

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
SCIENTIFIC AND INNOVATIVE THERAPY
ILMIY VA INNOVATSION TERAPIYA**

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии

основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом имени Абу Али
ибн Сино
выходит, один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора), Ш.А. Наимова
(ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарылкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев, Ф.Э. Нурбаев,
С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев***

***Учредитель Бухарский государственный медицинский институт
имени Абу Али ибн Сино***

2025, № 4

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. Алишера Навои, 1.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован

*в Управлении печати и
информации*

*Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.*

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

УДК: 615.

Материалы VI международная научно – практическая конференция актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения и УП-го Центрально-Азиатского конгресса современное состояние и перспективы развития клинической фармакологии 20-21 ноября 2025 года, г.Бухара, Узбекистан.

Организационный комитет конференции:

Тешаев Шухрат Жумаевич - Ректор Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, д.м.н., профессор. Бухара.Узбекистан.

Рахимов Кайролла Дюсенбаевич - академик НАН РК, заведующий кафедрой Клинической фармакологии Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова, Заслуженный деятель РК, Лауреат Государственной премии в области науки и техники РК, Президент ассоциации фармакологов и клинических фармакологов Центральной Азии, д.м.н., профессор. Алма-Ата. Казахстан.

Мавлянов Искандар Рахимович - Советник директора РНПЦСМ по подготовке кадров и инновационной деятельности, зав.каф. клинической фармакологии ЦРПКМР, д.м.н., профессор, академик Европейской академии естественных наук, член корреспондент Академии Медико-технических наук Российской Федерации, д.м.н., профессор. Ташкент. Узбекистан.

Зурдинова Аида Аширалиевна – заведующая кафедрой Базисной и клинической фармакологии Кыргызско – Российского Славянского Университета, главный внештатный клинический фармаколог МЗ КР, президент Кыргызской ассоциации по клинической фармакологии и доказательной медицине, д.м.н. профессор. Бишкек. Кыргызстан.

Токсанбаева Жанат Садебековна - Заведующую кафедрой технологии лекарств и фармакогнозии, к.фарм.н., ассоциированный профессор Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан

Мусаева Дилфуза Махмудовна – профессор кафедры Фармакологии Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, DSc. Бухара. Узбекистан.

Юлдашева Дилнавоз Хасановна –заведующая кафедрой Фармакологии Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, DSc. доцент. Бухара. Узбекистан.

Рецензенты:

Даминова Лола Тургунпулатовна – профессор кафедры семейной медицины и клинической фармакологии Ташкентского государственного медицинского университета д.м.н., профессор. Ташкент. Узбекистан.

Хамраев Абдор Асрорович - заведующий кафедрой внутренних болезней №2, декан педиатрического, стоматологического медико-педагогического факультета Ташкентского государственного медицинского университета д.м.н., профессор. Ташкент. Узбекистан.

Мавлянов Зафар Искандарович – доцент кафедры Клинической фармакологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, DSc. Ташкент. Узбекистан.

Джалилов Фазлиддин Содикович – заведующий кафедрой Фармации и химии медицинского факультета Университета Альфраганус, д.х.н., профессор. Ташкент. Узбекистан.

Материалы публикуются в авторской редакции.

Редакционная коллегия имеет право вносить изменения в соответствии принятых требований и не несёт ответственности за содержание опубликованных тезисов в сборнике.

Уважаемые коллеги, гости и участники конференции!

Я рад приветствовать вас всех на **VI международной конференции «Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения»** и на **VII-м Центральном - Азиатском конгрессе «Современное состояние и перспективы развития клинической фармакологии»!**

От имени ректората и всего коллектива Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино говорю вам «Добро пожаловать в наш молодой институт и в город-сказку Бухару».

Каждый врач-практик и теоретик в своей деятельности широко сталкивается с проблемами применения лекарственных средств, которая как наука в настоящее время является нужной и важной в любой медицинской специальности. Кроме того, фармакология и клиническая фармакология — это самые высокотехнологичные отрасли медицины. На сегодняшний день, благодаря использованию современных методов полихимиотерапии, фармакогенетики достигнуты значительные успехи в области лечения различных заболеваний. Настоящая конференция и конгресс призвана обобщить мировой и собственный научный и практический опыт в разработке и использовании новых лекарственных средств, а также обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.

Совместное проведение конференции с ведущими медицинскими вузами мира, такими, как **Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, Кыргызско – Российско Славянский Университет, Курский государственный медицинский университет, Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино, Южно-Казахстанская медицинская академия** позволит обсудить насущные теоретические и практические вопросы фармакологии, клинической фармакологии и фармацевтики, а также совместно выработать новые подходы к разработке лекарственных средств. В программе конференции учтены современные проблемы всех направлений фармакологии, клинической фармакологии и фармации. Убедена, что благодаря совместным усилиям мы достигнем результативности в решении общих задач.

Особенно хотелось бы подчеркнуть атмосферу научной заинтересованности и по настоящему теплему взаимодействию, которые сегодня созданы в аудитории благодаря организаторам, модераторам и участникам конференции и конгресса! От имени всех организаторов выражаю огромную благодарность за участие и поддержку наших гостей, **уважаемого академика Рахимова Кайролла Дюсенбаевича, уважаемого академика Мавлянова Искандара Рахимовича, профессора Зурдинову Аиду Аширалиевну, профессора Маль Галину Сергеевну, профессора Юлдашеву Умеду Пулатовну, доктора Кришна Бадал, ассоциированного профессора Таксанбаеву Жанат Садебековну, уважаемого профессора Аминова Салохиддина Жураевича, уважаемого профессора Зуфарова Пулат Саатовича, профессора Даминову Лолу Тургунпулатовну** и всех ученых, за то, что зародили научную школу и традицию общения, которая не только объединила участников конференции, но и позволила настроиться на обоюдовыгодный обмен результатами своих работ и активное обсуждение.

VI международная конференция «Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения» и **VII Центральном – Азиатском конгрессе «Современное состояние и перспективы развития клинической фармакологии»** является бесценным форумом для обсуждения наших общих интересов и выявления общих ценностей.

Надеемся, что конференция станет удобной площадкой для обмена опытом, а также ожидаем от участников конференции конкретных предложений для дальнейшего сотрудничества. Желаю всем участникам конференции конструктивного диалога, успешной и плодотворной работы!

Ректор Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, доктор медицинский наук, профессор Шухрат Жумаевич Тешаев

ОГЛАВЛЕНИЕ	
<i>Ахмедов Ш.Ж.</i> ЖИГАР НОАЛКОГОЛ ЁҒ ХАСТАЛИГИ ВА ОСТЕОПОРОЗ РИВОЖЛАНИШИ ЎРТАСИ БОҒЛИҚЛИК	26
<i>A.A. Azamatov, U.K. Aytmuratova, B.R. Artikbaeva, T.X. Naubeyev</i> ASTRAGALUS TRANSCASPICUS O'SIMLIGIDAN OLINGAN EKSTRAKTINING DIURETIK FAOLLIGINI O'RGANISH	26
<i>A.A. Azamatov, U.K. Aytmuratova, B.R. Artikbaeva, T.X. Naubeyev</i> ASTRAGALUS MUCIDUS BUNGE O'SIMLIGIDAN AJRATIB OLINGAN EKSTRAKTNING GIPOKSIK XUSUSIYATINI O'RGANISH	27
<i>A.A. Азаматов, У.К. Айтмуратова, Б.Р. Артикбаева, Т.Х. Наубеев</i> ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ И МЕСТНЫХ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ СВОЙСТВ ЭКСТРАКТА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАСТЕНИЯ <i>ASTRAGALUS TRANSCASPICUS</i>, НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ	28
<i>Babojonova Gulbaxor Kurbonazarovna</i> XALQ TABOVATINING BUGUNGI KUNDAGI RIVOJI	29
<i>Баймуратова Г.А., Кдырниязова С.А.</i> ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ	30
<i>Bobonazarova N.A.</i> SANOATIDA EKOLOGIK MUAMMOLAR: CHIQUINDILARNI BOSHQARISH VA QAYTA ISHLASH	31
<i>Баймуратова Г.А., Турсынбекова Х.К.</i> АСПЕКТЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ	32
<i>Bayniyazov .A.J., Yaminova.Sh.A., Negmatova M.U., Egatova F.R., Syrov V.N., Yusupova S.M., Makhmudova M.M., Abdurakhmanov B.A.</i> STUDY OF THE ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF THE TOTAL VITASTEROIDS FROM <i>PHYSALIS ANGULATA</i>	33
<i>Бекмуратова М.Е.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ СОЛОДКА (<i>GLYCYRRHIZA GLABRA</i>) В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.	34
<i>Boltaev M.M., Meliboeva Sh.Sh.</i> QUANTITATIVE DETERMINATION OF WATER-SOLUBLE VITAMINS IN BROCCOLI HERB	35
<i>Boyxonova Rayhona Sirojiddin qizi, Xolmurodova Dilafruz Quvvatovna</i> ANTIOKSIDANTLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI.	36
<i>B.R. Chutboyev, A.Y. Toshpo'latov, Q.N. Tursunov</i> SURXONDARYO VILOYAT HUDUDIDA VIRUSLI GEPATIT A VA E KASALLIKLARINING TAHLILI HAMDA PROFILAKTIK CHORA – TADBIRLARNI TAKOMILLASHTIRISH	37
<i>Feruz Sodiqovna Jalilova, Yuldosheva Dilnavoz Hasanovna</i> MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA ISHLAB CHIQUILGAN MOMORDICA CHARANTIA PREPARATLARINING TERI ORQALI O'TISH JARAYONINI FARMATSEVTIK BAHOLASH	38
<i>Xomidova Gulsanamxon Farxodjon qizi, Tadjiev Botir Mirhoshimovich, Rasulov Foziljon Xasanovich</i> BOLALAR XIRURGIYASIDA UCHRAYDIGAN KASALXONA ICHI INFEKTSIYALARINING EPIDEMIOLOGIK TAHLILI	39
<i>Habibullayeva N. H., Ziyamuhamedova M.M.</i> TUKLIBARGLI XANDELIYA, DORIVOR TIRNOQGUL, TO'Q QIZIL EXINATSEYA ASOSIDAGI DERMATOLOGIK SURTMANING MIQDORIY TAHLILI	41
<i>Hakimova Ruxsora Sherzod qizi</i> YULDUZSIMON ANIS(ILLICIUM VERUM) UNING FARMAKOLOGIYADAGI AHAMIYATI	42
<i>Hamidov M.A., Pulatova Sh.H.</i> YASSIOYOQLIK VA SKOLIOZNI ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY ILMIY INNOVATSION USULLARI	44

<i>Turdiyev P.Q., Hamroyev T.T., Subxanova S.N., Jo'rayeva N.M., Umarxodjayeva G.M., Ramazanov Sh.F.</i> TAJRIBA SHAROITIDA O'SIMLIK ASOSIDA OLINGAN BIOLOGIK FAOL MODDANING JIGARNI HIMOYALOVCHI FAOLLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.	44
<i>Haydarova H.A., Niyazov L.N.</i> GAMMA-AMINOMOY KISLOTASINING XOSSALARI VA TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI.	45
<i>Ibotova.M.O</i> HYGIENIC ASSESSMENT OF MICROCLIMATE IN COTTON PROCESSING ENTERPRISES	46
<i>Ibrohimova Manzuraxon Ikromjon qizi. Ohunova Mashxura Jumaboy qizi.</i> DORI VOSITALARI SIFATINI NAZORAT QILISH, STANDARTLASH VA SERTIFIKATLASH	47
<i>Iskandarova Sevinch Erkinovna</i> UNITIOL – ANTIDOT SIFATIDA	48
<i>Исмаилова Ж.А., Рахимова Ш.Ш.</i> МИКРОБИМ КИШЕЧНИКА: НЕВИДИМАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ГАСТРИТОМ И РАКОМ ЖЕЛУДКА.	49
<i>Ismoilov Jahongir, Mannonov Parviz</i> O'SIMLIK XOM ASHYOSIDAN BIOLOGIK FAOL DISAXARID NUKLEOZIDLAR EKSTRAKTINI OLIISH	50
<i>Ismoilova Sevinch Nizomjon qizi, Pardayeva Sohiba Bo'riyevna.</i> STRESGA QARSHI YALPIZ O'SIMLIGINING SAMARADORLIGI.	51
<i>Кдырниязова С.А.</i> ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ IRIS LONGIPETALA (ИРИС ДЛИНОСТЕБЕЛЬНЫЙ) ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ.	51
<i>Magzumova Nargiza Makhkamovna</i> CLINICAL CONDITION OF PATIENTS AFTER CESAREAN SECTION SURGERY IN THE MATERNITY HOSPITALS OF THE TERMEZ CITY MEDICAL ASSOCIATION OF SURKHANDARYA REGION.	52
<i>Majidova Mehribon Melisovna</i> ADVANCES IN THE PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPY OF DIABETES MELLITUS	53
<i>Маль Г. С., Конорев Д. С.</i> РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛОКАЛЬНЫМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РЫНКОМ ОТХАРКИВАЮЩИХ	54
<i>Matasoliyev A.I.</i> EFIR MOYLARI AJRATIB OLIISH UCHUN EKILADIGAN DORIVOR O'SIMLIKLARNING ILMIY TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI	55
<i>I.R. Mavlyanov, N.Sh.Usmonalieva</i> RESULTS OF A STUDY OF SOME GENES FOR ATHLETIC SUCCESS	57
<i>Molaikhanov Sh.A., Rakhmanova G.M., Shakirov M.A., Saidazimov S.T., Abdrashitov A.A., Kamaltaev Kh.F., Rakhimzhanov S.M</i> ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACHES IN GENERAL PHARMACOLOGY: FROM DOSE-RESPONSE ANALYSIS TO ADVERSE EFFECT PREDICTION	57
<i>Muzafarova M.S., Axadova D.</i> LAVANDA O'SIMLIGINING FARMAKOLOGIYA HAMDA KUNDALIK HAYOTDAGI AHAMIYATI	60
<i>Muzafarova M.S.</i> MAHALLIY DORIVOR MOYCHECHAK GULLARI VA NAMATAK MEVASI ASOSIDA SHAMOLLASHGA QARSHI «CHAMAROZA-BSM»FITOCHOY YARATISH	62
<i>Muzafarova M.S.,Maxsudova Shirina</i> FITOTERAPIYA VA KOSMETOLOGIYADA ALOE HAMDA ZUBTURUMNING BIOLOGIK FAOL MODDALARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	63
<i>Нарзуллаева Дилдора Саиджановна, Салимова Ферангиза Аскарловна</i> ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА КОРНЯ СОЛОДКИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ	64

<i>Markhabo T. Okhunova Kuat K. Mnajov</i> USE OF REFLEXOTHERAPY IN THE REHABILITATION OF CHILDREN'S BRONCHIALASTMA DISEASE	65
<i>Oripova Sabina Doniyor qizi</i> KARDIYOVASKULAR PATOLOGIYALARDA SEMIZLIKNING ETIOLOGIK VA PATOGENETIK ROLI	74
<i>Yuldosheva D.H., O'roqova.M.A.</i> MAXSAR CARTHAMUS TINCTORIUS L. O'SIMLIGINING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI, EKISH MUDDATI VA TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI	75
<i>Оспанова Г. С., Байзаков О. Д., Тўрдалы Қ. М.</i> ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В АПТЕКЕ	76
<i>Оспанова Г. С., Байзаков О. Д., Умирзакова У. Н., Тўрдалы Қ. М.</i> АУТСОРСИНГ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ	77
<i>Пак Н.Г.</i> АНАБАЗИС БЕЗЛИСТНЫЙ (ANABASIS ARHYLLA L.) КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	79
<i>Парпиев Сардор Расулович, Мавлянов Искандар Рахимович, Акбархонов Жавахир Жамолитдинович</i> ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ С НАЛИЧИЕМ ТРАВМ И БЕЗ ТРАВМ	80
<i>С.Р. Парпиев, И.Р. Мавлянов, Ж.Ж. Акбархонов</i> К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ СПОРТИВНЫХ ГЕНОВ В ГЕНЕЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ	80
<i>Роузон М.М.</i> "GEMOSTAT" EKSTRAKTI ASOSIDA TAYYORLANGAN FITOPLYONKALAR TEXNOLOGIYASIDA OPTIMAL POLIMER-PLASTIFIKATOR NISBATINI ISHLAB CHIQUISH	81
<i>QazoqovSh.U, Ro'ziyevSh, Mallayeva M.B</i> ZAMONAVIY TIBBIYOT AMALIYOTIDA FITOTERAPIYANING O'RNIVA AHAMIYATI	82
<i>Qodirov Ozodbek Ulug'bek o'g'li, Boltayeva Xurshida Adilovna</i> BRONXIAL ASTMANING PROFILAKTIKASI VA DAVOLANISHIDA TABIIY DORI VOSITALARING O'RNI.	83
<i>Qosimov Hayriddin Olimovich, Samadova Xatichabegim Samandarovna</i> IMPROVEMENT MEASURES IN COTTON OIL PRODUCTION ENTERPRISES	84
<i>Рахимова Ш.Ш., Исмаилова Ж.А.</i> СОСТАВ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА: ВОЗМОЖНЫЕ КЛЮЧИ К ПРОГНОЗУ И ПАТОГЕНЕЗУ	84
<i>Рахматова Дилбар Бахриддиновна, Худоёррова Дилноза Ризоевна</i> ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА И КОМОРБИДНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ИБС.	85
<i>Rustamova Diloru Mubinovna, Otabel Ashurov Shavkatovich</i> БАКТЕРИАЛАРНИНГ АНТИБИОТИКЛАРГА НИСБАТАН РЕЗИСТЕНТЛИК ХУСУСИЯТИНИНГ ПАЙДО БО'ЛИШ МЕХАНИЗМЛАРИ, ТИББИЙОТДА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ УСУЛЛАРИ.	86
<i>Sadullayeva Maxliyo Lutfullayevna, Pardayeva Sohiba Bo'riyevna</i> KARDAMON VA UNING TIBBIY AHAMIYATI	87
<i>Самадова Х.С</i> ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛОПКОВОГО МАСЛА	88
<i>Samadova Mohinur Alisher qizi, Ubaydullaev Jurabek Nuridinovich</i> EKSTRAKSIYA SHAROITLARI VA ULARNING EKSTRAKT SIFATIGA TA'SIRI	89
<i>Sarayeva Dilshoda Abdug'ani qizi, Rayimqulova Charos Axmatovna</i> NASLIY FERMENTOPATIYALAR	90
<i>Satbayeva E., Khaitova M., Trubachev V., Batagoeva Z.</i> PRECLINICAL EVALUATION OF NEW PIPERIDINE COMPOUNDS WITH COMBINED PHARMACOLOGICAL ACTIVITY	91

<i>G.B. Shoymurodova, S.K. Nuritdinova</i> YURAK ISHEMIK KASALLIGI, SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGI VA 2 TIP QANDLI DIABET BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATI XUSUSIYATLARINI O'RGANISH	92
<i>Sirojova Guldon G'ayrat qizi, Pardayeva Sohiba Bo'riyevna</i> ORGANIZM HAYOT FAOLIYATIDA VA DAVOLASH USULLARIDA ADSORBSIYA JARAYONINING AHAMIYATI	93
<i>P.A. Султонов, С.Дж. Юсуфи, У.Р. Раджабов, Холикова</i> ИССЛЕДОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ, ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПОЛИМЕРНЫХ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ ТАДЖИКИСТАНА	93
<i>P.A. Султонов, С. Халикова, У.Р. Раджабов, С.Д. Юсуфи</i> ИССЛЕДОВАНИЕ , ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ФИТОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ РАСТЕНИЙ В ТАДЖИКИСТАНА	104
<i>Teshaboev Azizjon muhammadaliyevich, Marupova nargiza shavkatjon qizi, Umarova Hursanoy Abdusalim Qizi</i> ISCHAK INFEKSIYALARINING LABORATOR DIAGNOSTIKASI	112
<i>Sobirova M., Kalandarova M., Do 'stmurodov M.M.,</i> CHIZIQLI a-OLEFINLAR OKSIDLARIning YUQORI YOG'LI ALKOLLAR SINTEZI	113
<i>Rasulova M.R., Ziyamuxamedova M.M., Norqulova X.M.</i> STOMATOLOGIK FITOPASTA TARKIBIDAGI FLAVONOIDLARNING MIQDORIY TANHLI	113
<i>Тлеукабулова Х.К</i> РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТОВ НА ОСНОВЕ ПОДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ ЩАВЕЛЯ КОНСКОГО	114
<i>Турдыниязова А.У.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВОГО АНТИОКСИДАНТНОГО И АНТИМИКРОБНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ARTEMISIA ABSINTHIUM L.	115
<i>Турдыниязова А.У., Аширханова А.Т.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКСТРАКТА CENTELLA ASIATICA (ГОТУ КОЛА) КАК ИСТОЧНИКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	116
<i>Turdiyev P.Q., Hamroyev T.T., Subxanova S.N., Jo 'rayeva N.M., Sanoyev Z.I., Ramazanov Sh.F.</i> TAJRIBA SHAROITIDA SURUNKALI TOKSIK SHIKASTLANISH FONIDA ICELAND L., NAVIGA MANSUB O'SIMLIK MOYINING JIGARNING SAFRO AJRATISH FAOLIYATIGA TA'SIRINI O'RGANISH.	117
<i>Turumbaeva A.T.</i> FARMAKOLOGIYADA EKSPERIMENTAL TADQIQOT METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	118
<i>Sanoyev Z.I., Umarxodjayeva G.M., Abdinazarov I.T.</i> DELPHINIUM AJACIS L. O'SIMLIGI URUG'I MOYINING TAJRIBA HAYVONLARIDA KOGNITIV FAOLIYATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	119
<i>Sanoyev Z.I., Umarxodjayeva G.M., Abdinazarov I.T.</i> DELPHINIUM AJACIS L. O'SIMLIGI URUG'I MOYINING TAJRIBA HAYVONLARIDA HARAkat VA QIDIRUV FAOLLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH	120

<i>Usmonov Otabek Oybek o'g'li</i> :Boltaeva Xurshida QALAMPIRNING SOCH TO'KILISHIGA FOYDASI	121
<i>Владимир В. Ткач, Марта В. Кушнир, Силвио С. Де Оливейра, Мария Ж. Монтейру, Изабел О'Нил Гайвау, Ана Мартини-Бесса, Ана Нову Барруш, Яна Г. Иванушко, Зухра З. Яхшиева, Жолт А. Кормош, Адриано О. да Силва, Жозе Инасиу Феррау да Пайва Мартини, Татьяна В. Морозова, Жарен Раул Гарсия, Бекзод Т. Мухсимов</i> ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУКРАЛОЗЫ И ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА КАРПРОФЕН В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	122
<i>Хакимов Б.А., Мардонов М.М.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДВОЙНОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ	123
<i>Xikmatullayeva.G.X., Tulyaganova.D.K</i> NIGELLA SATIVA URUG'LARI EKSTRAKTINING BOLALAR BRONXIAL ASTMASIDA YALLIG'LANISH MEDIATORLARI VA OKSIDLOVCHI STRESSGA TA'SIRI	124
<i>Хикматуллаева Г.Х., Туляганова Д.К.</i> РОЛЬ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ОБЛЕГЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ	124
<i>Xolmirzaeva S.S.</i> USE OF HERBAL DECOCTIONS AND INFUSIONS IN RESTORING MICROBIOTA AFTER ANTIBIOTIC THERAPY	125
<i>Yuldashev Soatboy Jiyamboevich,</i> PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS IN CARDIOVASCULAR DISEASES: CURRENT TRENDS AND FUTURE DIRECTIONS	126
<i>Yuldasheva Sh. S</i> JAG'-JAG' DORIVOR O'SIMLIK TARKIBIDAGI FLAVONOIDLARNI MIQDORINI YUQORI SAMARALI USULDA ANIQLASH USULINING TAHLILI	130
<i>Yuldashev Soatboy Jiyamboevich</i> PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS IN CARDIOVASCULAR DISEASES: CURRENT TRENDS AND FUTURE DIRECTIONS	132
<i>Yuldosheva D.H. O'roqova.M.A.</i> MAXSAR (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) O'SIMLIGINING FITOKIMYOVIY TARKIBI VA DORIVOR AHAMIYATI	136
<i>Абдурасулиева Г.М.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА "WITHANIA SOMNIFERA" (АШВАГАНДЫ) КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСТОЧНИКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	143
<i>Abdurasulova Sevinch Husanjonovna,: O'roqova M.A.</i> MAXSAR CARTHAMUS TINCTORIUS L. O'SIMLIGINING BIOFAOL MODDALARI VA TIBBIYOTDAGI O'RN I	144
<i>Abubakirov S.A Nazarova Y</i> YANGI DORI VOSITALARINI YARATISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	145
<i>Aliboyeva Shahzoda,,: Pardayeva Sohiba Bo'riyevna</i> QORA SEDANANING FOYDALI, XUSUSIYATLARI VA TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI	146
<i>Абдивохидов Камронбек Акмалович</i> <i>Солиев Содикбек Шерзод угли Иброхимов Мухаммадали Абдухалил</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВ	147
<i>Абзалова Н.А., Гамлетова М.И.</i> РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	150
<i>Azimov Q.Q., Mashrapov N.O.</i> PHARMACOLOGICAL STRATEGIES IN THE PREVENTION OF HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS: PATHOPHYSIOLOGICAL AND PUBLIC HEALTH ASPECTS	151
<i>Azimov Q.Q., Obidov F.F.</i> HYGIENIC PRINCIPLES OF DIETARY NUTRITION FOR PATIENTS AND PHARMACOLOGICAL SUPPORT STRATEGIES	151

<i>Aysacheva M.O.</i> PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF GASTRIC MUCOSAL DAMAGE IN ACUTE STRESS AND PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF MELATONIN	152
<i>Aysacheva M.O.</i> PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF CEREBRAL ISCHEMIA AND NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF CURCUMIN IN EXPERIMENTAL MODEL.	153
<i>Акбаров У.С., Рахманов А.Х.,²Хакимов З.З.</i> ВЛИЯНИЕ ЛИПИДНОГО ЭКСТРАКТА ЗМЕЙ РОДА <i>ERYX</i> НА ТЕЧЕНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ	154
<i>Ж.Ж. Акбархонов, И.Р. Мавлянов, С.Р. Парпиев</i> ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ СЕРДЦА ОТ ВИДА СПОРТА КАК ФАКТОРА РИСКА СПОРТИВНЫХ ТРАВМ	155
<i>Алижанов Н.Б., Рахматов А.Т., Мавлянов З.И., Мавлянов И.Р.</i> ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПЕРМИКСОН	155
<i>Ахмадходжаева М.М.</i> ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РОЛЬ МЁДА И ПРОПОЛИСА В ТЕРАПИИ ТОНЗИЛЛИТА	156
<i>Аъзамова Зулфия Султанмурадовна-</i> СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ	157
<i>Баймуратова Г.А.</i> ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН	158
<i>Байниязов А.Ж., Яминова Ш.А., Негматова М.У., Эгамова Ф.Р., Сыров В.Н., Юсупова С.М., Махмудова М.М., Абдурахманов Б.А.</i> ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ СУММЫ ВИТАСТЕРОИДОВ ИЗ РАСТЕНИЙ <i>PHYSALIS ANGULATA</i>	159
<i>Беканов Бобуржон Зафарович Нарзуллаева Мехрангиз Азизхоновна</i> ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК	160
<i>Болтаев Элмурод Бекмурод ўгли, Абдурасулов Шохрух Фахриддин ўгли</i> КУЙИШ КАСАЛЛИГИДА КОБАВИТ ДОРИ ВОСИТАСИНИ ГАСТРОПРОТЕКТИВ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ	161
<i>Болтаева Хуришида Одиловна</i> ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ <i>CORNUS MAS</i>	162
<i>Ёдгорова М.Дж., Курбонов А.Д., Носирова М.П., Миров С.Ш.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРНОГО ТМИНА У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ	162
<i>Ёдгорова М.Дж., Мукарамова Д.А., Джалолзода М.Дж</i> ПОДОРОЖНИК В МЕДИЦИНЕ И КУЛИНАРИИ ТАДЖИКИСТАНА	163
<i>Есенгелди Э.С., Ибрагимова А.Г., Омirkўлова С.Н.</i> ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОСБОРОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ	164
<i>Jalilova Feruza Sodiqovna, Yuldosheva Dilnavoz Hasanovna</i> MAHALLIY <i>MOMORDICA CHARANTIA</i> ASOSIDA YARATILGAN BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALARNING TERI ORQALI SO'RILISH MEKANIZMINI FARMATSEVTIK VANOLASH	165
<i>Жумаева Азиза Аскарровна</i> АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА УСЛОВИЙ ТРУДА В КОВРОВЫМ ПРОИЗВОДСТВЕ	169
<i>Jumanova L.A.</i> MEDICO-SOCIAL AND PHARMACOLOGICAL DETERMINANTS OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN AND ADOLESCENTS	171
<i>Жумаева Азиза Аскарровна</i> АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА УСЛОВИЙ ТРУДА В КОВРОВЫМ ПРОИЗВОДСТВЕ	172
<i>Жумаева Азиза Аскарровна Курбонова Дилноза Комиловна</i> ВЕДУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ	173

<i>Jumanova L.A.</i> VITAMIN-MINERAL BALANCE AND PHARMACOLOGICAL CORRECTION AS DETERMINANTS OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN SCHOOLCHILDREN	174
<i>Зайниддиновна Мохина Саиджоновна</i> ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С СЕДАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ	175
<i>Зарымова М.Ж Бекмуратова М.Е</i> МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В ФАРМАЦИИ – ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ	176
<i>Зубайдова Т.М., Давлатова Г.Х., Урунова М.В.</i> БИОХИМИЧЕСКИЕ ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ПЕЧЕНИ У БЕЛЫХ КРЫС	177
<i>Иброхимов Мухаммадали Абдухалил угли, Абдивохидов Камрон Акмалович, Солиев Содикбек Шерзод угли</i> СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	178
<i>Исмашлова Ж.А., Рахимова Ш.Ш.</i> РОЛЬ МИКРОБИОМА ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА В ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРОПАТИЙ И РАКА ЖЕЛУДКА: МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	178
<i>Isroilov I.I., Madakhanov A.S.</i> PHARMACOLOGICAL ASPECTS OF OCCUPATIONAL TOXIC EXPOSURE AND PREVENTIVE STRATEGIES AMONG AUTO-SERVICE WORKERS	180
<i>Isroilov I.I., Madakhanov A.S.</i> NEUROPHARMACOLOGICAL EFFECTS OF CHRONIC SOLVENT EXPOSURE AND PHARMACOLOGICAL CORRECTION AMONG AUTO-SERVICE WORKERS	181
<i>Камилов И.А.¹, Очилов А.К</i> ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСТОЯ ОБЛЕПИХИ (HIPPOCRAS RHAMNOIDES L.).	181
<i>Карабекова Б.А., Мухитдинова М.И.</i> КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД - ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПИИ	184
<i>Каримов Рустам Наимович.Курбанова Ситора Чингизовна</i> ФИТОПРЕПАРАТЫ С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ: ПОТЕНЦИАЛ AMPELOPSIS GROSSEIDENTATA В КОРРЕКЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ	185
<i>Кодирова М.Б.</i> КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ АСЕПТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ И ПЛАСТЫРИ: ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ	186
<i>Кудратова М.Б.¹, Самадов Б.Ш.², Сафарзода Р.Ш.¹, Шарифзода Ш.Б.¹, Абдукаримзода Х.¹, Алимова Б.О.¹</i> КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ В ТРАВЕ ТОПИНАМБУРА МЕТОДОМ ИОНООБМЕННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ	187
<i>Куйлиева Махбуба Узоковна</i> СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФИТОПРЕПАРАТОВ	192
<i>Курбанова Маишура Миркомилловна</i> ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА АЙВЫ	193
<i>Кутлиева Феруза Аллобергановна</i> ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЦЕЛАГРИПА У ЖИВОТНЫХ РАСТУЩЕГО ВОЗРАСТА ПРИ ЭККСУДАТИВНОМ ВОСПАЛЕНИИ, ИНДУЦИРОВАННОГО УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ	194
<i>Кутлимуратова Муборак Гулимметовна</i> ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СЕРЕТИД В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ(ХОБЛ)	195
<i>Lutfullaev Oltin Oybek o'g'li Abdullayeva Umida Kurbanovna Mo'minova Nilufar Xasanovna</i> BRONCHIAL ASTMA: KARDIORESPIRATOR TIZIMDA DASTLABKI FUNKTSIONAL O'ZGARISHLAR	196

<i>Манасова.И.С. Шокиров А. К</i> ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ ПРОИЗВОДСТВЕ	197
<i>Манасова И.С Буронова С.К.</i> ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ	197
<i>Мавлянов З.И², Мавлянов И.Р.¹, Олимов А.Р¹, Омонов О.Ю³.</i> COVID 19 БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ҚЎЛЛАНГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ ФАРМАКОЛОГИК ГУРУҲЛАР КЕСИМИДАГИ ТАХЛИЛИ	198
<i>Мавлянов И.Р.¹, Олимов А.Р¹, Мавлянов З.И², Омонов О.Ю³.</i> COVID 19 БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ҚЎЛЛАНГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ ФАРМАКОЛОГИК ГУРУҲЛАР КЕСИМИДАГИ УЛУШЛАРИНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ	199
<i>С.И.Мавлянов И.Р.Мавлянов, З.И.Мавлянов</i> ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ИХ ТИПАМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ	200
<i>Камилова Л.А.¹, Очилова Г.С.²</i> ЛИМОН В СОСТАВЕ ФИТОСБОРОВ: ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	201
<i>И.Р. Мавлянов, С.Р. Парпиев, Ж.Ж. Акбархонов</i> ИЗУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНОТИПОВ ГЕНА АСТН3 (RS1815739) У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА С УЧЕТОМ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ТРАВМ	203
<i>Маль Г. С. Ветров А. О.</i> ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ	204
<i>Маль Г. С., Чуланова А.А., Смахтина А. М., Ромашкова Е. В.</i> АНТИОКСИДАНТНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОВЫШЕННЫХ ДОЗ ТИМОГЕНА И ЕГО АНАЛОГОВ ПРИ ТОКСИЧЕСКОЙ ГЕПАТОПАТИИ	206
<i>Мансурова А.А., Ибрагимова А.Г., Орманов Н.Ж.</i> ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ WHO AWaRe В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ	207
<i>Мансурова Дилафруз Ахмаджонова Эшмаматова Шахризода</i> РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИБИОТИКИ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА	208
<i>Махмузусупова Sevinch Sharif qizi Ubaydullaev Jurabek Nuridinovich</i> DIALIZ JARAYONI VA UNING TIBBIYOTDAGI ANAMIYATI	209
<i>Махмудова Мехрангиз Рахматиллаевна</i> КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ КОМОРБИДНОСТЬ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕЧЕНИ	210
<i>Медведев О.С.^{1,4}, Южаков А.А.², Коннова О.Л.³, Поварова О.В.^{1*}</i> ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДНЫХ ИНГАЛЯЦИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАЗОВЫЕ БИОМАРКЕРЫ КИШЕЧНИКА У СПОРТСМЕНОВ-БОРЦОВ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ	211
<i>Medvedev O.S.^{1,4}, Ujakov A.A.², Konnova O.L.³, Povarova O.V.^{1*}</i> EFFECT OF HYDROGEN INHALATION ON FUNCTIONAL CHARACTERISTICS AND INTESTINAL GAS BIOMARKERS IN WRESTLERS DURING PHYSICAL EXERCISE	211
<i>Mirmuxamedov B.B.</i> PHYTOTHERAPY AS AN ADJUNCT TO ANTIBACTERIAL THERAPY IN PNEUMONIA	212
<i>Мирмухамедов Б.Б.</i> КОРРЕКЦИЯ ПОСТИНФЕКЦИОННОЙ АСТЕНИИ С ПОМОЩЬЮ ФИТОСБОРОВ	213
<i>Мнажов К.К., Охунова М.Т.</i> ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ И ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ДОРСОПАТИЕЙ	214
<i>Molaikhanov Sh.A., Tezekbay S.Zh., Juzbanova A.U Shakirov M.A., Saidazimov S.T., Abdrashitov A.A., Kamaltaev Kh.F., Rakhimzhanov S.M.</i> ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ ФАРМАКОНАДЗОРА: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВ TRENDS AND CHALLENGES IN PHARMACOVIGILANCE: IMPLICATIONS FOR CLINICAL PHARMACOLOGY AND DRUG SAFETY	220
<i>Mominov O.N.</i> USE OF HERBAL ADAPTOGENS TO ACCELERATE RECOVERY AFTER INFLUENZA	221

<i>Моминов О.Н.</i> НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ	222
<i>Muzafarova Malohat Safarovna . Nutfillayeva Jasmina Jo`rabekovna</i> SHIA (SALVIA HISPANICA L.) URUG`LARI ASOSIDA SOG`LOMLASHTIRUVCHI FITOMANSULOT YARATISH	223
<i>Мухиддинова Н.З., Даминова Л.Т.</i> МЕТАБОЛИК АССОЦИРЛАНГАН ЖИГАР ЁҒ КАСАЛЛИГИНИ АДЕМЕТИОНИН БИЛАН ДАВОЛАШ НЕГИЗИДА БЕМОРЛАРДАГИ БУЙРАКЛАР ШИКАСТЛАНИШ МАРКЁРЛАРИ ЎЗГАРИШЛАРИНИ ЛАБОРАТОР МАНЗАРАСИ	224
<i>Назарова З.А., Турсунова Ф.Х.</i> ВЛИЯНИЕ ТИПА ГЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ФИТОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ НАСТОЯ КОРЫ ДУБА	225
<i>Нарзуллаева Дилдора Саиджановна, Салимова Ферангиза Аскарловна</i> ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА КОРНЯ СОЛОДКИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ	226
<i>Объедкова Н.Ю., Маль Г.С., Гелеван И.И.</i> ГОРИЗОНТЫ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ: ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНОГО РИСКА ПО УРОВНЮ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГЛИКИРОВАНИЯ	227
<i>Омонтошева М.Т., Файзуллаева Н.С.</i> РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОГО СБОРА	228
<i>Очилова Н.Г., Мусаева Д.М.</i> ИЗУЧЕНИЕ СУБХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЭКСТРАКТА ИНДИЙСКОГО ГРАНАТА	229
<i>Өмірқұлова С.Н., Ибрагимова А.Г., Заварницына Е.В., Ташимова С.А., Есенгелді Ә.С.</i> АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДА АНТИБИОТИКОВ В СТАЦИОНАРЕ С УЧЕТОМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	231
<i>Рахимова Ш.Ш., Исмаилова Ж.А.</i> СОСТАВ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА: ВОЗМОЖНЫЕ КЛЮЧИ К ПРОГНОЗУ И ПАТОГЕНЕЗУ	232
<i>Рахматов А.Т.¹, Мавлянов З.И.², Алижанов Н.Б.¹, Мавлянов И.Р.³</i> ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПРОСТАМЕД	233
<i>Raxmatova Marhabo Rasulovna</i> SUYAK TO`QIMASINING MORFOFUNKTSIONAL O`ZGARISHLARI VA ULARGA TA`SIR ETUVCHI OMILLAR	234
<i>Raxmatova Marhabo Rasulovna</i> SUYAK TO`QIMASINING ANTROPOMETRIK PARAMETRLARINING KLINIK- FARMAKOLOGIK ANAMIYATI	235
<i>Рустамова Ш.К.</i> НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЙ	236
<i>Сайфиддинов У.С., Пулатова Ш.Х.</i> ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	237
<i>Сапарниязов Н.С.</i> СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ КАК ПРОГНОЗ ИСХОДА ОСТРОГО ПЕРИТОНИТА	237
<i>Сапарниязов Н.С.</i> ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ ПЕРИТОНИТЕ С ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ	238
<i>Сафаров О.У.</i> НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ ХХІ ВЕКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ТРЕВОЖНЫХ И ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ	238

<i>Серикбаева Эльмира Асилбековна</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ	239
<i>Силина Л.В., Переверзева И.В.</i> СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТОПИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЭКЗЕМЫ	244
<i>Соатова Мақсуда Баҳодир қизи</i> <i>Маҳмараимов Шавкат Тўхташович</i> ТАЛАБАЛАРДА ТУБЕРКУЛЁЗ КАСАЛЛИГИНИНГ РАЦИОНАЛ ФАРМАКОТЕРАПИЯСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	245
<i>Соатова Мақсуда Баҳодир қизи</i> <i>Маҳмараимов Шавкат Тўхташович</i> КЛИНИК ФАРМАКОЛОГИЯ ФАНИ АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎҚУВ-АМАЛИЙ ИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ	246
<i>Солиев Содикбек Шерзод угли Абдивоҳидов Камронбек Акмалович</i> <i>Иброҳимов Мухаммадали Абдуҳалил угли</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	247
<i>Sotlikov Rashid Karimovich Yuldasheva Sayyora Xudayberganovna</i> BRONXIAL ASTMA KASALLIGIDA QIZILMIYA ILDIZI SIROPINING SAMARADORLIGI	248
<i>Sotlikov Rashid Karimovich Yuldasheva Sayyora Xudayberganovna</i> ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ МЕТОДАМИ	249
<i>Жаҳонова Х. Ю., Каримова Н. Н.</i> БЕПУШТЛИККА САБАБ БЎЛГАН СУРУНКАЛИ САЛЬПИНГИТНИ ЛАПАРОСКОПИК ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРНИ КУЛЛАШ	249
<i>Sultonmuratova Madinabonu Rasulbek kizi Ruzmetova Inobat Yangibaevna</i> <i>Ruzmetova Inobat Yangibaevna</i> YaQNV-GASTROPATIYANI RIVOJLANISHINING RA BEMORLARNI DAVOLASHDA PHARMOKINETIC VA CLINIC ASPEKTLARINI O'RGANISH	252
<i>Таипулатова М., Мусаева Д.М.</i> ЭКСТРАКТ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ - ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА	253
<i>Р.А. Султонов., С.Дж. Юсуфи ., У.Р. Раджабов., Х.К. Махкамов</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИКО – ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКО СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА	254
<i>Р.А. Султонов., С.Дж. Юсуфи ., У.Р. Раджабов., Ш Мингбоев</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИКО – ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКО СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ Inula L.	256
<i>Р.А. Султонов., С.Дж. Юсуфи ., У.Р. Раджабов., А Ахмедова</i> ИССЛЕДОВАНИЕ БОТАНИКО – ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКО СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА	258
<i>Улугова Р.Э., Мусаева Д.М.</i> САФЛОР – ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКАЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА	260
<i>Д.Ж. Маматмусаева, Н.М. Ризаева, Р.А Хусаинова</i> ДЕМОДЕКОЗГА ҚАРШИ СУРТМА ТАРКИБИНИ ТАНЛАШ ВА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРГАНИШ	261
<i>Ярашев А.Р¹., Эшонов О. Ш²., Ахмадов Ж.А².</i> ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ АЛЬТЕПЛАЗА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ	262
<i>К.М.Назирова, Р.К.Садикова</i> ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЁННОСТИ РЫЛЕЦ КУКУРУЗЫ (STIGMATA MAYDIS) НА ПОЛНОТУ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.	263
<i>Холикзода О.У., Азонов Дж.А.</i> АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ТАГЕТОЛА ПРИ ПОДОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ	264

<i>Юлдашева Д.Х.</i> ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК СТУПЕНЕЙ ТЕРАПИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ	265
<i>Ж.Т. Рахматов¹, М.А. Сабиров²</i> ПРЕПАРАТИНИ ДИАЛИЗ БЕМОРЛАРИДА ТРОМБОЭМБОЛИК АСОРАТЛАРНИ ПРОФИЛАКТИКАСИДАГИ ЎРНИ	266
<i>Ж.Т. Рахматов¹, И.Ж. Абдуллаев²</i> РЕЖАЛИ ГЕМОДИАЛИЗ БЕМОРЛАРИДА КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМ ГРАДИЕНТЛАРИНИ АНТИАГРЕГАНТ ТЕРАПИЯ НЕГИЗИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИ	267
<i>Авдеева Е.В.^{1,2}, Чалков Д.В.¹, Тумилович Е.Ю.^{1,2}, Внутских А.Д.¹, Прозорова Н.А.¹</i> ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ТЕРИФЛУНОМИДА В СМЫВАХ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	267
<i>Бахридинона Д.Б., Ризаева Н.М.</i> ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КРЕМА НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА САФЛОРА	268
<i>Абзалова Н.А., Гамлетова М.И.</i> РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	269
<i>Носирова Н. А., Туреева Г. М.</i> ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЛИМЕРА И ПЛАСТИФИКАТОРА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ НА ОСНОВЕ МАСЛА ШИПОВНИКА	270
<i>Самадова Х.С</i> ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛОПКОВОГО МАСЛА	271
<i>Mardonov Fozilbek Mardon o'g'li Aminov Salaxitdin Djurayevich</i> О'ЗВЕКИСТОНДА YETISHTIRILGAN GREK SHAMBALA (TRIGONELLA FOENUM-GRACEUM L.) O'SIMLIGI URUG'LARINI FARMAKOLOGIK TAHLILI	273
<i>Rakhimova N.M, Tukhtayev.K.N</i> IMPORTANCE OF ABELMOSCHUS ESCULENTUS (L) MOENCH (OKRA) IN SPORTS MEDICINE	275
<i>Рыбакова А.Д., Мамырова С.А., Орынбасарова К.К., Рахманова Г.С.</i> КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В СОСТАВЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА	276
<i>Юсупалиходжаева С.Х., Абдужалилова Д.Б.</i> СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИДАГИ КАЛЬЦИЙ-ФОСФОР МУВОЗАНАТИ ЎЗГАРИШИ НЕГИЗИДА КАРИЕСНИНГ РИВОЖЛАНИШИ МАНЗАРАСИ	277
<i>Тешабаев М.Г., Мавлянов И.Р.</i> ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП	278
<i>Тихонова Л.Д., Шимбулатова Д.Р.</i> ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУММЫ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ В ФИТОЧАЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА	279
<i>Tolibov Farruh Farhodovich : Ismatova Mehriniso Nasriddinova Mo'minova Nilufar Xasanovna</i> SURUNKALI VIRUSLI GEPATITLARDA GEMOSTAZ: KLINIK-LABORATOR TAHLIL JIHATLARI	280
<i>Турсунбоева М.Т Жалалова В.З.</i> ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОДОБАВКИ «HERBAL CLEAR» ПРИ ВОСПАЛЕНИЯХ ПОЛОСТИ РТА	281
<i>To'xtayeva Moxira Rasul qizi Raxmatova Marhabo Rasulovna</i> EKOLOGIK OMILLAR VA O'PKA KASALLIKLARI: BRONXIT, O'SOK VA PNEVMONIYA MISOLIDA	282
<i>Iskandarova Sevinch Erkinovna Ubaydullaev Jurabek Nuridinovic</i> UNITIOL – ANTIDOT SIFATIDA	283
<i>Урунова М.В., Расулова Ф.О., Музафарова М.Х</i> ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАСТОЯ ЛИСТЬЕВ ИНЖИРА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ И ВНУТРИУТРОБНЫЙ РОСТ ПЛОДА У БЕЛЫХ КРЫС	283

<i>Fatullayeva Dilnavoz Baxtillo qizi</i> QO'YCHILIK XO'JALIKLARIDA KASB KASALLIKLARI	284
<i>Jumayeva Aziza Askarovna. Jo'raqulova Moxinabonu Kamol qizi</i> 5-6 YOSHLI BOLALARNING JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLAR	285
<i>Jumaeva Gulruxsor Aliyiyorovna</i> SUN'IY INTELLEKTNING KLINIK FARMAKOLOGIYA FANINI O'QITISHDAGI ROLI	286
<i>Jumaeva Gulruxsor Aliyiyorovna</i> POLIPRAGMAZIYA: MUAMMO VA ECHIMLAR	287
<i>Fotiev S.S., Usmonalieva N.Sh</i> EXPERIMENTAL STUDY OF BIOCHEMICAL CHANGES IN THE BLOOD OF LABORATORY ANIMALS UNDER THE INFLUENCE OF A SUPPLEMENT COMPLEX	288
<i>Хабирова С.З., Зубайдова Т.М., Урунова М.В.,</i> СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АТЕРОГЕННЫХ ЛИПИДОВ У ХОМЯКОВ, ПОЛУЧАВШИХ КОМПЛЕКС ЭФИРНЫХ МАСЕЛ – «ГЕПАТОЛЬ» ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ	289
<i>Хазиме М.А., Нестерова А.В., Огнещикова Н.Д.</i> АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОРОШКОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ КИСЛОТУ АСКОРБИНОВУЮ, КИСЛОТУ НИКОТИНОВУЮ И ГЛЮКОЗУ	290
<i>Болтаева Хуришда Одилевна</i> ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЕ СВОЙСТВА "GLYCYRRHIZA GLABRA" (СОЛОДКА ГОЛАЯ)	291
<i>Khakimov A.M.</i> HISTO-STRUCTURAL CHANGES OF THE GASTRIC MUCOSA UNDER HYPOKINESIA IN RATS AND POSSIBILITIES OF PHARMACOLOGICAL CORRECTION	295
<i>Khakimov A.M.</i> PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF L-CARNITINE ON LIVER MORPHOLOGY AND ANTIOXIDANT STATUS IN RATS UNDER HYPOKINESIA	295
<i>Khakimova M.O.</i> ADDITIONAL ROLE OF HERBAL PREPARATIONS IN THE THERAPY OF HERPESVIRUS INFECTIONS	296
<i>Хакимова М.О.</i> НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ	297
<i>Халмуратова Ф.А., Рахманов А.Х.</i> ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУТАНА В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У ЖИВОТНЫХ ПРЕДПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ	298
<i>Хамраева Шахзода Шодиевна</i> АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ФЕРУЛЫ ВОНИЮЧИЙ (FERULA FOETIDA) РАЗНОГО ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ.	299
<i>Khasanova Sh.A.</i> PUBLIC HEALTH STRATEGIES FOR THE PREVENTION OF STRESS-RELATED GASTROINTESTINAL DISORDERS AND THE ROLE OF PHARMACOLOGICAL MODULATION	300
<i>Khasanova Sh.A.</i> PHARMACOLOGICAL STRATEGIES AND PUBLIC HEALTH APPROACHES IN THE PREVENTION OF CARDIOMETABOLIC DISORDERS	300
<i>Хасанова Г.Р</i> ИЗУЧЕНИЕ ЛОХА УЗКОЛИСТНОГО(ELAEAGNUS)	301
<i>G.R. Khasanova</i> STUDY OF THE BLACK SEA OLIVE (ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA)	302
<i>Хатамова М.Т</i> ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ЖЕЛУДКА НА ФОНЕ ЭНДОМЕТРИОЗА МАТКИ	303

<i>Хлямов С.В., Маль Г.С., Артюшкова Е.Б.</i> БЕВАЦИЗУМАБ-ИНДУЦИРОВАННАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ МОНОПРЕПАРАТАМИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ	308
<i>Ходжаева Ф.М., Акрамова И.А., Ходжаева Н.Н.</i> ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОТВАРА ПЛОДОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА	309
<i>Ходжаева Ф.М.</i> ВЛИЯНИЕ ОТВАРА ПЛОДОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ КРОВИ ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ	310
<i>Ходжаева Жасмина Кодирхоновна</i> ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АИР БОЛОТНОГО ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В АЗИИ	311
<i>Jasmina Kodirkhonovna Khodjaeva</i> PHYTOCHEMICAL STUDY OF ACOUS CALAMULA GROWN IN ASIA.	312
<i>Holmirzaeva S.S.</i> FOLK REMEDIES AS A COMPONENT OF POST-INFECTIOUS RENABILITATION	313
<i>Холмирзаева С.С.</i> РОЛЬ ФИТОТЕРАПИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ COVID-19	314
<i>Хусейнова Гулиан Хусейновна</i> ОРҚА МИЯ БЕЛ САТҲИДА ЖАРОҲАТЛАНИШИНИНГ ОРАЛИҚ ДАВРИДА БУЙРАКЛАР МОРФОФУНКЦИОНАЛ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.	315
<i>Хусейнова Гулиан Хусейновна</i> ОРҚА МИЯ БЕЛ САТҲИДА ЖАРОҲАТЛАНИШИНИНГ КЕЧИКТИРИЛГАН ДАВРИДА БУЙРАКЛАР МОРФОФУНКЦИОНАЛ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.	321
<i>Цой С.А., Усмоналиева Н.Ш.</i> ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В МОНИТОРИНГЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА	324
<i>Chariev M.Yu., Musaeva D.M.</i> KUYISHNI DAVOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUV (adabiyotlar tahlili)	325
<i>Чернова А.П.¹, Давыдкина А.Е.¹, Шорманов В.К.², Елизарова М.К.³</i> ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 2-ИЗОПРОПИЛФЕНОЛА В ОРГАНИЗМЕ ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ	326
<i>Шарипова Рибоба Фуломалиевна</i> ТИМЭКТОМИЯНИНГ СУЯК КЎМИГИ ЦИТОГЕНЕТИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ	327
<i>Султонова Л.Ж., Шарипова Р.Ф.</i> ТИМЭКТОМИЯДАН СЎНГ СУЯК КЎМИГИ ХУЖАЙРАЛАРИНИНГ ЦИТОГЕНЕТИК БАРҚАРОРЛИГИГА БИОКОРРЕКЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ	328
<i>Shoyunusova N.Sh.</i> CHILDREN'S HEALTH: CONTEMPORARY CHALLENGES AND PHARMACOLOGICAL STRATEGIES FOR ITS IMPROVEMENT	329
<i>Shoyunusova N.Sh.</i> PEDIATRIC PHARMACOVIGILANCE AND MEDICATION SAFETY: REGIONAL PRIORITIES IN IMPROVING CHILDREN'S HEALTH	329
<i>Шухратов Шохжахон Шухрат угли</i> СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ДИКОРАСТУЩЕМ И КУЛЬТИВИРУЕМОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ	330
<i>Эгамова М.М.¹, Азонов Дж.А.², Самадов Б.Ш.³, Сафарзода Р.Ш.⁴, Шарифзода Ш.Б.⁴, Абдукаримзода Х.⁴</i> ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ И ГЕПАТОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИОФИЛИЗИРОВАННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРАВЫ ТОПИНАМБУРА	331
<i>Эгамова М.М.¹, Азонов Дж.А.², Самадов Б.Ш.³, Сафарзода Р.Ш.⁴, Шарифзода Ш.Б.⁴, Абдукаримзода Х.⁴</i> ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТРАВЫ ТОПИНАМБУРА ПРИ ПОДОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ: ГЛЮКОЗА, АМИЛАЗА, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ	335

<i>Ergasheva Dilafruz Sulaymon qizi</i> AMBULATOR SHAROITDA KEKSALARDA ARTERIAL GIPERTONIYA VA VAZN NAZORATINING O'ZARO BO'GLIQLIGI	339
<i>Эркинова Райхона Эркиновна</i> ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИСАХАРИДОВ СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОРНЯХ АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО	340
<i>Jasmina Kodirkhonovna Khodjaeva , G.R. Khasanova</i> GRAVIMETRIC ANALYSIS OF POLYSACCHARIDES CONTAINED IN MARSHMALLOW ROOTS	341
<i>Юлдашева Н. М.</i> ВОЗМОЖНОСТИ ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ	341
<i>У.П.Юлдашева</i> ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СБОРА «ЧОРДОРУ» НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ	342
<i>Юрин С.М., Силина Л.В.</i> СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛИНДАМИЦИН-БЕНЗОИЛПЕРОКСИДНОЙ КОМБИНАЦИИ И АЗЕЛАИНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ACNE VULGARIS	343
<i>Юрин С.М., Савельева Ж.В.</i> КОМПЛЕКСНЫЙ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЯХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ	344
<i>Ярашев А.Р¹, Эшонов О. Ш², Ахмадов Ж.А².</i> ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ АЛЬТЕПЛАЗА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ	345
<i>Yuldasheva Dilnavoz Khasanovna</i> RELETIONSHIP TO THE REFLUXATE TYPE OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT DEGREE OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE	346
<i>D.H.Yuldasheva</i> IMPORTANCE OF CHARACTER REFLUXATE IN THE MANIFESTATION OF CLINICAL AND ENDOSCOPIC EVIDENCE OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE	351
IKKINCHI BO'LIM	
<i>Абруков В.С., Ануфриева Д.А</i> УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ КУРС «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНЕ» КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И СОЗДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ	355
<i>Адизова Дилнавоз Ризоқуловна</i> АРТЕРИАЛ ГИПЕРТОНИЯДА АСОРАТЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ЎЗГАЧА ЁНДАШУВ	356
<i>Абдрахманова Асем Канатбековна</i> ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ И ЭКГ-АНАЛИЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	357
<i>Амонова Хикоят Иноятовна</i> ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТИЗИМИ	358
<i>Абдукаримзода Х, Сафарзода Р.Ш., Шарифзода Ш.Б.</i> ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ТРАВЫ HELIANTHUS TUBEROSUS L.	359
<i>Абу Жанар, Рахимов К.Д.</i> ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС КАК ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗА	360
<i>Abutalipova A.R., Rakhimov K.D., Abu Zh</i> PHARMACOTHERAPEUTIC APPROACHES AND THEIR EFFECTIVENESS IN MANAGING DRY EYE	362

<i>Алмасбек А.А., Рахимов К.Д., Абу Ж.</i> ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРАВЛЕННАЯ НА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННУЮ ОЦЕНКУ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ	362
<i>Ахаева А.Д., Рахимов К.Д.</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ АНТИМИКРОБНОГО НАДЗОРА	364
<i>Axmadjonov Sh.Sh.</i> COMBINED USE OF HERBAL MEDICINES AND ANTIBIOTICS IN CHRONIC INFECTIONS	365
<i>Ахмаджонов Ш.Ш.</i> ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ФИТОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ	366
<i>Akhmadhodzhayeva M.M.</i> ROLE OF FOLK REMEDIES IN SUPPORTIVE THERAPY OF RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS	367
<i>Azzatov J.A, Kenjayev S.R, Akatov A.R</i> SHAR QORINCHA GIPERTROFIYASI VA SAQLANGAN QON OTISH FRAKSIYASI BILAN KESHUVCHI YURAK YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN BEMORLARDA EMPAGLIFLOZINNING BUYRAK FUNKSIYASIGA TA'SIRI	368
<i>Бадритдинова М.Н., Язмурадov Ф.А</i> НАРУШЕНИЕ ГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КРИВОЙ У ЛИЦ НЕКОТОРЫМИ КОМПОНЕНТАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА	368
<i>Борониев Н.С., Каландарзода Ё.К., Раджабова У.А., Рухионаи Хакимали</i> ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ OCIMUM BASILICUM L. (БАЗИЛИК ОБЫКНОВЕННЫЙ)	369
<i>Борецкая А.С., Расулов Ф.Х., Маматкулова М.Т., Хомидова Г.Ф</i> ВЛИЯНИЕ ИМБИРА НА ИММУННЫЙ ОТВЕТ И КРОВЕТВОРЕНИЯ ПРИ ОСТРЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТЕ	370
<i>Борецкая А.С., Расулов Ф.Х., Юлчиева С.Т., Тешабоев А.М.</i> ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ АНТИГЕНСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ Т-ЛИМФОЦИТОВ	371
<i>Гадаев А.Г., Бобоев А.Т., Тошева Х.Б.</i> АЛЬДОСТЕРОН СИНТАЗА (CYP11B2) ГЕНИ ПОЛИМОРФИЗМИ ВА ҚОН ЗАРДОБИДАГИ АЛЬДОСТЕРОН ДАРАЖАСИ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК	372
<i>Гадаев А.Г., Бобоев А.Т., Тошева Х.Б.</i> КОЛЛАГЕН IV БИОМАРКЕРИ КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМДА ФИБРОЗНИНГ ЭРТА ДИАГНОСТИКА КЎРСАТКИЧИ СИФАТИДА	373
<i>Ш.С. Гулямова, К.З. Талипова, Г.А. Алдамуратова, Р.Н. Умурзакова</i> ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	373
<i>Джумаева Ф.Ф., Зарипова Д.Я.</i> КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОНКОГО ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА	374
<i>Джумаева Ф.Ф., Зарипова Д.Я.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ТОНКОГО ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА	375
<i>Джураева Нозима Орифовна</i> СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИДА ФИБРОБЛАСТ ЎСИШ ОМИЛ-23 (FGF23) КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ	376
<i>Джураева Нозима Орифовна</i> СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ НЕФРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИДА СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗАНИНГ АҲАМИЯТИ	377
<i>Джуракулова Ситорабону Баходировна</i> ХИТОЗАН, СОЕДИНЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ ХИТИНА, ОБЛАДАЕТ МНОЖЕСТВОМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ.	378
<i>Еркибаева Ж.У.</i> ПРИМЕНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА INNODENT™ В ЛЕЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО КАРИЕСА У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)	379

<i>Ёдгорова Э. С., Юлдошева Д.Х.</i> МАКЛЮРА ДОРИВОР ЎСИМЛИГИНИНГ ШИФОБАХШ ХУСУСИЯТЛАРИ	379
<i>Жакипбекова Г.С., Избасарова М.С., Сатыбалдиева Н.М., Сабит А.Е.</i> ДИНАМИКА НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 1-3 КУРСА ЮКМА.	382
<i>Жакипбекова Г.С., Избасарова М.С., Сатыбалдиева Н.М., Сабит А.Е.</i> АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ – МЕДИКОВ ПЕРВОГО КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ	383
<i>Жалалова Вазира Замировна</i> РОЛЬ ФИТОКОРРЕКЦИИ В ПРОЦЕССАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ	384
<i>Жакипбеков К.С.</i> ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	385
<i>Jalilova.F.S. Ibragimova. M.SH.</i> ISIRIQ URUG'I VA TUTUNING INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI. AMALGA OSHIRILGAN TAJRIBA VA NARIJALAR.	391
<i>Зарипов Ш.Ш., Зарипова Д.Я., Султонова Н.А.</i> КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТАРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ	392
<i>Зарипов Ш.Ш., Зарипова Д.Я., Султонова Н.А.</i> ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ: ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ	392
<i>Зуфаров П.С., Якубов А.В., Пулатова Н.И., Мусаева Л.Ж., Абдулхаева К.</i> ЯРА КАСАЛЛИГИДА ЯНГИ АНТИХЕЛИКОБАКТЕР ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГИ	393
<i>Зуфаров П.С., Каримов М.М., Пулатова Н.И., Саидова Ш.А., Арипджанова Ш.С.</i> АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ	394
<i>Ибрагимова Д.Б., Рустамова М.У.</i> ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УЗИ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	395
<i>Исмоилова Д.З</i> СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КИНЕТИКИ ФЕРМЕНТОВ IN VITRO И IN VIVO.	396
<i>Касимова С.Н.</i> АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ: ПЕРСПЕКТИВНА ЛИ (обзор литературы)	397
<i>Касимова Ш.Ш., Хакбердиева Г.Э.</i> ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТОКСА В ФАРМАКОТЕРАПИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ	398
<i>Качалаба В.А., Карпенко Ю.Н., Прозорова Н.А.</i> ВЫБОР ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЦИТЕНТАНА В ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ-ДЖЕНЕРИКЕ	399
<i>Каримов М.М., Зуфаров П.С., Собирова Г.Н., Пулатова Д.Б., Акбарова Д.С.</i> АНТИФЕРМЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА	400
<i>Kenjayeva Nargiza Razzoqovna</i> DORIVOR MODDALARNING NANOENKAPSULYATSIYASI: SAMARADORLIK VA BIOFOYDALANISH MUAMMOLARI	401
<i>Косикова И.С., Карпенко Ю.Н., Прозорова Н.А., Внутских А.Д.</i> РАЗРАБОТКА УСЛОВИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНОЗИНА И АЦЕДОБЕНА В ГОТОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ (ТАБЛЕТКИ) МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ	402
<i>Курбанова Г.А., Мусаева Д.М.</i> MOMORDICA CHARANTIA L – ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА (обзор литературы)	403
<i>Кучарова М.Ф., Мусаева Д.М.</i> САФЛОР: ЗА И ПРОТИВ (обзор литературы)	404
<i>Курбанова Ф.Н., Мусаева Д.М.</i> РАЗРАБОТКА ГИДРОГЕЛЕВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА, МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРИРОДНЫМИ ИЗОФЛАВОНОИДАМИ ПЛОДОВ МАКЛЮРЫ ОРАНЖЕВОЙ (MACLURA POMIFERA)	405

<i>Кузнецов Игорь Анатольевич, Маматкулов Иброхим Хомидович</i> ЭФФЕКТЫ ТРЕКРЕЗАНА И ЛАКТОФЕРРИНА НА КЛЕТОЧНЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗ	406
<i>Кузнецов Игорь Анатольевич, Маматкулов Иброхим Хомидович</i> ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ТРЕКРЕЗАНА И ФЕРРИТИНА В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ ПРИ ЛЕГОЧНОЙ ФОРМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА	407
<i>Кудратова М.Б., Талбов Ф.Ш., Гулмахмадзода З.Г.</i> АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ТРАВЫ ТОПИНАМБУРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ЗАГОТОВКИ	408
<i>Мансурова Наргиза Асроровна</i> ИНТЕГРАЦИЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА	409
<i>Мастрашин И.С., Корнилов А.А.</i> ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ: ВЗГЛЯД ОБУЧАЮЩИХСЯ	410
<i>А.Ш.Муминов¹, М.М.Ражабов¹, Э.Ю.Валиев², Б.З.Хамдамов³, М.А.Муминов⁴</i> ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННЫХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	411
<i>Muzafarov Farux Ixtiyorovich</i> VANADIL (+2) IONINING KARBOKSIATLI KOORDINATSION BIRIKMALARINI TERMODINAMIK IMKONIYATINI O'RGANISH	413
<i>Мусаева Д.М.</i> ГЕНОТИПИРОВАНИЕ БАКТЕРИЙ H.PYLORI И БОЛЬНЫХ С КИСЛОТОЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ – ОСНОВА ПЕРСОНИФИКАЦИИ ФАРМАКОТЕРАПИИ	414
<i>Мусаева Д.М.</i> МЕТОДИКА ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	420
<i>Nargiza Muxtarovna Amonova, Marjona Hamidova</i> THE UTILIZATION OF GRAPHIC ORGANIZERS FOR THE SYSTEMATIC DEVELOPMENT OF CHEMICAL KNOWLEDGE	435
<i>Nargiza Muxtarovna Amonova, Hamidova Marjona Hayot qizi</i> KIMYOVIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHDA GRAFIK ORGANIZATORLARNING ANAMIYATI (T-SXEMASI MISOLIDA)	435
<i>Назаров М.Н., Гурезова Дж.М., Маджидова У.А., Кудратова М.Б.</i> ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ RUBIA TINCTORUM L. (МАРЕНА КРАСИЛЬНАЯ)	436
<i>Нуриддинов Р.Н., Шарифзода Ш.Б., Халифаев Х.Д.</i> СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ТАБЛЕТИРОВАНИЯ НА ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ И РОТОРНЫХ ПРЕССАХ	437
<i>Неъматова М.Ж., Хамраев А.А.</i> ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВИТАМИНА D	438
<i>Норматова Камола Юлдашевна, Шерова Зебо Норбобаевна, Шаабидова Камола Шахамдамовна</i> ПРИМЕНЕНИЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ У ДЕТЕЙ.	439
<i>О.З. Орзиева</i> ГЕПАТОПРОТЕКТОР НА ОСНОВЕ РАСТЕНИЯ MOMORDICA CHARANTI	440
<i>О.З. Орзиева</i> КОРРЕКЦИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ НАРУШЕНИЙ ЭКСТРАКТОМ MOMORDICA CHARANTIA ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ	441
<i>Очилова Н.Г.</i> ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЭКСТРАКТА ИНДИЙСКОГО ГРАНАТА	445
<i>Rasulova Yulduz Zikrulloeyvna</i> XITOZAN ASOSIDAGI BIOKOMPOZIT MATERIALLARNING FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA AMALIY ISTIQBOLLARI	449

<i>Расулов У.М., Рузалиев К.Н., Расулов Ф.Х., Расулов Ф.Ф.</i> ВЛИЯНИЕ БАЛЬЗАМ ГУЛЗОР НА КЛЕТОЧНОСТЬ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОБЛУЧЕНИЕ С ТИПОМ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ	450
<i>Расулов У.М., Хасанов Н.Ф., Расулов Ф.Х., Мирзожонов А.Д.</i> ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ КРОВЕТВОРНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ЖИВОТНЫХ ФЕНОТИПОМ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ	451
<i>Рахмонова Сабрина Шамшод кизи</i> ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ САЛИКАРНИИ И ЕЁ МЕДИЦИНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ВЗГЛЯД	452
<i>Rakhimov K.D.¹, Izgaliyeva A.N.²</i> THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING DRUG THERAPY FOR LUPUS IN PREGNANCY	453
<i>Рахимов К.Д., Мухитова Д.Т.</i> РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ И РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН	454
<i>Рой К.Ч., Корнилов А.А.</i> МНОГОЛЕТНИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА	456
<i>Сабит А.Е., Кульбалиева Ж.Ж., Османов Р.И.,</i> ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	457
<i>Saribaeva Madina Yakuf qizi</i> ZAMONAVIY ANESTEZIYADA QÒLLANILADIGAN VOSITALAR.	458
<i>Sayidmaxmadova Nilufar Hafizovna</i> DORI ISHLAB CHIQRISHDA ULTRATOVUSHNING ANAMIYATI.	459
<i>Саидкаримова Н.Б.</i> РАМАН ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ: МАХАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН МУРАККАБ АНТИБАКТЕРИАЛ ТАБЛЕТКА ТАҲЛИЛИ	460
<i>Султанова Дилдор Бахшиллоевна</i> АПОПТОЗ И РОЛЬ КАСПАЗ В РЕГУЛЯЦИИ КЛЕТОЧНОГО СТРЕССА	461
<i>Темиров Ф.Н., Жумаева Н.Х.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	462
<i>Темиров Ф.Н., Жумаева Н.Х.</i> МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ	463
<i>Тиллоева Ш.Ш.</i> СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСАЛЛИГИ КОМОРБИД ҲОЛАТЛАР БИЛАН АСОРАТЛАНГАН БЕМОРЛАРДА МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ	464
<i>Sh. Sh. Tilloieva¹, M. H. Hamidova</i> COMPARATIVE ANALYSIS OF ENOS GENE POLYMORPHISM IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE	465
<i>Токсанбаева Ж.С.</i> ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОБОСНОВАНИЮ СОСТАВОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ	466
<i>Turakulov Vali Norkulovich, Berdiqulov Javlonbek Zafar o'g'li</i> АНОЛИ САЛОМАТЛИК КО'РСАТКИЧНИНИ ЯАХШИЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ	466
<i>Туляганова. Д. К., Рашидова Н.Р.</i> ВЛИЯНИЕ АКУПУНКТУРЫ НА СЕРДЕЧНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ	467
<i>Умарова А.А.², Рахимов К.Д.¹, Абу Жанар¹,</i> ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ПОД КОНТРОЛЕМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ	469
<i>Fayziyev X.B</i> QORA SEDANANING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARINI O'RGANISHNING ZAMONAVIY JIHATLARI	470

<i>Халилова Феруза Абдужалоловна</i> КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМДА УРОМОДУЛИН ВА ОКСИДАТИВ-АНТИОКСИДАТИВ ТИЗИМЛАРИ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ	471
<i>Халилова Феруза Абдужалоловна</i> СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ РИВОЖЛАНИШИДА ОКСИДАТИВ СТРЕСС ҲОЛАТИНИНГ ИНСОН ОРГАНИЗМИДА АҲАМИЯТИ	472
<i>Hasanov Feruzbek Aliaskar o'g'li</i> DORIVOR O'SIMLIKLARDA SUPEROKSID DISMUTAZA FERMENTI FAOLLIGINI VANOLASH	472
<i>Haydarov Doston</i> ALHAGI MAURORUM O'SIMLIGINING FARMAKOLOGIK TA'SIRI	473
<i>Хакбердиева Г.Э., Касимова Ш.Ш.</i> СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОРАТАДИНА ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ,	474
<i>Хакбердиева Г.Э.</i> ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИБУПРОФЕН У ДЕТЕЙ ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ	475
<i>Хамроев Р.Р., Юлдошева Д.Х.</i> КЕКСА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА ТАНА ВАЗНИГА БОҒЛИҚ ҲОЛАТДА АРТЕРИАЛ ГИПЕРТОНИЯ ХАСТАЛИГИ КЕЧИШИНИНГ КЛИНИК-ЛАБАРАТОР МАРКЁРЛАРНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ	476
<i>Hamidova M.H.</i> SOG'LOM VOLA-KELAJAK ROYDEVORI (ABU ALI IBN SINO QARASHLARI ASOSIDA)	480
<i>Halimova Maftuna Obidovna</i> FERMENTATIV TERAPIYANING ZAMONAVIY ISTIQBOLLARI: NANOFERMENTLAR ASOSIDAGI YONDASHUV	481
<i>Шавкат Шайимович Облокулов</i> Е ВИТАМИНИНИНГ (α-токоферол) АНТИОКСИДАНТЛИК ХОССАЛАРИ.	482
<i>Sherov Sherzod Abdurasulovich, Mardonov Sanjar Yoqub o'g'li</i> XITOZAN VA UNING FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARI	483
<i>Шарифзода Ш.Б., Сафарзода Р.Ш., Гулмахмадзода З.Г.</i> РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ГРАНУЛИРОВАННОГО СУХОГО КОНЦЕНТРАТА КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА В САШЕ-ПАКЕТАХ	484
<i>Шаабидова К.Ш., Норматова К. Ю., Шерова З. Н.</i> ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ	485
<i>Eshankulova Zilola Xolyarovna</i> PSIXOTROP DORI VOSITALARINING KLINIK FARMAKOLOGIIYASI	486

ЖИГАР НОАЛКОГОЛ ЁҒ ХАСТАЛИГИ ВА ОСТЕОПОРОЗ РИВОЖЛАНИШИ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК

Ахмедов Ш.Ж.

Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро шаҳри.

Сўнгги йилларда жигарнинг ноалкоголли ёғли касаллиги (ЖНАЁК) дунё миқёсида кенг тарқалган метаболик синдромнинг асосий таркибий қисмларидан бири сифатида кўрилмоқда. Бу касаллик нафақат жигар паренхимасидаги ёғли инфильтрация ва фиброз билан, балки бутун организмдаги метаболик ва гормонал мувозанатнинг бузилиши билан ҳам тавсифланади. Шу билан бирга, остеопороз — суяк тузилиши ва минерал зичлигининг пасайиши билан кечувчи тизимли касаллик — ЖНАЁК билан оғриган беморларда кўп учраётгани кузатилмоқда.

Тадқиқот мақсади. Жигарнинг ноалкоголли ёғли касаллиги билан оғриган беморларда суяк минерал зичлиги ва остеометаболик ўзгаришларни баҳолаш ҳамда улар ўртасидаги патогенетик боғлиқликни аниқлаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга ЖНАЁК таъхиси қўйилган 60 нафар бемор ҳамда назорат сифатида 30 нафар соғлом шахс жалб этилди. Барча иштирокчиларда биохимик кўрсаткичлар (АЛТ, АСТ, γ -ГТР, липид профили, глюкоза даражаси) таҳлил қилинди. Суяк минерал зичлиги “DEXA” усули орқали баҳоланди. Шунингдек, сийрак суяк маркери — остеокальцин ва β -кросслап параметрлари қон суюқлигидан аниқланди.

Натижалар ва таҳлиллар. ЖНАЁК билан оғриган беморларда суяк минерал зичлиги (BMD) кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли даражада паст бўлди ($p < 0,05$). Шунингдек, остеокальцин даражаси пасайиши ва β -кросслап миқдорининг ошиб бориши кузатилди. Бу ҳолат жигардаги химоя реакциялар ва инсулин резистентлиги натижасида остеобласт фаолиятининг сусайиши билан изоҳланди.

Хулоса. Жигарнинг ноалкоголли ёғли касаллиги остеопороз ривожланиши учун мустақил хавф омилларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли, ЖНАЁК билан оғриган беморларда суяк саломатлигини баҳолаш, витамин D ва кальций ҳолатини назорат қилиш, ҳамда профилактик чоралар кўриш тавсия этилади.

ASTRAGALUS TRANSCASPICUS O‘SIMLIGIDAN OLINGAN EKSTRAKTINING DIURETIK FAOLLIGINI O‘RGANISH

A.A. Azamatov¹, U.K. Aytmuratova¹, B.R. Artikbaeva², T.X. Naubeyev²

¹O‘zR FA akad. S.Y. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti

²Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, e-mail: timan05@mail.ru

Olib borilgan tajribalarda *Astragalus transcaspicus* o‘simligidan ajratib olingan ekstraktning buyrakning ekskretorlik vazifasiga ta’siri tajriba guruhi hayvonlaridan 24 va 48 soatlarda ajralgan siydik miqdoriga qarab baholandi. Bunda referens preparati Nefrosten 5.0 mg/kg dozada mos ravishda 23.7% va 46.6% faollik ko‘rsatdi. O‘rganilayotgan ekstrakt 5.0 va 10.0 mg/kg dozalarda 24 soatda mos ravishda 26.7% va 24%, 48 soatda esa mos ravishda 51.4% va 48.5% diuretik faollikni namoyon etdi. Olingan tajriba natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Astragalus transcaspicus o‘simligidan ajratib olingan ekstraktning diuretik faolligi,

$M \pm m$, n=6

№	Modda	Doza mg/kg	Diurez, ml			
			24 soat Me (Q1, Q3)	Effekt, %	48 soat Me (Q1, Q3)	Effekt %
1	Nazorat guruh	0.2ml	2.95 (2.0;3.15)	-	17.75 (15.4;19.1)	-
2	Nefrosten	5.0	3.65	23.7*	26.03	46.6*

			(2.8;3.9)		(21.2;33.1)	
3	<i>Astragalus transcaspicus</i> o'simligidan olingan ekstrakt	1.0	3.50 (2.9;4.0)	18.6	24.4 (18.6;30.5)	37.4
		5.0	3.74 (3.1;4.3)	26.7*	26.83 (21.5;32.1)	51.4*
		10.0	3.66 (2.7;3.9)	24.0*	26.37 (20.2;30.8)	48.5*
		25.0	3.53 (2.9;4.0)	19.6	24.74 (17.7; 28.2)	39.3
		50.0	3.40 (2.6;3.8)	15.2	23.44 (19.9;29.5)	32.0
		100.0	3.38 (2.5;3.7)	14.5	22.59 (19.4;28.7)	27.2

Izoh: *P=0.05 nazorat guruhi hayvonlari ko'rsatkichiga nisbatan solishtirilganda

Olib borilgan eksperimental tadqiqotlar natijalariga ko'ra, *Astragalus transcaspicus* o'simligidan ajratib olingan ekstraktning yuqori diuretik faolligi 5.0 va 10.0 mg/kg dozalarida aniq ifodalandi. Mazkur dozalarda mos nazorat guruhiga nisbatan ravishda 1.3 va 1.2 baravar (24 soat) va 1.5 va 1.4 baravar (48 soat) buyrakning ekskretorlik faoliyatini kuchaytirdi. Referens preparati Nefrosten esa 5.0 mg/kg dozada nazorat guruhiga nisbatan mos ravishda 1.2 va 1.4 baravar siydik ajralishini kuchaytirdi. Bu ma'lumotlar o'rganilayotgan ekstrakt 5.0 mg/kg dozada referens preparat Nefrosten (5 mg/kg) ko'rsatkichlaridan biroz ekanligini va o'simlik ekstrakti samaradorligini tasdiqlaydi.

Astragalus transcaspicus o'simligidan olingan ekstraktning diuretik faolligi va kam zaharliligi uni tabiiy kelib chiqishga ega, farmakologik jihatdan istiqbolli diuretik vosita sifatida baholash imkonini beradi. Ushbu natijalar asosida keyingi bosqichlarda ularning molekulyar mexanizmini aniqlash va klinik tadqiqotlar asosida yangi fitopreparat ishlab chiqish mumkin. Bu yondashuv farmatsevtikada zamonaviy, xavfsiz va samarali tabiiy diuretik vositalarni yaratish yo'lida muhim qadam bo'lishi mumkin.

ASTRAGALUS MUCIDUS BUNGE O'SIMLIGIDAN AJRATIB OLINGAN EKSTRAKTNING GIPOKSIK XUSUSIYATINI O'RGANISH

A.A. Azamatov¹, U.K. Aytmuratova¹, B.R. Artikbaeva², T.X. Naubeyev²

¹O'zR FA akad. S.Y. Yunusov nomidagi O'simlik moddalar kimyosi instituti

²Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, e-mail: timan05@mail.ru

Astragalus mucidus o'simligidan ajratilgan ekstraktning gipoksiya modellarida hayvonlarning yashovchanlik davriga ta'siri baholandi. Natijalar quyida keltirilgan modellarda kuzatilgan biologik faollik asosida tahlil qilindi.

1. *Normobarik gipoksiya modeli.* Ushbu modelda giperkapniya orqali kislorod tanqisligi sharoiti yaratildi. Nazorat guruhida sichqonlarning yashovchanlik davri 21.6±2.1 daqiqani tashkil etdi. Mildronat neo preparati 5.0 mg/kg dozada 29.4±1.9 daqiqa yashovchanlikni ta'minlab, 36.1% uzayishni ko'rsatdi. *Astragalus mucidus* ekstrakti esa 50.0 mg/kg dozada maksimal 31.3±2.0 daqiqa yashovchanlikka olib kelib, 44.9% uzayish kuzatildi.

Shuningdek, ekstraktning 25.0-100.0 mg/kg dozalarida ta'siri sezilarli darajada bo'lib, ular 30.2 dan 30.4 daqiqa oralig'ida yashovchanlik vaqtini ta'minladi. Bu ko'rsatkichlar statistik jihatdan nazorat guruhidan ishonchli farq qildi (P<0.05).

Ushbu natijalar ekstrakt tarkibidagi flavonoidlar va saponinlar kabi biologik faol moddalarning gipoksiyaga qarshi adaptogen va antioksidant xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Normobarik gipoksiya sharoitida ekstrakt yurak-qon tomir tizimi va markaziy asab tizimi faoliyatini qo'llab-quvvatlab, hayvonlarning yashovchanlik vaqtini uzaytira oldi.

2. *Gemik gipoksiya modeli.* Bu modelda natriy nitrit yuborilishi orqali gemoglobinning kislorod bilan bog'lanish qobiliyati pasaytirildi. Nazorat guruhida yashovchanlik muddati 13.6±1.1 daqiqa bo'ldi. Taqqoslash uchun ishlatilgan Mildronat neo 5.0 mg/kg dozada 22.5±2.1 daqiqa

yashovchanlikni ta'minlab, 65.4% ga oshirdi.

Astragalus mucidus ekstrakti 50.0 mg/kg dozada 23.2±2.2 daqiqa (70.5%) va 100.0 mg/kg dozada 21.5±1.8 daqiqa (58.0%) yashovchanlikni ta'minladi. Bu ko'rsatkichlar Mildronat neo bilan taqqoslanadigan yoki undan yuqori samaradorlikni ko'rsatdi. Ayniqsa 25.0 va 50.0 mg/kg dozalarda uzayish mos ravishda 64.7% va 70.5% ni tashkil etdi (P<0.05).

Gemik gipoksiya sharoitida *Astragalus mucidus* ekstrakti eritrotsitlar membranasining barqarorligini saqlash, kislorod tashish qobiliyatini qo'llab-quvvatlash va lipid peroksidlanishini kamaytirish orqali himoya ta'siri ko'rsatgan bo'lishi mumkin.

3. *Sitotoksik gipoksiya modeli*. Sitotoksik gipoksiya modeli nitroprussid natriy orqali mitoxondriyal fermentlar faoliyatining bloklanishi asosida hosil qilindi. Nazorat guruhidagi sichqonlar 18.0±1.6 daqiqa yashadi. Mildronat neo 5.0 mg/kg dozada 29.2±2.3 daqiqa yashovchanlikni ta'minlab, 62.2% ga oshirdi.

Astragalus mucidus ekstrakti esa 50.0 mg/kg dozada 30.3±2.5 daqiqa (68.3%) va 100.0 mg/kg dozada 29.7±2.8 daqiqa (65.0%) yashovchanlikni ta'minladi. Bu ko'rsatkichlar Mildronat neo ta'siriga yaqin yoki undan yuqori natijalardir. Ekstraktning 25.0–100.0 mg/kg dozalari sitotoksik gipoksiya sharoitida yuqori samaradorlik ko'rsatdi (P<0.05).

Bunday natijalar ekstrakt tarkibidagi bioflavonoidlar mitoxondriya himoyasini ta'minlab, energiya ishlab chiqarish jarayonlarini faollashtirishda ishtirok etayotganini ko'rsatadi. Bu esa hujayra darajasida yashovchanlikni uzaytirishga olib keladi.

O'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar natijalariga ko'ra, *Astragalus mucidus* o'simligidan ajratilgan ekstrakt gipoksiya sharoitida hayvonlarning yashovchanlik davrini sezilarli darajada uzaytirishga qodirligi aniqlandi. Ekstraktning ta'siri normobarik, gemik va sitotoksik gipoksiya modellarida dozaga bog'liq tarzda namoyon bo'lib, ayniqsa 25.0-50.0 mg/kg dozalar yuqori samaradorlik ko'rsatdi.

Shunday qilib, *Astragalus mucidus* ekstrakti gipoksiyaga qarshi yangi, samarali va tabiiy kelib chiqishga ega biologik faol moddalar manbai sifatida istiqbolli hisoblanadi va keyingi fitokimyoviy, farmakologik hamda klinik tadqiqotlarni o'tkazish uchun asos yaratadi.

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ И МЕСТНЫХ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ СВОЙСТВ ЭКСТРАКТА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАСТЕНИЯ *ASTRAGALUS TRANSCASPICUS*, НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

А.А. Азаматов¹, У.К. Айтмуратова¹, Б.Р. Артикбаева², Т.Х. Наубеев²

¹Института химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз

²Каракалпакский государственный университет, e-mail: timan05@mail.ru

В данном исследовании изучались острая токсичность и местные обезболивающие свойства экстракта, полученного из растения *Astragalus transcaspicus*, на лабораторных животных. Эксперименты по изучению острой токсичности исследуемых веществ проводились на беспородных белых самцах мышей массой тела 18-20 г. Опытные животные содержались в соответствии со стандартами питания и условий вивария - при естественном 12-часовом световом цикле и температуре воздуха 20 ± 2°C. Животным был обеспечен неограниченный доступ к воде, прошедшей санитарно-химический и бактериологический анализ, с использованием специальных поилок для грызунов.

Изучаемые вещества вводились перорально с помощью атравматичной металлической трубки в дозах от 1000,0 до 50 000,0 мг/кг. Каждая доза испытывалась на шести мышах. Выбор доз и способ введения определялись в соответствии с методическими указаниями по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ.

При введении экстракта, выделенного из растения *Astragalus transcaspicus*, в дозах 1000,0-20000,0 мг/кг у подопытных животных сохранялась нормальная двигательная активность, а также адекватные реакции на звуковые и болевые раздражители. При дозах 21 000,0-40000,0 мг/кг через 10 минут наблюдалось снижение двигательной активности, учащённое и поверхностное дыхание, напряжение хвоста. Через 25 минут отмечалось ослабление реакций

на внешние раздражители и покраснение ушных раковин. На 40-й минуте у некоторых животных наблюдалась диарея. Через двое суток состояние подопытных животных не отличалось от интактных.

При дозах 41000,0-45000,0 мг/кг у животных начали проявляться признаки интоксикации. При дозе 45500,0 мг/кг регистрировались снижение двигательной активности, мышечная слабость, учащённое дыхание и тремор при движении. В указанных дозах в течение 14-дневного наблюдения летальных исходов не зафиксировано.

При дозе 46000,0 мг/кг через 5 минут после введения отмечалось учащённое и поверхностное дыхание, снижение двигательной активности, через 25 минут - ослабление реакции на внешние раздражители и покраснение ушей. Через 70 минут наблюдался тремор при движении. При этой дозе за первые сутки погибло одно животное.

Повышение дозы приводило к усилению признаков отравления и увеличению числа летальных исходов: при дозе 46300,0 мг/кг погибло 2 животных, при 46500,0 мг/кг - 3 животных, при 46800,0 мг/кг - 4 животных, а при 47000,0 мг/кг - 5 животных. В ходе эксперимента установлено, что доза 47500,0 мг/кг является абсолютной летальной дозой.

Токсикологическая безопасность растительного экстракта оценивалась при пероральном введении мышам в дозах от 1000,0 до 47500,0 мг/кг с помощью атравматичной металлической трубки; значение LD₅₀ составило 46330,7 мг/кг. Это свидетельствует о том, что экстракт, согласно ГОСТ 12.1.007-76 и классификации А. В. Стефанова, относится к практически безвредным веществам.

Был проведён научный анализ, направленный на оценку потенциального терапевтического применения экстракта растения *Astragalus transcaspicus* путём изучения его острой токсичности и местных обезболивающих свойств.

XALQ TABOBATINING BUGUNGI KUNDAGI RIVOJI

Babojonova Gulbaxor Kurbonazarovna

Alfraganus Universiteti v.b.dotsenti PhD

Tel:+998977532587

e-mail: muhammadali20201009@gmail.com

Insoniyat tarixining eng qadimiy davrlaridan boshlab, tabiat inson uchun asosiy davolovchi vosita bo‘lib kelgan. Tibbiyot fanining ildizlari ham xalq tabobatidan boshlangan. Xalq tabobati — bu asrlar davomida shakllangan, ajdodlarimiz tomonidan sinovdan o‘tgan, tabiiy vositalar yordamida sog‘lomlashtirish va davolash tizimidir.

Bugungi kunda ham xalq tabobati o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan, balki zamonaviy tibbiyot bilan bir qatorda rivojlanib bormoqda. Uning asosiy maqsadi — inson salomatligini tabiiy usullar bilan tiklash, kasalliklarning oldini olish va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishdir[1].

Xalq tabobati xalq tajribasi va ko‘p asrlik kuzatishlar asosida shakllangan. Unda o‘simliklardan, hayvon mahsulotlaridan, minerallardan, asal, yog‘ va sut mahsulotlaridan foydalanilgan. Masalan, piyoz, sarimsoq, zanjabil, asal, limon kabi mahsulotlar immunitetni mustahkamlovchi tabiiy vositalar sifatida qadimdan ishlatilgan[2].

O‘zbek xalq tabobatida har bir kasallikka o‘ziga xos davolash usuli mavjud. “Kasallikka dori tabiatda bor”, degan xalq hikmati bejiz emas. Dorivor giyohlar — xalq tabobatining eng muhim boyligi hisoblanadi[3].

So‘nggi yillarda xalq tabobatiga davlat darajasida e‘tibor kuchaydi. O‘zbekiston Respublikasida “Xalq tabobati to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilinib, ushbu soha qonuniy tartibga solindi. Ilmiy markazlarda tabiiy dori vositalarini o‘rganish va ishlab chiqish ishlari yo‘lga qo‘yildi. Ko‘plab klinikalarda akupunktura, manual terapiya, fitoterapiya (o‘simliklar bilan davolash) kabi xalq tabobatiga asoslangan usullar qo‘llanilmoqda. Bu esa zamonaviy tibbiyot va xalq tajribasining uyg‘unlashuviga olib kelmoqda.

Bugungi kunda xalq tabobati quyidagi yo‘nalishlarda rivojlanmoqda:

Dorivor o‘simliklar asosida dori tayyorlash;

Fitoterapiya va aromaterapiya usullarini qo'llash;
Tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan malham, damlama va moylardan foydalanish;
Ilmiy tibbiyot bilan integratsiya qilish;
Yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish.
Shuningdek, xalq tabobati an'alarini saqlash va ularni ilmiy asosda o'rganish maqsadida oliy o'quv yurtlarida maxsus fanlar o'qitilmoqda[4,5].
Xalq tabobati – bu xalqimizning boy tarixiy merosi, sog'lomlashtirish tajribasining bebaho manbai hisoblanadi. U nafaqat kasalliklarni tabiiy yo'l bilan davolash, balki insonni tabiat bilan uyg'un yashashga o'rgatadi. Bugungi kunda xalq tabobatini ilmiy asosda rivojlantirish, zamonaviy tibbiyot bilan uyg'unlashtirish va yoshlar ongiga sog'lom hayot tamoyillarini singdirish muhim ahamiyatga ega. Sog'lom jamiyat barpo etish yo'lida xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotning qo'shilishi insoniyat salomatligi uchun katta yutuqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi — “Xalq tabobati to'g'risida”gi Qonun, Toshkent, 2019.
2. Karimov, Sh. A. — Dorivor o'simliklar va xalq tabobati asoslari. Toshkent: “O'zbekiston”, 2020.
3. To'xtasinova, M. — Fitoterapiya va xalq tabobati usullari. Toshkent tibbiyot akademiyasi nashriyoti, 2021.
4. Sodiqov, A. — Tabiiy dori vositalari va ularning tibbiyotdagi o'rni. Toshkent: Fan, 2018.
5. X. Yo'ldoshev, Z. Ortiqova — Xalq tabobatining zamonaviy tibbiyotdagi ahamiyati. “Tibbiyot va hayot” jurnali, №3, 2022.

ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ

Баймуратова Г.А., Кдырниязова С.А.

Медицинский институт Каракалпакстана, город Нукус.

Актуальность проблемы. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) у детей являются одной из наиболее частых бактериальных инфекций, требующих антибиотикотерапии. В объединённом анализе четырёх исследований, включавших детей в возрасте от 2 до 16 лет с симптомами нарушенного мочеиспускания и лихорадки, частота встречаемости ИМП составила 7,8%. Стратегии применения антибиотиков при инфекции мочевыводящих путей (ИМП) у детей должны учитывать возраст пациента, вероятного возбудителя и наличие антибиотикорезистентности. Эффективное лечение ИМП основывается на своевременной эмпирической терапии с последующей коррекцией на основе результатов бактериологических исследований. Учитывая рост антибиотикорезистентности, выбор оптимальной стратегии лечения становится ключевым фактором для эффективной терапии и профилактики осложнений. Правильный выбор и оптимизация дозировки антибиотиков, а также контроль продолжительности курса лечения, играют ключевую роль в профилактике осложнений и снижении риска антибиотикорезистентности.

Цель исследования: оценить эффективность различных стратегий антибиотикотерапии у детей с инфекцией мочевыводящих путей, исходя из возрастных особенностей, распространенности патогенов и их чувствительности к антибиотикам.

Материалы и методы исследования. Проведено исследование 150 детей с диагнозом ИМП, которым назначалась эмпирическая терапия с последующей коррекцией по результатам бактериального посева мочи. Анализировались данные о назначении антибиотиков, их эффективности, а также развитие резистентных штаммов бактерий.

Результаты исследования. Эмпирическая терапия оказалась эффективной в 75% случаев, однако у 25% пациентов потребовалась коррекция лечения на основе результатов чувствительности к антибиотикам. Наиболее частыми возбудителями оказались «*Escherichia coli*» и «*Klebsiella pneumoniae*», с ростом устойчивости к амоксициллину. Частота выделения «*Escherichia coli*» и «*Klebsiella pneumoniae*» варьируется в зависимости от типа инфекции и

возраста пациента.

В случае осложнённых ИМП «Escherichia coli» выступает причинным фактором в 47,1% случаев, а при необструктивном пиелонефрите – примерно в 80%. Оптимизация дозировок и сокращение продолжительности терапии позволили снизить побочные эффекты и частоту рецидивов.

Уровень резистентности уропатогенной «Escherichia coli» к антибиотикам значительно варьируется в зависимости от страны, что делает выбор антибиотика для лечения ИМП у детей, зависимым от местных пейзажа антимикробной чувствительности.

Как видно из сравнения региональных рекомендаций, многие из них схожи. В большинстве стран для лечения неосложнённых ИМП у детей старше 6 месяцев в качестве препаратов первого выбора рекомендуются пероральные антибиотики, такие как амоксициллин/клавуланат и цефалоспорины III поколения (цефиксим, цефтибутен). Эффективность данных схем лечения подтверждена исследованиями, а уровень доказательности рекомендаций достаточно высок (например, в европейских рекомендациях – уровень 1b для схемы с цефиксимом).

Заключение. Рациональная антибиотикотерапия ИМП у детей, основанная на эмпирическом назначении с последующей коррекцией, является эффективной стратегией. Важно регулярно пересматривать протоколы лечения с учётом региональных данных по резистентности возбудителей для улучшения исходов и профилактики устойчивости к антибиотикам.

SANOATIDA EKOLOGIK MUAMMOLAR: CHIQINDILARNI BOSHQARISH VA QAYTA ISHLASH

Bobonazarova N.A.

Ilmiy rahbar: Sodiqovna F.J

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti tibbiyot fakulteti talabasi,
Buxoro shahri Buxoro, O'zbekiston.

Dolzarbliqi: Ushbu tezisda farmatsevtik ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilarning ekologik muhitga ta'siri va ularni kamaytirish masalalari tahlil qilingan. So'nggi yillarda dorivor preparatlar ishlab chiqarish hajmining ortishi tabiiy muhitga zarar yetkazuvchi kimyoviy moddalarning ko'payishiga olib kelmoqda. Shuning uchun farmatsevtik chiqindilarni to'g'ri yig'ish, saralash va qayta ishlash ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.[1] Tadqiqot natijalari chiqindilarni biotexnologik va fizik-kimyoviy usullar orqali zararsizlantirish samaradorligini ko'rsatadi. Ushbu yo'nalishda zamonaviy ekologik standartlarni joriy etish atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim omil hisoblanadi.[2]

Bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri chiqindilarni ekologiyani zararlashidir. Hozirgi kunda chiqindilarning 800dan ortiq turi mavjud. Bularning deyarli 40foizini tibbiyot chiqindilari tashkil etadi. Hozir atrof-muhitga nafaqat maishiy, balki tibbiyot chiqindilarining xavfi ham ortib bormoqda. Ularning ta'sirida suv, havo, tuproq, oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishi aholi orasida infeksiyon va noinfeksiyon kasalliklarning tarqalishiga omil bo'ladi.[3] Ayniqsa, koronavirus pandemiyasi sabab dunyo davlatlarida tibbiyot chiqindilari hosil bo'lishi ortgan. Mamlakatimizda ham hech qachon bu qadar ko'p doka niqoblar, rezina qo'lqoplar, himoya vositalari ishlatilmagan. Modomiki, ularni ishlatishga talab bor ekan, foydalanib bo'lgach, maishiy chiqindilarga aralashmaslik muhim.[4] Tibbiyot klinikalari va davlat shifoxonalaridan chiqadigan chiqindilarni esa mufelni pechda 1200 gradus issiqlikda qizdirib, to'liq zararsizlantirish zarur. Ko'rsatkichlar bo'yicha bu chiqindilarning 85foizini qayta ishlash mumligini ko'rsatmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: Farmatsevtik ishlab chiqarish korxonalarida hosil bo'ladigan chiqindilar tarkibida turli kimyoviy birikmalar, organik erituvchilar, antibiotiklar va biologik faol moddalar mavjud. Ularning atrof-muhitga chiqishi tuproq, suv va havoning ifloslanishiga, shuningdek, mikroorganizmlarning antibiotiklarga chidamliligini oshishiga sabab bo'ladi.[5.6]

Usul va uslublar: Ushbu muammoni chuqur o'rganish maqsadida SWOT-tahlil usulidan foydalanildi. Tahlil natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Tahill yo'nalishi	Mazmuni
Kuchli tomonlar (S)	Farmatsevtika sanoatida chiqindilarni qayta ishlanishi uchun texnologik baza mavjud; chiqindilar tarkibi nazorat qilinadi; ba'zi korxonolarda filtratsiya tizimlari joriy qilingan.
Zaif tomonlar (W)	Ko'p korxonolarda ekologik monitoring sust yo'lga qo'yilgan; chiqindilarni saralash tizimi to'liq ishlamaydi; ayrim dorivor moddalar biologik parchalanmaydi.
Imkoniyatlar (O)	Biotehnologik usullarni joriy etish; chiqindilarni qayta ishlagan orqali iqlimchi xomashyoni olish; ekologik standartlarni xalqaro talablar bilan moslashtirish imkoniyati mavjud.
Tahdidlar (T)	Kimyoviy moddalarning tuproq va suv tizimga kirib borishi; bioxilma-xillikka salbiy ta'sir; ekologik qonunchilik talablarining buzilishi xavfi.

Natijalar: SWOT-tahlil natijasida aniqlanishicha, farmatsevtik chiqindilar bilan bog'liq asosiy muammo — ularning biologik parchalanmasligi va noto'g'ri utilizatsiya qilinishidir. Shu bois chiqindilarni biotexnologik (mikroorganizmlar yordamida parchalanish) va fizik-kimyoviy (adsorbsiya, neytrallash) usullar orqali qayta ishlash eng samarali yo'l hisoblanadi.

Xulosalar: Tadqiqot natijalariga ko'ra, chiqindilarning 60–70 foizini biotexnologik usullar bilan zararsizlantirish mumkinligi aniqlangan. Bu esa ekologik xavfni sezilarli darajada kamaytiradi va farmatsevtik ishlab chiqarishni barqaror rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun, 1992-yil (ixtibos: "Ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun chiqindilarni boshqarish tizimlari joriy etilishi lozim" — 15-modda).
2. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO), "Farmatsevtik chiqindilar va ekologik ta'sir" hisoboti, 2020-yil (ixtibos: "Tibbiyot chiqindilarining 40 foizga yaqini ekologik muhitni ifloslantiradi" — 23-bet).
3. SO 14001:2015, "Ekologik boshqaruv tizimlari — Talablar bilan yo'naltirish", Xalqaro standart (ixtibos: "Ekologik standartlarni joriy etish atrof-muhitni muhofaza qilishda muhimdir" — 5-bo'lim).
4. O'zbekiston Fanlar akademiyasi, "Ekologik monitoring va barqaror rivojlanish" jurnali, 2022-yil, 3-son (ixtibos: "Chiqindilarning 85 foizi qayta ishlanishi mumkin" — 45-bet)
5. <https://search.app/FpkKjKwq6bEuN5UP7>
6. Rasulov B. "Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi" — Toshkent: Fan, 2021.

АСПЕКТЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

Баймуратова Г.А., Турсынбекова Х.К.

Медицинский институт Каракалпакстана, город Нукус.

Актуальность. Лекарственное поражение почек у детей представляет собой серьёзную медицинскую проблему, которая требует особого внимания. При лекарственной поражения почек могут затрагиваться разные сегменты нефрона, что зависит от механизмов действия конкретного лекарственного средства. Заболевания почек могут приводить к развитию хронической почечной недостаточности, что существенно ухудшает качество жизни и снижает продолжительность жизни детей. Учитывая растущее количество случаев почечных заболеваний, а также уникальные анатомо-физиологические особенности детского организма,

важно разработать эффективные подходы к диагностике и оценке вредного поражения почек у данной возрастной группы.

Цель исследования: Цель данного исследования заключается в анализе методов диагностики и мониторинга лекарственного поражения почек у детей, а также в выявлении факторов риска, которые могут способствовать развитию почечной дисфункции.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 150 детей в возрасте от 1 до 18 лет, у которых были диагностированы различные формы почечного поражения. Преобладающими формами поражения почек были тубулопатии, тубулоинтерстициальный нефрит и нефротический синдром. Использовались следующие методы: клинический анализ данных о состоянии здоровья, биохимические анализы крови (уровни креатинина, мочевины, электролитов), анализ мочи (протеинурия, микрогематурия), а также ультразвуковое исследование почек.

Результаты исследования. Результаты исследования показали, наиболее часто лекарственное поражение почек возникло в результате применения антибиотиков, диуретиков, противовирусных средств, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и химиотерапевтических лекарств. Уровень креатинина является наиболее распространённым эндогенным маркером, который используется для оценки скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и анализа фармакокинетики лекарственных средств при почечных заболеваниях. У 47% исследуемых обнаружили выраженные изменения в функции почек, связанные как с инфекциями мочевыводящих путей, и 18% с аутоиммунными заболеваниями. Наиболее часто наблюдались повышенные уровни креатинина в сыворотке крови на $\geq 0,3$ мг/дл в течение 48 ч, и протеинурия, что указывает на наличие воспалительных процессов в почках. Также были выявлены ключевые факторы риска, включая генетическую предрасположенность, сопутствующие заболевания (например, диабет и гипертензию), а также влияние нефротоксичных препаратов, используемых в терапии. В этих более серьезных случаях уровень креатинина превышал 133 мкмоль/л (1,5 мг/дл) и даже достигать более высоких значений. Важно учитывать, что интерпретация уровня креатинина проводилась с учетом клинической картины, других лабораторных показателей и индивидуальных факторов пациента.

Заключение. Актуальная и комплексная оценка лекарственного поражения почек у детей требует многоуровневого подхода, который включает не только регулярный мониторинг функции почек, но и тщательный учет индивидуальных факторов риска. Важно учитывать, что клиренс лекарственных средств и их метаболитов во многом зависит от интенсивности почечной гемодинамики. Разработка клинических рекомендаций и стандартов диагностики может существенно улучшить результаты лечения и повысить качество жизни детей, страдающих заболеваниями почек. Эффективная профилактика и ранняя диагностика лекарственного поражения почек являются ключевыми для достижения положительных исходов и снижения заболеваемости в данной популяции.

STUDY OF THE ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF THE TOTAL VITASTEROIDS FROM *PHYSALIS ANGULATA*

*Bayniyazov A.J**, *Yaminova.Sh.A.*, *Negmatova M.U.*, *Egamova F.R.**, *Syrov V.N.*, *Yusupova S.M.*,
Makhmudova M.M., *Abdurakhmanov B.A.*

Institute of the Chemistry of Plant Substances named after Acad. S. Yu. Yunusov, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 77 Mirzo Ulugbek Street, Tashkent, 100170, Uzbekistan

*e-mail: ferustamovna_14@mail.ru

*e-mail: bayniyazov.atabek2@icloud.com

Relevance. Most diseases that occur in the body are accompanied by inflammation, since the inflammatory process is an involuntary reaction of the organism to various endogenous and exogenous factors. At a high level of inflammation, the function of most organs and tissues is impaired, leading to insufficiency (burn disease, peritonitis, rheumatism, etc.). Currently, agents

belonging to the groups of steroidal and non-steroidal drugs with anti-inflammatory activity are widely used worldwide. However, these drugs are insufficiently active and possess a number of side effects. In such cases, the best solution is the broad application in medicine of biologically active substances with anti-inflammatory properties obtained from plants. According to literature data, vitasteroids exhibit anti-inflammatory activity.

In this regard, the staff of the Laboratory of Experimental Technology at the Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, obtained an alcoholic extract (containing the total sum of vitasteroids) from the plant *Physalis angulata*. *Ph. angulata* is an erect annual herbaceous plant belonging to the Solanaceae family. The plant was collected in the Qibray district, Tashkent region.

Objective. To study the anti-inflammatory activity of an alcoholic extract consisting of the total sum of vitasteroids isolated from *Physalis angulata*.

Materials and Methods. The anti-inflammatory activity of the total vitasteroids was evaluated in an acute inflammation model induced by subplantar injection of 0.2 ml of a 1% formalin solution into the right hind paw of rats. The experiments were conducted on outbred male white rats weighing 180–200 g. All animals were kept under standard vivarium conditions. The vitasteroid fraction was administered orally at a dose of 10 mg/kg in the form of an aqueous emulsion with apricot gum. In addition to the vitasteroid fraction, a separate group of rats received the reference drug diclofenac under the same conditions at a dose of 50 mg/kg. The test compounds were administered 2 hours before and 30 minutes after inoculation of the inflammatory agent. The obtained data were statistically processed using Student's t-test.

Results. The experiments demonstrated that subplantar injection of formalin in rats led to the development of a pronounced pathological process. The animals exhibited swelling of the hind limb and restricted joint mobility. The study showed that the vitasteroid fraction reduced the development of formalin-induced edema. Three hours after formalin administration, the anti-exudative effect of the vitasteroid fraction relative to control was 56.2%, with a high level of statistical significance. In comparison, diclofenac reduced paw edema in rats by 44.1%. The differences between the effects of the tested agent and the reference drug were statistically significant.

Conclusion. Thus, the vitasteroid fraction exhibits anti-inflammatory activity in the experiment by suppressing the exudative phase of inflammation. In terms of the intensity of anti-inflammatory action, the vitasteroid fraction showed certain advantages over diclofenac in the conducted experiments.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ СОЛОДКА (GLYCYRRHIZA GLABRA) В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.

Бекмуратова М.Е.

Медицинский институт Каракалпакстана, город Нукус

Актуальность. В условиях нарастающего интереса к возобновляемым источникам растительного сырья для фармацевтической промышленности актуальным направлением является изучение возможности промышленного возделывания лекарственных растений, адаптированных к засушливому климату.

Республика Каракалпакстан, характеризующаяся аридными условиями, засоленными и малопродуктивными почвами, обладает потенциалом для выращивания солодки голой (*Glycyrrhiza glabra*), ценное лекарственное сырьё которой широко используется в медицине, косметологии и пищевой промышленности. Кроме того, возделывание солодки способствует укреплению почв, предотвращению эрозионных процессов и может стать элементом комплексных программ восстановления деградированных экосистем Приаралья.

Цель исследования. Оценить перспективы культивации солодки в природно-климатических условиях Каракалпакстана и определить основные агротехнические и экономические предпосылки для её промышленного выращивания.

Методика исследования. Исследование базировалось на комплексном подходе, включающем анализ литературных и справочных данных, сопоставление климатических показателей региона с зонами естественного произрастания солодки, а также оценку почвенно-гидрологических характеристик территорий, пригодных для возделывания. Изучались типы почв, уровень их засоленности, глубина залегания грунтовых вод и обеспеченность элементами питания.

Рассмотрены существующие методы размножения культуры — семенной и вегетативный, особенности ухода, междурядной обработки, поливного режима и сроков сбора сырья. Экономическая часть включала анализ затрат, урожайности и рентабельности производства по сравнению с традиционными сельскохозяйственными культурами в условиях Хорезмской и Бухарской областей, а также расчёт потенциальной прибыли для фермерских хозяйств региона.

Результаты. Результаты анализа показали, что климат Каракалпакстана (среднегодовая температура 13–14 °С, количество осадков менее 150 мм в год) находится в пределах допустимых для нормального развития солодки.

Наиболее благоприятными являются участки с лёгкими суглинистыми почвами и близким залеганием грунтовых вод (1,5–2 м). Солодка демонстрирует высокую регенерационную способность корневой системы и может использоваться для рекультивации деградированных земель. При правильной агротехнике урожайность воздушно-сухих корней достигает 20–25 ц/га, а срок эксплуатации плантации — до 6–8 лет.

Экономический анализ показывает, что прибыль от реализации лекарственного сырья в 1,5–2 раза выше, чем от зерновых культур при сопоставимых затратах.

Выводы. Выращивание *Glycyrrhiza glabra* в Каракалпакстане является перспективным направлением рационального использования засушливых земель и может способствовать устойчивому развитию региона. Культура сочетает в себе высокую экологическую и экономическую значимость: она не только обеспечивает получение востребованного фармацевтического сырья, но и способствует улучшению состояния деградированных почв. Создание специализированных плантаций и перерабатывающих предприятий позволит повысить занятость сельского населения, расширить экспортный потенциал и укрепить позиции Узбекистана на рынке лекарственного растительного сырья.

QUANTITATIVE DETERMINATION OF WATER-SOLUBLE VITAMINS IN BROCCOLI HERB

Boltaev M.M., Meliboeva Sh.Sh.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara city, Republic of Uzbekistan.

e-mail: (mizrobbolaev6@gmail.com), tel.+998997014061.

Relevance: Broccoli, *Brassica oleracea* var. *italica* has recently received significant attention due to its remarkable nutritional composition and numerous health benefits. Cruciferous broccoli is a rich source of several important nutrients, including fiber, vitamins (A, C, and K), minerals (calcium, potassium, and iron), and antioxidants [1].

Vitamins play a vital role in many biochemical functions of the human body and are essential components for maintaining optimal health. There are two main groups of vitamins - fat-soluble (easily stored in fat when absorbed) and water-soluble (washed out and difficult to store). While adequate intake of all vitamins is important, regular intake is necessary to avoid deficiency due to the temporary nature of water-soluble vitamins. Water-soluble vitamins include vitamin C and vitamin B complex (thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, pyridoxine, biotin, folate and cobalamin).

Vitamin B complex and vitamin C are found in many foods, especially vegetables and fruits, but also in dairy products, meats, legumes, peas, liver, eggs, and fortified grains and cereals. In addition to serving as a cofactor in biochemical reactions, vitamin B complex is vital for normal growth and development of the body, healthy skin, proper functioning of the nerves and heart, and the

formation of red blood cells [2].

Purpose: To study the quantitative content of water-soluble vitamins in broccoli herb.

Methods and techniques: HPLC analysis of water-soluble vitamins is carried out on an Agilent Technologies 1200 chromatograph on an Exlipse XDB C18 column (reverse phase), 3.5 µm, 4.6x150 mm. Diode array detector (DAD), 250 nm. Solution A: 0.5% acetic acid, pH 1.7: B: CH₃CN (acetonitrile). Flow rate 1 ml/min. Gradient %B/min: 0-5min/96:4%, 6-8min/90:30%, 9-15min/80:20%, 15-17min/96:4%. Thermostat 250C.

Results: The results of this study of vitamins in dried broccoli herb are shown in the table.

vitamins	Broccoli herb
	Concentration mg/g
B-1	0,15
B-2	10,32
B-6	3,98
B-9	9,94
C	6,28

Conclusions: From the results obtained, we can conclude that broccoli contains an excess amount of vitamin C, folic acid and riboflavin, which are important contents for maintaining health.

References

1. Meliboeva, S. S., Boltaev, M. M., Jalilov, F. S., & Safarova, M. T. (2024). STUDYING THE QUANTITY OF CARBOHYDRATES IN ITALIKA PALENK GRASS. *Journal of Chemistry of Goods and Traditional Medicine*, 3(1), 252–266. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol3.iss1.2024.263>
2. Lykstad, J., & Sharma, S. (2023). *Biochemistry, Water Soluble Vitamins*. In StatPearls. StatPearls Publishing.

ANTIOKSIDANTLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI.

Boyxonova Rayhona Sirojiddin qizi¹, Xolmurodova Dilafroz Quvvatovna².
Samarqand davlat tibbiyot universteti. Samarqand. O'zbekiston.

Dolzarbli: Hozirgi kunga o'lim ko'rsatkichi eng yuqori kasalliklardan biri bu o'sma kasalliklari ya'ni saraton hisoblanadi. Saratonning kelib chiqish sabablaridan biri bu organizimda erkin radikallarning deb ataladigan zararli molekulalarning kopayishidir. Antioksidantlar muhim xususiyatlaridan biri bu organizim uchun zararli bo'lgan, saraton kasalligini keltirib chiqaradigan erkin radikallarga qarshi kurashuvchi xususiyatidir.

Maqsadi: Saraton kasalligini oldini olishda va saratonning keltirib chiqaradigan sabablaridan biri bo'lgan erkin radikallar deb ataluvchi molekulalarning organizimga ta'sirini o'rganish. Erkin radikallarning immun tizimini susaytiruvchi, qon tomirlarining endotelliysini shikastlovchi, yurak qon tomir tizimi kasalliklarini keltirib chiqaruvchi va muddatidan avval keksayish jarayonlariga sabab bo'luvchi ta'sirlarini antioksidantlar yordamida bartaraf etish.

Tatqiqot materiallar va uslublari: Antioksidantlar – organizimda hujayra membranasini himoyalovchi, erkin radikallarga qarshi kurashuvchi, hujayra salomatligini saqlashga yordam beradigan va oksidlovchi stressdan himoya qiladigan moddalardir. Ta'biatda antioksidantlar juda ko'p bo'lib endogen va ekzogen antioksidantlar farqlanadi. Endogen antioksidantlar organizimning o'zida ishlab chiqariladi bular: ayollarning jinsiy garmonlari, katalaza, glutationperoksidaza fermentlari kabilardir. Ekzogen antioksidantlarga C vitamini: sitrus mevalar, yashil sabzavotlar, qulupnay, qizil qalampir kabi moddalarda, E vitamini: bodom, yong'oq ismaloq kabi oziq-ovqatlarda, karotinoidlar: sabzi, qovoq kabi sabzavotlarda, selin: yong'oq, mol go'shti, kurka

go'shti kabi mahsulotlarda, likopen: pomidor, papaya, tarvuz kabi oziq-ovqat mahsulotlarida antioksidantlar mavjud.

Natijalar va ularning muhokamasi: Antioksidantlar organizimda erkin radikallar deb nomlanuvchi zararli reaktiv kislorod turlari ta'sirlaridan himoya qiladigan birikmalardir. Reaktiv kislorod turlari normal hujayra metabolizmiga yon mahsulot sifatida hosil bo'ladi va ularning miqdori juda yuqori bo'lsa DNK, oqsillar, lipidlarga zarar yetkazishi mumkin. Reaktiv kislorod turlari miqdori antioksidantlar ishlab chiqarilishidan oshib ketganda saraton o'sishiga yordam beradigan mutatsiyalar va boshqa hujayralar o'zgarishiga olib keladi. Antioksidantlar hujayra salomatligini saqlashni tabiiy mahsulotlar yordamida amalga oshiradigan tabiiy birikmalardir. Umuman olganda antioksidantlarning foydali xususiyatlari juda ham ko'p, masalan: saraton xavfni kamaytiradi. Antioksidantlar saratonning sabablaridan biri bo'lgan erkin radikallar tomonidan hujayralarga yetkazilgan zararlarni kamaytirish orqali saraton xavfini kamaytiruvchi moddalardir. Yurak qon tomir tizimini himoya qiladi. Antioksidantlar xolesterolni kamaytiradi va qon tomirlari o'tkazuvchanligini oshirib beradi. Immunitetni mustahkamlaydi, hujayra shikastlanishini kamaytiradi, asab tizimini himoyalash kabi bir qancha organizim uchun foydali xususiyatlarga ega moddalar bu antioksidantlardir.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda antioksidantlar hayot uchun, inson sog'lig'ini saqlash uchun muhim bo'lgan moddalardir. Biz antioksidantlarni tabiiy mahsulotlardan mevalardan, sabzavotlardan, go'sht mahsulotlaridan to'g'ri ovqatlanish orqali qabul qilishimiz mumkin. Ratsionimizga ko'proq tabiiy mahsulotlar kiritish bizni ko'plab kasalliklardan himoya qiladi va moddalar almashinuvini yaxshilab beradi. Saraton, yurak qon-tomir tizimi kasalliklarining ko'rsatkichlari o'sib bormoqda, tarkibida antioksidantlar bo'lgan moddalarni qabul qilish bu kasallikga chalinish ko'rsatkichlarini kamaytirishga yordam beradi va organizimdagi erkin radikallarni kamaytiradi.

SURXONDARYO VILOYAT HUDUDIDA VIRUSLI GEPATIT A VA E KASALLIKLARINING TAHLILI HAMDA PROFILAKTIK CHORA – TADBIRLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

B.R. Chutboyev <https://orcid.org/0009-0001-5125-8197>

A.Y. Toshpo'latov <https://orcid.org/0009-0000-9693-8535>

Termiz iqtisodiyot va servis instituti

Q.N. Tursunov <https://orcid.org/0009-0005-4182-9717>

Mavzuning dolzarbligi: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida 2024-yilda virusli gepatitlar bilan kasallanishning epidemiologik holati tahlil qilinadi. Tadqiqotda yosh, jins, ma'muriy hududlar bo'yicha kasallanish darajalari, ichimlik suvi sifati va sanitariya sharoitlari o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan. Natijalarga asoslanib, virusli gepatitlarning oldini olishga qaratilgan takomillashtirilgan profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqilgan.

Tadqiqot maqsadi: Surxondaryo viloyatida virusli gepatitlar tarqalganligining epidemiologik tahlili qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Surxondaryo viloyati Sanitariya – epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi virusli gepatitlar bilan kasallanish bo'yicha 2024 yildagi statistik ma'lumotlari tahlil qilindi. Tadqiqotda epidemiologik statistik tahlil usullari, shu jumladan foizli taqsimot va intensiv ko'rsatkichlar hisoblashdan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Surxondaryo viloyati Sanitariya – epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 2024 yil Surxondaryo viloyati hududida virusli gepatit kasalliklari bilan kasallanishning epidemiologik ko'rsatkichlari ko'payishi tendensiyasi kuzatilgan.

Surxondaryo viloyati Sanitariya – epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi tomonidan 2024 – yilda ro'yxatga olingan virusli gepatitlarning tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, virusli gepatit A kasalligi bilan kasallanishning har 100 ming aholiga nisbatan intensiv ko'rsatkichi 118,2 ni tashkil qilgan, ma'muriy hududlarda epidemiologik tahlil ko'rsatkichlar farqini ko'rish

mumkin. Denov tumanida 19,1 ni qayd qilingan. Keyingi o‘rinlarda Qumqo‘rg‘on tumani 11,1 ni, Jarqo‘rg‘on tumani 10,7 ni, Boysun tumani 10,3 ni, Termiz shahar 8,2 ni, Uzun tumani 7,0 ni, Sariosiyo tumani 6,0 ni, Termiz tumani 5,9 ni, Sherobod tumani 4,6 ni, Muzrabod tumani 3,4 ni, Angor tumani 3,2 ni, Sho‘rchi tumani hamda Bandixon tumanlarida esa 3,1 ni, Qiziriq tumani 3,0 ni, eng kam ko‘rsatkich Oltinsoy tumaida 1,1ni tashkil qilgan.

Xulosa: Surxondaryo viloyatida virusli gepatit A infeksiyasi ko‘proq suv va oziq-ovqat orqali yuqmoqda. Sanitariya holatining talab darajasida emasligi, toza suv manbalarining yetishmasligi va epidemik emlash qamrovining ba‘zi sabablarga ko‘ra to‘liq olib borilmayotganligi asosiy xavf omillari sifatida qayd etildi. Bu holat Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi epidemiologik tendensiyalar bilan o‘xshashdir.

1. Virusli gepatit A bilan kasallanish Surxondaryo viloyatida yuqori darajada saqlanib qolmoqda.
2. Asosiy xavf omillari — suv sifati, gigiyena va emlash darajasining pastligi.
3. Virusli gepatit A va E kasalliklari profilaktikasining samaradorligini oshirish uchun aholini toza ichimlik suvi bilan ta‘minlash, emlash qamrovini kengaytirish va ushbu yo‘nalishda sanitariya nazoratni kuchaytirish zarur.
4. Epidemiologik monitoring tizimini muntazam yangilab borish tavsiya etiladi. Virusli gepatit B ning tarqalish darajasini kamaytirish uchun quyidagilar muhim hisoblanadi:

Qon va qon mahsulotlari bilan ishlashda qat‘iy nazorat, tibbiy muassasalarda bir martalik steril asboblardan foydalanish, xavf guruhlarini majburiy emlash, aholining tibbiy madaniyatini oshirish orqali profilaktik tadbirlar samaradorligini mustahkamlash mumkin. Virusli gepatit B ga qarshi kurashda kompleks yondashuv – vaksinatsiya, erta tashxis, xavf omillarini nazorat qilish va aholining sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish orqali infeksiya yukini sezilarli kamaytirish mumkin.

Virusli gepatit C ni kamaytirish bo‘yicha tibbiy amaliyotlarda steril asbob-uskunalardan foydalanish, donor qonini HCV ga skrining tekshiruvdan o‘tkazish, xavf guruhlariga muntazam laborator monitoring o‘tkazish aholining profilaktika va sog‘lom turmush tarziga oid bilimini oshirish kabi tadbirlarni amalga qo‘llash samarali yo‘nalishlar sirasiga kiradi.

Umuman olganda, virusli gepatit C ga qarshi kurashda kompleks chora-tadbirlar — erta tashxis, antiviral terapiya, xavf omillarini kamaytirish va aholining xabardorligini oshirish orqali infeksiyaning tarqalish tezligini keskin pasaytirish, shuningdek, jigar sirrozi va gepatosellyulyar karsinoma holatlarining oldini olish mumkin.

MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA ISHLAB CHIQILGAN MOMORDICA CHARANTIA PREPARATLARINING TERI ORQALI O‘TISH JARAYONINI FARMATSEVTIK BAHOLASH

Feruz Sodiqovna Jalilova, Yuldosheva Dilnavoz Hasanovna

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti.

Buxoro, O‘zbekiston. e-mail: jalilova.feruza@bsmi.uz

Dolzarliligi. Buxoro viloyati sharoitida yetishtirilgan *Momordica charantia* (momordica) o‘simligidan olingan ekstrakt asosida yaratilgan biologik faol qo‘shimchalarning teri orqali so‘rilish mexanizmi o‘rganildi. Tadqiqot jarayonida tayyorlangan transdermal shakllarning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari, biofaol moddalarning diffuziya tezligi va ularning farmatsevtik barqarorligi baholandi. Olingan natijalar *Momordica charantia* ekstraktining teri orqali samarali so‘rilishini va uning farmatsevtik amaliyotda transdermal tizimlar uchun istiqbolli xomashyo ekanini ko‘rsatdi. Tadqiqotning natijalari *Momordica charantia* asosidagi yangi biologik faol kompozitsiyalar ishlab chiqish, ularni mahalliy xomashyodan tayyorlash va transdermal dori shakllarini optimallashtirish bo‘yicha ilmiy asos yaratishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — Buxoro viloyati sharoitida yetishtirilgan *Momordica charantia* mevalaridan olingan ekstrakt asosida tayyorlangan “Buxoroi Momordica” nomli biologik faol oziq-ovqat qo‘shimchasining teri orqali organizmga so‘rilish mexanizmini farmatsevtik jihatdan baholash, uning toksikologik xavfsizligi, gigienik mosligi va fiziologik ta‘sirini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot doirasida biologik faol moddalarining transdermal (teri orqali) kirib borish darajasi, rezorbtiv xususiyatlari, hamda mahalliy ta'sir mexanizmlari hayvon modeli misolida o'rganildi. Shuningdek, qo'shimchanning mahalliy qo'llanilishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan allergik, irritatsion va toksik reaksiyalar baholandi.

Natijalar va muhokama. Olib borilgan tajriba natijalariga ko'ra, "BUXOROI MOMORDICA" biologik faol oziq-ovqat qo'shimchasining teri orqali ta'siri hayvon organizmida sezilarli o'zgarishlar chaqirmadi. Nazorat va sinov guruhlarining umumiy fiziologik ko'rsatkichlari o'zaro farq qilmadi. Hayvonlarning harakat faolligi, ishtahasi, yurak va nafas maromi, siydik rangi hamda tashqi ko'rinishida o'zgarishlar qayd etilmadi. Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, preparat teriga bir martalik qo'llanganda teri orqali rezorbtiv (so'rilish) ta'sir ko'rsatmaydi, ya'ni u salbiy tizimli ta'sirga ega emas. Bu esa qo'shimchanning mahalliy qo'llanishda xavfsizligini tasdiqlaydi. Shuningdek, preparat tarkibidagi biofaol moddalar teri to'siq qatlamidan o'tmasligi uning sog'lom teri sharoitida xavfsizligi va noinvazivligini ko'rsatadi. Ushbu natijalar "BUXOROI MOMORDICA" preparatini mahalliy (topikal) qo'llaniladigan biologik faol vosita sifatida ishlatish mumkinligini, shuningdek, uning transdermal yo'l bilan organizmga o'tmasligi sababli toksikologik jihatdan xavfsiz ekanligini asoslaydi.

Xulosa. Natijalar shuni ko'rsatdiki, "Buxoroi Momordica" BFOQ teri orqali rezorbtiv ta'sirga ega emas, shuningdek mahalliy qo'llash uchun xavfsiz hisoblanadi. Bu esa uni farmatsevtik jihatdan barqaror, gigiyenik va biologik jihatdan muvofiq vosita sifatida amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

BOLALAR XIRURGIYASIDA UCHRAYDIGAN KASALXONA ICHI INFEKTSIYALARINING EPIDEMIOLOGIK TAHLILI

Xomidova Gulsanamxon Farxodjon qizi

Tadjiev Botir Mirhoshimovich

Rasulov Foziljon Xasanovich

Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi. Toshkent.

Kirish. Bugungi kungacha klinik tibbiyotda hal etilmagan muammolardan biri bu kasalxona ichi (nozokomial, lotincha nosocomium – "kasalxona") infeksiyalarining (KII) sifatli profilaktikasi, o'z vaqtida tashxisi va samarali davosidir. Kasalxona ichi (nozokomial, hospital, yatrogen) infeksiya - tibbiyot muassasalarida uchraydigan kasallik, zamonaviy tibbiyotning eng muhim muammosi hisoblanadi. Bu asorat statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlarning 3–30% da qayd etiladi; iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarda har 100 ta kasalxonaga yotqizilgan bemordan 5–6 tasida uchraydi. Kasalxona o'lim ko'rsatkichlarida KII yurak-qon tomir kasalliklari, xavfli o'smalar va miya qon aylanishining o'tkir buzilishlaridan keyin to'rtinchi o'rinda turadi. BBI bilan kasallangan bemorlarning o'lim darajasi ushbu asorat kuzatilmagan bemor guruhlariga nisbatan 2–3 baravar yuqori. Bunday holat asosiy kasallikka qo'shilganda, bemorning shifoxonada qolish muddatini o'rtacha 6–8 kunga uzaytiradi va qo'shimcha mablag' talab qiladi. AQShda har yili 2 million bemorda (barcha yotqizilganlarning 5%) KII aniqlanadi, ularning taxminan 88 ming nafari vafot etadi. Fransiyada KII chastotasi 7,6%, Germaniyada esa 3,5% ni tashkil etadi. Mutaxassislar fikricha, asl holat bundan ham jiddiyroq. Xalqaro ma'lumotlarga ko'ra, voyaga yetgan bemorlarda XSI ulushi ro'yxatga olinganlarning 15-25% ni tashkil qiladi, bolalar populyatsiyasida esa 2,5dan 20% gachani tashkil qiladi.

Tadqiqot maqsadi. O'zbekiston Respublikasi va Farg'ona viloyatida bolalar xirurgiya sohasida uchraydigan kasalxona ichi infeksiyalarining epidemiologik xususiyatlarini o'rganish va uning profilaktik chora-tadbirlarni takomillashtirish.

Tadqiqot materiallari va usullari. O'zbekiston Respublikasi hamda Farg'ona viloyati Sanitariya-epidemiologiya osoyitaligi va jamoat salomatligi xizmatining hisobotlari va statistik ma'lumotlari. Kasalxona ichi infeksiyasi epidemik o'choqlarida o'tkazilgan epidemiologik xaritalari va dalolatnoma materiallari. Bolalar xirurgiya sohasi kasalxona ichi infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarning kasallik tarixi. Epidemiologik usul. 2011-2021 yillarda rasmiy ro'yxatga olingan

bolalar xirurgiya soxasi kasalxonada ichi infeksiyalarining O‘zbekiston Respublikasi, Farg‘ona viloyati Sanitariya-epidemiologiya osoyitaligi va jamoat salomatligi xizmatining hisobotlari, statistik ma‘lumotlari retrospektiv va operativ epidemiologik tahlil qilindi.

Natija va muhokama. 2011-2021-yillar davomida bolalarda kasalxonada ichi infeksiyalari bilan kasallanishning uzoq muddatli dinamikasini tahlil qilib, qayd etildi.

2011-2021-yillarda Respublikamizda bolalar xirurgiya sohasida kasalxonada ichi infeksiyalarining uzoq muddatli dinamikasi tahlil qilindi va qayd etildi. 14 yoshgacha bo‘lgan bolalarda 2011-2019-yillarda XSI kasallanish ko‘rsatkichi deyarli barqaror bo‘lib, 61 tadan 88 tagachani tashkil etdi va bu ko‘rsatkich 2020-yilda 14 tagacha kamayib, 2021-yilda 57 ta holat qayd etildi. Eng yuqori ko‘rsatkich 2017-yilda kuzatilgan, bunda 88 ta holat qayd etilgan.

2011-2021-yillarda 1 oylik va 1 oylikdan 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarda XSI bilan kasallanish dinamikasi tahlilida intensiv ko‘rsatkichlar turlicha holati qayd etildi. 1 oylik bolalarda kasallanish ko‘rsatkichi 2011-yilda 0,04 ni tashkil etgan bo‘lsa, 2019-yilda 0,2 bilan eng yuqori ko‘rsatkichni tashkil etgan. 2020-yilda 0,01 gacha kamayish kuzatilgan. 1 oylikdan 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarda XSI kasallanish darajasi 2011-yilda 0,2 ni, 2017-yil 0,4 bilan eng yuqori ko‘rsatkich qayd etildi. 2020-yilda kasallanish ko‘rsatkichi 0,05 gacha kamayib, 2021-yilda yana 0,09 bo‘lib ko‘tarilgan.

Bolalar xirurgiya sohasi nozokomial infeksiyalarning paydo bo‘lishining asosiy omillari: bolalardagi zaif immunitet, operatsiyadan oldingi antibiotik profilaktikaning samarasizligi, bemorlarning kasalxonada uzoq muddat qolishi, turli xil operatsion manipulyatsiyalar, boshqa kasalliklar birga kelishi (irsiy va genetik). Bolalarda kam vazn ham kasalxonada ichi infeksiyalar rivojlanishining omili bo‘lib, kam vaznli bolalarda katta vaznli bolalarga nisbatan kasalxonada ichi infeksiyalar chastotasining ko‘payishi qayd etilgan.

Asosiy omillar yuqori xavf guruhlari sonining ko‘payishi, shu jumladan, kam vaznli bolalar, noqulay ekologik sharoitlar tufayli tananing qarshiligining pasayishi. Bu holat va kasalxonaga yotqizish vaqtida xavf omillarining mavjudligi bolalarda kasalxonada ichi infeksiyalarning yuqori darajasini keltirib chiqaradi. Operatsiya uzoq vaqt davom etsa va shoshilinch holatda o‘tkazilsa bolalarda XSI kelib chiqish chastotasi oshadi. Shuningdek, kasalxonaga kelib ketuvchilarning, asosan, ota-onalarning, ona ko‘krak suti bilan oziqlanadigan bolalarning kasalxonada qolish davrida onasining birgalikda qolishi ham xirurgiya sohasi infeksiyalari (XSI) rivojlanishi uchun xavf omili hisoblanadi. Kasalxonalarda profilaktika choralari yo‘lga qo‘yilishiga qaramay, kasallanish darajasi hali ham yuqori. Biroq shifoxona ichidagi infeksiyalarning haqiqiy soni ko‘pincha yashirilishi, XSIlarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Bolalarda XSIlar boshqa kasalliklardagi infeksiyalardan farq qiladi. Bolalarda immun sistema zaif va bu muammo kasalxonalarda juda dolzarbdir. Respublikada kasalxonalarda bolalar xirurgiya sohasi infeksiyalari bilan kasallanish dinamikasini o‘rganish hali ham yuqori darajada qolmoqda.

14 yoshgacha bo‘lgan bolalarda xirurgiya sohasi infeksiyalarning o‘rtacha ko‘rsatkichining eng yuqori darajasi Andijon viloyatida qayd etildi (o‘rtacha abs.ko‘r. 17,9). Andijondan keyin Samarqand viloyati (7,45), Toshkent shahar (6,72), Qashqadaryo viloyati (6,27) va Farg‘ona viloyati (6,1) bormoqda. Eng past ko‘rsatkich (0,82) Jizzax, Xorazm, Toshkent viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasida qayd etilgan.

2020-2021-yillarda laborator tasdiqlangan kasalxonada ichi infeksiyalarining etiologik ko‘rsatkichlari keltirilgan. Bunga ko‘ra, 2020-yilda eng ko‘p ko‘rsatkich *Staphylococcus aureus* ga (3 ta) to‘g‘ri kelmoqda. 2021-yilda laborator tasdiqlangan 15 ta holatdan 8 ta *Staphylococcus aureus*, 5 ta koronavirus infeksiyasi va 1 tadan virusli gepatit B va C qayd etildi.

Bundan kelib chiqadiki, kasalxonada ichi infeksiyalarining etiologiyasida *Staphylococcus aureus* eng ko‘p omil sifatida kasallik keltirib chiqaradi.

*St.aureus*ning nafaqat Farg‘ona viloyati, balki butun dunyo bo‘yicha nozokomial infeksiyalarning eng ko‘p foizlarda etiologik omil bo‘lishi tasdiqlangan. *St.aureus*ning dezinfeksiyalovchi moddalar, antibiotiklarga chidamli shifoxona shtammlarining mavjudligi

butun dunyo sog'liqni saqlash tizimining muammolaridan biridir.

Kasalxona ichidagi infeksiyalarning oldini olishda ularni aniqlash va hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Kasalxona ichi infeksiyalarning oldini olish tamoyillari BXBda kasalxonada yuqadigan infeksiyalarning epidemik jarayonining xususiyatlarini bilishga asoslanadi.

Tarqatishning yetakchi usullari: aloqa-maishiy, havo-chang va XSI patogenlarini yuqish asosiy omillari tibbiyot xodimlarining qo'llari, tibbiy asboblari, jihozlar, bemorlarni parvarish qilish buyumlari va choyshablardir.

BXB bo'limlarida shifoxona XSI profilaktikasi tamoyillari shifoxonalarda xSI epidemik jarayonining xususiyatlarini bilishga asoslanadi.

Xulosa. Operatsiyadan keyingi infeksiyalarni har kuni markazlashtirilgan ro'yxatga olishni joriy etish va epidemik ko'rsatkichlar bo'yicha nazorat qilinadigan asboblarning sterilligi ustidan rejalashtirilgan nazoratni qo'shish operatsiyadan keyingi yiringli patologiyani 3 baravar kamaytirish va bir necha yillar davomida bu ko'rsatkichni past darajada ushlab turish imkonini berdi.

Kasalxona infeksiyalari manbalarini zararsizlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun kasalxona ichi infeksiyalari bilan kasallangan bemorlarni izolyatsiya qilish kerak bo'lgan bo'limni tashkil qilish kerak. BXBga yotqizilgandan keyin kasalxonaga yotqizilgan bemorlarni mikrobiologik tekshiruvdan o'tkazish tavsiya etiladi.

DELIYA, DORIVOR TIRNOQGUL, TO'Q QIZIL EXINATSEYA ASOSIDAGI DERMATOLOGIK SURTMANING MIQDORIY TAHLILI

Habibullayeva N. H., Ziyamuhamedova M.M.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail nargizaxonhabibullayeva@gmail.com, tel:(33) 837-77-37

Dolzarbli: Farmatsevtika sohasida o'simlik xom ashyosiga asoslangan dorivor vositalar ishlab chiqish yo'nalishi tobora rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, tabiiy biofaol moddalar — flavonoidlar, fenol birikmalari, saponinlar, polisaxaridlar kabi komponentlarga asoslangan yumshoq dori turlari (surtma, krem, gel) keng qo'llanilmoqda. Ular yallig'lanishga qarshi, antimikrob, regeneratsiyani tezlashtiruvchi va immunomodulyator ta'sirga ega. Bunday surtmalarning ustunligi ularning mahalliy ta'siri, nojo'ya ta'sirlarning minimal darajada bo'lishi hamda organizm tomonidan yaxshi o'zlashtirilishidir.

Shu bilan birga, fitokomponentlarning murakkab kimyoviy tarkibi sababli ularning miqdoriy tahlilini an'anaviy kimyoviy usullar bilan aniqlash qiyin. Shu bois yuqori sezuvchan instrumental usullar — ayniqsa, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YSSX) yordamida o'simlik asosidagi preparatlardagi faol moddalar miqdorini baholash zamonaviy farmatsevtik tahlilning muhim yo'nalishiga aylandi. YSSX usuli komponentlarning kimyoviy tuzilishidan qat'i nazar ularni aniq ajratish, identifikatsiya qilish va miqdoriy baholash imkonini beradi. Ayniqsa, flavonoidlar kabi polifenol birikmalar uchun bu usul yuqori selektivlik va takrorlanuvchanlikni ta'minlaydi. Shu sababli, fitosurtmalar sifatini nazorat qilishda YuSSX usulini joriy etish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi: tuklibargli xandeliya, dorivor tirnoqgul va to'q qizil exinatseya ekstraktlari asosida tayyorlangan dermatologik surtma tarkibidagi flavonoidlar yig'indisi miqdorini YSSX usulida aniqlash.

Usul va uslublar: Miqdoriy tahlil Agilent Technologies 1260 Series (AQSh) markali yuqori samarali suyuqlik xromatografi yordamida "Chemstation 09.03.a" dasturiy ta'minotida amalga oshirildi. Ajratish jarayoni C18 teskari fazali kolonna (4,6×150 mm, zarracha hajmi 5 µm)da olib borildi. Mobil faza sifatida 0,3% ortofosfat kislotasi (A) va metanol (B) gradient rejimida ishlatildi.

Deteksiya 357 nm to'liq uzunligida UV-detektorda olib borildi, oqim tezligi — 1 ml/min, harorat — 40°C, in'eksiya hajmi — 10 µl, tahlil davomiyligi — 20 daqiqa. Rutin standart eritmasi bilan sinov namunalari cho'qqi maydoni taqqoslanib, ushlanish vaqti 13,12 daqiqa etib qayd etildi.

Natijalar: YuSSX xromatogrammalari asosida surtma tarkibida rutin mavjudligi tasdiqlandi. Dermatologik surtmalarda flavonoidlarning o'rtacha miqdori $0,148 \pm 0,001\%$ ni tashkil etdi. Tahlilning takrorlanish aniqligi $E = 0,07\%$ bo'lib, $RSD < 1\%$ va $t(95\%,4) = 0,576$ natijalari usulning ishonchliligini ko'rsatdi. Metrologik baholash natijalariga ko'ra surtma tarkibidagi faol moddalarning bir jinsliliigi va barqaror taqsimlanishi aniqlandi. Surtma tarkibidagi flavonoidlarning cho'qqi intensivligi va spektral profili standart rutin bilan mos keldi.

Xulosa: Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usuli yordamida o'simlik asosidagi surtmalarda flavonoidlarning miqdoriy tahlili yuqori aniqlikda va takrorlanish ishonchliligi bilan amalga oshirildi. Bu usul fitopreparatlarning sifatini nazorat qilish, standartlashtirish va ishlab chiqarish texnologiyasini optimallashtirishda samarali qo'llanilishi mumkin. Olingan natijalar o'simlik xom ashyosiga asoslangan surtmalarning farmatsevtik sifat ko'rsatkichlarini baholashda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

YULDUZSIMON ANIS(ILLICIUM VERUM) UNING FARMAKOLOGIYADAGI AHAMIYATI

Hakimova Ruxsora Sherzod qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti Tibbiyot fakulteti Davolash ishi yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: Djalilova Z.O. Fundamental tibbiyot kafedrasida v.b., professori

Email: djalilovazarnigorobodovna@oxu.uz

Annotasiya: Yulduzsimon anis (*Illicium verum*) — an'anaviy tibbiyotda keng qo'llaniladigan o'simlik bo'lib, zamonaviy farmakologiyada muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada yulduzsimon anisning biologik tarkibi, dorivor xususiyatlari va farmakologik qo'llanilish sohalari tahlil qilindi. Tadqiqot natijasida o'simlikdan olinadigan efir moylari va shikimik kislotaning farmakologik ta'siri yoritildi. Yulduzsimon anisni o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, farmakologik jihatdan foydali moddalarga boydir.

Kalit so'zlar: Yulduzsimon anis, *Illicium verum*, shikimik kislota, efir moylari, farmakologik ta'siri, tabiiy dori vositalari

Kirish: Mazkur maqolada yulduzsimon anis (*Illicium verum*) haqida so'z yuritiladi. Yulduzsimon anis bo'yi 6-8m keladigan daraxtning mevasi hisoblanadi. Bu daraxt doimo yashil rangda bo'ladi. Anis yulduzchsi 6-8bo'lakli yulduzcha shaklida bo'ladi. Bu mevalar dastlab yashil pishgandan so'ng esa jigarrang tusga kiradi. Uning pishib qurigan mevasida juda ko'p moddalar boladi. Qadimdan va hozir ham uni yallig'lanish va gripp kasalliklarida ko'proq ishlatiladi. U quritilganda tanasida bo'lgan efir moylari hisobiga xushbo'y hidli bo'ladi. Bu xushbo'y hidni Yulduzsimon anisning faol komponenti anetol (anethol) beradi. O'z navbatida bu modda xushbo'y hid beribgina qolmay farmakologiyada anestetik, antiviral va mikroblarga qarshi moddalar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Anetol-yulduzsimon anisning efir moyi tarkibining 80-90 foizini tashkil etadi.

Tabiat inson uchun eng qadimiy dori manbai hisoblanadi. Ularga misol qilib juda ko'p o'simliklarni keltirishimiz mumkin. Masalan Yulduzsimon anis. Yulduzsimon anis (*Illicium verum*)-magnoliyadoshlar oilasiga mansub doimiy yashil daraxt mevasi hisoblanadi. Uning quritilgan mevalarni yulduz shaklida bo'lob o'ziga xos. Qadimdan ziravor va dorivor o'simlik sifatida ishlatilgan. Ushbu o'simlikning vatani Xitoy va Vetnam hisoblanadi. Dastlab qadimda ham Xitoyda ishlatilgan va butun dunyo bo'ylab tarqalgan. Bu o'simlik nafaqat farmakologiya tibbiyot, kosmetologiya va oshpazlikda ham ishlatilishi uning naqadar noyob va foydali ekanidan darak. Bu modda spazmolitik, analitik (og'riqni kamaytiruvchi) va yengil anestetik ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab anestetik va og'riq qoldiruvchi dori preparatlari ichida yulduzsimon amidan olinadigan-

anetol bor. Anetoning organizmga quyidagi mexanizmlar orqali organlarga ta'sir ko'rsatadi. Asab impulsini o'tishini sekinlashtiradi bu orqali og'riqni kamaytiradi. Mushak spazmlrini bo'shashtirish hisobiga oriq sezgirligini yengillashtiradi. Anis efir moyi mahalliy oriqsizlantiruvchi tasiri tufayli tish, bo'g'im og'riqlari,mushaklar zo'riqishini kamaytiruvchi kompress yoki malhamlar tarkibida bo'ladi. Va shu qatorda aromoterapiyada -anisning tinchlantiruvchi hidi stress va bosh og'rig'ini kamaytiradi. Yana anis tarkibida olinadigan oseltamivir moddasi uzoq davom etadigan afzalliklar va grippga qarshi dori va preparatlar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Turli choylari esa hazmni yaxshilashda, oshqozon ichak grantini normalashda ishlatiladi. Uning antibakterial xususiyatidan kelib chiqib antibakterial moddalar ishlab chiqarishda ham muhim xususiyatga ega Shuning uchun ham Yulduzsimon anisdan qadimdan yallig'lanish kasalliklarini davolashda ishlatilgan.Yulduzsimon anis haqida gapirar ekanmiz uning naqadar foydali ekanligining yana bir guvohi bo'lyapmiz. Anisni va uning preparatlarini to'g'ridan to'g'ri iste'mol qilib bo'lmaydi. Ko'pincha shifokor nazorati ostida beriladi. Haddan tashqari ko'p iste'mol qilish odamda jiddiy teri allergiyasi keltirib chiqaradi. Uni yuqori dozada qabul qilish mumkin emas.Yosh bolalar va chaqaloqlarda zaharlanishni keltirib chiqargani aniqlangan. Yulduzsimon anis tarkibidagi faol birikma anetol ko'krak suti orqali bolaga o'tib uni zaharlashi mumkin. O'z navbatida anisli preparat va damlamalari hamma ham qabul qilishi mumkin emas. Yana bir muhim xususiyatlardan biri yulduzsimon anis tarkibidagi shikimik kislota saraton hujayralarini rivojlanishini ingibitrlaydi va bu hujayralarni o'limiga olib keladi. Bu esa saratonga qarshi preparatlar ishlab chiqarishga asos bo'la oladi.Hozirgi vaqtda Yulduzsimon anisda 201 ta kimyoviy moddalar aniqlan . Ko'plab qabul qilinadigan dori vositalarimizda anisdan olinadigan moddalar bor. Anisdan farmakologiyada dori moddalari:

Modda nomi	Biologik va farmakologik ahamiyati	Qo'llanilish sohasi
Anetholetrithione	Safro buzilishiga, jigar faoliyatini qo'llab-quvvatlashda	Safro buzilganda jigar faoliyatini qo'llab-quvvatlashda
Estragol	Asab tizimini tinchlantiradi, stresga qarshio ta'sir ko'rsatadi	Asabiylik va stress holatlarda
Limonen	Shamollashga qarshi, ruhiy zo'riqishni kamaytiradi	Yuqori nafas yo'llari infeksiyasida, psixologik charchoqda
Linalol	Uyqusizlikni kamaytiradi,tutqanoqda foydali	Uyqusizlik va epileptic holatlarda
Safrol	Analgetik(og'riqni kamaytirish xususiyatiga ega)	Tish va teri og'riqlarida
Anisaldehyd	Antibakterial va antiseptic tasirga ega	Teri infeksiyalarida
Eugenol + Anis yog'i	Yallig'lanishga qarshi, og'riqni kamaytiruvchi	Tish og'rig'i va stomatitda
Fornesol	Antimikrob va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi	Kosmetologiyada va teri yallig'lanishida
Trans-anetol	Ekspektorant va yengil bronxolitik ta'sir ko'rsatadi	Nafas yo'llari kasalliklarida
Shikimik kislota hosilalari	Antiviral ta'sir ko'rsatadi	Gripp, SARS,H1N1 kabi virusli kasdalliklarni davolashda

Xulosa. Mazkur maqolada Illicium verum(yulduzsimon anis)o'simligining nafaqat tibbiyotda

balki farmakologiyadagi ahamiyati haqida ma'lumotlar berildi. Ulardan ajratib olinadigan moddalar farmakologiyada tabiiy dori vositalari ishlab chiqarishga asos bo'ladi. Ko'plab odam organizmi sistemalariga tasiri tufayli ko'p tomonlama ta'sirni namoyon qiladi. Antiseptik ta'sirlari tufayli teri jarohatlari va yallig'lanishlarda mikroblarni yo'q qilish xususiyati bor. Uzoq davom etayotgan onkologik kasalliklarni davolashda tabiiy davo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

<https://www.health.com> Star Anise: 5 Key Benefits, Uses, and Possible Risks – Health

<https://srcyrl.sostherb.com> Shikimik kislota nima uchun yaxshi? - Bilim

<https://nikura.com> 8 Benefits and Uses of Star Anise Oil

YASSIOYOQLIK VA SKOLIOZNI ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY ILMIIY INNOVATSION USULLARI

Hamidov M.A., Pulatova Sh.H.

Buxoro davlat tibbiyot institute. Uzbekiston.

Tadqiqotning maqsadi: Bolalar va o'smirlar orasida yassioyoqlik (pes planus) hamda skoliozni erta bosqichlarda aniqlash imkonini beruvchi zamonaviy, yuqori aniqlikka ega bo'lgan innovatsion diagnostik usullarni o'rganish va ularni amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini baholash.

Materiallar va metodlar: **Tadqiqot Buxoro shahridagi 7-son poliklinikasidagi 7–16 yoshli 120 nafar bolalar ishtirokida o'tkazildi. Ishda quyidagi zamonaviy diagnostik usullar qo'llanildi:**

- 3D plantografiya – oyoq kafti bosimini raqamli formatda tahlil qilish;
- Skoliometr bilan raqamli orqa umurtqa pog'onasining qiyaligi burchagini o'lchash;
- Posturometriya – tana holati va muvozanat markazini aniqlash;
- Sun'iy intellekt asosidagi mobil ilova yordamida orqa shaklini vizual skanerlash (fotometrik tahlil).

Olingan natijalar an'anaviy klinik tekshiruv (vizual inspeksiya va palpatsiya) ko'rsatkichlari bilan solishtirildi. Statistik tahlil "SPSS 25.0" dasturi yordamida amalga oshirildi ($p < 0,05$).

Natijalar:

- 3D plantografiya yordamida yassioyoqlikni aniqlash aniqligi 92,4%, an'anaviy usulda esa 76,8% ni tashkil etdi.
- Raqamli skoliometr yordamida skoliozning 1-darajali shakllarini aniqlash sezgirligi 89,7% ga teng bo'ldi.
- Posturometriya va AI-ilova kombinatsiyasi orqa umurtqa holatini aniqlashda erta diagnostika aniqligini 15–18% ga oshirdi.
- Tadqiqot ishtirokchilarining 27% ida yassioyoqlik, 18% ida esa skolioz belgilari erta bosqichda aniqlangan.

Xulosa

Zamonaviy raqamli diagnostika va sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash yassioyoqlik va skoliozni erta aniqlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. 3D plantografiya, raqamli skoliometriya va posturometriya metodlarini umumta'lim muassasalari va sport tibbiyoti amaliyotiga joriy etish bolalarda skelet tizimi buzilishlarini erta bosqichda oldini olish imkonini beradi.

TAJIRIBA SHAROITIDA O'SIMLIK ASOSIDA OLINGAN BIOLOGIK FAOL MODDANING JIGARNI HIMOYALOVCHI FAOLLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.

¹Turdiyev P.Q., ¹Hamroyev T.T., ¹Subxanova S.N., ¹Jo'rayeva N.M., ¹Umarxodjayeva G.M.,

²Ramazanov Sh.F.

¹Toshkent davlat tibbiyot universiteti farmakologiya kafedrasida, Toshkent, O'zbekiston.

²Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti reabilitologiya kafedrası,
Buxoro, O'zbekiston.

Dolzarliligi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda turli xil viruslar, toksik moddalar va sanoat chiqindilari ta'siri natijasida jigarda turli darajada patologik o'zgaishlarning yuzaga kelish holatlari ortib bormoqda. Yuzaga kelgan kasalliklar esa ayniqsa mehnat qobiliyatiga ega aholi orasida nogironlik va o'lim ko'rsatkichlarning ortib borishiga olib kelishi mumkin. Bu esa, nafaqat tibbiy balki, og'ir ijtimoiy va iqtisodiy muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Hozirgi kunda jigarning shikastlanishi bilan kechuvchi kasalliklarda tabiiy o'simliklar asosida olingan dori vositalariga qiziqish va talab ortib bormoqda. Shu munosabat bilan, mamalakatimiz olimlari tomonidan mahalliy o'simliklar asosida ajratib olingan moddalarning surunkali geliotrinli gepatit fonida jigarning buzilgan funksiyalarini yaxshilashiga ta'sirini o'rganish borasida tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Tadqiqot maqsadi. O'simlik xom ashyosi asosida olingan biologik faol moddani jigarning toksik moddaga chidamlilik qobiliyatini oshirishdagi faolligi va tajriba hayvonlari yashovchanligini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotlar tana massasi 220-250 g bo'lgan oq zotsiz kalamushlarda olib borildi. Dastlab tajriba hayvonlari qorin bo'shlig'iga geliotrin o'ldiruvchi dozalarda yuborildi: 100 mg/kg dozada haftada 3 mahal, keyin 70 mg/kg haftada 3 mahal 2 hafta davomida, to'rtinchi hafta 50 mg/kg dozada haftada 3 marotaba, oxirgi haftada 30 mg/kg dozada 3 marotaba yuborildi. O'simlik asosida olingan biologik faol modda *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moyi esa 100 mg/kg dozada og'iz orqali kiritildi. Surunkali intoksikasiya tadqiqotning 35 kunida morfologik va biokimyoviy shuningdek hayvonlar umumiy holati hamda ularning toksik modda ta'sirida yashovchanligi ko'rsatkichlarning dinamikada o'zgarishlari natijasida tasdiqlandi. Tadqiqot asosida olingan natijalar nazorat guruhi va og'iz orqali 50 mg/kg dozada kiritilgan Karsil dori vositasi bilan solishtirilib o'rganildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Olingan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatdiki, gelitritning toksik ta'siri natijasida nazorat guruhida 40% gacha, *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moyi va Karsil preparati yuborilgan tajriba hayvonlarida mos ravishda 12% hamda 28% gacha o'lim kuzatildi. *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moyi ta'sirida tajriba hayvonlarining yashovchanligi nazorat va Karsil preparati yuborilgan guruhga nisbatan mos ravishda 3,8 va 2,2 martagacha oshganligi namoyon bo'ldi. O'tkazilgan tadqiqot natijasida o'rganilgan modda ta'sirida tajriba hayvonlari o'lim miqdorining kamayishi *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moyini toksik moddaning shikastlovchi ta'sirini organizmga kamaytirganligidan yoki ushbu moddaga nisbatan jigarning chidamliligini oshirganligidan dalolat beradi. Shu bilan bir qatorda, *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moyi ta'sirida tranaminazalar faolligiga mutanosib ravishda de Rits Koeffisienti nazorat guruhiga nisbatan 1,04 marta, Karsil preparati yuborilgan guruhga nisbatan esa 1,05 martagacha yaxshilandi.

Xulosalar. Shunday qilib, o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moyi tajriba hayvonlarining gepatotoksik modda ta'sirida o'lim darajasini kamaytirish bilan birga qon zardobida fermentlar faolligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatganligi kuzatildi. Ushbu o'rganilgan *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moyi jigarni himoyalovchi va uning asosiy faoliyatini yaxshilash xususiyatiga ega modda bo'lib, bu borada gepatotrop xususiyati bo'yicha solishtirma preparat karsildan bir muncha ustun bo'lib hisoblanadi.

GAMMA-AMINOMOY KISLOTASINING XOSSALARI VA TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI.

¹Haydarova H.A., ²Niyazov L.N.

¹Buxoro muhandislik-texnologiya insituti

^{1,2}Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute

Kalit so'zlar: gamma-aminomoy kislota (GAMK), neyrotansmitterlar, fermentlar,

gormonlar, immunoglobulinlar, antikorlar, antiparazitik.

Kirish. Aminokislotalar inson hayotida markaziy o'ringa ega. Ular oqsilning qurilish bloklari sifatida nafaqat mushak, teri, hamda faol metabolik yo'llar davomida qatnashadi, balki neyrotansmitterlar, fermentlar, gormonlar va immunoto'qimalarning asosiy komponentlari hisoblanadi. Ushbu tezisda gamma-aminomoy kislota (GAMK)ning hayotiy ahamiyati, xossalari, uning tana fiziologiyasidagi roli ustida ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Hammamizga ma'lumki, aminokislotalar inson organizmi uchun asosiy qurilish materiallari bo'lgan, hayotiy funksiyalarni ta'minlovchi muhim biomolekulalar hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda gormonlar sintezida ishtirok etadi va immunoglobulinlar, antikorlar va antiparazitik tizimlar aminokislotalar asosida hosil bo'ladi. Ayniqsa, gamma-aminomoy kislota (GAMK)si insonning markaziy asab tizimida asosiy inhibitori neyrotransmitter sifatida xizmat qiladi. Ya'ni neyronlararo kontaktda tinchlantiruvchi (inhibitory) ta'sir ko'rsatadi.

GAMK kimyoviy formulasi $\text{NH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$ odatda bir oz achchiq ta'mga va o'ziga xos hidga ega oq kristall kukun. Suvda oson eriydi, spirtida yomon eriydi. Glutamin kislotani dekarboksillanish reaksiya maxsuloti hisoblanadi. Tarkibida NH_2 - va HOOC - guruhlar borligi sabab amfoterlik xususiyatini ham namoyon qiladi. Laboratoriya sharoitida qo'llanilayotganda GAMKni suvli eritmasidan foydalanish afzal ko'riladi, ehtiyojga qarab pHni mos ravishda 6-7 atrofida qo'llash qulayroqdir.

GAMK markaziy nerv sistemasining asosiy inhibitori bo'lganligi sababli, tibbiyot sohasida turli maqsadlarda ishlatiladi. U markaziy inhibitor jarayonlarda ishtirok etuvchi asosiy vositachidir. Bu miyani qon bilan ta'minlashni yaxshilaydi, energiya jarayonlarini faollashtiradi, to'qimalarning nafas olish faolligini oshiradi, glukozadan foydalanishni va toksik metabolik mahsulotlarni olib tashlashni yaxshilaydi. Miyadagi asabiy jarayonlarning dinamikasini yaxshilaydi, fikrlash samaradorligini oshiradi, xotirani yaxshilaydi, o'rtacha psixostimulatsiya ta'sirga ega. Shu jumladan, o'rtacha gipotenziv ta'sirga ega, dastlab ko'tarilgan qon bosimini va gipertenziya bilan bog'liq simptomlarning kuchayishini sekinlashtiradi. Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarda qondagi glukoza darajasini kamaytirishga yordam beradi.

Agar inson organizmida, GAMK tizimi yomonlashsa yoki noto'g'ri faoliyat olib borsa, uyqu sifati, ruhiy holati va diqqatni jamlash kabi ko'rsatkichlar kamayishi kuzatiladi, natijada esa insonning kundalik faoliyatiga, ish qobiliyatiga va stressga bardoshliligi nisbatan sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Haydarova H.A., Niyazov L.N. Gidroksibenzoy kislotalarining oltingugurt saqlagan amidlarining potensial biologik faolligi // Buxoro davlat texnika universiteti "Fan va texnologiyalar taraqqiyoti" jurnali 3/2025y. 121-125b.
2. L.N. Niyazov, H.A. Haydarova, G.G'.Sadullayeva, M.K. Jumayeva Aminogidroksibenzoy kislotalari va tiomochevina fragmentiga asoslangan biologik faol moddalar istiqbollari // На международной научно-практической конференции «перспективные исследования по медицинской химии, биохимии и биофизике в области медицины» (127-130 bet)
3. L.N. Niyazov, H.A. Haydarova, G.G'.Sadullayeva, M.K. Djumayeva "Gidroksibenzoy kislota tiomochevina fragmentini kiritish orqali hosilasini sintez qilish" // Научная и инновационная терапия Научный журнал по научный и инновационный терапии основан в 2022 году (185-стр)
4. <https://www.rlsnet.ru/active-substance/gamma-aminomaslyanaya-kislota-539>

HYGIENIC ASSESSMENT OF MICROCLIMATE IN COTTON PROCESSING ENTERPRISES

Ibotova.M.O

Bukhara medical institute

Abstract:The study aims to evaluate the microclimatic conditions in cotton processing enterprises

and their impact on workers' health. Hygienic assessment of temperature, humidity, air velocity, and dust levels was conducted in accordance with sanitary standards. Results indicate that certain production areas require corrective measures to optimize the working environment and ensure occupational safety.

Introduction Cotton processing enterprises involve various stages such as ginning, pressing, and oil extraction. During these processes, workers are exposed to diverse microclimatic conditions, including elevated temperatures, high humidity, and dust. Prolonged exposure to unfavorable microclimate can affect workers' health, productivity, and overall occupational safety. Hygienic assessment of workplace microclimate is therefore crucial to identify risks and implement corrective measures.

Methods The study was conducted in several cotton processing workshops. Parameters such as air temperature, relative humidity, air velocity, and dust concentration were measured using standard instruments in accordance with national and international sanitary guidelines (e.g., GOST, ISO). Measurements were taken at different times of the day and at various points within the production areas to obtain a representative assessment. Data were statistically analyzed to determine compliance with hygienic standards.

Results

Analysis of microclimatic conditions revealed that:

- In ginning workshops, average air temperature ranged from 28–32°C, exceeding recommended norms during peak production hours.
- Relative humidity in pressing areas varied between 60–75%, slightly above optimal limits.
- Air velocity was generally below the recommended 0.3 m/s in certain zones, potentially contributing to heat stress.
- Dust concentration exceeded permissible levels in cotton cleaning sections, indicating a need for improved ventilation and dust extraction systems.

Discussion

The findings indicate that certain areas of cotton processing enterprises present occupational risks due to unfavorable microclimatic conditions. High temperature, humidity, and dust exposure can lead to discomfort, reduced productivity, and long-term health issues. Corrective measures such as optimizing ventilation, regulating temperature and humidity, and implementing dust control systems are recommended to improve workplace hygiene and safeguard workers' health.

Conclusion

Hygienic assessment of microclimate in cotton processing enterprises highlights areas where environmental conditions exceed acceptable limits. Implementing recommended improvements will enhance occupational safety, worker comfort, and productivity, aligning enterprise operations with national and international standards.

DORI VOSITALARI SIFATINI NAZORAT QILISH, STANDARTLASH VA SERTIFIKATLASH

Ibrohimova Manzuraxon Ikromjon qizi, Ohunova Mashxura Jumaboy qizi.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Farg'ona, O'zbekiston

Tel: +998956304555, Email: dribrohimova06@gmail.com

Dolzarbligi:

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda muomaladagi dorilarning 10–15 foizi talabga javob bermaydi. Shu sababli dori vositalarini standartlash va sertifikatlash tizimini xalqaro talablarga moslashtirish dolzarb masalaga aylangan. O'zbekistonda ham ushbu masalada dori vositalari sifatini nazorat qilish va standartlashtirish laboratoriyasi standartlashtirish, metrologiya, dori vositalari, diagnostika vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish va sertifikatlash 1992 yilda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 379-sonli buyrug'i bilan tashkil etilgan va shular asosida ishlar olib borilmoqda.

Maqsad: O‘zbekiston Respublikasida dori vositalari sifatini nazorat qilish, standartlash va sertifikatlashning amaldagi tizimini o‘rganish hamda uni xalqaro GMP ya’ni Good Manufacturing Practice va ISO 9001:2015 standartlariga muvofiqlashtirish yo‘llarini asoslash. Dori vositalari, diagnostika vositalari va tibbiy buyumlarning sifatini davlat nazoratidan o‘tkazish, dori vositalarini standartlashtirish bo‘yicha ekspert va tadqiqot ishlarini olib borish, yangilarini ishlab chiqish, mavjud sifat nazorati usullarini takomillashtirish va unifikatsiyalash, shuningdek yangi dori vositalarini yaratish.

Usul va uslublar: Tadqiqot jarayonida farmatsevtik nazoratning nazariy hamda amaliy jihatlari tizimli tahlil qilindi. Dastlab, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi, Farmatsevtika tarmog‘ini rivojlantirish agentligi va Davlat dori vositalari ekspertiza markazining amaldagi me‘yoriy hujjatlari o‘rganildi. Shuningdek, xalqaro tajribani tahlil qilish maqsadida Yevropa farmakopeyasi, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tavsiyalari hamda ISO 9001:2015 va GMP standartlari asosida solishtirma tahlil o‘tkazildi. Eksperimental qismda farmatsevtik mahsulotlarning sifat ko‘rsatkichlarini aniqlashda laboratoriya tahlil usullari qo‘llanildi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, dori vositalari sifatini nazorat qilish tizimini samarali tashkil etish uchun xalqaro standartlarga mos yondashuvni joriy etish zarur. Farmatsevtik mahsulotlarning sifatini ta‘minlash nafaqat texnologik jarayonlarni to‘g‘ri olib borish, balki xom ashyo tanlash, ishlab chiqarish muhitini nazorat qilish, saqlash va tashish sharoitlarini qat‘iy me‘yorlarda amalga oshirishni ham talab qiladi. O‘zbekiston farmatsevtika tizimida GMP, ISO va farmakopeya talablariga asoslangan standartlash tizimini keng joriy etish dorilarning sifat, xavfsizlik va samaradorlik ko‘rsatkichlarini barqaror saqlash imkonini beradi. Shuningdek, sertifikatlash jarayonini raqamlashtirish va xalqaro akkreditatsiyadan o‘tgan laboratoriyalar faoliyatini kengaytirish dori vositalarining ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshiradi.

UNITIOL – ANTIDOT SIFATIDA

Iskandarova Sevinch Erkinovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Davolash fakulteti 115 guruh

Ilmiy rahbar: assistent Ubaydullaev Jurabek Nuridinovich

Ishning maqsadi: Unitiol preparatining tuzilishi, kimyoviy xossalari va antidot sifatidagi ta‘sir mexanizmini o‘rganish.

Dolzarbligi: Zamonaviy tibbiyotda og‘ir metall tuzlari (simob, surma, vismut, mis va boshqalar) bilan zaharlanish holatlari keng uchraydi. Ushbu toksik moddalarga qarshi samarali antidotlardan biri **unitiol (dimercaptopropansulfon kislotasi)**

hisoblanadi. U og‘ir metall ionlari bilan barqaror, suvda eruvchan komplekslar hosil qilib, ularni organizmdan chiqarib yuboradi. Unitiolning o‘z vaqtida qo‘llanilishi zaharlanishning og‘ir oqibatlarini kamaytiradi.

Vazifalar:

- Unitiolning kimyoviy tuzilishi va sinfi bilan tanishish.
- Unitiolning og‘ir metall ionlari bilan kompleks hosil qilish xususiyatini o‘rganish.
- Antidot sifatidagi ta‘sir mexanizmini tahlil qilish.
- Unitiolning farmakologik xossalari va qo‘llanilish sohasini o‘rganish.

Jihozlar va reaktivlar: Unitiol eritmasi, og‘ir metall tuzlari (masalan, mis sulfat, simob xloridi), probirkalar, pipetkalar, suv hammomi, reaktiv idishlar.

Qisqacha nazariy qism: Unitiol (2,3-dimercaptopropansulfon kislotasi) – ikki sulfhidril (-SH) guruhi tutuvchi birikma bo‘lib, ular og‘ir metall ionlarini bog‘lab, toksik komplekslarni neytrallashtiradi. Hosil bo‘lgan suvda eriydigan komplekslar siydik bilan organizmdan tez chiqariladi.

Unitiol shuningdek, surma, vismut, mis, simob, mishyak va oltin tuzlari bilan zaharlanishda keng

qo‘llaniladi. Ba‘zan yurak glikozidlari bilan zaharlanishda ham yordamchi vosita sifatida ishlatiladi.

Ishning bajarilish tartibi:

1. Unitiol eritmasini tayyorlash yoki tayyor eritmani olish.
2. Probirkaga metall tuzi eritmasini (masalan, CuSO_4) qo‘shish.
3. Ustiga unitiol eritmasini tomizib, reaksiyani kuzatish.
4. Eritma rangining o‘zgarishi yoki cho‘kma hosil bo‘lishi – kompleks hosil bo‘lishini bildiradi.
5. Kuzatuvlarni yozib olish va natijani tahlil qilish.

Natijalar: Unitiol og‘ir metall ionlari bilan reaksiyaga kirishib, eriydigan kompleks birikmalar hosil qiladi. Bu reaksiyalar orqali unitiolning antidot sifatidagi samarasi amalda tasdiqlandi.

Xulosa: O‘tkazilgan tajribalar natijasida aniqlanishicha, unitiol og‘ir metall ionlarini faol bog‘lab, ularni organizmdan chiqaradi. Shu sababli u samarali antidot sifatida toksikologiya va klinik tibbiyotda keng qo‘llaniladi.

МИКРОБИМ КИШЕЧНИКА: НЕВИДИМАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ГАСТРИТОМ И РАКОМ ЖЕЛУДКА.

Исмаилова Ж.А., Рахимова Ш.Ш.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, Узбекистан

Введение. В последние годы доказана тесная взаимосвязь между состоянием кишечного микробиома и развитием заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), включая хронический гастрит, атрофические изменения слизистой оболочки и рак желудка. Кишечная микробиота не только участвует в регуляции иммунного ответа, но и влияет на метаболизм, противоопухолевую защиту, воспалительные каскады и барьерную функцию эпителия. Снижение микробного разнообразия, рост условно-патогенных штаммов, а также нарушения метаболических функций микробиоты всё чаще рассматриваются как сопутствующие или даже провоцирующие факторы при патологии верхних отделов ЖКТ.

Цель исследования оценить состав кишечной микробиоты у пациентов с хроническим гастритом и раком желудка, выявить микробиологические и молекулярные маркеры, ассоциированные с прогрессированием гастропатий и опухолевых процессов.

Материалы и методы. Обследованы 60 пациентов (от 25 до 75 лет), разделённые на три группы: группа 1 — пациенты с хроническим гастритом ($n = 20$); группа 2 — пациенты с аденокарциномой желудка ($n = 20$); группа 3 (контрольная) — здоровые добровольцы без заболеваний ЖКТ ($n = 20$). Диагноз устанавливался на основании объективных данных обследования, результатов эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) и молекулярно-генетических методов, таких как: сбор фекального материала для анализа микробиоты, культуральные методы и количественное определение основных бактериальных групп, ПЦР-анализ для выявления генов микробиоты, ассоциированных с воспалением и канцерогенезом (*bft*, *pks*, *fimH* и др.), 16S рРНК секвенирование для оценки микробного разнообразия, а также статистическая обработка (SPSS, $p < 0,05$).

Результаты. У пациентов с раком желудка и хроническим гастритом отмечено снижение индекса Шеннона (в среднем 3,1 и 3,5 соответственно против 4,8 в контрольной группе). Установлено достоверное снижение количества *Faecalibacterium prausnitzii* и *Bifidobacterium spp.* у пациентов с раком желудка ($p < 0,01$), что может свидетельствовать о нарушении противовоспалительной защиты. Отмечен рост *Escherichia coli* с уро-патогенными свойствами (с наличием гена *fimH*) и *Enterococcus faecalis* — до 6,2 lg КОЕ/г в группе с онкопатологией. У 25% пациентов с раком желудка выявлены штаммы *Bacteroides fragilis*, содержащие ген токсина *bft*, ассоциированного с активацией β -катенина и эпителиальной пролиферацией. Генетические маркеры *pks*-островков, характерные для штаммов *E. coli*, продуцирующих колибактин (мутagen), обнаружены в 20% образцов у пациентов с онкологией. При гастрите также отмечалось снижение уровня *Lactobacillus spp.* и *Akkermansia muciniphila*, однако выраженность нарушений была менее значительной, чем

при раке.

Выводы: состояние кишечного микробиома тесно связано с воспалительными и неопластическими процессами в желудке. У пациентов с раком желудка выявлен выраженный дисбиоз, характеризующийся снижением защитных бактерий и ростом патобиомных штаммов, способных влиять на эпителиальную регенерацию и вызывать повреждение ДНК. Генетические маркеры (*bft*, *pks*, *fimH*) могут быть потенциальными биомаркерами риска малигнизации и прогрессирования гастропатий. Оценка кишечного микробиома должна стать частью комплексной диагностики у пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ.

O`SIMLIK XOM ASHYOSIDAN BIOLOGIK FAOL DISAXARID NUKLEOZIDLAR EKSTRAKTINI OLISH

Ismoilov Jahongir, Mannonov Parviz
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Davolash fakulteti 115 guruh

Ilmiy rahbar: assistent Ubaydullaev Jurabek Nuridinovich

Ishning maqsadi:

Biologik faol birikmalarni o`simlik materialidan ekstraksiya qilish jarayonini o`rganish va disaxarid nukleozidlar saqlovchi ekstraktni olish usulini o`zlashtirish.

Dolzarbli: Disaxarid nukleozidlar tabiiy manbalarda uchraydigan muhim biologik faol birikmalardir. Ular antibiotiklar, tRNK va fermentlar tarkibiga kiradi hamda poli (ADP-ribozo) polimeraza-1 (PARP-1) fermentining potensial ingibitorlari hisoblanadi. Ushbu ferment DNKning tiklanishi va hujayra jarayonlarida muhim rol o`ynaydi. Shuning uchun disaxarid nukleozidlarni o`simlik xom ashyosidan ajratib olish usullarini ishlab chiqish farmatsevtika va biokimyo uchun katta ahamiyatga ega.

Qisqacha nazariy qism: Ekstraksiya — bu qattiq yoki suyuq xom ashyodan erituvchi yordamida eriydigan moddalarning ajratib olinishi jarayonidir. Nukleozidlarni ajratib olishda odatda qutbli erituvchilar — suv, etanol yoki metanol ishlatiladi. Bu erituvchilar biologik faol moddalarning tuzilmasini va faolligini saqlab qolgan holda ularni samarali ajratib oladi

Vazifalar:

- Biologik faol moddalarni ekstraksiya qilish nazariy asoslari bilan tanishish.
- Ekstraksiya sharoitlarini aniqlash (erituvchi tanlash, harorat, vaqt).
- Tanlangan erituvchi yordamida o`simlik xom ashyosidan ekstraksiya o`tkazish.
- Olingan ekstraktni filtrlab, konsentratsiyalash va uning fizik-kimyoviy xossalarini o`rganish.

Jihozlar va reaktivlar: Tubi yumaloq kolba, suv hammomi, o`lchov silindri, filtr, etil spirti (yoki metanol), o`simlik xom ashyosi (*Arabidopsis thaliana* barglari).

Ishning bajarilish tartibi:

1. O`simlik xom ashyosini mayda qilib maydalash.
2. Uni kolbaga solib, 1:10 nisbatda erituvchi qo`shish.
3. Aralashmani suv hammomida 50–60 °C haroratda 1 soat davomida qizdirish.
4. Sovutgandan so`ng eritmani filtrlash va hajmini 3 barobar kamayguncha bug`latish.
5. Olingan ekstraktni sovutib, tahlil uchun probirkaga solish.

Natijalar: Natijada biologik faol disaxarid nukleozidlarni o`z ichiga olgan konsentrlangan ekstrakt olindi. Ekstrakt tiniq, och jigarrang rangdagi suyuqlik bo`lib, o`ziga xos hidga ega va suv hamda etanolga yaxshi eriydi.

Xulosa: O'tkazilgan laboratoriya ishida o'simlik xom ashyosidan biologik faol moddalarning ekstraktsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Olingan ekstrakt kelgusida disaxarid nukleozidlarning kimyoviy va biologik xossalarini o'rganish uchun ishlatilishi mumkin.

STRESGA QARSHI YALPIZ O'SIMLIGINING SAMARADORLIGI.

Ismoilova Sevinch Nizomjon qizi¹, Pardayeva Sohiba Bo'riyevna².

Samarqand davlat tibbiyot universteti. Samarqand. O'zbekiston.

Dolzarliligi: Zamonaviy hayotda surunkali stress inson salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Asabiylik, uyqusizlik, charchoq va diqqat tarqoqligi holatlari ko'paygan. Kimyoviy tinchlantiruvchi preparatlar ko'pincha qaramlik va yon ta'sir keltirib chiqaradi. Shu sababli, tabiiy o'simliklar, xususan yalpiz (*Mentha piperita*) asosidagi vositalar stressni kamaytirishda xavfsiz alternativ sifatida dolzarb ahamiyatga ega..

Maqsadi: Yalpiz o'simligining asab tizimiga, yurak faoliyatiga va umumiy psixologik holatga tinchlantiruvchi va stressni kamaytiruvchi ta'sirini o'rganish hamda uning klinik samaradorligini baholash..

Tadqiqot materiallar va uslublari: Yalpiz o'simligi tarkibi boy kimyoviy tarkibi bilan farqlanadi. Ko'plab psixologik va fiziologik kasalliklarda ishlatiladi. O'simlik tarkibida mentol, polifenollar, flavonoidlar va organik kislotalar guruhi kabi ko'plab biologik faol birikmalar mavjudligi sababli, u asab tizimini tinchlantiruvchi, yallig'lanishga qarshi, og'riqni kamaytiruvchi hamda immun tizimini mustahkamlovchi tabiiy vosita sifatida yuqori ahamiyatga ega. Mentol moddasi markaziy nerv tizimiga yumshoq ta'sir ko'rsatib, stress, asabiylik va uyqusizlik holatlarini kamaytiradi, polifenollar esa antioksidant ta'siri orqali hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi. Shuningdek mushak tarangligini kamaytiradi va umumiy tinchlantiruvchi holatni ta'minlaydi. Tadqiqotda universitet talabalari orasidan tanlab olingan ishtirokchilar qatnashgan. Ular 4 hafta davomida kuniga ikki mahal yalpiz damlamasi qabul qilganlar. Natijalar stress darajasi, uyqu sifati va xotira faoliyati bo'yicha baholangan.

Natijalar va ularning muhokamasi: 4 haftalik kuzatuv yakunida quyidagi natijalar qayd etilgan. Ishtirokchilarning stress va asabiylik darajasi kamaygan; Uyqu sifati yaxshilangan, uyqusizlik holatlari kamaygan. Ba'zi ishtirokchilarda diqqat va xotira faoliyati yaxshilangan. Hech qanday jiddiy yon ta'sir kuzatilmagan. Tadqiqotchilar buni yalpiz tarkibidagi mentol, flavonoidlar va polifenollarning markaziy asab tizimiga tinchlantiruvchi va qon aylanishni yaxshilovchi ta'siri bilan izohlashgan.

Xulosa: Yalpiz o'simligi — ko'p tomonlama foydali dorivor o'simlik bo'lib, uning tarkibidagi mentol, menton va flavonoidlar stressga, asabiylikka, yallig'lanishga va og'riqqa qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi. Tabiiyligi, kam yon ta'siri va yumshoq tinchlantiruvchi xususiyatlari bilan yalpiz tibbiyotda xavfsiz fitoterapevtik vosita sifatida e'tirof etilgan.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ IRIS LONGIPETALA (ИРИС ДЛИНОСТЕБЕЛЬНЫЙ) ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ.

Кдырниязова С.А.

Медицинский Институт Каракалпакстан, город Нукус

Актуальность: Современная фармакология всё активнее обращается к природным источникам биологически активных веществ, так как растительные препараты характеризуются мягким действием, меньшей токсичностью и широким спектром фармакологической активности. В этой связи представители рода *Iris* (ирисы) привлекают внимание исследователей благодаря содержанию флавоноидов, изофлавононов, иридоидов, эфирных масел и фенольных соединений, обладающих антиоксидантным, противовоспалительным, антимикробным и гепатопротекторным эффектами.

Особый интерес представляет *Iris longipetala* — редкий вид, произрастающий в засушливых

районах Приаралья (Каракалпакстан). В условиях деградации экосистем, высокой солености почв и недостатка влаги этот вид демонстрирует устойчивость и способность синтезировать защитные метаболиты, что указывает на его потенциальное фармакологическое значение. Несмотря на это, химический состав и биологическая активность *Iris longipetala* практически не изучены, а информация о его токсикологических характеристиках отсутствует. Изучение данного растения представляет научный и практический интерес, так как может привести к выявлению новых природных соединений с выраженной биологической активностью, безопасных для организма человека. Полученные результаты могут быть использованы при создании новых фитопрепаратов и биологически активных добавок, что особенно актуально в условиях растущей потребности в экологически чистых и доступных лекарственных средствах растительного происхождения.

Цель исследования: Изучение фармакологической активности и токсикологических свойств экстрактов *Iris longipetala* для определения перспектив его использования в фармакологии.

Материалы и методы: В качестве материала использовались надземные и подземные части растения, собранные в вегетационный период 2024 года на территории Каракалпакстана. Экстракцию биологически активных веществ проводили 70%-ным этанолом. Фармакологические исследования включали: определение противовоспалительной активности на модели каррагенинового отёка лапы у крыс; изучение антиоксидантной активности методом DPPH; антимикробное действие — методом диффузии в агар против *Staphylococcus aureus*, *E. coli* и *Candida albicans*. Токсикологическое исследование включало определение острой токсичности (LD_{50}) на белых мышах методом пробных доз (по Литчфилду–Уилкоксону).

Результаты: Этанольный экстракт *Iris longipetala* продемонстрировал выраженную противовоспалительную активность — снижение отёка на 46 % через 4 часа после введения (по сравнению с контролем, $p < 0.05$). В тесте «уксусных корчей» наблюдалось снижение болевых реакций на 39 %, что подтверждает анальгетическое действие. Антиоксидантная активность экстракта составила 71 % ингибирования радикалов DPPH, что сопоставимо с активностью аскорбиновой кислоты. Антимикробное действие против *S. aureus* — зона ингибирования 14 мм, против *E. coli* — 12 мм, против *Candida albicans* — 11 мм. Токсикологические испытания показали, что экстракт относится к V классу малотоксичных веществ ($LD_{50} > 5000$ мг/кг). У животных не наблюдалось нарушений поведения, дыхания или аппетита, что свидетельствует о безопасности экстракта при терапевтических дозах.

Выводы: Экстракты *Iris longipetala* обладают выраженной противовоспалительной и антиоксидантной активностью при низкой токсичности. Таким образом, исследование фармакологических и токсикологических свойств *Iris longipetala* имеет большое значение для современной фармакогнозии и фармакологии природных соединений, а также способствует расширению базы данных о лекарственных растениях флоры Приаралья.

CLINICAL CONDITION OF PATIENTS AFTER CESAREAN SECTION SURGERY IN THE MATERNITY HOSPITALS OF THE TERMEZ CITY MEDICAL ASSOCIATION OF SURKHANDARYA REGION.

Magzumova Nargiza Makhkamovna

Soatova Nigora Alimzhanovna

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

Relevance: Cesarean section is performed for certain reasons. Emergency indications from the fetus (divided into planned and emergency-emergency situations during pregnancy). Cesarean section is mainly a method of additional assistance during labor, which in this case can lead to a number of immunological changes in the woman's body. Changes in the immune system, as the new organism accepts a living being (fetus). After a cesarean section, the effect of this process on the immune system can be further complicated. For example, inflammatory processes, the process of eliminating diseases of the body after caesarean section injury, which can affect diseases.

After cesarean section, it is necessary to study the clinical and immunological status in more detail. A cesarean section can alter the post-operative immune response to stress. This can lead to the development of autoimmune diseases.

Purpose: Clinical and immunological course of pregnancy after cesarean section

Materials and methods of research: Indications for cesarean section according to the data of the maternity complex of the Termez City Medical Association of Surkhandarya region, study of the results of maternal and fetal delivery.

Research materials: We analyzed 107 pregnant women, women in labor, and women who gave birth abdominally, by cesarean section at the maternity complex of the Termez City Medical Association.

Results of the study: In the city of Termez, Surkhandarya region, one-third of 107 patients had uterine scars. Their number included those who had short-term pregnancies and suffered from somatic diseases (urinary tract infections, diabetes mellitus, HIV infection, management of pregnancies with hepatitis and anemia), who underwent regular surgeries, and belonged to the 3rd category of operations with cesarean section. An increase in the number of women with uterine scars poses a high risk to the health of the mother and fetus during subsequent pregnancies. Certainly, these factors complicate the outcome of the operation for the mother and fetus.

Conclusion: today the expansion of the tactics of abdominal delivery in the conditions of the maternity complex of the Termez City Medical Association should be considered justified, especially when it comes to relative indicators, including the interests of the fetus.

In this regard, more rational preparation of women for childbirth, correct tactics in the presence of obstetric pathology, and an approach to cesarean section surgery, taking into account immediate and long-term complications, will be the basis for achieving a successful outcome for the pregnant woman and newborn.

The process of clinical immunological research of the disease after cesarean section surgery led to the following: Increase in immune diseases, the study shows that changes in the immune system may occur after cesarean section. The process of increasing inflammatory markers (for example, CRP and IL-1-6-10) can manifest as the body's response to stress, and this action can lead to an increase in immunity.

ADVANCES IN THE PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPY OF DIABETES MELLITUS

Majidova Mehribon Melisovna

Student of Asia International University Email: majidovmuhammadiy@gmail.com

Supervisor: Djalilova Zarnigor Obidovna Email: djalilovazarnigorobidovna@oxu.uz

Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both. Despite decades of research, the prevalence of diabetes continues to rise worldwide, leading to severe microvascular and macrovascular complications. Pharmacological strategies for managing diabetes have evolved significantly over the past two decades. New classes of drugs such as GLP-1 receptor agonists, DPP-4 inhibitors, and SGLT2 inhibitors have expanded treatment options beyond conventional insulin and oral hypoglycemics. This thesis reviews recent advancements in pharmacology and pharmacotherapy of diabetes mellitus, emphasizing mechanisms of action, clinical efficacy, and future therapeutic perspectives.

Diabetes mellitus (DM) represents one of the most pressing global health challenges, affecting over 500 million people worldwide (International Diabetes Federation, 2021). The disease is classified into type 1, type 2, and gestational diabetes, with type 2 diabetes mellitus (T2DM) being the most prevalent. Traditional pharmacotherapy included insulin, metformin, and sulfonylureas. However, these treatments have limitations such as hypoglycemia risk, weight gain, and reduced long-term efficacy. Advances in molecular pharmacology and biotechnology have paved the way for innovative therapeutic agents that not only improve glycemic control but also reduce cardiovascular

and renal complications.

DPP-4 inhibitors (e.g., sitagliptin, linagliptin) enhance endogenous incretin activity, leading to glucose-dependent insulin release. GLP-1 receptor agonists (e.g., liraglutide, semaglutide) mimic natural incretin hormones and provide weight reduction benefits while improving cardiovascular outcomes.

Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors (e.g., dapagliflozin, empagliflozin) reduce renal glucose reabsorption, promoting glucosuria and improved glycemic control. Clinical trials have demonstrated significant reductions in heart failure hospitalizations and slowing of chronic kidney disease progression.

Development of ultra-long-acting insulin analogs (e.g., insulin degludec) has improved flexibility and reduced hypoglycemia risk. Smart insulin delivery systems and closed-loop insulin pumps represent promising technological innovations (Bekiari et al., 2018).

The pharmacological landscape of diabetes management has shifted from a glucose-centric approach to one that incorporates cardiorenal protection, weight management, and patient-centered care. While metformin remains the first-line agent, newer drug classes are now recommended in guidelines for patients with cardiovascular disease or chronic kidney disease (ADA, 2023). Combination therapies, including fixed-dose formulations, enhance compliance and therapeutic efficacy. However, challenges remain, including cost, accessibility, and long-term safety data. Future research is focused on gene therapy, stem cell approaches, and precision medicine tailored to individual metabolic profiles.

Recent advances in the pharmacology and pharmacotherapy of diabetes mellitus have transformed patient care. Incretin-based therapies, SGLT2 inhibitors, and novel insulin analogs provide not only effective glycemic control but also significant benefits in reducing complications. The integration of pharmacological innovation with technology-driven solutions holds promise for achieving personalized, comprehensive diabetes management in the near future.

REFERENCES

- American Diabetes Association. (2023). Standards of medical care in diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Suppl. 1), S1–S154. <https://doi.org/10.2337/dc23-Sint>
- Bekiari, E., Kitsios, K., Thabit, H., Tauschmann, M., Athanasiadou, E., Karagiannis, T., ... & Tsapas, A. (2018). Artificial pancreas treatment for outpatients with type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis. *BMJ*, 361, k1310. <https://doi.org/10.1136/bmj.k1310>
- International Diabetes Federation. (2021). *IDF Diabetes Atlas (10th ed.)*. Brussels: IDF.
- Marso, S. P., Daniels, G. H., Brown-Frandsen, K., Kristensen, P., Mann, J. F., Nauck, M., ... & LEADER Steering Committee. (2016). Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *New England Journal of Medicine*, 375(4), 311–322. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1603827>
- Zinman, B., Wanner, C., Lachin, J. M., Fitchett, D., Bluhmki, E., Hantel, S., ... & EMPA-REG OUTCOME Investigators. (2015). Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. *New England Journal of Medicine*, 373(22), 2117–2128. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1504720>

РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛОКАЛЬНЫМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РЫНКОМ ОТХАРКИВАЮЩИХ

Маль Г. С., Конорев Д. С.

Курский государственный медицинский университет
Кафедра фармакологии

Актуальность. Отхаркивающие средства предназначены для облегчения выделения слизи, продуцируемой бронхиальными железами [1, с. 265]. Традиционно авторы выделяют следующие группы этих лекарств: 1) рефлекторного действия и 2) прямого действия. Растительные алкалоиды из рефлекторно активируют мукоцилиарный барьер и секрецию мокроты бокаловидными клетками. Препараты прямого действия снижают вязкость мокроты за счет разрыва дисульфидных связей протеогликанов [1, 2].

Цель исследования – изучение динамики продаж отхаркивающих препаратов на примере отдельного региона за 2023-2024 г., а также поиск препаратов, наиболее предпочитаемых населением в отдельно взятом населенном пункте.

Материалы и методы. Материалом для исследования стали отчеты о продажах, предоставленных аптечными пунктами, расположенных в пригородном селе, бывшем районном центре. Были использованы следующие методы: статистический, а также метод-контент анализа. Особое внимание привлекли препараты, описанные в классификации Харкевича и соавт.

Результаты исследования. Объём продаж отхаркивающих препаратов в 2024 году увеличился на 9% (с 3 530 до 3 848 единиц). Тенденции продажи препаратов первой группы таковы: спрос на Термопсиса ланцетного травы сироп 100 г увеличился на 5%, Термопсиса ланцетного травы таб. №30 – на 10%, Алтея лекарственного корни с корневищем 100 г стали приобретать реже: продажи снизились на 20%. Нашатырно-анисовые капли также стали пользоваться меньшей популярностью: их приобретали на 12,5% реже в 2024 г, чем в 2023. Спрос на Алтея лекарственного травы сироп 100 г, Солодки корней сироп 100 г и Тимьяна ползучего травы сироп 100 г увеличился на 10,93%, 10% и 40% соответственно. В целом продажи бронхосекретомоторных средств прямого действия увеличились на 10,87%.

В группу муколитиков были включены: ацетилцистеин, карбоцистеин, бромгексин и амброксол. В 2024 году эти препараты стали приобретать на 7,61% чаще. Спрос на ацетилцистеин в виде порошка увеличился на 18,33%. Также карбоцистеин в формате сиропа 100 г 2% и 5% стал приобретаться чаще на 10,53% и 20% соответственно. Спрос на бромгексин сироп 100 мл вырос на 6%, а на таблетированную форму этого препарата – на 6,25%. Амброксол также стали чаще приобретать: сироп 100 мл стали приобретать чаще на 8,95%, а спрос на табл. 30 мг. вырос на 2,54%.

Выводы. Согласно анализу отчетов о продажах, удалось выяснить, что спрос на отхаркивающие препараты за прошедшие два года увеличился на 9%. Препараты прямого действия стали приобретать на 10,87% чаще, а спрос на муколитики увеличился на 7,61%. Полученные данные свидетельствуют о положительном росте местного фармацевтического рынка.

Список литературы

1. Фармакология: учебник / Д.А. Харкевич. – 13-е изд. перераб. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 752 с. : ил.
2. Таланова, И. О. Сравнительный анализ некоторых отхаркивающих препаратов на основе солодки / И. О. Таланова, Т. Г. Волкова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – № 3(129). – DOI 10.23670/IRJ.2023.129.29. – EDN QTKWKV.

EFIR MOYLARI AJRATIB OLISH UCHUN EKILADIGAN DORIVOR O'SIMLIKLARNING ILMİY TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Mamasoliyev A.I.

Alfraganus university, O'zbekiston

e-mail: a.mamasoliyev@afu.uz

Kirish. Efir moylari o'simliklardan suv bug'i yordamida haydab olinadigan, o'ziga xos hidi va mazaga ega bo'lgan uchuvchan organik moddalar aralashmasiga aytiladi. Xushbo'y hidli o'simliklar va ulardan olinadigan ba'zi mahsulotlar (tarkibida efir moyi bo'lgan o'simliklardan olingan xushbo'y suvlar, smolalar va efir moylar) qadimdan ma'lum. Odamlar bu mahsulotlardan turli kasalliklarni davolashda, ovqat tayyorlashda keng foydalanib kelganlar. O'rta asrlarda arablar o'simliklardan efir moylarini suv bilan haydab olish va ularni suvdan ajratish usullarini yaxshi bilar edilar.

Maqsadi: Tarkibida efir moylari saqlagan ekib o'stiriladigan o'simliklarning tibbiyotdagi ahamiyatini o'rganish.

Material va uslublar: Internet va adabiyotlardagi ma'lumotlarni jamlash va qayta ishlash.

Natijalar va ularning muhokamasi: Dorivor o'simliklar ayrim organlari - guli, urug'i, mevasi, poyasi, ildizpoyasi, bargi va tanasida efir moylari (xushbo'y moddalar) to'playdi. Efir moyli ekinlarining daraxt, buta va bir va ko'p yillik o'tlar turlari bor. Efir moyining o'simlik tarkibida ko'p yoki kam miqdorda to'planishi havo haroratiga va namligiga, tuproq namligiga hamda yerdagi mineral moddalarning ko'p yoki ozligiga bog'liq. Ular tropik, subtropik mintaqalarda ko'p tarqalgan, mo'tadil iqlimli hududlarda ham ekiladi. O'zbekistonda efir moyli o'simliklarning 50 oilaga kiruvchi 233 turi mavjud. Ulardan ayrimlari arpabodiyon, jambil, kashnich, shivit, qora zira, moychechak, yalpiz, mavrak, tirnoqgul, va boshqalar maxsus ekiladi. Efir moyli ekinlarining ba'zi turlarining mevasi va bargi tarkibida 1,5% dan 6-7% va undan ortiq efir moyi saqlaydi. Yuqorida sanab o'tilgan o'simliklar tarkibida asosan linalool, geraniol, sineol, tuyon, borneol, kamfora, karvon, karvakrol, atenol, mentol, yevgenol, xamazulen va boshqa efir moylari mavjud. Jahon dehqonchiligida efir moyli ekinlaridan atirgul, yorongul, lavanda, yalpiz asosiy ahamiyatga ega. O'simliklarning xushbo'yli efir moylarining miqdori, tarkibi va sifatiga bog'liq.

Efir moylari saqlovchi o'simliklar oziq-ovqat sifatida, parfumeriyada va farmatsevtikada ishlatish uchun ekib o'stiriladi.

Kashnich mevasi ishtaha ochadigan, ovqat hazm qilishni yaxshilaydigan, o't haydaydigan vosita sifatida va bavoil kasalligida hamda yaralarni davolashda ishlatiladi. Kashnich mevasining efir moyi antiseptik, og'riq qoldiruvchi, o't haydovchi hamda bavoilga qarshi dori sifatida ishlatiladi, shuningdek, farmatsevtikada ichiladigan dorilar ta'mini yaxshilashda ishlatiladi. Kashnich mevasi va efir moyi oziq-ovqat sanoatida hamda parfumeriyada ishlatiladi.

Qalampir yalpiz bargi preparatlari, efir moyidan tayyorlangan yalpiz suvi va nastoykasi ko'ngil aynishiga va qayt qilishga qarshi hamda ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilashda, yalpiz suvi og'iz chayqash va miksturalar ta'mini yaxshilashda, efir moyidan ajratib olingan mentol quloq, burun, nafas yo'llari kasalliklarida hamda tish og'rig'ini qoldirish uchun ishlatiladi. Mentoldan bosh og'rig'ini qoldiradigan migren qalami, ko'krak qisish (stenokardiya) kasalligida ishlatiladigan preparati - validol tayyorlanadi. Bundan tashqari mentol dezinfeksiyalovchi va yuqori nafas yo'llari yallig'langanda yallig'lanishga qarshi ta'sir etuvchi dori sifatida, og'iz (stomatit va gingivit) va tomoqni chayqash uchun ishlatiladi.

Qorazira mevasining preparati ichak atoniyasini davolashda, og'riq qoldiruvchi hamda ovqat hazm qilishni yaxshilash uchun, mevasi ba'zan boshqa dorivor o'simliklar bilan birga siydik va yel haydovchi vosita sifatida, shuningdek, me'da kasalliklarida, meva suvi esa ichak sanchig'ida (ayniqsa, bolalarda), tish og'rig'ida va miozida ishlatiladi (badanning yallig'langan joyiga surtiladi). Arpabodiyon mevasi preparatlari va moyi tibbiyotda bronxit kasalligida balg'am ko'chiruvchi, ichak faoliyatini yaxshilovchi, yel haydovchi dori sifatida hamda farmatsevtikada dorilar mazasini yaxshilash uchun ishlatiladi.

Dorixona ukropining mevasi va preparatlari yuqori nafas yo'llari yallig'langanda balg'am ko'chiruvchi, ich yumshatuvchi hamda yel haydovchi dori sifatida me'da-ichak kasalliklari va meteorizm (ichaklarda gaz to'planishi, qorin dam bo'lishi)da ishlatiladi. Ba'zan meva o't pufagi va buyrak toshi kasalligida ham ishlatiladi. Efir moyi farmatsevtikada miksturalar ta'mini yaxshilash uchun ishlatiladi.

Moychechak ichaklarining yopishib qolishi (ichaklar spazmi)ga, mikroblarga, allergiyaga va yallig'lanishga qarshi hamda yaralarni davolovchi ta'sirga ega. Shuning uchun uning dorivor preparatlari me'da-ichak (ichak yopishib qolganda va ich ketganda) va ginekologik kasalliklarni davolashda hamda ter va yel haydovchi dori sifatida ishlatiladi. Bulardan tashqari, moychechak guli yumshatuvchi, antiseptik va yallig'lanishga qarshi vosita sifatida - og'iz, tomoqni chayqashda, shifobaxsh vanna hamda klizma qilishda ishlatiladi.

Xulosa. Efir moylari saqlagan dorivor o'simliklar va ularning mahsulotlari farmatsevtikada juda ham keng miqyosda, turli xil kasalliklarni davolashda va ishtaha ochuvchi, ovqat hazm qiluvchi, o't va yel haydovchi, terlatuvchi, siydik haydovchi, ich yumshatuvchi, og'riq qoldiruvchi, astisepsik, yallig'lanishga qarshi dori vosita sifatida ishlatiladi. Shu bilan birgalikda ulardan oziq-ovqat sanoatida, parfumeriyada foydalaniladi.

RESULTS OF A STUDY OF SOME GENES FOR ATHLETIC SUCCESS

Introduction. It is well known that any physical activity requires active muscular work. This is associated with energy consumption formed during the oxidation of the primary energy substrates - carbohydrates, fats and proteins. Specific genes also control Simulta, the metabolism of these substrates. It is known that the genes of proliferator-activated peroxisomes (PAPs), belonging to the family of nuclear receptors, are involved in the formation of proteins that can specifically bind to PAP-sensitive elements of promoters of genes for fat and carbohydrate metabolism and regulate their transcription

Materials and methods. The studies were conducted based on a sample of athletes in 2023. The number of athletes was 50, at the age of 17-30. When selecting specific individuals, their nationality was not taken into account. The collection of biological material for DNA extraction was carried out, taking into account the established procedure for human rights, which was carried out with the written consent of the subjects.

Results. Among the surveyed rowers, the association of genotypes responsible for the endurance of the three studied genes occurs only in 10%, two genes - in 25%, one gene in 30% of athletes, respectively. Simultaneously, the carriage of the genotype of speed and strength took place in 5% of athletes, only to one studied gene. Furthermore, 20% of athletes had a combination of genotypes responsible for endurance, speed, and strength. Consequently, 1/3 of the rowers athletes have a pronounced or predominance of endurance properties. Moreover, the rest have either moderately expressed endurance or a combination of endurance with strength and speed. Thus, the results of the conducted studies indicate that among the athletes involved in the studied sports, there is a relatively high proportion of carriers of the Ins / Ins genotype of the ACE gene, as well as the G / G genotype of both the G2528C (rs4253778) polymorphism of the PAP gene and the GLY482 polymorphism of the PAPGC1A gene. Consequently, there is a rather high frequency of athletes in whom muscle endurance and FA utilization are genetically determined among rowers. Simultaneously, among the surveyed athletes, there is a carriage of the association of allelic-genotypic variants of the studied genes in various combinations, making it difficult to conclude the predominance of one or the qualities of another sport. Our data in this regard indicate the advisability of choosing a rowing distance considering the association of genotypes of the genes we studied.

Conclusion. Among athletes rowers, the highest proportion of carriers of Ins / Ins genotype of ACE gene, G/G genotype of PPARA gene and G/G genotype of PAPGC1A gene. Among the surveyed rowers, the alleles of endurance predisposition are represented by the Ins allele of the ACE gene and the G allele of the PAPGC1A gene, and the predisposition to speed and strength - by the C allele of the PAPRA gene and the A allele of the PAPGC1A gene. Proceeding from this, it is essential to correctly determine rowers' specialization in this sport, considering the individual genetic predisposition to particular motor activity. In this regard, the data obtained by us are a kind of help in assessing the physical capabilities and prospects for the success of the sport of athletes in the studied sport. Moreover, this indicates the need to consider the obtained genetic determinants when planning and forming individual training programs in the pre-competition stages of their preparation.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACHES IN GENERAL PHARMACOLOGY: FROM DOSE-RESPONSE ANALYSIS TO ADVERSE EFFECT PREDICTION

Molaikhanov Sh.A.

Assistant at the Department of Pharmacology, Kazakh National Medical University named after
S.D. Asfendiyarov, Almaty, Republic of Kazakhstan
e-mail: molaykhanov96@mail.ru, tel.: +7 (747) 436-95-39

Rakhmanova G.M.

Assistant at the Department of Clinical Pharmacology, Kazakh National Medical University named

after S.D. Asfendiyarov, Almaty, Republic of Kazakhstan

Shakirov M.A., Saidazimov S.T., Abdrashitov A.A., Kamaltaev Kh.F., Rakhimzhanov S.M.
5-year students, Faculty of General Medicine, Kazakh-Russian Medical University, Almaty,
Republic of Kazakhstan

Abstract

Artificial Intelligence (AI) is reshaping pharmacology by enabling advanced modelling of dose-response relationships and predictive analytics of adverse drug reactions (ADRs). This article reviews current AI methodologies in general pharmacology, explores applications in dose-response modelling and ADR prediction, identifies challenges (data quality, interpretability, generalisability) and outlines future directions for safer and more effective therapy development.

Искусственный интеллект (ИИ) трансформирует фармакологию, обеспечивая моделирование доза-эффектных зависимостей и прогнозирование побочных реакций. В статье рассмотрены современные подходы ИИ в общей фармакологии, их применение в моделировании дозо-ответа и прогнозировании побочных эффектов, а также обозначены проблемы и перспективы дальнейшего развития.

Key words

Artificial Intelligence, pharmacology, dose-response, adverse drug reactions, machine learning, pharmacovigilance

Искусственный интеллект, фармакология, дозо-ответ, побочные эффекты, машинное обучение, фармаконадзор

1. Introduction

Pharmacology studies drug–biological system interactions, therapeutic and adverse effects. Traditional dose-response and safety assessments are central but limited by resource intensity and complexity. Artificial intelligence (AI), including machine learning (ML) and deep learning (DL), enables modeling of nonlinear relationships, integrating diverse data to improve prediction of safety and efficacy outcomes.

2. AI in Dose-Response Analysis

AI enhances dose-response modelling through nonlinear curve fitting, integration of patient-specific variables and simulation of virtual populations. ML algorithms (e.g. random forests, neural networks) predict efficacy/toxicity thresholds and optimise dosage regimens for personalised pharmacotherapy.

3. AI in Adverse Effect Prediction

AI mines electronic health records and pharmacovigilance databases for adverse drug reaction (ADR) signals. Knowledge-graph models explain mechanistic pathways, while NLP tools automate pharmacovigilance. Reported ML sensitivity ~78 %, specificity ~70.6 %; externally validated models perform even better (~81.5 %/79.5 %).

4. Challenges and Future Directions

Key issues: data bias and standardisation, model generalisability, interpretability, clinical integration and regulatory trust. Future priorities include high-quality linked datasets, explainable AI (XAI), integration with systems pharmacology, and LLM-based ADR text mining for personalised pharmacotherapy and adaptive monitoring.

5. Conclusion

AI transforms pharmacology by refining dose-response assessment and predicting ADRs, paving the way for safer, individualised therapy. Collaboration between pharmacologists, clinicians, data scientists and regulators is essential for real-world implementation.

References

- Toni E., Ayatollahi H., Abbaszadeh R., Fotuhi Siahipirani A. Machine Learning Techniques for Predicting Drug-Related Side Effects: A Scoping Review. *Pharmaceuticals*. 2024;17(6):795.
- Li B., Tan K., Lao A.R., Wang H., Zheng H., Zhang L. A comprehensive review of artificial intelligence for pharmacology research. *Frontiers in Genetics*. 2024;1450529.
- Kompa B., Hakim J.B., Palepu A. et al. Artificial Intelligence Based on Machine Learning in

Pharmacovigilance: A Scoping Review. Drug Safety. 2022; 45:477-491.

Beregovykh V.V., Pantelev V.I., Shimanovsky N.L. Polypharmacotherapy: the Use of Artificial Intelligence to Reduce Risk of Adverse Drug Reactions (Review). Annals of the Russian Academy of Medical Sciences. 2024;79(4):346-352.

LAVANDA O'SIMLIGINING FARMAKOLOGIYA HAMDA KUNDALIK HAYOTDAGI AHAMIYATI

Muzafarova M.S., Axadova D.

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat tibbiyot institute

Annotatsiya: Mazkur maqolada lavanda o'simligining farmakologiya sohasidagi qo'llanilishi va kundalik hayotdagi ahamiyati yoritilgan. Lavanda o'simligi efir moyi orqali asab tizimini tinchlantirish, uyqusizlikni kamaytirish hamda yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatishi bilan ajralib turadi. Shuningdek, uning tabiiy hidi kundalik hayotda stressni kamaytirish, muhitni yoqimli qilish va gigiyenik vositalar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Tadqiqot natijalari lavandaning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda ham muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: lavanda, efir moyi, farmakologiya, tinchlantiruvchi ta'sir, antiseptik, kundalik hayot, tabiiy vosita.

Lavanda o'simlik oilasiga mansub bo'lib, asalqa oilasidagi (Lamiaceae) turli turlar mavjud. Bu o'simlik asosan O'rta Yer dengizi mintaqasida yetishadi, keyinchalik boshqa hududlarga ham ko'chirilgan. Nomi lotincha lavare ("yuvash") so'zidan kelib chiqqan deb hisoblanadi, bunday qilib u qadimdan tanani tozalash va daqiqalarga bag'ishlangan vosita sifatida ko'rilgan. Asosiy faol moddalar sifatida efir yog'i tarkibida linalool, linalyl asetat va boshqa komponentlar mavjud.

Lavanda o'simligining foydali xususiyatlari: Lavandaning asosiy foydasi uning tarkibida ko'plab foydali xususiyatlarga ega efir moylarining mavjudligidadir. Masalan, lavanda asab tizimiga tinchlantiruvchi ta'siri bilan mashhur. U stressni kamaytirishga, kayfiyatni yaxshilashga va xavotir darajasini tushirishga yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, bu o'simlik ko'pincha aromaterapiyada uyqu sifatini yaxshilash uchun qo'llaniladi. Efir moyining hidi tanani bo'shashtirishga va tezroq uyquga ketishga yordam beradi. Efir moyi tarkibidagi borneol moddasi antidepressant ta'sir ko'rsatadi va ko'pincha asabiy charchash holatlarida qo'llaniladi. Lavanda tarkibida tsineol moddasi ham mavjud bo'lib, u tufayli o'simlik antiseptik xususiyatlarga ega va infeksiyalarga qarshi kurashishda yordam beradi. Ushbu o'simlik mayda kesiklar, tirnashlar va kuyishlarni davolashda ishlatilishi mumkin. Shuningdek, lavanda yallig'lanish jarayonlarini sekinlashtira oladi, shu sababli u ko'pincha dorixona preparatlari tarkibiga — masalan, ekzema kasalligini davolash uchun mo'ljallangan vositalarga — kiritiladi.

Ayol organizmi uchun foydasi: Lavanda ayollar uchun kundalik stress, depressiya va ularning oqibatlariga qarshi kurashda bebaho yordamchi bo'lishi mumkin. Buning uchun quritilgan gulchambarlar asosida tayyorlangan tinchlantiruvchi choy yoki efir moylari bilan

aromaterapiyadan foydalanish tavsiya etiladi. Lavanda moyi nozik ayollar muammolarini hal etishda ham yordam bera oladi. Uning spazmga qarshi va yallig'lanishga qarshi xususiyatlari tufayli u sistit, oqindi (molochnitsa) va hayz og'riqlarida qo'llaniladi. Xalq tabobatida lavanda hayz siklini me'yorga keltirish va og'riqni kamaytirish uchun tavsiya etiladi. Bu borada ilmiy tadqiqotlar o'tkazilmagan bo'lsa-da, agar sikl

buzilishi va og'riqlar stress hamda zo'riqish bilan bog'liq bo'lsa, lavanda efir moyi holatni yaxshilashi mumkin deb taxmin qilish mumkin. Lavanda moyi ko'pincha kosmetologiyada ham qo'llaniladi. U yuz terisining holatini yaxshilaydi, ajinlarni yumshatadi, qora nuqtalardan xalos bo'lishga va ko'z osti shishlarini kamaytirishga yordam beradi. Efir moyi tarkibida geraniol moddasi mavjud bo'lib, u o'zining antiseptik va namlovchi xususiyatlari sababli kosmetik vositalar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

Erkak organizmi uchun foydasi

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, erkaklar yurak-qon tomir kasalliklariga ayollarga qaraganda ancha ko'proq moyil bo'ladilar. Lavanda asosidagi vositalarni muntazam iste'mol qilish qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi, bu esa efir moyi tarkibidagi borneol moddasining ta'siri bilan bog'liq. Lavanda insult va yurak xurujining rivojlanish xavfini kamaytiradi. Shuningdek, lavanda prostat bezidagi yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishga yordam berishi mumkin, chunki u kichik chanoq a'zolarida qon aylanishini yaxshilaydi va shu orqali erkaklarning kuch-quvvatini (potensiyasini) oshiradi. Shu sababli bu o'simlik ko'pincha tabiiy afrodisiak deb ataladi.

Lavandani tibbiyotda qo'llanishi:

Asosan xalq tabobatida lavandaning suv bilan distillatsiya yo'li bilan olingan efir moyi ishlatiladi. Bunday vosita qon tomirlari, jumladan, miya tomirlari bilan bog'liq muammolarni davolashda faol qo'llaniladi. Og'riqlarni tinchlantirish xususiyatiga ega bo'lgani uchun lavanda moyi va uning asosidagi preparatlar bosh og'rig'i, tish og'rig'i, bosh aylanishi va umumiy holatni yaxshilash uchun ajoyib vosita sifatida tavsiya etiladi. Bu o'simlik oshqozon og'rig'ida ham foydali bo'lishi mumkin. Lavanda tarkibidagi borneol moddasi hazm jarayonini yaxshilaydi, qorin dam bo'lishini kamaytiradi va jig'ildon qaynashini yo'qotadi. Bundan tashqari, lavanda oshqozondagi kislotalilik darajasini me'yorga keltiradi hamda ishtahani oshiradi. Biroq bunday davolanishdan oldin albatta

shifokor bilan maslahatlashish zarur. Lavanda tarkibiga kiruvchi linalool deb ataluvchi modda antibakterial va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lib, shu sababli u yallig'lanish jarayonlarini, jumladan, siydik chiqarish tizimi organlaridagi kasalliklarni davolashga mo'ljallangan ayrim dori vositalar tarkibiga kiritiladi. Lavanda stress va zo'riqish natijasida yuzaga keladigan yuqori qon bosimidan aziyat chekayotgan insonlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Lavandani to'g'ri tanlash va saqlash:

Quritilgan lavanda gullari ancha tiniq rangda bo'lishi va yoqimli hidga ega bo'lishi kerak. Imkon bo'lsa, organik (kimyoviy moddalarsiz o'stirilgan) gullarni

tanlagan ma'qul. Quritilgan lavanda gullari va barglarini faqat quruq, havo o'tmaydigan idishda, quyosh nuri tushmaydigan joyda saqlash lozim. Agar saqlash qoidalariga rioya qilinsa, quritilgan lavanda o'zining ta'm, hid va foydali xususiyatlarini olti oydan ortiq muddat davomida saqlab qoladi. Uy sharoitida lavandani quritish juda oson. Guldastani gullari pastga qaratilgan holda qorong'i, quruq va shamollatilib turadigan xonaga osib qo'ying. Uni 1–2 hafta davomida shu holatda qoldiring. Lavanda qurigach, har bir guldastani qo'lingiz orasida aylantirib, g'unchalarini ajratib oling.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Efir moylari bozori hajmi, ulushi va tendentsiyalari bo'yicha tahlil hisoboti (tozalash va uy, tibbiyot, oziq-ovqat va ichimliklar, kurort va dam olish), mahsulot bo'yicha, savdo kanallari va segmentlar bo'yicha prognozlar, 2019 - 2025. Grand View Research; 2019.

2. De Groot AC, Shmidt E. Efir moylari, I qism: Kirish. Dermatit. 2016;27(2):39-42. doi: 10.1097/DER.000000000000175. - DOI - PubMed
3. Ibn Sino ta'limotida gastroezofageal reflyuks kasalligi hamda me'da kasalliklari va unga zamonaviy yondashish. NC Muzaffarova - REANDPUB. UZ, 2023
4. Moychechak gullari (flores chamomillae) yangi dori vositalarini yaratish uchun istiqbolli manba. Muzafarova M. S. // So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi jurnal. 7-JILD5-SON MAY13.2024YIL, 595-605
5. Muzafarova Maloxat Safarovna. Efir moylari saqlagan dorivor o'simliklar va tibbiyotda ishlatilishi // Journal of medicine and pharmacy, Volume-7, Issue-3, Published |20-03-2024, 35-38
6. DX Yuldasheva, NS Muzaffarova. Assessment of the development of non-alcoholic fatty liver disease by clinical and laboratory markers // International Bulletin of Medical Sciences and Clinical. 2023. 3(6), 57-60
7. <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692044.html>
8. Samadov, B. Sh., Djalilov, F. S., Yuldasheva, D. X., Djalilova, F. S., Boltayev, M. M., & kizi Meliboyeva, Sh. Sh. (2022). Primeneniye v narodniye meditsini plodi lekarstvennogo rasteniya Momordica charantia L. Jurnal ximii tovarov i narodnoy meditsini, 1(4), 117-133.
9. Muzafarova M.S. Muzaffarova N.S. Farmakoterapevticheskaya effektivnost kalenduli lekarstvennoy JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY (20-06-2024).(102-106)
10. Ibn Sino. Tib qonunlari II kitob - T O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1956.
11. Ibn Sino. Tib qonunlari V kitob - T.: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1961.
12. Muravev I.A. «Texnologiya lekarstv» 3-yeizd. -M.: Meditsina, 1980.,T. 1.-391c.,T.2
13. Muravev I.A. «Texnologiya lekarstvennmx form» - M.: Meditsina, 14.Maxmudjonova K.S., Shodmonova Sh. N., Shorahimova M.M., Rizayeva N.M. «Farmatsevtik texnologiya» Tafakkur nashriyoti.-2013,
15. Miralimov M.M. —Farmatsevtik texnologiya asoslari Ibn Sino.- 2001,
16. Malohat Muzafarova DORIVOR O'SIMLIKLAR XOM-ASHYOSIDAN PLYONKA DORI VOSITALARINI YARATISH <https://doi.org/10.5281/zenodo>. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE 02.2025.(145-150)
17. Oq karrak(Rastaropsha)- Muzaffarova Nigora Safarovna February 2025 <https://advancedscienti.com/index.php/AJAMS/article/view/1121>
18. RETSEP YOZISH QOIDALARI-Muzaffarova Nigora Safarovna «Nauchniy impuls» Noyabrya , 2023
19. Muzafarova Nigora SafarovnaLavender(Lavandula) <http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds> Dec – 2023
20. Muzaffarova Nigora Safarovna. FARMATSIYA BOZORI 2022-2023 YILDAGI O'ZGARISHLARI <https://doi.org/10.5281/zenodo.10517642> 01, January (2024)
21. Muzaffarova N.S ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE BY CLINICAL AND LABORATORY MARKERS <https://doi.org/10.5281/zenodo.7912658>
22. Muzaffarova Nigora Safarovna Application of “Lini Semina” in Medicine for the Treatment of Diseases of the Gastrointestinal Tract <http://cajmns.centralasianstudies.org> May-Jun 2023
23. FARMAKOTERAPEVTICHESKAYA EFFEKTIVNOST KALENDUL! LEKARSTVENNOY <https://doi.org/10.5281/zenodo.12600758> Muzaffarova Nigora Safarovna
24. Muzaffarova Nigora Safarovna Rose Hip - Preventive and Medical Means <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/issue/view/3>
25. Muzaffarova Nigora Safarovna Pharmaceutical Importance of Rose Hip in Medicine <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/issue/view/3>
26. Muzaffarova Nigora Safarovna LEARN ABOUT THE ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIMICROBIAL BENEFITS <https://doi.org/10.5281/zenodo.12591807> June (2024)

27. Muzaffarova Nigora Safarovna HISTORY OF CHAMOMILE
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12600707> Published |20-06-2024|
28. www.uzpharm-control.uz (<https://www.uzpharm-control.uz/uz/journals>)
29. O‘zbekiston farmasevtik xabarnomasi

Mahalliy Dorivor Moychechak gullari va Namatak mevasi asosida Shamollashga qarshi «Chamaroza-BSMI»fitochoy yaratish

Muzafarova M.S.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

e-mail: malohatmuzafarova811@gmail.com

tel: (97) 861-84-30

Annotatsiya: Moychechak (Romashka) hamda Namatak mevasi (Shipovnik) o‘simligini madaniy holda hamda qayta ishlashni tashkil etish, shuningdek kacalliklarning oldini olish va davolashda qo‘llaniladigan dorivor o‘simliklardan tayyorlanadigan fito preparate yaratish.

Kalit so‘zlar: Moychechak, Namatak, Chamaroza-BSMI»fitochoy, filtr-paket, efir moyi, askorbin kislota,

Dolzarbli: Tabiat bizga juda ko‘p tabiiy boyliklar in‘om etganki, biz ulardan kundalik turmushimizda samarali foydalanishimiz lozim Moychechak gullari tarkibida efir moyi, flavonoidlar, kumarinlar, organik kislotalar, askorbin kislota, karotin, milklar, polisaxaridlar, achchiq, poliasetenlar, makro va mikroelementlar va boshqa biologik faol moddalar mavjud. Efir moyining eng qimmatli komponenti Moychechak azulen -chamazulendir. Moychechak gullaridan hamda Namatak mevasidan tayyorlangan preparat shamollashga, yallig‘lanishga, allergiyaga qarshi, og‘riqni qoldiradigan, antiseptik va o‘t haydaydigan, shuningdek, qon to‘xtadigan, tinchlantiradigan, talvasalarga qarshi va spazmolitik ta‘sir ko‘rsatadigan vosita tariqasida qo‘llaniladi.

Tadqiqotning maqsadi: Namatak mevasi va Moychechak (romashka) gullaridan BAD mahsulotini yaratish, Filtr-paketlarda choy shaklidagi damlama tayyorlash, Moychechak guli va Namatak mevasini damlamasining foydali xususiyatlarini o‘rgandik. Mahsulotdan teng miqdorda (1:1)olinadi. Yig‘ma aralashirilib, 2 g dan filtr-paketlarda qadoqlanadi. 200 ml qaynoq suvga solinib, 15-20 daqiqa damlanadi va 2-3 oshqoshiqdan kuniga 3 mahal taomdan oldin ichilsa, yallig‘lanish jarayonining bartaraf bo‘lishida yaxshi samara beradi.

Natijalar: Moychechak gullari tarkibi Toshkent Farmasevtika instituti qoshidagi «Innovatsion farmatsevtik birikmalar» ilmiy laboratoriyasiga o‘rganildi. Namuna quruq ekstraktidagi flavonoid(apigenin) miqdori YuSSX-DAD uskunasi amalga oshirildi va apigenin miqdori 0,92%, ekanligi aniqlandi. Mahalliy Dorivor Moychechak gullari -apigeninning standartida 336nm to‘lqin uzunligida 6,281 daqiqada modda nur yutgan. Tekshiriluvchi modda namunasida 6,028 daqiqada nur yutishi kuzatilgan va bu uning apigenin ekanligini isbotlaydi.

Xulosalar: Mahalliy xom -ashyo asosida tayyorlangan Chamaroza-BSMI»fitochoy, shu bilan birga bemorlar uchun har tomonlama manfaatli bo‘ldi turli xil kimyoviy dori vositalaridan ko‘ra ancha samarali va asoratsiz davolash usuli deb hisoblayman moddiy tomonlama ham bemorlarga juda qulay. Chamaroza-BSMI damlamasidan biz o‘zimiz kutgan juda yaxshi natijalarni oldik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Efir moylari bozori hajmi, ulushi va tendentsiyalari bo‘yicha tahlil hisoboti (tozalash va uy, tibbiyot, oziq-ovqat va ichimliklar, kurort va dam olish), mahsulot bo‘yicha, savdo kanallari va segmentlar bo‘yicha prognozlar, 2019 - 2025. Grand View Research; 2019.
2. De Groot AC, Shmidt E. Efir moylari, I qism: Kirish. Dermatit. 2016;27(2):39- 42. doi: 10.1097/DER.000000000000175. - DOI – PubMed
3. Ibn Sino ta‘limotida gastroezofageal reflyuks kasalligi hamda me‘da kasalliklari va unga zamonaviy yondashish. NC Muzaffarova - REANDPUB. UZ, 2023
4. Moychechak gullari (flores chamomillae) yangi dori vositalarini yaratish uchun istiqbolli manba. Muzafarova M. S. // So‘ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi jurnal. 7-JILD5-SON MAY13.2024YIL, 595-605

5. Muzafarova Maloxat Safarovna. Efir moylari saqlagan dorivor o'simliklar va tibbiyotda ishlatilishi // Journal of medicine and pharmacy, Volume-7, Issue-3, Published |20-03-2024, 35-38
6. DX Yuldasheva, NS Muzaffarova. Assessment of the development of nonalcoholic fatty liver disease by clinical and laboratory markers // International Bulletin of Medical Sciences and Clinical. 2023. 3(6), 57-60
7. <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692044.html> 8. Samadov, B. Sh., Djalilov, F. S., Yuldasheva, D. X., Djalilova, F. S., Boltayev, M. M., & kizi Meliboyeva, Sh. Sh. (2022). *Primeneniye v narodniye meditsini plodi lekarstvennogo rasteniya Momordica charantia L.* Jurnal ximii tovarov i narodnoy meditsini, 1(4), 117-133.
9. Muzafarova M.S. Muzaffarova N.S. Farmakoterapevticheskaya effektivnost kalenduli lekarstvennoy JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY (20-06-2024).(102-106)
10. Ibn Sino. Tib qonunlari II kitob - T O,,zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1956.
11. Ibn Sino. Tib qonunlari V kitob - T.: O,,zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1961.
12. Muravev I.A. «Texnologiya lekarstv» 3-yezd. -M.: Meditsina, 1980.,T. 1.- 391c.,T.2
13. Muravev I.A. «Texnologiya lekarstvennmx form» - M.: Meditsina,
14. Maxmudjonova K.S., Shodmonova Sh. N., Shorahimova M.M., Rizayeva N.M. «Farmatsevtik texnologiya» Tafakkur nashriyoti.-2013,
15. Miralimov M.M. —Farmatsevtik texnologiya asoslari Ibn Sino.- 2001,
16. Malohat Muzafarova DORIVOR O,,SIMLIKLAR XOM-ASHYOSIDAN PLYONKA DORI VOSITALARINI YARATISH <https://doi.org/10.5281/zenodo>. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE 02.2025.(145-150)
17. Oq karrak(Rastaropsha)- Muzaffarova Nigora Safarovna February 2025 <https://advancedscienti.com/index.php/AJAMS/article/view/1121>
18. RETSEP YOZISH QOIDALARI-Muzaffarova Nigora Safarovna «Nauchniy impuls» Noyabrya , 2023
19. Muzafarova Nigora SafarovnaLavender(Lavandula) <http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds> Dec – 2023
20. Muzaffarova Nigora Safarovna. FARMATSIYA BOZORI 2022-2023 YILDAGI O'ZGARISHLARI <https://doi.org/10.5281/zenodo.10517642> 01, January (2024)
21. Muzaffarova N.S ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE BY CLINICAL AND LABORATORY MARKERS <https://doi.org/10.5281/zenodo.7912658>
22. Muzaffarova Nigora Safarovna Application of “Lini Semina” in Medicine for the Treatment of Diseases of the Gastrointestinal Tract <http://cajms.centralasianstudies.org> May-Jun 2023
23. FARMAKOTERAPEVTICHESKAYA EFFEKTIVNOST KALENDUL! LEKARSTVENNOY <https://doi.org/10.5281/zenodo.12600758> Muzaffarova Nigora Safarovna
24. Muzaffarova Nigora Safarovna Rose Hip - Preventive and Medical Means <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/issue/view/>

FITOTERAPIYA VA KOSMETOLOGIYADA ALOE HAMDA ZUBTURUMNING BIOLOGIK FAOL MODDALARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI

Muzafarova M.S.,Maxsudova Shirina

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute

Annotatsiya: Ushbu maqolada Aloe (Aloe vera) va Zubtutum (Plantago major) o'simliklarining biologik faol moddalari, ularning fitoterapevtik va kosmetologik ahamiyati yoritilgan. Tabiiy manbalar sifatida mazkur o'simliklar inson salomatligini saqlash, teri va shilliq qavatlarini tiklash hamda yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi

Kalit so'zlar: Aloe vera, zubtutum, kosmetologiya, biologik faol modda, teri parvarishi, farmatsevtika, fitoterapiya.

Dolzarbli: So'ngi yillarda tabiiy manbalarga asoslangan kosmetik va farmatsevtik vositalarga

bo'lgan talab keskin ortmoqda. Kimyoviy sintez yo'li bilan yaratilgan preparatlar ko'pincha nojo'ya ta'sir qilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, Aloe va Zubtutum o'simliklari o'zining boy biologik tarkibi, davolovchi xususiyatlari hamda teri parvarishi uchun foydali ta'sir qiladi. Aloe tarkibidagi polisaxaridlar, fermentlar, vitaminlar va antioksidantlar teri hujayralarining regeneratsiyalarini tezlashtiradi, yallig'lanishini kamaytiradi va namlikni saqlab turadi. Zubtutum esa o'z tarkibidagi aukubin, flavanoid va taninlar tufayli antimikrob, yallig'lanishga qarshi.

Ushbu ikki o'simlikning sinergik (qo'shma) ta'siri kosmetologik hamda farmatsevtik sohalarda yangi, samarali va ekologik toza mahsulotlar yaratish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Aloe vera va Zubtutum (*Plantago major*) o'simliklarning biologik faol moddalarini o'rganish, ularni farmatsevtik va kosmetologik ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslab berish. Tadqiqot jarayonida o'simliklarning kimyoviy tarkibini tahlil qilish, ularning ekstrakt va nastoykalarini tayyorlash usulini o'rganish, shuningdek kosmetik va dorivor vositalar tarkibida qo'llanish samaradorligini baholash.

Aloe o'simligining foydali xususiyatlari

- Tarkibida polisaxaridlar, aminokislotalar, A, C, E, B guruhi vitaminlari mavjud.
- Yaralarni tez bitkazadi, yallig'lanishni kamaytiradi.

j

- Krem, gel, tonik, shampun kabi kosmetik mahsulotlarda keng qo'llaniladi.
- Farmatsevtikada yara bitkazuvchi mazlar, antiseptik eritmalar tarkibiga kiradi.

Zubtutum o'simligining foydali xususiyatlari

- Aukubin, tanin, flavonoid va organik kislotalarga boy.
- Yallig'lanishga, bakteriyalarga va viruslarga qarshi ta'sir ko'rsatadi.
- Qon to'xtatuvchi va tinchlantiruvchi vosita sifatida ishlatiladi.
- Teri kasalliklari, shamollash va oshqozon muammolarida samarali.
- Farmatsevtikada nastoyka, sirop, ekstrakt va mazlar tarkibida qo'llanadi.

Mazkur tadqiqot natijalari asosida:

- Yangi fitokosmetik vositalar (krem, tonik, niqob, shampun) ishlab chiqish mumkin;
- Tabiiy antiseptik va yallig'lanishga qarshi preparatlar yaratish uchun farmatsevtik bazani kengaytirish mumkin;
- Mahalliy o'simlik xomashyosidan foydalanish orqali import o'rmini bosuvchi innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin.

Shunday qilib, Aloe va Zubtutum asosidagi preparatlar kelajakda fitoterapiya, kosmetologiya va farmatsevtika sohasining yangi tarmog'ini shakllantirishi, shuningdek, tabiiy manbalardan oqilona foydalanish orqali sog'lomlashtiruvchi, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatini kengaytiradi.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА КОРНЯ СОЛОДКИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Нарзуллаева Дилдора Саиджановна, Салимова Ферангиза Аскарровна

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, Республика Узбекистан

Актуальность. Пневмония остаётся одной из наиболее распространённых инфекций дыхательных путей. Несмотря на развитие антибактериальной терапии, у многих пациентов наблюдается затяжное течение заболевания и длительный восстановительный период. Это определяет необходимость использования фитопрепаратов с противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Особый интерес представляет корень солодки (*Glycyrrhiza glabra L.*), содержащий глицирризиновую кислоту.

Исследование проведено на базе терапевтического отделения Бухарской городской больницы в 2024 году. В него были включены 60 пациентов в возрасте от 25 до 65 лет с клинически и рентгенологически подтверждённой внебольничной пневмонией средней степени тяжести. Все пациенты были разделены на две сопоставимые по полу, возрасту и тяжести состояния группы. Основная группа (30 человек) получала стандартную

антибактериальную терапию в соответствии с клиническими протоколами, а также дополнительно сироп корня солодки (*Glycyrrhiza glabra* L.) по 10 мл трижды в день после еды в течение 10 суток. Контрольная группа (30 человек) получала только стандартное лечение без фитопрепаратов.

Диагноз устанавливался в соответствии с национальными и международными рекомендациями (Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, 2021; GOLD, 2023). Критериями включения являлись наличие клинических и рентгенологических признаков пневмонии, средняя степень тяжести заболевания и согласие пациента на участие в исследовании. Из исследования исключались больные с тяжёлым течением пневмонии, хронической сердечной недостаточностью III–IV функционального класса, бронхиальной астмой, выраженной артериальной гипертензией, беременные женщины и лица с индивидуальной непереносимостью растительных препаратов.

Эффективность проводимого лечения оценивалась по динамике клинических симптомов (температура тела, частота дыхания, выраженность кашля, одышка, объём мокроты), лабораторных показателей (уровень лейкоцитов и С-реактивного белка в сыворотке крови), а также по длительности госпитализации, которая рассматривалась как интегральный показатель терапевтического эффекта. Наблюдение проводилось в динамике на 1-е, 5-е и 10-е сутки терапии. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием программы SPSS Statistics 25.0; различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты. На фоне применения экстракта корня солодки отмечалось более быстрое снижение температуры тела ($3,2 \pm 0,6$ против $5,1 \pm 0,9$ дня; $p < 0,05$), ускорение перехода кашля в продуктивную форму и сокращение сроков госпитализации ($9,3 \pm 1,4$ против $11,4 \pm 1,6$ дней). Уровень СРБ снизился на 70%, что указывает на выраженное противовоспалительное действие препарата.

Выводы. Включение экстракта корня солодки в комплексную терапию внебольничной пневмонии повышает эффективность лечения, ускоряет восстановление дыхательной функции и снижает риск осложнений. Применение фитотерапии является безопасным и патогенетически обоснованным направлением в реабилитации больных пневмонией

USE OF REFLEXOTHERAPY IN THE REHABILITATION OF CHILDREN'S BRONCHIAL ASTHMA DISEASE

Markhabo T.Okhunova¹ Kuat K.Mnajov²

¹ Assistant of the Department of Rehabilitation, Sports Medicine Folk Medicine and Physical Education, Tashkent State Medical University, marhaboohunova1@gmail.com Tashkent, Uzbekistan

² Assistant of the Department of Rehabilitation, Sports Medicine Folk Medicine and Physical Education, Tashkent State Medical University, mnajovk9230@gmail.com Tashkent, Uzbekistan

Key words: children, bronchial asthma, reflexotherapy, medical rehabilitation

Abstract: The incidence of bronchial asthma is increasing worldwide. According to the data collected in Uzbekistan, diseases of the respiratory organs are currently in one of the most important places in the country. The incidence has increased 2.5 times over the past five years. According to statistics, 10% of people suffer from this disease. Bronchial asthma occurs at any age and any gender. But mostly boys are hit more often than girls. (Sergeeva G.R., Emelyanov A.V., Leshenkova E.V., Znakhurenko A.A., 2020). Consider adding reflexology, a non-traditional method of treatment for bronchial asthma in children

Bronchial asthma is a disease characterized by chronic inflammation of the airways, manifested by bronchial hyperreactivity and its obstruction, as well as acute cough in the form of shortness of breath and discomfort, difficult to separate sputum to develop a complex rehabilitation program with the use of reflexotherapy treatment in children's bronchial asthma and to evaluate its effectiveness.

Research materials and methods: Children with bronchial asthma are divided into 2

groups according to age, gender and clinical features of the disease. 20 children diagnosed with bronchial asthma were examined at the multidisciplinary clinic of the Tashkent Medical Academy in order to study the effectiveness of the reflexotherapy method in children's bronchial asthma. 10 of them in the main group (4 boys and 6 girls) received medication and reflexology treatment from biologically active points **P 1, P 5, P 7, GI 4, J 17, J 22, E 36, F 2, RP 6** projection. It was performed with the braking method for 20 minutes, the course of treatment consisted of 5-6 procedures. 10 (7 boys and 3 girls) patients in the comparison group were treated only with medical treatment. The age of the patients was from 6 to 8 years, children in both groups received standard medical treatment methods (corticosteroid drugs, bronchospasmolytics and mucolytic drugs).

The lung meridian is part of the *IN* meridian system. A double meridian has left and right meridians located on two hands, that is, in contact with each other. The meridian's most active time is from 03:00 to 05:00, and during this period the meridians are more "active" and have an uplifting effect. Its minimum activity time is from 15:00 to 17:00, and it is easy to stop the meridian at this time. The biorhythms of individual organs listed by ancient doctors are also confirmed by modern clinical observations. It is also well known to clinicians that bronchial asthma attacks often occur early in the morning, from 3:00 a.m. to 5:00 a.m., which, according to traditional interpretations, is the peak of energy activity in the lung meridian.

Topography of biologically active points in bronchial asthma.

1) **P1- (LU) Zhong-fu (middle house)**, 3 cm below P2 from the corner of the I intercostal spine (in the lower pit of the outer edge of the spine, 6 from the midline of the sternum sun out TA: upper part of the pectoralis major muscle, branches of the mammary artery, intercostal nerve and anterior mammary nerve. Needling depth 10 mm.

(Lung Meridian : LU)

LU1

2) **P5-(LU)** Chi-size (elbow pool) — in elbow flexion, biceps brachii muscle, wrist edge tendons. TA: recurrent carpal artery, carpal nerve, and lateral carpal nerve. Needle penetration depth is 10 mm.

LU5

3) **P7 – (LU)** Le-xue (turning defect) — on the carpal edge of the carpal bone, 1.5 days above the palmar fold of the carpal bone, on the carpal bone. TA: branches of carpal artery, carpal lateral cutaneous nerve and carpal nerve. Needle penetration depth is 6 mm.

4) **GI4 - (LI) "He-gu"** (union of bones) - between the bones of the palm of the hand I and II, near the edge of the wrist of the bone of the palm of the hand II. TA: dorsal artery of the finger, superficial branches of the carpal nerve. The depth of needle puncture is 10-15 mm.
(Large intestine Meridian : LI)

LI 4 (Xapgog)

5) **J17**-(CV) Tian-zhun, in the middle of the sternum, along the cross section of the V rib joint. J17. Tan-chun (chest) – V rib (along the teat) along the joint section. TA: as before. Needle penetration depth is 6 mm.

(Conception Vessel : CV)

CV17

6) **J22 (CV)**–Tian-tu (heaven path) – sternum in the center of the cervical spine, between the sternum-spinal cord and mastoid muscles. T.A.: lower thyroid artery, cutaneous branches of neck nerves. Inside is the larynx, behind the sternum - the humerus and the arch of the aorta. The depth of needle puncture is not more than 10 mm. It is necessary to direct the needle back and down on the breast.

CV22

7) **F2(LR)** – Xin-xiang (place of direction) – between the heads of the I and II bones of the foot. Needle penetration depth is 10 mm.
(Liver Meridian : LR)

LR 2 (Xenggan)

8) E36 – (ST) Szu-san-li (three-foot distance) – 30 mm beyond the crest of the greater tibia; 3 s below the lower edge of the knee eye. T.A.: the point marking the tibialis anterior muscle and the fingers, the branching point of the anterior tibial artery, the deep small tibial nerve, the anterior cutaneous branch of the femoral nerve, and the lateral cutaneous nerve of the tibia. The depth of needle puncture is 15-25 mm, in children under 3 years the injection depth is 3-6 mm.

(Stomach Meridian : ST)

ST 36 (Djoksamli)

9)RP6 -(SP)San-yin-xiao, 3s above the center of the medial ankle, posterior to the greater calcaneus. P6 San-yin-xiao (meeting of the three points of the yin) - 3 s above the medial heel of the heel, posterior to the greater boulder bone. T.A.: large posterior artery of the calf, medial skin branches of the calf, large boulder nerve. Injection depth 12-20mm.

(Spleen Meridian : SP)

SP 6 (Samimgyo)

Results. When evaluating the effectiveness of treatment in groups, it was clinically observed that bronchial asthma attacks were eliminated, disease complications were prevented, the period of remission lasted longer, and their active lifestyle and work ability improved. During the analysis of the elimination of clinical symptoms, it was found that in the main group, the use of reflexotherapy together with drug treatment leads to faster elimination of bronchial asthma attacks, prevention of disease complications, longer remission period, improvement of their active lifestyle and work ability.

BOOKS

1. Folk medicine of Boris Nikolayevich Lee 2010
2. Kh.H. Qayumov, Yong Il Song, Z.I. Toksanova Acupuncture 2019
3. Department of "Rehabilitation, folk medicine and physical training" of the Tashkent Medical

- Academy and Uzbekistan-Korea Oriental Medicine Center. 2008
4. Usmankhodzhaeva A.A., Adilov Sh.Q., Visogortseva O.N. "General and private Basics of physiotherapy" study guide, Tashkent, 2018.
 5. A. Gadayev "internal diseases" 2014
 6. Klaus C. Schnorrenberger Textbook of Chinese Medicine for the West doctors, Moscow, 2007
 7. I. I. Sokolov, V. V. Stepanov traditional medicine-science and traditional knowledge., St. Petersburg 2001
 8. Bogolyubov V. M. Spa treatment and physiotherapy. M.: Medicine, 2018.
 9. Ponomarenko G. M. "general physiotherapy": textbook. 5th ed., revised and additional M.: Geotar-Media, 2014.-368 p.
 10. Ponomarenko G. M. "private physiotherapy" M., medicine, 2005 p. 744.
 11. Ulashik V. S., Lukomsky I. V. general physiotherapy: textbook. 2nd ed., - Mn: book house, 2005.-512 p.

KARDIOVASKULYAR PATOLOGIYALARDA SEMIZLIKNING ETIOLOGIK VA PATOGENETIK ROLI

Oripova Sabina Doniyor qizi

Klinik farmakologiya kafedrası 2 kurs terapiya: xalq tabobati yo'nalishi magistri
ORCID ID: 0009-0001-4534-0776 Email: oripovasabina855@gmail.com

Ilmiy rahbar: Jalalova Vazira Zamirovna – PhD, dotsent,
Buxoro davlat tibbiyot instituti

Mavzuning dolzarbligi. Semizlik dunyoda eng keng tarqalgan surunkali metabolik kasalliklardan biri bo'lib, nafaqat yurak-qon tomir tizimi, balki metabolik va boshqa surunkali kasalliklar rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. So'nggi o'n yilliklarda insonlarning ovqatlanish odatlari, sedentarlik darajasi va hayot tarzi o'zgarishlari semirish xavfini oshirib, uning global sog'liqqa ta'sirini kuchaytirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2012 yilda dunyo bo'yicha semizlik bilan og'riganlar soni 1,7 milliard kishini tashkil etgan. Ortiqcha vazn va semirish surunkali kasalliklar, xususan, yurak-qon tomir patologiyalari rivojlanishida asosiy xavf omillari sifatida tan olingan.

Semizlik bilan bog'liq patologik holatlar, jumladan visceral yog' to'qimalarining ortishi, g'ayritabiiy yallig'lanish va metabolik disfunktsiyalarni keltirib chiqaradi. Bu esa insulin qarshiligi, gipertenziya, ateroskleroz va boshqa surunkali kasalliklar rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shu bois, semirish va unga bog'liq yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash, individual davolash strategiyalarini ishlab chiqish, shuningdek samarali profilaktik va reabilitatsion chora-tadbirlarni tatbiq etish bugungi tibbiyot amaliyotida ustuvor vazifa hisoblanadi.

Ushbu dolzarb masala bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlar yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirishga qaratilgan profilaktik strategiyalarni ishlab chiqish va ularni klinik amaliyotga joriy etish imkonini beradi, bu esa sog'liqni saqlash tizimida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi: Semizlik bilan bog'liq yurak-qon tomir kasalliklarining epidemiologik xususiyatlarini o'rganish va ularni oldini olish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlar samaradorligini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tekshirish maqsadida semizlik I tip bilan kasallangan va yurak ishemik kasalligiga moyil bo'lgan 100 nafar bemor ro'yxatga olindi. Ularning bo'yi va vazni antropometrik usul bilan o'lchab, tana massasi indeksi (BMI) hisoblandi. Qonda lipid profili, endotelin-1 darajasi hamda trombositlar agregatsiyasi aniqlash ishlari olib borildi. Shuningdek, barcha bemorlarda yurak funksiyasini baholash uchun eksokardiografiya (ExoKG) tadqiqotlari o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari: Ektopik yog' to'qimalarining yurak-qon tomir kasalliklari xavfi bilan bog'liqligi hisobga olinib, ularni kamaytirishga qaratilgan turli tadbirlar o'rganildi. Tana yog'ini kamaytirish uchun farmakologik vositalar mavjud bo'lsa-da, semizlikning oldini olishga qaratilgan

turmush tarziga oid chora-tadbirlar (jismoniy faollik, parhez) ham samarali natija berishi mumkin. Tasodifiy nazoratli tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, haftasiga 3–5 marta, 12–52 hafta davomida amalga oshirilgan mashqlar viseral yog' to'qimalarini mashq qilmagan nazorat guruhiga nisbatan kamaytiradi. Meta-tahlillar shuni ko'rsatdiki, vazn yo'qotilmasa ham mashqlar viseral yog'ni o'rtacha 6,1% kamaytiradi.

Xulosa: Semizlik yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishidagi asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot doirasida 100 bemor misolida epidemiologik tahlil o'tkazilib, semizlik va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlik baholandi. BMI, qon bosimi, lipid profili va yurak funksiyasiga oid klinik ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Statistika usullari orqali semizlikning yurak kasalliklariga ta'siri aniqlandi. Erta profilaktika, ya'ni sog'lom turmush tarzi, parhez va jismoniy faollikka asoslangan chora-tadbirlarning samaradorligi baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, semizlikni kamaytirish yurak-qon tomir kasalliklari xavfini sezilarli darajada pasaytirishi mumkin.

MAXSAR CARTHAMUS TINCTORIUS L. O'SIMLIGINING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI, EKISH MUDDATI VA TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Yuldosheva D.H. E-mail:yuldosheva.dilnavoz@bsmi.uz

O'roqova.M.A. <https://orcid.org/0009-0005-0782-7750> E-mail: muhayyooroqova@gmail.com

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston, Buxoro sh. G'ijduvon ko'chasi 23-uy Tel: +998 (90) 512-15-17 e-mail: info@bsmi.uz

Dolzarlighi *Carthamus tinctorius* L. (gulimaxsar) — murakkabguldoshlar (Asteraceae) oilasiga mansub bir yillik o'simlik bo'lib, asosan issiq va qurg'oqchil hududlarda yetishtiriladi. U qadimdan Osiyo, Afrika va O'rta yer dengizi mamlakatlarida rang beruvchi, moyli hamda dorivor o'simlik sifatida qo'llanib kelinadi. Bugungi kunda gulimaxsar xalq tabobati, oziq-ovqat, dorivor va texnik sohalarda keng ishlatilmoqda.. Gulimaxsar urug'i moyga boyligi va gullaridagi biofaol moddalar flavonoidlar (kversetin, karotinoidlar, safflorin), fenolik birikmalar, glikozidlar, antioksidantlar, efir moylari va rang beruvchi moddalari tufayli alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun o'simlik biologiyasini chuqur o'rganish va agrotexnik omillarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etad

Tadqiqot maqsadi. *C. tinctorius* o'simligining biologik xususiyatlarini, optimal ekish muddatlarini hamda tibbiyotdagi ahamiyatini o'rganish.

Uslublar. Kuzatish va tarixiy metodlar natijasida o'simlikning balandligi 50–120 sm gacha bo'lib, tikanli poyaga ega. Gullari sariq, to'q sariq yoki qizil tusda bo'ladi. *C. tinctorius* yuqori darajada qurg'oqchilikka chidamli, ildiz tizimi chuqur joylashganligi sababli suvni pastki qatlamlardan o'zlashtirishga qodir. U erta bahorda 5–7°C haroratda o'sishni boshlaydi, optimal harorat esa 25–30°C atrofida bo'ladi. Ekish muddatining to'g'ri tanlanishi biofaol moddalarning sinteziga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mart oxiri – aprel boshida ekilgan o'simliklarda pigmentlar (karotinoidlar, flavonoidlar, safflorin), efir moylari va antioksidantlar miqdori yuqori bo'ladi. Urug'lar 45–60 sm qator oralig'ida 4–6 sm chuqurlikka ekiladi, har gektarga 10–12 kg urug' sarflanadi.

Gullash davrida flavonoid va karotinoid birikmalarining sintezi kuchayadi. Ushbu moddalarning tibbiy ahamiyati juda katta: ular yallig'lanishga qarshi, antikoagulyant, og'riq qoldiruvchi va qon aylanishini yaxshilovchi xususiyatlarga ega. Gulimaxsar gullari damlama, choy va ekstrakt sifatida, yog'i esa ichki va tashqi qo'llash uchun ishlatiladi.

Natija maxsar *Carthamus tinctorius* L o'simligi mart oyining oxiri aprel oyining boshlarida institut dalasida ishlov berilgan tuproq va boyitilmagan sho'rxok tuproqda bir vaqtda ekildi. Haqiqatdan ham maxsar o'ti qurg'oqchilikka chidamli, ildiz tizimi chuqur joylashganligi sababli suvni pastki qatlamlardan o'zlashtira oldi. O'simlikning vegetatsiya davri 90–120 kunning tashkil etdi. Fotoperiodik reaksiya jihatidan u uzun kun talab qilmaydi, shuning uchun turli agroekologik zonalarda yetishtirish mumkin. Ekish muddatiga amal qilish o'simlikning biofaol moddalarga boy bo'lishini ta'minlaydi. Vegetatsiya davrida o'simlikda fiziologik jarayonlar faolligi uning hosildorligi va tarkibiy moddalarning to'planishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, gullash

davrida pigmentlar sintezi jadallashadi. Saflor gullaridan olinadigan karotinoid va flavonoid birikmalari dorivor vosita sifatida e'tiborga loyiqdir

Xulosa. *Carthamus tinctorius* L. o'simligi agrotexnik jihatdan kam talabchan, yuqori biofaollikka ega dorivor manba hisoblanadi. Uning o'sish sharoiti va ekish muddatini optimallashtirish orqali biofaol moddalar miqdorini oshirish mumkin. Hozirgi kunda maxsar tarkibidagi biofaol moddalar yallig'lanishga qarshi, antikoagulyant, og'riq qoldiruvchi va qon aylanishini yaxshilovchi xususiyatlarga ega. Bu esa xalq tabobati va farmatsevtika sanoatida gulimaxsardan keng foydalanish imkonini beradi.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В АПТЕКЕ

Оспанова Г. С., Байзаков О. Д., Тўрдалы Қ. М.

«Южно-Казахстанская Медицинская Академия» АО, г. Шымкент, Республика Казахстан

Актуальность. Организация системы менеджмента качества по правилам надлежащей аптечной практики (GPP) в розничной сети реализации лекарственных средств является одним из важных моментов в жизненном цикле лекарств. От организации системы менеджмента качества зависит сохранение эффективности, безопасности и качества лекарственных средств.

Цель. Изучение нормативных актов страны и их применение при подготовке аптек к инспекции для получения сертификата соответствия надлежащей аптечной практике - Good Pharmacy Practice.

Материалы и методы. В основу работы легло изучение действующего Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК VI, действующие Приказы Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 77 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза».

Результаты. Организация системы менеджмента качества (СМК) в аптеке это наиважнейший процесс существования аптеки в целом, это система мероприятий, направленных на обеспечение и сохранение безопасности, эффективности и качества, заявленного заводом-производителем лекарственного средства (ЛС). Надлежащая система менеджмента качества (СМК) в аптеке – это гарантия безопасности, эффективности и стабильности ЛС, отпускаемых населению, это выполнение требований действующих нормативных актов (НА) [1, 2, 3] для подготовки аптечного учреждения к инспектированию на предмет получения сертификата GPP (Good Pharmacy Practice - надлежащая аптечная практика). СМК - это создание надлежащей материально-технической базы аптеки с достаточным количеством оборудования, техники, аппаратов, средств измерений и мониторинг условий хранения - регулярное измерение температуры и влажности в помещениях хранения фармацевтической продукции, измерение и контроль температуры в холодильных оборудованьях с надлежащей регистрацией показателей [4]. К требованиям GPP в СМК относится также наличие в штате ответственного лица за качество (ОЛК) и достаточного количества специалистов в аптеке [5]. ОЛК управляет СМК. Организация СМК, надлежащее функционирование СМК основано на действующих НА страны, на прописанных стандартных операционных процедурах (СОП) и надлежащем мониторинге всех процессов в аптеке и документирование всей деятельности.

Выводы. Нормативная база СМК регулируется действующими приказами МЗ РК [3], требованиями GPP (Good Pharmacy Practice), СОПами СМК, правилами внутреннего трудового распорядка аптеки, положением об аптеке, должностными обязанностями персонала, соблюдение этих норм и нормативов гарантирует надлежащее функционирование СМК и надлежащее обращение ЛС на данном этапе своего жизненного цикла. Непременными производными функционирования надлежащей СМК являются

самоинспекция, валидационные процессы, наличие достаточного ключевого и вспомогательного персонала, внутреннее и внешнее плановое обучение персонала, проведение инструктажей на рабочем месте, надлежащий документооборот, соблюдение персоналом прописанных СОП. Существование надлежащей СМК не возможен без надлежащего контроля системы качества.

Использованная литература:

1. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК VI (с изменениями и дополнениями).
2. Об утверждении надлежащих фармацевтических практик. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 февраля 2021 года №ҚР ДСМ-15 (с изменениями и дополнениями).
3. Оспанова Г.С., Гореньков В.Ф., Торланова Б.О., Байзаков О.Д. Правовая основа внедрения стандартов надлежащих фармацевтических практик в аптечных организациях // Республиканский научный журнал: «Казахстанский журнал медицины и фармации». - 7-8 декабря 2023 года, том X. – с.23-29.
4. Оспанова Г.С., Байзаков О.Д., Жаркынбек Қ. Значение средств измерений в сфере обращений лекарственных средств и медицинских изделий// Сборник трудов III Научно-практической конференции студенческого научного общества.– г. Ташкент: Фармацевтический институт образования и исследований (ФТИ).-15 мая 2024 года. – с.184-186
5. Оспанова Г.С., Байзаков О.Д., Егентаева А.О. Об уполномоченном лице по качеству - Qualified Person в фармацевтических организациях // Сборник трудов научно-практической конференции, опубликованный в журнале: «Новые горизонты в медицинской науке, образовании и практике», посвященной 85-ти летию ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» (72-я годовщина) с международным участием. – г. Душанбе, 1 ноября 2024г.- том 2. – с.75-76.

АУТСОРСИНГ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Оспанова Г. С., Байзаков О. Д., Умирзакова У. Н., Тұрдалы Қ. М.

«Южно-Казахстанская Медицинская Академия» АО, г. Шымкент, Республика Казахстан

Актуальность. В настоящее время в фармацевтических компаниях сложился дефицит внутренних возможностей для выполнения всех требований, предъявляемые законодательством страны и надлежащими фармацевтическими стандартами. Практика показала, что аутсорсинг может стать ценным активом в данном вопросе.

Цель. Изучить какие возможности дает аутсорсинг в деятельности фармацевтических субъектов хозяйствования. Обоснование целесообразности использования аутсорсинга, преимущества его и недостатки.

Материалы и методы. В основу работы легло изучение действующего Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК VI, действующие Приказы Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, наблюдения, практический опыт.

Результаты. Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) - передача организацией на основании договора определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области. В отличие от услуг и поддержки, имеющих разовый, эпизодический или случайный характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года). Аутсорсинг в фармации – деятельность по договору, передаваемая для выполнения другому лицу (сторонней организации) частично (части своих функций) или целиком своих производственных процессов в соответствии с требованиями стандарта надлежащих практик

ГхР. Согласно Приказа Министерства Здравоохранения Республики Казахстан (Глава 3, параграф 1 «Управление качеством», раздел 3 «Управление деятельностью, передаваемой для выполнения другому лицу (аутсорсинг)») субъекты хозяйствования обязаны управлять деятельностью, передаваемой для выполнения другому лицу, которая включает в себя контроль и анализ деятельности, переданной на аутсорсинг [1].

Деятельность по аутсорсингу должна учитывать возможные риски для системы качества [2]. Для того, чтобы учесть возможные риски по аутсорсингу и управлять возможными рисками необходимо:

- провести квалификацию поставщика услуг (аутсорсера);
- изучить репутацию аутсорсера на рынке услуг;
- произвести проверку у предполагаемого поставщика услуг по аутсорсингу наличия необходимых разрешительных документов в соответствии с законодательством (в том числе, если деятельность лицензируема);
- произвести оценку компетентности исполнителя по договору аутсорсинга;
- провести оценку пригодности поставщика услуг;
- провести на основе сбора данных анализ и определение годности для дальнейшего взаимодействия.

После данного этапа квалификации поставщика услуг по аутсорсингу с полученным положительным результатом, необходимо определить:

- ответственность сторон;
- порядок взаимодействия сторон;
- порядок проведения обучения лиц, задействованных непосредственно в исполнении объема услуг по аутсорсингу и порядок обмена информацией о действиях в рамках мероприятий, относящихся к качеству;

Кроме этого необходимо проводить непрерывный мониторинг и анализ деятельности аутсорсера, а также определение возможных рисков и отклонений в работе. Кроме всего прочего внедрение на регулярной основе мер, необходимых для улучшения.

Преимущества аутсорсинга для фармацевтических компаний:

- это видимая экономия средств - сводит к минимуму инвестиции в капиталоемкие объекты, например, снижает затраты на разработку лекарств и общие расходы, благодаря чему повышает чистую прибыль и организацию денежных потоков;
- как пример: договор аутсорсинга с испытательными лабораториями: удешевляет и ускоряет проведение исследований, тем самым снижает затраты на разработку лекарств и общие расходы, благодаря чему повышает чистую прибыль и организацию денежных потоков;
- фармацевтическим компаниям договор аутсорсинга дает возможность перераспределять ресурсы, уделяя внимание другим сферам деятельности, например повысить эффективность производственных процессов; надлежащая организация рынков сбыта.

Выводы. Таким образом, недостатками передачи фармацевтической организацией на основании договора определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании является невозможность полного управления процессами и возможными рисками, также различия в нормативно-правовых актах, если компания-заказчик и компания-исполнитель находятся в разных странах.

Преимущества использования договорного аутсорсинга компанией является - это экономия средств на материально-технической базе, экономия на содержании и обслуживании оборудования, экономия на персонале, экономия на обучении персонала, распределение сэкономленных средств на повышение эффективности основного процесса и др..

Использованная литература:

1. Об утверждении надлежащих фармацевтических практик. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 февраля 2021 года №ҚР ДСМ-15 (с изменениями и дополнениями).
2. Оспанова Г.С., Байзаков О. Д. Надлежащая производственная практика и принципы

АНАБАЗИС БЕЗЛИСТНЫЙ (*ANABASIS APHYLLA L.*) КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Пак Н.Г.

Медицинский институт Каракалпакстана, город Нукус.

Актуальность исследования. Растительный покров пустынных и полупустынных территорий Каракалпакстана отличается высокой устойчивостью к экстремальным климатическим условиям, включая засуху, высокие температуры и повышенную солёность почв. В условиях деградации земель и необходимости расширения базы лекарственного растительного сырья актуальным является изучение и внедрение устойчивых видов, пригодных для промышленного возделывания.

Одним из таких растений является анабазис безлистный (*Anabasis aphylla L.*) — полукустарник семейства Amaranthaceae, обладающий высокой экологической адаптацией и богатым биологически активными веществами. Его изучение и возможное культивирование в Каракалпакстане может внести значительный вклад в развитие отечественной базы лекарственного растительного сырья и рациональное использование природных ресурсов региона.

Цель исследования. Изучение морфологических особенностей, химического состава и оценки возможностей культивирования анабазиса безлистного в природно-климатических условиях Республики Каракалпакстан.

Методы и методика исследования. Исследование выполнено на основе анализа и обобщения литературных данных, научных публикаций и отчетных материалов по результатам фитохимических, морфолого-анатомических и фармакогностических исследований анабазиса безлистного, проведённых в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. Применены сравнительные методы изучения морфолого-экологических характеристик растения, а также анализ агротехнических и климатических условий для возможной интродукции в регионе.

Результаты исследования. Анабазис безлистный произрастает преимущественно на песчаных, щебнистых и солонцеватых почвах Приаралья. Растение имеет развитую корневую систему, обеспечивающую устойчивость к засухе и высоким температурам. Основными биологически активными веществами являются алкалоиды пиридинового ряда, главным из которых выступает анабазин.

Также выявлены флавоноиды, фенольные соединения и органические кислоты, что определяет широкий спектр фармакологического действия растения. По данным фитохимических исследований, анабазис способен накапливать значительные количества вторичных метаболитов даже в экстремальных условиях произрастания. Это подтверждает возможность его использования в фармацевтической и химико-технологической промышленности.

В условиях Каракалпакстана возможно создание опытных участков для выращивания анабазиса и получения стандартизированного растительного сырья отечественного происхождения.

Выводы. Анабазис безлистный (*Anabasis aphylla L.*) представляет собой перспективный объект для дальнейших исследований и промышленного возделывания в условиях Республики Каракалпакстан. Его высокая экологическая устойчивость, способность произрастать на бедных и засоленных почвах, наличие ценных биологически активных веществ и широкие фармакологические возможности делают данное растение важным источником лекарственного сырья.

Развитие направлений по интродукции и культивированию анабазиса безлистного будет способствовать расширению ресурсной базы местной фармацевтической промышленности,

укреплению продовольственной и экологической безопасности региона, а также сохранению биологического разнообразия аридных экосистем Приаралья.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ С НАЛИЧИЕМ ТРАВМ И БЕЗ ТРАВМ

*Партиев Сардор Расулович PhD,
Мавлянов Искандар Рахимович д.м.н. профессор,
Акбархонов Жавохир Жамолитдинович докторант*

Республиканский научно-практический центр спортивной медицины, г.Ташкент Узбекистан, **Актуальность.** Поиск причин возникновения травм у спортсменов разработка мероприятий по их профилактики является не только актуальной, но и востребованной проблемой современного спорта. Нарушение в механизмах адаптации организма к высокой физической нагрузки может играть немаловажную роль в возникновении спортивных травм. В связи с этим нами было изучено степень работоспособности спортсменов, как интегральный индикатор адаптации организма, в сравнительном аспекте у спортсменов с травмами и без травмами

Цель исследования: Изучение значение степени работоспособности у спортсменов с учетом наличия спортивных травм.

Материалы и методы исследования. Исследование физической работоспособности проводились у 42 спортсменов с травмами и 53 спортсменов без травм, занимающихся разными видами спорта в течении 8-10 лет. По результатам оценки спортсмены были разделены на следующие группы: с низкой, ниже средней, средней, выше средней, и высокой работоспособностью.

Функциональное состояние физической работоспособности спортсменов изучали на приборе "BTL-Ergoline" с проведением ступенчатой нагрузочного теста.

Полученные результаты. Результаты проведенных исследований показали, что среди исследованных спортсменов с травмами у 37,9% имело место высокая работоспособность, у 15,9% - выше среднего, у 47,1% - средняя, у 40,06% - ниже среднего и у 59% - низкая работоспособность. Следовательно, наибольшее число спортсменов имеют низкую степень работоспособности, в то время когда у спортсменов без травм отмечались следующие показатели у 22,4% имело место высокая работоспособность, у 11,91% - выше среднего, у 58,74% - средняя, у 9,12% - ниже среднего и у 8,12% - низкая работоспособность. Следовательно, наибольшее число спортсменов имеют среднюю степень работоспособности, что требует проведение соответствующего по выраженности и интенсивности тренировки.

Заключение. Таким образом, среди спортсменов с травмами и без травм занимающихся разными видами спорта наиболее высок удельный вес атлетов со средней степенью работоспособностью отмечалось у спортсменов без травм а низкой степенью работоспособностью отмечалось у спортсменов с травмами, что требует со стороны тренерского состава коррекция проведение соответствующего по выраженности и интенсивности тренировки.

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ СПОРТИВНЫХ ГЕНОВ В ГЕНЕЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ

С.Р. Партиев, И.Р. Мавлянов, Ж.Ж. Акбархонов
Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Республиканский научно-практический
центр спортивной медицины

Введение: Спортивные травмы являются следствием сложного взаимодействия внутренних и внешних факторов риска. Генетические факторы также могут вступать в роли лимитирующих факторов в возникновении и развитии спортивных травм.

Целью исследования является изучение и определения носительство генотипов некоторых спортивных генов (**ACTN3-rs1815739**) у атлетов с наличием и отсутствием травм.

Материалы и методы: В исследовании участвовали 237 спортсменов, занимающиеся дзюдо, боксом, фехтованием, таэквандо и др. видами спорта. Из них 38 спортсменов (бокс, таэквандо, дзюдо, фехтование) имели те или иные виды спортивных травм. У остальных спортсменов не было отмечены спортивные травмы. У всех спортсменов было изучено носительство генотипов гена **ACTN3 (rs1815739)** с помощью общепринятых молекулярно – генетических методов исследований. Полученные данные обрабатывали традиционными методами статистики.

Результаты: Проведенные исследование показали, что среди спортсменов с наличием травм удельный вес носителей генотипа **CC** изучаемого гена было меньше, чем таковые без травм на 26,6%. В то же время удельный вес спортсменов с травмами носящих гетерозиготный генотип **CT**, наоборот, было больше по сравнению с таковыми без травм на 48,6%. Следовательно, среди спортсменов, у которых имеет место спортивные травмы в ¼ раза реже встречается спортсмены носящие «дикий» аллель изучаемого гена. Необходимо отметить, что среди спортсменов с наличием травм удельный вес носителей **TT** генотипа изучаемого гена также на 42% встречается реже. Следовательно, среди спортсменов с наличием травм носители «мутантной» аллели изучаемого гена также встречается заметно реже, чем среди спортсменов без травм.

Вывод: Спортсмены с наличием травм заметно отличаются от спортсменов без травм по носительству отдельных генотипов гена **ACTN3 (rs1815739)**. Видимо, отдельные генотипы изучаемого гена имеют определенную роль в возникновении и развитии спортивных травм. Это обстоятельство является подспорьем для дальнейшего изучения роли генетических детерминант спортивной деятельности в механизмах получения спортивных травм.

" GEMOSTAT" EKSTRAKTI ASOSIDA TAYYORLANGAN FITOPLYONKALAR TEKNOLOGIYASIDA OPTIMAL POLIMER-PLASTIFIKATOR NISBATINI ISHLAB CHIQUISH

Poyonov M.M.

m.poyonov@afu.uz

Alfraganus Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Ekstraksion dori vositalarini fitoplyonka shaklida qo‘llash stomatologik va dermatologik kasalliklarni mahalliy davolashda samaradorlikni oshiradi. Fitoplyonkalar faol moddaning shilliq qavatga yaqin, barqaror va uzluksiz yetkazilishini ta‘minlaydi. Shu sababli, so‘nggi yillarda o‘simlik ekstraktlariga asoslangan mahalliy dori shakllarini ishlab chiqish farmatsevtik texnologiyaning muhim yo‘nalishiga aylangan.

Toshkent Farmatsevtika Institutida N.A. Yunusxo‘jayeva va hammualliflari tomonidan yaratilgan “Gemostat” suyuq ekstrakti ushbu yo‘nalishning amaliy namunalaridan biridir. Preparat gazanda barglari (*Folia Urticae*), qushtaron (*Polygonum aviculare*) va achchiqtaron (*Persicaria hydropiper*) ekstraktlarining majmuasi bo‘lib, qon to‘xtatuvchi, yallig‘lanishga qarshi va kapillyar devorini mustahkamlovchi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu faol kompleksni fitoplyonka shaklida berish uning ta‘sirini kuchaytirishi, o‘zlashtirilishini yaxshilashi va qo‘llash qulayligini oshirishi mumkin.

Fitoplyonka yaratish jarayonida bir necha polimerlarning (MTS, Na-KMTS, jelatin, PVP, PVS) fizik-mexanik xususiyatlarga ta‘siri solishtirildi. Polimerning yelimligi, cho‘ziluvchanligi, suvda erish xususiyati va plyonkaning mustahkamligi baholandi. Tadqiqot natijasida Na-KMTS yuqori biokompatibiliteti, yaxshi gidrofil xususiyati va ekstrakt bilan mos keladigan struktura shakllantirishi tufayli optimal polimer sifatida tanlandi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — fitoplyonka massasida Na-KMTS va glitserin plastifikatorining

optimal nisbatini aniqlash. Ko'p omilli matematik rejalashtirish usuli qo'llanib, Na-KMETS (A omil) va glitserin (B omil)ning uch darajali qiymati 3×3 lating kvadrati modeli asosida tekshirildi. A omil — 1; 2; 3%, B omil — 0,5; 1; 2%. Ushbu yondashuv polimer-plastifikator o'zaro ta'sirini aniq baholash imkonini berdi.

Rejalashtirish matritsasiga muvofiq tayyorlangan 9 ta tarkib shisha tagliklarga quyilish orqali fitoplyonkaga aylantirildi va 25–30°C da quritildi. Olingan fitoplyonkalar bir nechta texnologik ko'rsatkichlar bo'yicha baholandi: suvli eritmaning pH qiymati, erish vaqti, sirtga yopishuv darajasi, quruq plyonkaning yaxlitligi va moslashuvchanligi. Har ikki omilning eng maqbul darajasi "xohish funksiyasi" yordamida aniqlangan bo'lib, bu mezon barcha ko'rsatkichlarni umumlashtirib, eng yaxshi natijani tanlash imkonini berdi.

Statistik tahlil natijasiga ko'ra fitoplyonka massasi uchun optimal tarkib quyidagicha aniqlandi: Na-KMETS — 2%, glitserin — 1%. Ushbu nisbat plyonkaning yetarlicha elastikligi, tez erishi, ekstraktning barqaror taqsimlanishi va sirtga yopishuvning maqbul darajasini ta'minladi. Mazkur tarkib "Gemostat" ekstraktiga asoslangan fitoplyonka yaratish uchun texnologik jihatdan eng mos variant sifatida baholandi.

ZAMONAVIY TIBBIYOT AMALIYOTIDA FITOTERAPIYANING O'RNIVAAHAMMIYATI

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

3 kurs davolash talabalari *Qazoqov Sh.U, Ro'ziyev Sh*

Ilmiy rahbar: Mallayeva M.B

Mavzuning dolzarbligi: Bugungi kundagi zamonaviy tibbiyot amaliyotidagi ko'plab kimyoviy dorivositallari ning keng qo'llanilish natijasida inson organizmidagi turli uyuklamalar, nojo'yata'sirlar va allergik holatlarni kuzatilmog'ida.

Shu sababli shifokorlarning tabiiy manbalardan olingan dorivositallarni, ya'ni fitoterapiyani amaliyotga joriy etish dolzarb masalaga aylandi. Fitopreparatlarni tabiiy o'simliklardan olinadigan biologik faol moddalarga boy bo'lib, ular inson organizmiga yumshoq, muvozanatli va tiklovchi ta'sir ko'rsatadi. Davlatimiz tomonidan dorivoro'simliklarni o'rganish, qayta ishlatish va ularni samarali foydalanish bo'yicha bir qator qarorlar qabul qilingan. Shu bois fitoterapiya sohasini rivojlantirish hamda tibbiyot amaliyotiga keng joriy etish bugungi kundagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Mavzuning maqsadi: Fitoterapiyaning tibbiyotdagi o'rnini o'rganish, inson salomatligini tiklashda tabiiy vositalardan oqilona foydalanish yo'llarini aniqlash hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda ixtiro. Asosiy maqsad — kimyoviy dorilarni haddan tashqari qo'llash oqibatida organizmda yuzag keladigan nojo'yata'sirlarni kamaytirish va ularni tabiiy preparatlar bilan muvozanatlashtirishdir.

Tarixiy ma'lumotlar: Fitoterapiya qadimiy davrlardan beri insoniyat hayotidagi muhim o'rin tutib kelgan. Qazilmalardan topilgan qadimiy yozuvlar orasida Ossuriyaning shohi Assurbanipal kutubxonasidagi miloddan avvalgi davrga oid 22 ming tamix xatli sopol avhalar orasida 33 tasi dorivoro'simliklarga bog'liq ishlangan. Sharq tibbiyotining yirik namoyandasi Abu Ali ibn Sino (Avicenna) "Tibqonunlari" asarida dorivoro'simliklardan foydalanish usullarini batafsil yoritgan. U birinchi bo'lib zahm kasalligini davolashda simobni qo'llagan hamda antibiotiklarni yaratilishini bashorat qilgan.

Yunon tabobatida esa Hippokrat bemorlarni o'simlik damlarini va parhezli ovqatlarni yordamida davolagan bo'lib, u 236 turdagi dorivoro'simliklarni tavsiflab bergan.

Arastuvaning shogirdi Teofrasto'simliklarning shakli, xususiyatlarini va foydalitomonlarini tizimlari tuzatib bergan. Qadimgi Rim tabibi Galen esa 304 turdagi o'simlik, 80 xil hayvoniy va 60 ta mineral manbalaridan dorivormodalar haqida asarlari yozgan.

Fitopreparatlarning tibbiyotdagi ahamiyati: Hozirgi vaqtda tibbiyotda qo'llanilayotgan dorivositallari ning qariyb 40 foizi o'simliklardan olinadi. Ayrim kasalliklarda, masalan yurak-qon tomir, asab va oshqozon-ichak tizim kasalliklarini davolashda bu ko'rsatkich 80 foizgacha yetadi.

Fitopreparatlarnafaqatdavolovchi, balkiprofilaktik, immunitetnioshiruvchivatiklovchivositasifatida ham kengqoʻllaniladi.

Kimyoviydorivositalariniuzoqmuddatliisteʼmolqilishorganizmdatoksiktaʼsirlarkeltiribchiqarishimu mkin, shusabablitaabiyasoslipreparatlargaboʻlganehtiyojbutundunyomiqyosidaortibbormoqda.

Oʻsimliklardanolingandorivormoddalarningorganizmgamoslashuvchanligi,

nojoʻyataʼsiriningkamligihamdaekologiktozaligifitoterapiyafaniningahamiyatiniyanadaoshirmoqda.

Xulosa:Fitoterapiya – butibbiyotningajralmasqismiboʻlib, u

insonsalamatliginitabiivyositalarorqalimustahkamlash,

kimyoviyuyuklamanikamaytirishvasogʻlomhayottarzinishakllantirishgaxizmatqiladi.

Dorivoroʻsimliklarniilmiyasosdaoʻrganish,

ularningbiologikfaolmoddalariasosidayangidorivositalariniyaratishvaxalqtabobatitajribasinizamona viytibbiyotbilanuygʻunlashtirishkelajaktibbiyotiningmuhimyoʻnalishlaridanbiridir.

BRONXIAL ASTMANING PROFILAKTIKASI VA DAVOLANISHIDA TABIY DORI VOSITALARING OʻRNI.

Qodirov Ozodbek Ulugʻbek oʻgʻli, Ilmiy rahbar: Boltayeva Xurshida Adilovna

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat Tibbiyot Institutining

Tibbiyot Fakulteti Talabasi. Qodirovozodbek757@gmail.com

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat Tibbiyot Institutining

Farmakologiya Kafedrasida Assistenti.

Mavzuning dolzarbligi.

Astma burun dunyo boʻylab tez va juda keng tarqalayotgan surunali kasallik boʻlib, garchi uni davolash va oldini olish uchun bugungi kunda yuzdan ortiq dori vositalari boʻlsada, bular orasida eng samaradori sifatida tabiiy dori vositalarini aytish mumkin. Bu turdagi dori vositalarida hech qanday yondosh taʼsirlar yoʻq bolib ular organizmdan tez va oson chiqib ketishi va asrlar sinovidan oʻtib kelayotganligi bilan odatiy tarkibi sintetik va kimyoviy moddalardan iborat boʻlgan dori vositalaridan ajratib turadi.

Uslub va materiallar.

Tabiiy dori vositalarining odatiy dori vositalaridan afzalliklarini oʻsimlaklardan tayyorlanadigan Tj-96 (boshqacha nomi Saiboku-to) vositasida koʻrib chiqsak. Ushbu vosita uzoq yillardan buyon anaʼanaviy yapon tibbiyotida bronxial astmani profilakasi va davolanishida ishlatilib kelinmoqda va ushbu vositada ortiqcha sezuvchanlikni va ezonofillar bilan bogʻlik allergik jarayonlarni pasaytirish xususiyati mavjud. Ushbu vosita orqali 33 ta kattalar bemorlar bilan tadqiqotlar oʻtkazilgan boʻlib, ulardan 15 tasi erkaklar va 18 tasi ayollar boʻlib yosh chegarasi 42 ± 7 ni tashkil qilgan. Ulardan hech biri butun hayoti davomida umuman chekishmagan va eng kamida 6 hafta davomida hech qanday nafas yoʻllari bilan bogʻliq kasallik yoki uning klinik simptomlarini boshdan kechirishmagan. Barcha koʻngilli bemorlarga turli xil aerazollar va kimyoviy mediatorlarni qoʻllashdan oldin Tj-96 vositasini qoʻllash tavsiya qilingan.

Natijalar.

Tj-96 bilan qilingan 4 haftalik davolashdan soʻng bemorlardaning umumiy holatlari tekshirilganda va tahlil qilinganda ularning hech birida yonosh taʼsirlar aniqlanmagan va 32 nafar bemordan 27 nafarining umumiy holatlari yaxshilangan yaʼni ularda kuchli yoʻtal, astmaga bogʻliq rinit, astma huruji va hansirash holatlari yoʻqolgan qolgan bemorlarning ham ahvollarida yuqoridagi kabi sezilarli ijobiy oʻzgarishlar qayd qilingan.

Xulosa.

Tabiatimizda Tj-96 kabi vositalarni ishlab chiqish, tadbiiq qilish va bemrlarni davolashda foydalanishimiz mumkin. Bu kabi vositalar aytishimiz mumkinki bemorlar hayotini yanada yaxshiroq va sogʻlomroq qiladi.

IMPROVEMENT MEASURES IN COTTON OIL PRODUCTION ENTERPRISES

Qosimov Xayriddin Olimovich

Bukhara medical institute, Associate Professor

Samadova Xatichabegim Samandarovna

Bukhara medical institute, Postgraduate researcher

Annotation

This thesis examines the occupational health and hygiene issues in cotton oil production enterprises and proposes practical measures to improve working conditions. Key hazards, including dust, oil vapors, noise, and high temperatures, are identified at different production stages. The study emphasizes the importance of ventilation, noise reduction, temperature and humidity control, personal protective equipment, and technological modernization. Implementation of these measures aims to enhance workers' safety, promote health, and improve overall productivity in the industry.

Keywords: cotton oil production, occupational health, hygiene, industrial safety, technological modernization

Abstract

The cotton oil industry plays a significant role in the agro-industrial sector, providing valuable edible oil and related products. However, the technological processes in cotton oil production often create adverse working conditions due to high temperatures, dust emissions, noise, and exposure to chemical substances. Improving hygienic and sanitary conditions in production facilities is essential for ensuring workers' health and increasing overall productivity.

Main Part

Cotton oil production involves several stages: seed storage, cleaning, crushing, pressing, and oil refining. Each stage generates specific occupational hazards such as cotton dust, oil vapors, and noise from processing machinery.

Ventilation and Air Filtration: Installation of modern local exhaust systems to remove dust and oil vapors effectively.

Noise Reduction: Use of vibration-absorbing materials and periodic maintenance of equipment.

Temperature and Humidity Control: Application of air conditioning and humidity regulation to maintain optimal microclimate parameters.

Personal Protective Equipment (PPE): Provision of appropriate protective clothing, respirators, and gloves.

Sanitary Facilities: Regular cleaning, disinfection, and the creation of rest areas for workers.

Health Monitoring: Periodic medical examinations and health education for employees.

Technological Modernization: Introduction of automated and closed production systems to minimize human exposure to harmful factors.

The implementation of these measures will reduce the level of occupational risk, improve workers' well-being, and enhance production efficiency.

Conclusion

Ensuring hygienic and safe conditions in cotton oil production enterprises is a key factor in sustainable industrial development. Modernization of equipment, adherence to sanitary norms, and continuous health monitoring will help protect workers and improve product quality.

СОСТАВ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА: ВОЗМОЖНЫЕ КЛЮЧИ К ПРОГНОЗУ И ПАТОГЕНЕЗУ

Рахимова Ш.Ш., Исмаилова Ж.А.

*Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и
медицинской реабилитации, Узбекистан*

Введение. Хронический гастрит в ряде случаев может прогрессировать в предопухолевые

изменения слизистой оболочки желудка, включая атрофию и кишечную метаплазию. Факторы, влияющие на такую трансформацию, изучаются активно, и одним из них может быть состав микробиоты кишечника. Воздействие микробных метаболитов и дисбиозные изменения способны косвенно влиять на трофику, регенерацию и морфогенез слизистой желудка. Анализ микробиоты кишечника в сочетании с гистологическими данными может помочь идентифицировать пациентов с высоким риском прогрессирования гастропатии.

Цель исследования оценить взаимосвязь между структурой кишечной микробиоты и морфологическим типом хронического гастрита с целью выявления микробных маркеров, ассоциированных с предопухолевыми изменениями слизистой желудка.

Материалы и методы: В исследование было включено 63 пациента в возрасте от 26 до 73 лет (средний возраст $47,3 \pm 0,4$ лет). Все пациенты были разделены на три группы по 21 человек: группа 1 — пациенты с хроническим гастритом без признаков атрофии и метаплазии; группа 2 — пациенты с хроническим гастритом и установленной кишечной метаплазией; группа 3 — пациенты с хроническим гастритом и признаками выраженной атрофии. Диагноз устанавливался на основании клинических жалоб, анамнеза заболевания, объективных данных обследования, результатов эзофагогастродуоденоскопии с множественной биопсией и гистологической оценкой по OLGA/OLGIM, микробиологического анализа кишечной микрофлоры (ПЦР, культуральные методы), оценки обилия основных таксонов: *Firmicutes*, *Bacteroidetes*, *Actinobacteria*, *Proteobacteria*, расчёта соотношения *Firmicutes/Bacteroidetes* как маркера дисбиотических сдвигов, а также статистической обработки с использованием анализа корреляций и кластерного распределения.

Результаты. У пациентов с метаплазией слизистой желудка выявлено выраженное снижение соотношения *Firmicutes/Bacteroidetes* (в среднем 1,4 против 2,8 в группе без метаплазии, $p < 0,01$), что указывает на выраженный дисбиоз. Отмечено снижение *Bifidobacterium spp.* и *Lactobacillus spp.* в кишечной микробиоте при переходе от поверхностного гастрита к атрофическому ($p < 0,05$). В 38% случаев у пациентов с метаплазией определялись повышенные уровни *Escherichia coli* (до 7,0 lg КОЕ/г), тогда как в других группах их уровень не превышал 5,2 lg. Морфологически у пациентов с дисбиозом кишечника чаще наблюдалась фрагментация эпителиального слоя, выраженная деструкция ямочного аппарата и очаговая кишечная метаплазия по типу II (по классификации Filipe). Обнаружена статистически значимая корреляция между выраженностью дисбиоза и стадией по OLGIM ($r = 0,61$; $p < 0,01$), особенно в области антрального отдела.

Выводы: состояние кишечной микробиоты тесно связано с морфологическим фенотипом хронического гастрита. Определённые микробные профили (снижение *Firmicutes*, увеличение условно-патогенной флоры) могут быть ассоциированы с наличием или риском развития кишечной метаплазии. Использование комплексной оценки кишечного микробиома совместно с морфологической диагностикой позволяет уточнить прогноз и патогенез гастропатий. Необходимы дальнейшие исследования для выделения микробных маркеров ранней трансформации слизистой и профилактики рака желудка.

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА И КОМОРБИДНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ИБС.

Рахматова Дилбар Бахриддиновна

Худоёрова Дилноза Ризоевна

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Республика Узбекистан

Актуальность. Проблема ишемической болезни сердца (ИБС) находится в фокусе научных исследований, т.к. последствия атеросклероза коронарных сосудов приводят почти к половине смертей населения. Ожирение, оцениваемое по индексу массы тела (ИМТ) >30 кг/м², служит установленным фактором риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) у здоровых людей. Однако в ряде исследований было показано, что у пациентов с сердечной недостаточностью, острыми коронарными синдромами, мерцательной аритмией, сердечно-

сосудистыми заболеваниями при сахарном диабете или после реваскуляризации миокарда может наблюдаться так называемый «парадокс ожирения», который заключается в наличии более высоких показателей выживаемости среди больных с высоким ИМТ и сердечно-сосудистыми осложнениями.

Цель: Оценка взаимосвязи уровня индекса массы тела (ИМТ) с антропометрическими данными и коморбидностью у больных ИБС. **Материал и методы:** В исследование было включено 84 больной ИБС. Всем пациентам были проведены общеклинические и лабораторные исследования, коронароангиография (КАГ), а также вычислялся ИМТ (кг/м²), проводился тщательный сбор анамнестических данных (с акцентом на перенесенных инфарктах (ПИМ), инсультах и Covid-19). Оценка сопутствующих патологий (коморбидности) учитывала наличие артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД), заболеваний гастродуоденальной зоны (ГДЗ), хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), хронической болезни почек (ХБП), анемии и др. Суммарный индекс коморбидности (Σ) высчитывался нами, как сумма всех имеющихся у больного сопутствующих патологий. В зависимости от уровня ИМТ были выделены 2 группы: 1гр. (контрольная) – 40 больных с ИМТ < 30 кг/м² и 2 гр. (сравнения) – 44 больных с ИМТ \geq 30 кг/м²

Результаты: Средний возраст обследуемых составил 61,2 \pm 9,0 (от 43 до 83) лет. Референсные значения ИМТ, в целом по группе, составили 31,2 \pm 5,6 кг/м². Нозологическая структура обследованных пациентов представлена на рис.1, на котором наглядно видно, что у пациентов 2 группы, превалировали диагнозы стабильной стенокардии ФК-2 (31,4% vs 27,8%; p=0,939 и 2=0,006) и стабильной стенокардии ФК-3 (62,9% vs 50,0%; p=0,394 и 2=0,727). Распределение диагноза NSTEMI в сравниваемых группах было, почти, идентично: 5,7% и 5,6%, соответственно в 1-й и 2-й группе; p=0,627 и 2=0,236). Такие диагнозы, как нестабильная стенокардия и STEMI, оказались прерогативой больных 1 группы. У больных с ИМТ \geq 30кг/м² превалировали такие коморбидные состояния, как АГ; СД; заболевания ГДЗ (p< 30 кг/м²

BAKTERIYALARNING ANTIBIOTIKLARGA NISBATAN REZISTENTLIK XUSUSIYATINING PAYDO BO'LISH MEXANIZMLARI, TIBBIYOTDA ULARGA QARSHI KURASHISH USULLARI.

Rustamova Diloru Mubinovna

Email: rustamovadiloro0550@gmail.com

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Tibbiyot fakulteti Davolash yo'nalishi

Ilmiy rahbar: Otabek Ashurov Shavkatovich

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrası PhD o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisdа bakteriyalarning antibiotiklarga nisbatan rezistentlik xususiyatining shakllanish sabablari va sog'liqni saqlash tizimidagi dolzarbligi tahlil qilinadi. Tadqiqot Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti mikrobiologiya laboratoriyasida 2023–2024 yillarda o'tkazilgan bakteriologik tahlil natijalari antibiotiklarga nisbatan rezistent bakteriyalar sonining oshayotganligini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: rezistentlik, antibiotik, genetik mutatsiya, MRSA, ESBL, Klebsiella pneumoniae

Kirish. Antibiotiklar kashf etilgandan beri infeksiyon kasalliklarni davolashda farmakologik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Shunday bo'lsada, so'nggi yillarda bakteriyalarning antibiotiklarga nisbatan rezistentlik xususiyati butun insoniyat sog'ligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. JSST statistikasiga ko'ra, 2050-yilda antibiotiklarga chidamli infeksiyalar 10 milliongacha inson o'limiga sabab bo'lishi taxmin etilmoqda.

Maqsad. Ushbu tadqiqotning maqsadi — antibiotikka chidamli bakteriyalar tarqalish darajasini aniqlash hamda antibiotiklarga qarshilik ko'rsatish sabablarini tahlil qilishdir.

Material va usullar. Tadqiqot davomida 180 ta bakteriologik namunalar (qon, siydik, yara)

kultivatsiya, Kirby–Bauer disk diffuzion, va PCR usullari yordamida biosafe (BSL-2) kabi zamonaviy laboratoriya sharoitlarida tahlil qilingan va natijalar SPSS 26.0 dasturida qayta ishlangan. Natijalar. Bakteriologik namunalar tarkibida Staphylococcus aureus (34%), Escherichia coli (29%), Klebsiella pneumoniae (22%) aniqlangan. Ulardan 38% MRSA shtammlar, 41% ESBL ishlab chiqaruvchi E.coli va 19% karbapenemga chidamli Klebsiella turlari ekanligi isbotlangan. Rezistent shtammlarning katta qismi 18–45 yoshdagi bemorlar orasida qayd etilganligi antibiotiklardan noto‘g‘ri foydalanish bakteriyalardagi rezistentlikning asosiy sababi ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa. Antibiotiklarga rezistentlik dunyo tibbiyot vakillarini jalb qilayotgan dolzarb muammodir. O‘zbekistonda 2024-yilda boshlangan “Antimikrob siyosati” va “AMR Watch Uzbekistan” loyihalari shu yo‘nalishdagi muhim qadam bo‘ldi. Bu muammoni bartaraf etish uchun antibiotiklardan oqilona foydalanish va yangi avlod antimikrob preparatlaridan foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi. “Antimikrob rezistentlikka qarshi kurashish milliy strategiyasi 2024–2030.” Toshkent, 2024.

2.Mirzayeva, N. va boshqalar. Mikrobiologiya va virusologiya asoslari. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2022.

3.World Health Organization (WHO). Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. Geneva: WHO Press, 2023.

4.Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Antibiotic Resistance Threats in the United States. Atlanta, 2022.

5. Davies, J., & Davies, D. (2010). Origins and evolution of antibiotic resistance. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 74(3), 417–433.

KARDAMON VA UNING TIBBIY AHAMIYATI

Sadullayeva Maxliyo Lutfullayevna

Ilmiy rahbar: Pardayeva Sohiba Bo‘riyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston

Dolzarbli: Kardamon (*Elettaria cardamomum*) qadimdan dorivor va oziq-ovqat mahsuloti sifatida qo‘llanilib kelinadi. U nafaqat xushbo‘y ziravor, balki kuchli antioksidant manbai hisoblanadi. Kardamon tarkibidagi bioaktiv moddalardan — flavonoidlar, fenolik kislotalar va efir moylari (masalan, 1,8-sineol, limonen, terpinil asetat) — tanani oksidlovchi stress va erkin radikallar ta‘siridan himoya qiladi.

Ishning maqsadi: Oksidlovchi stress hujayra DNKsi, oqsillar va lipidlarining shikastlanishiga olib keladi, bu esa yurak-qon tomir, diabet, saraton va neyrodegenerativ kasalliklarning rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, kardamoni ratsional miqdorda iste‘mol qilish organizmning antioksidant himoyasini kuchaytiradi va umumiy sog‘lomlashtiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi.

Materiallar va tadqiqot usullari: Kardamonning foydali xususiyatlari ilmiy tadqiqotlar asosida o‘rganilgan. U nafaqat taomlarga xushbo‘y ta‘m beruvchi ziravor, balki yallig‘lanishga qarshi, antimikrob, antidiabetik va antioksidant xususiyatlarga ega. Kardamoni turli usullarda qo‘llash mumkin: 1 chashka iliq suvga 1 choy qoshiq maydalangan kardamon qo‘shib ichish (nafasni yangilaydi va oshqozon faoliyatini yaxshilaydi); 1 stakan iliq sutga ½ choy qoshiq kardamon va 1 choy qoshiq asal aralastirib ichish (uyquni yaxshilaydi, immunitetni oshiradi); 1 choy qoshiq kardamon kukuni, 1 osh qoshiq asal va limon sharbati aralashmasi (yurak faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi va xolesterinni kamaytiradi); kardamon moyi bilan bosh terisini massaj qilish (soch to‘kilishini kamaytiradi, ildizlarni mustahkamlaydi).

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, kardamon muntazam iste‘mol qilinganda tanadagi erkin radikallar soni kamayadi, qon aylanishi yaxshilanadi, jigar faoliyati qo‘llab-quvvatlanadi, yallig‘lanish jarayonlari sekinlashadi. Kardamon yurak xuruji xavfini kamaytiradi, hazm tizimini yaxshilaydi, badanni toksinlardan tozalaydi. Shuningdek, u og‘iz bo‘shlig‘i mikroflorasini normallashtiradi, nafasni yoqimli qiladi. Ammo kardamoni me‘yordan ortiq iste‘mol qilish oshqozon kislotaliligini oshirishi va allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin.

5 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun tavsiya etilmaydi, homilador ayollar esa kuniga 2–3 grammdan ortiq iste'mol qilmasligi lozim.

Xulosa: Kardamon tabiiy antioksidantlar orasida alohida o'rin tutadi. Uning tarkibidagi efir moylari va fenolik birikmalar hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi, immunitetni kuchaytiradi, yurak va jigar faoliyatini yaxshilaydi. Kardamon nafaqat oshxona ziravori, balki organizm uchun tabiiy dori vositasi sifatida qadrlanadi. U sog'lom hayot tarzini qo'llab-quvvatlab, inson salomatligini mustahkamlovchi muhim biologik faol modda hisoblanadi. Kardamonning foydali xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish va kelajak avlod ham undan keng foydalanishi uchun harakat qilishimiz lozim.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛОПКОВОГО МАСЛА

Самадова Х.С

Бухарский государственный медицинский институт, докторант

Введение (Introduction)

Предприятия по производству хлопкового масла являются важной частью пищевой промышленности Узбекистана. На производстве работники подвергаются воздействию различных химических, физических и биологических факторов.

Гигиеническая оценка условий труда необходима для сохранения здоровья работников, профилактики профессиональных заболеваний и повышения эффективности производства.

Цель исследования: оценка условий труда работников предприятий по производству хлопкового масла с точки зрения гигиены.

Задачи исследования:

1. Определить микроклимат рабочих помещений (температура, влажность, движение воздуха).
2. Измерить концентрацию пыли и вредных веществ в воздухе.
3. Оценить уровень шума и освещённости на рабочих местах.
4. Проанализировать состояние здоровья работников и распространённость заболеваний.
5. Разработать рекомендации по улучшению условий труда.

Материалы и методы (Methods)

Объект исследования: Предприятие по производству хлопкового масла, действующее в рамках Гиждуванского агрокластера Гиждуванского района.

Субъект исследования: работники предприятия, включая технологов, производственных рабочих и сотрудников складов.

Методы исследования:

1. *Гигиенический мониторинг:* измерение температуры, влажности и движения воздуха (термометр, гигрометр, анемометр).
2. *Контроль загрязнения воздуха:* концентрация пыли, масляного пара и вредных веществ (аспирационные методы, спектрофотометрия).
3. *Оценка шума:* измерение уровня шума в дБ(А).
4. *Освещённость:* измерение люксметром.
5. *Анкетирование работников:* изучение состояния здоровья и жалоб.
6. *Статистический анализ:* обработка данных в MS Excel и SPSS, выявление зависимости между факторами риска и состоянием здоровья.

Результаты (Results)

Температура воздуха на рабочих местах составляет 28–30 °С, что превышает нормативные значения и приводит к утомляемости и снижению производительности работников.

Концентрация пыли и масляного пара превышает допустимые пределы в 1–1,5 раза,

увеличивая риск респираторных заболеваний.

Уровень шума в среднем составляет 85–90 дБ(А), что выше нормы и при длительном воздействии может негативно влиять на слуховую систему.

Освещённость составляет 250–300 люкс, что соответствует стандартным требованиям, однако в некоторых производственных зонах — складских, прессовых и рафинационных — освещённость ниже нормы.

Согласно результатам опроса работников, 30% сотрудников отмечают проблемы с дыхательной системой и аллергические реакции, а 15% — утомляемость и головные боли.

Обсуждение (Discussion)

Результаты исследования показывают, что условия труда на предприятиях по производству хлопкового масла частично опасны. Наиболее значимыми факторами риска являются загрязнение воздуха и шум, оказывающие долгосрочное негативное влияние на здоровье работников.

Рекомендуется улучшить вентиляцию помещений, снизить уровень шума, обеспечить использование средств индивидуальной защиты и проводить регулярный медицинский контроль работников.

Выводы (Conclusion)

Условия труда работников предприятий по производству хлопкового масла требуют улучшения с точки зрения гигиены. Необходимо снижать влияние опасных факторов, контролировать состояние здоровья работников и обеспечивать их обучение по вопросам охраны труда.

EKSTRAKSIYA SHAROITLARI VA ULARNING EKSTRAKT SIFATIGA TA`SIRI

Samadova Mohinur Alisher qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Biotexnologiya, injineriing va farmatsiya fakulteti 205 guruh

Ilmiy rahbar: assistent Ubaydullaev Jurabek Nuridinovich

Kirish; Ekstraksiya dorivor o`simlik xom ashyosidan biologik faol moddalarning (BFM) turli xil erituvchilar (ekstragentlar) yordamida ajratib olinishi jarayonidir. Ekstraksiyaning samaradorligi to`g`ri tanlangan sharoitlarga bog`liq bo`lib, bunda harorat, vaqt, erituvchining konsentratsiyasi va xom ashyoni maydalash darajasi muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi:

Ekstrakt chiqimi va faoliyatini oshirish uchun optimal ekstraksiya sharoitlarini aniqlash.

Ekstraksiya jarayoni **moddalarning erituvchiga o`tish qonuni** asosida kechadi. Bu jarayon diffuziya va eritish tezligiga bog`liq bo`lib, **Fik qonuni** bilan ifodalanadi:

$$J = -D \frac{dC}{dx}$$

bu yerda: **J** — moddaning diffuziya oqimi (mol/m²·s), **D** — diffuziya koeffitsiyenti, **dC/dx** — konsentratsiya gradienti. Konsentratsiya farqi qanchalik katta bo`lsa, moddalar erituvchiga o`tish tezligi ham shunchalik yuqori bo`ladi.

Asosiy ekstraksiya sharoitlari:

Jadval-1

№	Parametrlar	Ta`rif	Jarayonga ta`siri	Optimal qiymatlar
1	Harorat	Diffuziya tezligini va moddalarning eruvchanligini oshiradi	Haddan ortiq haroratda termolabil moddalar parchalanishi mumkin	30–60 °C
2	Xom ashyo va ekstragent nisbati	Erituvchi miqdori xom ashyo massasiga nisbatan	Erituvchi yetarli bo`lmasa, moddalar to`liq ajralmaydi	1:5 – 1:10

3	Ekstraksiya vaqti	Xom ashyo va erituvchi orasidagi kontakt muddati	Qisqa vaqt — chiqim kam; uzoq vaqt — sifat yomonlashadi	30 daqiqa – 24 soat (usulga qarab)
4	Xom ashyoni maydalash darajasi	Erituvchi bilan kontakt yuzasini belgilaydi	Juda mayda bo'lsa, filtratsiya qiyinlashadi	1–3 mm
5	Erituvchi (ekstragent) turi	Moddalarning polyarligiga ko'ra tanlanadi	Suv — polar moddalar uchun, etanol — kam polar moddalar uchun	Suv, 40–70 % etanol
6	Ekstraksiya usuli	Jarayonni o'tkazish usuli	Tezlik va to'liqlikka ta'sir qiladi	Optimal qiymatlar

Laboratoriya tajribasi namunasi

Obyekt sifatida: Valeriana ildizi (*Valeriana officinalis*) olindi. **Maqsadi,** spirtli ekstrakt olish

Shartlari: Erituvchi: 70 % etanol, xom ashyo va erituvchi nisbati: 1:10, harorat: 40 °C, Vaqt: 6 soat.

Usul: mazeratsiya (davriy aralashtirish bilan)

Natija: Quruq qoldiq chiqimi 12,5 % ni tashkil qildi, ekstrakt o'ziga xos hidga va sezilarli sedativ (tinchlantiruvchi) ta'sirga ega bo'ldi.

Xulosa: Ekstraksiyaning optimal sharoitlari biologik faol moddalarning faoliyatini yo'qotmasdan maksimal darajada ajratib olish imkonini beradi. Erituvchi turini, haroratni va ishlov berish usulini to'g'ri tanlash yuqori sifatli dorivor ekstrakt olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

NASLIY FERMENTOPATIYALAR

Sarayeva Dilshoda Abdug'ani qizi, Rayimqulova Charos Axmatovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston

Kirish: Fermentlar biologik katalizatorlar bo'lib, organizmdagi turli kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi va metabolik jarayonlarning normal ishlashi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Inson organizmida minglab fermentlar mavjud bo'lib, har biri ma'lum bir substratga ta'sir qiladi va ma'lum bir reaksiyani amalga oshiradi.

Ishning maqsadi: Tibbiyot nuqtai nazaridan fermentlar muhim diagnostik va terapevtik ahamiyatga ega. Ularning normal faoliyati buzilganda turli kasalliklar, jumladan, metabolik sindromlar, nasliy fermentopatiyalar va oshqozon-ichak kasalliklari yuzaga keladi.

Materiallar va usullar: Zamonaviy tibbiyotda nasliy fermentopatiyalar muhim ilmiy va klinik ahamiyat kasb etmoqda. Bu kasalliklar inson organizmidagi metabolik jarayonlarning genetik nuqsonlar natijasida buzilishi bilan bog'liq bo'lib, ularning aksariyati erta tashxis qo'yilmasa, jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin.

Natijalarni muhokama qilish: Fermentopatiya-bu organizmda fermentlar faoliyatining buzilishi bilan bog'liq kasalliklar guruhi bo'lib, ular fermentlarning yetishmovchiligi, to'liq yo'qligi yoki noto'g'ri ishlashi natijasida yuzaga keladi. Fermentlar faoliyati buzilishi turli xil metabolik kasalliklarga olib keladi. Fermentopatiyalar ikkiga bo'linadi:

1. Nasliy fermentopatiyalar-genetik mutatsiyalar natijasida fermentlarning tuzilishi yoki funksiyasining buzilishi bilan bog'liq kasalliklar. Masalan, fenilketonuriya, galaktozemiya, glikogenozlar.

2. Oritirilgan fermentopatiyalar-turli omillar (infeksiyalar, toksinlar, noto'g'ri ovqatlanish, dorilar ta'siri) tufayli fermentlarning ishlab chiqarilishi yoki faoliyatining buzilishi.

Dunyo miqyosida nasliy fermentopatiyalar ichida fenilketonuriya, galaktozemiya, glikogenozlar, lizosomal saqlanish kasalliklari kabi patologiyalar keng uchraydi. Ushbu kasalliklar ko'pincha chaqaloqlik yoki bolalik davrida namoyon bo'ladi va agar erta aniqlanmasa, ruhiy va jismoniy rivojlanishning orqada qolishi, hayot sifatining pasayishi hamda turli xil asoratlar bilan kechadi. Shu sababli, prenatal diagnostika va yangi tug'ilgan chaqaloqlar skriningi hozirgi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Fenilketonuriya — fenilalanin gidroksilaza fermenti yetishmovchiligi

tufayli fenilalanin aminokislotasining organizmda to'planishi bilan bog'liq kasallikdir. Bu markaziy asab tizimiga zarar yetkazib, aqliy rivojlanishning orqada qolishiga sabab bo'ladi.

Asosiy natijalar: Klinik belgilariga quyidagilarni kiritish mumkin: Aqliy rivojlanishning sustlashishi, tutqanoqlar va mushak tonusining buzilishi, jch rangli teri va sochlar hamda siydikda o'ziga xos hidning bo'lishi. Tashxis va davolash uchun esa: yangi tug'ilgan chaqaloqlar skriningi orqali erda aniqlanadi, parhez terapiya, fenilalanin miqdori past mahsulotlarni iste'mol qilish shart boladi va tetrahydrobiopterin (BH4) terapiyasi o'tkaziladi bu ayrim bemorlarda foydali bo'lishi mumkin.

Xulosalar: Nasliy fermentopatiyalar haqidagi ilmiy izlanishlar, diagnostika usullari va davolash strategiyalarining rivojlanishi nafaqat tibbiyot, balki umumiy sog'liqni saqlash tizimi uchun ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlarning kuchaytirilishi kelajakda ushbu kasalliklarning oldini olish va samarali davolash imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.N. Valixanov, S.N. Dolimova, G. Umarova, P. Mirxamidova. Biologik kimyo va molekulyar biologiya (2-qism. Molekulyar biologiya)//Toshkent, 2015.
2. Raimkulova C. A. et al. Exhaled air as an object of studying the functional state of the organism //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2020. – №. 1-2. – C. 47-51.

PRECLINICAL EVALUATION OF NEW PIPERIDINE COMPOUNDS WITH COMBINED PHARMACOLOGICAL ACTIVITY

Satbayeva E., Khaiitova M., Trubachev V., Batagoeva Z.

“S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University” NJSC, Republic of Kazakhstan

Relevance. The relevance of the problem is due to the improvement of local anaesthesia, which requires new drugs with sufficient depth and duration of action and low toxicity. There is also an obvious need in modern medicine for new, safe, highly effective antiarrhythmic drugs with minimal undesirable side effects. In this regard, the aim of our work was to search for new low-toxicity, highly active compounds that can be used both for local anaesthesia and as antiarrhythmic agents. The choice of compounds containing a piperidine ring is justified by their accessible and well-established synthesis, broad spectrum of biological activity, and ease of incorporation of other structural molecules. All this is of interest to researchers who consider these derivatives to be an effective framework for the synthesis of new medicinal substances.

Objective: To conduct a comprehensive in silico and preclinical evaluation of new piperidine compounds, including the study of their toxicity, local anaesthetic and antiarrhythmic activity, in order to select the safest and most multifunctional compounds.

Materials and methods. Experiments were conducted to study acute toxicity and local anaesthetic effects during infiltration anaesthesia with piperidine derivatives with laboratory codes LAS-286 and LAS-294. The compounds were compared in terms of the duration of general and complete anaesthesia and potency (anaesthesia index). LAS-286 and LAS-294 were also studied for antiarrhythmic activity in an aconitine model of arrhythmia. The interaction of the molecules of the compounds with the macromolecules of the Nav1.4 and Nav1.5 sodium channels was analysed by molecular docking using the AutoDock Vina 4 computer program.

Results and discussion. In acute toxicity experiments, both compounds showed low toxicity when administered subcutaneously (LD_{50} 1121.1-1447.51 mg/kg) and intravenously (LD_{50} 94.7-238.4 mg/kg). LAS-286 showed pronounced local anaesthetic activity in infiltration anaesthesia, with an anaesthesia index of 36, the duration of complete anaesthesia with LAS-286 was 54.2 minutes, and the total duration of anaesthesia was 95 minutes. LAS-294 exhibits high antiarrhythmic activity when administered intravenously against aconitine-induced arrhythmia in laboratory rats, surpassing standard antiarrhythmic agents in this regard. At doses of 0.05-0.1 mg/kg, it completely eliminates and restores sinus rhythm in 50% to 90% of animals. Despite the low efficacy of LAS-286, the study results indicate high safety. Molecular docking showed that the compounds

demonstrate high affinity for the active site of sodium channels (bond strengths from -7.0 to -7.3 kcal/mol), indicating thermodynamic stability. LAS-286 and LAS-294 demonstrated the ability to form a significantly greater number of stable intermolecular bonds with amino acid residues compared to lidocaine.

Conclusion. The compounds are capable of affecting voltage-gated sodium channels and reducing the enhanced flow of Na⁺ ions through the membrane due to disruption of their functional activity. Consequently, the administration of the studied substances probably leads to a pronounced membrane-stabilising effect, which determines local anaesthetic and antiarrhythmic activity (class I antiarrhythmics). The pronounced local anaesthetic and antiarrhythmic activity of the studied compounds is confirmed by the results of molecular docking and indicates high therapeutic potential for further research.

YURAK ISHEMIK KASALLIGI, SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGI VA 2 TIP QANDLI DIABET BILAN OG‘RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATI XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH

G.B. Shoymurodova, S.K. Nuritdinova

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, «Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi» DM, Toshkent, O‘zbekiston

Kirish va tadqiqot dolzarbligi.

Yurak ishemik kasalligi (YIK), surunkali buyrak yetishmovchiligi (SBY) va 2-tip qandli diabet (2TQD) global sog‘liqni saqlash uchun eng jiddiy muammolardan biri bo‘lib, ular nafaqat o‘lim va nogironlikka olib keladi, balki bemorlarning hayot sifatini keskin pasaytiradi. 2021-yilda YIK bilan 254 milliondan ortiq kishi, SBY bilan 670 milliondan oshiq kishi, 2TQD esa 589 million kattalarda aniqlangan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu kasalliklarning birgalikda uchrashi bemorlarning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy faoliyatini sezilarli darajada pasaytiradi. Shu bilan birga, O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasida YIK, SBY va 2TQD bilan og‘rigan bemorlarning hayot sifatini kompleks baholash bo‘yicha yetarli tadqiqotlar mavjud emas.

Tadqiqot maqsadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — YIK, SBY va 2TQD bilan og‘rigan bemorlarning hayot sifati darajasini baholash, kasalliklarning o‘zaro ta‘sirini aniqlash va hayot sifatiga ta‘sir etuvchi asosiy klinik va ijtimoiy omillarni belgilashdir.

Materiallar va usullar.

Tadqiqotga 100 nafar bemor jalb qilindi (53 erkak, 47 ayol; o‘rtacha yosh $59,4 \pm 8,7$ yil). Bemorlar uch guruhga bo‘lingan: YIK, SBY va 2TQD. Ularning barcha diagnostik tekshiruvlari quyidagilarni o‘z ichiga oldi: umumiy klinik tekshiruv, laborator tahlillar (qon, siydik, biokimyoviy ko‘rsatkichlar), elektrokardiografiya (EKG), exokardiyografiya (ExoKG), tana massasi indeksi (BMI) va Hayot sifati SF-36 so‘rovnomasi yordamida baholandi, bu so‘rovnoma jismoniy faoliyat, umumiy sog‘liq, ruhiy salomatlik, energiya, ijtimoiy faoliyat va boshqa ko‘rsatkichlarni qamrab oladi. Ma‘lumotlar SPSS 26.0 dasturida tahlil qilindi; $p < 0.05$ statistik ahamiyatli deb qabul qilindi.

Natijalar.

Bemorlarning 40 %ida YIK, 32 %ida SBY, 28 %ida 2TQD ustunlik qildi. SF-36 natijalari ko‘rsatdiki, barcha guruhlarda jismoniy faoliyat (Physical Functioning), umumiy sog‘liq (General Health) va ruhiy salomatlik (Mental Health) ko‘rsatkichlari sog‘lom aholi bilan solishtirganda sezilarli darajada past ($p < 0.05$). Korrelyatsion tahlil natijalariga ko‘ra: Hayot sifati glyukoza miqdori bilan salbiy bog‘liq ($r = -0.46$, $p < 0.01$). Kreatinin darajasi bilan salbiy bog‘liqlik mavjud ($r = -0.42$, $p < 0.01$). BMI bilan ham salbiy bog‘liqlik kuzatildi ($r = -0.31$, $p < 0.05$). YIK mavjud bemorlarda ruhiy salomatlik indeksi stress va depressiya belgilarining kuchayishi bilan teskari bog‘liq ($r = -0.39$, $p < 0.05$), bu psixologik omillarni hisobga olish zarurligini ko‘rsatadi.

Xulosa.

YIK, SBY va 2TQD bilan og‘rigan bemorlarning hayot sifati sezilarli darajada pasaygan. Jismoniy

faoliyat, umumiy sog'liq va ruhiy salomatlik ko'rsatkichlari eng zaif bo'lib, hayot sifati darajasi glyukoza, kreatinin darajasi va BMI bilan salbiy bog'liq. Bu bemorlarning hayot sifatini yaxshilash uchun klinikal va psixologik qo'llab-quvvatlash, individual monitoring va muvofiqlashtirilgan davolash strategiyalari muhim ahamiyatga ega.

ORGANIZM HAYOT FAOLIYATIDA VA DAVOLASH USULLARIDA ADSORBSIYA JARAYONINING AHAMIYATI

Sirojova Gulzona G'ayrat qizi Davolash ishi fakulteti 144-guruh talabasi Ilmiy rahbar: Pardayeva Sohiba Bo'riyevna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Ishning maqsadi: Organizm hayot faoliyatida va davolash usullarida adsorbziya jarayonining ahamiyatini o'rganish, uning tibbiy amaliyotdagi qo'llanilish imkoniyatlarini tahlil qilish va adsorbziya terapiyaning zamaradorligini aniqlash. Shuningdek, turli adsorbentlarning organizmga ta'ziri va ularning qo'llash sohalari o'rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari: Tadqiqotda adsorbziya jarayonlarning fizik-kimyoviy azollari, gemosorbziya va boshqa adsorbziya terapiya usullarining tibbiy qo'llanilishi tahlil qilindi. Ilmiy adabiyotlar, laboratoriya tadqiqotlari va klinik kuzatuvlar natijalari o'rganildi. Tadqiqotda aktiv uglerod, bentonit, alyumozilikatlar kabi tabiiy va zintetik adsorbentlarning xuzuziyatlari qiyoziy tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari: Adsorbziya organizmda tokzinlarni yo'q qilish (gemosorbiya) va moddalar almashinuvida muhim rol o'ynaydi. Ichakda tokzinlar va ortiqcha moddalar adsorbziyalanadi, ularning azimiyatizyazi kamayadi.

Aktiv uglerod kabi adsorbentlar zaharlanishlarni davolashda zamarali qo'llaniladi (90% zamaradorlik). Adsorbziya terapiya allergik reaksiyalarni bartaraf etishda qo'llaniladi. Gemosorbziya inson qonidan tokzinlarni olib tashlashda katta ahamiyatga ega. Adsorbentlar oshqozon-ichak traktida og'ir metallarni 70-80% miqdorida bog'lashni aniqlandi. Silikagel azozidagi adsorbentlar qon plazmasidagi lipidlarni kamaytirishda zamarali. Adsorbziya terapiya zurunkali buyrak yetishmovchiligida azotli moddalarni chiqarishda qo'llaniladi.

Xulosa: Adsorbziya jarayoni organizm hayot faoliyatida va davolash usullarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, u detoksikasiya, dori vozitalarini yetkazish va immunitetni mustahkamlashda keng qo'llanilmoqda. Adsorbziya terapiya zamonaviy tibbiyotning zamarali davolash usullaridan biri hisoblanadi. Turli xil adsorbentlarning selektiv ta'ziri ularni har xil kasalliklarni davolashda qo'llash imkonini beradi. Kelajakda yangi adsorbent materiallarini ishlab chiqish va ularni tibbiyotda qo'llash imkoniyatlari kengayib borayotgani zababli, ushbu yo'nalishda tadqiqotlarni davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

ИССЛЕДОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ, ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПОЛИМЕРНЫХ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ ТАДЖИКИСТАНА

*Р.А. Султонов¹, Академик Нант С.Дж. Юсуфи^{1,2},
У.Р. Раджабов¹, Холикова³*

¹ГОУ «ТГМУ им. имени Абуали ибни Сино»,

²ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан»

³Институт химии им. В.И. Никитина НАНТ

Высушенные листья и корня *Inula Macrophylla* и *Inula Rhizocephala* население в Таджикистане использует в качестве средства народной медицины для получения водных извлечений. Эти, которые применяют для местного лечения ран. Учитывая выявленные по данным научной литературы сведения о богатом составе БАС целевого фрагмента метаболома *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* и их высокой биологической активности, наиболее целесообразным признана разработка жидкого экстракта для получения промышленной стандартизованной лекарственной формы препарата для местного

применения. В качестве исходного *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* при получении жидкого экстракта было предложено использование всего облиственного побега растения – травы, как вида сырья, с менее трудоёмкой стадией при промышленной заготовке ЛРС.

Ключевые слова: *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*, экстрагент, флавоноидов, дубильных веществ, сапонинов, алкалоидов, травы, экстракт.

ТАДҚИҚОТ, ОМУЗИШИ ХИМИКО ФАРМАТСЕВТӢ, ФИЗИКО - ХИМИЯВӢ РАСТАНИҲОИ ДОРУВОРӢ ВА РАСТАНИҲОИ ПОЛИМЕРӢ ДАР МИНТАҚАҲОИ ҶАНУБӢ ТОҶИКИСТОН

Р.А.Султонов¹, С.Ҷ.Юсуфӣ^{1,2}, У.Р.Раҷабов¹, Холикова³

¹МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино»,

²МД «Маркази илмӣ-тадқиқотии фарматсевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон»

³Институт химия ба номи В.И. Никитин АМИТ

Баргҳо ва решаҳои хушкшудаи *I. macrophylla* ва *I. rhizocephala* аз ҷониби аҳоли дар Тоҷикистон ҳамчун воситаи тибби халқӣ барои гирифтани шира ва табобати чузъии ҷароҳатҳо истифода мешавад. Бино бар маълумоти адабиёти илмӣ оид ба таркиби ғании маводди ғаёли биологӣ МФБ фрагменти мақсадноки метаболомаи *I. macrophylla* ва *I. rhizocephala* ва ғаёлияти баланди биологии онҳо, таҳияи экстракти моеъ барои гирифтани шакли стандартикӣ саноатии дорувор ҷиҳати истифодаи чузъӣ мувофиқи мақсад мебошад. Ҳангоми гирифтани экстракти моеъи *I. macrophylla* ва *I. rhizocephala* истифодаи тамоми навдаю баргҳои рустанӣ ба сифати ашёи хом кори начандон захматталаб барои омода сохтани доруворӣ мебошад.

Вожаҳои бунёдӣ: *I. macrophylla* ва *I. rhizocephala*, экстрагент, флавоноидҳо, моддаҳои даббогӣ, сапонинҳо, алкалоидҳо, гиёҳҳо, дамбаҳо.

RESEARCH, SCIENTIFIC, CHEMICAL-PHARMACEUTICAL, PHYSICAL-CHEMICAL STUDIES OF MEDICINAL PLANTS AND POLYMERS IN THE SOUTHERN REGIONS OF TAJIKISTAN

R.A. SULTONOV¹, S.J. YSUFI^{2,3}, U.R. RAGABOV², Kholikova³

¹SOI «Avicenna Tajik State Medical University»,

²SI « Research Pharmaceutical Center of the Ministry of Health and Social

³Институт химии им. В.И. Никитина НАНТ

The dried leaves and roots of *I. Macrophylla* and *I. Rhizocephala* are used by the population in Tajikistan as a means of traditional medicine to obtain aqueous extracts that are used for local wound treatment. Taking into account the information revealed by the scientific literature on the rich composition of the BAS target fragment of the metabolome of *I. Macrophylla* and *I. Rhizocephala* and their high biological activity, the development of a liquid extract for obtaining an industrial standardized dosage form of the drug for topical use was considered the most appropriate. The use of the entire leafy shoot of a grass plant as a type of raw material with a less laborious stage in the industrial harvesting of LRS was proposed as the initial *I. Macrophylla* and *I. Rhizocephala* in the preparation of a liquid extract.

Keywords: *I. macrophylla* and *I. rhizocephala*, extractant, flavonoids, tannins, saponins, alkaloids, herbs, extract. HYPERLINK "<https://translate.google.ru/>" \t "_blank"

АКТУАЛЬНОСТЬ

За счёт того, что своим пребиотическим свойствам, *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*, благотворно влияет на микрофлору кишечника, способствуя нормализации пищеварения и борьбе с дисбактериозом и запорами. Дополнительно, растение стимулирует отхождение желчи, оптимизирует работу печени и желчного пузыря, а также благотворно влияет на мочевыделительную систему. Исторически корень *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*, применяется для лечения астмы, бронхита, кашля, диареи, тошноты и кишечных паразитов. Экстракт корня *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*, отличается содержанием комплекса эфирных

масел, оказывающих благотворное воздействие на функциональное состояние дыхательных путей. Данные соединения способствуют активному отхождению мокроты из лёгочной ткани, что делает девясил эффективным средством в терапии кашля.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Физико химическая и биологическая изучение травы *inula macrophylla* и *inula rhizocephala*.

Объекты и методы

Работа проводилась на кафедрах биохимии и медицинской биологии Хатлонского государственного медицинского университета, ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр МЗ и СЗ РТ».

Результаты и обсуждение

аргументация выбора вида сырья *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*. Результаты анализа данных народной медицины Таджикистана, оценка возможных химиотерапевтических и фармакологических активностей БАС, содержащихся в метаболоме растения, проведенные собственные фитохимические исследования сырья, свидетельствуют перспективны использования в медицинских целях травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*. Использование этого сырья для разработки технологии получения жидкого экстракта из него послужило базой для разработки методик установления подлинности и показателей качества высушенной травы растения. Создание макета проекта нормативного документа на траву *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* проводилось согласно требованиям ГФ РФ XIII изд. к лекарственному растительному сырью аналогичной морфологической группы. Оценка содержания экстрактивных веществ в траве *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*

В качестве экстрагентов использовали воду и водно-спиртовые смеси с известной концентрацией спирта. При этом была проведена работа с другим типом сырья девясила травой, собранной во время цветения, в сравнительном аспекте. Результаты выявления наиболее оптимального экстрагента представлены в таблице 1.

Таблица 1. Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых различными растворителями, в образцах травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*.

Экстрагент	Содержание экстрактивных веществ в двух видах сырья <i>I. macrophylla</i> и <i>I. rhizocephala</i> , %	
	Трава, собранная в фазу цветения	Трава, собранная до цветения
Вода очищенная	30,32±1,22	30,12±0,68
40% спирт	30,54±0,47	31,20±0,49
70% спирт	28,35±0,35	31,17±0,75
90% спирт	22,81±0,86	25,56±0,87

Из представленных в таблице 1. данных видно, что при проведении экстракции водой и 40% спиртом наблюдается максимальное извлечение экстрактивных веществ, что связано с интенсивным переходом полярных веществ. При экстракции сырья водно-этанольными смесями с высокой концентрацией спирта наряду с частью гидрофильных соединений переходят и менее полярные представители метаболома растения. Это по данным литературы, даёт возможность предположить в них действующие вещества [1–4].

Изучение содержания целевых БАС в сырье *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*. Как известно, фенольные соединения являются наиболее значимой группой БАС, которая отвечает за антиоксидантное действие препаратов из лекарственного растительного сырья. Среди фенольных соединений флавоноиды являются ответственными за проявление биологических эффектов, описанных в научной литературе. Для экспресс-определения действующих веществ определяли содержание фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту методом УФ-СФМв таблице 2.

Таблица 2. Влияние концентрации спирта на выход фенольных веществ из двух видов сырья

I. macrophylla и *I. rhizocephala*

Концентрация спирта, %	Содержание фенольных веществ в пересчете на хлорогеновую кислоту	
	Трава, собранная в фазу цветения	Трава, собранная до цветения
40	3,022 ± 0,01	7,584 ± 0,02
50	3,322 ± 0,01	7,592 ± 0,01
60	3,345 ± 0,02	7,589 ± 0,02
70	3,351 ± 0,01	7,604 ± 0,02
80	3,350 ± 0,015	7,350 ± 0,01
90	3,316 ± 0,01	7,352 ± 0,02

Из данных представленных в таблице 2 видно. Это содержание фенольных в траве, собранной до цветения выше практически в два раза, а при этом их максимальное содержание наблюдается при экстрагировании 70% спиртом.

Таблица 3. Влияние соотношения сырьё: экстрагент на извлечение фенольных веществ из ЛРС *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*

Соотношение сырьё:экстрагент спирт 70 %	Содержание фенольных веществ в пересчете на хлорогеновую кислоту	
	Трава, собранная в фазу цветения	Трава, собранная до цветения
1:5	2,055±0,01	5,652±0,01
1:10	3,315±0,01	7,513±0,01
1:20	3,345±0,01	7,523±0,01
1:30	3,337±0,01	7,585±0,01
1:50	3,358±0,01	7,604±0,02
1:100	3,363±0,01	7,602±0,02
1:150	3,359±0,01	7,602±0,02

Согласно данным, представленным в таблице 3 содержание фенольных соединений также выше в два раза, в траве, собранной до цветения, и выявляется как максимально возможное при соотношении сырьё: экстрагент от 1:10. При увеличении соотношения, выход их, для технологии получения препаратов практически не значим.

При изучении влияния измельченности сырья *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* использовали частицы сырья, проходящие через сито с отверстиями размером 0,2; 0,5; 1; 2 и 3 мм.

Таблица 4. Влияние степени измельчения сырья на извлечение фенольных веществ

Время экстракции, мин	Содержание фенольных веществ в пересчете на хлорогеновую кислоту, %	
	Трава, собранная в фазу цветения	Трава, собранная до цветения
15	3,118±0,01	7,348±0,02
30	3,244±0,01	7,409±0,01
45	3,349±0,01	7,598±0,02
60	3,351±0,01	7,603±0,01
75	3,351±0,02	7,602±0,01

Из результатов, представленных в таблицах 4 – 5, следует, что содержание фенольных веществ в траве *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*, собранной до цветения, превышает тот же показатель для травы, собранной в фазу цветения, более чем в 2 раза. поскольку фенольные соединения являются одной из целевых групп БАС, подтверждена целесообразность выбора в качестве сырья и объекта для дальнейших исследований трава *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*, собранная до цветения.

в итоге можно заключить, что, оптимальными условиями экстракции фенольных

соединений из ЛРС *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* являются: соотношение сырья и экстрагента 1:10, экстрагент – 70 % этанол, степень измельчения 0,2–3,0 мм, время экстракции – 60 мин. результаты эксперимента необходимы для разработки методик количественного определения БАС в ЛРС.

Качественные реакции *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*

Для выбора наиболее достоверных качественных реакций с целью установления подлинности травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* были приготовлены несколько вариантов извлечений из сырья – с помощью воды (водное извлечение) и разных концентраций водно-спиртовых смесей. С полученными извлечениями проводили качественные реакции для подтверждения данных литературы о содержании целевых групп БАС в исследуемом сырье (флавоноидов, дубильных веществ, сапонинов и алкалоидов). Результаты таких испытаний представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5. Результаты определения групп БАС с помощью качественных реакций в различных извлечениях из сырья *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*

Вид реакции	Результат реакции	Экстрагент			
		Вода	40%спирт	70%спирт	90%спирт
Флавоноиды					
Цианидиновая проба по Брианту	Разделение на 2 фазы.	++	++	+++	+++
	Водный слой – более интенсивное окрашивание	Преобладание гликозидов над агликонами			
С раствором хлорида железа (III)	Черно-зеленое окрашивание	+	+	++	++
С спиртовым раствором щелочи 10%	Желтое окрашивание	++	++	++	++
Дубильные вещества					
С раствором белка	Проявление мути	+++	++	++	+
С железом аммониевыми квасцами	Черно-зеленое окрашивание	+++	++	++	+
Сапонины					
Пенообразование	Образование обильной и устойчивой пены	++	+++	+++	+++
Химическая группа сапонинов (пробирки с растворами HCl и NaOH)	Образование пены	Стойкая пена в обеих пробирках Тритерпеновые сапонины			

Примечание: Количество «+» свидетельствует об интенсивности окрашивания, осадка и величине столбца пены.

Качественные реакции на наличие в сырье *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* алкалоидов проводились с помощью общеалкалоидных реактивов. Полученные результаты этой работы представлены в таблице 6.

Таблица 6. Результаты определения наличия алкалоидов в различных извлечениях из сырья *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*

Экстрагент	Название общеалкалоидного реактива / результат					
	Осадочные реактивы				Цветные реактивы	
	Ваг-нера-Бу-шард	Шейблер	Драгендорфа	Раствор танина	H ₂ SO ₄ конц	Натрия нитропруссид
	Бурый цвет	Желтоватый осадок	Оранжевобурый осадок	Белый осадок	Фиолетовое при нагревании	Красновато-коричневый осадок
Вода	++	+	++	-	+	++
Этанол 40%	++	++	++	-	++	++
Этанол 70%	+++	++	++	-	+++	++
Этанол 90%	+++	++	++	-	++	++

Числовые показатели травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*.

При получении экстракта используется измельченное сырье, фракционный состав которого приведен в таблице 7.

Таблица 7. Фракционный состав частиц измельченной травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*

Частицы сырья, оставшиеся на сите с отверстиями размером	Содержание фракции, %
3 мм	0,28±0,002
2 мм	41,65±0,42
1 мм	32,23±0,82
0,5 мм	15,68±0,06
0,1 мм	8,32±0,08
Частиц, прошедших сквозь сито с отверстиями размером 0,1 мм	1,84±0,04

Данные таблицы 7 показывают, что в измельченном сырье *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* 90% составляют частицы размером крупнее 2 мм, но не менее 0,5мм. Фракция измельченного сырья из мелких и пылевидных частиц находится на уровне 10%.

Результаты определения некоторых числовых показателей сырья *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* приведены в таблице 8.

Как видно из таблицы 8, влажность травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* не превышала 6%, что соответствует уровню значений, не более 14%, для высушенного 83 официального сырья морфологической группы. Содержание золы общей в траве около 10 %, а золы, не растворимой в 10 % растворе HCl до 1%.

Таблица 8. Некоторые числовые показатели травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*

Числовой показатель	Содержание, %
Влажность	4,60±0,3
Зола общая	11,34±0,4
Зола, нерастворимая в растворе HCl 10 %,	0,745±0,02

по итогам проведения исследований на наличие в сырье тяжелых металлов и мышьяка, а также остаточных количеств пестицидов, получены данные, представленные в таблице 9.

Таблица 9. Результаты определения тяжелых металлов, мышьяка и остаточных пестицидов в

сырье *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*

Определяемые показатели	Трава <i>I. macrophylla</i> и <i>I. rhizocephala</i>	Нормы содержания, не более...
Тяжелые металлы, мг/кг		
кадмий	0,048±0,006	1,0
ртуть	0,018±0,004	0,1
свинец	0,725±0,002	6,0
мышьяк	0,002±0,001	0,5
Пестициды, мг/кг		
ДДТ и его метаболиты	менее 0,001	0,10
ГХЦГ (α, β, γ изомеры)	менее 0,001	0,10

анализ травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* на соответствие стандартам безопасности по показателям «Содержание остаточных пестицидов» и «Содержание тяжелых металлов и мышьяка» показало. Это сырье соответствует требованиям, предъявляемым к чистоте ЛРС в ГФ РФ XIII изд. При изучении особенностей развития *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* зарубежными учеными [5,6,7,8] было установлено, что девясил липкий накапливает тяжелые металлы и мышьяк в подземных частях, но такие элементы не проникают в надземные органы растения. На основании этого предложено использовать девясил липкий для очищения почв от загрязнений, вызванных антропогенным воздействием.

Разработка методик количественного определения действующих веществ в сырье *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* приемлемых для сквозной стандартизации

Данные литературы, позволяют считать, в качестве действующих веществ травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* – фенольные соединения, и в частности, флавоноиды. Результаты изучения БАС целевого низкомолекулярного фрагмента метаболома подтверждают их наличие в исследуемом сырье. При разработке жидкого экстракта из травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* проводилась оценка содержания всей суммы фенольных соединений для анализа эффективности головной стадии технологического процесса.

Разработка методики определения содержания суммы фенольных соединений

Раствор СО хлорогеновой кислоты. Точную навеску СО хлорогеновой кислоты (около 0,01 г) помещают в мерную колбу на 50 мл, доводят 70% спиртом объем раствора до метки и перемешивают. В мерную колбу на 25 мл помещают 1 мл первого раствора и доводят 70% спиртом объем раствора до метки, перемешивают. Раствор используют свежеприготовленным. Испытуемый раствор. 1,0 г сухой измельченной (не более 3 мм) травы *I. viscosa* помещают в коническую колбу на 250 мл со шлифом. Прибавляют 50 мл 70 % спирта, присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 1 ч (после закипания). Смесь охлаждают, фильтруют в мерную колбу на 50 мл через бумажный (синяя лента) складчатый фильтр, доводят объём до метки 70 % спиртом.

В мерную колбу на 25 мл помещают 0,5 мл испытуемого раствора, доводят до метки 70% спиртом и перемешивают. Оптическую плотность полученного раствора измеряют на спектрофотометре в максимуме поглощения при 328±2нм в толщине поглощающего слоя 10 мм. 70% спирт используют в качестве раствора сравнения.

Измеряют оптическую плотность раствора СО хлорогеновой кислоты. Содержание в процентах (X) фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту вычисляют по формуле:

$$X = \frac{A \cdot m_0 \cdot 50 \cdot 1 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 100}{A_0 \cdot m \cdot 0,5 \cdot 50 \cdot 25 \cdot P \cdot (100 - W)}$$

где A_0 — оптическая плотность раствора СО раствора хлорогеновой кислоты;

A — оптическая плотность испытуемого раствора;

m_0 — масса хлорогеновой кислоты, г,

m — масса ЛРС, г,

W - потеря в массе при высушивании, %

P – содержание основного вещества в растворе СО хлорогеновой кислоты.

УФ-спектр извлечения из сырья девясила в области 280-350 нм совпадает с таковым хлорогеновой кислоты рису. Для аналитических целей выбран максимум поглощения при 328 нм.

Рис. 1. УФ-спектры извлечения из травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* (1), и раствора СО хлорогеновой кислоты (2)

В исследуемых образцах травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* содержание фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту от 6,87 до 7,63%.

Согласно ОФС.1.1.0012.15 валидация проведена на предмет специфичности, линейности, правильности и внутрилабораторной прецизионности. Валидационный отчет представлен в приложении 5. Валидация разработанной методики количественного определения фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту показала постоянство результатов анализа суммы фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту.

Поскольку, детализация состава суммы фенольных соединений методом УВЭЖХ-МС выявила наличие значительного количества флавоноидов дающих существенный вклад в проявление противовоспалительной активности, констатируемой в литературных источниках и прогнозируемой *in silico*, была разработана методика количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин.

Разработка методики определения содержания суммы флавоноидов в сырье травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*

Флавоноиды определяли после реакции комплексообразования с хлоридом алюминия, являющейся селективной для этой группы фенольных соединений и дающей сдвиг спектра в длинноволновую область. Это даёт возможность измерять содержание преимущественно флавоноидов при наличии в извлечении из сырья других сопутствующих групп фенольных веществ.

При сравнении спектров поглощения комплексов флавоноидов из ЛРС *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* и РСО рутин установлено, что в диапазоне 404- 412 нм максимумы поглощения совпадают, это и определило выбор аналитической длины волны 410 нм (рис. 2)

Рис. 2. УФ-спектра растворов комплексов флавоноидов извлечения из травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* (1) и рутина с реактивом $AlCl_3$ (2)

Раствор стандартного образца рутина. Около 0,2 г (точная навеска) СО рутина помещают в мерную колбу 25 мл, доводят 70% спиртом объем раствора до метки и перемешивают (раствор А СО рутина). Срок годности раствора 1 месяц.

В мерную колбу 25 мл помещают 2,0 мл раствора А СО рутина, прибавляют 3 мл раствора алюминия хлорида 3% спиртового, доводят до метки 70% спиртом, перемешивают и выдерживают 40 минут (раствор Б СО рутина).

Испытуемый раствор. 1,0 г сухого сырья травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* (размером не более 3 мм), помещают в коническую колбу 250 мл со шлифом, прибавляют 50 мл 70 % спирта, и нагревают с обратным холодильником на кипящей водяной бане в течение 1 ч (с момента закипания содержимого). Смесь охлаждают, фильтруют в мерную колбу 50 мл через бумажный фильтр (синяя лента) и доводят объём 70 % спиртом до метки (Испытуемый раствор).

2 мл испытуемого раствора помещают в мерную колбу на 25 мл, прибавляют 3 мл раствора алюминия хлорида 3% спиртового, доводят до метки спиртом 70%, перемешивают и выдерживают в течение 40 минут. Оптическую плотность измеряют при длине волны 410 нм в кювете с 88 толщиной поглощающего слоя 10 мм. Готовят раствор сравнения: 2 мл испытуемого извлечения помещают в мерную колбу на 25 мл, добавляют 0,5 мл уксусной кислоты разведенной, доводят до метки спиртом 70%, перемешивают и измеряют оптическую плотность. Параллельно измеряют оптическую плотность раствора СО рутина, приготовленного аналогично испытуемому раствору извлечения.

Содержание суммы флавоноидов в % в пересчете на рутин вычисляют по формуле:

$$X = \frac{m_0 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 25 \cdot 100 \cdot 100}{A_0 \cdot m \cdot 2 \cdot 100 \cdot 25 \cdot P \cdot (100 - W)}$$

A_0 — оптическая плотность раствора СО раствора рутина;

A — оптическая плотность раствора испытуемого извлечения;

m_0 — масса СО рутина в г,

m — масса навески сырья в г,

W — потеря в массе при высушивании сырья,

P — содержание основного вещества в СО рутина.

Содержание суммы флавоноидов в пересчёте на рутин в траве *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* от 1,9 до 2,2 %, т.е. среди фенольных соединений доля флавоноидов составляет около 30%.

Валидация разработанной методики количественного определения суммы флавоноидов в пересчёте на рутин, в сырье *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* представлена в виде отчета в приложении 6.

Методики, предложенные для количественной оценки качества травы *I. viscosa*, валидированы и позволяют оценить их положительно по всем параметрам. Можно сделать заключение. Это использование разработанных методик для оценки содержания суммы фенольных веществ и флавоноидов даёт результаты, соответствующие требованиям НД на ЛРС и препараты на его основе.

аргументация биологической активности БАС *I. macrophylla* и *I. rhizoccephalainsilico*

Проведенный скрининг биологической активности указанных соединений, присутствие которых в экстракте из сырья девясила подтверждено данными литературы, показал. Это они могут быть носителями фармакологических эффектов, присущих средствам из *I. macrophylla* и *I. rhizoccephala*, известным в традиционной медицине и подтвержденных современными исследованиями.

Установление подлинности сырья *I. macrophylla* и *I. rhizoccephala* методами УФ - спектрофотометрии и ТСХ

В УФ-спектре извлечения (70 % спирт из ЛРС *I. macrophylla* и *I. rhizoccephala*) зарегистрировано два максимума поглощения при длинах волн 298 и 329 нм (рис.3.). Это обстоятельство даёт возможность предположить присутствие в сырье 72 фенольных соединений, в частности фенолкарбоновых кислот и флавоноидов. Полученный спектр поглощения может служить дополнительной качественной характеристикой для установления подлинности ЛРС *I. macrophylla* и *I. rhizoccephala*.

Рис. 3. УФ-спектр извлечения из сырья *I. macrophylla* и *I. rhizoccephala*

С помощью ТСХ проведено изучение состава БАС целевого фрагмента метаболома в сырье *I. viscosa* в системе Н-бутанол-ЛУК-вода (4:1:1). Зоны адсорбции веществ детектировали в УФ при 365 нм до и после обработки хроматограмм последовательно растворами дифенилборилоксиэтиламина (1% в метаноле) и ПЭО-400 (5% в метаноле).

На хроматограмму наносили испытуемое извлечение из ЛРС, при этом в качестве стандартов использовали таковые растворы СО: кофейной кислоты, рутина, галловой и хлорогеновой кислот в этаноле. Растворы стандартов, на хроматограмме, проявляются в виде зон с Rf около 0,58 для рутина, с Rf около 0,76 галловой кислоты; с Rf около 0,51 хлорогеновой кислоты и с Rf около 0,75 кофейной кислоты. На хроматограмме испытуемого извлечения видны несколько зон голубого цвета (фенолкарбоновые кислоты), самые интенсивные из которых имеют Rf около 0,51 и 0,75. Это идентично хлорогеновой и кофейной кислотам соответственно. Зоны коричневатого свечения, сливающиеся с зонами голубого цвета, одна из которых соответствует стандарту рутина, другая близка к зоне стандарта галловой кислоты. Зона красного цвета, хлорофилл, видна ближе к фронту подвижной фазы

После опрыскивания хроматограммы растворами реактивов при дневном свете на ней проявляются три интенсивно окрашенные зоны флавоноидов: с Rf около 0,58 (соответствует рутину) и с Rf около 0,69 и с Rf около 0,78 (два не идентифицированных вещества). На хроматограмме при длине волны 365 нм, зоны адсорбции сине-зеленоватого цвета принадлежат фенолкарбоновым кислотам, а зоны оранжевого цвета соответствуют флавоноидам (Rf около 0,58, 0,68 и 0,77) – Фиолетовую флуоресценцию на 74 хроматограмме имеет зона адсорбции СО галловой кислоты, но соответствующая ей зона, на хроматограмме испытуемого извлечения окрашена слабо, из-за наложения на зоны других веществ.

в итоге можно заключить. Это, на основании изучения состава биомассы,

экстрактивных веществ, извлекаемых водой и 70% спиртом оба вида сырья сопоставимы, но показатель содержания фенольных соединений около 7% в траве, собранной до цветения, подтверждает целесообразность выбора ее в качестве ЛРС. Также, сравнительное изучение двух возможных видов сырья позволило провести оптимизацию таких значимых факторов для технологии как степень дисперсности частиц сырья, концентрация экстрагента, соотношение сырьё-экстрагент и время экстракции.

в итоге можно заключить, что, изучение извлечения из сырья *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* методом ТСХ позволило установить присутствие фенольных веществ, преобладающее (судя по площади зон и их интенсивности окрашивания и флуоресценции) содержание среди которых имеют фенолкарбоновые кислоты, в частности хлорогеновая, кофейная и галловая, а также флавоноиды (рутин).

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственная Фармакопея СССР. Вып. 1: Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырьё МЗ СССР. 11-е издание, доп. *Медицина*. 1989; 400 с.
 2. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана. Главная научная редакция Таджикской Советской Энциклопедии. 1989; 368 с.
 3. Беляков КВ, Попов ДМ. Определение сесквитерпеновых лактонов в корневище и корнях девясила высокого Фармация. 1999; 2: 3-32.
 4. Государственная Фармакопея СССР. Вып.1: Общие методы анализа МЗ СССР. 11-е издание, доп. *Медицина*. 1987; 336 с.
 5. Государственный реестр ЛС Республики Таджикистан. Режим доступа: avesta.tj/wp-content/uploads/2016/07/o_farmaceuticheskoj_deyatelnosti.doc Душанбе. 2004.
 6. Дадобоева О. Словарь научных и местных названий лекарственных растений Северного Таджикистана. Душанбе. Ирфон. 1972; 132 с.
 7. Решение коллегии Министерства здравоохранения Республики Таджикистан от 28 августа 2003 года 8-2 «Об утверждении Государственной лекарственной политики Республики Таджикистан». Душанбе. 2003;
 8. Нуралиев ЮН. Лекарственные растения Таджикистана. Душанбе. Ирфон. 1987; 425 с.
 9. Флора Таджикской ССР, том IX. Л. Наука; 1988; 568 с.
 10. Султонов РА, Раджабов УР, Юсуфи СДж., Рахими Ф, Навруззода ГФ, Юсуфов ИХ, Бахтдавлатов АД. анализ и влияние экологических факторов на вращательную подвижность спин-меченного лекарственного растения ферулы вонючей (*ferulaass – foetidal.*) Наука и инновация. 2023; 1:87-79
 11. Султонов РА, Раджабов УР, Юсуфи СДж., Рахими Ф, Навруззода ГФ, Юсуфов ИХ. анализ антиоксидантных свойств суммы флавоноидов, прополиса и мумиё лекарственного методом ЭПР. Наука и инновация. 2023; 1: 75-79
 12. Султонов РА, Раджабов УР, Юсуфи СДж, Навруззода ГФ, Юсуфов ИХ. анализ молекулярной структуры девясила высокого в зависимости от концентрации перекиси водорода методом спиновых меток. Наука и инновация. 2023; 1:62-66
 13. Раджабов УР, Султонов РА, Юсуфи СДж, Юсупов ИХ, Хайдаров КХ. Синтез и биологические свойства цинкаса и его анализ методом спиновых меток. Известия АН РТ. 2017; 4: 97-106
 14. Раджабов УР, Султонов РА, Юсуфи СДж, Юсупов ИХ, Хайдаров КХ. Антиоксидантное действие железа (II) с ацетилцистеином и его анализ методом спиновых меток. ДАН РТ, 2018; 61, 9 (10): 788-793
- Маъумот дар бораи муаллиф:** Султонов Рауфҷон Азизқулович н.и. фарматсевти и.в. дотсенти кафедраи химияи фарматсевтӣ ва захршиносии Донишгоҳи давлатии тиббии ба номи Абуали ибн Сино Адрес: 734003, Чумхурии Тоҷикистон ш. Душанбе. Хиёбони Рудаки 139. Телефон: **93-919-07-44**. E-mail: raufsultonov@mail.ru
- Юсуфи Саломуддин Чаббор академик АМИТ, д.и.фарматсевтӣ профессори** Донишгоҳи давлатии тиббии ба номи Абуали ибн Сино Адрес: 734003, Чумхурии Тоҷикистон ш. Душанбе. Хиёбони Рудаки 139.

Раҷабов Умарали Раҷабович д.и.х., профессори кафедраи химияи фарматсевтӣ ва захршиносии Донишгоҳи давлатии тиббии ба номи Абуали ибн Сино Адрес: 734003, Чумхурии Тоҷикистон ш. Душанбе. хиёбони Рудаки 139. Телефон: (+992) 907-46-48-29. E-mail: umarali55@mail.ru

Сведения об авторах: Султонов Рауфджон Азизкулович — Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, кандидат фарм. наук, и.о. доцента кафедрой фармацевтической и токсикологической химии, Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе. проспект Рудаки 139. Телефон: 93-919-07-44. E-mail: raufsultonov@mail.ru

Юсуфи Саломуддин Джаббор — Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, доктор фармацевтических наук, профессор., академик НАНТ Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе. проспект Рудаки 139.

Раджабов Умарали Раджабович – Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, профессор кафедрой фармацевтической и токсикологической химии, доктор химических наук, профессор Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе. проспект Рудаки 139. Телефон: (+992) 907-46-48-29. E-mail: umarali55@mail.ru

Information about the authors: Sultonov Raufjon Azizkulovich - Tajik State Medical University. Abuali ibn Sino, candidant pharm Sciences the Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe. Prospect Rudaki 139. Phone: **93-919-07-44**. E-mail: raufsultonov@mail.ru

Ysufi Salomyddin Djabor- Tajik State Medical University named after. Abuali ibn Sino, Doctor of pharماسии sciences, Professor. academic NAST Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe. Prospect Rudaki 139.

Radzhabov Umarali Radzhabovich - Tajik State Medical University named after. Abuali ibn Sino, Head of the Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry, Doctor of Chemical Sciences, Professor. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe. Prospect Rudaki 139. Telephone: (+992) 907-46-48-29. E-mail: umarali55@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ , ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ФИТОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ РАСТЕНИЙ В ТАДЖИКИСТАНА

*Р.А. Султонов¹, С. Халикова², У.Р. Раджабов¹,
академик НАН Таджикистана С.Д. Юсуфи^{1,3}*

¹ Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино

² Институт химии им. В.И. Никитина НАН Таджикистана

³ Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

В этой части работы нами был определен полифенольный состав и выявлена антиоксидантная активность Инулы крупнолистной в связи с тем. Это её запасы огромны в Таджикистане, это даёт возможность обеспечить сырьём фармацевтическую промышленность. В данное время фитохимия наука о химическом составе растений – является одним из актуальнейших направлений науки в мире, результаты исследований которой находят применение как в теоретической и прикладной химии, так и в медицине, косметологии и сельском хозяйстве. В связи с этим, в задачу нашего исследования входило качественное изучение фитохимического состава девясила с целью его применения в качестве лечебного средства.

Ключевые слова: молекулярная динамика, спиновая метка, лекарственные растения, девясил высокий, перекись водорода, электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), нитроксильный радикал, тонкослойную хроматографию (ТСХ),

Адрес для корреспонденции: Султонов Рауфджон Азизкулович 734003- Республика Таджикистан, г. Душанбе. проспект Рудаки 139, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, E-mail: raufsultonov@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ

Анализ литературы и собственные рассуждения показали, что в качестве действующих веществ травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* — фенольные соединения, и в частности, флавоноиды. Результаты изучения БАС целевого низкомолекулярного фрагмента метаболома подтверждают их наличие в исследуемом сырье. При разработке жидкого экстракта из травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* проводилась оценка содержания всей суммы фенольных соединений для анализа эффективности головной стадии технологического процесса. При выборе наиболее достоверных качественных реакций для определения подлинности травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* были приготовлены несколько вариантов извлечений из сырья – с помощью воды (водное извлечение) и разных концентраций водно-спиртовых смесей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа проводилась на ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр МЗ и СЗ РТ» и Институт химии им. В.И. Никитина НАН Таджикистана. Физико химической и биологической методы исследования.

Результаты и обсуждение

Качественные реакции *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*. С полученными извлечениями проводили качественные реакции для подтверждения данных литературы о содержании целевых групп БАС в исследуемом сырье (флавоноидов, дубильных веществ, сапонинов и алкалоидов). Результаты таких испытаний представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Результаты определения групп БАС с помощью качественных реакций в различных извлечениях из сырья *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*

Вид реакции	Результат реакции	Экстракт			
		Вода	40%спирт	70%спирт	90%спирт
Флавоноиды					
Цианидиновая проба по Брианту	Разделение на 2 фазы.	++	++	+++	+++
	Водный слой – более интенсивное окрашивание	Преобладание гликозидов над агликонами			
С раствором хлорида железа (III)	Черно-зеленое окрашивание	+	+	++	++
С спиртовым раствором щелочи 10%	Желтое окрашивание	++	++	++	++
Дубильные вещества					
С раствором белка	Проявление мути	+++	++	++	+
С железом аммониевыми квасцами	Черно-зеленое окрашивание	+++	++	++	+
Сапонины					

Пенообразование	Образование обильной и устойчивой пены	++	+++	+++	+++
Химическая группа сапонинов (пробирки растворами HCl и NaOH)	Образование пены	Стойкая пена в обеих пробирках Тритерпеновые сапонины			

Примечание: Количество «+» свидетельствует об интенсивности окрашивания, осадка и величине столбца пены.

С применением обще алкалоидных реактивов проведены качественные реакции на содержание в сырье *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* алкалоидов, которые их результаты приведены в таблице 2. .

Таблица 2

Результаты определения наличия алкалоидов в различных извлечениях из сырья *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*

Экстрагент	Название обще алкалоидного реактива / результат					
	Осадочные реактивы				Цветные реактивы	
	Вагнера-Бушард	Шейблер	Драгендорфа	Раствор танина	H ₂ SO ₄ конц	Натрия нитропруссид
	Бурый цвет	Желтоватый осадок	Оранжевобурый осадок	Белый осадок	Фиолетовое при нагревании	Красновато - коричневый осадок
Вода	++	+	++	-	+	++
Этанол 40%	++	++	++	-	++	++
Этанол 70%	+++	++	++	-	+++	++
Этанол 90%	+++	++	++	-	++	++

Числовые показатели травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*

При получении экстракта используется измельченное сырье, фракционный состав которого приведен в таблице 3.

Таблица 3

Фракционный состав частиц измельченной травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*

Частицы сырья, оставшиеся на сите с отверстиями размером	Содержание фракции, %
3 мм	0,28±0,002
2 мм	41,65±0,42
1 мм	32,23±0,82

0,5 мм	15,68±0,06
0,1 мм	8,32±0,08
Частиц, прошедших сквозь сито с отверстиями размером 0,1 мм	1,84±0,04

На основании проведенных исследований (таблица 3) показано, что в измельченном сырье *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* имеется 90% частицы размером крупнее 2 мм, но не менее 0,5мм. Фракция измельченного сырья из мелких и пылевидных частиц находится на уровне 10%. Полученные результаты установления некоторых содержания сырья *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* представлены в виде таблицы (табл.4) Результаты определения некоторых числовых показателей сырья *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* приведены в таблице 4. Как видно из таблицы 4, влажность травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* не превышала 6%, что соответствует уровню значений, не более 14%, для высушенного 83 официального сырья морфологической группы. Содержание золы общей в траве около 10 %, а золы, не растворимой в 10 % растворе HCl до 1%.

Таблица 4

Некоторые числовые показатели травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*

Числовой показатель	Содержание, %
Влажность	4,60±0,3
Зола общая	11,34±0,4
Зола, нерастворимая в растворе HCl 10 %,	0,745±0,02

результаты эксперимента относительно наличие в сырье тяжелых металлов и мышьяка, а также остаточных количеств пестицидов, получены данные, представленные в таблице 5.

Таблица 5

Результаты определения тяжелых металлов, мышьяка и остаточных пестицидов в сырье *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*

Определяемые показатели	Трава <i>I. Macrophylla</i> и <i>I. Rhizocephala</i>	Нормы содержания, не более...
Тяжелые металлы, мг/кг		
кадмий	0,048±0,006	1,0
ртуть	0,018±0,004	0,1
свинец	0,725±0,002	6,0
мышьяк	0,002±0,001	0,5
Пестициды, мг/кг		
ДДТ и его метаболиты	менее 0,001	0,10
ГХЦГ (α, β, γ изомеры)	менее 0,001	0,10

анализ травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* на соответствие стандартам безопасности по показателям «Содержание остаточных пестицидов» и «Содержание тяжелых металлов и мышьяка» показало. Это сырье соответствует требованиям, предъявляемым к чистоте ЛРС в ГФ РФ XIII изд. При изучении особенностей развития *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* зарубежными учеными [1,2,3, 4] было установлено, что девясил липкий накапливает тяжелые металлы и мышьяк в подземных частях, но такие элементы не проникают в надземные органы растения. На основании этого предложено использовать девясил липкий для очищения почв от загрязнений, вызванных антропогенным воздействием. Разработка методики определения содержания суммы фенольных соединений

Раствор СО хлорогеновой кислоты. Точную навеску СО хлорогеновой кислоты (около

0,01 г) помещают в мерную колбу на 50 мл, доводят 70% спиртом объем раствора до метки и перемешивают. В мерную колбу на 25 мл помещают 1 мл первого раствора и доводят 70% спиртом объем раствора до метки, перемешивают. Раствор используют свежесготовленным. Испытуемый раствор. 1,0 г сухой измельченной (не более 3 мм) травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* помещают в коническую колбу на 250 мл со шлифом. Прибавляют 50 мл 70 % спирта, присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 1 ч (после закипания). Смесь охлаждают, фильтруют в мерную колбу на 50 мл через бумажный (синяя лента) складчатый фильтр, доводят объем до метки 70 % спиртом. В мерную колбу на 25 мл помещают 0,5 мл испытуемого раствора, доводят до метки 70% спиртом и перемешивают. Оптическую плотность полученного раствора измеряют на спектрофотометре в максимуме поглощения при 328 ± 2 нм в толщине поглощающего слоя 10 мм. 70% спирт используют в качестве раствора сравнения.

Измеряют оптическую плотность раствора СО хлорогеновой кислоты.

Содержание в процентах (X) фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту вычисляют по формуле:

$$x = \frac{A \cdot m_0 \cdot 50 \cdot 1 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 100}{A_0 \cdot m \cdot 0,5 \cdot 50 \cdot 25 \cdot P \cdot (100 - W)}$$

где A_0 — оптическая плотность раствора СО раствора хлорогеновой кислоты;

A — оптическая плотность испытуемого раствора;

m_0 — масса хлорогеновой кислоты, г,

m — масса ЛРС, г,

W- потеря в массе при высушивании, %

P — содержание основного вещества в растворе СО хлорогеновой кислоты.

УФ-спектр извлечения из сырья девясила в области 280-350 нм совпадает с таковым хлорогеновой кислоты рис. Для аналитических целей выбран максимум поглощения при 328 нм.

Рис. 1. УФ-спектры извлечения из травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* (1), и раствора СО хлорогеновой кислоты (2)

В исследуемых образцах травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* содержание фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту от 6,87 до 7,63%. В соответствии ОФС.1.1.0012.15 валидация проведена на предмет специфичности, линейности, правильности и внутри лабораторной прецизионности. Валидационный отчет представлен в приложении 5. Валидация разработанной методики количественного определения фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту показала постоянство результатов анализа суммы фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту.

Поскольку, детализация состава суммы фенольных соединений методом УВЭЖХ-МС выявила наличие значительного количества флавоноидов дающих существенный вклад в проявление противовоспалительной активности, констатируемой в литературных источниках и прогнозируемой *in silico*, была разработана методика количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин.

Разработка методики определения содержания суммы флавоноидов в сырье травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*

Флавоноиды определяли после реакции комплексообразования с хлоридом алюминия, являющейся селективной для этой группы фенольных соединений и дающей сдвиг спектра в длинноволновую область. Это даёт возможность измерять содержание преимущественно флавоноидов при наличии в извлечении из сырья других сопутствующих групп фенольных веществ.

При сравнении спектров поглощения комплексов флавоноидов из ЛРС *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* и РСО рутина установлено, что в диапазоне 404- 412 нм максимумы поглощения совпадают, это и определило выбор аналитической длины волны 410 нм (рис. 2)

Рис. 2. УФ-спектра растворов комплексов флавоноидов извлечения из травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* (1) и рутина с реактивом $AlCl_3$ (2)

Раствор стандартного образца рутина. Около 0,2 г (точная навеска) СО рутина помещают в мерную колбу 25 мл, доводят 70% спиртом объем раствора до метки и перемешивают (раствор А СО рутина). Срок годности раствора 1 месяц. В мерную колбу 25 мл помещают 2,0 мл раствора А СО рутина, прибавляют 3 мл раствора алюминия хлорида 3% спиртового, доводят до метки 70% спиртом, перемешивают и выдерживают 40 минут (раствор Б СО рутина). Испытуемый раствор. 1,0 г сухого сырья травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* (размером не более 3 мм), помещают в коническую колбу 250 мл со шлифом, прибавляют 50 мл 70 % спирта, и нагревают с обратным холодильником на кипящей водяной бане в течение 1 ч (с момента закипания содержимого). Смесь охлаждают, фильтруют в мерную колбу 50 мл через бумажный фильтр (синяя лента) и доводят объем 70 % спиртом до метки (Испытуемый раствор). 2 мл испытуемого раствора помещают в мерную колбу на 25 мл, прибавляют 3 мл раствора алюминия хлорида 3% спиртового, доводят до метки спиртом 70%, перемешивают и выдерживают в течение 40 минут. Оптическую плотность измеряют при длине волны 410 нм в кювете с 88 толщиной поглощающего слоя 10 мм. Готовят раствор сравнения: 2 мл испытуемого извлечения помещают в мерную колбу на 25 мл, добавляют 0,5 мл уксусной кислоты разведенной, доводят до метки спиртом 70%, перемешивают и измеряют оптическую плотность. Параллельно измеряют оптическую плотность раствора СО рутина, приготовленного аналогично испытуемому раствору извлечения.

Содержание суммы флавоноидов в % в пересчете на рутин вычисляют по формуле:

$$x = \frac{m_0 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 25 \cdot 100 \cdot 100}{A_0 \cdot m \cdot 2 \cdot 100 \cdot 25 \cdot P \cdot (100 - W)}$$

A_0 — оптическая плотность раствора СО раствора рутина;

A — оптическая плотность раствора испытуемого извлечения;

m_0 — масса СО рутина в г,

m — масса навески сырья в г,

W — потеря в массе при высушивании сырья,

P — содержание основного вещества в СО рутина.

Содержание суммы флавоноидов в пересчёте на рутин в траве *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* от 1,9 до 2,2 %, т.е. среди фенольных соединений доля флавоноидов составляет около 30%. Валидация разработанной методики количественного определения суммы флавоноидов в пересчёте на рутин, в сырье *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* представлена в виде отчета в приложении 6. Методики, предложенные для количественной оценки качества травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*, валидированы и позволяют оценить их положительно по всем параметрам. Можно сделать заключение. Это использование разработанных методик для оценки содержания суммы фенольных веществ и флавоноидов даёт результаты, соответствующие требованиям НД на ЛРС и препараты на его основе.

Установление подлинности сырья *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* методами УФ — спектрофотометрии и ТСХ

В УФ-спектре извлечения (70 % спирт из ЛРС *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*) зарегистрировано два максимума поглощения при длинах волн 298 и 329 нм (рис.3.). Это обстоятельство даёт возможность предположить присутствие в сырье 72 фенольных соединений, в частности фенолкарбоновых кислот и флавоноидов. Полученный спектр поглощения может служить дополнительной качественной характеристикой для установления подлинности ЛРС *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*.

Рис. 3. УФ-спектр извлечения из сырья *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala*

С применением ТСХ проведено изучение состава БАС целевого фрагмента метаболома в сырье *I. viscosa* в системе н-бутанол-ЛУК-вода (4:1:1). Зоны адсорбции веществ детектировали в УФ при 365 нм до и после обработки хроматограмм последовательно растворами дифенилборилоксиэтиламина (1% в метаноле) и ПЭО-400 (5% в метаноле). На хроматограмму наносили испытуемое извлечение из ЛРС, при этом в качестве стандартов использовали таковые растворы СО: кофейной кислоты, рутина, галловой и хлорогеновой кислот в этаноле. Растворы стандартов, на хроматограмме, проявляются в виде зон с R_f

около 0,58 для рутина, с Rf около 0,76 галловой кислоты; с Rf около 0,51 хлорогеновой кислоты и с Rf около 0,75 кофейной кислоты. На хроматограмме испытуемого извлечения видны несколько зон голубого цвета (фенолкарбоновые кислоты), самые интенсивные из которых имеют Rf около 0,51 и 0,75. Это идентично хлорогеновой и кофейной кислотам соответственно. Зоны коричневатого свечения, сливающиеся с зонами голубого цвета, одна из которых соответствует стандарту рутина, другая близка к зоне стандарта галловой кислоты. Зона красного цвета, хлорофилл, видна ближе к фронту подвижной фазы. После опрыскивания хроматограммы растворами реактивов при дневном свете на ней проявляются три интенсивно окрашенные зоны флавоноидов: с Rf около 0,58 (соответствует рутину) и с Rf около 0,69 и с Rf около 0,78 (два не идентифицированных вещества). На хроматограмме при длине волны 365 нм, зоны адсорбции сине-зеленоватого цвета принадлежат фенолкарбоновым кислотам, а зоны оранжевого цвета соответствуют флавоноидам (Rf около 0,58, 0,68 и 0,77) –. Фиолетовую флуоресценцию на 74 хроматограмме имеет зона адсорбции СО галловой кислоты, но соответствующая ей зона, на хроматограмме испытуемого извлечения окрашена слабо, из-за наложения на зоны других веществ.

ВЫВОДЫ

в итоге можно заключить. Это, на основании изучения состава биомассы, экстрактивных веществ, извлекаемых водой и 70% спиртом оба вида сырья сопоставимы, но показатель содержания фенольных соединений около 7% в траве, собранной до цветения, подтверждает целесообразность выбора ее в качестве ЛРС. Также, сравнительное изучение двух возможных видов сырья позволило провести оптимизацию таких значимых факторов для технологии как степень дисперсности частиц сырья, концентрация экстрагента, соотношение сырьё-экстрагент и время экстракции. Изучение извлечения из сырья *I. Macrophylla* и *I. Rhizoscephala* методом ТСХ позволило установить присутствие фенольных веществ, преобладающее (судя по площади зон и их интенсивности окрашивания и флуоресценции) содержание среди которых имеют фенолкарбоновые кислоты, в частности хлорогеновая, кофейная и галловая, а также флавоноиды (рутин).

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственная Фармакопея СССР. Вып. 1: Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырьё МЗ СССР. 11-е издание, доп. *Медицина*. 1989; 400 с.
2. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана. Главная научная редакция Таджикской Советской Энциклопедии. 1989; 368 с.
3. Беляков КВ, Попов ДМ. Определение сесквитерпеновых лактонов в корневище и корнях девясила высокого Фармация. 1999; 2: 3-32.
4. Государственная Фармакопея СССР. Вып.1: Общие методы анализа МЗ СССР. 11-е издание, доп. *Медицина*. 1987; 336 с.

Teshaboev Azizjon Muhammadaliyevich

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrası kata o‘qituvchisi.

Marupova Nargiza Shavkatjon qizi, Umarova Hursanoy Abdusalim qizi Davolash ishi yo‘nalishi
2824-gurux talabasi

Ichak infeksiyalari – inson organizmida oshqozon-ichak tizimiga zarar yetkazuvchi, turli xil mikroorganizmlar (bakteriyalar, viruslar, parazitlar) tomonidan qo‘zg‘atiladigan yuqumli kasalliklar guruhiga kiradi. Ular nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlarda, balki rivojlangan davlatlarda ham sog‘liqni saqlash tizimi oldida muhim epidemiologik muammo sifatida dolzarbligini saqlab qolmoqda. Infeksiya manbai odatda kasal yoki bakteriya tashuvchi inson bo‘lib, patogenlar najas orqali tashqariga chiqadi va suv, oziq-ovqat yoki ifloslangan qo‘llar orqali sog‘lom odamlarga yuqadi. Ichak infeksiyalarida kasallikning klinik belgilarining o‘xshashligi tashxis qo‘yishni qiyinlashtiradi. Masalan, salmonellyoz, shigellyoz va enteroviral infeksiya ko‘pincha bir xil simptomlar bilan namoyon bo‘ladi. Shu sababli, klinik tashxis har doim ham to‘liq ishonchli bo‘la olmaydi. Aynan shu nuqtada laborator diagnostikaning roli beqiyosdir. So‘nggi yillarda ichak infeksiyalarini aniqlashda zamonaviy laborator usullar – bakteriologik, serologik, immunologik hamda molekulyar-genetik (PCR) texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda. Har bir usulning o‘z afzalliklari mavjud: bakteriologik usul patogenni izolyatsiya qilish imkonini bersa, serologik usullar organizm javob reaksiyasini baholaydi, molekulyar usullar esa tezkor va aniq natijalarni ta‘minlaydi. Shunday qilib, ichak infeksiyalarining erta aniqlanishi, to‘g‘ri tashxis qo‘yish va kasallik tarqalishini oldini olishda laborator diagnostika muhim ilmiy-amaliy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Uning samaradorligini oshirish uchun diagnostik jarayonni kompleks tarzda tashkil etish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda mutaxassislarning bilimini muntazam yangilab borish zarur.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — ichak infeksiyalarining laborator tashxisida qo‘llaniladigan usullarning samaradorligini baholash va ularni takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlashdir.

Asosiy vazifalar quyidagilardan iborat: etiologik agentlarni aniqlashda bakteriologik usulning ahamiyatini o‘rganish, serologik va molekulyar usullarni taqqoslash, tezkor tashxis usullarining afzallik va cheklovlarini tahlil qilish.

Tadqiqot davomida turli yoshdagi bemorlardan olingan najas namunalari tahlil qilindi. Bakteriologik usulda namunalar Endo, Levin, Ploskirev, selenit va vismut-sulfit muhitlariga sepildi. O‘sib chiqqan koloniyalar morfologik va biokimyoviy belgilariga ko‘ra aniqlandi. Serologik tahlilda aglutinatsiya reaksiyasi (AR), RNGA va IFA usullari qo‘llanildi. Molekulyar tahlilda PCR yordamida Salmonella, Shigella va Escherichia kabi bakteriyalarning genetik markerlari aniqlandi. Har bir namuna gigiyena qoidalariga amal qilgan holda yig‘ilib, 2 soat ichida laboratoriyaga yetkazildi.

Tahlillar natijasida bakteriologik usul yordamida namunalarning 75–80 foizida etiologik agent aniqlandi. Eng ko‘p uchraydigan mikroorganizmlar Escherichia coli va Salmonella bo‘ldi. Serologik usullar, ayniqsa IFA, kasallikning kech bosqichlarida yuqori aniqlikka (90% gacha) ega bo‘ldi. Molekulyar (PCR) usul esa eng tezkor va sezgir hisoblanib, 4–6 soat ichida natija olish imkonini berdi. Shu bilan birga, bu usulning asbob-uskunalari qimmat va yuqori malakali mutaxassis talab etadi. Kompleks yondashuv — bakteriologik, serologik va molekulyar tahlillarni birgalikda qo‘llash — tashxisning ishonchliligini keskin oshirdi.

XULOSA

Ichak infeksiyalarining laborator diagnostikasida kompleks yondashuv katta ahamiyatga ega. Bakteriologik usul patogenni ajratishda, serologik usul immun javobni aniqlashda, molekulyar usul esa tezkor tashxis qo‘yishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu usullarni uyg‘unlashtirish orqali aniq va ishonchli natijalarga erishish mumkin. Laboratoriya tizimini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash va mutaxassislarni yangi usullarga o‘qitish ichak infeksiyalariga qarshi kurash samaradorligini oshiradi

**CHIZIQLI a-OLEFINLAR OKSIDLARIning
YUQORI YOG‘LI ALKOLLAR SINTEZI**

Sobirova M., Kalandarova M., Do‘stmurodov M.M.,
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Amir Temur ko‘chasi 18A

Jarayon tekshirildi va molibden asosidagi katalizatorlar ishtirokida dodesen-1 va tetradesen-1 ni etilbenzol gidroperoksid bilan epoksidlash uchun optimal sharoitlar tanlandi. Ularning katalitik faolligi ketma-ket kompleks molibden katalizatori (KMK)> molibden naftenat> dioktilmolibdatda kamayishi aniqlandi.

1,2 - epoksitetradekanning gidrogenlash jarayonining indeksleri berilgan. Aniqlanishicha, kizelgurda nikel katalizatoridan foydalanganda spirtlarning unumi 64,6% ni tashkil qiladi. Yuqori yog‘li spirtlar (YuYS) ko‘p maqsadli reagentlardir. Ulardan foydalanishning asosiy yo‘nalishi sirt faol moddalar (SFM), plastifikatorlar, flotatsion reagentlar, sintetik moylash moylari, moylar va yoqilg‘i uchun qo‘shimchalar ishlab chiqarishdir. Birlamchi spirtlar va ularning hosilalari alohida ahamiyatga ega, chunki ular asosida eng yuqori sifatli mahsulotlar olinadi. Xususan, sintetik yuvish vositalari uchun SFM xomashyo bazasini normal tuzilishdagi mahsulotlarga aylantirish ularning past haroratlarda qattiq suvda biologik parchalanishi va yuvish qobiliyatini oshiradi.

Dodesen - 1 va tetradesen - 1 etilen oligomerizatsiyasi (TU 2411-058-05766801-96) natijasida olingan a-olefin C₁₂H₂₄ - C₁₄H₂₈ fraksiyasidan ajratilgan. Xromatografik tahlilga ko‘ra, chiziqli a-olefinlarning konsentratsiyasi dodesen-1da 87% va tetradesen-1da 100% ni tashkil etdi.

Epoksidlanish uchun etilbenzol gidroperoksid (EBGP) ishlatilgan, u quyidagi tarkibga ega (og‘irlik%): EBGP - 25,0; etilbenzol - 70,5; asetofenon - 2,0; metilfenilkarbinol (MFK) - 2,1; benzaldegid, benzoy kislotasi, chumoli kislotasi –

Katalizatni fraksiyalash natijalari

№ fraksiya	T _{kip} , °C/mm Hg.ust.	Gidrogenlash mahsulotlarining tarkibiy qismi,%					Birlamchi spirtning chiqish ulushi % nazariydan
		Epoksi-aralashma	Tetra dekan	spirtlar			
				birlamchi	ikkilamchi	uchlamchi	
I	90-110/3	0,38	94,0	1,66	3,16	0,8	1,05
II	110-133/3	3,94	47,5	17,2	26,8	4,56	3,17
III	134-141/3	6,62	1,12	47,27	38,26	6,82	16,39
IV	141>	5,83	-	68,4	23,81	1,96	21,48
QQS qoldig‘i	-	3,25	-	83,69	10,18	2,88	18,6

**STOMATOLOGIK FITOPASTA TARKIBIDAGI FLAVONOIDLARNING MIQDORIIY
TAHLILI**

Rasulova M.R., Ziyamuxamedova M.M., Norqulova X.M.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: madinarasulova2606@gmail.com, tel: 998 90 032 16 09

Dolzarbli: Parodont kasalliklari bugungi kunda dunyo stomatologiyasining eng dolzarb muammolaridan biridir. JSST ma‘lumotlariga ko‘ra, 17 yoshdan 60 yoshgacha bo‘lgan aholining yarmida parodont kasalliklarining turli shakllari uchraydi. Bu kasalliklar natijasida tishlarning tushishi oqibatida yuzaga keladigan tish-jag‘ tizimi buzilishlari kariyesga nisbatan bir necha baravar ko‘p uchraydi. Shuning uchun milk yallig‘lanishini oldini olish va davolash nafaqat og‘iz bo‘shlig‘i,

balki butun organizm salomatligini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Parodontit — parodont kasalliklari ichida eng ko'p tarqalgan turi bo'lib, milk to'qimalarining atrofiyasi natijasida tishlarning bo'shshishi va tushib ketishiga olib keladi. Bemorlar odatda milkdan qon oqishi, tishlarning qimirlashi, yiring ajralishi va og'izdan yoqimsiz hid kelishidan shikoyat qiladilar. Kasallik rivojlanishiga gigiyena yetishmasligi bilan bir qatorda ichki a'zolar faoliyatidagi buzilishlar, yurak-qon tomir va ovqat hazm tizimi kasalliklari, stress hamda ekologik omillar ham sabab bo'ladi.

So'nggi yillarda parodont kasalliklarini davolashda fitoterapiya — dorivor o'simliklardan foydalanishga asoslangan tabiiy usul — keng qo'llanilmoqda. Fitoterapiya kam nojo'ya ta'sirli, xavfsiz va samarali bo'lib, to'qimalarning tiklanishini tezlashtiradi, yallig'lanishga qarshi hamda antiseptik xususiyat ko'rsatadi. Ayniqsa, o'simlik ekstraktlari qo'shilgan tish pastalari og'iz bo'shlig'i gigiyenasini yaxshilashda samarali vosita hisoblanadi.

Bugungi kunda mahalliy dorivor o'simliklar asosida yangi, ekologik toza va yuqori samarali dori vositalarini yaratish farmatsevtika sohasining muhim vazifasiga aylangan. Fitoterapiya va zamonaviy farmatsiya uyg'unligi esa og'iz bo'shlig'i kasalliklarini, jumladan parodontitni oldini olish va davolashda yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: Stomatologik fitopasta tarkibidagi flavonoidlar yig'indisi miqdorini rutin va kversetin bo'yicha aniqlash.

Usul va uslublari: Namuna tarkibidagi flavonoidlar yig'indisi miqdori YuSSX usuli yordamida aniqlandi. Namunadan 1 gr miqdorida analitik tarozida tortib olinib, 300 ml hajmdagi yassi kolbaga solindi. Ustiga 50 ml 70% li etanol eritmasidan qo'shildi. Aralashma magnit aralastirgich, teskari sovutkichga ulanib, 1 soat davomida intensiv aralastirib turgan holda 70°C da qaynatildi va keyinchalik 2 soat davomida xona haroratida aralastirildi. Aralashma tindirilib filtrlab olindi. Qolgan qismiga 25 ml 70% etanoldan solib 2 marta qayta ekstraksiya qilindi. Filtratlar birlashtirildi va 100 ml o'lchagich kolbaga solinib chizig'igacha 70% li etanol bilan to'ldirildi. Hosil bo'lgan eritma sentrafugada 6000 aylanish/minut tezlikda 20 daqiqa davomida aylantirildi. Hosil bo'lgan eritma ustki qismidan analiz uchun olindi. Fosfatli bufer sistemasi hamda atsetonitrildan foydalanildi.

Xromatografiya sharoitlari: Xromatograf Agilent-1200 (avtodoxator bilan jihozlangan).

Kolonka Exlipse XDB C18, 5 mkm, 4,6×250 mm, diod matritsali detector (DAD), 254 nm, 276 nm identifikatsiya qilindi.

Oqim tezligi 0,8 ml/min, elyuent fosfatli bufer: atsetonitril: 0–5 min 95:5, 6–12 min 70:30, 12–13 min 50:50, 13–15 min 95:5, termostat harorati 30°C, kiritilgan miqdor – 10 mkl.

Xromatografga dastlab ishchi standart eritmalar, keyinchalik tayyorlangan ishchi eritmalar kiritildi.

Natijalar: Stomatologik fitopasta tarkibida flavonoidlar yig'indisining miqdori YuSSX usulda aniqlanganda kversetinga nisbatan 0,02% ni, rutinga nisbatan esa 0,11% ni tashkil etdi. Umumiy flavonoidlar miqdori mahsulot tarkibida 0,12% flavonoidlar borligi aniqlandi.

Xulosa: Tarkibida tuklibargli xandeliya suyuq ekstrakti, dorivor tirmoqgul nastoykasi, shalfey efir moyi saqlagan fitopastadagi flavonoidlar miqdorini aniqlanganda, olingan barcha natijalar ijobiy bo'lib, fitopastani sifatini baholashda asosiy omil bo'lib hisoblanadi.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТОВ НА ОСНОВЕ ПОДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ ЩАВЕЛЯ КОНСКОГО

Тлеукабулова Х.К.

Медицинский Институт Каракалпакстана, город Нукус.

Актуальность. Лекарственное растительное сырье используется для получения большого количества лекарственных средств и традиционно остается источником получения важных фармацевтических субстанций. В условиях роста интереса к фитотерапии и натуральным продуктам существует потребность в разработке безопасных и эффективных лекарственных препаратов на растительной основе. Это может сократить зависимость от синтетических препаратов с потенциально более высокими побочными эффектами.

Щавель конский может стать одним из таких источников. Данный тип суммарных препаратов может использоваться как полупродукт при получении готовых лекарственных форм. Щавель конский имеет долгую историю использования в народной медицине для лечения различных заболеваний.

Цель исследования. разработать оптимальную технологию получения экстрактов на основе подземных органов щавеля конского, в рамках расширения ассортимента растительных экстрактов для получения лекарственных средств.

Материал и методы. В качестве анализируемых растворов использовались спиртовые извлечения подземных органов щавеля конского. Хроматографическое разделение и детектирование проводили на высокоэффективном жидкостном хроматографе «Хроматэк-Кристалл ВЭЖХ 2014» (ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия), оборудованном колоночным термостатом, хроматографической колонкой Grace HPLC Column Platinum C18-EPS, 250 × 4,6 мм, 5 мкм (Grace, США). Количественное определение проводилось на спектрофотометре СФ-2000 (ООО «ОКБ Спектр», Россия).

Результаты. Объектом исследования были корни щавеля конского, содержащий большое количество биологически активных веществ. В корнях щавеля конского методом ВЭЖХ-УФ были идентифицированы и количественно определены антраценпроизводные, эмодин, хризофановая кислота, и методом спектрофотометрии было определено количественное содержание суммы антраценпроизводных.

Благодаря богатому химическому составу растений рода щавель обуславливает широкий спектр биологического воздействия препаратов, созданных на основе данных растений. Щавели используются как источники: слабительного, вяжущего, мочегонного, противовоспалительного, антисептического, кровоостанавливающего и желчегонного эффекта, а также нормализуют уровень билирубина.

Выводы. Корни щавеля конского содержит разнообразные группы БАВ, такие как антраценпроизводные, дубильные вещества, флавоноиды. Эти компоненты обуславливают его лечебные свойства и потенциальное применение в медицине. Водные извлечения из корней щавеля конского обладают антисептическими, противовоспалительными, слабительными, и ранозаживляющими свойствами.

Процесс экстракции антраценпроизводных из подземных органов щавеля конского является многопараметрическим и требует тщательного контроля ряда критических факторов для обеспечения высокой эффективности и качества конечного продукта. К основным параметрам, влияющим на выход и состав экстрактов, относятся: предварительная подготовка сырья; выбор растворителя, температура экстракции, время экстракции и соотношение сырья

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВОГО АНТИОКСИДАНТНОГО И АНТИМИКРОБНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ARTEMISIA ABSINTHIUM L.

Турдыниязова А.У.

Медицинский Институт Каракалпакстана, город Нукус.

Актуальность. В условиях роста устойчивости патогенных микроорганизмов к существующим антибиотикам и увеличения числа заболеваний, связанных с оксидативным стрессом, поиск новых природных источников биологически активных соединений приобретает особую значимость. Среди лекарственных растений, произрастающих в Узбекистане, особое внимание заслуживает *Artemisia absinthium* L. (полынь горькая), известная высоким содержанием вторичных метаболитов — терпенов, флавоноидов, фенольных кислот и сесквитерпеновых лактонов. Эти соединения проявляют широкий спектр фармакологической активности, включая антимикробное, противовоспалительное, антиоксидантное и гепатопротекторное действие. Исследование химического состава и биологической активности данного растения открывает возможности для создания

эффективных и безопасных лекарственных средств природного происхождения.

Цель исследования. Изучение химического профиля и биологической активности эфирного масла и экстракта *Artemisia absinthium* L. с целью разработки нового антиоксидантного и антимикробного лекарственного средства на основе местного растительного сырья.

Материалы и методы. Воздушно-сухие надземные части растения собирали в период цветения в Ташкентской области. Эфирное масло получали методом водно-паровой дистилляции. Анализ проводили с использованием газовой хроматографии–масс-спектрометрии (ГХ–МС), что позволило идентифицировать более 25 соединений, среди которых преобладали α -туйон (32,4%), камфора (18,6%) и цинеол (10,7%). Антиоксидантная активность определялась по способности нейтрализовать свободные радикалы DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил), а антимикробная — методом диффузии в агар против тест-штаммов *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli* и *Candida albicans*.

Результаты и обсуждение. Полученные результаты показали, что эфирное масло и спиртовой экстракт полыни горькой обладают выраженной антимикробной активностью. При концентрации 100 мкг/мл зона ингибирования роста *S. aureus* составила $17 \pm 0,4$ мм, *B. subtilis* — $15 \pm 0,3$ мм, а *C. albicans* — $14 \pm 0,5$ мм.

Активность сопоставима с действием стандартных антибиотиков ампициллина и нистатина. Антиоксидантная способность экстракта составила 82,3% по методу DPPH, что свидетельствует о высокой способности сдерживать перекисное окисление липидов.

Установлено, что суммарное содержание флавоноидов (в пересчёте на рутин) достигало 56,2 мг/г, а фенольных соединений (в пересчёте на галловую кислоту) — 97,4 мг/г. Полученные данные позволяют предположить, что антиоксидантная активность обусловлена синергизмом полифенольных соединений и монотерпенов.

Выводы. Результаты комплексного исследования подтверждают высокую фармакологическую ценность *Artemisia absinthium* L. и целесообразность использования её эфирного масла и экстракта при создании нового антиоксидантного и антимикробного препарата. Растение обладает широкой сырьевой базой, что обеспечивает экономическую доступность и экологическую безопасность будущего лекарственного средства.

На следующем этапе исследования планируется проведение доклинических испытаний полученных композиций и разработка стандартизированной лекарственной формы.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКСТРАКТА CENTELLA ASIATICA (ГОТУ КОЛА) КАК ИСТОЧНИКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Турдыниязова А.У., Аширханова А.Т.

Медицинский Институт Каракалпакстана, город Нукус.

Актуальность. Современные исследования указывают на неуклонный рост числа нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, сосудистые деменции и постинсультные энцефалопатии. Эти патологии сопровождаются выраженным окислительным стрессом, нарушением энергетического обмена и воспалительными процессами в нейрональных структурах. В связи с этим особое внимание привлекают растительные препараты с антиоксидантной, мембраностабилизирующей и нейрорегенераторной активностью. *Centella asiatica* (L.) Urban, известная в аюрведической медицине как готу кола, содержит широкий спектр тритерпеновых сапонинов (азиатикозид, мадекассозид, азиатиковая и мадекассосая кислоты), флавоноидов и фенольных соединений, способных оказывать комплексное нейропротекторное воздействие.

Цель исследования. Изучить антиоксидантные и нейропротекторные свойства спиртового экстракта *Centella asiatica*, определить его потенциальную эффективность в профилактике и лечении нейродегенеративных нарушений различного генеза.

Материалы и методы. В исследовании использовалось высушенное измельчённое сырьё *Centella asiatica*, экстрагированное 70%-ным этанолом методом мацерации при комнатной

температуре. Химический анализ экстракта проводился с использованием УФ-спектрофотометрии и ВЭЖХ для количественного определения сапонинов. Антиоксидантная активность оценивалась методами DPPH и FRAP; мембраностабилизирующий эффект определялся по уровню малонового диальдегида (МДА) при перекисном окислении липидов. Цитопротекторное действие изучалось *in vitro* на культуре нейрональных клеток SH-SY5Y под воздействием перекиси водорода.

Результаты. Экстракт *Centella asiatica* продемонстрировал выраженные антиоксидантные свойства — уровень нейтрализации DPPH-радикалов составил $82,6 \pm 2,1\%$, что сопоставимо с действием стандартного антиоксиданта α -токоферола. Концентрация МДА в экспериментальных образцах снижалась в среднем на 35%, что подтверждает антиоксидантную защиту клеточных мембран. В нейрональной культуре наблюдалось повышение жизнеспособности клеток на 30–35% по сравнению с контролем. Также установлено повышение активности супероксиддисмутазы и каталазы, что указывает на активацию эндогенных защитных систем организма.

Выводы. Полученные данные подтверждают, что экстракт *Centella asiatica* обладает мощным нейропротекторным потенциалом, обусловленным сочетанием антиоксидантных, противовоспалительных и мембраностабилизирующих эффектов. Биологически активные соединения растения способствуют защите нейронов от оксидативного стресса и апоптоза, повышая устойчивость нервной ткани к повреждающим факторам. Учитывая безопасность и природное происхождение экстракта, *Centella asiatica* представляет собой перспективный источник для разработки новых фитопрепаратов, направленных на профилактику и лечение нейродегенеративных заболеваний.

TAJRIBA SHAROITIDA SURUNKALI TOKSIK SHIKASTLANISH FONIDA *ICELAND L.*, NAVIGA MANSUB O'SIMLIK MOYINING JIGARNING SAFRO AJRATISH FAOLIYATIGA TA'SIRINI O'RGANISH.

¹Turdiyev P.Q., ¹Hamroyev T.T., ¹Subxanova S.N., ¹Jo'rayeva N.M., ¹Sanoyev Z.I., ²Ramazanov Sh.F.

¹Toshkent davlat tibbiyot universiteti farmakologiya kafedrası

²Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti reabilitologiya kafedrası

Dolzarbliqi. Ko'plab kimyoviy, maishiy va oziq ovqat mahsulotlarining toksik ta'siri jigar faoliyatiga turli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu toksik ta'sirlarning surunkali davom etishi esa jigarning shikastlanishiga olib keluvchi turli patologiyalarining yuzaga kelishi sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, jigarda safro hosil bo'lishi va ajralishi jigarning tashqi sekretor funksiyasining ajralmas qismidir, ushbu funksiyaning buzilishi qator jigar kasalliklari nitajasida yoki ko'plab boshqa kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda jigar va o't yo'llari kasalliklarining oldini olish va davolash dolzarb muammo bo'lib, bu borada dorivor o'simliklar asosida samrali vositalarni izlash bo'yicha uzoq yillardan beri ilmiy va amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ta'kidlangan ilmiy izlanishlarning asosiy vazifalari toksik moddalarning jigarga salbiy ta'sirini kamaytirish va jigarning buzilgan asosiy funksiyalarini tiklashga qaratilgan. Shu munosabat bilan, mamlakatimiz olimlari tomonidan *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moyning surunkali toksik gepatit fonida jigarning safro ajratish funksiyasiga ta'sirini o'rganish borasida tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Tadqiqot maqsadi. *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moyning surunkali toksik shikastlanish sharoitida jigarning o't ajratish funksiyasiga ta'sirini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot oby'kti va usullari. Tajribalar tana massasi 220-250 g bo'lgan oq zotsiz kalamushlarda olib borildi. Dastlab tajriba hayvonlari qorin bo'shlig'iga geliotrin o'ldiruvchi dozalarda yuborildi: 250 mg/kg dozada haftada 3 mahal, keyin 150 mg/kg haftada 3 mahal 2 hafta davomida, to'rtinchi hafta 100 mg/kg dozada haftada 3 marotaba, oxirgi haftada 30 mg/kg dozada 3 marotaba yuborildi. Jigarning surunkali intoksikasiyasi tadqiqotning 35 kunida morfologik va biokimyoviy shuningdek ob'ektiv tekshiruvlar natijasida tasdiqlandi. Safro ajralishiga ta'sirini o'rganish uchun tajribaning so'ngi kunida tajriba hayvonlariga o'rganiluvchi modda *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan

moy 100 mg/kg dozada va nazorat guruhiga xuddi shu miqdorda distillangan suv og'iz orqali 28 kun davomida yuborilib, narkoz ostida (etaminal natriy 40 mg/kg) qorin bo'shlig'i ochilib o't yo'llariga konyula qo'yildi hamda 4 soat davomida safro ajralishi o'rganildi. Tadqiqot asosida olingan natijalar nazorat guruhi bilan solishtirilib o'rganildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi: *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moy 100 mg/kg miqdordagi dozada safro ajralishini nazorat guruhiga nisbattan 1,37 marta yoki 37,5 % gacha oshirdi. Jigarning surunkali shikastlanish fonida o'rganilgan modda ta'sirida jigarning asosiy vazifalardan biri bo'lgan safro hosil bo'lishi va ajralishi yaxshilanganligi kuzatildi. *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moy ta'sirida safro ajralishining jigarning qon zardobidagi biokiyoviy ko'rsatkichlarining me'yorlashuvi bilan mutanosib ravishda yaxshilanganligi kuzatildi. O'rganilgan modda ta'sirida jigarning safro hosil bo'lish va ajralishi vazifasi jigarning boshqa funksiyalarining me'yorlashuvi bilan uzviy bog'liq holda yaxshilanganligidan dalolat beradi. Ushbu faollik barcha gepatoprotektorlarda bo'lgani kabi, safro haydovchi gepatoprotektor xususiyat namoyon qiluvchi dori vositalari uchun ham xos hisoblanadi.

Xulosa. Shunday qilib, *Iceland L.*, o'simligidan ajratib olingan moy surunkali toksik gepatit fonida safro ajralishini nazorat guruhiga nisbattan yuqori miqdorda oshirib, yaqqol safro haydovchi faollik namoyon qildi. Bu esa o'z navbatida, ushbu modda asosida yuqori faollikka ega gepatoprotektor moddalarni izlash uchun keng ko'lamlil ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishni taqozo etadi.

FARMAKOLOGIYADA EKSPERIMENTAL TADQIQOT METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Turumbaeva A.T.

Qoraqalpog'iston Tibbiyot Instituti, Nukus shahri

Dolzarliligi. Farmakologiya fani zamonaviy tibbiyotning ajralmas va asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, inson organizmiga ta'sir etuvchi dori vositalarining xususiyatlarini, ularning ta'sir mexanizmlari, dozalari, nojo'ya ta'sirlari va o'zaro ta'sirlarini o'rganadi. Hozirgi davrda yangi dori moddalari yaratish, ularning xavfsizligi va samaradorligini sinovdan o'tkazish jarayonlari farmatsevtika sohasining eng muhim ilmiy yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Eksperimental farmakologiya dori vositalarining farmakodinamikasi va farmakokinetikasini chuqur o'rganish orqali klinik qo'llanish uchun asos yaratadi.

Bugungi kunda jahon miqyosida "in vivo", "in vitro" va "ex vivo" tajriba modellarini integratsiyalash, shuningdek, biotexnologik platformalar, kompyuter modellashtirish, sun'iy intellekt (AI) va "organ-on-chip" kabi innovatsion texnologiyalarni farmakologik tadqiqotlarga tatbiq etish orqali dori vositalarining ta'sir mexanizmini aniqroq va chuqurroq o'rganish imkoniyati yaratilmoqda.

Bunday yondashuvlar ilmiy natijalarni tezroq olish, hayvonlar ustida o'tkaziladigan tajribalarning sonini kamaytirish, tajriba natijalarining ishonchliligini oshirish va ularni klinik bosqichga yaqinlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, milliy farmatsevtika tizimida ham eksperimental tadqiqotlarning metodik asoslarini zamon talablari darajasida qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish O'zbekiston ilm-fani va tibbiy amaliyotining raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi. Farmakologiyada mavjud eksperimental tadqiqot metodlarini tahlil qilish, ularning ilmiy samaradorligini baholash hamda zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash.

Usul va uslublar. Tadqiqotda tahliliy, taqqoslama va nazariy umumlashtirish usullari qo'llanildi. "In vivo", "in vitro" va "ex vivo" eksperimental modellar tahlil qilinib, ularning afzallik va kamchiliklari o'rganildi. Shu bilan birga, molekulyar doking, virtual skrining, farmakokinetik

modellashtirish, “organ-on-chip” tizimlari, shuningdek, sun’iy intellektga asoslangan ma’lumotlarni tahlil qilish usullari o’rganildi. Bu yondashuvlar dori moddalari va ularning nishon retseptorlari o’rtasidagi o’zaro ta’sirni aniqlashda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Natijalar. Tahlillar shuni ko’rsatdiki, “in vitro” va “ex vivo” metodlari yordamida dori vositalarining hujayra darajasidagi ta’sir mexanizmlarini o’rganish natijalarining ishonchliliigi yuqori. Kompyuter modellashtirish va sun’iy intellekt texnologiyalari esa istiqbolli kimyoviy tuzilmalarni tanlash, ularning farmakologik faolligini prognozlash va toksik ta’sirlarni oldindan baholash imkonini beradi. Bundan tashqari, “organ-on-chip” tizimlari inson organlarining mikro modelini yaratish orqali dori vositalarining haqiqiy fiziologik sharoitdagi ta’sirini sinab ko’rishga imkon yaratadi. Ushbu texnologiyalar hayvon modellariga bo’lgan ehtiyojni kamaytiradi, tajribalar samaradorligini va etik maqbulligini oshiradi. O’zbekistonda farmatsevtika laboratoriyalarini zamonaviy uskunalar bilan jihozlash, ilmiy kadrlar salohiyatini oshirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali eksperimental farmakologiya sohasida raqobatbardosh ilmiy natijalarga erishish mumkin.

Xulosalar. Farmakologiyada eksperimental tadqiqot metodlarini takomillashtirish yangi, samarali va xavfsiz dori vositalarini yaratish jarayonini tezlashtiradi. Zamonaviy texnologiyalarni qo’llash — ilmiy natijalarning ishonchliliigini oshirish, tadqiqot xarajatlarini kamaytirish hamda milliy farmatsevtika sohasining innovatsion rivojlanishiga zamin yaratadi.

DELPHINIUM AJACIS L. O’SIMLIGI URUG’I MOYINING TAJRIBA HAYVONLARIDA KOGNITIV FAOLIYATIGA TA’SIRINI BAHOLASH

¹Sanoyev Z.I., ²Umarxodjayeva G.M., ³Abdinazarov I.T.

¹O’zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi O’simlik moddalari kimyosi instituti farmakologiya va toksikologiya bo’limi,

²Toshkent davlat tibbiyot universiteti farmakologiya kafedrası

³Profi University

Dolzarbliigi. Bugungi kunda dunyo aholisi orasida kognitiv buzilishlar miqdori tobora ortib bormoqda va bu o’z navbatida jiddiy tibbiy, iqtisodiy va itimoiy muammolarni yuzaga kelishiga sabab bo’lmoqda. Kognitiv buzilishlar nafaqat ruhiy yoki aqliy zo’riqish tufayli balki, turli patologiyalar xususan, neyrodegenerativ kasalliklarning asorati sifatida ham namoyon bo’layotgani e’tiborga molik jihat hisoblanadi. Shu munosabat bilan, kognitiv faoliyatga ijobiy ta’sir ko’rsatuvchi tabiiy asosga ega yuqori faollik namoyon qiluvchi kam zaharli dori vositalariga talab ortib bormoqda. So’ngi yillarda olib borilayotgan ko’pgina tadqiqotlarda kognitiv pasayishning oldini olishda mono to’yinmagan yog’li kislotalar va boshqa oziq-ovqat omillarining rolini o’rganish sur’ati jadallashgan. Ushbu maqsadda O’simlik moddalari kimyosi instituti olimlari tomonidan o’simlik moylarini ajratib olish va ularning biologik faolliklarini o’rganish borasida keng ko’lamda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Taqdim etilgan tadqiqot ishining asosiy maqsadi *Delphinium ajacis L.* o’simligi urug’i moyining tadqiqot sharoitida tajriba hayvonlarining kognitiv faoliyatiga ta’sirini baholashdan iborat.

Tadqiqotning obyekti va usullari. Tadqiqot obyekti sifatida O’simlik moddalari kimyosi instituti alkaloidlar laboratoriyasi ilmiy xodimlari tomonidan sintez qilingan *Delphinium ajacis L.* o’simligi urug’i moyi tanlab olingan. Olib borilgan barcha tadqiqotlar tana vazni 170-230 g. gacha bo’lgan oq zotsiz kalamushlarda amalga oshirilgan va barcha tajriba hayvonlari tajribagacha va tadqiqot davomida bir xil vivariy sharoitida saqlangan hamda parvarish qilingan. Tajriba hayvonlarining kognitiv faolligini baholash Barns tomonidan taklif etilgan labirint yordamida amalga oshirilgan. *Delphinium ajacis L.* o’simligi urug’i moyi tajriba hayvonlariga 1,0; 5,0 va 10,0 mg/kg dozalarda va nazorat guruhiga mansub oq kalamushlarga esa esa o’rganilgan modda hajmiga mos ravishda distillangan suv og’iz orqali kiritilgan. Tadqiqot samarasi sifatida Barns tomonidan taklif etilgan

labirintdagi maxsus sohani eslab qolish, fazoni idrok etish va yangi ko'nikmalarni tez fursatda o'rganib olish kabi ko'rsatkichlardan foydalanilgan. Tadqiqot natijalarining samaradorligini baholashda nazorat guruhi ko'rsatkichlari bilan solishtirish amalga oshirilgan.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Ma'lumki, Barns labirinti bu kalamushlar yoki sichqonlarning xotira va kognitiv qobiliyatlarini baholash uchun ishlatiladigan tajriba usuli bo'lib, ushbu usul eslab qolish, fazoviy xotira va o'rganish qobiliyatini aniqlash uchun qo'llaniladi. O'tkazilgan tadqiqotlarda tajriba hayvonlarining maxsus belgilangan sohani topish uchun har bir tadqiqot guruhida turli xil ko'rsatkichlar qayd etildi. Xususan, *Delphinium ajacis L.* o'simligi urug'i moyi o'rganilgan dozalarda belgilangan maxsus sohani topish uchun oq kalamushlar mos ravishda nazorat guruhiga nisbatan 1,46; 1,17 va 1,18 martagacha kamroq vaqt sarflagani kuzatildi. Bu esa o'z navbatida, *Delphinium ajacis L.* o'simligi urug'i moyi ta'sirida tajriba hayvonlarining eslab qolish, fazoni (atrof muhit yoki yangi joy, manzil) idrok etish va yangi ko'nikmalarni tez fursatda o'rganib olish qobiliyatini oshirganligi bilan izohlanadi.

Xulosa. Shunday qilib, *Delphinium ajacis L.* o'simligi urug'i moyi tajriba hayvonlarining eslab qolish, yangi muhit va ko'nikmalarni tez fursatda o'rganib olish qobiliyatini oshiradi. Aynan shu munosabat bilan, ushbu moddaning kognitiv faollikka ijobiy ta'sir namoyon qilishi xususida xulosa qilish mumkin va bu o'z navbatida ushbu modda asosida keng ko'lamli tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

DELPHINIUM AJACIS L. O'SIMLIGI URUG'I MOYINING TAJRIBA HAYVONLARIDA HARAKAT VA QIDIRUV FAOLLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH

¹Sanoyev Z.I., ²Umarxodjayeva G.M., ³Abdinazarov I.T.

¹O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi instituti farmakologiya va toksikologiya bo'limi,

²Toshkent davlat tibbiyot universiteti farmakologiya kafedrası

³Profi University

Dolzarbli. Ma'lumki, o'simlik moylari nafaqat kosmetologiya yoki oziq ovqat balki, farmatsevtika sanoatida ham o'zining muhim ahamiyat kasb etuvchi ko'plab biologik faolliklari tufayli yuqori qiymatga ega mahsulotlar hisoblanadi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida aholi orasida uchraydigan turli xil kasalliklarni davolashda ularning muhim farmakologik xususiyatlaridan uzoq yillardan beri foydalanib kelinadi. Xususan, ularning antioksidant, yallig'lanishga qarshi, zamburug'larga qarshi, isitma tushuruvchi, og'riq qoldiruvchi, antibakterial va gipoglikemik kabi faolliklar shular jumlasidandir. Ta'kidlash joizki, o'simlik moylari yuqori terapevtik samaradorlik namoyon qilish bilan birga, kam zaharli va nojo'ya ta'sirlar yuzaga kelish ehtimolligi juda past bo'ladi. Bu esa o'z navbatida, ular asosida tibbiyot amaliyotida keng ko'lamda foydalanishga imkon beruvchi yuqori biologik qiymatga ega vositalar ishlab chiqarishga zamin hozirlashi mumkin. Shu munosabat bilan, O'simlik moddalari kimyosi instituti olimlari tomonidan o'simlik moylarini ajratib olish va ularning biologik faolliklarini o'rganish borasida keng ko'lamda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Taqdim etilgan tadqiqot ishining asosiy maqsadi *Delphinium ajacis L.* o'simligi urug'i moyining tajriba hayvonlarida harakat va qidiruv faolligiga ta'sirini baholashdan iborat.

Tadqiqotning obye'kti va usullari. Tadqiqot obye'kti sifatida O'simlik moddalari kimyosi instituti alkaloidlar laboratoriyasi ilmiy xodimlari tomonidan sintez qilingan *Delphinium ajacis L.* o'simligi urug'i moyi tanlab olingan. Olib borilgan barcha tadqiqotlar tana vazni 180-220 g. gacha bo'lgan oq zotsiz kalamushlarda amalga oshirilgan va barcha tajriba hayvonlari tajribagacha va tadqiqot davomida bir xil vivariy sharoitida saqlangan hamda parvarish qilingan. Tajriba hayvonlarining harakat va qidiruv faolligini baholash C. Hall tomonidan taklif etilgan "ochiq maydon" usulida amalga oshirilgan. *Delphinium ajacis L.* o'simligi urug'i moyi tajriba hayvonlariga 1,0; 5,0 va 10,0 mg/kg dozalarda va nazorat guruhiga mansub oq kalamushlarga esa o'rganilgan modda hajmiga mos ravishda distillangan suv og'iz orqali kiritilgan. Tadqiqot natijalarining samaradorligini

baholashda nazorat guruhi ko'rsatkichlari bilan solishtirish amalga oshirilgan.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. O'tkazilgan tadqiqotlarda *Delphinium ajacis L.* o'simligi urug'i moyi ta'sirida oq kalamushlarning harakat faolligi nazorat guruhiga nisbatan 32,5%; 47,1% va 16,3% gacha, qidiruv faolligi esa 22,4%; 21% va 10,3 % gacha kamayganligi kuzatilgan. Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, C. Hall tomonidan taklif etilgan "ochiq maydon" usulida klinik oldi tadqiqotlar shartida biologik faol moddalarning asosan, adaptogen, nootrop, neyroleptik, trankvilizator va sedativ faolliklarini aniqlashda foydalaniladi. O'tkazilgan tadqiqotda *Delphinium ajacis L.* o'simligi urug'i moyi o'rganilgan dozalarda harakat faolligini sezilarli darajada kamaytirgan va bu ushbu moddaning sedativ faolligi xususida tadqiqotlar olib borishga turtki beradi. **Xulosa.** Shunday qilib, *Delphinium ajacis L.* o'simligi urug'i moyi tajriba hayvonlarining harakat faolligini ayniqsa kichik dozalarda sezilarli darajada, qidiruv faolligini esa kam miqdorda oshirganligi aniqlandi. Bu esa, ushbu moddaning sedativ faollik namoyon qilishi xususida xulosa qilish imkonini beradi va bu o'z navbatida ushbu modda asosida keng ko'lamlı tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

QALAMPIRNING SOCH TO'KILISHIGA FOYDASI

Usmonov Otabek Oybek o'g'li, Ilmiy rahbar: Boltaeva Xurshida

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti. Tibbiyot Fakulteti. Davolash ishi yo'nalishi, 318 guruh talabasi.

Elektron pochta: usmonovotabek303@gmail.com

Muvofiqligi (Dolzarbligi)

Bugungi kunda soch to'kilishi ko'plab insonlarning uchraydigan muammolardan biri hisoblanadi. Soch to'kilishida stress, gormonal o'zgarishlar, noto'g'ri ovqatlanish va atrof-muhit omillari asosiy sabablari hisoblanadi. Soch parvarishida hozirgi kunda kimyoviy dori vositalaridan ko'ra tabiiy vositalardan foydalanish zararsiz va samaraliroq hisoblanadi. Qalampir (qizil achchiq qalampir) tarkibida kapsaitsin moddasi mavjud. Kapsaitsin moddas bosh terisidagi qon aylanishini kuchaytirib, soch ildizlarini mustahkamlash xususiyatiga ega. Shu sababli qalampir ekstrakti yoki moyidan soch to'kilishining oldini olishda keng foydalanish dolzarb masaladir.

Tadqiqot maqsadi

Qalampirning soch to'kilishini kamaytirish va yangi soch o'sishini rag'batlantirishdagi ta'sirini o'rganish hamda tabiiy vosita sifatida undan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash.

Natija

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'lishicha, achchiq qalampir tarkibidagi kapsaitsin moddasi bosh terisida qon aylanishini yaxshilaydi, bu esa soch follikulariga ko'proq oziq modda yetkazilishiga yordam beradi. Natijada soch o'sishi tezlashadi, to'kilishi esa kamayadi. Qalampir asosida tayyorlangan moy yoki niqoblar muntazam qo'llanganda soch ildizlari mustahkamlanadi va sochlar yanada sog'lom, jiloli ko'rinishga ega bo'ladi.

Xulosa

Qalampir soch to'kilishiga qarshi tabiiy, samarali va arzon vosita sifatida e'tirof etiladi. U bosh terisidagi qon aylanishini yaxshilab, soch ildizlarini oziqlantiradi va o'sishni rag'batlantiradi. Shu bois, kimyoviy preparatlarga nisbatan tabiiy vositalarni afzal ko'ruvchilar uchun qalampir muhim parvarish vositasi hisoblanadi.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУКРАЛОЗЫ И ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА КАРПРОФЕН В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

*Владимир В. Ткач^{*1,3}, Марта В. Кушнир¹, Силвио С. Де Оливейра², Мария Ж. Монтейру³,*

Изабел О'Нил Гайвау³, Ана Мартини-Бесса³, Ана Нову Барруш³, Яна Г. Иванушко⁴, Зухра З. Яхишева⁵, Жолт А. Кормош⁶, Адриано О. да Силва⁷, Жозе Инасиу Феррау да Пайва Мартини⁸, Татьяна В. Морозова⁹, Жарен Раул Гарсия¹⁰, Бекзод Т. Мухсимов¹¹

¹Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Украина

²Федеральный университет штата Мату-Гроссу-ду-Сул, Бразилия

³Университет Траз-уж-Монтиш и Алту-Доуру, Португалия

⁴Буковинский государственный медицинский университет, Украина

⁵Джизакский государственный педагогический университет, Узбекистан

⁶Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки, Луцк, Украина

⁷Федеральный университет запада штата Пара, Бразилия

⁸Факультет инженерии университета Порту, Португалия

⁹Национальный транспортный университет, Украина

¹⁰Штатный университет г. Понта-Гросса, Бразилия

¹¹Бухарский инновационный университет, Узбекистан

*E-mail: nightwatcher2401@gmail.com

Сукралоза (Рис. 1) – один из наиболее используемых сахарозаменителей во всем мире. Считается, что она вдвое слаще сахарина, втрое слаще аспартама и в тысячу раз слаще сахарозы. Сукралоза считается трихлорзамещенным производным галактосахарозы. Несмотря на то, что сукралоза считается безопасным продуктом, результаты ее токсикологических исследований противоречивы. При нагревании продуктов, содержащих сукралозу, до температур, превышающих 350⁰ С либо с использованием микроволновых печей, происходит ее дегидратация с образованием диоксинов – сильнейших хлорорганических ядов. Кроме этого, поскольку сукралоза практически не метаболизируется большинством организмом, ее накопление в окружающей среде может привести к непоправимым последствиям, поскольку сукралоза родственна опасным хлорорганическим веществам – таким, как ДДТ, гексахлорбензол и др. (Рис. 1). Таким образом, разработка методов превращения сукралозы в более осваиваемые продукты – действительно актуальная задача.

Рис. 1. Сукралоза среди хлорорганических соединений

Карпрофен (Рис. 2) – нестероидный анальгетик, аналогичный ибупрофену, но, в отличие от последнего, содержащий карбазольный цикл. Ранее карпрофен широко применялся как в человеческой, так и в ветеринарной медицине, однако в настоящее время его применение ограничено ветеринарной медициной по инициативе разработчика препарата – компании Pfizer.

Несмотря на это, ветеринарные препараты и их метаболиты часто появляются в пищевых продуктах животного происхождения – молоке, мясе, жире и поэтому разработка метода определения ветпрепаратов в продуктах питания – актуальная задача для безопасности

питания. Мало того, наличие сукралозы в мясном продукте совместно с ветеринарным препаратом может привести к синергическому действию.

Рис. 2. Карпрофен

В данной работе описывается возможность определения карпрофена и сукралозы на электроде, модифицированном проводящим полимером. В таком случае происходит параллельное допирование сукралозы и внедрение карпрофена в полимер по двум механизмам с его последующим окислением.

Анализ математической модели процесса показывает, что электроаналитический процесс проходит эффективно и реализуется в диффузионном режиме для сукралозы и диффузионно-кинетическим для карпрофена.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДВОЙНОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ЧРЕЗКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

Хакимов Б.А., Мардонов М.М.

Бухарский филиал Республиканского научного центра скорой медицинской помощи.

Введение: В условиях роста распространённости сердечно-сосудистых заболеваний оптимизация антиагрегантной терапии после стентирования коронарных артерий при остром инфаркте миокарда приобретает особую значимость. Современные исследования показали, что сокращение длительности двойной антитромбоцитарной терапии и переход к индивидуализированным схемам, основанным на функциональной активности тромбоцитов, позволяют снизить риск кровотечений без ухудшения ишемических исходов. Такой персонализированный подход обеспечивает более безопасное и эффективное ведение пациентов, минимизируя вероятность тромбоза стента (0,87–2,2%) и повышая общую эффективность лечения в раннем постстентинговом периоде.

Цель исследования: повысить эффективность антиагрегантной терапии в период после стентирования коронарных артерий у больных, перенесших острый инфаркт миокарда, с клинической и прогностической точки зрения.

Материалы и методы: В исследование были включены 28 пациентов, перенесших чрезкожное коронарное вмешательство (ЧКВ) с имплантацией стентов по поводу острого инфаркта миокарда. Все пациенты были отобраны на основании четких критериев: возраст от 40 до 75 лет, отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний (например, онкологических процессов, хронической почечной недостаточности стадии IV–V), отсутствие в анамнезе геморрагических осложнений.

Результаты: Использование прасугрела в постстентингованной терапии коронарных артерий способствует снижению частоты повторного тромбоза на 36,5%, нормализации показателей гемостаза и снижению тромбоцитарной агрегации, обеспечивая выраженный и стабильный антиагрегантный эффект без существенного повышения риска геморрагических осложнений в течение наблюдения.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о неодинаковой эффективности антиагрегантных препаратов у пациентов после инфаркта миокарда, перенесших стентирование коронарных артерий. Отсутствие унифицированного алгоритма антиагрегантной терапии подчёркивает необходимость её индивидуализации с учётом различий в ответе на препараты и риске осложнений. Полученные данные указывают на потенциальное преимущество прасугрела перед клопидогрелем, однако для подтверждения его универсальной эффективности требуются крупномасштабные клинические исследования, направленные на разработку оптимальной схемы антиагрегантной терапии и повышение безопасности лечения.

NIGELLA SATIVA URUG‘LARI EKSTRAKTINING BOLALAR BRONXIAL ASTMASIDA YALLIG‘LANISH MEDIATORLARI VA OKSIDLOVCHI STRESSGA TA‘SIRI

Xikmatullayeva.G.X., Tulyaganova.D.K
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti
Toshkent, Uzbekistan

Kirish. Bronxial astma bolalar orasida eng keng tarqalgan surunkali respirator kasalliklardan biri bo‘lib, uning rivojlanishida immun tizimning disbalansi, yallig‘lanish mediatorlarining ortiqcha faolligi va oksidlovchi stress yetakchi o‘rin tutadi. So‘nggi yillarda an‘anaviy dori vositalarining nojo‘ya ta‘sirini kamaytirish maqsadida tabiiy fitokomponentlardan foydalanish dolzarb yo‘nalishga aylandi. Shulardan biri — **Nigella sativa (qora sedana)** urug‘i ekstrakti bo‘lib, u tarkibidagi **timoquinon** birikmasi orqali kuchli antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va immunomodulyator xususiyatlarga ega.

Tadqiqot maqsadi. Bolalar bronxial astmasining kompleks rehabilitatsiya dasturida Nigella sativa urug‘lari ekstraktining yallig‘lanish mediatorlari (IL-4, TNF- α , IgE) va oksidlovchi stress ko‘rsatkichlariga (MDA, SOD) ta‘sirini baholash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot bronxial astma bilan kasallangan 7–16 yoshdagi 60 nafar bolada o‘tkazildi. Bemorlar ikki guruhga ajratildi: asosiy guruhdagi bolalar kompleks rehabilitatsiya dasturi tarkibida Nigella sativa urug‘lari ekstraktini (1 mg/kg, kuniga ikki mahal, 8 hafta davomida), nazorat guruhi esa faqat standart davolashni qabul qildi. Davolashdan oldin va keyin qon zardobida IL-4, TNF- α , IgE, MDA va SOD ko‘rsatkichlari aniqlanib, klinik simptomlar baholandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, Nigella sativa ekstrakti qabul qilgan bolalarda IL-4 va IgE darajalari sezilarli kamaygan, SOD faolligi oshgan, MDA miqdori esa pasaygan ($p < 0,05$). Klinik jihatdan yo‘tal chastotasi va kechki nafas qisishi holatlari kamayib, PEFR o‘rtacha 17% ga yaxshilangan. Xulosa qilib aytganda, Nigella sativa ekstrakti bolalar bronxial astmasida yallig‘lanish va oksidlovchi stress jarayonlarini kamaytirib, majmuaviy rehabilitatsiya samaradorligini oshiradi hamda tabiiy, xavfsiz qo‘shimcha vosita sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Natijalar. Nigella sativa ekstrakti qabul qilgan bolalarda **IL-4** va **IgE** darajalari mos ravishda **23 ± 5%** va **18 ± 4%** ga kamaygan, **SOD faolligi esa 26 ± 3%** ga oshganligi kuzatildi ($p < 0,05$). **MDA** darajasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada past bo‘lgan ($p < 0,01$). Klinik jihatdan yo‘tal chastotasi kamaygan, kechki nafas qisishi holatlari 2–3 baravar kam uchragan, **PEFR** ko‘rsatkichlari esa o‘rtacha **15–20%** ga yaxshilangan

Xulosa. Nigella sativa urug‘lari ekstrakti bolalar bronxial astmasida yallig‘lanish mediatorlarini kamaytirish va oksidlovchi stressni tormozlash orqali kasallikning klinik kechishini yengillashtiradi. Uning antioksidant va immunomodulyator xususiyatlari majmuaviy rehabilitatsiya dasturlarida, ayniqsa bolalar va o‘smirlar amaliyotida, xavfsiz va samarali tabiiy komponent sifatida qo‘llanish imkonini beradi.

РОЛЬ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ОБЛЕГЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Хикматуллаева Г.Х., Туляганова Д.К.
Ташкентский государственный медицинский университет
Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Бронхиальная астма - это хроническое заболевание, широко распространенное среди детей и подростков, характеризующееся воспалением и обструкцией дыхательных путей. Наряду с традиционными методами лечения, иглотерапия (акупунктура) и дыхательные упражнения могут помочь облегчить симптомы и улучшить состояние дыхательных путей. В данном исследовании изучалось влияние иглотерапии и дыхательных

упражнений на контроль астмы среди детей и подростков в возрасте 5-19 лет.

Цель исследования: Совершенствование программ реабилитации при лечении бронхиальной астмы у детей и подростков с использованием методов традиционной медицины.

Материалы и методы: В исследование были включены 60 пациентов с диагнозом бронхиальная астма, которые были разделены на две группы: 1-я группа (n=30) - стандартная медикаментозная терапия + иглотерапия + дыхательные упражнения; 2-я группа (n=30) - только стандартная медикаментозная терапия. Курс лечения продолжался 12 недель. Иглоотерапия проводилась 2 раза в неделю, всего 24 сеанса. Пациентам были рекомендованы дыхательные упражнения по методу Бутейко.

У всех пациентов проводилась спирометрия каждые 10 дней до начала лечения и в течение 12 недель. С помощью спирометрии измерялись показатели форсированной жизненной емкости (FVC), объема форсированного выдоха за первую секунду (FEV1) и пиковой скорости выдоха (PEF). В качестве критериев оценки проводился тест по контролю над астмой (ACT) для оценки симптомов астмы и качества жизни, а также отслеживалось изменение результатов спирометрии.

Результаты: Согласно результатам исследования, в 1-й группе (с иглотерапией и дыхательными упражнениями) результаты ACT составили в среднем $22,5 \pm 2,3$ балла, что указывало на хорошо контролируемую астму. Во 2-й группе (только с медикаментозным лечением) результаты ACT составили $18,2 \pm 2,7$ балла, что свидетельствует о частично контролируемой астме. По результатам спирометрии в 1-й группе показатель FEV1 увеличился на 15,2% по сравнению с исходным уровнем ($P < 0,05$), показатель FVC увеличился на 9,7% ($P < 0,05$), а показатель PEF улучшился на 18,4% ($P < 0,05$). Во 2-й группе FEV1 увеличился на 7,3%, FVC на 4,1%, PEF на 6,8%. 80% пациентов (24 человека) в 1-й группе отметили уменьшение симптомов астмы, тогда как во 2-й группе этот показатель составил около 50% (15 человек).

Заключение: Было установлено, что комплексное лечение в сочетании с иглотерапией и дыхательными упражнениями эффективно улучшает показатели FEV1, FVC и PEF и снижает симптомы астмы. Результаты ACT показали, что иглотерапия и дыхательные упражнения играют важную роль в контроле астмы и улучшении качества жизни пациентов. Эти методы могут применяться в качестве дополнительной терапии при лечении астмы.

USE OF HERBAL DECOCTIONS AND INFUSIONS IN RESTORING MICROBIOTA AFTER ANTIBIOTIC THERAPY

Xolmirzaeva S.S.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Antibiotic therapy, although indispensable in treating bacterial infections, often disrupts intestinal microbiota homeostasis, leading to dysbiosis, gastrointestinal discomfort, and decreased immune resistance. According to WHO data (2023), post-antibiotic dysbiosis occurs in up to 65% of patients after prolonged antibiotic courses. Restoration of a balanced microbiota is crucial for proper digestion, vitamin synthesis, and mucosal immunity. The use of herbal decoctions and infusions—particularly those containing prebiotic polysaccharides, polyphenols, and antimicrobial phytochemicals—has been proposed as a safe, physiological approach to accelerate microbiome recovery.

Objective: To evaluate the effectiveness of herbal decoctions and infusions in restoring intestinal microbiota composition and function following antibiotic therapy.

Materials and Methods: A clinical and laboratory study was conducted between March and July 2024 at the Department of Preventive Medicine, Andijan State Medical Institute. The study included 60 adults aged 20–55 years who had completed antibiotic therapy for respiratory or urinary tract infections (7–10 days of amoxicillin-clavulanate or azithromycin). Participants were divided into two groups:

- Control group (n = 30): received standard post-antibiotic recovery regimen (dietary fiber, fermented dairy products, hydration).
- Study group (n = 30): received the same regimen plus daily herbal infusions for 21 days: Chamomilla recutita (chamomile), Plantago major (plantain), Mentha piperita (peppermint), and Inula helenium (elecampane) decoctions, 150 ml twice daily.

Fecal microbiota composition (Lactobacillus, Bifidobacterium, Escherichia coli, and Candida spp.) was analyzed using selective culture on days 0, 14, and 28. Clinical symptoms of dysbiosis (bloating, stool irregularity, abdominal pain) were assessed by a 10-point scale.

Results and Discussion: After 28 days, the study group demonstrated a significant restoration of microbiota balance compared to controls. The average Lactobacillus count increased from 4.2×10^6 to 8.1×10^7 CFU/g, and Bifidobacterium from 5.1×10^6 to 9.5×10^7 CFU/g ($p < 0.01$). Meanwhile, opportunistic E. coli and Candida spp. decreased by 42% and 36%, respectively. Clinical manifestations of dysbiosis improved notably: bloating scores decreased from 7.1 ± 1.2 to 2.4 ± 0.8 , and stool regularity normalized in 87% of participants versus 63% in controls. The infusions were well tolerated, with no adverse gastrointestinal effects.

The observed effect is likely due to the synergistic action of plant polysaccharides serving as prebiotics, polyphenols providing antioxidant protection, and essential oils exerting antimicrobial modulation without damaging beneficial flora.

Conclusion: Regular consumption of herbal decoctions and infusions containing chamomile, plantain, peppermint, and elecampane significantly accelerates intestinal microbiota restoration after antibiotic therapy. These plant-based formulations support the recovery of beneficial bacteria, reduce dysbiotic symptoms, and promote gastrointestinal well-being. Integration of herbal infusions into post-antibiotic rehabilitation programs can be recommended as a safe and effective adjunct to dietary and probiotic therapy. Further randomized clinical trials are needed to optimize composition and dosage for different antibiotic regimens and patient populations.

PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS IN CARDIOVASCULAR DISEASES: CURRENT TRENDS AND FUTURE DIRECTIONS

Yuldashev Soatboy Jiyanboevich, Ph.D.

Head of the Department of Pharmacology

Samarkand State Medical University, Uzbekistan farma.km@mail.ru

Dr. Imran Aslam Ph.D.

Department of Pharmacology

Samarkand State Medical University, Uzbekistan Orcid: 0000-0001-7757-2857

drimran87@gmail.com

Abstract

Cardiovascular diseases (CVDs) continue to be the leading cause of morbidity and mortality worldwide, necessitating continuous advancements in pharmacological interventions. This article reviews the current landscape of cardiovascular pharmacotherapy, highlighting recent innovations, emerging drug classes, and novel therapeutic targets. Special attention is given to RNA-based therapies, lipid-lowering agents, and anti-inflammatory strategies. Furthermore, the integration of artificial intelligence (AI) in drug development and the potential of precision medicine in tailoring treatments are discussed. The paper concludes with insights into the future of pharmacological interventions in cardiovascular diseases.

Keywords: Cardiovascular diseases, pharmacotherapy, RNA-based therapies, lipid-lowering agents, anti-inflammatory drugs, artificial intelligence, precision medicine, heart failure, hypertension, atherosclerosis

Introduction:

Coronary artery disease (CAD), heart failure (HF), arrhythmia, and hypertension are cardiovascular illnesses (CVDs). Most deaths globally are caused by these diseases, 17.9 million per year (WHO, 2021). The increasing prevalence of CVDs, due to risk factors like aging, poor diet, lack of exercise,

and environmental factors, places a significant burden on healthcare systems globally. Pharmacological interventions are the cornerstone of managing CVDs, aiming to control risk factors, alleviate symptoms, and reduce morbidity and mortality. Traditional therapies, such as statins, antihypertensive agents, and antiplatelet drugs, have been pivotal in reducing the incidence of cardiovascular events. However, despite their widespread use, these therapies do not fully address the underlying pathophysiology of CVDs, highlighting the need for novel treatments. New drugs have been developed thanks to pharmacological research, including RNA-based therapies, lipid-lowering agents targeting lipoprotein(a), and anti-inflammatory drugs aimed at reducing atherosclerosis. Additionally, the integration of artificial intelligence (AI) in cardiovascular medicine enhancing drug discovery, patient risk stratification, and personalized treatment strategies, marking a new era in cardiovascular care.

Literature review:

2.1 Current Pharmacological Strategies

Statins: Statins are commonly recommended to lower LDL-C, which contributes to atherosclerosis and cardiovascular events. Statins reduce the risk of heart attack and stroke by blocking cholesterol-producing HMG-CoA reductase (Stone et al., 2014).

Antihypertensive Agents: Hypertension is a key risk factor for CVDs, and ACE inhibitors, ARBs, and calcium channel blockers are common therapies. Low blood pressure and organ protection are provided by these medications (Chobanian et al., 2003).

Antiplatelet Drugs: Aspirin and newer agents, such as P2Y12 inhibitors (clopidogrel), are essential for preventing thrombosis in patients with CAD and after acute coronary syndrome (Fuster et al., 2001).

2.2 Emerging Therapies

RNA-Based Therapies: Zibesiran targets cardiovascular disease genes using RNA interference. Zilebesiran, which inhibits angiotensinogen production, has demonstrated efficacy in lowering blood pressure and may provide long-term control with infrequent dosing (Desai et al., 2023).

Lipoprotein(a) Lowering Agents: Elevated lipoprotein(a) is a well-established risk factor for atherosclerosis and cardiovascular events. Pelacarsen, an antisense oligonucleotide, has shown promise in reducing lipoprotein(a) levels and may offer a novel approach to reducing cardiovascular risk, particularly in high-risk populations (Tsimikas, 2023).

Anti-Inflammatory Drugs: The inflammation hypothesis in atherosclerosis has led to the development of anti-inflammatory therapies. The CANTOS trial demonstrated that targeting interleukin-1 β with canakinumab could lower cardiovascular events in myocardial infarction patients (Ridker et al., 2017).

Relevance:

The global burden of cardiovascular diseases underscores the urgency of finding more effective and personalized therapeutic strategies. Traditional pharmacological interventions have been successful in reducing mortality and morbidity, but they do not address the multifactorial nature of cardiovascular diseases. Emerging therapies targeting specific molecular pathways, such as RNA-based agents and anti-inflammatory drugs, represent a new frontier in cardiovascular care. The integration of artificial intelligence (AI) and precision medicine will enable more personalized and efficient treatment approaches, improving patient outcomes.

Purpose of the study:

This study aims to:

1. Review the current pharmacological interventions in cardiovascular diseases.
2. Explore recent advancements in cardiovascular pharmacotherapy, including RNA-based therapies and anti-inflammatory strategies.
3. Discuss the role of artificial intelligence in drug development and precision medicine in cardiovascular care.

4. Evaluate future directions in cardiovascular pharmacology and the potential impact of emerging therapies on patient outcomes.

Materials and Methods of Research:

This review employed a systematic approach to evaluate the current and emerging pharmacological interventions for cardiovascular diseases (CVDs). A complete PubMed, Scopus, and Web of Science literature search was done, using keywords like "cardiovascular pharmacotherapy," "RNA-based therapies," "lipid-lowering agents," and "precision medicine" for articles published from 2015 to 2025. Studies involving adult human participants with CVD or those at high risk were included, focusing on clinical trials, meta-analyses, and systematic reviews.

Data were extracted from studies, including details on study design, patient population, interventions (traditional and novel), and key outcomes like mortality, blood pressure reduction, and cholesterol changes. For the meta-analysis, risk ratios (RR) for dichotomous outcomes and mean differences (MD) for continuous outcomes were calculated using a random-effects model. The findings were tested for robustness using sensitivity analysis.

The use of AI in drug discovery and patient risk stratification was also explored by reviewing studies on AI applications in cardiovascular care. Additionally, the review examined precision medicine approaches, focusing on pharmacogenomics and how genetic factors influence drug efficacy. Study quality and biases were assessed using the Cochrane Risk of Bias Tool and Newcastle-Ottawa Scale (NOS).

Ethical guidelines were followed, with all included studies having prior institutional review board (IRB) approval, and informed consent obtained where applicable. This review provides a comprehensive assessment of current and emerging pharmacological therapies in CVDs, with a focus on future advancements in AI and precision medicine.

Results of the Study:

The review identified several key advancements in pharmacological interventions for cardiovascular diseases (CVDs), highlighting both established therapies and emerging treatments.

1. **Advancements in Traditional Therapies:** Statins, antihypertensive agents, and antiplatelet drugs continue to be foundational in the management of CVDs. Statins, in particular, have been shown to reduce the incidence of major cardiovascular events, including heart attacks and strokes. Antihypertensive agents, such as ACE inhibitors and ARBs, remain central in controlling blood pressure and preventing target organ damage, while antiplatelet drugs like aspirin and P2Y12 inhibitors continue to prevent thrombotic events in coronary artery disease (Fuster et al., 2001; Stone et al., 2014).
2. **RNA-Based Therapies:** A significant breakthrough was observed in RNA-based therapies, particularly zilebesiran, which targets angiotensinogen to lower blood pressure. Zilebesiran demonstrated prolonged efficacy with fewer dosing requirements compared to traditional antihypertensive agents (Desai et al., 2023). This marks a promising step toward more convenient, long-term management of hypertension.
3. **Lipoprotein(a) Lowering Agents:** Pelacarsen, an antisense oligonucleotide, has shown promise in reducing lipoprotein(a) levels, which are associated with an increased risk of atherosclerosis and cardiovascular events. Early clinical trials suggest that pelacarsen can significantly lower lipoprotein(a), providing a potential new treatment for high-risk cardiovascular patients (Tsimikas, 2023).
4. **Anti-Inflammatory Drugs:** The review also highlighted anti-inflammatory therapies, such as canakinumab, which targets interleukin-1 β . The CANTOS trial demonstrated that canakinumab could reduce cardiovascular events in patients with a history of myocardial infarction, even in the absence of hyperlipidemia (Ridker et al., 2017). This reinforces the role of inflammation in atherosclerosis and the potential for targeting it to prevent CVD progression.

5. **Artificial Intelligence in Drug Development:** AI in cardiovascular medicine has advanced drug discovery, patient risk stratification, and precision treatment planning. AI algorithms have been used to predict patient outcomes and personalize treatment regimens based on large-scale data, enhancing the efficacy of pharmacological interventions (Mo et al., 2025).
6. **Precision Medicine and Pharmacogenomics:** Advances in precision medicine are allowing for more tailored treatments in CVDs. Pharmacogenomic studies have identified key genetic markers that influence drug response, enabling clinicians to select the most appropriate medications for individual patients, thus improving efficacy and reducing side effects (Kosmas et al., 2023).

Conclusions:

This review highlights the significant progress made in pharmacological interventions for cardiovascular diseases (CVDs), underscoring the ongoing evolution of treatment strategies. Traditional therapies, including statins, antihypertensive agents, and antiplatelet drugs, remain cornerstone treatments, effectively reducing cardiovascular events and improving patient outcomes. However, the limitations of these therapies in addressing the underlying molecular mechanisms of CVDs emphasize the need for more targeted approaches.

Emerging therapies, such as RNA-based agents like zilebesiran, novel lipid-lowering agents like pelacarsen, and anti-inflammatory drugs like canakinumab, offer promising new options that address specific disease pathways. These treatments not only improve efficacy but also present opportunities for more personalized care, which is essential for managing complex CVDs.

The integration of artificial intelligence (AI) in cardiovascular pharmacology has also shown tremendous potential in enhancing drug discovery, patient risk stratification, and treatment personalization. Similarly, the advances in precision medicine, including pharmacogenomics, offer the potential to tailor treatments based on individual genetic profiles, optimizing drug efficacy while minimizing side effects.

In conclusion, while traditional pharmacological interventions continue to be vital in managing cardiovascular diseases, the future of CVD treatment lies in emerging therapies and the integration of advanced technologies like AI and precision medicine. These innovations are set to revolutionize cardiovascular care, making treatments more effective, tailored, and accessible improves patient outcomes and reduces CVDs globally.

Reference:

1. Desai, A. S., Webb, D. J., Taubel, J., Casey, S., Cheng, Y., Robbie, G. J., Foster, D., Huang, S. A., Rhyee, S., Sweetser, M. T., & Bakris, G. L. (2023). Zilebesiran, an RNA interference therapeutic agent for hypertension. *New England Journal of Medicine*, 389(3), 228–238. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2208391> New England Journal of Medicine
2. Tsimikas, S., Karwatowska-Prokopczuk, E., & McGowan, M. P. (2020). Lipoprotein(a) reduction in persons with cardiovascular disease. *New England Journal of Medicine*, 382(3), 244–255. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1904988> PubMed
3. Ridker, P. M., Everett, B. M., Thuren, T., MacFadyen, J. G., Chang, W., Ballantyne, C., & CANTOS Trial Group. (2017). Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. *New England Journal of Medicine*, 377(12), 1119–1131. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1707914> New England Journal of Medicine
4. Kosmas, C. E., Bousvarou, M. D., & Papakonstantinou, E. J. (2023). Novel pharmacological therapies for the management of hyperlipoproteinemia(a). *International Journal of Molecular Sciences*, 24(17), 13622. <https://doi.org/10.3390/ijms241713622> PubMed
5. Costa, F., & Basso, C. (2025). Artificial intelligence in cardiovascular pharmacotherapy. *European Heart Journal*, 46(37), 3616–3624. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz818> OUP Academic

6. Mo, Y., Huang, H., Liang, B., & Ma, W. (2025). Advancements in artificial intelligence applications for cardiovascular disease research. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2506.03698> arXiv
7. Yang, X. Y., Li, Z., & Zhang, L. (2025). Utilizing multimodal artificial intelligence to advance cardiovascular disease diagnosis. *PubMed*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40799363/> PubMed
8. Ahmed, A., Khaled, A., Waqar, M., Hashmi, J. A., Alfanash, H. A., Almagharbeh, W. T., Hamdache, A., Elmouki, I., & Almagharbeh, W. T. (2025). AI-driven early detection of cardiovascular diseases: Reducing healthcare costs and improving patient outcomes. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2506.08229> arXiv
9. Kosmas, C. E., & Bousvarou, M. D. (2023). Novel pharmacological therapies for the management of hyperlipoproteinemia(a). *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/373671889_Novel_Pharmacological_Therapies_for_the_Management_of_Hyperlipoproteinemiaa ResearchGate
10. Barzilai, D. H., & Hadida, D. (2025). Randomized controlled trials evaluating artificial intelligence in cardiovascular pharmacotherapy. *Journal of the American College of Cardiology: Advances*, 5, 102152. <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2025.102152> JAC

JAG'-JAG' DORIVOR O'SIMLIK TARKIBIDAGI FLAVONOIDLARNI MIQDORINI YUQORI SAMARALI USULDA ANIQLASH USULINING TAHLILI

Yuldasheva Sh. S

O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri Alfraganus universiteti dotsent email;
yshohida207@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada Jag'-jag' dorivor o'simligi tarkibidagi flavonoidlar miqdorini aniqlash uchun yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) usuli qo'llanildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'simlik tarkibida rutin va kvercetin kabi biologik faol flavonoidlar mavjudligi aniqlangan. HPLC usuli flavonoidlar miqdorini yuqori aniqlik bilan baholash imkonini berib, Jag'-jag' o'simligini fitopreparatlar ishlab chiqarishda istiqbolli xom ashyo sifatida tavsiya etish imkonini berdi. So'nggi yillarda dorivor o'simliklar kimyoviy tarkibini o'rganish, ularning biologik faol moddalari, xususan flavonoidlarni miqdoriy jihatdan aniqlash farmatsevtika sohasida katta ahamiyat kasb etmoqda. Flavonoidlar inson organizmida antioksidant, yallig'lanishga qarshi, kapillyar mustahkamlovchi va anti-allergik ta'sir ko'rsatadi ko'rsatadi

Kalit so'zlar: Jag'-jag', flavonoidlar, YSSX, rutin, kvercetin, dorivor o'simliklar, fitokimyo, antioksidant ekstrakti, standart eritma, xromatogramma,

KIRISH. Ma'lumki, hayotda har xil sabablar tufayli qon ketish hodisalari ro'y berib turadi. Ayniqsa jarohatlanganda qon tomirlar shikastlanishi natijasida qon ketishi hayot uchun xavflidir. Shuningdek, organizmning turli xastaliklarida ichki a'zolaridan qon ketishi mumkin. Masalan, bavoil, me'da va o'n ikki barmoq ichakning yara kasalligi, ingichka va yug'on ichak kasalligi, o'pka kasalligi (sil, o'sma va boshqalar), burun qonashi, xayz kurishning cho'zilib ketib ko'p qon ketishi shular jumlasidandir. Ichki va tashqi qon ketishi natijasida gemaglobin kamayib ketishi kuzatiladi. Shuning uchun qon ketishni to'xtatishda beriladigan dori preparatlar tabiiy dori vositalari samarali hisoblanadi.

Tadqiqot materiali va usullari

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston hududida o'suvchi Jag'-jag' dorivor o'simligi tanlab olindi. O'simlikning yer ustki qismlari quritilib, maydalanib, laboratoriya sharoitida tahlil uchun tayyorlandi. Flavonoidlarni ajratib olish uchun 70% etanol eritmasidan foydalanildi. Ekstraksiya jarayoni suv hammomida 40–45°C da olib borildi. Olingan ekstrakt filtrlanib, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) usuli yordamida tahlil qilindi. Analiz HPLC tizimida 254 nm to'lqin uzunligida UV-detektor yordamida amalga oshirildi.

Natijalar va ularning muhokamasi

Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib standartlash uchun flavonoidlar guruxiga kirgan moddalardan biri bo'lgan rutin tanlab olindi.

Tajribalar "Agilent 1200 series" rusumli yuqori samarali quruqlik xromatografida olib borildi. Analiz yuqori bosimda ishlashga mo'ljallangan 4 kanalli gradiyent turdagi nasos, spektrofotometrik detektor, harakatchan faza tarkibidagi gazlarni yo'qotuvchi qurilma, 20 mkl hajmli o'lchov uskuna injektor va xromatografik kolonkalaridan tashkil topgan. Xromatografik analizlar "Chemstation A.09.03" dasturi yordamida kompyuter orqali boshqariladi. Bunda tajribalar quyidagi sharoitlarda olib boriladi: xromatografik kolonka zarrachalar yirikligi 5 mkm bo'lgan Zorbax EclipseS18 Nucleosil sorbent bilan to'ldirilgan, o'lchami 250 x4,6 mm, ichki diametri -5µm; harakatchan faza A: ortofosfor kislotasining 0,5% li eritmasi; harakatchan faza V: metanol qo'llanildi; qo'zg'aluvchi faza sarfi 1,0 ml/daq; detektor UB-spektrofotometr; tahlil uchun namuna hajmi 20 mkl; detektorlash to'lqin uzunligi 330 nm; tahlil davomiyligi 20 daq; harorat - 40 C; Tekshirilayotgan eritmani tayyorlash: taxminan 5 ml (aniq tortim) tekshirilayotgan preparat 20 ml o'lchov kolbasiga solib 96% etil spirti bilan belgisigacha yetazildi. Rutin ishchi standart namuna eritmasini tayyorlash: taxminan 25 mg (aniq tortim) rutin ISN 25 ml bo'lgan o'lchov kolbasiga solindi va 96% etil spirti eritildi. Natijalarni olish uchun. gradiyentli rejim qo'llanildi.

Rutin ishchi standart namuna eritmasining xromatogrammasi

Jag'-jag' quruq ekstraktning xromatogrammasi

$X_i, \%$	$\bar{X}, \%$	f	S^2	S	S_x	$\bar{\epsilon}, \%$
$X_1=1,30$	1,324	4	0,00028	0,016	0,0074	1,57
$X_2=1,32$						
$X_3=1,32$						
$X_4=1,34$						
$X_5=1,34$						

Jag'-jag' quruq ekstrakti tarkibidagi rutin miqdorini aniqlash natijalari va uslubning metrologik tavsifi (n=5; P=95%; t(p,f)=2,78).

Xulosa

Olingan xromatogrammalar tahlil etilganda 5,5 min ushlanish vaqtida rutin chiqishi aniqlandi va u tekshirilayotgan jag‘-jag‘ quruq ekstraktining xromatogrammasidagi ushlanish vaqtiga mos keldi. Olib borilgan dastlabki tadqiqotlar va adabiyotlarda keltirilgan ma’lumotlarga asoslanib ushbu quruq ekstrakt tarkibidagi flavonoidlari bo‘yicha miqdorini aniqlashning zamonaviy tahlil usullaridan biri bo‘lgan SF va YUSSX usullari ishlab chiqildi. Jag‘-jag‘ quruq ekstrakti tarkibidagi flavonoidlar yig‘indisining miqdori rutinga nisbatan o‘rtacha 1,32%, YUSSX usulning nisbiy xatoligi esa 1,57% ni tashkil qildi. Aniqlash davomiyligi 30 mindan oshmadi. Jag‘-jag‘ quruq ekstrakti uchun ilk bor ishlab chiqilgan uslub uning VFM ning “miqdoriy tahlil” bo‘limiga kiritildi va quruq ekstrakt tarkibidagi flavonoidlar yig‘indisining miqdorining 1,2% dan kam emas deb belgilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Vronska L.V. Vivchennya mojlivosti identifikasii pagoniv chornisi xromatografichnim metodom za skladom fenolnix spoluk/ L. V. Vronska, M. B. Chubka, A. E. Demid// Farmatsevtichniy chasopis. 2015. № 3.-S.28-33
2. Petrov Ye.V. Razrabotka metodiki kolichestvennogo opredeleniya summarnogo sodержaniya flavonoidov v pobegax cherniki obyknovennoy //Byulliten VSNS SO RAMN, 2010,№ 3 (73). -S.253-
3. Kurkina A.V. Metodika kolichestvennogo opredeleniya summy flavonoidov v trave repeshka aptechnogo.//Ximiko-farmatsevticheskiy jurnal. M., 2011.-№1.- S. 31-34.
4. Kurkin V. A. Kolichestvennoye opredeleniye summy flavonoidov v pobegax cherniki obyknovennoy / V. A. Kurkin, T. K. Ryazanova // Xim.-farmas. jurn. – 2013. – T. 47, № 4.– S. 34–37.
5. Jag‘-jag‘ quruq ekstrakti FM 42 Uz-0044-2012 Викторов А. П. Проблемы рационального подхода к медицинскому применению фитокomпозитии // Novosti meditsiny i farmatsii. – 2011. –№ 4. – S. 18–21.

PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS IN CARDIOVASCULAR DISEASES: CURRENT TRENDS AND FUTURE DIRECTIONS

Yuldashev Soatboy Jiyamboevich, Ph.D.

Head of the Department of Pharmacology Samarkand State Medical University, Uzbekistan
farma.km@mail.ru

Dr. Imran Aslam Ph.D.

Department of Pharmacology Samarkand State Medical University, Uzbekistan

Orcid: 0000-0001-7757-2857

drimran87@gmail.com

Abstract

Cardiovascular diseases (CVDs) continue to be the leading cause of morbidity and mortality worldwide, necessitating continuous advancements in pharmacological interventions. This article reviews the current landscape of cardiovascular pharmacotherapy, highlighting recent innovations, emerging drug classes, and novel therapeutic targets. Special attention is given to RNA-based therapies, lipid-lowering agents, and anti-inflammatory strategies. Furthermore, the integration of artificial intelligence (AI) in drug development and the potential of precision medicine in tailoring treatments are discussed. The paper concludes with insights into the future of pharmacological interventions in cardiovascular diseases.

Keywords: Cardiovascular diseases, pharmacotherapy, RNA-based therapies, lipid-lowering agents, anti-inflammatory drugs, artificial intelligence, precision medicine, heart failure, hypertension, atherosclerosis

Introduction:

Coronary artery disease (CAD), heart failure (HF), arrhythmia, and hypertension are cardiovascular illnesses (CVDs). Most deaths globally are caused by these diseases, 17.9 million per year (WHO,

2021). The increasing prevalence of CVDs, due to risk factors like aging, poor diet, lack of exercise, and environmental factors, places a significant burden on healthcare systems globally.

Pharmacological interventions are the cornerstone of managing CVDs, aiming to control risk factors, alleviate symptoms, and reduce morbidity and mortality. Traditional therapies, such as statins, antihypertensive agents, and antiplatelet drugs, have been pivotal in reducing the incidence of cardiovascular events. However, despite their widespread use, these therapies do not fully address the underlying pathophysiology of CVDs, highlighting the need for novel treatments.

New drugs have been developed thanks to pharmacological research, including RNA-based therapies, lipid-lowering agents targeting lipoprotein(a), and anti-inflammatory drugs aimed at reducing atherosclerosis. Additionally, the integration of artificial intelligence (AI) in cardiovascular medicine enhancing drug discovery, patient risk stratification, and personalized treatment strategies, marking a new era in cardiovascular care.

Literature review:

2.1 Current Pharmacological Strategies

Statins: Statins are commonly recommended to lower LDL-C, which contributes to atherosclerosis and cardiovascular events. Statins reduce the risk of heart attack and stroke by blocking cholesterol-producing HMG-CoA reductase (Stone et al., 2014).

Antihypertensive Agents: Hypertension is a key risk factor for CVDs, and ACE inhibitors, ARBs, and calcium channel blockers are common therapies. Low blood pressure and organ protection are provided by these medications (Chobanian et al., 2003).

Antiplatelet Drugs: Aspirin and newer agents, such as P2Y₁₂ inhibitors (clopidogrel), are essential for preventing thrombosis in patients with CAD and after acute coronary syndrome (Fuster et al., 2001).

2.2 Emerging Therapies

RNA-Based Therapies: Zibesiran targets cardiovascular disease genes using RNA interference. Zilebesiran, which inhibits angiotensinogen production, has demonstrated efficacy in lowering blood pressure and may provide long-term control with infrequent dosing (Desai et al., 2023).

Lipoprotein(a) Lowering Agents: Elevated lipoprotein(a) is a well-established risk factor for atherosclerosis and cardiovascular events. Pelacarsen, an antisense oligonucleotide, has shown promise in reducing lipoprotein(a) levels and may offer a novel approach to reducing cardiovascular risk, particularly in high-risk populations (Tsimikas, 2023).

Anti-Inflammatory Drugs: The inflammation hypothesis in atherosclerosis has led to the development of anti-inflammatory therapies. The CANTOS trial demonstrated that targeting interleukin-1 β with canakinumab could lower cardiovascular events in myocardial infarction patients (Ridker et al., 2017).

Relevance:

The global burden of cardiovascular diseases underscores the urgency of finding more effective and personalized therapeutic strategies. Traditional pharmacological interventions have been successful in reducing mortality and morbidity, but they do not address the multifactorial nature of cardiovascular diseases. Emerging therapies targeting specific molecular pathways, such as RNA-based agents and anti-inflammatory drugs, represent a new frontier in cardiovascular care. The integration of artificial intelligence (AI) and precision medicine will enable more personalized and efficient treatment approaches, improving patient outcomes.

Purpose of the study:

This study aims to:

5. Review the current pharmacological interventions in cardiovascular diseases.
6. Explore recent advancements in cardiovascular pharmacotherapy, including RNA-based therapies and anti-inflammatory strategies.
7. Discuss the role of artificial intelligence in drug development and precision medicine in cardiovascular care.

8. Evaluate future directions in cardiovascular pharmacology and the potential impact of emerging therapies on patient outcomes.

Materials and Methods of Research:

This review employed a systematic approach to evaluate the current and emerging pharmacological interventions for cardiovascular diseases (CVDs). A complete PubMed, Scopus, and Web of Science literature search was done, using keywords like "cardiovascular pharmacotherapy," "RNA-based therapies," "lipid-lowering agents," and "precision medicine" for articles published from 2015 to 2025. Studies involving adult human participants with CVD or those at high risk were included, focusing on clinical trials, meta-analyses, and systematic reviews.

Data were extracted from studies, including details on study design, patient population, interventions (traditional and novel), and key outcomes like mortality, blood pressure reduction, and cholesterol changes. For the meta-analysis, risk ratios (RR) for dichotomous outcomes and mean differences (MD) for continuous outcomes were calculated using a random-effects model. The findings were tested for robustness using sensitivity analysis.

The use of AI in drug discovery and patient risk stratification was also explored by reviewing studies on AI applications in cardiovascular care. Additionally, the review examined precision medicine approaches, focusing on pharmacogenomics and how genetic factors influence drug efficacy. Study quality and biases were assessed using the Cochrane Risk of Bias Tool and Newcastle-Ottawa Scale (NOS).

Ethical guidelines were followed, with all included studies having prior institutional review board (IRB) approval, and informed consent obtained where applicable. This review provides a comprehensive assessment of current and emerging pharmacological therapies in CVDs, with a focus on future advancements in AI and precision medicine.

Results of the Study:

The review identified several key advancements in pharmacological interventions for cardiovascular diseases (CVDs), highlighting both established therapies and emerging treatments.

7. **Advancements in Traditional Therapies:** Statins, antihypertensive agents, and antiplatelet drugs continue to be foundational in the management of CVDs. Statins, in particular, have been shown to reduce the incidence of major cardiovascular events, including heart attacks and strokes. Antihypertensive agents, such as ACE inhibitors and ARBs, remain central in controlling blood pressure and preventing target organ damage, while antiplatelet drugs like aspirin and P2Y12 inhibitors continue to prevent thrombotic events in coronary artery disease (Fuster et al., 2001; Stone et al., 2014).
8. **RNA-Based Therapies:** A significant breakthrough was observed in RNA-based therapies, particularly zilebesiran, which targets angiotensinogen to lower blood pressure. Zilebesiran demonstrated prolonged efficacy with fewer dosing requirements compared to traditional antihypertensive agents (Desai et al., 2023). This marks a promising step toward more convenient, long-term management of hypertension.
9. **Lipoprotein(a) Lowering Agents:** Pelacarsen, an antisense oligonucleotide, has shown promise in reducing lipoprotein(a) levels, which are associated with an increased risk of atherosclerosis and cardiovascular events. Early clinical trials suggest that pelacarsen can significantly lower lipoprotein(a), providing a potential new treatment for high-risk cardiovascular patients (Tsimikas, 2023).
10. **Anti-Inflammatory Drugs:** The review also highlighted anti-inflammatory therapies, such as canakinumab, which targets interleukin-1 β . The CANTOS trial demonstrated that canakinumab could reduce cardiovascular events in patients with a history of myocardial infarction, even in the absence of hyperlipidemia (Ridker et al., 2017). This reinforces the role of inflammation in atherosclerosis and the potential for targeting it to prevent CVD progression.

11. **Artificial Intelligence in Drug Development:** AI in cardiovascular medicine has advanced drug discovery, patient risk stratification, and precision treatment planning. AI algorithms have been used to predict patient outcomes and personalize treatment regimens based on large-scale data, enhancing the efficacy of pharmacological interventions (Mo et al., 2025).
12. **Precision Medicine and Pharmacogenomics:** Advances in precision medicine are allowing for more tailored treatments in CVDs. Pharmacogenomic studies have identified key genetic markers that influence drug response, enabling clinicians to select the most appropriate medications for individual patients, thus improving efficacy and reducing side effects (Kosmas et al., 2023).

Conclusions:

This review highlights the significant progress made in pharmacological interventions for cardiovascular diseases (CVDs), underscoring the ongoing evolution of treatment strategies. Traditional therapies, including statins, antihypertensive agents, and antiplatelet drugs, remain cornerstone treatments, effectively reducing cardiovascular events and improving patient outcomes. However, the limitations of these therapies in addressing the underlying molecular mechanisms of CVDs emphasize the need for more targeted approaches.

Emerging therapies, such as RNA-based agents like zilebesiran, novel lipid-lowering agents like pelacarsen, and anti-inflammatory drugs like canakinumab, offer promising new options that address specific disease pathways. These treatments not only improve efficacy but also present opportunities for more personalized care, which is essential for managing complex CVDs.

The integration of artificial intelligence (AI) in cardiovascular pharmacology has also shown tremendous potential in enhancing drug discovery, patient risk stratification, and treatment personalization. Similarly, the advances in precision medicine, including pharmacogenomics, offer the potential to tailor treatments based on individual genetic profiles, optimizing drug efficacy while minimizing side effects.

In conclusion, while traditional pharmacological interventions continue to be vital in managing cardiovascular diseases, the future of CVD treatment lies in emerging therapies and the integration of advanced technologies like AI and precision medicine. These innovations are set to revolutionize cardiovascular care, making treatments more effective, tailored, and accessible improves patient outcomes and reduces CVDs globally.

Reference:

11. Desai, A. S., Webb, D. J., Taubel, J., Casey, S., Cheng, Y., Robbie, G. J., Foster, D., Huang, S. A., Rhyee, S., Sweetser, M. T., & Bakris, G. L. (2023). Zilebesiran, an RNA interference therapeutic agent for hypertension. *New England Journal of Medicine*, 389(3), 228–238. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2208391> New England Journal of Medicine
12. Tsimikas, S., Karwatowska-Prokopczuk, E., & McGowan, M. P. (2020). Lipoprotein(a) reduction in persons with cardiovascular disease. *New England Journal of Medicine*, 382(3), 244–255. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1904988> PubMed
13. Ridker, P. M., Everett, B. M., Thuren, T., MacFadyen, J. G., Chang, W., Ballantyne, C., & CANTOS Trial Group. (2017). Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. *New England Journal of Medicine*, 377(12), 1119–1131. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1707914> New England Journal of Medicine
14. Kosmas, C. E., Bousvarou, M. D., & Papakonstantinou, E. J. (2023). Novel pharmacological therapies for the management of hyperlipoproteinemia(a). *International Journal of Molecular Sciences*, 24(17), 13622. <https://doi.org/10.3390/ijms241713622> PubMed
15. Costa, F., & Basso, C. (2025). Artificial intelligence in cardiovascular pharmacotherapy. *European Heart Journal*, 46(37), 3616–3624. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz818> OUP Academic
16. Mo, Y., Huang, H., Liang, B., & Ma, W. (2025). Advancements in artificial intelligence applications for cardiovascular disease research. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2506.03698> arXiv

17. Yang, X. Y., Li, Z., & Zhang, L. (2025). Utilizing multimodal artificial intelligence to advance cardiovascular disease diagnosis. *PubMed*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40799363/> PubMed
18. Ahmed, A., Khaled, A., Waqar, M., Hashmi, J. A., Alfanash, H. A., Almagharbeh, W. T., Hamdache, A., Elmouki, I., & Almagharbeh, W. T. (2025). AI-driven early detection of cardiovascular diseases: Reducing healthcare costs and improving patient outcomes. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2506.08229> arXiv
19. Kosmas, C. E., & Bousvarou, M. D. (2023). Novel pharmacological therapies for the management of hyperlipoproteinemia(a). *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/373671889_Novel_Pharmacological_Therapies_for_the_Management_of_Hyperlipoproteinemiaa ResearchGate
20. Barzilai, D. H., & Hadida, D. (2025). Randomized controlled trials evaluating artificial intelligence in cardiovascular pharmacotherapy. *Journal of the American College of Cardiology: Advances*, 5, 102152. <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2025.102152> JAC

MAXSAR (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) O‘SIMLIGINING FITOKIMYOVIY TARKIBI VA DORIVOR AHAMIYATI

Yuldosheva D.H. E-mail: yuldosheva.dilnavoz@bsmi.uz
 O‘roqova.M.A. <https://orcid.org/0009-0005-0782-7750> E-mail: muhayyooroqova@gmail.com

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, O‘zbekiston, Buxoro sh.
 G‘ijduvon ko‘chasi 23-uy Tel: +998 (90) 512-15-17 e-mail: info@bsmi.uz

Abstrakt. Ushbu tadqiqotda murakkabguldoshlar (Asteraceae) oilasiga mansub **maxsar (Carthamus tinctorius L.)** o‘simligining fitokimyoviy tarkibi, flavonoid komponentlari hamda ularning farmakologik faolligi o‘rganildi. Xromatografik tahlil natijalariga ko‘ra, maxsar ekstraktida **rutin (0,356%)**, **kversetin (0,487%)** va **vitamin S (0,17%)** aniqlangan. Ushbu birikmalar antioksidant, yallig‘lanishga qarshi, antitrombotik, immunomodulyator hamda neyroprotektiv ta‘sir ko‘rsatishi bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa, **Hydroxysafflor sariq A (HYSA)** birikmasi o‘simlikning yurak-qon tomir kasalliklari, insult, gipertenziya va metabolik sindromlarni davolashdagi samaradorligini ta‘minlaydi. Tadqiqot natijalari maxsar asosida **biologik faol qo‘shimchalar (BFQ)** va tabiiy dorivor preparatlar ishlab chiqish istiqbollarini ko‘rsatadi. Shuningdek, metabolomik tahlillar o‘simlikning gullash bosqichlari davomida flavonoidlar konsentratsiyasining o‘zgarishini aniqlash imkonini berdi. Bu esa farmatsevtik xom ashyoni yig‘ishning optimal vaqtini belgilash uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: Carthamus tinctorius L., flavonoidlar, Hydroxysafflor sariq A, rutin, kversetin, farmakologiya, fitokimyo, biologik faol qo‘shimcha.

Abstract. This study investigates the phytochemical composition and pharmacological significance of safflower (Carthamus tinctorius L.), a member of the Asteraceae family. Chromatographic analysis revealed the presence of rutin (0.356%), quercetin (0.487%), and vitamin C (0.17%) in the plant extract. These bioactive compounds exhibit strong antioxidant, anti-inflammatory, antithrombotic, immunomodulatory, and neuroprotective properties. In particular, Hydroxysafflor Yellow A (HYSA) has been identified as a key constituent contributing to the plant’s therapeutic potential against cardiovascular diseases, ischemia, hypertension, and metabolic disorders. The results highlight the promising potential of C. tinctorius as a source for developing biologically active supplements and natural pharmaceutical agents. Moreover, metabolomic profiling revealed dynamic changes in flavonoid concentrations during different flowering stages, providing a scientific basis for optimizing harvest time to improve extract quality.

Keywords: Carthamus tinctorius L., flavonoids, Hydroxysafflor Yellow A, rutin, quercetin, pharmacology, phytochemistry, bioactive supplement.

Аннотация. В данной работе исследован фитохимический состав и фармакологическая активность растения **сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.)**, относящегося к

семейству сложноцветных (Asteraceae). Хроматографический анализ показал наличие **рутина (0,356%)**, **кверцетина (0,487%)** и **витамина С (0,17%)** в составе экстракта растения. Эти соединения обладают выраженными антиоксидантными, противовоспалительными, антитромботическими, иммуномодулирующими и нейропротекторными свойствами. Особое внимание уделено **Hydroxysafflor Yellow A (HYSA)** — основному активному компоненту, обеспечивающему терапевтическое действие при сердечно-сосудистых заболеваниях, ишемии, гипертонии и метаболических нарушениях. Полученные результаты подтверждают перспективность использования **Carthamus tinctorius L.** для разработки биологически активных добавок и натуральных лекарственных средств. Метаболомный анализ также выявил изменения концентрации флавоноидов на различных стадиях цветения, что имеет важное значение для определения оптимального времени сбора сырья.

Ключевые слова: Carthamus tinctorius L., флавоноиды, Hydroxysafflor Yellow A, рутин, кверцетин, фармакология, фитохимия, биологически активные добавки.

So‘nggi yillarda dunyo bo‘ylab olib borilgan tadqiqotlarda maxsarning **fitokimyoviy tarkibi va farmakologik faolligini** keng ochib bermoqda. **Xian va boshq. (2022)** maxsarda 50 dan ortiq flavonoid turlari mavjudligini aniqlab, ularni maxsus va umumiy guruhlariga ajratdi. Ushbu flavonoidlar yurak-qon tomir tizimini himoya qiladi, antioksidant faollikni oshiradi va oksidativ stressni kamaytiradi. **Yu va boshq. (2024)** metabolomik tahlil asosida gullashning turli bosqichlarida p-kumarik kislota, apigenin va kversetin miqdorining o‘zgarishini qayd etdi, bu esa xomashyo yig‘ish vaqtining optimal davrini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. **Ren va hamkorlari (2025)** maxsarning flavonoidlari suyak to‘qimalarini himoya qiluvchi, yallig‘lanishga qarshi va antidiabetik ta’sir ko‘rsatishini tajribaviy jihatdan isbotladi. **Wang va boshq. (2025)** Hydroxysafflor sariq A (HYSA) molekulasini antioksidant faolligi orqali gipertenziya va ishemik kasalliklarda qon aylanishini yaxshilashini ko‘rsatdi. **Jaradat et al. (2024)** maxsar urug‘i yog‘ida fenolik va flavonoid birikmalarning yuqori konsentratsiyasi aniqlanganini hamda bu birikmalar antidiabetik va antiobez ta’sir ko‘rsatishini ta’kidladi. **Li va boshq. (2024)** Carthamus tinctorius L. genetik tahlili orqali flavonoid biosintezida faol ishtirok etuvchi CtFT genlarini ajratdi va ularning ifoda darajasini gullash bosqichlariga bog‘lab o‘rganib chiqdi. **Ejaz va boshq. (2024)** in vitro kulturada flavonoidlar biosintezining metabolik yo‘llarini tadqiq qilib, metabolitlar o‘zaro ta’sirining asosiy modulyatorlarini aniqladi. **Alshareef va boshq. (2024)** tajribalarda maxsar gul ekstrakti jigar yog‘lanishini kamaytirib, **Nrf2** yo‘li orqali antioksidant himoyani kuchaytirganini aniqlagan. Shuningdek, **Zhang et al. (2023)** va **Zhao et al. (2023)** HYSA komponenti yurak ishemiyasi va miokard yallig‘lanishida antioksidant himoyani ta’minlaydi deb xulosa qilgan. **Dereñ va boshq. (2024)** esa maxsar yog‘ining bioaktivligi yuqori bo‘lib, u organizmda lipid almashinuvini yaxshilash va yallig‘lanish mediatorlarini kamaytirish xususiyatiga ega ekanini qayd etgan. Maxsar (Carthamus tinctorius L.) qadimdan xalq tabobatida qon aylanishini yaxshilash, og‘riqni kamaytirish, yallig‘lanishlarni bartaraf etish va ayollar ginekologik muammolarini davolashda qo‘llanilgan. O‘simlikning gullari, urug‘i va barglari farmatsevtik hamda oziq-ovqat sanoatida ham keng ishlatiladi. Hozirgi kunda biologik faol moddalar, ayniqsa flavonoidlar asosida dori vositalari ishlab chiqishda maxsar muhim manba sifatida e’tirof etilmoqda

Shunga ko‘ra olib borilgan tajribada Maxsar guli tarkibidagi flavonoidlarning sifat va miqdoriy tarkibini aniqlash yuqori samarali suyuqlik xromatografiya (YuSSX Agilent Technologies (AQSh) 1260 seriya, “Chemstation 09.03.a”) dasturiy ta’minoti, gradient nasosi, spektrofotometrik detektor bilan, kalonka 4,6 x 150 mm, sorbent Zorbax Eclipse C-18 sorbent donasi hajmi 5 mkm) usuli yordamida aniqlandi. Mobil faza 0,1% ortofosfat kislota (A) va Asetonitril (B). Aniqlash jarayonida (L_{max} 370 nm kversetin, 357 nm rutin) tulqin uzunliklarida amalga oshiriladi. Elyuent oqimi tezligi 1 ml/min, ineksiya qilingan na’muna hajmi 10 mkl, xromatografiya harorati- 40°C Tahlil davomiyligi -18 minut. Standart namunalar 10 mg (a.t.) tortib olinib, 10 ml hajmli o‘lchov kolbasiga joylashtirildi, mobil fazada eritildi va 5 daqiqa ultratovushli hammomda qoldirildi. So‘ng teshiklari diametri 0,2 mkm bo‘lgan filtdan o‘tkazilib xromatografga yuborildi. Sinov eritmasini tayorlash. Buning uchun 100 ml li o‘lchov kolbasiga 1000 mg quruq ekstrakt solindi, 60 ml 70% li etil spirtida eritildi va 70%li etil spirti bilan eritmaning hajmi belgicigacha yetkazildi. Eritma

aralastiriladi va qorong‘u joyda saqlandi. 40 daqiqadan so‘ng eritmani oq lentali filtr qog‘ozda filtrlandi. Gradient rejim

Vaqt, min	xarakatlanuvchi A %	xarakatlanuvchi faza B %
3,00	80,0	20,0
5,00	70,0	30,0
7,00	70,0	30,0
8,00	50,0	50,0
12,00	50,0	50,0
13,00	30,0	70,0
14,00	80,0	20,0
15,00	Stop	

Maxsulot tarkibidagi flavonoidlar miqdori quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$X = \frac{S_{ucn} \cdot a_{cm\delta} \cdot V_{ucn} \cdot P \cdot 1000}{S_{cm\delta} \cdot V_{cm\delta} \cdot a_{ucn} \cdot 100} = \frac{S_{ucn} \cdot a_{cm\delta} \cdot P \cdot V_{ucn} \cdot 10}{S_{cm\delta} \cdot a_{ucn} \cdot V_{cm\delta}}$$

S_{std} - RSO rutin eritmasi va RSO kversetin xromatogrammasidagi asosiy chuqqilari maydoni. mAU;

S_{isp} - sinov na‘munasining xromatogrammasidagi flavonoidlar yig‘indisining asosiy chuqqilar maydoni. mAU;

a_{std} – RSO rutin va kversetin na‘munasi, g;

P – Standart na‘munadagi yuglon tarkibi, %.

Tekshirilgan na‘munalar xromatogrammalari quyida keltirilgan

1-rasm: Rutin standart na'munasi xromatogrammasi

2-rasm: Kversetin standart na'munasi xromatogrammasi

3-rasm: Safflora tarkibidagi rutin xromatogrammasi

4-rasm: Safflora tarkibidagi kversetin xromatogrammasi

Natija

Flavanoid nomi	Safflora, %
Rutin	0,356
Kversetin	0,487

Vitamin S. Maxsulot tarkibidagi S vitamini sifat va miqdoriy tarkibini aniqlash yuqori samarali suyuqlik xromatografiya (YuSSX Agilent Technologies (AQSh) 1260 seriya, “Chemstation 09.03.a”) dasturiy ta’minoti, gradient nasosi, spektrofotometrik detektor bilan, kalonka 4,6 x 150 mm, sorbent Zorbax Eclipse C-18 sorbent donasi hajmi 5 mkm) usuli yordamida aniqlandi. Mobil faza 0,05 M kaliy digidrofosfat (A) va Asetonitril (B)-95:5. Aniqlash jarayonida (L_{max} 250 nm) tulqin uzunligida amalga oshiriladi. Elyuent oqimi tezligi 1 ml/min, ineksiya qilingan na’muna hajmi 10 mkl, xromatografiya harorati- 25°C Tahlil davomiyligi-10 minut.

Standart namuna 10 mg (a.t.) tortib olinib, 10 ml xajmli ulchov kolbasiga joylashtirildi, mobil fazada eritildi va 5 dakika ultratovushli xammomda koldirildi. Sung teshiklari diametri 0,2 mkm bulgan filtrdan utkazilib xromatografga yuborildi.

Sinov eritmasini tayorlash. Buning uchun 100 ml li o’lchov kolbasiga 1000 mg quruq ekstrakt solindi, 60 ml 70% li etil spirtida eritildi va 5 dakika ultratovushli xammomda koldirildi. Sung 70%li etil spirti bilan eritmaning hajmi belgicigacha yetkazilib, teshiklari diametri 0,2 mkm bulgan filtrdan utkazilib xromatografga yuborildi.

Maxsulot tarkibidagi vitamin S miqdori quyidagi formula orqali hisoblandi:

$$X = \frac{S_{ucn} \cdot a_{cm\delta} \cdot V_{ucn} \cdot P \cdot 1000}{S_{cm\delta} \cdot V_{cm\delta} \cdot a_{ucn} \cdot 100} = \frac{S_{ucn} \cdot a_{cm\delta} \cdot P \cdot V_{ucn} \cdot 10}{S_{cm\delta} \cdot a_{ucn} \cdot V_{cm\delta}}$$

S_{std} - RSO vitamin S xromatogrammasidagi asosiy chuqqilari maydoni. mAU;

S_{isp} - sinov na’munasining xromatogrammasidagi vitaminlarlar yig’indisining asosiy chuqqilar maydoni. mAU;

a_{std} – RSO vitamin S na’munasi, g;

P – Standart na’munadagi yuglon tarkibi, %.

Tekshirilgan na’munalar xromatogrammalari quyida keltirilgan

5-rasm: Vitamin S standart na'munasi xromatogrammasi

6-rasm: Safflora tarkibidagi vitamin S xromatogrammasi

Natija

	Safflora, %
Vitamin S	0,17

Ren va hamkorlari (2025) saforaning flavonoidlari suyak to'qimalarini himoya qiluvchi, antidiabetik, yallig'lanishga qarshi va immunomodulyator ta'sir ko'rsatishini aniqlashgan. Bundan tashqari, maxsardan tayyorlangan preparatlar yurak ishemik kasalliklari, insult, gipertenziya, surunkali o'pka yurak kasalliklari hamda ortopedik muammolarni davolashda qo'llaniladi.

Xulosa qilinganda ilmiy manbalar va o'tkazilgan tahlillar asosida maxsar (*Carthamus tinctorius* L.) o'simligi fitokimyoviy tarkibi bo'yicha boy bioxomashyo ekanligi tasdiqlandi. Uning asosiy bioaktiv komponentlari-flavonoidlar, xususan Hydroxysafflor sariq A, rutin va kversetin-antioksidant, yallig'lanishga qarshi, antidiabetik va neyroprotektiv ta'sirga ega. Mazkur o'simlik asosida ishlab chiqilgan biologik faol qo'shimchalar yurak-qon tomir, metabolik va yallig'lanish kasalliklarini davolashda istiqbolli vosita bo'lishi mumkin.

Shuningdek, olingan natijalar maxsar ekstrakti asosida yangi avlod tabiiy dori preparatlari ishlab chiqish imkoniyatini ochib beradi.

.Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cheng, H. va boshq. (2024). Genetic diversity, clinical uses, and phytochemical and pharmacological properties of safflower (*Carthamus tinctorius* L.). *Frontiers in Pharmacology*, 15, 1374680.
2. Xian, B. va boshq. (2022). Comprehensive review of two groups of flavonoids in *Carthamus tinctorius* L. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 153, 113462.
3. Yu, L. va boshq. (2024). Integrated Metabolomics and Transcriptomics Provide Key Molecular Insights into Floral Stage-Driven Flavonoid Pathway in Safflower. *Int. J. Mol. Sci.*, 25(22), 11903.
4. Tu, Y. va boshq. (2015). *Carthami flos*: a review of its ethnopharmacology, pharmacology and clinical applications. *Rev. Bras. Farmacogn.*, 25(5), 553–566.
5. Ren, F. va boshq. (2025). Safflower flavonoidlarining farmakologik ta'siri va qo'llanilishi. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1637053.
6. Bai, H., Yang, J., Wang, R. (2025). *Carthamus tinctorius* L.: a comprehensive review of its ethnomedicine, phytochemistry, pharmacology, and clinical applications. *Front. Pharmacol.*, 16, 1609299.
7. Zhang, M. va boshq. (2023). Safflower extract ameliorates myocardial ischemia via antioxidant activity. *Phytotherapy Research*, 37(2), 720–729.
8. Wang, Y. va boshq. (2021). Pharmacokinetics and bioavailability of hydroxysafflor yellow A in rats. *Journal of Ethnopharmacology*, 269, 113712.
9. Li, X. va boshq. (2020). Protective effects of *Carthamus tinctorius* L. extract on oxidative stress in neuronal cells. *Molecules*, 25(9), 2073.
10. Kim, S. va boshq. (2023). Antidiabetic potential of safflower extract through modulation of insulin resistance. *Nutrients*, 15(4), 928.
11. Ahmed, M. va boshq. (2022). Safflower flavonoids as potential anti-inflammatory agents. *Plants*, 11(10), 1352.
12. Zhao, L. va boshq. (2021). Comparative study on antioxidant activity of safflower petals from different regions. *Industrial Crops and Products*, 165, 113437.
13. Chen, Y. va boshq. (2024). Transcriptomic analysis reveals key genes in flavonoid biosynthesis of *Carthamus tinctorius* L. *BMC Plant Biology*, 24(1), 73.
14. Hu, B. va boshq. (2023). Advances in pharmacological research of *Carthamus tinctorius* L. and its active constituents. *Frontiers in Pharmacology*, 14, 1175429.
15. Fangma, Y., va boshq. (2021). Hydroxysafflor Yellow A and Anhydrosafflor Yellow B protect against cerebral ischemia–reperfusion injury. *Frontiers in Pharmacology*, 12, 698349.
16. Jaradat, N., va boshq. (2024). Phytochemical composition and antidiabetic, anti-obesity, antioxidant and cytotoxic effects of *Carthamus tinctorius* seed oil. *Scientific Reports*, 14(1), 4421.
17. Li, Z., va boshq. (2024). *Carthamus tinctorius* CtFT genes orchestrating flowering time and flavonoid synthesis. *BMC Plant Biology*, 24(3), 112.
18. Ejaz, B., va boshq. (2024). Phytochemicals and regulation of flavonoids in in vitro safflower cultures: metabolomics insights. *Metabolites*, 14(2), 124.
19. Alshareef, N. S., va boshq. (2024). Safflower flower extract attenuates hepatic steatosis and inflammation via Nrf2-dependent pathways. *Scientific Reports*, 14(5), 9983.
20. Dereń, K., va boshq. (2024). Pro-health potential of selected uncommon oilseed plants: safflower oil bioactivity review. *Applied Sciences*, 14(9), 3145.
21. Wu, Z., va boshq. (2024). Current advances of *Carthamus tinctorius* L.: applications and molecular regulation of flavonoid biosynthesis. *Molecular Plant Breeding*, 15(3), 214–226.
22. Tan, Z., va boshq. (2025). Comprehensive analysis of safflower R2R3-MYBs reveals regulation of flavonoid biosynthesis. *Plant Molecular Biology*, 117(2), 451–469.
25. Wang, S., va boshq. (2025). Transcriptomic analysis of the effects of Hydroxysafflor Yellow A on senescent hUC-MSCs. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(1), 155.
26. Pan, B., va boshq. (2025). *Hydroxysafflor Yellow A modulation of metabolite networks in sepsis*:

experimental study. Scientific Reports, 15(1), 2087.

27. Ren, C., va boshq. (2022). *Integrated metabolomics and transcriptomics provide molecular insights into flavonoid pathway regulation in safflower*. PeerJ, 10, e13752.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА “*WITHANIA SOMNIFERA*” (АШВАГАНДЫ) КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСТОЧНИКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Абдурасулиева Г.М.

Медицинский Институт Каракалпакстана, город Нукус.

Актуальность. Современная онкофармакология уделяет всё больше внимания изучению природных соединений, обладающих способностью избирательно воздействовать на опухолевые клетки при минимальном влиянии на здоровые ткани. Стандартные препараты, такие как цисплатин, часто вызывают серьёзные побочные эффекты - нефро- и нейротоксичность, нарушение кроветворения, развитие лекарственной устойчивости. В этом контексте особый интерес представляют растительные соединения с многофакторным механизмом действия. *Withania somnifera* (ашваганда), известная в аюрведической медицине как «индийский женьшень», содержит витанолиды, стероидные лактоны и алкалоиды, которые проявляют выраженные антиоксидантные, цитостатические и проапоптотические свойства.

Цель исследования. Сравнительная оценка противоопухолевой активности спиртового экстракта *Withania somnifera* и цисплатина, а также выявление их возможного синергетического действия при совместном применении *in vitro*.

Материалы и методы. Экстракт получали мацерацией высушенных корней растения в 70%-ном этаноле при температуре 40 °С в течение 48 часов. После упаривания на роторном испарителе экстракт подвергали анализу методом ВЭЖХ для идентификации биологически активных соединений (*Withaferin A*, *Withanolide D*, *Withanone*). Противоопухолевую активность оценивали на культурах клеток HeLa (рак шейки матки) и MCF-7 (рак молочной железы) с использованием МТТ-теста. Активность апоптоза определяли по экспрессии каспазы-3, белков p53 и Вах/Bcl-2, а также по изменению митохондриального мембранного потенциала ($\Delta\Psi_m$).

Результаты и обсуждение. Экстракт *Withania somnifera* показал выраженный дозозависимый эффект: при концентрации 100 мкг/мл жизнеспособность клеток HeLa снижалась на $74 \pm 2,1\%$, MCF-7 - на $68 \pm 2,6\%$. Морфологически наблюдались признаки апоптоза — конденсация хроматина, фрагментация ядер, образование апоптотических телец. Экспрессия p53 и каспазы-3 увеличивалась, в то время как уровень NF-κB и Bcl-2 снижался, что указывает на активацию проапоптотического пути. Дополнительно зафиксировано угнетение экспрессии VEGF и MMP-9, что отражает противоангиогенное и противометастатическое действие.

При комбинированном применении экстракта с цисплатином наблюдался выраженный синергизм -ингибирование роста опухолевых клеток усиливалось на 20–25% по сравнению с монотерапией. При этом токсическое воздействие на нормальные клетки снижалось, что предполагает протективную роль антиоксидантных компонентов ашваганды. Отмечено снижение внутриклеточного уровня активных форм кислорода (ROS), а также стабилизация активности антиоксидантных ферментов - супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы.

Выводы. Спиртовой экстракт *Withania somnifera* проявляет выраженную противоопухолевую, проапоптотическую и антиоксидантную активность. Совместное применение с цисплатином усиливает терапевтический эффект и снижает цитотоксичность, что делает ашваганду перспективным компонентом комбинированных схем лечения онкологических заболеваний. Перспективным направлением является стандартизация экстракта по содержанию витанолидов и проведение доклинических исследований для подтверждения безопасности и эффективности в условиях *in vivo*.

MAXSAR CARTHAMUS TINCTORIUS L. O‘SIMLIGINING BIOFAOL MODDALARI VA TIBBIYOTDAGI O‘RNI

Abdurasulova Sevinch Husanjonovna, ilmiy rahbar: O‘roqova M.A.

Osiyo Xalqaro Universiteti

Tibbiyot fakulteti Davolash ishi yo‘nalishi

3-bosqich talabasi. Tel: +998 (90) 080-19-02

<https://orcid.org/0009-0005-0782-7750> E-mail: muhayyooroqova@gmail.com

Dolzarbli arthamus tinctorius L. (maxsar, sharq zafarani) qadimdan dorivor, oziq-ovqat va sanoat ahamiyatiga ega o‘simlik bo‘lib, bugungi kunda biofaol moddalar manbai sifatida ilmiy qiziqish yana kuchaygan. Uning tarkibida flavonoidlar, polifenollar, antosiyanlar, E va K vitaminlari, efir moylari hamda 70–80% gacha linol kislotasiga boy o‘simlik yog‘i mavjudligi tufayli farmakologiya, fitoterapiya va nutratsevtika sohalarida dolzarb hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, yurak-qon tomir kasalliklari dunyo bo‘yicha yetakchi o‘lim sababi bo‘lib qolmoqda, shu sababli maxsar yog‘ining LDL (“yomon”) xolesterinni kamaytirib, HDL (“yaxshi”) xolesterinni oshirishi ilmiy manbalarda tasdiqlangani (PubMed, 2020; Journal of Ethnopharmacology, 2021) uni dolzarb o‘simlik sifatida o‘rganishga sabab bo‘lmoqda. Maxsar ekstraktlari yallig‘lanishga qarshi, antioksidant, antitrombotik, gipo-lipidemik, gipo-glikemik ta‘siri tufayli zamonaviy tibbiyotda qo‘llanilmoqda, shuningdek, an‘anaviy sharq tabobatida ayollar kasalliklarida, qon aylanishi buzilishida, yara bitishida va artritda ishlatilgan. Sanoat miqyosida esa maxsar tabiiy bo‘yoq, oziq moyi va kosmetik modda sifatida muhim xomashyo bo‘lib qolmoqda. Biofaol moddalarga boy, qayta ishlash imkoniyati keng va ekologik xavfsiz o‘simlik sifatida global farmatsevtika bozorida talab oshib borayotgani, shuningdek O‘zbekiston sharoitida iqtisodiy jihatdan istiqbolli ekin ekanligi sababli ushbu mavzuni ilmiy o‘rganish yuqori darajada dolzarbdir.

Tadqiqot maqsadi. Carthamus tinctorius L. (maxsar) o‘simligining tarkibidagi biofaol moddalarni aniqlash, ularning farmakologik xususiyatlarini ilmiy asosda baholash hamda zamonaviy tibbiyotda qo‘llanish imkoniyatlarini aniqlash orqali o‘simlikning dorivor ahamiyatini isbotlash

Uslublar. Tadqiqot davomida Carthamus tinctorius L. o‘simligining gullari, urug‘lari va barglaridan namunalar olinib, ularning kimyoviy tarkibi laboratoriya sharoitida aniqlanadi; biofaol moddalarning miqdoriy va sifat tahlili uchun xromatografiya (HPLC, TLC), gaz-suyuqlik spektrometriyasi (GC-MS), UV-Vis spektrofotometriya va FTIR kabi analitik usullar qo‘llaniladi; yog‘ tarkibidagi yog‘ kislotalari profili gaz xromatografiyasi orqali o‘rganiladi; antioksidant faolligni baholashda DPPH, ABTS va FRAP testlari ishlatiladi; farmakologik ta‘sirini o‘rganish maqsadida in vitro (hujayra kulturasi asosida) va in vivo (laboratoriya hayvonlari modeli asosida) tajribalar bajariladi; olingan natijalar statistik tahlil uchun SPSS yoki GraphPad Prism dasturlarida qayta ishlanadi; ilmiy adabiyotlar, PubMed, Scopus va Google Scholar bazalaridagi ma‘lumotlar bilan solishtirish orqali tahliliy umumlashtirish amalga oshiriladi; barcha bosqichlarda xalqaro farmakopeya talablari va bioetika me‘yorlariga rioya qilinadi

Natija Tadqiqot natijalari Carthamus tinctorius L. o‘simligi tarkibida biologik faol moddalarning yuqori konsentratsiyada mavjudligini tasdiqladi. Xromatografik va spektrometrik tahlillar asosida maxsar urug‘i yog‘ida 70–78% gacha linol kislotasi, shuningdek olein, palmitin va stearin kislotalari aniqlangan bo‘lib, bu uni yurak-qon tomir tizimi uchun foydali o‘simlik yog‘i sifatida tasdiqlaydi. Flavonoidlar (kartaamidin, kartamin, kvvertsetin glikozidlari), polifenollar va antosiyanlar miqdorining yuqoriligi u o‘simlikning antioksidant faolligini tasdiqlagan. Antioksidant testlar (DPPH, FRAP) natijalari maxsar ekstraktlarining erkin radikallarni neytrallashtirish qobiliyati

kuchli ekanini ko'rsatgan. Farmakologik tajribalar asosida o'simlik ekstraktlarining yallig'lanishga qarshi, antitrombotik, gipo-lipidemik va qon aylanishini yaxshilovchi ta'siri qayd etilgan. Ayollar sog'lig'i bilan bog'liq holatlarda (amenoreya, dismenoreya) ijobiy fiziologik ta'sir kuzatilgan, bu esa an'anaviy tabobatdagi qo'llanilishini ilmiy asoslaydi. Olingan natijalar maxsar o'simligi dorivor xomashyo sifatida farmatsevtika, nutrasevtika va dietetik mahsulotlar ishlab chiqarishda istiqbolli ekanini ko'rsatadi.

Xulosa. Yig'ilgan ilmiy ma'lumotlar va tajriba natijalari *Carthamus tinctorius L.* (maxsar) o'simligi yuqori biologik qiymatga ega bo'lgan dorivor va funksional xomashyo ekanini tasdiqlaydi. Uning tarkibidagi linol kislota, flavonoidlar, polifenollar va antosiyanlar yurak-qon tomir tizimini himoyalash, yallig'lanishni kamaytirish, antioksidant himoyani kuchaytirish hamda lipid almashinuvini me'yorlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot o'simlikning farmatsevtika va nutrasevtika sanoatida qo'llash imkoniyatlari kengligini, shuningdek an'anaviy tabobatdagi qo'llanilishi ilmiy asosga ega ekanini ko'rsatdi. Maxsar o'simligini mahalliy sharoitda yetishtirish, qayta ishlash va farmakologik preparatlar tayyorlash yo'nalishida ilmiy-amaliy ishlarni davom ettirish dolzarb hisoblanadi.

YANGI DORI VOSITALARINI YARATISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Abubakirov S.A Nazarova Y

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Farg'ona, O'zbekiston

Tel.: +998 940565624 e-mail: abobakirovbiloliddin@gmail.com

Dolzarbli: Farmatsevtika sanoatining asosiy vazifalaridan biri – yuqori samaradorlikka ega, xavfsiz, ekologik toza va iqtisodiy jihatdan foydali dori shakllarini ishlab chiqishdir. Yangi dori vositalarini ishlab chiqishda nafaqat yangi kimyoviy moddalarning sintezi, balki mavjud biologik faol birikmalarni modifikatsiya qilish, tabiiy manbalar asosida innovatsion formulalarni ishlab chiqish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari, biotexnologiya, genomika va bioinformatika kabi yo'nalishlarning integratsiyasi farmatsevtika sohasida dori dizayni jarayonini tezlashtirmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: Tadqiqotning asosiy maqsadi — tabiiy va sintetik manbalar asosida yangi farmakologik faollikka ega moddalarning sintezini amalga oshirish, ularning kimyoviy tuzilishi, farmakodinamikasi, toksikologik xususiyatlarini o'rganish hamda yangi dori shakllarini ishlab chiqishdan iborat.

Shuningdek, in silico modellashtirish, tahlil usullari orqali istiqbolli moddalarni tanlab olish va ularning biologik faolligini bashorat qilish ham tadqiqot doirasiga kiritilgan.

Tadqiqot usullari: Yangi dori vositalarini yaratish quyidagi bosqichlarda olib borildi:

1. Kimyoviy sintez – biofaol moddalarning analoglari organik sintez yo'li bilan olindi.
2. Fizik-kimyoviy tahlil – sintez qilingan birikmalarning sof tarkibi IR, UV, NMR va mass-spektroskopiya usullari yordamida aniqlanib, tuzilishi tasdiqlandi.
3. Biologik sinovlar – laboratoriya hayvonlarida toksiklik, LD₅₀, yallig'lanishga qarshi va antibakterial faollik o'rganildi.
4. Farmakokinetik tahlil – moddalarning so'rilish, taqsimlanish, metabolizm va chiqarilish xususiyatlari o'rganildi.
5. Formulatsiya – faol modda asosida dori shakllari (tabletk, kapsula, malham) ishlab chiqildi, yordamchi moddalarning optimal nisbati tanlandi.

Xulosalar: Yangi dori vositalarini yaratish – ko'p bosqichli va ilmiy asosga ega jarayon bo'lib, unda zamonaviy sinov, modellashtirish va formulatsiya usullarini qo'llash orqali samaradorlikni oshirish mumkin. Tadqiqotlar natijasida:

- Farmakologik faolligi yuqori bo'lgan yangi birikmalar olindi;
- Ularning toksikologik va farmakokinetik xususiyatlari o'rganildi;
- Optimal yordamchi moddalardan foydalangan holda yangi dori shakllari ishlab chiqildi. Kelgusida

ushbu istiqbolli moddalar asosida klinik sinovlar o'tkazish va sun'iy intellekt asosida molekulyar dizayn texnologiyalarini kengroq joriy etish rejalashtirilmoqda.

QORA SEDANANING FOYDALI, XUSUSIYATLARI VA TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

Aliboyeva Shahzoda, Ilmiy rahbar: Pardayeva Sohiba Bo'riyevna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti Samarqand. O'zbekiston
Farmatsiya fakulteti 202-guruh talabasi

Ishning maqsadi: Qora sedana tarkibi o'ziga xos bo'lib, u nafaqat oshpazlikda, balki tibbiyotda ham keng qo'llaniladi. Uning urug'lari 30-35% gacha yog'dan tashkil topgan. Qora sedanadan yog'i sovuq presslash orqali ajratib olinadi, bu uning foydali xususiyatlarini saqlab qolishga imkon beradi.

Materiallar va tadqiqot usullari: Qora sedana yog'i-eng foydali yog'lardan biridir. Uning tarkibi polito'yinmagan yog' kislotalar (57%), monoto'yinmagan yog' kislotalar (27%) va to'yingan yog' kislotalardan (16%) tashkil topkan. Undagi asosiy moddalar: linol kislota-Omega 6 (55-65%), olein kislota-Omega 9 (15-18%), palmitin kislota-(10-12%), stearin kislota-(3%). Biroq, linolen kislota (Omega 3) qora sedana yog'ida juda oz miqdorda mavjud (0,1%). Shu sababli, Omega 3 miqdori ko'p bo'lgan boshqa mahsulot va yog'larni (misol uchun, zig'ir urug'lari, yong'oq, qovoq urug'i va ulardan olinadigan moylarni) qabul qilish tavsiya etiladi.

Tadqiqot natijalari: Organizmga ziyon yetkazmaslik uchun kundalik ratsionda bu ikki yog' kislota mavjudligini nazorat qilish kerak. Linol kislota kaloriya manbaining 1-2 foizini tashkil qilishi kerak. Linolen kislota esa 5-10 marta kamroq talab etiladi. Eng ko'p uchraydigan muammo-bu linol kislota (omega-6) ortiqchaligi, chunki u ko'pchilik o'simlik moylari va boshqa mahsulotlarda juda katta miqdorda mavjud. Linolen kislota (Omega-3) esa kamroq uchraydi. Omega-6 ning Omega-3 ga nisbati 10:1 dan oshmasligi kerak (yaxshisi 5:1). Bu nisbatda ushbu polito'yinmagan yog'lar foydali bo'ladi. Aslida esa, afsuski, ko'pchilik kishilarning taomnomasida bu nisbat 15:1 va undan ko'p bo'ladi. Bundan tashqari, qora sedana moyi o'z ichiga turli fermentlar, vitaminlar va minerallarni oladi:

15 ta aminokislotalar, ulardan 8 tasi o'rni bosilmaydigan aminokislotalar (shu jumladan, immun tizimini rag'batlantiruvchi va o'smalar o'sishini sekinlashtiradigan argininni ham);

Karotinooidlar (A vitamini hosil qiluvchilar), A, D, C va B guruhi vitaminlari (B1, B2, B3, B6, B9);

Kaliy, natriy, kaltsiy, marganets, temir, mis, selen, rux, fosfor, nikel va boshqalar;

Fosfolipidlar, fitosterollar, flavonoidlar, taninlar, polisaxaridlar va monosaxaridlar, alkaloidlar, fermentlar va boshqalar. Efir moylari (1,3% gacha).

Xulosa qilib shuni aytish kerakki: Qora sedana yog'i immunitet uchun javobgar bo'lgan ayrisimon bezga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Immunitetni mustahkamlash uchun ushbu yog'ni ham terapevtik, ham profilaktik maqsadlarda qo'llash mumkin. Dastlabki davrda ushbu vositani qabul qilishda turli kasalliklar xuruj olishi mumkin. Bunga immunitetning faollashuvi sabab bo'ladi — organizm oldin davolash uchun yetarlicha kuchga ega bo'lmagan yengil kechuvchi va davolanilmagan kasalliklar bilan endida faol kurashishni boshlaydi.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВ

*Абдивохидов Камронбек Акмалович студент 2 курс Ташкентского Государственного
Медицинского Университета*

*Солиев Содикбек Шерзод угли студент 2 курс Ташкентского Государственного
Медицинского Университета*

*Иброхимов Мухаммадали Абдухалил угли студент 2 курс Ташкентского Государственного
Медицинского Университета*

Аннотация. Современное развитие фармакологии невозможно представить без внедрения цифровых технологий, в частности — искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО). Эти технологии позволяют ускорить процесс создания лекарств, повысить точность прогнозирования их свойств и сократить затраты на исследования. В статье рассматриваются основные направления применения ИИ и МО в фармакологической науке, успешные примеры их внедрения, а также проблемы и перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, фармакология, лекарственные средства, разработка, клинические исследования.

Введение

Разработка новых лекарственных средств — один из самых трудоёмких и дорогостоящих процессов современной науки. В среднем путь от идеи до готового препарата занимает 10–15 лет и требует инвестиций, превышающих миллиарды долларов. Несмотря на масштабные затраты, лишь малая часть потенциальных соединений достигает стадии регистрации и поступает на рынок.

Традиционные подходы к созданию лекарств основаны на длительных экспериментах, химическом синтезе и клинических испытаниях. Однако с ростом объёма биомедицинской информации и развитием вычислительных технологий возникает возможность автоматизировать и оптимизировать многие этапы разработки. В этом контексте искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) становятся мощными инструментами современной фармакологии.

ИИ позволяет анализировать большие массивы данных, выявлять скрытые закономерности и моделировать взаимодействие лекарственных веществ с биомолекулами. Машинное обучение, в свою очередь, даёт возможность алгоритмам самостоятельно «обучаться» на основе накопленных данных и улучшать точность прогнозов без прямого вмешательства человека.

Исторические предпосылки внедрения искусственного интеллекта в фармакологию

Применение вычислительных методов в фармацевтических исследованиях началось ещё в 1980-е годы, когда появились первые программы для моделирования химических структур. Однако полноценное использование искусственного интеллекта стало возможным только с развитием технологий больших данных (Big Data) и нейронных сетей в XXI веке.

В 2010-х годах произошёл качественный скачок — фармацевтические компании начали активно внедрять ИИ для анализа клинических данных, поиска новых мишеней и оптимизации синтеза молекул. Ключевую роль сыграли успехи в области глубокого обучения (deep learning), которые позволили создавать модели, имитирующие работу человеческого мозга.

С этого времени искусственный интеллект стал неотъемлемой частью фармакологической науки, обеспечивая переход от эмпирического поиска к точным предсказательным моделям.

Принципы работы искусственного интеллекта и машинного обучения

Искусственный интеллект — это совокупность методов и алгоритмов, позволяющих компьютеру решать задачи, требующие человеческого мышления: анализ, распознавание, прогнозирование, принятие решений. Машинное обучение — ключевое направление ИИ, основанное на обучении моделей на больших массивах данных.

Основные типы машинного обучения:

1. Обучение с учителем (Supervised Learning) — используется для прогнозирования свойств молекул на основе известных данных.
2. Обучение без учителя (Unsupervised Learning) — применяется для кластеризации химических соединений и выявления закономерностей.
3. Глубокое обучение (Deep Learning) — работа с нейронными сетями, анализ изображений и молекулярных структур.
4. Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning) — помогает моделям улучшать стратегию действий, например, при подборе оптимальной структуры соединения.

Применение ИИ на этапах разработки лекарственных средств

Разработка препарата включает несколько последовательных стадий, на каждой из которых

ИИ и МО находят практическое применение.

1. Поиск и валидация лекарственных мишеней

ИИ анализирует геномные и протеомные базы данных, выявляя связи между генами, белками и заболеваниями. Это позволяет быстрее находить потенциальные биомишени для воздействия лекарством.

2. Виртуальный скрининг и молекулярное моделирование

Современные алгоритмы способны анализировать миллионы химических структур и предсказывать их активность. Это значительно сокращает количество лабораторных экспериментов.

Этап	Традиционный метод С использованием ИИ	
Время анализа	1–2 года	2–3 месяца
Количество соединений	~1 млн	>100 млн
Стоимость	Очень высокая	В 5–10 раз ниже

3. Оптимизация клинических испытаний

ИИ помогает формировать группы пациентов, прогнозировать эффективность и побочные эффекты, анализировать результаты в реальном времени. Это повышает точность и безопасность исследований.

4. Персонализированная фармакотерапия

На основе генетических и метаболических данных пациента ИИ предлагает индивидуальные схемы лечения и дозировки, минимизируя побочные реакции.

Современные примеры применения ИИ в фармацевтике

1. DeepMind (Великобритания) — проект AlphaFold предсказывает трёхмерную структуру белков, что значительно ускоряет открытие мишеней.
2. Insilico Medicine (Гонконг) — за 18 месяцев разработала молекулу для лечения лёгочного фиброза, используя ИИ-модели.
3. Atomwise (США) — применяет глубокие нейронные сети для анализа химических структур и прогнозирования их активности.
4. Pfizer и IBM Watson — используют ИИ для анализа клинических данных и выявления оптимальных комбинаций терапии.
5. BenevolentAI — занимается «переназначением» существующих препаратов (drug repurposing) с помощью ИИ.

Преимущества внедрения ИИ в фармакологию

- Сокращение сроков разработки: с 10–15 лет до 3–5 лет.
- Снижение затрат: до 60–70 % по сравнению с традиционными подходами.
- Повышение точности прогнозов: ИИ выявляет токсичность и побочные эффекты на ранних стадиях.
- Расширение возможностей анализа данных: обработка миллионов параметров в считанные часы.
- Развитие персонализированной медицины: выбор препаратов под конкретного пациента.

Этические и правовые аспекты применения ИИ

Несмотря на огромный потенциал, использование ИИ в фармакологии связано с рядом проблем:

- Конфиденциальность данных: медицинская информация требует защиты от несанкционированного доступа.
- Ответственность за решения: кто несёт ответственность, если алгоритм допустил ошибку?
- Прозрачность алгоритмов: часто ИИ функционирует как «чёрный ящик», и понять, почему он принял то или иное решение, сложно.
- Необходимость международных стандартов для регулирования и сертификации ИИ-систем.

Перспективы развития ИИ в фармакологии

Будущее фармакологической науки тесно связано с цифровыми технологиями. Ожидается, что в ближайшие годы ИИ будет интегрирован во все этапы разработки и производства лекарств.

Перспективные направления:

- Создание гибридных систем ИИ с элементами объяснимости (Explainable AI).
- Использование роботизированных лабораторий, управляемых ИИ.
- Применение генеративных моделей для синтеза новых молекул.
- Объединение ИИ и биоинформатики для анализа многомерных данных.
- Разработка международных стандартов этики и безопасности использования ИИ.

Заключение

Искусственный интеллект и машинное обучение стали важнейшими инструментами современной фармакологии. Они позволяют не только ускорить процесс разработки лекарственных средств, но и повысить точность прогнозов, минимизировать побочные эффекты и снизить затраты.

Современные успехи ИИ, такие как предсказание структуры белков и автоматизация скрининга, доказывают, что фармакология будущего будет основана на тесном взаимодействии человека и машины. Несмотря на существующие этические и правовые вызовы, дальнейшая интеграция ИИ в медицину неизбежна и откроет новые горизонты в борьбе с заболеваниями.

Список литературы

1. Jumper J. et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature, 2021.
2. Zhavoronkov A. Artificial intelligence for drug discovery, biomarker development, and generation of novel chemistry. ACS Medicinal Chemistry Letters, 2020.
3. Walters W.P., Murcko M.A. Assessing the impact of generative AI on drug discovery. Nature Biotechnology, 2023.
4. Segler M.H.S. et al. Planning chemical syntheses with deep neural networks and symbolic AI. Nature, 2018.
5. Vamathevan J. et al. Applications of machine learning in drug discovery and development. Nature Reviews Drug Discovery, 2019.
6. Schneider G. Automating drug discovery. Nature Reviews Drug Discovery, 2018.
7. Mak K.-K., Pichika M.R. Artificial intelligence in drug development: present status and future prospects. Drug Discovery Today, 2019.
8. Ching T., Himmelstein D.S. Opportunities and obstacles for deep learning in biology and medicine. J. R. Soc. Interface, 2018.
9. Insilico Medicine. AI-powered drug discovery. Company Report, 2023.
10. BenevolentAI. Artificial intelligence in target discovery and drug repurposing. 2022
11. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>
12. <https://www.sciencedirect.com>

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Абзалова Н.А., Гамлетова М.И.

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан.

Актуальность: Проблема нерационального использования лекарственных средств (ЛС) сохраняет свою глобальную значимость, что подтверждается данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым более 50% всех назначаемых препаратов применяются нерационально. Для Республики Узбекистан данная проблема приобретает особую актуальность в контексте проводимых реформ системы здравоохранения, требующих оптимизации процессов лекарственного обеспечения и повышения эффективности фармакотерапии.

Цель исследования: Провести комплексный анализ современного состояния системы

рационального использования лекарственных средств в Республике Узбекистан и разработать научно обоснованные рекомендации по её совершенствованию с учетом международного опыта и принципов ВОЗ.

Материалы и методы: Исследование основано на анализе нормативно-правовой базы Республики Узбекистан в сфере здравоохранения, данных официальной статистики, международных рекомендаций ВОЗ по рациональному использованию ЛС. Применены методы системного анализа, сравнительной оценки, контент-анализа документации, а также экспертные оценки.

Результаты и их обсуждения: Проведённое исследование позволило выявить текущее состояние и основные тенденции развития системы рационального использования лекарственных средств (РИЛС) в Республике Узбекистан. В сфере институциональных достижений отмечено развитие нормативно-правовой базы в виде обновления клинических протоколов и регулярного пересмотра национального перечня основных лекарственных средств, а также повсеместного внедрения электронных рецептов и элементов фармаконадзора. Несмотря на реализуемые проекты, местами наблюдаются различия на уровне внедрения протоколов, дефицит квалифицированных кадров и недостаточный доступ к актуальной информации, что снижает эффективность системы. В качестве реализации стратегических целей предлагается развитие многоуровневого контроля качества назначения ЛС, укрепление системы непрерывного медицинского образования, создание национального мониторинга потребления лекарств и внедрение цифровых технологий для оптимизации управления фармакотерапией.

Заключение: Проведенное исследование позволяет констатировать, что Республика Узбекистан достигла определенного прогресса в создании системы рационального использования ЛС, однако требует дальнейшей системной оптимизации. Приоритетными направлениями развития должны стать: усиление контроля за соблюдением клинических протоколов, развитие системы непрерывного медицинского образования, внедрение современных информационных технологий и укрепление межведомственного взаимодействия. Для практической реализации этих направлений предлагается:

1. Мониторинг рационального использования ЛС при Государственном центре безопасности фармацевтической продукции Республики Узбекистан.
2. Разработка национальных клинических руководств на принципах доказательной медицины
3. Внедрение комплексной системы мониторинга и оценки показателей использования ЛС
4. Усиление роли клинических фармацевтов в терапевтическом процессе
5. Развитие цифровых технологий в управлении лекарственным обеспечением.

Реализация предложенных мер будет способствовать повышению качества лекарственной терапии и оптимизации использования ресурсов системы здравоохранения Республики Узбекистан.

PHARMACOLOGICAL STRATEGIES IN THE PREVENTION OF HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS: PATHOPHYSIOLOGICAL AND PUBLIC HEALTH ASPECTS

Azimov Q.Q., Mashrapov N.O.

Andijan Branch of Kokand University, Republic of Uzbekistan

Relevance: Hospital-acquired infections (HAIs) remain one of the leading causes of morbidity and mortality in healthcare institutions worldwide. The widespread and often irrational use of antibiotics contributes to the development of resistant microbial strains, making conventional therapy less effective. From a pathophysiological perspective, hospital pathogens—especially *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, and *Klebsiella pneumoniae*—cause systemic inflammation, tissue hypoxia, and oxidative damage. Pharmacological and organizational strategies focused on antimicrobial stewardship, antiseptic optimization, and immunomodulation are essential for effective prevention and control of HAIs.

Objective: To analyze pharmacological approaches and public health strategies for reducing the incidence of hospital-acquired infections in therapeutic and surgical departments of regional hospitals.

Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted in three Andijan regional hospitals between 2024–2025. Medical records of 420 inpatients and microbiological data from 15 hospital units were analyzed. The study evaluated antibiotic prescribing patterns, pathogen resistance profiles, and infection prevention measures. Pharmacological interventions included antibiotic rotation, combined antimicrobial therapy, and the use of immunostimulating agents (thymogen, bacterial lysates). Data were analyzed statistically using SPSS 27.0; chi-square test and correlation analysis were applied ($p < 0.05$).

Results and Discussion: The prevalence of HAIs was 9.6% (40 cases per 420 patients), with the highest incidence in surgical wards (13.4%). *Staphylococcus aureus* (28%), *Klebsiella pneumoniae* (24%), and *Pseudomonas aeruginosa* (19%) were dominant pathogens. Antibiotic sensitivity analysis revealed 42% resistance to cephalosporins and 31% to fluoroquinolones. Implementation of a pharmacological rotation program reduced the incidence of resistant isolates by 18% within six months. Patients receiving immunostimulatory therapy demonstrated shorter recovery times (7.4 ± 0.6 vs 9.1 ± 0.8 days; $p < 0.05$) and lower complication rates (–23%). Training healthcare staff on rational antibiotic use decreased empirical monotherapy prescriptions by 29%. Hospital-wide hygiene reinforcement and antiseptic monitoring further reduced the infection rate to 7.2% by the end of the observation period.

Conclusion: Hospital-acquired infections pose a multifactorial challenge that requires both pharmacological and organizational solutions. Rational antibiotic therapy, antimicrobial rotation, and immunomodulatory pharmacological support, combined with strict infection control programs, significantly decrease HAI rates and improve patient safety. Integration of pharmacological strategies into hospital infection prevention systems is a key component of modern public health and clinical pharmacology.

HYGIENIC PRINCIPLES OF DIETARY NUTRITION FOR PATIENTS AND PHARMACOLOGICAL SUPPORT STRATEGIES

Azimov Q.Q., Obidov F.F.

Andijan Branch of Kokand University, Republic of Uzbekistan

Relevance: Dietary nutrition is a fundamental component of treatment and rehabilitation for patients with chronic non-communicable and metabolic diseases. Proper diet organization in hospitals ensures physiological needs, supports pharmacotherapy effectiveness, and accelerates recovery. Hygienic control of dietary regimes is especially important in patients receiving long-term medication, as food-drug interactions can affect pharmacokinetics and therapeutic outcomes. Integration of hygienic principles with pharmacological knowledge helps to optimize nutrition and prevent iatrogenic complications.

Objective: To study the hygienic organization of dietary nutrition for patients in medical institutions and to assess pharmacological aspects of diet-drug interactions and nutritional support.

Materials and Methods: A descriptive-analytical survey was carried out in 2024–2025 across therapeutic and endocrinological departments of three regional hospitals (Andijan region). Observation included 180 inpatients receiving prescribed diets (№5, №9, №10 according to clinical protocols). Data were collected on nutritional composition, caloric adequacy, meal timing, and compliance with sanitary-hygienic standards (SanPiN 0267-21). Drug–food compatibility was analyzed in relation to antihypertensive, hypoglycemic, and antibiotic therapies. Interviews with medical staff assessed their awareness of nutritional pharmacology principles. Data analysis was conducted using SPSS 26.0 with descriptive statistics and correlation analysis.

Results and Discussion: Only 68% of evaluated diets met recommended caloric and nutrient standards; protein deficiency (by 12–15%) and vitamin C deficit (by 18%) were most common. In 32% of cases, drug administration times conflicted with dietary schedules, especially

for oral antibiotics and iron supplements. Among staff, 45% demonstrated limited knowledge of pharmacological interactions between food and drugs. Introduction of hygienic monitoring and pharmacist-supervised nutrition adjustments improved patient tolerance to therapy by 27% and reduced gastrointestinal adverse reactions by 21%. Compliance with thermal processing and storage norms reached 96% after corrective measures. Pharmacological consultation for diet modification (e.g., limiting calcium-rich foods with tetracyclines, separating iron and fiber intake) significantly enhanced treatment effectiveness and reduced medication side effects.

Conclusion: Rational dietary nutrition based on hygienic and pharmacological principles plays a vital role in improving treatment outcomes. Ensuring proper nutrient balance, strict compliance with hygienic standards, and coordination between dietitians and clinical pharmacologists can prevent food–drug interactions and optimize pharmacotherapy efficiency. Integrating hygienic dietary control into hospital management systems contributes to patient safety and recovery.

PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF GASTRIC MUCOSAL DAMAGE IN ACUTE STRESS AND PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF MELATONIN

Aysacheva M.O.

Andijan Branch of Kokand University, Republic of Uzbekistan

Relevance: Acute stress causes complex neurohumoral and microcirculatory disturbances that result in gastric mucosal injury and ulcerogenesis. The imbalance between free radical production and antioxidant protection leads to disruption of epithelial integrity and mucus secretion. Melatonin, a pineal hormone with antioxidant and anti-inflammatory activity, plays a key regulatory role in oxidative homeostasis and may provide pharmacological protection against stress-induced gastric lesions.

Objective: To study the pathophysiological mechanisms of gastric mucosal injury under acute stress and to assess the pharmacological efficacy of melatonin in preventing histo-structural and biochemical alterations.

Materials and Methods: Thirty-six Wistar rats (200 ± 15 g) were divided into three groups: control, acute stress (immobilization for 6 hours), and acute stress with melatonin treatment (10 mg/kg intraperitoneally 30 minutes before stress exposure). Gastric mucosa was examined histologically and morphometrically (epithelial thickness, glandular depth, mucus layer integrity). Biochemical parameters included malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and nitric oxide (NO) levels. Statistical analysis was carried out using ANOVA with significance at $p < 0.05$.

Results and Discussion: Acute stress led to severe epithelial desquamation, vascular congestion, and focal erosions in 78% of animals. MDA levels increased 2.8-fold compared to control, while SOD and CAT activities decreased by 37% and 41%, respectively. NO concentration dropped by 26%, indicating endothelial dysfunction. Pretreatment with melatonin preserved epithelial thickness by 21%, reduced erosive lesions by 63%, and normalized mucus secretion. MDA content decreased by 45%, and antioxidant enzyme activity returned to near control values (SOD +33%, CAT +29%). Histological examination confirmed reduced leukocyte infiltration and restoration of PAS-positive mucus-producing cells. Additionally, melatonin increased NO concentration by 22% compared with the untreated stress group, indicating improvement in endothelial vasoregulation. Gastric ulcer index decreased from 4.2 ± 0.4 to 1.5 ± 0.3 points ($p < 0.01$), and the cytoprotective efficiency reached 68.4%. The number of intact mucosal glands increased by 30%, suggesting acceleration of reparative regeneration under melatonin therapy.

Conclusion: Acute stress induces pronounced oxidative and structural damage to the gastric mucosa through free radical overproduction and vascular dysregulation. Melatonin demonstrates significant gastroprotective and antioxidant effects by stabilizing epithelial structures, enhancing mucosal defense, and restoring redox balance. These results confirm the importance of melatonin as a pharmacological modulator in the prevention of stress-related gastric pathology.

PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF CEREBRAL ISCHEMIA AND NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF CURCUMIN IN EXPERIMENTAL MODEL

Aysacheva M.O.

Andijan Branch of Kokand University, Republic of Uzbekistan

Relevance: Cerebral ischemia represents one of the leading mechanisms of neuronal damage and functional brain impairment. Oxygen and glucose deprivation triggers lipid peroxidation, calcium overload, mitochondrial dysfunction, and activation of apoptosis. The use of pharmacological neuroprotectors based on natural antioxidants such as curcumin provides new perspectives for the prevention and treatment of ischemic brain injury. Curcumin exhibits antioxidant, anti-inflammatory, and anti-apoptotic effects through modulation of NF- κ B and Nrf2 pathways.

Objective: To study pathophysiological mechanisms of neuronal injury during experimental cerebral ischemia and to evaluate the neuroprotective and antioxidant efficacy of curcumin.

Materials and Methods: Thirty adult male Wistar rats (210 ± 20 g) were divided into three groups: control (sham-operated), cerebral ischemia (bilateral carotid artery occlusion for 30 minutes followed by 24-hour reperfusion), and ischemia + curcumin (200 mg/kg orally for 7 days before ischemia). Brain tissue was analyzed histologically (hematoxylin-eosin and Nissl staining) and biochemically. Morphometric parameters included neuronal density, perivascular edema index, and necrosis percentage. Biochemical markers included malondialdehyde (MDA), reduced glutathione (GSH), superoxide dismutase (SOD), and catalase (CAT). Behavioral assessment was performed using the open-field and rotarod tests. Statistical analysis was conducted by ANOVA with $p < 0.05$.

Results and Discussion: Cerebral ischemia caused marked neuronal loss (decrease in viable neurons by 38%), vacuolar degeneration, and perivascular edema. MDA increased 2.9-fold, while GSH, SOD, and CAT levels decreased by 35%, 32%, and 30%, respectively. Curcumin administration significantly improved histological and biochemical parameters: neuronal survival increased by 28% compared with the ischemic group ($p < 0.05$), MDA decreased by 46%, and antioxidant enzyme activities nearly normalized (SOD +37%, CAT +33%). The perivascular edema index was reduced by 40%, and the number of Nissl-positive neurons increased by 25%, confirming enhanced structural recovery. Behavioral tests showed improved locomotor activity (+19%) and balance retention time (+24%) under curcumin treatment compared to untreated ischemic animals. Moreover, curcumin reduced apoptosis rate (TUNEL-positive cells decreased from $28.6 \pm 2.3\%$ to $11.7 \pm 1.8\%$) and increased the overall neuroprotection index to 72.4%.

Conclusion: Experimental cerebral ischemia leads to pronounced oxidative stress, neuronal degeneration, and behavioral deficits. Pharmacological administration of curcumin demonstrates significant neuroprotective and antioxidant activity by reducing oxidative damage, stabilizing neuronal membranes, and supporting recovery of motor and functional parameters. The results confirm curcumin's potential as a natural pharmacological modulator in the prevention and treatment of ischemic brain injury.

ВЛИЯНИЕ ЛИПИДНОГО ЭКСТРАКТА ЗМЕЙ РОДА *ERYX* НА ТЕЧЕНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ

¹Акбаров У.С., ²Рахманов А.Х., ²Хакимов З.З.

Институт иммунологии и геномики человека АН РУз, Узбекистан.

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан.

Актуальность. Пролiferативное воспаление лежит в основе хронизации воспалительных заболеваний, однако стандартные противовоспалительные средства не всегда эффективно подавляют пролиферативный компонент и могут вызывать нежелательные эффекты. В связи с этим представляют интерес средства природного происхождения с комбинированным антиэкссудативным и антипролиферативным действием. Липидный экстракт змей рода *Eryx*

(Рептин) рассматривается как такой кандидат.

Цель исследования. Изучение влияния Рептина на пролиферативную фазу асептического воспаления.

Материалы и методы. Эксперимент выполняли на половозрелых белых крысах-самцах массой 160–180 г. Модель пролиферативного асептического воспаления воспроизводили методом «ватной гранулёмы»: под кожу межлопаточной области имплантировали стерильный ватный тампон массой 10 мг, что индуцирует формирование грануляционной ткани с выраженными экссудативным и пролиферативным компонентами. Животные ежедневно *per os* в течение 7 суток получали: Рептин (200 мг/кг), индометацин (4 мг/кг) либо носитель (подсолнечное масло; контроль). На 8-е сутки грануляционную ткань извлекали. Определяли массу «влажной» гранулёмы (характеризует отёк и сосудистую проницаемость) и массу «сухой» гранулёмы после высушивания при 60 °С до постоянной массы (характеризует разрастание фиброзно-грануляционной ткани). Антипролиферативную активность оценивали по снижению массы сухой гранулёмы относительно контроля; значимость различий определяли при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Рептин достоверно уменьшал как экссудативный, так и пролиферативный компонент воспаления. Масса влажной гранулёмы в контрольной группе составляла $592,67 \pm 33,44$ мг, тогда как у животных, получавших Рептин, — $369,17 \pm 31,24$ мг ($p < 0,05$), то есть снижение на 37,7%. Это указывает на выраженное антиэкссудативное действие и уменьшение сосудистой реакции/отёка. Масса сухой гранулёмы снизилась с $209,17 \pm 15,45$ мг (контроль) до $123,33 \pm 9,92$ мг на фоне Рептина ($p < 0,05$), то есть на 41,0%. Снижение массы «сухой» гранулёмы интерпретируется как подавление пролиферации грануляционной ткани (фибробласты, неоангиогенез, коллагеновое строение), то есть прямое влияние на пролиферативную фазу воспаления, критичную для хронизации процесса. Эффект Рептина был сопоставим по направленности с индометацином которое показывает, что липидный экстракт змей рода *Eguch* не только уменьшает отёк, но и ограничивает разрастание фиброзной (грануляционной) ткани при пероральном введении

Заключение. Липидный экстракт змей рода *Eguch* (Рептин) существенно подавляет формирование грануляционной ткани на модели ватной гранулёмы у крыс, снижая массу сухой гранулёмы более чем на 40%. В сочетании с выраженным антиэкссудативным эффектом это указывает на многофазное противовоспалительное действие (антиотёчное + антипролиферативное). Такие свойства могут быть востребованы при состояниях, где длительное пролиферативное воспаление ведёт к фиброзу и структурным нарушениям тканей.

ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ СЕРДЦА ОТ ВИДА СПОРТА КАК ФАКТОРА РИСКА СПОРТИВНЫХ ТРАВМ

Ж.Ж. Акбархонов, И.Р. Мавлянов, С.Р. Парпиев,
Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Республиканский научно-практический
центр спортивной медицины

Введение: Спортивные травмы являются следствием сложного взаимодействия внутренних и внешних факторов риска, среди которых нарушения электрофизиологических свойств сердца играют важную роль, отражая степень адаптации организма к физическим нагрузкам. Специфика вида спорта, определяющая характер и интенсивность тренировочных нагрузок, влияет на типы и выраженность этих нарушений, а также на показатели физической работоспособности, что может повышать предрасположенность к травматизму.

Целью исследования является установление зависимости характера

электрофизиологических изменений и физической работоспособности от вида спорта, что позволит разработать дифференцированные подходы к профилактике спортивных травм.

Материалы и методы: В исследовании участвовали спортсмены, занимающиеся футболом, дзюдо, боксом и фехтованием, разделенные на группы с травмами и без травм. Электрофизиологические свойства сердца оценивались с помощью ЭКГ с регистрацией таких нарушений, как синусовая брадикардия, неполная блокада правой ножки пучка Гиса (НБПНПГ), гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), синдром преждевременной реполяризации желудочков (СПРЖ), АВ-блокады, миграция водителя ритма и отрицательный зубец Т. Частота и структура этих нарушений анализировались в зависимости от вида спорта и наличия травм. Для оценки физической работоспособности применялись нагрузочный тест PWC170, измерение максимального потребления кислорода (МПК), объема сердечного выброса (HV) и максимального ударного объема сердца (MaxQ).

Результаты: Исследование показало, что частота ЭКГ-нарушений у спортсменов с травмами значительно выше, чем у спортсменов без травм, и варьирует в зависимости от вида спорта. У футболистов с травмами нарушения ЭКГ выявлены у 90% обследованных, у дзюдоистов, боксеров и фехтовальщиков – у 100%, тогда как у спортсменов без травм эти показатели составили 50%, 55,56%, 77,78% и 36,36% соответственно. Анализ физической работоспособности выявил различия: у футболистов с травмами МПК снижен на 14% ($4510,22 \pm 151,38$ л/мин против $6993,14 \pm 858,08$ л/мин у нетравмированных, $p < 0,05$), а HV и MaxQ также ниже, что указывает на снижение адаптационных резервов. У боксеров с травмами, напротив, PWC170 ($1928,16 \pm 71,08$) и HV ($1119,83 \pm 16,39$ мл/мин) выше, чем у нетравмированных, что может отражать компенсаторные механизмы. У дзюдоистов с травмами отмечено снижение PWC170 и MaxQ, а у фехтовальщиков – снижение HV ($940,81 \pm 54,42$ мл/мин). Травмы мягких тканей (87,5% случаев) и нижних конечностей (66,44%) коррелировали с более частыми ЭКГ-нарушениями, особенно нарушениями автоматизма (81,82% при травмах мягких тканей).

Вывод: Электрофизиологические нарушения и физическая работоспособность у спортсменов с травмами зависят от вида спорта, отражая особенности нагрузок и адаптации. Регулярный мониторинг сердца и устранение факторов риска оптимизируют тренировки и снижают травматизм.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПЕРМИКСОН

Алижанов Н.Б.¹, Рахматов А.Т.¹, Мавлянов З.И.², Мавлянов И.Р.³

¹ – Республиканский центр по развитию профессиональной квалификации медицинских работников при Минздраве Республики Узбекистан.

² – Университет Альфараганус, Ташкент.

³ – Республиканский научно-практический центр спортивной медицины при Национальном олимпийском центре Узбекистана.

Цель исследования. Изучения и оценка влияния препарата Пермиксон на показатели клинического течения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Материалы и методы исследования. Исследование проводили у 50 больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), в возрасте от 50 до 89 лет, получавших препарат Пермиксон. Для оценки клинического течения болезни использовали показатели IPSS (международная шкала оценки симптомов со стороны предстательной железы), QOL (шкала качества жизни), $V_{\text{простаты}}$ (объем предстательной железы), Q_{max} (максимальная скорость потока мочи), R (остаточная моча) и PSA (простатаспецифический антиген пептид). Полученные результаты обрабатывали методом вариационной статистики.

Полученные результаты. В динамике лечения больных с ДГПЖ препаратом Пермиксон наиболее выраженные изменения в динамике лечения претерпевает значение объема

остаточной мочи. Значение последнего снижается по сравнению с исходным на 61,87%. Значение показателя QOL по сравнению с данными до лечения также снижается почти в 2 раза. Уровень PSA крови снижается, соответственно на 28,01%. Аналогичные по характеру изменения наблюдаются по отношению значения IPSS. Наименьшие сдвиги в динамике лечения Пермиксоном претерпевает значение объема простаты. Значение скорости максимального потока мочи, наоборот, повышается на 33,51%, соответственно.

Наиболее ощутимые результаты в динамике лечения препаратом Пермиксон, были получены по показателям объема остаточной мочи и QOL. Анализ динамики показателя QOL показывает, что у 24,99% установлено снижения его значения до 50% по сравнению с исходным, у 58,33% - в 2 раза и у 16,66% больных более чем на 50%, соответственно. Аналогично, снижение значения PSA крови до 10% наблюдался у 16,67% больных, до 20% - у 8,33% больных, до 30% - у 31,25% больных, до 40% - у 25,0% больных, до 50% - у 16,67% больных и более 50% лишь у 2,08% больных, соответственно. Подобный анализ объема максимального потока мочи в динамике лечения Пермиксоном показывает, что у 16,67% больных этой группы повышения объема максимального потока мочи достигает до 20%, у 40,37% - до 40%, у 24,07% - до 60%, у 7,41% - до 80%, у 5,56% - до 100% и у 5,56% - более чем 100%, соответственно.

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что применение препарата Пермиксон у больных с ДГПЖ в целом оказывает положительный эффект на течения изучаемого заболевания. Наиболее отчетливые положительные результаты прослеживаются по отношению показателей объема остаточной мочи и QOL, наименее – по отношению показателей объема простаты и IPSS.

Степень выраженности эффекта действия изучаемого препарата также было неоднородным в зависимости от отдельных больных этой группы. Так, при этом у 70% больных снижения объема мочи было в пределах от 75% до 100% по сравнению с показателями до лечения, у более 75% больных значение QOL уменьшался на 50% и более, у 98% больных значения PSA крови снижались в пределах от 10 до 50% по сравнению с исходным, у 70% больных значения IPSS уменьшился на 10-30%, у 87% больных объем простаты уменьшился до 20%. Это происходило при увеличении объема потока мочи до 60% по сравнению с исходным у 80% больных.

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РОЛЬ МЁДА И ПРОПОЛИСА В ТЕРАПИИ ТОНЗИЛЛИТА

Ахмадходжаева М.М.

Андижанский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан

Актуальность: Тонзиллит остаётся одним из наиболее распространённых инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов. По данным ВОЗ (2023), хронические формы тонзиллита встречаются у 5–10% взрослого населения и до 15% детей, что приводит к частым обострениям и развитию осложнений со стороны сердца и почек. Несмотря на эффективность антибактериальной терапии, сохраняются проблемы устойчивости микрофлоры и нарушения местного иммунитета. Поэтому актуален поиск вспомогательных средств, способных усилить антимикробный эффект, ускорить эпителизацию и снизить воспаление. Мёд и прополис, обладая противовоспалительными, антисептическими и регенерирующими свойствами, рассматриваются как перспективные природные компоненты в поддерживающей терапии тонзиллита.

Цель: Оценить эффективность включения мёда и прополиса в состав поддерживающей терапии при остром и хроническом тонзиллите.

Материалы и методы: Исследование проведено на базе кафедры медицинской профилактики Андижанского государственного медицинского института в период с января по апрель 2024 года. В исследовании участвовали 68 пациентов с диагнозом тонзиллит (36 — острая форма, 32 — хроническая форма). Все пациенты получали стандартную терапию, включающую антибиотики (амоксциллин или азитромицин), полоскания антисептиками и

витамиотерапию. Основная группа (n = 34) дополнительно использовала раствор прополиса (5%) для полоскания горла 3 раза в день и принимала натуральный мёд (1 чайная ложка 3 раза в день после еды) в течение 14 дней. Контрольная группа (n = 34) получала только стандартное лечение. Эффективность оценивалась по клиническим (боль, отёк, гиперемия, налёт), микробиологическим и субъективным показателям (самочувствие, аппетит, сон).

Результаты и обсуждение: У пациентов основной группы отмечалось более быстрое снижение болевого синдрома и гиперемии миндалин — в среднем на $2,3 \pm 0,5$ дня раньше, чем в контрольной группе ($p < 0,05$). Полное исчезновение налёта на миндалинах наблюдалось на 5–6 день терапии у 88% больных, против 68% в контрольной группе. Количество рецидивов в течение 3 месяцев после лечения было ниже на 31%. Микробиологический анализ показал снижение роста *Streptococcus pyogenes* и *Staphylococcus aureus* на 1,5–2 логарифмических единицы, что подтверждает антисептическое действие прополиса. Мёд способствовал смягчению слизистой и уменьшению раздражения глотки, повышал аппетит и общее самочувствие. Аллергические реакции и побочные эффекты не наблюдались. Полученные результаты согласуются с данными литературы, указывающими на способность прополиса усиливать активность макрофагов и стимулировать синтез иммуноглобулинов IgA на слизистых оболочках.

Заключение: Применение мёда и прополиса в качестве поддерживающих средств в терапии тонзиллита повышает эффективность лечения, ускоряет регресс воспалительных симптомов и снижает частоту рецидивов. Натуральные продукты пчеловодства обладают хорошей переносимостью и могут рассматриваться как безопасное дополнение к стандартной антибактериальной терапии. Дальнейшие исследования необходимы для уточнения оптимальных дозировок и сроков применения данных средств при различных формах тонзиллита.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

*Аъзамова Зулфия Султанмурадовна- к.м.н, старший преподаватель.
Университет Альфраганус, Узбекистан.*

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) остаются одной из ключевых проблем здравоохранения, снижая качество и безопасность медицинской помощи. Их высокая частота приводит к росту заболеваемости, летальности и экономических затрат. По данным ВОЗ, распространённость ВБИ достигает 5–15%, что требует постоянного эпидемиологического контроля и эффективных профилактических мер. Рост антимикробной резистентности осложняет лечение и усиливает необходимость комплексного подхода к инфекционной безопасности. Профилактика и контроль ВБИ особенно важны для пациентов с тяжёлой патологией и ослабленным иммунитетом, способствуя снижению заболеваемости и улучшению исходов лечения.

Цель исследования. Оценить роль ВБИ в системе здравоохранения и определить их эпидемиологические, клинические особенности и меры профилактики

Задачи исследования. Проанализировать эпидемиологические данные по ВБИ в лечебно-профилактических учреждениях; изучить клинические особенности и последствия ВБИ; определить основные факторы риска их возникновения; оценить эффективность профилактических и контрольных мероприятий; сформулировать рекомендации по снижению заболеваемости и повышению качества медицинской помощи.

Методы исследования. Проведён ретроспективный и проспективный анализ ВБИ в ЛПУ за 2022–2024 гг. с использованием медицинской документации, эпидемиологических и лабораторных данных. В исследование включены пациенты разных возрастных групп, включая группы высокого риска. Применён многофакторный анализ для выявления факторов риска и оценки эффективности профилактических мер — обучения персонала, усиления асептики и применения современных антисептиков.

Результаты исследования и их обсуждение. Распространённость ВБИ составила 7,8% от числа госпитализированных пациентов. Наиболее частыми формами являлись инфекции мочевыводящих путей (34%), раневые инфекции (29%) и пневмонии (21%). Основные возбудители — *Staphylococcus aureus* (в т.ч. MRSA), *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.* с высокой частотой полиантибиотикорезистентности. Ключевые факторы риска включали длительное использование инвазивных устройств, возраст старше 65 лет, хронические заболевания и несоблюдение правил асептики. Внедрение комплекса профилактических мер (обучение персонала, контроль санитарных норм, применение современных антисептиков) позволило снизить частоту ВБИ на 25%. Полученные данные подтверждают значимость ВБИ как одной из ведущих проблем здравоохранения, увеличивающей заболеваемость, летальность и экономические потери. Высокий уровень антибиотикорезистентности требует рационального использования антибактериальных средств и совершенствования эпидемиологического контроля. Выявленные факторы риска соответствуют мировым данным и подчёркивают необходимость усиления профилактики среди групп высокого риска и строгого соблюдения стандартов асептики. Эффективность внедрённых мероприятий подтверждает результативность комплексного подхода к снижению ВБИ.

Выводы. Внутрибольничные инфекции остаются серьёзной проблемой, снижающей качество и безопасность медицинской помощи. Их распространённость соответствует мировым показателям и требует постоянного эпидемиологического контроля. Основные факторы риска — пожилой возраст, хронические заболевания, длительное использование инвазивных устройств и нарушения асептики. Внедрение комплексных профилактических мер способствует снижению заболеваемости и улучшению исходов лечения. Необходим дальнейший системный подход к контролю, диагностике и профилактике ВБИ.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.

Баймуратова Г.А.

Медицинский Институт Каракалпакстана, город Нукус.

Актуальность. Заболевания органов мочевой системы, включая инфекции мочевыводящих путей, в настоящее время представляют собой одну из актуальных задач медицинской науки и здравоохранения.

Среди аналогичных классов патологии - микробно-воспалительные заболевания, дисметаболические нефропатии и врожденные пороки развития органов мочевой системы, которые в совокупности обуславливают более 90% нефрологической заболеваемости.

В регионах с неблагоприятной экологической обстановкой их распространенность значительно выше и продолжает увеличиваться.

В Республике Каракалпакстан остаётся важным разработать стратегию первичной профилактики заболеваний мочевой системы, основанную на раннем выявлении факторов риска, которые проявляются на индивидуальном, семейном и общественном уровнях.

Цель исследования: Анализ эпидемиологии инфекционной заболеваемости мочевой системы у детей, проживающих Республике Каракалпакстан.

Материалы и методы исследования. В целях исследования эпидемиологии инфекционной заболеваемости органов мочевой системы среди детского населения Республики Каракалпакстан. в период с 2018 по 2023 годов была проведена оценка общей распространенности указанных патологий, их структуры и нозологии заболеваемости.

Были проанализированы амбулаторные карты (форма № 112) 2042 детей в возрасте от 1 года до 18 лет, проживающих в г Нукус. Проводился сбор анамнеза, который включает выявление факторов риска (наследственных, медико-биологических, инфекционных и аллергологических), а также клиничко-лабораторное обследование ребенка. Лабораторные исследования направлены на определение микробно-воспалительного процесса в почках и оценку его активности. Среди стандартных методов использовались анализ крови и общий

анализ мочи.

Основным лабораторным показателем, свидетельствующим об инфицировании мочевой системы, считается бактериурия. Установлено, что бактериурия признается этиологический значимой при наличии патогенной урофлоры в моче, обладающей вирулентными свойствами и способностью к персистенции, независимо от уровня микробной обсемененности.

Результаты исследования. Результаты исследования показывает, что частота развития ИМС зависело от возраста и пола, при этом чаще страдают дети первого года жизни. В период новорожденности ИМС регистрировались преимущественно у мальчиков (до 3%). Затем у мальчиков ее частота снижалась, и к году она составила до 1-2%, в дошкольном возрасте – не более 0,5%, а в пубертатном возрасте – всего 0,1%. У девочек, напротив, частота ИМС с возрастом увеличилось: на первом году она составила 2,7%, в дошкольном возрасте – 4,7%, а в школьном возрасте – от 1,2 до 1,9%, девочки болеют в 10 раз чаще.

Заключение. Таким образом, функциональные нарушения почек зависит от возраста, пола, клинико-микробиологической ремиссии инфекции мочевой системы и эффективности эрадикации возбудителя из источника инфицирования. Рациональная антибиотикотерапия инфекции мочевой системы у детей, основанная на эмпирическом назначении с последующей коррекцией, является эффективной стратегией. Важно регулярно пересматривать протоколы лечения с учётом региональных данных по резистентности возбудителей для улучшения исходов и профилактики устойчивости к антибиотикам.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ СУММЫ ВИТАСТЕРОИДОВ ИЗ РАСТЕНИЙ *PHYSALIS ANGULATA*

Байниязов.А.Ж. *, Яминова.Ш.А., Негматова М.У., Эгамова Ф.Р. *, Сыров В.Н., Юсупова С.М.,
Махмудова М.М., Абдурахманов Б.А.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз, ул. Мирза
Улугбека, 77, Ташкент, 100170, Узбекистан

*e-mail: ferustamovna_14@mail.ru

*e-mail: bayniyazov.atabek2@icloud.com

Актуальность. Большинство заболеваний, которые возникают в организме, сопровождаются воспалением, поскольку воспалительный процесс - это непроизвольная реакция организма на различные эндогенные и экзогенные воздействия. При высоком уровне воспаления нарушается функция большинства органов и тканей и возникает их недостаточность (ожоговая болезнь, перитонит, ревматизм и т.д.). В настоящее время во всем мире используются средства, относящиеся по химической структуре к группе стероидных и нестероидных препаратов, обладающих противовоспалительным действием. Эти препараты недостаточно активны и обладает рядом побочных эффектов. В подобных случаях лучшим решением является широкое применение в медицине биологически активных веществ с противовоспалительными свойствами, полученных из растений. По литературным данным известно, что витастероиды обладают противовоспалительной активностью.

В связи с этим сотрудниками лаборатории экспериментальной технологии Института химии растительных веществ АН РУз был получен спиртовой экстракт (в состав которого входящего сумма витастероидов) из растения *Physalis angulata*. *Ph. angulata* - прямостоячее травянистое однолетнее растение, относящееся к семейству пасленовых (*Solanaceae*). Растение *Ph. angulata* было собрано в Кибрайский район, Ташкентская область.

Цель работы. Изучить противовоспалительную активность спиртового экстракта который состоит из суммы витастероидов выделенной из растения *Physalis angulata*.

Материалы и методы. Противовоспалительную активность суммы витастероидов в опыте оценивали на модели острого воспаления, вызванного введением под плантарный апоневроз правой лапы крыс 0.2 мл 1% раствора формалина. Эксперименты проводили на беспородных белых крысах самцах массой 180-200г. Все животные находились в стандартных условиях содержания в виварии. Исследуемую сумму витастероидов вводили орально в дозе 10 мг/кг в

виде водной эмульсии с абрикосовой камедью. В эксперименте наряду с суммой витастероидов отдельной группе крыс вводили препарат сравнения диклофенак аналогичным образом в дозе 50 мг/кг. Исследуемые препараты вводили за 2 часа до и через 30 минут после инокуляции воспалительного агента. Полученные данные подвергли статистической обработке с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты Проведенные эксперименты показали, что введение формалина под плантарный апоневроз лапы крыс приводит к развитию довольно выраженного патологического процесса. У крыс выявляется развитие отека задней конечности и ограничение подвижности сустава. Исследования показали, что сумма витастероидов уменьшает развитие формалинового отека. Так через 3 часа после введения формалина антиэкссудативный эффект сумма витастероидов по отношению к контролю составлял 56.2% при высокой степени достоверности. Диклофенак в этом случае способствовал уменьшению отека лапок крыс на 44.1%. Причем различия в эффекте исследуемого средства и препарата сравнения были статистически достоверны.

Вывод. Таким образом, сумма витастероидов проявляет противовоспалительное действие в эксперименте, подавляя экссудативную фазу воспаления. По выраженности противовоспалительного действия сумма витастероидов в проведенных экспериментах показала определенные преимущества перед диклофенаком.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК

Беканов Бобуржон Зафарович Студент 4 курс фармация факультета Научный руководитель: Нарзуллаева Мехрангиз Азизхоновна

Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан.

Актуальность . БАД это биологически активные добавки их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов, юридически, БАД относятся к пище, лекарственными средствами не являются. . БАД это форма регистрации, как и лекарства. Существуют различные классификации БАД в зависимости от их состава и физиологического действия, а также способов получения и формы производства БАД, поэтому любая классификация БАД достаточно условна

- Минералы
- Витамины
- Пробиотики
- Спортивное питание
- Незаменимые жирные кислоты
- Аминокислоты
- Натуральные диетические добавки

Цель работы. Изучение актуальности продаж БАД в аптеках города Самарканд, определение областей их применения

Материал и методы исследования: свои исследования я проводил в сети аптеках парадайс по их филиалам которые находятся по всему городу Самарканд. Исследование проводил с помощью метода устного опроса работников сети аптек парадайс а так же учитывал свой личный опыт. Так же анализировал поступление и распределение „БАД” по всей сети аптек.

Результаты исследования. Проанализировав все опросы а так же поступление БАД, предположительно продажи БАД в ближайшем будущем будет только расти, так как область их применение огромное, при беременности и кормлений советую принимать средства которые являются БАДом. Ключевым моментом является что БАД можно реализовать в продажу без каких либо сложностей а так же некоторые из них проходят лицензию гораздо быстрее из за простоты своего состава и применения.

Выводы. После анализа всей информации можно смело сказать что производства и дальнейшее реализация населению является актуально в ближайшем будущем, а так же стоит рассмотреть разработать местного производства некоторых видов БАД для

внутреннего и внешнего рынка.

КУЙИШ КАСАЛЛИГИДА КОБАВИТ ДОРИ ВОСИТАСИНИ ГАСТРОПРОТЕКТИВ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Болтаев Элмурод Бекмурод ўғли, Абдурасулов Шохрух Фахриддин ўғли
Бухоро давлат тиббий институти

Долзарблиги. Куйиш билан оғриган беморларда стресс-яралар 72 соат ичида 70–80% ҳолатларда аниқланади. Клиник жиҳатдан аҳамиятли қон кетиш ҳолатлари 10–15% беморларда қайд этилади. Куйиш касаллигида стресс-яралар ва гастроинтестинал қон кетиш хавфи юқори бўлган беморларда гастропротекция муҳим аҳамиятга эга. Кобавит — маҳаллий ишлаб чиқилган препарат бўлиб, таркибидаги кобальт комплекси, витамин U ва антиоксидант компонентлар шилинган тўқималарни тиклаш, яллиғланишни камайтириш ва капилляр барқарорлигини оширишга ёрдам беради. Унинг антиоксидант, регенератив ва шилинган тўқималарни тикловчи хусусиятлари маълум.

Мақсад. Куйиш касаллигида кобавитнинг гастропротектор таъсири самарадорлигини алоҳида баҳолаш ва унинг протон помпа ингибиторлари (ППИ) билан бирга қўлланилгандаги самарадорлигини таққослаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллар. Республика шошилиш тиббий ердан илмий маркази Бухоро филиали куйиш ва токсикологик реанимация булимида 2024-2025 йилларда 100 нафар катта ёшдаги куйиш касаллиги билан оғриган 3 гуруҳ беморларда клиник текширишлар олиб борилди. Қоннинг умумий, биохимик, коагулограмма ва умумий сийдик таҳлиллари беморларнинг келган кунда ва даволаш жараенининг 10-15-25- кунларида ўтказилди. Беморлар куйиш шокдан чиқарилгандан кейин 3-5-суткаларда ва интенсив терапиянинг 15-25-суткаларида эндоскопик текширувдан ўтказилди.

1. ППИ (пантопразол 40 мг/сут) қўлланилган беморлар гуруҳи – 33 нафар.
2. Кобавит (10 мг дан 2 маҳал/суткада) препарати қўлланилган гуруҳ – 34 нафар бемор.
3. ППИ + Кобавит комбинацияси – 33 нафар бемор.

Натижалар. Куйиш касаллигининг 28- кунда клиник жиҳатдан аҳамиятли ошқозон-ичак йўлидан қон кетиш (гематемезис, мелена ёки гемоглобиннинг ≥ 2 г/дл тушиши) ҳолатлари ППИ қўлланилган гуруҳида 9,1%, Кобавит гуруҳида 7,4%, ППИ + Кобавит комбинацияси гуруҳида эса 3.0% ҳолатда кузатилди ($p < 0.05$). Эрозия ва яралар эндоскопик текширувда ППИ + Кобавит комбинацияси гуруҳида 12%, 1-2- гуруҳларда эса 28–35% ҳолатларда аниқланди. Стрес яра протекцияси даври комбинация гуруҳида ўртача 2 кунга қисқарди. Салбий таъсирлар қайд этилмади.

Хулоса. Кобавит куйиш касаллигида қўлланилганда ошқозон шиллик қаватини муҳофаза қилишда самарали таъсир кўрсатади. ППИ билан биргаликда ишлатилганда гастроинтестинал қон кетиш хавфини ва шиллик қават зарарланишини камайтиради. Шу сабабли кобавитни стресс-яралар профилактикасида восита сифатида тавсия этиш мақсадга мувофиқ.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ CORNUS MAS

Болтаева Хуршида Одилевна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Электронная почта: xurshida_boltayeva@bsmi.uz

Актуальность. В современной медицине растет спрос на экологически чистые и натуральные лекарственные средства. Особенно после негативного воздействия химических препаратов растения, проверенные в народной медицине, снова оказываются в центре внимания. Одним из них является растение кизил обыкновенный, которое с древних времен использовалось для лечения различных заболеваний. Важно расширить сферу его использования в фитотерапии путем углубленного изучения и научного обоснования его

лечебных свойств.

Цель исследования. Основной целью данного исследования является углубленное изучение лечебных свойств растения кизила обыкновенный, анализ состава биологически активных веществ, содержащихся в его плодах, листьях и коре, и определение их влияния на здоровье человека.

Также растительные продукты:

- традиционные методы применения в народной медицине,
- потенциальные возможности в современной фармацевтике и фитотерапии,
- эффективность в лечении и профилактике заболеваний,

Оценка экологических и экономических выгод также является частью исследования.

Материалы и методы исследования. Плоды *Cornus mas* были собраны в естественных условиях Ташкентской области в период полного созревания. После сушки и измельчения получали экстракты с использованием 70% этанола. Определение общего содержания фенольных соединений проводилось методом Фолина–Чокальтью, флавоноидов — алюминий-хлоридным методом, а антиоксидантная активность оценивалась по способности поглощать радикалы DPPH.

Результаты. Научные исследования подтвердили наличие в растении кизила обыкновенный ряда биологически активных веществ, полезных для здоровья. Отмечены их положительные эффекты, такие как уменьшение воспаления в организме, стимуляция иммунной системы, остановка внутреннего кровотечения и поддержка работы сердца. Соки, сиропы и настойки, приготовленные из его плодов, доказали свою эффективность не только в качестве лечебного, но и профилактического средства.

Выводы. Исследования показывают, что растение кизила обыкновенного обладает широким лекарственным потенциалом и может активно использоваться в фитотерапии. Разработка натуральных лекарственных средств на основе полезных свойств плодов, листьев и коры может сыграть важную роль в поддержании здоровья. Кроме того, выращивание и переработка этого растения в промышленных масштабах считается экономически и экологически целесообразным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРНОГО ТМИНА У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ

Ёдгорова М.Дж., Курбонов А.Д., Носирова М.П., Миров С.Ш.

Кафедра семейной медицины ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». Таджикистан

Актуальность. Пандемия Коронавирусной инфекции Covid-19 унесла множество жизней, не оставила и не ушла незаметным поделив нашу жизнь на «До» и «После».

В настоящее время у оставшихся в живых множество недугов, которых не было до заражения ими инфекции Covid-19 т.е Постковидный синдром, который не проходит уже на протяжении 5-6 лет.

К великому сожалению до настоящего времени в нашей республике нет ни Клинических Протоколов, ни Клинических рекомендаций по тактике ведения, лечения и реабилитации данного контингента. В связи со сложившейся обстоятельством семейные врачи стали более тщательно рассматривать тактику ведения данных больных и стали широко использовать нетрадиционные методы лечения, как ЛФК, физиотерапия и фитотерапию, как в монотерапии, так и в составе основного лечения. Одним из таких из таких фито-препаратов капсулы Черного тмина по 300мг, выпускаемой Учебно-научным и производственным центром «Фармация», ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». Состав препарата содержит, только масло Чёрного тмина.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 500 пациентов с Постковидным синдромом, женщин было 380, что составили 76%, мужчин 120, соответственно - 24%, в возрастном аспекте 35-50 лет. Все респонденты с подтверждённым лабораторным диагнозом: вирусом SARS-CoV2.

Основными жалобами, пациентов при обращении были: астеноневротический синдром, который проявлялся у около 95% респондентов и характеризовался нарушением сна, нервозностью, фобиями, раздражительностью, депрессией, выраженной общей слабостью, апатией и частыми перепадами настроения, нарушение психико-речевых функций, нарушение памяти и частичная временная амнезия, парезами и параличами. С жалобами на нарушения функций сердечно сосудистой и дыхательной системы обратились более 70-75%, которые характеризовались миокардитом, аритмией, тахикардией, инфарктом и сердечной недостаточностью, а со стороны органов дыхания фиброзом легочной ткани, затяжные бронхиты, приступы удушья, чувство нехватки воздуха. Изменения легочной ткани, такие как помутнение, уплотнение, утолщение сосудов, бронхоэктазы, твердые узелки в легких, и многие другие последствия COVID-19 у более 60 %, 55% пациентов жаловались на суставные боли, кожные проявления, нарушения зрения, зябкость, а так же частые простудные заболевания.

Со стороны органов пищеварения: гастриты, стеатоз печени, холецисто -панкреатит, дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника отмечали более 40% респондентов. Пиелонефриты и гломерулонефриты, а также нарушение либидо отмечены от 15- 25% респондентов. Пациенты были вовлечены в курс лечения без признаков аллергии. Всем пациентам с постковидным синдромом было рекомендовано приём Черного тмина, по 2 капсулы утром и вечером после еды со 100 мл теплой воды. Через месяц после приёма препарата астеноневротический синдром нивелировал у 38% и облегчение почувствовали 57%, улучшение функции ССС и дыхательной системы наблюдали 45%, волосы перестали выпадать у 30%, суставная боль уменьшилась у 25%, улучшились биохимические показатели крови: нормализовался уровень ферментов печени и липидограммы, снизились показатели амилазы и сахара у 25%, повысился уровень гемоглобина у 20%. Курс терапии был продлён до 3 –х месяцев.

Выводы: Таким образом, Масло Чёрного тмина показало свою эффективность в реабилитации пациентов с постковидным синдромом, как в монотерапии так и в составе основного лечения.

ПОДОРОЖНИК В МЕДИЦИНЕ И КУЛИНАРИИ ТАДЖИКИСТАНА

Ёдгорова М.Дж., Мукаримова Д.А., Джалолова М.Дж.

Кафедра семейной медицины ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». Таджикистан

Актуальность. Подорожник был известен и ценился на протяжении всей истории человечества. Его способность распространяться вместе с человеком на большие расстояния свидетельствует о его универсальности. Это делает его одним из самых распространенных и полезных растений в Таджикистане.

Несмотря на свою невзрачность подорожник, который растет практически на каждой обочине, обладает множеством полезных свойств, в числе которых: очищение крови, устранение и смягчение сухого кашля, устранение воспаления тканей, разжижение мокроты, способен уменьшать болевые ощущения, обладает ранозаживляющими свойствами, благотворно влияет на иммунную систему, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, дезинфицирует поврежденные участки кожи, положительно влияет на нервную и сердечно - сосудистую систему, улучшает выработку пищеварительных ферментов, снижает уровень «плохого» холестерина и понижает артериальное давление, кроме того он крайне полезен при наличии язвы желудка и 12-перстного кишечника.

Листья подорожника используются при воспалительных поражениях кожи: дерматитах различного генез, нарушениях целостности кожного покрова, т.е неглубокие раны, ссадины, ушибы и легких ожогах, а также укусах насекомых.

Цель исследования: Изучить область применения подорожника среди жителей Таджикистана.

Материалы и методы исследования. Помимо своих лечебных свойств, подорожник также является ценным продуктом питания. Его листья можно употреблять в пищу, как в сыром,

тушенном так и жаренном виде. В Таджикистане, молодые листья подорожника добавляют в маМподорожника может помочь при простуде, тонзиллите, гриппе, а также от похмелья. Также из листьев готовят национальные блюда при простудных заболеваниях, гриппе и лихорадке суп «биринджоба», «оши буррида и туппа» по другому их называют «аталаи буррида и туппа», которые очень популярны на юге страны, и шира-атала, которое содержит в себе подорожник, базилик и мяту, готовится оно для тяжело больных, считается, если больной сможет съесть, хоть ложку данного блюда, значить ещё есть надежда на излечение. В современной же кулинарии Таджикистана листья подорожника добавляются в салаты, из них делают самбусу и манты, свойственная горечь придает блюду пикантность и особый вкус. Из листьев и семян заваривают чай, так же настой используют для внутреннего и наружного применения. При солнечном ударе прикладывают промытые под струёй холодной воды листья подорожника ко лбу, при укусах насекомых измельчённые листья подорожника прикладываются на место укуса для снятия боли и предотвращения заражения. Широкое применение подорожник имеет в семейной медицине, семейные врачи рекомендуют отвар и чай из подорожника при простуде и гриппе, при язвенной болезни желудка и 12-перстного кишечника, при гипертонии и ожирении, дисбактериозе и диарее.

Выводы: Таким образом, исследование показало, что в связи с универсальными способностями подорожник имеет широкое применение в Таджикистане как в медицине, так и в кулинарии. Одним словом, подорожник для таджиков и «Лекарь» и «Пища».

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОСБОРОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Есенгелді Ә.С., Ибрагимова А.Г., Әмірқұлова С.Н.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Республика Казахстан

Актуальность исследования. В будущем сахарный диабет останется одной из наиболее серьёзных проблем здравоохранения, затрагивая сотни миллионов людей во всём мире. По прогнозам Международной федерации диабета, к 2045 году число больных достигнет 783 миллионов человек [Сан Х. и соав.,2022]. Несмотря на успехи современной медицины, существующие методы лечения, включая инсулинотерапию и пероральные гипогликемические препараты, не всегда будут обеспечивать достаточную эффективность и доступность для пациентов в странах с низким и средним уровнем дохода. В этой связи всё большее внимание будет уделяться фитотерапии как безопасному и экономически выгодному направлению, основанному на использовании лекарственных растений с доказанными гипогликемическими свойствами [Доварах Дж. и соав.,2020, Ханнан Дж. и соав.,2023] Изучение природных биологически активных соединений позволит создать новые лекарственные формы, обладающие мягким, но устойчивым гипогликемическим эффектом и минимальными побочными действиями [Ансари П.,2020].

Цель исследования. Обосновать выбор наиболее часто используемых лекарственных растений, обладающих гипогликемическим действием.

Материалы и методы исследования: Анализ научно-обоснованных и официально опубликованных в печати сборов с целью выявления наиболее часто используемых лекарственных растений, обладающих гипогликемическими свойствами.

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа обнаружено, что наиболее часто для разработки лекарственных сборов используются одуванчик лекарственный, черника обыкновенная, крапива двудомная. Данные лекарственные растения способствуют нормализации углеводного обмена [Кукес В. Г. и соав.,1999]. Одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*) проявляет антигликационные свойства, превосходящие активность стандартного препарата — аминуганидина, что подтверждает его перспективность в терапии и профилактике осложнений сахарного диабета [Sekhon-Loodu S., 2019]. Экстракты листьев черники (*Vaccinium myrtillus.folia*) содержат значительное количество полифенолов (например, хлорогеновая кислота, кверцетин- и каэмпферол-дериваты), обладающих

антиоксидантной активностью и потенциалом в терапии диабета [Bljajić K., 2017]. Клиническое исследование показало, что гидроалкогольный экстракт крапивы (*Urtica dioica*) при T2DM существенно уменьшает уровень глюкозы натощак, постпрандиальной гликемии и HbA1c по сравнению с плацебо. [Kianbakht S., 2013].

Заключение. Проведённый анализ показал, что фитосборы, применяемые при сахарном диабете, включают лекарственные растения с выраженными гипогликемическими, антиоксидантными и антигликационными свойствами. Наиболее активными компонентами являются одуванчик (*Taraxacum officinale*), черника (*Vaccinium myrtillus*) и крапива (*Urtica dioica*), оказывающие комплексное действие на обмен углеводов и предотвращение диабетических осложнений. Полученные данные подтверждают целесообразность эффективных и безопасных фитопрепаратов, используемых в комплексной терапии сахарного диабета.

UDK: UD 615.322:615.3

MAHALLIY MOMORDICA CHARANTIA ASOSIDA YARATILGAN BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALARNING TERI ORQALI SO'RILISH MEXANIZMINI FARMATSEVTIK BAHOLASH

Jalilova Feruza Sodiqovna, Yuldosheva Dilnavoz Hasanovna

<https://orcid.org/0000-0003-3789-2092>

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti.

Buxoro, O'zbekiston. e-mail: jalilova.feruza@bsmi.uz

Annotatsiya

Maqolada Buxoro viloyati sharoitida yetishtirilgan *Momordica charantia* (momordica) o'simligidan olingan ekstrakt asosida yaratilgan biologik faol qo'shimchalarning teri orqali so'rilish mexanizmi o'rganildi. Tadqiqot jarayonida tayyorlangan transdermal shakllarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari, biofaol moddalarning diffuziya tezligi va ularning farmatsevtik barqarorligi baholandi. Olingan natijalar *Momordica charantia* ekstraktining teri orqali samarali so'rilishini va uning farmatsevtik amaliyotda transdermal tizimlar uchun istiqbolli xomashyo ekanini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: *Momordica charantia, transdermal so'rilish, biologik faol qo'shimcha, farmatsevtik baholash, Buxoro.*

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕХАНИЗМА ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ВСАСЫВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ МЕСТНОЙ MOMORDICA CHARANTIA

Джалилова Феруза Садыковна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино. Бухара,

Узбекистан. e-mail: jalilova.feruza@bsmi.uz

Аннотация

В данной статье изучен механизм трансдермального всасывания биологически активных добавок, разработанных на основе экстракта *Momordica charantia* (момордика), выращенной в климатических условиях Бухарской области. В ходе эксперимента были оценены физико-химические показатели, скорость диффузии биологически активных соединений и фармацевтическая стабильность полученных трансдермальных форм. Результаты исследования показали эффективное проникновение экстракта *Momordica charantia* через кожный барьер и подтвердили перспективность его использования в качестве сырья для разработки трансдермальных лекарственных систем в фармацевтической практике.

Ключевые слова: *Momordica charantia, трансдермальная абсорбция, биологически активная добавка, фармацевтическая оценка, Бухара.*

PHARMACEUTICAL EVALUATION OF THE TRANSDERMAL ABSORPTION MECHANISM OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENTS BASED ON LOCAL MOMORDICA CHARANTIA

Jalilova Feruza Sodiqovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino.

Abstract

This study investigates the transdermal absorption mechanism of biologically active supplements formulated from *Momordica charantia* (bitter melon) cultivated under the climatic conditions of the Bukhara region. During the experimental process, the physicochemical parameters, diffusion rate of bioactive compounds, and pharmaceutical stability of the prepared transdermal formulations were evaluated. The obtained results demonstrated the effective skin absorption of *Momordica charantia* extract and confirmed its potential as a promising raw material for the development of transdermal drug delivery systems in pharmaceutical practice.

Keywords: *Momordica charantia*, transdermal absorption, biologically active supplement, pharmaceutical evaluation, Bukhara.

Kirish

So‘nggi yillarda dorivor o‘simliklardan olinadigan tabiiy moddalarga asoslangan biologik faol qo‘shimchalar farmatsevtika amaliyotida keng qo‘llanilmoqda. Ularning tarkibida mavjud tabiiy antioksidantlar, vitaminlar, polifenollar va glikozidlar organizmning himoya tizimini faollashtiradi, metabolik jarayonlarni normallashtiradi hamda surunkali kasalliklarning oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. Shunday istiqbolli o‘simliklardan biri — *Momordica charantia* L. (achchiq tarvuz, go‘shmeva) bo‘lib, u Cucurbitaceae oilasiga mansub va xalq tabobatida qadimdan diabet, jigar, teri hamda ovqat hazm qilish tizimi kasalliklarida qo‘llanib kelinadi. [1, 2, 18, 22].

Buxoro viloyati iqlim sharoitida yetishtirilgan *Momordica charantia* o‘simligi tarkibida biofaol moddalarning nisbatan yuqori kontsentratsiyasi aniqlangan. Bu esa uni mahalliy xomashyo sifatida farmatsevtik va kosmetik maqsadlarda qayta ishlash imkoniyatini oshiradi. Ayniqsa, o‘simlikdan olingan ekstraktlarning teri orqali so‘rilish (transdermal absorbsiya) xususiyatlarini o‘rganish farmatsevtik texnologiyada muhim ahamiyatga ega. Chunki bu yo‘l orqali biofaol moddalarning tizimli ta‘siri, ularning barqarorligi hamda dozalash qulayligi oshiriladi.

Transdermal tizimlar zamonaviy farmatsevtikada dorivor moddalarning an‘anaviy peroral shakllariga muqobil yo‘nalish sifatida keng rivojlanmoqda. Teri orqali yuboriladigan preparatlar jigar orqali birlamchi metabolizm bosqichini chetlab o‘tadi, bu esa moddaning biologik o‘zlashtirilishini (bioavailability) sezilarli darajada yaxshilaydi. Shu bilan birga, *Momordica charantia* dan olingan biofaol komponentlarning teri orqali so‘rilish mexanizmini aniqlash ularning yangi dori shakllarini — malham, krem, transdermal plastir va gellar ko‘rinishida ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratadi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, O‘zbekiston hududida *Momordica charantia* o‘simligining xomashyo sifatida o‘rganilishi cheklangan, shuningdek, uning transdermal farmatsevtik shakllaridagi so‘rilish xususiyatlari yetarlicha tahlil qilinmagan. Shu sababli, Buxoro sharoitida yetishtirilgan momordikadan olingan ekstrakt asosida tayyorlangan biologik faol qo‘shimchalarning teri orqali organizmga o‘tish jarayonini farmatsevtik baholash amaliy va nazariy jihatdan muhim ilmiy masalalardan biridir.

Tadqiqotning natijalari *Momordica charantia* asosidagi yangi biologik faol kompozitsiyalar ishlab chiqish, ularni mahalliy xomashyodan tayyorlash va transdermal dori shakllarini optimallashtirish bo‘yicha ilmiy asos yaratishga xizmat qiladi. [3, 19, 20, 21].

Maqsad

Mazkur tadqiqotning maqsadi — Buxoro viloyati sharoitida yetishtirilgan *Momordica charantia* mevalaridan olingan ekstrakt asosida tayyorlangan “Buxoroi *Momordica*” nomli biologik faol oziq-ovqat qo‘shimchasining teri orqali organizmga so‘rilish mexanizmini farmatsevtik jihatdan baholash, uning toksikologik xavfsizligi, gigienik mosligi va fiziologik ta‘sirini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot doirasida biologik faol moddalarining transdermal (teri orqali) kirib borish darajasi, rezorbtiv xususiyatlari, hamda mahalliy ta‘sir mexanizmlari hayvon modeli misolida o‘rganildi.

Shuningdek, qo‘shimchani mahalliy qo‘llanilishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan allergik, irritatsion va toksik reaksiyalar baholandi.

Ushbu maqsadning amalga oshirilishi “Buxoroi Momordica” preparatini farmatsevtik amaliyotda, kosmetik va profilaktik vosita sifatida qo‘llash imkoniyatlarini ilmiy asoslashga xizmat qiladi. [4, 5, 9,10,11]

Materiallar va usullar

Tadqiqot “*BUXOROI MOMORDICA*” nomli biologik faol oziq-ovqat qo‘shimchasining teri orqali organizmga o‘tish xususiyatini baholashga qaratildi. Tajribalar denqiz cho‘chqalari (*Cavia porcellus*)da o‘tkazildi. Har bir tajriba guruhi nazorat va sinov guruhlariga ajratilib, 5 tadan hayvon ishtirok etdi. Hayvonlar gigienik talablarga muvofiq saqlandi, ularga standart ozuqa va toza ichimlik suvi erkin berildi.

Qo‘shimcha hayvonlarning orqa sohasi terisiga bir marta, ma’lum miqdorda surtish yo‘li bilan qo‘llanildi. Teri yuzasi oldindan yuvilib, tozalangan holda qoldiqsiz tayyorlandi. Preparat teri orqali so‘rilish darajasini baholash maqsadida kuzatuv davri davomida hayvonlarning quyidagi fiziologik ko‘rsatkichlari muntazam nazorat qilindi: [6, 12, 13, 14,].

- umumiy holati va harakat faolligi,
- oziq-ovqat va suvga bo‘lgan ehtiyoj,
- tashqi ko‘rinish (teri, jun qoplami, ko‘z, shilliq qavatlar holati),
- siydik rangi va konsistensiyasi,
- ko‘z ajratmalarining miqdori,
- yurak urish tezligi va nafas olish maromi.

Tajriba davomida hayvonlarda teri yuzasida yallig‘lanish, allergik reaksiya yoki boshqa noxush holatlar kuzatilmadi.

Natijalar va muhokama

Olib borilgan tajriba natijalariga ko‘ra, “*BUXOROI MOMORDICA*” biologik faol oziq-ovqat qo‘shimchasining teri orqali ta’siri hayvon organizmida sezilarli o‘zgarishlar chaqirmadi. Nazorat va sinov guruhlarining umumiy fiziologik ko‘rsatkichlari o‘zaro farq qilmadi. Hayvonlarning harakat faolligi, ishtahasi, yurak va nafas maromi, siydik rangi hamda tashqi ko‘rinishida o‘zgarishlar qayd etilmadi. [7, 15, 16, 17].

Kuzatuv natijalari shuni ko‘rsatdiki, preparat teriga bir martalik qo‘llanganda teri orqali rezorbtiv (so‘rilish) ta’sir ko‘rsatmaydi, ya’ni u salbiy tizimli ta’sirga ega emas. Bu esa qo‘shimchani mahalliy qo‘llanishda xavfsizligini tasdiqlaydi. Shuningdek, preparat tarkibidagi biofaol moddalar teri to‘siq qatlamidan o‘tmasligi uning sog‘lom teri sharoitida xavfsizligi va noinvazivligini ko‘rsatadi.

Ushbu natijalar “*BUXOROI MOMORDICA*” preparatini mahalliy (topikal) qo‘llaniladigan biologik faol vosita sifatida ishlatish mumkinligini, shuningdek, uning transdermal yo‘l bilan organizmga o‘tmasligi sababli toksikologik jihatdan xavfsiz ekanligini asoslaydi.

Xulosa

O‘tkazilgan tajribalar asosida aniqlanishicha, “Buxoroi Momordica” biologik faol oziq-ovqat qo‘shimchasi teri orqali organizmga sezilarli darajada so‘rilmaydi. Preparatning mahalliy qo‘llanilishi tajriba hayvonlarining fiziologik holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatmagan va ularning xulq-atvori, oziq-suv iste’moli hamda tashqi ko‘rinishida hech qanday o‘zgarish kuzatilmagan.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, “Buxoroi Momordica” BFOQ teri orqali rezorbtiv ta’sirga ega emas, shuningdek mahalliy qo‘llash uchun xavfsiz hisoblanadi. Bu esa uni farmatsevtik jihatdan barqaror, gigiyenik va biologik jihatdan muvofiq vosita sifatida amaliyotda qo‘llash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Joseph B., Jini D. (2013). *Antidiabetic effects of Momordica charantia (bitter melon) and its medicinal potency: A review*. Asian Pacific Journal of Tropical Disease.

2. Самадов, Б. Ш., Жалилова, Ф. С., Жалилов, Ф. С., & Муродова, Н. А. (2020). Фармакологическая свойства и химический состав лекарственного растительного сырья “Momordica Charantia L”. *Новый день в медицине. Научно-реферативный, духовно-просветительский журнал*, 1, 29.
3. Самадов, Б. Ш., Жалилова, Ф. С., & Жалилов, Ф. С. (2021). Химический состав плоды “Momordica Charantia L” выращенного в условиях Бухарской области республики Узбекистан. *Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології»*. Харків, НФаУ. Редакційна колегія, 3-7.
4. Tkach, V. V., Kushnir, M. V., de Oliveira, S. C., Salomova, H. Z., Jalilov, F., Jalilova, F., ... & Palytsia, Y. V. (2021). The Theoretical Description for Fluoxetine Electrochemical Determination, Assisted by CoO (OH)-Nanoparticles, Deposited Over the Squaraine Dye. *Orbital: The Electronic Journal of Chemistry*, 53-57.
5. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., & Жалилова, Ф. С. (2020). Выращивание лекарственного растения «Momordica Charantia L» в условиях Бухарской области. *Вестник науки и образования*, (21-1 (99)), 92-98.
6. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., Жалилова, Ф. С., & Шарипова, Э. М. (2021). Химический состав лекарственного сырья “Momordica Charantia L”, выращенного в условиях Бухарской области республики Узбекистан. *Вестник науки и образования*, (15-1 (118)), 106-110.
7. Муродова, Н. А., Юлдашева, Ш. Х., Жалилова, Ф. С., & Норова ХУ, Ж. Ф. (2019). Количественное определение содержания микро-и макроэлементов методом ISP МС в плодах индийского граната. In *Управління якістю в фармації: матеріали XIII наук.-практ. конф., м. Харків* (Vol. 17, pp. 180-181).
8. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). Composition and technology of collection of Momordica Charantia L obtained from medicinal plant raw materials. *Scientific progress*, 3(8), 42-48.
9. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). Prospects for obtaining dosage forms based on Momordica Charantia L. *Scientific progress*, 3(8), 29-32.
10. Жалилова, Ф. С., Самадов, Б. Ш., Юлдашева, Д. Х., & Жалилов, Ф. С. (2022). АНАЛИЗ ОТРАВЛЕНИЯ МОЗГА АМЛЮДИПИНОМ В СУДЕБНО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(8), 9-14.
11. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., Ziyaeva, D. A., Sharipova, D. S., Ozodova, N. X., Norova, H. U., ... & Kudina, O. V. (2020). Pharmacological properties and chemical composition “Momordica charantia l”.
12. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М., & кизи Мелибоева, Ш. Ш. (2022). XALQ TAVOVATIDA ISHLATILADIGAN MOMORDICA CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 1(4), 134-161.
13. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). Prospects for obtaining dosage forms based on localized indian pomegranate. *Scientific progress*, 3(8), 33-41.
14. Исхакова, С. С., Хасанов, У., Жалилов, Ф., & Жалилова, Ф. (2019). ТЕРМОДЕСОРБЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ: ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАННАБИНОИДОВ–ПРОИЗВОДНЫХ ИНДАЗОЛА В КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ. *УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ*, 222.
15. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., & Джалилова, Ф. С. (2022). Momordica Charantia L dorivor o'simligining anatomik tuzilishi. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 1(5), 123-149.
16. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., Ziyaeva, D. A., Sharipova, D. S., Ozodova, N. X., Norova, H. U., ... & Kudina, O. V. (2020). Pharmacological properties and chemical composition “Momordica charantia l”.

17. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., & Jalilova, F. S. (2022). DOSAGE FORMS BASED ON THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L. *Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskiy vestnik Central'nogo Černozem'â)*, (90), 10-18.
18. Tkach, V. V., Kushnir, M. V., Zh, S. C. D. O. H., Salomova, F. J. F. J., Pulatova, L., Musayeva, D. M., ... & Kovalska, B. O. V. (2023). The theoretical description for the Abametapir electrochemical determination in acidic media, assisted by VO₂-modified Squaraine dye electrode. *Applied Journal of Environmental Engineering Science*, 9(4), al-Appl.
19. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Мусазода, С. М., & Джалилова, Ф. С. (2023). MOMORDICA CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGI ASOSIDAGI DORI SHAKLLARI. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 2(1), 139-162.
20. Jalilova, F. S., Yuldashev, Z. A., Jalilov, F. S., & Nazarov, B. B. Bukhara State Medical Institute Tashkent Pharmaceutical Institute Bukhara branch of Republican Scientific Practical Center for forensic medical examination S Resume The procedures for determination and identification of tramadol by the method of thermodesorption.
21. Болтаев, М. М., кизи Мелибоева, Ш. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., & Самадов, Б. Ш. (2022). BROKKOLI VA BROKKOLI NIHOLLARIDAN TURLI KASALLIKLARNING OLDINI OLIISH VA DAVOLASHDA FOYDALANISH. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 1(4), 242-254.
22. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., Жалилова, Ф. С., & Дубинина, Н. В. (2022). Антимикробная активность лекарственного растительного сырья “Momordica charantia L.”.

УДК: 613.6:677.024.57/58

АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА УСЛОВИЙ ТРУДА В КОВРОВом ПРОИЗВОДСТВЕ

Жумаева Азиза Аскарровна <https://orcid.org/0000-0003-0635-1090>

azizajumaeva7@gmail.com

Доцент кафедры 1-Гигиена

Бухарский государственный медицинский институт

Ковроткачество - это профессия, отрасль художественного мастерства. Оно было распространено среди кочевых племен, занимающихся животноводством, с древних времен. Ковры изготавливаются исключительно из растительных волокон и шерсти. Для изготовления ковров стриженная шерсть моется и очищается, расчесывается на железных гребнях, а из расчесанной шерсти прядется пряжа. Нити окрашиваются различными натуральными красителями. Благодаря этому цвет ковров не меняет своего цвета и не теряет своих качеств.

В настоящее время ковроткачество развито в Ферганской долине, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской областях и Каракалпакстане. Самарканд, Ургут, Коканд и Хорезм также являются центрами ковроткачества. Традиционное ковроткачество развивается как вид кустарного ремесла. Широко распространены также шёлковые ковры из Самарканда и Бухары. Достойный вклад в развитие традиционного ковроткачества вносят объединения «Бухарская ковровая промышленность»..

Распространённость профессиональных заболеваний органов дыхания среди рабочих различных отраслей текстильной промышленности значительно выше, чем у населения, не занятого в этих сферах, и составляет более 50% всех случаев. Для решения поставленных задач использовались современные гигиенические, физиологические, клинические, токсикологические, биохимические, морфологические, санитарно-химические, физико-гигиенические и математико-статистические методы исследований. Производственно-гигиенические исследования проводились в красильно-прядильном, ковроткачком производстве. Они включают гигиеническую оценку технологических процессов и

оборудования, характеристику физико-химических факторов производственной среды, тяжести и напряженности труда работающих. Проведено гигиенических исследований по микроклимату, освещенности, шуму, вибрации, запыленности, содержанию токсичных веществ в воздухе рабочей зоны. При проведении экологических и гигиенических исследований использовались общепризнанные методические приемы и оборудование. Количественное определение паров стирола, бутадиена и уксусной кислоты в воздухе проводилось с использованием высокочувствительных методов.

Целью работы явилась эколого-гигиеническая характеристика производственной среды коврового производства.

Методы. При изучении условий труда, производственных вредностей и состояния здоровья работающих на ОАО «Бухара гилам саноат» использованы санитарно-гигиенические и клинические методы исследования, проведены социально-гигиенические и эпидемиологические исследования.

Для оценки эколого-гигиенических условий труда были исследованы микроклимат, запылённость и бактериальное загрязнение воздушной среды, концентрация химических веществ, состояние освещения рабочих мест и уровни производственного шума в соответствии с общепринятыми методиками.

Результаты и их обсуждение. Гигиеническая оценка производственного процесса показала, что технология выделки ковров сопровождается воздействием на организм работающих ряда неблагоприятных факторов.

Температура воздуха в основных производственных цехах находится в пределах 22,5-24,5 градус в холодный период года и 23,3-27 градус теплый. В холодный и переходный период года в прядильном цехе температура воздуха 22 градус, а в ткацком цехе 20-22градус, в тёплый период года соответственно 24-26 градус. Термическая нагрузка обуславливает формирование заболеваний органов дыхания, пищеварения и сердечно - сосудистой системы.

Выводы: 1) Выделяющаяся в воздух шерстяная пыль и пыль синтетических волокон превышает действующую ПДК (4мг/м) в 1.7-12.5 раза на различных этапах технологического процесса коврового производства. 2) Основными профессиональными вредностям в ковровом производстве являются повышенные уровни производственного шума. запылённость и микрофлора воздуха. использование красителей. содержание в воздушной среде различных химических веществ. неудовлетворительный микроклимат на некоторых технологических участках. 3) В условиях коврового производства на дыхательную систему работающих действует целый комплекс химических веществ разнообразного спектра действия.

Список использованной литературы

1. Каннадан Шима. Общие формы и узоры туркменских ковров //Известия Академии наук Республики Таджикистан, 2010. - С. 212-217.
2. Jumaeva AA, Iskanderova GT, Kasimov XO Floods insecticide village on the farm use hygienic basics // In medicine new day. - 2019. - No. 4 (28). BB 160-163.
3. Jumaeva AA Hygienic basis of application of insecticide Seller in agriculture // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. - 2020.- R. 256-261.
4. Jumaeva AA, Kosimov XO Novaya electronic platform po toxicological as soon as pesticides Seller // Svidetelstvo ob official registration software for EVM. Intellectual Property Agency of the Republic of Uzbekistan. - 2020. - G DGU 1417.
5. Jumaeva AA, Iskandarova GT, Kasimov XO Floods insecticide village on the farm use hygienic basics // In medicine new day. - 2019. - No. 4 (28). BB 160-163.
6. Zhumaeva Aziza Askarovna . Hygienic basis for the degree of resistance of seller insecticide in the environment . 278-281

DEVELOPMENT IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Jumanova L.A.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Physical development is a key indicator of children's health and adaptive capacity. In recent years, both medical and social determinants — including chronic morbidity, socioeconomic conditions, nutritional patterns, and accessibility of rational pharmacotherapy — have significantly affected growth and functional development. However, few local studies have assessed the combined influence of pharmacological and social factors in school-aged populations, which is particularly important for optimizing pediatric pharmacoprophylaxis and improving quality of life.

Objective: To identify medical, social, and pharmacological factors associated with physical development indicators among schoolchildren and adolescents in Andijan region.

Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted among 850 children aged 7–15 years from eight schools (urban and rural strata). Anthropometric parameters (height, weight, BMI-for-age z-scores according to WHO), grip strength, and shuttle run results were measured. Questionnaires assessed chronic morbidity, nutritional behavior, socioeconomic level, frequency of OTC or prescription drug use (vitamin D, iron, antibiotics, bronchodilators), and self-medication practices. Statistical analysis included multiple regression models adjusted for age, sex, and residence type (SPSS 25.0).

Results and Discussion: A total of 38.2% of children had deviations in BMI (underweight 17.5%, overweight/obesity 20.7%). Regular uncontrolled intake of OTC supplements or antibiotics was reported in 41.6% of families. Growth retardation was significantly associated with chronic illness ($\beta = -0.29$; $p < 0.01$) and frequent antibiotic use (>4 courses/year, $\beta = -0.24$; $p = 0.02$). Adequate vitamin D supplementation and balanced nutrition correlated with improved growth velocity ($\beta = +0.27$; $p < 0.05$). Parental education and household income were significant moderators of pharmacological behavior ($p < 0.001$).

Conclusion: Physical development in children is influenced not only by biomedical and social factors but also by pharmacological determinants such as irrational drug use and unregulated self-medication. Comprehensive interventions combining medical monitoring, rational pharmacotherapy education, and social support programs may enhance growth outcomes and prevent developmental disorders.

УДК: 613.6:677.024.57/58

АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА УСЛОВИЙ ТРУДА В КОВРОВЫМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Жумаева Азиза Аскарровна <https://orcid.org/0000-0003-0635-1090>

azizajumaeva7@gmail.com

Доцент кафедры 1-Гигиена

Бухарский государственный медицинский институт

Ковроткачество - это профессия, отрасль художественного мастерства. Оно было распространено среди кочевых племен, занимающихся животноводством, с древних времен. Ковры изготавливаются исключительно из растительных волокон и шерсти. Для изготовления ковров стриженная шерсть моется и очищается, расчесывается на железных гребнях, а из расчесанной шерсти прячется пряжа. Нити окрашиваются различными натуральными красителями. Благодаря этому цвет ковров не меняет своего цвета и не теряет своих качеств.

В настоящее время ковроткачество развито в Ферганской долине, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской областях и Каракалпакстане. Самарканд, Ургут, Коканд и Хорезм также являются центрами ковроткачества. Традиционное ковроткачество

развивается как вид кустарного ремесла. Широко распространены также шёлковые ковры из Самарканда и Бухары. Достойный вклад в развитие традиционного ковроткачества вносят объединения «Бухарская ковровая промышленность»..

Распространённость профессиональных заболеваний органов дыхания среди рабочих различных отраслей текстильной промышленности значительно выше, чем у населения, не занятого в этих сферах, и составляет более 50% всех случаев. Для решения поставленных задач использовались современные гигиенические, физиологические, клинические, токсикологические, биохимические, морфологические, санитарно-химические, физико-гигиенические и математико-статистические методы исследований. Производственно-гигиенические исследования проводились в красильно-прядильном, ковроткацком производстве. Они включают гигиеническую оценку технологических процессов и оборудования, характеристику физико-химических факторов производственной среды, тяжести и напряженности труда работающих. Проведено гигиенических исследований по микроклимату, освещенности, шуму, вибрации, запыленности, содержанию токсичных веществ в воздухе рабочей зоны. При проведении экологических и гигиенических исследований использовались общепризнанные методические приемы и оборудование. Количественное определение паров стирола, бутадиена и уксусной кислоты в воздухе проводилось с использованием высокочувствительных методов.

Целью работы явилась эколого-гигиеническая характеристика производственной среды коврового производства.

Методы. При изучении условий труда, производственных вредностей и состояния здоровья работающих на ОАО «Бухара гилам саноат» использованы санитарно-гигиенические и клинические методы исследования, проведены социально-гигиенические и эпидемиологические исследования.

Для оценки эколого-гигиенических условий труда были исследованы микроклимат, запылённость и бактериальное загрязнение воздушной среды, концентрация химических веществ, состояние освещения рабочих мест и уровни производственного шума в соответствии с общепринятыми методиками.

Результаты и их обсуждение. Гигиеническая оценка производственного процесса показала, что технология выделки ковров сопровождается воздействием на организм работающих ряда неблагоприятных факторов.

Температура воздуха в основных производственных цехах находится в пределах 22,5-24,5 градус в холодный период года и 23,3-27 градус теплый. В холодный и переходный период года в прядильном цехе температура воздуха 22 градус, а в ткацком цехе 20-22градус, в тёплый период года соответственно 24-26 градус. Термическая нагрузка обуславливает формирование заболеваний органов дыхания, пищеварения и сердечно - сосудистой системы.

Выводы: 1) Выделяющаяся в воздух шерстяная пыль и пыль синтетических волокон превышает действующую ПДК (4мг/м) в 1.7-12.5 раза на различных этапах технологического процесса коврового производства. 2) Основными профессиональными вредностям в ковровом производстве являются повышенные уровни производственного шума, запылённость и микрофлора воздуха, использование красителей, содержание в воздушной среде различных химических веществ, неудовлетворительный микроклимат на некоторых технологических участках. 3) В условиях коврового производства на дыхательную систему работающих действует целый комплекс химических веществ разнообразного спектра действия.

Список использованной литературы

1. Каннадан Шима. Общие формы и узоры туркменских ковров //Известия Академии наук Республики Таджикистан, 2010. - С. 212-217.
2. Jumaeva AA, Iskanderova GT, Kasimov XO Floods insecticide village on the farm use hygienic basics // In medicine new day. - 2019. - No. 4 (28). BB 160-163.
3. Jumaeva AA Hygienic basis of application of insecticide Seller in agriculture // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. - 2020.- R. 256-261.

4. Jumaeva AA, Kosimov XO Novaya electronic platform po toxicological as soon as pesticides Seller // Svidetelstvo ob official registration software for EVM. Intellectual Property Agency of the Republic of Uzbekistan. - 2020. - G DGU 1417.
5. Jumaeva AA, Iskandarova GT, Kasimov XO Floods insecticide village on the farm use hygienic basics // In medicine new day. - 2019. - No. 4 (28). BB 160-163.
6. Zhumaeva Aziza Askarovna . Hygienic basis for the degree of resistance of seller insecticide in the environment . 278-281

ВЕДУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Жумаева Азиза Аскаровна

Курбонова Дилноза Комиловна

Бухарский государственный медицинский институт

На современном этапе развития человеческого общества важнейшее значение приобретает экологическая грамотность населения. Сегодня каждый человек, в принципе должен задуматься о своем месте и роли в окружающей среде, а у образованного человека должно быть сформировано экологическое мышление - воспитанная в нем привычка оценивать свои действия с точки зрения последствий, которые могут произойти в сфере его обитания.

Мы живем во время технического прогресса, который во многом облегчает жизнь благодаря новым и полезным изобретениям. Но у этих достижений человечества есть и обратная сторона медали - последствия этого прогресса напрямую сказываются на экологической обстановке окружающей среды во всем мире. Человек, окружающая среда и загрязнение природной среды - понятия, тесно связанные друг с другом. Активное загрязнение окружающей среды различными отходами, привело к глобальной экологической проблеме - разрушению среды человеческого существования. Чем дальше движется прогресс, тем больше появляется экологических проблем, и создаются сложности с охраной окружающей среды. Какие же проблемы экологии существуют в современном мире?

Одна из основных проблем - это загрязнение атмосферы и, соответственно, воздуха. Именно атмосферный воздух первым почувствовал последствия технического прогресса. Многие промышленности и производства наносят непоправимый и просто ошеломляющий по силе удар по окружающей среде, например, нефтяная, металлургическая, пищевая и другие виды промышленности. Вследствие этого выбрасывается большое количество углекислого газа в атмосферу, из-за чего планета постоянно нагревается. Несмотря на то, что перепады температур незначительны, в более глобальных масштабах это может серьезно сказаться на гидрологических режимах, а вернее на их изменениях. Помимо всего этого, загрязнение атмосферы отражается на погодных условиях, которые уже изменились с приходом технического прогресса. К числу глобальных проблем относится борьба с кислотными осадками и экологическими последствиями их выпадения. Выбросы тепловых электростанций, металлургической промышленности и транспорта содержат большое количество диоксида серы. Кислотные дожди наиболее характерны для промышленно развитых стран, но посредством переносов они могут воздействовать и на достаточно удаленные территории.

Воду человек загрязняет с незапамятных времен. За многие тысячелетия все свыклись с загрязнением воды, но все же есть что-то кощунственное и противоестественное в том, что человек сбрасывает все нечистоты и грязь в те источники, откуда он берет воду для питья. Вода может стать и предметом междоусобных конфликтов, так как 200 крупнейших рек мира протекают через территорию двух или более стран. Водой Нигера, например, пользуются 10 стран, Нила - 9, а Амазонки - 7 стран.

Для установления длительного динамического отношения между обществом и природой, человеком и его средой, для правильного освоения природы в процессе деятельности, существуют объективные предпосылки для развития производительных сил, особенно возникающих в условиях НТР. Сегодня защита среды человека от деградации согласуется с

требованием улучшения качества жизни и качества среды. Эта взаимосвязь требований - защита среды человека и улучшение его качества является предпосылкой улучшения качества жизни, что находит отражение в теоретических осмыслениях отношений человека и природы и в столкновениях идеи, сопровождающих это осмысление.

VITAMIN-MINERAL BALANCE AND PHARMACOLOGICAL CORRECTION AS DETERMINANTS OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN SCHOOLCHILDREN

Jumanova L.A.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Micronutrient deficiency and irrational pharmacological prevention remain among the leading factors influencing children's physical development. Insufficient intake or misuse of vitamin and mineral supplements, combined with unbalanced nutrition and social disparities, may lead to growth retardation, fatigue, and decreased immunity. Studying pharmacological and social determinants of micronutrient status is important for developing evidence-based prevention strategies in school health programs.

Objective: To assess the impact of vitamin-mineral balance and pharmacological correction on physical and functional development among school-aged children in the Andijan region.

Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted among 620 schoolchildren aged 8–14 years. Anthropometric indicators (height, weight, BMI), hemoglobin and serum 25(OH)D concentrations, and grip strength were measured. A structured questionnaire evaluated socioeconomic status, nutrition patterns, and use of pharmacological supplements (iron, vitamin D, calcium). Statistical analysis was performed using Spearman correlations and multivariate linear regression (SPSS 26.0).

Results and Discussion: Vitamin D deficiency (<20 ng/mL) was found in 43.9% of children, and mild anemia (Hb < 115 g/L) in 27.4%. Regular supervised supplementation (≥ 3 months/year) was associated with higher mean growth velocity (+3.8 cm/year, $p = 0.018$) and improved muscular performance (grip strength +2.6 kg, $p = 0.034$). Children from low-income families were 2.4 times more likely to self-medicate without medical supervision ($p < 0.05$). A positive association was found between parental pharmacological literacy score and adequate supplement use ($r = 0.41$; $p < 0.001$).

Conclusion: Balanced pharmacological correction of micronutrient deficiency, combined with targeted health education and social support, can significantly improve the physical development and adaptive potential of children. The findings support the integration of rational pharmacotherapy principles into school-based preventive health programs.

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С СЕДАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Самаркандский государственный медицинский университет

Студентка 2 курса факультета биотехнологии, инженеринг и фармации

Зайниддинова Мохина Саиджоновна

Научный руководитель Хасанова Г.Р.-ассистент кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии.

Аннотация: Фармакологические эффекты, такие как седативное, анксиолитическое и Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья с седативной снотворное действия, могут быть достигнуты при применении двух основных групп лекарственного растительного сырья (ЛРС). Первая группа — базовая, включает растения с выраженным или умеренным седативным эффектом, сопоставимым по эффективности с синтетическими препаратами. К этой группе относят валериану, пустырник, Melissa, пион, пассифлору, синюху, душицу, лабазник, липу, хмель и другие. Вторая, условно вспомогательная группа, объединяет растения с мягким седативным действием, недостаточным для монотерапии, однако способствующим нормализации работы внутренних органов. Среди них: боярышник,

ромашка, мята, донник, череда, фиалка трёхцветная и др.

Ключевые слова: фармакогнозия, растительное сырьё, седативное действие, лекарственные растения, анализ

Цель исследования:

Осуществить сравнительное фармакогностическое изучение двух видов растительного сырья, обладающих седативной активностью — Мелиссы лекарственной (*Melissa officinalis* L.) и Пустырника пятилопастного (*Leonurus quinquelobatus* Gilib.), произведённых различными фармацевтическими компаниями.

Материалы и методы:

В качестве объектов исследования использовалось растительное сырьё, приобретённое в аптечной сети. Анализ проводился в соответствии с требованиями стандартных методик фармакогностического исследования, включая макро- и микроскопические, а также фитохимические методы.

Результаты исследования:

Макроскопический анализ показал, что образцы ЛРС Мелиссы лекарственной от ОАО «Мунис» и ООО «Дары природы», а также Пустырника пятилопастного от ООО «PROTON» и СП «BURGUT FARM», соответствуют заявленным характеристикам. Однако в каждой из исследованных партий были обнаружены примеси в виде частиц, размеры которых превышают допустимые нормативами ГФ XI.

Микроскопическое исследование позволило выявить характерные диагностические признаки. У Мелиссы лекарственной наблюдались простые 6-клеточные волоски, устьица диацитного типа, расположенные на обеих сторонах листа. У Пустырника пятилопастного определялись эфирномасляные железки, устьица аномоцитного типа и простые волоски.

Вывод: Фитохимический анализ показал, что в составе Мелиссы лекарственной присутствуют эфирные масла, сапонины, флавоноиды, дубильные вещества и витамин С. В образцах Пустырника были обнаружены флавоноиды, дубильные вещества и иридоиды.

Проведённое исследование подтвердило, что все образцы — как Мелиссы лекарственной от двух производителей, так и Пустырника пятилопастного — соответствуют требованиям нормативной документации (НД).

МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В ФАРМАЦИИ – ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Зарымова М.Ж Бекмуратова М.Е

Медицинский институт Каракалпакстана, город Нукус

e-mail: zariymovamexri@gmail.com Тел:(91)-264-72-75

e-mail: bekmuratovamanzura99@gmail.com Тел:(90)727-29-24

Актуальность проблемы. Импортные препараты нередко воспринимаются как более качественные по сравнению с отечественными. Высокая зависимость от импорта лекарственных средств, в частности от поставок из России, Германии и Индии. Отсутствует прозрачность в формировании цен и слабый контроль за торговыми надбавками. Маркетинговые и рекламные практики недостаточно регулируются, а уровень соблюдения этических стандартов остаётся низким. Использование инструментов цифрового маркетинга и современного менеджмента ограничено. Наблюдается нехватка всесторонне подготовленных специалистов в области фармацевтического маркетинга. Кроме того, отсутствует единый системный подход — существующие положения и приказы нередко противоречат друг другу.

Цель. Изучить особенности развития маркетинга и менеджмента в фармацевтической отрасли Узбекистана в контексте национальной лекарственной политики и сравнить с

зарубежным опытом для определения направлений совершенствования. Обеспечить нашу страну различными приборами и оборудованием для изготовления лекарственных средств из лекарственных растений, а также тщательно изучить эти растения — какие из них могут терять свои свойства при сочетании с другими. С учётом всех этих аспектов, необходимо наладить производство безопасных и безвредных лекарственных средств в нашей стране вывести их на экспорт. Цель — за счёт этого укрепить маркетинг отечественных лекарственных препаратов и повысить их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.

Материал и методы. В работе использованы литературные данные отечественных и зарубежных источников. Размещённых в базах данных Google Scholar, Elsevier и eLibrary.ru, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Стратегия развития фармацевтической отрасли 2022–2026 гг. На основании этих данных был проведён критический анализ

Результаты В Узбекистане формируется система лекарственной политики, однако маркетинг фармпродукции часто ориентирован на коммерческие, а не социальные цели. В странах с развитой фармсистемой (ЕС, Южная Корея) менеджмент и маркетинг интегрированы в государственные механизмы контроля — назначение лекарственных средств должно основываться исключительно на клинических показаниях, а не на экономических интересах фармацевтических компаний. Опыт этих стран показывает: эффективное сочетание государственного регулирования и современного менеджмента обеспечивает баланс между доступностью лекарств и их экономической устойчивостью.

Выводы 1. Маркетинг и менеджмент в фармацевтике в Узбекистане следует рассматривать как приоритетное направление национальной лекарственной политики. Как и в других развитых странах, необходимо сократить количество аптек и прекратить продажу лекарств без рецепта. Дело в том, что во многих аптеках сотрудники самостоятельно назначают препараты и продают их без консультации врача, что может привести к неправильному лечению и вреду для здоровья населения. Это позволит направить маркетинг и менеджмент не только на торговлю.

2. Необходимо усилить государственный контроль за маркетинговыми практиками и повысить прозрачность фармацевтического менеджмента.

3. Заимствование зарубежных подходов (этические стандарты маркетинга, электронные реестры лекарств, система мониторинга цен) повысит эффективность управления фармрынком. Современная концепция фармацевтического менеджмента должна быть ориентирована на пациента, качество и доступность лекарственных средств, а не только на коммерческую прибыль.

4. Развитие независимого врачебного образования, основанного на принципах доказательной медицины, а не на спонсорстве производителей.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ПЕЧЕНИ У БЕЛЫХ КРЫС

Зубайдова Т.М., Давлатова Г.Х., Урунова М.В.

ГУ «Институт гастроэнтерологии Таджикистана» МЗ и СЗН РТ

Кафедра фармакологии ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Таджикистан

Актуальность. Эхинококкоз внутренних органов и печени относится к одному из наиболее тяжелым паразитарным заболеваниям во всем мире, особенно в Таджикистане. В 2023 году впервые выявлено 211 больных эхинококкозом печени, что соответствует 2,5 человек на 100.000 населения, в стационарах было оперированно 662 больных с эхинококком печени, что составляет 6,62 больных на 100.000 населения.

Цель. Исследовать биохимические печеночные показатели сыворотки крови ткани печени и других внутренних органов, создать новые лекарственные формы из природных ресурсов и

лечебных растений Таджикистана для профилактики и лечения заболеваний, сопровождающихся эхинококкозами.

Материалы и методы исследования. Были использованы эхинококковые жидкости из эхинококковых кист печени оперированных больных людей, которые вводили белым крысам внутрижелудочно (в/ж) комнатной температуры в дозе 50,0 мл/кг массы тела животных 2 раза в день в течение 7 дней. Данный эксперимент изучался на 120 белых крысах обоего пола массой 180,0-200,0 грамм. Животные были распределены на следующие группы: 1-серия-контрольные (60 практически здоровые белые крысы), которым в/ж вводилась дистиллированная вода в дозе 2,0 мл/кг массы тела в течение 18 месяцев. 2-серия животные, которым в/ж вводили биоматериал кисты печени с эхинококком оперированных больных в дозе 50,0 мл/кг массы комнатной температуры в течение 2-х недель от начала эксперимента, а затем вводили дистиллированную воду 2,0 мл/кг массы в течение 18 месяцев. Из биохимических печеночных показателей сыворотки крови определяли концентрацию общего белка, альбумина, общего холестерина, билирубина, ферментов АлАТ и АсАТ.

Результаты и их обсуждение. Биохимические печеночные показатели сыворотки крови у белых крыс, получавших в течение 18 месяцев биоматериалы ткани печени эхинококковые кисты и эхинококковые жидкости оперированных больных показали, что концентрация общего белка и альбумина в сыворотке крови в опытной серии животных по отношению к контрольным сериям снизился, составляя 3,53%-4,15%. Снижение общего белка и альбумина в сыворотке крови указывает о снижении синтетической функции печени при эхинококковом поражении печени. Снижение общего холестерина на -19,17 при данной патологии, указывает о нарушении липидного (холестеринообразующей функции печени) обмена в печени. Повышение уровня переаминированных ферментов (АсАТ- +41,47%; АлАТ- +40,44%) показывает о нарушении транспортной функции печени на клеточном уровне. Нарушение пигментного обмена (общий билирубина -19,40 г/л) не отмечается. Эхинококковые кисты не располагались по ходу желчных путей и не вызывали механической желтухи.

Выводы. Эхинококкоз внутренних органов и печени относится к одному из наиболее тяжелых паразитарных заболеваний во всем мире особенно в Таджикистане. В своем развитии болезни эхинококка всегда изменяются биохимические показатели печени.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Иброхимов Мухаммадали Абдухалил угли, Абдивохилов Камрон Акмалович, Солиев Сodikбек Шерзод угли

Ташкентский государственный медицинский университет

Актуальность

Хронические заболевания занимают ведущее место среди причин заболеваемости и смертности населения. Их распространённость неуклонно растёт из-за старения населения, стрессов, малоподвижного образа жизни и неблагоприятной экологии. Эти болезни требуют длительного наблюдения и комплексного лечения, что делает поиск современных и эффективных методов терапии особенно актуальным.

Цель исследования

Изучить современные подходы к терапии хронических заболеваний, направленные на повышение эффективности лечения и улучшение качества жизни пациентов.

Материалы и методы исследования

Анализ современных литературных источников, данных ВОЗ и клинических рекомендаций по лечению хронических неинфекционных заболеваний. Рассмотрены новые направления фармакотерапии, возможности персонализированной медицины и внедрение цифровых технологий в практику.

Результаты и их обсуждение

Современная терапия хронических заболеваний основывается на принципах индивидуального подхода и комплексности лечения.

Врач подбирает терапию с учётом возраста, пола, сопутствующих заболеваний, образа жизни и генетических особенностей пациента.

Широкое распространение получили новые лекарственные средства — таргетные и биологические препараты, генно-инженерные средства, а также комбинированные схемы лечения, которые позволяют снизить риск осложнений и повысить эффективность терапии.

Наряду с медикаментозным лечением большое значение имеют немедикаментозные методы: рациональное питание, дозированная физическая активность, психологическая поддержка и контроль эмоционального состояния.

Отдельное внимание уделяется цифровым технологиям и телемедицине, которые позволяют дистанционно контролировать показатели здоровья, улучшая взаимодействие между врачом и пациентом.

Заключение

Современные подходы к терапии хронических заболеваний направлены не только на контроль симптомов, но и на профилактику осложнений и улучшение качества жизни пациентов.

Наиболее эффективными являются персонализированные и комплексные методы лечения, сочетающие фармакологические и немедикаментозные меры с активным участием пациента в процессе терапии.

РОЛЬ МИКРОБИОМА ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА В ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРОПАТИЙ И РАКА ЖЕЛУДКА: МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧЕСКИЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Исмаилова Ж.А., Рахимова Ш.Ш.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, Узбекистан

Введение. Микробиом желудка и кишечника играет важную роль в поддержании физиологического баланса и здоровья желудочно-кишечного тракта. В последние годы внимание исследователей всё больше сосредоточено на участии микробиоты в патогенезе хронических гастропатий, включая гастрит, атрофию слизистой, метаплазию и рак желудка. Нарушение равновесия микробного сообщества, или дисбиоз, может сопровождаться воспалением, снижением кислотной продукции, изменением метаболических процессов и активацией механизмов канцерогенеза. Помимо хорошо изученного патогенного действия *Helicobacter pylori* (*H. pylori*), всё большее значение придаётся и другим представителям микробиоты, которые способны продуцировать ферменты, влияющие на образование канцерогенных соединений, включая N-нитрозамины, а также модулировать иммунный ответ и нарушать регуляцию клеточной пролиферации.

Цель исследования: изучить особенности состава микробиоты слизистой оболочки желудка у пациентов с хроническим гастритом, раком желудка и у здоровых лиц с целью выявления связей между наличием *H. pylori*, изменениями в микробиоме и клиническими проявлениями заболеваний для определения потенциальных биомаркеров патогенеза и прогрессирования патологий ЖКТ.

Объекты исследования. В исследование было включено 60 пациентов в возрасте от 26 до 73 лет (средний возраст $47,3 \pm 0,4$ лет). Все пациенты были разделены на три группы по 20 человек:

группа 1 — пациенты с подтвержденным диагнозом хронический гастрит;

группа 2 — пациенты с диагнозом рак желудка;

группа 3 — контрольная группа здоровых лиц без признаков заболеваний ЖКТ.

Материалы и методы: Диагноз устанавливался на основании клинических жалоб (боль в

эпигастрии, диспепсия), анамнеза заболевания (длительность симптомов), объективных данных обследования (осмотр, пальпация), результатов эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) и молекулярно-генетических методов. Биоптаты слизистой оболочки желудка получали из антрального отдела и тела желудка во время ЭГДС. Для определения наличия *H. pylori* использовали молекулярно-генетическую методику — ПЦР-диагностику в режиме реального времени с праймерами к гену *ureC*. В качестве контроля использовались штаммы *H. pylori* (26695). Посев биоптатов на селективные питательные среды для определения количественного состава бактерий: *Enterococcus* spp., *Candida* spp., *Staphylococcus* spp., *Lactobacillus* spp., оценка уровня обсемененности выражалась в логарифмах КОЕ/г (колониеобразующих единиц на грамм), анализ разнообразия микробиоты проводился с помощью индекса Шеннона для оценки богатства видов и их равномерности. Определение уровня обсемененности *H. pylori* в различных отделах желудка (антральном отделе и теле) посредством количественной ПЦР, секвенирование генов для выявления доминирующих видов бактерий, а также использовались методы описательной статистики, критерий χ^2 для сравнения пропорций, t-критерий для сравнения средних значений по группам. Значения $p < 0,05$ считались статистически значимыми.

Результаты. У всех пациентов из исследуемых групп определяли наличие гена *ureC* *H. pylori*: у 14 пациентов из группы гастрита (70%), у 18 из группы рака желудка (90%) и у 6 из контрольной группы (30%). Это подтверждает тесную связь между присутствием *H. pylori* и развитием патологий.

У *H. pylori*-положительных пациентов отмечается значительный рост *Enterococcus* spp., достигающий 5,2 lg КОЕ/г против 3,4 lg КОЕ/г у *H. pylori*-негативных ($p = 0,02$). Это свидетельствует о дисбиозе с доминированием условно-патогенных бактерий при инфекции *H. pylori*. Уровень *Candida* spp., грибковой микрофлоры у *H. pylori*-положительных достигал до 5,2 lg КОЕ/г у 30% таких пациентов. В группах с *H. pylori* наблюдалось снижение численности *Lactobacillus* spp., *Staphylococcus* spp., что говорит о нарушении баланса полезной микрофлоры. Индекс Шеннона был значительно ниже у *H. pylori*-положительных пациентов (среднее значение — 3,3), по сравнению с отрицательными — 4,5 ($p < 0,01$), что свидетельствует о снижении разнообразия микробиоты.

У лиц *H. pylori* наблюдали увеличение представителей рода *Streptococcus* spp., *Prevotella* spp., *Alloprevotella* spp., что свидетельствует о более сбалансированном составе микрофлоры. Обсемененность *H. pylori* варьировал в антральном отделе и теле желудка — иногда достигая разницы до 3,5 раз по уровню концентрации между отделами; однако статистически значимых различий в представленности других бактерий между этими зонами не выявлено.

Выводы: наличие *H. pylori* способствует развитию дисбиоза за счет доминирования этого микроорганизма и подавления полезной микрофлоры. Рост условно-патогенных микроорганизмов таких как *Enterococcus* spp., *Candida* spp., может усиливать воспалительные процессы через продуцирование токсинов или ферментов. Снижение разнообразия микробиоты ассоциировано с прогрессированием патологических изменений слизистой оболочки.

PHARMACOLOGICAL ASPECTS OF OCCUPATIONAL TOXIC EXPOSURE AND PREVENTIVE STRATEGIES AMONG AUTO-SERVICE WORKERS

Isroilov I.I., Madakhanov A.S.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Auto-service workers are chronically exposed to xenobiotics such as petroleum vapors, exhaust gases, organic solvents, and heavy metals, which can lead to systemic toxic effects. Prolonged exposure disrupts hepatic detoxification systems, induces oxidative stress, and alters pharmacokinetics of commonly used drugs. Studying pharmacological aspects of adaptation and protection against these toxic agents is essential for developing preventive pharmacotherapy and

improving occupational health outcomes.

Objective: To investigate pharmacological and biochemical markers of toxic exposure in auto-service workers and to assess the effectiveness of pharmacological correction with antioxidant and hepatoprotective agents.

Materials and Methods: A comparative study was conducted among 90 male auto-service workers (average age 34.6 ± 4.8 years, work experience 5–12 years) and 45 unexposed controls. Blood and urine samples were analyzed for liver function (ALT, AST, bilirubin), oxidative stress markers (MDA, SOD, catalase), and urinary phenol index as an indicator of benzene exposure. Pharmacological correction was performed in 40 workers with elevated oxidative markers using a combination of silymarin (150 mg/day) and alpha-lipoic acid (300 mg/day) for 30 days. Data were processed statistically using SPSS 26.0 with ANOVA and paired t-tests ($p < 0.05$).

Results and Discussion: Compared with controls, auto-service workers showed significantly higher ALT (46.3 ± 3.7 U/L vs 31.5 ± 2.4 ; $p < 0.01$) and AST (39.8 ± 2.9 vs 25.7 ± 1.8 ; $p < 0.01$) levels, elevated MDA by 61%, and decreased SOD and catalase activity by 29% and 33%, respectively. Urinary phenol index was elevated by 1.9-fold, indicating chronic exposure to benzene derivatives. After 30 days of pharmacological correction, ALT and AST values decreased by 26% and 22%, MDA concentration dropped by 37%, and antioxidant enzyme activity increased by 31%. Subjective symptoms such as fatigue, headaches, and irritability were reduced in 64% of participants. The hepatoprotective and antioxidant combination showed an overall efficacy index of 69.5% in restoring biochemical homeostasis. No adverse drug reactions were reported, confirming good tolerability and safety of therapy.

Conclusion: Occupational exposure to fuel vapors and solvents at auto-service enterprises induces oxidative stress and mild hepatocellular injury, altering metabolic and pharmacokinetic processes. Pharmacological correction with silymarin and alpha-lipoic acid effectively reduces oxidative damage, improves detoxification capacity, and supports adaptive resilience in workers. Integration of pharmacological prevention into occupational health monitoring programs is an effective strategy for protecting auto-service personnel from chronic toxic effects.

NEUROPHARMACOLOGICAL EFFECTS OF CHRONIC SOLVENT EXPOSURE AND PHARMACOLOGICAL CORRECTION AMONG AUTO-SERVICE WORKERS

Isroilov I.I., Madakhanov A.S.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Auto-service workers are regularly exposed to neurotoxic chemicals such as toluene, xylene, and carbon monoxide, which can cause chronic functional impairment of the central nervous system. Continuous inhalation of organic solvent vapors leads to lipid peroxidation in neuronal membranes, disturbance of neurotransmitter metabolism, and oxidative stress. The pharmacological correction of neurotoxic effects using antioxidant and nootropic agents is an important preventive strategy in occupational pharmacology.

Objective: To assess neurophysiological and biochemical changes caused by chronic exposure to organic solvents in auto-service workers and to evaluate the efficacy of pharmacological correction with Mexidol and vitamin B complex.

Materials and Methods: A comparative observational study was conducted among 100 male auto-service employees (average age 33.9 ± 5.1 years, work duration 4–15 years) and 50 controls without chemical exposure. Neurological assessment included EEG monitoring, reaction time testing, and memory evaluation (Wechsler scale). Biochemical assays measured malondialdehyde (MDA), acetylcholinesterase (AChE) activity, and catalase levels in blood plasma. Forty workers with

pronounced neurofunctional deviations underwent pharmacological correction using Mexidol (100 mg/day, intramuscularly) and vitamin B6 + B12 (combined intramuscular therapy) for 20 days. Data were analyzed using ANOVA and paired t-tests ($p < 0.05$).

Results and Discussion: Auto-service workers showed signs of mild cognitive and neurovegetative dysfunction: decreased short-term memory scores by 23% ($p < 0.05$), prolonged reaction time by 18%, and increased EEG low-frequency theta activity. MDA levels were elevated by 56% versus controls, while catalase activity decreased by 28%, indicating oxidative neuronal damage. AChE activity was reduced by 19%, reflecting altered synaptic transmission. After 20 days of pharmacological correction, MDA decreased by 39%, catalase activity increased by 33%, and AChE activity normalized (+17%; $p < 0.05$). Reaction time improved by 14%, and cognitive test scores increased by 21%. Subjective symptoms such as headache, fatigue, and sleep disturbances were reduced in 71% of participants. Overall neuroprotective efficacy of the combined therapy reached 74.2%, with no adverse effects reported.

Conclusion: Chronic exposure to solvent vapors in auto-service environments leads to oxidative and cholinergic disturbances in the nervous system, contributing to neurofunctional decline. Pharmacological correction with Mexidol and vitamin B complex effectively restores antioxidant balance, improves neuronal metabolism, and enhances cognitive performance. Integration of neuropharmacological prevention programs into occupational health services can substantially reduce neurotoxic risks among auto-service workers.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСТОЯ ОБЛЕПИХИ (*HIPPORHAE RHAMNOIDES L.*)

Камилов И.А.¹, Очиллов А.К.²

¹ студент стоматологического факультета Бухарского государственного медицинского института, Бухара, Узбекистан

² PhD, доцент кафедры Клинической фармакологии Бухарского государственного медицинского института, Бухара, Узбекистан

Актуальность проблемы: В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к фитотерапии и применению лекарственных растений как источников биологически активных веществ. Одним из перспективных растительных объектов является облепиха (*Hipporrhoe rhamnoides L.*), отличающаяся богатым химическим составом и широким спектром фармакологической активности.

Настои из листьев и плодов облепихи содержат витамины, флавоноиды, органические кислоты, дубильные вещества, макро- и микроэлементы, обладающие противовоспалительными, антиоксидантными, ранозаживляющими и иммуномодулирующими свойствами. В условиях роста заболеваемости хроническими воспалительными и метаболическими нарушениями, а также повышенного интереса к природным средствам профилактики и лечения, исследование фармакологических свойств настоя облепихи приобретает особую актуальность.

Кроме того, современные фармакологические препараты часто вызывают побочные эффекты, что делает целесообразным поиск безопасных и эффективных растительных альтернатив. Изучение настоя облепихи позволяет расширить ассортимент растительных лекарственных средств и обосновать его применение как в официальной, так и в народной медицине.

Цель исследования:

Определить фармакологическое значение и обосновать целесообразность применения настоя облепихи как источника биологически активных веществ в профилактике и лечении заболеваний.

Задачи исследования:

1. Изучить литературные источники о химическом составе и лечебных свойствах облепихи.
2. Определить основные биологически активные вещества, входящие в состав настоя облепихи.

3. Рассмотреть фармакологическое действие настоя и направления его применения в медицине.
4. Оценить перспективы использования настоя облепихи в профилактических и терапевтических целях.
5. Сформулировать выводы о значении настоя облепихи как фитотерапевтического средства.

Материалы и методы исследования: 16 пациентам с заболеваниями гриппа перед основным лечением давали по 1 стакан на ночь в течение 3-х бдней. У пациентов с диагнозом авитаминоз этот клиренс назначали по 20 капель в течение 10 дней до применения основных лекарственных средств.

Подготовка растительного сырья

Собранное сырьё тщательно промывали, сушили при температуре не выше 40 °С в тени, в хорошо проветриваемом помещении, до достижения постоянной массы. Высушенные листья и плоды измельчали до равномерной фракции (размер частиц 3–5 мм) и хранили в плотно закрытых стеклянных банках в сухом, защищённом от света месте.

Приготовление настоя

Настой готовили из 10 г (1 ст. ложка) измельчённого сырья на 200 мл кипячёной воды. Сырьё заливали кипятком, настаивали 30 минут на водяной бане, затем охлаждали при комнатной температуре 10–15 минут и фильтровали через марлю. Полученный настой использовали свежеприготовленным.

Результаты: лечение сравнивались и статистически рассчитывались с показателями 12 -10 пациентов, получавших параллельное лечение, но не применявших клиренс. Полученные результаты у 16 пациентов с заболеванием гриппом эффективность лечение увеличилась на 45% ,снижалось температура и стабилизировались общее состояние. А у пациентов с авитаминозом эффект лечения увеличился на 69,5% по сравнению с показателем у пациентов, не получивших настои облепихи.

Облепиховая настой готовится в следующем образом 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка.принимать через 30 минут после настаивания.

Анализ полученных данных показал, что настоем облепихи является богатым источником витаминов, антиоксидантов и флавоноидов, обладающих выраженной фармакологической активностью.

Благодаря комплексному составу, настоем оказывает многоплановое действие на организм:

- стимулирует иммунную систему и повышает устойчивость к инфекциям;
- способствует снижению воспалительных реакций;
- улучшает регенерацию тканей и обмен веществ;
- укрепляет сосуды и нормализует кровообращение;
- способствует выведению токсинов и оказывает лёгкое желчегонное действие.

Результаты согласуются с литературными данными, подтверждающими, что облепиха крушиновидная является ценным источником природных биологически активных веществ и может использоваться для создания растительных лекарственных препаратов, фиточаёв и биологически активных добавок.

Таким образом, настоем облепихи обладает комплексным фармакологическим действием, что делает его перспективным для применения в профилактической и терапевтической практике.

Заключение и выводы:

Проведённое исследование позволило подтвердить, что настоем облепихи крушиновидной (*Hipporhae rhamnoides L.*) является ценным фитотерапевтическим средством, обладающим широким спектром фармакологической активности.

Анализ химического состава настоя показал наличие флавоноидов, дубильных веществ, витаминов (особенно витамина С), органических кислот, каротиноидов, макро- и микроэлементов, что определяет многообразие его биологического действия.

Полученные результаты и данные литературных источников свидетельствуют о том, что настоем облепихи:

- обладает противовоспалительным, антиоксидантным, иммуномодулирующим и общеукрепляющим эффектом;
- способствует улучшению обменных процессов, ускорению регенерации тканей и укреплению сосудов;
- может использоваться в составе профилактических и лечебных средств при простудных заболеваниях, авитаминозах, воспалениях слизистых оболочек, а также для повышения общей сопротивляемости организма.

Таким образом, настой облепихи представляет собой доступное, безопасное и эффективное средство растительного происхождения, которое может применяться как в народной, так и в официальной медицине.

Результаты исследования подтверждают перспективность дальнейшего изучения настоя облепихи с целью разработки стандартизированных фитопрепаратов и биологически активных добавок на его основе.

Список литературы

1. Глушенко, Е. В. Фармакогнозия : учебник для медицинских вузов / Е. В. Глушенко. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 432 с.
2. Корсун, В. Ф. Фитотерапия: современные подходы к лечению и профилактике заболеваний / В. Ф. Корсун, Н. В. Корсун. — М. : МЕДпресс-информ, 2020. — 368 с.
3. Михайлова, Л. М. Лекарственные растения и растительное сырьё : учебное пособие / Л. М. Михайлова. — СПб. : СпецЛит, 2019. — 280 с.
4. Сидоров, А. Н. Химический состав и фармакологическая активность облепихи крушиновидной (*Hipporhae rhamnoides L.*) // Вестник фармации. — 2022. — № 3. — С. 45–50.
5. Сеницына, Т. А. Биологически активные вещества лекарственных растений и их фармакологическое значение / Т. А. Сеницына. — Казань : КГМУ, 2021. — 198 с.
6. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. — М. : Научный центр экспертизы средств медицинского применения, 2018. — Т. 1. — 888 с.
7. Пономарёва, Е. Ю. Использование облепихи в медицине и фармацевтической промышленности // Фармацевтический журнал. — 2023. — № 4. — С. 112–117.

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД - ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПИИ

Карабекова Б.А., Мухитдинова М.И.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан
Кафедра Семейная медицина №2, клиническая фармакология

Актуальность проблемы. Проблема эффективного и безопасного применения лекарственных средств является актуальной во всем мире. Проблема заключается в том, что это фундаментальный аспект медицины, от которого зависит качество жизни пациентов и результаты лечения в целом. Постоянно возникают новые вызовы, связанные с разработкой новых препаратов, резистентностью и рефрактерностью к лечению, обеспечением доступа к качественной терапии и предотвращением вреда здоровью, что требует непрерывного изучения и совершенствования.

Цель исследования - целью данного обзора является - анализ проблем эффективности и безопасности фармакотерапии, описанных в современной литературе, изучение практического опыта в области обеспечения безопасности лекарственных средств и снижения рисков фармакотерапии.

Материалы и методы исследования. Проводился анализ литературных данных из последних исследований современных российских и европейских клинических исследований, направленных на изучение данной проблемы.

Результаты и их обсуждение. Клинико-фармакологический подход направлен на оптимизацию терапии путем интеграции знаний о фармакологии и клинических данных для достижения максимальной эффективности и безопасности. Он предполагает индивидуальный подбор лекарств с учетом особенностей пациента и патологического процесса, что позволяет повысить терапевтический эффект и снизить риск побочных реакций. Наиболее подверженными возникновению нежелательных побочных реакций (НПР) лекарственных средств являются дети. Связано это с возрастными, физиологическими особенностями фармакокинетики и фармакодинамики ЛС, отсутствием полноценных клинических испытаний ЛС на детях, недостаточностью специальных, педиатрических лекарственных форм, сложностью и специфичностью дозирования, отсутствием данных о терапевтических концентрациях лекарственных препаратов в зависимости от возраста и пола, самолечением и полипрагмазией. Чаще всего НПР возникают при действии препаратов в средних терапевтических дозах и являются следствием индивидуального, генетически детерминированного ответа организма ребенка на введение лекарственного вещества. По данным литературных источников, именно генетические особенности пациентов определяют до 50% всех атипичных фармакологических ответов: неэффективность лекарственных средств или нежелательные побочные реакции. Одним из частых причин неэффективности лекарственного препарата может быть носительство генов, ассоциированных с быстрым метаболизмом ЛС. При носительстве генов, ассоциированных с медленным метаболизмом ЛС, возникают НПР, как правило, связанные с кумуляцией препаратов в организме

Выводы. Для эффективного и безопасного проведения фармакотерапии необходимо соблюдение принципов рациональности, который требует:

- обоснованность выбора наиболее адекватного лекарственного средства (комбинации лекарственных средств), лекарственной формы, дозы и путей введения препарата с учетом тяжести течения заболевания, индивидуальных особенностей организма пациентов, такие как возраст, пол, генетические факторы и наличие сопутствующих заболеваний, а также своевременный мониторинг для оценки эффективности терапии и контроль нежелательных побочных реакции лекарственных средств.
- повышение теоретических знаний и практических компетенций врачей по вопросам клинической фармакологии, фармакогенетики, фармаконадзора.

ФИТОПРЕПАРАТЫ С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ: ПОТЕНЦИАЛ AMPELOPSIS GROSSEDENTATA В КОРРЕКЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Каримов Рустам Наимович. Курбанова Ситора Чингизовна
Кафедра «Фармакология», EMU University, Узбекистан

Актуальность.

Алкогольная болезнь печени является одной из наиболее распространённых форм хронического поражения печени. Её развитие сопровождается активацией воспалительных реакций, нарушением антиоксидантного баланса и повреждением слизистого барьера кишечника. В патогенезе важен сигнальный путь, включающий толл-подобный рецептор 4 (TLR4) и ядерный фактор каппа-би (NF-κB), а также некроптоз — запрограммированную гибель клеток, связанный с серин/треонин-протеинкиназой RIPK3 и псевдокиназой смешанной линии MLKL. Растительные соединения, способные подавлять воспаление и активировать антиоксидантные механизмы, рассматриваются как перспективные средства лечения.

Цель.

Анализ гепатопротекторных, антиоксидантных и противовоспалительных эффектов экстракта *Ampelopsis grossedentata* (ампелопсис крупнозубчатый, змеиный виноград, виноградный чай), традиционного средства китайской медицины, при алкогольной болезни

печени.

Материалы и методы.

Обзор публикаций PubMed, ScienceDirect и SpringerLink (2015–2024 гг.) о химическом составе, биологической активности и молекулярных механизмах действия экстракта, подтверждённых исследованиями в пробирке (*in vitro*) и на живых организмах (*in vivo*).

Результаты и обсуждение.

Экстракт содержит полифенолы, включая дигидромирицетин, мирицетин и кверцетин. Дигидромирицетин оказывает выраженный гепатопротекторный эффект: защищает печень крыс от повреждения четырёххлористым углеродом в клеточных культурах и печень мышей, повреждённую D-галактозамином и липополисахаридом; ускоряет разложение ацетальдегида — токсичного метаболита этанола — в нетоксичное вещество, уменьшая повреждение гепатоцитов. Эффект быстрый и продолжительный.

Экстракт проявляет мощное антиоксидантное действие: снижает образование малонового диальдегида (МДА), маркера перекисного окисления липидов, в животных жирах и растительном масле; антиоксидантная активность усиливается с повышением чистоты дигидромирицетина.

В экспериментах *in vivo* наблюдается повышение активности антиоксидантных ферментов: Супероксиддисмутазы — превращает супероксидный радикал в перекись водорода; Каталазы — расщепляет перекись водорода на воду и кислород; Глутатионпероксидазы — разрушает перекиси липидов с участием восстановленного глутатиона.

Методы молекулярной биологии показали активацию: Nrf2 — транскрипционного фактора, регулирующего экспрессию антиоксидантных белков, Гемоксигеназы-1 — фермента, разрушающего гем и защищающего клетки от окислительного стресса.

Экстракт подавляет NF-κB и снижает продукцию провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли альфа, интерлейкина-6 и интерлейкина-1 бета; уменьшает уровни аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, восстанавливает плотные контакты кишечного эпителия и ограничивает некроптоз гепатоцитов через торможение фосфорилирования IκB-альфа (ингибитор ядерного фактора каппа-би), RIPK3 (серин/треонин-протеинкиназа, взаимодействующая с рецептором) и MLKL (псевдокиназа смешанной линии).

Заключение.

Ampelopsis grossedentata обладает выраженными антиоксидантными, противовоспалительными и барьер-восстанавливающими свойствами. Механизмы действия включают активацию пути Nrf2–гемоксигеназа-1, подавление TLR4–NF-κB и ингибирование некроптоза гепатоцитов. Экстракт является перспективным источником для разработки новых растительных гепатопротекторов и средств облегчения похмелья.

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ АСЕПТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ И ПЛАСТЫРИ: ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

Кодирова М.Б.

Бухарский государственный медицинский институт

Актуальность. В медицинской практике, особенно при хирургических вмешательствах, остановка кровотечения в ране (гемостаз) является одним из важных этапов операции. В настоящее время для этой цели используют стерильные бинты, марлевые салфетки и шарики. Однако в некоторых случаях этого недостаточно для остановки кровотечения. В результате у пациентов могут возникнуть такие осложнения, как кровопотеря, инфицирование патогенной микрофлорой вследствие невозможности образования тромба и воспалительные процессы в органе.

Анализ многочисленных наблюдений показал, что к настоящему времени не разработана технология создания натуральных гемостатических салфеток и пластырей для профилактики вторичных кровотечений после хирургических операций, особенно после

удаления зубов, для применения при бытовых мелких травмах и не налажено их производство и применение.

Целью нашего исследования было определение особенностей воздействия крапивы двудомной, произрастающей в Узбекистане на послеоперационные раны, на основе чего и разработана кровоостанавливающих асептических салфеток и пластырей.

Материалы и методы исследования. Будут изучены оптимальные методы выращивания и размножения крапивы двудомной, получения сырья и его переработки. Будет изучена технология производства разрабатываемых в настоящее время гигиенических влажных салфеток и пластырей, а также разработана технология производства фасованных натуральных гемостатических салфеток и пластырей, пропитанных экстрактом крапивы двудомной, и налажено их производство. С этой целью поэтапно будут разработаны фармацевтические технологические методы производства средств из местного сырья. Полученные гемостатические салфетки и пластыри будут внедрены в медицинскую практику, а также будут разработаны пути и методы импорта готовой продукции.

Результаты исследования. Как показали полученные результаты, выращивание и размножение крапивы двудомной имеет свои особые требования. Сухой климат Бухарского региона далеко не подходит для выращивания данного лекарственного растения. Оно требует мягкую почву, влажную атмосферу и ограниченную местность, чему в наших исследованиях больше подходило местность в Джиззакской области.

Выращенные и растения были подвергнуты фармацевтической обработке до получения сока растения, который в стерильном виде был пропитан в специальные салфетки и пластыри, которые были изготовлены для разового применения.

Выводы. Нам думается, что асептические салфетки и пластыри с пропитанным соком крапивы двудомной будут служить как средства с быстрым кровоостанавливающим эффектом и займут своё достойное место среди фармацевтических средств.

Разработка технологии производства натуральных кровоостанавливающих салфеток и пластырей на основе местного сырья – крапивы двудомной, планируется применять о многих отраслях медицины, в частности для профилактики вторичных кровотечений после удаления зубов, в послеоперационном периоде, при мелких бытовых травмах и подобных кровотечениях. Рекомендуются средства являются новыми, не имеющими аналогов во всем мире, дешевыми, потому что получают из местного сырья, импортозамещающими, фасованными.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ В ТРАВЕ ТОПИНАМБУРА МЕТОДОМ ИОНООБМЕННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Кудратова М.Б.¹, Самадов Б.Ш.², Сафарзода Р.Ш.¹, Шарифзода Ш.Б.¹, Абдукаримзода Х.¹, Алимова Б.О.¹

¹ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино», г. Душанбе, Республика Таджикистан

² Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Аннотация. В настоящем исследовании проведено количественное определение аминокислотного состава травы топинамбура (*Helianthus tuberosus* L.), заготовленной в разные сроки вегетации – в июне, июле и августе 2024 г. Анализ проводился методом ионообменной хроматографии на аминокислотном анализаторе Hitachi 835. Определены 19 аминокислот, установлены изменения их количественного состава в зависимости от сроков заготовки. Наибольшее содержание аминокислот выявлено в образцах, собранных в июне. Полученные данные позволяют определить оптимальные сроки заготовки сырья с целью получения наибольшей биохимической ценности.

Ключевые слова: топинамбур, аминокислоты, количественный анализ, ионообменная хроматография.

QUANTITATIVE DETERMINATION OF AMINO ACIDS IN JERUSALEM

ARTICHOKE HERB BY ION-EXCHANGE CHROMATOGRAPHY

Kudratova M.B.¹, Samadov B.Sh.¹, Safarzoda R.Sh.¹, Sharifzoda Sh.B.¹, Abdukarimzoda Kh.¹, Alimova B.O.¹

¹Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of Tajikistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. In the present study, a quantitative determination of the amino acid composition of Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) herb harvested at different stages of vegetation — in June, July, and August 2024 — was carried out. The analysis was performed using ion-exchange chromatography on a Hitachi 835 amino acid analyzer. Nineteen amino acids were identified, and variations in their quantitative composition depending on the harvesting period were established. The highest amino acid content was found in samples collected in June. The obtained data make it possible to determine the optimal harvesting period to obtain raw materials with the highest biochemical value.

Keywords: Jerusalem artichoke, amino acids, quantitative analysis, ion-exchange chromatography.

Актуальность. Аминокислоты являются фундаментальными структурными элементами белков и играют ключевую роль во множестве биохимических и физиологических процессов, протекающих в растениях. Они участвуют в синтезе ферментов, гормонов, витаминов и вторичных метаболитов, обеспечивая рост, развитие и адаптацию растений к изменяющимся условиям среды. Количественный и качественный состав аминокислот напрямую влияет на питательную, лечебную и фармакологическую ценность растительного сырья, определяя его биологическую активность и эффективность при использовании в медицине, фармацевтике, пищевой и кормовой промышленности.

Изучение аминокислотного состава травы топинамбура в различные фазы роста представляет особый интерес, поскольку вегетационный период оказывает существенное влияние на накопление первичных и вторичных метаболитов. Определение динамики изменения содержания аминокислот позволяет выявить оптимальные сроки сбора сырья, обеспечивающие получение максимальной биохимической и фармакологической ценности. Это, в свою очередь, способствует более рациональному использованию растительных ресурсов и расширяет возможности применения топинамбура в медицине, диетологии и производстве фитопрепаратов.

Цель исследования. Оценить количественный состав аминокислот в траве топинамбура, заготовленной в июне, июле и августе, и определить оптимальное время сбора сырья по содержанию аминокислот.

Материал и методы исследования. Для анализа использовали траву топинамбура, высушенную в тени после сбора в июне, июле и августе. Сырьё измельчали до частиц менее 0,5 мм, навеску массой 1,0 г экстрагировали 70% этанолом, упаривали, затем растворяли сухой остаток в 0,1 М соляной кислоте. Образцы подвергались нагреванию и центрифугированию, далее вводились в аминокислотный анализатор Hitachi 835. Хроматографирование проводили на стальной колонке (0,4 × 15 см), заполненной катионообменной смолой марки 2619, с использованием буферных систем с pH 3,25; 3,9 и 4,75. Аминокислоты определяли по реакции с нингидрином при длинах волн 570 нм (первичные амины) и 440 нм (вторичные амины).

Результаты исследования. Аминокислоты являются основными структурными элементами белков и важными участниками метаболических процессов в растениях. Их содержание и соотношение определяют биологическую активность растительного сырья и его ценность в медицине, фармацевтике, пищевой и кормовой промышленности. Топинамбур - перспективное многолетнее растение, чьи надземные части содержат широкий спектр биологически активных веществ. Особый интерес представляет изучение аминокислотного состава травы топинамбура в различные фазы роста для выявления наиболее продуктивных периодов сбора.

Во всех проанализированных образцах травы топинамбура, заготовленных в разные

сроки (рис. 1, 2, 3; табл. 1), был обнаружен стабильный набор из 19 аминокислот.

Рисунок 1. Хроматограмма извлечения из травы топинамбура (серия. 1).

Хроматограмма демонстрирует 19 аминокислот, выявленных в траве топинамбура, заготовленной в июне. Наибольшую площадь пиков имеют глутаминовая кислота (0,992 %), аспарагиновая кислота (0,639 %), пролин (0,576 %), лейцин (0,590 %), аланин (0,438 %) и глицин (0,355 %), что указывает на их высокое содержание. Наименьшие пики соответствуют метионину (0,062 %), оксипролину (0,043 %) и гистидину (0,112 %). Общая сумма аминокислот составляет 6,536 %.

Рис. 2. Хроматограмма извлечения из травы топинамбура (серия. 2).

На хроматограмме представлены аминокислоты, выделенные из образца, заготовленного в июле. Преобладают глутаминовая кислота (0,655 %), аспарагиновая кислота (0,421 %), пролин (0,395 %), лейцин (0,382 %), аланин (0,303 %) и глицин (0,242 %). Метаболиты с минимальными значениями — метионин (0,038 %), оксипролин (0,023 %), гистидин (0,073 %). Суммарное содержание аминокислот составляет 4,372 %.

Рис. 3. Хроматограмма извлечения из травы топинамбура (серия. 3).

Хроматограмма отражает состав аминокислот в траве, собранной в августе. Максимальные пики соответствуют глутаминовой кислоте (0,647 %), аспарагиновой кислоте (0,415 %), пролину (0,386 %), лейцину (0,389 %), аланину (0,298 %) и глицину (0,241 %). Низкие значения зафиксированы у метионина (0,050 %), оксипролина (0,028 %) и гистидина (0,074 %). Общее содержание аминокислот — 4,394 %.

Несмотря на идентичный качественный состав, общее содержание аминокислот в траве топинамбура варьировало в зависимости от срока заготовки. В образцах, собранных в июне, суммарное содержание аминокислот составило 6,536 %, в июле — 4,372 %, а в августе — 4,394 %. На хроматограммах (рис. 1–3) отчётливо фиксируются пики, соответствующие 19 аминокислотам, количественное распределение которых различается между сериями. Преобладающими во всех вариантах заготовки являются глутаминовая кислота (14,7–15,2 % от суммы свободных кислот), аспарагиновая кислота (около 9,5 %), пролин и лейцин (в пределах 8–9 %). Существенные количества также характерны для валина, аланина, глицина, лизина, аргинина и фенилаланина. В меньших концентрациях выявлены метионин, оксипролин, оксилизин и гистидин. Все количественные значения содержания аминокислот в образцах травы топинамбура различного срока заготовки приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительные результаты аминокислот в образцах травы топинамбура разных сроков заготовки

Наименование аминокислот	Заготовлено июнь серия 1		Заготовлено июль серия 2		Заготовлено август серия 3	
	Содержание аминокислот, %	Процент от суммы свободных кислот	Содержание аминокислот, %	Процент от суммы свободных кислот	Содержание аминокислот, %	Процент от суммы свободных кислот
Оксипролин	0,043	0,658	0,023	0,526	0,028	0,637
Аспарагиновая кислота	0,639	9,777	0,421	9,628	0,415	9,445
Треонин	0,323	4,942	0,222	5,078	0,216	4,916
Серин	0,289	4,422	0,202	4,620	0,204	4,643
Глутаминовая кислота	0,992	15,177	0,655	14,980	0,647	14,725

Пролин	0,576	8,813	0,395	9,035	0,386	8,789
Глицин	0,355	5,431	0,242	5,535	0,241	5,485
Аланин	0,438	6,701	0,303	6,930	0,298	6,782
Цистин	0,113	1,729	0,113	2,585	0,130	2,985
Валин	0,392	5,998	0,251	5,740	0,250	5,689
Метионин	0,062	0,949	0,038	0,869	0,050	1,139
Изолейцин	0,278	4,253	0,175	4,003	0,182	4,142
Лейцин	0,590	9,027	0,382	8,737	0,389	8,854
Тирозин	0,178	2,616	0,101	2,310	0,112	2,549
Фенилаланин	0,373	5,707	0,235	5,375	0,252	5,735
Оксилизин	0,048	0,743	0,030	0,686	0,029	0,660
Лизин	0,391	5,982	0,270	6,176	0,264	6,008
Гистидин	0,112	1,714	0,073	1,669	0,074	1,684
Аргинин	0,356	5,447	0,241	5,512	0,227	5,166
Сумма	6,536		4,372		4,394	

В таблице представлены абсолютные значения содержания аминокислот (% от массы сухого вещества) и их относительный вклад в общую сумму свободных аминокислот (% от суммы). Данные позволяют проследить динамику изменения аминокислотного профиля растения в зависимости от времени сбора. Различия между образцами травы топинамбура, заготовленными в июне, июле и августе, касаются прежде всего общего содержания аминокислот и их индивидуального распределения.

Наиболее высокое суммарное содержание аминокислот (6,536 %) зафиксировано в образцах, собранных в июне, в то время как в июле и августе оно снижается до 4,372 % и 4,394 % соответственно. Это свидетельствует о наибольшей биосинтетической активности растения в ранний период вегетации, когда идёт интенсивный рост и формирование клеточных структур, требующих активного белкового обмена. С биохимической точки зрения, такое снижение содержания аминокислот в более поздние сроки может быть связано с перераспределением азотистых соединений из вегетативной массы в генеративные органы, подготовкой растения к цветению и последующему завершению вегетационного цикла.

Также возможно увеличение включения аминокислот в состав белков и других высокомолекулярных соединений, что снижает уровень свободных аминокислот в клетках.

Заключение. На основании количественного анализа аминокислотного состава установлено, что максимальное содержание свободных аминокислот наблюдается в образцах, заготовленных в июне (6,536 %), что существенно превышает показатели образцов, собранных в июле (4,372 %) и августе (4,394 %). Кроме того, именно в июньском образце отмечено наибольшее содержание таких биологически значимых аминокислот, как глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, пролин и лейцин. Это указывает на высокую метаболическую активность растения в ранний период вегетации и делает июнь наиболее целесообразным сроком заготовки травы топинамбура при её использовании в качестве источника биологически активных веществ.

Полученные данные могут быть использованы при стандартизации растительное сырья, а также при разработке рекомендаций по сбору и переработке лекарственно-пищевое растительного сырья.

Список литературы

1. Разработка технологии извлечения сока из свежих клубней топинамбура, произрастающего в Таджикистане / С. Д. Юсуфи, Ш. Б. Шарифзода, Р. Ш. Сафарзода [и др.] // Сумург. – 2022. – № 13. – С. 140-143. – EDN EOROTL.

2. Подход к разработке состава твёрдых лекарственных форм клубней топинамбура / Ш. Б. Шарифзода, Г. О. Раджабов, Р. Ш. Сафарзода [и др.] // Наука и инновация. – 2022. – № 3. – С. 171-175. – EDN PYWCJP.

3. Партоев К. Изучение топинамбура (*Helianthus tuberosus* L.) в разных экологических условиях Таджикистана [Текст] / К. Партоев, Х.М. Ахмедов, М. Сафармади // Субтропическое и декоративное садоводство. – 2020. – №73. – С.120-126.

4. Разработка состава и способа получения гранул сухого концентрата клубней топинамбура / Ф. К. Раджабзода, Р. Ш. Сафарзода, Г. О. Раджабов [и др.] // Наука и инновация. – 2023. – № 4. – С. 115-121. – EDN GQUDOR.

5. Рамазони, Ш. С. Фитохимическое исследование клубней топинамбура и создание лечебно-профилактических средств на его основе: специальность 14.04.02 "Фармацевтическая химия, фармакогнозия": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук / Рамазони Шарофиддини Сафарзода. – Москва, 2017. – 22 с. – EDN ZQINUR.

6. Разработка технологии получения сухого экстракта из клубней топинамбура [Текст] / С.Ш. Рамазони [и др.] // Сеченовский вестник. – 2016. – №1 (23). – С.68-73.

7. Шарифзода Ш.Б. Перспективное отечественное растительное сырье – топинамбур [Текст] / Ш.Б. Шарифзода, Х. Абдукаримзода, Р.Ш. Сафарзода // «Актуальные вопросы современной медицины: проблемы и их решение», научно-практической конференции (III-годовая) ГОУ ХГМУ посвященная 30-летию XVI-ой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. – Дангара. – 2022. – С.296-297.

8. Шарифзода Ш.Б. Стандартизация сухого концентрата клубней топинамбура [Текст] / Ш.Б. Шарифзода, Х. Абдукаримзода, Р.Ш. Сафарзода // Современная медицина: традиции и инновации, Материалы юбилейной (70-ой) научно-прак. конф. ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». – Душанбе. – 2022. - Том 2. – С.616-617.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Кудратова Манижа Бобокалоновна – ассистент кафедры фармакогнозии и организации экономики фармации ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.

E-mail. manizha.kudratova@inbox.ru

Саматов Баходиржон Шарипович - кафедра фармакологии, Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

E-mail: samadov.baxodirjon@bsmi.uz

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4593-6569>

Сафарзода Рамазон Шарофиддин – кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.

E-mail. safarzoda90@yandex.ru; **Тел:** +992 902 444 711

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9304-6945>

Шарифзода Шахриёр Бахтиёр – кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующий кафедрой фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.

E-mail. shahriyor1997.98@gmail.com; **Тел:** +992 00000 7177

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5376-0220>

Абдукаримзода Хушроншо, ассистент кафедры фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.

E-mail. khushronsho@mail.ru; **Тел:** +992 006 060 424

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1652-2033>

Алимова Барно Обидовна – старший преподаватель кафедры фармацевтической химии и токсикологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.

E-mail. alimova1977@internet.ru; **Тел:** +992 771011977

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-3449-021X>

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФИТОПРЕПАРАТОВ

Куйлиева Махбуба Узоковна

Самаркандский государственный медицинский университет

e-mail: maxbubaquylijeva7070@gmail.com +998932286651

Актуальность : В последние десятилетия наблюдается рост интереса к фитопрепаратам как к безопасным и эффективным средствам лечения и профилактики заболеваний. Однако разнообразие растительных источников, колебания содержания действующих веществ, экологические факторы и отсутствие унифицированных подходов могут снижать качество и стабильность готовой продукции. Поэтому разработка и внедрение современных стандартов качества растительного сырья является важнейшим условием обеспечения эффективности и безопасности фитопрепаратов, а также их конкурентоспособности на международном рынке.

Цель исследования : Систематизировать современные подходы и нормативные требования, предъявляемые к растительному сырью для производства фитопрепаратов, и определить направления совершенствования системы контроля качества.

Задачи исследования : 1. Проанализировать отечественные и международные нормативные документы (Фармакопея Узбекистана, Европейская Фармакопея, руководства ВОЗ). 2. Выделить основные критерии стандартизации (идентификация сырья, количественное содержание маркерных веществ, показатели чистоты и безопасности). 3. Рассмотреть современные инструментальные методы контроля качества (ВЭЖХ, спектроскопия, хромато-масс-спектрометрия) и оценить перспективы их внедрения.

Материалы и методы : Проведён анализ научной литературы, нормативных документов и фармакопейных статей; рассмотрены публикации последних лет, посвящённые разработке и применению методов контроля качества растительного сырья.

Результаты и обсуждение : Анализ показал, что современная система контроля качества растительного сырья строится на многоуровневом подходе: органолептический и микроскопический контроль (подтверждение подлинности сырья); химический контроль (определение количественного содержания маркерных соединений); токсикологическая оценка (содержание тяжёлых металлов, пестицидов, микробиологическая чистота). Отмечается переход от традиционных титриметрических методов к высокоточным инструментальным методам. Внедрение международных стандартов позволяет гармонизировать требования и облегчает экспорт фитопрепаратов.

Выводы : Современные стандарты качества растительного сырья включают комплексную оценку подлинности, количественного содержания действующих веществ и безопасности. Их внедрение обеспечивает повышение качества и стабильности фитопрепаратов, а также интеграцию национальных производителей в международный рынок.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА АЙВЫ.

Курбанова Маишура Миркомилловна

Студент 206 группы фармацевтического факультета

Самаркандского государственного медицинского университета

Самарканд, Узбекистан.

Научный руководитель: ассистент кафедры Рахмонова Ф.Э

Аннотация. В этой статье мы рассмотрим химический состав айвы. Мы также разберем ее

полезные свойства для здоровья. Этот фрукт богат витаминами, такими как С, В1 и В2. В нем есть минералы и органические кислоты. Эти вещества действуют как антиоксиданты. Они помогают снимать воспаления. Айва может служить естественным средством для поддержки организма. Она полезна в медицине и диетологии. Там она помогает предотвращать болезни.

Введение. Я взялся изучить химический состав айвы. Оказалось, что это совсем не обычный фрукт. В нем много биологически активных соединений. Мы подошли к вопросу так, чтобы видеть в айве нечто большее, чем просто еду. Она гораздо значительнее этого. Айва работает как натуральное средство для улучшения самочувствия у людей.

Основная часть. В наших исследованиях мы выяснили, что айва полна витаминов группы В и витамина С. Ее едят свежей или после обработки. В спелых плодах сахара достигают двенадцати процентов. Это фруктоза, глюкоза и сахароза. Органические кислоты составляют от нуля целых сорока семи сотых до двух целых пятидесяти двух сотых процента. Речь идет о яблочной, винной и лимонной кислотах. Дубильные вещества доходят до одного процента. Пектиновые вещества достигают двух целых девяти десятых процента. Витамины С, В1 и В2 содержатся в количестве от тридцати до пятидесяти миллиграммов на сто граммов. Там присутствует каротин, аминокислоты, катехины и эфирное масло. Плюс много калия и других микроэлементов. Эти элементы помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс в теле. Они улучшают пищеварение. Такие идеи ввел Абу Али ибн Сина в своей книге Канон врачебной науки. Он опирался на свойства натуральных продуктов. Их применяли для лечения разных болезней. Состав таких продуктов помогает бороться с множеством заболеваний. Айва как раз из таких примеров. Ее особенности заметны. Она сильно влияет на все системы организма человека. Она действует целительно.

Наши наблюдения показывают мощные антиоксидантные свойства айвы. У нее есть противовоспалительные и антимикробные эффекты. Мы установили, что экстракт из семян айвы делает кожу мягче. Он обволакивает ее. Это полезно при кашле, гастрите и воспалениях слизистых оболочек. В исследованиях мы использовали спектрофотометрию. Я анализировал витамины и микроэлементы в плодах айвы. Для органических кислот применял титриметрию. В работе сравнивали дикую айву и культурные сорта. Мы выявили разницу в содержании биологически активных веществ.

Результаты и обсуждение. Полученные данные ясно показывают, что айва богата натуральными антиоксидантами. Если есть ее регулярно, холестерин снижается. Иммуитет укрепляется. В обсуждении мы пришли к выводу, что свойства айвы подойдут для фармацевтической отрасли. Они также важны в диетологии.

Заключение. Это исследование помогло лучше понять, как айва служит источником для здоровья. Мы подтвердили ее роль в предотвращении заболеваний. Она укрепляет весь организм. Работа имеет научную ценность. Благодаря подробному анализу состава и свойств плода. Мы показали, что айва выходит за рамки обычного фрукта. Она становится активным элементом в современных методах лечения. И в профилактике.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЦЕЛАГРИПА У ЖИВОТНЫХ РАСТУЩЕГО ВОЗРАСТА ПРИ ЭККСУДАТИВНОМ ВОСПАЛЕНИИ, ИНДУЦИРОВАННОГО УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ

Кутлиева Феруза Аллобергановна

Ургенчский медицинский институт, Узбекистан

Актуальность. Воспалительный процесс довольно часто развивается в предпубертатном периоде из-за низкой активности компенсаторно-приспособительных процессов. Противовоспалительные средства, применяемые у взрослых, в большинстве случаев у детей назначаются в пересчитанной на возраст пациентов дозе. В педиатрической практике, как показывают данные литературы лекарственные средства, разработанных для детей, имеет крайнее малое количество. Данное обстоятельство требует разработки экспериментально

обоснованных доз и схем применения нестероидных противовоспалительных средств или создания новых лекарственных веществ с иным механизмом противовоспалительной активностью. Выше изложенное указывает на необходимость проведения экспериментальных исследований по установлению эффективности известных или новых лекарств противовоспалительного действия в предпубертатном периоде.

Целью исследования. Изучение влияния ЦелАгрипа на течение процесса экссудации, индуцированного уксусной кислотой.

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведены на белых крысах двухмесячного возраста с массой тела 65-80 г. Асептический перитонит у крысят моделировали путем внутрибрюшинного введения 1% раствора уксусной кислоты (из расчета 1 мл раствора на 100 г массы тела). ЦелАгрип и Ибупрофен в дозе 25 мг/кг вводили внутрижелудочно за один час до индукции воспаления. Также крысятам контрольной группы за один час до введения раствора уксусной кислоты вводили физиологический раствор. Через 3 ч после введения раствора уксусной кислоты или физиологического раствора крысят декапитировали под легким эфирным наркозом, затем делали легкий массаж брюшной стенки и собирали перитонеальную жидкость. Работа с лабораторными животными осуществлялась с учетом строго соблюдения «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (ETS N 123) Страсбург, 18.03.1986г, в ходе выполнения научно-исследовательской работе по теме: «Изучение антифлаговой активности ЦелАгрипа у животных в предпубертатном периоде». Проведение экспериментальных исследований на лабораторных животных одобрено на заседании Комиссии этического комитета Ташкентского медицинского академии при Минздрава Республики Узбекистан (протокол №6 от 25 апреля 2025 года).

Результаты и обсуждение. Опыты проведенных экспериментальных исследований у животных предпубертатного возраста показали, что спустя три часа после внутрибрюшинного введения уксусной кислоты у контрольных животных в брюшной полости было обнаружено $1,95 \pm 0,04$ мл экссудата. Предварительное введение ЦелАгрипа в дозах 10, 25 и 50 мг/кг приводила к уменьшению объема экссудата соответственно на 15,4; 39,5 и 41,5%. У животных получавших предварительно Ибупрофен в указанных дозах также обнаружен уменьшение объема экссудата на 22,6; 36,4 и 44,6% соответственно. Видно, что оба препарата статистически значимо уменьшают объема экссудата по сравнению с контролем, особенно, в больших дозах.

Заключение Обобщая результаты проведенных экспериментальных исследований можно утверждать, что ЦелАгрип оказывает существенное тормозящее влияние на развитие асептического воспаления, индуцированной уксусной кислотой, которое указывает на его противовоспалительное действие. Установлено, что данный препарат является малотоксичным соединением, как при однократном, так и многократном применении, не обладают местно-раздражающим, эмбриотоксичным, кумулятивным и аллегизирующим действием. Считаем возможным применение ЦелАгрипа в педиатрической практике в качестве средства лечения патологических состояний в патогенезе, которых важная роль принадлежит воспалению.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СЕРЕТИД В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ(ХОБЛ)

Кутлимуратова Муборак Гулимметовна

Урганч РАНЧ технология университета тиббиёт факультети физиология кафедраси
ассистенти,

qutlimurotovamuborak@gmail.com; 0009-0000-6978-1034; қон. телефон: 97 363 5282.

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) остаётся одной из наиболее распространённых и социально значимых патологий дыхательной системы, занимая четвёртое место среди причин смертности в мире. Болезнь характеризуется

прогрессирующим ограничением воздушного потока, хроническим воспалением бронхов и снижением качества жизни пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество больных ХОБЛ постоянно увеличивается, что связано с ростом числа курильщиков, загрязнением окружающей среды и старением населения.

Цель исследования. Определить эффективность и клиническое значение применения препарата Серетид (салметерол + флутиказон) в комплексной терапии больных хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), оценить его влияние на функцию внешнего дыхания, частоту обострений и качество жизни пациентов.

Методы исследования. В исследование были включены 35 пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), которые были разделены на две группы.

Группа 1 (контрольная, плацебо-группа) получала стандартную базисную терапию, включающую ингаляционные бронхолитики короткого действия по необходимости и плацебо-препарат (капсула с крахмалом 500 мг два раза в день).

Группа 2 (основная, активное лечение) в дополнение к стандартной терапии получала комбинированный препарат Серетид (салметерол + флутиказон) в виде дозированных ингаляций — по одной дозе два раза в сутки в течение 3 месяцев.

Оценка эффективности терапии проводилась путём мониторинга функции внешнего дыхания (показатели FEV₁, FVC, индекс Тиффно), подсчёта частоты обострений, а также анализа общего самочувствия и уровня одышки по шкале mMRC. Кроме того, измерялись показатели артериального давления и сатурации кислорода (SpO₂). В конце курса лечения у пациентов, получавших Серетид, наблюдалось улучшение показателей спирометрии, снижение частоты обострений и повышение толерантности к физической нагрузке по сравнению с контрольной группой.

Обсуждение. После проведённого трёхмесячного курса терапии препаратом Серетид у пациентов основной группы отмечено выраженное клиническое улучшение по сравнению с контрольной группой.

У больных, получавших Серетид, наблюдалось уменьшение частоты приступов одышки и кашля, снижение количества мокроты, а также повышение толерантности к физической нагрузке. По данным спирометрии, показатели FEV₁ увеличились в среднем на 12–15 %, что свидетельствует о восстановлении бронхиальной проходимости и улучшении функции внешнего дыхания.

Кроме того, у пациентов основной группы уменьшилась частота обострений ХОБЛ в течение периода наблюдения — с 3–4 случаев до 1–2 в год. Показатели артериального давления и сатурации оставались в пределах физиологической нормы.

Пациенты также отмечали улучшение общего самочувствия, нормализацию сна и снижение утомляемости. При этом переносимость препарата была хорошей, побочных эффектов не зарегистрировано.

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что комбинированная терапия препаратом Серетид обеспечивает стойкий клинический эффект, способствует снижению воспаления и бронхиальной обструкции, а также улучшает качество жизни пациентов с ХОБЛ.

BRONXIAL ASTMA: KARDIORESPIRATOR TIZIMDA DASTLABKI FUNKTSIONAL O'ZGARISHLAR

Lutfullaev Oltin Oybek o'g'li – Fakultet va gospital terapiya kafedراسي

Terapiya yo'nalishi 3 kurs magistri

Ilmiy rahbar: Abdullayeva Umida Kurbanovna – DSc, dotsent,

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Ilmiy konsul'tant: Mo'minova Nilufar Xasanovna,

Alfraganus universiteti, O'zbekiston

Mavzuning dolzarbligi: Bronxial astma – bu nafas yo'llarining surunkali yallig'lanishli

kasalligi bo'lib, u nafaqat o'pka funksiyasini, balki yurak-qon tomir tizimini ham sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ko'plab bemorlarda kasallik uzoq yillar davomida asoratlarsiz kechishi mumkin bo'lsa-da, oxirgi tadqiqotlar kardiorespirator tizimda erta funktsional buzilishlar yuz berishini ko'rsatmoqda. Bu o'zgarishlar, ayniqsa, yurak faoliyati va o'pka ventilatsiyasi bilan bog'liq ko'rsatkichlarda subklinik darajada namoyon bo'lishi mumkin. Ularni erta aniqlash kasallikning progressiv rivojlanishini sekinlashtirish, asoratlarni oldini olish va davolash strategiyasini individual ravishda ishlab chiqish imkonini beradi. Shu sababli bronxial astmada kardiorespirator tizimdagi dastlabki funktsional o'zgarishlarni o'rganish nafaqat klinik ahamiyatga, balki bemorlar salomatligini yaxshilash va profilaktik tadbirlar ishlab chiqishda ham muhimdir.

Mavzuning maqsadi: Bronxial astma bemorlarida kardiorespirator tizimda yuz beradigan erta funktsional o'zgarishlarni aniqlash, ularning klinik ahamiyatini baholash va kasallikning dastlabki bosqichlarida profilaktik hamda davolash choralarini takomillashtirish.

Material va metodlar: Tadqiqot amaliy klinik kuzatuv usuli asosida olib borildi. Tadqiqotga bronxial astma tashxisi qo'yilgan 18–60 yoshdagi bemorlar jalb qilindi. Bemorlarning anamnez, klinik belgilari va funktsional holati batafsil o'rganildi. Kardiorespirator tizimni baholash uchun spirometriya, EKG, yurak tezligi va arterial qon bosimi monitoringi kabi laboratoriya va instrumental usullar qo'llanildi. Bemorlar faoliyati va simptomlarining o'zgarishi muntazam ravishda kuzatildi. Olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilindi va kardiorespirator tizimdagi erta funktsional o'zgarishlar aniqlashga qaratildi.

Natijalar va ularning tahlili: Tadqiqot davomida bronxial astma bilan og'riqan bemorlar orasida kardiorespirator tizimda dastlabki funktsional buzilishlar keng tarqalganligi aniqlangan. Spirometriya natijalari o'pka ventilatsiyasida subklinik cheklanishlar mavjudligini ko'rsatdi, shu jumladan FEV1 va PEF ko'rsatkichlarida sezilarli kamayish kuzatildi. Yurak faoliyatini baholash uchun o'tkazilgan EKG va arterial qon bosimi monitoringi natijalari esa erta disritmiya, yurak tezligi o'zgarishlari va ortiqcha hemodinamik yuklanish holatlarini ko'rsatdi. Bemorlarning kasallik davomiyligi, simptomlarning og'irligi va nafas yetishmovchiligi bilan ushbu funktsional o'zgarishlar o'rtasida sezilarli bog'liqlik aniqlangan. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bronxial astmada kardiorespirator tizimdagi erta funktsional buzilishlarni aniqlash kasallikning kechishini oldindan baholash, davolash strategiyasini shaxsiylashtirish va asoratlar xavfini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, muntazam nazorat va profilaktik chora-tadbirlar ushbu o'zgarishlarning progressiyasini sekinlashtirishi mumkinligi aniqlangan.

Xulosa: Bronxial astma bilan og'riqan bemorlarda kardiorespirator tizimda dastlabki funktsional buzilishlar erta bosqichda aniqlanishi mumkin. Ushbu o'zgarishlar o'pka ventilatsiyasi va yurak faoliyatida subklinik cheklanishlar, disritmiya va ortiqcha yuklanish shaklida namoyon bo'ladi. Erta diagnostika va muntazam nazorat yordamida bu funktsional buzilishlarning progresiyasi sekinlashtirilishi va asoratlar xavfi kamaytirilishi mumkin. Shu sababli bronxial astmada kardiorespirator tizimdagi erta o'zgarishlarni aniqlash kasallikni nazorat qilish va davolash strategiyasini optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ ПРОИЗВОДСТВЕ.

Манасова.И.С. Шокиров А. К

Бухарский Государственный медицинский институт

Актуальность: Рабочая среда не должна представлять риска травм или заболеваний, но многие тысячи рабочих во всем мире продолжают подвергаться воздействию опасных веществ, особенно в развивающихся странах. Мучная пыль является одним из тех вредных веществ, воздействию которых подвергаются работники мукомольных предприятий, вдыхание мучной пыли может вызывать разнообразные легочные заболевания с разной степенью выраженности симптомов от простого раздражения до аллергических реакций и хронических респираторных заболеваний, в том числе астмы. Поэтому настоящее исследование было проведено для выявления распространенности респираторных

заболеваний среди работников мукомольных заводов.

Методы;

Исследование проводилось на мукомольных заводах, это было поперечное исследование среди 205 рабочих. Инструментами исследования были полу структурированный опросник о респираторных симптомах, обследование грудной клетки и тесты функции легких

Полученные результаты;

Возраст обследованных работников колебался от 19 до 60 лет, 94,1 % мужчин, 40% жителей городов. У 36,4% из них выявлены нарушения функции внешнего дыхания, у 20,7% диагностирована бронхиальная астма. Были обнаружены значимые взаимосвязи между аномальными тестами легочной функции и рабочими. ≥ 40 лет, низкий образовательный уровень и те, кто работал на мукомольных предприятиях по ≥ 10 годы.

Выводы; Мучная пыль вызывает респираторные симптомы и нарушает функцию легких у рабочих мукомольных заводов, у них может развиваться бронхиальная астма, что снижает работоспособность.

Рекомендации

Работникам мукомольных заводов необходимо регулярно оказывать медицинскую помощь, соблюдать меры безопасности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Манасова И.С. Буронова С.К.

Бухарский Государственный медицинский институт

Ибн Сина считал, что питание должно быть сбалансированным и учитывать сезонность, качество продуктов и индивидуальные особенности организма. Он советовал есть кислую пищу летом, арбузы и виноград осенью, отказываться от соленой и сухой пищи осенью, избегать слишком жирного и горячего мяса, а при определенных заболеваниях рекомендовал употреблять определенные продукты,

Актуальность: Здоровье студента — важнейшая основа его будущего. Организация рационального питания учащихся во время обучения в вузе является одним из наиболее важных факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения. По результатам анкетирования студентов института выявлено, что для улучшения организации питания студентов по мнению студентов, необходима организация питания в столовых, организация условий для приготовления пищи в общежитиях, организация времени для приема пищи в обеденное время, введение должности диетолога и гастроэнтеролога в поликлинике города. Необходима санитарно-просветительная работа со студентами по проблеме рационального питания и здорового образа жизни, которая может быть реализована различными путями.

Цель работы: изучение особенностей питания студентов и его организации в условиях обучения

Методика исследования. Проведено одномоментное поперечное исследование питания 157 студентов методом анкетирования в возрасте от 17 до 22 лет. Выборка представлена на 73% (167 чел.) Использована анкета собственной разработки. Составлена база данных. Обработку проводили в программе Statistica с применением непараметрических критериев.

Результаты исследования. По результатам анкетирования 83% опрошенных студентов оценивают свое питание как изменившееся после поступления в РУДН, причем полностью — 38%, частично — 45%. Изменений в питании не отметили 17% студентов. Наиболее распространенным было изменение режима питания (отмечено в 43% ответов). Более четверти ответов (27%) касалось изменения состава продуктов питания, около 18% студентов отметили изменение количества принимаемой пищи и 9% — неблагоприятные условия приготовления пищи.

Нарушение режима питания имеют 86% студентов. Основными нарушениями являются нерегулярность питания и сокращение кратности приема пищи]. Среди студентов с нерациональным режимом питания преобладают те, кто осуществляет прием пищи 1 раз

(48%) и 2 раза (45%) в день. 6% студентов ответили, что ни разу не принимают пищу (видимо, имея в виду, что прием пищи происходит только вечером или ночью). Рациональный режим питания выявлен только у 14%: 2/3 из числа студентов с рациональным приемом пищи делают это 3 раза в день, 1/3 — 4 раза и более.

Выводы. Анализ данных анкеты выявил, что полноценную горячую пищу (первое, второе блюда) более половины студентов (57%) принимают 1 раз в день, около трети (29%) — 2 раза, 5% — 3 раза и 1% опрошенных студентов — 4 раза в день и более 10% студентов не принимают горячую пищу (питаются сухомятку).

В анкетах в 49% случаях студенты отметили, что питаются дома, в 25% случаях — на предприятиях общественного питания и 17% — в столовых

По результатам анкетирования основная проблема в питании студентов за период обучения, указанная в 40% ответов, связана с неправильной организацией учебного процесса и как следствие — дефицитом времени

для приема пищи в течение дня; по 15% ответов студентов приходится на высокие цены на продукты питания и некачественную пищу; 11% — на невкусную пищу.

COVID 19 БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ҚЎЛЛАНГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ ФАРМАКОЛОГИК ГУРУХЛАР КЕСИМИДАГИ ТАХЛИЛИ

Мавлянов З.И.², Мавлянов И.Р.¹, Олимов А.Р.¹, Омонов О.Ю.³.

¹Врачлари касбий маҳоратини ривожлантириш маркази, Тошкент, Ўзбекистон

²Альфараганус Университети, Тошкент, Ўзбекистон

³Бухоро тиббиёт институти

Маълумки, COVID 19 инфекциясида касаллик этиологияси ва патогенезидан келиб чиққан ҳолда турли фармакологик гуруҳларга оид дори воситалари қўлланилади. Ҳар бир фармакологик гуруҳга тегишли дори воситаларини миқдорини аниқлаш орқали касаллик давосида ишлатилган дори воситалари гуруҳлари нисбати ва даво натижадорлиги, ҳамда унинг иқтисодий сарф-харажатларини аниқлаш имконияти яратилади.

Изланиш мақсади COVID 19 инфекциясига чалинган беморларда қўлланилган дори воситаларини, улар гуруҳлари кесимидаги миқдорини (дори бирлиги бўйича сони, яъни ... ампула, ... таблетка ва хк.) аниқлашдан иборат бўлди.

Изланиш материаллари ва усуллари. Тадқиқотлар 2002 та COVID 19 инфекциясига чалинган ва стационар даво олган беморлар тиббий ҳужжатларида қайд этилган дори воситалари гуруҳлари улушлари ва ҳар бир гуруҳга мансуб бўлган дори воситаларининг савдо номи бўйича ишлатилган сони ўрганилди. Дори воситалари гуруҳлари ва ҳар бир гуруҳга мансуб дори воситаларини ўрганишда фармакоэпидемиологияни частотали таҳлил усулидан фойдаланилди. Бунда бемор жинси, касаллик кечуви, оғирлик даражаси ва бошқа беморда қўлланиладиган дори воситалари сонига таъсир этувчи омиллар ҳисобга олинмади.

Тадқиқотда олинган натижалари. Олинган натижалар COVID 19 инфекциясига чалинган беморларда 14 та фармакологик гуруҳга тегишли 130 та савдо номига эга бўлган 41252 та дори бирлиги қўлланилганини кўрсатди. COVID 19 инфекциясига чалинган беморларга дори гуруҳларидан қатъий назар, ўртача 20,6 бирлик дори воситаси қўлланилган. Дори бирликлари кесимида энг кўп қўлланган дори гуруҳи микробга қарши дори воситалари бўлиб, улар улуши қўлланган дори воситаларининг қарийб ярмини (49,42%) ташкил этиб, ҳар бир беморга ўртача 10,18 бирлик тўғри келган. Кейинги ўрин антикоагулянтларга тўғри келиб улар улуши қарийб 21% ни ташкил этган ва ҳар бир беморга 4,32 бирлик миқдорда қўлланган. Вирусга қарши дори воситалари ва глюкокортикостероидлар улушлари деярли бир-бирига яқин бўлиб, мос равишда 7,38% ва 7,09% ни ташкил этган, ҳамда ҳар бир беморда ўртача 1,52 ва 1,46 бирликда қўлланилган.

Шунингдек, муколитик препаратлар улушлари ҳам 6,46% ни ташкил этиб, ҳар бир беморда ўртача 1,33 бирликда ишлатилган. Протон помпа ингибиторлари, антиагрегант препаратлар ва яллиғланишга қарши ностероид препаратлар улуши мос равишда 3,25%.

2,25% ва 1,14% ни ташкил этиб. Ҳар бир бемор кесимида 0,68, 0.50 ва 0.23 бирликларда қўлланилган. Қолган 6 фармакологик гуруҳларга оид препаратлари улушлари эса 1% дан ҳам камроқ бўлган.

Шундай қилиб, COVID 19 инфекцияси давосида қўлланган дори воситаларини 88%ни касаллик этиологияси ва ривожланиш механизмларига таъсир этувчи дори гуруҳлари ва қарийб 12 % ни симптоматик дори воситалари ташкил этган.

Хулоса. Шундай қилиб, COVID 19 инфекциясига чалинган беморларда қўлланган дори воситаларининг гуруҳлари ва ҳар бир гуруҳга оид дори воситаларининг бирликлар кесимидаги улушларининг 3/2 қисми микроб ва вирусга қарши дори воситаларига тўғри келса, қолган қисми касаллик ривожланиш бўғинларига таъсир этувчи препаратларни ташкил этган.

COVID 19 БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ҚЎЛЛАНГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ ФАРМАКОЛОГИК ГУРУҲЛАР КЕСИМИДАГИ УЛУШЛАРИНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ

Мавлянов И.Р.¹, Олимов А.Р.¹, Мавлянов З.И.², Омонов О.Ю.³.

¹Врачлари касбий маҳоратини ривожлантириш маркази, Тошкент, Ўзбекистон

²Альфараганус Университети, Тошкент, Ўзбекистон

³Бухоро тиббиёт институти

COVID 19 инфекциясининг кечувида ўзига хос гендер тафовутлар ҳам мавжудир. Шу туфайли ушбу инфекцияни давоси жараёнида қўлланиладиган дори воситалари таркиби ва улушлари орасида ҳам муаъян фарқлар бўлиши мумкин.

Изланиш мақсади COVID 19 инфекциясига чалинган беморларда қўлланилган дори воситаларини, улар гуруҳлари кесимидаги миқдорини (дори бирлиги бўйича сони, яъни ... ампула, ... таблетка ва хк.) бемор жинси кесимида ўрганишдан иборат бўлди.

Изланиш материаллари ва усуллари. Тадқиқотлар 2002 та COVID 19 инфекциясига чалинган ва стационар даво олган беморлар тиббий хужжатларида қайд этилган дори воситалари гуруҳлари улушлари ва ҳар бир гуруҳга мансуб бўлган дори воситаларининг савдо номи бўйича ишлатилган сони ўрганилди. Дори воситалари гуруҳлари ва ҳар бир гуруҳга мансуб дори воситаларини ўрганишда фармакоэпидемиологияни частотали таҳлил усулидан фойдаланилди. Бунда беморлар икки гуруҳга, яъни 945 нафар аёллар ва 1057 нафар эркекларга бўлиб ўрганилди.

Тадқиқотда олинган натижалари. Олинган натижалар COVID 19 инфекциясига чалинган аёл беморларда 14 та фармакологик гуруҳга тегишли 130 та савдо номига эга 19653 та бирлик дори воситалар қўлланган бўлса, эркек беморларда эса дори воситалари гуруҳи 1 та гуруҳга, яъни гепатопротекторлар гуруҳига кам бўлиб, 117 та савдо номига эга 21599 та бирлик дори воситалари қўлланган. Демак эркек беморларда аёл беморларга нисбатан 10% га кўпроқ дори бирлиги қўлланган. Аммо, бир беморга тўғри келадиган ўртача дори бирлиги деярли тенг бўлган, яъни мос равишда аёлларда 20,8 ва эркекларда 20,4 га тенг бўлган.

Аёл ва эркек беморларда қўлланган дори воситалари гуруҳлари улушлари орасида ҳам бироз фарқ кузатилган. Бунда аёл беморларда эркек беморларга нисбатан микробга қарши дори воситалари, вирусга қарши препаратлар улуши 6,5% ва 11,0% камроқ бўлса, глюкокортикостероидлар, яллиғланишга қарши ностероид препаратлар, антикоагулянт ва антиагрегант препаратлар улушлари эса, аксинча, 6,8%, 31,3%, 8,0% ва 9,8% га зиёдрок бўлган.

Шунингдек, ҳар бир беморга тўғри келадиган дори гуруҳлари бўйича бирликлар кесимидаги таҳлил ҳам дори воситалари сони бўйича муаъян гендер тафовутлар мавжудлиги кўрсатади. Бунда микробга қарши дори воситаларининг бир беморга тўғри келадиган ўртача миқдори аёл беморларда 9,9 га тенг бўлса, эркек беморларда 10,4 ни ташкил этган. Антикоагулянтлар мос равишда 4,5 ва 4,1 ни ташкил этган. Вирусга қарши препаратлар, глюкокортикостероидлар, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар ва антиагрегантларни

хам бир беморга тўғри келадиган бирликларида ҳам бемор жинси кесимида фарқлар ўз аксини топган.

Шундай қилиб, COVID 19 инфекцияси давосида қўлланган дори воситалари гуруҳларининг бирликлари бўйича улушлари аёл ва эркак беморларда биров фарқланган.

Хулоса. Шундай қилиб, COVID 19 инфекциясига чалинган беморларда қўлланган дори воситаларининг гуруҳлари ва ҳар бир гуруҳга оид дори воситаларининг бирликлар кесимидаги улушлари муаъян даражада бемор жинсига боғлиқ томонлари аниқланган.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ИХ ТИПАМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

С.И.Мавлянов И.Р.Мавлянов, З.И.Мавлянов

Республиканский научно-практический центр спортивной медицины.

Узбекистан

Цель исследования: Изучение и оценка взаимосвязи между степенями выраженности социальной, эмоциональной и поведенческими компонентами комплаентности больных к проводимой фармакотерапии и их типами нервной системы.

Материал и метод исследования: У 161 больных с различными хроническими заболеваниями внутренних органов изучена компоненты комплаентности больных проводимой фармакотерапии с помощью теста-опросника «Уровень комплаентности». При этом определены степень выраженности социального, эмоционального и поведенческого комплаентности по градации значительно выраженный, средне-выраженный и не выраженный. Типы нервной системы, в частности экстраверты и интроверты среди обследуемых больных выявлена с помощью теста-опросника Айзенга.

Полученные результаты: Результаты проведенных исследований показали, что среди обследованных больных экстраверты составили 62,7%, а интроверты – 37,3%. В то же время анализ социального компонента комплаентности по степени выраженности показали, что значительно выражаемое по степени социальная комплаентность почти в 2 раза чаще встречалось среди интровертов. А средне выраженная по степени социальная комплаентность, наоборот почти в 1,5 раза реже встречалось среди интровертов. Следовательно, среди больных с хроническими заболеваниями внутренних органов чаще всего встречается экстраверты по сравнению с интровертами. В то же время среди больных интровертов наиболее высок удельный вес больных с значительно выраженной по степени социальной комплаентности.

Анализ взаимосвязи между степенью выраженности эмоциональной комплаентности с типом нервной системы также показывает, что значительно выраженное по степени эмоциональная комплаентность более, чем в 2 раза чаще встречается среди больных интровертов, чем среди больных экстравертов. А больные с типом нервной системы – экстраверт характеризуется частой встречаемости больных со средне выраженной степени эмоциональной комплаентности. Следовательно, среди больных экстравертов, как и при социальной комплаентности, наиболее часто встречаются больные со средне выраженной степени эмоциональной комплаентности.

Анализ степени выраженности поведенческой комплаентности в зависимости от типа нервной системы также свидетельствует о наличие аналогичной тенденции.

Таким образом, степень выраженности комплаентного поведения больных с хроническими заболеваниями в целом находится в определенной зависимости от типа нервной системы. В частности, у больных с типом экстраверта наиболее чаще имеет место комплаентность по выраженности среднего уровня. А у больных с типом интроверта – высокого уровня.

Выводы: 1. Среди больных с хроническими заболеваниями внутренних органов довольно высок удельный вес экстравертов.

2. Больные интроверты проявляют более высокую комплаентность по отношению проводимой терапии, по сравнению с больными экстравертами.

ЛИМОН В СОСТАВЕ ФИТОСБОРОВ: ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Камилова Л.А.¹, Очилова Г.С.²

¹ студентка стоматологического факультета Бухарского государственного медицинского института, Бухара, Узбекистан

² PhD, доцент кафедры Клинической фармакологии Бухарского государственного медицинского института, Бухара, Узбекистан

Введение В современном мире растёт интерес к использованию натуральных продуктов и лекарственных растений для профилактики и поддержания здоровья. Особое внимание уделяется citrusовым, в частности лимону (*Citrus limon* L.), который давно применяется как в народной, так и в официальной медицине.

Лимон богат витамином С, флавоноидами, органическими кислотами, эфирными маслами и микроэлементами, что определяет его широкий спектр биологической активности. Применение лимона в составе смесей с другими растительными компонентами усиливает его полезные свойства и расширяет возможности терапевтического применения.

Исследование фармакологического значения лимона и смесей на его основе позволяет обосновать их использование как природного средства профилактики и поддержания здоровья, а также в составе фитотерапевтических и функциональных продуктов.

Актуальность изучения лимона и его смесей обусловлена несколькими факторами:

1. Рост интереса к фитотерапии и натуральным средствам профилактики и лечения заболеваний, особенно в условиях повышения заболеваемости хроническими и инфекционными болезнями.
2. Широкий спектр биологически активных веществ в лимоне (витамины С, флавоноиды, органические кислоты, эфирные масла), обладающих антиоксидантным, иммуномодулирующим, противовоспалительным и общеукрепляющим действием.
3. Перспективность использования лимона в составе растительных смесей, что позволяет сочетать лечебные эффекты разных компонентов, усиливая фармакологическое действие и создавая комплексные фитопрепараты.
4. Современные фармакологические препараты могут вызывать побочные эффекты, поэтому исследование безопасных и эффективных растительных альтернатив приобретает особое значение.

Таким образом, изучение фармакологического значения смесей, содержащих лимон, является актуальной задачей современной фармакогнозии и фитотерапии, направленной на расширение ассортимента натуральных средств профилактики и лечения.

Цель исследования

Определить фармакологическое значение лимона и растительных смесей на его основе, а также оценить их потенциал как природных средств профилактики и поддержания здоровья.

Задачи исследования

1. Изучить литературные источники о химическом составе лимона и его лечебных свойствах.
2. Определить основные биологически активные вещества, присутствующие в лимоне и смесях с его участием.
3. Рассмотреть фармакологическое действие лимона и смесей, включающих его, на организм.
4. Оценить потенциальные направления применения лимона и его смесей в профилактике и фитотерапии.
5. Сформулировать выводы о значении лимона и его смесей как растительных лекарственных средств.

Материалы и методы исследования:

Подготовка растительного сырья и смесей

1. Лимон: фрукты тщательно промывали, очищали от кожуры (по необходимости), нарезами и измельчали.
2. Смеси: лимон комбинировали с другими растительными компонентами (например, мятой, шиповником, имбирём) в равных или заранее определённых пропорциях. Смеси использовались в виде сухих компонентов или свежеприготовленных экстрактов.
3. Настой или экстракт: 10 г измельчённого сырья или смеси заливали 200 мл кипячёной воды, настаивали 20–30 минут, охлаждали и фильтровали. Полученный настой использовали сразу после приготовления.

20 пациентам с заболеваниями печени перед основным лечением давали смесь по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30-40 минут до еды, 15-20 дней. У пациентов с диагнозом сахарный диабет этот клиренс назначали по 1-2 стакан 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 14 дней до применения основных лекарственных средств.

Результаты: лечение сравнивались и статистически рассчитывались с показателями 14 - 12 пациентов, получавших параллельное лечение, но не применявших клиренс. Полученные результаты у 16 пациентов с заболеванием печени эффективность лечение увеличилась на 49,4% ,по сравнению с показателем у пациентов, не получивших смесь лимона. А у пациентов с сахарным диабетом эффект лечения увеличился на 65% по сравнению с показателем у пациентов, не получивших смеси лимона.

Анализ состава показал, что лимон и смеси на его основе обладают комплексным фармакологическим действием:

1. Иммуномодулирующее и антиоксидантное — благодаря высокому содержанию витамина С и флавоноидов.
2. Противовоспалительное и бактерицидное — за счёт эфирных масел и дубильных веществ.
3. Общеукрепляющее и метаболическое — благодаря органическим кислотам и минералам, которые поддерживают обмен веществ и работу сердечно-сосудистой системы.
4. Седативное и спазмолитическое — при включении компонентов вроде мяты или имбиря усиливает расслабляющее действие смесей.

Результаты подтверждают данные литературы о том, что лимонные смеси могут использоваться как натуральные профилактические и терапевтические средства, усиливая действие каждого компонента за счёт синергии.

Заключение и выводы

Проведённое исследование показало, что лимон (*Citrus limon L.*) и смеси на его основе обладают широким спектром фармакологической активности, обусловленным содержанием витамина С, флавоноидов, органических кислот, эфирных масел, дубильных веществ и минералов.

Основные выводы исследования:

1. Настои и экстракты лимона и смесей с его участием характеризуются свежим цитрусовым ароматом, лимонным цветом и приятным кисло-сладким вкусом, что соответствует органолептическим характеристикам растительного сырья.
2. Биологически активные вещества лимона и смесей проявляют иммуномодулирующее, антиоксидантное, противовоспалительное, спазмолитическое и общеукрепляющее действие, что подтверждает их фармакологическую ценность.
3. Использование лимона в составе растительных смесей усиливает терапевтическое действие компонентов, создавая синергетический эффект, что делает их перспективными для профилактики и поддержания здоровья.
4. Лимонные смеси могут быть применены в народной и официальной медицине, а также в составе функциональных продуктов питания и фитопрепаратов, как безопасная и доступная альтернатива синтетическим средствам.

5. Результаты исследования подтверждают необходимость дальнейшего изучения лимона и смесей на его основе, включая стандартизацию состава и оценку эффективности при различных заболеваниях.

Таким образом, лимон и его смеси являются перспективными природными средствами, которые могут применяться как в профилактических, так и в терапевтических целях, укрепляя организм и повышая его сопротивляемость к неблагоприятным факторам.

Список литературы

1. Глушенко, Е. В. Фармакогнозия : учебник для медицинских вузов / Е. В. Глушенко. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 432 с.
2. Корсун, В. Ф. Фитотерапия: современные подходы к лечению и профилактике заболеваний / В. Ф. Корсун, Н. В. Корсун. — М. : МЕДпресс-информ, 2020. — 368 с.
3. Михайлова, Л. М. Лекарственные растения и растительное сырьё : учебное пособие / Л. М. Михайлова. — СПб. : СпецЛит, 2019. — 280 с.
4. Сидоров, А. Н. Фармакологические свойства лимона (*Citrus limon* L.) и его смесей // Вестник фармации. — 2022. — № 5. — С. 58–63.
5. Пономарёва, Е. Ю. Использование цитрусовых в фитотерапии и фармацевтической промышленности // Фармацевтический журнал. — 2023. — № 4. — С. 112–118.
6. Сеницына, Т. А. Биологически активные вещества лекарственных растений и их фармакологическое значение / Т. А. Сеницына. — Казань : КГМУ, 2021. — 198 с.
7. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. — М. : Научный центр экспертизы средств медицинского применения, 2018. — Т. 1. — 888 с.

ИЗУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНОТИПОВ ГЕНА АСТN3 (RS1815739) У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА С УЧЕТОМ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ТРАВМ

И.Р. Мавлянов, С.Р. Партиева, Ж.Ж. Акбархонов
Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Республиканский научно-практический
центр спортивной медицины

Введение: Сегодня не вызывает сомнений, что спортивные травмы являются результатами сложного взаимодействия внутренних и внешних факторов риска, в том числе генетических. Эти взаимодействия являются ли универсальным, однотипным и неспецифическим, или находится в определенной зависимости специфической характеристики вида спортивной деятельности?

Целью исследования является изучение и оценка частоты встречаемости генотипов гена АСТN3 (rs1815739) у спортсменов с травмами, в зависимости от вида занимаемой им спортивной деятельности.

Материалы и методы: В исследовании участвовали 171 спортсменов, занимающиеся дзюдо, боксом, фехтованием, таэквандо. Из них у 38 спортсменов были выявлены те или иные виды спортивных травм. У остальных спортсменов не было отмечены спортивные травмы. У всех спортсменов было изучено носительство генотипов гена АСТN3 (rs1815739) с помощью общепринятых молекулярно – генетических методов исследований. Частотную характеристику генотипов гена АСТN3 (rs1815739) оценили через призму отдельных видов спорта. Контролем служили данные спортсменов соответствующих видов спорта без наличия травм. Полученные данные обрабатывали традиционными методами статистики.

Результаты: Проведенное исследование показали, что среди боксеров с травмами по сравнению боксеров без травм удельный вес носителей генотипа СС было в 6,7 раза меньше. В то же время генотип СТ было, соответственно в 2 раза больше по сравнению с боксерами без травм. А удельный вес ТТ генотипа было сопоставима в обеих сравниваемых группах. Следовательно, среди боксеров наличие травм находится в определенной зависимости от носительство генотипов гена АСТN3 (rs1815739). Подобный анализ проведенных среди

спортсменов таэквандоистов также показывает на наличия аналогичной закономерности.

Изучение частотной характеристики распределения генотипов изучаемого спортивного гена среди спортсменов дзюдоистов показывает, что удельный вес носителей СС и СТ генотипов гена АСТN3 (rs1815739) как в группе спортсменов с травмами, так и без травм сопоставимы. А носители ТТ генотипа изучаемого гена среди спортсменов данного вида спорта практически не встречались. Аналогично по характеру результаты были получены при анализе результатов среди спортсменов, занимающихся фехтованием.

Заключение. Генотипы гена АСТN3 (rs1815739) распределены не одинаково часто среди спортсменов, занимающихся боксом, таэквандо, дзюдо и фехтованием. Если среди боксеров и таэквандоистов с травмами по сравнению с таковыми без травм, частота распределения генотипов изучаемого гена заметно отличаются, то среди дзюдоистов и атлетами, занимающихся фехтованием отсутствует подобные различия. Из этого следует, что в последних двух видах спорта генетический фактор обусловленной геном АСТN3 (rs1815739) не играет лимитирующую роль в механизмах возникновения спортивных травм.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

*Маль Г. С. – д.м.н. профессор, зав. кафедрой фармакологии Курского государственного
медицинского университета*

Ветров А. О. – студент

ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет Минздрава России,
Российская Федерация

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – одна из самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы в мире. Данный синдром встречается практически у всех кардиологических больных вследствие многообразия этиологических факторов, его вызывающих. ХСН, особенно высоких функциональных классов, значительно ухудшает качество жизни больного, и при отсутствии лечения имеет весьма негативный прогноз [3]. Таким образом, перед современной медициной стоит проблема разработки комплексной фармакотерапии ХСН.

Цель исследования – определить современные тенденции лечения ХСН и компенсации нарушенных функций сердца.

Материалы исследования: клинические рекомендации, научная литература.

Методы исследования: обзор литературы, обобщение, анализ.

Результаты и их обсуждение: хроническая сердечная недостаточность – кардиологический синдром, проявляющийся ухудшением насосной функции сердца, и как следствие, снижением перфузии тканей с последующим нарушением обмена веществ и циркуляторной гипоксией. В свою очередь, эти изменения могут запускать патофизиологический «порочный круг» и еще больше усугублять течение болезни. Основными этиологическими факторами, приводящими к ХСН, являются ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, некоронарогенные заболевания миокарда и аритмии (в т.ч. нарушения проводимости). Стоит отметить, что значительное количество больных с ХСН имеют коморбидную патологию, что значительно усложняет подбор эффективной терапии [1, 2].

Основными задачами фармакотерапии ХСН является устранение характерных симптомов, улучшение течения заболевания и прогноза, а также снижение числа госпитализаций. Рассмотрим основные группы препаратов для лечения ХСН. В-адреноблокаторы показаны больным ХСН с низкой фракцией выброса (ХСНнФВ), их механизм действия связан с уменьшением нагрузки на миокард, и соответственно, уменьшением его потребности в перфузии. Предпочтение отдается препаратами пролонгированного действия (бисопролол, небиволол). Также используются ингибиторы АПФ (периндоприл, лизиноприл), которые показаны не только для купирования уже развившихся симптомов, но и для предупреждения их развития при скрытой СН (ХСН I по Стражеско-Василенко) [1]. В ходе последних

клинических исследований значимую эффективность доказали ингибиторы рецепторов к ангиотензину-II, являющиеся на данный момент необходимым компонентом фармакотерапии ХСНнФВ, и их комбинации с другими препаратами, например валсартан + сакубитрил [2]. Одним из новейших открытий в области фармакотерапии ХСН стало применение гипогликемического препарата эмпаглифлозина. Основным механизмом действия является повышение натрийуреза и диуреза, и как следствие, благоприятное влияние на гемодинамику, причем в большей мере происходит потеря интерстициальной, а не внутриклеточной жидкости. В ходе рандомизированных исследований, в исследуемой группе снизилась частота осложнений, в т.ч. фатальных, частота госпитализаций, снизилась интенсивность объективной и субъективной симптоматики [4]. Наконец, еще одной группой препаратов являются диуретики. В ходе клинических исследований авторы отмечают эффективность как монотерапии верошпироном, так и комбинированной терапии с применением более мощных диуретиков, таких как торасемид и индапамид [3].

Выводы: таким образом, можно утверждать, что в клинической практике в равной мере используются как классические препараты (диуретики, бета-блокаторы, иАПФ), так и новые, уже доказавшие свою эффективность (эмпаглифлозин, валсартан, сакубитрил). Также активно применяются комбинации препаратов, с учетом их совместимости и эффективности.

Литература

1. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024 / А. С. Галявич, С. Н. Терещенко, Т. М. Ускач [и др.] // Российский кардиологический журнал. – 2024. – Т. 29, № 11. – С. 251-349.
2. Экспертное мнение по применению диуретиков при хронической сердечной недостаточности. Общество специалистов по сердечной недостаточности / В. Ю. Мареев, А. А. Гарганеева, Ф. Т. Агеев [и др.] // Кардиология. – 2020. – Т. 60, № 12. – С. 13-47.
3. Петрова, А. С. Анализ диуретической терапии у пациентов с ХСН, госпитализированных в кардиологическое отделение / А. С. Петрова // Молодежная наука и современность : Материалы 88 Международной научной конференции студентов и молодых ученых. В 4-х томах, Курск, 20–21 апреля 2023 года. Том I. – Курск: Курский государственный медицинский университет, 2023. – С. 506-509.
4. Хасанов, Н. Р. Эмпаглифлозин: путь от контроля гликемии к снижению сердечно-сосудистой смертности и госпитализаций по причине сердечной недостаточности / Н. Р. Хасанов // Российский кардиологический журнал. – 2021. – Т. 26, № S4. – С. 38-43.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОВЫШЕННЫХ ДОЗ ТИМОГЕНА И ЕГО АНАЛОГОВ ПРИ ТОКСИЧЕСКОЙ ГЕПАТОПАТИИ

Маль Г. С., Чуланова А.А., Смахтина А. М., Ромашкова Е. В.

Курский государственный медицинский университет, Российская Федерация

Актуальность. В последнее время отмечается увеличение распространенности заболеваний печени среди населения стран всего мира. Данное обстоятельство обуславливает необходимость разработки новых эффективных гепатопротекторных средств. Тимоген – пептидный препарат, обладающий репаративными и иммуномодулирующими эффектами. Серьезным недостатком пептидных лекарственных средств является низкая устойчивость к протеолизу. Включение D-аминокислот в молекулу пептида может пролонгировать его действие [3]. При разработке новых лекарственных средств необходимо установить наиболее оптимальную дозу для наиболее эффективного проявления фармакологического действия.

Цель исследования – определить влияние стократно увеличенных доз тимогена и его модифицированных D-аланином аналогов на активность каталазы в плазме крови при гидразиновой гепатопатии.

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на крысах-самцах Вистар. Солянокислый гидразин вводили однократно внутрибрюшинно. Тимоген и его аналоги с присоединением D-аланина к С- или N-концу пептида использовали в стократно повышенных (от

рекомендованных) эквимольных дозах, которые также вводили внутривенно. Интактной и контрольной группам крыс вводили физиологический раствор в эквивалентном объеме. Животных выводили из эксперимента обескровливанием под хлоралгидратным наркозом. Из правого желудочка брали 4–5 мл крови. В плазме спектрофотометрически определяли активность каталазы по реакции с перекисью водорода.

Результаты и их обсуждение. Интоксикация солянокислым гидразином приводила к значительному уменьшению активности каталазы в плазме крови. Все пептиды достоверно повышали данный показатель ($p < 0,05$). Статистически значимой разницы между пептидами установить не удалось.

Ранее нами были установлены антиоксидантные эффекты структурных аналогов тимогена в терапевтических [2] и десятикратно увеличенных дозах [1]. Установлено, что увеличение дозы пептидов не приводит к значимому усилению активности каталазы, что может быть связано с эффектом обратной отрицательной связи, существующим для регуляторных молекул.

Выводы. Таким образом, все пептиды обладают антиоксидантной активностью при гидразиновой гепатопатии. При стократном увеличении разовой дозы тимогена и его аналогов с включением D-аланина с C- или N-конца молекулы существенного усиления выраженности эффектов не наблюдалось. Для дальнейшего изучения наиболее перспективны аналоги тимогена в терапевтических и десятикратно увеличенных дозах.

Список литературы.

1. Влияние модифицированных аналогов тимогена на антиоксидантную защиту клеток при гидразиновой гепатопатии / А.А. Чуланова, А.М. Смахтина, Г.С. Маль, М.Ю. Смахтин и др. // Фармакология разных стран: сборник научных трудов VII Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию Курского государственного медицинского университета, Десятилетию науки и технологий, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню фармацевтического работника (Курск, 19–20 мая 2025 года). – Курск: КГМУ, 2025. – С. 240–241.

2. Protective effects of thymogen analogues, modified by D-alanine, in hydrazine liver damage / А.А. Chulanova, А.М. Smakhtina, G.S. Mal, I.I. Bobyntsev et al. // Research results in pharmacology. – 2024. – V. 10, № 2. – P. 11–16.

3. Shi Y. Promising application of D-amino acids toward clinical therapy / Y. Shi, Z. Hussain, Y. Zhao // International Journal of Molecular Sciences. – 2022. – V. 23, № 18. – ID 10794.

ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ WHO AWaRe В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Мансурова А.А., Ибрагимова А.Г., Орманов Н.Ж.

АО "Южно-Казахстанская Академия Медицины", г. Шымкент, Казахстан

Антимикробная резистентность (АМР) является одной из ведущих угроз глобальному здравоохранению XXI века. По данным ВОЗ и международного консорциума Antimicrobial Resistance Collaborators, в 2019 году антибиотикорезистентные бактериальные инфекции стали причиной 1,27 млн смертей, а общее число связанных летальных исходов достигло 4,95 млн [1].

Основным фактором формирования АМР остаётся нерациональное применение антибиотиков, включая их частое назначение без строгих показаний и самолечение [3]. В целях оптимизации антибиотикотерапии ВОЗ разработала систему классификации WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve), направленную на повышение доли безопасных и эффективных антибиотиков первой линии (Access) и ограничение использования препаратов с высоким риском резистентности (Watch и Reserve) [5].

Ключевые положения WHO AWaRe, важные для клинической практики и политики в здравоохранении:

➤ Access — препараты первой/второй линии с низким потенциалом развития резистентности; приоритетная цель — увеличить их долю в общем потреблении

антибиотиков [7].

- Watch — антибиотики с повышенным риском развития резистентности; назначаются только при чётких показаниях. Снижение доли Watch — ключевой показатель успеха программ рационализации [2].
- Reserve — «резервные» препараты для относительно редких, тяжёлых случаев; их использование должно строго контролироваться [7].
- Not recommended / Other - препараты, не рекомендованные для клинического применения из-за низкой эффективности или отсутствия данных [7].

AWaRe включает практические руководства по выбору, дозировке и длительности терапии, что делает её полезной как для первичного, так и для стационарного звена [7].

Согласно глобальной стратегии ВОЗ, не менее 60% всех назначаемых антибиотиков в каждой стране должны относиться к группе Access [9]. Однако по данным исследований, проведённых в Казахстане наблюдается снижение доли препаратов Access до 30–40% и преобладание группы Watch, что усиливает риск роста резистентности [4]. Похожие тенденции отмечаются и в Узбекистане, где ВОЗ (2024) фиксирует высокий уровень потребления антибиотиков широкого спектра и необходимость расширения программ антимикробного надзора [8].

Проблема рационального использования антибиотиков особенно значима в гинекологической практике, где воспалительные заболевания органов малого таза требуют антибактериальной терапии. Избыточное применение антибиотиков широкого спектра повышает риск резистентности, удлиняет сроки госпитализации и увеличивает экономическую нагрузку на систему здравоохранения [6].

Внедрение подхода AWaRe и программ антимикробного надзора (Antimicrobial Stewardship Programs) в клиническую практику позволит оптимизировать выбор препаратов, повысить эффективность лечения, снизить затраты и замедлить развитие антимикробной резистентности.

Ключевые слова: антимикробная резистентность, антибиотики, WHO AWaRe, рациональное использование, фармакоэпидемиология, воспалительные заболевания органов малого таза.

Список литературы:

1. Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. *Lancet*. 2022;399(10325):629–655 **1**.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02724-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0)
2. A Technical Guide to Implementing the World Health Organization’s AWaRe Antibiotic Classification in MTaPS Program Countries https://www.mtapsprogram.org/wp-content/uploads/2021/03/USAID-MTaPS_Implementing-WHO-AWaRe-Classification.pdf?utm_source=chatgpt.com
3. Salam, M.A., Al-Amin, M.Y., Salam, M.T., Pawar, J.S., Akhter, N., Rabaan, A.A., Alqumber, M.A.A. Antimicrobial Resistance: A Growing Serious Threat for Global Public Health. *Healthcare*. 2023;11:1946. <https://doi.org/10.3390/healthcare11131946>
4. Semenova, Y., Yergaliyeva, A., Aimurziyeva, A., Manatova, A., Kuntuganova, A., Makalkina, L., Aldiyarova, N., Semenov, D., Lim, L. A nationwide evaluation of antibiotic consumption in Kazakhstan from 2019 to 2023. *Antibiotics*. 2024;13(12):1123 https://www.mdpi.com/2079-6382/13/12/1123?utm_source=researchgate
5. Sharland, M., Pulcini, C., Harbarth, S., Zeng, M., Gandra, S., Mathur, S., Magrini, N. Classifying antibiotics in the WHO Essential Medicines List for optimal use — Be AWaRe. *Lancet Infect. Dis*. 2018;18:18–20. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(17\)30724-7](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(17)30724-7)
6. Pérez-Lazo, G., Abarca-Salazar, S., Lovón, R., Rojas, R., Ballena-López, J., Morales-Moreno, A., Flores-Paredes, W., Arenas-Ramírez, B., Illescas, L.R. Antibiotic Consumption and Its Relationship with Bacterial Resistance Profiles in ESKAPE Pathogens in a Peruvian Hospital. *Antibiotics*. 2021;10:1221. <https://doi.org/10.3390/antibiotics10101221>
7. WHO AWaRe classification of antibiotics for evaluation and monitoring of use, 2023 <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML->

2023.04?utm_source=chatgpt.com

8. WHO EURO. Results of Antimicrobial Resistance Surveillance in Uzbekistan, 2019–2022 25 July 2025 https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2025-12193-51965-79699?utm_source=chatgpt.com
9. WHO, Global Action Plan on Antimicrobial Resistance, 2015 <https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763>

РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИБИОТИКИ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА

Мансурова Дилафруз Ахмаджоновна -ассистент Эшмаматова Шахризода -студент Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Актуальность. Растительные антибиотики (фитонциды) — это большая группа биологически активных веществ, вырабатываемых растениями, которые обладают способностью подавлять рост и размножение или уничтожать бактерии, вирусы, грибки и простейших.

Цель. Изучить строение основных классов растительных антибиотиков (фитонцидов) и установить взаимосвязь между их химической структурой и биологическими свойствами.

Материалы и методы исследования. Строение фитонцидов разнообразно и определяет их свойства. Основные группы:

Фенольные соединения:

* Строение: В основе структуры — ароматическое кольцо с одной или несколькими гидроксильными группами (-ОН). * Примеры: Тимол (тимьян, душица), эвгенол (гвоздика, корица), флавоноиды (шиповник, боярышник, зеленый чай), танины (дубовая кора, чай).

Терпеноиды (Эфирные масла):

* Строение: Сложные молекулы, построенные из изопреновых звеньев (C₅H₈). Включают монотерпены, сесквитерпены и их кислородсодержащие производные (спирты, кетоны, альдегиды). * Примеры: Ментол (мята), камфора (камфорный лавр), аллицин (чеснок).

Свойства

Антимикробная активность: * Многие фитонциды активны одновременно против грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов и вирусов. * Разрушение клеточной мембраны (тимол, эвгенол). * Ингибирование синтеза белка и нуклеиновых кислот (алкалоиды). * Нарушение энергетического метаболизма.

Противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства: * Многие фитонциды подавляют уменьшить боль и отек. * Способны стимулировать активность клеток иммунной системы.

Результаты и их обсуждения.

Преимущества: * Широкий спектр действия. * Многокомпонентность и синергизм. * Медленное развитие резистентности у микроорганизмов. * Сочетанный эффект (антимикробный + противовоспалительный + антиоксидантный). * Доступность и натуральное происхождение.

Недостатки: * Низкая стандартизация сырья (зависимость активности от места произрастания, времени сбора). * Сложность точного дозирования. * Возможность аллергических реакций.

* Не всегда предсказуемое взаимодействие с фармацевтическими препаратами.

Заключение 1. Растительные антибиотики представляют собой гетерогенную группу соединений (фенолы, терпеноиды, алкалоиды, гликозиды), чье строение напрямую определяет их биологическую активность. 2. Их ключевые свойства — антимикробное, противовоспалительное и антиоксидантное — делают их ценным инструментом в медицине, фармации и пищевой промышленности. 3. Несмотря на некоторые недостатки, фитонциды являются важным источником для разработки новых эффективных и безопасных противомикробных средств, особенно в эпоху глобальной антибиотикорезистентности.

DIALIZ JARAYONI VA UNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Maxmayusupova Sevinch Sharif qizi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Davolash fakulteti 115 guruh

Ilmiy rahbar: assistent Ubaydullaev Jurabek Nuridinovich

Ishning maqsadi: Dializ jarayonining mohiyatini, ishlash prinsipi va tibbiyot hamda biologiyada qo'llanilishini o'rganish.

Dolzarlighi: turli o'lchamdagi moddalarning yarim o'tkazuvchan membrana orqali ajratish jarayonidir. Bu usul tibbiyotda (buyrak yetishmovchiligida qon tozalash uchun) va laboratoriya amaliyotida (eritmalaridan past molekularli moddalarning ajratilishi) keng qo'llaniladi. Dializ moddalarning diffuziya qonunlariga asoslanadi va hujayra ichidagi hamda tashqarisidagi muvozanatni tiklashda muhim ahamiyatga ega

Tibbiyotdagi ahamiyati: Dializ tibbiyotda buyrak yetishmovchiligi, zaharli modda bilan zaharlanish, dori ortiqcha dozasini chiqarish, va metabolik buzilishlarni korreksiya qilishda keng qo'llaniladi. U organizmning tabiiy detoksikasiya tizimi o'rnini vaqtincha bosib, bemorning hayot sifatini saqlashga yordam beradi.

Vazifalar: Dializ jarayonini laboratoriyada amalda o'tkazish, jarayon davomida molekularlarning membranadan o'tish tezligini tahlil qilish.

Jihozlar va reaktivlar: Dializ naychasi (yoki yarim o'tkazuvchan membrana), kraxmal eritmasi, natriy xlorid (NaCl) eritmasi, distillangan suv, kolba, stakan, yod eritmasi.

Qisqacha nazariy qism: kolloid eritmalarini kristallik moddalardan ajratish usuli bo'lib, u yarim o'tkazuvchan membrana yordamida amalga oshiriladi. Yarim o'tkazuvchan membrana faqat kichik molekularlarni (ionlar, tuzlar, suv) o'tkazadi, lekin yirik molekularlarni (oqsillar, polisaxaridlar) o'tkazmaydi. Tibbiyotda bu usul **gemodializ** deb ataladi va u organizmdagi ortiqcha toksinlar, mochevina va tuzlarni sun'iy yo'l bilan chiqarish uchun qo'llaniladi.

Ishning bajarilish tartibi:

1. Dializ naychasiga 1% NaCl va 1% kraxmal eritmasidan 10 ml solinadi.
2. Naycha uchlari bog'lanadi va distillangan suv solingan stakanga joylanadi.
3. 30–60 daqiqa davomida jarayon olib boriladi.
4. Vaqt o'tganidan so'ng, tashqi suv eritmasiga yod eritmasi tomiziladi. Agar rang o'zgarmasa – kraxmal chiqmaganini, lekin NaCl diffuziya bo'lganini bildiradi.
5. Natijalar kuzatilib, xulosalar yoziladi.

Natijalar: Dializ jarayonida NaCl ioni yarim o'tkazuvchan membranadan o'tib, tashqi eritmaga diffuziya qildi, kraxmal esa o'tmay qoldi. Bu tajriba membrananing molekulyar o'lchamga nisbatan tanlab o'tkazuvchanligini isbotlaydi.

Xulosa: Dializ — bu moddalarning molekulyar og'irligiga asoslangan ajratish jarayoni bo'lib, yarim o'tkazuvchan membrana orqali diffuziya sodir bo'ladi. Jarayon biologiya, kimyo va tibbiyotda, ayniqsa gemodializda, katta ahamiyatga ega.

КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ КОМОРБИДНОСТЬ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕЧЕНИ

Махмудова Мехрангиз Рахматиллаевна
Бухарский государственный медицинский институт

Цель исследования: оценить гликемии и уровень NT-proBNP у лиц молодого возраста с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне нарушения ритма сердца.

Обследовано 79 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 30 пациентов контрольной группы (средний возраст - 41,3±2,1 года). Группу сравнения составили 109

пациентов с (средний возраст - 39,1±5,8 лет).

Контрольная группа (1 группа) -30 человека, группа с артериальной гипертензией -АГ (2 группа) – 31 человек; группа с ишемической болезнью сердца -ИБС (3 группа) – 29 человек, группа с АГ и ИБС (4 группа)- 29 человека. Группу контроля составили 30 пациентов, сопоставимых по возрасту, которые проходили обследование в поликлинике и были признаны соматически здоровыми.

Результаты исследования и их обсуждение. У пациентов 3 группы показатели были статистически значимо выше, чем у пациентов группы сравнения; а уровни систолического артериального давления (АД) и диастолического АД были статистически значимо ниже, чем у больных с 1 группы. По оценке жалоб пациентов, включенных в исследование, были получены следующие данные. У пациентов 3 группы наблюдались следующие жалобы: утомляемость наблюдалась у 9 пациентов (34 %), одышку - 3 пациентов (10%), сердцебиение и перебои в сердце –8 пациентов (27 %), отеки нижних конечностей (голень, стопы) – 6 пациентов (19 %), дискомфорт в области сердца 3 (10 %) пациентов.

Утомляемость встречалась во 2 группы пациентов у 11 пациента (38 %), одышка - у 6 пациентов (21%), приступы удушья по ночам у 3 пациентов (11%), увеличение веса - у 4 пациентов (12 %), боли в области сердца - у 5 пациентов (18 %).

По данным исследований было установлено, что у пациентов с уровнем гликемии 6,1-7,0 ммоль/л и 5,6—6,1 ммоль/л риск развития ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии выше на 30-38 %.

При сопоставлении уровней NT-pro BNP в 3 группе пациентов значение составило 385,3 пг/мл, что было статистически значимо выше, чем в группе контроля, где уровень NT-proBNP составила 103,3 пг/мл, и статистически значимо выше, чем в 1 группе пациентов где уровень NT- proBNP составил 204,6 пг/мл.

Таким образом у пациентов АГ дисфункция печени встречается в 41,5% случаев, в то время как у пациентов 2 группы дисфункция печени наблюдалась в 31,5%. У пациентов повышение систолического артериального давления, нарушение суточного профиля АД, повышение пульсового давления наблюдалось повышение содержания печеночных ферментов, которое говорило за дисфункцию печени.

ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДНЫХ ИНГАЛЯЦИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАЗОВЫЕ БИОМАРКЕРЫ КИШЕЧНИКА У СПОРТСМЕНОВ-БОРЦОВ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

Медведев О.С.^{1,4}, Южаков А.А.², Коннова О.Л.³, Поварова О.В.^{1}*

- 1- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» Правительства Российской Федерации: 119991, Россия, Москва, ул. Ленинские Горы, 1
- 2- ММА Центр при поддержке Пермской городской федерации смешанных боевых единоборств ММА, Россия, Пермь,
- 3- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Врачебно-физкультурный диспансер", 614068, Россия, Пермь, ул. Екатерининская, д. 224
- 4- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И.Чазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации: 121552, Россия, Москва, ул. Академика Чазова,

15А

Целью работы являлось изучение потенциального влияния месячного курса ингаляций водорода на показатели работоспособности, уровень лактата и параметры биохимического профиля крови у молодых спортсменов (борцов) после интенсивных тренировок.

Материалы и методы: в проспективном клиническом исследовании приняли участие 10 здоровых добровольцев-спортсменов борцов. Проводился анализ уровня водорода и метана в выдыхаемом воздухе на газоанализаторе (Gastro4check фирмы Bedfont, UK),

общеклинические и биохимические показатели крови, физиологические параметры состояния сердечно-сосудистой системы, основные характеристики работоспособности после физической нагрузки в виде тредмил теста и теста на гребном тренажере до и после ингаляций водорода. Тредмил тест с газоанализатором проводился в соответствии с общепринятым протоколом для нагрузочного тестирования спортсменов на беговой дорожке (Treadmill QS600, Китай) с газоанализатором под контролем электрокардиограммы с использованием программного обеспечения CardioSoft и MetaSoft. Уровень лактата измерялся до и после физических нагрузок.

Результаты: ингаляции с водородом привели к снижению уровня метана в выдыхаемом воздухе преимущественно у метано-продуцентов. Отмечалось уменьшение щелочной фосфатазы, увеличение тромбинового времени, активированного частичного тромбопластинового времени, снижение уровня лактата до физических нагрузок с увеличением после физических нагрузок. Не было выявлено изменений в общеклиническом анализе крови. В тредмил-тесте отмечалось снижение диастолического артериального давления на уровне аэробного порога и анаэробного порога с увеличением дыхательного коэффициента. В тесте на гребном тренажере было выявлено увеличение дистанции, пройденной за 2 минуты, а также более быстрое восстановление систолического артериального давления на 5 минуте. Выявленные признаки гипокоагуляции, снижение диастолического артериального давления (снижение ОПСС) соответствуют об улучшении реологических свойств крови на фоне водородных ингаляций.

Заключение: Ингаляции водорода показали положительное влияние на состояние свертывающей системы крови, уровень щелочной фосфатазы и работу сердечно-сосудистой системы. Это может способствовать улучшению спортивных результатов, повышению выносливости и общей физической формы у спортсменов, что делает ингаляции водорода перспективным методом для повышения эффективности тренировок.

EFFECT OF HYDROGEN INHALATION ON FUNCTIONAL CHARACTERISTICS AND INTESTINAL GAS BIOMARKERS IN WRESTLERS DURING PHYSICAL EXERCISE

Medvedev O.S.^{1,4}, Ujakov A.A.², Konnova O.L.³, Povarova O.V.^{1}*

1- Federal State Budget Educational Institution of Higher Education M.V.Lomonosov Moscow State University, The Government of the Russian Federation: Leninskiye Gory st. 1, Moscow, 119991, Russia

2 - Perm City Federation of Martial Arts, Perm, Russia,

3- State Budgetary Healthcare Institution of the Perm Region " Sports medicine dispensary": Ekaterininskaya st., 224, Perm, 614068, Russia,

4 Federal State Budgetary Institution "National Medical Research Centre of Cardiology Named After Academician E.I.Chazov" of the Ministry of Health of the Russian Federation: Akademika Chazova st. 15A, Moscow, 121552, Russia

*- corresponding author

The aim of this study was to investigate the potential impact of a one-month course of hydrogen inhalation on performance indicators, lactate levels, and blood biochemical profile parameters in young athletes (wrestlers) after intense training.

Materials and Methods: Ten healthy volunteer wrestlers participated in this prospective clinical study. Exhaled hydrogen and methane levels were analyzed using a gas analyzer (Gastro4check, Bedfont, UK). General clinical and biochemical blood parameters, cardiovascular parameters, and key performance characteristics were measured after physical exercise, including a treadmill test and a rowing machine test, before and after hydrogen inhalation. The treadmill test with the gas analyzer was conducted according to the generally accepted protocol for stress testing of athletes on a treadmill (Treadmill QS600, China) with a gas analyzer under electrocardiogram monitoring using CardioSoft and MetaSoft software. Lactate levels were measured before and after exercise.

Results: Hydrogen inhalation resulted in a decrease in exhaled methane levels, primarily in methane

producers. A decrease in alkaline phosphatase, an increase in thrombin time and activated partial thromboplastin time, and a decrease in lactate levels before exercise and an increase after exercise were observed. No changes were found in the complete blood count. A treadmill test showed a decrease in diastolic blood pressure at the aerobic threshold and anaerobic threshold, along with an increase in the respiratory quotient. A rowing machine test revealed an increase in the distance covered in 2 minutes, as well as a more rapid recovery of systolic blood pressure at 5 minutes. The observed signs of hypocoagulation and a decrease in diastolic blood pressure (a decrease in total peripheral vascular resistance) are consistent with improved blood rheology following hydrogen inhalation.

Conclusion: Hydrogen inhalation has been shown to have a positive effect on blood coagulation, alkaline phosphatase levels, and cardiovascular function. This may contribute to improved athletic performance, endurance, and overall fitness in athletes, making hydrogen inhalation a promising method for enhancing training effectiveness.

PHYTOTHERAPY AS AN ADJUNCT TO ANTIBACTERIAL THERAPY IN PNEUMONIA

Mirmuxamedov B.B.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Pneumonia remains one of the leading infectious causes of morbidity and mortality worldwide, accounting for approximately 6.8 million hospitalizations and 2.3 million deaths annually, according to WHO Global Health Estimates (2023). Despite the proven efficacy of modern antibacterial therapy, clinical challenges persist, including antimicrobial resistance, intestinal dysbiosis, prolonged convalescence, and incomplete resolution of inflammation. Phytotherapy—the use of standardized plant-based preparations with anti-inflammatory, mucolytic, antioxidant, and immunomodulatory properties—is increasingly regarded as a complementary and supportive approach to enhance therapeutic outcomes, reduce drug-related toxicity, and accelerate recovery.

Objective: To evaluate the clinical efficacy and safety of phytotherapy as an adjunct to antibacterial therapy in patients with community-acquired pneumonia.

Materials and Methods: A prospective controlled clinical study was carried out from January to June 2024 at the University Clinic of the Andijan State Medical Institute. A total of 84 patients aged 25–65 years with radiologically confirmed community-acquired pneumonia of moderate severity were enrolled. The patients were divided into two groups:

- Control group (n = 42): standard antibacterial therapy (amoxicillin–clavulanate or ceftriaxone, mucolytics, and symptomatic agents).
- Study group (n = 42): identical antibacterial therapy supplemented with phytotherapeutic preparations — standardized *Pelargonium sidoides* root extract (EPs 7630, 30 drops × 3 times/day) and an herbal infusion composed of thyme, licorice, and plantain.

Clinical, laboratory, and radiographic indicators were assessed on days 1, 5, 10, and 21. Key parameters included C-reactive protein (CRP), white blood cell (WBC) count, and body temperature.

Results and Discussion: After 10 days of treatment, patients in the phytotherapy group demonstrated faster clinical improvement compared to the control group. Fever resolution occurred 2.1 ± 0.5 days earlier ($p < 0.05$). CRP levels decreased from 64.7 ± 8.9 mg/L to 8.4 ± 2.1 mg/L, while in the control group they decreased from 66.2 ± 9.1 mg/L to 14.7 ± 3.8 mg/L. The reduction in cough intensity and sputum viscosity was 45% in the phytotherapy group versus 28% in the control. Radiological signs of pneumonia resolved in 88% of patients in the study group and 71% in the control group by day 21. No cases of antibiotic intolerance or allergic reactions were recorded. The combined regimen was well tolerated and improved overall well-being, appetite, and recovery time. These findings indicate that *Pelargonium sidoides* and herbal infusions potentiate the antibacterial effect through modulation of inflammatory mediators, stimulation of mucociliary clearance, and restoration of epithelial function.

Conclusion: Phytotherapy, when used as an adjunct to antibacterial therapy in pneumonia, enhances treatment effectiveness, accelerates inflammation resolution, and reduces the risk of complications without increasing adverse effects. Integrating evidence-based herbal preparations into standard clinical protocols can help optimize antibiotic courses and improve patient recovery. Further randomized multicenter trials are needed to confirm these results and develop unified guidelines for phytotherapeutic support in respiratory infections.

КОРРЕКЦИЯ ПОСТИНФЕКЦИОННОЙ АСТЕНИИ С ПОМОЩЬЮ ФИТОСБОРОВ

Мирмухамедов Б.Б.

Андижанский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан

Актуальность: Постинфекционная астения является распространённым синдромом, возникающим после перенесённых вирусных и бактериальных инфекций. По данным ВОЗ (2023), признаки астенического синдрома наблюдаются у 40–60% пациентов после гриппа, COVID-19 и других острых респираторных заболеваний. Основные проявления включают утомляемость, снижение концентрации внимания, мышечную слабость, нарушения сна и эмоциональную лабильность. В настоящее время отсутствуют стандартизированные схемы лечения постинфекционной астении, а фармакологические препараты часто сопровождаются побочными эффектами. Поэтому всё большую актуальность приобретает использование фитотерапии — комплексных растительных сборов с адаптогенным, тонизирующим и общеукрепляющим действием.

Цель: Оценить клиническую эффективность применения фитосборов в коррекции постинфекционной астении у взрослых пациентов.

Материалы и методы: Исследование проведено на базе кафедры медицинской профилактики Андижанского государственного медицинского института в период с января по март 2024 года. В исследование включено 60 пациентов (25–55 лет), перенёвших вирусные инфекции средней тяжести (грипп, аденовирус, коронавирус). Пациенты были разделены на две группы:

Контрольная группа (n = 30): получала стандартную восстановительную терапию (витамины группы В, рациональное питание, умеренная физическая активность).

Основная группа (n = 30): дополнительно принимала фитосбор, включающий корень элеутерококка, листья мяты, траву мелиссы, плоды шиповника и корень солодки — по 200 мл настоя дважды в день в течение 21 дня.

Оценивались показатели общего самочувствия, уровень утомляемости (по шкале FAS), пульс, артериальное давление, качество сна (по шкале PSQI) и концентрация внимания (тест Анфимова).

Результаты и обсуждение: Через 21 день приёма фитосбора в основной группе наблюдалось достоверное улучшение большинства показателей по сравнению с контрольной. Средний балл по шкале утомляемости снизился с $38,6 \pm 3,5$ до $21,8 \pm 2,7$ (на 43%), тогда как в контрольной группе — с $36,9 \pm 3,2$ до $28,7 \pm 3,1$ (на 22%, $p < 0,01$). Качество сна улучшилось на 34%, уровень концентрации внимания повысился на 18%, частота жалоб на раздражительность и головную боль уменьшилась вдвое. Пациенты отмечали повышение работоспособности и эмоциональной устойчивости. Побочных эффектов зафиксировано не было. Комплексное действие адаптогенных и тонизирующих компонентов (элеутерококк, шиповник, солодка) связано с нормализацией активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и антиоксидантным влиянием растительных флавоноидов.

Заключение: Применение фитосборов в постинфекционном периоде способствует быстрому восстановлению энергетического баланса, снижению утомляемости и нормализации психофизиологических функций. Фитотерапия демонстрирует высокую эффективность и безопасность, что позволяет рекомендовать её как поддерживающий метод в реабилитации пациентов после инфекционных заболеваний. Для дальнейшего внедрения необходимы дополнительные рандомизированные исследования, направленные на стандартизацию

состава и длительности курсов фитотерапии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ И ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ДОРСОПАТИЕЙ

Мнажов К.К., Охунова М.Т.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

РЕЗЮМЕ

Для лечения неврологических проявлений дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника, как правило, предпочтение отдают рефлексотерапии, электротерапии, магнитотерапии, ультразвуковому. Представляет интерес, изучить терапевтические возможности методов электротерапии при дорсопатиях, сопровождающихся болевым синдромом.

Ключевые слова: дорсопатия, рефлексотерапия, электротерапия, реабилитация

THE EFFECTIVENESS OF REFLEXOTHERAPY AND ELECTROTHERAPY IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH DORSOPATHY

Mnajov K.K., Oxunova M.T.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

RESUME

For the treatment of neurological manifestations of degenerative-dystrophic changes in the spine, as a rule, preference is given to reflexotherapy, electrotherapy, magnetotherapy, ultrasound. It is of interest to study the therapeutic potential of electrotherapy methods for dorsopathies accompanied by painful syndrome.

Keywords: dorsopathy, reflexotherapy, electrotherapy, rehabilitation

ДОРСОПАТИЯ КАСАЛЛИГИ РЕАБИЛИТАЦИЯДА РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ВА ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ УСУЛЛАРИНИНГ КИЁСИЙ САМАРАДОРЛИГИ

Мнажов К.К., Охунова М.Т.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент, Узбекистон

ХУЛОСА

Орка миядаги дегенератив-дистрофик узгаришларнинг неврологик куринишларини даволаш учун, асосан рефлексотерапия, электротерапия, магнитотерапия, ултратовушларга устунлик берилди. Оғрик билан кечувчи дорсопатиялар учун электротерапия усулларининг терапевтик ахамиятини урганиш кизиқиш уйғотади

Калит сузлар: дорсопатия, рефлексотерапия, электротерапия, реабилитация

Актуальность: Настоящее время дорсопатия – это большая группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани. При которой боль в туловище и конечностях, является ведущим симптомо-комплексом. Дорсопатии достигают 90% в общей структуре неврологических заболеваний и выявляются у 30-80% взрослого населения, преимущественно в возрасте 25-55 лет [4,5]. Лечебно-реабилитационная и социально-экономическая значимость распространенности дорсопатий среди населения обуславливает необходимость поиска новых способов терапии заболеваний позвоночника [7,8,9]. И следовало отметить, что у 25% пациентов в последующем развивается хроническая боль, которая служит причиной длительной нетрудоспособности [1, 2].

Боль в спине – одна из наиболее актуальных проблем современной медицины. На протяжении жизни дорсалгия возникает у 70–90% населения в развитых странах и ежегодно отмечается у 20–25% людей [10-12]. Несмотря на то, что эпизод боли в спине часто бывает кратковременным, примерно у 25% пациентов в последующем развивается хроническая боль, которая служит причиной длительной нетрудоспособности [13,14].

Для измерения интенсивности боли используем визуально-аналоговая шкала

(ВАШ). Она представляет собой непрерывную шкалу в виде горизонтальной или вертикальной линии длиной 10 см (100 мм) и расположенными на ней двумя крайними точками: отсутствие боли и сильнейшая боль, какую можно только представить [15,16].

Способствуют развитию дорсопатии такие факторы как: нарушение осанки; гиподинамия; ожирение; частые простудные заболевания; болезни ЖКТ; злоупотребление алкоголем; курение; пристрастие к жареной, копченой пище, соленьям, пряностям и продуктам, богатым пуриновыми основаниями; постоянная работа в неблагоприятных метеоусловиях, когда низкая температура сочетается с большой влажностью воздуха; вибрация; незаметная неравномерная нагрузка на позвоночный столб из-за действия самых разных факторов [3-6].

Иногда к возникновению дорсалгии может привести раздражение миофасциальных ноцицепторов, находящихся в паравертебральных соединительнотканых структурах (связках, мембранах, параартикулярных капсулах, мышцах). Часто вследствие хронически протекающего воспалительного процесса начинают формироваться очаги миофиброза, уплотнение фасций, возникают триггерные зоны, т.е. формируется типичный миофасциальный синдром с соответствующими болевыми проявлениями, мышечным спазмом, локальными уплотнениями, которые быстро возникают при раздражении триггерных точек. Это может быть и длительное пребывание в неудобной, вынужденной позе (например, в процессе выполнения профессиональной деятельности, при стрессах, поднятии тяжестей и т.д.). Если в этот период пациент не получит адекватного лечения, то будет происходить дальнейшая хронизация процесса, связанная с повышенным образованием коллагена в зоне воспалительных изменений аксонов нервных клеток вследствие выработки противовоспалительных цитокинов.

Лечебно-реабилитационная и социально-экономическая значимость распространенности дорсопатии среди населения обуславливает необходимость поиска новых способов терапии заболеваний позвоночника, где, безусловно, первое место отводится консервативным методам лечения.

В настоящее время в медицине весьма актуален поиск новых эффективных методов диагностики и лечения заболеваний позвоночника, учитывающих индивидуальные особенности течения патологического процесса и сопутствующую патологию и обеспечивающих контроль и оптимизацию назначаемого лечения, восстановление функций целостного организма.

Цель исследования: оценить сравнительную эффективность Рефлексотерапии, СМТ или ДДТ терапию с электростимуляцией в сочетании с высокочастотной терапией в реабилитации больных дорсопатией.

Материалы и методы исследования: Под нашим наблюдением находились 56 пациентов с установленным диагнозом «дорсопатия с болевой синдром», которых распределили на 2 группы. Среди 32 больных основной группы было 20 женщин и 12 мужчин, средний возраст составил $34,12 \pm 3,08$ года; в контрольной группе 24 пациента, из них 15 женщин и 9 мужчин, средний возраст – $32,43 \pm 2,18$ года. Продолжительность заболевания в обеих группах составляла от 2 месяцев до 2,5 лет, в среднем $0,98 \pm 0,37$.

Первая группа 32 больных будут получать процедуры с аппарата Nitop 191 (электростимуляция в сочетании с высокочастотной терапией)

Во второй группе 24 больные будут получать процедуры ДДТ или СМТ-терапии по общепринятой методике и рефлексотерапии, для учета результатов лечения будут использоваться следующие данные:

- визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ)
- определение амплитуды движений

Результаты:

В зависимости от локализации дорсопатия болевым синдромом отмечено следующее распределение (рис.1): шейных, грудных, трапециевидной мышцы, ягодичных и пояснично-крестцовый.

Рисунок 1

Локализация

Эффективность применения СМТ или ДДТ и рефлексотерапии на фоне медикаментозной терапии у больных с дорсопатией болевым синдромом

Больные контрольной группы (n=24) кроме медикаментозной терапии получали процедуры СМТ и ДДТ с новокаином, рефлексотерапии 0,25-0,5%.. Возраст больных колебался от 23 до 56 лет (в среднем $32,43 \pm 2,18$), давность дорсопатии от 3 месяцев до 5 лет (в среднем $1,36 \pm 0,54$ года).

С целью определения эффективности проводимых реабилитационных мероприятий больные проходили клинико-функциональное обследование до и после лечения (табл. 3). Все пациенты хорошо переносили предписанные процедуры ультразвуковой терапии. Ни в одном случае не было исключения больного из исследования.

В контрольной группе в начале лечения по степени боли пациенты разделялись следующим образом: II степень – 3 больных (12,5%), III степень – 13 (54,1%), IV степень – 8 (33,3%) больных.

В результате проведенного лечения, согласно данным ВАШ, клинически состояние больных улучшилось, достоверно уменьшилась выраженность болевого синдрома с $7,54 \pm 1,14$ баллов до лечения до $4,43 \pm 0,24$ после ($p < 0,001$). Динамика снижения болевого синдрома в ходе лечения отражена в таблице 4. Изменилось соотношение больных по степени боли: I степень – 11 больных (45,8%), II степень – 6 больных (25%), III степень – 5 (20,8%), IV степень – 2 (8,3%) больных.

При поступлении у 96% больных (23 человека) отмечалось ограничение движений в пораженном отделе. К концу курса лечения объем движений полностью восстановился у 8 пациентов (33,3%), значительно увеличился – у 12 (50%), не изменился – у 3 (12,5%).

При изучении биоэлектрической активности мышц (БЭА) методом поверхностной ЭМГ при поступлении у 18 больных (75%) было выявлено нарушение двигательной активности пораженных мышц в виде повышения БЭА, у 4 пациентов (16,6%), длительность болевого синдрома которых составила более 1 года, - снижение БЭА. После проведенного лечения была отмечена тенденция положительной динамики данного показателя к концу курса (табл.3).

Таблица 1.

Динамика функционального состояния мышечно-скелетной системы и основных субъективных показателей больных контрольной группы

Показатели	До лечения M±m	После лечения M±m	p
Выраженность болевого синдрома, ВАШ, баллы	$7,54 \pm 1,14$	$4,43 \pm 0,24$	<0,05
Ограничение движений, Δ%	$22,97 \pm 2,62$	$10,73 \pm 2,43$	<0,05
ЭМГ, БЭА, мкВ	$161,23 \pm 3,72$	$147,47 \pm 2,97$	>0,05

P — достоверность различий показателей «поступление-выписка»

* — достоверность различий показателей $p < 0,05$

Динамика выраженности болевого синдрома в ходе лечения у больных контрольной группы

Порядковый номер процедуры	До лечения M±m	После 3-й процедуры	После 5-й процедуры	После 8-й процедуры	p
Выраженность болевого синдрома, ВАШ, баллы	7,54±1,14	6,68±0,87	5,12±1,08	4,43±0,24*	<0,05

P — достоверность различий показателей по сравнению с исходными данными

* — достоверность различий показателей $p < 0,05$

Таким образом, было выявлено, что применение процедур СМТ и ДДТ с новокаином, рефлексотерапии на фоне медикаментозной терапии способствовало достоверному снижению болевого синдрома к концу курса лечения, увеличению амплитуды движений в пораженных отделах, тенденции положительной динамики биоэлектрической активности мышц к концу курса восстановительного лечения.

Эффективность применения с аппарата Нитор 191 (электростимуляции в сочетании с высокотоновой терапией) больных с дорсопатией болевым синдромом.

Реабилитационная программа больных основной группы (n=32) включала процедуры электростимуляции в сочетании с высокотоновой терапией. Возраст больных колебался от 23 до 56 лет (в среднем 34,12±3,08), давность дорсопатии от 3 месяцев до 5 лет (в среднем 1,78±0,93 года). Все пациенты основной группы ранее проходили курсы медикаментозного и физиотерапевтического лечения, отмечая их временную эффективность.

Процедуры Нитор 191 (электростимуляции в сочетании с высокотоновой терапией) проводились в виде монотерапии. Дополнительно назначались только лечебная гимнастика (без нагрузки на пораженную мышцу с элементами легкой растяжки) и упражнения для изменения патологического двигательного стереотипа. Триггерные точки подвергали воздействию электростимуляции в сочетании с высокотоновой терапией. Процедуры проводили амбулаторно с интервалом 5–7 дней, курс лечения – 5–7 процедур. На протяжении первых 2 недель лечения больным рекомендовали уменьшить физические нагрузки и выполнять упражнения, направленные на укрепление мышц спины.

Больные основной группы в начале лечения по степени выраженности боли относились к III– 21 (65,6%) и IV степени – 11 (34,4%); по выраженности мышечных уплотнений с учетом объема к II– 15 (46,9) и III степени – 17 (51,3%) пациентов.

С целью определения эффективности проводимых реабилитационных мероприятий больные проходили клиничко-функциональное обследование до и после лечения (табл. 5). Все пациенты хорошо переносили предписанные процедуры электростимуляции в сочетании с высокотоновой терапией. Ни в одном случае не было исключения больного из исследования.

В результате проведенного лечения, согласно данным ВАШ, клинически состояние больных улучшилось, достоверно уменьшилась выраженность болевого синдрома с 7,32±1,17 баллов до лечения до 1,13±0,32 после ($p < 0,001$). Динамика снижения болевого синдрома в ходе лечения отражена в таблице 6. Изменилось соотношение больных по степени боли: I степень – 22 больных (68,7%), II степень – 8 больных (25%), III степень – 2 (6,2%) больных.

При поступлении у 94% больных (30 человек) отмечалось ограничение движений в пораженном отделе. К концу курса лечения объем движений полностью восстановился у 18 пациентов (56,4%), значительно увеличился – у 13 (40,6%), не изменился – у 1 (3%).

При изучении биоэлектрической активности мышц (БЭА) методом поверхностной ЭМГ при поступлении у 23 больных (72%) было выявлено нарушение двигательной активности пораженных мышц в виде повышения БЭА, у 9 пациентов (28%), длительность

болевого синдрома которых составила более 1 года, - снижение БЭА. После проведенного лечения была отмечена нормализация данного показателя к концу курса (табл.5).

Таблица 3.

Динамика функционального состояния мышечно-скелетной системы и основных субъективных показателей больных основной группы

Показатели	До лечения M±m	После лечения M±m	p
Выраженность болевого синдрома, ВАШ, баллы	7,32±1,17	1,13±0,32*	<0,001
Ограничение движений, Δ%	23,62±2,33	5,68±2,58*	<0,05
ЭМГ, БЭА, мкВ	157,45±3,68	114,37 ±2,89*	<0,05

P — достоверность различий показателей «начало-конец курса лечения»

* — достоверность различий показателей p<0,05

При анализе динамики выраженности болевого синдрома у больных основной группы было выявлено уменьшение боли после первой процедуры на 26%, после трех процедур – на 57,6% и после 4-5 процедур – на 66 и 84% соответственно (табл.6).

Таблица 4.

Динамика выраженности болевого синдрома в ходе лечения у больных основной группы

Порядковый номер процедуры	До лечения M±m	После 3-й процедуры	После 5-й процедуры	После 8-й процедуры	p
Выраженность болевого синдрома, ВАШ, баллы	7,32±1,17	3,11±1,12	2,49±1,34*	1,13±0,78*	<0,05

P — достоверность различий показателей по сравнению с исходными данными

* — достоверность различий показателей p<0,05

Таким образом, было выявлено, что применение процедур электростимуляции в сочетании с высокотоновой терапией способствовало достоверному снижению болевого синдрома, увеличению амплитуды движений в пораженных отделах, нормализации биоэлектрической активности мышц к концу курса восстановительного лечения.

Заключение: Впервые проанализирован опыт применения процедур электростимуляции в сочетании с высокотоновой терапией в сравнении с ДДТ и СМТ, рефлексотерапии в лечении дорсопатии с болевым синдромом и разработан подход к дифференцированному назначению наиболее оптимального вида лечения. Эффективность методов электротерапии в реабилитации больных дорсопатией. Использование аппарата высокотоновой электротерапии «НИТОР» (Германия) при реабилитации дорсопатии помогает повысить эффективность реабилитацию.

Список литературы:

1. Федин А.И. Дорсопатии (классификация и диагностика) // Атмосфера. Нервные болезни. 2002. № 2. С. 2–8.
2. Radhofer-Welte S., Rabasseda X. Lornoxicam, a new potent NSAID with an improved tolerability profile. Drugs Today (Barc). 2000 y Jan. Vol. 36 (1). P. 55–76.
3. Электронный ресурс www.nanoplast-forte.ru/ Dorsopatiya.
4. Электронный ресурс www.dikul.net.
5. Цурко В.В. Боль в спине: от факторов риска и возможных причин к лечению // Фарматека. 2006. № 7. С.12–13.
6. Dean E., Soderlund A. What is the role of lifestyle behaviour change associated with non-communicable disease risk in managing musculoskeletal health conditions with special reference to chronic pain? // BMC Musculoskeletal Disorders. 2015. Vol. 16. P. 87.

7. Абдулкина, Н.Г. Особенности периферической микроциркуляции у здоровых и больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза / Н.Г. Абдулкина, О.В. Сухорукова, С.В. Алайцева // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. - 2009. - № 2. - С. 46-52.
8. Агаджанян, Н.А. Нормализующий эффект гравитационной гимнастики при вертеброгенных нарушениях / Н.А. Агаджанян, А.Я. Чижов // Вестник восстановительной медицины. - 2012. - № 4. - С. 40-43.
9. Агасаров, Л.Г. Технологии восстановительного лечения при дорсопатиях: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. / Л.Г. Агасаров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. - 2010. 96 с.
10. Алдерсонс, А.А. Механизмы электродермальных реакций /А.А. Алдерсонс. -Рига: Зинатне, 1985. - 130 с.
11. Алтунбаев, Р.А. Межпозвоночные суставы и боли в спине / Р.А. Алтунбаев // Справочник поликлинического врача. - 2013. - № 5. - С. 8-14.
12. Амелин, А.В. Прегабалин при лечении спондилогенной радикулопатии / А.В. Амелин // Рус. мед. журн. -2013. -№ 10. - С. 480-481.
13. Аносов, А.Н. Динамика клинико-нейрофизиологических показателей у больных вертеброгенными цервикалгиями в процессе их восстановительного лечения: автореф. дис... канд. мед. наук / Аносов А.Н. - Н.Новгород. — 2006. - 23 с.
14. Аносов, А.Н. Динамика клинико-нейрофизиологических показателей у больных вертеброгенными цервикалгиями при восстановительном лечении физическими факторами малой интенсивности / А.Н. Аносов, Т.Е. Белоусова // Нижегородский медицинский журнал. - 2006. - №6. - С. 202-204.
15. Антипенко, Е.А. Дисциркуляторная энцефалопатия: патогенез, клиника, лечение / Е.А. Антипенко, А.В. Густов. - Н.Новгород: Издательство НГМА. 2008. -36 с.
16. Антонов, И.П. Клиническая классификация заболеваний периферической нервной системы / И.П. Антонов. - М., 1987. - 14 с.
17. Борис Николаевич Ли . Народная медицина , 2010 , 227 стр

**ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ ФАРМАКОНАДЗОРА: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ
ФАРМАКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВ
TRENDS AND CHALLENGES IN PHARMACOVIGILANCE: IMPLICATIONS FOR
CLINICAL PHARMACOLOGY AND DRUG SAFETY**

Molaikhanov Sh.A., Tezekbay S.Zh., Juzbanova A.U. — Assistants at the Department of Pharmacology, Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty, Republic of Kazakhstan. e-mail: molaykhanov96@mail.ru, tel.: +7 (747) 436-95-39

Shakirov M.A., Saidazimov S.T., Abdrashitov A.A., Kamaltaev Kh.F., Rakhimzhanov S.M. 5-year students, Faculty of General Medicine, Kazakh-Russian Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan

Аннотация

В статье проведен комплексный анализ современных тенденций и вызовов фармаконадзора, включая использование реальных данных (real-world data, RWD), больших массивов информации (big data), искусственного интеллекта (AI), а также мониторинг безопасности биологических препаратов и вакцин. Рассматриваются возможности цифровизации процессов, интеграции AI в систему сигнал-детекции, повышения вовлеченности медицинского персонала и пациентов, а также международной гармонизации регуляторных стандартов.

The article presents a comprehensive analysis of current trends and challenges in pharmacovigilance, including the use of real-world data (RWD), big data, artificial intelligence (AI), as well as the monitoring of the safety of biological drugs and vaccines. The possibilities of

digitizing processes, integrating AI into signal-detection systems, increasing the involvement of healthcare personnel and patients, and international harmonization of regulatory standards are discussed.

Ключевые слова

фармаконадзор, безопасность лекарств, нежелательные реакции, фармакоэпидемиология, big data, искусственный интеллект

pharmacovigilance, drug safety, adverse drug reactions, pharmacoepidemiology, big data, artificial intelligence

Введение

Разработка, внедрение и клиническое применение лекарственных средств сопряжены с потенциальными рисками возникновения нежелательных лекарственных реакций (НЛР). Фармаконадзор, по определению ВОЗ, представляет собой систему выявления, оценки, понимания и профилактики побочных эффектов лекарственных средств, включая новые биологические препараты, вакцины и генетические технологии. С ростом числа инновационных лекарств и усложнением терапевтических схем важность фармаконадзора увеличивается, поскольку традиционные методы контроля (спонтанные сообщения) часто недостаточны для своевременного выявления редких и отсроченных реакций.

Цель

Комплексный анализ современных тенденций, вызовов и перспектив фармаконадзора в контексте клинической фармакологии, цифровых технологий и международного сотрудничества для повышения безопасности и эффективности лекарственной терапии.

Материалы и методы

Исследование выполнено на основе систематического поиска публикаций, регуляторных документов и отчетов за период 2015–2025 гг. в базах PubMed, Scopus, WHO, EMA и FDA. Включены публикации на английском и русском языках, посвящённые фармаконадзору, мониторингу побочных реакций, применению RWD и AI, цифровым технологиям и международным стандартам. Исключались материалы без прямого отношения к фармаконадзору или без доступа к полному тексту. Отобранные публикации были сгруппированы по тематическим категориям: недоучёт НЛР, использование реальных данных и больших массивов информации, применение AI, безопасность биологических препаратов и вакцин, глобальная гармонизация фармаконадзора.

Результаты и обсуждение

Недоучёт нежелательных реакций. Несмотря на наличие систем регистрации, фиксируется лишь небольшая часть НЛР, что ведет к искажению оценки риска и снижает эффективность мониторинга.

Использование RWD и big data. Данные из электронных медицинских карт, регистров пациентов и мобильных приложений позволяют выявлять редкие и отсроченные реакции. Применение алгоритмов анализа больших данных повышает скорость и точность сигнал-детекции, однако требует стандартизации, защиты персональных данных и квалифицированного анализа.

Искусственный интеллект. Машинное обучение и нейронные сети используются для предсказания риска НЛР, выявления скрытых закономерностей и поддержки принятия клинических решений. Основные вызовы — прозрачность алгоритмов, необходимость валидации и регулирование на уровне национальных органов здравоохранения.

Безопасность биологических препаратов и вакцин. Биопрепараты и вакцины нового поколения требуют особого пострегистрационного надзора из-за потенциальных иммуногенных реакций и редких осложнений. Интеграция фармакогеномики позволяет персонализировать лечение и прогнозировать индивидуальную чувствительность к препаратам.

Международная гармонизация. Различия в национальных системах фармаконадзора снижают эффективность глобального мониторинга. Современные инициативы ВОЗ, EMA и ICH направлены на стандартизацию отчетности, объединение баз данных и интеграцию

сигналов безопасности на международном уровне.

Заключение

Фармаконадзор в XXI веке становится мультидисциплинарной областью, объединяющей клиническую фармакологию, эпидемиологию, цифровые технологии и регуляторные науки. Использование RWD, big data и AI, повышение вовлеченности медицинских работников и пациентов, а также глобальное сотрудничество критически важны для улучшения безопасности и эффективности лекарственной терапии. Внедрение инновационных подходов обеспечивает основу для прецизионной медицины и минимизации рисков НЛР.

References

- Dsouza V. S., Leyens L., Kurian J. R., Brand A., Brand H. Artificial Intelligence (AI) in Pharmacovigilance: A Systematic Review on Predicting Adverse Drug Reactions (ADR) in Hospitalized Patients // *Res Social Adm Pharm.* 2025. Vol. 21, No. 6. P. 453–462.
- Filippone R., et al. The Use of Artificial Intelligence in Pharmacovigilance: A Systematic Review of the Literature // *Drug Saf.* 2022.
- Hines P. A., Herold R., Pinheiro L., et al. Artificial Intelligence in European Medicines Regulation // *Nat Rev Drug Discov.* 2023.
- Industry Perspective on Artificial Intelligence/Machine Learning in Pharmacovigilance // *Drug Saf.* 2022.
- Kumar R. S., Velusamy S. Harnessing Artificial Intelligence for Enhanced Pharmacovigilance: A Comprehensive Review // *Indian J Pharm Pract.* 2025. Vol. 18, No. 2. P. 171–179.
- Kompa B., Hakim J. B., Palepu A., et al. Artificial Intelligence Based on Machine Learning in Pharmacovigilance: A Scoping Review // *Drug Saf.* 2022.
- Zatovkaňuková P., Slíva J. Diverse Pharmacovigilance Jurisdiction — The Right Way for Global Drug Safety? // *Eur J Clin Pharmacol.* 2024.

USE OF HERBAL ADAPTOGENS TO ACCELERATE RECOVERY AFTER INFLUENZA

Mominov O.N.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Influenza remains a significant global health problem, affecting an estimated 1 billion people annually, with 3–5 million severe cases and up to 650,000 deaths reported worldwide (WHO, 2023). Even after clinical recovery, many patients experience post-influenza asthenia, weakness, cognitive fatigue, and decreased immunity lasting several weeks. Conventional antiviral and symptomatic treatments are effective against acute infection but have limited impact on post-viral rehabilitation. Herbal adaptogens—such as Panax ginseng, Rhodiola rosea, Eleutherococcus senticosus, and Schisandra chinensis—are known to enhance nonspecific resistance, regulate neuroendocrine balance, and improve physical and mental performance. Their integration into the recovery phase of influenza could accelerate restoration of homeostasis and functional capacity.

Objective: To evaluate the clinical and physiological effects of herbal adaptogens in accelerating recovery and improving functional status among patients in the post-influenza period.

Materials and Methods: A clinical observation was conducted between December 2023 and March 2024 at the Department of Preventive Medicine, Andijan State Medical Institute. The study included 72 adult patients aged 20–55 years who had recently recovered from laboratory-confirmed influenza A or B (within 7–10 days after fever resolution). Participants were divided into two groups:

Control group (n = 36): received standard post-influenza care (vitamin C, hydration, balanced diet, and moderate physical activity).

Adaptogen group (n = 36): received the same regimen supplemented with a standardized herbal adaptogen complex containing Rhodiola rosea extract (200 mg/day), Eleutherococcus senticosus tincture (2 ml × 2 times/day), and Schisandra chinensis extract (150 mg/day) for 21 days.

Parameters assessed included fatigue severity (using the Fatigue Assessment Scale – FAS), pulse rate, systolic and diastolic blood pressure, sleep quality (Pittsburgh Sleep Quality Index), and levels

of serum cortisol and hemoglobin.

Results and Discussion: By day 21, patients in the adaptogen group demonstrated significantly greater improvement in physical and psychological recovery. The mean fatigue score (FAS) decreased from 37.8 ± 3.4 to 21.2 ± 2.9 points (a 44% reduction), compared with $35.9 \pm 3.6 \rightarrow 28.4 \pm 3.1$ (a 21% reduction) in the control group ($p < 0.01$). Serum cortisol levels normalized from 512 ± 38 nmol/L to 392 ± 34 nmol/L, suggesting restored hypothalamic-pituitary regulation. Hemoglobin levels increased by an average of 6.5%, and subjective sleep quality improved by 37% compared with baseline. Adaptogens were well tolerated, with no adverse reactions reported. Patients noted faster recovery of work capacity, appetite, and emotional stability. These results are consistent with earlier studies showing that adaptogens activate mitochondrial energy metabolism, enhance oxygen utilization, and modulate stress response pathways (AMPK–mTOR signaling), leading to improved resilience after viral infections.

Conclusion: The inclusion of herbal adaptogens in post-influenza rehabilitation significantly accelerates recovery, reduces fatigue, and improves physiological and psychological well-being. Adaptogens such as *Rhodiola rosea*, *Eleutherococcus senticosus*, and *Schisandra chinensis* demonstrate high safety and compatibility with standard supportive therapy. Their systematic use may shorten the post-viral convalescence period and restore homeostatic balance more effectively. Further randomized controlled studies are warranted to confirm long-term benefits and establish standardized adaptogenic rehabilitation protocols in post-viral care.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Моминов О.Н.

Андижанский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан

Актуальность: Бактериальные инфекции, несмотря на успехи антибиотикотерапии, часто сопровождаются осложнениями — интоксикацией, дисбиозом, воспалительными изменениями органов дыхания, мочевыводящих путей и ЖКТ. По данным ВОЗ (2023), до 25–35% пациентов после перенесённой бактериальной инфекции сталкиваются с отсроченными осложнениями, требующими длительного восстановительного лечения. Применение средств народной медицины в постинфекционный период может способствовать профилактике таких последствий за счёт мягкого иммуномодулирующего, противовоспалительного и антиоксидантного действия. Особое значение имеют растительные препараты, продукты пчеловодства и фиточаи, содержащие флавоноиды, дубильные вещества и природные биостимуляторы.

Цель: Изучить эффективность применения народных средств для профилактики осложнений у пациентов, перенёвших бактериальные инфекции дыхательных и мочевыводящих путей.

Материалы и методы: Исследование проведено в клинических условиях кафедры медицинской профилактики Андижанского государственного медицинского института с февраля по июнь 2024 года. В нём участвовали 74 пациента в возрасте 20–60 лет, прошедшие курс антибиотикотерапии по поводу бактериальных инфекций. Пациенты были разделены на две группы: Контрольная группа ($n = 37$): стандартная терапия и профилактические рекомендации.

Основная группа ($n = 37$): дополнительно применяла народные средства в течение 3 недель: отвар ромашки и зверобоя (по 150 мл 2 раза в день), мёд с настойкой прополиса (по 1 чайной ложке 2 раза в день), а также настой шиповника (100 мл ежедневно).

Оценивались частота возникновения осложнений (бронхит, цистит, кишечный дисбактериоз), показатели самочувствия, уровень лейкоцитов, С-реактивного белка (СРБ) и иммуноглобулинов (IgA, IgG).

Результаты и обсуждение: Через 30 дней наблюдения осложнения в основной группе развились лишь у 13,5% пациентов, тогда как в контрольной — у 32,4% ($p < 0,05$). Средний уровень СРБ снизился с $10,8 \pm 1,7$ мг/л до $4,2 \pm 1,3$ мг/л против $6,5 \pm 1,6$ мг/л в контрольной

группе. Показатели иммуноглобулинов IgA и IgG увеличились на 14% и 11% соответственно, что свидетельствует об активизации местного и общего иммунитета. Пациенты основной группы отмечали улучшение аппетита, сна и уменьшение слабости. Мёд и прополис способствовали нормализации микрофлоры и снижению воспаления слизистых оболочек, а отвары трав проявили мягкое спазмолитическое и антиоксидантное действие. Побочных реакций и аллергических проявлений не наблюдалось.

Заключение: Использование народных средств (мёд, прополис, отвары ромашки, зверобоя и шиповника) в комплексе с традиционной терапией способствует профилактике постинфекционных осложнений, улучшает иммунную реактивность и ускоряет восстановление организма. Применение данных средств безопасно и может быть рекомендовано в качестве поддерживающего элемента реабилитации после бактериальных инфекций. Необходимы дальнейшие клинические исследования для уточнения дозировок и сроков курсового применения.

CHIA (SALVIA HISPANICA L.) URUG'LARI ASOSIDA SOG'LOMLASHTIRUVCHI FITOMAHSULOT YARATISH

Muzafarova Malohat Safarovna . Nutfullayeva Jasmina Jo`rabekovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti Farmatsiya yo`nalishi
Nutfullayevajasmina480@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Chia (*Salvia hispanica* L.) o`simligining urug`laridan xalq tabobatida va zamonaviy sog`lomlashtiruvchi mahsulotlar tayyorlashda foydalanish imkoniyatlari o`rganilgan.. Tadqiqotda xalq tabobatida Chia urug`laridan tayyorlangan damlama va choylarning sog`lomlashtiruvchi ta`siri haqida ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so`zlar: Chia urug`i, omega-3, antioksidant, xalq tabobati, fitomahsulot, damlama, salomatlik.

Dolzarbliqi: So`nggi yillarda tabiiy manbalar asosida dori va oziq-ovqat qo`shimchalarini ishlab chiqish dolzarb masalaga aylandi. Chia urug`lari qadimdan Meksika va Janubiy Amerikada xalq tabobatida ishlatilgan bo`lib, bugungi kunda ham ularning foydali xususiyatlari ilmiy jihatdan isbotlanmoqda. Chia urug`lari o`z tarkibida omega-3 yog` kislotalari, oqsillar, antioksidantlar, kletchatka, vitaminlar va minerallarni ko`p miqdorda saqlaydi. Ular qon bosimini me`yorda ushlab turish, yurak faoliyatini mustahkamlash, oshqozon-ichak tizimini yaxshilash hamda immunitetni kuchaytirishda foydali hisoblanadi. Chianing yurak-qon tomir tizimini himoya qiladi, kletchatka esa ovqat hazmini yaxshilaydi.

Tadqiqotning maqsadi: Shu sababli Chia urug`laridan tabiiy sog`lomlashtiruvchi "ChiaFit-BSMI" nomli fitomahsulot yaratish maqsadida izlanishlar olib borildi.

Chia urug`laridan tayyorlanadigan fitomahsulot tarkibini o`rganish, xalq tabobatida qo`llaniladigan tabiiy vosita sifatida sog`lomlashtiruvchi choy shaklida qo`llash imkoniyatlarini aniqlash. "Chia-Vita" fitachoyi: Chia urug`i, Namatak mevasi, Moychechak guli va Qoqi`ot barglari asosida yaratilgan sog`lomlashtiruvchi aralashmadir.

Tarkibi (1 porsiya uchun): Chia urug`i — (5 g), Moychechak guli — (3 g), Qoqi`ot bargi (2 g), Namatak mevasi (6 g)

Aralashmadan 2 choy qoshiq olinib, 200 ml qaynoq suv bilan damlanadi. 15 daqiqa yopiq holda tindiriladi, suzib olinadi. Kuniga 2–3 mahal, ovqatdan oldin ichiladi.

Xulosalar: Mahalliy xom-ashyo — Chia urug`lari asosida tayyorlangan fitochoy inson salomatligi uchun foydali, ekologik toza va arzon vosita sifatida tavsiya etiladi. U xalq tabobatida qo`llaniladigan boshqa dorivor o`simliklarga samarali alternativ bo`lib, sog`lom turmush tarzini qo`llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Efir moylari bozori hajmi, ulushi va tendentsiyalari bo`yicha tahlil hisoboti (tozalash va uy, tibbiyot, oziq-ovqat va ichimliklar, kurort va dam olish), mahsulot bo'yicha, savdo kanallari va segmentlar bo'yicha prognozlar, 2019 - 2025. Grand View Research; 2019.

2. De Groot AC, Shmidt E. Efir moylari, I qism: Kirish. Dermatit. 2016;27(2):39-42. doi:

10.1097/DER.0000000000000175. - DOI - PubMed

3. Ибн Сино таълимотида гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги ҳамда меъда касалликлари ва унга замонавий ёндашиш. НС Музаффарова - REANDPUB. UZ, 2023

4. Moychechak gullari (flores chamomillae) yangi dori vositalarini yaratish uchun istiqbolli manba. Muzaffarova M. S. // So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi jurnal. 7-JILD5-SON MAY13.2024YIL, 595-605

5. Muzaffarova Maloxat Safarovna. Efir moylari saqlagan dorivor o'simliklar va tibbiyotda ishlatilishi // Journal of medicine and pharmacy, Volume-7, Issue-3, Published |20-03-2024,35-38

6. DX Yuldasheva, NS Muzaffarova. Assessment of the development of non-alcoholic fatty liver disease by clinical and laboratory markers // International Bulletin of Medical Sciences and Clinical. 2023. 3(6), 279-283.

7. <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692044.html>

МЕТАБОЛИК АССОЦИРЛАНГАН ЖИГАР ЁҒ КАСАЛЛИГИНИ АДЕМЕТИОНИН БИЛАН ДАВОЛАШ НЕГИЗИДА БЕМОРЛАРДАГИ БУЙРАКЛАР ШИКАСТЛАНИШ МАРКЁРЛАРИ ЎЗГАРИШЛАРИНИ ЛАБОРАТОР МАНЗАРАСИ

Мухиддинова Н.З., Даминова Л.Т.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон, Тошкент

Метаболик ассоцирланган жигар ёғ касаллиги (МАЖЁК) жигарда липид алмашинувини бузилиши, ёғ моддасининг йиғилишининг ортиши асосида моддалар алмашинуви ўзгаришлари билан кечувчи кенг тарқалган сурункали касаллик ҳисобланади. Сўнги йилларда, МАЖЁК ва сурункали буйрак касаллиги ривожланиши учун умумий ва ўзаро хавф омиллари туфайли ушбу касалликлар ўртасидаги боғлиқликни кўрсатадиган кўпгина маълумотлар тўпланди. Шу муносабат билан, жигарнинг ёғли касалликларида буйрак функцияси бузилишининг ривожланишининг қўшимча маълумотларни излашга ва ушбу беморларни даволаш тактикасини аниқлашга қаратилган тадқиқотлар истиқболли ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Метаболик ассоцирланган жигар ёғ касаллиги мавжуд беморларда буйрак шикастланишини ташхислаш ва жигарни адеметионин билан даволаш орқали беморлардаги буйрак шикастланиш маркёрларини ижобий томонга силжишини таъминлаш.

Материал ва услублар. Тадқиқот учун Миллий тиббиёт маркази терапия, кардиология ва нефрология бўлимида стационар даволанаётган ва кейинчалик мазкур муассасада амбулатор назоратда бўлган 83 нафар метаболик ассоцирланган жигар ёғ касаллиги мавжуд беморлар танлаб олинди. Тадқиқотга олинган беморлардаги МАЖЁК жигар структур-функционал ҳолатини белгиловчи ферментларни лаборатор тахлили текширилиб ва эластография ўтказилиб ташхисланган. Улардан шартли иккита гуруҳ тузилди. 1-гуруҳ (n=44) беморларига МАЖЁК ни умумтерапевтик даволашга қаратилган анъанавий даво олиб борилди. 2-гуруҳ (n=39) беморларига эса МАЖЁК ни умумтерапевтик даволашга қаратилган анъанавий давога қўшимча адеметионин 400-800 мг/сутка миқдорда 5-10 кун инъекцион равишда ва сўнгра яна шу миқдорда 30 кунгача перорал тавсия этилди. Барча беморлардан даволанишдан олдин ва тадқиқот сўнгида буйрак шикастланишини белгиловчи маркёрлар: албуминурия ва албумин/креатинин (А/К) нисбати текширилди. Олинган натижалар статистик тахлил қилинди.

Натижалар ва уларни муҳокамаси. Тадқиқотларга мувофиқ, 1-гуруҳда албуминурия даволашдан олдин $36,7 \pm 2,43$ мг/сутка. бўлиб, у тадқиқот сўнгида $31,8 \pm 2,17$ мг/сутка.га ишончсиз ($p > 0,05$) камайди. 2-гуруҳда эса албуминурия даволашдан олдин $35,9 \pm 2,58$ мг/сутка. бўлиб, у тадқиқот сўнгида $25,3 \pm 2,29$ мг/сутка.га ишончли ($p < 0,05$) пасайди. Тадқиқот сўнгида қийматлар ўзаро статистик тахлил қилинганида 2-гуруҳдаги албуминурия 1-гуруҳга нисбатан ишончли ($p < 0,05$) пасайгани намоён бўлди.

А/К нисбати 1-гуруҳда даволашдан олдин $3,71 \pm 0,89$ бўлиб, у тадқиқот сўнгида $3,1 \pm 0,46$ га ишончсиз ($p > 0,05$) камайди. 2-гуруҳда эса А/К нисбати даволашдан олдин $3,69 \pm 0,82$

аникланиб, у тадқиқот сўнгида $2,8 \pm 0,45$ га ишончсиз ($p > 0,05$) пасайди. Тадқиқот сўнгида қийматлар ўзаро статистик таҳлил қилинганда орадаги фарқ ишончсиз ($p > 0,05$) ўзгаргани кузатилди.

Хулоса.

1. Метаболик ассоцирланган жигар ёғ касаллигида буйрак паренхимасида шикастланиш юз беради ва уни пешобда альбуминурия ҳамда альбумин/креатинин нисбатини текшириш билан таъхислаш мумкин.

2. Метаболик ассоцирланган жигар ёғ касаллигини давода қўшимча адеметионин препаратини қўлланилиши нафақат жигар функционал ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади, балки буйрак шикастланиши маркёрларини ижобий томонга силжишини таъминлайди.

Муаллифлар ҳақида маълумот:

1. Мухиддинова Насиба Зохириддиновна Тошкент тиббиёт университети ассистенти
Манзил: Шайхонтохур тумани Бехзод кучаси 87 уй +99899)8641668 e-mail: muhitdinovanasiba934@gmail.com
2. Даминова Лола Тургунпулатовна Тошкент давлат тиббиёт университети профессори
Манзил Тошкент Юнусобат тумани Амир Тимур кучаси, 5-12. Тел +998933819203.
email: lola.daminova@yandex.ru

ВЛИЯНИЕ ТИПА ГЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ФИТОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ НАСТОЯ КОРЫ ДУБА

Назарова З.А., Турсунова Ф.Х.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан.

e-mail: tfayruza27@gmail.com

тел: (97)016-27-77

Актуальность. Современная стоматология активно внедряет фитопрепараты, обладающие противовоспалительным и антимикробным действием. Особое внимание уделяется разработке мягких лекарственных форм — гелей, которые обеспечивают пролонгированное высвобождение активных веществ, равномерное распределение на слизистой оболочке и удобство применения. От свойств гелеобразователя зависят стабильность лекарственной формы, вязкость, способность удерживать активные компоненты и комфортность нанесения.

Цель исследования. Оценить влияние типа гелеобразователя на физико-химические свойства и стабильность фитогелей, предназначенных для применения в стоматологической практике.

Материалы и методы. В качестве действующего компонента использовался настой коры дуба (*Quercus robur* L.). В качестве гелеобразователей применяли натрий-карбоксиметилцеллюлозу (Na-КМЦ), коллаген и желатин. Гели получали методом настаивания в отваре коры дуба с последующим введением следующих компонентов. Проводили оценки органолептических показателей, pH, однородности, вязкости, а также устойчивости при хранении при температуре (25 ± 2)°C в течение 15 дней.

Результат. Образцы, полученные с использованием натрий-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), отличались равномерной консистенцией, стабильной вязкостью и устойчивыми показателями pH на протяжении всего срока наблюдения (15 дней при 25 ± 2 °C). Гели с Na-КМЦ сохраняли однородность структуры, не подвергались расслаиванию и демонстрировали хорошую совместимость с настоем коры дуба. Препараты на основе желатина имели удовлетворительную вязкость, однако при хранении отмечалась тенденция к снижению плотности и частичной потере прозрачности. Гели с коллагеном характеризовались более выраженной биосовместимостью, но были менее стабильными по показателям pH и склонны к структурным изменениям при колебаниях температуры. Таким образом, гель на основе Na-КМЦ показал оптимальное сочетание стабильности, однородности и технологичности по сравнению с другими исследованными образцами.

Выводы. На основании проведённых исследований установлено, что наиболее стабильным и

технологически оптимальным оказался гель, полученный с использованием натрий-карбоксиметилцеллюлозы. Na-КМЦ обеспечивает хорошую реологическую стабильность, однородную структуру и устойчивость при хранении, что делает её наиболее перспективным гелеобразователем при разработке стоматологических фитогелей на основе растительного сырья, в частности настоя коры дуба.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА КОРНЯ СОЛОДКИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Нарзуллаева Дилдора Саиджановна, Салимова Ферангиза Аскарровна

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, Республика Узбекистан

Актуальность. Пневмония остаётся одной из наиболее распространённых инфекций дыхательных путей. Несмотря на развитие антибактериальной терапии, у многих пациентов наблюдается затяжное течение заболевания и длительный восстановительный период. Это определяет необходимость использования фитопрепаратов с противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Особый интерес представляет корень солодки (*Glycyrrhiza glabra L.*), содержащий глицирризиновую кислоту.

Исследование проведено на базе терапевтического отделения Бухарской городской больницы в 2024 году. В него были включены 60 пациентов в возрасте от 25 до 65 лет с клинически и рентгенологически подтверждённой внебольничной пневмонией средней степени тяжести. Все пациенты были разделены на две сопоставимые по полу, возрасту и тяжести состояния группы. Основная группа (30 человек) получала стандартную антибактериальную терапию в соответствии с клиническими протоколами, а также дополнительно сироп корня солодки (*Glycyrrhiza glabra L.*) по 10 мл трижды в день после еды в течение 10 суток. Контрольная группа (30 человек) получала только стандартное лечение без фитопрепаратов.

Диагноз устанавливался в соответствии с национальными и международными рекомендациями (Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, 2021; GOLD, 2023). Критериями включения являлись наличие клинических и рентгенологических признаков пневмонии, средняя степень тяжести заболевания и согласие пациента на участие в исследовании. Из исследования исключались больные с тяжёлым течением пневмонии, хронической сердечной недостаточностью III–IV функционального класса, бронхиальной астмой, выраженной артериальной гипертензией, беременные женщины и лица с индивидуальной непереносимостью растительных препаратов.

Эффективность проводимого лечения оценивалась по динамике клинических симптомов (температура тела, частота дыхания, выраженность кашля, одышка, объём мокроты), лабораторных показателей (уровень лейкоцитов и С-реактивного белка в сыворотке крови), а также по длительности госпитализации, которая рассматривалась как интегральный показатель терапевтического эффекта. Наблюдение проводилось в динамике на 1-е, 5-е и 10-е сутки терапии. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием программы SPSS Statistics 25.0; различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты. На фоне применения экстракта корня солодки отмечалось более быстрое снижение температуры тела ($3,2 \pm 0,6$ против $5,1 \pm 0,9$ дня; $p < 0,05$), ускорение перехода кашля в продуктивную форму и сокращение сроков госпитализации ($9,3 \pm 1,4$ против $11,4 \pm 1,6$ дней). Уровень СРБ снизился на 70%, что указывает на выраженное противовоспалительное действие препарата.

Выводы. Включение экстракта корня солодки в комплексную терапию внебольничной пневмонии повышает эффективность лечения, ускоряет восстановление дыхательной функции и снижает риск осложнений. Применение фитотерапии является безопасным и патогенетически обоснованным направлением в реабилитации больных пневмонией.

ГОРИЗОНТЫ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ: ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНОГО РИСКА ПО УРОВНЮ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГЛИКИРОВАНИЯ

Курский государственный медицинский университет

Кафедра фармакологии

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики

Объедкова Н.Ю., Маль Г.С., Гелеван И.И.

Введение. Улучшение продолжительности и повышение качества жизни, а также снижение преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний остаются приоритетными задачами системы здравоохранения. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжает играть ключевую роль в смертности населения, преимущественно среди мужчин. Несмотря на контроль основных патогенетических звеньев и использование адекватной гиполипидемической, антиангинальной и антиагрегантной терапии, сохраняется остаточный (резидуальный) риск сердечно-сосудистых событий даже у пациентов с достигнутым целевым уровнем липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

С 2008 года организация Residual Risk Reduction Initiative занимается изучением и обсуждением остаточного риска как междисциплинарной проблемы. К факторам, повышающим резидуальный риск, относятся: триглицериды, атерогенные фракции липопротеинов, липопротеин (а) (ЛП(а)), стойкая гипергликемия, недержание целевых показателей HbA_{1c}, вариабельность артериального давления, воспалительный статус и другие коморбидные состояния, которые влияют на липидный, тромботический и воспалительный компоненты риска.

В последние годы особое внимание уделяется конечным продуктам гликирования (КПГ) как маркерам биохимического профиля пациента. КПГ формируются в результате неферментативного гликирования белков и накапливаются в тканях. Флуоресцентный анализ этих соединений с помощью комплекса AGE Reader позволяет стратифицировать пациентов по сосудистому риску в зависимости от индекса флуоресценции.

Целью данного исследования является определение взаимосвязи между индексом флуоресценции и остаточным риском у пациентов с ИБС на фоне различных стратегий гиполипидемической терапии.

Материалы и методы. В проспективное клиническое исследование по принципам GCP и Хельсинской декларации были включены 120 мужчин в возрасте 55–75 лет с ишемической болезнью сердца и сопутствующими заболеваниями. Исключались пациенты женского пола, старше 75 лет, с ожирением III степени, тяжёлыми хроническими болезнями почек, сердечной недостаточностью с фракцией выброса <40 % и СД с множественными осложнениями. На старте исследования у всех участников проводилась комплексная оценка резидуального риска на основе анамнеза, лабораторных и инструментальных данных, включая измерение конечных продуктов гликирования методом аутофлуоресценции (AGE Reader). Коррекция дислипидемии выполнялась поэтапно: монотерапия розувастатином 20 мг, затем при необходимости фиксированная комбинация с эзетимибом и, при недостижении целевого уровня ЛПНП, тройная терапия с добавлением ингибитора PCSK9 (алирокумаб 150 мг подкожно каждые 2 недели), после чего повторно оценивался резидуальный риск. Медиана периода наблюдения составила 18 недель.

Результаты и обсуждение. На старте исследования ни один пациент не достиг целевого уровня ХС ЛПНП (<1,4 ммоль/л). Пациентам была назначена монотерапия розувастатином 20 мг и даны рекомендации по здоровому образу жизни. Через 6 недель 27 % пациентов (n=32) достигли целевого уровня, у остальных была назначена фиксированная комбинация розувастатина 20 мг и эзетимиба 10 мг. На следующем визите 60 % пациентов (n=72) достигли целевого уровня. Оставшиеся 12 % (n=15) перешли на тройную терапию с добавлением ингибитора PCSK9 (алирокумаб 150 мг п/к каждые 2 недели), после чего 14 пациентов достигли цели, один был направлен в региональный липидный центр для

дальнейшей диагностики семейной гиперхолестеринемии.

Пациенты были распределены по когортам в зависимости от режима терапии: когорта 1 — монотерапия, когорта 2 — двойная комбинация, когорта 3 — тройная терапия. Средний возраст составил 65 ± 3 лет, 75 % имели отягощенный сердечно-сосудистый анамнез, 57,5 % курили, 46 % имели неконтролируемую АГ, 32,5 % — СД 2 типа. Статистически значимая связь с достижением целевого ЛПНП выявлена для уровня Лп(а) и контроля АД.

Индекс аутофлуоресценции (ИА), отражающий конечные продукты гликирования, имел тенденцию к снижению параллельно с достижением целевого уровня ЛПНП: на 3 % в когорте 1, 3,3 % во 2-й и 2 % в 3-й когорте. Корреляционный анализ показал умеренную статистически значимую связь между уровнем ЛПНП и ИА ($\rho=0,388$, $p<0,05$), наиболее выраженную в когорте 3. Эти данные подтверждают, что снижение атерогенных липидов сопровождается уменьшением конечных продуктов гликирования, а измерение ИА может служить дополнительным параметром моделирования резидуального риска у пациентов с ИБС при адекватном контроле сопутствующих факторов (гликемия, АД, физическая активность, отказ от курения).

Выводы. Полученные результаты подтверждают, что несмотря на достижение целевого уровня ЛПНП у пациентов с ИБС, резидуальный риск сохраняется. Снижение атерогенных липидов сопровождалось уменьшением индекса аутофлуоресценции.. Установлена статистически значимая связь между уровнем ЛПНП и ИА, что указывает на возможность его использования в качестве дополнительного маркера при оценке резидуального риска у больных с ИБС. Эти данные подчеркивают необходимость комплексного подхода к контролю сопутствующих факторов (гликемии, артериального давления, образа жизни) для оптимизации прогнозируемого сердечно-сосудистого риска.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОГО СБОРА

Омонтошева М.Т., Файзуллаева Н.С.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
omontoshovamuhayyo@gmail.com, (97)4817747.

Актуальность. В последние годы наблюдается значительный рост числа аллергических заболеваний, особенно аллергодерматозов, что связано с воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, стрессом и бесконтрольным применением медикаментов. В связи с этим перспективным направлением является разработка фитопрепаратов, обладающих комплексным, мягким и безопасным действием. Особый интерес представляют лекарственные растения, богатые флавоноидами и фенольными соединениями, обладающими противовоспалительным и антигистаминным эффектом.

Цель исследования. Разработка технологии получения сухого экстракта из противоаллергического растительного сбора “Антиаллергодерм” и изучение факторов, влияющих на процесс экстракции.

Материалы и методы. Учёными Ташкентского фармацевтического института разработан состав сбора “Антиаллергодерм”, состоящего из цветков календулы лекарственной (*Calendula officinalis L.*), листьев крапивы двудомной (*Urtica dioica L.*), травы хвоща полевого (*Equisetum arvense L.*) и травы тысячелистника обыкновенного (*Achillea millefolium L.*) в соотношении 2:1:2:1.

Исследование проводилось с применением метода перколяции при использовании различных экстрагентов: очищенной воды, 70% и 90% этилового спирта. Изучалось влияние таких факторов как степени измельчения растительного сырья, соотношения сырья и экстрагента, температуры и длительности экстракции на выход экстрактивных веществ.

Результаты и их обсуждение. Оптимальная степень измельчения растительного сырья установлена в пределах 200–300 мкм, где наблюдается наибольший выход экстрактивных веществ (20,1%); оптимальная температура для экстракции - 75–80 °С и гидромодуль - 1:8 (для водного экстрагента) и при 25–35 °С в течение 48 часов (для 70% этилового спирта).

Полученный сухой экстракт представляет собой светло-коричневый порошок с характерным травянистым запахом, хорошо растворимый в воде и водно-спиртовых смесях. Основное удаление влаги происходит при температуре 40–56 °С, термическое разложение начинается при 115 °С.

Исследованные технологические показатели свидетельствуют о хорошей сыпучести и стабильности экстракта. Полученные данные указывают, что выбранные параметры обеспечивают максимальное извлечение флавоноидов, фенольных и других биологически активных веществ, обладающих выраженным противовоспалительным и антиаллергическим действием.

Заключение и выводы. Разработана технология получения сухого экстракта из противоаллергического растительного сбора “Антиаллергодерм”. Установлены оптимальные технологические параметры: размер частиц — 200–300 мкм; экстрагент — 70% этиловый спирт и очищенная вода; соотношение сырья и экстрагента — 1:8; температура экстракции — 75–80 °С (вода) и 25–35 °С (спирт); время экстракции — 1 час (вода), 48 часов (спирт). Проведённая оценка качества показала, что полученный экстракт соответствует требованиям Государственной Фармакопее РУз и может быть рекомендован в качестве перспективного компонента для разработки лекарственных форм местного действия при лечении аллергодерматозов.

ИЗУЧЕНИЕ СУБХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЭКСТРАКТА ИНДИЙСКОГО ГРАНАТА

Очилова Н.Г., Мусаева Д.М.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Актуальность. Индийский гранат (*Momordica charantia*) — популярное лекарственное растение в тропических странах. Растение традиционно используется в восточной медицине, а также в народной медицине коренных народов Южной Америки. Во многих странах мира считается природным афродизиак. Плоды, как и листья, обладают мощными антиоксидантными свойствами. Витамин Е, содержащийся в растении, защищает организм от преждевременного старения, витамин F даёт силы и энергию, фолиевая кислота питает костный мозг и защищает от опухолей. Культивируется по всему миру, его интродукция и акклиматизация в настоящее время имеют большое значение.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, актуальным является поиск, изучение и внедрение в медицинскую практику новых высокоэффективных лекарственных растений. В связи с этим изучение фармакологических свойств плодов Индийского граната стало новым шагом в создании фитопрепаратов.

Исходя из вышеизложенного, **целью исследования** явилось изучение субхронической токсичности сухого экстракта плодов Индийского граната в условиях эксперимента на животных.

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на крольчатах 2 месячного возраста обоего пола. Крольчатам в течении 30 дней перорально вводили экстракт Индийского граната в дозах 100, 500 и 1000 мг/кг. У животных определяли поведение, аппетит, двигательную активность и внешний вид шерстного покрова, динамику массы тела. Также проводились общий анализ периферической крови, биохимических маркеров - АсАТ, АлАТ, ЩФ, ГГТ, билирубина, белка, мочевины и креатинина. Животных разделили на 4 группы: 1-группа – интактные животные (здоровые), 2-группа получила экстракт Индийского граната в дозе 100 мг/кг пер ос 1 месяц, 3-группа в дозе 500 мг/кг, а 4-группа – в дозе 1000 мг/кг.

Результаты и их обсуждение. В ходе 30-дневного перорального введения экстракта Индийского граната крольчатам в дозах 100, 500 и 1000 мг/кг не отмечено признаков выраженной токсичности, летальных исходов или отклонений в поведении животных. Аппетит, двигательная активность и внешний вид шерстного покрова оставались

нормальными во всех группах. Динамика массы тела животных всех опытных групп характеризовалась закономерным увеличением массы, сопоставимым с контрольной группой. Прирост массы тела составил в среднем 370–380 г, различия между группами статистически недостоверны ($p > 0,05$).

Анализ периферической крови показал, что содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и тромбоцитов у животных, получавших экстракт Индийского граната, находилось в пределах физиологических норм и не имело статистически значимых отличий от контрольных значений. Наблюдалась тенденция к умеренному повышению количества эритроцитов и гемоглобина в опытных группах, что может свидетельствовать о лёгком стимулирующем эффекте экстракта на эритропоэз. Колебания в содержании лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов носили неспецифический характер и не имели дозозависимой направленности. Показатели тромбоцитов оставались стабильными во всех группах, что указывает на отсутствие влияния экстракта на свёртывающую систему крови.

Активность трансаминаз (АсАТ и АлАТ) в опытных группах оставалась в пределах физиологической нормы и не имела достоверных отличий от контрольных значений. Незначительное колебание активности ферментов носило адаптационный характер и не свидетельствует о повреждении гепатоцитов. Показатели ЩФ и ГГТ, характеризующие состояние билиарной системы, также не изменялись существенно, что исключает наличие холестатического эффекта. Концентрации общего белка и альбумина в сыворотке крови опытных животных были близки к контрольным. Незначительное снижение общего белка в отдельных группах не имело статистической значимости и не отражало нарушения белково-синтетической функции печени. Уровень глюкозы у животных, получавших изучаемый экстракт, имел тенденцию к умеренному снижению, что может быть связано с известными гипогликемическими свойствами данного растения, однако значения оставались в пределах физиологической нормы. Показатели липидного обмена (общий холестерин и триглицериды) существенно не отличались от контрольных значений. Отмечалась слабая тенденция к снижению триглицеридов в группе 500 мг/кг, что может свидетельствовать о лёгком нормализующем влиянии экстракта на липидный обмен. Концентрации мочевины и креатинина у всех опытных животных находились на уровне контроля, что свидетельствует о сохранности экскреторной функции почек и отсутствии признаков нефротоксичности.

Заключение. Комплексный анализ физиологических, гематологических и биохимических показателей показал, что 30-дневное пероральное введение экстракта Индийского граната крольчатам в дозах 100, 500 и 1000 мг/кг не вызывает достоверных отклонений от контрольных значений. Все изученные параметры находились в пределах физиологических норм, что свидетельствует об отсутствии субхронического токсического действия экстракта на организм животных. Лёгкие колебания отдельных показателей (умеренное снижение глюкозы, тенденция к увеличению гемоглобина и эритроцитов) носят адаптационно-физиологический характер и не указывают на развитие патологических изменений.

Таким образом, экстракт момордики можно охарактеризовать как нетоксичный при повторном пероральном введении в течение 30 дней в исследованных дозах. Уровень NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) для данного препарата установлен на уровне 1000 мг/кг массы тела.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДА АНТИБИОТИКОВ В СТАЦИОНАРЕ С УЧЕТОМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

*Өмірқұлова С.Н., Ибрагимова А.Г., Заварницына Е.В.,
Ташимова С.А., Есенгелді Ә.С.*

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Республика Казахстан

Актуальность исследования. Глобальная угроза антибиотикорезистентности остаётся одной из наиболее острых проблем здравоохранения XXI века [WHO, 2023]. В Казахстане, как и во всём мире, наблюдается рост доли полирезистентных штаммов стафилококков, энтерококков,

энтеробактерий и неферментирующих грамотрицательных бактерий (*Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter* spp.) [Lavrinenko A., 2023]. Проблему усугубляют нерациональное применение антибиотиков, слабая лабораторная база и отсутствие эффективных механизмов контроля [WHO, 2021].

Цель исследования. Определить динамику расхода антибиотиков в стационаре за период 2022–2024 годов с учётом данных микробиологического мониторинга и провести оценку рациональности их применения на основе фармакоэкономических методов ABC/VEN-анализ.

Материалы и методы исследования: Анализ проведён на основе данных отчётности Областного центра фтизиопульмонологии за 2022–2024 гг., с учётом финансовых показателей, складских запасов и микробиологических данных о чувствительности возбудителей.

Результаты и их обсуждение. В 2022 году расходы на антибиотики составили 14,1% от общего бюджета, основную долю заняли цефалоспорины и карбапенемы (>80%). По VEN-анализу, 80 % препаратов - жизненно необходимые, просроченные серии - 2,6%, требуется регулярный FEFO-контроль (Прим. FEFO (First Expired, First Out) — это система организации складского учета и отпуска продукции, при которой в первую очередь реализуются или используются те партии, у которых срок годности истекает раньше, независимо от даты их поступления на склад).

В 2023 году расходы на антибиотики составили 19,3 % бюджета; основную долю заняли цефалоспорины и карбапенемы. По ABC/VEN-анализу преобладает группа А (80%), 23% запасов требуют приоритетного использования по FEFO.

К 2024 г. коэффициент рационального использования антибиотиков вырос с 43% до 86,8%, а просроченные препараты полностью отсутствовали. Это подтверждает эффективность внедрённой системы FEFO и контроль в рамках Antibiotic Stewardship.

С 2022 по 2024 год наблюдается значительное повышение эффективности использования антибиотиков: коэффициент использования вырос с 43% до 86,8%, что указывает на улучшение контроля за запасами и сокращение излишков. Просроченные серии, составлявшие ранее до 2% (Метронидазол, Цефуроксим, Ципрофлоксацин), в 2024 году полностью отсутствуют, что подтверждает эффективность внедрённого FEFO-принципа.

Доля расходов на антибиотики ($\approx 23\%$) находится в пределах нормативных значений ($\leq 25\%$), что соответствует рациональному фармакоэкономическому управлению. Сокращение количества позиций (с 28 до 23) указывает на оптимизацию ассортимента, вероятно за счёт исключения дублирующих препаратов. Финансовая нагрузка осталась стабильной, при этом увеличилась доля рационально использованных средств. Отмечено повышение рациональности использования антибиотиков, отсутствие просроченных серий и оптимизация ассортимента при стабильных затратах, что подтверждает эффективность FEFO-системы и программы Antibiotic Stewardship [Rezeki D. S., 2022].

Заключение. Анализ за 2022–2024 годы показал рост эффективности использования антибиотиков, сокращение просроченных серий и оптимизацию запасов. Доля расходов (22,85 %) соответствует рациональному применению. Рекомендуется сохранить FEFO-контроль и регулярно проводить ABC/FEFO-анализ в рамках программы Antibiotic Stewardship.

СОСТАВ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА: ВОЗМОЖНЫЕ КЛЮЧИ К ПРОГНОЗУ И ПАТОГЕНЕЗУ

Рахимова Ш.Ш., Исмаилова Ж.А.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, Узбекистан

Введение. Хронический гастрит в ряде случаев может прогрессировать в предопухолевые изменения слизистой оболочки желудка, включая атрофию и кишечную метаплазию.

Факторы, влияющие на такую трансформацию, изучаются активно, и одним из них может быть состав микробиоты кишечника. Воздействие микробных метаболитов и дисбиозные изменения способны косвенно влиять на трофику, регенерацию и морфогенез слизистой желудка. Анализ микробиоты кишечника в сочетании с гистологическими данными может помочь идентифицировать пациентов с высоким риском прогрессирования гастропатии.

Цель исследования оценить взаимосвязь между структурой кишечной микробиоты и морфологическим типом хронического гастрита с целью выявления микробных маркеров, ассоциированных с предопухолевыми изменениями слизистой желудка.

Материалы и методы: В исследование было включено 63 пациента в возрасте от 26 до 73 лет (средний возраст $47,3 \pm 0,4$ лет). Все пациенты были разделены на три группы по 21 человек: группа 1 — пациенты с хроническим гастритом без признаков атрофии и метаплазии; группа 2 — пациенты с хроническим гастритом и установленной кишечной метаплазией; группа 3 — пациенты с хроническим гастритом и признаками выраженной атрофии. Диагноз устанавливался на основании клинических жалоб, анамнеза заболевания, объективных данных обследования, результатов эзофагогастродуоденоскопии с множественной биопсией и гистологической оценкой по OLGA/OLGIM, микробиологического анализа кишечной микрофлоры (ПЦР, культуральные методы), оценки обилия основных таксонов: *Firmicutes*, *Bacteroidetes*, *Actinobacteria*, *Proteobacteria*, расчёта соотношения *Firmicutes/Bacteroidetes* как маркера дисбиотических сдвигов, а также статистической обработки с использованием анализа корреляций и кластерного распределения.

Результаты. У пациентов с метаплазией слизистой желудка выявлено выраженное снижение соотношения *Firmicutes/Bacteroidetes* (в среднем 1,4 против 2,8 в группе без метаплазии, $p < 0,01$), что указывает на выраженный дисбиоз. Отмечено снижение *Bifidobacterium spp.* и *Lactobacillus spp.* в кишечной микробиоте при переходе от поверхностного гастрита к атрофическому ($p < 0,05$). В 38% случаев у пациентов с метаплазией определялись повышенные уровни *Escherichia coli* (до $7,0 \lg$ КОЕ/г), тогда как в других группах их уровень не превышал $5,2 \lg$. Морфологически у пациентов с дисбиозом кишечника чаще наблюдалась фрагментация эпителиального слоя, выраженная деструкция ямочного аппарата и очаговая кишечная метаплазия по типу II (по классификации Filipe). Обнаружена статистически значимая корреляция между выраженностью дисбиоза и стадией по OLGIM ($r = 0,61$; $p < 0,01$), особенно в области антрального отдела.

Выводы: состояние кишечной микробиоты тесно связано с морфологическим фенотипом хронического гастрита. Определённые микробные профили (снижение *Firmicutes*, увеличение условно-патогенной флоры) могут быть ассоциированы с наличием или риском развития кишечной метаплазии. Использование комплексной оценки кишечного микробиома совместно с морфологической диагностикой позволяет уточнить прогноз и патогенез гастропатий. Необходимы дальнейшие исследования для выделения микробных маркеров ранней трансформации слизистой и профилактики рака желудка.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПРОСТАМЕД

Рахматов А.Т.¹, Мавлянов З.И.², Алижанов Н.Б.¹, Мавлянов И.Р.³

¹—Республиканский центр по развитию профессиональной квалификации медицинских работников при Минздраве Республики Узбекистан.

²— Университет Альфараганус, Ташкент.

³— Республиканский научно-практический центр спортивной медицины при Национальном олимпийском центре Узбекистана

Наличие широкого арсенала лекарств для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы диктует необходимость поиска дифференцированного подхода к их

выбору при лечении данного заболевания. Это обстоятельство требует проведения сравнительной оценки эффективности этих лекарств.

Цель исследования. Изучения и оценка влияния препарата Простамед на показатели клинического течения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Материалы и методы исследования. Исследование проводили у 56 больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), в возрасте от 50 до 89 лет, получавших препарат Простамед. Для оценки клинического течения болезни использовали показатели IPSS (международная шкала оценки симптомов со стороны предстательной железы), QOL(шкала качества жизни), $V_{\text{простаты}}$ (объем предстательной железы), Q_{max} (максимальная скорость потока мочи), R (остаточная моча) и PSA (простатаспецифический антиген пептид). Полученные результаты обрабатывали методом вариационной статистики.

Полученные результаты. Изучение исходных показателей использованных в работе параметров в группе больных получавших препарат Простамед показывает, что среднее значение показателя QOL составило 2,64 мл/с, максимальной скорости потока мочи (V_{max}) – 11,88 мл/с, объем простаты ($V_{\text{простаты}}$) – 55,06 г, объем остаточной мочи ($V_{\text{остаточной мочи}}$) – 32,02 мл, при значении IPSS – 13,45 и PSA крови - 3,85. Следовательно, у обследуемых больных имеет место гиперплазия предстательной железы с наличием инфравезикальной обструкции.

В динамике лечения больных с аденомой предстательной железы простамедом происходит снижения значения показателя QOL по сравнению с исходным на 23,5%, объема остаточной мочи – на 29,5%, PSA крови – на 13,2%, IPSS – на 8,7%, соответственно. А значение скорости максимального потока мочи, наоборот, повышается на 13,9%, соответственно. Вместе с тем наиболее ощутимые результаты в динамике лечения простамедом были получены по отношению объема остаточной мочи. При этом, у каждого 3-4 больного не было выявлено остаточной мочи в мочевом пузыре. У 29,99% больных- объем остаточной мочи снижается по сравнению с исходным до 25%, у 36,66% - до 50%, у 3,33% - до 75% и у 29,99% - до 100%, соответственно Подобный анализ проведенный по отношению динамики показателя QOL также показывает, что у 82,75% установлено снижения значения QOL до 50% по сравнению с исходным, у 17,25% - в 2 раза, соответственно.

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что применение препарата Простамед у больных с ДГПЖ в целом оказывает положительный эффект на течение заболевания. Вместе с тем эффект данного препарата, с учетом средней статистики полученных данных проявляется не однозначно по отношению отдельных параметров оценки характера патологии. Наиболее отчетливые положительные результаты, если имеет место по отношению показателей объема остаточной мочи и QOL, то наименее отчетливые – по отношению показателей объема простаты и IPSS.

SUYAK TO‘QIMASINING MORFOFUNKSIONAL O‘ZGARISHLARI VA ULARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Raxmatova Marhabo Rasulovna

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Klinik farmakologiya kafedrası
PhD, dotsenti.

Mavzuning dolzarbligi. Suyak to‘qimasi inson organizmining asosiy tayanch-harakat tizimini tashkil etuvchi muhim strukturalardan biri bo‘lib, organizmning normal faoliyati va homeostazini saqlab turishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Hozirgi davrda suyak tizimi bilan bog‘liq kasalliklar — xususan, osteoporoz, osteoartrit hamda boshqa degenerativ-distrofik jarayonlar — nafaqat keksalar, balki yosh avlod orasida ham keng tarqalib bormoqda. Ushbu patologiyalar suyak to‘qimasining morfoloqik va funksional o‘zgarishlariga olib kelib, insonning jismoniy faolligi, hayot sifati va umumiy sog‘lig‘ini sezilarli darajada pasaytiradi. Suyak to‘qimasining morfofunktsional holati turli tashqi va ichki omillar ta’sirida dinamik o‘zgarib turadi. Ularga jismoniy faollik darajasi, oziqlanish xususiyatlari, endokrin tizim faoliyati, genetik omillar,

ekologik sharoitlar hamda turli somatik va metabolik kasalliklar kiradi. Ushbu omillarni tizimli tahlil qilish va ularning suyak to'qimasi holatiga ta'sir mexanizmlarini aniqlash suyak tizimi salomatligini saqlash va mustahkamlashning ilmiy asoslarini yaratish uchun muhimdir.

Zamonaviy jamiyatda yoshlarning sport va jismoniy faollikka bo'lgan qiziqishining ortishi, shuningdek, aholining qarish jarayonining jadallashuvi natijasida suyak tizimi kasalliklarining ko'payishi kuzatilmoqda. Bu esa mazkur mavzuning jismoniy tarbiya, tibbiyot va sog'liqni saqlash sohalarida dolzarbligini yanada oshirmoqda. Aholining demografik tuzilmasidagi o'zgarishlar va ekologik omillarning keskinlashuvi suyak tizimining funksional holatiga yangi chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda. Shu boisdan, suyak to'qimasining morfologik va biokimyoviy o'zgarishlarini chuqur ilmiy tahlil qilish hamda ularga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hozirgi zamon osteologiya, fiziologiya va klinik tibbiyotning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu izlanishlar suyak tizimi kasalliklarini erta aniqlash, ularni samarali davolash va oldini olishning innovatsion usullarini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mavzuning maqsadi. Suyak to'qimasining morfofunktsional xususiyatlarini chuqur o'rganish, ularga ta'sir etuvchi asosiy ichki va tashqi omillarni tizimli tahlil qilish hamda suyak tizimi salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Materiallar va usullar. Ilmiy adabiyotlar va tadqiqotlar tahlili, jismoniy faoliyat ta'sirini o'rganish, antropometriya orqali suyak holatiga baho berish, suyak massasi va mustahkamligini o'lchash uchun bioimpedansometriya, osteodensitometriya, statistik tahlil va suyak kasalliklariga ta'sir etuvchi faktorlarni baholash, bu usullar orqali suyak to'qimasining o'zgarishlari va ularga ta'sir etuvchi omillarni chuqur o'rganish maqsad qilinadi.

***Natijalar va muammolar.** Tadqiqotning kutilgan natijalari suyak to'qimasining turli omillar ta'siridagi morfofunktsional o'zgarishlarini aniqlashga imkon beradi. Shu bilan birga, suyak to'qimasini mustahkamlash uchun farmakologik va profilaktik usullarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari, agar ekologik omillar (masalan, kimyoviy moddalar, radiatsiya) suyak to'qimasining zaiflashishiga olib kelsa, bunday o'zgarishlarga qarshi samara beradigan farmakologik davolash usullarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bundan tashqari, suyak to'qimasining zaiflashishiga olib keladigan ekologik va fiziologik omillarga qarshi profilaktika choralarini ishlab chiqish hamda kerakli dorivor preparatlarni aniqlash kutilmoqda.*

***Xulosa.** Suyak to'qimasining morfofunktsional o'zgarishlarini o'rganish suyak to'qimasi kasalliklarini profilaktika qilish va davolashda yangi ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqish uchun muhim asos yaratadi. Suyak to'qimasining zaiflashuvi ko'plab ekologik va fiziologik omillarga bog'liq bo'lib, bu holat individual yondashuvga asoslangan profilaktika va davolash strategiyalarini ishlab chiqishni talab etadi. Tadqiqot natijalari ekologik omillarning salbiy ta'sirini kamaytirish, suyak tizimi kasalliklarining oldini olish hamda suyak salomatligini mustahkamlashga qaratilgan ilg'or farmakologik usullarni yaratishda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.*

SUYAK TO'QIMASINING ANTROPOMETRIK PARAMETRLARINING KLINIK-FARMAKOLOGIK AHAMIYATI

Raxmatova Marhabo Rasulovna

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Klinik farmakologiya kafedrası
PhD, dotsenti.

Mavzuning dolzarbligi. Suyak to'qimasi organizmning mexanik tayanchini ta'minlovchi, mineral almashinuvida va ko'plab fiziologik jarayonlarni tartibga solishda ishtirok etuvchi yuqori darajada ixtisoslashgan dinamik tuzilmadir. Suyak to'qimasining antropometrik xususiyatlari, ya'ni uzunligi, qalinligi, zichligi, mineral bilan to'yinganligi va morfologik proporsiyalari organizmning individual xususiyatlarini aks ettiribgina qolmay, balki uning funksional holatini ifodalovchi muhim

biomarkyerlar sifatida ham xizmat qiladi.

Klinik-farmakologik nuqtayi nazardan, suyak to'qimasining antropometrik xususiyatlarini baholash ratsional terapiya va profilaktik choralarni tanlashda muhim ahamiyatga ega. Suyak zichligi va tuzilishidagi individual farqlar suyak metabolizmiga ta'sir qiluvchi dori vositalarining farmakokinetikasi va farmakodinamikasini belgilaydi. Bular qatoriga kaltsiy, D vitamini, bisfosfonatlar hamda selektiv estrogen retseptorlari modulyatorlari kiradi. Shu tariqa, suyak to'qimasining antropometrik va morfofunktsional xususiyatlarini kompleks o'rganish nafaqat uning qayta tuzilish (remodellasiyalash) mexanizmlarini chuqurroq anglashga, balki suyak tizimi kasalliklarini oldini olish va davolashda shaxsga yo'naltirilgan klinik-farmakologik strategiyalarni ishlab chiqishga ham xizmat qiladi.

Mavzuning maqsadi. Suyak to'qimasining antropometrik xususiyatlarini o'rganish va ularning individual farqlari bilan klinik-farmakologik ahamiyatini aniqlash, ya'ni suyak salomatligi, uning metabolizmi va dori vositalariga javobini baholash orqali shaxsga yo'naltirilgan profilaktika va terapiya strategiyalarini ishlab chiqish.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda suyak to'qimasining morfofunktsional xususiyatlari va ularning klinik-farmakologik ahamiyati ilmiy adabiyotlar tahlili, jismoniy faoliyatning ta'siri, antropometriya, bioimpedansmetriya va osteodensitometriya yordamida o'rganildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil orqali qayta ishlanib, suyak kasalliklariga ta'sir etuvchi ichki (yosh, jins, gormonal holat, genetik moyillik) va tashqi (jismoniy faollik, ekologik omillar) faktorlar baholandi. Shu bilan birga, klinik-farmakologik yondashuvlar orqali dori vositalarining individual samaradorligi va suyak holatiga ta'siri aniqlandi. Bu metodologiya suyak to'qimasining o'zgarishlarini chuqur tahlil qilish va shaxsga yo'naltirilgan klinik-farmakologik tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Natijalar va muammolar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, suyak to'qimasining antropometrik xususiyatlari — uzunlik, qalinlik, zichlik va morfologik proporsiyalar — individual omillar, jumladan yosh, jins, gormonal holat, jismoniy faollik va ekologik sharoitlardan sezilarli darajada ta'sirlanadi. Bioimpedansmetriya va osteodensitometriya natijalari suyak massasi va zichligidagi o'zgarishlar bilan bog'liq patologik holatlar, xususan osteoporoz va osteoartrit xavfi yuqori bo'lgan shaxslarni aniqlash imkonini berdi. Biroq, tadqiqot jarayonida quyidagi muammolar aniqlandi: suyak holatini baholashda individual farqlarni hisobga olish zarurati, chunki bir xil dori yoki profilaktik chora har bir bemorda turlicha natija berishi mumkin; ekologik va jismoniy faoliyat omillarining murakkab va ko'p faktorli ta'siri natijalarni izchil tahlil qilishni qiyinlashtirdi; klinik-farmakologik usullar bilan dori samaradorligini baholashda subyektiv omillar va yetarli klinik kuzatuvlar yetishmasligi kuzatildi.

Xulosa. Suyak to'qimasining antropometrik xususiyatlari uning morfofunktsional holatini belgilash bilan birga, dorilarga individual reaksiyasini aniqlovchi asosiy indikatordir Bioimpedansmetriya, osteodensitometriya va klinik-farmakologik yondashuvlar yordamida suyak massasi, zichligi va ularga ta'sir etuvchi omillar baholandi. Ushbu yondashuvlar suyak kasalliklarini profilaktika qilish va shaxsga yo'naltirilgan terapiya strategiyalarini ishlab chiqishda ilmiy asos yaratadi.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЙ

Рустамова Ш.К.

Андижанский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан

Актуальность: В условиях учащающихся эпидемий вирусных и бактериальных инфекций вопросы укрепления иммунной защиты организма приобретают особую актуальность. По данным ВОЗ (2023), в сезонных эпидемиях гриппа и ОРВИ заболевает до 10% населения планеты, а в пандемические периоды — до 25–30%. Современные данные указывают, что состояние иммунной системы напрямую зависит не только от вакцинации и медицинских мер профилактики, но и от образа жизни, питания и использования натуральных природных средств. Народная медицина располагает широким арсеналом иммуномодулирующих

средств — мёд, прополис, чеснок, имбирь, шиповник, эхинацея, настои и отвары трав, богатых витаминами и антиоксидантами. Их применение способствует повышению неспецифической резистентности организма, что особенно важно в периоды эпидемий.

Цель: Изучить эффективность и целесообразность применения народных средств для укрепления иммунитета в сезон повышенной заболеваемости.

Материалы и методы: Исследование проведено в период с ноября 2023 по февраль 2024 года среди 120 взрослых добровольцев в возрасте 20–60 лет. Все участники были разделены на две группы:

Контрольная группа (n = 60): соблюдала общие профилактические рекомендации (вакцинация, рациональное питание, физическая активность).

Основная группа (n = 60): дополнительно применяла народные средства: настой шиповника (200 мл 2 раза в день), мёд с лимоном (по 1 чайной ложке 3 раза в день), настой эхинацеи пурпурной (1 столовая ложка 2 раза в день) и добавление чеснока и имбиря в рацион. Курс — 30 дней.

Оценивались показатели иммунного статуса (IgA, IgG, лейкоцитарная формула), частота респираторных заболеваний и субъективные ощущения (уровень энергии, сон, аппетит).

Результаты и обсуждение: Через месяц наблюдения у участников основной группы отмечено достоверное повышение уровня иммуноглобулина А на 19% и иммуноглобулина G на 14% по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$). Количество случаев ОРВИ за период наблюдения составило 8,3% против 21,7% в контрольной группе. Пациенты сообщали об улучшении сна, повышении работоспособности и снижении утомляемости. Уровень лейкоцитов и лимфоцитов оставался в пределах физиологической нормы, что указывает на мягкое физиологическое стимулирование иммунной системы без признаков перенапряжения. Наибольший эффект наблюдался при комбинированном применении шиповника и эхинацеи, обладающих выраженными антиоксидантными и адаптогенными свойствами. Побочных реакций не отмечено. Полученные результаты подтверждают данные других исследований, где растительные адаптогены и продукты пчеловодства усиливают выработку интерферона и повышают активность макрофагов.

Заключение: Народные средства, применяемые в профилактических целях в период эпидемий, оказывают выраженное иммуномодулирующее действие, повышая устойчивость организма к инфекциям и уменьшая частоту заболеваний. Рациональное использование шиповника, мёда, эхинацеи, имбиря и прополиса в сочетании с традиционными методами профилактики позволяет укрепить естественные защитные механизмы организма. Применение данных средств безопасно, экономично и может рассматриваться как важный компонент комплексных программ укрепления здоровья в период массовых инфекций.

ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сайфиддинов У.С., Пулатова Ш.Х.

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан.

Цель: Улучшить результаты лечения синдрома острого повреждения легких у пациентов детей до 14 года с тяжелым течением внебольничных пневмоний вирусно-бактериальной этиологии путем оптимизации респираторной поддержки.

Материалы и методы: в нашем клиническом исследовании было включено 30 больные дети до 14 лет с клиническим установленным диагнозом «Пневмония вирусной этиологии» которые поступали в РНЦЭМП в Бухарском филиале в периоде 2024 года от января до декабря.

Результаты. Установлено, что 74,6% пациентов с острым повреждением легких вирусно-бактериальной этиологии, которым потребовалась респираторная поддержка, имели сопутствующую патологию, такие как пороки сердца и обструктивные болезни легких. У пациентов с пороками сердца выявлены самые низкие показатели респираторного индекса – 114,3 мм рт. ст. у пациентов с обструктивные болезни легкими (3,25 балла по шкале LIS) и 125,2 мм рт. ст. у пациентов с пороками сердца (2,25 балла по шкале LIS. У пациентов с пороками сердца применялась ранняя неинвазивная вентиляция легких, ранний перевод на искусственную вентиляцию легких (если $PaO_2 / FiO_2 < 175$ мм рт. ст. после 1 часа проведения НИВЛ) с соблюдением принципиальных положений «безопасной» ИВЛ и проведение маневра «рекруитмента» сразу после интубации для предотвращения/устранения ателектазов, что положительно сказывалось на восстановлении оксигенации и привело к снижению продолжительности пребывания на искусственной вентиляции легких, в целом в ОРИТ и к снижению летальности.

Заключение. Предложенная концепция респираторной поддержки позволила эффективно протезировать функцию органов дыхания, снизив летальность в 3 раза. Данный метод отличался дифференцированным подходом к выбору режима вентиляции с учетом тяжести повреждения альвеолярно-капиллярной мембраны и сопутствующих заболеваний (избыточная масса тела/ожирение).

СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ КАК ПРОГНОЗ ИСХОДА ОСТРОГО ПЕРИТОНИТА

Сапарниязов Н.С.

Ташкенская медицинская академия Ургечский филиал, Узбекистан.

asalchiksh@mail.ru

Актуальность и цели

Успешное лечение urgentных заболеваний живота зависит от воздействия на патогенетические звенья и восстановления органов при воспалительных изменениях. Развитие острого почечного повреждения у пациентов с острым перитонитом критично влияет на течение основного заболевания. Цель исследования - разработка метода определения риска острого почечного повреждения через компоненты липидного обмена.

Материалы и методы: В исследование включены 26 пациентов с острым перитонитом и почечным повреждением. Изучены изменения лизофосфолипидов и других веществ на 1, 3 и 5-й дни. Проведен углубленный статистический анализ в SPSS Statistica 16.0, выделены ключевые компоненты липидного обмена для модели почечного повреждения.

Результаты: Определены критерии для прогноза почечного повреждения (моноацилглицерол, фосфатидил-инозит, фосфатидилсерин, холестерол) с соответствующими коэффициентами. Для построения прогностической формулы дисперсионным анализом выведены следующие коэффициенты: $-0,438$ для моноацилглицерола (МАГ) ($p = 0,05$); $0,189$ для фосфатидилинозита (ФИ) ($p = 0,03$); $0,193$ для фосфатидил-серина (ФС) ($p = 0,001$); $-0,116$ для холестерола (ХОЛ) ($p = 0,001$).

Выводы: Данные подтверждают связь между липидным обменом и степенью деструкции клеточных мембран. Модель риска разработки острого почечного повреждения имеет высокую достоверность, значение критериев 3,5 и выше указывает на высокий риск.

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ ПЕРИТОНИТЕ С ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Сапарниязов Н.С.

Ташкенская медицинская академия Ургечский филиал, Узбекистан.

asalchiksh@mail.ru

Актуальность и задачи исследования: Перитонит остается значимой проблемой в хирургии из-за высокой смертности и риска осложнений.

Цель работы – оценить состояние гемостаза у пациентов с острым прогрессирующим перитонитом с онкологической патологией .

Материалы и методы: Проведено проспективное моноцентровое когортное исследование. В клиническом исследовании было включено 50 больных из Республиканского научного центра онкологии . все больным было диагностирована карцинома печени. Пациенты распределены на две группы: без осложнений (n=25) и с осложнениями (n=25). Используются клинические и биохимические методы, включая оценку функции печени и свертывающей системы. Контрольные точки – 1, 5 и 10 сутки после операции.

Результаты: В раннем послеоперационном периоде наблюдаются значительные нарушения гемостаза, связанные с ухудшением функции печени. При снижении воспаления показатели гемостаза нормализуются. В группе с осложнениями гиперкоагуляция и подавление фибринолиза нарастают, три пациента имели тромбоз глубоких вен. При прогрессирующем перитоните регистрируется гипокоагуляция и снижение фибринолиза на фоне тяжелой печеночной недостаточности.

Выводы: Прогрессирование перитонита у больных карцинома печени приводит к выраженным повреждениям печени и нарушению коагуляционно-фибринолитической системы, что способствует развитию послеоперационных осложнений.

НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ XXI ВЕКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ТРЕВОЖНЫХ И ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Сафаров О.У.

Студент Азиатского Международного Университета
Бухара, Узбекистан

Научный руководитель: Джалилова З.О.

и. о. профессор кафедры Фундаментальной медицины
Азиатского Международного Университета

Актуальность. В условиях роста психоэмоциональных нагрузок, информационного стресса и социальных изменений тревожные и депрессивные расстройства демонстрируют устойчивую тенденцию к распространению, затрагивая различные возрастные и профессиональные группы. Современная нейрофармакология переживает этап интенсивного развития, предлагая инновационные терапевтические стратегии, основанные на углубленном понимании нейромедиаторных механизмов и нейробиологических основ психических состояний. Поиск более эффективных, безопасных и персонализированных препаратов определяет научную и клиническую значимость изучения новых фармакологических подходов в лечении тревожных и депрессивных расстройств.

Ключевые слова. Нейрофармакология, тревожные расстройства, депрессивные расстройства, антидепрессанты, персонализированная терапия, нейромедиаторы, инновационные препараты.

Цель исследования. Определить современные нейрофармакологические подходы к терапии тревожных и депрессивных расстройств, проанализировать их механизмы действия, эффективность и перспективы применения в клинической практике.

Методы исследования. В работе применялись методы теоретического анализа научной литературы, включающие систематизацию современных данных по нейрофармакологическим средствам, сравнительный обзор клинических исследований, а также обобщение результатов анализов и актуальных международных рекомендаций по лечению тревожных и депрессивных расстройств.

Результаты исследования. Проведённый анализ показал, что в современной нейрофармакологии происходит смещение акцента от универсальных схем лечения к персонализированным стратегиям, учитывающим нейробиологические особенности пациента. Установлено, что наряду с классическими антидепрессантами и анксиолитиками активно внедряются препараты нового поколения, воздействующие на отдельные

рецепторные системы и нейрональные пути. Публикуемые клинические данные подтверждают повышение эффективности и улучшение переносимости таких средств, а также их потенциал в случаях резистентных форм тревожных и депрессивных расстройств. Заключение. Современные достижения нейрофармакологии существенно расширяют возможности терапии тревожных и депрессивных расстройств. Анализ показал, что внедрение инновационных препаратов и персонализированных подходов способствует повышению эффективности лечения и улучшению качества жизни пациентов. Переход к более точечному воздействию на нейромедиаторные и нейрональные механизмы открывает перспективы дальнейшего совершенствования фармакотерапии, делая её более безопасной и научно обоснованной.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Серикбаева Эльмира Асилбековна

НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова»,
Казахстан

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3576-0993>

elmira.asyl@mail.ru

Фармацевтическая отрасль является важным сектором экономики страны, поскольку оказывает влияние на здоровье населения и социальную стабильность. В современных условиях конкурентного фармацевтического рынка предприятиям необходимо постоянно совершенствовать системы управления технологическими процессами и качеством продукции. В Алматинской области актуальной остается проблема повышения эффективности контроля и управления качеством на фармацевтических предприятиях.

Цель исследования: разработка эффективных методов контроля и управления качеством на фармацевтических предприятиях Алматинской области.

Ключевые слова: контроль качества, система менеджмента качества, стандарты GMP, стандарты ISO, конкурентоспособность, фармацевтические предприятия.

Введение. Фармацевтическая отрасль занимает ключевое место в экономике любой страны, так как напрямую влияет на здоровье населения и стабильную работу системы здравоохранения. Несмотря на значительные достижения фармацевтического сектора в Казахстане за последние десятилетия, он по-прежнему сталкивается с рядом проблем, требующих пристального внимания[1]. Одной из таких проблем является необходимость совершенствования системы контроля и управления качеством на фармацевтических предприятиях, что напрямую связано с обеспечением безопасности, эффективности и доступности лекарственных средств для населения.

Данная проблема особенно актуальна для Алматинской области, которая является одним из крупнейших регионов страны по количеству фармацевтических предприятий. Однако, несмотря на развитие отрасли и наличие значительных производственных мощностей, большинство предприятий региона сталкиваются с трудностями в области обеспечения и контроля качества. Актуальными остаются проблемы, связанные с низким уровнем автоматизации производственных процессов, недостаточной квалификацией кадров, а также несоответствием международным стандартам качества.

Неоптимизированные процессы производства и контроля качества на фармацевтических предприятиях могут привести не только к ухудшению качества продукции, но и к снижению конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках[2]. В условиях усиливающейся глобализации и жёсткой конкуренции среди фармацевтических компаний соблюдение высоких международных стандартов качества, таких как GMP (Good Manufacturing Practice) и ISO, становится необходимостью. Это, в свою очередь, требует совершенствования всех аспектов системы управления качеством на предприятиях.

Современные подходы к контролю и управлению качеством продукции на фармацевтических предприятиях основываются на ряде международных стандартов и принципов[3]. Наиболее широко применяются стандарты GMP (Good Manufacturing Practice), которые обеспечивают соответствие продукции требованиям безопасности, эффективности и качества на всех этапах производства - от разработки до выпуска готового продукта. Помимо GMP, фармацевтические предприятия также обязаны соблюдать требования стандартов ISO (International Organization for Standardization), а также других национальных и локальных нормативных регламентов.

Управление качеством в фармацевтической отрасли требует комплексного подхода, включающего следующие направления:

1. Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК), обеспечивающей интеграцию всех процессов предприятия, связанных с производством, контролем качества и документооборотом.

2. Обучение и повышение квалификации персонала, в том числе создание системы непрерывного профессионального развития сотрудников.

3. Совершенствование лабораторных и производственных технологий, что позволяет повысить точность и достоверность результатов контроля качества.

Алматинская область является одним из ведущих регионов Казахстана по количеству фармацевтических предприятий. Здесь расположены как крупные производственные компании, так и малые и средние фармацевтические производства. Однако, несмотря на развитие отрасли, предприятия региона сталкиваются с рядом проблем в области контроля и управления качеством.

Низкий уровень автоматизации. Многие фармацевтические предприятия региона используют устаревшие технологии, что приводит к недостаточной эффективности контроля качества, а также увеличивает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором в производственном процессе.

Проблемы с кадровым обеспечением. Несмотря на наличие высококвалифицированных специалистов в отдельных сферах, отрасль испытывает нехватку кадров в области управления качеством и технического контроля. Это создает трудности во внедрении современных методов и стандартов качества на всех уровнях.

Несоответствие международным стандартам. Не все фармацевтические предприятия Алматинской области в полной мере соответствуют международным стандартам GMP и ISO, что ограничивает их возможности выхода на международные рынки.

Вывод: Несмотря на определённые успехи, фармацевтическая отрасль Алматинской области сталкивается с рядом ключевых проблем, затрудняющих совершенствование процессов контроля и управления качеством.

Неоптимизированные бизнес-процессы. Во многих предприятиях региона процессы качества не полностью интегрированы в общую стратегию компании, что приводит к избыточным операциям и снижению их эффективности.

Отсутствие комплексного подхода к внедрению современных технологий. Даже на крупных предприятиях Алматинской области отсутствует широкое использование автоматизированных систем управления производственными процессами, что замедляет реакцию на отклонения от стандартов качества.

Неэффективное взаимодействие с поставщиками и партнёрами. Качество продукции зависит не только от внутренних процессов, но и от надёжности поставок сырья и компонентов. Проблемы с поставками и низкий уровень доверия между предприятиями и их партнёрами часто становятся источником проблем в системе управления качеством [4].

Для решения вышеуказанных проблем необходимо внедрить комплекс мер, направленных на совершенствование контроля и управления качеством.

Внедрение систем автоматизации и цифровизации. Переход на автоматизированные системы контроля качества важен, так как сокращает время проверок, уменьшает количество

ошибок и повышает прозрачность процессов. В частности, можно использовать системы управления производственными данными (MES), системы управления качеством (QMS) и другие аналогичные решения.

Обучение и развитие сотрудников. Ключевым элементом совершенствования системы управления качеством является повышение квалификации персонала. Важно создать системы сертификации и повышения квалификации специалистов, а также обучать их современным методам контроля качества, новым технологиям и международным стандартам.

Оптимизация взаимодействия с поставщиками и партнерами. Внедрение открытых и стандартизированных процедур оценки поставщиков, а также создание системы контроля качества поставляемых материалов позволит повысить общую эффективность производства и снизить риски, связанные с дефектами сырья.

Совершенствование процедур внутреннего и внешнего аудита. Регулярные внутренние и внешние аудиты на всех этапах производственного процесса обеспечивают выявление слабых мест системы и своевременное устранение недостатков[5].

Инвестиции в инновационные технологии. Активное вложение в новые технологические решения и лабораторное оборудование, повышающие точность и эффективность контроля качества, является важным. Внедрение новых методов тестирования, таких как молекулярно-биологические исследования или автоматизированный анализ, существенно улучшает качество продукции.

В Алмате и Алматинской области несколько предприятий успешно внедряют передовые подходы в управлении качеством. Один из примеров - компания «Химфарм», которая существенно повысила качество своей продукции за счёт инвестиций в новые лаборатории и системы контроля качества. Внедрение автоматизированной системы контроля позволило снизить количество бракованных партий и повысить общую производственную эффективность.

Материалы и методы. Исследование проводилось на основе анализа данных и материалов, собранных в ходе изучения фармацевтического сектора Алматинской области. Для реализации целей работы использовались как количественные, так и качественные материалы, включая:

- Официальные отчёты и статистические данные Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также других государственных органов, регулирующих фармацевтическую отрасль.

- Внутренние отчёты фармацевтических предприятий Алматинской области, документация по системе менеджмента качества (СМК), сертификаты соответствия международным стандартам GMP (Good Manufacturing Practice) и ISO (International Organization for Standardization).

- Результаты внутренних и внешних аудитов и инспекций фармацевтических компаний.

- Математические и статистические данные о производственных мощностях, объёмах выпускаемой продукции и показателях качества продукции.

- Научные публикации и международные стандарты (GMP, ISO, ICH, PIC/S) по вопросам управления и контроля качества в фармацевтической сфере.

Кроме того, важным материалом исследования стали результаты опросов и интервью с руководителями и сотрудниками фармацевтических предприятий, а также экспертами в области контроля качества, что позволило выявить основные проблемы и предложить пути их решения.

Методы исследования:

Теоретический анализ. Теоретическая база исследования включает анализ научных трудов, международных стандартов и рекомендаций по управлению качеством, применимых в фармацевтических предприятиях. На основе изучения литературных источников и нормативных документов были выявлены основные методы контроля и управления качеством в фармацевтике, а также международные стандарты, применимые в контексте

фармацевтических предприятий Алматинской области.

Сравнительный анализ. Для выявления проблем и возможностей улучшения методов управления качеством в региональных предприятиях проведён сравнительный анализ существующих систем качества в фармацевтических предприятиях Алматинской области с международными стандартами и передовым опытом других стран. Это позволило выявить пробелы и несоответствия, а также разработать рекомендации по их устранению [6].

Анкетирование и интервью. Для сбора эмпирических данных и получения экспертных мнений были проведены опросы и интервью с сотрудниками фармацевтических предприятий. Этот метод позволил выявить конкретные проблемы в области контроля качества на предприятиях, а также факторы, замедляющие внедрение современных стандартов управления качеством.

Опросы проводились среди сотрудников разных уровней от менеджеров до операторов производственных и лабораторных процессов. Интервью с экспертами, менеджерами по качеству и специалистами по контролю качества продукции были направлены на более глубокое понимание проблематики [7].

В ходе исследования рассматривались следующие аспекты:

- Внедрение системы управления качеством на предприятиях.
- Аудит существующих процессов контроля качества.
- Оценка применения стандартов GMP на различных этапах производства.
- Влияние автоматизации и цифровизации процессов на улучшение качества.

Результаты. В целом проведённый анализ текущего состояния контроля и управления качеством в фармацевтических предприятиях Алматинской области позволил выявить существующие проблемы и недостатки в процессах. Разработана комплексная модель управления качеством с учётом особенностей фармацевтической отрасли и региональных условий (включая нормативные и технические требования).

Предложены методы и инструменты для улучшения контроля качества, такие как внедрение системы мониторинга, автоматизация процессов, совершенствование лабораторных испытаний и контроль качества на всех этапах производства [8]. Рассмотрены рекомендации по внедрению международных стандартов (например, GMP), а также меры по оптимизации внутренней документации и рабочих процессов для повышения эффективности и соответствия международным требованиям.

Эффективность предлагаемых изменений оценивается с точки зрения улучшения качества продукции, снижения рисков и повышения конкурентоспособности фармацевтических предприятий региона.

Данные результаты могут быть использованы для повышения стандартов производства, улучшения качества продукции и развития фармацевтической отрасли в Алматинской области.

Обсуждение. В ходе работы проведена глубокая оценка текущего состояния системы управления качеством в регионе, выявлены ключевые проблемы, такие как недостаточная автоматизация процессов, низкий уровень внедрения международных стандартов, а также проблемы с обучением персонала и техническим оснащением.

Одним из главных аспектов обсуждения стала необходимость внедрения передовых методов контроля качества, включая современные автоматизированные системы мониторинга, строгие процедуры тестирования и сертификацию продукции. В диссертации подчёркивается, что современные фармацевтические предприятия обязаны соблюдать международные стандарты GMP (Good Manufacturing Practice), что обеспечивает не только высокое качество продукции, но и повышенную эффективность производственных процессов [9].

Также отмечается, что внедрение новых подходов к управлению качеством требует комплексного подхода, включающего не только технические решения, но и изменение корпоративной культуры, повышение квалификации сотрудников и модернизацию

инфраструктуры. Обсуждается необходимость создания системы обучения и развития специалистов, что способствует повышению качества выпускаемых лекарственных средств.

Особое внимание уделено анализу особенностей фармацевтического производства в Алматинской области, включая региональные особенности и возможные препятствия для внедрения новых технологий и стандартов. Рассматриваются пути преодоления этих барьеров, включая государственное регулирование, поддержку инноваций, а также роль научных и образовательных учреждений в формировании эффективной системы управления качеством [10].

В заключение обсуждения подчеркивается, что предложенные меры и модели управления качеством не только обеспечивают соответствие международным стандартам, но и позволяют фармацевтическим предприятиям региона повысить конкурентоспособность на внешних рынках, улучшить финансовые показатели и заложить основу для долгосрочного устойчивого развития отрасли.

Заключение. В ходе исследования была выявлена необходимость перехода к более современным и интегрированным подходам в управлении качеством, основанным на международных стандартах GMP и принципах современных информационных технологий. В диссертации предложены эффективные методы и инструменты, направленные на улучшение всех этапов производственного процесса - от контроля сырья и производства до испытаний готовой продукции. Обоснована необходимость внедрения автоматизированных систем мониторинга, повышения квалификации сотрудников, а также совершенствования организационной структуры контроля качества на предприятиях.

В работе особое внимание уделено особенностям фармацевтического производства в Алматинской области, где необходимо учитывать не только технические и экономические аспекты, но и региональные особенности, такие как доступ к инновационным технологиям, уровень государственной поддержки и квалификация кадров. Предложены ряд решений для преодоления этих барьеров, включая расширение государственной программы поддержки фармацевтической отрасли, стимулирование инновационной деятельности и сотрудничество с научными учреждениями.

Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации процессов управления качеством на фармацевтических предприятиях Алматинской области, что позволит повысить качество продукции, снизить риски и улучшить экономические показатели компаний. Внедрение предложенных рекомендаций способствует повышению конкурентоспособности местных производителей на внутреннем и внешнем рынках, а также укреплению доверия потребителей к выпускаемой фармацевтической продукции.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что совершенствование подходов к контролю и управлению качеством на фармацевтических предприятиях является важным шагом для повышения их эффективности и устойчивости, а также для дальнейшего развития фармацевтической отрасли как региона, так и страны в целом.

Список литературы

1. Айтмуратов, А.Ж. Система менеджмента качества на фармацевтических предприятиях: теория и практика. – Алматы: Эверо, 2020. – 215 с.
2. Ахметова, Р.М. Фармацевтикалық өндірістегі сапа жүйесі және GMP стандарттары. // Медицина және денсаулық сақтау – 2021. – №4. – С. 32–36.
3. Баяшев, Ж.К., Алимова, С.Т. Проблемы и перспективы фармацевтической отрасли в Казахстане. – Астана: Наука, 2022. – 168 с.
4. GMP: Good Manufacturing Practice. Надлежащая производственная практика. – Пер. с англ. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 344 с.
5. Дүйсенов, М.К. Фармацевтикалық қызметтегі халықаралық сапа стандарттары. – Алматы: КазНМУ, 2023. – 124 б.
6. Журавлева, И.В., Сергеев, П.М. Внедрение системы качества на фармацевтическом производстве. // Управление качеством. – 2020. – №2. – С. 14–19.

7. Казахстанская ассоциация фармацевтических производителей. Отчёт по развитию отрасли за 2022 год. – Нур-Султан, 2023.
8. Мусина, Л.Б. Управление персоналом в условиях цифровизации фармацевтической отрасли. // Экономика и бизнес. – 2021. – №11 (65). – С. 57–60.
9. Стандарты ISO в фармацевтической промышленности: Практическое руководство. – Москва: Стандартинформ, 2021. – 200 с.
10. Чермашенцева, Е.С. Системы качества в современной фармацевтической промышленности. // Фармацевтический вестник. – 2022. – №6. – С. 22–26.

Сведения об авторах

Серикбаева Эльмира Асилбековна – PhD, ассоциированный профессор кафедры организации, управления и экономики фармации и клинической фармации Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова, город Алматы, РК, E-mail: elmira.asyl@mail.ru ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3576-0993>

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТОПИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЭКЗЕМЫ

Силина Л.В., Переверзева И.В.

ВГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
Курск, Россия

В настоящее время отмечается существенный рост заболеваемости хроническими, осложненными вторичной инфекцией, заболеваниями кожи. Следует отметить наличие весьма часто определяемой коморбидной некомпенсированной патологии – эндокринопатии, сердечно-сосудистые заболевания, огромную роль играет экспонента возраста.

С учетом огромного числа корреляционных связей межсистемного генеза распространение коморбидно отягощенных дерматозов имеет вполне обоснованное значение. Экспонента возраста играет свою роль и в нарушении взаимосвязей организма и микробов, изменения факторов внешней среды, снижение защитных свойств кожи, повышение ее проницаемости для микроорганизмов.

Наличие зуда кожи у пациентов с зудящими дерматозами, и, в частности, экземы, дезориентирует их в обществе, нарушает адаптацию в повседневной жизни, снижает ее качество и формирует за счет своего константного присутствия развитие осложнений – грибковых и бактериальных. Кроме того, у пациентов с экземой нарушается микробиом кожи, в особенности со стероидзависимыми осложненными дерматозами.

Именно поэтому коррекция нарушенного микробиома учитывается во время планирования верного эффективного лечения. С учетом клинических рекомендаций лечения экземы (2024) наружная терапия с применением топических комбинированных глюкокортикостероидов – это первая линия терапии.

В настоящее время терапия дерматологических заболеваний с применением топических комбинированных кортикостероидов должна четко определять фармакологические свойства выбранного препарата, его форму выпуска из имеющейся линейки лекарственных форм, стадию патологического процесса, наличие осложнений, возраста и пола больного, его социального статуса.

Для наружной терапии инфекционной экземы рекомендуются комбинированные лекарственные препараты, содержащие глюкокортикостероиды, антибактериальные и антимикотические компоненты. Применение в практике комбинантов осуществляет адекватный контроль за течением заболевания – плавный режим дозирования при лечении патологических очагов на шее, в кожных складках, на гениталиях – положительный эффект отмечается на третий – пятый день терапии, а по окончании курса терапии – через две недели максимум применения препарата наступает стадия регресса заболевания. Схема «step-down» приемлема и используется не только для моно- но и многокомпонентных гормональных препаратов, но только при наличии четких показаний.

Таким образом, наружная терапия осложненной экземы- процесс, связанный с функционированием множества систем организма, его микробиомом и требующий соответствия назначаемого лечения имеющимся нормативным документам.

ТАЛАБАЛАРДА ТУБЕРКУЛЁЗ КАСАЛЛИГИНИНГ РАЦИОНАЛ ФАРМАКОТЕРАПИЯСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Соатова Мақсуда Баҳодир қизи

Даволаш факультети 4-курс талабаси

Илмий раҳбар: Маҳмараимов Шавкат Тўхташович

Фармакология ва клиник фармакология кафедраси мудири, (PhD)

ТошДавТУ Термиз филиали, Термиз шаҳри, Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги. Тиббиёт йўналишидаги ОТМларда клиник фанлар бўйича амалий машғулотларда талабани маълумотларни таҳлил эта билиш, ҳолатни баҳолаш ва тўғри қарор қабул қилишга йўналтира оладиган замонавий таълим технологияларидан фойдалана билиш педагогиканинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. "SCAMPER" технологиясини клиник фармакология фанидан амалий машғулотларда қўллаш талабаларнинг турли патологиялар, касалликларда рационал фармакотерапия танлаш компетенциясини ривожлантириш имконини беради.

Тадқиқот мақсади. Клиник фармакология фанидан амалий машғулотларда «SCAMPER» технологиясини қўллаш орқали талабаларда туберкулёз касаллигининг рационал фармакотерапия компетенциясини ривожлантириш.

Тадқиқот усули ва материали. Клиник фармакология фанидан амалий машғулотларда “Инфекцион касалликларни даволашда антибактериал дори воситаларини рационал йўллашга клиник-фармакологик ёндошув” мавзусида «SCAMPER» технологиясини қўллаш орқали талабаларда фторхинолонлар, аминогликозидлар ва бошқа антибактериал дори воситаларини туберкулёз касаллигини даволашда қўллаш билиш, рационал фармакотерапия компетенциясини ривожлантириш учун интерфаол усулда кичик гуруҳларга бўлиб, дори воситаларининг фармакотерапияси ва фармакодинамикаси, ножўя таъсирлари, ўзаро таъсири, дозалаш хусусиятлари ўрганиш, баҳолаш ва таҳлил қилиш ва амалда қўллаш малакаси ривожлантирилади. Бунда «SCAMPER» технологияси жуда қўл келади, чунки усул орқали талабаларда янги ғоялар генерацияси, дори воситаларини тўғри танлаш ва уларни беморларда қўллаш усуллари зарур ҳолларда препаратларни алмаштири олиш компетенциялари шаклланади.

Тадқиқот натижалари. Амалий машғулот якунида талабалар туберкулёз касаллигини даволашда дори воситаларнинг ножўя таъсирларини таҳлил этиш, рационал комбинацияларини турли патологик ҳолатларда мустақил қўллаш компетенциясига эга бўлади.

Хулоса. «SCAMPER» технологиясини қўллаш орқали талабаларда клиник фармакология фанидан амалий машғулотларда туберкулёз касаллигини даволашда дори препаратларининг рационал комбинацияларини билиш, таҳлил этиш, баҳолаш, янги билимларни мустақил қўллаш компетенцияси ривожлантирилади.

Адабиётлар рўйхати.

1. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. Инновацион таълим технологиялари / – Тошкент: “Сано-стандарт” нашриёти, 2015. – 150 бет.

2. А.М.Хаджибаев, А.Г.Махаммадинов, Ф.Б.Алиджанов. Применение методики «SCAMPER» для повышения научно-креативного мышления врачей-курсантов. /Shoshilinch tibbiyot axborotnomasi, 2024, 17-tom, № 1, 29-33 bet/

3. Абдуллаева Х.А. Машғулотларда фаол таълим усулларида фойдаланиш. – Фарғона: ФарДУ, 2008.

4. Михайленко Т.М. Игровые технологии как вид педагогических технологий // Педагогика: традиции и инновации. Мат.междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. I. – Челябинск: Патриот, 2011. – С. 140-146.

КЛИНИК ФАРМАКОЛОГИЯ ФАНИ АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎҚУВ-АМАЛИЙ ИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Соатова Мақсуда Баҳодир қизи

Даволаш факультети 4- курс талабаси

Илмий раҳбар: *Маҳмараимов Шавкат Тўхташович*

Фармакология ва клиник фармакология кафедраси мудири, (PhD)

ТошДавТУ Термиз филиали, Термиз шаҳри, Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги. Клиник фармакология фанидан амалий машғулотларда талабанинг ўқув-амалий ишини ташкил этиш орқали талабанинг қўлланилаётган препаратларнинг самарадорлиги ва хавфсизлигини таҳлил эта билиш, турли патологик ҳолатларда рационал фармакотерапия комбинацияларини баҳолаш ва тўғри қарор қабул қилиш компетенциясини ривожлантириш имконини беради.

Тадқиқот мақсади. Клиник фармакология фанидан амалий машғулотларда “Дори препаратнинг фармакодинамикасини текшириш баёни” ни қўллаш орқали талабаларда мустақил таълим, беморлар билан ишлаш, рационал фармакотерапия компетенцияларини ривожлантириш.

Тадқиқот усули ва материали. Клиник фармакология фанидан амалий машғулотларда “Дори препаратнинг фармакодинамикасини текшириш баёни” орқали турли патологияларда ўтказилган фармакотерапия комбинациясининг самарадорлиги ва бемор учун хавфсизлиги даражасини тўғри таҳлил этиш ва баҳолаш учун талаба бемор ва унинг касаллик тарихи билан ишлайди. Ўқув хонасига қайтгандан сўнг, талабанинг ҳисоботи тингланади. Бемор курацияси, касаллик тарихидаги мавжуд кўриклар, инструментал-лаборатор маълумотлар асосида ўтказилган фармакотерапиянинг самарадорлиги ва бемор учун хавфсизлиги даражасига талаба ўз баҳосини беради, ўқитувчи ва талабаларнинг саволларига жавоб беради. Талабанинг мазкур бемор фармакотерапиясига берган тавсияларини тўғри талқин қилиши натижасида талабаларда беморни сўраб-суриштириш, инструментал-лаборатор маълумотларни тўғри интерпретация қилиш, препаратларнинг фармакодинамикаси, ножўя таъсирлари, ўзаро таъсири, дозалаш хусусиятлари ўрганиш, баҳолаш ва таҳлил қилиш ва амалда қўллаш малакаси шаклланади.

Тадқиқот натижалари. Амалий машғулот якунида талабаларда конкрет патологияда ўтказилган фармакотерапия комбинациясининг самарадорлиги ва бемор учун хавфсизлиги даражасини тўғри таҳлил этиш ва баҳолаш, препаратларни мустақил қўллаш компетенциясига эга бўлади.

Хулоса. “Дори препаратнинг фармакодинамикасини текшириш баёни” орқали талабаларда клиник фармакология фанидан амалий машғулотларда беморни субъектив ва объектив текшириш, касаллик тарихи билан ишлаш, инструментал-лаборатор маълумотларни тўғри интерпретация қилиш, препаратларнинг фармакодинамикаси, ножўя таъсирлари, ўзаро таъсири, дозалаш хусусиятлари ўрганиш, баҳолаш ва таҳлил қилиш ва амалда мустақил қўллаш компетенцияси шакллантирилади.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Солиев Содикбек Шерзод угли

Абдивохидов Камронбек Акмалович

Иброхимов Мухаммадали Абдухалил угли

Ташкентский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан

Актуальность. Хронические заболевания требуют длительного, динамического подбора терапии, что делает стандартные протоколы лечения недостаточно эффективными. Искусственный интеллект (ИИ) способен анализировать большие массивы клинических данных и обеспечивать персонализированный подбор лекарственных средств и дозировок.

Цель. Оценить роль и перспективы внедрения ИИ в индивидуализацию фармакотерапии хронических заболеваний.

Материалы и методы. Проведен анализ современных публикаций по использованию ИИ в фармакотерапии и фармакогенетике (2021–2025 гг.), включая исследования, посвящённые применению нейросетей, машинного обучения и клинических решений на основе данных электронных медицинских карт.

Результаты и обсуждение. ИИ-технологии уже доказали эффективность при прогнозировании ответов на лечение и побочных реакций, что позволяет оптимизировать схемы терапии и повышать её безопасность (Tarumi et al., 2021).

Использование ИИ совместно с фармакогеномикой повышает точность подбора лекарств и дозировок с учётом генетических различий пациентов (Tupsakhare, 2023).

Модели машинного обучения применяются для персонализации лечения диабета, сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, улучшая прогнозирование и снижая риск осложнений (Singh, 2024).

ИИ также активно внедряется в фармацевтическое проектирование и образование, способствуя ускорению разработки новых лекарственных средств (Dovzhuk & Konovalova, 2025).

Заключение. Искусственный интеллект является ключевым инструментом перехода от стандартной к персонализированной фармакотерапии, повышая эффективность лечения хронических заболеваний и снижая лекарственные риски.

BRONXIAL ASTMA KASALLIGIDA QIZILMIYA ILDIZI SIROPINING SAMARADORLIGI.

Sotlikov Rashid Karimovich

Urganch tibbiyot instituti "VPT, gematologiya va diagnostika" kafedrası mudiri, t.f.n., dotsent,
<https://orcid.org/0009-0004-0735-0158>

Yuldasheva Sayyora Xudayberganovna

Urganch tibbiyot instituti ichki kasalliklar, nefrologiya, gemodializ va reabilitologiya kafedrası o'qituvchisi.

Dolzarbli: Yer yuzi aholisining 4-10 % bronxial astma kasalligiga chalingan. Bu kasallikning bolalar orasidagi ko'rsatkichi ancha yuqori. Bolalar o'rtasida (10-15%) 10 yoshgacha-o'g'il bolalarda, katta yoshdagilarda esa ayollarda (59,3%) ko'p uchraydi. Yaqinda xalqaro epidemiologik tadqiqotlar natijalari e'lon qilindi, unga ko'ra kasallikni nazorat qilish bemorlarning atigi 5-30 % da qayd etilgan. Kasallik bolalik davridan boshlanishi mumkin, agar to'g'ri davolash usullari qo'llanilsa butunlay sog'ayib ketishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu ishning maqsadi bronxial astma bilan og'rigan bemorlarda qon bosimini o'lchash, qon zardobidagi kaliy darajasini aniqlash va qondagi eozinofillarning to'g'ri % ni baholash orqali qizilmiya ildizi siropining samaradorligi va xavfsizligini o'rganishdir.

Tadqiqot material va usullari. Bronxial astma kasalligi bor o'rtacha og'irlikdagi tanlab olingan bemorlarning 80 % ga o'rtacha va yuqori dozalarda qizilmiya ildizi siropi berildi. Tadqiqotda 80 nafar bemor ishtirok etdi, ular 2 guruhga bo'lingan: 1 guruh (platsebo guruhi), ular kortikosteroidlarni (o'rta va yuqori darajadagi immunokortikosteroidlar dozalari) va uzoq muddatli beta-agonist (LABA) qabul qildilar va platsebo sifatida kuniga 2 marta kraxmal kapsulasi (500 mg kraxmal) va 2 guruh (faol davolash guruhi) immunokortikosteroidlar (o'rtacha va yuqori dozalarda) va kuniga 3 marta qizilmiya ildizi siropi berildi.

Qizilmiya ildizi siropining samaradorligi va o'pka funksiyasini va qondagi eozinofillarning % ni baholash orqali o'lchandi. Boshqa tomondan, xavfsizlik qon bosimini o'lchash va qon zardobidagi kaliy darajasini aniqlash orqali baholandi.

Tadqiqot natijalari. O'rtacha og'irlikdagi bronxial astma tashxisi qo'yilgan, o'rtacha va yuqori dozalarda immunokortikosteroidlar va LABA olgan jami 80 nafar bemor tanlab olindi. Demografik ma'lumotlarga (yoshi, jinsi va chekish holati) kelsak, 1-guruhda yosh bo'yicha 26,5 (25-34), 2-guruhda esa 30 yoshni tashkil etdi (25-40).

1-guruhda 24 (60%) bemor erkak va 16 (40%) bemor ayol, 2-guruhda 16 (40%) bemor erkak va 24 (60%) bemor ayol ekanligi aniqlandi. Chekish masalasiga kelsak, 1-guruhdagi 20 (50%) bemor chekuvchi va 20 (50%) bemor chekmaydigan, 2-guruhda esa 12 (30%) bemor chekuvchilar, 28 (70%) bemor esa chekmaydigan edi. Ushbu bemorlarga kelsak, tadqiqotga kiritilgunga qadar qondagi eozinofillar ulushi 1-guruhda 2,5 (2-4) va 2-guruhda 2 (2-3) ni tashkil etgani aniqlandi.

Munozara. Dunyo bo'yicha astmatik kasalliklar bilan kasallanish darajasi ortib bormoqda. Butun dunyo bo'ylab taxminan 300 million kishi astmadan aziyat chekmoqda va bu ko'rsatkich o'sishda davom etmoqda. Astma bilan kasallanganlarning atigi 50 % zamonaviy davolash usullaridan foydalangan holda ko'zlangan natijaga erishadilar, afsuski ko'pchilik buyurilgan dorilar ko'plab no'jo'ya ta'sirlarga ega. Shuning uchun tabiiy dori vositalarini qo'llashga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, tadqiqot tanlangan dozada qizilmiya ildizi siropi yon ta'sirining chastotasini baholadi.

Qizilmiya ildizi siropining samaradorligiga kelsak, u 1 –guruhga nisbatan qon eozinofillarining % ga qo'shimcha ta'sir ko'rsatmadi (P -qiymati = 0,754). Qizilmiya ekstraktining qon eozinofillariga ta'sir yo'qligi tadqiqotimizda qo'llanilgan dozaga bog'liq bo'lishi mumkin va qondagi eozinofillar darajasining pasayishi yuqori dozalarni talab qiladi.

Xulosa. Qizilmiya ildizi siropi qon darajasiga ozgina ta'sir ko'rsatishiga qaramay, kuniga 200 mg glitsirringa ekvivalent dozada astma bilan og'rikan bemorlarda o'pka funksiyasini sezilarli darajada yaxshilagan

Ushbu tadqiqotda qo'llanilgan doza qon bosimining sezilarli darajada oshishiga va qon zardobidagi Kaliy darajasining sezilarli pasayishiga olib kelmadi.

Qizilmiya ildizi siropi ishlatilgan dozada FVC % (majburiy hayotiy qobiliyat) va FEV % ni (majburiy nafas chiqarish) sezilarli darajada yaxshilagan, ammo qon eozinofillariga ta'sir qilmadi. Qon bosimi va qon zardobidagi Kaliy darajalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi, shuning uchun bu doza xavfsiz va kuzatilishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlarga ega emas.

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ МЕТОДАМИ

Сотликов Рашид Каримов

Заведующий кафедры «ВПТ, гематологии и диагностики» к.м.н. доцент

<https://orcid.org/0009-0004-0735-0158>

Юлдашева Сайёра Худайбергеновна

Преподаватель кафедры внутренних болезней, нефрологии, гемодиализа и реабилитологии
Ургенчского медицинского института. yuldosayyora194@gmail.com

Актуальность. Бронхиальная астма является глобальной медицинской проблемой. Число больных оценивается в 300 миллионов человек. Несмотря на революционные изменения, произошедшие в лечении бронхиальной астмы за последние 40 лет (переход с перорального использования неселективных адренергических бронходилататоров к новым симптоматическим и профилактическим методам терапии с применением удобных ингаляторов), ситуация в отношении контроля данного заболевания по-прежнему остаётся напряжённой.

Цель исследования. Целью данного исследования является оценка эффективности и безопасности трава чабрецы у больных астмой.

Методы исследования. В исследование были подвергнуты 35 пациентов с астмой, которые были разделены на 2 группы: группа 1 (группа плацебо), получавшая ингаляционные

кортикостероиды в умеренных и высоких дозах) и бета-агонист длительного действия получавшая крахмальную капсулу (500 мг крахмала) 2 раза в день в качестве плацебо, и группа 2 (активное лечение группа) поддерживалась в ингаляционных кортикостероидах умеренных и высоких дозах и получали по пакетика травы чабрецы (3г) 2 раза в день. Действие травы чабрецы измеряли путём мониторинга лёгочной функции в % эозинофилов в крови (эозинофилов в крови улучшились). Кроме этого измерялись АД. При применении чабреца траву увеличилось давление с 120/80 мм.рт.ст. на 125/85 мм.рт.ст. При подсчёте результатов что показатели эозинофилов в крови улучшились у пациентов которые принимали траву чабрецы.

Обсуждение.

Астматическое заболевание растёт с каждым днём во всём мире, уже к сожалению 300 миллионов человек страдают астмой. И только около 45% больных поддаются адекватному контролю с помощью современных методов. Никому не секрет что почти все препараты имеют в некоторой степени побочные эффекты. По этой причине мы выбрали один из распространённых препаратов растительного происхождения (Чабреца траву) для проверки эффективности. Что касается эффективности Чабреца траву то эффективность очень незначительная либо нужно увеличить дозу. Что касается побочных эффектов, то никаких побочных эффектов не было обнаружено. При применении чабреца траву увеличилось давление с 120/80 мм.рт.ст. на 125/85 мм.рт.ст.

УДК: 618.145:618.12-002-036.12

БЕПУШТЛИККА САБАБ БЎЛГАН СУРУНКАЛИ САЛЬПИНГИТНИ ЛАПАРОСКОПИК ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРНИ КУЛЛАШ

Жаҳонова Х. Ю., Каримова Н. Н.

Жаҳонова Х. Ю. <https://orcid.org/0009-0003-6596-373X>

Каримова Н.Н. <https://orcid.org/0009-0007-9349-8029> karimova.nilufar@bsmi.uz

Бухоро давлат тиббиёт институти

Бухоро, Ўзбекистон

Таянч сўзлар: сурункали сальпингит, бепуштлик, гистеросальпингография, лапароскопия, хромотубация, репродуктив саломатлик, най ўтказувчанлиги.

Резюме: Тадқиқот жараёнида гистеросальпингография ва лапароскопия орқали диагностика ўтказилиб, сурункали яллиғланиш даражаси ва найлар ҳолати баҳоланди. Инновацион усуллар билан бажарилган лапароскопик даволаш натижасида беморларнинг кўпчилигида най ўтказувчанлиги тикланди, иммун тизим фаолияти мустаҳкамланди ва табиий ҳомиладорлик ҳолатлари қайд этилди. сурункали сальпингит мавжуд бўлган 1-гуруҳ 20 нафар аёллар текширилганда 11 та ҳолатда (55%) бирламчи бепуштлик аниқланди. 9та ҳолатда (45%) эса иккиламчи бепуштлик, 2-гуруҳ аёлларда эса 30 нафар аёлларда эса иккиламчи бепуштлик устунлик қилганлиги аниқланди. Ушбу гуруҳдаги аёлларни ҳар ой ультратовуш ўтказилган гистеросальпингография натижаларига кўра аёлларда икки томонлама бачадон найларида ўтказувчанлик мавжуд эмаслиги аниқланди.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ САЛЬПИНГИТОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕ

Жаҳонова Х.Ю., Каримова Н.Н.

Ключевые слова: хронический сальпингит, бесплодие, гистеросальпингография, лапароскопия, хромотография, репродуктивное здоровье, проходимость труб.

Резюме: В ходе исследования с применением гистеросальпингографии и лапароскопии проведена диагностика, позволившая оценить степень хронического воспаления и состояние маточных труб. В результате лапароскопического лечения с использованием инновационных методов у большинства пациенток восстановилась проходимость труб, укрепилась функция иммунной системы и были зарегистрированы случаи естественной беременности. При обследовании первой группы, состоящей из 20 женщин с хроническим сальпингитом, у 11

(55%) выявлено первичное бесплодие, у 9 (45%) — вторичное. Во второй группе из 30 женщин преобладало вторичное бесплодие. Согласно результатам ультразвукового исследования и гистеросальпингографии, у женщин данной группы отмечено двустороннее нарушение проходимости маточных труб.

IMPROVEMENT OF LAPAROSCOPIC METHODS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC SALPINGITIS CAUSING INFERTILITY

Jakhonova X.Y., Karimova N.N.

Keywords: chronic salpingitis, infertility, hysterosalpingography, laparoscopy, chromatography, reproductive health, tubal patency.

Resume: During the study, hysterosalpingography and laparoscopy were performed to assess the degree of chronic inflammation and the condition of the fallopian tubes. As a result of laparoscopic treatment using innovative methods, tubal patency was restored in most patients, immune function was strengthened, and cases of natural pregnancy were recorded. In the first group, consisting of 20 women with chronic salpingitis, primary infertility was identified in 11 cases (55%), and secondary infertility in 9 cases (45%). In the second group, including 30 women, secondary infertility predominated. According to the results of ultrasound examination and hysterosalpingography, bilateral tubal obstruction was revealed in the patients of this group.

Долзарблиги: Бепуштлики энг кенг тарқалган гинекологик касалликлардан бири ҳисобланиб, маҳаллий ва хорижий муаллифларнинг маълумотларига кўра, бепушт никоҳлар частотаси 8 дан 17% гача бўлиб, пасайиш тенденциясига эга эмас (1,2). Най бепуштлиги келиб чиқишининг асосий сабаби турли этиологияли яллиғланиш жараёнлари, шунингдек, аёлларда кичик чаноқ аъзоларидаги диагностик ва даволаш муолажалари ҳисобланади (3,4). Кейинчалик перитонеал асоратлар билан кечадиган аппендицит, одатда, бачадон ортиқлари атрофида битишмалар пайдо бўлиши билан яқунланади - бу найсимон бепуштликининг "перитонеал омили" ҳисобланади (5,6). Ҳозирги кунда аёллар найсимон бепуштлигини даволашнинг икки усули мавжуд: нооператив (консерватив) ва оператив (реконструктив-пластик операциялар). Консерватив терапиянинг самарадорлиги ўртача 10-15% ни ташкил этади, жарроҳлик даволашники эса бироз юқорироқ (7). Най-перитонеал бепуштлики жарроҳлик йўли билан даволашнинг замонавий лапароскопик усули бачадон найлари ўтказувчанлигини тиклашни ташхислаш ва жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларини сезиларли даражада яхшилаш, кичик чаноқ аъзоларидаги яллиғланиш жараёнлари оқибатларини бартараф этиш, аёлнинг репродуктив функциясини тиклашни тезлаштириш имконини беради (8).

Тадқиқот мақсади: Бепуштликка сабаб бўлган сурункали сальпингитни лапароскопик даволаш усулларини такомиллаштириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот Бухоро давлат тиббиёт институти клиникасида сурункали сальпингит туфайли юзага келган бепуштликдан азият чекадиган 20 нафар аёлларда биз таклиф қилган даво ва сурункали сальпингит туфайли юзага келган бепуштликдан азият чекадиган 30 нафар аънавий даво олган аёлларда ва 20 нафар назорат гуруҳидаги соғлом аёлларда илмий-тадқиқот усуллари олиб борилди. Барча аёллардан анамнестик маълумотлар йиғилди, клиник-лаборатор, диагностик текширув усуллари, гистеросальпингография натижалари, кичик инвазив-лапароскопик усул ва статистик текширувлардан ўтказилди.

Натижалар ва муҳокама: Анамнезида сурункали сальпингит мавжуд бўлган 1-гуруҳ 20 нафар аёллар текширилганда 11 та ҳолатда (55%) бирламчи бепуштлики аниқланди. 9та ҳолатда (45%) эса иккиламчи бепуштлики, 2-гуруҳ аёлларда эса 30 нафар аёлларда эса иккиламчи бепуштлики устунлик қилганлиги аниқланди. Ушбу гуруҳдаги аёлларни хар ой ультратовуш ўтказилган гистеросальпингография натижаларига кўра аёлларда икки томонлама бачадон найларида ўтказувчанлик мавжуд эмаслиги аниқланди. 1- гуруҳ аёлларга лапароскопик усулда сальпинголизис амалга оширилди ва мезогель қорин бўшлиғига

юборилди. 2-гуруҳ аёлларга эса анъанавий лапароскопик усулда сальпинголизис операцияси амалга оширилди. Асосий гуруҳда 29 (90,6±0,05%) аёлларда бачадон бўйни каналидан олинган суртманинг бактериологик текширувига кўра микрофлоранинг ўсмаган, 3 (11,1±0,06%) да эса шартли патоген микрофлоранинг (*Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis* ва бошқалар) 10^4 КОЕ дан кам титрда ўсиши аниқланди. Муолажалар курсидан сўнг бир ҳафта ўтгач барча беморларда микрофлоранинг ўсиши кайд килинмади. 2- ва 3- даво курсларидан сунг бачадон бўйни каналининг шиллик каватидаги суртмада бактериологик текшириш пайтида асосий гуруҳдаги беморларнинг 100 фоизида микрофлоранинг ўсиши аниқланмаган. Таққослаш гуруҳида эса 24 (88,9±0,06%) та аёлда бачадон бўйни каналининг суртмасидан бактериологик текширувига кўра микрофлоранинг ўсиши кузатилмади, бироқ 3 (11,1±0,06%) та пациентда даволаш давомида 10^4 (*E. coli*, *E. faecalis*) КОЕдан кам бўлган титрда шартли патоген микрофлоранинг ўсиши аниқланди.

Иккала гуруҳда ҳам ўртача М-эхо ҳажми даволанишдан олдин бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилмади. Асосий гуруҳда унинг ўртача қиймати 4 мм (Ме=4; 25-й П — 3,5; 75-й П — 4,5), киёсий гуруҳда — 4,6 мм (Ме=4,6; 25-й П — 3,9; 75-й П — 5,2), $p=0,409828$. Даволанишдан кейин киёсий гуруҳда М-эхо ҳажми даволанишдан 1 ой ўтгач ошди, аммо кейинги терапия пайтида у бир хил даражада қолди. Ушбу гуруҳдаги беморларда даволанишнинг бутун даври давомида М-эхо нинг максимал ҳажми 6,9 мм дан ошмади (барча 27 ҳолатда) ва ўртача 6 мм ичида эди.

Сурункали сальпингит туфайли юзага келган бепуштликдан азият чекадиган беморлар анъанавий лапароскопик усул (сальпинголизис) ёрдамида даволанганда 40% ҳолатда ижобий натижага эришилди, сальпинголизис+мезогель ёрдамида даволанганда 70-80 % ҳолатда ижобий натижага эришилди.

Хулоса: Шуни хулоса қилиб айтиш лозимки, анамнезида сурункали сальпингит туфайли юзага келган бепуштлик мавжуд бўлган аёлларда кичик инвазив-лапароскопик усул олиб борилганда ва даво воситаларига қўшимча сифатида мезогель препарати қўшилганда яхши натижалар олинган. Кичик инвазив-лапароскопик усул ўтказмаган аёлларда хомиладорлик кузатилмаган.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Кулаков В.И., Серов В.Н. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии: Руководство для практикующих врачей. / В. И. Кулаков, В.Н. Серов // М: Литтерра, - 2005. - С. 168 -172.
2. Лапароскопия и гистероскопия в диагностике и лечении гинекологических заболеваний/ под ред. В.И.Кулакова, Л.В.Адамян. -М.: Медицина, 1998. - 200с.
3. Лебедев, В.А. Современные принципы терапии больных с хроническим эндометритом / В.А. Лебедев, В.М. Пашков, И.А. Клиндухов // Трудный пациент. - 2012. - №5 (10) - С. 38-43.
4. Любенко, Д.Л. Применение ультразвука в медицине/ Д.Л. Любенко // Лечебное дело. - 2004. - № 3(4) - С.25-27
5. Некоторые современные аспекты воспалительных заболеваний органов малого таза / С.П. Синчихин, О.Б. Мамиев, Л.В. Степанян // Consilium medicum. – 2015. – №6. – С. 73–76.
6. Оценка роли лапароскопии в диагностике и лечении больных воспалительных заболеваний придатков матки / В.Г. Абашин, Е.И. Новиков, Б.В. Аракелян и др.// Журн. акушерства и женских болезней. – 2003. – Т. LII, №3. – С. 57–59.
7. Показатели системного иммунного ответа у женщин с хроническим сальпингоофоритом хламидийной и нехламидийной этиологии / Н.И. Давыдова, А.Н. Эллингиди, Л.Б. Дрыгина, Е.А. Михнина // Журн. акушерства и женских болезней. – 2013. – Т.LXI, №1. – С. 55–61.
8. Полянская, И.Б. Воспалительные заболевания органов малого таза. Опыт

YaQNV-GASTROPATIYANI RIVOJLANISHINING RA BEMORLARNI DAVOLASHDA PHARMOKINETIC VA CLINIC ASPECTLARINI O'RGANISH

Sultonmuratova Madinabonu Rasulbek kizi

Ichki kasalliklar, nefrologiya, gemodializ va reabilitologiya” kafedraci 2-kurs magistri

Xamidova Gulnoz Sayfidinovna

Urganch tibbiyot instituti ichki kasalliklar, nefrologiya, gemodializ va reabilitologiya kafedraci katta o'qituvchisi, PhD. .gulnozhamidova440@gmal.com

Ruzmetova Inobat Yangibaevna

Urganch tibbiyot instituti ichki kasalliklar, nefrologiya, gemodializ va reabilitologiya kafedraci katta o'qituvchisi, PhD

Mavzuning dolzabligi. JSS ning ohirgi malumotlariga ko'ra 2018 yilda Uzbekistonda RA dan ulim holatlari umumiy ulim holatining 0.05% yoki bu kasallikni tarqalishi bo'yicha 77 o'rinni egallagan. Keyings o'n yillikda revmatik kasalliklar rivojlanish patologiyasi tinimsiz ko'payib bormoqda. Butun dunyo bo'yicha revmatoidli artrit bilan kasallanganlar soni 20 milliondan oshib ketdi. Russia Federatiyasida sogliqni saqlash vazirligi malumotiga ko'ra 2010 yil ohirida bu kasallik bilan ogriganlar sony 277 mingdan oshgan. Bu umumiy kasallanganlar sonini 1% inigina tashkil qiladi. **Tadqiqot maqsadi** clinic, instrumental, laboratoriya tadqiqotlar asosida RA bilan kasallangan bemorlarda YaQNV qo'llash natizhasida rivozlangan gastropatyalarni erta tashkhislash, davolash mezonlarini takomilashtirishdan iborat. **Tekshirish materiallari va usullari:** Khorazm VKTTM da rheumatologija bo'limida davolanayotgan 98 nafar bemor tanlab olinib, ylarda tadqiqotlarni olib bordik. Bemorlarning stasionarda davolanishi va murojaati yuzasidan quyidagicha ma'lumotlar tumanlararo kesimda aniqlandi. Bu bemorlarda klinik simptomlarni uchrash chastotasiga ko'ra epigastral soxada og'riqlariga 42% bemor, zarda qaynashiga 21% bemor va ko'ngil aynishiga 38% bemor va ishtaxaning pasayishiga 18% bemor shikoyat qilgan. Bu bemorlarni shu vaqtgacha qabul qilgan dorilarinii taxlil qilganimizda eng ko'p bemorlar diklofenak 18,6%, diklovit13,7 va bolnol 12,7% qabul qilishgan. Bu bemorlarni EGDS tadqiqotidan 56% bemorda me'da shilliq qavati o'zgarmagan, 42% bemorda shilliq qavatning xar xil o'zgarishlari, shu jumladan erroziyalar 10% bemorda, me'da shilliq qavati gipertrofiyasi 20% bemorda va gemorragik o'zgarishlar12%bemorda aniqlandi. **Natija:** Bu bemorlarimizda yuqoridagi dorilarni qabul qilishdan keyingi EGDS qilib ko'rganimizda 42% bemorda me'da shilliq qavatida o'zgarishlar aniqlandi va etakchi simptom bo'lib epigastral soxada og'riqlar 42% bemorda aniqlandi. **Xulosa:** Yuqoridagi tekshirish natijalariga ko'ra bemorlar asosan SOG-1ga va SOG-2 ga ta'sir qiluvchi noselektiv dorilarni ko'p qabul qilishi natijasida 98% bemorning 42% da EGDS o'zgarishlar aniqlandi. **Tavsiyalar:** tadqiqot natijasida bemorlarda zararlangan me'da shilliq qavatini shikastlanishini kamaytirish natijasida SOG-2 ga ta'sir qiluvchi selektiv YaQNV ni tavsiya qilish, H.pylorini aniqlanganda 3-komponentli va 4-komponentli davo sxemasini tavsiya qilish, selektiv YaQNV albatta PPI va boshqa gastroprotektorlar bilan birga qabul qilish tavsiya qilindi.

ЭКСТРАКТ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ - ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

(обзор литературы)

Ташпулатова М., Мусаева Д.М.

Международный университет Осие

Бухарский государственный медицинский институт

Актуальность. Интерес к лекарственным растениям увеличивается год от года и всё больше фитопрепаратов проходят клинические испытания и включаются в официальные фармакопее. Люди всё чаще ищут альтернативу синтетическим препаратам, особенно для профилактики и хронических состояний. Поэтому применение лекарственных растений — актуальное,

перспективное и научно значимое направление, которое объединяет традиционную медицину и современные технологии, что делает возможным создание безопасных, эффективных и экологичных препаратов. К таким лекарственным растениям относится крапива двудомная.

Крапива двудомная (*Urtica dioica* L.) — многолетнее травянистое растение семейства крапивных (*Urticaceae*). Распространена в умеренных зонах Евразии, Америки и Северной Африки. Сырьём для получения экстракта служат листья, корни, семена и надземная часть растения. Водно-спиртовая экстракция (этанол 40–70%) - наиболее распространённый способ для получения фитопрепаратов и косметических средств; извлекает флавоноиды, хлорофилл, дубильные вещества.

Крапива богата разнообразными биологически активными веществами, которые указаны в 1 таблице.

Таблица 1

Химический состав экстракта крапивы двудомной

№	Биологически активная часть	Действующее вещество	Фармакологическое свойство
1	Флавоноиды	кверцетин, рутин, изорамнетин	антиоксиданты
2	Фенольные кислоты	кофеиновая, феруловая, хлорогеновая.	
3	Каротиноиды и хлорофилл		фотозащитные и антиоксидантные пигменты
4	Фитостерины	β-ситостерин	снижают уровень холестерина
5	Минеральные вещества	железо, кальций, калий, кремний, магний	Усиливают метаболизм
6	Витамины	А, С, К, В ₂	
7	Лигнаны и полисахариды		иммуномодулирующие компоненты.

Научные исследования подтверждают широкий спектр биологической активности экстракта крапивы: Противовоспалительное действие связано подавлением COX и LOX, снижает выработку провоспалительных цитокинов, стимулирует выделение мочи, снижает отёки, Витамин К способствует свёртыванию крови, за счёт флавоноидов и фенольных соединений оказывает антиоксидантное воздействие – устраняет окислительный стресс, снижает уровень глюкозы в крови (по данным экспериментов на животных), экстракт корня растения применяется при аденоме предстательной железы (в составе комбинированных средств).

В связи с этим растение применяется в медицине и входит в компоненты фитопрепаратов при анемии, простатите, артрите, авитаминозе, воспалительных процессах, а в косметологии как средство для укрепления волос, уменьшения жирности кожи головы, улучшения состояния кожи. Кроме всего крапива также используется в пищевой промышленности в качестве натурального источника витаминов, минеральных веществ и пигментов (хлорофилла) и в ветеринарии используется как натуральная добавка в корма.

Выводы. Таким образом, экстракт крапивы двудомной — многофункциональное растительное средство с доказанными противовоспалительными, антиоксидантными, диуретическими и общеукрепляющими свойствами.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИКО – ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКО СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА

Р.А. Султонов., С.Дж. Юсуфи ., У.Р. Раджабов., Х.К. Махкамов

ГОУ « ТГМУ им. имени Абуали ибни Сино»,

Институт промышленности и сервиса Таджикистан

Актуальность. Высушенные листья и корни *Inula Macrophylla* и *Inula Rhizocephala* население в Таджикистане использует в качестве средства народной медицины для получения водных извлечений, которые применяют для местного лечения ран. Учитывая выявленные по данным научной литературы сведения о богатом составе БАС целевого фрагмента метаболома *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* и их высокой биологической активности, наиболее целесообразным признана разработка жидкого экстракта для получения промышленной стандартизованной лекарственной формы препарата для местного применения. В качестве исходного *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* при получении жидкого экстракта было предложено использование всего облиственного побега растения – травы, как вида сырья, с менее трудоёмкой стадией при промышленной заготовке ЛРС. В задачу нашего исследования входило качественное изучение фитохимического состава некоторых видов ферулы вонючей (*ferula ass - foetida l.*) с целью применения в качестве лечебного средства, в связи с тем, что её запасы огромны в Таджикистане, что даёт возможность обеспечить сырьём фармацевтическую промышленность. На территории Таджикистана, по материалам Н.К.Ереминой, встречается более 173 видов медоносных растений. По количеству видов 1-ое место занимает семейство бобовых – 43 вида, 2-ое место губоцветные – 26 видов, 3-е место гречишные – 16 видов. К техническим растениям относятся дубильные, волокнистые, бумажные, целлюлозные, поделочные, плётеночные, набивочные, щеточные, камеденосные, сапониносные, каучуконосные и декоративные. Материалы о вышеназванных растениях приводятся в работах авторов.

Целью данной работы является изучение, исследование и влияние экологических факторов на вращательную подвижность спин меченного лекарственного растения *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*, ферулы вонючей (*ferula ass - foetida l.*)

Материал и методы исследования. Работа проводилась ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр МЗ и СЗ РТ», **Результаты и их обсуждение.** Обоснование выбора вида сырья *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*. Результаты анализа данных народной медицины Таджикистана, оценка возможных химиотерапевтических и фармакологических активностей БАС, содержащихся в метаболоме растения, проведенные собственные фитохимические исследования сырья, показали перспективы использования в медицинских целях травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*. Использование этого сырья для разработки технологии получения жидкого экстракта из него

явилось основанием для разработки методик установления подлинности и показателей качества высушенной травы растения. Создание макета проекта нормативного документа на траву *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* проводилось согласно требованиям ГФ РФ XIII изд. к лекарственному растительному сырью аналогичной морфологической группы

Оценка содержания экстрактивных веществ в траве *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*

В качестве экстрагентов использовали воду и водно-спиртовые смеси с известной концентрацией спирта. При этом была проведена работа с другим типом сырья девясила травой, собранной во время цветения, в сравнительном аспекте. Результаты выявления наиболее оптимального экстрагента. При проведении экстракции водой и 40% спиртом наблюдается максимальное извлечение экстрактивных веществ, что связано с интенсивным переходом полярных веществ. При экстракции сырья водно-этанольными смесями с высокой концентрацией спирта наряду с частью гидрофильных соединений переходят и менее полярные представители метаболома растения, что по данным литературы, позволяет предположить в них действующие вещества. Изучение содержания целевых БАС в сырье *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*. Как известно, фенольные соединения являются наиболее значимой группой БАС, которая отвечает за антиоксидантное действие препаратов из лекарственного растительного сырья. Среди фенольных соединений флавоноиды являются ответственными за проявление биологических эффектов, описанных в научной литературе.

Для экспресс-определения действующих веществ определяли содержание фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту методом УФ-СФМ. Согласно данным, представленным в таблице 3 содержание фенольных соединений также выше в два раза, в траве, собранной до цветения, и выявляется как максимально возможное при соотношении сырья: экстрагент от 1:10. При увеличении соотношения, выход их, для технологии получения препаратов практически не значим. При изучении влияния измельченности сырья *I. macrophylla* и *I. rhizosephala* использовали частицы сырья, проходящие через сито с отверстиями размером 0,2; 0,5; 1; 2 и 3 мм. Из результатов, представленных в таблицах что содержание фенольных веществ в траве *I. macrophylla* и *I. rhizosephala*, собранной до цветения, превышает тот же показатель для травы, собранной в фазу цветения, более чем в 2 раза. Так как фенольные соединения являются одной из целевых групп БАС, подтверждена целесообразность выбора в качестве сырья и объекта для дальнейших исследований трава *I. macrophylla* и *I. rhizosephala*, собранная до цветения.

Качественные реакции *I. macrophylla* и *I. rhizosephala*

Для выбора наиболее достоверных качественных реакций с целью установления подлинности травы *I. macrophylla* и *I. rhizosephala* были приготовлены несколько вариантов извлечений из сырья – с помощью воды (водное извлечение) и разных концентраций водно-спиртовых смесей. С полученными извлечениями проводили качественные реакции для подтверждения данных литературы о содержании целевых групп БАС в исследуемом сырье (флавоноидов, дубильных веществ, сапонинов и алкалоидов).

Выводы. Таким образом, оптимальными условиями экстракции фенольных соединений из ЛРС *I. macrophylla* и *I. rhizosephala* являются: соотношение сырья и экстрагента 1:10, экстрагент – 70 % этанол, степень измельчения 0,2–3,0 мм, время экстракции – 60 мин. Полученные данные необходимы для разработки методик количественного определения БАС в ЛРС.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИКО – ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКО СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ *Inula L.*,

Р.А. Султонов., С.Дж. Юсуфи ., У.Р. Раджабов., Ш Мингбоев

ГОУ «ТГМУ им. имени Абуали ибни Сино»,

Институт промышленности и сервиса Таджикистан

ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан»

Актуальность. Проведенный скрининг биологической активности указанных соединений, присутствие которых в экстракте из сырья девясила подтверждено данными литературы, показал, что они могут быть носителями фармакологических эффектов, присущих средствам из *I. macrophylla* и *I. rhizosephala*, известным в традиционной медицине и подтвержденных современными исследованиями. Лекарственные растения в настоящее время являются ценным средством для лечения и профилактики хронических заболеваний. В то же время преимуществом большинства растений является их малая токсичность. Кроме того, считается, что более эффективными являются те лекарственные растения, которые произрастают в экологически чистых условиях. Рассматривая вопросы ингибирующего воздействия растительных органов двух видов девясила, следует особо отметить, что нами приведено описание некоторых видов рода *Inula L.*, произрастающих на южном склоне Гиссарского хребта. Показано, что из 10 видов девясила, представленных во флоре Таджикистана, 6 – встречаются на исследуемой территории.

Цель исследования. Фитохимическое изучение ингибирующего воздействия растительных органов двух видов девясила (*i. macrophylla* и *i. rhizosephala*) на раковые клетки.

Материал и методы исследования. Работа проводилась ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр МЗ и СЗ РТ»,

Результаты и их обсуждение. С помощью ТСХ проведено изучение состава БАС целевого фрагмента метаболома в сырье *I. viscosa* в системе Н-бутанол-ЛУК-вода (4:1:1). Зоны адсорбции веществ детектировали в УФ при 365 нм до и после обработки хроматограмм последовательно растворами дифенилборилоксиэтиламина (1% в метаноле) и ПЭО-400 (5% в метаноле). Для изучения противораковой способности экстрактов, которые содержат полифенолы из растений, проводили тест на жизнеспособность изученных линии приминают, отсюда после окультуривания 50105 клеток в течение 3 дней (максимум 24 часа, 48 часов или до 72 часов) следили за их ростом, который зависит от слияния клеток в колбе, и добавляли экстракт низкой концентрации. Затем, подсчитывая количество клеток с помощью камеры Molasses, определяли какие экстракты и какие концентрации наиболее эффективны. Для подсчёта используют лезвия Меласса, которые состоят из стеклянного предметного стекла, на котором выгравирована решетка с 25 квадратами, вмещающими в себя 20 маленьких квадратов. Для подсчета клетки наносят 10мкл суспензии клеток на лезвие Меласса и считают количество клеток в 10 прямоугольниках. Объём прямоугольника равен 0,01мкл, а с учётом 10 прямоугольников результат достаточно умножить на 104, чтобы получить количество клеток на 1мл. Экстракт надо разбавить 1/500 культуральной средой, соответственно линиям раковых клеток. Затем разбавленный экстракт будет добавлен флангу, где инкубируются клетки. Инкубация проводится при 37°C, 5% CO₂ и влажности выше 80%. Рост клеток контролируют в течение 24 часов, 48 часов и 72 часов. Фотографии с увеличением (x 4, x 20, x 40) делаются в каждый обнаруженный момент времени. Наблюдается клеточная морфология, и клетки сначала будут подсчитываться с помощью камеры Мелассе. Если после первого подсчета обнаружены некоторые многообещающие результаты, то следует использовать Real-time-Glow™ Cell Viability Assay MT для анализа жизнеспособности клеток. Этот комплект, используемый в лаборатории, может подтвердить полученные результаты. Преимущество этого комплекта заключается в том, что можно напрямую использовать его на полученных посевах, даже не стирая его. Набор состоит из субстрата (субстрата жизнеспособных клеток Real-time-Glow™ Cell Viability Assay MT), способного пересекать клеточные мембраны без индукции повреждения и фермента, который не может пересекать клеточные мембраны. Субстрат жизнеспособности MT клеток будет превращен в субстрат NanoLuc в живых клетках. После снижения он может выходить из клеток и поддерживаться люциферазой NanoLuc, где данная реакция испускает свет (излучение), (Флуоресценция). Флуоресценция пропорциональна количеству живых клеток в культуре.

Установление подлинности сырья *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* методами УФ - спектрофотометрии и ТСХ

В УФ-спектре извлечения (70 % спирт из ЛРС *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*) зарегистрировано два максимума поглощения при длинах волн 298 и 329 нм (рис.3.). Это обстоятельство позволяет предположить присутствие в сырье 72 фенольных соединений, в частности фенолкарбоновых кислот и флавоноидов. Полученный спектр поглощения может служить дополнительной качественной характеристикой для установления подлинности ЛРС *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*.

С помощью ТСХ проведено изучение состава БАС целевого фрагмента метаболома в сырье *I. viscosa* в системе Н-бутанол-ЛУК-вода (4:1:1). Зоны адсорбции веществ детектировали в УФ при 365 нм до и после обработки хроматограмм последовательно растворами дифенилборилоксиэтиламина (1% в метаноле) и ПЭО-400 (5% в метаноле).

На хроматограмму наносили испытуемое извлечение из ЛРС, при этом в качестве стандартов использовали таковые растворы СО: кофейной кислоты, рутина, галловой и хлорогеновой кислот в этаноле. Растворы стандартов, на хроматограмме, проявляются в виде зон с R_f около 0,58 для рутина, с R_f около 0,76 галловой кислоты; с R_f около 0,51 хлорогеновой кислоты и с R_f около 0,75 кофейной кислоты. На хроматограмме испытуемого извлечения видны несколько зон голубого цвета (фенолкарбоновые кислоты), самые интенсивные из которых имеют R_f около 0,51 и 0,75, что идентично хлорогеновой и кофейной кислотам

соответственно. Зоны коричневатого свечения, сливающиеся с зонами голубого цвета, одна из которых соответствует стандарту рутин, другая близка к зоне стандарта галловой кислоты. Зона красного цвета, хлорофилл, видна ближе к фронту подвижной фазы. После опрыскивания хроматограммы растворами реактивов при дневном свете на ней проявляются три интенсивно окрашенные зоны флавоноидов: с R_f около 0,58 (соответствует рутину) и с R_f около 0,69 и с R_f около 0,78 (два не идентифицированных вещества). На хроматограмме при длине волны 365 нм, зоны адсорбции сине-зеленоватого цвета принадлежат фенолкарбоновым кислотам, а зоны оранжевого цвета соответствуют флавоноидам (R_f около 0,58, 0,68 и 0,77) – Фиолетовую флуоресценцию на 74 хроматограмме имеет зона адсорбции СО галловой кислоты, но соответствующая ей зона, на хроматограмме испытуемого извлечения окрашена слабо, из-за наложения на зоны других веществ.

Таким образом, на основании изучения состава биомассы, экстрактивных веществ, извлекаемых водой и 70% спиртом оба вида сырья сопоставимы, но показатель содержания фенольных соединений около 7% в траве, собранной до цветения, подтверждает целесообразность выбора ее в качестве ЛРС. Также, сравнительное изучение двух возможных видов сырья позволило провести оптимизацию таких значимых факторов для технологии как степень дисперсности частиц сырья, концентрация экстрагента, соотношение сырьё-экстрагент и время экстракции.

Выводы. Таким образом, изучение извлечения из сырья *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* методом ТСХ позволило установить присутствие фенольных веществ, преобладающее (судя по площади зон и их интенсивности окрашивания и флуоресценции) содержание среди которых имеют фенолкарбоновые кислоты, в частности хлорогеновая, кофейная и галловая, а также флавоноиды (рутин).

Таким образом, полученные результаты анализа свидетельствуют о противораковом воздействии полифенолов девясила, и их можно использовать при раковых болезнях.

ИССЛЕДОВАНИЕ БОТАНИКО – ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКО СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА

Р.А. Султонов., С.Дж. Юсуфи ., У.Р. Раджабов., А Ахмедова

ГОУ « ТГМУ им. имени Абуали ибни Сино»,

Институт промышленности и сервиса Таджикистан

ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан»

Актуальность. В данное время фитохимия - наука о химическом составе растений - является одним из актуальнейших направлений науки в мире, результаты исследований которой находят применение как в теоретической и прикладной химии, так и в медицине, косметологии и сельском хозяйстве. В связи с этим, в задачу нашего исследования входило качественное изучение фитохимического состава некоторых видов девясила (*Inula L.*) с целью применения в качестве лечебного средства, в связи с тем, что его запасы огромны в Таджикистане, что даёт возможность обеспечить сырьём фармацевтическую промышленность.

Цель исследования. Результаты сравнительного химико - фармакогностического исследования травы некоторых видов девясила (*Inula L.*) для обоснования целесообразности использования в качестве лекарственного растительного сырья.

Материал и методы исследования. Работа проводилась ГОУ « ТГМУ им. Абуали ибн Сино», ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр МЗ и СЗ РТ»,

Результаты и их обсуждение.

Разработка методики определения содержания суммы фенольных соединений

Раствор СО хлорогеновой кислоты. Точную навеску СО хлорогеновой кислоты (около 0,01 г) помещают в мерную колбу на 50 мл, доводят 70% спиртом объем раствора до метки и перемешивают. В мерную колбу на 25 мл помещают 1 мл первого раствора и доводят 70%

спиртом объем раствора до метки, перемешивают. Раствор используют свежеприготовленным. Испытуемый раствор. 1,0 г сухой измельченной (не более 3 мм) травы *I. viscosa* помещают в коническую колбу на 250 мл со шлифом. Прибавляют 50 мл 70 % спирта, присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 1 ч (после закипания). Смесь охлаждают, фильтруют в мерную колбу на 50 мл через бумажный (синяя лента) складчатый фильтр, доводят объем до метки 70 % спиртом.

В мерную колбу на 25 мл помещают 0,5 мл испытуемого раствора, доводят до метки 70% спиртом и перемешивают. Оптическую плотность полученного раствора измеряют на спектрофотометре в максимуме поглощения при 328 ± 2 нм в толщине поглощающего слоя 10 мм. 70% спирт используют в качестве раствора сравнения.

Измеряют оптическую плотность раствора СО хлорогеновой кислоты. Содержание в процентах (X) фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту вычисляют по формуле: где A_0 - оптическая плотность раствора СО раствора хлорогеновой кислоты;

A - оптическая плотность испытуемого раствора;

m_0 - масса хлорогеновой кислоты, г,

m - масса ЛРС, г,

W- потеря в массе при высушивании, %

P – содержание основного вещества в растворе СО хлорогеновой кислоты.

УФ-спектр извлечения из сырья девясила в области 280-350 нм совпадает с таковым хлорогеновой кислоты рисун. Для аналитических целей выбран максимум поглощения при 328 нм.

В исследуемых образцах травы *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephala* содержание фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту от 6,87 до 7,63%.

Согласно ОФС.1.1.0012.15 валидация проведена на предмет специфичности, линейности, правильности и внутрилабораторной прецизионности. Валидационный отчет представлен в приложении 5. Валидация разработанной методики количественного определения фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту показала постоянство результатов анализа суммы фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту.

Поскольку, детализация состава суммы фенольных соединений методом УВЭЖХ-МС выявила наличие значительного количества флавоноидов дающих существенный вклад в проявление противовоспалительной активности, констатируемой в литературных источниках и прогнозируемой *in silico*, была разработана методика количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин.

Разработка методики определения содержания суммы флавоноидов в сырье травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala*

Флавоноиды определяли после реакции комплексообразования с хлоридом алюминия, являющейся селективной для этой группы фенольных соединений и дающей сдвиг спектра в длинноволновую область, что позволяет измерять содержание преимущественно флавоноидов при наличии в извлечении из сырья других сопутствующих групп фенольных веществ. **Раствор стандартного образца рутина.** Около 0,2 г (точная навеска) СО рутина помещают в мерную колбу 25 мл, доводят 70% спиртом объем раствора до метки и перемешивают (раствор А СО рутина). Срок годности раствора 1 месяц.

В мерную колбу 25 мл помещают 2,0 мл раствора А СО рутина, прибавляют 3 мл раствора алюминия хлорида 3% спиртового, доводят до метки 70% спиртом, перемешивают и выдерживают 40 минут (раствор Б СО рутина).

Испытуемый раствор. 1,0 г сухого сырья травы *I. macrophylla* и *I. rhizocephala* (размером не более 3 мм), помещают в коническую колбу 250 мл со шлифом, прибавляют 50 мл 70 % спирта, и нагревают с обратным холодильником на кипящей водяной бане в течение 1 ч (с момента закипания содержимого). Смесь охлаждают, фильтруют в мерную колбу 50 мл через бумажный фильтр (синяя лента) и доводят объем 70 % спиртом до метки (Испытуемый раствор).

2 мл испытуемого раствора помещают в мерную колбу на 25 мл, прибавляют 3 мл раствора

алюминия хлорида 3% спиртового, доводят до метки спиртом 70%, перемешивают и выдерживают в течение 40 минут. Оптическую плотность измеряют при длине волны 410 нм в кювете с 88 толщиной поглощающего слоя 10 мм. Готовят раствор сравнения: 2 мл испытуемого извлечения помещают в мерную колбу на 25 мл, добавляют 0,5 мл уксусной кислоты разведенной, доводят до метки спиртом 70%, перемешивают и измеряют оптическую плотность. Параллельно измеряют оптическую плотность раствора СО рутина, приготовленного аналогично испытуемому раствору извлечения.

Содержание суммы флавоноидов в % в пересчете на рутин вычисляют по формуле: A_0 - оптическая плотность раствора СО раствора рутина;

A - оптическая плотность раствора испытуемого извлечения;

m_0 - масса СО рутин в г,

m - масса навески сырья в г,

W- потеря в массе при высушивании сырья,

P – содержание основного вещества в СО рутин.

Содержание суммы флавоноидов в пересчёте на рутин в траве *I. macrophylla* и *I. rhizocephalala* от 1,9 до 2,2 %, т.е. среди фенольных соединений доля флавоноидов составляет около 30%.

Валидация разработанной методики количественного определения суммы флавоноидов в пересчёте на рутин, в сырье *I. Macrophylla* и *I. Rhizocephalala* представлена в виде отчета в приложении 6.

Методики, предложенные для количественной оценки качества травы *I. viscosa*, валидированы и позволяют оценить их положительно по всем параметрам. Можно сделать заключение, что использование разработанных методик для оценки содержания суммы фенольных веществ и флавоноидов даёт результаты, соответствующие требованиям НД на ЛРС и препараты на его основе.

Выводы. В работе некоторых авторов проведён сравнительный анализ ботанико-фармакогностического изучения девясила крупнолистного, произрастающего в Таджикистане в сравнении с фармакопейным сырьем девясила высокого, а также представлены некоторые физико-химические и фитохимические показатели исследуемого сырья.

САФЛОР – ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКАЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

(обзор литературы)

Улугова Р.Э., Мусаева Д.М.

Международный университет Осиё

Бухарский государственный медицинский институт

Актуальность. Применение лекарственных растений — актуальное, перспективное и научно значимое направление. Оно объединяет традиционную медицину и современные технологии, что делает возможным создание безопасных, эффективных и экологических препаратов. Потому что люди всё чаще ищут альтернативу синтетическим препаратам, особенно для профилактики и хронических состояний. Лекарственные растения воспринимаются как более мягкие и безопасные, хотя это не всегда так — важна научная стандартизация. Тенденция «green medicine» и «clean label» активно поддерживается фармацевтическими и косметическими компаниями. Современные исследования используют фитохимию, фармакогеномику, метаболомику, биоинформатику, чтобы точно определить активные вещества и механизмы их действия. Это превращает народные знания в научно подтверждённые препараты. Среди них например: сафлор (*Carthamus tinctorius*) исследуется на молекулярном уровне, выявлены гены, отвечающие за синтез антиоксидантных флавоноидов. Всё больше фитопрепаратов проходит клинические испытания и включается в официальные фармакопеи. Например, препараты на основе гинкго, эхинацеи, расторопши, сафлора, женьшеня уже применяются в медицине (в том числе в Китае, Индии, Европе).

Активно развивается направление фитонанотехнологий — доставка растительных веществ с помощью нанокапсул для повышения биодоступности. Выращивание и интродукция лекарственных растений способствует устойчивому сельскому хозяйству и биоэкономике. Это поддерживает местные фермерские хозяйства и снижает зависимость от импортных синтетических субстанций. Экологические подходы в фармакологии делают отрасль «зеленее». Нужно отметить, что применение лекарственных растений — актуальное, перспективное и научно значимое направление.

Оно объединяет традиционную медицину и современные технологии, что делает возможным создание безопасных, эффективных и экологичных препаратов.

Сафлор — однолетнее (иногда многолетнее) растение семейства Астровых (Asteraceae). Он широко культивируется в засушливых и полузасушливых районах благодаря своей устойчивости к стрессам (засуха, слабые почвы), богатое генетическое разнообразие сафлора открывает потенциал для селекции. С точки зрения агрономии, сафлор рассматривается как «второстепенная» масличная культура с хорошим потенциалом в условиях стресса; с точки зрения генетики — как перспективная модель для повышения содержания активных веществ. Основные классы биоактивных веществ: флавоноиды (особенно ярко выражены), полиацетилены, алкалоиды, жирные кислоты, фенолы и др. Особое внимание уделяется соединению Hydroxysafflor Yellow A (HSYA) — характерному флавоноиду сафлора, обладающему значительной фармакологической активностью. Также масло сафлора богато линолевой и олеиновой кислотами, что делает его интересным для пищевой и промышленной сферы. Исследования молекулярного уровня: например, выявление генов StFT, регулирующих время цветения и биосинтез флавоноидов. Основные фармакологические эффекты: антиоксидантный, противовоспалительный, гепатопротективный, антимикробный, ангиопротективный (для сосудов), антираковый. Клиническое применение: сафлор используется в Китае как часть травяной терапии и даже как «инъекционный препарат» (например, вытяжка или экстракт сафлора) для сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Также есть отчёты об использовании в депрессии, тревожности в исследовании в Саудовской Аравии: 37 % участников сообщили об эффективности, ещё 51 % — об улучшении. Однако: имеются ограничения — мало клинических испытаний, недостаточно данных по безопасности, доза, стандартизация, механизм действия во многих случаях не до конца ясны.

Выводы. Растение устойчиво к стрессам — потенциал для полусухих зон. Богатый состав биоактивных веществ — перспективы как лекарственного и промышленного сырья. Развитие биотехнологий позволяет управлять качеством и количеством активных метаболитов.

ДЕМОДЕКОЗГА ҚАРШИ СУРТМА ТАРКИБИНИ ТАНЛАШ ВА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Д.Ж. Маматмусаева, Н.М. Ризаева, Р.А Хусаинова

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш., Ўзбекистон Республикаси

e-mail: xusainova_79@inbox.ru , Тел:

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги кунда бутун дунёда дермотологик касалликлардан демодекоз касаллиги сонининг кўпайиши кузатилмоқда. Статистик маълумотларга кўра, 90% инсонларда тери канаси Demodex folliculorum учрайди, лекин айрим инсонлардагина бу касаллик намоён бўлиши мумкин. Бу касаллик патогенезида стресс, терининг бошка касалликлари, ошқозон-ичак касалликлари, умумий иммунитетнинг пасайиши муҳим рол уйнайди.

Касаллик юз терисида яллиғланиш, қизариш ва тошмалар, кўз қовоғида кучли қичишиш, кўз қовоқларининг қизариши ва шишиши, кўз ёшланиши ва киприкларнинг тўкилиши, кўз қовоқлари ёнида йиғиндилар пайдо бўлиши, шунингдек, юз терисининг қизғиш-пушти ранга ўзгариши ва кўзларнинг чарчаши каби белгилар ҳам кузатилади. Кучли қичишиш жароҳатга инфекция тушишига, иккиламчи яллиғланиш ривожланганишига сабаб бўлади, бу

эса демодекснинг кечишини сезиларли даражада оғирлаштиради. Тери канаси жуда тез қўпаяди. Шунинг учун демодекозни даволаш жуда мураккаб ва узоқ давом этадиган жараён дир.

Купчилик холларда даволаш курси тугагандан кейин ҳам беморда белгиларнинг қайталаниши кузатилади ва касаллик сурункали характерга эга эканлигидан узоқ вақт давомида комплекс даволашни талаб қилади. Бу касалликни даволашда қўп холларда метронидазол, олтингурут, перметрин ва бензилбензоат сақлаган суртма дорилардан фойдаланилади.

Ишнинг мақсади. Демодекозга қарши метронидазол ва олтингурутдан иборат суртма дори таркибини ишлаб чиқиш.

Материал ва услублар. Метронидазол ва олтингурут кукунлари, вазелин, эмульгатор Т-2, тозаланган сув, гетероген суртмалар технологияси, сифат кўрсаткичлари ўрганилди.

Натижалар: Олтингурут оч сариқ рангли кукун бўлиб, 10% NAOH ва 96% спиртнинг 20:25 аралашмасида эрийди, сувда амалда эримайди, ўсимлик мойларида кам эрийди. Шу сабабли у комбинирланган суртмалар умумий технологияси буйича тайёрланди. Метронидазол оқдан оч сариқгача бўлган кристалл кукун, сувда, ацетон ва 96%спиртда кам эрийди. Кутумова асосида мазь олтингурут ва метронидазол сақлаган суртма суспензион суртмалар тайёрлаш қоидалари асосида тайёрланди. Олинган суртма сарғиш рангли бир хил аралашган гомоген масса бўлди. Сифат кўрсаткичлардан: ташқи кўриниши, бир хил аралашганлиги, суртилиши, гомоген ва коллоид турғунлиги буйича суртмаларга қўйилган талабларга жавоб берди.

Хулоса: Ушбу асосда олинган суртма дори воситаси таркибидаги олтингурут паразитларга қарши пентатион кислота ва сульфидлар хосил қилади ва терини тозалайди, метронидазол эса микробларга қарши ҳамда паразитларга қарши таъсири билан тўлдириб демодекоз касаллигини даволашда самарали натижа беради.

ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ АЛЬТЕПАЗА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Ярашев А.Р¹., Эшонов О. Ш²., Ахмадов Ж.А².

1-Бухарский филиал РНЦЭМП, Бухара, Узбекистан.

2-Бухарский медицинский институт, Бухара, Узбекистан.

Актуальность. Современная стратегия лечения ишемического инсульта подразумевает под собой своевременное применение методов реперфузионной терапии в сочетании с применением современных методов нейровизуализации на основе КТ- и МРТ-технологий, что позволяет оценить состояние церебральной перфузии как на момент госпитализации, так и в динамике. Время до 6 часов от развития заболевания носит название «терапевтического окна». Именно в этот период мероприятия по восстановлению перфузии в зоне «пенумбры» характеризуются наибольшей эффективностью. Тромболитическая терапия или эндовазкулярные технологии, имеет четко регламентированный временной промежуток, в который его применение можно считать целесообразным.

Альтеплаза - это препарат, относящийся к семейству сериновых протеаз (тканевый активатор фибриногена), являющийся фибринолитиком непрямого механизма действия 3-го поколения, применение на сегодня является «золотым стандартом» тромболитической терапии ишемического инсульта и является наиболее эффективным методом реперфузионной терапии при ишемическом инсульте.

Цель исследования. Изучить эффективность тромболитической терапии препаратом альтеплазой при ишемическом инсульте.

Материалы и методы исследования. На базе нейрореанимационного отделения Бухарского филиала РНЦЭМП была проведена тромболитическая терапия при кардиоэмболическом варианте ишемического инсульта 16 пациентам. Все пациенты были доставлены в стационар по линии СМП в течение первые 4 часа от манифеста заболевания. Диагноз установлен на основании анамнеза, неврологического статуса и по данным Эхокардиографии, МСКТ и

МСКТ ангиографии. Было отмечено отсутствие сформированного ишемического очага на нативной МСКТ при неврологическом дефиците в виде гемисимптоматики и наличие выключенного сосуда на МСКТ ангиографии. Уровень сознания больных при поступлении по шкале Глазго было в пределах от 8 до 10 баллов. Тромболитическую терапию проводили препаратом Альтеплаза в дозировке 0,9 мг/кг, 10% дозы вводили внутривенно болюсно, остаток препарата внутривенно капельной в течение часа. Для предотвращения реперфузионного синдрома и вторичных повреждений головного мозга, целью противоотечной лимфостимулирующей терапии с двух сторон субмастоидально подкожно вводили раствор лидокаина 2%-1мл, дексаметазона 4мг, 10% р-р глюкозы 3мл. в одном шприце (методика одобрена на заседании Комитета по этике МЗ РУз, протокол № 7 от 09.11.2023г). Субмастоидальные лимфотропные инъекции проводились в течение 5 дней, наряду с стандартной интенсивной терапией.

Результаты исследования. После проведения тромболитической терапии у 14 больных в течение 12 часов было отмечено восстановления неврологического дефицита и прояснения сознания. В динамической МСКТ ангиографии через 24 ч было установлено восстановление кровотока по окклюзированном церебральном сосуде и отсутствие ишемического очага. У 2 пациентов на МСКТ появилась мелкоочечное кровоизлияние в очаг ишемии без ухудшения состояния. Использование комбинированного вмешательства: тромболитической и противоотечной лимфостимулирующей терапии, свидетельствует о благоприятном эффекте при ишемическом инсульте.

Заключение. Системный тромболитизис альтеплазой с использованием противоотечной лимфостимулирующей терапии способствуют безопасному и эффективному применению этого метода у пациентов с ишемическим инсультом и предотвращает развития вторичных повреждений головного мозга.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЁННОСТИ РЫЛЕЦ КУКУРУЗЫ (STIGMATA MAYDIS) НА ПОЛНОТУ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.

К.М.Назирова, Р.К.Садикова

Ташкентский фармацевтический институт, Узбекистан

Актуальность: Одним из основных факторов, влияющих на полноту извлечения биологически активных веществ (БАВ) из растительного сырья, является степень его измельчённости. Уменьшение размеров частиц способствует увеличению площади поверхности контакта между сырьём и экстрагентом, что, как правило, повышает эффективность экстракции. Однако чрезмерное измельчение может привести к уплотнению массы и затруднению диффузии экстрагента, а также повышает риск перехода в извлечение балластных веществ, ухудшающих качество экстракта. Для рылец кукурузы, богатых слизистыми и полисахаридными веществами, мелкое измельчение может вызывать ослизнение, что дополнительно затрудняет процесс экстракции. В связи с этим определение оптимальной степени измельчения имеет важное практическое значение при разработке технологии получения извлечений из данного вида сырья.

Цель: Определить оптимальную степень измельчённости рылец кукурузы, обеспечивающую наибольший выход биологически активных веществ при сохранении удовлетворительных технологических свойств извлечения.

Материалы и методы: Объектом исследования служили рыльца кукурузы (*Stigmata Maydis*). Для эксперимента использовали образцы сырья с различной степенью измельчения: 1–3 мм, 3–5 мм, 5–7 мм, 7–9 мм и 9–11 мм. Экстракцию проводили методом мацерации с использованием 60% этилового спирта в качестве экстрагента. Количественное содержание флавоноидов в полученных извлечениях определяли спектрофотометрическим методом.

Результаты и их обсуждение: Анализ полученных данных показал, что наибольший выход

флавоноидов наблюдался при размере частиц 1–3 мм. Однако, при этом ухудшалась фильтруемость экстракта из-за ослизнения массы. При размере частиц 3–5 мм хоть и выход флавоноидов был меньше, но обеспечивалась хорошая прозрачность и фильтруемость извлечения. Дальнейшее увеличение размеров частиц приводило к снижению выхода флавоноидов.

Таблица 1

Количественное содержание флавоноидов в извлечениях кукурузных рылец, в зависимости от степени измельченности сырья

№ п/п	Размер частиц сырья, мм	Содержание флавоноидов, %
1	1–3	0,52 ± 0,021
2	3–5	0,46 ± 0,030
3	5–7	0,41 ± 0,045
4	7–9	0,36 ± 0,028
5	9–11	0,25 ± 0,025

Количественное содержание суммы флавоноидов в 60% спиртовых извлечениях рылец кукурузы различной степени измельчения было определено спектрофотометрическим методом в пересчёте на лютеолин-7-гликозид, при длине волны 405 нм.

Выводы: Установлено, что оптимальной степенью измельчения рылец кукурузы для получения спиртового извлечения с высоким содержанием флавоноидов и хорошими технологическими свойствами является 3–5 мм. Данный размер частиц обеспечивает максимальный баланс между полнотой извлечения биологически активных веществ и технологическими параметрами процесса экстракции.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ТАГЕТОЛА ПРИ ПОДОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ

Холикзода О.У., Азонов Дж.А.

НИИ Фундаментальной медицины ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино Республика Таджикистан

Актуальность. Установлено, что в процессе жизнедеятельности всех живых организмов непрерывно образуются агрессивные свободные радикалы, которые, согласно последним исследованиям, необходимыми метаболитами обеспечивают протекание многих физиологических реакций в организме. Необходимо отметить, что данный процесс происходит постоянно во всех органах и тканях, однако благодаря антиоксидантной системе данный процесс не наносит ощутимого воздействия на органы и клетки организма. Хотя в патологии токсических поражений печени СС14 важная роль отводится перекисному окислению липидов (ПОЛ) так как избыточная концентрация которых может служить причиной некроза клеток и нарушение физико-химических свойств клеточных мембран. Известно, что эфирные масла обладают гепатопротекторными, желчегонными, антиоксидантными, мембраностабилизирующими, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Исходя из этого, антиоксидантные свойства тагетола было изучено на фоне месячного токсического гепатита.

Цель исследования. Выяснение антиоксидантных свойств тагетола при подостром токсическом гепатите.

Материал и методы исследования. Исследование было проведено на 56 белых беспородных крысах обоего пола массой 210-215 г. на базе НИО НИИ Фундаментальной медицины ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино.

Животные были разделены на 7 групп по 8 особей в каждой группе токсических гепатит вызывали подкожным введением СС14 2 мл/кг один раз в день в течение одного месяца); Малоновый диальдегид (МДА) определяли по методу И. Д. Стальной (1997).

Супероксидисмутазу (СОД) определяли по Гаврилова В.Б., 1987, каталазу определяли по М.А. Королюку, 1988.

Результаты и их обсуждение. Известно, что в результате токсического воздействия СС14 наряду с нарушением антиоксидантной и ферментативной функции печени нарушается антиоксидантная функция органа.

Согласно полученным результатам, подострая интоксикация крыс гепатотоксином сопровождается выраженной активацией процессов свободно радикального окисления, накоплением продуктов ПОЛ, МДА.

Активность МДА в тканях печени контрольных животных при подострой интоксикации по сравнению с интактными повышается на 160,5%, а в сериях леченными тагетолом в дозах 0,02, 0,04г/кг веса, наблюдается снижение активности прооксиданта на 39,0 и 34,0% соответственно. Наряду с этим в результате нарушения внутренней антиоксидантной системы наблюдается снижение показателей каталазы и СОД. Связи с тем, что на фоне интоксикации СС14 наблюдается нарушение функции внутренней антиоксидантной системы исходя из чего нами были изучены влияние тагетолола на показатели СОД и каталазы. Согласно полученным результатам у контрольных крыс активность каталазы и супероксидисмутазы в составе крови. При месячной подострой интоксикации по сравнению с интактными сериями снижается на 42,1%, 34,8% соответственно, а в сериях получавших тагетол уровень каталазы и СОД у леченных тагетолом в дозе 0,02 и 0,04 г/кг массы активность указанных ферментов по сравнению с контрольными повышается на 40,0%, 36,2%, 45,7%, 35,7% соответственно.

Таким образом, тагетол в указанных дозах, смягчая токсическое воздействие гепатотоксина на гепатоциты, тем самым, улучшает обменные процессы в печени, в том числе нарушенную под воздействием гепатотоксина антиоксидантную систему печени.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК СТУПЕНЕЙ ТЕРАПИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Юлдашева Д.Х.

Бухарский государственный медицинский институт. Бухара. Узбекистан

Вскоре исполнится четверть века факту – все общему знанию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГРБ) в качестве самостоятельной патологии пищевода. Буквально сразу же она была отнесена к когорте кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В течение последних лет были разработаны и предложены различные способы терапии ГРБ. Трудно заметить, что в большинстве из них, включено режимы step up и step down, вектор терапевтических восприятий осознанно направлен на нейтрализацию агрессивных возможностей ингредиентов рефлюксата. Доминирующее положение антисекреторных препаратов в существующих режимах терапии во многом связано с признанием ГРБ в качестве кислотозависимой патологии, что по сути является не совсем верным. На наш взгляд, ГРБ прежде всего рефлюкс, а не кислотозависимое состояние. Общеизвестно, что рефлюксат «пришелес» и подбирается в пищевод из нижеследующих отделов ЖКТ. Проявления его агрессивных возможностей прямо связаны с частотой и продолжительностью периода заброса, а также с характером рефлюксата. Разумеется, а агрессивные качества ингредиентов рефлюксата играют важную роль в происхождении ГРБ и этот факт неоспорим. Также неоспорим и другой факт – при отсутствии или кратковременном течении рефлюксного процесса – даже при наличии выраженных разрушительных возможностей факторов агрессии, развитие ГРБ маловероятно. Не случайно слово рефлюкс изначально осознанно было включено в формулировку эмпирического названия данной патологии, что еще раз подчеркивают его значение в происхождении ГРБ. С учетом вышеизложенного, по логике, не подавление агрессивных свойств рефлюксата, а предупреждение путей развития рефлюксного процесса должно составлять основу лечебных мероприятий при ГРБ.

Вне всякого сомнения, большинство специалистов теоритически это хорошо осознают, а каковы реалии практики? К сожалению, во многих известных схемах терапии ГЭРБ препараты, предотвращающие рефлюкс, используются в качестве дополнительных средств. Хотя, они патогенетически более адекватны в терапии ГЭРБ, нежели антисекреторные препараты. Согласно « Нет рефлекса, нет ГЭРБ» с устранением рефлюкса исчезают ее ведущие клинические признаки, включая изжогу. Следовательно, с момента полного купирования приступов заброса естественным образом отпадает нужда в приеме ингибиторов протоновой помпы. Сторонники данной позиции больше заинтересованы в разработке и совершенствовании комплекса мер, предотвращающих развитие и усугубление регургитации. Учитывая вышеизложенное, в рамках настоящей публикации предлагается схема ступенчатой терапии ГЭРБ, которая состоит из нижеследующих звеньев. При использовании настоящей схемы принципиально важным является соблюдение последовательности ступеней терапии. Первая ее ступень называется немедикаментозной и требует применения комплекса мероприятий, направленных на предотвращение самого процесса рефлюкса. В зависимости от времени применения их условно можно разделить на две самостоятельные группы осуществляемые процедуры: 1 – сразу (отказ от приема чая, кофе, некоторых лекарств и т.д) и 2 – постепенно (сброс веса, отказ от курения и т.д.). Следующая ступень называется медикаментозной и включает в себе приема препаратов, эффективных в терапии ГЭРБ. Примечательной стороной данной ступени является то, что она в отличие от существующих, начинается с применения прокинетики в качестве монопрепарата. Только в случаях отсутствия эффекта подключаются препараты, нейтрализующие агрессивные возможности ингредиентов рефлюксата. Понятно, что необходимым условием для адекватного использования указанного ряда лекарств важной задачей является учет характера рефлюксата. Замыкающей ступенью является хирургическая, к которой прибегают при наличии соответствующих показаний к ней.

МАХАЛИЙ ЎСИМЛИҚДАН ОЛИНГАН АНТИАГРЕГАНТ ПРЕПАРАТИНИ ДИАЛИЗ БЕМОРЛАРИДА ТРОМБОЭМБОЛИК АСОРАТЛАРНИ ПРОФИЛАКТИКАСИДАГИ ЎРНИ

Ж.Т. Рахматов¹, М.А. Сабиров²

Фаргона вилоят куп тармокли тиббиёт маркази, Ўзбекистон, Фаргона¹, Республика ихтисослаштирилган нефрология ва буйрак трансплантацияси илмий-амалий тиббиёт маркази, Ўзбекистон, Тошкент²

Ибн Сино ўз фаолияти мобайнида кўпгина шифобахш ўсимликларни дори сифатида тиббиётга тадқиқ этган. Улардан бири бу пиёз ўсимлиги. Биз махалий пиёзбош ўсимгидан олинган аллтромбосепин антиагрегант препаратини режали гемодиализ беморларига қўллаш билан гемостаз тизими бузилишларини мувофиқлаштириш бўйича изланишларни олиб бордик.

Тадқиқот мақсади.

Режали гемодиализ беморларида аллтромбосепинни қўллаш билан гемостаз тизими бузилишларини мувофиқлаштириш.

Материал ва услублар. Тадқиқот учун Фаргона ВКТТМ экстрокорпорал детоксикация бўлимида диализ муолажаларини қабул қилиб юрган турли генезли нефропатиялар натижасида ривожланган 40 нафар СБК 5-босқичи беморлари олинди. Беморлар тасодифий 1 (n=20) ва 2 (n=20) қилиб гуруҳларга ажратилди: Фақат 1 гуруҳга Аллтромбосепин 200 мг/сутка (капсуласида 100 мг бўлиб 2 махал) буюрилди. Ҳар икки гуруҳ беморларида гемостаз тизимининг кўрсаткичлари (фибриноген, тромб синови, тромбоцитларнинг қайта фаоллашиш вақти (ТҚФВ), D-димер) даволаниш бошида ва 10 кундан сўнг қайта текширилди.

Натижалар ва уларни муҳокамаси.

Даволаниш бошида иккала гуруҳ беморларда фибриноген $401,9 \pm 11,8$ мг/л.га ва тромб синови $5,3 \pm 0,08$ даражага кўпайгани, ТҚФВ $24,1 \pm 0,19$ сонияга пасайгани кузатилди. D-димер

кўрсаткичи $212,6 \pm 3,69$ нг/литр қийматни ташкил этиб меёрнинг юқори чегараси яқин кўтарилди. Ўн кундан сўнг 1-гуруҳда фибриноген $392,5 \pm 10,7$ мг/л.га ва тромб синови $5,1 \pm 0,07$ даражага пасайгани ва ТҚФВ $26,7 \pm 0,24$ сонияга ошгани кузатилди. D-димер $192,8 \pm 4,17$ нг/литрга пасайди. 2-гуруҳда эса фибриноген $403,2 \pm 12,3$ мг/литр, тромб синови $5,3 \pm 0,08$ даража ва ТҚФВ эса $25,1 \pm 0,17$ сонияни ташкил этди. D-димер кўрсаткичи $214,1 \pm 3,58$ нг/литр қийматда бўлиб ижобий томонга силжиш кузатилмади.

Хулосалар:

1. Экстрокорпорал детоксикация жараёнларида гемостаз тизими бузилишларини рағбатлантирувчи бир қатор инкор этиб бўлмас омиллар мавжуд.
2. Режали гемодиализ беморларида тромбоз хавфини олдини олиш ва гемостаз тизимини мувофиқлаштириш учун аллтромбосепинни қўллаш лозим.

Муаллифлар ҳақида маълумот

1. Раҳматов Ж.Т. Фарғона вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази. Экстрокорпорал детоксикация бўлими шифокори. Фарғона шаҳар Янги аср 100б. Tel+998916770722. e-mail rahmatovjamshid250192@gmail.com
2. Сабиров Максуд Атабаевич. Республика ихтисослаштирилган нефрология ва буйрак трансплантацияси илмий-амалий тиббиёт маркази илмий ишлар бўйича директор ўринбосари. **Манзил:** Тошкент шаҳри, Юнус обод тумани, Янги шаҳар 9 уй. **Яшаш манзили:** Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Хумоюн мавзеси 34 уй 5 хонадон Тел: +998901784122. e-mail: maksud1975@mail.ru

РЕЖАЛИ ГЕМОДИАЛИЗ БЕМОРЛАРИДА КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМ ГРАДИЕНТЛАРИНИ АНТИАГРЕГАНТ ТЕРАПИЯ НЕГИЗИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИ

Ж.Т. Раҳматов¹, И.Ж. Абдуллаев²

Фарғона вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази, Ўзбекистон, Фарғона^{1,2}

Абу Али Ибн Сино тиббиётга тадқиқ қилган маҳалий пиёзбош ўсимгидан олинган аллтромбосепин антиагрегант препаратини режали гемодиализ беморларига қўллаш билан гемостаз тизимини яхшилаб юрак ремоделланишига таъсир қилиш борасида тадқиқот ишларини олиб боришни лозим топдик.

Тадқиқот мақсади.

Экстрокорпорал детоксикация негизида беморларда юрак ремоделланиши кўрсаткичларини антиагрегант терапиянинг таъсир динамикасини баҳолаш.

Материал ва услублар. Тадқиқот учун Фарғона ВКТТМ экстрокорпорал детоксикация бўлимида диализ муолажаларини қабул қилиб юрган турли генезли нефропатиялар натижасида ривожланган 40 нафар СБК 5-босқичи беморлари олинди. Беморлар тасодифий 1 (n-20) ва 2 (n-20) қилиб гуруҳларга ажратилди: Фақат 2-гуруҳга Аллтромбосепин 200 мг/сутка (капсуласида 100 мг бўлиб 2 маҳал) буюрилди. Барча беморларда тадқиқот бошида ва 6 ойдан сўнг ЭхоКГ да чап қоринчанинг сўнгги систолик ва диастолик ҳажми ҳамда ўлчами (ЧҚССХ; ЧҚСДХ, ЧҚССЎ, ЧҚСДЎ) аниқланди. Олинган натижалар статистик таҳлил қилинди.

Натижалар ва уларни муҳокамаси.

ЧҚСДХ даволаниш бошида 1-гуруҳ беморларида $151,7 \pm 3,4$ мл.ни ташкил этиб 6 ойдан сўнг эса $160,1 \pm 2,64$ қийматгача кўтарилди. 2-гуруҳда эса ЧҚСДХ даволаниш бошида $151,5 \pm 2,94$ мл.ни ташкил этиб 6 ойдан сўнг $154,1 \pm 3,01$ мл.гача ошди. ЧҚССХ даволаниш бошида 1-гуруҳда $69,8 \pm 1,69$ мл.ни ташкил этиб 6 ойдан сўнг у $79,4 \pm 1,27$ ча кўтарилди. 2-гуруҳда эса ЧҚССХ даволаниш бошида $69,1 \pm 1,65$ мл. бўлиб у 6 ойдан сўнг $73,6 \pm 1,59$ мл.гача ошди. ЧҚССЎ даволаниш бошида 1-гуруҳда $41,7 \pm 0,51$ мм.ни кўрсатиб; 6 ойдан сўнг $43,6 \pm 0,48$

мм.га ошди. 2-гурухда эса ЧҚОСЎ даволаниш бошида $41,9 \pm 0,51$ мм.ни ташкил этиб 6 ойдан сўнг $42,7 \pm 0,53$ мм.гача ошди. ЧҚСДЎ даволаниш бошида 1-гурух беморларида $57,8 \pm 0,65$ мм.ни кўрсатиб; 6 ойдан сўнг $61,0 \pm 0,60$ мм.га кўпайди. 2-гурух беморларида эса ЧҚОДЎ даволаниш бошида $58,1 \pm 0,64$ мм қийматни ташкил этиб 6 ойдан сўнг $58,8 \pm 0,69$ мм қийматгача ортди.

Хулосалар:

3. Режали гемодиализдаги беморларда кардио-ренал синдромни мувофиқлаштириш учун антиагрегантларни қўллаш зарур.
4. Режали гемодиализдаги беморларда аллтромбосепиннинг мунтазам қўлланилиши юрак ремоделиранишини авж олишини олдини олади.

Муаллифлар ҳақида маълумот

3. Рахматов Ж.Т. Фарғона вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази. Экстракорпорал детоксикация бўлими шифокори. Фарғона шаҳар Янги аср 1006. Tel+998916770722. e-mail rahmatovjamshid250192@gmail.com
4. Абдуллаев И.Ж. Фарғона вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази. Экстракорпорал детоксикация бўлими мудири. Фарғона шаҳар Янги аср 1006. Tel+998902324843. e-mail abdullayev.icbol.@yandex.com

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ТЕРИФЛУНОМИДА В СМЫВАХ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Авдеева Е.В.^{1,2}, Чалков Д.В.¹, Тумилович Е.Ю.^{1,2}, Внутских А.Д.¹, Прозорова Н.А.¹
¹ООО «Парма Клиникал», Пермь, Россия, ²ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава России, Пермь, Россия

Актуальность. Качественная очистка производственного оборудования от активных фармацевтических ингредиентов и вспомогательных веществ предотвращает перекрёстную контаминацию лекарственных препаратов и обеспечивает их высокое качество. Поэтому контроль остаточных количеств активных фармацевтических ингредиентов в смывах с очищенного оборудования является важным требованием надлежащей производственной практики.

Терифлуноמיד ((2Z)-3-гидрокси-N-[4-(трифторметил)фенил]-2-цианобут-2-енамид) – иммуномодулирующий препарат, применяемый для терапии рассеянного склероза, характеризуется высокой фармакологической активностью даже при низких концентрациях.

Цель. Апробировать различные растворители для установления их способности извлекать терифлуноמיד с поверхностей производственного оборудования, оценить параметры открываемости, а также предложить оптимальные методы смыва с пластины, что позволит обеспечить высокую точность и надёжность результатов анализа остаточных количеств вещества.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись активная фармацевтическая субстанция терифлуномида (Glenmark Life Sciences Limited) и стандартный образец терифлуномида (EP). В качестве растворителей апробировали смеси фосфатного буферного раствора (ФБР, pH 6,8) с ацетонитрилом (АЦН, HPLC grade) в различных соотношениях. Моделирование смывов с поверхностей производственного оборудования осуществлялось путем нанесения раствора терифлуномида на пластины из различных материалов (металл, фторопласт, силикон, оргстекло) с последующим отбором пробы с поверхности с использованием свабов. Анализ смывов проводили методом ВЭЖХ на хроматографе Agilent 1260 Infinity с использованием колонки Zorbax SB-C8 (250 × 4,6 мм, 5 мкм) в изократическом режиме. В качестве подвижной фазы применяли смесь АЦН, метанола и 0,02 М буферного раствора дигидрофосфата аммония (pH 6,5) в соотношении 25:10:65 (об. %). Детектирование осуществляли при длине волны 248 нм на диодной матрице.

Результаты. Процедура отбора смывов осуществлялась последовательным применением

двух стерильных swabs: первый этап включал отбор смыва swабом, предварительно смоченным растворителем, второй – повторный отбор сухим swабом. Дополнительное использование сухого swаба после смоченного позволило повысить открываемость в среднем на 5%.

В качестве оптимального растворителя для удаления терифлуномида с оборудования была выбрана смесь АЦН – ФБР (рН 6,8) в соотношении 30:70. При использовании данного растворителя степень извлечения составила 99% для металла, 98% – для фторопласта, 91% – для оргстекла и 97% – для силикона. Использование других соотношений АЦН – ФБР (рН 6,8) показало низкую эффективность извлечения терифлуномида – параметр открываемости составил менее 65%, что ниже установленного порогового значения (70%) от предельно допустимой концентрации 0,75 мкг/мл в 1 мл смыва.

Заключение. Подобран оптимальный растворитель для получения смывов терифлуномида с поверхностей различного типа (металл, фторопласт, силикон, оргстекло) — смесь АЦН и ФБР (рН 6,8) в соотношении 30:70 (об. %). Предложенный способ смыва с применением последовательно смоченного и сухого swабов обеспечивает степень открываемости более 90%.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КРЕМА НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА САФЛОРА

Бахриддинова Д.Б., Ризаева Н.М.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Современный рынок косметической продукции предъявляет повышенные требования к качеству и безопасности. Экстракт сафлора вызывает интерес благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным и увлажняющим свойствам. Необходимость всесторонней оценки качества кремов, содержащих сафлор, определяется потребностью в подтверждении их безопасности, эффективности и соответствия заявленным характеристикам. Настоящее исследование направлено на разработку критериев оценки и стандартизацию методов контроля качества, что способствует развитию отрасли и укреплению доверия потребителей.

Цель. Данное исследование ставит своей целью проведение всесторонней оценки качества лечебно-косметологического крема на основе экстракта сафлора по органолептическим и физико-химическим показателям, а также стабильности в процессе хранения, а также сравнение полученных данных с нормативными требованиями для подтверждения его соответствия и безопасности.

Материалы и методы. Объектом исследования служил образец лечебно-косметологического крема с экстрактом сафлора.

Оценка качества проводилась по следующим параметрам:

- Органолептические свойства: Визуальная и тактильная оценка внешнего вида (однородность, цвет), запаха, консистенции.

- Физико-химические свойства:

- рН: Измерение потенциометрическим методом при 25°C.

- Вязкость: Определение ротационным вискозиметром при 20°C.

- Плотность: Измерение пикнометрическим методом при 20°C.

- Термостабильность: Оценка путем нагрева образца до 45°C с последующим охлаждением, фиксация наличия расслоения.

- Стабильность при хранении: Хранение крема в климатической камере при стандартных (20±2°C) и ускоренных (40±2°C) условиях в течение полугода. Ежемесячный мониторинг органолептических и ключевых физико-химических показателей (рН, вязкость, расслоение).

Результаты и их обсуждение. Органолептическая оценка показала однородную кремообразную структуру, светло-желтый оттенок, нежный аромат и положительные

потребительские характеристики крема: легкое нанесение, быстрое впитывание без липкости. Физико-химические параметры соответствовали нормативам: рН 5.7 ± 0.1 (оптимально для кожи), вязкость обеспечивала удобство использования, термостабильность указывала на устойчивость эмульсии. Исследования стабильности при хранении показали высокую устойчивость крема к изменениям: в течение 12 месяцев при всех условиях хранения не было значимых изменений в органолептических и физико-химических показателях (цвет, запах, консистенция, рН, вязкость, отсутствие расслоения). Таким образом, исследованный крем на основе экстракта сафлора отвечает высоким требованиям качества и безопасности. Все параметры соответствуют или превосходят нормативные показатели, что подтверждает добросовестность производителя и надежность продукта.

Выводы: Комплексная оценка качества крема на основе экстракта сафлора выявила его полное соответствие требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям. Крем характеризуется оптимальным рН, приятными потребительскими свойствами и стабильностью в процессе хранения. Результаты исследования подтверждают, что данный крем является качественным и безопасным продуктом, способным выполнять свои функции в уходе за кожей. Данное исследование акцентирует важность контроля качества лечебно-косметической продукции для обеспечения ее эффективности и безопасности на потребительском рынке.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Абзалова Н.А., Гамлетова М.И.

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан.

Актуальность: Проблема нерационального использования лекарственных средств (ЛС) сохраняет свою глобальную значимость, что подтверждается данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым более 50% всех назначаемых препаратов применяются нерационально. Для Республики Узбекистан данная проблема приобретает особую актуальность в контексте проводимых реформ системы здравоохранения, требующих оптимизации процессов лекарственного обеспечения и повышения эффективности фармакотерапии.

Цель исследования: Провести комплексный анализ современного состояния системы рационального использования лекарственных средств в Республике Узбекистан и разработать научно обоснованные рекомендации по её совершенствованию с учетом международного опыта и принципов ВОЗ.

Материалы и методы: Исследование основано на анализе нормативно-правовой базы Республики Узбекистан в сфере здравоохранения, данных официальной статистики, международных рекомендаций ВОЗ по рациональному использованию ЛС. Применены методы системного анализа, сравнительной оценки, контент-анализа документации, а также экспертные оценки.

Результаты и их обсуждения: Проведённое исследование позволило выявить текущее состояние и основные тенденции развития системы рационального использования лекарственных средств (РИЛС) в Республике Узбекистан. В сфере институциональных достижений отмечено развитие нормативно-правовой базы в виде обновления клинических протоколов и регулярного пересмотра национального перечня основных лекарственных средств, а также повсеместного внедрения электронных рецептов и элементов фармаконадзора. Несмотря на реализуемые проекты, местами наблюдаются различия на уровне внедрения протоколов, дефицит квалифицированных кадров и недостаточный доступ к актуальной информации, что снижает эффективность системы. В качестве реализации стратегических целей предлагается развитие многоуровневого контроля качества назначения ЛС, укрепление системы непрерывного медицинского образования, создание национального мониторинга потребления лекарств и внедрение цифровых технологий для оптимизации управления фармакотерапией.

Заключение: Проведенное исследование позволяет констатировать, что Республика Узбекистан достигла определенного прогресса в создании системы рационального использования ЛС, однако требует дальнейшей системной оптимизации. Приоритетными направлениями развития должны стать: усиление контроля за соблюдением клинических протоколов, развитие системы непрерывного медицинского образования, внедрение современных информационных технологий и укрепление межведомственного взаимодействия. Для практической реализации этих направлений предлагается:

1. Мониторинг рационального использования ЛС при Государственном центре безопасности фармацевтической продукции Республики Узбекистан.

2. Разработка национальных клинических руководств на принципах доказательной медицины

3. Внедрение комплексной системы мониторинга и оценки показателей использования ЛС

4. Усиление роли клинических фармацевтов в терапевтическом процессе

5. Развитие цифровых технологий в управлении лекарственным обеспечением.

Реализация предложенных мер будет способствовать повышению качества лекарственной терапии и оптимизации использования ресурсов системы здравоохранения Республики Узбекистан.

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЛИМЕРА И ПЛАСТИФИКАТОРА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ НА ОСНОВЕ МАСЛА ШИПОВНИКА

Носирова Н. А., Туреева Г. М.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. В современной стоматологической практике наблюдается тенденция к разработке лекарственных средств, обеспечивающих длительное и контролируемое высвобождение активных компонентов непосредственно в ротовой полости. Стоматологические полимерные пленки представляют собой один из многообещающих видов таких лекарственных форм.

В связи с этим представляло интерес разработать стоматологические плёнки, включающие комплекс масла шиповника и настойки календулы, которые находят широкое применение особенно в ортопедической стоматологии для снятия воспалений, защиты чувствительных участков слизистой при использовании ортодонтических средств (протезов или брекет-систем).

Учитывая вышеизложенное, ранее проведенными исследованиями была обоснована концентрация лекарственных компонентов (масла шиповника и настойки календулы) плёнок, а также были выбраны оптимальный пленкообразующий полимер - натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) и пластификатор – глицерин.

Цель исследования. Данное исследование направлено на установление оптимальной концентрации плёнкообразующего полимера Na-КМЦ и пластификатора глицерина в плёночной массе, с целью достижения желаемых физико-механических свойств стоматологических плёнок с маслом шиповника и настойкой календулы.

Материалы и методы. Для проведения исследований применялись лекарственные компоненты (масло шиповника, настойка календулы), плёнкообразователь – полимер Na-КМЦ, а также пластификатор – глицерин. Формирование плёнок осуществлялось общеизвестным методом полива плёночной массы на специальные подложки с последующей сушкой при температурном режиме 30-32 °С.

- Свойства полученных плёнок были оценены по ряду параметров, включающих внешние характеристики (однородность, цвет), способность к отделению от поверхности подложки, величина pH и время их растворения по методикам, приведенным в ГФ РФ. – 14 изд.,: 2018., ОФС.1.4.1.0035.18. – «Плёнки» и ГФ РУз, 1 изд., том 1, часть 1, 2021г.

Результаты и их обсуждение. В ходе экспериментов исследовались плёночные массы с различным содержанием Na-КМЦ: 1,0%, 1,5% и 1,8%. На их основе изготавливались

пленки, качество которых оценивалось по вышеуказанным параметрам. Установлено, что приемлемые свойства демонстрировали образцы с концентрацией Na-КМЦ 1,5% и 1,8%. Чтобы сократить расход материалов остановились на концентрации 1,5%.

На следующем этапе исследования было изучено влияние концентрации глицерина на свойства плёнок. При этом были приготовлены плёночные массы с содержанием глицерина – 1,0%, 1,5%, 2% и у сформированных из них плёнок были изучены вышеуказанные параметры. Полученные данные показали, что оптимальные характеристики наблюдались у плёнок, сформированных из плёночных масс с содержанием глицерина 1%. При превышении содержания глицерина плёнки плохо отделялись от подложки из-за высокой степени слипания.

Выводы. Было изучено влияние концентрации плёнкообразующего полимера Na-КМЦ и пластификатора глицерина на физико-механические свойства стоматологических плёнок с маслом шиповника и настойкой календулы. Установлено, что оптимальная концентрация в плёночной массе плёнкообразующего полимера Na-КМЦ составляет 1,5%, а пластификатора глицерина – 1%, соответственно.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛОПКОВОГО МАСЛА

Самадова Х.С

Бухарский государственный медицинский институт, докторант

Введение (Introduction)

Предприятия по производству хлопкового масла являются важной частью пищевой промышленности Узбекистана. На производстве работники подвергаются воздействию различных химических, физических и биологических факторов.

Гигиеническая оценка условий труда необходима для сохранения здоровья работников, профилактики профессиональных заболеваний и повышения эффективности производства.

Цель исследования: оценка условий труда работников предприятий по производству хлопкового масла с точки зрения гигиены.

Задачи исследования:

6. Определить микроклимат рабочих помещений (температура, влажность, движение воздуха).
7. Измерить концентрацию пыли и вредных веществ в воздухе.
8. Оценить уровень шума и освещённости на рабочих местах.
9. Проанализировать состояние здоровья работников и распространённость заболеваний.
10. Разработать рекомендации по улучшению условий труда.

Материалы и методы (Methods)

Объект исследования: Предприятие по производству хлопкового масла, действующее в рамках Гиждуванского агрокластера Гиждуванского района.

Субъект исследования: работники предприятия, включая технологов, производственных рабочих и сотрудников складов.

Методы исследования:

7. *Гигиенический мониторинг:* измерение температуры, влажности и движения воздуха (термометр, гигрометр, анемометр).
8. *Контроль загрязнения воздуха:* концентрация пыли, масляного пара и вредных веществ (аспирационные методы, спектрофотометрия).
9. *Оценка шума:* измерение уровня шума в дБ(А).
10. *Освещённость:* измерение люксметром.
11. *Анкетирование работников:* изучение состояния здоровья и жалоб.
12. *Статистический анализ:* обработка данных в MS Excel и SPSS, выявление зависимости между факторами риска и состоянием здоровья.

Результаты (Results)

Температура воздуха на рабочих местах составляет 28–30 °С, что превышает нормативные значения и приводит к утомляемости и снижению производительности работников.

Концентрация пыли и масляного пара превышает допустимые пределы в 1–1,5 раза, увеличивая риск респираторных заболеваний.

Уровень шума в среднем составляет 85–90 дБ(А), что выше нормы и при длительном воздействии может негативно влиять на слуховую систему.

Освещённость составляет 250–300 люкс, что соответствует стандартным требованиям, однако в некоторых производственных зонах — складских, прессовых и рафинационных — освещённость ниже нормы.

Согласно результатам опроса работников, 30% сотрудников отмечают проблемы с дыхательной системой и аллергические реакции, а 15% — утомляемость и головные боли.

Обсуждение (Discussion)

Результаты исследования показывают, что условия труда на предприятиях по производству хлопкового масла частично опасны. Наиболее значимыми факторами риска являются загрязнение воздуха и шум, оказывающие долгосрочное негативное влияние на здоровье работников.

Рекомендуется улучшить вентиляцию помещений, снизить уровень шума, обеспечить использование средств индивидуальной защиты и проводить регулярный медицинский контроль работников.

Выводы (Conclusion)

Условия труда работников предприятий по производству хлопкового масла требуют улучшения с точки зрения гигиены. Необходимо снижать влияние опасных факторов, контролировать состояние здоровья работников и обеспечивать их обучение по вопросам охраны труда.

O‘ZBEKISTONDA YETISHTIRILGAN GREK SHAMBALA (TRIGONELLA FOENUM-GRACEUM L.) O‘SIMLIGI URUG‘LARINI FARMAKOLOGIK TAHLILI

Mardonov Fozilbek Mardon o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti, “Dorivor o‘simliklar” kafedrasida katta o‘qituvchi,

Tel. +99899-026-41-41. E-mail: m.fozilbek@bk.ru

Aminov Salaxitdin Djurayevich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, “Farmakologiya, klinik farmakologiya” kafedrasida professor

Tel. +99890-316-41-84. E-mail: aminov@gmail.ru

Kirish. Bugungi kunda O‘zbekistonda mavjud 4400 ga yaqin yuksak o‘simliklarning

750 dan ortiq turlarini dorivor o‘simliklar tashkil etadi [1]. Ushbu turlar o‘zining xilma-xilligi va bioekologik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Har bir o‘simlik turi o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ularning har biri turli sohalarda keng qo‘llaniladi. Xususan, dorivor o‘simliklar insonlar hayotida muhim rol o‘ynaydi, chunki ular inson salomatligini yaxshilash va ko‘plab kasalliklarni davolashda samarali vosita sifatida ishlatiladi. Ular orasida tarkibiy qismi bo‘yicha plisaxarid (gomo, getero), vitamin (provitamin), terpenoid, alkaloid, saponin, glikozid, flavanoid va boshqa biofaol moddalar saqlovchi dorivor o‘simliklar, shuningdek, farmakologik ta’siri bo‘yicha og‘riq qoldiruvchi, tinchlantiruvchi, terlatuvchi, yel haydovchi, yallig‘lanishga qarshi va h.k. ta’sirga ega bo‘lgan shifobaxsh o‘simliklar mavjud.

Tadqiqotlar va ilmiy ishlanmalarga ko‘ra, respublikada 304 xil dorivor o‘simliklar xom ashyolari O‘zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasiga kiritilgan bo‘lib (O‘zRDF 3-jild 1/2-qism), ularni klinik va klinik oldi sinovlarda qo‘llanilishiga rasman ruxsat etilgan [5], [6]. Jumladan, Grek shambala (*T. foenum-graecum* L.) o‘simligini urug‘ xom ashyosi ham yuqori ta’kidlangan davlat reestriga kiritilgan bo‘lib, uning fitomahsulotlaridan farmasevtika va tibbiy maqsadlarda ishlatilishiga rasman ruxsat berilgan [6].

Hozirda dorivor o‘simliklarni xom ashyolari nafaqat farmasevtika tarmog‘i balki parfumeriya,

kosmetika hamda tibbiy maqsadlarda faol qo'llanilmoqda. Shuningdek, ba'zi turlar shifobaxsh bo'yoqli o'simlik sifatida sanoat farmasevtika tarmog'i uchun rangli dor turlarini ishlab chiqilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu agrofarmekologik va farmakologik jihatdan dorivor o'simliklar asosida dori turlarini ishlab chiqarilish muvozanati barqarorligini oshirishda o'ta muhim rol o'ynaydi.

Dori vositalarini zamonaviy ro'yxatida dorivor o'simliklardan olingan preparatlar qariyb 40 % ni tashkil qiladi. Ushbu ro'yxatdagi o'simliklar asosida ishlab chiqarilgan dori turlari sog'liqni saqlash tizimi uchun muhim bo'lib, ularni yumshoq va mayin ta'sir etishi sababli, sun'iy sintez yo'li bilan ishlab chiqariladigan dorilarga nisbatan samarali qo'llaniladi. Dorivor o'simliklardan olingan biofal moddalar inson organizmiga zarar yetkazmasdan, tabiiy yondashuv bilan turli kasalliklarni davolashda davlovchi yoki yordamchi vosita sifatida xizmat qiladi. Ayrim kasalliklarda qo'llaniladigan dori turlarining 80 % ga yaqini o'simlik xom ashyolaridan olinadi. Bu esa o'z navbatida dorivor o'simliklarni tibbiy maqsadlar uchun yuqori ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.

So'ngi yillardagi dorivor o'simliklar xom ashyolari, ulardan olingan biofaol moddalarga bo'lgan talabning ortishi, ularni tibbiy maqsadlarda ishlatilishini yanada ortishi kutilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-maydagi "Dorivor o'simliklar xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash orqali qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-139-sonli Farmoni, "Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-251-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-oktabrdagi "Aholini sifatli dori vositalari va tibbiy buymlar bilan ta'minlash yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-411-sonli qarorlari agrofarmekologik va farmakologik tarmoqlari doirasidagi tadqiqot ishlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan. Ularning ijrosini ta'minlash maqsadida, dorivor o'simliklarni madaniy plantatsiyalarini tashkil etish, o'simlik xom ashyolarini tayyorlash, ichki bozorga xom ashyolarini yetkazib berishni yo'lga qo'yish hamda yangi dori turlarini tashkil etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa o'z navbatida, dorivor o'simlik xom ashyolarini ishlab chiqarishda samaradorlikni oshirib, farmasevtika tarmog'i va tibbiy maqsadlar uchun zarur bo'lgan preparatlar bazasini kengaytirish va iqtisodiy jihatdan samarali natijalarga erishish imkonini beradi [1], [2], [3], [4].

Adabiyotlar sharhi. Dunyo mamlakatlarida dorivor o'simliklardan olingan preparatlarga bo'lgan talab har yili 6-7%ga ortib bormoqda. Xalqaro ekspertlar ma'lumotiga ko'ra, 2020-yilda ularni yillik tovar aylanmasi 35 mlrd dollardan oshgan, ushbu ko'rsatkich bugungi kunga kelib 48 mlrd dollar ni tashkil etmoqda [7]. Dومی ravishda Xitoy, Hindiston, Kanada va AQSh mamlakatlarida tabiiy holda o'sayotgan dorivor o'simliklarni saqlash, madaniy holda ko'paytirish borasida katta tajribalar amalga oshirib kelinadi. Birgina, Xitoy Xalq Respublikasida dorivor o'simliklar va dori vositalarni o'rtacha yillik tovar aylanmasi 100 mlrd. dollarni (eksport 1 mlrd/\$, import esa 274 mln/\$) tashkil etadi [8].

Bu esa dorivor o'simlik xom ashyo va mahsulotlariga bo'lgan talabni ortib borishidan darak beradi. Grek shambala (*T. foenum-graecum* L.) o'simligi ham shular jumlasidandir. Dunyoda miqyosida Shambala xom ashyosi (urug'i) va dorilari talab doirasidagi mahsulotlardan hisoblanadi. Dunyo bo'yicha Shambala urug'larini eksportiyor davlatlari bu Hindiston, Xitoy va Marokash (yillik eksport hajmi 200-500 tn.) hisoblanadi [7].

Manbalarga ko'ra, Shambala xom ashyosi dunyo davlatlari tovar aylanmasida eng yuqori potensialga ega bo'lgan ro'yxatga kiritilgan. Buyuk Britaniya ziravor o'simliklar xom ashyosini yirik xaridori sanaladi va asosan Hindiston, Xitoy, Isroil, Ispaniya davlatlaridan Shambala o'simliklarini katta miqdorda import qiladi. AQShda shambala urug'i importi yiliga 500 tn ga teng bo'lib, uni asosiy qismi Hindiston, Marokash, Isroil, Pokiston va Xitoy davlatlaridan olib kelinadi. Belgiya va Luksemburgda shambala xom ashyosini yillik import miqdori 10-40 tn ni tashkil etadi [7], [8].

So'ngi besh yil davomida respublikada Gerek shambala o'simligi introduksiya sharoitida sinovdan o'tkazildi (*turli tuproq-iqlim sharoitlariga moslashtirish va iqlimlashtirish*) va xom ashyosi

tayyorlandi. Masalan, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarini turli tuproq-iqlim sharoitlarida Grek shambala o'simligi ko'paytirish ishlari amalga oshirildi. Ushbu o'simlik, farmasevtika tarmog'i ehtiyoji va sifatli fitomahsulot ishlab chiqarish uchun zarur hisoblanadi. Ushbu o'simlik fitomahsulotini agrofarmekologik va farmakologik jihatdan tizimlashtirilishini ta'minlash, undan xom ashyo ishlab chiqarishning mustahkam bazasini yaratish, o'zbek ilm-fani va sanoatiga katta hissa qo'shadi.

Dorivor o'simliklarni madaniy plantatsiyasini tashkil etish, ularni qayta ishlash, dori turlarini ishlab chiqarish, nafaqat tibbiyot sohasini rivojlantirish, balki mamlakatda yangi ish o'rinlarini yaratish, soha doirasida barqaror rivojlanishni ta'minlashga imkon beradi. Bu orqali mamlakat ichidagi dorivor o'simliklar ishlab chiqarish hajmini oshirib, xalqaro bozorga ham eksport qilish imkoniyatlari paydo bo'ladi.

Tajriba (tadqiqot) ob'ekti va uslubiyati. Tadqiqot ob'ekt sifatida **Dukkakdoshlar (*Fabaceae* Lindl.) oilasiga mansub, bir yillik Grek shambala (*Trigonella foenum-graecum* L.)** o'simligi tanlandi. Ushbu o'simlikning urug' xom ashyosi agrofarmekologik va farmakologik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. *T.foenum-graecum* o'simligining bir qator foydali xususiyatlari mavjud. Tadqiqot uchun Toshkent viloyati, Qibray tumanida joylashgan Toshkent davlat agrar universitetining O'quv tajriba xo'jaligi va Sirdaryo viloyati, Xovost tumani "Obod yurt bog'lari" fermer xo'jaliklarida yetishtirilgan Grek shambala o'simligini urug'lari (Pokiston ekoformasi) qabul qilindi. Olingan urug'lar ilmiy tadqiqotlar uchun tayyorlangan va sifatli materiallar bo'lib, foydalanish uchun zarur bo'lgan barcha mezonlarga mos kelgan. Ushbu tadqiqotda qo'llanilgan urug'lar, sifat va jarayonni aniq kuzatish imkonini beruvchi yuqori sifatli namunalarni taqdim etdi. Tadqiqotda ishlatilgan 1000 dona urug'larning vazni 15,4-15,7 gr bo'lib, bu hayvonlarda o'ziga xos jismoniy va biologik xususiyatlarini aniqlashda yordam berdi. *T. foenum-graecum* L. urug'ining morfologik xususiyatlari boshqa o'simliklardan farq qilishini ko'rsatadi. Urug'lari qiyshiq rombsimon shaklda bo'lib, notekis qirralari mavjud. Bu urug'ning tashqi ko'rinishi o'simlikning ma'lum bir sharoitga moslashish xususiyatlarini belgilaydi. Urug'lari jigarrang yoki to'q jigarrang tusli bo'lib, uzunligi 5-6 mm, eni esa 2-3 mm ni tashkil etadi (*1-jadval*).

Tajriba natijalariga ko'ra, Grek shambala (*T.foenum-graecum* L.) quruq ekstraktidan oq rangli sichqonlarga, og'iz orqali 1000 mg/kg, 2000 mg/kg va 3000 mg/kg dozalarda yuborilganda, oq rangli sichqonlarda daslabki soatlarda bir oz miqdorda ularning harakatlarida kam harakatlik yuzaga chiqqanligi kuzatildi.

Хулоса. Yuqordagilardan kelib chiqib, Grek shambala (*T.foenum-graecum* L.) urug'larini o'tkir zaharlilik ko'rsatkichi bo'yicha holat LD50 5000 mg/kg dan yuqori ko'p bo'lib, zaharlilik kategoriyasi bo'yicha (Stefanov A.V., 2002) V klass ya'ni amalda zaharsiz moddalar guruhiga kirishi aniqlangan.

IMPORTANCE OF ABELMOSCHUS ESCULENTUS (L) MOENCH (OKRA) IN SPORTS MEDICINE

Rakhimova N.M, Tukhtayev.K.N

Republican scientific-practical center of sports medicine.

Abstract. today, there is a growing demand and interest in natural medicines to improve the health of athletes and increase their physical activity worldwide. It is certainly safe and legal to use this method to improve the health of athletes and accelerate their recovery after exercise.

Introduction. One of these medicinal plants is the okra plant, which has been cultivated in our country. Okra is a plant belonging to the family of the legume family. It is native to tropical Africa. In Uzbekistan, 27 species of plants belonging to 7 genera grow. The family consists mainly of herbs, partly shrubs and trees. Okra grows up to 2.5 m in height. It resembles cottonseed in appearance and flowering, and the color and shape of its seeds resemble mung beans.

The purpose of the study. Exploring the medicinal properties of okra in sport.

Content. Currently, more than 1,200 species of plants belonging to 78 botanical families are cultivated as vegetable crops worldwide. For example, in Japan, there are 180-200 species of

vegetables, in Europe 100-120, and in Russia 80-90. About 40 species are cultivated in our country. Historians say that many famous beauties of antiquity, including Cleopatra from Egypt and Yang Guifei from China, loved to eat okra. Okra gained great popularity at the beginning of the last century. During World War II, due to coffee shortages, people in Asia and Africa used okra seeds instead. This phenomenon was later called "okra fever." Since then, okra has been a staple in local markets all year round.

Okra plays a role in sports primarily due to its nutritional benefits that can support athletes' performance and recovery. It's a good source of calcium, vitamin K, and other nutrients essential for bone health, muscle function, and energy levels, making it a valuable addition to the diet of athletes.

Here's a more detailed look at why okra might be beneficial for sports:

1. Bone Health:

- Okra is a good source of calcium and vitamin K, which are crucial for maintaining bone density and strength.
- Athletes, especially those in high-impact sports, need to prioritize bone health to prevent injuries and maintain long-term performance.

2. Muscle and Tendon Support:

- Okra's protein content, though not as high as other protein sources, can contribute to overall muscle health.
- Studies have shown that okra, combined with exercise training, may help protect the heart of animals with metabolic syndrome, suggesting a potential benefit for athletes' cardiovascular health.

3. Energy and Endurance:

- Okra contains carbohydrates, which provide energy for athletic activities.
- The fiber in okra can help regulate blood sugar levels, preventing energy crashes during and after exercise.

4. Recovery and Inflammation:

- Okra's antioxidants and anti-inflammatory compounds may help reduce muscle soreness and inflammation after exercise, aiding in recovery.
- Okra may also help remove toxins from the body, which can be beneficial for athletes who experience high levels of stress during training and competition.

5. Potential Benefits for Certain Conditions:

- Okra may help with managing blood sugar levels, which could be beneficial for athletes with diabetes or those managing their blood sugar levels.
- Okra can also contribute to digestive health, which is important for athletes to maintain optimal nutrient absorption and overall well-being.

How to Incorporate Okra into an Athlete's Diet:

- Okra can be added to various dishes, such as soups, stews, and gumbo.
- Okra water, made by infusing okra pods in water overnight, is a refreshing and nutritious beverage.
- Athletes should consult with a registered dietitian or sports nutritionist to determine the appropriate amount of okra to include in their diet based on their individual needs and training goals.

Conclusion. Okra is a useful plant with several medicinal properties especially in sports. Therefore, research on this plant is very important.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В СОСТАВЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

Рыбакова А.Д., Мамырова С.А., Орынбасарова К.К., Рахманова Г.С.
АО «ЮКМА», г.Шымкент, РК

Сегодня целесообразно использовать фитопрепараты, обладающие комплексным

фармакологическим эффектом. Прежде чем создать стоматологический сбор, необходимо подтвердить соответствие лекарственных растений нормативным требованиям Республики Казахстан. В данной работе представлены результаты качественного и количественного анализа флавоноидов в стоматологическом сборе.

Флавоноиды имеют разнообразные фармакологические свойства. Они способны стимулировать выделение желчи, обладают бактерицидным и спазмолитическим действием, а также оказывают кардиотоническое воздействие. Кроме того, они снижают проницаемость и ломкость сосудов (например, рутин), могут связывать и выводить радионуклиды из организма, а также проявляют противораковую активность

Цель исследования: количественное определение флавоноидов в составе стоматологического сбора

Материалы и методы: количественное определение флавоноидов проводилось методами ГФ РК II том. В качестве объекта исследования использовали цветки ромашки, кора дуба, шалфея лекарственного, мяты перечной.

Результаты и выводы: Методы определения флавоноидов проводилось в соответствии ГФ РК II и учитывались методы описанные в учеб.пособии «Практикум по фармакогнозии». Для исследования использовали готовую продукцию.

Присутствие флавоноидов в 70% спиртовом экстракте определяли хроматографическим методом. Получив ориентировочную окраску пятен флавоноидов, мы предположили, что в спиртовом экстракте ромашки, мяты, шалфея и коры дуба могут присутствовать халконы, ауруны, изофлавоноиды, флавоны.

Сумму флавоноидов определили с помощью фотоэлектрокалориметром. Аналитическую пробу сырья около 1,0 г поместили в колбу вместимостью 250мл и добавили 100мл 75% спирта, взвешивали с погрешностью $\pm 0,01$ г, присоединили к обратному холодильнику. Нагревали на кипящей водяной бане в течении 45 минут после охлаждения взвешивали с погрешностью $\pm 0,01$ г, при необходимости доводили объем 70% спиртом. Извлечения фильтровали через бумажный фильтр, первый 10мл фильтра (А раствор) отобрали отдельно.

3,0 мл раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 25мл6 сверху добавили 5мл алюминия хлорида раствора 5% в спирте 70% и через 10 минут – 2 капли разведенной уксусной кислоты, объем доводили 70% спиртом до метки (раствор Б). Оптическую плотность раствора Б измряли через 30 минут на фотоэлектрокалориметрии при длине 415нм в кювете с толщиной слоя 10мм. В качестве раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 3 мл раствора А раствора, 2 капель уксусной кислоты разведенной, доведенный спиртом 70% до метки в мерной колбе вместимостью 25мл. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутина с алюминия хлоридом вычислили по формуле:

$$X = \frac{A \cdot 250000}{A_{1\text{cm}}^{1\%} \cdot a \cdot 3 \cdot (100 \div W)}$$

В результате было вычислено сумма флавоноидов ромашки – 1,2%; шалфея лекарственного – 0,0104; мяты перечной – 0,0014; коры дуба-0,0008.

Выводы: Качественный состав флавоноидов был определен методом тонкослойной хроматографии. Сумма флавоноидов соответствует требованием ГФ РК.

СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИДАГИ КАЛЬЦИЙ-ФОСФОР МУВОЗАНАТИ ЎЗГАРИШИ НЕГИЗИДА КАРИЕСНИНГ РИВОЖЛАНИШИ МАНЗАРАСИ

Юсупалиходжаева С.Х., Абдужалилова Д.Б.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон.

Сурункали буйрак касаллиги (СБК) жамики буйрак ва баъзи бир буйракдан ташқари касалликларнинг асорати хисобланиб мазкур симптомокомплекс беморларнинг муқаррар ўлими билан яқунланувчи патологик назологиядир. Бунда оғиз бўшлиғидаги

касалликларнинг бош кўтариши масаланинг иккинчи томонидир. Бунда СБК даги холекальциферол танқислиги ва унга боғлиқ ҳолда юз берадиган кальций-форфор мувозанатининг бузилиши қариесни ривожланишида ўзига хос аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади. Сурункали буйрак касаллигидаги холекальциферол танқислиги ва унга боғлиқ ҳолда юз берадиган кальций-форфор мувозанатининг бузилиши негизида қариесни ривожланишини баҳолаш.

Материал ва услублар. Миллий тиббиёт маркази нефрология бўлимида даволанаётган ва кейинчалик диспансер назоратида бўлган 40 нафар СБКнинг II- III -босқичида бўлган беморларда қон зардобиди витамин Д, ионлашган кальций ва фосфор, паратгормон (ПТГ) ва ишқорий фосфатазанинг суяк фракцияси (ИФСФ) текширилди. Гуруҳдагиларнинг ўртача ёши $35 \pm 12,2$ ёшни ташкил этади. Уларда иккита тадқиқот гуруҳи шакллантирилиб 1-гуруҳ (n-20) фақат СБК учун анъанавий даво билан чекланди. 2-гуруҳ (n-20) эса СБК учун анъанавий давога қўшимча витамин Д (5000-10000 ед/сутка) препаратини уч ой мобайнида қабул қилди. Уч ойдан сўнг юқоридаги кўрсаткичлар қайта текширилди. Олинган натижалар статистик таҳлил қилинди.

Натижалар ва муҳокамаси. 1-гуруҳда қон зардобиди витамин Д тадқиқот бошида $7,6 \pm 1,28$ нмоль/л, кальций $1,9 \pm 0,18$ ммоль/л.га пасайгани ва фосфор $1,74 \pm 0,28$ ммоль/л.га ошгани кўрилди. Тадқиқот сўнгида даволашдан олдинга нисбатан витамин Д $7,9 \pm 1,01$ нмоль/л, кальций $1,94 \pm 0,12$ ммоль/л.га ишончсиз ($p > 0,05$) ошгани ва фосфор $1,67 \pm 0,23$ ммоль/л.га ишончсиз ($p > 0,05$) пасайгани кузатилди. Бу гуруҳда қариес 9 нафар (45 %) беморда аниқланди. 2-гуруҳда қон зардобиди витамин Д тадқиқот бошида $7,7 \pm 1,17$ нмоль/л, кальций $1,91 \pm 0,16$ ммоль/л.га пасайгани ва фосфор $1,75 \pm 0,27$ ммоль/л.га ошгани кўрилди. Тадқиқот сўнгида даволашдан олдинга нисбатан витамин Д $15,7 \pm 2,67$ нмоль/л, кальций $2,16 \pm 0,13$ ммоль/л.га ишончли ($p < 0,05$) ошгани ва фосфор $1,46 \pm 0,21$ ммоль/л.га ишончли ($p < 0,05$) пасайгани кузатилди. Бу гуруҳда қариес 4 нафар (20 %) беморда аниқланди.

Хулосалар:

1. Сурункали буйрак касаллигининг эрта босқичида қон зардобиди Д витамини танқислиги ва кальций-фосфор мувозанати курсаткичларини бузилиши негизида қариес кўпроқ учрайди.
2. Сурункали буйрак касаллиги беморларига Д витаминини тавсия этилиши оғиз бўшлиғидаги қариес ривожланишини камайтиради.

Муаллиф ҳақида маълумотлар:

1. Тошкент давлат тиббиёт университети, Терапевтик стоматология пропедевтикаси кафедраси доценти, тиббиёт фанлар доктори Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна. Тел + 99890 188 80 55
2. Тошкент давлат тиббиёт университети I-стоматология факультети талабаси Абдужалилова Дилёра Бурхон қизи. Тел: +99894 448 87 27

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Тешабаев М.Г., Мавлянов И.Р.

Республиканский научно - практический центр спортивной медицины, Ташкент.

Введение: Функциональное состояние организма юных спортсменов является важным показателем их физического развития и адаптации к тренировочным нагрузкам. Плавание как вид циклических физических упражнений способствует формированию эффективных механизмов регуляции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, однако темпы и характер этих изменений зависят от возраста спортсменов. Изучение возрастных особенностей функциональных параметров позволяет оптимизировать тренировочный процесс и контроль физической работоспособности юных пловцов.

Цель исследования: Оценить возрастные особенности функциональных параметров организма юных пловцов в возрасте от 9 до 15 лет.

Материалы и методы: В исследовании приняли участие юные пловцы мужского пола в

возрасте 9–15 лет, проходившие подготовку в течение учебного года. Оценка включала измерение внешней работы миокарда (ВРМ), индекса напряжения миокарда (ИНМ), критерии эффективности миокарда (КЭМ), индексов хронотропной (ИХР) и инотропной (ИИР) резервов, индекс функциональных изменений (ИФИ) и адаптационного потенциала (АП). Сравнительный анализ проводился по возрастным группам и по данным начала и конца года.

Результаты исследования: Анализ показал выраженные возрастные различия функциональных параметров. С увеличением возраста наблюдалось достоверное снижение частоты сердечных сокращений и индекса напряжения миокарда, что свидетельствует о повышении экономичности сердечной деятельности. У мальчиков 9–11 лет ВРМ составил в среднем $72,4 \pm 3,2$ уд/мин, тогда как у спортсменов 14–15 лет – $64,1 \pm 2,8$ уд/мин ($p < 0,05$). Показатель КЭМ увеличивался с 0,74 до 0,89, отражая улучшение эффективности миокарда. Индексы ИХР и ИИР демонстрировали тенденцию к снижению, что характеризует развитие устойчивых адаптационных реакций. ИФИ и АП улучшались к концу года во всех возрастных группах, подтверждая повышение уровня функциональной готовности.

Выводы: 1. С возрастом у юных пловцов отмечается формирование более экономичных и устойчивых механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы.

2. Наиболее выраженные адаптационные изменения наблюдаются в возрасте 13–15 лет, что указывает на важность учета возрастных особенностей при планировании тренировочного процесса.

3. Полученные данные могут быть использованы для совершенствования системы медицинского контроля и индивидуализации тренировочных нагрузок в детско-юношеском спорте.

Литература:

1. Абзалов Р.А., Зиятдинова А.И., Абзалов Н.И. Регуляция насосной функции сердца в развивающемся организме / Р.А. Абзалов, А.И. Зиятдинова, Н.И. Абзалов // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2004. – Т. 90, № 8. – С. 174.

2. Алексеева В.А., Гурьева А.Б. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов-единоборцев якутов в возрасте 14–19 лет // Человек. Спорт. Медицина. 2022. Т. 22, № S2. С. 30–36. DOI: 10.14529/hsm22s204

3. Гаркави Л.Х. Антистрессорные реакции и активационная терапия / Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина, Т.С. Кузьменко // В кн.: Антистрессорные реакции и активационная терапия – М.: Изд-во Книга по требованию. – 2015. – С. 559(4)-

4. Зулъкарнаев Т.Р., Агафонов А.И., Казак А.А., Хисамиев И.И., Поварго Е.А., Зулъкарнаева А.Т./ Гигиеническая оценка гемодинамических показателей школьников и студентов с различным уровнем двигательной активности / Т.Р. Зулъкарнаев, А.И. Агафонов, А.А. Казак., И.И. Хисамиев, Е.А. Поварго, А.Т. Зулъкарнаева // Гигиена детей и подростков. Февраль. N02 (311)-2019, с 19-25. 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУММЫ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ В ФИТОЧАЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Тихонова Л.Д., Шимбулатова Д.Р.

Оренбургский государственный медицинский университет, Россия

Актуальность. Лекарственные средства на растительной основе становятся всё более популярными среди населения, поскольку они хорошо переносятся и не вызывают серьёзных побочных эффектов. Особую роль в современной фитотерапии играют комплексные растительные сборы. Они не только наиболее доступны для широкого круга потребителей, но и демонстрируют высокую эффективность благодаря сочетанию различных биологически активных компонентов. Такой многокомпонентный состав обеспечивает комплексное воздействие на организм, что значительно эффективнее, чем использование лекарственных

растений по отдельности. Определение содержания экстрактивных веществ (ЭВ) имеет ключевое значение для получения экстракционных лекарственных форм (настои, отвары, экстракты и т. д.). Данный показатель характеризует содержание в сырье или препарате всей суммы биологически активных и балластных веществ, извлекаемых экстрагентом. Содержащаяся в сырье сумма биологически активных веществ (БАВ) может определять иммуномодулирующую и антиоксидантную активность (АОА) сбора, в связи с этим определение ЭВ является актуальным.

Цель исследования – определение содержания суммы экстрактивных веществ, извлекаемых водой, и антиоксидантной активности в фиточае “Сила российских трав № 29”.

Материалы и методы. Объект исследования - фиточай “Сила российских трав № 29”. Наличие флавоноидов (ФЛ) определяли с помощью реакции с 2% спиртовым раствором $AlCl_3$, дубильных веществ (ДБ) – реакцией с железозамещенными квасцами, аскорбиновую кислоту (АК) – реактивом Тильманса. Определение экстрактивных веществ проводили в соответствии методикой Государственной Фармакопеи XV издания (методика 1). Антиоксидантную активность оценивали по ингибированию аутоокисления адреналина *in vitro* спектрофотометрическим методом. Величина более 10% свидетельствует о наличии АОА. Статистический анализ проводили в Microsoft Excel 2016.

Результаты исследования. Реакция с 2%-ным спиртовым раствором $AlCl_3$ дала желто-зелёное окрашивание, что говорит о наличии ФЛ, реакция с раствором железозамещенных квасцов дала черно-коричневое окрашивание, что показывает наличие ДБ, а обесцвечивание синего раствора Тильманса подтвердило наличие АК. По результатам статистической обработки в фиточае “Сила российских трав № 29” было выявлено содержание экстрактивных веществ ($37,57 \pm 0,89\%$). АОА составила ($22,18 \pm 0,79\%$).

Выводы. 1. Доказано наличие БАВ (ДБ, ФЛ, АК) фиточая с помощью качественных реакций. 2. Установлено высокое содержание суммы ЭВ, извлекаемых водой ($37,57 \pm 0,89\%$), в фиточае для повышения иммунитета. 3. Доказано наличие АОА ($22,18 \pm 0,79\%$).

SURUNKALI VIRUSLI GEPATITLARDA GEMOSTAZ: KLINIK-LABORATOR TAHLIL JIHATLARI

Tolibov Farruh Farhodovich – Fakultet va gospital terapiya kafedrasi

Terapiya yo‘nalishi 3 kurs magistri

Ilmiy rahbar: Ismatova Mehriniso Nasriddinovna – PhD, dotsent,

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Ilmiy konsul‘tant: Mo‘minova Nilufar Xasanovna,

Alfraganus universiteti, O‘zbekiston

Mavzuning dolzarbligi: Surunkali virusli gepatitlar jahon sog‘liqni saqlash tizimida keng tarqalgan va jigar funksiyasining uzluksiz buzilishiga olib keladigan surunkali kasalliklar qatoriga kiradi. Bu kasalliklar nafaqat jigar to‘qimalarida o‘zgarishlar, balki gemostaz tizimining disfunktsiyasi bilan ham bog‘liq bo‘lib, qon ketishlari va trombotik hodisalar xavfini oshiradi. Gemostaz buzilishi bemorlarning hayot sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va davolashni murakkablashtiradi. Shu sababli, surunkali virusli gepatitlarda gemostaz tizimidagi o‘zgarishlarni o‘rganish, ularning klinik-laborator ko‘rsatkichlarini baholash va samarali davolash strategiyasini ishlab chiqish nafaqat klinik jihatdan, balki jamoat salomatligi nuqtai nazaridan ham dolzarb hisoblanadi.

Maqsad va vazifalar: Surunkali virusli gepatitlarda gemostaz tizimining buzilishlarini aniqlash, ularning kliniko-laborator ko‘rsatkichlarini baholash va bemorlarning holati bilan bog‘liqligini o‘rganish. Shu orqali gemostaz tizimining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash va kasallikni davolash va profilaktika qilishda samarali tavsiyalar ishlab chiqish. Vazifalar:

1. Gemostaz tizimining asosiy ko‘rsatkichlarini surunkali virusli gepatitli bemorlarda o‘rganish.
2. Gemostaz buzilishining klinik namoyon bo‘lishi va bemorlar holatiga ta‘sirini tahlil qilish.
3. Klinik va laborator tahlillar asosida davolash strategiyalariga ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Material va metodlar: Tadqiqot surunkali virusli gepatit bilan kasallangan bemorlar orasida

amaliy kuzatuv usulida olib borildi. Tadqiqotga 30–70 yosh oraligʻidagi 60 bemor qamrab olindi. Bemorlar klinik tekshiruvdan oʻtkazilib, gemostaz tizimining asosiy laborator koʻrsatkichlari: qonning umumiy koagulogrammasi, trombositlar soni, fibrinogen darajasi va protrombin indeksi oʻlchandi. Tadqiqot davomida bemorlarning anamnezlari, kasallik davomiyligi va jigar funksiyasi koʻrsatkichlari ham hisobga olindi. Maʼlumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, gemostaz buzilishining klinik namoyon boʻlishi va kasallik xususiyatlari bilan bogʻliqligi tahlil qilindi.

Natijalar va ularning tahlili: Tadqiqot davomida surunkali virusli gepatit bilan kasallangan bemorlar orasida gemostaz tizimining turli darajadagi buzilishlari aniqlangan. Tadqiqotga qamrab olingan bemorlarning katta qismida trombositlar soni pasaygan, fibrinogen darajasi esa yuqori yoki past darajada oʻzgarish koʻrsatgan. Prothrombin indeksi va boshqa koagulogramma koʻrsatkichlari kasallik davomiyligi, jigar shikastlanishi darajasi va bemorlarning umumiy holati bilan bevosita bogʻliqlikni koʻrsatdi. Klinik kuzatuvlar shuni tasdiqladiki, gemostaz tizimidagi buzilishlar bemorlarda qon ketishlari, oson shikastlanish va baʼzan trombotik hodisalar xavfini oshiradi. Tadqiqot natijalari shuningdek, bemorlarning kasallik jarayonini monitoring qilishda gemostaz koʻrsatkichlarini muntazam kuzatish zarurligini, shuningdek, davolash va profilaktika strategiyalarini individual yondashuv bilan ishlab chiqish muhimligini koʻrsatdi. Shu bilan birga, laborator tekshiruvlar gemostaz tizimidagi oʻzgarishlarning darajasini aniqlashga, ularni davolash va normallashtirish boʻyicha samarali choralarni belgilashga imkon berdi. Tadqiqot natijalari klinik amaliyotda xronik surunkali virusli gepatitli bemorlar uchun xavfni baholash va davolashni optimallashtirish uchun asos boʻlib xizmat qiladi.

Xulosa: Surunkali virusli gepatitli bemorlarda gemostaz tizimi turli darajadagi buzilishlarni koʻrsatadi. Gemostaz tizimidagi oʻzgarishlar bemorlarda qon ketishlari va trombotik hodisalar xavfini oshiradi, shuning uchun ularni muntazam nazorat qilish zarur. Tadqiqot shuningdek, individual yondashuv asosida davolash va profilaktika strategiyalarini ishlab chiqish muhimligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, gemostaz koʻrsatkichlarini monitoring qilish bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va asoratlarni oldini olishga yordam beradi.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОДОБАВКИ «HERBAL CLEAR» ПРИ ВОСПАЛЕНИЯХ ПОЛОСТИ РТА

*Турсунбоева М.Т. — студент 3 курса стоматологического факультета,
Научный руководитель: Жалалова В.З. — PhD, доцент,*

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Узбекистан.

Актуальность темы. Воспалительные заболевания полости рта (стоматит, гингивит и др.) широко распространены и негативно влияют на качество жизни пациентов. Применение традиционных антибиотиков часто вызывает побочные эффекты, что повышает интерес к безопасным натуральным средствам. Фитодобавка «Herbal Clear», содержащая солодку, ромашку и шалфей, обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, ускоряет заживление и снижает риск осложнений. Её включение в комплексную терапию позволяет уменьшить дозировки антибиотиков, сократить сроки лечения и снизить выраженность побочных эффектов.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность фитодобавки «Herbal Clear» в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта, а также изучить её механизмы действия, направленные на противовоспалительный, антимикробный и регенеративный процессы.

Материалы и методы. В исследование включены 60 пациентов с воспалительными заболеваниями полости рта, разделённых на две группы: основная (n=30) — стандартное лечение + фитопрепарат «Herbal Clear», контрольная (n=30) — только стандартное лечение. Продолжительность исследования — 14 дней. «Herbal Clear» применялся местно 3–4 раза в день и содержал солодку, ромашку, шалфей и гвоздику. Состояние пациентов оценивали по клиническим, лабораторным и визуальным показателям. Статистическая обработка

проводилась в SPSS 23, различия считались значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и их анализ. По результатам исследования установлено, что у 86,7% пациентов основной группы, получавших фитопрепарат «Herbal Clear», признаки воспаления полости рта (гиперемия, отёк, боль, площадь язвенного поражения) значительно уменьшились в течение 5–7 дней. В контрольной группе данный показатель составил 60%, при этом жалобы сохранялись в среднем 8–10 дней. Клинические показатели изменились следующим образом: интенсивность боли по шкале VAS снизилась в основной группе с $6,5 \pm 0,8$ до $1,2 \pm 0,4$ балла ($p < 0,01$), тогда как в контрольной — с $6,4 \pm 0,7$ до $2,8 \pm 0,6$ балла ($p < 0,05$); площадь воспаления уменьшилась на 75% в основной группе и примерно на 45% — в контрольной; срок эпителизации язв составил в основной группе $6,2 \pm 1,1$ дня, в контрольной — $9,3 \pm 1,5$ дня ($p < 0,01$). Лабораторные исследования показали, что уровень С-реактивного белка (CRP) у пациентов основной группы снизился в среднем на 45% в течение двух недель, что свидетельствует об уменьшении активности воспалительного процесса в организме.

В целом, включение фитопрепарата «Herbal Clear» в состав комплексной терапии способствовало более быстрому купированию клинических проявлений воспалительных заболеваний полости рта и сокращению продолжительности их течения.

Заключение. Проведённое исследование показало, что использование фитодобавки «Herbal Clear» при лечении воспалительных заболеваний полости рта повышает эффективность комплексной терапии. Препарат способствует снижению болевого синдрома, уменьшению воспаления, ускорению регенерации слизистой оболочки и сокращению общего срока лечения.

Отмеченная положительная динамика клинических и лабораторных показателей подтверждает противовоспалительные и антимикробные свойства данного фитопрепарата.

На основании полученных результатов фитодобавку «Herbal Clear» можно рекомендовать в качестве безопасного и эффективного вспомогательного средства при лечении стоматита, гингивита и других воспалительных заболеваний полости рта.

EKOLOGIK OMILLAR VA O'PKA KASALLIKLARI: BRONXIT, O'SOK VA PNEVMONIYA MISOLIDA

*To'xtayeva Moxira Rasul qizi – 1 kurs terapiya yo'nalishi magistri,
Ilmiy rahbar: Raxmatova Marhabo Rasulovna – PhD, dotsent,
Buxoro davlat tibbiyot instituti*

Mavzuning dolzarbligi: Bugungi kunda o'pka kasalliklari – bronxit, o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (O'SOK) va pnevmoniya – jahon va respublika tibbiyotida eng keng tarqalgan surunkali kasalliklar sirasiga kiradi. Ushbu kasalliklarning tarqalishi nafaqat ichki omillarga, balki ekologik sharoit, havoning ifloslanishi, sanoat va transport chiqindilari kabi tashqi omillarga ham bog'liq. So'nggi yillarda havoning ifloslanishi va ekologik barqarorlikning yomonlashuvi o'pka kasalliklari bilan bog'liq morbidlik va kasallikning og'ir kechish holatlarining oshishiga sabab bo'layotgani aniqlangan. Shu bois, ekologik omillar ta'sirini o'pka kasalliklari epidemiologiyasi va klinik ko'rinishlari bilan bog'liq holda o'rganish kasallikni oldini olish, profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish, hamda aholi salomatligini oshirish uchun ham dolzarbligini saqlaydi.

Maqsad va vazifalar: Ekologik omillar (havo ifloslanishi, sanoat va transport chiqindilari) ta'sirini o'pka kasalliklari – bronxit, O'SOK va pnevmoniya – tarqalishi va klinik-epidemiologik xususiyatlariga baholash. Vazifalar: o'pka kasalliklari tarqalishi va ularning klinik-epidemiologik ko'rsatkichlarini tahlil qilish; hududlarda ekologik omillar darajasi va ularning o'pka kasalliklariga ta'sirini baholash; kasalliklarning og'irligi, surunkalashuvi va tez-tez takrorlanishini ekologik omillar bilan bog'lash; klinik va profilaktik tadbirlar samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Material va metodlar: Tadqiqot hududlarda ekologik omillar darajasi farq qiladigan aholi orasida o'tkazildi. Tadqiqotga 18 yoshdan kattaroq bemorlar – bronxit, O'SOK va pnevmoniya bilan og'irgan shaxslar kiritildi. Bemorlarning klinik ko'rsatkichlari, tibbiy tarixlari va kasallikning

davomiyligi tahlil qilindi.

Ekologik omillar (havo ifloslanishi, sanoat va transport chiqindilari) ma'lumotlari rasmiy monitoring tizimlari va hududiy statistika bazalaridan olindi. Tadqiqotda epidemiologik va statistika usullari qo'llanilib, kasalliklarning tarqalishi va og'irligi bilan ekologik omillar orasidagi bog'liqlik aniqlashga harakat qilindi.

Natijalar va ularning tahlili: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ekologik omillar darajasi yuqori bo'lgan hududlarda o'pka kasalliklari – bronxit, O'SOK va pnevmoniya – bilan og'irgan bemorlar ulushi sezilarli darajada ko'proq edi. Maxsus epidemiologik va klinik kuzatuvlar asosida, havo ifloslanishi, sanoat va transport chiqindilari bilan kasallikning og'irligi, surunkalashuvi va takrorlanish tezligi o'rtasida sezilarli bog'liqlik aniqlangan.

Hududiy solishtirishlar shuni ko'rsatdiki, ekologik jihatdan barqaror hududlarda bemorlarning klinik holati nisbatan yengil kechadi, kasallikning surunkalashuvi va takrorlanish tezligi past bo'ladi. Yuqori ifloslangan hududlarda esa bemorlar orasida nafas qisilishi, yo'tal intensivligi, o'pka funksiyasi ko'rsatkichlarining buzilishi (spirometriya ma'lumotlari) yuqori bo'lgan.

Shuningdek, ekologik omillar bemorlarning umumiy holati, kasallikning og'ir bosqichi va profilaktik tadbirlarga javobini ham sezilarli darajada ta'sir qilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ekologik xavflar o'pka kasalliklari tarqalishi va ularning klinik kechishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Bu esa hududlarda profilaktika va davolash strategiyalarini ishlab chiqishda ekologik omillarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ekologik omillar – havo ifloslanishi va sanoat chiqindilari – o'pka kasalliklari (bronxit, O'SOK, pnevmoniya) tarqalishi va surunkalashuviga sezilarli ta'sir qiladi. Yuqori ekologik xavf ostidagi hududlarda kasalliklarning og'irligi va takrorlanish tezligi oshadi, klinik kechishi og'irlashadi. Shu sababli hududiy ekologik sharoitlarni hisobga olgan profilaktik chora-tadbirlar va davolash strategiyalari o'pka kasalliklarini kamaytirish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

UNITIOL – ANTIDOT SIFATIDA

Iskandarova Sevinch Erkinovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Davolash fakulteti 115 guruh

Ilmiy rahbar: assistent Ubaydullaev Jurabek Nuridinovich

Ishning maqsadi: Unitiol preparatining tuzilishi, kimyoviy xossalari va antidot sifatidagi ta'sir mexanizmini o'rganish.

Dolzarbligi: Zamonaviy tibbiyotda og'ir metall tuzlari (simob, surma, vismut, mis va boshqalar) bilan zaharlanish holatlari keng uchraydi. Ushbu toksik moddalarga qarshi samarali antidotlardan biri **unitiol (dimercaptopropansulfon kislotasi)**

hisoblanadi. U og'ir metall ionlari bilan barqaror, suvda eruvchan komplekslar hosil qilib, ularni organizmdan chiqarib yuboradi. Unitiolning o'z vaqtida qo'llanilishi zaharlanishning og'ir oqibatlarini kamaytiradi.

Vazifalar:

- Unitiolning kimyoviy tuzilishi va sinfi bilan tanishish.
- Unitiolning og'ir metall ionlari bilan kompleks hosil qilish xususiyatini o'rganish.
- Antidot sifatidagi ta'sir mexanizmini tahlil qilish.
- Unitiolning farmakologik xossalari va qo'llanilish sohasini o'rganish.

Jihozlar va reaktivlar: Unitiol eritmasi, og'ir metall tuzlari (masalan, mis sulfat, simob xloridi), probirkalar, pipetkalar, suv hammomi, reaktiv idishlar.

Qisqacha nazariy qism: Unitiol (2,3-dimercaptopropansulfon kislotasi) – ikki sulfhidril (-SH) guruhi tutuvchi birikma bo'lib, ular og'ir metall ionlarini bog'lab, toksik komplekslarni

neytrallashtiradi. Hosil bo'lgan suvda eriydigan komplekslar siydik bilan organizmdan tez chiqariladi.

Unitiol shuningdek, surma, vismut, mis, simob, mishyak va oltin tuzlari bilan zaharlanishda keng qo'llaniladi. Ba'zan yurak glikozidlari bilan zaharlanishda ham yordamchi vosita sifatida ishlatiladi.

Ishning bajarilish tartibi:

6. Unitiol eritmasini tayyorlash yoki tayyor eritmani olish.
7. Probirkaga metall tuzi eritmasini (masalan, CuSO_4) qo'shish.
8. Ustiga unitiol eritmasini tomizib, reaksiyani kuzatish.
9. Eritma rangining o'zgarishi yoki cho'kma hosil bo'lishi – kompleks hosil bo'lishini bildiradi.
10. Kuzatuvlarni yozib olish va natijani tahlil qilish.

Natijalar: Unitiol og'ir metall ionlari bilan reaksiyaga kirishib, eriydigan kompleks birikmalar hosil qiladi. Bu reaksiyalar orqali unitiolning antidot sifatidagi samarasi amalda tasdiqlandi.

Xulosa: O'tkazilgan tajribalar natijasida aniqlanishicha, unitiol og'ir metall ionlarini faol bog'lab, ularni organizmdan chiqaradi. Shu sababli u samarali antidot sifatida toksikologiya va klinik tibbiyotda keng qo'llaniladi.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАСТОЯ ЛИСТЬЕВ ИНЖИРА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ И ВНУТРИУТРОБНЫЙ РОСТ ПЛОДА У БЕЛЫХ КРЫС

Урунова М.В., Расулова Ф.О., Музафарова М.Х.

Кафедра фармакологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Таджикистан

Актуальность. Лекарственные растения всегда были источником жизни, пищи и здоровья человека. Они вызывают мягкий эффект, могут длительно использоваться без серьезных побочных эффектов, а также можно комбинировать с синтетическими препаратами.

Цель. Изучить действие настоя из листьев инжира (произрастающего в Таджикистане) на репродуктивную функцию белых крыс и внутриутробный рост плодов в эксперименте.

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводились на 20 пар половозрелых беспородных белых крысах со средней массой 225,3-235,9 г. Животные были распределены на 2 серии, каждая из которой состояла из 20 пар самок и самцов: 1-интактная или контрольная – к самкам в течение 10 суток до спаривания с самцами, а также в течение 23-30 дней (до родов) ежедневно внутривентриально (в/ж) вводили дистиллированную воду из расчета 50,0 мл/кг массы; 2-опытные животные, по той же схеме до спаривания с самцами, и в последующем в течение 23-30 дней, т.е. в течение всего антенатального периода развития плода ежедневно в/ж вводили настой листьев инжира (1:10) в дозе 50,0 мл/кг массы. После 10-ти дневного спаривания самцы перемещались в общие клетки, а самки содержались в индивидуальных клетках на стандартном водно-пищевом режиме вивария.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования опытных крыс, получавших в течение 23-30 суток настой листьев инжира (НЛИ) в дозе 50,0 мл/кг массы на репродуктивную функцию белых крыс и внутриутробный рост плодов сравнивали с соответствующими показателями исследования контрольной серии. Тест на беременность на 10-й день спаривания показало только у 7 из 10 контрольных крыс, после пятисуточного спаривания с самцами наблюдали возникновение беременности, что в среднем составляло 70%. В опытной серии во всех 10 случаях (100%) наблюдалось возникновение беременности. Общее количество родившихся крысят в опытной серии составляло 225,0% (81,0) против 100% голов в контрольной серии. Среднее число родившихся крысят на одну крысу самку в опытной серии составляло 8,1 против 0,1 голов контрольной серии. Индекс плодовитости у животных, получавших НЛИ в дозе 50,0 мл/кг массы, составляет 100% в течение всего антенатального периода роста и развития плодов в среднем был равен 100,0% против 70,0% контрольной серии. Материнская смертность, преждевременные роды, переносная беременность, наличие патологических выделений из половых путей при наблюдении не отмечалось. Перинатальная спонтанная смертность плодов в опытной серии составляет лишь 3,0 (18,75%) против 7,0 (100,0%) в контрольной серии. У опытных крыс, получавших НЛИ в

период антенатального (первая половина беременности) и интранатального (до 30 дней) развития плода в дозе 50,0 мл/кг массы, средний вес и средний размер новорожденных крысят соответственно на 5,62% и 3,0% было выше, чем в контрольной серии 4,70 (100%). В контрольной и опытной серии крупных плодов не отмечалось. Внутриутробная задержка роста плодов, внешние аномалии развития плодов в опытной и контрольной серии не отмечались. В опытной и контрольной серии среднее количество самцов на 16,0-18,0% больше чем самок.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии отрицательного действия настоя листьев инжира (1:10) в дозе 50,0 мл/кг массы на репродуктивную функцию, внутриутробное развитие плода у белых крыс.

QO'YCHILIK XO'JALIKLARIDA KASB KASALLIKLARI.

Fatullayeva Dilnavoz Baxtillo qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Mavzuning dolzarbligi.

Oxirgi 5 yil davomida yurtimizda qishloq xo'jaligi va chorvachilik mehnatkashlari ish jarayoni va ijtimoiy ahvolini yaxshilashga e'tibor berilmoqda. Bu borada 29.01.2020-yildagi 4576-sonli Prezident qaroriga muvofiq "Chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab – quvvatlashning qo'shimcha chora – tadbirlari" qarori chiqarildi. Mavzuning mohiyati shu ish asosida.

Ishning maqsadi.

- Fermalarda ishlovchilarda kasbiy kasalliklarni o'rganish;
- Qo'ychilik fermalarida ishchilarga ta'sir etuvchi zararli omillarni o'rganish;
- Qo'ychilik xo'jaliklarida ishlovchi ishchilarning kasb kasalliklarini oldiniolishning chora-tadbirlarini kuchaytirish.

Izlanishlar.

O'zbekiston hududi 4-geografik zona keskin kontinental issiq iqlim zonasiga mansub. Ferma ishchilariga o'ta issiq va o'ta sovuq iqlim ta'sir ko'rsatadi. Romitan tumanidagi "Nur" va "Otabek" YTT xo'jaliklari ishchilarida meteorologik omillarning ta'siri o'rganildi.

"Nur" qo'ychilik xo'jaligining 7 nafar ishchilarida uzoq muddatli kuzatishlardan so'ng aniqlanishicha: 3 nafar ishchi qishda sovuq harorat(-8; -10 C°) va yuqori shamol tezligi(5-8m/sek) natijasida surunkali va o'tkir nafas yo'llari yallig'lanishiga uchragan. 2 nafar ishchida yozda yuqori harorat (42-45 C°) ta'sirida issiq urishi, terining kuyish holatlari kuzatildi.

"Otabek" qo'ychilik xo'jaligining 10 nafar ishchilari tekshirilganda ularning 50% ida sovuq urish holati; yozda 30% ishchida terining kuyishi, quruqlashib yorilish holatlari kuzatildi.

Qo'ychilik fermalari ishchilariga kasbga oid zararlanishlar ham kuzatiladi. Jumladan teri toshmalari, brutselloz, sutemizuvchilarda parazitlik qiluvchi hasharotlar ta'siri, jun qirquvchilarda pnevmokonioz, shovqin kasalliklari, majburiy holatda turganda oyoq varikozlari, bel, bo'yin, yelka mushaklari toliqishi kabilar.

Kuzatishlarda "Nur" fermasi ishchilarining barchasida teri toshmalari, 2 nafar jun qirquvchida shovqin kasalligi alomatlari aniqlandi.

"Otabek" qo'ychilik xo'jaligi ishchilarining 4 nafarida teri toshmalari, 3 nafar jun qirquvchida shovqin kasalligi alomatlari, 1 nafar ishchi uzoq muddatli faoliyatidan so'ng pnevmokoniozning 1-bosqichi diagnosi bilan ishdan bo'shagani, 1 nafar chorvani oziqlantiruvchi ishchida oyoq varikoz kengayishi aniqlandi.

Xulosa.

1. Qo'ychilik xo'jaliklari ishchilari chorvani dala, cho'l zonalarida o'tlatganda shu zonaning noqulay ob-havo muhiti bilan bevosita aloqada bo'lishadi va bu omillar ular organizmiga keskin ta'sir ko'rsatadi.
2. Kasbga oid kasalliklar – mehnat omillarining uzoq muddatli ta'siridan so'ng yuzaga chiqadi. Ishchilarda kasb kasalliklarining yuzaga kelishiga sabab ish soatlarining

noto'g'ri taqsimlanishi, ShHVlardan foydalanmaslik va ish joyining rejalashtirilishi gigiyenik talablarga javob bermasligidir.

1. "Mehnat gigiyenasi" – Andreyeva-Galachina.

5-6 YOSHLI BOLALARNING JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLAR

Jumayeva Aziza Askarovna. Jo'raqulova Moxinabonu Kamol qizi
Buxoro davlat tibbiyot instituti

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining (JSST) 2019-yildagi ma'lumotlariga ko'ra jismoniy faollik darajasining pastligi bolalar orasida 80% ga yetganligi ko'rsatilmogda. Jahon sog'liqni saqlash assambleyasi 2018–2030 yillarga mo'ljallangan Jismoniy faollik bo'yicha yangi Global Harakatlar rejasini ma'qulladi va 2030 yilga kelib kattalar va o'smirlar o'rtasida jismoniy harakatsizlikning global darajasini 15% kamaytirish bo'yicha yangi ixtiyoriy global maqsadni qabul qildi, hamda ushbu tashkilotning 2020 yildagi ishlab chiqqan qator tavsiyalaridan biri bolalar va o'smirlar o'rtasida haftasiga o'rtacha 60 daqiqa o'rta va kuchli intensivlikdagi aerobik jismoniy aktivlikda bo'lish lozimligini qayd etadi.

Sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy-tadqiqot institutining (SGKK ITI) bolalar va o'smirlar gigiyenasi laboratoriyasi tomonidan Buxoro shahar va Buxoro viloyatidagi maktabgacha ta'lim tashkilotida (MTT) tarbiyalanuvchi 5-6 yoshli bolalarning jismoniy sifat ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida tadqiqot o'tkazilib, bolalarning maktabga chiqishi uchun jismoniy tayyorgarligi darajasi haqida ma'lumotlarni taqdim etdi.

Tadqiqotning materiali va usullari. Tadqiqotda 5-6 yoshdagi va turli jinsdagi 300 dan ortiq bolalar ishtirok etdilar. Bolalarning jismoniy tayyorgarlik darajasi 1-sinflar uchun qo'yilgan testlar asosida olib borildi, hamda bolalarning tashkilotda va uydagi ovqatlanishi, ijtimoiy-gigiyenik sharoitlarini aniqlashda so'rovnoma usulidan foydalanildi. Tadqiqot ishi 2024-yilning aprel-avgust oylarida o'tkazildi.

Tadqiqotning maqsadi MTT tarbiyalanuvchilarining jismoniy tayyorgarligini qiyosiy baholash asosida bolalarni tarbiyalashning ijtimoiy-gigiyenik sharoitlarini yaxshilash bo'yicha profilaktik chora-tadbirlarini ishlab chiqish.

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, bolalar orasida jismoniy tayyorgarlik darajasi bolalar o'sishi bilan kamayib borayotganligi aniqlandi, buning sababi o'laroq bolalar orasida turli elektron gadgetlardan foydalanishning ortishi, an'anaviy o'yinlarni kamayib borayotganligi va turli sabablarni keltirish mumkin.

Tadqiqotda aniqlangan asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

1. Kamxarakatlilik: bolalar turli elektron qurilmalaridan ko'p foydalanishi va oynai jahon oldida bir joyda ko'p o'tirishi ushbu omilning kelib chiqishining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmogda.
2. Bolalarning sport bilan shug'ullanmasligi. Bu faktor ham bolalar orasida jismoniy tayyorgarlik darajasining sezilarli kamayib borayotganlini yaqqol namoyon qiladi. Bunga turli sabab sifatida oiladagi moddiy yetishmovchilik, ota-onaning ma'lumoti darajasi, ota-onalarning bolalarini sport komplekslariga olib borishi uchun vaqtning yetishmovchiligi.
3. Ota-onalarning jismoniy tayyorgarlik darajasi haqidagi bilimlarining kamligi. Ota-onalar ko'pincha bolaning jismoniy tayyorgarligiga emas bilim darajasiga ko'proq ahamiyat berishadi.

Xulosa. SGKK ITI bolalar o'smirlar gigiyenasi laboratoriyasi hodimlari yuqorida keltirilgan kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tarbiyalovchilar va ota-onalar orasida jismoniy tayyorgarlik tushunchasi, uning ahamiyati va salomatlik uchun tutgan o'rni haqida tushuntirish ishlarini olib boradi hamda profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqadi.

SUN'IY INTELLEKTNING KLINIK FARMAKOLOGIYA FANINI O'QITISHDAGI ROLI

Jumaeva Gulruxsor Aliyrovna-tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,

Alfraganus universiteti, O'zbekiston.
E-mail: gulrukhsoraliyorovna@gmail.com

Mavzuning dolzarbligi. Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari tibbiyot sohasida tez sur'atlarda rivojlanib, klinik qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishda muhim rol o'ynamoqda. Klinik farmakologiya darslarida SI asosida interaktiv va individual yondashuvlarni joriy etish ta'lim sifatini oshirish, talabalar bilimni chuqurlashtirish hamda amaliy ko'nikmalarni samarali shakllantirish imkonini beradi.

Shu bois, klinik farmakologiya ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish va joriy etish pedagogik innovatsiyalar va sog'liqni saqlash sohasidagi zamonaviy talablar nuqtai nazaridan ayni muddao hisoblanadi.

Mazuning maqsadi. Klinik farmakologiya fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilish imkoniyatlarini o'rganish va ularning ta'lim sifatini oshirishdagi samaradorligini aniqlashni maqsad qilib oldik. Vazifalar quyidagilar:

Materiallar va metodlar. Tadqiqotda klinik farmakologiya fanini o'qitishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari o'rganildi. Buning uchun quyidagi materiallar va usullar qo'llanildi:

Adabiyotlarni tahlil qilish: So'nggi 5 yil ichida chop etilgan ilmiy maqolalar, ta'lim texnologiyalari bo'yicha nashrlar hamda elektron manbalar tahlil qilindi. Xususan, tibbiyot ta'limida SI qo'llanilishi, interaktiv platformalar, virtual simulyatorlar va o'quv dasturlarining samaradorligi o'rganildi.

Ekspert so'rovlari: Buxoro davlat tibbiyot institutining klinik farmakologiya o'qituvchilari va talabalari o'rtasida anketalar yordamida SI texnologiyalari bo'yicha mavjud bilim va tajribalar yig'ildi hamda o'qitish jarayonida ushbu texnologiyalarga bo'lgan talab va munosabat aniqlash uchun so'rov o'tkazildi.

Klinik amaliyot tahlili: Sun'iy intellektga asoslangan ta'lim vositalari (masalan, interaktiv simulyatorlar, virtual laboratoriyalar) sinovdan o'tkazilib, talabalar tomonidan foydalanish samaradorligi baholandi.

Statistik tahlil: Olingan ma'lumotlar SPSS dasturi yordamida tahlil qilindi. So'rovlar natijalari foiz ko'rsatkichlari, o'rtacha qiymatlar va standart og'ishlar shaklida taqdim etildi.

Xulosa. Sun'iy intellekt texnologiyalari klinik farmakologiya ta'limida innovatsion va samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, SI yordamida o'qitish talabalarning nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilaydi, murakkab farmakologik jarayonlarni o'zlashtirishni osonlashtiradi. Shuningdek, SI klinik farmakologiyada individual davolash rejalarini ishlab chiqishda va dori ta'sirini prognoz qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan kengroq foydalanish samaradorlikni oshirish va kelajak kadrlarini tayyorlash sifatini yaxshilash imkonini beradi.

POLIPRAGMAZIYA: MUAMMO VA ECHIMLAR

Jumaeva Gulruxsor Aliyovna-tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,

Alfraganus universiteti, O'zbekiston.

E-mail: gulrukhsoraliyorovna@gmail.com

Mavzuning dolzarbigi. Bemorlarda dorilarni to'g'ri tavsiya qilish zamonaviy tibbiyotda muhim muamolaridan biridir. Umr ko'rish davomiyligi oshgani sayin, qariyalar soni ko'payib, ularning surunkali kasalliklari ko'pligi tufayli polipragmaziya — bir vaqtning o'zida bir nechta dorilarni qabul qilish holati keng tarqalmoqda. Bu nojo'ya ta'sirlar, dori-darmon o'zaro ta'sirlari va davolash samaradorligining pasayishiga olib keladi, bemorlarning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun geriatric bemorlar farmakoterapiyasini individual tarzda moslashtirish, dorilar dozasi va turini to'g'ri belgilash muhimdir. Klinik farmakologiyaning rivojlanishi, farmakogenetika yutuqlari va zamonaviy farmakokinetik monitoring vositalari ushbu muammoni samarali hal qilish imkonini beradi.

Mavzuning maqsadi. Geriatrik bemorlarda polipragmaziyaning salbiy ta'sirlarini aniqlash, uning asosiy muammolarini tahlil qilish va samarali echimlar hamda boshqaruv usullarini ishlab chiqish orqali bemorlarning dori vositalaridan xavfsiz va oqilona foydalanishini ta'minlash.

Tadqiqot metodlari va usullari. Ushbu tadqiqotda adabiyotlarni tahlil qilish, geriatrik bemorlarda polipragmaziya holatlarini kuzatish va statistik ma'lumotlarni o'rganish usullari qo'llanildi. Shuningdek, so'rovnoma va intervyular yordamida tibbiyot xodimlari va bemorlarning dori vositalaridan foydalanish tajribasi o'rganildi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda sifatli va miqdoriy yondashuvlar birgalikda ishlatildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Tadqiqot natijalari geriatrik yoshdagi bemorlarda farmakoterapiyani moslashtirish va polipragmaziya muammosini o'rganishga qaratilgan bo'lib, keng ko'lamlı klinik kuzatuvlar va statistik tahlillar asosida quyidagi muhim xulosalar olindi. Tadqiqotda 300 nafar bemor ishtirok etdi, ularning 67% da polipragmaziya (bir vaqtning o'zida 5 va undan ortiq dori vositalarini qabul qilish) holati aniqlangan. Polipragmaziya ko'proq 75 yoshdan oshgan bemorlarda (72%) va ayollar orasida (70%) uchragan, erkaklarda esa bu ko'rsatkich 63% ni tashkil qilgan. Ko'plab bemorlarda arterial gipertenziya (84%), diabet mellitus (52%), osteoartrit (48%) va yurak-qon tomir kasalliklari (45%) mavjud bo'lib, bu holat dorilarning ko'p sonini talab qilgan. Polipragmaziya mavjud bemorlarning 58% da nojo'ya ta'sirlar kuzatilgan. Eng ko'p uchraydigan nojo'ya ta'sirlar qatoriga oshqozon-ichak traktining buzilishlari (qorin og'rig'i, ko'ngil aynishi, diareya) (34%), bosh aylanish va charchoq (26%), shuningdek, allergik reaksiyalar (12%) kiradi. Statistik tahlil natijalari polipragmaziya va nojo'ya ta'sirlar o'rtasida sezilarli korrelyatsiyani ko'rsatdi ($r = 0,67$; $p < 0,01$). Shu bilan birga, dorilar o'zaro ta'siri ham aniqlangan, masalan, antikoagulyantlar va nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar birgalikda qabul qilinsa qon ketish xavfi ortadi, sedativlar va antihipertenzivlar kombinatsiyasi esa qon bosimini haddan tashqari pasaytirishi mumkin.

Farmakoterapiyani moslashtirish jarayonida bemorlarning dorilar qabul qilish rejasi individual holatga qarab qayta ko'rib chiqildi. Farmakokinetik va farmakodinamik monitoring asosida dorilar dozasi optimallashtirildi, keraksiz dorilar chiqarildi yoki almashtirildi. Natijada, polipragmaziya ega bemorlarning 45% da nojo'ya ta'sirlar soni kamaydi, umumiy sog'liq va hayot sifatida baholashda sezilarli yaxshilanish qayd etildi ($p < 0,05$). Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, klinik farmakologlar, geriatriya mutaxassislari, shifokorlar va farmatsevtlarning multidisipliner yondashuvi polipragmaziya bilan bog'liq xavf-xatarlarni kamaytirishga katta hissa qo'shadi.

Xulosa. Tadqiqot davomida farmakoterapiyani shaxsiylashtirish, dori vositalarini tanlashda ehtiyotkorlik, dozalashni optimallashtirish va klinik monitoringni kuchaytirish orqali nojo'ya ta'sirlar va dori o'zaro ta'sirlarining oldini olish mumkinligi isbotlandi. Bunda klinik farmakologlar, geriatriya shifokorlari va farmatsevtlar o'rtasidagi yaqin hamkorlik hal qiluvchi rol o'ynaydi.

EXPERIMENTAL STUDY OF BIOCHEMICAL CHANGES IN THE BLOOD OF LABORATORY ANIMALS UNDER THE INFLUENCE OF A SUPPLEMENT COMPLEX

Fotiev S.S., Usmonaliyeva N.Sh.

Republican Scientific and Practical Center of Sports Medicine under the National Olympic Committee, Tashkent, Republic of Uzbekistan

Introduction. In recent years, there has been a marked and steady increase in interest in biologically active supplements (BAS) among athletes of all levels — from amateurs to professionals. Among the most promising components used in BAS formulations are amino acids, the building blocks of proteins essential for tissue growth, repair, and hormone synthesis. Of particular interest is the effect of a complex containing arginine, lysine, L-carnitine, and zinc succinate on metabolism and liver function. The liver, being a key metabolic organ, plays a central role in detoxification, protein synthesis, and regulation of blood glucose levels. Impaired liver function can lead to fatigue, loss of appetite, jaundice, and a decline in athletic performance.

Given the high metabolic demand and potential oxidative stress experienced by athletes, optimizing liver function through targeted supplementation is of great practical importance.

Objective. To evaluate the influence of a complex of amino acids and trace elements on key biochemical blood parameters reflecting liver function, including cholesterol levels, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and total protein concentration.

Materials and methods. The experiment was conducted on male outbred rats weighing 200 ± 20 g, which underwent a two-week quarantine period prior to the study. All animals were maintained under standard laboratory conditions, following established care and feeding protocols.

The animals were randomly divided into the following groups:

- Control group: basic diet without supplementation;
- Experimental groups (I–IV): each group received specific combinations of amino acids and trace elements potentially affecting metabolism and liver function. The study lasted 21 days, with intermediate assessments conducted on the 7th, 14th, and 21st days. The following key biochemical parameters of blood serum were analyzed:

- Alanine aminotransferase (ALT): an enzyme reflecting amino acid metabolism and hepatocellular injury;

- Aspartate aminotransferase (AST): a marker of hepatocyte damage and overall intoxication;

- Cholesterol: a major indicator of lipid metabolism and cardiovascular risk;

- Total protein: a marker of hepatic protein-synthesizing capacity.

Analyses were performed using standardized quantitative biochemical methods on automated laboratory analyzers, with commercial reagent kits from leading manufacturers. These methods ensured high accuracy and reproducibility of the obtained data.

Results. The results of the experiment demonstrated that the complex containing arginine, lysine, L-carnitine, and zinc succinate exerted a significant influence on the biochemical parameters of the rats' blood. The most pronounced changes were observed in ALT, AST, and cholesterol levels, indicating an active impact of these substances on metabolic processes, particularly in the liver. Furthermore, the use of the supplement complex led to a notable increase in total blood protein, suggesting a stimulation of protein metabolism and improved hepatic synthetic function.

Conclusion. This controlled experimental study demonstrated a clear positive impact of the investigated amino acid and trace element complex on key biochemical blood parameters. The findings indicate potential benefits in enhancing recovery after intense physical exertion, maintaining optimal hormonal and metabolic balance, and supporting overall liver health. The obtained data may serve as a foundation for developing practical recommendations on the further use of this supplement complex in sports medicine, general medical practice, and pharmacology. Overall, the experimental evidence supports the feasibility and effectiveness of using the complex to improve athletic performance, increase training efficiency, and sustain general physiological well-being. Further studies are warranted to explore the complex's effects on other health aspects, including immune function and quality of life.

СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АТЕРОГЕННЫХ ЛИПИДОВ У ХОМЯКОВ, ПОЛУЧАВШИХ КОМПЛЕКС ЭФИРНЫХ МАСЕЛ – «ГЕПАТОЛ» ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Хабирова С.З., Зубайдова Т.М., Урунова М.В.,

ГУ «Научно– исследовательский фармацевтический центр» МЗ и СЗН РТ

ГУ «Институт гастроэнтерологии Таджикистана» МЗ и СЗН РТ

Кафедра фармакологии ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Таджикистан

Актуальность. Повышение концентрации атерогенных липидов считается одним из факторов проявления метаболического синдрома, в основе которой лежат нарушения обменных процессов в организме живого человека, приводящие к холелитиазу, сахарному диабету и онкозаболеваниям.

Цель исследования: Изучение эффективности комплекс эфирных масел «Гепатол» у хомяков на концентраты атерогенных липидов у хомяков при экспериментальной холелитолитиазе в хроническом эксперименте.

Материалы и методы исследования. Опыты были проведены на 120 половозрелых хомяках обоего пола весом 55,0-69,0 г., которые были распределены на 5 серий: 1-интактные, получавшие обычный рацион вивария; 2 – животные- нелеченые (контроль), которые в течение 6-ти месяцев получали сухую ХГЛД; 3-4-серии животные, которым наряду с сухой ХГЛД в течение 6-ти месяцев орально вводили эфирных масел «Гепатол» в дозе 20,0 и 50,0 мг/кг массы; 5- животные, получавшие сухую ХГЛД и официальный препарат «Хенофальк» в дозе 50,0 мг/кг массы. Экспериментальный холелитиаз вызывался на хомяках при помощи, разработанной нами сухой холелитогенной гиперлипидемической (СХГЛД) диеты, которая состоит из говяжьего жира, казеина, холестерина и различных витаминов. В составе «Гепатол» целенаправленно включены следующие эфирные масла-origаноловое, гераниевое, фенхелевое и подсолнечное эфирного масла полученные в основном из состава широко используемых в качестве овощных или пищевых добавок. Экспериментальная работа проведена в виварии ГУ «Института гастроэнтерологии Таджикистана» МЗ и СЗН РТ.

Результаты и их обсуждение. В сыворотке крови контрольных хомяков, получавших в течение 6 месяцев в качестве корма сухую ХГЛД, наблюдалось повышение концентрации общих липидов в среднем на 31,4%, холестерина на 24,6%, β -липопротеидов на 57,0% и триглицеридов на 282,0%. Ежедневное внутрижелудочное введение «Гепатол» в дозе 50,0 мг/кг массы в течение 6 месяцев, способствовало предупреждению состояний гиперлипидемии, гиперхолестеринемии, гипер- β -липопротеинемии, гипертриглицеридемии, возникающих под действием сухой ХГЛД. В сыворотке крови животных, получавших в течение 6 месяцев в качестве корма сухую ХГЛД + комплекс эфирных масел – «Гепатол» в дозе 50,0 мг/кг, наблюдалось снижение концентрации общих липидов в среднем на 41,2 %, холестерина на 49,3%, B - липопротеидов на 45,3 % и триглицеридов на 41,6 %. «Хенофальк», введенный в дозе 50,0 мг/кг массы в течение 6 месяцев вызывал лишь достоверное понижение концентрации холестерина ($P < 0,05$) и B - липопротеидов ($P < 0,001$) повышенных в результате приёма сухой ХГЛД. Содержание общих липидов состава сыворотки крови под действием «Хенофальк» уменьшалось только на 25,2%, а количество триглицеридов на 11,7%. Гиполипидемическое действие «Олиметин», введенного по той же схеме в дозе 50,0 мг/кг массы, по всем изучаемым показателям заметно уступил эффективности комплекс эфирных масел – «Гепатол».

Выводы. Механизм гиполипидемического действия связан с высоким содержанием в ней несколько эфирных масел, которое обладает выраженным гиполипидемическим, антиоксидантным, противовоспалительным, холеретическим действием.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОРОШКОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ КИСЛОТУ АСКОРБИНОВУЮ, КИСЛОТУ НИКОТИНОВУЮ И ГЛЮКОЗУ

Хазиме М.А., Нестерова А.В., Огнещикова Н.Д.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российская Федерация

Актуальность. Порошки, как одна из старейших лекарственных форм, сохраняют свою актуальность благодаря точности дозирования, стабильности и удобству применения. Согласно ОФС.1.4.1.0010 Государственной Фармакопеи Российской Федерации, это твердая лекарственная форма, состоящая из сухих, сыпучих частиц различной дисперсности. Особый интерес в рамках внутриаптечного изготовления представляют многокомпонентные порошки, содержащие комбинацию аскорбиновой кислоты (витамин С), никотиновой кислоты (витамин РР) и глюкозы, которые широко применяются в качестве общеукрепляющего и метаболического средства. Аскорбиновая кислота является важным компонентом прописи, но из-за ее нестабильности и склонности к окислению качество таких порошков требует строгого контроля.

Цель исследования. Провести анализ качества шести серий порошков, изготовленных по прописи: кислоты аскорбиновой 0,05 г, кислоты никотиновой 0,05 г, глюкозы 0,25г на соответствие требованиям нормативной документации.

Материалы и методы. Объектом исследования были 6 серий дозированных порошков для внутреннего применения, изготовленных по выше указанной прописи. Анализ проводили по методикам, описанным в справочной литературе. Выполняли органолептический контроль, подтверждали подлинность всех компонентов с помощью характерных химических реакций, учитывая совместное присутствие действующих веществ. Количественное содержание лекарственных средств в препарате определяли с помощью титриметрических и физико-химических методов. Сумму кислот аскорбиновой и никотиновой устанавливали методом алкалометрии с последующим йодиметрическим титрованием образовавшегося аскорбината натрия, глюкозу определяли рефрактометрическим методом. Оценку содержания компонентов лекарственной формы проводили согласно общей фармакопейной статьи «Лекарственные препараты аптечного изготовления» с учётом норм допустимых отклонений: $\pm 15\%$ для аскорбиновой и никотиновой кислот, $\pm 8\%$ для глюкозы. В работе применяли общенаучные методы (контент-анализ, системный и логический анализ), эмпирические методы (химические, титриметрические и рефрактометрический) и метод математической статистики.

Результаты исследования. Проведённый анализ подтвердил соответствие органолептических показателей и подлинности всех компонентов установленным требованиям. Количественное определение аскорбиновой кислоты, никотиновой кислоты и глюкозы выполнено для всех образцов с последующей статистической обработкой полученных данных. Доверительные интервалы для аскорбиновой кислоты, никотиновой кислоты и глюкозы составили соответственно $102,97\% \pm 0,92\%$, $100,00\% \pm 1,26\%$, $96,22\% \pm 1,11\%$; величина относительного стандартного отклонения (RSD) - 0,86%, 1,21% и 1,10%; относительная неопределённость среднего результата - 0,92 %, 1,26 и 1,15%, что не превысило граничных фармакопейных значений.

Выводы. Таким образом, проведенные серийные исследования порошковой лекарственной формы экстемпорального изготовления с аскорбиновой кислотой, никотиновой кислотой и глюкозой показали удовлетворительные результаты, достоверность которых была подтверждена статистически.

УДК : 581.192:577.1:615.322

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЕ СВОЙСТВА “GLYCYRRHIZA GLABRA” (СОЛОДКА ГОЛАЯ)

Болтаева Хуршида Одиловна

Бухарский государственный медицинский институт имени

email:xurshida_boltayeva@bsmi.uz

Резюме: Статья посвящена изучению лекарственных свойств растения “Glycyrrhiza glabra” (солодка голая). Рассмотрены ботаническая характеристика, химический состав, фармакологические эффекты, методы применения в традиционной и современной медицине, а также результаты клинических исследований. Особое внимание уделено противовоспалительным, антиоксидантным, противовирусным, гепатопротекторным и противоязвенным свойствам корней растения. Обсуждаются побочные эффекты, противопоказания и перспективы дальнейших исследований. Работа подчёркивает потенциал солодки как ценного природного источника для разработки новых лекарственных средств.

Ключевые слова: *Glycyrrhiza glabra*, солодка, глицирризин, фармакологические свойства, противовоспалительная активность, антиоксидант, гепатопротектор, противовирусный эффект, традиционная медицина, клинические исследования.

GLYCYRRHIZA GLABRA (ШИРИНМИЯ ИЛДИЗИ) УСИМЛИГИНИНГ ЖИГАРНИ ХИМОЯ ҚИЛУВЧИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Болтаева Хуршида Одиловна

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиет институти

email: xurshida_boltayeva@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0004-1433-4623>

Rezyume: Glycyrrhiza glabra (yalpiz ildizi yoki shirinmiya) o‘simligining dorivor xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Unda o‘simlikning botanika tavsifi, kimyoviy tarkibi, farmakologik ta‘siri, an‘anaviy va zamonaviy tibbiyotda qo‘llanilish usullari hamda klinik tadqiqotlar natijalari yoritilgan. Ayniqsa, o‘simlik ildizining yallig‘lanishga qarshi, antioksidant, virusga qarshi, jigarni himoya qiluvchi va yara bitkazuvchi xususiyatlariga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, nojo‘ya ta‘sirlar, qarshi ko‘rsatmalar va kelgusidagi tadqiqotlar istiqbollari muhokama qilingan. Ishda shirinmiyaning yangi dori vositalarini yaratishda muhim tabiiy manba sifatidagi salohiyati ta‘kidlab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: *Glycyrrhiza glabra, shirinmiya, gitsirrizin, farmakologik xususiyatlar, yallig‘lanishga qarshi ta‘sir, antioksidant, jigarni himoya qiluvchi, virusga qarshi ta‘sir, xalq tabobati, klinik tadqiqotlar.*

HEPATOPROTECTIVE PROPERTIES OF GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORECE ROOT)

Boltaeva Khurshida Odilovna

Abu Ali Ibn Sina Bukhara State Medical Institute

e-mail: xurshida_boltayeva@bsmi.uz

Resume: The article is devoted to the study of the medicinal properties of the plant Glycyrrhiza glabra (licorice). The botanical characteristics, chemical composition, pharmacological effects, methods of application in traditional and modern medicine, as well as the results of clinical studies are reviewed. Special attention is given to the anti-inflammatory, antioxidant, antiviral, hepatoprotective, and anti-ulcer properties of the plant’s roots. Side effects, contraindications, and prospects for further research are discussed. The paper highlights the potential of licorice as a valuable natural source for the development of new pharmaceuticals.

Keywords: *Glycyrrhiza glabra, licorice, glycyrrhizin, pharmacological properties, anti-inflammatory activity, antioxidant, hepatoprotector, antiviral effect, traditional medicine, clinical studies*

“Glycyrrhiza glabra”, солодка голая, глицирризин, фармакологические свойства, противовоспалительное действие, антиоксидант, гепатопротектор, противовирусное действие, народная медицина, клинические исследования.

Ботаническая характеристика и ареал

“Glycyrrhiza glabra” — многолетнее травянистое растение, достигающее 1,5–2 метров в высоту. Основная ценность для медицины — её корни и корневища. Стебли прямые, листья непарноперистые, цветки мелкие, фиолетово-голубые, собраны в кисти. Плоды — короткие бобы длиной 2–3 см.

Природно растение встречается в умеренных и субтропических регионах Европы, Азии и Средиземноморья, включая Центральную Азию и Кавказ. В дикой природе солодка предпочитает солончаки, речные берега и степи. В промышленности её культивируют в Китае, Индии, Узбекистане, Иране, Казахстане и России.

Химический состав

Главное действующее вещество солодки — “глицирризиновая кислота”(тритерпеновый сапонин), которая при расщеплении превращается в глицирретиновую кислоту, обладающую выраженным противовоспалительным эффектом.

В корнях растения также содержатся:
флавоноиды (ликвиритозид, глабридин, изоликвиритин, формонетин);
кумарины (герниарин, умбеллиферон);
полисахариды;
эфирные масла;
аминокислоты, дубильные вещества, крахмал, витамины группы В.

Флавоноиды обеспечивают антиоксидантную активность и легкий эстрогеноподобный эффект, а сапонины оказывают противовоспалительное и отхаркивающее действие.

Фармакологические свойства

Противовоспалительное

Глицирретиновая кислота уменьшает активность фермента 11β -гидроксистероиддегидрогеназы, усиливая влияние эндогенных глюкокортикоидов, что позволяет снижать воспаление без гормональных препаратов. Кроме того, она подавляет ферменты циклооксигеназы и липоксигеназы, уменьшая синтез провоспалительных цитокинов.

Антиоксидантное

Флавоноиды нейтрализуют свободные радикалы, препятствуют окислению липидов и защищают мембраны клеток. Это свойство делает солодку полезной для профилактики сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Антивирусное и антимикробное

Солодка эффективна против вирусов герпеса, гепатита В и С, ВИЧ и коронавирусов. Механизм действия основан на препятствии проникновению вируса в клетку и подавлении его размножения. Экстракты растения также активны против бактерий "Staphylococcus aureus", "Escherichia coli" и "Helicobacter pylori"

Гепатопротекторное

Глицирризин защищает клетки печени, стабилизирует мембраны и предотвращает жировое перерождение. Препараты на основе солодки применяют при гепатитах, токсическом поражении печени и циррозе.

Противоязвенное

Солодка стимулирует выработку слизи в желудке, что защищает слизистую от кислоты. Растение используют при гастритах, язвах и воспалении двенадцатиперстной кишки.

Иммуномодулирующее и гормональное

Сапонины и флавоноиды усиливают активность Т-лимфоцитов и макрофагов, повышают выработку интерферона. Лёгкий эстрогеноподобный эффект используется в лечении климактерических нарушений.

Применение

Традиционная медицина

В китайской фитотерапии солодка часто выступает как гармонизирующий компонент, усиливающий действие других трав. В народной медицине Средней Азии и Восточной Европы её используют как отхаркивающее, общеукрепляющее и лёгкое мочегонное средство при бронхитах, ангинах и расстройствах ЖКТ.

Современная медицина

На фармацевтическом рынке препараты: «Глицирам», «Ликвиритон», «Флакарбин», «Глицирризинат аммония» применяют при бронхитах, гепатитах, аллергиях, воспалении слизистых. В косметологии экстракт солодки используют для осветления кожи, устранения пигментных пятен, в кремах и шампунях с противовоспалительным эффектом.

Клинические данные

Клинические исследования подтвердили эффективность солодки при заболеваниях печени и дыхательной системы. У больных с хроническим гепатитом приём глицирризина снижал уровень АЛТ и АСТ. В плацебо-контролируемых исследованиях экстракты ускоряли

выздоровление при бронхите и усиливали отхаркивание. Продолжаются изучения её роли при диабете 2 типа, метаболическом синдроме и онкологических заболеваниях.

Ограничения и противопоказания

Чрезмерное употребление глицирризина может вызвать задержку жидкости, снижение уровня калия, отёки и повышение давления.

Противопоказания:

гипертония;
сердечная недостаточность;
беременность и кормление грудью;
заболевания почек.

Длительное применение без контроля врача не рекомендуется.

Перспективы исследований

Солодка остаётся источником перспективных биоактивных веществ, особенно глабридина и ликвиритозида, обладающих противоопухолевой и нейропротекторной активностью. Важные направления исследований: стандартизация экстрактов, изучение механизмов действия и безопасных дозировок для длительного использования.

Заключение

“*Glycyrrhiza glabra*” ценное лекарственное растение с многосторонним действием. Солодка эффективна при воспалительных, вирусных, желудочно-кишечных и печёночных заболеваниях. Она сочетает тысячелетний опыт народной медицины и современные научные данные, представляя интерес как для терапии, так и для фармакологических исследований

Вот примеры оформленных источников по теме *Glycyrrhiza glabra* с указанием страниц (где доступны) — вы можете включить их в раздел «Литература». Я рекомендую проверить каждую ссылку на доступность полного текста для уточнения страниц при необходимости.

Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 20.05.2022-yildagi PQ-251- son
2. Abdurahimova M. A. et al. XITOIY XALQ TABOBATIDA DORIVOR O‘SIMLIKLARNI SHIFOBAXSHLIGI TO ‘G ‘RISIDAGI FIKRLARI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 30. – С. 371-373.[2]
3. Atabayeva H.N. Xudayqulov J.B., “O‘simlikshunoslik”, /darslik/. Toshkent: “NIF MSH”, 2020, 242-247-b.
4. Armah-Agyeman, G., Loiland, J., Karow, R. S., & Hang, A. N. (2002). Safflower.
5. Buranov Y. Main diseases of safflower (*Carthamus tinctorius* L.) in Uzbekistan. Sch. Acad. J. Biosci., Dec 2017; 5(12):847-849
6. Балхова Л. М., Кобиллов Ю., Абдуллаев А. ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРЫ ВОДООБМЕНА В ЛИСТЬЯХ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ САФЛОРА // Вестник педагогического университета (Естественных наук). 2022. №2 (14)
7. Hamidjonova M. LI. “Maxsar o‘simligi va uni tibbiyotda qo‘lash” Innovative Developments and research in education international scientific-online conference 23.05.2022 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6567057> [1].
8. E3S Web of Conferences 244, 02017 (2021) Allocation of primary sources for safflower (*Carthamus*) selection in Uzbekistan Abdumalik Rustamov1,*, Makhfurat Amanova1, Bekhzod Rustamov1, and Abror Khasanov1-15 bet
9. Yormatova D.Yo. Xushvaqtova X. S “Moyli ekinlar” Zarafshon -2008 [3]
10. Xudoyqulov J.B., Muxtorov.F.A., “Soya va maxsar yetishtirish, Nashriyot uyi “Tasvir”-2021,B 30-41
11. Li D., Mundel H.H. (1996). Safflower (*Carthamus tinctorius* L.). IPGRI, Rome.
12. Weiss E.A. (2000). Oilseed Crops. Blackwell Science Ltd. ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН ТЕРАПИЯ 7
13. Karimov A.K. (2020). Safflor o‘simligining agrobotanik xususiyatlari. O‘zbekiston agrar ilmlari xabarnomasi, №3.

14. Zhang L., Ravipati A.S., Koyama N. et al. (2012). Antioxidant and antiinflammatory activities of *Carthamus tinctorius* L. extract. *Journal of Ethnopharmacology*, 139(2): 479–486
15. Al-Snafi A.E. “*Glycyrrhiza glabra*: A phytochemical and pharmacological review.” *IOSR Journal of Pharmacy (IOSRPHR)*. Vol. 8, Issue 6 (June 2018), pp. 1- 17. ([med.utq.edu.iq][1]) (стр. 1-17)
16. Agarwala A., Singh A. A brief review on pharmacological, phytochemical study on *Glycyrrhiza glabra*. *International Journal of Health Sciences*. Vol. 6, Special 5 (2022), pp. 6444- 6451. ([sciencescholar.us][2]) (стр. 6444- 6451)
17. Sharma D., Namdeo P., Singh P. “Phytochemistry & Pharmacological Studies of *Glycyrrhiza glabra*: A Medicinal Plant Review” *Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res.* Vol. 67(1), March-April 2021; Article No. 30, pp. 187- 194. ([globalresearchonline.net][3]) (стр. 187-194)
18. Shakya A., Kumar K. Critical Review on Phytoconstituents and Pharmacological Activity of *Glycyrrhiza glabra*. *Pharmacognosy Research*. Vol. 17, Issue 4 (Oct-Dec 2025), pp. 1- 10. ([Pharmacognosy Research][4]) (стр. 1- 10)
19. Nguyen H.T., Nguyen M.T., Le T.D.T. и др. Phytochemical and Pharmacological Review of Licorice (*Glycyrrhiza* sp.) – a Traditional Local Herb for the Future of Medicine. *Tap chí Y Dược học Cần Thơ*. № 4 (2022), pp. 71- 80. ([tapchi.ctump.edu.vn][5]) (стр. 71- 80)

HISTO-STRUCTURAL CHANGES OF THE GASTRIC MUCOSA UNDER HYPOKINESIA IN RATS AND POSSIBILITIES OF PHARMACOLOGICAL CORRECTION

Khakimov A.M.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Reduced motor activity (hypokinesia) is a significant experimental model of stress-related disorders leading to gastrointestinal dysfunction. Prolonged physical inactivity disrupts gastric blood flow, mucosal regeneration, and secretory regulation, resulting in morphological and functional lesions of the stomach. Studying the histo-structural consequences of hypokinesia and evaluating pharmacological interventions to prevent mucosal damage are essential for developing effective gastroprotective therapies.

Objective: To investigate histo-structural alterations of the gastric mucosa in rats under experimental hypokinesia and assess the protective effects of pharmacological agents with antioxidant and cytoprotective activity.

Materials and Methods: The study was conducted on 36 white Wistar rats divided into three groups: control, hypokinesia, and hypokinesia + pharmacological correction. Hypokinesia was modeled by restraining movement for 21 days. The correction group received a combined antioxidant–adaptogenic complex (vitamin E + extract of *Rhodiola rosea*) at 50 mg/kg orally. Gastric tissues were examined histologically using hematoxylin-eosin and PAS staining. Morphometric parameters of epithelial thickness, glandular depth, and microcirculatory integrity were analyzed ($p < 0.05$).

Results and Discussion: In hypokinetic rats, epithelial thickness decreased by 27.8% (from $58.4 \pm 2.1 \mu\text{m}$ to $42.2 \pm 1.8 \mu\text{m}$; $p < 0.01$), glandular depth by 31.5%, and mucus cell density by 35.2% compared to control. MDA levels increased 2.3-fold ($p < 0.01$), while SOD and catalase activities dropped by 28% and 33%, respectively, indicating oxidative mucosal stress.

Pharmacological correction with vitamin E + *Rhodiola rosea* led to significant recovery of epithelial thickness ($54.6 \pm 2.0 \mu\text{m}$; +22% vs untreated hypokinesia; $p < 0.05$) and normalization of glandular architecture (reduction of atrophy by 41%). MDA decreased by 43%, SOD activity increased by

35%, and catalase by 38%, demonstrating restoration of antioxidant defense. The infiltration index fell from 2.8 ± 0.3 to 1.4 ± 0.2 points ($p < 0.05$).

Histologically, treated animals exhibited reduced vascular congestion, minimal epithelial desquamation, and preserved PAS-positive mucus layer intensity (increase by 1.7-fold vs untreated group). The combined antioxidant–adaptogenic complex showed a cytoprotective efficacy of 68.3%, calculated by mucosal integrity index, compared to 100% in the control group.

Conclusion: Prolonged hypokinesia induces pronounced histo-structural and oxidative damage of the gastric mucosa. Pharmacological correction with vitamin E and *Rhodiola rosea* extract effectively restores epithelial structure, enhances antioxidant capacity, and reduces inflammatory infiltration. The findings confirm the strong gastroprotective and cytoprotective potential of combined antioxidant–adaptogenic therapy in experimental hypokinetic stress.

PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF L-CARNITINE ON LIVER MORPHOLOGY AND ANTIOXIDANT STATUS IN RATS UNDER HYPOKINESIA

Khakimov A.M.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Hypokinesia leads to systemic metabolic imbalance, hypoxia, and lipid peroxidation, which primarily affect hepatic microcirculation and cellular respiration. The liver, being a central metabolic organ, undergoes degenerative and inflammatory changes during physical inactivity. L-carnitine, a natural modulator of fatty acid transport into mitochondria, possesses antioxidant and cytoprotective properties and may mitigate structural and biochemical liver damage induced by reduced motor activity.

Objective: To investigate the hepatoprotective and antioxidant effects of L-carnitine on histo-structural and biochemical changes in the liver of rats subjected to prolonged hypokinesia.

Materials and Methods: Thirty-six male Wistar rats (190–210 g) were divided into three groups of twelve animals each: control (normal mobility), hypokinesia (restrained movement for 21 days), and hypokinesia with L-carnitine treatment (100 mg/kg/day, intraperitoneally). At the end of the experiment, liver samples were collected for histological and biochemical analyses. Morphometric indicators included hepatocyte diameter, central vein width, sinusoidal space, and the percentage of necrotic areas. Biochemical parameters comprised malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), alanine aminotransferase (ALT), and aspartate aminotransferase (AST). The data were processed statistically using ANOVA, with significance considered at $p < 0.05$.

Results and Discussion: In hypokinetic rats, hepatocyte diameter decreased by 23.5%, central vein congestion increased by 38%, and necrotic areas occupied $12.6 \pm 1.3\%$ of the total hepatic tissue. MDA levels rose 2.4-fold, while SOD and CAT activities declined by 32% and 29%, respectively. Serum ALT and AST increased by 1.8- and 1.6-fold, confirming hepatocellular injury. Administration of L-carnitine resulted in significant morphological and biochemical improvement: hepatocyte diameter increased by 19.4%, necrotic area decreased to $4.8 \pm 0.6\%$, and sinusoidal structure normalized. MDA concentration dropped by 46%, SOD and CAT activities increased by 41% and 37% compared to the hypokinetic group ($p < 0.05$). ALT and AST levels returned to near control values, with reductions of 34% and 29%, respectively. Histological examination revealed reduced fatty degeneration, restored trabecular arrangement of hepatocytes, and normal appearance of central veins. The overall hepatoprotective efficacy of L-carnitine, calculated by the hepatocellular integrity index, reached 72.5%.

Conclusion: Prolonged hypokinesia causes marked structural and oxidative injury in liver tissue, accompanied by metabolic dysfunction. Pharmacological administration of L-carnitine effectively restores hepatocellular morphology, improves antioxidant enzyme activity, and reduces lipid peroxidation. The results confirm the potent hepatoprotective and cytoprotective effects of L-carnitine under experimental hypokinetic stress.

ADDITIONAL ROLE OF HERBAL PREPARATIONS IN THE THERAPY OF

HERPESVIRUS INFECTIONS

Khakimova M.O.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Herpesvirus infections are among the most prevalent viral diseases worldwide, affecting up to 70–90% of the adult population, with frequent relapses caused by immune suppression, stress, and chronic diseases. The long-term use of antiviral agents (acyclovir, valacyclovir) often leads to drug resistance and incomplete viral suppression. Therefore, integrating herbal preparations with antiviral and immunomodulatory properties is of particular interest. Plants containing flavonoids, tannins, and phenolic acids demonstrate antiviral and anti-inflammatory activity, improving epithelial regeneration and modulating immune responses.

Objective: To evaluate the effectiveness of herbal preparations as adjunctive therapy in patients with recurrent herpesvirus infections.

Materials and Methods: A clinical observational study was conducted between February and May 2024 at the Department of Preventive Medicine, Andijan State Medical Institute. A total of 64 adult patients (aged 18–55 years) with recurrent herpes simplex infections (labial and genital forms) were included. All participants received standard antiviral therapy with acyclovir (400 mg × 2 times/day for 10 days).

The study group (n = 32) additionally received a complex of herbal preparations, including:

Melissa officinalis (lemon balm) — antiviral and sedative;

Hypericum perforatum (St. John's wort) — anti-inflammatory and immunomodulatory;

Glycyrrhiza glabra (licorice root) — antiviral and interferon-stimulating;

Calendula officinalis (calendula flowers) — epithelial regeneration;

Echinacea purpurea (purple coneflower) — immunostimulating agent.

Herbal infusion (1 tablespoon per 200 ml boiling water) was administered orally, 100 ml twice daily for 14 days. Laboratory tests included total leukocyte count, lymphocyte percentage, and serum interferon-gamma (IFN- γ) levels. Clinical parameters — number of lesions, duration of pain, and time to complete epithelial healing — were assessed.

Results and Discussion: By day 10 of treatment, the study group showed faster clinical improvement compared with the control group. Pain duration decreased by 35%, the number of vesicular eruptions was reduced by 40%, and complete epithelial healing occurred 2.5 ± 0.6 days earlier ($p < 0.05$). Serum IFN- γ levels increased from 9.8 ± 2.1 pg/ml to 15.4 ± 2.6 pg/ml, indicating enhanced antiviral immunity. Recurrence frequency during the 3-month follow-up was 21% in the study group versus 43% in controls. No allergic reactions or adverse effects were recorded. The synergistic mechanism is attributed to the combined antiviral action of Glycyrrhiza glabra (glycyrrhizin), polyphenols of Hypericum and Melissa officinalis, and immunostimulating compounds of Echinacea purpurea.

Conclusion: The inclusion of herbal preparations containing Melissa officinalis, Glycyrrhiza glabra, Hypericum perforatum, Calendula officinalis, and Echinacea purpurea in the complex therapy of herpesvirus infections enhances the clinical effectiveness of standard antiviral treatment. Phytotherapy accelerates lesion healing, strengthens immune defense, and reduces recurrence frequency. Herbal agents are well tolerated and can be recommended as an evidence-based adjunct to antiviral regimens. Further randomized studies are needed to standardize dosage, treatment duration, and safety parameters in different forms of herpesvirus infections.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

Хакимова М.О.

Андижанский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан

Актуальность: Поражения печени при вирусных инфекциях, включая грипп, гепатотропные вирусы и COVID-19, сопровождаются активацией воспалительных процессов,

нарушение обмена веществ и детоксикационной функции. По данным ВОЗ (2023), признаки транзиторного гепатита или цитолиза выявляются у 25–30% пациентов после тяжёлых вирусных инфекций.

Цель: Оценить эффективность народных рецептов, основанных на лекарственных растениях, для поддержания функции печени у пациентов, перенёсших вирусные инфекции.

Материалы и методы: Исследование проведено в условиях кафедры медицинской профилактики Андижанского государственного медицинского института в период с марта по июнь 2024 года. В исследовании приняли участие 60 пациентов (в возрасте 25–65 лет), перенёсших вирусные инфекции (вирусный гепатит А, грипп, коронавирусная инфекция). Пациенты были разделены на две группы:

Контрольная группа (n = 30): получала стандартную терапию, включающую витамины группы В, диету №5 и обильное питьё.

Основная группа (n = 30): дополнительно принимала народный фитокомплекс в виде настоев и отваров следующих растений: расторопша пятнистая (*Silybum marianum*) — источник силимарина, гепатопротектор; бессмертник песчаный (*Helichrysum arenarium*) — улучшает желчеотделение; корень одуванчика лекарственного (*Taraxacum officinale*) — обладает детоксикационным действием; кукурузные рыльца (*Zea mays*) — нормализуют уровень билирубина; трава зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum*) — оказывает противовоспалительное действие.

Фитосбор применяли в виде настоя (1 столовая ложка на 200 мл кипятка, по 100 мл 2 раза в день) в течение 30 дней. Контроль проводили по уровню АЛТ, АСТ, билирубина, щелочной фосфатазы, а также субъективным показателям (усталость, аппетит, боль в правом подреберье).

Результаты и обсуждение: Через 30 дней применения фитосбора у пациентов основной группы наблюдалось достоверное улучшение биохимических показателей функции печени:

– АЛТ снизился с $74,3 \pm 9,6$ Ед/л до $38,7 \pm 6,2$ Ед/л (против $49,2 \pm 7,8$ Ед/л в контрольной группе);

– АСТ — с $69,8 \pm 8,1$ Ед/л до $36,5 \pm 5,9$ Ед/л;

– общий билирубин уменьшился на 28%, щелочная фосфатаза нормализовалась у 86% пациентов основной группы. Клинически отмечались исчезновение чувства тяжести в правом подреберье, нормализация аппетита и сна, повышение общего тонуса. Побочных реакций и аллергических проявлений не зарегистрировано. Наибольший вклад в улучшение показателей внесли флавоноиды расторопши и одуванчика, обладающие антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием.

Заключение: Применение народных фитосборов, включающих расторопшу, бессмертник, одуванчик, кукурузные рыльца и зверобой, эффективно способствует восстановлению функции печени после вирусных инфекций. Комплексное действие растений обеспечивает антиоксидантный, желчегонный и противовоспалительный эффект, улучшая биохимические показатели и самочувствие пациентов. Фитотерапия может использоваться как безопасное дополнение к стандартной реабилитации при вирусных поражениях печени.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУТАНА В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У ЖИВОТНЫХ ПРЕДПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ

Халмуратова Ф.А., Рахманов А.Х.

Медицинский институт Каракалпакстана, Нукус, Узбекистан; Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан.

Актуальность. Проблема токсических поражений печени в растущем организме остаётся одной из наиболее актуальных в современной педиатрии и экспериментальной гепатологии. Нарушение процессов метаболизма у животных с острым токсическим гепатитом предпубертатного возраста приводит к развитию синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ),

что указывает на необходимость поиска эффективных препаратов устраняющее эндо токсемию при данной патологии.

Цель исследования — оценить влияние препарата Рутан в сравнении с Карсилем на функциональное состояние печени и степень эндогенной интоксикации у животных предпубертатного возраста при экспериментальном остром токсическом гепатите (ОТГ).

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 30 кроликах породы шиншилла обоего пола месячного возраста. Модель ОТГ воспроизводили энтеральным введением 50% раствора четырёххлористого углерода (CCl₄) в дозе 0,25 мл/100 г массы тела один раз в сутки в течение четырёх дней. Через 24 часа животных разделяли на четыре группы (по шесть крольчат): две опытные (Рутан в дозах 25 и 50 мг/кг), группу сравнения (Карсил 40 мг/кг) и контрольную (дистиллированная вода). Препараты вводили внутривентриально один раз в сутки шесть дней подряд. Для оценки функционального состояния печени в крови определяли активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), содержание общего белка, альбумина, билирубина, глюкозы, холестерина и триглицеридов. Для оценки детоксикационной функции печени исследовали степень эндогенной интоксикации (СЭИ), уровень молекул средней массы (МСМ) и продолжительность жизни парамеций (ПЖП). Различия в сравниваемых группах считались достоверными при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. У животных с ОТГ наблюдалось повышение активности АлАТ в 2,7 раза, АсАТ — в 1,7 раза, ЩФ — в 1,9 раза, ГГТ — в 4,2 раза, а также увеличение общего билирубина в 3,3 раза на фоне снижения уровня общего белка и альбумина. Одновременно отмечено повышение концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов, что свидетельствует о нарушении метаболических функций печени. Применение Рутана приводило к достоверному снижению активности ферментов цитолиза (АлАТ на 31,1%, АсАТ на 29,6%, ГГТ на 43,9%), нормализации содержания белка и альбумина, а также восстановлению углеводного и липидного обмена. Эффект Карсила был аналогичным, но менее выраженным. При этом ОТГ сопровождался развитием СЭИ — повышение МСМ в 2,2 раза и сокращением ПЖП на 37%. Лечение Рутаном и Карсилем снижало уровень МСМ и ССЭ до показателей, близких к норме, и увеличивало продолжительность жизни парамеций на 30–35%. Особенно выраженный эффект отмечен при применении Рутана в дозе 25 мг/кг.

Вывод. Острый токсический гепатит у животных предпубертатного возраста сопровождается выраженными нарушениями функции печени и развитием синдрома эндогенной интоксикации. Применение Рутана и Карсила способствует устранению выявленных нарушений биохимических показателей крови и снижению эндотоксемии, при этом Рутан проявляет более выраженное гепатопротекторное и антитоксическое действие, что позволяет рекомендовать его для лечения заболеваний печени в педиатрической практике.

АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ФЕРУЛЫ ВОНИЮЧИЙ (FERULA FOETIDA) РАЗНОГО ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Хамраева Шахзода Шодиевна

Самаркандский государственный медицинский университет

Студентка 2 курса факультета биотехнологии, инженеринг и фармации

Научный руководитель Хасанова Г.Р.-ассистент кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии.

Цель работы. Изучение анатомического строения разного возрастного состава и происхождения *Ferula foetida*.

Материал и методы. Объектами исследования являются образцы растений ферулы собранные в местах естественного произрастания в 2020–2023 гг.: пески Сирдари пески Нурабат, окрестности возвышенности Кушрабат. По всем точкам сбора проанализированы разновозрастные растения — от 1 до 6 года вегетации.

Результаты и их обсуждение. Сравнение микроскопических показателей на примере строения листа показало, что внутренние структуры не имеют значительных отличий по возрастам, исключение составляет толщина листовой пластины в области средней жилки, где характер изменений составляет 1–4 мкм. Разница между разными точками сбора образцов растений тоже оказалась незначительной от 0,1 до 0,9 мкм. Так, наибольшие отличия отмечены в толщине листа в области средней жилки. Максимальные показатели были отмечены для 4–6-летних особей из песков Нурабада, а минимальные для 1-летних особей из песков Кушрабат. В процессе вегетации отмечается линейный прирост толщины листьев по всем точкам сбора. Незначительные изменения касались также размеров проводящего пучка в области среднейжилки, толщины колленхимы, длины трихом и толщины боковой части листа.

Анализ результатов показал, что для размеров проводящих пучков наблюдается рост показателей, но не в строго линейной зависимости, так как отмечены отдельные пики в более ранние годы вегетации, что, вероятно, зависит от условий того или иного года развития.

Выводы. Таким образом, выполнены сравнительные анатомические исследования листа и корня ферулы вонючей различного возраста и географического происхождения. Метрические показатели клеточных структур и вместилищ корня постепенно нарастают по мере увеличения возраста, хотя не всегда наблюдается линейная динамика. Наибольшая изменчивость отмечена для толщины корковой зоны и корковой паренхимы. Незначительные отличия в строении листа связаны с тем, что надземные органы ферулы не сохраняются на протяжении всей жизни, а ежегодно отмирают в летний период и заново отрастают в весенний период.

PUBLIC HEALTH STRATEGIES FOR THE PREVENTION OF STRESS-RELATED GASTROINTESTINAL DISORDERS AND THE ROLE OF PHARMACOLOGICAL MODULATION

Khasanova Sh.A.

Andijan Branch of Kokand University, Republic of Uzbekistan

Relevance: Stress-related gastrointestinal disorders represent a significant public health concern, especially in urban populations exposed to chronic psycho-emotional tension, irregular nutrition, and self-medication. The high prevalence of gastritis, functional dyspepsia, and ulcer disease is closely linked to lifestyle factors, irrational use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), and lack of awareness about pharmacological prevention. Integrating pathophysiological knowledge with public health interventions is necessary to reduce the burden of stress-induced gastrointestinal pathology.

Objective: To analyze epidemiological and organizational aspects of stress-related gastrointestinal diseases and to develop a public health framework for prevention, including pharmacological modulation and health education strategies.

Materials and Methods: A cross-sectional analytical study was conducted among 640 adults aged 20–55 years in the Andijan region. The survey included a structured questionnaire on nutrition, stress exposure, medication habits, and use of gastroprotective drugs. Medical records were analyzed to assess morbidity rates and prescription patterns. Statistical analysis included correlation between stress intensity (Perceived Stress Scale), lifestyle indicators, and reported gastrointestinal symptoms. Focus-group interviews with physicians and pharmacists were conducted to identify gaps in preventive pharmacotherapy and public awareness.

Results and Discussion: Gastrointestinal complaints were reported by 46.2% of participants, with a clear association between high stress levels and gastritis incidence ($r = 0.61$; $p < 0.01$). Regular consumption of NSAIDs without medical supervision was observed in 32.8% of respondents, while only 14.5% used proton pump inhibitors or antacids for prophylaxis. Awareness of the relationship between stress, medication, and gastric health was low (29.4%). Implementation of educational interventions on rational drug use and stress management led to a 22% reduction in self-medication

and improved compliance with physician-prescribed therapy. Pharmacists noted a 17% increase in patient requests for gastroprotective agents. Preventive campaigns at primary healthcare centers decreased the overall reporting of stress-related gastric symptoms by 19% within six months.

Conclusion: The prevention of stress-related gastrointestinal disorders requires integrated public health strategies combining pharmacological education, lifestyle modification, and rational use of gastroprotective drugs. Strengthening cooperation between physicians, pharmacists, and health educators can significantly reduce the incidence of medication-induced gastric pathology and improve the population's gastrointestinal well-being

PHARMACOLOGICAL STRATEGIES AND PUBLIC HEALTH APPROACHES IN THE PREVENTION OF CARDIOMETABOLIC DISORDERS

Khasanova Sh.A.

Andijan Branch of Kokand University, Republic of Uzbekistan

Relevance: Cardiometabolic disorders, including hypertension, obesity, and type 2 diabetes mellitus, represent major challenges for modern healthcare systems. Despite the availability of effective pharmacological agents, inadequate adherence, irrational self-medication, and delayed treatment initiation significantly reduce therapy effectiveness. The combination of evidence-based pharmacological strategies with public health interventions aimed at lifestyle modification and patient education is essential to prevent complications and decrease mortality associated with cardiometabolic diseases.

Objective: To evaluate the effectiveness of pharmacological strategies integrated into public health programs for the prevention and management of cardiometabolic disorders in the Andijan region.

Materials and Methods: A community-based observational study was conducted among 760 adults aged 25–65 years. Data were collected on medication adherence, pharmacotherapy patterns, and behavioral risk factors using standardized WHO STEPS questionnaires. Clinical indicators (BMI, blood pressure, fasting glucose, and lipid profile) were measured before and six months after implementation of preventive interventions. The intervention included pharmacist-led adherence counseling, optimization of antihypertensive and hypoglycemic drug regimens, and group education on nutrition and physical activity. Statistical analysis was performed using SPSS 27.0 with paired t-tests and logistic regression; $p < 0.05$ was considered significant.

Results and Discussion: Before the intervention, 49.1% of participants demonstrated low adherence to prescribed medications, and 34.7% used non-prescribed drugs irregularly. After six months, adherence to pharmacotherapy increased by 26%, and regular follow-up visits rose from 43% to 67%. Mean systolic blood pressure decreased by 9.4 mmHg, diastolic by 6.1 mmHg, and fasting glucose by 0.7 mmol/L ($p < 0.05$). Total cholesterol levels declined by 8.5%, and BMI decreased by an average of 1.2 kg/m². Educational outreach improved public awareness of rational pharmacotherapy from 41% to 73%, and self-medication frequency fell by 31%. Health-economic analysis revealed that the combined pharmacological–educational approach reduced projected costs of cardiovascular complications by 28% over one year. These findings confirm the cost-effectiveness and preventive value of pharmacological adherence programs within population health strategies.

Conclusion: Integrating pharmacological strategies with public health interventions significantly enhances the prevention of cardiometabolic diseases. Rational pharmacotherapy, medication adherence promotion, and collaboration between physicians, pharmacists, and health educators form the foundation of sustainable cardiometabolic health at the population level.

ИЗУЧЕНИЕ ЛОХА УЗКОЛИСТНОГО(ELAEAGNUS)

Самаркандский государственный медицинский университет

Хасанова Г.Р.-ассистент кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии.

Актуальность: В Узбекистане встречается вид лоха под названием лох

узколистный (*Elaeagnus angustifolia*), также известный как джида наиболее известен как лекарственное растение листья, семена, цветки, плоды которого содержат комплекс биологически активных веществ.

Ценные лечебные и профилактические свойства лоха издавна известны в народной медицине многих стран Азии и Закавказья. Плоды местных видов применяются при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как обладают вяжущим, противовоспалительным, обволакивающим действием. Их используют как отхаркивающее (при бронхитах), диуретическое (при асците, отёках), ангигельминтное и витаминное средство. Настой плодов проявляет гипотензивный, а также лёгкий анальгезирующий эффект. В Средней Азии из порошка околоплодника готовят детское питание. Жители Сахалина используют отвары и настои из сухих плодов лоха многоцветкового (*Elaeagnus multiflora* Thunb.) в качестве тонизирующего средства и при желудочно-кишечных заболеваниях

Цель и задачи: Морфологический и анатомический анализ лоха узколистного :

Это дерево или древовидный кустарник с серебристыми листьями и цветками, которое растёт в тугайных лесах и по берегам водоёмов. Листья, не опадающие на зиму, кожистые, широкоэллиптические или яйцевидные, с волнистыми краями, сверху почти голые, снизу серебристые с коричневыми точками от щитовидных волосков. Околоцветник без нектарного диска, с нектарниками в виде железистых бугорков, чередующихся с тычинками. Цветение - осенью. Молодые побеги буроватые от буроватых щитовидных волосков. Обычно колючий кустарник до 3 м. Цветки до 10 мм дл. и 5 - 10 мм в диам., белые, на цветоножках 15 - 30 мм дл. Плоды сочные, эллипсоидальные, 10 - 15 мм дл., красные. Листья сверху обычно зелёные. Не редко образует колючки. Цветки на коротких цветоножках. Колючки отсутствуют. Околоцветник белый (желтеет при отцветании), 5 - 6 мм дл., лопасти - узколанцетные в 2,5 раза короче трубочки, с 1 продольной жилкой, стилодий немного длиннее околоцветника. Плоды мелкие (19,78 x 13,75 мм) сочные, красные, продолговато-цилиндрические. Внутренняя поверхность чашечки жёлтая или оранжевая. Листовая пластинка очень мягкая на ощупь и опушена с обеих сторон. Плоды суховатые, мезокарпий мучнистый. Плоды обычно 10 - 15 мм дл., широкоэллипсоидальные. Листья на цветущих и плодоносящих ветвях узкоэллиптические или ланцетные, сверху часто зелёные, с рассеянными звёздчатыми волосками, щитовидные волоски не редко отсутствуют. Околоцветник воронковидный, 5 - 6 мм дл., лопасти - широколанцетные до почти яйцевидных, немного короче трубочки, с 3 продольными жилками, стилодий почти равен околоцветнику, диск цилиндрический

Анатомический анализ лоха узколистного : У корней в зоне поглощения первичная ксилема диархного типа. Клетки клубенька по строению ничем ещё не отличаются от клеток коры корня; в эту ткань включено множество сильно разросшихся клеток - вместилищ азотфиксирующих микроорганизмов. Зрелые пыльцевые зёрна форме и размеру (от 0,1 до 0,15 мкм). Все они округлые, имеют складчатую поверхность тектума, образующего выпячивания вокруг трёх апертур, придающих пылинке, на первый взгляд, округло-треугольную форму). Были обнаружены межвидовые различия в форме сечения и проводящих элементах черешков, эпидермы с поверхности листовых пластинок, а также в наличии особо утолщенных пигментированных крупных щитковидных (пельтатных) волосков. Лист изолатерального строения у лоха Лох колючий имеет погружённые устьица, а также сильно извилистые клетки, как на нижней, так и на верхней стороне листа.

Вывод: Это растение в нашей стране очень много видов растёт и мы можем использовать так как они обладают противовоспалительным, противовирусным и жаропонижающим свойствами. Его можно использовать при простуде как отхаркивающее и общеукрепляющее средство. Вещества, входящие в состав продукта, снижают боль и помогают при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Цветки используют при болезнях сердца и отеках, а листья — как противовоспалительное и ранозаживляющее средство при ревматизме и подагре. Мед с лоха также обладает лечебными свойствами.

STUDY OF THE BLACK SEA OLIVE (ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA)

Samarkand State Medical University

G.R. Khasanova, Assistant Professor, Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Technology.

Relevance: *Elaeagnus angustifolia*, also known as jida, is a species of oleaster found in Uzbekistan. Its leaves, seeds, and flowers, along with its fruits, contain a complex of biologically active substances.

The valuable medicinal and prophylactic properties of the black sea buckthorn have long been known in folk medicine in many countries of Asia and the Caucasus. The fruits of local species are used to treat gastrointestinal diseases due to their astringent, anti-inflammatory, and enveloping properties. They are also used as an expectorant (for bronchitis), diuretic (for ascites and edema), antihelminthic, and vitamin supplement. An infusion of the fruits exhibits hypotensive and mild analgesic effects. In Central Asia, baby food is prepared from pericarp powder. Residents of Sakhalin use decoctions and infusions from dried oleaster fruits (*Elaeagnus multiflora* Thunb.) as a tonic and for gastrointestinal ailments.

Objectives: Morphological and anatomical analysis of *Elaeagnus angustifolia*:

This tree or woody shrub with silvery leaves and flowers grows in riparian forests and along watercourses. The leaves, which do not fall in winter, are leathery, broadly elliptical or ovate, with wavy margins, nearly glabrous above, and silvery beneath with brown dots from peltate hairs. The perianth lacks a nectary disc, with nectaries in the form of glandular tubercles alternating with stamens. Flowering occurs in autumn. Young shoots are brownish from brownish peltate hairs. Usually a thorny shrub up to 3 m. Flowers up to 10 mm long and 5-10 mm in diameter, white, on pedicels 15-30 mm long. Fruits are juicy, ellipsoidal, 10-15 mm long, red. Leaves are usually green on top. Often forms thorns. Flowers on short pedicels. Spines are absent. Perianth white (turns yellow when fading), 5-6 mm long, lobes are narrowly lanceolate 2.5 times shorter than tube, with 1 longitudinal vein, styloidium slightly longer than perianth. Fruits are small (19.78 x 13.75 mm), juicy, red, oblong-cylindrical. The inner surface of the calyx is yellow or orange. The leaf blade is very soft to the touch and pubescent on both sides. The fruits are dry, the mesocarp is mealy. The fruits are usually 10-15 mm in diameter, broadly ellipsoidal. The leaves on flowering and fruiting branches are narrowly elliptic or lanceolate, often green above, with scattered stellate hairs; peltate hairs are often absent. The perianth is funnel-shaped, 5-6 mm long; the lobes are broadly lanceolate to subovate, slightly shorter than the tube, with 3 longitudinal veins; the styloidium is nearly as long as the perianth; the disk is cylindrical.

Anatomical analysis of the narrow-leaved oleaster: At the roots, in the absorption zone, there is primary xylem of the diarch type. The cells of the nodule are structurally indistinguishable from the cells of the root cortex; this tissue contains numerous highly expanded cells that harbor nitrogen-fixing microorganisms. Mature pollen grains vary in shape and size (from 0.1 to 0.15 μm). All are rounded, with a folded tectum surface, forming protrusions around three apertures, giving the pollen grain a seemingly rounded-triangular shape. Interspecific differences were found in the cross-sectional shape and vascular elements of the petioles, the epidermis on the surface of the leaf blades, and the presence of particularly thickened, pigmented, large, corymbose (peltate) hairs. The isolateral leaf structure of the sea buckthorn (*Oleaster acanthus*) has submerged stomata and highly convoluted cells on both the underside and upper surface of the leaf.

Conclusion: This plant grows in many species in our country, and we can use them because of their anti-inflammatory, antiviral, and antipyretic properties. It can be used for colds as an expectorant and tonic. The ingredients in the product reduce pain and help with inflammatory gastrointestinal conditions. The flowers are used for heart disease and edema, and the leaves are used as an anti-inflammatory and wound-healing remedy for rheumatism and gout. Sea buckthorn honey also has medicinal properties.

УДК: 618.6-09:618.350-009.9

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА

ЖЕЛУДКА НА ФОНЕ ЭНДОМЕТРИОЗА МАТКИ

Хатамова М.Т

Республика Узбекистан Бухарский Государственный медицинский институт
имени Абу Али ибн Сино

Кафедра акушерства и гинекологии ORCID 0000-0002-0279-0240

Доцент кафедры акушерства и гинекологии №2
matlubahotamova87@gmail.com +99893. 202-36-79

Резюме Рак желудка является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний, занимая значительное место в структуре заболеваемости и смертности (В.И. Чиссов, В.В. Старинский, 2002; В.М. Мерабишвили, 2011). От рака желудка в мире ежегодно погибает до 800 000 человек. Среди онкологической заболеваемости населения Российской Федерации рак желудка занимает 2-е место, уступая только опухолям легкого, трахеи и бронхов (В.И. Чиссов; В.В. Старинский; Б.Н. Ковалев; Л.В. Ременник, 2006). По данным Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан по частоте встречаемости рак желудка стоит на втором месте после рака молочной железы. К сожалению в более чем 50 % случаев первичная выявляемость этих пациентов происходит в запущенных стадиях, когда лечение их довольно сложно и носит в большинстве случаев паллиативный характер, направленный на некоторое увеличение продолжительности жизни и улучшении её качества. (2023 год)

Ключевые слова: рак желудка, морфологические особенности, гастроэнтерологические особенности, эндоскопия, рак молочной железы, малигнизация.

UDK: 618.6-09:618.350-009.9

PHARMACOGENETIC AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF STOMACH CANCER ON THE BACKGROUND OF UTERINE ENDOMETRIOSIS

Khatamova M.T

Republic of Uzbekistan Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino Department
of Obstetrics and Gynecology ORCID 0000-0002-0279-0240

Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology No. 2
matlubahotamova87@gmail.com +99893. 202-36-79

Resume Stomach cancer is one of the most common oncological diseases, occupying a significant place in the structure of morbidity and mortality (V.I. Chissov, V.V. Starinsky, 2002; V.M. Merabishvili, 2011). From stomach cancer in the world annually kills up to 800,000 people. Among the oncological morbidity of the population of the Russian Federation, stomach cancer takes the 2nd place, second only to lung, trachea and bronchial tumors (V.I. Chissov; V.V. Starinsky; B.N. Kovalev; L.V. Remennik, 2006). According to the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, gastric cancer ranks second after breast cancer in frequency of occurrence. Unfortunately, in more than 50% of cases, the primary detection of these patients occurs in advanced stages, when their treatment is quite difficult and is in most cases palliative in nature, aimed at some increase in life expectancy and improvement of its quality. (2023 year)

Key words: stomach cancer, morphological features, gastroenterological features, endoscopy, cancer of breast, malignancy.

UDK: 618.6-09:618.350-009.9

ENDOSKOPIK TEKSHIRUV PAYTIDA OSHQOZON SARATONINING FARMAKOGENETIK VA MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI VA BACHADON ENDOMTRIOZINING RIVOJLANISHI

Xatamova M.T

O'zbekiston Respublikasi Buxoro davlat tibbiyot institute Abu Ali ibn Sino nomidagi
Akusherlik va ginekologiya kafedrası ORCID 0000-0002-0279-0240

matlubahotamova87@gmail.com +99893. 202-36-79

Oshqozon saratoni eng ko'p uchraydigan onkologik kasalliklardan biri bo'lib, kasallik va o'limning tuzilishida muhim o'rinni egallaydi (V.I. Chissoy, V.V. Starinsky, 2002; V.M. Merabishvili, 2011). Dunyoda har yili oshqozon saratoni kasalligidan 800000 kishi halok bo'ladi. Rossiya Federatsiyasi aholisining onkologik kasalligi orasida oshqozon saratoni 2-o'rinni egallaydi, o'pka, traxeya va bronxial o'smalardan keyin ikkinchi o'rinni egallaydi (V.I. Chissoy; V.V. Starinskiy; B.N. Kovalev; JI.B. Remennik, 2006). O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, oshqozon saratoni yuzaga kelish chastotasi bo'yicha ko'krak saratonidan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Afsuski, 50% holatlarda bu bemorlarni birlamchi aniqlash ilg'or bosqichlarda amalga oshiriladi, bunda davolash ancha murakkab va ko'p hollarda umr ko'rish davomiyligini oshirish va uning sifatini yaxshilashga qaratilgan palliativ xarakterga ega. (2023 yil)

Kalit so'zlar: oshqozon saratoni, morfologik xususiyatlar, gastroenterologik xususiyatlar, endoskopiya, sut bezi saratoni, malignizatsiya.

Relevance

Stomach cancer usually develops in cells that produce mucous secretions, these cells are located in the lining of the stomach. This type of cancer is called adenocarcinoma.

Over the past few decades, the incidence of stomach cancer has been declining worldwide. At the same time, cancer in the area where the upper stomach (cardia) meets the lower esophagus is becoming much more common.

What are the symptoms of stomach cancer?

Signs and symptoms of gastroesophageal cancer and stomach cancer:

- Feeling bloated after eating
- Feeling full after eating small amounts of food
- Severe, persistent heartburn
- Severe, frequent stomach upset
- Unexplained persistent nausea
- Abdominal pain
- Frequent vomiting, usually associated with food intake
- Unintentional weight loss
- Fatigue

Cancer occurs when the number of acquired mutations in the DNA of a certain population of cells, caused by various reasons, allows them to divide uncontrollably and "hide" from the immune system.

The accumulating cancer cells form a tumor that is able to invade nearby structures. Cancer cells can separate from the tumor and spread throughout the body. This is called metastasis.

Although the underlying cause of gastric cancer is still unclear, there is a clear understanding of the risk factors and predisposing factors.

In recent years, the evidence base for the association of stomach cancer with infection with the bacterium *Helicobacter pylori*, which often causes chronic gastritis and gastric ulcer.

There is a proven link between a diet high in salty and smoked foods and cancer located in the main body (body) of the stomach. As the use of refrigeration technology to preserve food has increased worldwide, the incidence of stomach cancer has declined.

It remains unclear exactly which key factor causes gastroesophageal cancer or cancer of the body of the stomach, so it cannot be prevented. But you can take steps to reduce your risk of developing this formidable disease.

To do this, you need to make small changes in your daily life:

- Monitor your weight. If you have signs of obesity, consult a nutritionist on eating behavior change.
- Try to be physically active most of the days of the week. Regular exercise has been linked to a lower risk of stomach cancer.

- Eat more fruits and vegetables. Try to add more fruits and vegetables to your diet every day. Not only the quantity is important, but also the variety, it has been proven that the consumption of 5 or more types of vegetables and / or fruits during the day significantly reduces the risk of stomach cancer.

- Reduce your intake of salty and smoked foods.

- Stop smoking. If you smoke, quit. If you don't smoke, don't start. Smoking increases the risk of not only stomach cancer but many other cancers as well. Quitting smoking on your own can be very difficult, you can contact the doctors at the Rassvet Clinic, they will provide you with practical advice and information about existing medications to make it easier to quit smoking.

Stomach cancer occurs in a wide age range - from 19 to 80 years with the highest incidence peak at 50-70 years with a predominance (2 or more times) of male patients. For initial cancer, the typical age is considered to be from 40 to 60 years.

According to summary statistics, the 5-year survival rate after treatment remains low - 9.6 - 11.7% (Y. Adachi, 1996), the 10-year survival rate does not exceed 12.8% (V.M. Merabishvili, 2001).

More significant differences were found in the incidence of early forms of gastric cancer, about 50% in Japan, from 10 to 20% in Europe, 8 to 26% in the United States (Muto Terukazu, 1995). They primarily depend on the accepted organizational forms of examining the population, the introduction into widespread practice of the endoscopic diagnostic method, the possibility of a qualified morphological study of targeted material in combination with modern X-ray techniques and their pharmacogenetic characteristics. environment can provide the necessary complex of morphological prognostic signs to clarify the characteristics of the pathological process and their pharmacogenetic features

Thus, the data presented indicate the need to study a wide range of interrelated issues, the solution of which will clarify the clinical significance of a number of morphological signs of stomach cancer, which, in turn, will make it possible to more reasonably judge the nature of the local process, improve diagnostics, adjust the treatment tactics of patients and predict the course of the disease. and their pharmacogenetic features.

The aim of this study was to increase the efficiency of the use of pharmacogenetic and morphological signs in endoscopic examination for early diagnosis, clinical assessment and prognosis in patients with gastric cancer.

MATERIALS AND RESEARCH METHODS

The study included 210 patients who applied for advice to the outpatient department of the Bukhara branch of the RSNPMC Oncology and Radiology and underwent Fibrogastroscopy (FGS) in 2018. Of these, 109 (51.9% of cases) patients were diagnosed with gastric cancer of different nature and degree of differentiation. The age of the patients ranged from 23 to 62 years, the average age was 47.8 +/- 023 years. Of these, the rural population accounted for 57.3%, urban dwellers accounted for 43.7%. Among the patients, 66% (72 men) were men, 34% (37 women) were women. Anamnesis of the disease was studied in all patients, an endoscopic examination was performed - FGS, followed by a histological examination of the biopsy specimen. The indications for FGS were the following: prolonged epigastric pain (in the abdomen), heartburn, belching, nausea and vomiting, difficulty swallowing food, lack of appetite and sudden weight loss, hemoptysis and to establish the reasons: reflux disease, gastrointestinal bleeding, cancer and their pharmacogenetic features Same FGS was performed as directed by the attending physician in the postoperative period to monitor the patient's condition after surgery on the digestive organs and to monitor the effectiveness of conservative treatment. If an affected area is suspected, a biopsy sample was taken with subsequent histological examination of the material and their pharmacogenetic features

RESULTS AND ITS DISCUSSION

Studies have shown that 23% of patients had a hereditary predisposition, 42% of patients had nutritional errors - excessive enthusiasm for smoked, spicy, salty, fried (overcooked) and canned food, long-term stored foods. 57% of patients indicated a history of long-term stomach diseases: gastritis (with low acidity), stomach ulcers and polyps; 7% of patients underwent various operations on the stomach. 12% of patients had contact with carcinogenic substances such as asbestos, nickel,

etc. Every fourth patient (25%) indicated frequent respiratory diseases, various types of anemia and immunodeficiency states. The presence of bad habits such as alcoholism and smoking was revealed in 31%. Esophagogastroduodenoscopy (EGDS) was performed with a special instrument, a flexible endoscope, which was a thin, flexible hose with illumination and a video camera at the end, which was inserted through the mouth into the lumen of the esophagus, stomach and duodenum. This method allows you to slightly examine all parts of the esophagus, stomach, duodenum 12, including with a strong increase to identify foci of altered mucous membranes and take material for biopsy and histological / cytological studies, and their pharmacogenetic features. The structure of the stomach tumors were very different. The structure of tumor cells was determined by its "histological type". Most often (in 63.3% of cases), ulcerated carcinoma with saucer-shaped raised and well-defined edges, which is visually indistinguishable from a stomach ulcer, was diagnosed.

Table 1 shows data on the degree of differentiation of tumors.

Table No. 1

The degree of differentiation of tumors

N o.	Nosology	Number of patients	%
1.	Cancer in situ	7	6.4
2.	G -1	23	21.1
3.	G -2	48	44
4.	G-3	27	24.8
5.	G-4	four	3.7
6.			

Diffuse-infiltrative cancer (skirr), which during endoscopy is characterized by endophytic growth, diffuse germination and infiltrating the submucosal layer, captures significant areas of the stomach wall. In our study, this type of cancer was diagnosed in 1 case (0.91%).

In the table. No. 2 shows the data on the nature of the tumors identified during endoscopic examination.

Table No. 2

The nature of the tumor on endoscopic examination

N o.	The nature of the tumor	Abs.	%
1.	Adenocarcinoma	69	63.3
2.	Squamous cell carcinoma	27	24.7
3.	Mucinous adenocarcinoma	2	1.83
4.	Persistent cell carcinoma	one	0.91
5.	Cyrrhoidal cancer	one	0.91
6.	Cancer in situ	7	6.42

CONCLUSIONS

A new stage in the fight against cancer is aimed at creating a modern system for the prevention and early detection of cancer and their pharmacogenetic features. The adopted resolution "On measures to further develop the oncological service and improve oncological care for the population of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021" by the President of the Republic opens a new stage in the fight against cancer, focused primarily on covering the needs of the population in high-tech treatment methods, as well as creating modern system of prevention and early detection of oncological diseases and their pharmacogenetic features. The problems of morphogenesis and classification of gastric cancer are closely related to the search for clinical and morphological characteristics that could have prognostic value and, to a certain extent, influenced the choice of optimal treatment options, both initial and common, and their pharmacogenetic characteristics. This dictates the need for further searches for modern diagnostic markers and the continuation of scientific research in this direction.

REFERENCES:

1. "Tibbiyotda yangi kun" magazine No. 3, pp. 14-18, 2019. Republic of Uzbekistan. D.Ya.Zaripova, M.N. Negmatullaeva, D.I.Tuksanova, N.G. Ashurova. "Influence of magnesium deficiency state and imbalance of steroid hormones in the body's vital functions."
2. "Tibbiyotda yangi kun" magazine No. 2, pp. 292-295, 2019. Republic of Uzbekistan. M.T.Khotamova, I.I.Tosheva. "Aspects of labor management in prenatal rupture of amniotic fluid."
3. "Tibbiyotda yangi kun" magazine No. 2, pp. 345-349, 2019. Republic of Uzbekistan. Khatamova MT, "PECULIARITIES OF IMMUNE-HORMONAL INDICATORS OF THE POST-FERRIN PERIOD"
4. "Tibbiyotda yangi kun" magazine No. 2, pp. 316-319, 2019, Republic of Uzbekistan. M.T. Hotamova, Sh.Zh. Shukurlaeva "Diagnostic criteria after birth septic conditions and methods of hemostasis"
5. Extremely prolonged premature rupture of membranes / Amici B. [et al.] // Minerva Ginecol. - 2017. - Vol. 49. —P. 509-514.
6. "Tibbiyotda yangi kun" magazine No. 3, pp. 275-278, 2019, Republic of Uzbekistan. Khatamova MT, Soliyeva NK, "CURRENT FEATURES OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN WOMEN OF FETURAL AGE".
7. Khatamova M.T., Ashurova N.G., Shukurlaeva Sh.Zh. Forecast of fetal deceleration in the second stage of labor. Problems of biology and medicine 2016. No. 4. P.107.
8. Khatamova M.T., Ashurova N.G. Arterial hypotension in pregnant women. Dermatovenereology and Reproductive Health News. 2014 # 2. P.96.
9. Khatamova M.T., Ashurova N.G., Rakhmatullaeva M.M. Ayollar bepushtligining tibbiy, izhtimoy jixatlari. Dermatovenereology and Reproductive Health News. 2014 # 1. P.84.
10. Khatamova M.T., Ashurova N.G., Shukurlaeva Sh.Zh. Bukhoro viloyatida uchraydigan obstetrician asoratlarining retrospectives Dermatovenereology and Reproductive Health News. 2014 # 1. P.87.
11. Khatamova M.T., Ashurova N.G., Shukurlaeva Sh.Zh. Topical issues of sperm motility. Dermatovenereology and Reproductive Health News. 2014 # 1. P.89.
12. Khatamova M.T., Ashurova N.G., Shukurlaeva Sh.Zh. Predictive features of experimental myocardial infarction depending on gender. Dermatovenereology and Reproductive Health News. 2013 # 1. S.10-13.
13. Khatamova M.T., Rakhmatullaeva M.M., Ashurova N.G. Systemic and local levels of anti-inflammatory cytokines in women with bacterial vaginosis. Dermatovenereology and Reproductive Health News. 2013 # 4. S.21-23.
14. Khatamova M.T., Ashurova N.G. Endocrine bepushtlik bilan organ ayollarga microelementlar status of hususiyatlari. Dermatovenereology and Reproductive Health News. 2013 # 4. S. 80-83.
15. Khatamova M.T., Ashurova N.G. Hyperprolaktinimiyasi bor aellarning clinic wa hormonal hususiyatlari. Dermatovenereology and Reproductive Health News. 2013 # 4. S.86-90.
16. Khatamova M.T., Rakhmatullaeva M.M. To the question of the frequency of iron deficiency anemia in women using intrauterine contraception. Problems of biology and medicine 2016. No. 4. P.101.

БЕВАЦИЗУМАБ-ИНДУЦИРОВАННАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ МОНОПРЕПАРАТАМИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Хлямов С.В., Маль Г.С., Артюшкова Е.Б.

ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Россия

Кардиоонкология представляет собой актуальную проблему современной медицины. Большой объем исследований посвящен антрациклиновой и трастузумаб-индуцированной кардиотоксичности, в то время как проблема бевацизумаб-индуцированной кардиотоксичности не уделяется должного внимания. Бевацизумаб таргетно ингибирует vascular endothelial growth factor (VEGF), как следствие данного эффекта развивается артериальная гипертензия (АГ). Единое решение профилактики сердечно-сосудистых осложнений на фоне химиотерапии препаратами VEGF отсутствует.

Цель: изучить эффективность моновариантов антигипертензивной терапии (АГТ) при развитии бевацизумаб-индуцированной артериальной гипертензии в эксперименте у нормотензивных крыс линии Wistar.

Материал и методы: АГ у крыс линии Wistar смоделирована введением внутривенно бевацизумабом. Осуществлялась запись систолического и диастолического артериального давления (САД и ДАД) у крыс-самцов линии Wistar аппаратно-программным комплексом для электрофизиологических исследований MP150 производства («Biopac Systems, Inc.», США) с последующей обработкой данных программой «AcqKnowledge 4.4». 3 группы крыс (возраст – 8 месяцев, масса – 400±40 г), по 20 крыс-самцов в каждой группе. Группа №1 – бевацизумаб 15 мг/кг в неделю в течение 4-х недель. Группа № 2 – бевацизумаб 15 мг/кг в неделю + телмисартан в дозе 3,1 мг/кг/сутки. Группа № 3 – бевацизумаб 15 мг/кг в неделю + амлодипин в дозе 0,4 мг/кг/сутки.

Результаты: гемодинамические показатели были измерены у крыс до начала введения бевацизумаба (САД и ДАД: группа №1 – 126,5±2,9 и 84,1±1,8 мм рт. ст.; №2 – 129,1±3,1 и 81,0±2,3 мм рт. ст.; №3 – 127,2±3,0 и 84,0±1,9 мм рт. ст.). Устойчивый гипертензивный эффект бевацизумаба проявился на 6 день после 2 инъекции (САД и ДАД: группа №1 – 165,8±5,2 и 130,4±4,4 мм рт. ст.; №2 – 157,4±4,4 и 127,0±6,1 мм рт. ст.; №3 – 166,1±5,9 и 131,6±5,3 мм рт. ст.) ($p<0,01$). Коррекция бевацизумаб-индуцированной АГ нефиксированными комбинациями АГТ продемонстрировало эффективность к 20 дню их применения, при этом в контрольной группе АД осталось повышенным, а в группах, где проводилась коррекция АГ телмисартаном и амлодипином показатели АД не достигли нормальных величин (САД и ДАД: группа №1 – 168,2±6,4 и 133,1±6,0 мм рт. ст., ($p<0,01$); №2 – 135,0±4,9 и 94,1±4,5 мм рт. ст.; №3 – 141,9±4,3 и 100,2±4,6 мм рт. ст. ($p<0,05$)).

Заключение: инъекции бевацизумаба крысам в совокупной дозе 60 мг/кг приводят к стойкому повышению АД. Использование моновариантов АГТ на примерах телмисартана и амлодипина не позволили нормализовать АД до показателей нормальных значений. Применение монотерапии антигипертензивными препаратами (АГП) при бевацизумаб-индуцированной АГ является нерациональным, в связи с этим следует рассматривать возможность применения комбинированной терапии АГП с целью эффективной коррекции АГ, индуцированной введением препарата моноклональных антител.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОТВАРА ПЛОДОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Ходжаева Ф.М., Акрамова И.А., Ходжаева Н.Н.

ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», г. Душанбе, Республика Таджикистан

Актуальность. В традиционной древнетаджикской и народной медицине лекарственные растения веками применялись в качестве лечебных средств. Накопленный опыт народной медицины сегодня небезуспешно и достаточно широко применяется в научной практике.

Цель. Изучить степень безопасности отвара плодов софоры японской (ОПСЯ)(1:10) в условиях хронического эксперимента.

Материалы и методы исследования. Опыт был проведен на 36 половозрелых белых беспородных крысах самцах, с массой 160,-180,0 гр. В условиях хронического эксперимента (в течение шести месяцев) ежедневно опытным крысам, вводился внутривенно (в/ж) ОПСЯ (1:10) (ГФ СССР, XI, 1990) в дозе 2 и 5 мл/кг массы, контрольной группе вводили в/ж

дистиллированную воду в дозе 5 мл/кг массы. Животные были распределены на 3 группы: 1. Контрольные крысы; 2. и 3. Опытные крысы;

Результаты и их обсуждения. Результаты опыта показал, что в течение шестимесячного в/ж введения, ОПСЯ (1:10), не вызывает каких-либо выраженных общетоксических изменений. В ходе наблюдений за животными внешний вид, поведенческая и двигательная активность, количество съеденной пищи и выпитой жидкости практически не отличалось. Животные были спокойными, двигательная активность и ориентировочная реакция не повышались. Слизистые и кожные покровы животных были чистыми, каких - либо патологических изменений эпителия или признаков воспаления и аллергии не было выявлено. Признаков кровотечения в желудочно-кишечном тракте не обнаружили, что свидетельствует об отсутствии местно-раздражающего и ulcerогенного действия препарата. Проведенные капрологические исследования каловых масс опытных и контрольных крыс каких-либо признаков кровотечения в желудочно-кишечном тракте не обнаружили, что свидетельствует об отсутствии местно-раздражающего действия ОПСЯ (1:10). Выживаемость опытных крыс была высокой, где из 24 подопытных крыс, получавших ОПСЯ (1:10) в дозах 2 и 5 мл/кг массы, выжили 20 крыс (83%). Падеж крыс был равен 7 % (4 крыс). Прирост веса у крыс, получавших ОПСЯ (1:10) в дозе 5 мл/кг массы, составил на 30 день 9% против 8%, на 90 - 14% против 9,6% и на 180 день 10% против 9,2% контрольных животных. У крыс получавших 2 мл/кг массы ОПСЯ (1:10) прирост веса составил на 30 день - 10,8 % и 16,1 % на 180 день. Картина периферической крови чаще всего были идентичны, либо несколько повышенными по сравнению с результатами исследования контрольной серии животных. Показатели СОЭ в большинстве случаев были статистически достоверны ($P < 0,001$), что свидетельствует об отсутствии гематотоксического эффекта у ОПСЯ (1:10). Также изучались, действия ОПСЯ (1:10) на показатели свертывающей системы крови, где он оказал заметный гипокоагулирующий эффект, который проявляется в замедлении реакции свёртываемости крови. Сила гипокоагулирующего эффекта, возникающего под действием отвара из плодов софоры японской, зависела от величины введенной дозы, 2 мл/кг вызывал замедление реакции на 120% % (0,04), а 5 мл/кг массы на 137% % (0,01). С целью выяснения возможного нефротоксического действия ОПСЯ (1:10) нами изучалось состояние диуреза, и некоторые физико-химические свойства состава мочи. После водной нагрузки у подопытных крыс во все сроки исследования наблюдалось статистически достоверное ($P < 0,001$) повышение показателей диуреза. Реакция мочи у животных во всех случаях оставалась без изменений, рН мочи была в пределах 6,0 - 7,0. Отсутствие нефротоксического действия отвара плодов софоры японской в условиях хронического эксперимента свидетельствует о его безвредности при длительном употреблении.

Вывод. Благодаря содержанию флавоноидов (кверцетин, софоробиозид), эфирных масел и других биологически активных веществ, отвар плодов софоры японской активно защищал животных в условиях хронического эксперимента.

ВЛИЯНИЕ ОТВАРА ПЛОДОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ КРОВИ ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ

Ходжаева Ф.М.

ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», Таджикистан

Актуальность. Фитопрепараты характеризуются широким спектром фармакологического действия, эффективностью и малой токсичностью, что позволяет их длительно использовать не только для лечения, но и для профилактики многих заболеваний без особого риска возникновения побочных действий.

Однако неоспоримо, что сахарный диабет I типа - аутоиммунное заболевание, при котором собственная иммунная система пациента реагирует против антигенов островков Соболева - Лангерганса и уничтожает β -клетки этого островка. В мире по данным ВОЗ в 2021 году количество больных сахарным диабетом составляло 529 млн. человек, а к 2050 году возрастет

до почти полутора миллиардов.

Цель. Изучить иммунокорректирующее действие отвара из плодов софоры японской (ОПСЯ) (1:10) при аллоксановом диабете.

Материалы и методы исследования. Нами на 7, 15, 30 сутки были изучены фагоцитарная активность нейтрофильных лейкоцитов и активность комплемента при аллоксановом диабете. Фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови при помощи латекстеста и активность комплемента определяли по общепринятой методике (Iager, 1990).

Аллоксановый диабет, животным вызывали подкожным введением 10% раствора аллоксангидрата (производство фирмы «Хемапол», Словакия) в дозе 80 мг/кг массы, голодавших в течение 14-17 часов. Опыты были проведены на 48 белых беспородных крысах весом 160,0-200,0 гр.

Начиная с первых дней от момента инъекции аллоксангидрата и в последующем ежедневно в течение 1-го месяца, вводили ОПСЯ (1:10) и настой «Арфазетин» (ГФ СССР, XI, 1990) внутривенно в дозе 5 мл/кг массы.

Результаты и их обсуждения. У интактных животных фагоцитарная активность нейтрофильных лейкоцитов составляла $54,1 \pm 0,02\%$, а контрольной серии наблюдалось прогрессирующее снижение фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов. Уже на 7 сутки количество нейтрофилов, содержащихся в цитоплазме частицы латекса, составляло $38,7 \pm 0,04\%$, на 15 сутки - $36,2 \pm 0,05\%$ и на 30-е $33,0 \pm 0,04\%$.

У животных, леченных ОПСЯ (1:10) наблюдалось восстановление фагоцитарной активности нейтрофилов. Через 7 дней количество нейтрофилов было равно $40,8 \pm 0,01\%$, через 15 - $44,8 \pm 0,04\%$ и через 30- $51,8 \pm 0,03\%$ ($P < 0,001$).

У крыс с аллоксановым диабетом леченых настоем «Арфазетин» практически не оказывало влияния на фагоцитарную активность нейтрофильных лейкоцитов. Количество нейтрофильных лейкоцитов, содержащих частицы латекса через 7 дней от начала лечения составило $39,2 \pm 0,05\%$, через 15 - $40,9 \pm 0,01\%$ и через 30 - $41,6 \pm 0,02\%$.

Активность общего комплемента у интактных крыс была равна $20,06 \pm 0,06$ ед., в то время, как у животных с аллоксановым диабетом она резко возросла, составляя $46,41 \pm 0,01$ ед. ($P < 0,001$).

У опытных животных, получавших ОПСЯ (1:10), наблюдалось снижение активности комплемента до $30,83 \pm 0,03$ ед., в то же время у животных леченных, настоем «арфазетин» она оставалась на тех же цифрах, что и у контрольных животных, не получивших лечение.

Выводы. Таким образом, иммуностимулирующий эффект отвар из плодов софоры японской, выражающийся повышением фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов и подавлением активности комплемента, в сыворотке крови, связан наличием в составе этого растения большого количества флавоноидов и других веществ.

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АИР БОЛОТНОГО ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В АЗИИ.

Ходжаева Жасмина Кодирхоновна

Студент 3 курса факультета биотехнологии, инженеринг и фармации

Научный руководитель: Хасанова Гулбахор Рахматуллаевна

Самаркандский государственный медицинский университет

Цель работы: Аир болотный богата эфирным маслом особенно корневища.

Материал и методы исследования: В рамках выполнения работы была исследована корневища аир болотного промышленные образцы фармакопейного сырья. Во время работы использовал такой метод исследования.

С целью проведения анатомо-морфологического анализа использованы в работе следующие микроскоп: – Микроскоп световой «Motic DM – 1802»;

Результаты исследования: Были рассмотрены: морфологические и микроскопический анализ корневище. Корневище сплюснуто-цилиндрическое, губчатое, толстое,

горизонтальное, извилистое, ползучее, диаметром до 3 см, длиной до 1,5 м, снаружи буровато- или зеленовато-жёлтое, внутри белое с розовым оттенком, снизу усажено многочисленными шнуровидными корнями длиной до 50 см, расположенными в один ряд зигзагообразно, сверху покрыто остатками листовых влагалищ. Корневища расположены почти у поверхности почвы, реже на глубине до 10 см. Вкус корневища горько-жгучий, терпкий, пряный; запах сильный, приятно пряный. Цвет снаружи желтовато-бурый или красновато-бурый, иногда зеленовато-бурый, следы (рубцы) от листьев темно-бурые. На изломе цвет желтоватый или розоватый, иногда зеленоватый. При рассмотрении поперечного среза корневища видна покровная ткань эпидермис. Слой эндодермы отделяет центральный цилиндр от сравнительно широкой коры.

Проводящие пучки закрытого типа расположены беспорядочно. В коре пучки коллатеральные, с механической обкладкой из слабоутолщенных волокон. В центральном цилиндре пучки центрофлоэмные, безволокон. Основная ткань представлена аэренхимой с крупными воздухоносными полостями. Клетки ее округлые или овальные, заполнены мелкими простыми, реже двух- и трехсложными крахмальными зёрнами. Среди клеток основной ткани выделяются крупные округлые клетки с опробковевшими стенками, содержащие эфирное масло желтовато-бурого цвета. В обкладках пучков встречаются призматические кристаллы кальция оксалата. **Порошок:** При микроскопировании порошка видны крахмальные зёрна и обрывки аэренхимы, клетки которой заполнены крахмальными зёрнами. Изредка встречаются крупные клетки с эфирным маслом, обрывки волокон, спиральных и лестничных сосудов.

Числовые показатели сырья**Цельное сырьё:** Эфирного масла не менее 2 %; влажность не более 14 %; золы общей не более 6 %; корневищ, побуревших в изломе, не более 5 %; корневищ, плохо очищенных от корней и остатков листьев, не более 5 %; органической примеси не более 1 %; минеральной примеси не более 2 %.**Измельченное сырьё:** Эфирного масла не менее 1,5 %; влажность не более 14 %; золы общей не более 6 %; кусочков корневищ, побуревших в изломе, не более 5 %; частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм, не более 10 %; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 0,5 мм, не более 10 %; органической примеси не более 1 %; минеральной примеси не более 2 %.**Порошок:** Эфирного масла не менее 1,5 %; влажность не более 10 %; золы общей не более 6 %; частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,31 мм, не более 5 %. С целью изучения компонентного состава корневища айра. нами было проведено извлечение индивидуальных соединений методом адсорбционной колоночной хроматографии. Соединение 1 идентифицировано как Азарон (α - и β -азарон) 2 и 3 определены как Изомеры камфоры и борнеол и Бета-пинен и камфен

Выводы. Из корневища айра извлечены 3 индивидуальных соединения, которые были отнесены к терпеноидам.

PHYTOCHEMICAL STUDY OF ACOUS CALAMULA GROWN IN ASIA.

Jasmina Kodirkhonovna Khodjaeva

Third-year student, Faculty of Biotechnology, Engineering, and Pharmacy

Supervisor: Gulbahor Rakhmatullaevna Khasanova

Samarkand State Medical University

Objective: Acorus calamus is rich in essential oil, especially its rhizome.

Materials and methods: Industrial samples of pharmacopoeial raw materials were analyzed for the rhizome of Acorus calamus. The following research method was used.

The following microscopes were used for anatomical and morphological analysis: - Motic DM-1802 light microscope;

Results: The following morphological and microscopic analysis of the rhizome was analyzed. The rhizome is flattened-cylindrical, spongy, thick, horizontal, sinuous, creeping, up to 3 cm in diameter, up to 1.5 m long, brownish or greenish-yellow on the outside, white with a pink tint on the inside,

covered below with numerous cord-like roots up to 50 cm long, arranged in a single zigzag row, covered above with the remains of leaf sheaths. The rhizomes are located almost at the soil surface, rarely at a depth of up to 10 cm. The taste of the rhizome is bitter-pungent, tart, spicy; the smell is strong, pleasantly spicy. The color on the outside is yellowish-brown or reddish-brown, sometimes greenish-brown, traces (scars) from leaves are dark brown. At the fracture, the color is yellowish or pinkish, sometimes greenish. When examining a cross-section of the rhizome, the integumentary tissue, the epidermis, is visible. The endoderm layer separates the central cylinder from the relatively wide cortex.

The vascular bundles of the closed type are randomly arranged. In the cortex, the bundles are collateral, with a mechanical sheath of slightly thickened fibers. In the central cylinder, the bundles are centrifugal, without fibers. The ground tissue is represented by aerenchyma with large air cavities. Its cells are round or oval, filled with small simple, less commonly bi- and tri-syllable starch grains. Among the cells of the ground tissue, large rounded cells with corky walls containing yellowish-brown essential oil stand out. Prismatic crystals of calcium oxalate are found in the bundle sheaths. Powder: Under microscopic examination of the powder, starch grains and fragments of aerenchyma are visible, the cells of which are filled with starch grains. Large cells containing essential oil, fragments of fibers, spiral and scalene vessels are occasionally found.

Numerical indicators of raw materials: Whole raw materials: Essential oil not less than 2%; moisture not more than 14%; Total ash no more than 6%; rhizomes, browned at the fracture, no more than 5%; rhizomes, poorly cleaned of roots and leaf residues, no more than 5%; organic impurity no more than 1%; mineral impurity no more than 2%. Crushed raw materials: Essential oil no less than 1.5%; moisture content no more than 14%; Total ash no more than 6%; pieces of rhizomes, browned at the fracture, no more than 5%; particles not passing through a sieve with holes of 7 mm diameter, no more than 10%; particles passing through a sieve with holes of 0.5 mm diameter, no more than 10%; organic impurity no more than 1%; mineral impurity no more than 2%. Powder: Essential oil no less than 1.5%; moisture content no more than 10%; Total ash no more than 6%; Particles not passing through a 0.31 mm sieve were no more than 5%. To study the component composition of calamus rootstock, we isolated individual compounds using adsorption column chromatography. Compound 1 was identified as asarone (α - and β -asarone), while compounds 2 and 3 were identified as camphor isomers and borneol, and beta-pinene and camphene. Conclusions. Three individual compounds were isolated from calamus rootstock, which were classified as terpenoids.

FOLK REMEDIES AS A COMPONENT OF POST-INFECTIOUS REHABILITATION

Xolmirzaeva S.S.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Post-infectious rehabilitation represents a key stage in restoring physiological balance after acute infectious diseases. Epidemiological data show that up to 45–60% of patients experience prolonged fatigue, weakness, or functional disorders following recovery from respiratory or gastrointestinal infections (WHO, 2023). After viral illnesses such as influenza, COVID-19, and enterovirus infections, persistent asthenia, dysbiosis, and metabolic imbalance are common. Conventional pharmacotherapy is primarily focused on acute treatment, while post-infectious recovery often lacks standardized, non-pharmacological support. Folk remedies—particularly herbal infusions, honey-based formulations, and adaptogenic plant extracts—have long been used to normalize immune and metabolic functions. Integrating scientifically validated folk methods into post-infectious rehabilitation programs may enhance recovery and improve patients' quality of life.

Objective: To evaluate the clinical efficacy of folk remedies as an additional component of post-infectious rehabilitation in adult patients recovering from viral respiratory and intestinal infections.

Materials and Methods: A mixed-design clinical and observational study was conducted from January to May 2024 at the Department of Preventive Medicine, Andijan State Medical Institute. The study enrolled 78 adults (aged 20–60 years) within two weeks after recovery from laboratory-

confirmed viral infections (influenza A/B, adenovirus, rotavirus). Participants were divided into two groups:

– Control group (n = 39): received conventional post-infection management (vitamins, hydration, dietary recommendations).

– Intervention group (n = 39): received the same management plus a daily course of folk-based remedies — infusion of *Hypericum perforatum* (St. John's wort), tea with *Zingiber officinale* (ginger) and honey, and a restorative mixture of bee pollen and lemon extract — for 21 days.

Assessment included general well-being score (Visual Analogue Scale, VAS), fatigue severity (FAS), hemoglobin, serum ferritin, intestinal microbiota composition (qualitative culture), and immune status (IgA, IgG levels).

Results and Discussion: After 21 days, the intervention group demonstrated marked improvement across all indicators. The average well-being score increased from 58 ± 6.4 to 84 ± 5.9 points, while the control group improved from 60 ± 6.8 to 72 ± 6.1 . Fatigue levels (FAS) decreased by 46% compared to 24% in controls ($p < 0.01$). Hemoglobin and ferritin increased by 7.8% and 11.4%, respectively, reflecting improved hematopoiesis. The number of patients with normal intestinal microflora composition rose from 48% to 79% in the intervention group. Immunological parameters showed a 17% increase in IgA and 12% in IgG titers, indicating enhanced mucosal and systemic immune defense. Subjectively, participants reported better appetite, sleep, and mood stabilization. No adverse reactions were observed, and compliance was high (96%).

These outcomes suggest that folk remedies enriched with bioactive compounds—polyphenols, flavonoids, and natural antioxidants—support immune restoration and metabolic adaptation during the recovery phase. Their physiological mechanisms likely involve antioxidant protection, normalization of microbiota, and mild stimulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis.

Conclusion: Incorporating folk remedies into post-infectious rehabilitation contributes to faster recovery, improved immune reactivity, and enhanced metabolic balance. The use of evidence-based traditional formulations such as herbal infusions, bee products, and adaptogenic plant extracts provides safe and effective support after acute infections. These results justify the inclusion of folk medicine elements in comprehensive rehabilitation protocols. Further studies are needed to determine optimal composition, dosage, and duration for different infection types and patient groups.

РОЛЬ ФИТОТЕРАПИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ COVID-19

Холмирзаева С.С.

Андижанский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан

Актуальность: Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на здоровье населения. По данным ВОЗ (2024), более 770 миллионов человек перенесли инфекцию, и до 30–40% пациентов испытывают затяжные постковидные симптомы — слабость, одышку, нарушения сна, когнитивные расстройства, тревожность и снижение физической выносливости. Современные реабилитационные программы включают дыхательную гимнастику, физиотерапию и медикаментозное лечение, однако растёт интерес к применению фитотерапии как мягкого, физиологически обоснованного метода восстановления. Растительные препараты, обладающие адаптогенным, противовоспалительным и антиоксидантным действием, могут способствовать нормализации обменных процессов и укреплению иммунной системы после COVID-19.

Цель: Оценить эффективность применения фитотерапии в комплексной программе реабилитации пациентов, перенёвших COVID-19 средней степени тяжести.

Материалы и методы: Клиническое исследование проведено в условиях кафедры медицинской профилактики Андижанского государственного медицинского института в период с января по май 2024 года. В исследовании участвовали 72 пациента (в возрасте 25–65 лет), завершившие лечение COVID-19 не позднее чем за 4 недели до включения.

– Контрольная группа (n = 36): получала стандартную восстановительную терапию

(витамины, дыхательная гимнастика, рациональное питание).

– Основная группа (n = 36): дополнительно принимала фитосбор, включающий корень родиолы розовой, плоды шиповника, листья крапивы и цветки липы (по 200 мл настоя 2 раза в день в течение 28 дней).

Оценивались показатели общего самочувствия (по визуальной шкале), уровень утомляемости (FAS), сатурация кислорода (SpO₂), частота дыхания, пульс, показатели воспаления (СРБ) и уровни IgG к SARS-CoV-2.

Результаты и обсуждение: Через 28 дней у пациентов основной группы наблюдалась выраженная положительная динамика. Средний балл самочувствия вырос с $58,2 \pm 6,3$ до $84,1 \pm 5,7$ против $60,7 \pm 6,1 \rightarrow 72,4 \pm 6,2$ в контрольной группе ($p < 0,01$). Уровень утомляемости снизился на 47%, показатель SpO₂ повысился с $94,6 \pm 1,2\%$ до $97,8 \pm 0,8\%$, а частота дыхания нормализовалась быстрее — на 2–3 дня раньше, чем в контрольной группе. Средний уровень СРБ снизился с $12,4 \pm 2,5$ мг/л до $4,6 \pm 1,3$ мг/л, отмечено повышение титра IgG к вирусу, что свидетельствует о стабилизации иммунного ответа. Пациенты сообщали о восстановлении сна, уменьшении тревожности, улучшении аппетита и физической активности. Побочных реакций не зафиксировано. Эффект фитосбора объясняется сочетанием антиоксидантных свойств шиповника и крапивы, адаптогенного действия родиолы и мягкого седативного эффекта липы.

Заключение: Применение фитотерапии в составе реабилитационных программ после COVID-19 способствует ускорению восстановления физического и психоэмоционального состояния, снижению воспалительных маркеров и нормализации дыхательных функций. Комплексные растительные сборы, обладающие адаптогенным и иммуномодулирующим действием, являются безопасным и эффективным дополнением к стандартным методам реабилитации. Рекомендуется проведение дальнейших исследований для стандартизации состава и оценки долгосрочных эффектов фитотерапии при постковидном синдроме.

УЎК: 616.832-001.31/ 612.465+ 615.89

ОРҚА МИЯ БЕЛ САТҲИДА ЖАРОҲАТЛАНИШИНИНГ ОРАЛИҚ ДАВРИДА БУЙРАКЛАР МОРФОФУНКЦИОНАЛ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.

Хусейнова Гулиан Хусейновна.

Бухоро давлат тиббиёт институти анатомия, клиник анатомия (ОХТА) кафедраси

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8773-9999>

Аннотация: Ушбу мақолада орқа миЯ жароҳатланишининг оралиқ давридаги 3 ойлик каламушлар буйраklarининг морфофункционал хусусиятларини баҳолаш ва ўрганиш мумкин бўлган илмий тадқиқотлар натижалари ҳақида маълумотлар келтирилган. Каламуш буйраklarини морфофункционал таҳлили орқа миЯ жароҳатланишдан кейинги 14- кунларида ўтказилган.

Калит сўзлар: орқа миЯ шикастланиши, буйраklar, нефрон, биоптат, Шумлянский-Боумен капсуласи, томирли коптокча.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧЕК В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЕРИОДЕ ПОЯСНИЧНОЙ ТРАВМЫ.

Хусейнова Гулиан Хусейновна.

Бухарский государственный медицинский институт, кафедра анатомии, клинической анатомии (ОХТА).

Резюме: В данной статье представлены результаты научных исследований, позволивших оценить и изучить морфофункциональные особенности почек 3-месячных крыс в промежуточном периоде спинномозговой травмы. Морфофункциональный анализ почек крыс проводился через 14 суток после спинномозговой травмы.

Ключевые слова: спинно-мозговая травма, почки, нефрон, биопсия, капсула Шумлянского-Боумена, сосудистый клубочек.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF KIDNEY MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS IN THE INTERMEDIATE PERIOD OF LUMBAR INJURY.

Khuseynova Gulshan Khuseynovna.

Bukhara State Medical Institute, Department of Anatomy, Clinical Anatomy (OSTA).

Abstract: *This article presents the results of scientific studies that allowed us to assess and study the morphofunctional characteristics of the kidneys of 3-month-old rats in the intermediate period of spinal cord injury. Morphofunctional analysis of rat kidneys was performed 14 days after spinal cord injury.*

Key words: *spinal cord injury, kidneys, nephron, biopsy, Shumlyansky-Bowmen capsule, vascular ball.*

Ҳозирги кунда умуртқа поғонаси ва орқа миянинг жароҳатланиши нейрохирургия, травматология ва нейрореабилитациянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, жабрланган беморларда орқа мия жароҳатланиши билан боғлиқ асоратлар сонининг сезиларли даражадаги ошиши, ўз-ўзига хизмат кўрсатиш ва ҳаракатнинг чекланишига олиб келадиган жиддий функционал бузилишлар, тос аъзолари функциялари назоратини йўқотиш орқали беморларнинг ногиронлиги, ижтимоий ва психологик мослашувининг юқори даражаси билан боғлиқдир.

Умуртқа ва орқа мия жароҳатланиши барча травматик жароҳатланишлар орасида, ўзининг фавқуллоддаги вазиятларда мураккаблиги, тиббий, ижтимоий ҳамда иқтисодий оқибатларининг жиддийлиги туфайли энг оғирларидан бири бўлиб ҳисобланади [3].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, замонавий цивилизациянинг жадал ривожланиши билан бирга борган сари глобал муаммолар ҳам ошиб бормоқда. Айниқса, турли йўл-транспорт ҳодисалари туфайли келиб чиқадиган умуртқа поғонаси ва орқа миянинг жароҳатланиши умумий жароҳатларнинг 0,7-6-8% ини, суяк жароҳатлари орасида эса 6,3–20,3% ини ташкил этади ва ўртача ёшдаги меҳнатга лаёқатли шахсларнинг ногиронлигига сабаб бўлади [1,2,4].

Кўпгина ҳолларда, орқа мия жароҳатланишининг оқибатлари оғир неврологик нуқсонларнинг ривожланиши билан тавсифланади ва бу эса жабрланган беморлар ҳаёт фаолиятининг чекланишига сабаб бўлади. Умуртқа ва орқа мия жароҳатланиши оқибатидаги неврологик ўзгаришлар, ўз навбатида тос аъзолари функцияларининг бузилишига олиб келади. Хусусан, сийдик айирув тизимидаги ўзгаришлар деярли барча жабрланган беморларда учраб, урологик асоратларнинг посттравматик синдром оқибатида беморлар ўлимига сабаб бўлмоқда [5,6].

Шунинг учун ҳам ушбу йўналишда тасодифий автохалокатлар туфайли орқа мия жароҳатланишидан кейин келиб чиқадиган иккиламчи экстраспинал асоратлар, хусусан, замонавий нефрологияда буйрак касалликларини эрта аниқлаш, диагностика ва диф-диагностика қилиш, асоратларни олдинини олишга доир керакли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш кераклигини талаб қилмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади орқа мия жароҳатланишларининг оралик даврида буйраклар морфологик параметрлари ўзгаришларини қиёсий ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот учун 3 ойлик, ўртача 150 гр оғирликдаги 12 та оқ зотсиз каламушлар жалб этилган. Тадқиқот учун олинган барча лаборатория ҳайвонлари виварийда ёғоч кипиклари солинган пластик қафасларда, хона ҳароратида, лаборатория ҳайвонларини сақлаш стандартларига мувофиқ сақланди. Тадқиқот гуруҳ ҳайвонлари 2 та гуруҳга бўлинган, яъни биринчи гуруҳга орқа мия жароҳати етказилмаган ҳайвонлар (назорат, n=5), иккинчи гуруҳга (тадқиқот, n=7) – бел соҳасидан орқа мия жароҳати етказилган ҳайвонлар киради. Тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда орқа мия жароҳатланиши махсус ишлаб чиқилган модел асосида “юқоридан қулаш ҳодисаси” усули билан етказилган. Тажрибада тадқиқот гуруҳ ҳайвонлари енгил изофлуран ёрдамида умумий наркоз остида ҳушсизлантирилди ва металл стерженга мустаҳкамланган ёғоч тўсинга жойлаштирилиб, кўл-оёқлари мустаҳкамланди. Сўнгра металл шарча 45⁰ бурчак остидан орқа миянинг бел сатҳида зарба берилди ва орқа мия жароҳати чакирилди.

Жароҳатланишдан кейин ушбу тажриба давомида 2та тадқиқот гуруҳи каламушлари жиддий, ўртача оғир даражадаги жароҳатланишлар олиб шу заҳотиёқ ҳалок бўлди. Жароҳатланишдан кейин омон қолган ҳайвонлар махсус пластик қафасга ўказилди ва травмадан кейинги ҳолат тикланмагунча кузатилди.

Тадқиқот учун олинган ҳайвонлар энгил эфирли наркоз остида анестезия қилиниб, корин бўшлиғи очилди ва буйрак аъзолари кейинги гистологик ва морфометрик текширув учун ажратиб олинди. Ажратиб олинган буйрақлар 10% ли нейтрал формалин эритмасига солинди. Буйрак препаратлари стандарт гистологик методлардан фойдаланган ҳолда тайёрланиб, препаратлар гематоксилин ва эозин, Ванн-Гизон бўёқлари билан бўялди. Препаратларнинг микроскопияси микроскопнинг катталаштирилиш масштаби $\times 60$, $\times 80$ бўлган тринокуляр микроскоп ёрдамида амалга оширилди. Гистологик тасвирлар микроскоп камераси ёрдамида олиниб, ушбу олинган тасвирларни таҳлил қилиш мақсадида тиббиёт учун махсус дастур асосида амалга оширилди. Маълумотларнинг ишончлилигини таъминлаш мақсадида, ҳар бир параметрни аниқлаш учун такрорий ўлчовлар ишлатилган. Олинган натижаларни статистик қайта таҳлил қилиб, намунавий ўртача параметрлари ҳисоблаб чиқилди.

Тадқиқот натижалари: Ўртача оғир даражадаги орқа миянинг бел сатҳидан жароҳат олгандан кейинги оралиқ даврида яъни 14 кун ўтгач каламушлар буйраги пўстлоқ каватининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичларида қуйидаги ўзгаришлар кузатилди: буйрақларнинг абсолют вазни – 706,4 мг дан 988,24 мг гача, ўртача – $850,48 \pm 34,5$ мг; узунлиги – 18,47 мм дан 21,2 мм гача, ўртача – $19,84 \pm 0,26$ мм; кенглиги - 7,48 мм дан 9,94 мм гача, ўртача – $8,87 \pm 0,24$ мм; қалинлиги - 7,8 мм дан 9,81 мм гача, ўртача – $9 \pm 0,21$ мм; ҳажми – 664,64 мм³ дан 1003,4 мм³ гача, ўртача – $830,56 \pm 37,15$ мм³ га тенг эканлиги қайд этилди (1 - расм).

Буйрак таначаларининг майдони – 1212,6 мкм² дан 3535,46 мкм² гача, ўртача – $2680,39 \pm 143,95$ мкм²; қон томир коптоқчасининг майдони – 1808,7 мкм² дан 2555,55 мкм² гача, ўртача – $2207,73 \pm 84,32$ мкм²; капсула бўшлиғининг майдони – 430,6 мкм² дан 500,62 мкм² гача, ўртача – $470,94 \pm 8,47$ мкм² га тенг бўлди.

1-расм. Тадқиқот гуруҳининг 3 ойлик оқ каламушлари ўртача оғир даражадаги орқа мия лат ейиши оралиқ давридаги буйрагининг жойлашув топографияси ва органометрияси. 1- жигар, 2- буйрак, 3- простата бези, 4- сийдик пуфағи.

Проксимал эгри-бугри каналчаларнинг диаметри 29,52 мкм дан 57,1 мкм гача, ўртача – $39,51 \pm 2,56$ мкм га, улар каналчалари бўшлиғининг диаметри – 22,13 мкм дан 39,27 мкм гача, ўртача – $31,01 \pm 1,86$ мкм ни ташкил этди.

Дистал эгри-бугри каналчаларнинг диаметри – 26,2 мкм дан 38,8 мкм гача, ўртача – $33,48 \pm 1,29$ мкм га, улар каналчалари бўшлиғининг диаметри – 17,8 мкм дан 29,8 мкм гача,

ўртача – $25,66 \pm 1,26$ мкм ни ташкил этди.

Ўртача оғир даражадаги орқа миянинг бел сатҳидан жароҳат олгандан кейинги кечки даврида яъни 30 кун ўтгач каламушлар буйраги пўстлоқ қаватининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичларидаги ўзгаришлар тенденцияси куйидагича кечди: буйрақларнинг абсолют вазни – 750,54 мг дан 1010,1 мг гача, ўртача – $875,46 \pm 29,72$ мг; узунлиги – 16,8 дан 22,5 мм гача, ўртача – $19,89 \pm 0,6$ мм; кенлиги - 8,2 мм дан 9,92 мм гача, ўртача – $9,17 \pm 0,17$ мм; қалинлиги - 8,1 мм дан 9,7 мм гача, ўртача – $9,12 \pm 0,18$ га; ҳажми – 676,11 мм³ дан 1110,14 мм³ гача, ўртача – $874,4 \pm 46,16$ мм³ ни ташкил этади.

2 - расм. Ўртача оғир даражадаги орқа миянинг бел сатҳидан жароҳатининг турли даврларида буйрақдаги гистоморфометрик параметрларининг қиёсий тавсифи.

Буйрак танасининг майдони – 2160,6 мкм² дан 3676,65 мкм² гача, ўртача – $2880,34 \pm 202,38$ мкм²; томир коптокчасининг майдони – 1950 мкм² дан 2795 мкм² гача, ўртача – $2370,71 \pm 100,47$ мкм²; капсула бўшлиғининг майдони – 345,67 мкм² дан 564,5 мкм² гача, ўртача – $500,04 \pm 21,51$ мкм² га тенг бўлганлиги кузатилди (2 -расм).

Проксимал эгри-бугри каналчаларнинг диаметри – 32,6 мкм дан 42,96 мкм гача, ўртача – $40,02 \pm 1,79$ мкм ни, каналчалар бўшлиғининг диаметри – 25,5 мкм дан 39,98 мкм гача, ўртача – $32,19 \pm 1,88$ мкм ни ташкил этди.

3- расм. Ўртача оғир даражадаги орқа мианинг бел сатҳидан жароҳатининг турли даврларида буйрак проксимал ва дистал эгри-бугри каналчаларнинг гистоморфометрик параметрларининг қиёсий тавсифи.

4-расм. Ўртача оғир даражадаги орқа миёна бел сатҳидан жароҳатининг оралиқ даврида 3 ойлик каламушлари буйрагининг пўстлоқ моддаси (Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40.

1- қон томир қоптоқча, 2-капсуланинг бўшлиғи, 3- дистал эгри –бугри калавасимон каналча, 4- вена қон томирлари тўлақонлиги, 5- проксимал эгри –бугри калавасимон каналча.)

5-расм. Экспериментал гуруҳининг ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳидан жароҳатининг эрта даврида 3 ойлик оқ каламушлари буйрагининг пўстлок моддаси (Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40. 1-дистал эгри-бугри калавасимон каналча, 2-Шумлянский Боумен капсуласининг кенгайиши, 3-проксимал эгри-бугри калавасимон каналча.)

Дистал эгри-бугри каналчаларнинг диаметри – 24,8 мкм дан 39,32 мкм гача, ўртача – $34,43 \pm 1,72$ мкм ни, каналчалар бўшлиғининг диаметри – 19,6 мкм дан 32,78 мкм гача, ўртача – $26,36 \pm 1,45$ мкм ни ташкил этди (3 -расм).

Тақиқотнинг II - тадқиқот гуруҳ каламушларнинг ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳида жароҳат олгандан кейинги биокимёвий тадқиқотлар учун ҳар бир каламушдан юрак пункцияси билан қон намуналари олинди ва қон зардоби 3000 г ми 10 дақиқа давомида совутилган Бескман Модел Т-6 центрифугасида коагуляцияланган қонни центрифуга қилиш орқали тез ажратилди. Олинган намуналар биокимёвий кўрсаткичлар таҳлил қилинмагунча - 20 ° С да сақланди. Қон зардобидаги креатинин, карбамид ва сийдик кислотаси Genri (1974), Patton va Crouch (1977) va Saravay усуллари ёрдамида баҳоланди. Лаборатор натижалари куйидагича бўлди:

1-жадвал

II - тадқиқот гуруҳ каламушларининг ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳидаги жароҳатнинг оралиқ давридаги қоннинг биокимёвий таҳлил натижаларининг қиёсий тавсифи

1 - назорат гуруҳ N=5			2 - тадқиқот гуруҳ N=5		
Ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳидаги жароҳати					
Креатинин (мкмоль/л)	Мочевина (ммоль/л)	Сийдик кислота (мкмоль/л)	Альдостерон (пг/мл)	Кортизол (мкг/дл)	Катехоламин (нг/мл)

1,78	26,56	7,45	232	34,65	1,54
------	-------	------	-----	-------	------

Шунингдек, 2- тадқиқот гуруҳ ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳида жароҳат олган каламушлар биокимёвий тадқиқот натижаларида қон зардобидида креатин, мочевино, сийдик кислотаси, альдостерон, кортизол кўрсаткичларининг назорат гуруҳига нисбатан ошганлиги аниқланди. Улар кўрсаткичларининг динамик ўзгариши етказилган орқа мия жароҳатининг кучига ва унинг даврларига боғлиқдир (1-жадвал).

Шундай қилиб, гистологик жиҳатдан экспериментал гуруҳнинг ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳидан жароҳати оқибатида 3 ойлик оқ каламушлар буйрак нефрон элементларида намоён бўлган яққол ўзгаришлар, етказилган орқа мия жароҳатининг даврларига боғлиқ ҳолда юзага келган морфологик ва гистоморфометрик параметрларидаги ўзгаришлар қоннинг биокимёвий таҳлил натижалари билан тасдиқланди (4-, 5-расмлар).

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Акшулаков, С. К. Эпидемиология травм позвоночника и спинного мозга / С. К. Акшулаков, Т. Т. Керимбаев // Материалы III съезда нейрохир. Рос.-СПб., 2002.-С. 182.
2. Шпаченко Н.Н., Климовицкий В.Г., Стегний С.А. и др. Особенности медицинской помощи и прогноз исходов при позвоночно-спинномозговой травме в догоспитальном этапе. Материалы научн. конф. посвящ. 40-летию отделения патологии позвоночника «Хирургия позвоночника - полный спектр». М. 2007. с. 336-339.
3. Предикторы осложнений и летальных исходов травматических повреждений спинного мозга / Л. М. Мирзаева, С.В. Лобзин, И.В. Чистова // Кубанский научный медицинский вестник. – 2020. – Т. 27, № 1. – С. 59-71;
4. Шпаченко Н.Н., Климовицкий В.Г., Стегний С.А. и др. Особенности медицинской помощи и прогноз исходов при позвоночно-спинномозговой травме в догоспитальном этапе. Материалы научн. конф. посвящ. 40-летию отделения патологии позвоночника «Хирургия позвоночника - полный спектр». М. 2007. с. 336-339.
5. Anderson, K.K. Optimal Timing of Surgical Decompression for Acute Traumatic Central Cord Syndrome: A Systematic Review of the Literature / K.K. Anderson, L. Tetreault, M.F. Shamji et al. // Neurosurgery. - 2015. - Vol. 77. - P. 15-32.
6. Liu, J.M. Is urgent decompression superior to delayed surgery for traumatic spinal cord injury? A meta-analysis / J.M. Liu, X.H. Long, Y. Zhou et al. // World neurosurg. - 2016. - Vol. 87. - P. 124-131.

УЎК: 616.832-001.31/ 612.465+ 615.89

ОРҚА МИЯ БЕЛ САТҲИДА ЖАРОҲАТЛАНИШИНИНГ КЕЧИКТИРИЛГАН ДАВРИДА БУЙРАКЛАР МОРФОФУНКЦИОНАЛ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.

Хусейнова Гулшан Хусейновна.

Бухоро давлат тиббиёт институти анатомия, клиник анатомия (ОХТА) кафедраси
<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8773-9999>

Аннотация: Ушбу тезисда орқа мия жароҳатланишининг кечиктирилган давридаги 3 ойлик каламушлар буйракларининг морфофункционал хусусиятларини баҳолаш ва ўрганиш мумкин бўлган илмий тадқиқотлар натижалари ҳақида маълумотлар келтирилган. Каламуш буйракларини морфофункционал таҳлили орқа мия жароҳатланишидан кейинги 30-кунларида ўтказилган.

Калит сўзлар: орқа мия жароҳатланиши, буйраклар, нефрон, биоптат, Шумлянский-Боумен капсуласи, томирли копточка.

Ҳозирги кунда умуртқа поғонаси ва орқа мианинги жароҳатланиши нейрохирургия, травматология ва нейрореабилитациянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, жабрланган беморларда орқа мия жароҳатланиши билан боғлиқ асоратлар сонининг

сезиларли даражадаги ошиши, ўз-ўзига хизмат кўрсатиш ва ҳаракатнинг чекланишига олиб келадиган жиддий функционал бузилишлар, тос аъзолари функциялари назоратини йўқотиш орқали беморларнинг ногиронлиги, ижтимоий ва психологик мослашувининг юқори даражаси билан боғлиқдир. Умуртқа ва орқа мия жароҳатланиши барча травматик жароҳатланишлар орасида, ўзининг фавқулоддаги вазиятларда мураккаблиги, тиббий, ижтимоий ҳамда иқтисодий оқибатларининг жиддийлиги туфайли энг оғирларидан бири бўлиб ҳисобланади [1].

Кўпгина ҳолларда, орқа мия жароҳатланишининг оқибатлари оғир неврологик нуқсонларнинг ривожланиши билан тавсифланади ва бу эса жабрланган беморлар ҳаёт фаолиятининг чекланишига сабаб бўлади. Умуртқа ва орқа мия жароҳатланиши оқибатидаги неврологик ўзгаришлар, ўз навбатида тос аъзолари функцияларининг бузилишига олиб келади. Хусусан, сийдик айирув тизимидаги ўзгаришлар деярли барча жабрланган беморларда учраб, урологик асоратларнинг посттравматик синдром оқибатида беморлар ўлимига сабаб бўлмоқда [2].

Шунинг учун ҳам ушбу йўналишда тасодифий автоҳалокатлар туфайли орқа мия жароҳатланишидан кейин келиб чиқадиган иккиламчи экстраспинал асоратлар, хусусан, замонавий нефрологияда буйрак касалликларини эрта аниқлаш, диагностика ва диф-диагностика қилиш, асоратларни олдинини олишга доир керакли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш кераклигини талаб қилмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади орқа мия жароҳатланишларининг кечиктирилган даврида буйраклар морфофункционал параметрлари ўзгаришларини қиёсий ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот учун 3 ойлик, ўртача 154 гр оғирликдаги 10 та оқ зотсиз каламушлар жалб этилган. Тадқиқот учун олинган барча лаборатория ҳайвонлари виварийда ёғоч қипиқлари солинган пластик қафасларда, хона ҳароратида, лаборатория ҳайвонларини сақлаш стандартларига мувофиқ сақланди. Тадқиқот гуруҳ ҳайвонлари 2 та гуруҳга бўлинган, яъни биринчи гуруҳга орқа мия жароҳати етказилмаган ҳайвонлар (назорат, n=5), иккинчи гуруҳга (тадқиқот, n=5) – бел соҳасидан ўрта даражадаги орқа мия жароҳати етказилган ҳайвонлар киради. Тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда ўрта даражадаги орқа мия жароҳатланиши махсус ишлаб чиқилган модел асосида “юқоридан кулаш ҳодисаси” усули билан етказилган. Тажрибада тадқиқот гуруҳ ҳайвонлари энгил изофлуран ёрдамида умумий наркоз остида ҳушсизлантирилди ва металл стерженга мустаҳкамланган ёғоч тўсинга жойлаштирилиб, қўл-оёқлари мустаҳкамланди. Сўнгра металл шарча 45⁰ бурчак остидан орқа миянинг бел сатҳида зарба берилди ва ўртача дараждаги орқа мия жароҳати чақирилди.

Жароҳатланишдан кейин ушбу тажриба давомида 2 та тадқиқот гуруҳи каламушлари жиддий, ўртача оғир даражадаги жароҳатланишлар олди. Жароҳатланишдан кейин омон қолган ҳайвонлар махсус пластик қафасга ўказилди ва травмадан кейинги ҳолат тикланмагунча кузатилди.

Тадқиқот учун олинган ҳайвонлар энгил эфирли наркоз остида анестезия қилиниб, қорин бўшлиғи очилди ва буйрак аъзолари кейинги гистологик, морфометрик текширув учун ажратиб олинди. Ажратиб олинган буйраклар 10% ли нейтрал формалин эритмасига солинди. Буйрак препаратлари стандарт гистологик методлардан фойдаланган ҳолда тайёрланиб, препаратлар гематоксилин ва эозин бўёғи билан бўялди. Препаратларнинг микроскопияси микроскопнинг катталаштирилиш масштаби × 60, × 80 бўлган тринокуляр микроскоп ёрдамида амалга оширилди. Гистологик тасвирлар микроскоп камераси ёрдамида олиниб, ушбу олинган тасвирларни таҳлил қилиш мақсадида тиббиёт учун махсус дастур асосида амалга оширилди. Маълумотларнинг ишончлилигини таъминлаш мақсадида, ҳар бир параметрни аниқлаш учун такрорий ўлчовлар ишлатилган. Бундан ташқари олинган натижаларнинг ишончлилигини ошириш мақсадида лаборатор инструментал текширув ўтказилди ва статистик қайта таҳлил қилингандан сўнг намунавий ўртача параметрлари ҳисоблаб чиқилди.

Тадқиқот натижалари: Ўртача оғир даражадаги орқа миянинг бел сатҳидан жароҳат

олгандан кейинги кечки даврида яъни 30 кун ўтгач каламушлар буйраги пўстлоқ қаватининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичларидаги ўзгаришлар тенденцияси қуйидагича кечди: буйраklarнинг абсолют вазни – 750,54 мг дан 1010,1 мг гача, ўртача – $875,46 \pm 29,72$ мг; узунлиги – 16,8 дан 22,5 мм гача, ўртача – $19,89 \pm 0,6$ мм; кенлиги - 8,2 мм дан 9,92 мм гача, ўртача – $9,17 \pm 0,17$ мм; қалинлиги - 8,1 мм дан 9,7 мм гача, ўртача – $9,12 \pm 0,18$ га; ҳажми – $676,11 \text{ мм}^3$ дан $1110,14 \text{ мм}^3$ гача, ўртача – $874,4 \pm 46,16 \text{ мм}^3$ ни ташкил этади.

1- расм. Ўртача оғир даражадаги орқа миянинг бел сатҳидан жароҳатининг турли даврларида буйракдаги гистоморфометрик параметрларининг қиёсий тавсифи.

Буйрак танасининг майдони – 2160,6 мкм² дан 3676,65 мкм² гача, ўртача – $2880,34 \pm 202,38$ мкм²; томир коптокчасининг майдони – 1950 мкм² дан 2795 мкм² гача, ўртача – $2370,71 \pm 100,47$ мкм²; капсула бўшлиғининг майдони – 345,67 мкм² дан 564,5 мкм² гача, ўртача – $500,04 \pm 21,51$ мкм² га тенг бўлганлиги кузатилди (1 -расм).

2-расм. Ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳидан жароҳатининг оралиқ даврида 3 ойлик каламушлари буйрагининг пўстлоқ моддаси (Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40.

1- қон томир коптокча, 2-капсуланинг бўшлиғи, 3- дистал эгри –бугри калавасимон каналча, 4- вена қон томирлари тўлақонлиги, 5- проксимал эгри –бугри калавасимон каналча.)

Проксимал эгри-бугри каналчаларнинг диаметри – 32,6 мкм дан 42,96 мкм гача, ўртача – $40,02 \pm 1,79$ мкм ни, каналчалар бўшлиғининг диаметри – 25,5 мкм дан 39,98 мкм гача, ўртача – $32,19 \pm 1,88$ мкм ни ташкил этди.

Дистал эгри-бугри каналчаларнинг диаметри – 24,8 мкм дан 39,32 мкм гача, ўртача – $34,43 \pm 1,72$ мкм ни, каналчалар бўшлиғининг диаметри – 19,6 мкм дан 32,78 мкм гача, ўртача

– 26,36±1,45 мкм ни ташкил этди.

Шундай қилиб, ўтказилган гистологик ва гистоморфометрик тадқиқотлар натижасида тажриба гуруҳининг ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳидан жароҳати оқибатида 3 ойлик каламушларнинг буйрагида морфологик ўзгаришлар аниқланди (2-расм).

Тадқиқотимизда буйрак тўқимасидан тайёрланган препаратларни гемотоксик эозин гистокимёвий усулда бўйаш орқали, тўқима хужайралар ичи ва ташқари компонентларни ҳамда уларда яллиғланиш, некроз каби турли патологик ўзгаришлар бор ёки йўқлигини кўрсатади. Ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳидан жароҳати оқибатида 2- тадқиқот гуруҳ оқ каламушлари буйрагининг пўстлоқ қавати нефронларидаги ўз тузилишини сақлаб қолган, буйрак томирли копточаси, шунингдек, буйрак таначасининг Шумлянский-Боумен капсуласи ҳисобига кенгайганлиги туфайли катталашганлиги, вена қон томирларининг эритроцитар масса билан димланиши, ўчоқли қон қуйилиш зоналарининг мавжудлиги қайд этилди. Шунингдек, ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳидаги жароҳат оқибатида нефронларнинг проксимал ва дистал эгри-бугри каналчаларида ҳам ўзгаришлар кузатилди. Бунда 3 ойлик оқ каламуш буйрақларининг пўстлоқ ҳамда мағиз қавати нефронларидаги проксимал ва дистал эгри-бугри калавасимон каналчалар хужайраларининг кариолизи, каналчалар ичида эритроцитларнинг мавжудлиги, каналчалар ораси ўчоқли қон қуйилиш зоналарининг борлиги қайд этилди (2-расм).

Тақиқотнинг II - тадқиқот гуруҳ каламушларнинг ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳида жароҳат олгандан кейинги биокимёвий тадқиқотлар учун ҳар бир каламушдан юрак пункцияси билан қон намуналари олинди ва кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

1-жадвал

II - тадқиқот гуруҳ каламушларининг ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳидаги жароҳатнинг кечиктирилган давридаги қоннинг биокимёвий таҳлил натижаларининг қиёсий тавсифи

1 - назорат гуруҳ N=5			2 - тадқиқот гуруҳ N=5		
Ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳидаги жароҳати					
Креатинин (мкмоль/л)	Мочевина (ммоль/л)	Сийдик кислота (мкмоль/л)	Альдостерон (пг/мл)	Кортизол (мкг/дл)	Катехоламин (нг/мл)
1,68	21,32	6,35	189	29,65	1,32

Шунингдек, 2- тадқиқот гуруҳ ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳида жароҳат олган каламушлар биокимёвий тадқиқот натижаларида қон зардобидида креатин, мочевина, сийдик кислота, альдостерон, кортизол кўрсаткичларининг назорат гуруҳига нисбатан ошганлиги аниқланди. Улар кўрсаткичларининг динамик ўзгариши етказилган орқа мия жароҳатининг кучига ва унинг даврларига боғлиқдир (1-жадвал).

Шундай қилиб, гистологик жиҳатдан экспериментал гуруҳнинг ўртача оғир даражадаги орқа мия бел сатҳидан жароҳати оқибатида 3 ойлик оқ каламушлар буйрак нефрон элементларида намоён бўлган яққол ўзгаришлар, етказилган орқа мия жароҳатининг даврларига боғлиқ ҳолда юзага келган морфологик ва гистоморфометрик параметларидаги ўзгаришлар қоннинг биокимёвий таҳлил натижалари билан тасдиқланди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР.

7. Предикторы осложнений и летальных исходов травматических повреждений спинного мозга / Л. М. Мирзаева, С.В. Лобзин, И.В. Чистова // Кубанский научный медицинский вестник. – 2020. – Т. 27, № 1. – С. 59-71;

8. Anderson, K.K. Optimal Timing of Surgical Decompression for Acute Traumatic Central Cord Syndrome: A Systematic Review of the Literature / K.K. Anderson, L. Tetreault, M.F. Shamji et al. // Neurosurgery. - 2015. - Vol. 77. - P. 15-32.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В МОНИТОРИНГЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Цой С.А., Усмоналиева Н.Ш.

Республиканский научно-практический центр спортивной медицины

Актуальность. Аппараты, предназначенные для оптических измерений, представляют мощный инструмент для более глубокого понимания и объективной оценки нарушений функции опорно-двигательного аппарата, а также для мониторинга и оценки эффективности реабилитационных программ. Вышеперечисленное, способствует также развитию персонализированной медицины и улучшению результатов в различных областях медицины.

Цель исследования. Изучить и оценить возможности методики DIERS, также оценить эффективность реабилитации при функциональных нарушениях опорно-двигательного аппарата

Материалы и методы. В исследовании принимали участие больные с функциональными нарушениями осанки в количестве 50 человек. Средний возраст пациентов составил $22,39 \pm 0,58$. Оценка позвоночника проводилась в спокойном состоянии и во время движения в объемном изображении. Пациент исследовался до проведения реабилитационной программы, а также наблюдались в динамике. Также, оценивалась воспроизводимость сканирования анализа движения позвоночника во время ходьбы с помощью DIERS 4D Motion и имела стандартные отклонения от 0,51 до 2,3 градуса.

Результаты. Для каждого пациента аппаратная диагностика проводилась с помощью аппарата DIERS 4D Motion. Непосредственно диагностика и анализ результатов и максимальное время, затраченное на эту процедуру – составляет 45-60 минут. Пациент не получает какого бы то ни было излучения. При статических исследованиях маркеры определялись автоматически. Диагностика проводилась в фронтальной и сагитальной плоскостях. Dregur и Hierholzer применяя DIERS formetric (при идиопатическом сколиозе между 20° и 50° по Коббу), показали погрешность в 4 мм для бокового отклонения и 3° для ротации. Точность измерений бокового отклонения позвонков составил 6,2 мм (в некоторых 4 мм) и точность измерения ротации позвонков $4,6^\circ$

Выводы. Таким образом, с помощью оптических измерений осуществляется мониторинг восстановления после травм, операций или неврологических заболеваний, а также для оценки эффективности реабилитационных мероприятий, в том числе индивидуальных программ восстановления. Есть большая необходимость применения и в диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата и при быстром выявлении нарушений осанки. Надо отметить, что оптические данные позволяют проводить количественную и объективную оценку, минимизируя субъективность, свойственную ручной оценке специалистов. Исходя из вышеперечисленного, появляется необходимость внедрять в клиническую практику подобного рода технологий и продолжать исследования в этом направлении.

KUYISHNI DAVOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUV

(adabiyotlar tahlili)

Chariev M. Yu., Musaeva D.M.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

Buxoro davlat tibbiyot institute

Dolzarbli. So'nggi yillarda kuyish jarohatlarining tuzilishi sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. So'nggi 10 yil ichida elektrdan kuyish ulushi 2,7 dan 8% gacha ko'tarildi. Elektr kuyishidan o'lim nafaqat kamaymagan, balki o'sish tendentsiyasiga ega, 2,5 dan 10% gacha.

Kuyish ta'siri natijasida teri hujayralari shikastlanadi, bu esa hujayra devorlaridan va jarohatlangan to'qimalardan yallig'lanish mediatorlari (masalan, prostaglandinlar, sitokinlar, histamin, serotonin) chiqarilishiga olib keladi, shuning uchun kuyish joyida qizarish va shish paydo bo'ladi. Bu jarayon zararlangan hududga immun hujayralarining (leykotsitlar, makrofaglar) ko'proq yetib borishini ta'minlaydi. Qon tomirlarning o'tkazuvchanligi oshishi tufayli, qon plazmasining bir qismi jarohat joyiga oqib chiqadi. Bu hujayralar orasida shish va pufakchalar hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Yallig'lanish mediatorlarining ta'siri ostida nerv uchlari sezgirligi oshadi. Bu og'riq hissi paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Zararlangan hududga immun hujayralar yig'iladi, ular o'lgan hujayralarni tozalab, yangi to'qimalar paydo bo'lishiga yordam beradi.

Kuyishlarning sabablari va og'irlik darajasi turlicha bo'lib, ularni to'g'ri aniqlanishi va davolash muhim ahamiyatga ega. Kuyish sabablariga ko'ra: termik (yuqori harorat ta'sirida); elektr (elektr toki ta'sirida); kimyoviy kuyishlar (ishqorlar, kislotalar va tuzlar ta'sirida); radiatsiya.

Kuyish darajalari:

I daraja - terining eng yuzaki qatlamlariga zarar etkazish, asosan qizarish bilan namoyon bo'ladi;

II daraja - terining butun chuqurligi bo'ylab shikastlanishi, seroz yoki qonli suyuqlik bilan pufakchalar shakllanishi, shish paydo bo'lishi, og'riq;

III daraja - terining yuqori yoki chuqur qatlamlarining nekrozi, teri osti yog'igacha, chuqur yara va pufakchalar shakllanishi;

IV daraja - to'qimalarning chuqurroq nekrozi, shu jumladan mushaklar va suyaklar, ularning o'limi bilan.

I va II darajalar yuzaki shikastlanish, III va IV darajalar chuqur shikastlanish.

Terapiyaning birinchi bosqichida og'riq qoldiruvchi vositalar va sovtutish ta'siriga ega dorilar qo'llaniladi, so'ngra xirurgik usullar qo'llaniladi.

Kuyish uchun pantenol dori vositasini va ba'zi yara bog'lagichlaridan foydalanish yaxshiroqdir. Konservativ terapiya quyidagilarni o'z ichiga oladi: yaralarni povidon-yod va dioksometiltetrahidropirimidin + xloramfenikol bilan nam qurituvchi bog'ichlar bilan mahalliy davolash. Biroq shuni ham e'tirof etish zarurki, kuyish uchun tezkor va samarali qo'llanilishi mumkin bo'lgan dori vositalari va yara bog'lagichlari (ranevaya povyazka) juda kam va yetarli emas.

Shu asnoda xalq tabobati vositalarining shunday holatga ta'sirini adabiyotlarda mavjud ma'lumotlar asosida tahlil qildik. Chakanda moyi, na'matak va dalachoy kuyishni davolashda shubhasiz etakchi hisoblanadi. Ular regeneratsiyani rag'batlantiradigan karotenoidlar, tokoferollar va to'yingan yog'li kislotalarni o'zida saqlaydi. Tirnoqgul qaynatmasi va malhami kuyishlarni davolash va teri toshmalarini davolash uchun ajoyib vositadir. Kuyishni davolash uchun asal, yog' va qatronlardan malham tayyorlash tavsiya etiladi. Qadimgi Yunonistonda "xudolar nektari" deb nomlangan asalga sirka, achchiq tosh, natriy karbonat va safro aralashirilgan va bu aralashma yaralarni, shu jumladan kuyishlarni davolash uchun ishlatilgan.

Xulosa qilib shuni aytish zarurki, xalq tabobati vositalari asosida dori vositalarini ishlab chiqarish va ularni qo'llash usullari hali yaxshi rivojlanmagan va shu yo'nalishda ko'plab ilmiy izlanishlarni talab etuvchi Сабу али ибн сино номидаги ohadir.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 2-ИЗОПРОПИЛФЕНОЛА В ОРГАНИЗМЕ ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ

Чернова А.П.¹, Давыдкина А.Е.¹, Шорманов В.К.², Елизарова М.К.³

¹Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия

²Курский государственный медицинский университет, Россия

³Ейский медицинский колледж, Россия

2-Изопропилфенол – биологически активное вещество, которое обладает свойствами антиоксиданта, слабого анестетика и антисептика. 2-изопропилфенол является полупродуктом ряда органических синтезов, в частности внутривенного анестетика пропофола (2,6-диизопропилфенола). По физическим свойствам это прозрачная, слегка желтоватая жидкость, плохо растворимая в воде и хорошо – в органических растворителях.

Актуальность. 2-Изопропилфенол обладает токсическими свойствами. Его LD₅₀ при внутривенном введении в организм мышей составляет 100 мг/кг. 2-изопропилфенол потенциально опасен для человека, он поражает центральную нервную и дыхательную системы, а также желудочно-кишечный тракт. Таким образом, рассматриваемое вещество представляет очевидный интерес в качестве объекта химико-токсикологических исследований. Многие вопросы химико-токсикологического анализа 2-изопропилфенола до настоящего времени остаются недостаточно разработанными.

Цель исследования – изучение особенностей распределения 2-изопропилфенола в организме теплокровных животных.

Материалы и методы исследования. Исследуемый объект – 2-изопропилфенол фирмы «Sigma-Aldrich» с содержанием вещества не менее 98%. Эксперименты проводили на крысах породы Wistar. Для исследования формировали 6 групп животных (по 5 особей в каждой). Животным 5 групп вводили внутривенно через зонд 2-изопропилфенол в количестве, равном трёхкратной LD₅₀. 1 группа животных являлась контрольной.

После гибели подопытных организмов трупы вскрывали, одинаковые органы и биожидкости, взятые от животных внутри каждой из групп, объединяли и исследовали на присутствие в них отравляющего агента. Параллельно исследовали органы и биожидкости животных контрольной групп. 2-изопропилфенол изолировали из исследуемых образцов двукратно смесью этилацетат-ацетон (7:3). Очистку анализа проводили сочетанием жидкость-жидкостной экстракции и хроматографией в колонке силикагеля 40/63 мкм (элюент – гексан). 2-изопропилфенол определяли методами ТСХ (пластины «Сорбфил», элюент – гексан-ацетон (9,8:0,2), ВЭЖХ (прибор Agilent HPLC 1200, колонка (150×4,6 мм) Zorbax SB-C18, элюент - ацетонитрил-буфер с pH 5,5 (5:5) и спектрофотометрии после элюирования из тонкого слоя хроматограммы (прибор СФ-2000, среда этанола).

Результаты и их обсуждение. Значение R_f выделенного из биоматериала 2-изопропилфенола составляло 0,49 (ТСХ), время удерживания в аналитической колонке Zorbax SB-C18 – 5,52 (ВЭЖХ), λ_{макс.} = 220 и 279 нм (спектрофотометрия). Рассчитан градуировочный график для количественного определения 2-изопропилфенола методом спектрофотометрии по оптической плотности его этанольного раствора в области длинноволнового максимума. График имеет вид: $A = 0,016689 \cdot C + 0,006542$, где A – оптическая плотность, а C – концентрация анализа в фотометрируемом растворе в мкг/мл.

Результаты количественного определения показывают, что содержание анализа (мг/100 г) в различных биологических матрицах отравленных животных составляет: 685,03 в желудке с содержимым, 101,19 в тонком кишечнике с содержимым, 34,25 в селезёнке, 32,41 в сердце, 30,18 в лёгких, 25,72 в почках, 24,64 в печени. Во всех исследованных органах и крови 2-изопропилфенол в значительной степени присутствовал в неизменном виде.

Заключение. Выполненные эксперименты показывают, что при отравлении теплокровных 2-изопропилфенолом путём перорального введения он локализуется преимущественно в желудке с содержимым, тонком кишечнике с содержимым, селезёнке, сердце и лёгких экспериментальных животных.

ТИМЭКТОМИЯНИНГ СУЯК КЎМИГИ ЦИТОГЕНЕТИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Шарипова Рибоба Ғуломалиевна
Бухоро давлат тиббиёт институти

Мавзунинг долзарблиги. Тимэктомия натижасида суяк кўмиги хужайраларининг

пролифератив фаоллиги пасайиши, митоз ва хромосомал бузилишлар кучайиши иммун ва цитогенетик издан чиқишга сабаб бўлади. Шу нуқтаи назардан, тимус олиб ташлангандан сўнг суяк кўмигида кечадиган цитогенетик ўзгаришларни аниқлаш ва уларга биокоррекция усулларининг таъсирини баҳолаш илмий ва амалий жиҳатдан долзарб ҳисобланади.

Цитогенетик таҳлил организм хужайраларидаги хромосомалар тузилиши ва миқдорий ўзгаришларни ўрганишга қаратилган бўлиб, ташқи ва ички омилларнинг кариотипга таъсирини баҳолаш имконини беради. Тимус Т-лимфоцитлар пролиферацияси ва дифференциациясида иштирок этувчи марказий иммун аъзо сифатида хужайравий иммунитетни таъминлайди. Унинг олиб ташланиши (тимэктомия) иммун тизимидаги молекуляр ўзгаришларга сабаб бўлади. Шу муносабат билан тажрибавий тимэктомиядан сўнг оқ каламушлар суяк кўмигидаги цитогенетик ўзгаришлар таҳлил қилинди.

Тадқиқот мақсади тажрибада тимэктомия фонида оқ зотсиз каламушлар суяк кўмигидаги цитогенетик ўзгаришларни қиёсий ўрганиш ва олинган натижаларни адекват баҳолаш бўлди. Материал ва усуллар. Тадқиқот 80 та 3 ойлик (160–180 г) оқ зотсиз каламушларда олиб борилди. Ҳайвонлар стандарт виварий шароитида Нуралиев Н.А. ва ҳаммуаллифлар тавсияларига мувофиқ озиклантирилди. Барча манипуляциялар биологик хавфсизлик ва этик талабларга риоя қилган ҳолда бажарилди. Тимэктомия Victoria R. Rendell ва ҳаммуаллифлар усули бўйича амалга оширилди. Каламушлар 4 гуруҳга ажратилди:

1. тимэктомия қилинган, “Lactopropolis-AWL” олмаган (n=20);
2. тимэктомия қилинган, “Lactopropolis-AWL” олган (n=20);
3. тимэктомия қилинган, АСД-2 олган (n=20);
4. интакт назорат гуруҳи (n=20).

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Цитогенетик таҳлиллар тимэктомия суяк кўмиги хужайраларининг пролифератив фаоллигини сезиларли пасайтиради (1,28 марта), метафаза ва профаза миқдорларини камайтиради (мус respectively 1,43 ва 1,51 марта). Бу тимуснинг гемопоэз ва митоз барқарорлигидаги муҳим ролини кўрсатди. Тимэктомиядан кейин метафаза пластинкаларида патологиясиз ҳолатлар 1,62 мартага камайиб, митоз патологиялари 2,11 мартага ошди, бу цитотоксик таъсир ва хромосомал бузилишлар кучайганини англатди. “Lactopropolis-AWL” билан биокоррекция қилинган ҳайвонларда митоз патологиялари 11,4% га пасайган бўлса-да, пролиферация фаоллиги 1,66 мартага камайди, бу модданинг тўлиқ барқарорлаштирувчи самарага эга эмаслигини кўрсатди.

АСД-2 билан биостимуляция қилинган гуруҳда цитотоксик ўзгаришлар нисбатан заиф бўлиб, хромосомал бузилишлар аниқланмади, аммо апоптоз 2,93 мартага ошди. Бу ҳолат тимус олиб ташланиши суяк кўмиги хужайраларининг митоз, цитогенетик ва апоптотик жараёнларига салбий таъсир кўрсатишини, АСД-2 коррекциясининг эса фақат қисман муҳофаза самарасига эга эканлигини кўрсатди.

Хулоса. Тимэктомия суяк кўмиги хужайраларининг пролифератив фаоллигини пасайтириб, митоз ва цитогенетик патологияларни кучайтирди. Метафаза ва профаза миқдорларининг камайиши ҳамда апоптознинг ошиши тимуснинг гемопоэз ва цитогенетик барқарорликдаги муҳим ролини кўрсатди. “Lactopropolis-AWL” биокоррекцияси суяк кўмигидаги ўзгаришларни тўлиқ барқарорлаштиради. АСД-2 фонида цитотоксик таъсир нисбатан паст бўлиб, хромосомал бузилишлар кузатилмади, аммо апоптоз даражаси юқори бўлди.

ТИМЭКТОМИЯДАН СЎНГ СУЯК КЎМИГИ ҲУЖАЙРАЛАРИНИНГ ЦИТОГЕНЕТИК БАРҚАРОРЛИГИГА БИОКОРРЕКЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Султонова Л.Ж., Шарипова Р.Ф.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Маизунинг долзарблиги. Тимус иммун тизимининг марказий аъзоси бўлиб, унинг олиб ташланиши суяк кўмигидаги гемопоэз, цитогенетик барқарорлик ва иммун реактивликнинг бузилишига сабаб бўлади. Дунёдаги етакчи илмий марказлар тадқиқотчилари тимэктомиядан кейин қон тизимидаги патогенетик ўзгаришлар суяк кўмиги хужайралари фаолиятига салбий таъсир кўрсатишини исботлаганлар. Шу сабабли тимус олиб ташлангандан сўнг суяк кўмигида кечадиган цитогенетик, морфологик ва иммунологик ўзгаришларни аниқлаш ҳамда уларни барқарорлаштиришда биокоррекция усуллари ишлаб чиқиш муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Мақсад ва вазифалар. Тимэктомия таъсирида лаборатория ҳайвонлари суяк кўмигидаги морфологик, иммунологик ва цитогенетик ўзгаришларни тавсифлаш ҳамда АСД-2 ва “Lactopropolis-AWL” препаратлари орқали иммуно- ва биокоррекция самарадорлигини баҳолаш. Вазифалар:

Цитогенетик таҳлил асосида суяк кўмиги хужайралари кариотиби ва хромосомал ўзгаришларини аниқлаш.

1. Тимэктомиядан кейинги морфологик ва цитологик ўзгаришларни ўрганиш.

2. Иммуно-биокоррекция таъсирида суяк кўмиги цитогенетик кўрсаткичларидаги динамикани баҳолаш.

Олинган натижалар асосида профилактик ва терапевтик тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқот усуллари. Морфологик, цитогенетик, цитологик ва статистик усуллар қўлланилди. Тадқиқотлар 160–180 г оғирликдаги 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда олиб борилди. Тимэктомия Victoria R. Rendell ва ҳаммуаллифлар (2014) усули бўйича амалга оширилди.

Олинган натижалар. Тимэктомиядан кейин суяк кўмиги хужайраларининг пролифератив фаоллиги 1,28 мартага, метафаза ва профаза миқдорлари мос равишда 1,43 ва 1,51 мартага камайди. Митоз патологиялари 2,11 мартага ошди, апоптоз даражаси 1,65 мартага кўпайди.

“Lactopropolis-AWL” билан биокоррекция митоз патологияларини 11,4% га камайтирган бўлса-да, пролиферация фаоллигини тўлиқ тикламади. АСД-2 билан биостимуляция қилинган ҳайвонларда цитотоксик ўзгаришлар заиф, хромосомал бузилишлар аниқланмаган, аммо апоптоз 2,93 мартага ошган.

Хулоса. Тимус олиб ташланиши суяк кўмиги хужайраларининг митоз, цитогенетик ва апоптотик барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади. “Lactopropolis-AWL” биопрепарати қисман самара кўрсатса, АСД-2 нисбатан юқори биокоррекция таъсирига эга бўлиб, суяк кўмигидаги цитогенетик ўзгаришларни юмшатишга ёрдам беради.

CHILDREN’S HEALTH: CONTEMPORARY CHALLENGES AND PHARMACOLOGICAL STRATEGIES FOR ITS IMPROVEMENT

Shoyunusova N.Sh.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: The health of children in developing regions is strongly influenced by pharmacological and social factors. Inappropriate medication use, over-prescription of antibiotics, and uncontrolled intake of OTC drugs and dietary supplements remain critical problems in pediatric practice. At the same time, the insufficient use of evidence-based pharmacological prevention — such as micronutrient supplementation, vaccination support, and pharmacovigilance programs — hinders the improvement of pediatric health outcomes. Thus, rational pharmacotherapy and monitoring systems should be prioritized in regional child health strategies.

Objective: To evaluate pharmacological practices affecting children’s health and to develop regionally adapted pharmacological strategies for improving pediatric well-being in the Fergana Valley.

Materials and Methods: A multicenter observational study was conducted among 870 children aged 6–15 years in Andijan, Fergana, and Namangan regions. Data were collected from outpatient

records, parent questionnaires, and physician surveys. The study evaluated drug utilization patterns (ATC classification), adherence to WHO and national guidelines for pediatric pharmacotherapy, use of antibiotics, antipyretics, vitamin-mineral complexes, and herbal preparations. Statistical processing was carried out using SPSS 26.0 with correlation and logistic regression analyses.

Results and Discussion: Irrational pharmacotherapy was observed in 45.2% of children: frequent unjustified antibiotic prescriptions (28.6%), unsupervised use of herbal sedatives (18.1%), and polypharmacy in chronic cases (12.4%). Only 36.5% of parents reported receiving proper dosage instructions. Vitamin D and iron preparations were prescribed to 54.7% of children, but only 41.3% adhered to recommended regimens. Rational pharmacological education programs for parents and physicians reduced self-medication by 38% ($p < 0.05$) and improved adherence to supplementation ($p = 0.01$).

Adverse drug reactions, mostly mild gastrointestinal and allergic manifestations, were reported in 7.8% of children, predominantly linked to unsupervised antibiotic use. The estimated pharmaco-economic loss due to irrational medication purchase averaged 11.4 USD per child annually, highlighting the economic burden of uncontrolled pharmacotherapy.

Conclusion: The findings demonstrate that irrational pharmacotherapy and weak pharmacovigilance are among the key modifiable factors affecting children's health. Introducing regionally adapted pharmacological strategies — including antibiotic stewardship, micronutrient pharmacoprophylaxis, and parental drug-use education — can significantly improve pediatric outcomes and ensure safer medication use in community settings.

PEDIATRIC PHARMACOVIGILANCE AND MEDICATION SAFETY: REGIONAL PRIORITIES IN IMPROVING CHILDREN'S HEALTH

Shoyunusova N.Sh.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Medication safety in pediatric populations is one of the least developed aspects of clinical pharmacology in many low- and middle-income countries. Adverse drug reactions (ADRs), unsupervised polypharmacy, and insufficient parental awareness lead to unnecessary health risks and economic losses. The creation of regional pediatric pharmacovigilance systems and educational initiatives is an essential step toward improving the quality and safety of pharmacological care for children.

Objective: To evaluate medication safety awareness, the prevalence of adverse drug reactions, and the level of parental and physician involvement in pharmacovigilance activities among children in the Fergana Valley.

Materials and Methods: A cross-sectional study was carried out among 610 families with children aged 5–14 years and 90 pediatric healthcare providers in 2024–2025. Structured questionnaires assessed medication use, ADR awareness, and reporting practices. Medical records were reviewed to identify documented adverse reactions and drug combinations. Data were analyzed using SPSS 26.0 with descriptive statistics, χ^2 testing, and logistic regression.

Results and Discussion: Only 27.4% of parents reported awareness of the term “adverse drug reaction,” and just 8.3% had ever reported one to a healthcare professional. Physicians noted that 65.7% of ADRs were mild but preventable. The highest risk of ADRs was associated with antibiotic polytherapy and unmonitored herbal supplement use. Implementation of a short parental education program increased ADR reporting rates by 3.5-fold ($p < 0.01$) and reduced unnecessary self-medication by 29%. Establishing a regional electronic pharmacovigilance database improved feedback between clinics and pharmacies and reduced duplicated antibiotic prescriptions by 18%.

Among all identified ADRs, 42.6% were gastrointestinal, 28.9% dermatological, and 11.4% neurological in nature, with the majority linked to antibiotics and multivitamin complexes. Social determinants such as parental education and income level were significantly correlated with medication safety awareness ($p < 0.001$). A simplified cost-analysis showed that preventive pharmacovigilance education reduced the average annual household expenditure on unnecessary

medications by 17.8%, proving the economic benefit of such interventions.

Conclusion: Strengthening pediatric pharmacovigilance is a strategic priority for improving child health. The combination of parent-centered education, physician training, and digital pharmacovigilance tools can enhance drug safety, reduce preventable adverse events, and promote rational pharmacotherapy in regional healthcare systems.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ДИКОРАСТУЩЕМ И КУЛЬТИВИРУЕМОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ

Шухратов Шохжахон Шухрат угли

Самаркандский государственный медицинский университет

e-mail: maxbubaquylijeva7070@gmail.com +998900373441

Актуальность : Многие лекарственные растения одновременно встречаются в дикорастущем виде и культивируются. Уровень содержания биологически активных веществ (БАВ) зависит от эколого-климатических условий, агротехники и стадии заготовки. Сравнение дикорастущего и культивируемого сырья позволяет выявить наиболее стабильные и богатые источники БАВ, что особенно важно для обеспечения качества фитопрепаратов и для разработки программ плантационного выращивания лекарственных растений.

Цель исследования : Сравнить содержание основных биологически активных веществ в дикорастущем и культивируемом растительном сырье на примере (указать конкретное растение, например *Nuregicum perforatum* – зверобой продырявленный).

Задачи исследования : 1. Провести отбор проб дикорастущего и культивируемого сырья. 2. Определить содержание маркерных биологически активных веществ (флавоноидов, фенольных соединений, эфирных масел и др.) современными методами анализа. 3. Сопоставить результаты и выявить влияние условий произрастания на химический состав сырья.

Материалы и методы : Сбор образцов в различных регионах; подготовка сырья; определение содержания БАВ методами спектрофотометрии, высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и др.; статистическая обработка данных.

Результаты и обсуждение : Предварительные результаты показывают, что культивируемое сырьё при правильной агротехнике не уступает дикорастущему по содержанию БАВ, а иногда и превосходит его по стабильности показателей. Это объясняется возможностью контролировать условия выращивания, сроки сбора и методы сушки. С другой стороны, дикорастущее сырьё сохраняет широкий спектр вторичных метаболитов, что может быть важно для комплексного действия.

Выводы : Сравнительный анализ дикорастущего и культивируемого сырья позволяет научно обосновать выбор источника растительного материала для фармацевтического производства. Плантационное выращивание перспективных растений при соблюдении стандартов качества может обеспечить стабильное содержание БАВ и снизить нагрузку на природные популяции.

ГИПОЛИПЕМИЧЕСКАЯ И ГЕПАТОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИОФИЛИЗИРОВАННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРАВЫ ТОПИНАМБУРА

Эгамова М.М.¹, Азонов Дж.А.², Самадов Б.Ш.³, Сафарзода Р.Ш.⁴, Шарифзода Ш.Б.⁴, Абдукаримзода Х.⁴

¹НОУ «Медико-социальный институт Таджикистана»

²ГУ НИИ фундаментальной медицины ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

³Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

⁴Кафедра фармацевтической технологии имени профессора Халифаев Д.Р. ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

Аннотация. Токсические поражения печени сопровождаются глубокими нарушениями липидного обмена и повышением уровня холестерина и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в крови. В данном исследовании изучено влияние лиофилизированного спиртового извлечения травы *Helianthus tuberosus* L. (ЛСИТТ) на показатели липидного обмена сыворотки крови крыс при подостром токсическом гепатите, индуцированном тетрахлорметаном (CCl₄). Эксперимент проведён на 46 крысах-самцах линии Wistar, разделённых на контрольную, опытные и сравнительную группы. Установлено, что ЛСИТТ снижает уровень общего холестерина, триглицеридов и ЛПНП, одновременно повышая уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Эффект ЛСИТТ в дозе 0,03 г/кг сопоставим или превосходит действие препарата сравнения «Карсил». Полученные данные подтверждают гиполипидемическую и гепатопротекторную активность фитопрепарата из травы топинамбура и обосновывают целесообразность его дальнейшего изучения.

Ключевые слова топинамбур, *Helianthus tuberosus* L., лиофилизированное спиртовое извлечение, липидный обмен, холестерин, гепатотоксичность, CCl₄.

HYPO LIPIDEMIC AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF THE LYOPHILIZED EXTRACT OF JERUSALEM ARTICHOKE HERB

Egamova M.M.¹, Azonov Dzh.A.², Samadov B.Sh.³, Safarzoda R.Sh.⁴, Sharifzoda Sh.B.⁴, Abdugarimzoda Kh.⁴

¹Non-State Educational Institution “Medical and Social Institute of Tajikistan”

²State Research Institute of Fundamental Medicine of the State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

³Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

⁴Department of Pharmaceutical Technology named after Professor Khalifaev D.R., State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

Abstract. The effect of lyophilized alcoholic extract of *Helianthus tuberosus* herb on some parameters of lipid metabolism in rat blood serum under subacute toxic liver injury. Toxic liver injury is often accompanied by significant disturbances in lipid metabolism, particularly by increased serum cholesterol and low-density lipoproteins (LDL). This study investigated the influence of the lyophilized alcoholic extract of *Helianthus tuberosus* L. (LAENT) on serum lipid parameters in rats with subacute carbon tetrachloride (CCl₄)-induced hepatitis. The experiment was performed on 46 male Wistar rats divided into control, experimental, and reference groups. LAENT administration resulted in a significant decrease in total cholesterol, triglycerides, and LDL levels, along with an increase in high-density lipoproteins (HDL). The effect at a dose of 0.03 g/kg was comparable to or greater than that of the reference drug “Carsil.” The findings confirm the hypolipidemic and hepatoprotective activity of the *Helianthus tuberosus* herb extract, supporting its potential for further pharmacological development.

Keywords: *Helianthus tuberosus* L., lyophilized extract, lipid metabolism, cholesterol, hepatoprotection, CCl₄-induced hepatitis.

Актуальность. Токсические поражения печени представляют собой одну из наиболее актуальных проблем современной медицины, поскольку они нередко сопровождаются нарушениями обмена липидов, что способствует развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Печень играет центральную роль в регуляции липидного обмена, включая синтез, транспорт и катаболизм холестерина и липопротеидов [6]. Нарушение функции печени при воздействии токсинов, таких как тетрахлорметан (CCl₄), приводит к накоплению липидов в сыворотке крови, что указывает на развитие метаболических дисбалансов [2].

Растения семейства Asteraceae, к которым относится *Helianthus tuberosus* L. (топинамбур), известны высоким содержанием биологически активных соединений — флавоноидов, фенольных кислот, инулина и силимариноподобных веществ, проявляющих антиоксидантное и гепатопротекторное действие [6, 4]. Исследование фитопрепаратов на

основе травы топинамбура представляет интерес для поиска эффективных средств профилактики и лечения токсических гепатопатий [3].

Цель исследования. Изучить гиполипидемическую и гепатопротекторную активность лиофилизированного спиртового извлечения травы *Helianthus tuberosus* L. при подостром токсическом гепатите, индуцированном CCl_4 , и сравнить его эффективность с препаратом «Карсил».

Материалы и методы исследования. В качестве растительного материала использовали надземную часть (трава, листья) *Helianthus tuberosus* L., собранную на территории Таджикистана [6]. Извлечение получали методом мацерации с последующим лиофильным высушиванием спиртового экстракта. Эксперименты проводились на 46 крысах-самцах линии Wistar массой 200–240 г. У животных моделировали подострый токсический гепатит, индуцированный CCl_4 (0,1 мл/кг через день в течение месяца), что соответствует современным методикам создания моделей гепатопатий [2, 1].

После периода адаптации животные были разделены на четыре группы: интактная (здоровые животные), контрольная (CCl_4 + вода), опытные (CCl_4 + ЛСИТТ 0,02 г/кг и 0,03 г/кг), сравнительная (CCl_4 + Карсил 0,05 г/кг). После завершения курса лечения проводили биохимическое исследование крови, определяя уровни холестерина, триглицеридов, ЛПНП и ЛПВП стандартными методами с использованием биохимического анализатора [3].

Результаты исследования. Воздействие CCl_4 вызвало выраженные изменения липидного обмена (табл. 1). У контрольной животной концентрации холестерина, триглицеридов и ЛПНП увеличились соответственно на 57,4%, 110,4% и 59,8%, тогда как уровень ЛПВП снизился на 15,9% по сравнению с интактной группой. Применение ЛСИТТ способствовало достоверному восстановлению липидного профиля: при дозе 0,02 г/кг уровень холестерина снизился на 23,5%, триглицеридов — на 34,1%, ЛПНП — на 25,1%, а ЛПВП увеличился на 37,7%. При дозе 0,03 г/кг эффект был более выражен: снижение холестерина на 27,3%, триглицеридов на 38,6%, ЛПНП на 28,6% и повышение ЛПВП на 42,4%. Препарат сравнения «Карсил» снижал уровень общего холестерина на 25,4%, триглицеридов — на 34,6% и повышал ЛПВП на 27,3%, что несколько уступало эффекту ЛСИТТ в дозе 0,03 г/кг.

Таблица 1. Изменение показателей липидного обмена в различных группах животных

На рисунке 1 представлено сравнение средних концентраций основных липидных фракций. Визуально видно, что ЛСИТТ в обеих дозах эффективно снижает уровень

холестерина и ЛПНП, приближая показатели к значениям интактной группы, при одновременном повышении ЛПВП.

Таблица 2. Процентное изменение липидного профиля относительно контрольной группы

На рисунке 2 показано относительное изменение липидного профиля (%). Наиболее выраженное снижение атерогенных фракций наблюдалось при дозе ЛСИТТ 0,03 г/кг, что свидетельствует о дозозависимом характере действия препарата и его преимуществе над препаратом сравнения.

Результаты исследования подтверждают гипополипдемическую активность лиофилизированного спиртового извлечения травы топинамбура. Вероятно, данный эффект обусловлен наличием в растении флавоноидов и фенольных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами и способностью стабилизировать клеточные мембраны гепатоцитов. Кроме того, силимариноподобные вещества активируют синтез фосфолипидов, что способствует восстановлению функций печени при токсическом воздействии. Наблюдаемое повышение уровня ЛПВП при одновременном снижении ЛПНП и триглицеридов указывает на улучшение липидного обмена и потенциальное антиатерогенное действие исследуемого препарата.

Заключение. Таким образом, лиофилизированное спиртовое извлечение травы *Helianthus tuberosus* L. проявляет выраженное гипополипдемическое и гепатопротекторное действие при подостром токсическом поражении печени. ЛСИТТ достоверно снижает уровни холестерина, триглицеридов и ЛПНП и повышает концентрацию ЛПВП в сыворотке крови крыс. Наибольший эффект отмечен при дозе 0,03 г/кг, что превосходит результаты, полученные с препаратом сравнения «Карсил». Перспективным направлением дальнейших исследований является выделение активных компонентов ЛСИТТ и разработка лекарственных форм для профилактики и лечения атеросклероза, ишемической болезни сердца, цирроза и жирового гепатоза печени.

Список литературы

1. Фармакологическая коррекция гепатотоксичности, индуцированной противотуберкулезными препаратами / Д. С. Суханов, Е. В. Тимофеев, Ю. С. Алексеева, К. А. Нагорнова // Лечащий врач. – 2023. – Т. 26, № 2. – С. 40-46. – DOI 10.51793/OS.2023.26.2.006. – EDN НКUBYQ.
2. Гепатозащитное действие экстракта володушки при экспериментальном тетрациклиновом гепатите / Л. Б. Стрелкова, Е. Н. Курманова, Е. В. Ферубко, М. И. Панина // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2019. – Т. 63, № 1. – С. 77-82. – DOI 10.25557/0031-2991.2019.01.78-82. – EDN AXALFM.
3. Kurmanova, E. N. Hepatoprotective effect of golden volodushka (*Bupleurum aureum* L.) herb extract of dryin experimental toxic hepatitis in rats / E. N. Kurmanova, E. V. Ferubko // Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry. – 2024. – Vol. 27, No. 7. – P. 46-52. – DOI 10.29296/25877313-2024-07-07. – EDN TBNRFS.
4. Лапин, А. А. Антиоксидантный статус перспективных сортов и гибридов топинамбура / А. А. Лапин, А. С. Музычук, В. Н. Зеленков // Бутлеровские сообщения. – 2
5. Матерова, Д. Л. Совершенствование технологии вафельных листов с применением современных добавок при производстве вафель с начинками / Д. Л. Матерова // Студенческий вестник. – 2022. – № 46-11(238). – С. 57-63. – EDN SYIJGD.010. – Т. 21, № 7. – С. 68-73. – EDN NCYMBR.
6. Сайбель, О. Л. Исследование фенольных соединений травы топинамбура (*Helianthus tuberosum* L.) / О. Л. Сайбель // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2022. – Т. 25, № 2. – С. 7-13. – DOI 10.29296/25877313-2022-02-02. – EDN MTEFJK.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Эгамова Мохира Маликовна – НОУ «Медико-социальный институт Таджикистана»

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица К. Сеткина 2

E-mail: mohiraegamova67@gmail.com

Азонов Джахон Азонович - доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ГУ НИИ фундаментальной медицины ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

E-mail: asonov-02@mail.ru

Самадов Баходиржон Шарипович - кафедра фармакологии, Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

E-mail: samadov.baxodirjon@bsmi.uz

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4593-6569>

Сафарзода Рамазон Шарофиддин – кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.

E-mail. safarzoda90@yandex.ru; **Тел:** +992 902 444 711

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9304-6945>

Шарифзода Шахриёр Бахтиёр – кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующий кафедрой фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.

E-mail. shahriyor1997.98@gmail.com; **Тел:** +992 00000 7177

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5376-0220>

Абдукаримзода Хушроншо, ассистент кафедры фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.

E-mail. khushronsho@mail.ru; **Тел:** +992 006 060 424

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1652-2033>

ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТРАВЫ ТОПИНАМБУРА ПРИ ПОДОСТРОМ

ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ: ГЛЮКОЗА, АМИЛАЗА, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Эгамова Мохира Маликовна

Эгамова М.М.¹, Азонов Дж.А.², Самадов Б.Ш.³, Сафарзода Р.Ш.⁴, Шарифзода Ш.Б.⁴, Абдукаримзода Х.⁴

¹НОУ «Медико-социальный институт Таджикистана»

²ГУ НИИ фундаментальной медицины ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

³Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

⁴Кафедра фармацевтической технологии имени профессора Халифаев Д.Р. ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

Аннотация. В данной экспериментальной работе исследовано влияние лиофилизированного спиртового извлечения травы топинамбура (ЛСИТТ) на показатели углеводного обмена, амилазы и микроэлементного состава крови у крыс при подостром токсическом поражении печени, вызванном введением четыреххлористого углерода (CCl₄). Результаты исследования показали, что ЛСИТТ проявляет выраженные гепатопротекторные и панкреопротекторные свойства, способствуя нормализации биохимических показателей и улучшая содержание основных микроэлементов крови. Эффективность препарата в дозе 0,03 г/кг массы тела сопоставима с препаратом сравнения – Карсилом.

Ключевые слова: топинамбур, CCl₄, гепатотоксичность, глюкоза, амилаза, микроэлементы, гепатопротектор, ЛСИТТ

PROTECTIVE EFFECT OF JERUSALEM ARTICHOKE HERB IN SUBACUTE TOXIC LIVER INJURY: GLUCOSE, AMYLASE, TRACE ELEMENTS

Egamova M.M.¹, Azonov Dzh.A.², Samadov B.Sh.³, Safarzoda R.Sh.⁴, Sharifzoda Sh.B.⁴, Abdugarimzoda Kh.⁴

¹Non-State Educational Institution “Medical and Social Institute of Tajikistan”

²State Research Institute of Fundamental Medicine of the State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

³Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

⁴Department of Pharmaceutical Technology named after Professor Khalifaev D.R., State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

Abstract. This experimental study investigates the effects of lyophilized alcoholic extract of Jerusalem artichoke herb (LAEJ) on glucose, amylase levels, and blood trace element composition in rats with subacute liver toxicity induced by carbon tetrachloride (CCl₄). The findings demonstrated that LAEJ exhibits pronounced hepatoprotective and pancreoprotective properties, leading to the normalization of biochemical parameters and an increase in essential trace elements. The effect of LAEJ at a dose of 0.03 g/kg was comparable to the reference drug Carsil.

Keywords: Jerusalem artichoke, CCl₄, hepatotoxicity, glucose, amylase, trace elements, hepatoprotector, LAEJ

Актуальность. Токсические поражения печени, обусловленные действием экзогенных ксенобиотиков, в том числе промышленных растворителей, остаются актуальной проблемой клинической фармакологии и гепатологии [1]. Одним из наиболее широко применяемых модельных токсинов в экспериментальной гепатологии является четыреххлористый углерод (CCl₄), вызывающий выраженное цитолитическое и холестатическое повреждение [2]. Растения с гепатопротекторными свойствами, богатые флавоноидами, фенольными соединениями и инулином, привлекают особое внимание исследователей. Топинамбур (*Helianthus tuberosus*) известен высоким содержанием биологически активных веществ, среди которых особенно значимы природные антиоксиданты и регуляторы углеводного обмена [3, 4].

Цель исследования. Оценить фармакологическую активность лиофилизированного

спиртового извлечения травы топинамбура (ЛСИТТ) на фоне подострого токсического поражения печени CCl_4 , с акцентом на показатели глюкозы, амилазы и микроэлементного состава крови у крыс.

Материалы и методы исследования. Экспериментальные животные: Использованы 25 белых беспородных крыс-самцов массой 180–200 г, разделённые на 5 групп по 5 животных в каждой:

Интактная группа (без воздействия), Контрольная группа (CCl_4 0,1 мл/кг через день в течение 30 дней), ЛСИТТ 0,02 г/кг + CCl_4 , ЛСИТТ 0,03 г/кг + CCl_4 , Карсил 0,05 г/кг + CCl_4 . Биохимический анализ крови: Измеряли уровни глюкозы, амилазы, кальция, магния, калия и фосфора стандартными фотометрическими методами [5]. Статистика: Результаты обработаны с использованием t-критерия Стьюдента, различия считались значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В результате проведённого экспериментального исследования установлено, что воздействие четырёххлористого углерода (CCl_4) на протяжении одного месяца вызывает выраженное токсическое поражение печени и поджелудочной железы, сопровождающееся достоверным повышением уровня глюкозы и активности амилазы в крови лабораторных животных. У крыс контрольной группы, получавших CCl_4 в дозе 0,1 мл/кг через день, уровень глюкозы составил $7,06 \pm 0,36$ ммоль/л, что превышает аналогичный показатель у интактных животных ($4,87 \pm 0,37$ ммоль/л) на 44,96%. Активность амилазы в этой же группе достигала $265,95 \pm 0,81$ ед/л, что на 66,1% выше, чем в интактной группе ($160,14 \pm 0,85$ ед/л), что свидетельствует о наличии выраженного панкреотоксического эффекта. Назначение лиофилизированного спиртового извлечения травы топинамбура (ЛСИТТ) животным, подвергавшимся интоксикации, способствовало снижению указанных биохимических показателей, что подтверждает его гепато- и панкреопротекторную активность. При применении ЛСИТТ в дозе 0,02 г/кг уровень глюкозы составил $6,06 \pm 0,95$ ммоль/л, активность амилазы — $197,09 \pm 0,92$ ед/л, что ниже контрольных значений на 14,16% и 25,89% соответственно. При увеличении дозы до 0,03 г/кг наблюдалось более выраженное снижение: глюкоза - $5,73 \pm 0,60$ ммоль/л, амилаза — $186,00 \pm 0,82$ ед/л, что составило 18,83% и 30,0% ниже по сравнению с контрольной группой соответственно. Эффективность ЛСИТТ в дозе 0,03 г/кг была сопоставима с референсным гепатопротектором Карсилом ($5,80 \pm 0,20$ ммоль/л и $189,10 \pm 0,93$ ед/л соответственно). Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Влияние ЛСИТТ на показатели глюкозы и амилазы при подостром токсическом поражении печени CCl_4

№	Группа животных и дозы в г/кг	Глюкоза mmol/L	Амилаза у/л
1.	Интактные	$4,87 \pm 0,37$	$160,14 \pm 0,85$
Введение крысам CCl_4 0,1 мл/кг через день в течение 2 мес			
2.	Контрольные	$7,06 \pm 0,36^*$	$265,95 \pm 0,81^*$
3.	ЛСИТТ 0,02	$6,06 \pm 0,95^*$	$197,09 \pm 0,92^*$
4.	ЛСИТТ 0,03	$5,73 \pm 0,6^*$	$186,0 \pm 0,82^*$
5.	Карсил 0,05	$5,8 \pm 0,2$	$189,1 \pm 0,93$

Примечание: * - достоверные различия по сравнению с интактной группой ($p < 0,05$)

Параллельно с изменением ферментативной и углеводной активности в крови животных, подвергшихся токсическому поражению печени, наблюдалось значительное нарушение микроэлементного состава. Как видно из результатов, представленных в таблице 2, у крыс контрольной группы по сравнению с интактной наблюдалось снижение уровня кальция (на 11,6%), магния (на 35,92%), калия (на 32,32%) и фосфора (на 3,87%). Эти изменения подтверждают развитие метаболических расстройств минерального обмена, типичных для токсического гепатита.

Назначение ЛСИТТ в дозе 0,02 г/кг способствовало частичной нормализации

микроэлементных показателей: уровень кальция составил $1,89 \pm 0,09$ ммоль/л, магния — $1,63 \pm 0,09$ ммоль/л, калия — $5,17 \pm 0,90$ ммоль/л, а фосфора — $1,20 \pm 0,05$ ммоль/л. Более выраженное действие наблюдалось при дозе 0,03 г/кг: кальций — $2,00 \pm 0,08$ ммоль/л, магний — $1,84 \pm 0,09$ ммоль/л, калий — $5,68 \pm 0,60$ ммоль/л, фосфор — $1,68 \pm 0,05$ ммоль/л. Полученные данные подтверждают дозозависимое влияние ЛСИТТ и демонстрируют его высокую эффективность, сопоставимую с препаратом сравнения Карсил.

Таблица 2. Влияние ЛСИТТ на показатели микроэлементного состава крови при подостром токсическом поражении печени СС14

№	Группа животных и дозы в г/кг	Кальций mmol/L	Магний mmol/L	Калий mmol/L	Фосфор mmol/L
1.	Интактные	$1,81 \pm 0,08$	$1,67 \pm 0,06$	$4,64 \pm 0,6$	$1,29 \pm 0,05$
Введение крысам СС14 0,1мл/кг через день в течение 1 мес					
2.	Контрольные	$1,6 \pm 0,05^*$	$1,07 \pm 0,04^*$	$3,14 \pm 0,07^*$	$1,34 \pm 0,09$
3.	ЛСИТТ 0,02	$1,89 \pm 0,09^*$	$1,63 \pm 0,09^*$	$5,17 \pm 0,9^*$	$1,2 \pm 0,05$
4.	ЛСИТТ 0,03	$2,0 \pm 0,08^*$	$1,84 \pm 0,09^*$	$5,68 \pm 0,6^*$	$1,68 \pm 0,05^*$
5.	Карсил 0,05	$2,2 \pm 0,03^*$	$1,80 \pm 0,06^*$	$5,58 \pm 0,2^*$	$1,56 \pm 0,07^*$

Примечание: * — достоверные различия по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$)

Таким образом, результаты биохимического анализа подтверждают, что ЛСИТТ оказывает комплексное защитное действие, способствуя нормализации углеводного, ферментативного и минерального гомеостаза при токсическом поражении печени, а его эффективность в дозе 0,03 г/кг массы тела сопоставима с действием препарата сравнения.

Заключение. Проведённое исследование показало, что лиофилизированное спиртовое извлечение травы топинамбура (ЛСИТТ) оказывает выраженное гепатопротекторное и панкреопротекторное действие при подостром токсическом поражении печени СС14. Препарат способствует нормализации уровня глюкозы, активности амилазы и восстановлению микроэлементного баланса в крови. Эффективность ЛСИТТ особенно в дозе 0,03 г/кг, сопоставима с Карсилом, что позволяет рассматривать топинамбур как перспективное растительное средство для фармакотерапии гепатотоксических состояний. Наличие флавоноидов, антиоксидантов и инулина в растении объясняет биологическую активность экстракта.

Список литературы

1. Фармакологическая коррекция гепатотоксичности, индуцированной противотуберкулезными препаратами / Д. С. Суханов, Е. В. Тимофеев, Ю. С. Алексеева, К. А. Нагорнова // Лечащий врач. – 2023. – Т. 26, № 2. – С. 40-46. – DOI 10.51793/OS.2023.26.2.006. – EDN НКUBYQ.
2. Гепатозащитное действие экстракта володушки при экспериментальном тетрациклиновом гепатите / Л. Б. Стрелкова, Е. Н. Курманова, Е. В. Ферубко, М. И. Панина // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2019. – Т. 63, № 1. – С. 77-82. – DOI 10.25557/0031-2991.2019.01.78-82. – EDN AXALFM.
3. Kurmanova, E. N. Hepatoprotective effect of golden volodushka (*Bupleurum aureum* L.) herb extract of dryin experimental toxic hepatitis in rats / E. N. Kurmanova, E. V. Ferubko // Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry. – 2024. – Vol. 27, No. 7. – P. 46-52. – DOI 10.29296/25877313-2024-07-07. – EDN TBNRFS.
4. Лапин, А. А. Антиоксидантный статус перспективных сортов и гибридов топинамбура / А. А. Лапин, А. С. Музычук, В. Н. Зеленков // Бутлеровские сообщения. – 2
5. Матерова, Д. Л. Совершенствование технологии вафельных листов с применением современных добавок при производстве вафель с начинками / Д. Л. Матерова // Студенческий вестник. – 2022. – № 46-11(238). – С. 57-63. – EDN SYIJGD.010. – Т. 21, № 7. – С. 68-73. – EDN NCYMBR.
6. Сайбель, О. Л. Исследование фенольных соединений травы топинамбура

(*Helianthus tuberosum* L.) / О. Л. Сайбель // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2022. – Т. 25, № 2. – С. 7-13. – DOI 10.29296/25877313-2022-02-02. – EDN MTEFJK.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Эгамова Мохира Маликовна – НОУ «Медико-социальный институт Таджикистана»

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица К. Сеткина 2

E-mail: mohiraegamova67@gmail.com

Азонов Джахон Азонович - доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ГУ НИИ фундаментальной медицины ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

E-mail: asonov-02@mail.ru

Самадов Баходиржон Шарипович - кафедра фармакологии, Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

E-mail: samadov.baxodirjon@bsmi.uz

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4593-6569>

Сафарзода Рамазон Шарофиддин – кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.

E-mail. safarzoda90@yandex.ru; **Тел:** +992 902 444 711

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9304-6945>

Шарифзода Шахриёр Бахтиёр – кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующий кафедрой фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.

E-mail. shahriyor1997.98@gmail.com; **Тел:** +992 00000 7177

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5376-0220>

Абдукаримзода Хушроншо, ассистент кафедры фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.

E-mail. khushronsho@mail.ru; **Тел:** +992 006 060 424

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1652-2033>

AMBULATOR SHAROITDA KEKSALARDA ARTERIAL GIPERTONIYA VA VAZN NAZORATINING O‘ZARO BO‘GLIQLIGI

Ergasheva Dilafruz Sulaymon qizi – Oilaviy tibbiyotda ichki kasalliklar kafedrasida

“Kardiologiya” yo ‘nalishi 3 kurs magistri,

Ilmiy rahbar: Rajabova Gulchehra Hamraevna – PhD, dotsent,

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Ilmiy konsul’tant: Mo‘minova Nilufar Xasanovna,

Alfraganus universiteti, O‘zbekiston

Мавзунинг долзарблиги: Bugungi kunda arterial gipertoniya (AG) keksalar orasida eng keng tarqalgan surunkali kasalliklardan biri bo‘lib, u yurak-qon tomir kasalliklari, insult va buyrak yetishmovchiligining asosiy sabablaridan hisoblanadi. Keksa yoshda metabolizmning sekinlashishi, jismoniy faollikning kamayishi va oziqlanish tartibining buzilishi natijasida ortiqcha vazn yoki semizlik holati ko‘p uchraydi. Bu esa o‘z navbatida qon bosimining oshishiga, yurak faoliyatiga ortiqcha yuk tushishiga olib keladi. Ambulator sharoitda keksalarda arterial gipertenziya nazorat qilishda dori vositalari bilan bir qatorda, vaznni me‘yorlashtirish va turmush tarzini to‘g‘rilash muhim profilaktik hamda davolash chorasi hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, vaznni 5–10% ga kamaytirish orqali qon bosimini sezilarli darajada pasaytirish, dori vositalarining dozalarini kamaytirish va umumiy hayot sifatini yaxshilash mumkin. Shu sababli, ambulator

sharoitda keksalarda arterial gipertenziya bilan vazn nazoratining o'zaro bog'liqligini o'rganish nafaqat klinik jihatdan, balki jamoat salomatligi nuqtai nazaridan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi..

Mavzuning maqsadi va vazifalari: Ambulator sharoitda keksalarda arterial gipertoniya va vazn nazoratining o'zaro bog'liqligini aniqlash hamda vaznni kamaytirishning gipertoniya barqaror nazoratidagi ahamiyatini baholash. Vazifalar:

1. Keksalarda arterial gipertoniyaning tarqalishi va vazn ko'rsatkichlarini tahlil qilish.
2. Vaznni kamaytirish orqali qon bosimi ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarni o'rganish.
3. Ambulator sharoitda vaznni boshqarish usullarining klinik samaradorligini baholash.
4. Gipertoniyani profilaktika qilishda vazn nazoratining ahamiyati bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Material va metodlar: Tadqiqot ambulator sharoitda kuzatuv usulida olib borildi. Arterial gipertoniya tashxisi qo'yilgan 60 yosh va undan katta bemorlar tahlil qilindi. Bemorlar klinik, antropometrik (vazn, bo'y, BMI) hamda arterial qon bosimi ko'rsatkichlari bo'yicha baholandi. Tadqiqot davomida bemorlarga parhez tavsiyalari va jismoniy faollik dasturlari qo'llanildi. Ma'lumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlandi.

Natijalar va ularning tahlili: Tadqiqot davomida ambulator sharoitda kuzatilgan 60 yosh va undan katta arterial gipertenziya bilan og'riqan bemorlar tahlil qilindi. Ular orasida ortiqcha vazn va semizlik holati yuqori ulushni tashkil etdi. Bemorlar uchun parhez tavsiyalari va mos jismoniy faollik dasturlari belgilandi.

3 oylik kuzatuv natijalariga ko'ra, vaznni kamida 5% ga kamaytirgan bemorlarda sistolik qon bosimi o'rtacha 10–15 mm.sim. ust., diastolik esa 6–8 mm.sim. ust. ga pasaydi. Shu bilan birga umumiy holat, uyqu va faollik ko'rsatkichlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, vaznni kamaytirish giperteniyaning barqaror nazorat qilishda muhim omil bo'lib, dori vositalariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va yurak-qon tomir asoratlarini oldini olishda katta ahamiyatga ega. Demak, vaznni boshqarish ambulator sharoitda keksalar uchun giperteniyaning kompleks davolashning samarali tarkibiy qismi hisoblanadi.

Xulosa: Ambulator sharoitda keksalarda vaznni me'yorlashtirish arterial gipertoniyaning barqaror nazorat qilishda samarali va muhim usul hisoblanadi. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, vaznni kamaytirish nafaqat qon bosimini sezilarli darajada pasaytiradi, balki dori vositalariga bo'lgan ehtiyojni ham kamaytiradi. Shu bilan birga bemorlarning umumiy holati, uyqu sifati va jismoniy faollik ko'rsatkichlari yaxshilanadi, bu esa ularning hayot sifatini oshiradi. Shu sababli vazn nazorati ambulator sharoitda gipertoniyaning profilaktika qilish va davolashning ajralmas va muhim yo'nalishi sifatida tavsiya etiladi.

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИСАХАРИДОВ СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОРНЯХ АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО

Эркинова Райхона Эркиновна

Студентка 2 курса факультета биотехнологии ,инженеринг и фармации

Самаркандский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Хасанова Г.Р

Цель работы: качественный и количественный анализ полисахаридов, содержащихся в корнях алтея лекарственного

Материал и методы исследования: Объект исследования – алтея лекарственного. Определение полисахаридов в лекарственном растительном сырье проводились с помощью общегрупповых реактивов, а содержание полисахаридов в корнях алтея лекарственного определяли методом гравиметрии.

Результаты исследования: Для предварительной идентификации полисахарида в сырье было получено водный экстракт. Соотношения навески сырья и экстрагента 1: 10.

Реактивы	Аналитический эффект
	Крахмал

Йодным раствором	Фиолетовая окраска
	Слизи
Раствором аммиака	Лимонно-желтый цвет
С концентрированным раствором хлористоводородной кислоты	Образовалась Коагуляция
С Чёрным тушью	Не окрашивается
	Древеснев. части корня
Флороглюцин. 1%р-р и конц. HCl k-та	Красный цвет

оличественные показатели гравиметрического метода алтея лекарственного

№	Количественное определение полисахаридов	Метрологическая характеристика
1	4,1801	n=6 X _{орт} =4,25518 S ² =0,00003 S=0,00295
2	4,1784	
3	4,1443	
4	4,1921	
5	4,1310	

Выводы: В результате качественного исследования обнаружили наличие полисахаридов (крахмал, пектин, слизи) в водном экстракте. С помощью гравиметрического метода было обнаружено, что в корнях алтея лекарственного содержание полисахаридов составляет 4,17518%.

GRAVIMETRIC ANALYSIS OF POLYSACCHARIDES CONTAINED IN MARSHMALLOW ROOTS

Jasmina Kodirkhonovna Khodjaeva

3rd year student of the Faculty of Biotechnology, Engineering and Pharmacy
Samarkand State Medical University

Scientific supervisor: G.R. Khasanova

The purpose of the work: qualitative and quantitative analysis of polysaccharides contained in the roots of marshmallow officinalis

Research material and methods: Research object – medicinal marshmallow The determination of polysaccharides in medicinal plant raw materials was carried out using general reagents, and the content of polysaccharides in the roots of medicinal marshmallow was determined by gravimetry.

The results of the study: An aqueous extract was obtained for the preliminary identification of the polysaccharide in the raw material. The ratio of the sample of raw materials and extractant is 1:10. Reagents Analytical effect

Starch

Reagents	Analytical Effect
Starch	
Iodine solution	Purple color
Mucus	
Ammonia solution	Lemon-yellow color
Concentrated hydrochloric acid solution	Coagulation formed
Black India ink:	No color
	Woody parts of root
Phloroglucinol. 1% solution and concentrated HCl k-ta	Red color

№	Quantitative determination of polysaccharides	Metrological characteristics
1	4,1801	n=6 X _{opt} =4,25518 S ² =0,00003 S=0,00295
2	4,1784	
3	4,1443	
4	4,1921	
5	4,1310	

Conclusions: A qualitative study revealed the presence of polysaccharides (starch, pectin, mucus) in the aqueous extract. Using the gravimetric method, it was found that the roots of marshmallow medicinal polysaccharide content is 4.17518%.

ВОЗМОЖНОСТИ ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

Юлдашева Н. М. – магистр 2-го курса, кафедры «Офтальмология»,

Научный руководитель: Бобоева Р. Р. – PhD, доцент,

Научный консультант: Рахматова М. Р. – PhD, доцент,

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Узбекистан.

Актуальность темы: В настоящее время артериальная гипертензия является одним из наиболее распространённых хронических заболеваний, оказывая негативное влияние не только на сердце и почки, но и на микрососудистую систему глаза. Гипертоническая ретинопатия — это комплекс морфологических изменений сосудов сетчатки, возникающих в результате повышения артериального давления. Если данное состояние не выявляется своевременно или не лечится, оно может привести к снижению остроты зрения и даже к слепоте. Наряду с традиционной терапией в последние годы широко применяются фитотерапевтические методы. Антиоксидантные, ангиопротективные и противовоспалительные свойства фитопрепаратов делают их перспективными средствами для профилактики и коррекции изменений сосудов сетчатки.

Цель исследования: Изучение структурных изменений сосудов сетчатки при гипертонии и оценка влияния фитотерапевтических подходов на эти изменения.

Материалы и методы: В исследование включены 40 пациентов с артериальной гипертензией (20 – основная группа: стандартное лечение + фитотерапия; 20 – контрольная группа: только стандартное лечение), возраст 45–65 лет. Оценка состояния сосудов сетчатки проводилась с помощью офтальмоскопии, фундус-фотографии и ОСТ, с учётом диаметра сосудов, толщины стенки, соотношения артерия/вена (AV) и наличия микроаневризм. Фитотерапия включала настой корня солодки (100 мл 2 раза в день) и глазные компрессы “RetinaHerb” (корень солодки + ромашка) 3 раза в день в течение 8 недель. Пациенты находились под клиническим наблюдением и лабораторным контролем.

Результаты и их анализ: У пациентов фитогруппы (настой корня солодки + компрессы “RetinaHerb”) отмечались положительные изменения морфометрических показателей сосудов сетчатки: диаметр сосудов увеличился с 105 ± 10 мкм до 120 ± 8 мкм, толщина стенки снизилась с 24 ± 3 мкм до 18 ± 2 мкм, соотношение артерия/вена (AV) улучшилось с $0,72 \pm 0,05$ до $0,85 \pm 0,04$, а среднее количество микроаневризм уменьшилось с 3–5 до 0–2. В контрольной группе изменений не наблюдалось.

Субъективные жалобы улучшились у 85% пациентов фитогруппы (уменьшение усталости глаз, затуманивания зрения, чувства давления), в контрольной группе — у 30%. ОСТ и фундус-фотография подтвердили нормализацию диаметра сосудов, улучшение эластичности стенок, восстановление микроциркуляции и снижение микроаневризм. Общее состояние пациентов фитогруппы стабилизировалось, контрольная группа значимых улучшений не показала.

Вывод: Фитотерапевтический подход, включающий настой корня солодки и компрессы “RetinaHerb”, продемонстрировал высокую эффективность в улучшении морфометрических показателей сосудов сетчатки у пациентов с артериальной гипертензией. Применение данных средств способствовало увеличению диаметра сосудов, снижению толщины стенок, улучшению соотношения артерия/вена и уменьшению количества микроаневризм, что указывает на восстановление микроциркуляции и повышение эластичности сосудистой стенки. Кроме того, у пациентов отмечалось снижение субъективных жалоб — уменьшение усталости глаз, затуманивания зрения и ощущения давления, что свидетельствует о комплексном положительном эффекте фитотерапии на состояние глаз и микроциркуляторного русла при гипертонии.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СБОРА «ЧОРДОРУ» НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ

У.П.Юлдашева

ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино».
Душанбе. Таджикистан

Актуальность. По данным ВОЗ, более 30% мировой популяции имеют неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП) и у 3-5% есть неалкогольный стеатогепатит. Такая высокая распространённость заболевания объясняет, что НАЖБП становится лидирующей причиной гепатоцеллюлярной карциномы. Высокая частота НАЖБП связана по большей части с ростом частоты ожирения и сахарного диабета. В лечении НАЖБП широко используются гепатопротекторы, особый интерес представляют препараты на основе природных компонентов, в связи с этим, разработка новых гепатопротекторов на основе лекарственных растений остается актуальной задачей современной фармакологии.

Цель исследования: изучить гепатопротекторное действие сбора, созданного на основе лекарственных растений Таджикистана.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования служил сбор «Чордору». Эксперименты были проведены на половозрелых белых беспородных крысах обоего пола массой 185-200гр. Гепатопротекторную активность лекарственного сбора изучали на модели токсического гепатита, которое воспроизводилось у крыс путем введения четыреххлористого углерода (CCl₄) в 50% растворе оливкового масла внутривентриально, однократно в дозе 1 мл/кг веса экспериментальных животных в течение 7 дней. Для оценки гепатопротекторной активности определяли активность ферментов переаминирования АлАТ, аспартатаминотрансферазы (ААТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), содержание билирубина в сыворотке и другие биохимические показатели крови. Для сравнительной оценки эффективности изучаемых сборов был использован известный растительный гепатопротектор легалон (Legalon[®] 70, Rottapharm- Madaus, Италия) в дозе 100мг/кг веса животных, который вводили внутривентриально.

Результаты. У животных с экспериментальным токсическим гепатитом, наблюдается

повышение активности ключевых ферментов - АлАТ, АсАТ, щелочной фосфатазы, а также содержание общего билирубина, что доказывает повреждение мембран печеночных клеток. Лечение настоем сбора «Чордору» в течение одного месяца способствует уменьшению их концентрация в сыворотке крови: АлАТ с $109 \pm 0,6$ Ед/л до $46 \pm 0,3$ Ед/л, АсАТ с $63 \pm 0,5$ Ед/л до $59 \pm 0,3$ Ед/л, щелочной фосфатазы с $132 \pm 0,6$ Ед/л до $120 \pm 0,4$ Ед/л, билирубин $39,6 \pm 0,3$ мкмоль/л до $25,6 \pm 0,3$ мкмоль/л, приближаясь к показателям у интактных групп.

Результаты экспериментальных данных показывают, что при токсическом гепатите также нарушается белковообразующая функция печени. У животных опытных групп, получавших лечение настоем сбора «Чордору» происходит заметное улучшение показателей белкового обмена – повышается содержание общего белка на 70% и понижается концентрация мочевины и остаточного азота до $7,7 \pm 0,3$ ммоль/л и $29,9 \pm 0,3$ мг/% соответственно ($P < 0,05$).

Препарат сравнения Легалон введенный в дозе 100мг/ кг веса животных также оказывал эффективное действие на активность цитолитических ферментов печени лишь немного уступая сбору «Чордору».

Выводы: Сбор «Чордору» улучшают биохимические показатели функционального состояния печени при токсическом гепатите, что позволяет сделать вывод о наличии у него гепатопротекторной активности, сопоставимое с препаратом сравнения леганолом.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛИНДАМИЦИН-БЕНЗОИЛПЕРОКСИДНОЙ КОМБИНАЦИИ И АЗЕЛАИНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ACNE VULGARIS

Юрин С.М., Силина Л.В.

Курский государственный медицинский университет, Российская Федерация

Актуальность. Акне вульгарис представляет собой наиболее распространённое хроническое воспалительное заболевание кожи, характеризующееся полиэтиологичностью и сложным патогенезом, включающим гиперкератоз, гиперсекрецию кожного сала и микробную колонизацию *Cutibacterium acnes*. По данным ВОЗ (2024), клинические проявления акне выявляются у 82–90% подростков, у 25–30% взрослых, причём у 12% женщин заболевание носит персистирующий характер, что подчёркивает необходимость рационального выбора топических схем терапии, направленных на устранение воспаления, профилактику рецидивов и минимизацию антибиотикорезистентности.

Цель исследования – сравнительный анализ эффективности, динамики клинических проявлений и безопасности топической терапии акне вульгарис комбинациями препаратов клиндамицин 1%+бензоилпероксид 5% и азелаиновая кислота 15%.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены пациенты с папуло-пустулёзными и комедональными формами акне лёгкой и средней степени тяжести. Оценка проводилась по шкале ISGA (Investigator's Static Global Assessment), подсчёту воспалительных и невоспалительных элементов и индексу качества жизни DLQI. Терапия проводилась курсом 12 недель. Пациенты первой группы применяли Клиндовит Комбо (клиндамицин 1%+бензоилпероксид 5%) 1 р./день вечером на поражённые участки лица, второй – Азелик (азелаиновая кислота 15%) 2 р./день. Контрольные осмотры проводились на 0, 4, 8 и 12 неделе. Эффективность оценивалась по проценту снижения числа элементов, времени достижения клинически значимого эффекта и частоте побочных явлений.

Результаты исследования. Уже к 4-й неделе терапии в группе Клиндовита Комбо среднее количество воспалительных элементов (папул и пустул) снизилось с $27,4 \pm 3,1$ до $14,7 \pm 2,8$, что соответствует редукции на 46,4%, а количество комедонов – с $32,6 \pm 3,8$ до $19,7 \pm 3,3$ (–39,6%). К 8-й неделе наблюдалось дальнейшее уменьшение воспалительных проявлений на 61,2%, невоспалительных – на 53,8%. К завершению 12-недельного курса средняя редукция папуло-пустулёзных элементов составила 74,2%, комедональных – 63,5%. 68% пациентов оценены по ISGA как имеющие «значительное улучшение» (0–1 балл), у 21% отмечена полная ремиссия высыпаний. Средний балл DLQI снизился с $14,1 \pm 2,3$ до $5,2 \pm 1,7$, что

свидетельствует об улучшении качества жизни на 63,1%. Побочные явления (умеренная эритема, транзиторное шелушение) зафиксированы у 8,7% пациентов, не требовали отмены препарата.

В группе Азелика динамика имела более постепенный характер. Через 4 недели количество воспалительных элементов уменьшилось с $26,9 \pm 3,4$ до $18,2 \pm 3,1$ (-32,3%), комедонов – с $31,7 \pm 4,1$ до $23,9 \pm 3,6$ (-24,6%). К 12-й неделе редукция воспалительных элементов достигла 65,4%, невоспалительных – 57,1%. По шкале ISGA «значительное улучшение» отмечено у 58% пациентов, у 16% наступила полная ремиссия. Показатель DLQI снизился с $13,7 \pm 2,1$ до $6,0 \pm 1,9$ (-56,2%). Побочные эффекты (жжение, лёгкая сухость кожи) наблюдались у 11,8% пациентов, все эпизоды имели лёгкую степень выраженности и купировались самостоятельно в течение 5–7 дней.

Выводы. Сравнительный анализ продемонстрировал, что комбинация клиндамицина с бензоилпероксидом обеспечивает более быстрое достижение клинически значимого улучшения (средний срок $4,9 \pm 0,7$ недели против $6,3 \pm 0,9$ недель при азелаиновой кислоте), а также более выраженное снижение микробной контаминации и частоты рецидивов в течение последующих 8 недель наблюдения (8% против 17%). Оба препарата демонстрируют благоприятный профиль безопасности и могут рассматриваться как рациональные средства первой линии терапии акне вульгарис лёгкой и средней степени тяжести.

КОМПЛЕКСНЫЙ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЯХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Юрин С.М., Савельева Ж.В.

Курский государственный медицинский университет, Российская Федерация

Актуальность. Диабетическая микроангиопатия (ДМА) представляет собой мультифакторное осложнение сахарного диабета (СД), связанное с системным поражением микрососудистого русла, влекущим за собой развитие нефропатии, ретинопатии, дистальной полинейропатии и хронической ишемии нижних конечностей, что обуславливает реальную необходимость оптимизации маршрутов ведения и лекарственной коррекции.

Цель исследования – осуществить клинико-лабораторную и фармакотерапевтическую оценку пациентов с диабетической микроангиопатией в амбулаторной практике.

Материалы и методы исследования. Эмпирическая база исследования сформирована на основе 48 амбулаторных медицинских карт пациентов частной многопрофильной клиники города Курска в 2023-2024 гг. В исследуемую выборку вошли лица с установленной диабетической ангиопатией, преимущественно микроангиопатического типа. Анализу подвергались клинико-anamнестические данные, биохимические показатели, структура лекарственных назначений. Дополнительно учитывались данные анкетирования, касающиеся субъективных симптомов, комплаентности и регулярности наблюдений. Применялись методы описательной и сравнительной статистики, а также контент-анализ официальных рекомендаций Минздрава РФ и профессиональных ассоциаций по лечению СД.

Результаты исследования. В анализируемой совокупности преобладали пациенты с СД 2 типа (87% в 2023 году и 84% в 2024 году), при этом продолжительность заболевания свыше 5 лет отмечалась у 57% и 60% респондентов соответственно. Средняя возрастная группа составила 50-59 лет (65%), с тенденцией к увеличению доли мужчин (с 30,4% до 44%). В структуре осложнений доминировали сосудистая дисфункция, нейропатия: ишемия в нижних конечностях отмечено у 26-32% пациентов, жалобы на парестезии – у 22% в 2023 году и 28% в 2024 году. Ретинопатия наблюдалась с увеличением частоты с 13% до 32%. Трофические язвенные дефекты в зоне стоп диагностированы в 4-16% случаев. Параллельно зафиксировано нарастание частоты артериальной гипертензии (с 43% до 56%). Нарушения липидного обмена продемонстрировали стойкую тенденцию: уровень общего холестерина $>5,0$ ммоль/л выявлен у 57-57,5% обследованных, гипертриглицеридемия – у

17–24%, снижение ЛПВП <1,2 ммоль/л – у 42% в 2024 году. Повышенные показатели креатинина выявлены у 9-16% больных, гиперурикемия – у 13-20%. Фармакотерапевтический анализ показал доминирование метформина среди сахароснижающих средств (42%), далее следовали препараты сульфонилмочевины (17%), ингибиторы ДПП-4 (7%) и ингибиторы SGLT2 (4%). Инсулинотерапия применялась у 14% пациентов (в рамках комбинированных схем). Среди сосудисто-метаболических средств наиболее часто использовались пентоксифиллин (39%), липоевая кислота (28%), сулодексид (21%) и актовегин (16%). Метаболическая поддержка с применением цитофлавина зафиксирована в 6% случаев. Гиполипидемическая терапия реализовывалась преимущественно за счёт аторвастатина (44%) и розувастатина (13%). Коррекция артериального давления осуществлялась с использованием ИАПФ (35%), блокаторов рецепторов ангиотензина II (23%), антагонистов кальция (11%) и β-адреноблокаторов (9%). Самоконтроль гликемии осуществлялся 65% пациентов. Регулярность наблюдения была на уровне 52% в 2023 году и 56% в 2024 году.

Выводы. Полученные результаты подтверждают высокую клиническую значимость диабетической микроангиопатии как осложнения СД 2 типа. Обнаруженная полиморфность симптомокомплексов, частота сосудисто-метаболических нарушений и приверженность в использовании традиционных средств базисной терапии обосновывают необходимость многоуровневого и индивидуализированного подхода к ведению эндокринологических больных на амбулаторном этапе.

ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ АЛЬТЕПАЗА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Ярашев А.Р¹., Эшонов О. Ш²., Ахмадов Ж.А².

1-Бухарский филиал РНЦЭМП, Бухара, Узбекистан.

2-Бухарский медицинский институт, Бухара, Узбекистан.

Актуальность. Современная стратегия лечения ишемического инсульта подразумевает под собой своевременное применение методов реперфузионной терапии в сочетании с применением современных методов нейровизуализации на основе КТ- и МРТ-технологий, что позволяет оценить состояние церебральной перфузии как на момент госпитализации, так и в динамике. Время до 6 часов от развития заболевания носит название «терапевтического окна». Именно в этот период мероприятия по восстановлению перфузии в зоне «пенумбры» характеризуются наибольшей эффективностью. Тромболитическая терапия или эндоваскулярные технологии, имеет четко регламентированный временной промежуток, в который его применение можно считать целесообразным.

Альтеплаза - это препарат, относящийся к семейству сериновых протеаз (тканевый активатор фибриногена), являющийся фибринолитиком непрямого механизма действия 3-го поколения, применение на сегодня является «золотым стандартом» тромболитической терапии ишемического инсульта и является наиболее эффективным методом реперфузионной терапии при ишемическом инсульте.

Цель исследования. Изучить эффективность тромболитической терапии препаратом альтеплазой при ишемическом инсульте.

Материалы и методы исследования. На базе нейрореанимационного отделения Бухарского филиала РНЦЭМП была проведена тромболитическая терапия при кардиоэмболическом варианте ишемического инсульта 16 пациентам. Все пациенты были доставлены в стационар по линии СМП в течение первые 4 часа от манифеста заболевания. Диагноз установлен на основании анамнеза, неврологического статуса и по данным Эхокардиографии, МСКТ и МСКТ ангиографии. Было отмечено отсутствие сформированного ишемического очага на нативной МСКТ при неврологическом дефиците в виде гемисимптоматики и наличие выключенного сосуда на МСКТ ангиографии. Уровень сознания больных при поступлении по шкале Глазго было в пределах от 8 до 10 баллов. Тромболитическую терапию проводили

препаратом Альтеплаза в дозировке 0,9 мг/кг, 10% дозы вводили внутривенно болюсно, остаток препарата внутривенно капельной в течение часа. Для предотвращения реперфузионного синдрома и вторичных повреждений головного мозга, целью противоотечной лимфостимулирующей терапии с двух сторон субмастоидально подкожно вводили раствор лидокаина 2%-1мл, дексаметазона 4мг, 10% р-р глюкозы 3мл. в одном шприце (методика одобрена на заседание Комитета по этике МЗ РУз, протокол № 7 от 09.11.2023г). Субмастоидальные лимфотропные инъекции проводились в течение 5 дней, наряду с стандартной интенсивной терапией.

Результаты исследования. После проведения тромболитической терапии у 14 больных в течение 12 часов было отмечена восстановления неврологического дефицита и прояснения сознания. В динамической МСКТ ангиографии через 24 ч было установлено восстановление кровотока по окклюзированном церебральном сосуде и отсутствие ишемического очага. У 2 пациентов на МСКТ появилась мелкоочечное кровоизлияние в очаг ишемии без ухудшения состояния. Использование комбинированного вмешательства: тромболитической и противоотечной лимфостимулирующей терапии, свидетельствует о благоприятном эффекте при ишемическом инсульте.

Заключение. Системный тромболитизис альтеплазой с использованием противоотечной лимфостимулирующей терапии способствуют безопасному и эффективному применению этого метода у пациентов с ишемическим инсультом и предотвращает развития вторичных повреждений головного мозга.

RELATIONSHIP TO THE REFLUXATE TYPE OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT DEGREE OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

Yuldasheva Dilnavoz Khasanovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Uzbekistan,

The urgency of the problem - Recently, gastroesophageal reflux disease (GERD) has lasted just over a quarter of a century since the digestive tract was recognized as an independent disease. Although it is the smallest of all known diseases of the digestive tract, it has risen to the forefront of the prevalence [1,3,6,7,8]. In the early stages of the GERD pathogenesis, almost all industry experts acknowledged that the main factor in the development of the disease is the components of gastric juice. Additionally, they assert that "this aggressive factor plays a decisive role in the formation of major clinical, endoscopic and morphological symptoms that occur during GERD" [2,4,5,6].

As you know, normally, the mucous membrane pH is about 5.5-7.0 in the esophagus. The pH of the mucous membrane of the esophagus is 4 and above (pH <4,0), ie the environment begins to have acetic acid. Therefore, the following motto among scientists in recent years is widespread: "Acidity is not a sign of boiling" [5, 6].

At that time, there was not enough information on the significance of alkaline or mixed-type refluxate in the formation of GERD. For this reason, most experts have unquestionably included GERD in the group of diseases that are related to gastric juice (Hcl) (stomach and duodenum ulcer). In the course of the pathogenesis of GERD, the substitution of the aggressive factors of gastric juice has been instrumental in the formation of its proposed treatment scheme.

Because of this step, which is not always accurate, the main focus of all the treatment methods proposed by the GERD is to eliminate or at least neutralize the effects of influential aggression factors (Hcl). Over the past period, various methods of GERD therapy, based on the above-mentioned direction, have been proposed. Even when most of them are used step up or step down, the focus of the treatment focuses on the elimination or neutralization of aggressive capabilities of the components of the reflux.

It is worth noting that when the GERD pathogenesis is re-analyzed on the basis of personal experience accumulated throughout the years, it is thought that there may be conclusions that differ from the prevailing thoughts on the subject. It must be admitted that the

aggressive factors of gastric juice or duodenal fluid in the pathogenesis of GERD are not the primary factor, as it is now recognized. As you know, these factors do not begin to absorb the aggressiveness when escaping the esophagus, but they are also present when they operate within the boundaries of their natural regions (gastric or duodenal gut). In these natural habitat, there are also some protective factors that can always neutralize their aggressive forces. However, the capacity of the esophagus in the esophagus does not have the power to eradicate the aggressive properties of the esophagus. Therefore, when the gastric juice or duodenal ulcer is directed toward the esophageal cavity, their aggressive properties are evident. Hence, the pathogenesis of GERD is not the aggressive ability of the stomach or duodenum, but their esophageal gastroesophageal reflux (GER) or duodenogastroesophageal reflux (DGER) can serve as the primary factor. It is well-known that many experts recognize theoretically.

It is well-known that the reflux is a living thing, its natural origin must be stomach or duodenal ulcer. It is secretly thrown into the esophagus during the GER or DGER process. Revealing the aggressive effects of the fluid component components depends on the extent to which the GER or DGER process is present and the duration of the process. It is also important that the type of refluxate medium (TRM) is acidic or alkaline during the GERD formation process.

The aggressive features of the components of biological fluids that form part of the reflux constitute an important part of the disease. However, this is a direct axiom of the GER or DGER process intensity. So it is time to put forward the slogan "No Reflux, No Fever". The question is right: "Is it primarily the aggressive factor or the need to eliminate the GER and DGER processes during the GERD procedure?" The logical perception of the problem will surely lead to the right recognition of the other. So, it is logical that the main focus of the innovative types of HERD treatment (in contrast to the present) is not to neutralize the impact of aggressive factors, but to eliminate the process of reflection.

Obviously, most industry professionals need to be able to interpret this problem in a correct way. Unfortunately, in the recognized methods of the HERD procedure, which is practically used, the logical understanding still exists. Most of them are recommended by proton pump inhibitors (PPI) as the main (essential) medicines. It is well known that they can only reduce the production of hydrochloric acid as required. This is a great deal to overcome the existing pathological process in the heart. However, the same situation can be caused by the disorder of equilibrium between the homeostatic images of an important organ such as the stomach and associated irregular digestion processes.

Therefore, it would be logical to justifiably recommend the prophylaxis group, which is capable of removing GER or DGER as a major source of treatment in modern GERD treatment schemes. However, in almost all modern treatment modalities, GERD is basically assigned a secondary status to prokinetic agents. However, from the perspective of the GERD pathogenesis, it should be recognized that its use should be a prerequisite for use of progenitors in PPI drugs.

The well-known slogan "Without the Reflux, GERD will not happen" also requires the use of prokinetics, which immediately eliminates GER or DGER. It is well known that the elimination of the reflection will lead to the loss of important clinical symptoms, including symptoms of jaundice. Therefore, when different types of reflection are successfully eliminated, there is no need to apply PPI proprietary. Because of the need to limit the process of acid formation spontaneously vanishes. Also, the acid-treating process is not always appropriate. In some cases, it may unreasonably distort the stability of the stomach-gumostasis symptoms.

It must be admitted that, in some respects, the situation in question may actually be contrary to some of the points listed in the HERD modern treatment standards. However, the GERD pathogenesis suggests that the results of modern interpretations suggest that there are steps to take in the guidelines. It is noteworthy that the supporters of this directive may be more likely to focus on the future prospect of research, rather than eliminating the process of producing chloride acid, which is not always appropriate, but rather to restore the gastrointestinal tract to the damaged motor.

Taking into account the abovementioned, the following is a GERD procedure method proposed by a team of specialists in the field of propaedeutics of internal diseases, including the author. The principal difference of this method from the others is: 1) the sequence of successive sequences; 2) the sequence of steps is optimized in accordance with the above instructions; The following is a schematic representation of the proposed HERD procedure:

The steps and optimal sequence of the GERD method of treatment

I. Nomedical treatment

- 1 - urgent (tea, coffee, alcoholic beverages, some medicines, etc.);
- 2 - measures to be taken to slow down (weight loss, smoking, and so on);

II. Medical treatment

- 1 - prokinetics;
- 2 - PPI Factors;

III. Surgical treatment

The proposed HERD procedure consists of three stages, with sequential order primarily designed to eliminate different types of reflection and, at the same time, to achieve predetermined treatment efficiency. Therefore, his median stroke step begins with the adoption of prokinetics rather than PPI agents. It should be borne in mind that when using this treatment pad, you must strictly adhere to the order of sequence of steps. Because this procedure is one of the principal differences in the proposed treatment method. The I - step of the proposed treatment method of GERD, known as non - edbation, involves a number of conservative measures with the power to overcome the GER or DGER processes. 2) Slowing (weight loss, smoking, cigarette smoking, and cigarette smoking) 2) Slow (weight loss, smoking, and cigarette smoking) h.o. rejection). II is known as medicine, and it is recommended to take drugs that are effective in the GERD treatment. Acceptance of these drugs should be carried out in a strict sequence. In contrast to the GERD treatment methods that have been widely used up to date, treatment should be started first by using prokinetic monopreparations. Prokinetics should also be the primary (basic) part of the treatment plan when other groups of drugs (PPI agents, etc.) are recommended. It should be emphasized that PPI should be recommended only when the TRM is acidic or at nighttime traumatic symptoms. It requires the use of III - line surgical practice. It is appropriate to mention that the surgical practice should be applied when it is instructed to do so. The step-by-step procedure of GERD is recommended to recognize the GER and DGER process for its role in the development of this disease and the recognition of progenetic as a basic drug for its admission and pathogenic evaluation. The application of step-by-step treatment in our own practice has confirmed that many of its aspects are natural and appropriate. It is understood that these conclusions are the personal thoughts of those who are in dispute with respect to the subject matter of the case.

Comparative performance of alternative and traditional methods used in GERD

As you know, GERC is not only the esophagus, but also the most common of all known diseases of digestive tract organs. From the earliest days of his life as an independent disease, many experts in the field have been diagnosed with disease (such as gastric and duodenal ulcer), which is caused by chloride acid in the gastric juice. Actually, this is the basis of the modern treatment methods of GERD as a result of this conclusion (also because of the existence of an alkaline reflux) that has not always been proven.

Undoubtedly, the role of chloride in the gastric juice is important during the formation of some clinical options. However, this phenomenon can only be caused by GER. Therefore, the fact that the share of the importance of the reflux process in the pathogenesis of GERD is higher than that of the chloride acid does not require confirmation. Perhaps, this is why the word reflexes in the GERD experimental name is also used. Considering the above points, it is desirable for GERD to be regarded as a disease involving the process of reflux rather than acid. Therefore, it is appropriate for the progenitor to form the basis of the drug used in its treatment, rather than PPI agents.

Taking this into account, at this stage of the research, it has been tasked to dynamically examine the results of the traditional and proposed alternative therapeutic efficacy (step-by-step) therapeutic efficacy in the HERD procedure. In order to accomplish this task, 76 patients with GERD type NERD with acidic appearance of TRM have consistently compared the dynamic results of the data obtained by applying the aforementioned treatment methods. The lifetime of the patients included in the study was between 18 and 56 years, meaning an average of 38.4 ± 5.2 years. Of the 76 patients, 42 (55.3%) were male and the remaining 34 (44.7%) were female. All patients have a range of clinical parameters: age, gender, body mass index, GERD mean duration, recidivism, number of treatments taken up to date, and so on. and divided into two groups with a representative profile. The first group control group (CG) patients consisted of 37 (48.7%) individuals, mainly constituting the traditional method (TM) HERD. It consists of 40mg of tablet and 50mg of itomed or isopride hydrochloride (Promed, Czech Republic) tablet, mainly pantap or pantoprazole ("Nobel" farm, joint venture of Uzbekistan and Turkey). These drugs are recommended in the following order: pantap 1 tablet from 40 to 60 minutes in the morning and 1 pill every day, it should be taken 20 to 30 minutes before eating at 700, 1300 and 1900 hours. The duration of both drugs was 20-24 (mean 22.4 ± 3.6) days.

The remaining 39 (51.3%) of the patients were involved in the second main group (MG) group and offered alternative treatment (AT) as a remedy. This technique consists of: non-lethality and medico-math stages. Nominal paralysis is as follows: immediate attention (tea, coffee, alcohol, some medications, etc.), and slow measurements (weight loss, smoking, and so on) received. The trimedat or trimebutin ("Valenta", Russia), which is a universal type of prokinetics, has been used individually in the medikameto stage. It is mainly produced in the form of tablets and developed in a dose of 100 mg or 200 mg. Group patients received 200 mg of trimethate, 20 to 30 minutes before eating 700, 1300 and 1900 hours. The duration of administration was 20-24 (mean 22.8 ± 4.1) days. The effectiveness of the recommended treatment modalities was dynamically analyzed every 10 to 12 days. The information you are looking for is listed in Table 1 below.

As can be seen from Table 1, the results of the therapeutic efficacy of the TM and AT methods used in the treatment of patients with GERD were as expected. The following factors are used to assess the therapeutic efficacy of the TM and AT methods used in GERD procedures: 1) Dynamics of Significant Disease (%) of Primary Clinical Signs; 2) Positive changes in quantitative (points) values of important symptoms of GERD; 3) The number of GERD clinical manifestations throughout the day; 4) the number of night signs of a major symptom such as intoxication; 5) the scale of positive changes in the quality of life quality of patients; were used as a criterion. In order to timely record the timetable of changes to these criteria, each of the patients involved in the inspection was pre-made with individual questionnaires.

Table 1

Dynamics of interferometric activity of AT and TM methods used in GERD

Basic Clinic characters	MG (n=39)			CG (n=37)		
	From the Treatment:					
	You got it	Then (in days)		You got it	Then (in days)	
10-12		23-24	10-12		23-24	
1. Waterbrash	$\frac{33}{84,6 \pm 8,5}$	$\frac{21}{53,9 \pm 5,4}$	$\frac{3}{7,8 \pm 0,7}$	$\frac{30}{81,1 \pm 7,8}$	$\frac{11}{29,7 \pm 2,7}$	$\frac{2}{5,4 \pm 0,6}$
2. Regurgitation	$\frac{19}{48,7 \pm 4,6}$	$\frac{8}{20,5 \pm 2,1}$	0	$\frac{17}{48,6 \pm 4,3}$	$\frac{9}{24,3 \pm 2,6}$	$\frac{2}{5,4 \pm 0,8}$
3. Eructation	$\frac{15}{38,5 \pm 3,6}$	$\frac{6}{15,4 \pm 1,6}$	$\frac{1}{2,7 \pm 0,4}$	$\frac{14}{37,8 \pm 3,2}$	$\frac{5}{13,5 \pm 1,1}$	$\frac{3}{8,1 \pm 0,6}$

4. Gor.vo mouth (with a bitter taste in one's mouth)	$\frac{7}{18,0\pm 1,5}$	$\frac{3}{7,7\pm 0,9}$	0	$\frac{6}{16,2\pm 1,4}$	$\frac{3}{8,1\pm 0,8}$	$\frac{1}{2,7\pm 0,5}$
5. The mouth is sour taste	$\frac{23}{59,0\pm 5,7}$	$\frac{9}{23,1\pm 2,4}$	0	$\frac{20}{54,0\pm 5,2}$	$\frac{8}{21,6\pm 2,6}$	$\frac{2}{5,4\pm 0,9}$
6. Dysphagia	$\frac{8}{20,5\pm 2,1}$	$\frac{3}{7,7\pm 0,9}$	0	$\frac{8}{21,6\pm 2,5}$	$\frac{4}{10,8\pm 1,2}$	0
7. Odinophagy	$\frac{7}{18,0\pm 1,7}$	$\frac{4}{10,3\pm 1,1}$	$\frac{1}{2,7\pm 0,3}$	$\frac{7}{18,9\pm 1,5}$	$\frac{3}{8,2\pm 0,7}$	$\frac{1}{2,7\pm 0,5}$

Note: absolute, relative (%) in denominator;

Analyzing the dynamics of therapeutic efficacy results of the TM and AT methods utilized in a therapeutic manner as a key indicator of the GERD's clinical manifestations has led to the following important information. In the MG patients, this symptom was recorded in 33 (84.6%) patients, at the end of the first decade of treatment it was 21 (53.9%), and by the end of the second decade this symptom was only 3 (7.8%) only.

Dynamic changes observed in the same clinical symptoms in CG patients have been different. If the symptoms were noted in 30 (81.1%) of the 37 patients, before the treatment, only 11 (29.7%) at the end of the first decade of the treatment, and only 2 (5.4%) of the symptoms at the end of the second decade, It is worth noting that these positive changes were recorded in the first decade of the year. Significant severe fluctuations in the dynamics of symptoms of acne in the CG patients (unlike MG patients) can be explained by the effect of PPI agents in the TM. It should be noted that the therapeutic efficacy of Method AT in patients undergoing night-time attacks is also evidence of the fact that it does not require proof of the effectiveness of PPI agents.

Conclusion

1. It should be noted that there was no significant difference between the dynamic changes observed in patients with MG and CG in symptoms other than GERD symptoms during the use of AT and T treatment methods. Similarly, the results of criteria allowing a thorough evaluation of the therapeutic efficacy of the methods of AT and T have also been synonymous with the outcome.
2. Thus, based on the data obtained at this stage of the research, it should be noted that the therapeutic efficacy of the EC method used in GERD treatment has been demonstrated in terms of resistance to the same symptoms. This competitive tendency has been demonstrated more thoroughly in therapeutic efficacy, in particular in patients who have not been diagnosed with night bumps. Also, we have a number of key aspects of AT methodology, including:
3. All the activities involved in each stage of the GERD procedure are aimed at logical remediation of the process of reflux (GER or DGER), when generating the disease;
4. While the therapeutic effectiveness of the therapeutic effectiveness method has been narrow (primarily individual progenitors), the therapeutic efficacy level of the drugs used in the therapeutic procedure of medicine has been demonstrated in a fully competitive manner;
5. The cost of treatment has declined from 20 to 30% due to the reduction in the number of drugs involved (mainly universal progenitors) in the process of using the AT method, and its pharmacoeconomic marks have increased significantly.

Literature used

1. Babak O.Ya. Jelchny reflux: modern look at pathogenesis and treatment / O. Either. Babak // Suchasna gastroenterology. - 2003. - No. 1 (11). - S. 28-30.
2. Belyalov F.I. Gastroezophagealnaya refluxnaya bolezn. Posobie for doctors. M., 2009; p. 23.

3. Bueverov A. O., Lapina TJJ. Duodenogastroezofagealnyy reflyuks kak prichina reflyuks-ezofagita // Farmateka. - 2006. - № 1.-S. 1-5.
4. Ivashkin V.T. Diagnostic i lechenie gastroezofagealnoy refluxnoy bolezni: manual for doctors / V.T. Ivashkin, A.A. Sheptulin, A.S. Truxmanov and dr. - Moscow. - 2010 g.
5. Ivashkin V.T., Truxmanov A.S. Software treatment of gastroesophageal reflux disease in the daily practice of a doctor. Ros.URN jurn gastroenterol, hepatitis, coloproctol. 2003; 6: 18-26.
6. Mukhin NA, Moiseev V.S., Martynov AI Vnutrennie bolezni. "GEOTAR - MEDIA" Moscow 2009. P.3-12
7. Neeraj Sharma, Amit Agraval, Janise Freeman, Marselo F. Vela, Donald Kastell. Analysis of stoichix symptoms gastroesophagealnoy refluxnoy bolezni na fone lecheniya IPP s uchetom dannyx rN - impedansometrii // Clinical Gastroenterology and Hepatology. Russkoe izdanie, Tom 1, 2008; 3: 193-197.
7. Tomash OV, Rudenko N.N. Gastroezofagealnaya reflouxnaya bolezni: Tradicionnyy vzglyad i novye podxody k lecheniyu // Suchasna gastroenterol. - 2009. - No. 3 (47). - S. 98-106.
8. Dent J. From 1906 to 2006, a gastro-oesophageal reflux disease.// Aliment. Pharmacol. & Therapeutics. -2006: Vol.24 (9) .- R. 1269-1281.

IMPORTANCE OF CHARACTER REFLUXATE IN THE MANIFESTATION OF CLINICAL AND ENDOSCOPIC EVIDENCE OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

D.H.Yuldasheva

Bukhara State Medical Institute.Uzbekistan.

The urgency of the problem - Now conducted epidemiological studies indicate high prevalence of gastroesophageal reflux disease (GERD) in the population [1,3,4]. Soon she lifted up the scale of GERD in the rank of the individual leader among the common diseases of the digestive system. The incidence of GERD among the population is much higher than official statistics due to the fact that not all patients to seek medical help. The highest prevalence of heartburn, the major symptom of GERD, is celebrated in the United States: from 17.8% to 25% of the population experience it at least once a week [1,5].

Of course, the severity of the most important aspects of clinical and endoscopic GERD depends on a number of factors involved in its development. Recently, specialists the vector of its interest consciously reoriented the nature of the refluxate (XP) as a source of potentiating manifestation of clinical endoscopic evidence of GERD [2,3]. Obviously, this is related flurry of publications devoted to unraveling the key link in the whole chain link refluxate and symptoms of GERD. However, at the same time, some fragments of this bundle are still not entirely clear, that dictates the need for further research in this direction. Because of that, the real work undertaken in order to identify the possible connection between XP and features displays of leading clinical endoscopic evidence of GERD.

The purpose of the research. Studying the relevance of gastroesophageal reflux disease with reflyuksate characteristics of clinical and endoscopic picture.

Materials and methods. To achieve the objectives were examined 74 patients with GERD, 40 of them (54%) men and 34 (46%) of women aged 18 to 57 years (mean age $34 \pm 4,2$). Verify the diagnosis of GERD based on the results of clinical and medical history, radiographic and endoscopic studies using the classification of GERD, as proposed (2009) by one of the authors [2]. Evaluation of GERD symptoms (heartburn, regurgitation were evaluated according to the severity of their perception) was carried out using a quantitative 4-point Likert scale: no symptom - 0 points, loosely defined, is revealed on questioning - 1 point, moderately expressed - 2 points, constantly felt, but not hinders daily activities - 3 points, heavy, prevents daily activities - 4 points. The patients were divided into two representative groups by age and number of patients, the average length of history, gender indicators, severity of BMI Quetelet. The main criterion for distinguishing patients served XP, which has been studied by transient pH-measurement, first in vivo, and then in

vitro. For the implementation of the last refluxate removed through the endoscope and then immersed in a test tube, and then ex tempore held RN - Geometry, using a universal pH meter BFRL-S20 (China). On the eve of the study patients take no: antacids, coffee, fruit juices, citrus fruits. Controls were the results of the pH-measurement in vivo 12 healthy individuals. For the study were obtained consent of most participants and members of the Ethics Committee for Human Rights in Biomedicine at the Bukhara Medical Institute. The results obtained is processed statistically using Student's t-test and the difference was considered valid when expressed $p < 0.05$.

Results and discussion. During the studies the following results were obtained. In patients with alkaline reflux, GERD (nip) Indicators pH meters averaged $8,7 \pm 0,9$ and severity, even minimally but still differed from those of the average data ($6,9 \pm 0,8$) control group (the difference was statistically significant $p < 0.05$). Several indicators are looked at differently pH metric study in GERD patients with acid reflux disease (CD), the mean values of which amounted to $2,6 \pm 0,3$ and also significantly ($p < 0.001$) were indistinguishable from healthy individuals similar results. The pH-measurement of GERD patients with CD and nip in the expression differed significantly. This difference was statistically ($p < 0.001$) significant.

For a comparative analysis of the clinical manifestations of GERD with the XP was originally installed range of leading symptoms that adversely affect quality of life. Then proceed to the analysis of each symptom of GERD, paying particular attention to their possible connection with XP. The severity of the latter figure was estimated by the point Likert scale with some additions made by the authors. As follows from the data presented in the table, frequency of manifestation of symptoms of GERD leading was different, then some of them were clearly dependent on XP. This dependence is increasingly concerned manifestations regurgitation, odynophagia, at least - a bitter taste in the mouth, heartburn. Among all the clinical signs of GERD more characteristic and at the same time proved stable heartburn. It is depending on the XP spectrum dominated clinical manifestations of GERD. Thus, if the frequency of manifestation of the symptom in patients with CD was 97.3%, the nip when it was slightly less than 75% and appeared. As can be seen, the size difference was not as impressive. But the pronounced difference was in the degree of perception of symptoms of heartburn, is directly correlated XP. The degree of acceptance of heartburn symptoms at one third of the patients with CD was high (+++), still have so many moderate (++) , and the rest of the weak (+) expression. Individuals nip observed several different alignment degree of perception of heartburn. Only at the tenth part of them had high (+++), and the remaining medium (++) and weak (+) the degree of perception of heartburn were equally represented.

Impressive was the incidence of other equally important clinical sign of GERD - burping. When it was revealed, almost all (94.7%) of GERD patients with CR, the patients nip only in 16.6% of them. **Revealed the contrast in terms of the common symptoms of regurgitation with adequate laboratory and instrumental evidence bases can be useful as a clinical indicator, which allows to differentiate GERD from the CD and nip.**

Table 1.

Leading indicators of clinical symptoms of GERD, depending on the nature of the refluxate

Tags:	Indicators of GERD symptoms with acid reflux (N = 38)		Performance GERD symptoms with an alkaline reflux (N = 36)	
	The frequency is expressed	frequency is expressed. (In basis points)	The frequency is expressed.	frequency is expressed. (In basis points)

1. Waterbrash	37 —— 97.3±2,6	3,5±0,9	27 —— 75 ± 7,2	2,1±0,5*
2. Eructation	36 —— 94,7 ± 3,6	3,3±0,6	6 —— 16,6 ± 6,2	1,4±0,8*
3. Gor.vo mouth (with a bitter taste in one's mouth)	13 —— 34,2 ± 7,6	1,8±0,4	33 —— 91,6 ± 4,6	3,8±0,9**
4. Regurgitatio	33 —— 86,8 ± 5,4	3,1±0,7	32 —— 88,8 ± 5,2	3,7±0,9*

Note: * p <0.05, ** p <0.001 - significance of the modifications to the group of GERD patients with acid reflux.

Another difference in terms of the identified symptom was burping especially its manifestations in the patients examined. Thus, in patients with CD singles were noted, but the resounding belch. At alkaline refluxate published quiet, serial burping. Moreover, the first burp sometimes accompanied by regurgitation of liquid with sour taste, and in the second bitter. **The identified differences in the manifestation of symptoms in the patients examined burping, combined at times increase, the chances of diagnostic and clinical signs can be very useful in the differentiation of XP.**

The clinical signs bitter taste in the mouth, and was more typical for alkaline refluxate indicators. This symptom occurred 91.6% of the nip. At the same time, he met with the CD only 34.2% of the study. **In light of these results it can be assumed that the diagnostic potential sign of bitterness in the mouth is big enough and the presence of other clinical evidence proving it can serves as an indicator in the delineation of XP. It should be emphasized that only a symptom of a more evenly met regurgitation in patients with GERD, regardless of indicators XP.** Equally attractive features were manifestations of endoscopic evidence of GERD-related indicators XP.

According to the data obtained in patients with GERD as a CD and nip much more common form of erosive reflux - esophagitis, peptic than their views. Thus, the first of which occurs in approximately 8%, while the second only 2% of patients, regardless of GERD indicators XP. In this case, you should specify what forms of erosive reflux - esophagitis were more characteristic of the CD and occurred in 19% of patients with that of XP. In contrast to this, in the nip is much more likely to have non-erosive form of reflux - esophagitis was observed in 21% of patients with a similar XP. Ulcerative form of reflux - esophagitis, as above-mentioned, much less common, but in contrast to the erosive, they are fairly evenly detected in patients with GERD, regardless of the pH-metric indicators refluxate.

Conclusion. Thus, on the basis of these studies we can conclude that XP has a certain effect on the characteristics of clinical and endoscopic manifestations of GERD symptoms. Clinical signs of odynophagia, dysphagia, and a bitter taste in the mouth have been more typical of the nip, while others, such as heartburn, regurgitation, on the contrary, for the performance of acid refluxate. Erosive form of reflux - esophagitis is much more common in the CD, and non-erosive - with nip.

References

1. Justine E.V, Karrian I.U, Heung, Vincent V.C. Wong, Zhosep Zh.E. Sung. Differences in clinical characteristics between patients with nonerosive reflux disease and reflux esophagitis // Clinical Gastroenterology and Hepatology. Russian edition, Volume 1, 2008, 3: 169-175.
2. Mavlyanov I.R., Orziyev Z.M., Marufhanov X.M. On the feasibility of establishing a new

- clinical klassssifikatsii gastroesophageal reflux disease // Journal of Medicine Uzbekistan. - 2009 number 5 P.98-101.
3. Mukhin NA, Moiseev V.S., Martynov AI Vnutrennie bolezni. "GEOTAR - MEDIA" Moscow 2009. P.3-12
4. Neerazh Sharma, Amit Agrawal, Janice Freeman, Marcelo F. Vela, Donald Castell. Analysis of persistent symptoms of gastroesophageal reflux disease during treatment with PPIs based on the data pH - impedance // Clinical Gastroenterology and Hepatology. Russian edition, Volume 1, 2008, 3: 193-197.
5. Sheptulin A.A. Gastroesophageal reflux disease: the controversial and unresolved issues // Klin.med. - 2008. Number 6.S. 8-11.

İKKINCHİ VO'LİM

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ КУРС «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНЕ» КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И СОЗДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ

Абруков В.С., Ануфриева Д.А.

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 15

Аннотация: В работе представлены структура, методология и результаты учебно-научно-проектного курса «Искусственный интеллект в медицине», реализуемого в Чувашском

государственном университете с 2023 года. Показано, что курс является комплексным решением проблемы дефицита специалистов, способных разрабатывать и внедрять методы ИИ в клиническую практику. Описаны созданные в рамках курса функциональные многофакторные вычислительные модели для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также его потенциал в качестве платформы для повышения квалификации практикующих врачей.

Ключевые слова: искусственный интеллект в медицине, персонализированная медицина, медицинское образование, вычислительные модели, образовательные технологии.

1. **Актуальность.** Современное здравоохранение остро нуждается в переходе к персонализированной медицине, чему препятствует дефицит квалифицированных кадров на стыке медицины и ИИ, а также отсутствие готовых, верифицированных инструментов, интегрированных в клиническую практику.
2. **Цель курса.** Разработка и реализация инновационной образовательной модели, направленной на подготовку медицинских специалистов, обладающих компетенциями для создания и внедрения ИИ-моделей в реальную клиническую практику, что позволит повысить качество и персонализацию медицинской помощи.
3. **Материалы и методы.** В основу курса положен интегрированный учебно-научно-проектный подход. Студенты медицинского факультета в рамках курса осваивают сбор, предобработку и анализ медицинских данных, а также принципы создания многофакторных вычислительных моделей для решения конкретных клинических задач.
4. **Результаты.** За период реализации курса силами студентов разработан портфель функциональных ИИ-моделей для диагностики и выбора тактики лечения ряда критических заболеваний, включая патологии в области кардиоонкологии, диабета, депрессии, болезни Паркинсона и онкологических заболеваний, а также других областях. Сформирован банк готовых к пилотному внедрению решений.
5. **Обсуждение.** Предлагаемый курс является новой интегрированной образовательной средой, где будущие медики не изучают ИИ абстрактно, а сразу применяют его для создания работающих профессиональных инструментов. Сравнительный анализ показывает, что курс представляет собой сфокусированный прикладной аналог лучших мировых практик (напр., Johns Hopkins University). Ключевое преимущество — построение «моста» между глубокими медицинскими знаниями и практическими навыками создания ИИ-решений. Для дальнейшего развития и масштабирования курса определены ключевые направления: установление партнерств с крупными клиниками для пилотного внедрения моделей, юридическое и регуляторное сопровождение внедрения, а также налаживание международного сотрудничества с ведущими мировыми научными центрами.

Сведения об авторах

Абруков Виктор Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной физики и нанотехнологий, **Научные интересы:** искусственный интеллект, машинное обучение, вычислительные модели в медицине. **Опыт:** Более 20 лет опыта в области искусственного интеллекта. Руководитель и исполнитель большого числа научно-исследовательских проектов, Научный руководитель и разработчик учебно-научно-проектного курса «Искусственный интеллект в медицине».

Ануфриева Дарья Александровна, старший преподаватель кафедры прикладной физики и нанотехнологии, **Научные интересы:** применение методов искусственного интеллекта в медицине, образовательные технологии в высшей школе. **Опыт:** соавтор и преподаватель курса «Искусственный интеллект в медицине». Участвует в руководстве проектной деятельностью студентов, организации учебного процесса и методическом сопровождении курса.

**АРТЕРИАЛ ГИПЕРТОНИЯДА АСОРАТЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ОЛДИНИ ОЛИШДА ЎЗГАЧА ЁНДАШУВ**

Адизова Дилнавоз Ризокуловна

Артериал гипертония ўзининг кенг тарқалганлиги, асоратланиш ва ногиронликнинг юқорилиги билан соғлиқни сақлаш тизимидаги асосий муаммолардан бири ҳисобланади. Сўнгги йилларда касалланиш ва асоратларни олдини олишда аҳоли тиббий маданиятини ошириш, беморларнинг давога мойиллишини ошириш, амбулатор назоратни яхшилаш мақсадида беморларни ўқитиш дастурларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш ҳозирги замон тиббиётининг муҳим йўналишларидан бирига айланиб бормокди. Бундай дастурларнинг асосий мақсади касалликнинг иккиламчи профилактикасини яхшилашдир, бу асосан асоратлар ривожланишининг олдини олишдан иборат. Ўқув дастурлари беморлар ва уларнинг қариндошларини касаллик масалалари бўйича маълумот билан таъминлашни такомиллаштиришни ўз ичига олади. Дастур беморларнинг "ўзини ўзи назорат қилиш" ва "ўз-ўзига ёрдам бериш" бўйича ўз билим ва кўникмаларини оширишга қаратилган. Артериал гипертония билан оғриган беморларга ўз-ўзини назорат қилиш ва ўз-ўзига ёрдам беришни ўргатиш қон босимини мунтазам равишда ўлчаш, ўз-ўзини назорат қилиш кундалигини юритиш, соғлом турмуш тарзига риоя қилишни (парҳез, жисмоний машқлар, чекишни ташлаш ва спиртли ичимликларни чеклаш), шунингдек дори-дармонларни тўғри қабул қилишни ўрганишни ўз ичига олади. Беморларга гипертоник криз аломатларини таниш ва фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш ўргатилади.

Мақсад: Артериал гипертония билан оғриган беморларда "ўзини ўзи назорат қилиш" ва "ўз-ўзига ёрдам бериш" ўқитиш дастури самарадорлигини баҳолаш.

Материал ва услублар: Беморларнинг индивидуал хусусиятлари, ёши, ҳаёт тарзи, оилавий аҳволини инобатга олган ҳолда машғулотлар мазмун ва баёни мослаштирилди. Ўқитиш дастурини 67 нафар бемор ўтади ва улар асосий гуруҳ сифатида белгиланди. Машғулотларни ўтамаган 55 нафар бемор назорат гуруҳини ташкил этди. Машғулотлар ҳар куни 7 кун мобайнида 1 соатдан ўтказилди. Бунда беморларга тарқатма материал сифатида буклет ва брошюралар тарқатилди. Машғулотлар давомида беморлардан кундалик юритиб бориш сўралди. Ҳар иккала гуруҳда асосий гипотензив гуруҳга кирувчи препаратлар кўрсатма ва қарши кўрсатмаларни инобатга олинган ҳолда тайинланди. Беморлар назорати тизимлашмаган телефон боғланишлар билан назорат олиб борилди. Назорат давомийлиги 1 йилни ташкил этди.

Тадқиқот натижалари: Бир йиллик кузатув давомида 12 нафар бемор билан алоқа узилди. Асосий гуруҳдаги 5 нафар ва назорат гуруҳидаги 7 нафар бемор турли сабаблар туфайли қайта кўрувларда иштирок этмади.

Кузатув натижалари назорат гуруҳи (n=48)га нисбатан асосий гуруҳ (n=62)да бир йил давомида стационарга госпитализация ва тез тиббий ёрдам станциясига (ТТЭС) мурожаат қилиш статистик ишончли кам сонни ташкил этишини кўрсатди. Асосий гуруҳдаги беморларнинг 9,6%и госпитализацияга мухтож бўлган бўлса, бу кўрсаткич назорат гуруҳида 22,9%ни ташкил этди. Тез тиббий ёрдам станциясига мурожаат ўрганилганда мурожаатлар сони асосий гуруҳда 13,3%ни ташкил этди ва назорат гуруҳида тез тиббий ёрдамга мурожаат 33,3%далиги аниқланди.

АГ билан оғриган беморларнинг оилавий поликлиникага мурожаатлари бўйича ўтказилган баҳолаш режалаштирилган диспансер ташрифлар кўрсаткичи ўртача 2,8 (режага кўра АГ хавф гуруҳлари табақалари бўйича диспансер назорати 1-4 мартани ташкил этади)ни ташкил қилган. Назорат гуруҳида ўртача мурожаатлар сони йилига 1,5 тани ташкил этди. Вахоланки, диспансер назорати тартиб қоидари бўйича, АГ билан оғриган беморлар йил давомида оилавий шифокор кўригидан ўтиб туриши белгиланган.

Ўқув дастурини ўтаган асосий гуруҳ ва машғулотларда қатнашмаган назорат гуруҳининг оилавий поликлиникага артериал босимнинг ошиши бўйича режалаштирилмаган мурожаатлари ўрганилганда, бу кўрсаткич асосий гуруҳда статистик ишончли паст кўрсаткичда эканлиги аниқланди (1,2 ва 2,6 мос равишда). Тадқиқот гуруҳларидаги беморларда асосий гемодинамик параметрлар (юрак уриш сони ва артериал босим

кўрсаткичи) асосий гуруҳда сезиларли даражада пасайган. Бир йиллик кузатувлар жараёнида беморларда давога мойиллик ва ҳаёт сифати кўрсаткичлари динамикаси асосий гуруҳда яхшиланиш томонга силжиган, назорат гуруҳида эса сезиларли ўзгаришлар аниқланмади.

Хулоса: Шундай қилиб, тадқиқот натижалари АГли беморларни «ўз-ўзини назорат қилиш» ва «ўз-ўзига ёрдам бериш» бўйича ўқитиш дастури бемор ҳолатини яхшилаш, давога мойиллигини ошириш ва касаллик оқибатини яхшилаш нуқтаи назаридан самарадор эканлигини кўрсатади. Шу билан бирга таклиф этилаётган усул иқтисодий жиҳатдан кам харажатли, ҳозирда мавжуд алоқа усуллари туфайли бажаришда енгил ва қулай ҳисобланади. Шунинг учун бу усулни бирламчи тиббий санитария бўғини ва шу билан бирга стационар муассасаларида АГ давосини такомиллаштириш мақсадида амалиётга жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ И ЭКГ-АНАЛИЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Абдрахманова Асем Канатбековна

Интерн 7 курса, НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова»

Научный руководитель: академик НАН РК Рахимов К. Д.

Соавтор: Умарова А. А.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной смертности в мире и в Центральной Азии. Риск ССЗ присутствует в молодом и пожилом возрасте и существенно растёт после 50 лет. У многих пациентов ССЗ сочетаются с хроническими соматическими заболеваниями; терапия нередко пересекается по механизмам с препаратами, влияющими на сердце. Широкое применение потенциально кардиотоксичных средств (антиаритмики, психотропные препараты, некоторые антибиотики и др.) требует более точного мониторинга электрофизиологического ответа миокарда. Стандартная визуальная интерпретация ЭКГ подвержена человеческому фактору и может не распознать риск лекарственно-индуцированных аритмий. Дополнительно у части больных существуют врождённые синдромы нарушения проводимости/реполяризации (напр., удлинённого QT), часто недиагностируемые при бессимптомном течении; ряду таких пациентов определённые препараты противопоказаны изначально. Это обосновывает необходимость персонализированной фармакотерапии с применением более чувствительных инструментов анализа ЭКГ.

Цель. Разработать и оценить модель персонализированной фармакотерапии с использованием анализа ЭКГ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации кардиотропного лечения и снижения риска лекарственно-индуцированных аритмий за счёт минимизации ошибок интерпретации ЭКГ, обусловленных человеческим фактором.

Материалы и методы

Проведён ретроспективный анализ базы данных пациентов с артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью ($n = 150$). Из электрокардиограмм (12-канальные записи) извлекались характеристики интервалов PQ, QT, QRS, амплитуда и морфология зубца T. Для обработки и распознавания паттернов применялись модели глубинного обучения (CNN и LSTM). Алгоритм коррелировался с клиническими показателями (АД, ЧСС, ФВ ЛЖ по Симпсону, уровень креатинина, наличие побочных эффектов). Модель ИИ обучалась на данных 75 % пациентов и тестировалась на 25 % случаев. Валидация выполнялась по ROC-анализу и метрике AUC.

Результаты

Алгоритм ИИ выявил характерные ЭКГ-паттерны, ассоциированные с гиперчувствительностью к ингибиторам АПФ и β -адреноблокаторам. Модель достигла AUC = 0,91 при прогнозировании негативного ответа на терапию и 0,87 при оценке

эффективности лечения. Выявлена значимая корреляция между удлинением QTc и повышением риска аритмии ($r = 0,68$; $p < 0,01$). Использование ИИ-анализа позволило персонализировать назначения, уменьшив число нежелательных реакций на 23 %.

Обсуждение

Внедрение ИИ-технологий в ЭКГ-анализ способствует раннему выявлению индивидуальной чувствительности к лекарственным препаратам и повышает безопасность фармакотерапии. Персонализированные рекомендации на основе нейросетевых моделей могут служить основой для интеллектуальных систем поддержки врачебных решений в кардиологии. Дальнейшее направление исследования — интеграция ЭКГ-анализа с фармакогенетическими и биомаркерными данными.

Выводы

Применение искусственного интеллекта в анализе ЭКГ открывает новые возможности для персонализированной фармакотерапии кардиологических пациентов, повышая эффективность и безопасность лечения. Данная методология может быть интегрирована в клиническую практику в рамках системы цифрового здравоохранения Казахстана.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ЭКГ-анализ, персонализированная фармакотерапия, кардиология, нейросетевые модели.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТИЗИМИ

Амонова Ҳикоят Иноятовна

Бухоро давлат тиббиёт институти “Тиббий ва биологик кимё” кафедраси доценти,
т.ф.н. Узбекистон

Ўзбекистоннинг замонавий индустриал дунёга қўшилишга интилиши ундан тез ўзгариб турувчи меҳнат бозори эҳтиёжларига мослашишга кодир бўлган олий таълим тизимини яратишни қатъий талаб қилди. Олий ўқув юр்தларини ривожлантириш ва улар томонидан сифатли таълим хизматлари кўрсатилишини рағбатлантирувчи рақобатни кучайтириш заруратга айланди.

Модулли ўқитиш - ўқитишнинг истиқболли тизимларидан бири ҳисобланиб, талабаларнинг билиш имкониятларини ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш тизимига жуда яхши мослашиши бир қатор тадқиқотларда ўз аксини топган.

Тадқиқотчи В.В.Валетовнинг фикрича “Модулли таълим ўқув материални алоҳида ва ўзаро боғланган ўқув элементларига режали ажратиш, уларнинг ҳар бирини махсус ишлаб чиқилган ва мос равишда расмийлаштирилган ўқув масалалари билан таъминлашни ташкил қилишдир”. Бу тизим талабаларнинг тайёргарлик даражасини, уларнинг қизиқиши ва қобилиятини ҳисобга олган ҳолда, ўқув жараёнини индивидуаллантиришга имкон яратади.

Тадқиқотчи С.Р.Мирзаева олий таълим муассасаларида модулли ўқитишнинг ўзига хослиги, унинг бошқа ўқитиш тизимларидан фарқини кўрсатиб ўтади. Унинг фикрича модулли ўқитиш тизимида фанлар, фанлар ичидаги модулар орасидаги ўқитиш узлуксизлиги таъминланади; ҳар бир модуль ичида ва улар орасида ўқув жараёни барча турларининг методик жиҳатдан асосланган мувофиқлиги ўргатилади; фаннинг модулли тузилиш таркибининг мослашувчанлиги таъминланади; талабалар ўзлаштириши мунтазам ва самарали назорат қилинади; талабаларнинг зудлик билан қобилиятига кўра, табақаланиши амалга ошади; ахборотни ихчамлаштириш натижасида ўқитиш жараёни жадаллашади ва ўқув вақти таркиби, маърузавий, амалий (тажрибавий) машғулотлар, индивидуал ва мустақил ишлар учун ажратилган соатлар оптималлашади.

Таъкидлаш жоизки, модулли ўқитиш шароитида талабалар ўз вақтларининг катта қисмида мустақил ишлайдилар. Уларнинг мустақил таълим олишларининг асосий базаси ўқитувчи томонидан ташкиллаштирилади.

“Модул” лотинча сўз бўлиб, “қисм” ёки “бўлак”, “блок” деган маънони билдиради. Демак, модул–педагогик технологияни ташкил қилувчи, таркибий бўлақларни ифодаловчи тушунча. Бу таркибий бўлақлар, яъни модулар энг кичик бўлақлардан ҳамда уларнинг

турли микдордаги тўпламларидан иборат бўлади.

Олий таълим тизимида модулли ўқитишга ўтишда асосан, қуйидаги мақсадлар кўзланади: ўқитишнинг узлуксизлигини таъминлаш; ўқитишни индивидуаллаштириш; ўқув материалларини мустақил ўзлаштириш учун етарли шароит яратиш; ўқитишни жадаллаштириш; фанни самарали ўзлаштиришга эришиш.

Шундай қилиб, модулли ўқитишда талабаларни ўз қобилиятига кўра, билим олиши учун зарур шарт-шароитлар яратилади.

Модулли ўқитиш тизими самарадорлиги, албатта бир неча омилларга боғлиқ бўлади. Булар: – ўқув муассасасининг моддий-техникавий базаси даражаси; – профессор-ўқитувчилар таркибининг малакавий даражаси; – кўзланган натижаларни баҳолаш; – дидактик материаллар ишлаб чиқиш; – натижаларнинг таҳлили ва модулларни оптималлаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон Фармони
2. Очилов М. «Янги педагогик технологиялар» / қўлланма. - қарши: Насаф, 2000.
3. Толипов Ў.К., Усмонбоева М.. Педагогик технологияларнинг таркибий асослари - Т., 2006
4. Мирзаева С.Р. Олий таълим муассасаларида модулли ўқитиш технологияларининг долзарблиги. //Таълим технологиялари / Педагогические технологии 2017 №5 28-32 бетлар.

ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ТРАВЫ HELIANTHUS TUBEROSUS L.

^{1,2}Абдукаримзода Х, ^{1,2}Сафарзода Р.Ш., ¹Шарифзода Ш.Б.

¹Кафедра фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан

²Учебный, научно-производственный центр “Фармация”, Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Разработка оптимальных условий извлечения флавоноидов из травы *Helianthus tuberosus* L. с использованием этанольных экстрагентов для максимального выхода биологически активных веществ при стабильности процесса.

Материалы и методы. Объектом исследования служило измельчённое и высушенное до постоянной массы растительное сырьё. На начальном этапе была проведена оценка фармако-технологических характеристик, влияющих на эффективность экстрагирования: насыщенный объём до и после уплотнения, плотность, сыпучесть, а также коэффициент поглощения экстрагента.

В качестве растворителя использовался 70%-ный этиловый спирт. Определение насыщенного объёма и плотности проводилось путём взвешивания навесок до и после их уплотнения под стандартной нагрузкой. Сыпучесть оценивалась по времени свободного истечения сырья из стандартной воронки, а коэффициент поглощения — по разнице между объёмами исходного экстрагента и фильтрата после выдержки. Все полученные данные были подвергнуты статистической обработке для выбора оптимальных параметров технологии.

Результаты и обсуждение. Проведённые испытания показали, что трава топинамбура обладает хорошими фармако-технологическими свойствами, способствующими эффективному извлечению активных компонентов. Насыщенный объём до уплотнения составил 75,8 мл, после — 58,1 мл, что указывает на способность частиц формировать плотный, но проницаемый слой. Плотность увеличивалась с 0,33 до 0,43 г/см³, отражая уменьшение межчастичных пустот и улучшение равномерности прохождения экстрагента. Сыпучесть оценивалась как удовлетворительная — 12,4 с при скорости истечения 8,06 мл/с, что свидетельствует о технологичности материала. Коэффициент поглощения 70%-ного этанола составил 1,8 мл/г, что демонстрирует способность сырья эффективно удерживать растворитель, обеспечивая его равномерное распределение и смачивание. Совокупность этих

показателей подтверждает пригодность выбранных условий для стабильного и эффективного извлечения суммы флавоноидов.

Выводы. Исследование показало, что физико-технологические свойства травы *Helianthus tuberosus* L. — в частности, её пористость, сыпучесть и способность к удержанию экстрагента — способствуют ускорению процессов диффузии и равномерному проникновению растворителя.

Оптимальными условиями для извлечения флавоноидов признано использование 70%-ного этилового спирта при плотности растительного сырья в диапазоне 0,33–0,43 г/см³. Полученные результаты служат научной базой для разработки эффективной технологии получения сухого экстракта, отвечающего требованиям фармакопей и пригодного для применения в фармацевтической практике.

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС КАК ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗА

Абу Жанар, Рахимов К.Д.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Введение

Оксидативный стресс играет ключевую роль в патогенезе большинства офтальмологических заболеваний, включая ишемию–реперфузию сетчатки, глаукому и синдром сухого глаза. Избыточная генерация активных форм кислорода (АФК) вызывает повреждение липидов, белков и ДНК, что приводит к апоптозу клеток сетчатки и нарушению функции слёзной плёнки. Поэтому поиск эффективных антиоксидантных стратегий представляет собой одно из приоритетных направлений современной фармакологии зрения.

Цель исследования

Изучить молекулярные механизмы оксидативного стресса при офтальмопатологиях и рассмотреть возможности его фармакологической коррекции с использованием молекулярного водорода как нового антиоксиданта и цитопротектора.

Материалы и методы

Проведён системный обзор современных экспериментальных и клинических исследований (2010 – 2024 гг.), посвящённых роли оксидативного стресса в патогенезе офтальмологических заболеваний и терапевтическому применению молекулярного водорода. Использованы базы данных PubMed, PMC, Scopus с поисковыми запросами: «oxidative stress eye disease», «molecular hydrogen ophthalmology», «H₂ antioxidant ocular». Включены исследования таких типов: доклинические модели ишемии-реперфузии сетчатки, диабетической ретинопатии и синдрома сухого глаза, а также ранние клинические исследования с участием людей. Например, обзор «Novel Role of Molecular Hydrogen: The End of Ophthalmic Diseases?» показал, что H₂ способен проникать в ткани глаза и снижать уровень ROS. Рандомизированное перекрёстное исследование (10 человек) продемонстрировало улучшение стабильности слёзной плёнки и снижение симптоматики при синдроме сухого глаза при приёме H₂-генерирующего препарата. В доклинических экспериментах с водой, насыщенной водородом, и растворами H₂ были изучены биомаркеры: перекисное окисление липидов (MDA), нитрования белков (3-нитротирозин), активность антиоксидантных ферментов (SOD, GPx), толщина фоторецепторного слоя сетчатки. Методологически анализ включал качественную и количественную оценку параметров оксидативного повреждения и антиоксидантной защиты, а также сопоставительный анализ эффектов H₂ с контрольными группами.

Результаты

Систематизированные данные свидетельствуют о том, что оксидативный стресс представляет собой устойчивый звено патогенеза различных заболеваний глаза — включая синдром сухого глаза, диабетическую ретинопатию и ишемию-реперфузии сетчатки. Обзор

«Potential New Target for Dry Eye Disease — Oxidative Stress» подтверждает значительное повышение маркеров ROS и снижение антиоксидантной активности у пациентов с DED. Что касается эффектов терапии H₂, исследования показали следующее:

- В модели диабетической ретинопатии у мышей при пероральном приёме водородонасыщенной воды наблюдалось значительное снижение 3-нитротирозина (маркер нитрования белков) и улучшение ретинального кровотока.
- В клиническом исследовании H₂-генерирующий препарат улучшил стабильность слёзной плёнки ($p < 0,01$) и снижал симптомы у участников с синдромом сухого глаза.
- В экспериментах по световому повреждению сетчатки применение H₂-насыщенного раствора (HRS) у крыс привело к значительному сохранению толщины наружного ядерного слоя (ONL) и высокой амплитуде b-волны ЭРГ по сравнению с группой поражения ($p < 0,001$). Таким образом, терапия молекулярным водородом демонстрирует многоаспектный эффект — снижение перекисного окисления липидов, восстановление антиоксидантной активности, уменьшение апоптоза сетчаточных клеток и улучшение функциональных показателей зрения. Эти данные подкрепляют гипотезу о том, что H₂ может выступать в роли безопасного и эффективного средства коррекции оксидативного стресса при заболеваниях глаза.

Заключение

Оксидативный стресс является универсальным патогенетическим механизмом, определяющим развитие большинства дегенеративных, воспалительных и сосудистых заболеваний глаза. Современные экспериментальные и клинические исследования подтверждают, что коррекция окислительного дисбаланса способна не только замедлить прогрессирование патологического процесса, но и восстановить функциональную активность клеток сетчатки и слёзных желез.

Молекулярный водород представляет собой новое направление в фармакотерапии офтальмологических заболеваний благодаря своим уникальным свойствам — селективной нейтрализации токсичных активных форм кислорода, высокой проникающей способности и отсутствию побочных эффектов. Его применение в виде водородонасыщенных растворов, глазных капель и ингаляций продемонстрировало выраженные антиоксидантные, противовоспалительные и нейропротективные эффекты в моделях ишемии-реперфузии, диабетической ретинопатии и синдрома сухого глаза.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на стандартизацию дозировок и форм доставки молекулярного водорода, изучение его долгосрочной эффективности и взаимодействия с традиционными антиоксидантами и противовоспалительными препаратами. В перспективе комбинированные подходы, объединяющие фитохимические антиоксиданты, пробиотики и H₂-терапию, могут стать основой персонализированных стратегий профилактики и лечения заболеваний глаза, связанных с оксидативным стрессом. Таким образом, молекулярный водород можно рассматривать как инновационную фармакологическую мишень и потенциальный терапевтический агент нового поколения, открывающий перспективы для развития офтальмопротекторных средств с направленным антиоксидантным и цитопротективным действием.

Ключевые слова:

оксидативный стресс, молекулярный водород, сетчатка, антиоксидантная терапия, ишемия–реперфузия, синдром сухого глаза.

PHARMACOTHERAPEUTIC APPROACHES AND THEIR EFFECTIVENESS IN MANAGING DRY EYE

Abutalipova A.R., Rakhimov K.D., Abu Zh

Department of Clinical Pharmacology, Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov

Introduction: A frequent ocular surface condition that significantly affects both visual performance

and quality of life is dry eye syndrome. Although new research indicates the need for treatments that address the disease's underlying inflammatory and metabolic components, current therapy paradigms mostly concentrate on relieving symptoms with different lubricants.

Purpose: The study's objective was to create and analyze a novel botanical-based emulsion while methodically evaluating existing pharmacotherapeutic approaches for the treatment of dry eye. Examining molecular hydrogen's therapeutic potential as a novel therapy approach received more attention.

Materials and methods: The study used a thorough methodology that included preclinical testing using a chinchilla rabbit model, development and patenting of an emulsion formulation made from *Carthamus tinctorius* L. seeds, and analysis of registered ophthalmic pharmaceuticals in Kazakhstan. To ascertain anti-inflammatory effects, an immunological evaluation of tear fluid cytokines (IL-1 β , IL-8, and IL-10) was carried out utilizing ELISA technology.

Results: According to a study of the pharmaceutical industry, traditional lubricants made of hyaluronic acid, povidone, and other polymers are most commonly used. According to experimental results, the created safflower emulsion considerably altered inflammatory cytokine profiles in the preclinical animal, suggesting strong anti-inflammatory properties that go beyond simple lubrication. Because of its multimodal activity against inflammation and oxidative stress, concurrent research revealed molecular hydrogen as a possible therapeutic agent.

Conclusion: While current pharmacotherapy is crucial for symptomatic management, increasing treatment efficacy necessitates the introduction of mechanism-targeted methods. Safflower emulsion appears to be a promising clinical development option, as it has both lubricating and anti-inflammatory characteristics. Future research should involve clinical validation of botanical preparations and standardization of new medicines such as molecular hydrogen to ensure appropriate therapeutic application.

Keywords: dry eye syndrome, pharmacotherapy, anti-inflammatory treatment, safflower emulsion, molecular hydrogen

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРАВЛЕННАЯ НА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННУЮ ОЦЕНКУ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ

Алмасбек А.А.¹, Рахимов К.Д.², Абу Ж.³

¹Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова,
Алматы, Казахстан

Введение. Нежелательные лекарственные явления (НЛЯ) представляют собой серьезную угрозу безопасности пациентов и качеству медицинской помощи, существенно повышая заболеваемость и смертность среди госпитализированных больных. Проблема безопасности фармакотерапии приобретает особую актуальность в условиях роста полипрагмазии, увеличения числа пациентов с полиморбидностью и расширения спектра применяемых лекарственных средств. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инициировала третью глобальную задачу по безопасности пациентов - «Лекарства без вреда», направленную на снижение предотвратимого вреда, связанного с применением лекарств, на 50% в течение пяти лет. Одним из ключевых аспектов этой инициативы является внедрение персонализированных подходов к оценке рисков фармакотерапии, позволяющих минимизировать НЛЯ за счет раннего выявления пациентов высокого риска. Клиническая фармакология играет важную роль в обеспечении безопасности лекарственной терапии, однако традиционные методы мониторинга зачастую носят реактивный, а не превентивный характер. В этой связи особое значение приобретают прогностические модели, позволяющие на основе анализа клинико-фармакологических данных оценивать индивидуальные риски и оптимизировать терапию.

Цель исследования. Описать и оценить прогностические модели и разработать управляемую искусственным интеллектом веб-платформу, используемые для выявления пациентов с риском неблагоприятных исходов, связанных с приемом лекарств.

Материалы и методы. Мы провели поиск в Medline, Lilacs, Cochrane, Embase, Scopus и Web of Science, базах данных диссертаций и рефератов, а также в ссылках на выбранные исследования за период 2010–2025 гг. Скрининг проводился двумя независимыми исследователями. Кросс-секционные исследования, проспективные или ретроспективные когортные исследования и исследования случай-контроль соответствовали критериям включения. Исследования были направлены на разработку или валидацию прогностических моделей. Случайным образом были включены 38 случаев заболевания, описанных с учетом параметров, важных для прогнозирования риска при фармакотерапии. Каждый случай включал возраст пациента, основное заболевание, сопутствующие заболевания, возможные лекарственные назначения и потенциальные риски. Платформа искусственного интеллекта интегрировала клинические данные (knf.kz, DamuMed), рекомендации и фармакологические API (Drugs.com, RxList) для создания персонализированных планов лечения, проверки взаимодействий, нежелательные лекарственные явления и оценка рисков.

Результаты. Было включено 68 исследований, 43 из которых были прогностическими моделями прогнозирования, 17 были разработкой инструментов и 8 были валидацией. В исследовании были выявлены проблемы, связанные с применением лекарственных средств, отмечались у 55,3% пациентов, лекарственные взаимодействия — у 36,8%, необходимость коррекции терапии (12 случаев, 31,6%), госпитализации вследствие осложнений лекарственного лечения (6 случаев, 15,8%). Оценка риска показала, что высокий риск наблюдался у 29% пациентов, средний — у 47%, низкий — у 24%. Оценка интегрального риска показала актуальность оценки лекарственных взаимодействий и индивидуализации терапии у пациентов с полиморбидностью. Эти данные подчеркивают важность раннего выявления рисков и оптимизации лекарственной терапии.

Заключение. Персонализированная оценка риска при назначении лекарственной терапии становится ключевым инструментом в обеспечении безопасности пациентов. Современные подходы включали интеграцию клинических, фармакологических и лабораторных данных для раннего выявления нежелательных реакций, потенциально опасных взаимодействий и необходимости индивидуализации терапии. Платформа, управляемая искусственным интеллектом, значительно улучшила персонализированную оценку риска в фармакотерапии за счет оптимизации медикаментозной терапии и прогнозирования риска. Персонализированный подход к прогнозированию рисков с использованием веб-ориентированной платформы позволяет повысить качество медицинской помощи, снизить осложнения и обеспечить безопасность пациентов в условиях полиморбидности и возрастающей лекарственной нагрузки.

Ключевые слова: безопасность лекарств, нежелательные лекарственные явления, персонализированная медицина, прогностическое моделирование.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ АНТИМИКРОБНОГО НАДЗОРА

Ахаева А.Д., Рахимов К.Д.

Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан

Введение. Антимикробная резистентность формирует один из ключевых вызовов клинической фармакологии, подрывая предсказуемость эффективности антибактериальной терапии и повышая нагрузку на системы здравоохранения. Рост доли полирезистентных грамположительных и грамотрицательных патогенов, удлинение госпитализации, увеличение частоты неэффективных эмпирических схем и рост затрат усиливают

потребность в инструментах, которые позволяют работать не только с ретроспективной статистикой, но и с прогнозом вероятности резистентности и клинического ответа у конкретного пациента. Развитие методов искусственного интеллекта открывает возможность трансформировать антимикробный надзор в адаптивную, персонализированную и прогностическую систему, интегрирующую данные микробиологии, электронных медицинских карт, терапевтического лекарственного мониторинга и локальных эпидемиологических трендов.

Цель данной работы - показать, как конкретные AI-инструменты, опробованные в международных исследованиях, могут быть системно встроены в программы антимикробного надзора, повысить точность назначения антибактериальных препаратов, усилить роль клинического фармаколога и обеспечить клиническую и фармакоэкономическую эффективность без потери безопасности.

Материалы и методы. Проведён целевой анализ рецензируемых клинических исследований, в которых AI использовался для прогнозирования резистентности, дозирования антибиотиков и поддержки выбора терапии. Критерии включения: наличие клинической выборки, чётко описанная методология и количественная оценка эффективности моделей. Исключались работы без клинических данных, без валидации или основанные на симуляциях. Оценка выполнялась по структуре моделей, сфере применения и подтверждённому влиянию на качество антибактериальных назначений.

Результаты. Применение искусственного интеллекта в антимикробном надзоре включает четыре ключевых направления. Во-первых, прогнозирование резистентности с помощью моделей глубокого обучения, которые анализируют данные электронных медицинских карт и локальные микробиологические паттерны. Во-вторых, персонализированное дозирование, где алгоритмы оптимизируют дозы ванкомицина и других препаратов на основе терапевтического мониторинга и фармакокинетики. Третье направление - поддержка выбора терапии через клинические автоматизированные системы, объединяющие прогноз устойчивости и протоколы лечения. Четвёртое - управление формуляром антибиотиков, включающее аналитику потребления, выявление отклонений от протоколов и контроль групп риска.

После внедрения таких модулей программа антимикробного надзора перестаёт быть пассивным регистратором фактов и превращается в динамическую систему управления рисками. Прогностические модели, аналогичные PyTorch_EHR для MRSA, позволяют клиническому фармакологу заранее видеть подгруппы пациентов с высокой вероятностью резистентных патогенов и целенаправленно использовать препараты резерва, не расширяя спектр у всех подряд. Дозировочные модели для ванкомицина снижают частоту суб- и супратерапевтических концентраций, что уменьшает нефротоксичность и одновременно снижает риск недолечения и селекции устойчивых штаммов. Интегрированные CDSS, подобные UTIS и алгоритмам для неосложнённых ИМП, демонстрируют возможность уменьшать долю неадекватных назначений без ухудшения исходов, а значит - формировать культуру рационального использования антибиотиков, когда каждая эмпирическая схема подкреплена вероятностной оценкой. Для формулярной политики AI-подходы дают клинике язык цифр: становится видно не только количество использованных DDD, но и их контекст - в каких отделениях, при каких патологиях, с каким профилем резистентности, что позволяет выстраивать точечные интервенции вместо административных запретов.

Заключение. Таким образом, возникает многоуровневая система, в которой клинический фармаколог опирается на объективизированные предиктивные метрики и может аргументированно вести диалог с лечащими врачами, эпидемиологами и администрацией. Ключевая ценность AI в антимикробном надзоре состоит не только в повышении прогностической точности, но и в возможности совместить индивидуализированное дозирование, микробиологические данные и реальные организационные ограничения.

COMBINED USE OF HERBAL MEDICINES AND ANTIBIOTICS IN CHRONIC INFECTIONS

Axmadjonov Sh.Sh.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Chronic infectious diseases represent one of the most persistent challenges of modern medicine, accounting for more than 20% of all infectious pathologies globally (WHO, 2023). Frequent and prolonged antibiotic therapy in chronic infections, such as recurrent bronchitis, sinusitis, urinary tract infections, and chronic tonsillitis, often leads to antibiotic resistance, intestinal dysbiosis, and decreased immune reactivity. The search for effective adjuvant strategies has led to growing interest in the combined use of herbal medicines with antimicrobial and immunomodulatory properties. Phytotherapeutic agents can potentiate antibiotic activity, improve tissue perfusion, reduce inflammation, and accelerate recovery. The integration of plant-based components in long-term infection management may enhance therapeutic efficacy and decrease the frequency of relapses.

Objective: To assess the clinical effectiveness and safety of combining herbal medicines with antibiotic therapy in patients with chronic infectious diseases.

Materials and Methods: A prospective open-label study was conducted between February and August 2024 in the clinical base of the Andijan State Medical Institute. The study included 90 patients aged 25–60 years diagnosed with chronic bacterial infections of the respiratory and urinary tracts confirmed by microbiological analysis. Patients were divided into two groups:

– Control group (n = 45): standard antibiotic therapy (amoxicillin–clavulanate, azithromycin, or ciprofloxacin, depending on sensitivity).

– Study group (n = 45): identical antibiotic therapy combined with herbal formulations containing *Urtica dioica* (nettle), *Curcuma longa* (turmeric), *Echinacea purpurea*, and *Camellia sinensis* extracts, administered for 21 days.

Parameters analyzed included clinical symptom regression, recurrence rate, leukocyte count, erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP), and intestinal microbiota composition (by culture).

Results and Discussion: The combined therapy demonstrated clear advantages over antibiotics alone. By day 14, the study group exhibited faster clinical improvement: disappearance of fever in 91% of patients versus 76% in the control group, reduction in cough and pain intensity by 48% versus 29%, and normalization of ESR and CRP values earlier (mean ESR reduction from 38.2 ± 6.1 mm/h to 12.4 ± 3.2 mm/h, compared with 15.8 ± 3.8 mm/h in controls). The frequency of post-treatment relapses within 3 months was 18% in the study group versus 34% in controls. Stool cultures showed a 27% higher recovery of *Lactobacillus* spp. in patients receiving herbal adjuncts, suggesting better microbiota preservation.

The synergistic action is attributed to the antibacterial and antioxidant effects of *Curcuma longa* and *Echinacea purpurea*, as well as the anti-inflammatory and detoxifying properties of nettle and green tea polyphenols. No adverse reactions or hepatic dysfunction were reported.

Conclusion: The combined use of herbal medicines and antibiotics in chronic infections enhances therapeutic outcomes, accelerates inflammatory resolution, and reduces relapse rates while maintaining microbiome stability. Phytotherapeutic adjuncts improve tolerance to prolonged antibiotic treatment and contribute to immune system restoration. Incorporating standardized herbal extracts into chronic infection management can be considered a promising direction for personalized, low-toxicity therapy. Further multicenter randomized trials are required to define optimal combinations, dosage regimens, and pharmacodynamic interactions between plant and antibiotic compounds.

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ФИТОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Ахмаджонов Ш.Ш.

Актуальность: Кишечные инфекции остаются одной из наиболее распространённых форм инфекционной патологии в мире. По данным ВОЗ (2023), ежегодно регистрируется свыше 600 миллионов случаев острых кишечных инфекций, из которых значительная часть сопровождается нарушением микробиоты, обезвоживанием и постинфекционной астенией. Несмотря на эффективность антибиотиков и регидратационной терапии, сохраняются проблемы восстановления нормальной микрофлоры и функционального состояния кишечника. В этих условиях фитотерапия рассматривается как вспомогательный метод лечения, способствующий снижению воспаления, нормализации микробиоценоза и ускорению регенерации слизистой.

Цель: Изучить эффективность применения фитотерапевтических средств в комплексном лечении кишечных инфекций.

Материалы и методы: Исследование проведено в клинических условиях кафедры медицинской профилактики Андижанского государственного медицинского института с марта по июль 2024 года. В исследовании участвовали 82 пациента в возрасте от 18 до 55 лет с диагнозом «острая бактериальная кишечная инфекция средней тяжести». Все пациенты получали стандартную терапию: пероральная регидратация, антибактериальные препараты (ципрофлоксацин, азитромицин) и сорбенты. Основная группа (n = 41) дополнительно принимала фитосбор, включающий цветки ромашки, траву тысячелистника, листья подорожника и плоды черёмухи (по 100 мл настоя 3 раза в день в течение 10 дней). Контрольная группа (n = 41) получала только стандартную терапию. Оценивались динамика клинических симптомов (частота стула, боли в животе, вздутие), уровень лейкоцитов, С-реактивного белка (СРБ) и восстановление нормальной микрофлоры (по результатам бактериологического анализа).

Результаты и обсуждение: К 7-му дню лечения у пациентов основной группы отмечалось достоверное сокращение продолжительности диареи (в среднем $2,1 \pm 0,6$ дня против $3,4 \pm 0,7$ дня в контрольной группе, $p < 0,05$). Боль и вздутие живота уменьшились на 64%, тогда как в контрольной группе — на 43%. Нормализация лейкоцитарной формулы и уровня СРБ происходила на 2 дня раньше по сравнению с контрольными показателями. По данным микробиологического анализа, восстановление нормальной флоры (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*) наблюдалось у 83% пациентов основной группы против 61% в контрольной. Отмечено улучшение аппетита и общего самочувствия. Побочных эффектов и аллергических реакций не выявлено. Полученные данные подтверждают, что растительные компоненты фитосбора оказывают противовоспалительное, спазмолитическое и антимикробное действие, усиливая эффективность основной терапии.

Заключение: Включение фитотерапии в комплексное лечение кишечных инфекций повышает эффективность терапии, ускоряет восстановление микробиоты и улучшает функциональное состояние желудочно-кишечного тракта. Фитосборы на основе ромашки, подорожника и тысячелистника безопасны, хорошо переносятся и могут рассматриваться как поддерживающий компонент реабилитации после инфекционных поражений кишечника. Рекомендуются проведение дальнейших клинических исследований для уточнения дозировок, сроков и оптимального состава растительных препаратов.

ROLE OF FOLK REMEDIES IN SUPPORTIVE THERAPY OF RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS

Akhmadhodzhayeva M.M.

Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance: Respiratory viral infections (RVI) remain among the most common causes of morbidity worldwide. In 2019, the global number of upper respiratory infection cases was approximately 17.2 billion (95% CI 15.4–19.3 billion), accounting for about 42.8% of all illnesses.

In 2021, lower respiratory tract infections caused around 344 million cases (95% CI 325–364 million) and 2.18 million deaths (95% CI 1.98–2.36 million). These infections lead to significant economic losses and public health burden.

Given this situation, interest in integrative approaches combining evidence-based pharmacotherapy and traditional medicine has increased. Folk remedies are widely used as supportive therapy to enhance immune response, accelerate recovery, and reduce the risk of post-viral complications.

Objective: To evaluate the effectiveness and clinical value of folk remedies as part of supportive therapy for respiratory viral infections.

Materials and Methods: A systematic review of 52 scientific publications (PubMed, Scopus, eLibrary, 2015–2024) was conducted, including data on medicinal plants and traditional remedies used in respiratory viral diseases.

Additionally, a clinical observation was carried out involving 68 patients with mild and moderate forms of acute respiratory viral infections. The main group received standard antiviral and symptomatic therapy supplemented with folk remedies — rosehip infusion, thyme tea, honey-lemon mixture, and eucalyptus inhalations. The control group received only standard therapy. Clinical outcomes assessed: duration of fever, intensity of intoxication, recovery time, and incidence of complications.

Results and Discussion: Analysis of literature confirmed the immunomodulatory and antiviral potential of several medicinal plants. For instance, *Glycyrrhiza glabra* (licorice) showed inhibitory activity against coronaviruses in vitro, and *Thymus vulgaris* (thyme) demonstrated antitussive and antimicrobial effects. Surveys showed that 77–94% of users reported positive outcomes when using honey, lemon, and herbal teas during viral infections.

In our observation, patients receiving combined therapy (standard + folk remedies) experienced faster symptom relief: reduction of intoxication symptoms 1.7 ± 0.4 days earlier, normalization of body temperature 1–2 days sooner, and 26.5% fewer post-viral complications compared to the control group. Improved well-being, appetite recovery, and cough reduction were also recorded. No adverse effects were reported, confirming good compatibility between folk and pharmacological therapies.

These results support the hypothesis that properly selected traditional remedies can enhance the overall therapeutic outcome without replacing evidence-based antiviral treatment.

Conclusion: Integrating folk remedies into supportive therapy for respiratory viral infections helps accelerate recovery, improve quality of life, and reduce the risk of complications. Their role should be viewed as complementary rather than alternative to pharmacotherapy. Further clinical trials are required to establish standardized dosages, evaluate pharmacodynamic interactions, and ensure the safety of combined use in long-term treatment and prevention programs.

CHAP QORINCHA GIPERTROFIYASI VA SAQLANGAN QON OTISH FRAKSIYASI BILAN KECHUVCHI YURAK YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN BEMORLARDA EMPAGLIFLOZINNING BUYRAK FUNKSIYASIGA TA'SIRI

Azzamov J.A¹, Kenjayev S.R², Akatov A.R³

¹Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi DM,
Toshkent, O'zbekiston

²Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Toshkent, O'zbekiston

³“Neo Med Hospital” klinikasi, Toshkent, O'zbekiston

Mavzuning dolzarbligi: Yurak yetishmovchiligi (YuYe) — yurakning sistolik va diastolic funksiyasi yetarli darajada bo'lmagan holat bo'lib, u ko'pincha buyrak faoliyatining buzilishi bilan kechadi. Saqlangan otish fraksiyasi bilan kechuvchi yurak yetishmovchiligi (QOF SYuYE) va chap qorincha

gipertrofiyasi (CHQG) bilan ogʻrigan bemorlarda buyrak funksiyasi koʻrsatkichlarini saqlab qolish kasallikning kechishini va prognozini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Empagliflozin — SGLT2 ingibitori boʻlib, u yurak va buyrak faoliyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi aniqlangan. Soʻnggi yillarda empagliflozin QOF SYuYE boʻlgan bemorlarda yurakdan tashqari buyrak funksiyasini yaxshilash xususiyatlari bilan ilmiy qiziqish uygʻotmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Chap qorincha gipertrofiyasi va saqlangan QOF bilan kechuvchi yurak yetishmovchiligi boʻlgan bemorlarda empagliflozinning buyrak funksiyasiga taʼsirini baholash.

Materiallar va metodlar: Tadqiqotga CHQG bilan QOF $\geq 50\%$ boʻlgan yurak yetishmovchiligi tashxisi qoʻyilgan 60 nafar bemor jalb etildi. Asosiy guruh ($n=30$) — standart yurak yetishmovchiligi terapiyasiga qoʻshimcha empagliflozin (10 mg/sutka) qabul qilgan bemorlar. Nazorat guruhi ($n=30$) — standart yurak yetishmovchiligi terapiyasini olgan, lekin SGLT2 ingibitorlari qabul qilmagan bemorlar. Tadqiqot davomida quyidagi buyrak koʻrsatkichlari oʻrganildi: Kreatinin ($\mu\text{mol/L}$, Mochevina (mmol/L), Kreatinin-klirensi (KFT, ml/min/1.73m^2), eGFR (glomerulyar filtratsiya tezligi). Statistik tahlil uchun Student t-testi va Pearson korrelyatsiya usuli ishlatildi, ishonchlilik darajasi $p<0,05$ deb qabul qilindi.

Natija va muhokama: Empagliflozin qabul qilgan asosiy guruhda: Kreatinin darajasi oʻrtacha $98,4 \pm 4,2 \mu\text{mol/L}$ dan $92,1 \pm 3,7 \mu\text{mol/L}$ gacha kamaygan ($p=0,032$). Mochevina miqdori $7,8 \pm 0,6 \text{mmol/L}$ dan $6,9 \pm 0,5 \text{mmol/L}$ gacha kamaygan ($p=0,041$). eGFR koʻrsatkichi $61,2 \pm 5,1 \text{ml/min/1.73m}^2$ dan $69,5 \pm 4,8 \text{ml/min/1.73m}^2$ gacha oshgan ($p=0,018$). KFT koʻrsatkichlari, ayniqsa 50 yoshdan kichik bemorlarda sezilarli yaxshilanish kuzatildi. Nazorat guruhida esa bu koʻrsatkichlar oʻzgarishsiz yoki biroz yomonlashgan ($p>0,05$). Yosh omilini hisobga olganda, empagliflozin yoshroq bemorlarda buyrak funksiyasini tezroq va barqaror tiklanishiga yordam bergani aniqlangan ($r=-0,43$, $p=0,029$).

Xulosa: Empagliflozin QOF saqlangan yurak yetishmovchiligi va chap qorincha gipertrofiyasi boʻlgan bemorlarda buyrak funksiyasini yaxshilaydi, kreatinin va mochevina darajasini pasaytiradi hamda eGFRni oshiradi. Taʼsir ayniqsa yosh bemorlarda yanada sezilarli boʻlgan. Xulosa qilib, empagliflozinni yurakdan tashqari nefroprotektiv (buyrakni himoya qiluvchi) taʼsirga ega dori vositasi sifatida klinik amaliyotda keng qoʻllanishi mumkin.

НАРУШЕНИЕ ГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КРИВОЙ У ЛИЦ НЕКОТОРЫМИ КОМПОНЕНТАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Бадритдинова М.Н., Язмуратов Ф.А

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости основных компонентов метаболического синдрома при различных категориях гипергликемии.

Методы исследования: Репрезентативная выборка из неорганизованного населения в возрасте от 20 до 59 лет в количестве 793 человек. Исследование было проведено в 4-поликлиники г. Бухары. Определение толерантности к глюкозе (проведение ТТГ, определение сахара крови после нагрузки через 1 час и через 2 часа). Измерение АД проводилось дважды на обеих руках, с интервалом не менее 5 минут и при оценке артериального давления (АД) учитывались средние значения 2-х измерений.

Результаты: Согласно полученным данным, среди лиц без гипергликемии частота АГ составляет 11,2%. При гипергликемии натощак и через 1 час после нагрузки глюкозой АГ встречался (26,9% и 27,0% соответственно) и превышает частоту АГ среди лиц с нормальной толерантностью к глюкозе в 2,4 раза. Среди лиц с гипергликемией через 2 часа после нагрузки глюкозой частота АГ достигает 40,3% и, практически в 4 раза превышает частоту АГ среди лиц без гипергликемии. Наибольшая частота АГ имеет место у больных СД, среди которых она встречается в 70,7% случаев.

Частота ИМТ у больных с гипергликемией через 1 час после нагрузки глюкозой оказалась выше, чем у лиц с нарушением гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой и у больных с СД. Причём, частота ИМТ у больных СД была несколько ниже, чем у лиц с гипергликемией натощак. В целом, избыточный вес в 2 раза чаще встречается среди лиц с

гипергликемией натощак и через 1 час после нагрузки глюкозой (57,69% и 57,23% соответственно), чем при нормальных уровнях гликемии (27,77%). Наибольшая частота избыточного веса (ИМТ+ ожирение) имеет место при гипергликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой и при СД (82,09% и 80,49%).

АО встречается при нормальной толерантности к глюкозе (32,74%). При гипергликемии натощак частота АО в 1,8 раз выше (42,31%), а при нарушении гликемии через 1 час после нагрузки глюкозой в 2,2 раза выше (50,94%), чем при нормальных уровнях гликемии. Наиболее высокие показатели частоты встречаемости АО имеют место у больных СД (80,49%) и в группе лиц с нарушением гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой (74,63%).

Частоты встречаемости ГХ наблюдаются среди лиц с нормальными уровнями гликемии и при гипергликемии через 1 час после нагрузки глюкозой (10,88% и 9,09% соответственно). Частота ГХ среди лиц с гипергликемией натощак и через 2 часа после нагрузки глюкозой в 3,3 и 2,2 раза выше, чем при нормальных уровнях гликемии (33,33% и 24,0%). Как и ожидалось, наибольшая частота ГХ имела место у больных СД (47,06%).

ГТГ у лиц с гипергликемией натощак (26,0%) и через 1 час после нагрузки глюкозой (23,21%), чем у лиц с нормальными уровнями гликемии (20,21%). Статистически значимо ($p < 0,05$) отличаются более высокие показатели частоты ГТГ в группе лиц с гипергликемией через 2 часа после нагрузки глюкозой (31,0%) и у больных СД (59,41%) от группы лиц с нормальными уровнями гликемии.

Вывод. Таким образом, при нарушении различных фаз гликемической кривой имеет место более высокая частота основных компонентов МС: АГ, ИМТ, ожирение, АО и гиперлипидемия. Эти компоненты в большей степени связаны с постнагрузочной гипергликемией, в том числе и с нарушением симпатoadреналовой фазы гликемической кривой.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ *OSIMUM BASILICUM L.* (БАЗИЛИК ОБЫКНОВЕННЫЙ)

Борониев Н.С., Каландарзода Ё.К., Раджабова У.А., Рухионаи Хакимали

Кафедра фармакогнозии и организация экономики фармации,

Учебный, научный и производственный центр «Фармация»

ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Таджикистан.

Актуальность. В последние годы наблюдается повышенный интерес к использованию лекарственных растений в медицинской практике и фармацевтической промышленности. Среди них особое место занимает *Ocimum basilicum L.* (базилик обыкновенный, райхон) — широко распространённое пряно-ароматическое растение с выраженными лечебными свойствами. Благодаря наличию комплекса биологически активных веществ базилик применяется как в традиционной, так и в современной медицине. Изучение его химического состава и фармакологических свойств представляет актуальное направление для разработки новых фитопрепаратов природного происхождения.

Цель исследования. Обобщить данные о ботанических характеристиках, химическом составе и фармакологических свойствах *Ocimum basilicum L.*, а также проанализировать направления его применения в традиционной и научной медицине.

Материалы и методы исследования. Исследование основано на анализе литературных и этноботанических источников по фитотерапии, фармакогнозии и народной медицине (Назаров М.Н., 2019; Куреннов, 2008; Хаитов, 2004; Соколов, 2000; Зохилов, 1991). Применялись методы сравнительного анализа, систематизации и обобщения данных о составе и биологической активности растения.

Результаты и их обсуждение. *Ocimum basilicum L.* — однолетнее растение семейства губоцветных (*Lamiaceae*), распространённое в Азии, Африке, Европе и на Кавказе. Надземная часть растения содержит эфирные масла (0,4–0,7%), витамин С (150 мг%),

каротин (20,6 мг%), катехины (70 мг%) и дубильные вещества (2,5 мг%). Основными компонентами эфирного масла являются метилхавикол, линалол и эвгенол.

Фармакологические исследования подтверждают, что базилик обладает спазмолитическим, антисептическим, противомикробным, противовоспалительным, кардиостимулирующим и жаропонижающим действием. Препараты на его основе нормализуют пищеварение, улучшают кровообращение, уменьшают вздутие живота и повышают общий тонус организма.

В народной медицине базилик используется при заболеваниях дыхательных путей, сердца, желудочно-кишечного тракта, при воспалениях слизистой оболочки рта и кожи. Наружно отвары и настои применяют для обработки ран, ожогов, трофических язв и при воспалительных процессах глаз (конъюнктивит).

Выводы. *Ocimum basilicum* L. является ценным источником эфирных масел, витаминов и других биологически активных веществ.

Растение проявляет широкий спектр фармакологических эффектов: спазмолитический, антисептический, противомикробный, противовоспалительный и общеукрепляющий.

Эмпирические и клинические данные подтверждают целесообразность использования базилика в медицине и пищевой промышленности.

Перспективным направлением дальнейших исследований является стандартизация фитопрепаратов на основе базилика и изучение его влияния на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

ВЛИЯНИЕ ИМБИРА НА ИММУННЫЙ ОТВЕТ И КРОВЕТВОРЕНИЯ ПРИ ОСТРЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТЕ

Борецкая А.С., Расулов Ф.Х., Маматкулова М.Т., Хомидова Г.Ф.
Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Узбекистан

Актуальность темы

В настоящее время в связи с этим, возрастает интерес к лекарственным средствам, влияющим на иммунную систему организма и обладающим комплексным действием с учетом уровня и степени нарушений в иммунной системе. Несмотря на большие успехи в создании химических лекарственных средств, сохраняется живой интерес к растительным средствам и их активным компонентам, обладающим иммуностропной активностью, в том числе для лечения хронических и длительно протекающих заболеваний.

Цель работы: изучение влияния имбиря на иммунную и кроветворную систему при остром токсическом гепатите.

Материалы и методы исследования:

Для моделирования острого токсического гепатита (ОТГ) мышам вводили гелиотрин подкожно в течение 3-х дней в дозе 190 мг/кг. Затем через 4 суток их иммунизировали эритроцитами барана в дозе 2×10^8 /мл и спустя еще 5 дней определяли число АОК в селезенке. Имбирь вводили однократно внутрибрюшинно в дозе 0,25 мл/кг вместе с эритроцитами барана (ЭБ). Для сравнения одна группа мышей получала иммуномодулин в дозе 0,01 мл/кг.

Результаты исследования:

Установлено, что у животных с ОТГ развивается выраженный иммунодефицит. Число АОК в селезенке иммунизированных ЭБ мышей с ОТГ снижается 4,3 раза. У группы животных, получавших однократно имбирь в дозе 0,25 мл/кг, иммунный ответ к ЭБ поднимается в 3,7 раза ($6335,0 \pm 21,7$ АОК) по сравнению с группой нелеченных животных.

Установлено, что иммуномодулин повышает иммуногенез у мышей с ОТГ в 2,7 раза по сравнению контрольной группой с ОТГ.

У животных с ОТГ число АОК на 1 млн. спленоцитов снижается в 2,7 раза ($13,9 \pm 0,7$ -интактные, $5,2 \pm 0,3$ -ОТГ). Выраженная иммуностимуляция происходит при введении имбиря в

дозе 0,25 мл/кг, количество АОК на 1 млн.клеток повышается 2,4 раза.В группе животных, получавших иммуномодулин в дозе 0,01мл/кг, число АОК на 1 млн.спленоцитов повышается в 1,8 раза.

Оказалось, что развитие патологического процесса в печени повлияло на число эритроцитов.Введение имбиря и иммуномодулина приводило к незначительному, статистически достоверному, повышению число эритроцитов.

Более чувствительными к токсическим веществам оказались лейкоциты.У животных с ОТГ количество белых кровяных клеток в периферической крови снижается в 2 раза.Однократное введение имбиря в дозе 0,25 мл/кг увеличивает количество лейкоцитов по сравнению с нелечённой группой.Иммуномодулин в дозе 0,01 мл/кг тоже восстанавливает количество лейкоцитов в периферической крови.

Выводы:

1.Растительный препарат имбирь обладает свойством коррегировать вторичный иммунодефицит у мышей с ОТГ.

2.Имбирь у животных с ОТГ коррегирует форменные элементы периферической крови.

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ АНТИГЕНСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ Т-ЛИМФОЦИТОВ

Борецкая А.С., Расулов Ф.Х., Юлчиева С.Т, Тешабоев А.М.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Узбекистан

Актуальность работы

Установлено, что цитотоксические Т-лимфоциты выполняют важные функции в иммунной системе организма.Повышение или понижение их активности ведет к развитию ряда патологических процессов в организме.Так, при понижении их регуляторных функций развиваются аутоиммунные процессы: напротив, при опухолевом росте их активность усиливается.

Цель работы:изучение действия растительных препаратов (имбирь, настоя чая Doctor Ali 1) на популяцию антигенспецифических цитотоксических Т-лимфоцитов.

Материалы и методы исследования:

Эксперименты приводили следующим образом.Беспородным мышам внутрибрюшинно вводили гипериммунной дозы ЭБ (4×10^9 /мл) и через 10 дней у них извлекали селезёнки (источник цитотоксических Т-лимфоцитов) и вместе с антигеном (ЭБ в дозе 2×10^8 /мл) вводили сингенным реципиентам.Растительные препараты вводили одновременно со спленоцитами и антигеном.На 5-е сутки определяли число АОК в селезёнке.

Результаты исследования:

У мышей, получавших клетки селезёнки гипериммунизированных доноров, иммунный ответ к ЭБ достоверно снижается 1,8 раза ($4700,0 \pm 5,8$ АОК – контроль; $2584,0 \pm 4,2$ АОК – КГСД).Полученный данные указывают на то, что среди спленоцитов содержатся функционально зрелые цитотоксические Т-лимфоциты, которые подавляют иммунный ответ.

Инъекция растительного препаратов Имбирь и настоя чая Doctor Ali 1 происходит активация цитотоксических Т-лимфоцитов.В селезёнке мышей данных групп накапливаются соответственно в 1,5 и 1,6 раза выше, чем в группе животных получавших только цитотоксические Т-лимфоциты (клетки селезёнки гипериммунных доноров).

Сравнительный анализ показал, что иммуномодулин в дозе 0,01 мл/кг повышает иммунный ответ к ЭБ в 1,7 раза при функциональной активности антигенспецифических цитотоксических Т-лимфоцитов.

Выводы:

1.Растительные препараты (Имбирь и настой чая Doctor Ali 1) влияют на активность цитотоксические Т-лимфоцитов.

АЛЬДОСТЕРОН СИНТАЗА (CYP11B2) ГЕНИ ПОЛИМОРФИЗМИ ВА ҚОН ЗАРДОБИДАГИ АЛЬДОСТЕРОН ДАРАЖАСИ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК

Гадаев А.Г., Бобоев А.Т., Тошева Х.Б.

Тошкент тиббиёт университети, Республика ихтисослаштирилган гематология илмий амалий тиббиёт маркази, Бухоро давлат тиббиёт институти

Тадқиқотнинг мақсади:

Сурункали юрак етишмовчилиги негизда ривожланувчи кардиоренал синдромли беморларда альдостерон синтаза (CYP11B2) гени полиморфизми ва қон зардобиддаги альдостерон даражаси ўртасидаги ўзаро боғлиқликни ўрганиш.

Тадқиқот материаллари:

Тадқиқот Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказининг кардиология бўлимида даволанган 212 нафар беморда олиб борилди. Улардан 118 нафари (55,6%) эркак, 94 нафари (44,3%) аёл жинсли бўлган. Беморлар ёши, жинси ва касаллик давомийлигига кўра гуруҳларга ажратилди.

I-гуруҳ (ТС генотип): 95 нафар бемор, ўртача ёш $54,7 \pm 6,3$ йил.

II-гуруҳ (ТТ/СС генотиплар): 117 нафар бемор, ўртача ёш $56,1 \pm 6,9$ йил ($p < 0,05$).

Генетик таҳлил полимераз занжир реакцияси (PCR) усулида олиб борилди. Қон зардобиддаги альдостерон даражаси ELISA усули орқали баҳоланди. Барча статистик таҳлиллар IBM SPSS Statistics 26.0 дастурида амалга оширилди; ишонч даражаси $p < 0,05$ сифатида қабул қилинди.

Натижалар ва таҳлил:

Альдостерон синтаза гени (Т/С) полиморфизмига кўра қон зардобиддаги гормон даражаси куйидагича аниқланди:

ТС генотипли беморларда: даволашдан олдин — $210,5 \pm 8,4$ пг/мл, стандарт терапиядан сўнг — $178,2 \pm 7,9$ пг/мл ($p < 0,05$);

ТТ генотипда: $217,8 \pm 9,1$ дан $186,4 \pm 8,6$ пг/мл га пасайиш ($p < 0,01$);

СС генотипда: $203,6 \pm 7,8$ дан $194,2 \pm 7,5$ пг/мл га камайиш кузатилди, фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли эмас ($p > 0,05$).

Шу билан бирга, ТС генотипли беморларда TGF- β 1 ва коллаген IV даражаларининг мос равишда $83,4 \pm 3,2$ дан $69,5 \pm 2,9$ пг/мл га ва $19,5 \pm 0,9$ дан $16,8 \pm 0,8$ нг/мл га пасайиши қайд этилди. Бу ўзгаришлар фиброз жараёнларининг сустлашуви билан боғлиқ экани исботланди.

Шундай қилиб, альдостерон даражаси ва CYP11B2 генотипи ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик мавжудлиги аниқланди. Геннинг -344 С аллелига эга шахсларда альдостерон секрецияси юқори бўлиб, кардиоренал синдром ривожланиш хавфи юқорироқ экани кўрсатилди.

Хулоса:

1. CYP11B2 гени полиморфизми (-344 Т/С) қон зардобиддаги альдостерон даражасига таъсир кўрсатади ҳамда фиброз жараёнлари билан боғлиқ гормонал фаолиятни белгилайди.

2. ТС генотипли беморларда альдостерон даражасининг пасайиши билан бирга TGF- β 1 ва коллаген IV кўрсаткичларининг камайиши фиброз фаоллигининг сустлашувини тасдиқлайди.

3. CYP11B2 гени полиморфизмини аниқлаш кардиоренал синдромда шахсийлаштирилган даволаш тактикасини ишлаб чиқишда амалий аҳамиятга эга.

КОЛЛАГЕН IV БИОМАРКЕРИ КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМДА ФИБРОЗНИНГ ЭРТА ДИАГНОСТИКА КўРСАТКИЧИ СИФАТИДА

Гадаев А.Г., Бобоев А.Т., Тошева Х.Б.

Тошкент тиббиёт университети, Республика ихтисослаштирилган гематология илмий амалий тиббиёт маркази, Бухоро давлат тиббиёт институти

Тадқиқотнинг мақсади:

Кардиоренал синдром (КРС) ривожланишида коллаген IV биомаркери даражасининг фиброз жараёнларини акс эттирувчи ва эрта диагностикада қўлланиш имкониятини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари:

Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази кардиология бўлимида сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) билан оғриган 186 нафар бемор текширувдан ўтказилди. Улардан 92 нафарида КРС белгилари (КРС+ гуруҳ), 94 нафарида КРС белгилари кузатилмаган (КРС– гуруҳ), шунингдек, 30 нафар соғлом шахс назорат гуруҳи сифатида қабул қилинди. Қон зардобидаги коллаген IV, TGF-β1 ва альдостерон даражалари ELISA усулида аниқланди. Барча маълумотлар IBM SPSS Statistics 26.0 дастурида ишланди; $p < 0,05$ ҳолатлари статистик аҳамиятли деб баҳоланди.

Натижалар ва таҳлил:

Коллаген IV даражаси КРС+ гуруҳида ўртача $19,9 \pm 0,2$ нг/мл, КРС– гуруҳида $14,1 \pm 0,14$ нг/мл, назорат гуруҳида эса $8,65 \pm 0,18$ нг/мл бўлгани аниқланди ($p < 0,001$)

Коллаген IV кўрсаткичининг ортиши буйрак тўқималаридаги фиброзлашув, подоцит функциясининг бузилиши ва тубулоинтерстициал ўзгаришлар билан яқин боғлиқ экани аниқланди. TGF-β1 ва альдостерон кўрсаткичлари ҳам юқори бўлиб, уларнинг даражалари ўртасида кучли тўғридан-тўғри корреляция ($r = 0,72$; $p < 0,01$) қайд этилди. Бу ҳолат фиброз жараёнларини эндокрин ва цитокин механизмлари орқали кучайишини кўрсатди.

Хулоса:

1. Коллаген IV даражасининг ўсиши кардиоренал синдромда буйрак тўқималарининг фиброз даражаси билан бевосита боғлиқ.
2. Коллаген IV, TGF-β1 ва альдостерон кўрсаткичларининг биргаликда ошиши КРСнинг эрта босқичида фиброз жараёнларини аниқлаш имконини яратади.
3. Коллаген IV биомаркери кардиоренал синдромни эрта ташхислашда сезгир ва патогенетик асосланган кўрсаткич сифатида тавсия этилади.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ташкентская медицинская академия

Ш.С. Гулямова, К.З. Талипова, Г.А. Алдамуратова, Р.Н. Умурзакова

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) становится одной из глобальных проблем современной медицины и характеризуется широкой распространенностью; крайне неблагоприятным прогнозом и большими финансовыми затратами. В Российской Федерации основными причинами ХСН являются артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС). Их комбинация встречается у половины пациентов. ИБС является причиной систолической ХСН в двух третях случаев, часто сочетаясь с сахарным диабетом (СД) и АГ. В Республике Узбекистан, как и в большинстве развивающихся стран, заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистой патологии занимают одну из лидирующих позиций. По результатам эпидемиологических исследований распространенность АГ среди населения Узбекистана составляет 30,8%. Помимо широкого распространения, сердечную недостаточность характеризует высокий уровень инвалидизации. Достаточно сказать, что 70% мужчин и 63% женщин с диагнозом ХСН умирают в течение нескольких лет после появления первых клинических признаков заболевания, причем до половины всех смертельных исходов приходится уже на первый год болезни (Kannel W.B., Belanger A.J., 1991). Парадоксален тот факт, что прогноз больных с ХСН часто хуже, чем многих онкологических пациентов (Беленков Ю.Н., 2000 г). В свете проведенных многочисленных исследований проблема ранней диагностики и лечения ХСН в первичном звене здравоохранения на сегодняшний день является наиболее актуальной.

Цель работы: повышение эффективности ранней диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности в условиях семейной поликлиники.

Материал и методы: ретроспективное изучение и анализ амбулаторных карт за последние 5 лет больных, состоящих на диспансерном наблюдении в семейных поликлиниках (СП) и сельских семейных поликлиниках (ССП) с АГ, ИБС (n=54/168); анонимное анкетирование семейных врачей с целью оценки знаний, умений и навыков по тактике ведения и лечения больных с АГ, ИБС, ХСН; клиническое обследование больных с АГ, ИБС, состоящих на диспансерном учете с целью ранней диагностики стадии («Шкале оценки клинического состояния при ХСН по Марееву») и степени согласно классификация ХСН по NYHA; анкетный опросник больных АГ, ИБС с целью оценки уровня осведомленности о своем заболевании, навыках самоконтроля и оказания самопомощи до и после проведения индивидуального и/или группового информирования. Данные анализа амбулаторных карт сопоставлены с результатами обследования больных (расспрос, клинический осмотр, антропометрия, измерение АД, определение холестерина и др.).

Результаты и обсуждение: при ретроспективном анализе факторов риска АГ, ИБС, зарегистрированных в амбулаторных картах СП (n=54)/ССП (n=168) были получены следующие результаты: отягощенная наследственность установлена в СП 34 (62,9%) и ССП 88 (52,3%) случаях, курение – в СП 16 (29,6%) и ССП 47 (27,9%), избыточная масса тела – в СП 18 (33,3%) и ССП 35 (20,8%), злоупотребление алкоголем – в СП 9 (16,6%) и ССП 37 (22,0), гиперхолестеринемия в СП 21 (38,8%) и ССП 43 (25,6%), гиподинамия – в СП 25 (46,2%) и ССП 57 (33,9%), стресс – в СП 38 (70,3%) и ССП 115 (68,4%) соответственно.

Выводы исследования: больные АГ, ИБС недостаточно осведомлены о факторах риска (33,9%), влияющих на течение и прогноз заболевания; не владеют навыками самоконтроля (63,3%) и оказания самопомощи (75%); наблюдается низкая приверженность (24%) пациентов к регулярному выполнению врачебных рекомендаций; полученные результаты подтверждают необходимость дальнейшего изучения ранней диагностики и лечения ХСН на фоне АГ, ИБС; разработки инновационного метода электронной программы персонального динамического наблюдения за больными с ХСН в условиях первичного звена здравоохранения.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОНКОГО ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Джумаева Ф.Ф., Зарипова Д.Я.

Бухарский государственный медицинский институт

Введение. Эндометрий — динамичная ткань, способная к циклической регенерации и трансформации под действием гормонов. Нарушение этих процессов приводит к формированию так называемого «тонкого эндометрия», характеризующегося снижением толщины функционального слоя, сосудистой редукцией и нарушением рецептивности. Это состояние ассоциируется с низкой вероятностью наступления беременности, особенно в циклах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Согласно литературным данным, частота тонкого эндометрия достигает 25–30% у женщин с бесплодием, причём его морфологические и иммуногистохимические особенности до конца не изучены.

Цель исследования. Оценить клиничко-морфологические особенности тонкого эндометрия у женщин репродуктивного возраста и выявить взаимосвязь между структурными, сосудистыми и гормональными параметрами эндометрия и его рецептивностью.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 60 женщин в возрасте 22–40 лет с диагнозом бесплодие. Основная группа — пациентки с толщиной эндометрия ≤ 7 мм, контрольная группа — женщины с нормальной толщиной (≥ 8 мм). Всем пациенткам проведено комплексное обследование: ультразвуковая доплерометрия, морфологическое исследование аспириатов эндометрия, а также иммуногистохимическое (ИГХ) окрашивание на рецепторы эстрогенов (ER), прогестерона (PR), маркеры пролиферации (Ki67) и сосудистого эндотелия (CD34).

Результаты исследования. У женщин с тонким эндометрием выявлено статистически значимое снижение толщины функционального слоя до 4–6 мм. При морфологическом исследовании отмечались уплощение железистого эпителия, уменьшение количества желез, наличие участков фиброза и склероза в строме. Индекс пролиферации Ki67 не превышал 10–15% (в норме 40–60%), плотность сосудов (CD34) — 10–15 на поле зрения (в норме 25–40). Экспрессия ER и PR снижена до 30–50%, что отражает гормональную гипореактивность эндометрия. Ультразвуковая доплерометрия показала повышение индекса резистентности маточных артерий ($RI=0,82\pm 0,04$ против $0,72\pm 0,03$ в контроле).

Полученные данные подтверждают, что тонкий эндометрий является полиэтиологичным синдромом, при котором морфологические и сосудистые нарушения тесно взаимосвязаны с гормональной дисфункцией и снижением регенераторной способности. Морфологическая редукция стромальных элементов и уменьшение плотности сосудистой сети создают неблагоприятные условия для имплантации, что объясняет низкие показатели успешности ВРТ у таких пациенток.

Выводы.

1. Тонкий эндометрий характеризуется снижением толщины функционального слоя, редукцией железистого эпителия и сосудистого русла, а также падением экспрессии ER, PR, Ki67 и CD34.
2. Клинико-морфологический анализ является ключевым инструментом для дифференциальной диагностики причин репродуктивных неудач.
3. Выявленные изменения подтверждают необходимость разработки комплексных подходов к восстановлению морфофункционального состояния эндометрия.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ТОНКОГО ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Джумаева Ф.Ф., Зарипова Д.Я.

Бухарский государственный медицинский институт

Введение. Тонкий эндометрий остаётся одной из наиболее сложных проблем в репродуктивной медицине. Несмотря на совершенствование гормональных протоколов стимуляции, у части пациенток толщина эндометрия не превышает 6–7 мм, что значительно снижает вероятность имплантации эмбриона. В последние годы особое внимание уделяется новым направлениям — регенеративной терапии (PRP, стволовые клетки), применению антифибротических и ангиопротекторных препаратов, а также интеграции морфологических и функциональных критериев в систему диагностики.

Цель исследования. Разработать и оценить эффективность комплексного подхода к диагностике и лечению тонкого эндометрия с применением современных морфологических и регенеративных методов.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 54 женщины репродуктивного возраста с диагностированным тонким эндометрием. Диагностическая программа включала:– трансвагинальное УЗИ и 3D-доплерометрию для оценки толщины эндометрия и субэндометриальной перфузии;– морфологическое и ИГХ-исследование с определением ER, PR, Ki67, CD34;– лабораторную оценку гормонального профиля и маркеров воспаления;– терапию, включающую аутологичную плазму, обогащённую тромбоцитами (PRP), и, в отдельных случаях, введение мезенхимальных стволовых клеток.

Результаты исследования. После курса PRP-терапии у 76% пациенток отмечено увеличение толщины эндометрия в среднем с $5,1\pm 0,4$ мм до $8,2\pm 0,6$ мм. При морфологическом контроле отмечалось восстановление железистого аппарата, увеличение плотности сосудов и умеренное повышение экспрессии ER, PR и Ki67. Допплерометрические показатели маточного кровотока улучшились, что сопровождалось ростом частоты успешной имплантации при ВРТ с 19% до 42%. В группе стволовой терапии

результаты были ещё более выраженными, но требовали более длительного наблюдения для подтверждения устойчивости эффекта.

Обсуждение. Использование регенеративных технологий в сочетании с морфофункциональным мониторингом позволяет не только восстановить толщину и структуру эндометрия, но и повысить его рецептивность. PRP стимулирует ангиогенез за счёт выделения факторов роста (VEGF, PDGF, TGF- β), улучшая микроциркуляцию и трофику ткани. Это подтверждает перспективность комбинированного подхода, объединяющего морфологическую диагностику и клеточные методы лечения.

Выводы.

1. Комплексная диагностика тонкого эндометрия должна включать морфологическое, иммуногистохимическое и доплерометрическое исследование.
2. Применение регенеративных технологий (PRP, стволовые клетки) эффективно стимулирует восстановление морфофункциональной активности эндометрия.
3. Разработанная схема коррекции способствует повышению частоты имплантации и наступления беременности у женщин с тонким эндометрием.

СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИДА ФИБРОБЛАСТ ЎСИШ ОМИЛ-23 (FGF23) КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Джураева Нозима Орифовна

Бухоро Давлат Тиббиёт Институту, Бухоро, Ўзбекистон

Сурункали буйрак касаллиги (СБК)–нефронларнинг прогрессив шикастланиши ва уларнинг функцияларининг пасайиши билан кечувчи кўп омилли патологик жараён бўлиб, у организмда сув-туз ҳамда фосфор-кальций алмашинуви бузилишларига олиб келади. Охириги йилларда фибробласт ўсиш омил-23 (FGF23) гормонининг ролини ўрганиш сурункали буйрак касаллиги патогенезини тушунишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Мақсад. Сурункали буйрак касаллигида фибробласт ўсиш омил-23 кўрсаткичларининг ўзгариши ва уларнинг клиник аҳамиятини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқотда сурункали буйрак касаллиги бўлган турли босқичдаги беморлар иштирок этди. Қон зардобдаги фибробласт ўсиш омил-23 концентрацияси ферментли иммун таҳлил (ELISA) усули орқали аниқланди. Олинган натижалар сурункали буйрак касаллиги босқичларига кўра таҳлил қилинди ва соғлом назорат гуруҳи билан солиштирилди.

Натижалар. Текширув натижаларига кўра, СБК илгариланган сари FGF23 даражаси изчил равишда ошиб бориши аниқланди. Бу ҳолат фосфатнинг буйраклар орқали чиқарилиши камайиши ва гиперфосфатемиянинг шаклланиши билан боғлиқ экани кузатилди. Юқори FGF23 даражалари сурункали буйрак етишмовчилигида юрак гипертрофияси ва кальций-фосфор дисбаланси билан корреляцияда эканлиги аниқланди. Шунингдек, фибробласт ўсиш омил-23 кўрсаткичлари касалликнинг оғирлигини баҳолашда прогностик аҳамиятга эга экани белгиланди.

Хулоса. Фибробласт ўсиш омил-23 (FGF23) сурункали буйрак касаллигида фосфор-кальций алмашинувини тартибга солувчи асосий биологик маркер ҳисобланади. Унинг юқори даражалари касалликнинг илгариланган босқичини ва юрак-қон томир асоратлар ривожланиш хавфини кўрсатувчи муҳим биомаркердир. Шунинг учун фибробласт ўсиш омил-23 мониторинги сурункали буйрак касаллиги беморларини эрта ташхислаш, динамикада кузатиш ва индивидуал даво тактикаси белгилашда катта аҳамиятга эга.

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ НЕФРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИДА СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗАНИНГ АҲАМИЯТИ

Джураева Нозима Орифовна

Бухоро Давлат Тиббиёт Институту, Бухоро, Ўзбекистон

Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) дунё бўйича юкори учрайдиган ва ўлим кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатувчи патологик ҳолат ҳисобланади. СЮЕнинг узок муддатли кечиши кўпинча нефропатия — яъни буйрак тузилма ва функцияларининг бузилиши билан кечади. Юрак ва буйрак фаолиятлари ўзаро боғлиқ бўлганлиги сабабли, бир органдаги шикастланиш бошқасига ҳам таъсир қилади. Оксидланиш стресси ва антиоксидант тизимнинг издан чиқиши мазкур патогенезда марказий ўрин тутди. Супероксиддисмутаза (СОД) эса антиоксидант ҳимоя тизимининг асосий ферменти сифатида нефропатиянинг ривожланишини секинлаштиришда катта аҳамиятга эга. Сурункали юрак етишмовчилигида организмда гипоперфузия ва тўқималардаги гипоксия фон бўлиб хизмат қилади. Бу ҳолат реактив кислород турларининг (ROS-Reactive Oxygen Species) ортиқча ҳосил бўлишига сабаб бўлади. Реактив кислород турлари хужайра мембраналари, митохондриялар ва ДНКни шикастлаб, оксидланиш стрессини келтириб чиқаради.

Буйрақлар жуда сезувчан орган бўлиб, уларда оксидланиш стрессининг ошиши гломеруляр фильтрациянинг пасайиши, тубулоинтерстициал шикастланиш ва фиброз жараёнларини кучайтиради. Шунинг учун антиоксидант тизим фаолиятини таъминлаш СЮЕда нефропатия ривожланишининг олдини олишда муҳим ҳисобланади. Супероксиддисмутаза (СОД) — ферментлар тоифасига кириб, супероксид анион-радикалларни (O_2^-) кам зарарли модда — водород пероксиди (H_2O_2)га айлантиради. Кейинчалик каталаза ва глутатионпероксидаза ферментлари орқали H_2O_2 ҳам зарарсизлантиради. Шу тариқа СОД реактив кислород турларининг ҳаддан ортиқ тўпланишининг олдини олади. Инсон танасида СОДнинг бир неча изоформалари мавжуд: Cu/Zn-СОД- цитоплазмада жойлашган; Mn-СОД- митохондрияда фаолият кўрсатади; ЕС-СОД (экстрацеллюляр СОД)- хужайралараро муҳитда ишлайди. Айнан митохондриял Mn-СОД фаолиятининг пасайиши энергия алмашинувининг бузилиши ва хужайра апоптозининг кучайишига олиб келиши исботланган.

Клиник тадқиқотларда аниқланишича, СЮЕ билан кечувчи беморларда плазмадаги СОД фаолияти соғлом назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада паст бўлади. Бу ҳолат антиоксидант ҳимоянинг етишмаслигини кўрсатади. Супероксиддисмутаза ва нефропатия ривожланиши СОДнинг паст даражаси ROS тўпланишига, эндотелий дисфункциясига ва капилляр деворларининг шикастланишига сабаб бўлади. Буйрақлардаги эндотелий шикастланиши капилляр фильтрациянинг бузилиши ва протеинурия пайдо бўлиши билан намоён бўлади. Жониворларда ўтказилган экспериментал тадқиқотларда антиоксидантлар - жумладан, СОД фаолиятини кучайтирувчи препаратлар нефропатия белгиларини анча камайтириши аниқланган. Бу натижалар СОДнинг ҳимоявий таъсирини янада исботлайди.

Хулоса. Сурункали юрак етишмовчилиги билан кечувчи беморларда нефропатия ривожланиши кўп омилли жараён бўлиб, унинг асосида оксидланиш стресси муҳим роль ўйнайди. Супероксиддисмутаза антиоксидант ҳимоя тизимининг марказий элементи сифатида реактив кислород турларини зарарсизлантиради ва буйрак тузилмаларини шикастланишдан муҳофаза қилади. СОД фаолиятини ошириш ёки унинг миметикларини қўллаш СЮЕда нефропатиянинг олдини олиш ва кечишини енгиллаштиришда истикболли терапевтик йўналиш ҳисобланади. Шу боис, келгусида СОД фаолиятини назорат қилиш ва уни қўллаб-қувватловчи усулларни клиник амалиётга жорий этиш муҳим аҳамиятга эга.

ХИТОЗАН, СОЕДИНЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ ХИТИНА, ОБЛАДАЕТ МНОЖЕСТВОМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ.

Джуракулова Ситорабону Баходировна

Целью данной статьи является изучение методов производства хитозана с учетом различных источников и промышленного применения хитина. В статье сначала рассматриваются различные взгляды на различные источники хитина для промышленного производства, их воздействие на окружающую среду и возможность его переориентации на внутреннее производство. Во-вторых, в статье рассматриваются два метода получения хитозана —

химический и биологический – на основе доступных источников, использующих в качестве сырья ракообразных и их побочные продукты. Сначала кратко излагаются механизмы химических методов, а затем обсуждаются различные используемые химические вещества и параметры реакций.

Хитин, биополимер, деацетилирование, фармакологические свойства, антимикробное действие, заживление ран, иммуномодулирующее действие, противоопухолевая активность, гипозидемическое действие, биомедицина.

Происхождение: Хитозан — природный биополимер, образующийся в результате деацетилирования хитина (часто получаемого из панцирей ракообразных). По химической структуре он состоит из D-глюкозамина и N-ацетил-D-глюкозамина, связанных β -(1→4)-связями. Фармакологические свойства. Действие хитозана на организм многогранно: Описание свойств: Антимикробная активность: подавляет рост многих бактерий и грибов. Ранозаживляющее действие: ускоряет регенерацию тканей, оказывает кровоостанавливающее действие. Иммуномодулирующее действие: активирует иммунную систему, повышает активность макрофагов.

Противоопухолевое (противораковое) действие. Некоторые исследования показали, что хитозан может замедлять рост опухолей. Гиполипидемическое и гипогликемическое действие. Способствует снижению уровня липидов и глюкозы в крови. Биoadгезивный и биосовместимый. Используется в качестве системы доставки лекарств. Медицинское применение — в составе раневых повязок и гемостатических (кровоостанавливающих) средств. В системах доставки лекарств с пролонгированным высвобождением. В антибактериальных пленках и биополимерных капсулах. В зубных пастах и косметических средствах. Фармакологические свойства хитозана:

1. Противомикробное и противогрибковое действие сообщалось о влиянии хитозана и некоторых его производных на бактериальные и грибковые микроорганизмы. Например, в статьях показано, что он обладает бактериоцидными и фунгицидными свойствами.
2. Гемостатическое (кровоостанавливающее) и заживление ран хитозан биосовместим и используется для заживления ран, регенерации тканей и в качестве гемостатического средства. Например, в хирургии было показано, что трубки, пленки и гели, изготовленные из хитозана, способствуют более быстрому заживлению ран.
3. Лекарства и доставка лекарств ещё одним важным свойством хитозана является его использование для улучшения адгезии и доставки лекарств на слизистые оболочки. Кроме того, он изучался при инкапсуляции, микронизации, нано-/микрокапсульной доставке различных лекарственных средств, а также при разработке контролируемых режимов.
4. Иммуномодулирующее, противовоспалительное и противоопухолевое действие также было отмечено, что производные хитозана могут влиять на иммунную систему.

ПРИМЕНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА INNODENT™ В ЛЕЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО КАРИЕСА У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)

Еркибаева Ж.У.¹

¹Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан

Введение.

У детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) наблюдается высокая распространённость начального кариеса, что связано с ограничениями в пищевом поведении, нарушениями гигиенических навыков и трудностями при стоматологическом вмешательстве. Неинвазивные методы с доказанной эффективностью и хорошей переносимостью особенно актуальны для данной категории пациентов. InnoDent™ — инновационный отечественный препарат, стимулирующий биомиметическую регенерацию эмали, разработан по формуле Института BioSmart совместно с Vachem AG (Швейцария).

Цель исследования.

Оценить клиническую эффективность отечественного препарата InnoDent™ у детей с РАС при лечении начального кариеса без применения препарирования.

Материалы и методы.

В исследование включены 100 детей с подтверждённым диагнозом РАС и начальными формами кариеса (ICDAS 1–2). Диагностика включала визуальный осмотр, витальное окрашивание метиленовой синью. Препарат InnoDent™ применялся курсом с предварительной подготовкой эмали и нанесением активного компонента — пептида, аналогичного амелогенину. Оценка результатов проводилась через 30 дней.

Результаты.

У 89% детей зафиксировано полное исчезновение визуальных признаков деминерализации, восстановление блеска и структуры эмали. У 11% наблюдалась положительная динамика реминерализации. Все процедуры переносились безболезненно, без необходимости в седации или анестезии. Методика показала высокую приемлемость у детей с РАС и их родителей.

Заключение.

Отечественный препарат InnoDent™ обеспечивает эффективное и безопасное лечение начального кариеса у детей с РАС за счёт запуска процессов биомиметической реминерализации. Метод рекомендован к применению в условиях адаптивной и минимально инвазивной детской стоматологии.

Ключевые слова: InnoDent™, РАС, начальный кариес, дети, биомиметическая реминерализация

МАКЛЮРА ДОРИВОР ЎСИМЛИГИНИНГ ШИФОБАХШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ёдгорова Э. С., Юлдошева Д.Х.

Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро шахри. Ўзбекистон.

Маклюра (*maclura pomifera*) мураккабгулдошлар (тутгулилар оиласига) мансуб, кўп йиллик ўсимлик бўлиб, ёввойи ҳолда учрамайди, маданийлашган. Ҳозирги кунда унинг 11 тури ер юзига тарқалган бўлиб, турли давлатларда турлича ном билан: қадимги Хиндлар “хинд апельсини”, қадимги хитойликлар “хитой апельсини”, Европаликлар “аллох дарахти”, америкаликлар эса “Одам ота олмаси” – “Адамова яблочки” ва эронликлар “қўштомоч” деб ном беришган. Маклюранинг ватани аниқланмаган, лекин баъзи манбаларда Американинг жанубий – шарқ деб аталиб келинади. Маданийлашган навларини қадимдан ишлатиб келинади. Қадимий Мисрда, Марказий Африкада, Ўрта ер денгизи атрофидаги халқлар жуда қадим замонлардан бери озиқ – овқатга резавор сифатида ишлатиб келишган. Ҳозирги вақтга келиб, маданий навлари ер юзини 150 дан ортиқ мамлакатда, 250 дан ортиқ маданий навлари экилиб келинмоқда. Асосан Марказий Осиёда, Россиянинг жанубий районларидан Воронеж областгача, Краснодар ўлкасида, Қиримда, Кавказ ва Кавказорти районларда кенг майдонларда экилиб келинмоқда [1,2]. Маклюра совуққа, иссиққа ва шўр тупроқда жуда яхши тез ўсади. Маклюра жуда шершоҳ бўлиб, эни 1 метргача, бўйи 20 метгача боради. Маклюрани истеъмол қилиб бўлмайдиган, лекин мевасини қайта ишлаб 250 дан ортиқ касалликларни даволашда ва олдини олишда кенг фойдаланилади. 100 грамм маҳсулотни таркиби 56 килокалорияга эга. Мевасини кесганда шиллиқли сок ажралиб чиқади ва халқ табобатида айнан шу сокдан даволаш мақсадида қўлланилади. Маклюра меваси таркибида 135 дан ортиқ биологик фаол моддалар мавжуд. Маклюра мевасини таркибида қанд, горечи, декстрин, цинаропикрин, цинарин, дубиль маҳсулотлари, клетчатка, инулин, каротин, ҳамда дармондорилар С, В1, В2, В3, В5, В6, бурсат кислота, ошловчи моддалар, фумарат, олма ва май кислоталари, холин, ацетилхолин, тирамин, минерал тузлар – калий, темир, марганец ва фосфор тузлари, сапонинлар, микроэлементлар ва бошқалар, уруғида 30 фоизгача сифатли ёғ мавжуддир. Маклюра таркибида 4-6% осаджин ва помиферин, 46% пектин, 17% смола, 5% ёғ ва 5% қанддан иборат. Янги меванинг намлилиги даражаси 80% [3,4].

Сапонинлар. Бу модда фармакология ва парфюмерия амалиётида ишлатилади. Сапонинлар организмда седатив, противосклеротик таъсир кўрсатади, бронхлардан балғам ажралишини оширади.

Флавоноидлар (осайин, помиферин) - капилярлар деворини мустаҳкамлайди, кардиотоник таъсир кўрсатади, спазмолитик, қон тўхтатувчи, ўт ҳайдовчи таъсирга эга. В гуруҳ витаминлар манбаи.

Антиоксидант таъсир кўрсатади. Флавоноидлар ўсма ҳужайралари ўсишини тўхтатади.

Органик кислоталар. Моддалар алмашинув жараёни ва иммун тизими фаоллигини оширади

Халқ табобатида унинг суртмалари, дамламаси ва қайнатмаси аёллар касалликларида қон тўхтатувчи восита сифатида, ичбуруғ, безгак, ўпка сили, юрак, жигар касалликларида, буйрак ва сийдик йўллари касалликларида, ҳамда шамоллаш касалликларини даволашда қўланилади. Айниқса мевасидан тайёрланган суртмаларини тайёрлаш халқ табобатида бир неча ўн турлари мавжуд. Маклюра мевасини ичидаги шарбати худди табиий суртма – мазга ўхшайди, фақат янги узилган бўлиши лозим. Унинг меваси совуқхоналарда 3 – 8 градусда 6 – 7 ойгача сақлаш мумкин. Маклюрадан тайёрланган суртмалар антиоксидант, яллиғланишга қарши ва бартериоцид хусусиятларга эга, шунинг учун бўғим ва умуртқа поғонасини касалликлари даволаш мақсадида ишлатилади. Маклюра экстракти бўлган малҳамлар, айниқса, радикулит, ревматизм ва артрит билан оғриган кекса одамлар учун тавсия этилади. Маклюра мевасини кесганда чиқадиган сутли шарбат эса анъанавий тиббиёт тарафдорлари томонидан дерматит ва экзема каби тери касалликларини даволашда ва сўгалларни олиб ташлаш учун ишлатилади. Шунингдек маклюра мевасидан тайёрланган тиндирма, бўғимларнинг касалликлари - артрит, артроз, остеохондроз, бўғимларда оғриқ синдромлари, юрак-қон томир тизимининг касалликлари - юрак ва қон томирларининг фаолиятини нормаллаштириш, асаб тизимининг касалликлари - невралгия, радикулит, тери касалликлари - турли тери яллиғланишлари, экзема ва дерматитларни, метаболик касалликлар - шу жумладан жигар ва ўт пуфаги касалликлари, қон айланишининг бузилиши - қон айланишини яхшилаш учун, онкологик касалликлар, айниқса бачадон ва сут бези ўсма хасталиклари даволаш учун ишлатилади [1,3].

Маклюра тиндирма ва маз кўринишида ишлатилади. Маклюра тиндирмасини тайёрлаш учун: маклюра меваларини (500.0) кесиб, устига 500 мл спирт (70%) куйилади. Вақти-вақти билан силкитиб, қоронғи жойда 2-3 ҳафтага қолдирилади. Препаратни эҳтиёткорлик билан қўллаш тавсия этилади. 1-чи ҳафтада 3 томчидан 1 стакан сувда қўшиб қабулга, 2-чи ҳафтада 6 томчи, 3-ҳафтада 10-12 томчи

Сурункали чарчоқ ва моддалар алмашинуви бузилган вақтда

Энг яхши таъсирга эришиш учун тиндирмани маълум бир курс бўйича қўллаш тавсия этилади: биринчи кунда кунига 1 томчидан, кейин томчилар сонини ҳар куни 1 тага ошириб борилади, яъни, 20- кунда кунига 1 марта 20 томчи ичиш керак.

Суртма, маз кўринишида қўллаш

200 г маклюра ;

200 мл зайтун мойи;

200 г чўчка ёғи.

Аралаштирилиб сув хаммомида гел ҳолатига келтирилади. Кунига 2 маҳал 2 соатдан компресс холлатида қўлланилади.

Маз кўриниши - бўғим касалликлари, таянч-харакат тизими касалликларида юқори самарага эга [4,9,12].

Онкология амалиётда

Мева таркибида кўп миқдорда антиоксидантлар борлиги сабабли ўсма ўсишини секинлаштиради ва метастазларнинг ривожланишига тўсқинлик қилади.

Ҳафталар бўйича қабул қилиш курси:

1- ҳафта 3 томчидан 1 ош қошиқ сувга аралаштириб ичилади.

2- ҳафта 2 марта 3 томчидан 1 ош қошиқ сувга аралаштириб;

3 - хафта 3 марта 3 томчидан 1 ош қошиқ сувга аралаштириб;

Шундай тартибда хар бир навбатдаги қабулга +1 томчидан ошириб борилади, яъни 4-хафтадан 10 томчи суткалик доза. 24-хафтадан 30 томчига етганда, истемолни ҳафтасига 1 томчидан камайтириб борилади, яъни 25-хафтада 29 томчи, 26 -хафтада 28 томчи ва х.к. Шу тарзда 1 хафтага келгунча камайтириб келинади. Курс 2 ойдан кейин такрорланиши мумкин. *Бурун бўшлигида полип бўлганда* маклюра тиндирмаси жайтун мойи билан 1:1 нисбатда қўшиб, аралашма бурунга тампон қилиб қўйилади.

Гайморит ҳолатларида маклюра тиндирмаси ўсимликнинг ёш шохлари ва баргларида тайёрлаш мумкин. Бунда маклюра барглари ва ёш шохлари тўлиқ майдаланади ва 1: 5 нисбатда спирт билан тўлдирилади ва 2 ҳафтага қолдирилади. Тайёр бўлган тиндирмани 40 %ли спирт билан аралаштириб ёки ўзини филтрдан ўтказиб, сўнг ишлатишга тавсия этилади. Ушбу тиндирмани шунингдек шамоллаш ҳолатларида кўкрак қафасига, радикулит, остеохондроз, ревматизмда шу соҳада маҳаллий компресс қилиш мумкин. Даво курси йилида 2 марта қўллаш тавсия этилади. Шу билан бирга, 2 томчи тиндирмани 1 ош қошиқ сувга аралаштириб, кунига 1 маҳал ичиш мумкин [1,4].

Суртма (маз) тайёрлаш.

Чўчка ёғи кўпинча малҳам учун асос сифатида ишлатилади. Уни тайёрлаш учун чўчка ёғи эритилади ва совутилади. 300 грамм чўчка ёғи ва 3 та маклюра меваси керак бўлади.

Малҳамни босқичма-босқич тайёрлаш:

- ювилган маклюра мевалари бўлакларга бўлинади;
- 1-2 см чўчка ёғини шиша идишнинг пастки қисмига қўйилади ва кейин навбатда меваларни 1 см қатламга қўйилади;
- Махсулот қатламларни бирма-бир қўйилади;

энг юқорида чўчка ёғи, банкани яхшилаб ёпилиб, аралашмани сув ҳаммомига қўйилади ва 24 соат давомида паст оловда сақланади. Тайёр бўлган малҳам совутилиб, контейнерга ўтказилади.

Мойли экстрактини тайёрлаш.

Мойли экстракти ўсимлик мойи ёрдамида тайёрланади. Кунгабоқар мойи, зайтун, маккажўхори, узум данаги мойи ишлатилади. Самараси ошириш учун календула, ромашка, далачай ўсимликларни таркибида қўшиш мумкин. Мойли экстракти учун маклюра ва 100 мл мой керак бўлади. Маклюра меваси кесилади ва банкада мойни устидан солинади. Қоронғи салқин хонада 2 ой сақланади. Тайёр бўлгандан сўнг алоҳида идишга ажратиб олинади. Мева қолдиқлари алоҳида компресс сифатида ишлатиш мумкин [3].

Маклюрадан тайёрланган доривор тиндирма, мазь ва экстрактларни қандли диабет (таркибида кўп миқдорда қанд сақлайди), ҳомиладорлик ва лактация даврида, ўт пуфаги олинганда, химиотерапийадан сўнг, антибиотик қабул қилинаётган вақтда, алкоғолли ичимликлар қабул қилган вақтда қўллагмаслик тавсия этилади. Маклюра жуда кучли таъсирга эга бўлганлиги учун қўллашда эҳтиёткорлик талаб этилади. Дозаси ошганда аллергия реакциялар хавфи, диарея, кўнгил айниш, қусиш ҳолатлари кузатилиши мумкин. Қўллаш усулларига амал қилинмаганда жигарда ножўя таъсир қилиши мумкин. Навбатдаги текширишларимиз Маклюра (*maclura pomifera*) доривор ўсимлиги кимёвий таркиби ўрганиб, экспериментал тадқиқотлар ўтказиш олиб борилмоқда. Кейинги мақолаларимизда бу ҳақда ёритиб борамиз.

Хулоса. Маклюра (*maclura pomifera*) доривор ўсимлиги табиий махсулот бўлиб, дозалаш тартибига амал қилиб қўлланилганда самараси юқори ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Стритч, Л. (2018). "[Маклюра цветочная](#)". [Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, МСОП. 2018](#):е. T61886714A61886723. [doi: 10.2305/IUCN.UK.20181.RLTS.T61886714A61886723.ru](#).
2. Роллингс, Уиллард Хьюз (2005). [Команчи](#). Филадельфия: Издательство Chelsea House Publishers. стр. 25. ISBN 978-0-7910-8349-9.
3. Боггс, Джо (15 октября 2021). "[Bois D'Arc](#)". Огородный двор и сад Онлайн. Университет

штата Огайо.

3. Винья, Ричард Л. (март 2011). ["Информационный бюллетень о растениях: Оранжевый Осейдж, Маклюра омифера \(Рафин.\)" \(PDF\)](#). Министерство сельского хозяйства США, Служба охраны природных ресурсов.

4. Синнотт-Армстронг, Миранда А.; Дианна, Росио; Претц, Челси; Лю, Сукуан; Харрис, Джесси К.; Данбар-Уоллис, Эми; Смит, Стейси Д.; Уилер, Лукас К. (март 2022). ["Как подойти к изучению синдромов в макроэволюции и экологии"](#). Экология и эволюция. **12** (3): e8583.

5. **Ўринбоев А.** Маклюра – ноёб жаннат ўсимлигини етиштириш агротехникаси, халқ хўжалигида, тиббиётда ва халқ таъбаотида ишлатилиши // <https://agro-olam.uz/05-03-2023/>.

6. Маклюра (адамово яблоко)-полезные свойства, применение и рецепты приготовления // <https://posamogonu.ru/lechebnye-nastoiki/maklyura-adamovo-yabloko.15.02.2020>. <https://www.youtube.com/@MalakhovPro>.

ДИНАМИКА НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 1-3 КУРСА ЮКМА.

Жакипбекова Г.С., Избасарова М.С., Сатыбалдиева Н.М., Сабит А.Е.

Южно-Казахстанская медицинская академия

Цель исследования. Изучить распространенность нарушения зрения среди студентов ЮКМА и взаимосвязь между учебной нагрузкой и возникновением проблем со зрением.

Материалы и методы. Исследование проведено среди обучающихся 1 – 3 курсов ЮКМА г. Шымкента в возрасте 17 – 19 лет.

Результаты и обсуждение. Для оценки уровня состояния зрительного анализатора было проведено анкетирование. Анализ полученных результатов анкетирования показали, что у 56 обучающихся имеются проблемы со зрением. Причем среди данных опрошенных студентов близорукостью страдают 43 студента. На первом курсе данный показатель составляет 9 человек, на втором курсе 16, на третьем - 8 студентов (табл.1).

Таблица 1- Изменение заболеваний глаз по курсам

Заболевания глаз	1 курс(кол.студ.)	2 курс(кол.студ.)	3 курс(кол.студ.)
1. 1) близорукость;			
2) дальнозоркость;			
3) астигматизм	9		
2			
0	16		
3			
2	18		
3			
3			

Дальнозоркость наблюдается у 8 студентов. Астигматизм у 5 студентов. Причем 42 студента (75%) отметили, что у них ухудшилось зрение за время обучения в академии. Опрос студентов также показал, что большая часть учащихся не соблюдает элементарных правил сохранения зрения т.е. это во- первых интенсивное использование компьютерной техники, во-вторых сильная загруженность учебными занятиями. Это основные факторы, которые приводят к ухудшению зрения. А также это не соблюдение режимов сна и отдыха, физических и зрительных нагрузок, не полноценное питание. Проведенное анкетирование также показывает, что в период обучения в вузе улучшения зрения у студентов с близорукостью не происходит. А наоборот наблюдается ухудшение на 26% на втором курсе по сравнению с первым и на третьем курсе ухудшение составляет 7% в сравнение со вторым курсом

Выводы. Согласно проведенных нами анкетных данных наблюдается прогрессирование близорукости у студентов в процессе обучения в вузе. Кроме, того анализ по годам обучения показывает, что ухудшение здоровья наблюдается от первого курса к третьему, т.е. в

процессе учебы.

В связи с этим необходимо дальнейшее изучение динамики состояния зрительного анализатора. Это определение остроты зрения с помощью таблицы Сивцева и определение поля зрения с помощью периметра Форстера.

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ – МЕДИКОВ ПЕРВОГО КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ

Жакипбекова Г.С., Избасарова М.С., Сатыбалдиева Н.М., Сабит А.Е.
Южно-Казахстанская медицинская академия

Цель исследования. Изучить особенности адаптации студентов первого курса к обучению в медицинском Вузе.

Материалы и методы. В работе использовали метод письменного опроса с помощью анкетирования. В исследовании приняли участие 200 студентов первого курса в возрасте 17-18 лет ЮКМА.

Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 200 студентов первого курса в возрасте 17-18 лет, обучающиеся по специальности «Медицина» АО «ЮКМА». Из них 65% девушек и 35% юношей. С целью определения процесса адаптации студентов на основе психологических тестов (опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса, диагностика самооценки Ч.Д. Спилберга, тест Г. Айзенга) была составлена анкета и проведен социологический опрос.

Основное содержание процесса адаптации студентов первого курса включает освоение новых форм обучения, формирование отношения к профессии, приспособлению к новым условиям быта. Согласно проведенному анкетированию было выявлено, что большинство первокурсников – 103 студента (51,8%) сняли жилье, 63 студента (31,5%) проживают с родителями и только 34 студента (6,7%) проживают в общежитии. Из 34 студентов проживающих в общежитии только 9 студентов довольны условиями проживания, а остальные 24 студента (73%) хотели бы улучшить условия проживания. Исходя из полученных данных анкетирования мы наблюдаем, что большинство студентов недовольны условиями проживания в общежитии и в связи с этим большинство студентов снимают жилье. Поэтому на этот важный момент в студенческой жизни следует обратить более пристальное внимание, подробнее изучить, так как под улучшением условий проживания можно иметь в виду очень многие моменты: состояние комнат, обеспеченность интернетом, поселение со старшекурсниками и так далее.

На начальном этапе обучения в вузе возрастает психологическая нагрузка. Это связано с нерациональным планированием учебной нагрузки, большим объемом новых дисциплин, дефицитом времени. По истечении первого семестра обучения был проведен опрос среди студентов: «Соответствует ли преподавание в вузе ожиданиям». Положительно оценили 62% первокурсников, а 38% ответили, что ожидания не соответствуют действительности. Согласно опросу 25% студентов не устраивают взаимоотношения преподавателей и студентов, программа обучения не устраивает 58% и 17% жалуются на качество образования. Одной из причин неудовлетворенности программой обучения является большой объем часов по циклу (ООД) общеобразовательных дисциплин.

Выводы. Таким образом на процесс адаптации студентов влияют как внешние факторы то есть те, которые связаны с функционированием вуза так и внутренние факторы связаны с психическими процессами и свойствами личности отдельного студента. Степень адаптированности влияет на физиологическое состояние студентов и позитивные результаты учебной деятельности. Необходимо проводить мероприятия, направленные на оптимизацию процесса адаптации студентов.

РОЛЬ ФИТОКОРРЕКЦИИ В ПРОЦЕССАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Жалалова Вазира Замировна — PhD, доцент,
заведующая кафедрой клинической фармакологии
Бухарского государственного медицинского института,
E-mail: jalalova.vazira@bsmi.uz
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7792-6766>

Актуальность темы. Процессы восстановления после физической нагрузки имеют важное значение для спортсменов и лиц с активным образом жизни. Быстрое и качественное восстановление способствует не только улучшению физических показателей, но и снижению риска травм и усталости. Спирулина благодаря высоким антиоксидантным и питательным свойствам признается перспективным средством для ускорения восстановительных процессов. В связи с этим научное изучение роли и эффективности спирулины в процессах восстановления является актуальным.

Цель и задачи исследования. Цель исследования — определить влияние спирулины на морфофункциональные изменения скелетных мышц и миокарда при избыточной физической нагрузке, а также обосновать её возможности в программах метаболической поддержки для оптимизации процессов восстановления и повышения физической выносливости, особенно у спортсменов, детей и подростков. Задачи исследования:

Изучить морфологические изменения скелетных мышц и миокарда у крыс возрастных групп 3 и 6 месяцев при избыточной физической нагрузке. Определить влияние спирулины на морфометрические и функциональные параметры у крыс, подвергшихся физическим нагрузкам.

Материалы и методы. В исследовании использовались лабораторные крысы возрастных групп 3 и 6 месяцев. Животные были случайным образом распределены на экспериментальную группу и контрольную группу. Экспериментальная группа получала спирулину в дополнение к максимальной физической нагрузке, контрольная группа — без спирулины. Для определения морфологических изменений скелетных мышц и миокарда у животных брали биопсийный материал, который исследовали с помощью гистологической подготовки и микроскопического анализа. Влияние спирулины на морфометрические и функциональные параметры мышечной и сердечной ткани, а также на физическую выносливость оценивалось с использованием статистического анализа. Данные обрабатывались в программе SPSS с применением t-теста и ANOVA.

Результаты и анализ. У крыс экспериментальной группы, получавших спирулину, наблюдалось значительное снижение уровня воспаления в скелетных мышцах и миокарде ($p < 0,05$). Иммуно-гистохимический анализ показал, что уровни маркеров воспаления и окислительного стресса (TNF- α , IL-6, MDA) были значительно ниже по сравнению с контрольной группой, а процессы регенерации активизировались. Морфофункциональные показатели показывали улучшение структуры мышечных клеток и миокардиальных фибрилл. Кроме того, наблюдалось повышение выносливости мышц и нормализация сердечной функции. Статистический анализ подтвердил, что спирулина значительно ускоряет процессы восстановления после избыточной физической нагрузки и положительно влияет на физическую выносливость спортсменов ($p < 0,01$).

Эти результаты свидетельствуют о высокой эффективности спирулины в метаболической поддержке и её потенциале для оптимизации процессов восстановления.

Вывод. Спирулина эффективно улучшает морфофункциональное состояние скелетных мышц и миокарда после избыточной физической нагрузки, значительно снижает уровень воспаления и окислительного стресса, ускоряет процессы восстановления и повышает физическую выносливость. Данные результаты научно обосновывают применение спирулины для метаболической поддержки спортсменов, особенно детей и подростков.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА СУЩЕСТВУЮЩИХ

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Жақипбеков К.С.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Республика
Казахстан

<https://orcid.org/0000-0003-3179-9460>

Email: zhakipbekov.k@kaznmu.kz

Резюме

Мақоллада Қозғ'истон Республикасида амбулатор дори-дармон билан та'минлаш (ADT) тизimini optimallashtirishning zamonaviy muammolari va istiqbollari ko'rib chiqilgan. Normativ-huquqiy baza, amaldagi ta'minot mexanizmlari, moliyalashtirish dinamikasi hamda kafolatlangan bepul tibbiy yordam hajmi va majburiy ijtimoiy tibbiy sug'urta doirasiga kiruvchi kasalliklar ro'yxati tahlil qilindi. Mamlakatning turli hududlarida o'tkazilgan tadqiqotlar va monitoring natijalari umumlashtirildi. Farmakoeconomika tamoyillari, дори vositalaridan oqilona foydalanish va xalqaro tajribalar asosida ADTni takomillashtirish bo'yicha takliflar berilgan. Olingan ma'lumotlar moliyalashtirish mexanizmlarini modernizatsiya qilish, elektron xizmatlarni kengaytirish, klinik protokollarni standartlashtirish hamda дори-дармон та'миноти samaradorligini baholash tizimini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Резюме

В статье рассмотрены современные проблемы и перспективы оптимизации системы амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) в Республике Казахстан. Проведён анализ нормативно-правовой базы, действующих механизмов обеспечения, динамики финансирования, перечня заболеваний, входящих в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Обобщены результаты исследований и мониторинга, проведённых в различных регионах страны. Представлены предложения по совершенствованию организации АЛО на основе принципов фармакоэкономики, рационального использования лекарственных средств и международных практик. Полученные данные указывают на необходимость модернизации механизмов финансирования, расширения электронных сервисов, стандартизации клинических протоколов и внедрения системы оценки эффективности лекарственного обеспечения.

Abstract

The article examines the current challenges and prospects for optimizing the outpatient pharmaceutical provision (OPP) system in the Republic of Kazakhstan. It provides an analysis of the regulatory framework, existing supply mechanisms, funding dynamics, and the list of diseases covered under the Guaranteed Volume of Free Medical Care and the Mandatory Social Health Insurance system. The study summarizes findings from research and monitoring conducted across various regions of the country. Recommendations for improving the organization of OPP are proposed based on principles of pharmacoeconomics, rational use of medicines, and international best practices. The results indicate a clear need to modernize financing mechanisms, expand electronic services, standardize clinical protocols, and implement a system for evaluating the effectiveness of pharmaceutical provision.

Kalit so'zlar (lotin yozuvida): ambulator дори-дармон та'миноти, farmakoeconomika, optimallashtirish, dorilarni ratsional ishlatish, Qozog'iston, kafolatlangan hajmdagi tibbiy yordam (GOBMP), majburiy tibbiy sug'urta tizimi (OSMS).

Ключевые слова: амбулаторное лекарственное обеспечение, фармакоэкономика, оптимизация, рациональное использование ЛС, Казахстан, ГОБМП, ОСМС.

Keywords: outpatient drug provision, pharmacoeconomics, optimization, rational use of medicines, Kazakhstan, guaranteed volume of free medical care (GVFMC), compulsory social health insurance (CSHI).

Введение

Амбулаторное лекарственное обеспечение является одним из ключевых инструментов реализации права граждан на охрану здоровья и важнейшим индикатором эффективности

системы здравоохранения [1].

В условиях старения населения, роста распространенности хронических неинфекционных заболеваний и увеличения потребности в длительной фармакотерапии роль АЛО усиливается как с клинической, так и с социально-экономической точек зрения.

В Республике Казахстан система АЛО реализуется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОВМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) на основе Перечня ЛС и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения, утверждённого приказом Министра здравоохранения РК от 5 августа 2021 г. № ҚР ДСМ-75 [2].

Согласно действующему порядку, ЛС отпускаются бесплатно или на льготной основе отдельным категориям граждан при наличии клинических показаний, регистрации в информационной системе «Электронный регистр диспансерных больных» и статуса, застрахованного для позиций в системе ОСМС [3].

Несмотря на наращивание финансирования и расширение перечней, по данным национальных счетов здравоохранения наблюдается значительный разрыв между государственными расходами на амбулаторные ЛС и собственными затратами населения, что указывает на ограниченность текущих механизмов возмещения [2].

Результаты исследований в г. Алматы демонстрируют, что дефицит амбулаторной помощи и проблемы в системе АЛО способствуют росту госпитализаций [4].

В этих условиях особую значимость приобретает научно обоснованная оптимизация системы АЛО, включающая использование методов фармакоэкономической оценки, пересмотр подходов к формированию перечней ЛС, совершенствование механизмов финансирования и внедрение цифровых решений.

Целью исследования является обоснование направлений оптимизации системы амбулаторного лекарственного обеспечения населения Республики Казахстан на основе анализа организации, финансирования и доступности лекарственных средств, а также результатов фармакоэкономических и социологических исследований. В рамках работы решаются следующие задачи: проводится анализ международного и отечественного опыта организации лекарственного обеспечения на уровне ПМСП и амбулаторного звена [2]; изучается динамика финансирования АЛО взрослого населения за 2019-2022 годы и структура затрат [2]; оценивается текущее состояние амбулаторного лекарственного обеспечения в г. Алматы и Алматинской области, включая выявление барьеров со стороны медицинских работников и населения; обобщаются данные исследований по доступности лекарственных средств, уровню соплатежей и информированности о дженериках [5]; на примере артериальной гипертензии рассматриваются фармакоэкономические аспекты оптимизации АЛО [4]; формулируются предложения по совершенствованию системы амбулаторного лекарственного обеспечения с учётом внедрения механизмов сооплаты и цифровых инструментов [6].

Материалы и методы

В исследовании использован комплекс разнородных источников, включающих диссертационное исследование по финансированию лекарственного обеспечения взрослого населения на уровне ПМСП в Республике Казахстан за 2019-2022 гг. [2], диссертацию, посвящённую оптимизации методических подходов к оценке доступности лекарственных средств (физическая и экономическая доступность, особенности обеспечения орфанными препаратами, информированность населения о дженериках) [5], а также статью, рассматривающую возможности повышения эффективности лекарственного обеспечения на основе мониторинга существующей системы в г. Алматы [4]. Дополнительно использованы оригинальная работа по оптимизации амбулаторной фармакотерапии пациентов с артериальной гипертензией путём применения фармакоэкономического анализа [7], аналитический материал Национального центра рационального использования лекарственных средств за 2023 г., содержащий данные о функционировании системы амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) [3], и официальные экспертные

материалы, отражающие проблемы деятельности единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» [1].

Методологическая база исследования включает информационно-аналитический и сравнительный анализ нормативных правовых актов, программных документов и отчётных данных, статистическую оценку динамики финансирования и структуры расходов на лекарственные средства в системе АЛО [2], вторичный анализ результатов социологических опросов руководителей организаций ПМСП, медицинских работников и пациентов, отражающих удовлетворённость амбулаторным лекарственным обеспечением и величину сопутствующих личных расходов. Кроме того, применены элементы фармакоэкономического анализа, включая анализ «затраты–эффективность» (СЕА) и бюджетный анализ (ВИА) при интерпретации данных по фармакотерапии артериальной гипертензии [4].

Результаты.

1. Динамика развития системы АЛО в РК.

По данным диссертационного исследования, в 2019-2022 гг. Казахстан значительно расширил систему амбулаторного лекарственного обеспечения: количество заболеваний, охватываемых программой АЛО, увеличилось с 47 до 137, а совокупные затраты достигли 578,69 млрд тенге, обеспечив ЛС 3,96 млн пациентов через 54,32 млн рецептов [2].

Таблица 1 – Динамика ключевых показателей АЛО в РК (2019-2022 гг.) (по данным диссертации А. Назарбаева) [2]

Показатель	2019 г.	2022 г.
Количество заболеваний в перечне АЛО	47	137
Расходы на АЛО, млрд тенге	83,23	578,69
Число пациентов, млн	н/д	3,96
Число рецептов, млн	н/д	54,32

При этом в 2022 г. государственные расходы на АЛО через ГОБМП и ОСМС составили 200,4 млрд тенге, тогда как население потратило на ЛС 450,7 млрд тенге, то есть почти в 3 раза больше [2].

2. Состояние АЛО по данным 2023-2024 гг.

Согласно данным Национального центра рационального использования ЛС, по итогам 2023 г. более 2 млн человек были обеспечены ЛС и медицинскими изделиями в рамках ГОБМП и ОСМС на сумму 229 млрд тенге, что составило 9 % от общих расходов на медицинскую помощь (2,5 трлн тенге) [3].

Средние расходы на одного пациента составили 107 тыс. тенге, на одного ребёнка – 100 тыс. тенге, на взрослый трудоспособный возраст – 140 тыс. тенге, на взрослом старше трудоспособном возрасте – 85 тыс. тенге [3].

Таблица 2 – Средние расходы на ЛС в рамках АЛО по категориям населения (2023 г.) [3]

Категория пациентов	Средние расходы, тыс. тенге
Все пациенты	107
Дети	100
Взрослые трудоспособного возраста	140
Взрослые старше трудоспособного	85

В 2024 г. единый дистрибьютор ТОО «СК-Фармация» обеспечил 1200 стационаров и 700 поликлиник ЛС и медицинскими изделиями на сумму 479,9 млрд тенге; на 2025 г. одобрено 263 млрд тенге на закуп ЛС и изделий, из них 227 млрд – в рамках ГОБМП и 36,4 млрд – по ОСМС [1].

Несмотря на масштаб финансирования и внедрение механизма поддержания неснижаемого запаса, ежегодно фиксируются перебои в поставках ЛС в начале и конце года, задержки поступления препаратов к пациентам и жалобы на отсутствие жизненно необходимых ЛС, таких как инсулины, противосудорожные и противоопухолевые препараты [1].

3. Структура затрат и высокозатратные группы пациентов.

Анализ показал, что 16 наиболее затратных торговых наименований, обеспечиваемых в рамках АЛО, не имеют альтернатив (генериков), что указывает на ограниченную конкуренцию и низкую доступность воспроизведённых ЛС [2].

20 наиболее затратных МНН формируют 35 % всех расходов на АЛО, а до 80 % суммарных затрат приходится менее чем на 100 МНН [2].

Отдельно выделена группа пациентов с высокими затратами на лечение (ПВЗЛ), на которую приходится непропорционально большая доля расходов, при относительно небольшой доле в общей популяции получателей АЛО.

4. Результаты мониторинга АЛО в г. Алматы

Систематический обзор и анализ состояния АЛО по г. Алматы показали, что:

- основными проблемами являются доступность ЛС, недостаточность финансирования и организационные сбои на уровне ПМСП;
- низкие показатели амбулаторной помощи и дефицит ЛС на амбулаторном уровне ведут к росту госпитализаций;
- при этом в стране развивается цифровая медицина и расширяется перечень нозологий, включённых в программы госфинансирования [4].

Исследование также подтвердило наличие региональных различий в доступности ЛС между мегаполисом и сельскими территориями [2].

5. Доступность ЛС и информированность о дженериках.

В диссертационном исследовании, посвящённом доступности ЛС, проанализированы физическая и экономическая доступность, а также информированность врачей и пациентов о дженериках и биосимилярах:

- физическая доступность ЛС определяется наличием препаратов в аптечных организациях в достаточном ассортименте;
- экономическая доступность связана с государственной политикой ценообразования, уровнем финансирования здравоохранения, развитием отечественного производства и платежеспособностью населения.

Результаты анкетирования показали, что значительная часть врачей и пациентов нуждается в дополнительной информации о безопасности и эффективности генериков, а также о механизмах регулирования цен.

6. Фармакоэкономический аспект на примере артериальной гипертензии.

В оригинальной статье по оптимизации АЛО пациентов с артериальной гипертензией (АГ) показано, что:

- АГ является одной из наиболее затратных нозологий в структуре финансирования амбулаторной помощи;
- анализ ABC/VEN и частоты назначений выявил, что фиксированные комбинации занимают лидирующие позиции по стоимости при относительно меньшей частоте назначения;
- фармакоэкономический анализ продемонстрировал целесообразность применения фиксированной комбинации амлодипина и лизиноприла по сравнению с отдельным назначением [7].

Сделан вывод о необходимости обеспечения доступа пациентов с АГ к фиксированным комбинациям, учитывая, что их включение в государственные программы может потребовать перераспределения бюджетных средств [7].

Обсуждение

Результаты анализа показывают, что система АЛО в Казахстане находится в стадии активного развития: расширяется перечень заболеваний и ЛС, внедряются электронные регистры, развивается цифровая медицина, реализуются подходы к фармакоэкономической

оценке технологий здравоохранения.

Одновременно в системе здравоохранения сохраняется ряд структурных проблем, затрудняющих повышение эффективности амбулаторного лекарственного обеспечения. Во-первых, продолжается дисбаланс между государственными расходами и финансовой нагрузкой на население, что требует пересмотра объёма и структуры финансирования с акцентом на приоритетные, клинически и экономически эффективные лекарственные средства, и защиту социально уязвимых групп. Во-вторых, высокая концентрация затрат – до 80 % финансирования на ограниченном перечне МНН при отсутствии генериков для ряда дорогостоящих препаратов – свидетельствует о необходимости стимулирования конкуренции, расширения использования дженериков и корректировки политики в отношении оригинальных лекарственных средств.

Существенными остаются организационные барьеры на уровне ПМСП: перебои поставок, недостатки в прогнозировании потребности и слабая вовлеченность клинических фармакологов и среднего медицинского персонала в формирование заявок, что приводит к периодическому дефициту ЛС и снижению доверия населения. Дополнительным ограничением является недостаточная информированность пациентов и медицинских работников о качестве и терапевтической эквивалентности дженериков, что негативно влияет на назначение препаратов и приверженность лечению. Наконец, неэффективность амбулаторного звена и проблемы АЛО способствуют росту госпитализаций, особенно при хронических заболеваниях, увеличивая общие затраты системы и снижая рациональность использования ресурсов.

Отдельного обсуждения заслуживает внедрение механизма со оплаты за лекарства, который в пилотном режиме планируется к реализации с 2025 г. и предусматривает возможность для пациентов выбрать более дорогое лекарство, оплатив разницу между предельной ценой по МНН и фактической стоимостью препарата [6].

С одной стороны, это расширяет свободу выбора и может повысить приверженность к терапии; с другой – несёт риск роста финансового бремени для отдельных категорий пациентов и требует чётких правил социальной защиты.

На основании проведённого анализа выделены ключевые направления оптимизации системы амбулаторного лекарственного обеспечения. В сфере планирования и закупа лекарственных средств необходимо внедрение прогнозных моделей, учитывающих заболеваемость, сезонность и данные электронного регистра, а также усиление роли клинических фармакологов и мультидисциплинарных комиссий. Важным направлением является фармакоэкономическая приоритизация при формировании перечней, включающая обязательное проведение анализа «затраты–эффективность» и оценки бюджетного воздействия для дорогостоящих препаратов. Оптимизация структуры расходов предполагает пересмотр условий закупа для наиболее затратных МНН, внедрение соглашений «цена–объём» и разработку отдельных программ для пациентов с высокими расходами на лечение [2]. Существенный потенциал связан с цифровизацией: расширением применения электронных рецептов, интеграцией медицинских и аптечных информационных систем, а также использованием аналитики и ИИ для прогнозирования потребностей и предотвращения дефицита. Дополнительным направлением выступает разработка прозрачного механизма сооплаты с защитой социально уязвимых групп и мониторингом влияния сооплаты на приверженность терапии. Важным остаётся повышение доверия к генерикам через образовательные программы для врачей и пациентов и включение вопросов рационального использования лекарств в программы непрерывного профессионального развития [5].

Заключение

Система амбулаторного лекарственного обеспечения в Республике Казахстан демонстрирует существенный прогресс в части расширения перечней ЛС, роста финансирования и внедрения цифровых технологий. Вместе с тем сохраняются значительные вызовы, связанные с дисбалансом между государственными и частными расходами, перебоями

поставок, концентрацией затрат на ограниченном перечне МНН и недостаточной доступностью ЛС для отдельных групп населения.

Комплексная оптимизация АЛО должна базироваться на:

- фармакоэкономической приоритизации и перераспределении ресурсов;
- улучшении планирования и логистики на уровне ПМСП;
- снижении карманных расходов через таргетированную поддержку высокочастотных пациентов;
- развитии цифровых инструментов мониторинга и прогнозирования;
- внедрении механизма сооплаты с учётом принципов социальной справедливости;
- повышении информированности и доверия к дженерикам.

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, улучшить доступность ЛС и качество фармакотерапии, а также укрепить устойчивость системы здравоохранения Республики Казахстан.

Список литературы

1. Обращение по вопросам лекарственного обеспечения населения Республики Казахстан (адресовано Заместителю Премьер-Министра РК) – 2024.
2. Назарбаев А.А. Состояние и оценка финансирования лекарственного обеспечения взрослого населения на уровне ПМСП: дис. ... PhD. – Алматы, 2025.
3. Как происходит амбулаторно-лекарственное обеспечение населения Республики Казахстан // Информационный материал ННЦРЗ им. С. Каирбековой. – 25.06.2024.
4. Жанжигитова К.Ж., Глушкова Н.Е., Ералиева Б.А., Юхневич Е.А. Оптимизация лекарственного обеспечения населения на основе мониторинга существующей системы по г. Алматы // ... (полные выходные данные статьи по вашему журналу).
5. Калиева Д.Е. Оптимизация методических подходов для исследования доступности лекарственных средств в Республике Казахстан: дис. ... PhD. – Астана, 2025.
6. Материал Министерства здравоохранения РК «Выбор остаётся за пациентом: в Казахстане внедряется механизм сооплаты за лекарства» – 07.10.2025.
7. Begesheva D. Optimization of Outpatient Drug Care for Patients with Arterial Hypertension in Healthcare Conditions of the Republic of Kazakhstan based on Pharmacoeconomic Analysis // Journal of Health Development. – 2020. – Vol. 2, №37. – P. 20-30.

Сведения об авторе.

Жакипбеков Кайрат Сапарханович – PhD, ассоциированный профессор, заведующий кафедрой организации, управления и экономики фармации и клинической фармации, НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Республика Казахстан», г. Алматы, Республика Казахстан.

ISIRIQ URUG'I VA TUTUNING INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI. AMALGA OSHIRILGAN TAJRIBA VA NARIJALAR.

Jalilova.F.S. Ibragimova. M.SH.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat Tibbiyot Insitituti Farmatsiya kafedrasi.O'zbekiston

DOLZARBLIGI. Ta'kidlash joizki,hozirgi kunda avtomobillar ,zavodlardan chiqayotgan tutunlar va qaysidir ma'noda mikroblar inson organizmiga sabiy ta'siri bo'lmasdan qolmaydi. Ba'zi insonlarda allergiya qo'zg'atishi xatto turli xil kasalliklarga sabab bo'lishi hammaga ma'lumdir. Bunday holatlarga yuzaki qarash natijasida mikroblar,infeksiyalar hisobiga laringit, tomoq og'rig'i immunitet pasayishi shuningdek, revmatizm bo'g'imlarda og'riq,hayz jarayonlaridagi noxush holatlarga sabab bo'lishi kabi og'ir holatlarga olib keladi.Shu sababli mamlakatimizda olimlar tomonidan dorivor o'simlik ustida ko'plab ilmiy ishlar va tajribalar olib borilmoqda .

TADQIQOT MAQSADI. O'simlik xomashyosidan olingan (urug') qismni tabiiy asal bilan damlab ichish natijasida organizmdagi immunitet darajasini saqlash, hazmni yaxshilash, yurak-qon-tomir sog'ligini qo'llab-quvvatlash,allergik holatlarga qarshi kurashish va shakar darajasini tartibga solish. TADQIQOT MATERIALLARI VA USULLARI. 1. Isiriq urug'I – 1 choy qoshiq (2–3 g) 2. Asal – 1 choy qoshiq (5 g) 3. Suv – 200 ml (1 stakan) 4. Choynak yoki kichik qozon 5. Choy qoshiq va

chashka. Avvalo Isiriq urug'ini ezib, kichik maydalangan holga keltirildi. Bu urug'dagi timokino, nigellon va fenolik birikmalarni suvga yaxshiroq chiqaradi. Qattiq qobiq bioaktiv moddalarni chiqarishni sekinlashtiradi, shuning uchun ezish muhimdir. So'ngra 200 ml suvni taxminan 80–90°C gacha qizdirildi. Juda qizigan suv (100°C) timoquinone kabi termoga sezgir moddalarni yo'qotishi mumkin. Fenolik birikmalar va alkaloidlar 80–90°C haroratda barqaror qoladi. Ezilgan urug'ni issiq suvga solib, 5–10 daqiqa davomida damlang. Shu vaqt davomida bioaktiv moddalar suvga eriydi. So'ngra) 1 choy qoshiq asal qo'shilgan. Juda issiq choy asalni eritib, uning tabiiy fermentlari va antibiotik xususiyatini kamaytiradi. Asaldagi antioksidantlar 50°C gacha saqlanadi.

OLINGAN NATIJALAR VA KAMCHILIKLAR TAHLILI .Umuman olganda, isiriq tinchlantiruvchi va isituvchi ta'sirga ega. Asal esa tabiiy antibiotik sifatida mikroblar va viruslarga qarshi kurashda yordam beradi. Isiriq urug'larining yog'lari va fenolik birikmalari xolesterolni pasaytirishga, qon bosimini tartibga solishga yordam beradi. Asal bilan birga iste'mol qilinsa, yurak kasalliklari xavfini kamaytirish samarasi oshadi. Isiriq urug'I oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilaydi, meteorizm va dispepsiyani kamaytiradi. Asal esa oshqozonni qattiq shikastlamasdan yumshoq tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qora sedana urug'lari glyukoza darajasini kamaytirishga yordam beradi, insulin sezgirligini oshiradi. Shu sababli, choyga damlab asal qo'shib ichish yengil glyukoza tartibga soluvchi vosita sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari kamchiliklari ham bo'lib ba'zi odamlar boshqachasiga qora sedana deb ataladigan isiriq urug'iga yoki asalga allergik bo'lishi mumkin. Belgilari: terida qichishish, toshma, nafas qisilishi. Isiriq urug'I homiladorlikda katta dozada xavfli bo'lishi mumkin. Qon bosimi dorilari, insulin yoki glukozani pasaytiruvchi dorilar bilan o'zaro ta'siri kuzatilgan. Haddan tashqari iste'mol oshqozon-ichakni bezovta qilishi, diareya yoki meteorizmga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari isiriq tutuni Ichki xotirjamlik va qulaylik tuyg'usini oshirishga yordam beradi. Artrit, revmatizm, mushaklarning kuchlanishi, bo'g'imlarning qattiqligi, hayz ko'rish, karpal tunnel va turli xil shikastlanishlar bilan bog'liq og'riqlarni bartaraf etish qobiliyati uchun malham yoki malham shaklida qo'llaydi.

XULOSALAR. Isiriq urug'I va asal choyini muntazam va me'yorida iste'mol qilish immunitetni mustahkamlash, yurak va qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlash, glyukoza tartibga solish, oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilash, mikroblarga qarshi himoya qilish va organizmni erkin radikallardan himoya qilish kabi ko'plab foydali ta'sirlarni beradi. Shu bilan birga, iste'mol qilishda doza, shaxsiy allergiya va sog'lik holati kabi omillarni hisobga olish zarur. Ushbu tabiiy vosita zamonaviy ilmiy tadqiqotlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan, uzoq muddatli sog'liqni mustahkamlash uchun xavfsiz va samarali qo'shimcha hisoblanadi. Tadqiqotlarning ko'pchiligi kichik guruhlarda va qisqa muddatli bo'lgani uchun, uzoq muddatli, katta ko'lamli va sifatli klinik tadqiqotlar yetishmaydi. Har bir inson holati (yoshi, sog'lik holati, dori qabul qilinishi) alohida ko'rib chiqilishi zarur. Me'yorni oshirish, noto'g'ri tayyorlash ham samaradorlikni pasaytirishi yoki nojo'ya ta'sirlarga olib kelishi mumkin.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТАРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Зарипов Ш.Ш., Зарипова Д.Я., Султонова Н.А.

Бухарский государственный медицинский институт

Введение. Антифосфолипидный синдром (АФС) представляет собой аутоиммунное состояние, характеризующееся образованием антител к фосфолипидам и белкам-переносчикам, что приводит к сосудистым тромбозам, нарушению плацентации и невынашиванию беременности. Изучение морфологических изменений плаценты при АФС позволяет более глубоко понять механизмы репродуктивных осложнений и повысить эффективность профилактических мероприятий.

Цель исследования. Изучить клинико-морфологические особенности плацентарных изменений у женщин с антифосфолипидным синдромом и невынашиванием беременности.

Материалы и методы исследования. Исследовано 42 плаценты женщин с клинически и

лабораторно подтверждённым АФС и 20 плацент у здоровых женщин (контроль). Применялись морфологические и иммуногистохимические методы с определением экспрессии CD31, VEGF и фибрина. Проводилась оценка массы плаценты, толщины ворсинчатого хориона, состояния сосудов и выраженности инфарктов.

Результаты исследования. При АФС выявлены выраженные дистрофические и ишемические изменения: участки фибриноидного некроза в 78,6% наблюдений, инфаркты плаценты — в 61,9%, тромбоз межворсинчатых пространств — в 71,4%. Отмечалось утолщение стенок сосудов, гиалиноз и редукция капиллярной сети ворсин. ИГХ-анализ показал снижение экспрессии VEGF (на 48% по сравнению с контролем) и уменьшение сосудистой плотности по CD31. Масса плаценты у женщин с АФС была снижена в среднем на 20%, что отражает нарушение фетоплацентарного кровообращения.

Выводы.

1. Для плацент при АФС характерны признаки хронической гипоксии и тромбогеморрагических нарушений.
2. Морфологические изменения плаценты имеют диагностическое и прогностическое значение в оценке риска невынашивания беременности.
3. Иммуногистохимические маркеры (CD31, VEGF) могут служить дополнительными критериями для оценки степени сосудистой недостаточности и эффективности проводимой терапии.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ: ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Зарипов Ш.Ш., Зарипова Д.Я., Султонова Н.А.
Бухарский государственный медицинский институт

Введение. Эндотелиальная дисфункция играет ключевую роль в патогенезе антифосфолипидного синдрома (АФС), способствуя тромбообразованию и развитию акушерских осложнений. Иммуногистохимическое изучение маркеров эндотелиальной активации, таких как eNOS, ICAM-1 и VEGF, позволяет объективно оценить состояние сосудистого русла и прогнозировать риск фетоплацентарных нарушений.

Цель исследования. Определить особенности экспрессии иммуногистохимических маркеров эндотелиальной дисфункции при АФС и их диагностическое значение в прогнозировании осложнений беременности.

Материалы и методы исследования. Обследованы образцы эндометрия и плацентарной ткани 38 женщин с АФС и 18 пациенток контрольной группы. Применялись морфологическое исследование и ИГХ-окрашивание на маркеры eNOS, ICAM-1 и VEGF. Оценка проводилась полуколичественным методом (по H-score). Статистическая обработка выполнялась с использованием пакета SPSS 25.0.

Результаты исследования. В основной группе выявлено значительное снижение экспрессии eNOS (до 45 ± 6 баллов против 82 ± 7 в контроле; $p < 0,001$), повышение ICAM-1 (в 2,1 раза; $p < 0,01$) и снижение VEGF (на 38%). Такие изменения указывали на наличие воспалительно-тромботического процесса и повреждения эндотелия. У пациенток с выраженной эндотелиальной дисфункцией частота преэклампсии достигала 34%, преждевременных родов — 26%, задержки развития плода — 29%. Корреляционный анализ показал прямую связь между уровнем ICAM-1 и частотой акушерских осложнений ($r = 0,67$; $p < 0,01$).

Выводы.

1. Для АФС характерно сочетанное нарушение эндотелиальной функции — снижение синтеза eNOS и VEGF при повышении экспрессии ICAM-1.
2. ИГХ-маркеры eNOS и ICAM-1 могут служить надёжными предикторами фетоплацентарных осложнений при АФС.

3. Использование иммуногистохимического мониторинга позволяет индивидуализировать профилактику сосудистых нарушений и повысить эффективность лечения беременных с АФС.

ЯРА КАСАЛЛИГИДА ЯНГИ АНТИХЕЛИКОБАКТЕР ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГИ.

Зуфаров П.С., Якубов А.В., Пулатова Н.И., Мусаева Л.Ж., Абдулхаева К.
Тошкент тиббиёт академияси

Яра касаллиги (ЯК) билан оғриган беморларда эрадикацион терапия нафақат башорат қилинадиган клиник ва профилактик натижаларни таъминлайдиган, балки тўлиқ даволанишни таъминлайдиган мутлақо зарур терапевтик чорадир. Бугунги кунга келиб, антихеликобактер терапия етарлича кенг ўрганилган ва стандартлаштирилган, лекин, шунга қарамай, ўз ечимига мухтож бўлган бир қатор муаммолар барибир мавжуд. Италиялик тадқиқотчилар томонидан таклиф қилинган поғонасимон антихеликобактер терапия, бу муаммога янги инновацион ёндошувдир. Хозирги даврда поғонасимон терапия эрадикацион терапиянинг истиқболли ва захира схемаларидан бири ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади – яра касаллигида поғонасимон антихеликобактер терапиянинг клиник самарадорлигини ўрганиш.

Материал ва услублар. Тадқиқотга ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги бор беморлар киритилди ва улар икки гуруҳга ажратилди. Биринчи гуруҳ беморларига 10 кун мобайнида стандарт “уч дорили”- протон помпа ингибитори (ППИ) пантапразол 40 мг икки маҳал, амоксициллин 1,0 гр икки маҳал, кларитромицин 500 мг икки маҳал антихеликобактер терапия буюрилди. Иккинчи гуруҳ беморларга пантапразол 40 мг икки маҳалдан 10 кун, амоксициллин 1,0 гр икки маҳал 5 кун, кейин у икки маҳал 500 мг кларитромицинга алмаштирилиб буюрилди. Кейинчалик иккала гуруҳ беморлари уч хафта мобайнида кунига 40 мг пантапразол қабул қилишни давом эттирдилар. Даволаш самарадорлиги клиник, эндоскопик, рН даражасининг даволаш бошланишидан олдин ва 6 хафтадан кейин ўзгариши ва шу муддатда ошқозон шиллиқ қаватида *H. pylori* тарқалиши даражасининг ўзгариши бўйича баҳоланди.

Олинган натижалар. Иккала тадқиқот гуруҳида 75% беморларда оғриқнинг йўқолиши даволашнинг 5 кунига кузатилди, 10-кунда эса барча (100%) беморларда оғриқ тўхтади. Яра билими битиши жараёнини ўрганиш шуни кўрсатдики, даволашнинг тўртинчи хафтаси якунида биринчи гуруҳнинг 80% беморларида дуоденал яра битиши, олтинчи хафта якунида эса 100% беморларда яра чандиқланганлиги кузатилди. Иккинчи гуруҳда эса бу кўрсаткичлар 85% ва 100% ни ташкил қилди.

Ўтказилган антихеликобактер терапия натижасида иккала гуруҳ беморларда ошқозон ширасининг рН кўрсаткичларида ижобий ўзгаришлар кузатилди. Биринчи гуруҳда *H. pylori* эрадикацияси 75% ни ташкил этди, бу қониқарли таъсир учун зарур бўлган чегарадан 10% паст. Иккинчи гуруҳ беморларининг 90% да *H. pylori* тўлиқ йўқ қилиниши кузатилди, бу эса яхши натижа сифатида баҳоланиши мумкин.

Хулоса:

1. Яра касаллигида поғонасимон антихеликобактер терапия *H. pylori* эрадикациясининг юқори самарадорлигини таъминлайди.
2. Поғонасимон терапияни қўллаш, антибиотикларни ишлатиш натижасида келиб чиқиши мумкин бўлган диспепсик асоратларни стандарт “уч дорили” терапия натижасида вужудга келиши мумкин бўлган диспепсик асоратларга нисбатан сезиларли камайтиради.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ

Зуфаров П.С., Каримов М.М., Пулатова Н.И., Саидова Ш.А., Арипджанова Ш.С.
Ташкентская медицинская академия, кафедра клинической фармакологии
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр

Примерно 20–30% населения постоянно или периодически испытывают диспептические симптомы. При этом, как показали исследования, меньшая часть (35 – 40%), приходится на группу заболеваний, входящих в группу органической диспепсии, а большая часть (60 – 65%) – на долю функциональной диспепсии (ФД).

Цель исследования: Изучение распространенности хронических гастритов и ФД в Ташкенте и регионах Узбекистана; изучение клинической оценки эффективности препарата “Гастритол” для лечения ФД.

Материал и методы: В исследование было включено 621 пациент в возрасте с 19 до 80 лет, средний возраст $45 \pm 16,5$. Всем больным было проведено анкетирование с помощью специального опросника, где изучалась вероятность наличия кислотозависимых заболеваний, в том числе и ФД. Оценку симптоматики производили по 3-х балльной системе.

Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что гендерные показатели обследованных больных не имели значительного различия по полу: из 621 лиц 49,3%- составляли лица мужского пола, а 50,7%– женского пола. Исследования по возрастным градациям показали превалирование лиц старшей возрастной группы с пиком заболеваемости 35-45 лет .

Первичный опрос анкетированных лиц выявил, что у 12,5% больных был отмечен острый гастрит, у 57,5 % лиц был диагностирован хронический гастрит. В тоже время у 14% лиц отмечалась язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и только у 6% была диагностирована ФД. В дальнейшем всем больным была проведена эзофагогастродуоденоскопия. По результатам повторного обследования было выявлено, что диагноз “острый гастрит” был верифицирован только у 6,5% больных. Диагноз “хронический гастрит” типа А, В и С был верифицирован у 31,5 % больных. Процент больных с ФД наоборот, резко увеличился почти в 7 раз и составил 48% .

Больным назначали препарат Гастритол по 20-30 капель 3 раза в день, в течении 14 дней. После производили субъективную оценку клинического эффекта препарата. У большинства больных боль в эпигастрии уменьшилась уже на 7-е сутки лечения. К 14-м суткам самочувствие больных улучшилось, и к концу лечения лишь у 1 (3,3%) больного отмечались умеренные болезненные ощущения. При пальпации боль в эпигастральной области постепенно уменьшалась к 7-м, 14-м суткам лечения, к концу курса терапии, то есть через 4 недели, у 10% больных сохранялись болевые ощущения при глубокой пальпации. Изжога в процессе лечения уменьшалась уже к 7-м суткам, к концу курса лечения она исчезла у всех больных. На фоне лечения у 4 из 7 больных нормализовался стул, у 10% остался запор, который не был связан с обострением заболевания. Метеоризм до начала лечения наблюдался у 62% больных, после лечения — у 25%.

Выводы. 1. В гастроэнтерологической практике Узбекистана на уровне первичного звена в большинстве случаев диагноз хронического гастрита ставится без соответствующего подтверждения.

2. В две трети случаев диагноз хронического гастрита, установленный в СВП, семейных поликлиниках и частных медицинских учреждениях верифицируется как ФД.

3. Препарат “Гастритол” хорошо переносится больными с ФД и не дает побочных эффектов.

4. Изучение препарата “Гастритол” свидетельствует о его терапевтической эффективности при болевой и постпрандиальной формах ФД.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УЗИ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ибрагимова Д.Б., Рустамова М.У.

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан.

Научный руководитель, проф. Каримова Н.Н.

Актуальность темы. Доброкачественные опухоли яичников (ДОЯ) – одна из самых актуальных проблем современной гинекологии. Опухоли и опухолевидные образования яичников составляют до 14% опухолей женских половых органов, из них 80% представлены кистозными образованиями доброкачественного характера – кисты яичников. Киста яичника представляет собой полое округлое образование, заполненное жидкостью. Размеры этих образований могут достигать от нескольких сантиметров до 15-20 см в диаметре. Большинство кист яичников не представляют никакой опасности для здоровья женщины, не требуют никакого лечения и самостоятельно проходят в течение нескольких менструальных циклов. В современной гинекологии проблема доброкачественные опухоли яичников является один из основных вопросов в плане острого живота, так как во время беременности при быстром росте и перекруте имеет серьезный риск на жизнь матери.

Целью нашей работы является оценить диагностическую значимость ультразвуковых методов исследования в дифференциальной диагностике доброкачественных опухолей яичников у беременных.

Материалы и методы исследования: 73 беременных женщин с доброкачественными опухолями яичников: I группа – 13 женщины, которым хирургическое лечение выполнено во время беременности от 8 до 28 недель; II группа – 22 женщины, которым удаление опухоли произведено при родоразрешении в ходе операции кесарева сечения; III группа – 38 женщины, которым хирургическое лечение выполнено после самопроизвольных родов от 6 дней до 7 месяцев. Всем пациенткам ультразвуковое исследование проводилось при первом обращении за медицинской помощью, в сроки скрининга, при наличии показаний во время беременности, перед оперативным вмешательством, в послеоперационном периоде, при наличии признаков угрозы прерывания беременности. Ультразвуковое исследование помимо эхографии включало также цветное доплеровское картирование и доплерометрию. Все удаленные доброкачественные опухоли яичников были верифицированы при гистологическом исследовании. На основании сопоставления данных определялась диагностическая ценность комплексного ультразвукового исследования (чувствительность и специфичность) в диагностике опухолей у беременных.

Результаты исследования: Чувствительность и специфичность ультразвуковых методов исследования в диагностике доброкачественных эпителиальных опухолей, включая серозные, серозные папиллярные, муцинозные цистаденомы, составила 71,4 и 94,9%, зрелых кистозных тератом – 91,7 и 98,7%, эндометриоидных кист – 83,9 и 97,4% соответственно. Точность диагностики пограничных и злокачественных опухолей яичника была наибольшей и составила 90,9 и 99,1%. Наименьшей точностью характеризовалась диагностика опухолевидных образований (параовариальных, фолликулярных кист, кист желтого тела, простых кист, лишенных выстилающего эпителия, инклюзионных, тека-лютеиновых кист): чувствительность – 76,1%, специфичность – 88,1%.

Заключение: Эхографическая структура доброкачественных опухолей яичников у беременных имеет ряд особенностей. В целях принятия решения о необходимости хирургического лечения во время беременности, ультразвуковое исследование у беременных с доброкачественными опухолями яичников должно носить экспертный характер и проводиться наиболее опытными специалистами, по возможности в специализированном лечебном учреждении

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КИНЕТИКИ ФЕРМЕНТОВ IN VITRO И IN VIVO.

Исмоилова Д.З

Бухарского государственного медицинского институт имени Абу Али ибн Сина,
Узбекистан

ismoilova.dilnoza@bsmi.uz

Ферменты являются ключевыми биокатализаторами, обеспечивающими ускорение биохимических реакций в клетках и организмах. Изучение кинетики ферментов позволяет оценить их каталитическую активность, определить механизмы регуляции метаболических путей и разрабатывать новые лекарственные и биотехнологические подходы. Современные методы исследования кинетики ферментов делятся на **in vitro**, когда эксперименты проводятся с изолированными ферментами в контролируемых условиях, и **in vivo**, когда активность ферментов изучается в живых клетках или организмах.

In vitro методы позволяют точно измерять кинетические параметры ферментов, такие как максимальная скорость реакции (V_{\max}) и константа Михаэлиса (K_m). Классические подходы включают спектрофотометрические измерения изменения поглощения субстрата или продукта, флуоресцентные и люминесцентные сенсоры, а также использование меченых изотопов для оценки скорости реакции. В последние годы широкое применение находят микрофлюидные системы и высокопроизводительные скрининговые методы (HTS), позволяющие одновременно исследовать большое количество условий и факторов. Эти методы обеспечивают точный контроль среды, концентраций субстратов и ингибиторов, что позволяет детально изучать механизмы катализа и типы ингибиций, включая конкурентную, неконкурентную и аллостерическую.

In vivo подходы направлены на изучение ферментной активности в естественной клеточной среде, где на катализ могут влиять множество факторов, включая локализацию фермента, взаимодействия с другими белками и метаболические сети. Современные методы включают флуоресцентную микроскопию, ФРАР (Fluorescence Recovery After Photobleaching), FRET-сенсоры и биолюминесцентные системы, позволяющие отслеживать динамику ферментов в реальном времени. Кроме того, масс-спектрометрия и методы метаболомики позволяют косвенно оценивать ферментативную активность через измерение концентрации метаболитов. Генетические и химические модификации, такие как нокауты или применение селективных ингибиторов, помогают выявить функциональное значение ферментов в клетке.

Сравнительный анализ показывает, что **in vitro исследования** обеспечивают высокую точность и возможность детального изучения механизма действия фермента, однако не отражают все особенности клеточной среды. **In vivo методы** дают более физиологически значимые данные, но сопряжены с высокой сложностью экспериментов. Современные тенденции включают интеграцию данных *in vitro* и *in vivo* с помощью математического моделирования и системной биологии, а также применение технологий single-cell metabolomics и CRISPR/Cas9 для динамического контроля ферментной активности.

Таким образом, комбинированное использование современных подходов к изучению кинетики ферментов позволяет получать точные количественные и качественные данные, что открывает новые возможности для фундаментальных исследований, разработки лекарственных средств и биотехнологических применений.

АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ: ПЕРСПЕКТИВНА ЛИ

(обзор литературы)

Касимова С.Н.

Бухарский государственный медицинский институт

Актуальность. Антибиотики одни из немногих препаратов, открытие которых ознаменовало настоящую революцию в медицине, обеспечив прорыв в лечении инфекционных болезней, и, как следствие, снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни. Последующее бурное развитие антибиотикотерапии, с одной стороны позволило успешно решать целый ряд серьезных медицинских задач, а с другой привело к появлению такой трудноразрешимой проблемы, как антибиотикоустойчивость. Насколько сегодня актуальны антибиотики, какое будущее у этих лекарств, на эти и другие вопросы мы попытались ответить анализируя литературные источники.

Со времени создания первого антибиотика и по сегодняшний день роль антибиотикотерапии остается весьма высокой. Согласно ВОЗ, каждая страна должна осуществлять следующие мероприятия по сдерживанию антибиотикорезистентности: наблюдение за резистентностью к антимикробным препаратам, контроль за отпуском антибиотиков, надзор за их рациональным использованием, а также обучение медработников, назначающих антибиотикотерапию. Мы считаем, что для преодоления устойчивости микробов и сохранения в арсенале врача эффективных антибиотиков, прежде всего необходимы мероприятия по строжайшему регулированию использования антибиотиков во всех областях — в медицине (в стационаре и амбулаторной практике), животноводстве и т.

Как известно, во многих странах проводится государственная кампания по снижению нерационального использования антибиотиков. В частности, в США за этим следит Госдепартамент, который каждые 5 лет отчитывается о результатах принятых мер.

Одним из основных методов исследования антибиотикорезистентности является эффективный мониторинг. Большинство стран ЕС располагают хорошо действующими национальными и международными системами отслеживания устойчивости к антибиотикам. В Европе в сотрудничестве с ВОЗ функционирует международная организация, деятельность которой направлена на улучшение национальных систем надзора за антимикробной резистентностью внутри стран ЕС — European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS). Результаты, полученные в лабораториях стран-участниц, поступают в единую базу данных об антимикробной резистентности в Европе. В Северной Америке успешно работают National Antimicrobial Resistance Monitoring System (NARMS), в Канаде — Canadian Integrated Program for Antimicrobial Resistance Surveillance (CIPARS)

На сегодняшний день, альтернативы антибиотикам нет. Много говорят о бактериофагах, но нет реальных фактов. Нет доказательных клинических данных, нет предпосылок для применения бактериофагов в медицине. Единственная реальная и очень перспективная альтернатива антибиотикам — вакцины. Вместе с тем создание универсальной вакцины «от всех инфекций» невозможно, а целенаправленные вакцины для профилактики инфекций, вызванных условно-патогенными бактериями, применяются в конкретных клинических ситуациях. Наибольшие успехи в профилактике таких инфекций появились после создания пневмококковой вакцины и вакцины против гемофильной палочки. Очень перспективно направление по созданию вакцин для профилактики внутрибольничных инфекций, вызванных устойчивыми стафилококками (MRSA), синегнойной палочкой и др.

Кроме того, высокие затраты на создание принципиально нового антибиотика и внедрение его в клинику при невысокой финансовой отдаче, особенно для лечения хронических болезней, снижают интерес инвесторов к разработкам, то есть создание новых антибиотиков не выгодно фармацевтическим компаниям и это — объективная ситуация, которая усугубляется высокими рисками быстрого развития устойчивости микробов даже к самым перспективным продуктам. По этой причине в последние годы стали всерьез говорить о межгосударственных программах разработки антибиотиков (например, США — Евросоюз).

Выводы. Понимание глобальной значимости проблемы резистентности к антимикробным препаратам нашло свое отражение и на государственном уровне во многих странах. Так, в 2006 г. по результатам саммита стран «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге была принята декларация, призывающая обратить большее внимание на возрастающую проблему устойчивости возбудителей инфекционных болезней к антимикробным ЛС, и мобилизацию усилий по решению этой глобальной проблемы. В июне 2013 г. в Лондоне на саммите стран «Большой восьмерки» официальные представители многих стран, приняли обязательство «...сконцентрироваться на проведении научных исследований, необходимых для снижения антибиотико-резистентности». Последнее говорит о том, что при соответствующих государственных подходах будущее у антибиотиков есть.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТОКСА В ФАРМАКОТЕРАПИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ

Актуальность. Медицинская статистика в разных странах фиксирует неуклонный ежегодный прирост числа заболевших острыми респираторными инфекциями, рецидивирующим бронхитом и бронхиальной астмой. Одним из основных компонентов адекватного этиопатогенетического лечения бактериальных инфекций, вне зависимости от тяжести и локализации воспалительного процесса, является рациональный выбор антибактериальных средств.

Цель исследования — сравнительная оценка эффективности препарата Бактокс в зависимости от тяжести течения заболевания, осложнений и сопутствующей патологии у детей, находящихся на стационарном лечении в детском пульмонологическом отделении клиники ТГМУ.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 20 историй болезни детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получавших стационарное лечение в детском пульмонологическом отделении клиники ТГМУ с подтвержденным диагнозом «рецидивирующий бронхит». Больных разделили на две группы по 10 детей. Полученные данные статистически обработаны. Для сравнительной оценки эффективности фармакотерапии регистрировались общая симптоматика, симптомы, лабораторные данные и инструментальные исследования при рецидивирующем бронхите.

Результаты. Дети поступали в стационар на 4–6-й день заболевания по поводу рецидива симптомов бронхита. Первая группа больных получала Бактокс в качестве антибактериальной терапии, вторая группа - антибактериальную терапию цефалоспорином 1,3 поколения, которые назначались внутривенно, а также жаропонижающие, антигистаминные, бронхолитические препараты и средства, действующие на мокроту. Бактокс – антибиотик широкого спектра. Спектр действия перекрывает спектр всех узкоспектральных пенициллинов, дополнительно влияет на листерии, энтерококки, гемофильные палочки, бордетеллы, хеликобактер пилори и актиномицеты. К Бактоксу более чувствительны грамположительные бактерии. Принимают независимо от приема пищи. Биоусвояемость препарата 70-80%. Такая высокая биоусвояемость в несколько раз уменьшает нагрузку на флору желудочно-кишечного тракта, что уменьшает опасность возникновения дисбактериоза. Кроме того, до минимума сокращается время контакта препарата со слизистой оболочкой кишечника, следовательно реже появляются диспепсические расстройства. Наконец, доза препарата, принятая внутрь, равна дозе этого же препарата, введенного парентерально. Бактокс малотоксичный антибиотик с большой шириной терапевтического действия, поэтому его можно вводить в больших дозах. Эффективность антибактериальной терапии оценивалась своевременно, на 2–3-и сутки терапии. У больных обеих групп отмечалось улучшение общего состояния, уменьшение симптомов заболевания, кашель становился продуктивным, облегчилось отделение мокроты. Все больные прошли курс лечения с хорошей переносимостью препаратов и выписаны на 9–10 сутки без осложнений и с выздоровлением.

Выводы. При этиотропной терапии рецидивирующего бронхита эффективность антибактериальной терапии Бактоксом и цефалоспорином 1,3 поколения в сравнении дают одинаковый эффект. Учитывая наличие гепатотоксичности, гематотоксичности, нейротоксических эффектов у цефалоспоринов считаем применение Бактокса у больных с рецидивирующим бронхитом при инфекциях, вызванных чувствительными к ним возбудителями рациональным.

ВЫБОР ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЦИТЕНТАНА В ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ-ДЖЕНЕРИКЕ

Качалаба В.А., Карпенко Ю.Н., Прозорова Н.А.

Актуальность. Разработка эффективных и безопасных воспроизведенных лекарственных препаратов имеет большое значение для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению. На базе контрактно-исследовательской организации ООО «Парма Клиникал» в настоящее время ведется работа по созданию лекарственного препарата (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) с действующим веществом мацитентан. Мацитентан, являясь антагонистом эндотелиновых рецепторов, показан для долгосрочного лечения легочной артериальной гипертензии.

Важным этапом исследования является разработка аналитических методик для стандартизации нового лекарственного средства. В настоящее время в Американской, Европейской и Британской фармакопеях отсутствуют монографии как на активную фармацевтическую субстанцию мацитентана, так и на готовые лекарственные препараты.

Цель. Подбор условий для анализа мацитентана методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) со спектрофотометрическим детектированием.

Материалы и методы. Исследование проводили на жидкостном хроматографе «Agilent 1260 Infinity II». Объектом исследования являлся стандартный образец мацитентана (*Aozeal Certified Standards*). Хроматографическое разделение выполняли на двух колонках: Zorbax Eclipse Plus C8 (150×4,6 мм, 3,5 мкм, «Agilent Technologies») и Inertsil ODS-3 (250×4,6 мм, 5 мкм, «GLSciences»). Аналитическая длина волны детектирования 215 нм.

Результаты. Проведенные исследования показали, что оптимальным для анализа мацитентана является использование хроматографической колонки Zorbax Eclipse Plus C8 и подвижной фазы состава ацетонитрил – 0,1% раствор фосфорной кислоты (60:40) в изократическом режиме при скорости потока 1,2 мл/мин. Время удерживания мацитентана составило 4,8 мин. Результаты, полученные при оценке пригодности хроматографической системы, продемонстрировали соответствие основным критериям приемлемости. Коэффициент асимметрии пика мацитентана – 1,1; эффективность системы – 14434 ТТ; относительное стандартное отклонение площади пика при повторном введении не превышало 3%. При использовании колонки Inertsil ODS-3 с более гидрофобной неподвижной фазой C18 в аналогичных условиях анализа мацитентан элюировался со временем удерживания 13,7 мин в виде пика с затянутым задним фронтом (коэффициент асимметрии более 1,5). Поэтому для дальнейших исследований нами выбрана колонка Zorbax Eclipse Plus C8.

Заключение. Разработанные экспрессные условия анализа мацитентана методом обращенно-фазной ВЭЖХ позволяют получать воспроизводимые результаты и могут быть использованы для его идентификации и количественного определения в воспроизведенном лекарственном средстве.

АНТИФЕРМЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Каримов М.М., Зуфаров П.С., Собирова Г.Н., Пулатова Д.Б., Акбарова Д.С.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
терапии и медицинской реабилитации

Ташкентская медицинская академия, кафедра клинической фармакологии

Среди заболеваний поджелудочной железы значительное место занимают хронические панкреатиты (ХП). В настоящее время использование средств, подавляющих активность панкреатических ферментов (контрикал, гордокс, трасилол и др.) в современной панкреатологии значительно ограничилось в связи с появлением более эффективных и безопасных антиферментных препаратов, одним из которых является ингибитор провоспалительного цитокина, фактора некроза опухолей (ФНО α) - улинастатин.

Цель исследования: Изучение клинической эффективности и переносимости улинастатина (препарат «РОАН» 100 000 ЕД. лиофилизат для приготовления инъекционного раствора), у больных хроническим панкреатитом в стадии обострения легкой и средней степени.

Материалы и методы: Обследовано 20 больных с ХП легкой и средней степени тяжести, находящиеся на стационарном лечении, обоего пола, в возрасте старше 18 лет, с диагнозом хронический панкреатит в стадии обострения.

Всем больным до и после лечения проведено клиническое обследование (с оценкой в баллах), включающее общий осмотр, клинико-биохимические исследования: общий анализ крови, билирубин, АлАТ, АсАТ, альфа-амилаза, провоспалительные цитокины: ИЛ-6 и ФНО α , фекальная эластаза.

Больным был назначен улинастатин 100 000 ЕД внутривенно, капельно, предварительно разведенного в 100мл 0,9% натрия хлорида 1 раз в сутки в течение 3 дней. Больным также назначались препараты, необходимые для лечения основного заболевания: ингибиторы протонной помпы, спазмолитики, анальгетики, ферментные препараты по показаниям. Повторное клинико-инструментальное исследование проводили через 7 дней после начала терапии.

Результаты: Эффективность лечения оценивалась на основании улучшения клинического состояния больного и динамики лабораторных исследований. У больных достоверно снижалась выраженность абдоминально-болевого синдрома (до $2,8 \pm 0,23$ после $1,1 \pm 0,05$), тошноты (до $2,9 \pm 0,12$ после $0,7 \pm 0,04$), рвоты (до $2,2 \pm 0,05$ после $0,7 \pm 0,04$), метеоризма (до $2,5 \pm 0,06$ после $0,7 \pm 0,03$) и диареи (до $2,0 \pm 0,06$ после $0,5 \pm 0,05$). Динамика печеночных трансаминаз и билирубина крови показало снижение АлАТ до $37,2 \pm 3,30$ Ед/л, АсАТ до $17,8 \pm 0,55$ Ед/л, билирубина до $19,05 \pm 2,90$ мкмоль/л и альфа-амилазы до $221,7 \pm 22,40$ Ед/л. При изучении уровня провоспалительных цитокинов обнаружено снижение показателей ИЛ-6 ($40, 3 \pm 3,6$ (пг/мл)) и ФНО α ($66, 5 \pm 5,2$ (пг/мл)).

Переносимость препарата оценивалась на основании субъективных и объективных данных, динамики лабораторных показателей, а также частоты возникновения и характера побочных реакций. У обследуемых, каких-либо побочных реакций от используемой лекарственной терапии не наблюдалось. Лишь у 3 больных при лабораторных исследованиях в динамике выявилось небольшое повышение АлАТ, АсАТ и билирубина, что было связано приступом имеющегося холелитиаза, вследствие чего и возникло обострение ХП.

Выводы: 1. Противовоспалительная эффективность ингибитора протеаз улинастатина при консервативной фармакотерапии ХП связано с ингибированием провоспалительных цитокинов ИЛ- 6 (на 65%) и более чем двухкратным ФНО α .

2. Ингибитор протеаз улинастатин может быть эффективно и безопасно использован при лечении больных хроническими панкреатитами для купирования обострения заболевания.

DORIVOR MODDALARNING NANOENKAPSULYATSIYASI: SAMARADORLIK VA BIOFOYDALANISH MUAMMOLARI

Kenjayeva Nargiza Razzoqovna

kenjaeva.nargiza@bsmi.uz

Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy va biologik kimyo kafedrasida assistenti

Dorivor moddalarning nanoenkapsulyatsiyasi zamonaviy farmatsevtika va biotibbiyot yo'nalishida katta ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu texnologiya dorivor moddalarning stabil, nazoratli va maqsadli shaklda organizmga yetkazilishini ta'minlaydi. Nanoenkapsulyatsiya orqali dori vositalarining biofoydalanish ko'rsatkichi oshadi, farmakokinetik profili yaxshilanadi hamda yon ta'sirlar kamayadi. Shuning uchun ham nanoenkapsulyatsiya hozirgi kunda farmatsevtik sanoatda eng istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Nanoenkapsulyatsiya — bu dorivor moddalarning nanometr diapazonidagi tashuvchi tizimlarga joylashtirilish jarayonidir. Ushbu tizimlar moddaning

физиологический мухитдаги parchalanish tezligini boshqaradi, ularni enzimlar, pH yoki issiqlik ta'siridan himoya qiladi. Natijada dori maqsadli to'qimaga yetkazilgunga qadar faol shaklda saqlanib qoladi. Nanoenkapsulyatsiyada ishlatiladigan tashuvchi materiallar turlicha bo'lib, ularga biopolimerlar (xitozan, alginat, gelatin), sintetik polimerlar (polilaktid, polikaprolakton) hamda liposomal tizimlar kiradi. Ayniqsa, xitozan asosidagi nanokapsulalar farmatsevtik jihatdan eng istiqbolli bo'lib, ular bioturg'unlik, biodegradatsiyalanish va biomoseylik xususiyatlariga ega.

Nanoenkapsulyatsiyaning eng muhim afzalliklaridan biri — maqsadli yetkazilish (target delivery) imkoniyatidir. Masalan, o'simta hujayralariga mo'ljallangan nanozarrachalar sog'lom hujayralarga zarar yetkazmasdan, faqat kasallangan sohalarda to'planadi. Bu holat dorining terapevtik indeksini oshiradi, organizmdagi umumiy toksiklikni kamaytiradi va dozalash chastotasini pasaytiradi. Shu bilan birga, nanoenkapsulyatsiya gidrofob moddalarning suvli muhitda eruvchanligini yaxshilaydi, bu esa ularning biofoydalanish darajasini oshiradi.

Nanoenkapsulyatsiya qilingan dorivor moddalar oshqozon-ichak yo'li orqali yuborilganda parchalanishdan himoyalanaadi. Bu esa peroral biofaollikni oshirish va dori moddasining uzaytirilgan ta'sirini ta'minlaydi. Shuningdek, nanoenkapsulyatsiya dori moddasining farmakodinamik xususiyatlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Biroq ushbu texnologiyaning bir qator muammoli jihatlari ham mavjud. Eng avvalo, nanomateriallarning toksikologik va immunologik ta'siri hali to'liq o'rganilmagan. Ba'zi hollarda nanokapsulalar organizmda to'planib, oksidlovchi stress yoki yallig'lanish reaksiyalarini keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, nanoenkapsulyatsiya usullarining yuqori texnologik murakkabligi va ishlab chiqarish xarajatlarining ko'pligi ularning keng miqyosda amaliyotga joriy etilishini sekinlashtiradi.

Shu sababli hozirgi tadqiqotlar asosan bioturg'un, ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqbul nanomateriallar yaratishga yo'naltirilgan.

Xulosa

Dorivor moddalarning nanoenkapsulyatsiyasi farmakologiyada innovatsion yondashuv bo'lib, u dorivor moddalarning biofoydalanishini oshirish, yon ta'sirlarni kamaytirish va maqsadli yetkazishni ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, nanoenkapsulyatsiya texnologiyasi onkologik, endokrin va yuqumli kasalliklar terapiyasida yangi imkoniyatlar ochmoqda.

РАЗРАБОТКА УСЛОВИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНОЗИНА И АЦЕДОБЕНА В ГОТОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ (ТАБЛЕТКИ) МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Косикова И.С., Карпенко Ю.Н., Прозорова Н.А., Внутских А.Д.

ООО «Парма Клиникал», Пермь, Россия

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России, Пермь, Россия

Актуальность. Инозин пранобекс – синтетическое производное пурина, представляющее собой комплекс инозина, п-ацетамидобензоата (ацедобена) и N-N-диметиламино-2-пропанола. Соединение обладает иммуностимулирующей активностью и неспецифическим противовирусным действием. В ООО «Парма Клиникал» в настоящее время ведутся исследования по созданию воспроизведенного препарата с действующим веществом инозин пранобекс. В связи с этим актуальным является разработка методик стандартизации нового лекарственного средства.

Целью настоящего исследования является разработка аналитической методики совместного определения инозина и ацедобена методом высокоэффективной хроматографии.

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования выступали стандартные образцы ацедобена (Simson Pharma Ltd.) и инозина (Simson Pharma Ltd.), а также лабораторные образцы таблеток (500 мг) воспроизведенного препарата. Исследование проводили на жидкостном хроматографе Agilent Infinity 1260 II со спектрофотометрическим детектором (программное обеспечение OpenLab, версия 2.7). Хроматографическое разделение осуществляли с использованием колонки Hypersil BDS C18 (Thermo Scientific, кат. № 28105-124630), 125 × 4,6 мм, 5 мкм. Навески стандартных образцов и таблеток брали

на аналитических весах, для растворения использовали следующие растворители: растворитель 1 (метанол для жидкостной хроматографии – вода для хроматографии в соотношении 10:90) и растворитель 2 – (метанол для жидкостной хроматографии – буферный раствор с рН 6,0 в соотношении 10:90).

Результаты. В ходе проведенного исследования были установлены оптимальные условия хроматографического анализа для совместного определения инозина и ацедобена. Условия анализа: подвижная фаза – буферный раствор с рН 6,0 (содержащий динатрия гидрофосфат безводный и тетрабутиламмония гидросульфат) : метанол для жидкостной хроматографии; режим элюирования – изократический; скорость потока подвижной фазы – 0,8 мл/мин; температура колонки – 25 °С; аналитическая длина детектирования – 254 нм; время хроматографирования – 17 мин.

В разработанных условиях инозин и ацедобен элюировались со временами удерживания 2,73 и 12,59 мин соответственно. Специфичность методики подтверждали путем анализа модельной смеси (плацебо), не содержащей действующих веществ лекарственного препарата. Подтверждено, что присутствие компонентов растворителей и вспомогательных веществ не оказывает влияния на результаты анализа. Значения параметров пригодности хроматографической системы, полученные при анализе стандартных растворов аналитов, соответствовали критериям приемлемости согласно требованиям Государственной Фармакопеи Российской Федерации. Так коэффициенты симметрии пиков обоих соединений не превышали 1,5; относительное стандартное отклонение площадей пиков инозина и ацедобена при повторных инъекциях составило 3,02 и 2,38 % соответственно; эффективность хроматографической системы более 5000 теоретических тарелок

Заключение. В результате исследования установлены оптимальные условия одновременного определения инозина и ацедобена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, показана возможность их использования в анализе готовой лекарственной формы (таблетки). Данные условия в дальнейшем будут основой для разработки методик стандартизации воспроизведенного лекарственного препарата – дженерика по показателям «Подлинность» и «Количественное определение».

MOMORDICA CHARANTIA L – ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

(обзор литературы)

Курбанова Г.А., Мусаева Д.М.

Термезский университет экономики и сервиса

Бухарский государственный медицинский институт

Актуальность. Сахарный диабет (СД), будучи мультифункциональным заболеванием, является одной из самых распространенных патологий, присущих современному обществу. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, количество больных сахарным диабетом за последние десятилетия удвоилось и составляет около 160 млн., а к 2025 г. прогнозируется следующее удвоение. Большая социальная значимость СД состоит в том, что он приводит к ранней инвалидизации и летальности в связи с поздними осложнениями. Метаболические нарушения, сосудистые и неврологические осложнения при СД приводят к развитию изменений практически всех органов и тканей. Постоянное увеличение расходов, связанных с этим заболеванием, является тяжелым бременем для здравоохранения. Очевидна необходимость разработки дальнейших мероприятий, направленных на снижение распространенности сахарного диабета и его осложнений.

Исследованиями учёных из разных стран установлена прямая связь экстракта плодов растения *Momordica charantia* L, именуемого также как горькой дыней, карелой, индийским огурцом, индийским гранатом, бальзамической грушей, на структурные единицы поджелудочной железы и соответственно на его функции. Момордика имеет ценный состав листьев, плодов и семян. Зеленая масса растений и семена используются в фармакогнозии, мякоть плодов более распространена как пищевой продукт

с лечебным эффектом. Чем выше содержание сухого вещества в мякоти плодов, тем выше его функциональная ценность. Момордика содержит большой спектр ценных химических веществ. В молодых растениях они представлены гликозидами (момордикозиды и), в листьях – протеинами, алкалоидами. Плоды момордики богаты протеинами (α и β моморкарин), тритерпеноидными гликозидами кукурбитанового типа (момордикозиды F1, F2, G.J.K, L), лектином, пектином, другими неидентифицированными алкалоидами, аминокислотами, жирным маслом. В околоплоднике момордики харантии идентифицировано 5 фенольных соединений и 5 органических кислот. Экстракт растения по результатам исследования турецкого учёного В. Altinterim (2012) продемонстрировал способность усиливать поглощение глюкозы клетками, стимулировать высвобождение инсулина и усиливать его действие. Учеными из Пакистана S. Tahira и F. Hussain (2021) установлено, что экспериментально при аллоксановом диабете у крыс наблюдались морфологические изменения в ткани поджелудочной железы, в виде уменьшения воспалительного отека, улучшения регенераторной способности ткани и некоторое увеличение числа β -клеток. Рассматривая адаптогенные свойства фрукта данного растения китайские учёные Shih и его соотечественники (2020), ссылаются на задержке развития катаракты, вторичных осложнений сахарного диабета, облегчении неврологических и других распространенных симптомов еще до наступления гипогликемии. По результатам экспериментов учёного Oishi и соавторов (2019). *Momordica charantia* L снижает уровень глюкозы и липидов в крови как у здоровых животных, так и у животных с диабетом, защищает бета-клетки, повышает чувствительность к инсулину и снижает окислительный стресс.

Выводы. Таким образом, имеющиеся данные о терапевтическом применении экстракта плодов растения *Momordica charantia* L позволяют предположить, что он обладает эффектом снижения уровня глюкозы в крови и липидов, устраняет диабетические осложнения, поэтому важность противодиабетических свойств указывает на необходимость дальнейшего глубокого изучения состава и свойств растения *Momordica charantia* L.

САФЛОР: ЗА И ПРОТИВ

(обзор литературы)

Кучарова М.Ф., Мусаева Д.М.

Термезский университет экономики и сервиса

Современная медицина, где применяется много химических препаратов, не имеет возможности предложить идеальные лечебные компоненты, которые не оказывали бы побочного действия. По данным ВОЗ, назначение химических элементов только лишь на 50% оказывает лечебный эффект, и на 50% - побочное, по этой причине люди начинают принимать натуральные средства восточной медицины. Хотя и применение лекарственных растений народными средствами не может заменить химических и других лечебных препаратов, тем не менее признается, что лекарственные растения и их сборы являются естественными медикаментами и обладают свойством могучего многостороннего воздействия на организм человека, ведь главной задачей народной медицины и является восстановление общего баланса организма, сохранение здоровья и профилактика заболеваний.

С этой точки зрения нам было интересно изучить литературные источники по лекарственному растению Сафлор, который имеет несколько названий - сафлор красильный или красильный чертополох, шафран (дикий, американский). Родиной Сафлор принято считать Афганистан и Эфиопию. На территории бывшего СССР произрастает на Кавказе, в Туркестане, в некоторых местах Курской, Харьковской, Полтавской, Херсонской областей и в Крыму. Кроме того культивируется в Египте, Испании, Китае, США, Южной Америке, Африке. Это однолетнее растение из семейства Астровые, или Сложноцветные, состоящего из 19 видов. Сафлор выращивают в засушливых условиях в качестве масличных культур..

Сафлор имеет систему стержневого корня. Глубокая корневая система сафлора помогает извлечь воду и питательные вещества из более глубоких слоев почвы. В связи с богатым содержанием и высокой питательной ценностью его производят для получения растительного масла. Растение имеет белые, блестящие, гладкие семена (плоды). Темно-желтые или оранжевые цветки имеют цветочный мягкий аромат, горько-сладкий привкус, в Древнем Египте использовался для окрашивания тканей и в ритуальных целях. В древние времена женщины Ближнего Востока и Индии использовали отвар листьев Сафлора в целях аборта. Также в Индии и в Пакистане его применяли в различных формах как афродизиак.

В России культивируются сорта растения под названиями Солнечный, Александрит, Ершовский 4, Камышинский 73, в Казахстане - Октябрьский сорт, а в США - S-317, в Австралии – Gila, в Канаде – Linola.

В растении выявлены более 200 соединений и общеизвестные из них флавоноиды, гликозиды, кумарины, жирные кислоты, стероиды и полисахариды, витамины А, С, D, В12, В6. Анализ семян сафлора показали, что сырой протеин составляет в пределах от 14,9% до 17%, общий сахар с 3,2% до 9,2% и извлекаемые липиды от 25% до 40%. Содержание масла в семенах аналогична оливковому и включает в себя линолевую кислоту (63% -72%), олеиновой кислоты (16% -25%) и линоленовую кислоту (1 % -6%). Семь антиокислительных производных серотонина. Цветки содержат такие активные компоненты, как халконовые гликозиды: картамин, изокартамин, картамин-5-гликозид, 7-гликозид лютеолина, в «лепестках» обнаружено эфирное масло, основные компоненты которого (кроме кариофиллена) - довольно специфические вещества: р-аллилтолуен и 1-асетокситетралин.

Кроме цветков используется сафлоровое масло, которое богато линолевой кислотой, которая является ненасыщенной и не синтезирующейся в организме, она помогает при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения или нервных болезней. Сафлоровое масло ценно содержанием множества незаменимых для человека кислот и элементов, а также свойствами быстро впитываться и глубоко проникать в слои эпидермиса. Благодаря своей питательности и содержанию витамина Е, сафлоровое масло получило широкое распространение и массу положительных отзывов в косметологической индустрии как активная добавка к антивозрастным средствам, кремам для сухой кожи и средствам для волос с аналогичными свойствами. Сафлоровое масло применяется в качестве восстанавливающего и заживляющего средства. Свойства сафлорового масла применяются для устранения истончения капилляров и выравнивания цвета кожи.

Сафлор в народной медицине оказывают большую роль в улучшении кровообращения, при застое крови, в улучшении состава крови, при малокровии, при высоком давлении крови, и при последствиях кровоизлиянии в мозг. Кроме того имеются литературные данные, где раскрываются свойства растения облегчать общее самочувствие больных при наличии у них тех или иных заболеваний желудочно-кишечного тракта. В народной медицине использовали как слабительное, болеутоляющее, жаропонижающее. В литературе описываются антиоксидантное, обезболивающее, противовоспалительное и противодиабетическое свойства Сафлора. Антиоксидантная активность связана с содержанием в цветках фенольных соединений. В литературе описывается, что этанол экстракта семян сафлора ингибирует липопротеины низкой плотности (ЛНП) окисления, индуцированного в пробирке азотсодержащих свободнорадикального инициатора V70 или ионы меди. Два производных серотонина - серотонин и ферулоилсеротонин ослабляют развитие атеросклеротического поражения, возможно, из-за ингибирования образования окисленных ЛНП - обладают сильной антиоксидантной активностью.. Благодаря высокому содержанию витамина К, сафлоровое масло показано людям с заболеваниями кожи, как средство, активизирующее восстановление сосудов, влияющее на структурный рисунок и плотность капилляров и желудочно-кишечный тракт.

По результатам исследования КазНИИ защиты и карантина растений после двухнедельного приема Сафлорного чая наблюдалось снижение вязкости крови до нормы, у гипертоников снизилось артериальное давление, а низкое давление нормализовалось, в связи

с чем казахские коллеги отмечают, что сафлорный чай играет уравнивающую роль на любое артериальное давление. Обычно заваривают 3-9 г лепестков в 500 мл воды и это является суточной дозой, которую выпивают в 3 приёма.

Вероятно, что у сафлора присутствует и определённое гормональное действие. В Китае были проведены исследования по лечению мужчин, страдающих бесплодием. Но наибольший эффект был обнаружен у страдающих бесплодием женщин. После лечения сафлором – 56 пар из 77 обзавелись потомством. Сафлор вызывает сокращение гладкой мускулатуры, в том числе матки и кишечника, и этим обусловлено его кровоостанавливающее действие в первом случае и слабительное во втором. И именно из-за этого свойства он противопоказан при беременности.

Экстракты и масла Сафлора широко применяются в производстве лекарственных средств. Последние исследования указывают на возможность применения растения в разработке как новых лекарственных средств для лечения различных заболеваний, так и в разработке средств, применяемых в косметологии и дерматологии. Растение является перспективным для разработки лекарственных препаратов.

РАЗРАБОТКА ГИДРОГЕЛЕВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА, МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРИРОДНЫМИ ИЗОФЛАВОНОИДАМИ ПЛОДОВ МАКЛЮРЫ ОРАНЖЕВОЙ (MACLURA POMIFERA)

Курбонова Ф.Н., Мусаева Д.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу али ибн Сино, Бухара, Узбекистан,

Актуальность. Деревья маклюры оранжевой (*Maclura pomifera*) распространены по всему миру, особенно в юго-восточных штатах США. Они дают большое количество крепких жёлтых плодов, крупнее апельсинов, но эти плоды несъедобны, с кислым млечным соком, который мало потребляется птицами и насекомыми. Экстракты, полученные из плодов маклюры оранжевой (яблони садовой), выявили ряд фармакологических свойств, представляющих интерес для медицины и ветеринарии. Кроме того, экстракты маклюры оранжевой могут использоваться в сельском хозяйстве и аквакультуре, а также в качестве красителя для текстильной промышленности. Экстракты содержат мощные антиоксидантные соединения, в частности изофлавоноиды помиферин и аурикулазин, а также другие терпеноиды и флавоноиды.

Рисунок 1. Плоды маклюры оранжевой и выделение из них помиферина

Помиферин является хорошим поглотителем, который продемонстрировал способность ингибировать нитрацию тирозина и перекисное окисление липидов очищенного триацилглицерина подсолнечника *in vitro*.

Полимерные гидрогели привлекли значительное внимание в качестве носителей и идеальных систем контролируемого высвобождения во многих областях, включая биомедицину, сельское хозяйство и пищевую промышленность (Das, Roy, & Pal, 2023; Kapusta et al., 2023). Природные полимеры широко используются для изготовления гидрогелей благодаря своей нетоксичности, биосовместимости, биоразлагаемости и

широкому распространению в природе (Jayakody, Vanniarachchy, & Wijesekara, 2022).

Хитозан — это катионный и гидрофильный полисахарид, получаемый щелочным деацетилизацией хитина, одного из самых распространённых биополимеров, содержащихся в панцирях ракообразных и кутикуле насекомых. Этот биополимер обладает большим потенциалом для применения в пищевой промышленности, главным образом благодаря своей нетоксичности и высокой антимикробной активности в отношении патогенных и вызывающих порчу микроорганизмов, как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий (Díaz-Montes и Castro-Muñoz, 2021a, Díaz-Montes и Castro-Muñoz, 2021b; Díaz-Montes, Yáñez-Fernández и Castro-Muñoz, 2021; Mujtaba et al., 2019; Muthu, Pushparaj, Gopal и Sivanesan, 2023).

Исходя из вышеизложенного планируется разработать гидрогелевую систему рутин/хитозан, содержащую помиферин, выделенный из плодов маклюры. Комбинирование хитозана и изофлавоноидов маклюры биоактивный гидрогель для лечения ран, ожогов, трофических язв. Разработанная гидрогелевая система будет рекомендована как гемостатик, антисептик, противовоспалительное и регенеративное средство, что позволяет использовать её в разных областях медицины.

ЭФФЕКТЫ ТРЕКРЕЗАНА И ЛАКТОФЕРРИНА НА КЛЕТОЧНЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА

¹Кузнецов Игорь Анатольевич, ²Маматкулов Иброхим Хомидович
¹ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Москва, РФ,
kuzen7171@mail.ru, +7 (927)556-07-00;

²Научно-исследовательский институт микробиологии, вирусологии, инфекционных и паразитарных болезней имени Л.М. Исаева при Самаркандском государственном медицинском университете, г. Самарканд, Узбекистан, bibinor@list.ru, (99)8807599.

Актуальность. Туберкулез легких (ТБЛ) является ярким представителем хронической инфекционной бронхолегочной патологией, имеющей социальный характер. Для ТБЛ характерен Т-клеточный иммунодефицит, участие в котором принимает и лактоферрин (ЛФ). В связи с этим, актуальна разработка мероприятий по иммунокоррекции таких состояний. Для этого был предложен иммуномодулятор трекрезан (ТК). Эффективность его применения оценивалась по уровню сывороточного ЛФ, который использовали как биомаркер контроля эффективности лечения.

Цель. Определить эффективность применения ТК в терапии ТБЛ, под лабораторным контролем уровня ЛФ сыворотки крови.

Материалы и методы. Объектом изучения были пациенты с диагнозом кавернозный туберкулез легких (деструктивная форма). Были сформированы контрольная и основная группа (30-35 человек в каждой, все пациенты – вновь поступившие). ТК применялся по определенной схеме 1 месяц. В сравнении определяли основные показатели клеточного иммунитета (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) в бронхоальвеолярном смыве.

Результаты. Установлено, что у пациентов ТБЛ (основная группа) применение ТК в дополнение к базисной химиотерапии вызывало достоверное повышение уровня ЛФ - $4055,47 \pm 128,08$ нг/мл, по сравнению с контролем - $1262,31 \pm 44,92$ нг/мл. В тоже время в основной группе улучшились показатели клеточного иммунитета (Т-лимфоциты общие – на 40%, CD4 – на 60%, CD8 – на 35%, CD16 – на 20%, CD19 – на 19%, Т-лимфоциты с рецепторами к CD4 – на 20%).

Выводы. Проведенный корреляционный анализ выявил сильную положительную связь между уровнем ЛФ и основными показателями клеточного иммунитета. Одновременно с повышением концентрации ЛФ, в основной группе больных отмечалось ускорение рассасывания инфильтратов, рентгенологически – более раннее рубцевание легочной ткани, повысился аппетит, возросла масса тела, улучшилась функция печени и раньше

нормализовалась температура тела.

ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ТРЕКРЕЗАНА И ФЕРРИТИНА В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ ПРИ ЛЕГОЧНОЙ ФОРМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

¹Кузнецов Игорь Анатольевич, ²Маматкулов Иброхим Хомидович

¹ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Москва, РФ,
kuzen7171@mail.ru, +7 (927)556-07-00;

²Научно-исследовательский институт микробиологии, вирусологии, инфекционных и паразитарных болезней имени Л.М. Исаева при Самаркандском государственном медицинском университете, г. Самарканд, Узбекистан, bibinor@list.ru, (99)8807599.

Актуальность. Легочная форма туберкулеза (ТБЛ) является одной из широко распространенных хронических инфекционных патологий респираторной системы, имеющей социальное значение. Для ТБЛ характерен Т-клеточный иммунодефицит, участие в котором принимает и ферритин (Ф). В связи с этим, актуальна разработка мероприятий по иммунокоррекции таких состояний. Для этого был назначен иммуномодулятор трекрезан (ТК). Эффективность его применения оценивалась по концентрации сывороточного Ф, как биомаркера контроля эффективности проводимой терапии.

Цель. Определить эффективность применения ТК в терапии ТБЛ, под лабораторным контролем уровня сывороточного Ф.

Материалы и методы. Объектом изучения - больные кавернозной формой ТБЛ. Были контрольная и основная группа (30-35 человек в каждой, все пациенты – впервые поступившие). ТК применялся по разработанной схеме 1 месяц под контролем уровня Ф. В сравнении определяли в бронхоальвеолярном смыве показатели клеточного иммунитета: CD3, CD4, CD8, CD16, CD19.

Результаты. Установлено, что у пациентов ТБЛ (основная группа) применение ТК в дополнение к базисной химиотерапии вызывало достоверное повышение уровня сывороточного Ф - $474,82 \pm 21,2$ нг/мл, по сравнению с контролем - $239,47 \pm 16,3$ нг/мл. В тоже время в основной группе улучшились показатели клеточного иммунитета (Т-лимфоциты общие – на 43%, CD4 – на 60%, CD8 – на 35%, CD16 – на 20%, CD19 – на 20%, Т-лимфоциты с рецепторами к CD4 – на 20%).

Выводы. Обнаружена корреляция между уровнем Ф и показателями, характеризующими состояние иммунной системы, принятыми в работе клиницистов. Особенно это было выражено при использовании ТК в основной группе. Одновременно с повышением концентрации Ф в этой группе больных отмечалось в дальнейшем ускорение рассасывания инфильтратов, рентгенологически – более раннее рубцевание легочной ткани, повысился аппетит, возросла масса тела, улучшилась функция печени и раньше нормализовалась температура тела.

АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ТРАВЫ ТОПИНАМБУРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ЗАГОТОВКИ

¹Кудратова М.Б., ²Талбов Ф.Ш., ²Гулмахмадзода З.Г.

¹Кафедра фармакогнозии и ОЭФ ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

²Кафедра фармацевтической технологии имени профессора Халифаев Д.Р. ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»,

Цель исследования. Установить аминокислотный состав травы топинамбура и его изменение в зависимости от сроков заготовки.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали траву топинамбура (*Helianthus tuberosus* L.), заготовленную в июне, июле и августе 2024 года, высушенную на открытом воздухе в тени. Определение аминокислотного состава проводили по стандартной методике: образцы измельчали, экстрагировали 70% этанолом, выпаривали,

растворяли в 0,1 М HCl, нагревали, центрифугировали и полученный гидролизат анализировали.

Аминокислотный анализ проводился на аминокислотном анализаторе Hitachi (модель 835) методом ионообменной хроматографии с использованием трёх буферных систем (pH 3,25; 3,9; 4,75) и нингидриновой детекции. Окрашенные комплексы регистрировались фотометрически при длинах волн 570 и 440 нм.

Результаты и обсуждение. Во всех исследованных образцах травы топинамбура, заготовленных в разные месяцы, было обнаружено 19 аминокислот. При этом качественный состав аминокислот оставался постоянным, а их общее содержание изменялось. Наибольшее количество аминокислот зафиксировано в траве, заготовленной в июне — 6,54 %, тогда как в образцах, собранных в июле и августе, суммарное содержание составило примерно 4,4 %. Преобладающими аминокислотами во всех сериях являются глутаминовая кислота (14–15 %), аспарагиновая кислота (около 9,5 %), пролин и лейцин (по 8–9 %), что указывает на высокую биологическую активность сырья. Также были обнаружены аминокислоты, участвующие в азотистом обмене — аргинин, гистидин, метионин, треонин, цистин и др. Различия в количественном составе аминокислот отражают физиологические изменения растения в течение вегетационного периода.

Выводы. В результате исследования установлено, что трава топинамбура содержит стабильный набор из 19 аминокислот, а их количественное содержание варьирует в зависимости от срока заготовки. Максимальное содержание аминокислот наблюдается в июне (6,54 %), что делает именно этот период наиболее подходящим для заготовки растительного сырья с целью получения биологически активных веществ. Преобладание таких аминокислот, как глутаминовая и аспарагиновая кислоты, пролин и лейцин, подтверждает высокую биохимическую ценность травы топинамбура. Метод ионообменной хроматографии на аминокислотном анализаторе показал эффективность и может использоваться для стандартизации растительного сырья и определения его качества.

ИНТЕГРАЦИЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Мансурова Наргиза Асроровна

Зав.кафедры неврологии, нейрохирургии и психиатрии Центрального Азиатского
Университета

Доцент кафедры Неврологии Ташкентского Государственного
медицинского университета

Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, характеризующееся двигательными и недвигательными нарушениями. Ранняя диагностика БП затруднена из-за неспецифичности начальных симптомов, что приводит к позднему обращению пациентов. В связи с этим особое значение приобретает интеграция клиничко-лабораторных данных в систему наблюдения врача общей практики. На ранних этапах заболевания нередко доминируют немоторные проявления, такие как хронический запор, повышенная утомляемость, нарушение сна и тревожность, которые часто остаются вне внимания специалистов. Именно врачи общей практики (ВОП) и семейные врачи первыми сталкиваются с подобными жалобами и обладают возможностью заподозрить начало заболевания до появления выраженной двигательной симптоматики. Одним из современных направлений ранней диагностики является использование клиничко-лабораторных маркеров, отражающих системное воспаление, микробиотические нарушения и метаболический дисбаланс.

Целью исследования явилась оценка информативности лабораторных показателей (интерлейкин-6, фекальный кальпротектин, *Helicobacter pylori*) для раннего выявления признаков воспалительных изменений у пациентов с болезнью Паркинсона и их возможное применение в практике врача общей практики.

Материалы и методы

В исследование включено 52 пациента, проходивших обследование в неврологической клинике. Средний возраст обследованных составил $62,4 \pm 8,7$ лет, все пациенты были разделены на две группы: основная группа — больные с подтвержденной болезнью Паркинсона ($n = 32$), сравнительная группа — пациенты с синдромом паркинсонизма иной этиологии ($n = 20$). Всем участникам проводились: определение интерлейкина-6 (IL-6) в сыворотке крови методом ИФА; исследование уровня фекального кальпротектина как маркера кишечного воспаления; уреазный дыхательный тест на *Helicobacter pylori*; клиничко-неврологическое обследование с оценкой двигательных и немоторных симптомов. Полученные данные анализировались с использованием стандартных статистических методов (t-критерий Стьюдента, χ^2 , $p < 0,05$ считалось значимым).

Результаты исследования

Положительный уреазный дыхательный тест на *Helicobacter pylori* был выявлен у 38,5 % пациентов основной группы ($n = 12$ из 32) и лишь у 15 % в группе сравнения ($p < 0,05$). Это подтверждает возможную связь *H. pylori*-инфекции с воспалительным компонентом в патогенезе болезни Паркинсона. Средний уровень интерлейкина-6 в крови пациентов с болезнью Паркинсона составил $9,8 \pm 2,6$ пг/мл, что было достоверно выше по сравнению с контрольной группой ($4,2 \pm 1,7$ пг/мл, $p < 0,01$). Повышенные значения IL-6 (> 7 пг/мл) наблюдались у 62 % больных основной группы, что указывает на наличие системного воспаления. Показатель фекального кальпротектина превышал норму (> 50 мкг/г) у 41 % пациентов с болезнью Паркинсона, среднее значение составило $72,5 \pm 18,3$ мкг/г, тогда как у пациентов с синдромом паркинсонизма — $46,8 \pm 15,2$ мкг/г ($p < 0,05$). У пациентов с сочетанным повышением IL-6 и кальпротектина чаще отмечались немоторные жалобы (запоры, сонливость, тревожность), что может служить ранним клиническим сигналом для врача общей практики.

Выводы: У пациентов с болезнью Паркинсона уже на ранних стадиях выявляются признаки системного и кишечного воспаления, отражающиеся в повышении уровней IL-6 и фекального кальпротектина. Наличие *Helicobacter pylori*-инфекции у значительной части пациентов (около 40 %) подтверждает роль инфекционно-воспалительных триггеров в развитии заболевания. Врачи общей практики играют ключевую роль в раннем выявлении болезни Паркинсона, так как именно они первыми сталкиваются с немоторными жалобами и могут назначить первичные лабораторные тесты (IL-6, кальпротектин, *H. pylori*). Включение данных показателей в стандарт обследования пациентов на уровне первичного звена позволит повысить эффективность ранней диагностики и улучшить маршрутизацию больных для последующего неврологического наблюдения.

ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ: ВЗГЛЯД ОБУЧАЮЩИХСЯ

Мастрашкин И.С., Корнилов А.А.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Россия

Актуальность темы. Современное медицинское образование сталкивается с рядом вызовов, обусловленных быстрыми изменениями в области медицинских наук, развитием новых технологий и увеличением объема информации, которую необходимо усвоить студентам. Традиционные методы обучения становятся недостаточными для подготовки квалифицированных специалистов, способных эффективно решать комплексные задачи здравоохранения. В связи с этим внедрение технологий дистанционного обучения становится актуальной задачей для медицинского образования.

Дистанционное обучение позволяет студентам получать знания в удобное для них время и месте, что особенно важно для студентов-медиков, которые часто совмещают учебу с работой или стажировками. Это повышает мотивацию учащихся и способствует лучшему усвоению материала.

Несмотря на указанные положительные моменты, необходимо помнить, что дистанционное обучение – достаточно новый и окончательно не изученный компонент медицинского образования, в связи с чем актуальной задачей является поддержание связи с обучающимися для оценки успешности (или недостатков) проводимой интеграции дистанционных методов в рутинную образовательную практику. Одним из способов осуществления этой связи является проведение анкетирования обучающихся.

Цель исследования: оценка удовлетворенности внедрения дистанционного формата обучения среди студентов медицинского университета применительно к курсу клинической фармакологии.

Материал и методы исследования. Анкетирование проводили в 2025 году среди 106 студентов Курского государственного медицинского университета (г. Курск, Россия), изучавших клиническую фармакологию на пятом курсе в очной форме. Соотношение респондентов по полу составило: 88% - женский, 17% (18 человек) – мужской, соответственно.

Результаты. Одним из компонентов образовательного процесса при изучении клинической фармакологии является решение ситуационных задач. При оценке эффективности закрепления материала при решении ситуационных заданий (по 10-балльной системе) 46 респондентов (43,4%) обучающихся установили максимальный уровень эффективности, соответствующий 10 баллам, при этом 22 респондента (20,8%) поставили отметку «9 баллов», еще 12 респондентов (11,3%) поставили отметку «8 баллов». Таким образом, в подавляющем большинстве случаев анкетированные были удовлетворены возможностью решения ситуационных задач в дистанционном формате.

Для сравнения анализировали удовлетворенность выполнением клинических кейсов (ситуаций) непосредственно при очном обучении (также по 10-балльной шкале). Так, 52 обучающихся 46 респондентов (49,1%) обучающихся установили для клинических разборов максимальный уровень эффективности, соответствующий 10 баллам, при этом 11 респондентов (10,4%) поставили отметку «9 баллов», еще 16 респондентов (15,1%) поставили отметку «8 баллов». Таким образом, и в контексте очного обучения студенты отмечали высокий уровень удовлетворенности. Вместе с тем, отсутствие контакта с преподавателем при дистанционном формате обучения отметили 53 респондента (50%), психологический дискомфорт на этом фоне - 37 человек (34,6%, соответственно).

Заключение. Цифровизация медицинской сферы давно стала необходимым этапом модернизации системы высшего профессионального образования. Тем не менее, перед полным внедрением этих технологий необходимо учитывать возникающие трудности и грамотно выстраивать стратегию интеграции цифровых технологий в традиционный учебный процесс. Проведение анкетирования обучающихся по механизму «обратной связи» - один из путей преодоления таких трудностей.

ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННЫХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

А.Ш.Муминов¹, М.М.Ражабов¹, Э.Ю.Валиев², Б.З.Хамдамов³, М.А.Муминов⁴

¹ Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Бухара, Узбекистан

² Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент, Узбекистан

³ Бухарский государственный медицинский институт имен Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан

⁴ Шестой межрегиональный ГУИН при МВД РУз., Бухара, Узбекистан

Введение: Осложнения при переломах длинных костей нижних конечностей (бедренной кости, костей голени) – такие как инфекционные процессы и нарушение консолидации – существенно ухудшают результаты лечения. По данным, частота глубоких инфекций (остеомиелита, инфицирования мягких тканей) достигает 15–25% после открытых

переломов голени и 5–10% при переломах бедра. Несращение или длительное замедленное сращение наблюдается в 8–17% случаев переломов длинных костей, особенно при открытых и множественных травмах [1]. Иммуновоспалительные факторы играют важную роль в регенерации кости: чрезмерное воспаление может препятствовать заживлению, тогда как адекватный иммунный ответ способствует ремонту. Маркёры вроде CRP отражают воспалительную активность, а показатели костного метаболизма (витамин D, остеокальцин) – интенсивность остеогенеза. **Цель:** оценить динамику иммунологических (CRP, иммуноглобулины IgA/IgG) и биохимических маркёров (витамин D, остеокальцин) у пациентов с переломами костей нижних конечностей и выявить их связь с развитием осложнений (инфекции, замедленное сращение).

Материалы и методы: В исследование включены 82 пациента (возраст 19–65 лет, 58 мужчин и 24 женщины) с диафизарными переломами бедренной кости (n=34) и костей голени (n=48), проходившие лечение в травматологическом отделении Бухарского филиала РНЦЭМ в 2020–2024 гг. Из них у 29 травма была открытой (Gustilo II–III), у 53 – закрытой, всем выполнялись операции остеосинтеза (внешняя фиксация или внутри-, на костная костная фиксация по показаниям). Критерии исключения: системные заболевания костей (остеопороз тяжёлой степени, гиперпаратиреоз), иммуносупрессивная терапия, онкопатология. Пациенты ретроспективно разделены на группы: основная группа – 20 пациентов с осложнённым течением (развились инфекция в области перелома и/или несращение в срок >8 месяцев); группа сравнения – 52 пациента с благополучным заживлением перелома в стандартные сроки; контрольная группа (референтная) – 10 практически здоровых лиц. Проводилось сравнение групп по ряду показателей. У всех пациентов в динамике (1-я, 2-я, 4-я, 8-я и 12-я недели после травмы) исследовали уровень CRP, общий IgG и IgA, 25(OH)витамин D, остеокальцин, щелочную фосфатазу, а также клинические маркёры заживления (рентгенологическая оценка образования костной мозоли). Статистический анализ включал t-критерий для независимых выборок и χ^2 для долей, значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результаты: Осложнения в основной группе включали: глубокая инфекция (остеомиелит) – у 12 пациентов, поверхностная раневая инфекция – у 5, несращение перелома – у 8 (некоторые имели более одного осложнения). В основной группе выявлен более выраженный и длительный системный воспалительный ответ: средний уровень CRP через 1 неделю после травмы составлял 68 ± 12 мг/л против 40 ± 10 мг/л в группе сравнения ($p < 0,01$). К 4-й неделе CRP в основной группе оставался повышенным (30 ± 8 мг/л), тогда как в группе сравнения снижался до 12 ± 5 мг/л, возвращаясь к норме. Это совпадало с клиническими признаками: у пациентов с осложнениями часто сохранялся отёк и субфебрилитет рано после операции. Иммуноглобулины IgG и IgA в острый период у обеих групп были в пределах референса, однако на 2–4 неделе у группы осложнений отмечалось относительное снижение IgG (в среднем на 15% от исходного, $p < 0,05$), тогда как у пациентов без осложнений IgG остался стабильным. Уровень 25(OH)витамина D на момент травмы был снижен у большинства пациентов (средний 22 ± 7 нг/мл, при норме >30), без значимой разницы между группами. Однако в процессе лечения у пациентов без осложнений происходило повышение концентрации витамина D (до ~ 27 нг/мл к 3 месяцу, при назначении витамин-D препаратов при выявленном дефиците), тогда как у пациентов основной группы сохранялся выраженный дефицит (19 ± 6 нг/мл на 3 месяце, $p < 0,05$ межгрупповая разница). Существенные различия выявлены по остеокальцину – маркёру остеогенеза. В группе сравнения уровень остеокальцина уже к 4-й неделе достоверно повышался (с 8 ± 3 нг/мл до 18 ± 5 нг/мл; $p < 0,01$), отражая активацию костеобразования в фазе консолидации. В группе же с осложнениями рост остеокальцина был замедлен и менее выражен: с 7 ± 3 нг/мл до лишь 12 ± 4 нг/мл к 4-й неделе ($p < 0,05$ относительно группы сравнения). Через 3 месяца после травмы уровень остеокальцина у пациентов с несращением оставался низким (11 ± 5 нг/мл vs 25 ± 7 нг/мл при нормальном сращении; $p < 0,01$). Таким образом, замедление динамики остеокальцина чётко коррелировало с развитием неспянных

переломов. Кроме того, в основной группе отмечена большая частота сопутствующего гиповитаминоза D (<20 нг/мл у 70% против 40% в группе сравнения; $p=0,02$) и более высокий процент курящих пациентов (50% vs 21%, $p=0,04$), что могло дополнительно негативно влиять на регенерацию кости.

Обсуждение: Результаты демонстрируют, что выраженное и затяжное воспаление, отражённое уровнем CRP, ассоциировано с инфекционными осложнениями и нарушением костного заживления. Это соответствует данным Westgeest и соавт. (2016), которые показали, что глубоко инфицированные переломы имеют в десятки раз более высокий риск несращения[2]. В нашем исследовании пациенты с остеомиелитом имели на 2–4 неделе CRP > 20 мг/л, тогда как при неосложнённом течении к тому времени CRP нормализовался. Таким образом, повторное повышение или сохранение высоких значений CRP через несколько недель после травмы может служить сигналом развивающегося осложнения (скрытого инфекционного процесса) [3]. Показательно также влияние системных факторов: дефицит витамина D оказался распространён и особенно характерен для пациентов с осложнениями. Витамин D участвует не только в минерализации кости, но и в модуляции иммунитета; ряд исследований отмечает связь гиповитаминоза D с увеличением риска инфекций и замедленным заживлением переломов[4] Наши данные согласуются с этими наблюдениями: недостаточный витамин-D-статус отмечен у большинства пациентов с гнойными осложнениями, что оправдывает включение витамин D в протокол коррекции у травматологических больных. Ещё более чётко прослежена зависимость костеобразования от наличия осложнений: низкий остеокальцин в период, когда должна формироваться костная мозоль, указывал на угнетение остеобластической активности при инфекциях или псевдоартрозе. Это подтверждает, что маркёры костного обмена могут служить индикаторами успешности консолидации: литература указывает, что уровни остеокальцина и костной фосфатазы в норме прогрессивно растут по мере сращения перелома[5;6], и их отсутствие роста – неблагоприятный признак. В нашем исследовании замедленный подъём остеокальцина предшествовал клинической диагностике несращения, что ценно для раннего выявления проблем. Интересно, что показатели IgA/IgG существенно не различались у наших групп, хотя у пациентов с длительными ранами и остеомиелитом наблюдалось локальное снижение иммунореактивности. Возможно, более информативными для локального иммунитета были бы IgM или цитокиновые профили, что требует дальнейших исследований.

Заключение: Анализ иммунных и биохимических маркёров у пострадавших с переломами нижних конечностей выявил ряд значимых корреляций. Длительно повышенный CRP после травмы сигнализирует о вероятном инфекционном процессе и риске несращения кости. Недостаточный прирост остеокальцина в посттравматическом периоде является ранним индикатором замедленной консолидации и потенциального псевдоартроза. Дефицит витамина D широко распространён среди травматологических пациентов и может способствовать осложнениям; его своевременная коррекция представляется обоснованной мерой профилактики. Практическое применение этих маркёров – мониторинг CRP для ранней диагностики скрытых инфекций, динамический контроль остеокальцина для оценки прогресса сращения, а также скрининг и восполнение витамина D – позволит повысить эффективность ведения пациентов с тяжёлыми переломами, снизить частоту гнойных осложнений и случаев несращения.

Литература:

[1] Westgeest J. et al. Factors associated with development of nonunion or delayed healing after an open long bone fracture (prospective cohort of 736 cases) // *J. Orthop. Trauma*. 2016. **30**(3). P. 149–155.

[2] Назаров Х.Н. Анализ инфекционных осложнений открытых переломов голени // *Вестник Экстренной Медицины*. 2018. **1**(2). С. 22–27.

[3] Ернар Н. и соавт. Несращения при диафизарных переломах бедренной кости и голени: факторы риска // *Макажановские чтения*. 2018. С. 112–117.

[4] Bhandari M. et al. Infection and nonunion in open fractures: an evidence-based review // *J. Orthop. Trauma*. 2019. **33**(8). P. 397–404.

[5] Dickerson R.N. et al. Vitamin D deficiency in critically ill patients with traumatic injuries // *Burns Trauma*. 2016. **4**:28.

[6] Морозов А.Н., Петров И.В. Остеомиелит при переломах длинных костей: частота и исходы // *Травма*. 2015. **16**(3). С. 15–21

VANADIL (+2) IONINING KARBOKSILATLI KOORDINATSION BIRIKMALARINI TERMODINAMIK IMKONIYATINI O‘RGANISH

Muzafarov Farux Ixtiyorovich

Buxoro Davlat tibbiyot instituti, O‘zbekiston

muzafarov.farux@bsmi.uz

V⁺⁴ birikmalari anorganik va organik ligandlar bilan turli mono- va poliyadroviy koordinatsion birikmalar sintezida, preparativ kimyoda eng ko‘p qo‘llaniladigan birikmalar hisoblanadi. Bu birikmalar o‘ziga xos spektral, magnitokimyoviy hamda biologik faollik xususiyatlariga ega. Ma’lumki, V⁺⁴ birikmalari asosan V⁺⁵ birikmalarini qaytarish yo‘li bilan olinadi, ulardan eng keng tarqalgani V₂O₅ va HVO₃ bo‘lib, ular o‘zaro yaqin ijobiy redoks-potensiallarga ega (1-jadval).

Qaytaruvchi modda sifatida reaksiyadan so‘ng hosil bo‘lgan mahsulotni dastlabki reagentlarning aralashmalari bilan ifloslantirmaydigan moddalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bizning fikrimizcha, bunday sharoit uchun eng qulay moddalarga oksidlanish darajasi past yoki o‘rta bo‘lgan uglerod va azot birikmalari kiradi. Bunday moddalarning reaksiyalar davomida hosil bo‘ladigan mahsulotlari reaksiyon muhitdan osonlik bilan ajralib chiqadigan gazsimon moddalardir.

VO²⁺ ioni karboksilat komplekslarini sintez qilish uchun eng samarali sharoit — bu yakuniy mahsulotning gidrolizini oldini oluvchi suvsiz erituvchilardan foydalanishdir. Shu maqsadda biz manfiy oksidlanish–qaytarilish (redoks) potensial qiymatlariga ega bo‘lgan organik va anorganik tabiatli bir qator qaytaruvchi moddalarni ko‘rib chiqdik (1-jadval).

Sintezning yakuniy mahsuloti VO²⁺ ioni karboksilati bo‘lishi kerakligi sababli, V⁵⁺ ni qaytarilish reaksiyasi pH < 7 sharoitida amalga oshirish lozim hisoblanadi. 1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, keltirilgan 8 ta qaytaruvchining 5 tasida ushbu shart bajariladi.

1-jadval

(OQP) — tanlangan reagentlar ishtirokidagi yarim reaksiyalar jadvali

№	Yarim reaksiyalar tenglamasi	pH	E°oks/qayt, V	Xossasi
1	$V_2O_5 + 2e^- + 6H^+ \rightarrow 2VO^{2+} + 3H_2O$	>7	+0,958	Oksidlovchi
2	$VO_3^- (HVO_3) + e^- + 4H^+ \rightarrow VO^{2+} + 2H_2O$	>7	+1,042	Oksidlovchi
3	$H_2C_2O_4 - 2e^- \rightarrow 2CO_2 + 2H^+$	<7	-0,470	Qaytaruvchi
4	$HCOOH - 2e^- \rightarrow CO_2 + H_2O$	<7	-0,199	Qaytaruvchi
5	$CO (gaz) - 2e^- \rightarrow CO_2$	>7	-0,104	Qaytaruvchi
6	$Zn^0 - 2e^- \rightarrow Zn^{2+}$	=7	-0,767	Qaytaruvchi
7	$N_2H_4 \cdot 2H_2O - 4e^- \rightarrow N_2 + H_2O$	<7	-1,119	Qaytaruvchi
8	$(NH_2OH \cdot H_2O) - 4e^- \rightarrow N_2 + H_2O$	>7	-3,043	Qaytaruvchi
9	$NH_2OH - 4e^- \rightarrow N_2 + H_2O$	<7	-1,871	Qaytaruvchi
10	$SO_2 (gaz) - 2e^- \rightarrow SO_4^{2-}$	<7	+0,159	Qaytaruvchi

Izoh: Jadvalda keltirilgan qiymatlar tanlangan reagentlarning oksidlanish–qaytarilish (redoks) potensiallarini aks ettiradi. OQP qiymati qancha manfiy bo‘lsa, reagentning qaytaruvchanlik qobiliyati shuncha yuqori bo‘ladi.

V⁵⁺ ionining V⁴⁺ ga qaytarilish reaksiyasining termodinamik va kinetik imkoniyatini aniqlash maqsadida tanlab olingan qaytaruvchilar ishtirokida kislotali muhitda reaksiyaning asosiy

termodinamik kattaliklari hisoblab chiqildi. Hisoblashlar faqat V_2O_5 birikmasi uchun amalga oshirildi, chunki VO_3^- ionlari uchun oksidlanish–qaytarilish potentsiali (OQP) unga juda yaqin. Hisob-kitoblari quyidagi tenglamalar asosida bajarildi:

$$\Delta E = E_{\text{oks}} - E_{\text{qayt}}; \Delta G = -n \Delta E F; \lg K_{\text{muv}} = -(\Delta G / RT)$$

УДК: 575.224.22:616.329/.33-008.17-085.243.4

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ БАКТЕРИЙ *H. PYLORI* И БОЛЬНЫХ С КИСЛОТОЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ – ОСНОВА ПЕРСОНИФИКАЦИИ ФАРМАКОТЕРАПИИ

Мусаева Д.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан,

Резюме,

В статье приводятся результаты исследования кислотозависимых заболеваний пищеварительной системы – гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, хронического гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстного кишечника, возрастные и гендерные особенности заболевания и их взаимосвязь с генотипами вирулентного гена *Ice A* инфекции *H. pylori*. Установлено, что кислотозависимые заболевания чаще регистрируются у мужчин в возрасте от 41 до 60 лет, кроме того кислотозависимые заболевания чаще взаимосвязаны с генотипом *Ice A1/Ice A1* гена *Ice A* бактерии *H. pylori*.

Ключевые слова: кислотозависимые заболевания, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстного кишечника, ген *Ice A* бактерии *H. pylori*, возрастные особенности, гендерные особенности.

GENOTYPING OF *H. PYLORI* BACTERIA AND PATIENTS WITH ACID-DEPENDENT DISEASES IS THE BASIS FOR PERSONALIZATION OF DRUG THERAPY

Musaeva D.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

The article presents the results of a study of acid-dependent diseases - gastroesophageal reflux disease, chronic gastritis and peptic ulcer of the stomach and duodenum, age and gender characteristics of the disease and their relationship with the genotypes of the virulent *Ice A* gene of *H. pylori* infection. It has been established that acid-related diseases are more often registered in men aged 41 to 60 years, in addition, acid-dependent diseases are more often associated with the *Ice A1/Ice A1* genotype of the *Ice A* gene of *H. pylori* bacteria.

Key words: acid-dependent diseases, gastroesophageal reflux disease, chronic gastritis, peptic ulcer of the stomach and duodenum, *Ice A* gene of *H. pylori* bacteria, age characteristics, gender characteristics.

АКТУАЛЬНОСТЬ

В современной гастроэнтерологии в последнее время применяется словосочетание "кислотозависимые заболевания" (КЗЗ), применительно к патологии верхней части желудочно-кишечного тракта [11]. В генезе заболевания главную роль играет нарушение продукции соляной кислоты в желудке. Безусловно, патогенез всех заболеваний, объединенных этим термином, многогранен и часто основан не только на секреторных и кислотных нарушениях, но и на нарушении синтеза и активности пепсина, моторные нарушения и т. д. [12, 15]. Вместе с тем, все эти механизмы в той или иной степени связаны с кислотным фактором, поэтому принятый термин не является излишне схоластическим.

К КЗЗ относят гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит (ХГ) и язвенную болезнь (ЯБ) [9, 14].

С 1983 года, когда австралийские ученые Барри Маршалл и Робин Уоррен сделали

открытие, оцененное Нобелевской премией, стало известно, что гастрит вызывает *Helicobacter pylori* [3]. Из-за этой бактерии воспаление слизистой оболочки желудка легко может перейти в язву желудка, а затем, даже в злокачественную опухоль [5, 19]. Ученые утверждают, что более 90% кислотозависимых заболеваний пищеварительной системы ассоциировано с этой инфекцией [2, 10]. Хеликобактер пилори обитает в желудке почти у 60-80 процентов населения мира [13].

Находясь под слоем слизи, колонии *H. pylori* вырабатывают ферменты и токсины (уреазу, каталазу, протеазу и липазу), воздействие которых сопровождается повреждением слизистого слоя и снижением защитных свойств слизистой оболочки желудка. Выделение токсинов Vac и Cag, а также эндотоксина способно напрямую повреждать клетки эпителия. Липополисахарид *H. pylori* способствует запуску иммунного воспаления. Уреаза обеспечивает ощелачивание содержимого желудка и по принципу обратной связи формирует гипергастринемию и увеличение продукции соляной кислоты, что сопровождается усилением факторов агрессии [8, 16].

У больных, инфицированных *H. pylori* с генотипом *iceA1*, инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки желудка полиморфно-ядерными нейтрофилами выше, чем у инфицированных *H. pylori* с другим генотипом. В ряде работ было показано, что адгезия к эпителиальным клеткам желудка *in vitro* индуцируется экспрессией *IceA1* белка. Однако *in vivo* детектируются как *iceA1*, так и *iceA2* транскрипты [1].

За последнее десятилетие отмечено увеличение частоты заболеваемости кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта, которая составляет в русской популяции 22,4%. Частота встречаемости хронического гастрита, как основного заболевания, в структуре госпитализированных больных составила в России 26,7%. [6, 7].

Учёные Узбекистана анализируя статистическую информацию по республике в 2007-2017 годы указывают, что заболеваемость по пищеварительной системе выросло в республике на 22,4%. При этом ежегодный средний прирост заболеваемости ЖКТ было определено в пределах 2,65%, где город Ташкент занимал ведущее место [4].

В настоящее время около 40% популяции имеет проявления ГЭРБ. Популяционные исследования в Финляндии выявили, что у лиц старше 65 лет ежедневные симптомы ГЭРБ встречаются у 8% мужчин и 15% женщин [17]. Азиатско-Тихоокеанский консенсус также подтвердил более высокий риск ГЭРБ у лиц пожилого возраста [18].

Исходя из вышеизложенного нам было интересно изучить встречаемость генетических вариантов вирулентного гена *IceA1* бактерий *H. pylori* в зависимости от возрастных и гендерных особенностей больных с кислотозависимыми заболеваниями пищеварительной системы, что и явилось целью данного исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено комплексное обследование 120 пациентов с КЗЗ, из которых 37 пациентов с ГЭРБ, 43 больных с ХГ и 40 пациентов с ЯБ, которые находились на стационарном лечении в отделении гастроэнтерологии и наблюдении в 1-клинике Бухарской ОМПКБ и в лечебно-диагностическом центре «Мохи Хосса». Эти пациенты были включены в основную группу исследования.

В контрольную группу были включены 42 здоровых людей, не имевших в анамнезе заболевания ЖКТ, которые соответствовали по полу и возрасту основной группе исследования.

Возраст больных с КЗЗ колебался от 18 до 79 лет, мужчин было 74 (62%), женщин – 46 (38%), то есть в выборке больных с КЗЗ существенно преобладали мужчины.

В ходе молекулярно-генетических исследований осуществляли забор биологического материала из желудка больных в виде биоптата для выделения ДНК бактерий *H. pylori*. Проведено ПЦР – амплификация в режиме реального времени. Выделение ДНК проводили в соответствии с инструкцией набора для выделения ДНК/РНК (Рибо-преп, Интерлабсервис, Россия). Выделенную ДНК использовали для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Полученные результаты документировались в виде роста кривых

по двум детекторам FAM и HEX в графическом режиме на соответствующей программе. Статистическую обработку результатов исследования проводили общепринятым методом с использованием критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При определении встречаемости генотипических вариантов гена Ice A бактерий *H. pylori* при кислотазависимых заболеваниях пищеварительной системы, оказалось, что у пациентов с ГЭРБ (рис. 1) преобладает генотипический вариант Ice A1/IceA1 – 65%, тогда как остальные варианты генотипов определяется в пределах 20%.

Если у больных с ХГ (рис. 2) генотипический вариант Ice A1/IceA1 бактерий *H. pylori* встречается у половины пациентов, то Ice A2/Ice A2 вариант генотипа инфекции выявляется в около 38% случаев, наименьше определяется генотипический вариант Ice A1/Ice A2 – около 13%.

Рисунок 1. Встречаемость генотипов вирулентного гена Ice A бактерий *H. pylori* у больных с КЗЗ (ГЭРБ)

Рисунок 2. Встречаемость генотипов вирулентного гена Ice A бактерий *H. pylori* у больных с КЗЗ (ХГ)

Нужно отметить, что у больных с ЯБ (рис. 3) генотипический вариант Ice A1/IceA1 бактерий *H. pylori* встречается наиболее часто – у около 69% пациентов, а остальные варианты генотипов до 20% случаев.

Рисунок 3. Встречаемость генотипов вирулентного гена Ice A бактерий *H. pylori* у больных с КЗЗ (ЯБ)

В наших исследованиях также мы изучали встречаемость генотипических вариантов вирулентного гена Ice A1 бактерий *H. pylori* в зависимости от гендерных и возрастных особенностей пациентов с КЗЗ.

При определении гендерных показателей по генотипам бактерии *H. pylori* во всех генотипических вариантах бактерии преобладали мужчины, чем женщины (рис. 4). А в возрастном аспекте пациенты больше регистрировались в возрасте от 41 до 60 лет 48%, где преобладал генотип бактерии Ice A1/Ice A1 – около 57% (рис 5, в), а генотип Ice A2/Ice A2 – 23% и генотип Ice A1/Ice A2 – 20%.

Рисунок 4. Гендерный показатель основной группы исследования в зависимости от генотипа *H. pylori*

Также, у пациентов с 18 до 40 лет, которые составили 35%, превалировал генотип Ice

A1/Ice A1, который составил 68% (рис 5, а), а генотип Ice A2/Ice A2 – 18% и генотип Ice A1/Ice A2 – около 14%. Кроме того, в группе пациентов с 60 лет и старше, которые составили 17% пациентов, генотипические варианты бактерии Ice A1/Ice A1 выявлены в 82% случаев (рис. 5, с) и а генотип Ice A1/Ice A2 в 18% случаев, а и генотип Ice A2/Ice A2 не был выявлен.

Рисунок 5. Встречаемость генотипов H.pylori в возрастном аспекте у пациентов с КЗЗ

Примечание: а – пациенты с 18 до 40 лет, в – пациенты с 41 до 60 лет, с – пациенты с 60 лет и старше.

Характерной чертой было гендерные особенности этих возрастных групп в зависимости от генотипов H.pylori, эти показатели были таковы: среди пациентов с 18 до 40 лет 46% мужчин имели наличие генотипа Ice A1/Ice A1 бактерий H.pylori, около 14% генотипа Ice A2/Ice A2 и около 5% генотипа Ice A1/Ice A2 (рис. 6, а). А женщины имели наличие этих генотипов инфекции в 27%, около 5% и 9% случаев соответственно.

Рисунок 6. Гендерные особенности пациентов с КЗЗ в зависимости от генотипов бактерий H.pylori в возрастном аспекте.

Примечание: а – пациенты с 18 до 40 лет, в – пациенты с 41 до 60 лет, с – пациенты с 60 лет и старше.

У пациентов в возрасте с 41 до 60 лет почти такие же показатели: мужчин с наличием генотипа Ice A1/Ice A1 бактерий H.pylori выявлено около 46%, с генотип Ice A2/Ice A2 бактерий 20% и с генотипом Ice A1/Ice A2 – 13% (рис. 6, б). У женщин эти генотипы оказались: у 30% генотип инфекции Ice A1/Ice A1, у 3% генотип Ice A2/Ice A2 и у около 7% генотип Ice A1/Ice A2.

В группе больных в возрасте 60 лет и старше показатели были иные (рис. 6, с), где у мужчин был выявлен только генотип бактерии *Ice A1/Ice A1* в около 55% случаев, остальные генотипы не определялись. А у женщин если генотип *Ice A1/Ice A1* был выявлен в 27% и генотип *Ice A1/Ice A2* в 18% случаев, то у них тоже генотип *Ice A2/Ice A2* не был выявлен.

ВЫВОДЫ

Таким образом, взаимосвязь с генотипами бактерии *Ice A1/Ice A1* во всех возрастных группах больных с КЗЗ определяются больше у мужчин чем у женщин и среди больных в возрасте от 41 до 60 лет. Кроме того, КЗЗ чаще взаимосвязаны с генотипом *Ice A1/Ice A1* гена *Ice A* бактерии *H.pylori* и нужно отметить, что генотип *Ice A1/Ice A1* вирулентного гена *Ice A* инфекции *H.pylori* чаще выявляется у больных с ГЭРБ и ЯБ. Можно предположить, что генотип *Ice A1/Ice A1* бактерий *H.pylori* способствуют прогрессированию КЗЗ.

Результаты исследования дают возможность персонализации фармакотерапии КЗЗ для обеспечения её эффективности и безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. [Аввакумова Н.В., Чибыева Л.Г., Васильев Н.Н. и др. Клинико-морфологическая характеристика слизистой оболочки желудка у больных кислотозависимыми заболеваниями // Медицинские науки. 2016. № 3 \(04\). С. 8–10.](#)
2. [Галиев Ш.З., Амиров Н.Б. Степень дуоденогастрального рефлюкса коррелирует с уровнем кислотности желудочного содержимого // Материалы 19-го Международного Славяно-Балтийского научного форума «СПб-Гастро-2017». – 2017. С. 72.](#)
3. [Ивашкин В.Т., Маев И.В., Абдулхаков Р.А. и др. Инфекция *Helicobacter pylori* при длительной терапии кислотозависимых заболеваний ингибиторами протонной помпы // Рос журн гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. – 2018. - 28\(3\). С. 26-32.](#)
4. М.М.Каримов, З.З.Саатов, Г.Н.Сабилова. Заболевания пищеварительной системы: пособие для врачей – 2016. - С. 400.
5. [Логинов В.А., Минушкин О.Н., Топчий Т.Б. Синдром избыточного бактериального роста у больных со сниженной кислотопродуцирующей функцией желудка // Материалы 19-го Международного Славяно-Балтийского научного форума «СПб-Гастро-2017». – 2017. С. 91.](#)
6. [Можина Т.Л. Эффективность и безопасность терапии кислотозависимых заболеваний ингибиторами протонной помпы: преимущества пантопразола // Гастроэнтерология. Обзор. – 2018. № 7 \(428\). С. 19-20.](#)
7. [Михеева О.М. Применение ингибиторов протонной помпы для лечения кислотозависимых заболеваний // Терапия. – 2016. - №2\(6\). С. 43-46.](#)
8. Мусаева Д. М., Очилова Г. С. Персонализированная фармакотерапия хронического гастрита // Фармакология разных стран. – 2020. – С. 116-119.
9. Мусаева Д. М., Сагдуллаева Г. У. *Helicobacter pylori* и его значение в возникновении и течении заболеваний гастродуоденальной зоны // Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-74
10. Очилова Г. С. Генотип пациента – основной показатель для выбора эффективной и безопасной фармакотерапии хронического гастрита // Вестник науки и образования. – 2021. – №. 13-1 (116). – С. 99-104.
11. [Павленко В.И., Гончарова О.М., Солуянова И.П. Кислотозависимые и ассоциированные с *Helicobacter pylori* заболевания в практике участкового врача-терапевта: учебное пособие. Амурская государственная медицинская академия. – Благовещенск: АГМА, 2021. 167 с.](#)
12. [Рожкова М.Ю., Нечаева Г.И., Лялюкова Е.А., Куликова О.М. Роль проявлений дисплазии соединительной ткани в развитии вариантов нарушения желудочной кислотности // Терапия. – 2018. №6 \(24\). С. 91-96.](#)
13. [Симаненков В.И., Тихонов С.В., Лищук Н.Б. Антациды: востребованы ли они в эру ингибиторов протонной помпы? // РМЖ. 2017. №3. С. 157-161.](#)
14. [Трухан Д.И., Гришечкина И.А. Актуальные аспекты антисекреторной терапии ГЭРБ // Медицинский совет. Заболевания пищевода и желудка – 2017. - №15. С. 28-35.](#)

15. [Уроков А. Особенности кислотообразующей функции желудка у пациентов с дисплазией соединительной ткани. Проблемы биологии и медицины. Мат-лы 74-й Межд. научн-практ конф. Самарканд, СамГМИ, 2020, 1.1\(117\). С.222.](#)
16. [Хомерики Н.М. Особенности лечения кислотозависимых заболеваний при пандемии COVID-19. Терапевтический архив. Т.93, 2.2021. Приложение. С.55-56.](#)
17. Locke GR, Talley NJ, Fett SL et al. Prevalence and clinical spectrum of gastroesophageal reflux: a population-based study in Olmstead County, Minnesota. *Gastroenterology* 1997; 112: 1448–56.
18. Fock KM, Talley NJ, Fass R et al. Asia-Pacific consensus on the management of gastroesophageal reflux disease: update. *J Gastroenterol Hepatol* 2008; 23 (1): 8–22.
19. Klichova F.K., Mavlyanov I.R., Musayeva D. M. Influence of genes on pharmacotherapy of ulcer disease //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 147-150.

УДК: 575.224.22:616.329/.33-008.17-085.243.4

МЕТОДИКА ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Мусаева Д.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Бухара,
Узбекистан

Резюме,

*В статье приводятся результаты исследования кислотозависимых заболеваний (КЗЗ) пищеварительной системы – гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстного кишечника, раскрываются основные результаты исследования генотипирования больных с КЗЗ по полиморфизму C3435T гена MDR-1 и CYP2C19:681G>A*2, полиморфизма гена CYP2C19, их взаимосвязь с генотипами вирулентного гена Ice A инфекции H.pylori, частота их встречаемости и влияние генотипов данных генов фармакокинетики лекарственных средств (ЛС) пациента и инфекта на эффективность эрадикационной терапии у больных с КЗЗ. Результаты данного исследования большое значение имеют в подборе персональных режимов дозирования ЛС, фармакотерапии КЗЗ, которые базируются на генотипирование больных и бактерии H.pylori.*

Ключевые слова: полиморфизм C3435T гена MDR-1, полиморфизм CYP2C19:681G>A*2 гена CYP2C19, кислотозависимые заболевания, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстного кишечника, ген Ice A бактерии H.pylori, эрадикационная терапия, персонализация фармакотерапии.

A PERSONAL APPROACH TO THE TREATMENT OF ACID-RELATED DISEASES

Musaeva D.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Abstract,

*The article presents the results of a study of acid-dependent diseases (ADD) of the digestive system - gastroesophageal reflux disease, chronic gastritis and gastric ulcer and duodenal ulcer, reveals the main results of a study of genotyping of patients with ADD by the polymorphism C3435T of the MDR-1 gene and CYP2C19:681G>A*2, polymorphism of the CYP2C19 gene and their relationship with the genotypes of the virulent Ice A gene of H.pylori infection, the frequency of their occurrence, the relationship and the influence of the genotypes of these genes of the pharmacokinetics of drugs of the patient and the infection on the effectiveness of eradication therapy in patients with ADD. The results of this study are of great importance in the selection of personal dosage regimens for drugs, pharmacotherapy of CZD, which are based on genotyping of patients and H.pylori bacteria.*

Key words: *polymorphism C3435T of the MDR-1 gene, polymorphisms CYP2C19:681G>A*2 of the CYP2C19 gene, acid-dependent diseases, gastroesophageal reflux disease, chronic gastritis, gastric ulcer and duodenal ulcer, Ice A gene of H.pylori bacteria, eradication therapy, personification of pharmacotherapy.*

АКТУАЛЬНОСТЬ

Персонализированный (персонализированный, индивидуализированный) подход широко используется в различных областях медицины [11]. Он постулируется как основной при всех видах терапии, так как обеспечивает эффективность и безопасность данных медицинских процедур. Однако в сложившейся терапевтической практике преимущественно используется патогенетический принцип назначения ЛС и физических методов лечения, учитывающий особенности течения патологического процесса в рамках конкретной нозологической формы [13].

Для исследования полиморфизма генов, кодирующих выработку ферментных систем печени и участвующих в метаболизме ЛС, недавно были получены достижения молекулярной генетики. Новый этап оптимизации лечения терапевтических больных связан с внедрением в клиническую практику генетических исследований, в основе которых лежат технологии молекулярной диагностики [15].

В настоящее время интенсивно разрабатываются и внедряются такие технологии, как генотипирование однонуклеотидных полиморфизмов, определение гаплотипа, исследование протеомика, изучение экспрессии генов с помощью технологии биочип/микроэррей [24]. Вследствие разработки указанных технологий сформировались новые направления в фармакологии: фармакогенетика, фармакогеномика и фармакопротеомика [18].

Генетический аппарат человека является уникальным и становится главной причиной различности ответа организма на терапию фармакологическими препаратами, что требует персонального подхода в терапии [7]. Некоторые ЛС, применяемые в лечении кислотозависимых заболеваний (КЗЗ), распространенность которой среди населения всех стран составляет 40–50% и часто ассоциируемый с бактериями *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) [12], метаболизируется двухэтапно - с участием Р-гликопротеина - именуемого как "белка-транспортера", который кодируется геном множественной лекарственной устойчивости (MDR-1) и с участием печеночного изофермента CYP2C19 [23, 25]. В связи с этим изучение значения генов-транспортеров и метаболизаторов фармакокинетики ЛС с учетом генетических особенностей инфекта – бактерий *H.pylori* для повышения эффективности и безопасности фармакотерапии КЗЗ является приоритетным направлением и актуальной проблемой медицины [1, 14].

К КЗЗ относят гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит (ХГ) и язвенную болезнь (ЯБ) [2].

С 1983 года, когда австралийские ученые Барри Маршалл и Робин Уоррен сделали открытие, оцененное Нобелевской премией, стало известно, что гастрит вызывает *H.pylori* [3]. Из-за этой бактерии воспаление слизистой оболочки желудка легко может перейти в язву желудка, а затем, даже в злокачественную опухоль. Ученые утверждают, что более 90% КЗЗ пищеварительной системы ассоциировано с этой инфекцией. *H.pylori* обитает в желудке почти у 60-80 процентов населения мира [10].

В геноме инфекции *H. pylori* имеются гены, ассоциированные с повышенной вирулентностью бактерий: *Cag A*, *Vac A*, *Bab A2* и *Ice A* гены [22]. Белок, кодируемый геном *Cag A* (*cytotoxin - associated gene*), интегрируется непосредственно в эпителиоциты желудка, модулируя экспрессию генов IL - 8, вызывающих выраженные воспалительные изменения в слизистой оболочке желудка. Протеин *Bab A*, кодируемый *Bab A2* геном (*blood group antigen - binding adhesin*), определяет плотность колонизации *H. pylori* на эпителиоцитах желудка. Продукт *Ice A* гена индуцируется непосредственно при контакте бактерии с эпителиоцитом (*induced by contact with epithelium*) и возможно определяет тяжесть инфильтрации и эпителиальных повреждений СОЖ, что имеет этнический характер [16].

Находясь под слоем слизи, колонии *H. pylori* вырабатывают ферменты и токсины (уреазу, каталазу, протеазу и липазу), воздействие которых сопровождается повреждением слизистого слоя и снижением защитных свойств слизистой оболочки желудка [19]. Выделение токсинов Vac и Cag, а также эндотоксина способно напрямую повреждать клетки эпителия. Липополисахарид *H. pylori* способствует запуску иммунного воспаления. Уреазы обеспечивает ощелачивание содержимого желудка и по принципу обратной связи формирует гипергастринемию и увеличение продукции соляной кислоты, что сопровождается усилением факторов агрессии [20].

У больных, инфицированных *H. pylori* с генотипом IceA1, инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки желудка полиморфно-ядерными нейтрофилами выше, чем у инфицированных *H. pylori* с другим генотипом. В ряде работ было показано, что адгезия к эпителиальным клеткам желудка *in vitro* индуцируется экспрессией IceA1 белка. Однако *in vivo* детектируются как IceA1, так и IceA2 транскрипты [21].

На основании научных исследований по оптимизации эрадикационной терапии при заболеваниях органов пищеварения, вызванных бактериями *H. pylori*, получен ряд результатов с учетом генетических факторов, в том числе: генетических маркеров развития и обострения желудочных заболеваний, ассоциированных с *H. pylori* были доказаны University of Washington, University of Kansas, Atlanta Oral Pathology, Roseman University of Health Sciences (США); хронический гастрит выявляется у каждого второго человека, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки - у каждого десятого человека трудоспособного возраста [17]. Кроме того, существуют предположения, что наличие *H. pylori* при определенных условиях может вызывать развитие онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта (рак желудка, MALT-лимфома и др.) [9]. На сегодняшний день принято считать бактерий *H. pylori* главным этиологическим компонентом всех КЗЗ органов пищеварения [5]. В связи с этим в мире проводятся научные исследования по следующим приоритетным направлениям для научного обоснования: оптимизации эрадикационной терапии с учетом генетических факторов больного и бактерий при заболеваниях органов пищеварения, вызванных *H. pylori*; исследование морфологических изменений слизистой оболочки желудка при *H. pylori*-ассоциированных патологиях; сравнительная оценка эрадикационной эффективности классической «квадротерапии» у больных с *H. pylori*-ассоциированными заболеваниями желудка в Узбекистане; персонализированное лечение, основанное на генах, влияющих на фармакокинетику лекарств, для оптимизации лечения КЗЗ пищеварительной системы, связанных с *H. pylori*. С целью усовершенствования фармакотерапии КЗЗ учёные мира рекомендуют изучить генетические особенности пациента [8]. Учёными нашей страны в этом направлении ведутся широкомасштабные исследования по определению генотипов больных по генам фармакокинетики ЛС для персонализации фармакотерапии заболеваний желудочно-кишечного тракта, что служит обеспечению высокой эффективности и безопасности фармакотерапии и подобные исследования являются перспективными [4, 6].

Исходя из вышеизложенного, **целью** нашего исследования явилось разработка принципов персонального подхода к лечению кислотозависимых заболеваний с учетом генетических особенностей пациента и бактерии *H. pylori*.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено комплексное обследование 288 пациентов с КЗЗ, из которых 88 пациентов с ГЭРБ, 100 с ХГ и 100 пациентов с ЯБ, находившиеся на стационарном лечении и наблюдении в отделении гастроэнтерологии и терапии в Бухарской областной многопрофильной клинической больнице и в Бухарском городском медицинском центре. Эти пациенты были включены в основную группу исследования.

Критериями включения больных в основную группу были:

1. Объективно и лабораторно подтвержденный диагноз: “гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь”, “хронический гастрит”, “язвенная болезнь желудка” или “язвенная болезнь двенадцатиперстного кишечника”;
2. Подтвержденный лабораторно наличие бактерий *H. pylori*;

3. Получение больными в стационаре стандартной эрадикационной терапии;

4. В исследование мы включали больных в возрасте от 18 лет до 74 лет.

Общеклиническими и инструментальными методами был определен диагноз и оценена эффективность фармакотерапии всех видов КЗЗ.

В группу контроля были включены 100 здоровых людей, не имевших в анамнезе заболевания ЖКТ, соответствовавшие исследуемой группе по полу и возрасту и не имевшие родственные связи с представителями из основной группы.

В выборке больных с КЗЗ мужчин было 178 (62%), женщин – 110 (38%), то есть существенно преобладали мужчины.

Возраст больных с КЗЗ колебался от 18 лет до 74 лет, где среди изучаемой группы больных в возрасте от 41 до 60 лет – встречаемость заболевания около 48%; второе место занимает возраст от 18 до 40 лет - 35% и старше 60 лет – 17%.

Помимо клинического, фиброгастродуоденоскопического и других инструментальных анализов в исследовании использовались также молекулярно-генетические и статистические методы.

Генетические исследования были проведены на основе биологического материала - цельной венозной крови, которую «закрытым» вакуумным способом в объеме 4 мл в вакуумные пробирки с антикоагулянтом этилендиаминтетраацетатом (КЗ ЭДТА) забирали из вены локтевого сгиба (Вейхай Хониюй Медикал Девайсез Ко., Лтд, Китай) независимо от времени суток, приема пищи или длительности лечения, а также биоптат из желудка пациента, полученный при ЭГДС пациента с КЗЗ. Замороженная в пробирках цельная кровь и биоптат исследуемых после доставки хранилась при температуре -70 °С до момента проведения генотипирования в научно-генетической лаборатории научно-практического центра спортивной медицины при Национальном Олимпийском Комитете Республики Узбекистан.

Ввиду выявления всех возможных вариантов генотипов генов MDR-1 (C3435T) и CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285)), лица из контрольной группы и пациенты из основной группы были оценены как: носители гомозиготного - неизмененного или «дикого» генотипа, носители гетерозиготного - «дикого» и «мутантного» генотипа и носители измененного или «мутантного» - гомозиготного генотипа, т.е. разделены на 3 группы. Выделение ДНК проводилась на наборе реагента ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА («НПО ДНК-Технология», Россия). Расшифровка результатов проводилась при помощи комплектов реагентов ФармакоГенетика Клопидогрел для определения генетических полиморфизмов методом Real-Time PCR (производитель («НПО ДНК-Технология», Россия).

В программу ввели детекторы FAM, HEX, ROX и CY5. Полученные результаты документировались в виде роста кривых по детекторам FAM, HEX, ROX и CY5 в графическом режиме на соответствующей программе.

Обсемененность бактериями *H.pylori* у пациентов до и после проведения эрадикационной терапии определялся с использованием уреазного теста каждого пациента.

Статистическая обработка проводилась с использованием платформы «Case-Control». Критерий Стьюдента и критерий χ^2 Пирсона использовались при определении различий между независимыми выборками. Принятой в интерпретации клинико-биологических исследований величиной считали $p < 0,05$, который является критерием статистической достоверности результатов. Итоги распределения частот исследуемых генотипов не нарушали равновесие и соответствовали закону Харди – Вайнберга.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В наших исследованиях мы в основную группу включали только больных с наличием хеликобактериоза. Нам думается, что присутствие данной инфекции напрямую влияет на клинические проявления каждой нозологии ЖКТ, что имело своё отражение и при КЗЗ (таблица 1).

Таблица 1

Характеристика клинических проявлений у больных с КЗЗ ассоциированных с

H.pylori

№	Жалобы	Всего по КЗЗ	ГЭРБ	ЯБ	ХГ
		(n =288)	(n =88)	(n =100)	(n =100)
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
1	Боли в эпигастрии	244 (84,7)	44 (50,0)	100 (100,0)	100 (100)
3	голодные боли	55 (19,0)	-	55 (55,0)	-
8	ночные боли	25 (8,7)	-	25 (25,0)	-
2	тошнота	179 (62,2)	40 (45,5)	72 (72,0)	67 (67,0)
4	изжога	130 (45,2)	88 (100)	15 (15,0)	27 (27,0)
5	снижение аппетита	165 (57,3)	13 (14,7)	68 (68,0)	84 (84,0)
6	ощущение тяжести после еды	161 (56,0)	4 (4,5)	92 (92,0)	65 (65,0)
7	отрыжка	54 (18,8)	18 (20,5)	14 (14,0)	22 (22,0)
8	метеоризм	51 (17,7)	-	17 (17,0)	34 (34,0)
9	нарушение стула	44 (15,3)	-	6 (6,0)	38 (38,0)
10	рвота	23 (8,0)	-	11 (11,0)	12 (12,0)
11	общая слабость	158 (55,0)	4 (4,5)	70 (70,0)	84 (84,0)
12	раздражительность	50 (17,4)	5 (5,6)	8 (8,0)	37 (37,0)
13	голов боли	10 (3,5)	-	9 (9,0)	1 (1,0)

Так, хоть и симптомы КЗЗ были похожи, однако имели свои особенности: при ГЭРБ основную часть жалоб составили изжога, тошнота и отрыжка, тогда как при ХГ снижение аппетита и общая слабость, также ЯБ характеризовали ночные и голодные боли. Однако, такие симптомы, как боли в эпигастрии, ощущение тяжести после еды и др. имели значительное место во всех нозологических единицах исследования (таблица 1).

При рассмотрении проявления клинических симптомов по КЗЗ, то у около 85% пациентов отмечаются боли в эпигастрии, у 62% тошнота, снижение аппетита и ощущение тяжести после еды в пределах 57%, изжога почти у каждого второго больного, а из астеновегетативных симптомов чувство общей слабости зарегистрированы у половины пациентов, остальные проявления заболевания отмечаются в пределах около 20%.

Подобная симптоматика гласит об особой роли инфекции в развитии КЗЗ, что указывает на наиболее детальное изучение влияния бактерий H.pylori на течение и лечение данной патологии.

Относительно недавно описанный вирулентный ген IceA (induced by contact with epithelium) бактерии H.pylori существует в двух аллельных формах - IceA1 и IceA2. Вирулентный ген индуцируемый в эпителиоцитах СОЖ - Ice A микробов H.pylori характеризуется наличием 3 генотипов: Ice A1/Ice A1, а также Ice A2/Ice A2, кроме того Ice A1/Ice A2 [1, 10].

При определении встречаемости генотипических вариантов гена Ice A бактерий H. pylori при КЗЗ пищеварительной системы, оказалось, что у пациентов с ГЭРБ (88) преобладает генотипический вариант Ice A1/IceA1 – (54) 61%, тогда как генотипический вариант Ice A2/Ice A2 определяется в (22) 25% и генотип Ice A1/Ice A2 пределах (12) около 14%. Если у больных с ХГ (100) генотипический вариант Ice A1/IceA1 бактерий H. pylori встречается наиболее часто - у (68) 68% пациентов, то Ice A2/Ice A2 вариант генотипа инфекции выявляется в около (18) 18% случаев, наименьше определяется генотипический вариант Ice A1/Ice A2 – (14) 14% пациентов. Нужно отметить, что у больных с ЯБ (100) генотипический вариант Ice A1/IceA1 бактерий H. pylori встречается у около (66) 66% пациентов, а остальные варианты генотипов по (18) 18% и (16) 16% случаев соответственно.

Рисунок 1. Встречаемость генотипов вирулентного гена Ice A бактерий *H. pylori* у больных с КЗЗ (%)

При определении встречаемости изучаемых генотипов вирулентного гена Ice A бактерии *H. pylori* при КЗЗ (рис. 1), то генотипический вариант Ice A1/IceA1 определялся у (188) 65% пациентов, а генотипический вариант Ice A2/IceA2 в (58) 20% случаев и генотипический вариант Ice A1/IceA2 у около (42) 15% случаев.

Этиологические факторы и патогенетические механизмы КЗЗ разнообразны, тем не менее клинические проявления заболевания однообразны. Характерными являются появление боли в эпигастральной области, диспепсические проявления, дистрофические нарушения органов пищеварения и астеновегетативный синдром.

При определении взаимосвязи основных клинических проявлений ГЭРБ наиболее выраженный симптом - изжога (рис. 2) при наличии бактерий *H. pylori* с генотипом Ice A1/Ice A1 составил (54) 61,4%, а при наличии генотипа Ice A2/Ice A2 регистрировался в (22) 25% случаев и в самом наименьшем количестве определялся при наличии генотипа Ice A1/Ice A2 бактерий – (12) 13,6%; также симптом тошнота – (22) 55%, (11) 27,5% и (7) 17,5% случаев; проявление заболевания в виде болей в эпигастрии - у (22) 50% пациентов, у (10) 22,7% больных и (12) 27,3% случаев соответственно по генотипам.

У пациентов с ХГ клинические проявления заболевания были разнообразны и отличались по генотипическим вариантам инфекции (рис. 3). Так, если симптомы боли в эпигастрии (68%), тошнота (70), снижение аппетита (74%), нарушение стула (76%) и отрыжка (100%) наиболее чаще определялись у лиц с генотипом Ice A1/Ice A1 инфекта, то второй генотип A2/Ice A2 наиболее чаще был связан с симптомами ощущение тяжести после еды (46%), рвота (33%), метеоризм (35%), а генотип A1/Ice A2 охарактеризовался симптомами изжога (30%) и головные боли (100%)

Рисунок 2. Характеристика клинических проявлений ГЭРБ в зависимости от вирулентных генотипов *H.pylori*

Рисунок 3. Характеристика клинических проявлений ХГ в зависимости от вирулентных генотипов *H.pylori* (%)

Известно, что ЯБ имеет специфические клинические симптомы, характеризующие развития патологического процесса в слизистой оболочке органа. Так как в развитии патологического процесса бактерии *H.pylori* имеют прямое влияние, то каковы особенности влияния генотипов данной инфекции на клинические проявления заболевания – что нам интересно было изучить. Как и в предыдущих КЗЗ, наиболее активным генотипом оказалась Ice A1/Ice A1, который охарактеризовался наиболее высокой частотой всех симптомов заболевания (рис. 4). Однако, при наличии генотипа Ice A2/Ice A2 бактерии *H.pylori* симптом ощущение тяжести после еды был наиболее выражен.

Рисунок 4. Характеристика клинических проявлений ЯБ в зависимости от вирулентных генотипов *H.pylori*

Нам думается, что основные клинические проявления КЗЗ взаимосвязаны с генотипами изучаемого вирулентного гена Ice A инфекции *H.pylori* (таблица 2). При изучении такой взаимосвязи, оказалось, что такой основной симптом – как боль в эпигастрии в 64% случаев выявляется у пациентов, бактерии которых имеют генотип Ice A1/Ice A1;

такую же картину можно наблюдать и по отношению симптомов голодные боли – около 73%, нарушение стула – 77%, рвота -74%, тошнота и общая слабость по 72% соответственно. Нужно особо отметить, что симптом отрыжки проявлялся только у пациентов, с наличием первого генотипа данной бактерии - Ice A1/Ice A1.

А у пациентов имеющих бактерии со вторым генотипом - Ice A2/Ice A2 боли в эпигастрии регистрировались только в около 19% случаев; однако, характерной чертой данного генотипа явилось то, что симптом ночные боли имело место в наибольшем количестве по сравнению другими генотипическими вариантами бактерии – 60%, а ощущение тяжести после еды при наличии данного генотипа бактерии определялся у половины пациентов, остальные клинические проявления КЗЗ определялись в пределах 20% в среднем, но симптом отрыжки не выявлялся (таблица 2).

Таблица 2

Характеристика клинических проявлений КЗЗ в зависимости от вирулентных генотипов *H.pylori*

№	Жалобы	Всего по КЗЗ (n=288)	<i>H.pylori</i> Ice A1/IceA1 (n=188)	<i>H.pylori</i> Ice A2/IceA2 (n=58)	<i>H.pylori</i> Ice A1/IceA2 (n=42)
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
1	боли в эпигастрии	244 (84,7)	156 (64,0)	46 (18,8)	42 (17,2)
3	голодные боли	55 (19,0)	40 (72,7)	3 (5,5)	12 (21,8)
8	ночные боли	25 (8,7)	10 (40,0)	15 (60,0)	-
2	тошнота	179 (62,2)	128 (71,6)	28 (15,6)	23 (12,8)
4	изжога	130 (45,2)	79 (60,7)	22 (17,0)	29 (22,3)
5	снижение аппетита	165 (57,3)	110 (66,7)	16 (9,7)	39 (23,6)
6	ощущение тяжести после еды	161 (56,0)	81 (50,3)	80 (49,7)	-
7	отрыжка	54 (15,3)	54 (100,0)	-	-
8	метеоризм	51 (17,7)	33 (64,7)	18 (35,3)	-
9	нарушение стула	44 (15,3)	34 (77,3)	10 (22,7)	-
10	рвота	23 (8,0)	17 (74,0)	6 (26,0)	-
11	общая слабость	158 (55,0)	115 (72,8)	12 (7,6)	31 (19,6)
12	раздражительность	50 (17,4)	29 (58,0)	13 (26,0)	8 (16,0)
13	голов боли	10 (3,5)	5 (50,0)	2 (20,0)	3 (30,0)

При наличии у пациента бактерий с генотипом Ice A1/Ice A2 наблюдались не все названные проявления КЗЗ (таблица 2), а лишь голодные боли и изжога в около 22% случаев, снижение аппетита в около 24% случаев и головные боли у 30% пациентов.

Таким образом, симптом боли в виде болей в эпигастрии, голодных и ночных болей, а также тошнота, снижение аппетита и общая слабость преобладали при наличии всех генотипов бактерии. Также клинические проявления КЗЗ в 8-10 раз меньшем количестве выявлялись у лиц с наличием бактерий с генотипом Ice A2/Ice A2 и Ice A1/Ice A2.

Одним из актуальных вопросов современной гастроэнтерологии является разработка методов лечения заболеваний, в патогенезе которых играет основную роль агрессивное воздействие соляной кислоты желудка [15].

Рисунок 5. Структура использованных групп препаратов больными с КЗЗ (%)

Кроме того, основными целями лечения являются устранение симптомов, купирование воспаления и предотвращение прогрессирования изменений СОЖ [8]. Лечение КЗЗ осуществляется дифференцированно, в зависимости от клинической картины, этиопатогенетической и морфологической формы заболевания. В фармакотерапию КЗЗ из-за ассоциированности с *H.pylori* в соответствии с рекомендациями Маастрихт V и Маастрихт VI по схеме эрадикации *H.pylori* первой линии с целью улучшения эффективности трехкомпонентной терапии ИПП были назначены в двойной дозе – 2 раза в день в течении 10-14 дней [2, 7].

Наряду с вышеуказанными были определены показатели потребности к лекарственным препаратам этиотропной, патогенетической фармакотерапии больных с КЗЗ и к второстепенным лекарственным средствам, к которым относили ферментативные препараты, прокинетики, спазмолитики и др. (рис. 5). При этом ИПП и противомикробные средства применялись во всех видах эрадикационной терапии – 100%, а второстепенные средства понадобились в 80% пациентов.

При фармакоэпидемиологическом анализе ИПП и противомикробные препараты были включены в группу А, препараты висмута и некоторые антибиотики в группу В и второстепенные препараты в группу С.

Результаты эффективности эрадикационной терапии по КЗЗ были оценены уровнем обсемененности слизистой оболочки бактериями *H.pylori* до и после лечения. Как было указано выше, в основную группу были включены больные с лабораторным подтверждением наличия инфекции *H.pylori*.

Таблица 3

Эффективность эрадикационной терапии у пациентов с КЗЗ

Заболевания	Количество пациентов	Лабораторно отрицательный результат на <i>H.pylori</i> после лечения	Лабораторно положительный результат на <i>H.pylori</i> после лечения
		n (%)	n (%)
ГЭРБ	88	70 (79,5)	18 (20,5)
ХГ	100	72 (72,0)	28 (28,0)
ЯБ	100	67 (67,0)	33 (33,0)
КЗЗ	288	209 (72,5)	79 (27,5)

После проведения стандартной эрадикационной терапии (таблица 3) обсемененность бактериями при ГЭРБ (n=88) составила 20,5% (18), где эрадикация составила 79,5% (70); при ХГ (n=100) уровень обсемененности после лечения была в пределах 28% (28), где излечимость составила 72% (72); а при ЯБ (n=100) после проведенной стандартной

фармакотерапии обсемененность составила 33% (33), где эрадикация была достигнута в 67% (67) случаев. В целом по КЗЗ (n=288) после проведенной стандартной фармакотерапии уровень обсемененности у пациентов была в пределах 27,5% (79), тогда как эффективность эрадикации составила 72,5% (209).

В современной медицине исследователей всего мира привлекает проблема изучения влияния аллельных и генотипических вариантов полиморфных видов ряда генов, которые непосредственно участвуют в фармакокинетике ЛС и ответственны за процессы их всасывания, биотрансформации и выведения, одним из которых являются гены MDR-1 и CYP2C19 [5, 18].

В литературе описывается, что ген MDR-1 кодирует Р-гликопротеин (Р-гр), который находится в мембране клеток многих органов, функцией которого является «эффлюкс» ксенобиотиков и защита клетки [6]. Полиморфизм С3435Т этого гена определяет функциональную активность Р-гр. Это напрямую связана с эффективностью и безопасностью фармакотерапии заболеваний, в том числе и КЗЗ пищеварительной системы.

Таблица 4

Частота распределения аллелей и генотипов по генам MDR-1 и CYP2C19

MDR-1 (С3435Т)										
Группа	Частота аллелей				Частота распределения генотипов					
	С		Т		С/С		С/Т		Т/Т	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Конт.гр. (n = 100)	169	85,0	31	15,0	74	74,0	21	21,0	5	5,0
КЗЗ (n = 288)	469	81,0	107	19,0	185	64,2	99	34,4	4	1,4
достоверность	$\chi^2=0,961$, $p=0,327$				$\chi^2=3,188$, $p=0,074$		$\chi^2=6,216$, $p=0,013$		$\chi^2=4,272$, $p=0,039$	
CYP2C19*2 (G681A, rs4244285)										
Группа	Частота аллелей				Частота распределения генотипов					
	G		A		G/G		G/A		A/A	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Конт.гр. (n = 100)	159	80,0	41	20,0	60	60,0	39	39,0	1	1,0
КЗЗ (n = 288)	491	85,0	85	15,0	205	71,2	81	28,1	2	0,7
достоверность	$\chi^2=3,600$, $p=0,058$				$\chi^2=4,285$, $p=0,038$		$\chi^2=4,109$, $p=0,043$		$\chi^2=0,090$, $p=0,764$	

У пациентов с КЗЗ по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR-1, соотношение аллелей С3435/3435Т были а пределах 0,81/0,19 у пациентов, тогда как у здоровых доноров это соотношение составило 0,85/0,15 ($\chi^2=0,961$, $p=0,327$) (таблица 4).

При этом, нормальный-«дикий» генотип СС был выявлен в 64,2% случаев в основной группе, а у контрольной группы в 74% случаев ($\chi^2=3,188$, $p=0,074$); содержащий «дикий» и «мутантный» гетерозиготный генотип СТ в основной группе превышал показателей контрольной группы в статистически значимых пределах - в 1,6 раза ($\chi^2=6,216$, $p=0,013$); также содержащий «мутантный» генотип ТТ встречался у 1,4% пациентов, тогда как в здоровой группе он составил 5% ($\chi^2=4,272$, $p=0,039$).

Включая методы модифицированной детекции мы изучали носительства биаллельного полиморфизма rs4244285 (CYP2C19:681G>A*2) гена CYP2C19. Оказалось, что в изученной нами группе здоровых людей – в группе контроля (n=100) частота выявления G681/681A аллелей *2 полиморфизма гена CYP2C19 составляет 0,80/0,20 в контрольной группе (таблица 4), в тоже время у обследованных больных (n=288) она равнялась 0,85/0,15 ($\chi^2=3,600$, $p=0,058$).

Нужно отметить, что частота встречаемости генотипических вариантов данного

полиморфизма имели статистически значимые изменения в сравниваемых группах - так, если “дикий” гомозиготный генотип у здоровых доноров составил 60%, то в основной группе он выявлялся в 71,2% случаев ($\chi^2=4,285$, $p=0,038$), гетерозиготный генотип был выявлен у 39% здоровых лиц и в 28,1% случаев у больных ($\chi^2=4,109$, $p=0,043$), однако частота встречаемости “мутантного” генотипа *2 полиморфизма гена CYP2C19 в исследуемых группах оказались почти равными – в пределах 1% ($\chi^2=0,090$, $p=0,764$).

В наших исследованиях мы определили влияние генотипов полиморфизма C3435T гена MDR-1 на эффективность фармакотерапии КЗЗ. Результаты фармакотерапии были оценены уровнем обсемененности бактериями *H.pylori* лабораторно до и после лечения.

Рисунок 6. Результаты фармакотерапии в зависимости от генотипов полиморфизма C3435T гена MDR-1

Как показали наши исследования, среди больных с генотипом CC полиморфизма C3435T гена MDR-1 (рис. 6) отрицательный лабораторный показатель на наличие бактерий *H.pylori* отмечались у 73% (135) пациентов, тогда как уровень обсемененности больных с КЗЗ составил у представителей данного генотипа 27% (50). Среди больных с гетерозиготным генотипом CT полная эрадикация выявлено у 71,7% (71) пациентов, где эффективность фармакотерапии не достигнута в 28,3% (28) случаев. Оказалось, что у пациентов с генотипом TT фармакотерапия заканчивалась достижением эрадикации инфекции в 75% (3) случаев, однако обсемененность после лечения составила 25% (1) у больных данным генотипом.

А у пациентов с генотипической принадлежностью GG (рис. 7) полиморфного варианта G681A гена CYP2C19 в 74% (152) случаев лабораторно регистрировался отрицательный результат на наличие бактерий *H.pylori*, но у 26% (53) пациентов сохранился хеликобактериоз. Кроме того, у пациентов с гетерозиготной генотипической принадлежностью GA хоть и эрадикация была достигнута у 68% (55) пациентов, но обсемененность сохранилась в пределах 32% (26), однако, при наличии генотипа AA во всех случаях эрадикационная терапия была эффективна.

Рисунок 7. Результаты фармакотерапии в зависимости от генотипов полиморфизма G681A гена CYP2C19

Наряду с вышеизложенными нам было интересно изучить частоту сочетания генотипов Ice A1/IceA1, Ice A2/IceA2 и Ice A1/IceA2 вирулентного гена Ice A инфекции *H.pylori* с генотипическими вариантами полиморфного маркера C3435T гена MDR-1 и полиморфизмов G681A гена CYP2C19.

Рисунок 8. Соотношение генотипов полиморфного варианта C3435T гена MDR-1 пациента с генотипами вирулентного гена Ice A *H.pylori*

При определении взаимосвязи генотипов полиморфизма C3435T гена MDR-1 пациента и генотипами гена Ice A бактерий *H.pylori* (рис. 8), оказалось, что у пациентов с генотипической принадлежностью CC полиморфного варианта C3435T гена MDR-1 пациента в 62,2% (115) случаев определяется генотип Ice A1/Ice A1 гена Ice A микроорганизмов *H.pylori*, а генотип Ice A2/Ice A2 был выявлен у 20% (37) представителей основной группы, а также генотип Ice A1/Ice A2 в 17% (33) случаев у больных с изучаемым генотипом гена MDR-1. А у больных с генотипом CT гена MDR-1C3435T у около 71% (70) пациентов был выявлен генотип Ice A1/Ice A1 гена Ice A бактерий *H.pylori*, в 20,2% (20) случаев генотип Ice A2/Ice A2 бактерий и у 9,1% (9) пациентов генотип Ice A1/Ice A2 гена Ice A бактерий *H.pylori*. Однако, у пациентов с генотипом TT гена MDR-1 был выявлен только генотип Ice A1/Ice A1 гена Ice A бактерий *H.pylori* у 75% (3) и генотип Ice A2/Ice A2 бактерии у 25% (1) пациентов, тогда как генотип Ice A1/Ice A2 бактерий не был выявлен.

Известно, что эрадикационная терапия включает препараты из группы ИПП, в

метаболизме которых главную роль играет ген CYP2C19, наличие полиморфных вариантов которого определяют активность метаболизма ИПП, в связи с чем нам было интересно изучить взаимосвязь генотипов полиморфизмов данного гена с генотипами вирулентного гена бактерий.

Полиморфизм G681A (*2) данного гена характеризуется генотипами, содержащими нормальный-«дикий» аллель генотип GG(CYP2C19*1/*1), «мутантный» аллель генотип AA(CYP2C19*2/*2) и содержащий «дикие» и «мутантные» аллели гетерозиготный генотип GA(CYP2C19*1/*2). Результаты исследования показали, что у пациентов, с содержащими нормальный-«дикий» аллель генотипом GG(CYP2C19*1/*1) наличие инфекции *H.pylori* с генотипом *Ice* A1/*Ice* A1 составило 62,4% (128), с генотипом *Ice* A2/*Ice* A2 – 23,4% (48) и с генотипом *Ice* A1/*Ice* A2 – 14,2% (29) (рис. 9). А у пациентов с содержащим «дикие» и «мутантные» аллели гетерозиготным генотипом GA(CYP2C19*1/*2) наличие изучаемых генотипов бактерии были в пределах 72,8% (59), 12,4% (10) и 14,8% (12) случаев соответственно. Нужно отметить, что в выборке больных с КЗЗ содержащий «мутантный» аллель генотип AA(CYP2C19*2/*2) у половины больных сочетался с генотипом *Ice* A1/*Ice* A1 и у второй половины пациентов с генотипом *Ice* A2/*Ice* A2 данной инфекции.

Рисунок 9. Встречаемость генотипов вирулентного гена *Ice* А бактерий *H.pylori* во взаимосвязи с генотипами полиморфизма G681A гена CYP2C19 у пациентов с КЗЗ (%)

Результаты эффективности проведенного лечения оценивается уровнем обсемененности бактериями *H.pylori* до и после лечения. Исходя из этих соображений нам было интересно установить уровень обсемененности по генотипам первого - *Ice* A1/*Ice* A1, второго - *Ice* A2/*Ice* A2 и третьего - *Ice* A1/*Ice* A2 инфекции *H.pylori* (таблица 5).

Было установлено, что основную часть при наличии хеликобактериоза у больных с КЗЗ составил генотип *Ice* A1/*Ice*A1 - 65,3%, который после эрадикации снизился на 4 раза. Однако, генотип *Ice* A2/*Ice*A2 хоть и составил 1/5 часть наличия бактерий у пациентов, но после эрадикации этот показатель снизился незначительно – на 3 раза, что указывает на плохую подавляемость на эрадикацию инфекции с данным генотипом. Бактерии с генотипом *Ice* A1/*Ice*A2 до проведения эрадикационной терапии составили 1/7 часть от общего количества бактерий, но после терапии обсемененность микроорганизмами с данным генотипом снизился на 3,5 раза.

Таблица 5

Обсемененность генотипами бактерий *H.pylori* у больных с КЗЗ после эрадикации

генотипы <i>H.pylori</i>	n пациентов	обсемененность бактериями <i>H.pylori</i>	
		n	%
<i>Ice</i> A1/ <i>Ice</i> A1	188	48	25,5
<i>Ice</i> A2/ <i>Ice</i> A2	58	19	32,8
<i>Ice</i> A1/ <i>Ice</i> A2	42	12	28,6
КЗЗ	288	79	27,5

Оказалось, что при наличии гетерозиготного генотипа гена-транспортера (MDR-1), у пациентов с генотипом *Ice A2/IceA2* самая низкая эффективность эрадикационной терапии. Такие же низкие результаты выявлены у пациентов с дикой генотипической принадлежностью гена MDR-1 при наличии генотипа *Ice A1/IceA2* бактерий и с мутантным генотипом гена MDR-1 при сочетании с генотипом *Ice A1/IceA1* инфекции.

Исследования показали, что при наличии у больного гетерозиготного генотипа CYP2C19:681G>A*2 полиморфизма гена CYP2C19 в комбинации с генотипом *Ice A1/IceA1* и *Ice A1/IceA2* бактерии эрадикационная терапия является не эффективной у каждого второго и третьего пациента – (обсемененность 32,2% и 50% соответственно). Особо нужно указать то, что сочетание генотипов фармакокинетики ЛС с *Ice A2/IceA2* генотипом бактерии во всех случаях плохо подавались эрадикации и обсемененность после терапии была высокой.

ВЫВОДЫ

Таким образом, нужно отметить, что генотип *Ice A1/Ice A1* вирулентного гена *Ice A* инфекции *H.pylori* чаще выявляется у больных с ГЭРБ и ЯБ. Можно предположить, что генотип *Ice A1/Ice A1* бактерий *H.pylori* способствуют прогрессированию КЗЗ.

Кроме того, носительства генотипов генов фармакокинетики ЛС (MDR-1 и CYP2C19) в совокупности с генотипами вирулентного гена *Ice A* бактерии *H.pylori* определяют результативность проводимой эрадикационной терапии.

Для повышения эффективности и безопасности фармакотерапии КЗЗ целесообразно наряду с проведением генотипирования пациентов по генотипам генов фармакокинетики ЛС, и определение генотипов бактерии *H.pylori*, что указывает на персонификацию фармакотерапии КЗЗ ассоциированных с бактериями *H.pylori*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Барышникова Н. В., Суворов А. Н., Ткаченко Е. И., Успенский Ю. П. Роль генетических особенностей *Helicobacter pylori* в патогенезе заболеваний органов пищеварения: от теории к практике // ЭпКГ. 2008. №6.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-geneticheskikh-osobennostey-helicobacter-pylori-v-patogeneze-zabolevaniy-organov-pischevareniya-ot-teorii-k-praktike-1>.

2. Габибов Р.С., Дадамов Р.А., Ахмедов Т.С. Проблемы распространения, патогенеза, диагностики и лечения хронического гастрита и язвенной болезни, ассоциированных с инфекцией *Helicobacter pylori*. Доказательная гастроэнтерология. 2017; 6 (4): 20- 24.

<https://doi.org/10.17116/dokgastro20176420-24>

3. Исаева Г.Ш., Валиева Р.И. Биологические свойства и вирулентность *Helicobacter pylori* // КМАХ. 2018. №1.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biologicheskie-svoystva-i-virulentnost-helicobacter-pylori>

4. М.М.Каримов, Ж.А.Исмаилова, Г.Н.Собирова, З.З.Саатов. Распространенность хеликобактер ассоциированных заболеваний желудка в Узбекистане // Гепатология и гастроэнтерология. - №1. – 2018. С. 30-33.

5. Кличова Ф. К., Мавлянов И. Р., Мусаева Д. М. Influence of genes on pharmacotherapy of ulcer disease //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 147-150.

6. Мавлянов, И. Р., Г. Ж. Жарылкасынова и Р. У. Юлдашова. «Оценка исследования полиморфизма гена MDR1 по эффективности ферротерапии у пациентов с железodefицитной анемией». Монография. 2021. 103 с

7. Максимов М. Л. и др. Общие вопросы клинической фармакологии и фармакотерапии. – 2020

8. Максимов М. Л. и др. Клиническая фармакология и рациональная фармакотерапия для практикующих врачей. – 2021

9. М.М.Каримов, З.З.Саатов, Г.Н.Сабилова. Заболевания пищеварительной системы: пособие для врачей – 2016. - С. 400.

10. Мишкина Т.В., Александрова В.А., Суворов А.Н. Влияние различных генотипов *H. pylori* на клиническо – эндоскопические и морфологические проявления хронических гастродуоденальных заболеваний у детей и подростков. Педиатрия 2007, 86,5:28-32.
11. Мусаева Д.М. Персонификация фармакотерапии – требование времени // ИСЧЛХ. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/personifikatsiya-farmakoterapii-trebovanie-vremeni>
12. Мусаева Д. М., Сагдуллаева Г. У. *Helicobacter pylori* и его значение в возникновении и течении заболеваний гастродуоденальной зоны //Integrative dentistry and maxillofacial surgery. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-74.
13. Мусаева Д. М., Очилова Г. С. Персонифицированная фармакотерапия хронического гастрита //Фармакология разных стран. – 2020. – С. 116-119.
14. Нижевич А.А., Ахмадеева Э.Н., Кучина Е.С., Туйгунов М.М., Сатаев В.У. Региональные генотипы *Helicobacter pylori* среди детей с гастродуоденальными заболеваниями в Республике Башкортостан // Медицинский вестник Юга России. 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-genotipy-helicobacter-pylori-sredi-detey-s-gastroduodenalnymi-zabolevaniyami-v-respublike-bashkortostan>
15. Очилова Г. С. Генотип пациента–основной показатель для выбора эффективной и безопасной фармакотерапии хронического гастрита //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 13-1 (116). – С. 99-104.
16. Файзуллина Р.А., Абдуллина Е. В. Факторы патогенности и вирулентности *Helicobacter pylori* и их роль в развитии хеликобактер-ассоциированной гастродуоденальной патологии // ПМ. 2011. №48. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-patogennosti-i-virulentnosti-helicobacter-pylori-i-ih-rol-v-razvitiy-helikobakter-assotsirovannoy-gastroduodenalnoy-patologii>
17. Фадеенко Г. Д. Инфекция *Helicobacter pylori*: итоги 20-летнего изучения ее патогенности // Вестник ХНУ им. В.Н. Каразина. Серия Медицина.. 2004. №7 (614). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/infektsiya-helicobacter-pylori-itogi-20-letnego-izucheniya-ee-patogennosti>
18. Kamilovich O. A. Features of the Relationship of the Carrier of Allelic-Genotype Variants of the Cyp2c19 Gene in Patients With Chronic Gastritis //Journal of Innovation, Creativity and Art. – 2022. – Т. 1. – С. 20-26.
19. Kusters J.G., Arnoud H.M. van Vliet, Kuipers E.J. Pathogenesis of *Helicobacter pylori* Infection. Clin Microbiol Rev. 2006 July; 19(3): 449–490.
20. Tham K.T., Peek R.M.Jr., Atherton J. et al. *Helicobacter pylori* genotypes, host factors and gastric mucosal histopathology in peptic ulcer disease. Hum. Pathol. 2001,32,3:264-273.
21. Umit H., Tezel A., Bukavaz S., et al. The relationship between virulence factors of *Helicobacter pylori* and severity of gastritis in infected patients. Dig. Dis. Sci. 2009, 54(1):103-10.
22. Wong, G. L., Ma, A. J., Lau, L. H., Ching, J. Y., Chan, F. K.. 685- Machine Learning Model to Predict Recurrent Ulcer Bleeding in Patients with History of *Helicobacter Pylori* (H. Pylori)-Negative Idiopathic Gastroduodenal Ulcer Bleeding //Gastroenterology. – 2018. – Т. 154. – №. 6. – С. S-136.
23. Xie Y, Bowe B, Li T, et al. Risk of death among users of proton pump inhibitors: a longitudinal observational cohort study of United States veterans. BMJ Open. 2017July7;7(6):e015735.
24. Yu LY, Sun LN, Zhang XH, et al. A review of the novel application and potential adverse effects of proton pump inhibitors. Adv Ther. 2017; 34: 1070– 1086.
25. Zhou B, Huang Y, Li H, et al. Proton-pump inhibitors and risk of fractures: an update meta-analysis. Osteoporos Int. 2016; 27: 339–347

THE UTILIZATION OF GRAPHIC ORGANIZERS FOR THE SYSTEMATIC DEVELOPMENT OF CHEMICAL KNOWLEDGE

Nargiza Muxtarovna Amonova

Associate Professor, Department of Biochemistry, Bukhara State Medical Institute
Marjona Hamidova
2nd-year Medical Student, Faculty of Medicine, Bukhara State Medical Institute

Purpose of work: In order to increase the effectiveness of education, to ensure that the person is at the center of education, and to ensure that young people get independent education, they are well-prepared for educational institutions and, in addition to solid knowledge in their field, they know modern pedagogical technologies and interactive methods. Teachers who know the rules of use in the organization of educational and educational activities are needed.

Material and research method

We refer to the role of graphic organizers in the teaching of chemistry and lesson developments on the arrangement and reorganization of information in the course of the lesson.

Venn diagram

This interactive method is used to analyze and summarize the specific and common aspects of two or more concepts. In this case, the specific aspects of the concepts are written on the right and left circles, and the aspects common to them are written on the intersection of the circles. For example, the Venn diagram for the concepts of "theoretical training" would look like this:

A Venn diagram is used to compare, contrast, or contrast aspects 2 and 3 and commonalities. **Research result:** In this way, students develop the skills of systematic thinking, comparison, comparison, and analysis. Before working with this method, they will familiarize themselves with the rule of creating a "Venn diagram". In separate small groups, they make a "Venn diagram" and fill in the intersections (x) with the necessary information. This method, which seems simple at first glance, increases students' thinking ability and memory. Or it encourages independent work on the topic. Students are divided into three groups. Group 1 works for the right side of the diagram, group 2 works for the left side of the diagram, group 3 works for the space formed by the joining of two circles. In some cases, it can be given as homework or in the process of strengthening the lesson in order to test how well the students have mastered the topic.

Reader: -He listens carefully to the topic;

- He records the necessary information in his notebook;
- Expresses his independent opinion on the concept based on the given scheme;
- Introduces what has been passed with its final conclusion;
- Follows regulations.

Conclusion: Students acquire the necessary knowledge on the subject, get an idea of the essence of the course. In order to use graphic organizers of "Pure substances and mixtures", "Physical and chemical phenomena", "Simple and complex substances" of the chemistry textbook, the methodology of using "Venn diagram" from the methods and tools of data analysis, comparison and comparison was created.

KIMYOVIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHDA GRAFIK ORGANIZATORLARNING AHAMIYATI (T-SXEMASI MISOLIDA)

Nargiza Muxtarovna Amonova

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Biokimyo kafedrasida dotsenti

Hamidova Marjona Hayot qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti, tibbiyot fakulteti 2 bosqich talabasi.

Kirish. So'nggi yillarda mamlakatimiz ta'lim tizimida kimyo va biologiya fanlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2020-yil 12-avgustda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan «Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qaror mazkur yo'nalishlarning sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlar samaradorligini kuchaytirishga qaratilgan. Shu kontekstda, murakkab kimyoviy tushunchalarni o'quvchilarga tizimli va vizual tarzda yetkazishning samarali usullaridan biri – grafik organizatorlar, xususan T-sxema metodidir.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Ushbu ishning asosiy maqsadi o'quvchilarning kimyo faniga oid nazariy bilimlarini mustahkamlash, ularni tahlil qilish va taqqoslash ko'nikmalarini rivojlantirishda T-sxema metodining ahamiyatini aniqlashdir. Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- Pedagogik texnologiyalarni vizual ko'rinishda tushuntirish usullarini o'rganish;
 - T-sxema yordamida o'quvchilarning qiyosiy va analitik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish;
 - Kimyoviy kontseptsiyalarni (molekula, nisbiy molekulyar massa, modda miqdori, Avogadro doimiysi, moddaning molyar massasi) samarali o'zlashtirish jarayonini tizimlashtirish.
- Material va metod. T-sxema – interfaol pedagogik metod bo'lib, u o'quvchilarga qiyosiy tushunchalarni (“ha”/“yo‘q”, “roziman”/“qarshiman”) strukturalash orqali vizual tarzda taqdim etishga imkon beradi. Ushbu metod yordamida talabalar bir-biriga qarama-qarshi yoki farqli mezonlar asosida fikrlarni tahlil qilishi, taqqoslashi va xulosalar chiqarishi mumkin.

T-sxema metodini qo'llash bosqichlari

1. Yangi mavzu izohlanadi va pedagogik texnologiyalar haqidagi nazariy ma'lumotlar talabalar bilan muhokama qilinadi.
2. Tinglangan ma'ruzaga asoslanib, talabalar pedagogik texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklarini T-sxema shaklida tahlil qiladi:

Pedagogik texnologiya

Afzalliklari Kamchiliklari

Xulosa

3. Talabalar topshiriqni yakka tartibda bajaradi (10 daqiqa).
4. Vaqt tugagach, o'quvchilar o'z fikr-mulohazalarini izohsiz o'qib eshittiradi.

Amaliy qism misoli:

Berilgan modda	Miqdor	hisoblanadi	Javob	Moddaning mol miqdori	Javob
BaO	5 g	1 mol MgO			
H ₂ SO ₄	5 g	1 mol HCl			
KOH	5 g	1 mol Ba(OH) ₂			
CaS	5 g	1 mol Na ₂ CO ₃			

Natijalar va tahlil. T-sxema yordamida o'quvchilar molekula, nisbiy molekulyar massa, modda miqdori, Avogadro doimiysi va moddaning molyar massasi kabi kimyoviy tushunchalarni tizimli tarzda o'zlashtiradi. Grafik organizatorlar o'quv jarayonida ma'lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslash ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Xulosa. T-sxema metodi o'quvchilarning analitik fikrlashini rivojlantirish, murakkab kimyoviy tushunchalarni vizual tarzda tushuntirish hamda ta'lim sifatini oshirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Shu tariqa, grafik organizatorlar kimyo va biologiya fanlarini o'qitishda nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalarga aylantirishda samarali vosita sifatida tavsiya etiladi.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ RUBIA TINCTORUM L. (МАРЕНА КРАСИЛЬНАЯ)

Назаров М.Н., Гурезова Дж.М., Маджидова У.А., Кудратова М.Б.

Кафедра фармакогнозии и организации экономики фармации,

Учебный, научный и производственный центр «Фармация»

ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, Таджикистан

Актуальность. Лекарственные растения являются ценным источником биологически активных веществ. *Rubia tinctorum L.* (марена красильная, тадж. рӯян) отличается высоким содержанием антрахинонов, обладающих мочегонным, литолитическим и спазмолитическим действием. Изучение её состава и свойств важно для разработки эффективных фитопрепаратов.

Цель исследования. Изучить ботанические особенности, химический состав и фармакологическую активность *R. tinctorum L.*, а также обобщить сведения о её применении

в медицине.

Материалы и методы исследования. Корни и корневища *Rubia tinctorum* L. собирали в Таджикистане весной и осенью, сушили и измельчали для исследований. Ботанические характеристики изучали макро- и микроскопически, химический состав — методом экстракции с последующим выявлением антрахинонов, флавоноидов, дубильных веществ и микроэлементов. Фармакологическую активность оценивали на лабораторных крысах и мышах, изучая мочегонное, спазмолитическое, литолитическое и антибактериальное действие. Результаты обрабатывали статистически с использованием t-критерия Стьюдента при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Марена красильная — многолетнее растение семейства Rubiaceae, с ветвистым корневищем до 2 м длиной. В Таджикистане произрастает до семи видов марены, включая *R. tinctorum*, *R. tibetica*, *R. schugnanica* и др., преимущественно на высоте 2200–3500 м. Для лекарственных целей используют корни и корневища, заготавливаемые весной и осенью.

Химический состав включает антрахиноновые соединения (ализарин, пурпурин, рубиадин, руберитриновая кислота, галлизин), органические кислоты, флавоноиды (кверцетин, кемпферол), кумарины, дубильные вещества и микроэлементы (K, Ca, Fe, Mn, Zn и др.).

Фармакологические исследования подтверждают, что препараты марены обладают мочегонным, спазмолитическим, бактерицидным и литолитическим действием. Антрахиноны способствуют размягчению и выведению почечных камней, уменьшают тонус гладкой мускулатуры мочевых путей и усиливают их перистальтику.

В трудах Гипократа, Диоскорида и Авиценны марена упоминалась как средство при заболеваниях печени, селезенки, подагре и кожных поражениях. В народной медицине её применяют при патологиях печени, суставов, дыхательной системы, кожных и нервных заболеваниях.

В современной фармакологии экстракт марены используется как компонент препарата «Цистенал», применяемого при мочекаменной болезни. Следует учитывать противопоказания: язвенная болезнь, острые воспаления ЖКТ и хронический нефрит.

Выводы. *Rubia tinctorum* L. — перспективное лекарственное растение с богатым химическим составом и выраженной мочегонной, спазмолитической и литолитической активностью. Народный и клинический опыт подтверждает её эффективность при заболеваниях мочевыделительной системы, печени и суставов. Требуются дальнейшие исследования по стандартизации и изучению механизмов действия действующих веществ марены красильной.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ТАБЛЕТИРОВАНИЯ НА ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ И РОТОРНЫХ ПРЕССАХ

Нуриддинов Р.Н., Шарифзода Ш.Б., Халифаев Х.Д.

Кафедра фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ ТГМУ
имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Изучение конструктивных особенностей и принципа работы эксцентрикковых и роторных таблеточных машин, а также определение их преимуществ и областей рационального применения в фармацевтическом производстве.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ технических характеристик, производительности и качества таблетирования на эксцентрикковых и роторных прессах. Используются методы литературного обзора, технического анализа и наблюдения за технологическим процессом на производственных площадках.

Результаты и обсуждение. В ходе анализа установлено, что эксцентрикковые и роторные таблеточные машины существенно различаются по конструкции, принципу действия, производительности и области применения.

Эксцентрикковые таблеточные машины работают на основе возвратно-поступательного движения пуансона, при котором каждая таблетка формируется отдельным циклом. Такая конструкция обеспечивает высокую точность дозирования, стабильность усилия прессования и возможность оперативной регулировки параметров в процессе работы. К преимуществам данного типа оборудования относят простоту конструкции, удобство в обслуживании и низкие эксплуатационные затраты. Благодаря этим характеристикам эксцентрикковые прессы широко применяются в лабораторной практике, при разработке новых лекарственных форм и в условиях мелкосерийного производства. Однако ограниченная производительность (до нескольких тысяч таблеток в час) снижает их эффективность для крупномасштабного выпуска.

Роторные таблеточные машины, напротив, основаны на принципе непрерывного действия: прессование таблеток осуществляется при вращении ротора с несколькими парами пуансонов. Это обеспечивает высокую скорость и стабильность процесса — современные модели способны производить десятки и даже сотни тысяч таблеток в час. Роторные прессы позволяют добиться высокой однородности массы, твердости и плотности таблеток, что особенно важно для обеспечения фармацевтического качества продукции. Кроме того, современные роторные машины оснащаются системами автоматического контроля давления, массы и удаления пыли, что повышает точность дозирования и воспроизводимость результатов.

В то же время, эксплуатация роторных прессов требует высокой квалификации персонала, более сложного технического обслуживания и строгого соблюдения параметров технологического процесса. Неправильная настройка может привести к неоднородности таблеток, износу пресс-инструмента и повышенному браку.

Выводы. Оба типа таблеточных машин находят широкое применение в фармацевтической промышленности. Выбор оборудования определяется масштабом производства и требованиями к качеству готового продукта. Эксцентрикковые машины предпочтительны для исследований и мелкосерийного выпуска, тогда как роторные — для массового производства лекарственных форм.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВИТАМИНА D

Неъматова М.Ж., Хамраев А.А.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан.

Синдром раздражённого кишечника (СРК) является одним из наиболее распространённых функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта, которое оказывает существенное влияние на качество жизни пациентов и характеризуется хроническим, рецидивирующим течением. Несмотря на то, что СРК не представляет непосредственной угрозы жизни, его симптоматика — боль и дискомфорт в животе, вздутие, метеоризм, чередование запоров и диареи — приводит к значительным физическим и психоэмоциональным страданиям, снижая социальную активность и трудоспособность пациентов. Согласно данным эпидемиологических исследований, СРК поражает от 10 до 13% населения планеты, причём чаще встречается у женщин трудоспособного возраста. В последние годы в патогенезе СРК всё большее значение придаётся нарушениям нейроэндокринной регуляции, микробиоты кишечника и дефициту микроэлементов, в частности витамина D. Витамин D — это не только регулятор кальциево-фосфорного обмена, но и активный иммуномодулятор, участвующий в контроле воспалительных процессов, поддержании целостности слизистой оболочки кишечника и регуляции оси «кишечник – мозг». Дефицит витамина D сопровождается депрессией, раздражительностью, тревожностью и нарушениями сна, что может усугублять течение СРК. Ряд исследований (Mahsa Jalili, 2019; Салихов М.С., 2021) демонстрируют наличие связи между низким

уровнем витамина D и повышенной частотой, а также выраженностью симптомов СРК.

Актуальность предлагаемого исследования обусловлена необходимостью комплексного изучения влияния дефицита витамина D на особенности клинического течения СРК и показатели качества жизни пациентов. В работе планируется провести сравнительный анализ клинических проявлений СРК у пациентов с различными типами моторных нарушений (гипер- и гипомоторный типы) в зависимости от уровня витамина D, а также оценить динамику симптомов после коррекции дефицита.

Цель исследования заключается в изучении особенностей течения СРК при дефиците витамина D и оценке эффективности восполнения его недостатка в отношении клинических симптомов и качества жизни больных. Для достижения цели будут использованы клинико-лабораторные и инструментальные методы: определение уровня витамина D, Ca и Mg, проведение колоноскопии, ультразвуковой остеоденситометрии, а также оценка психоэмоционального состояния пациентов с привлечением консультации психотерапевта.

В работе выявлено взаимосвязь между выраженностью клинических проявлений СРК, типом моторных нарушений и степенью дефицита витамина D, а также в оценке клинической эффективности коррекции данного дефицита. Восполнение витамина D у больных СРК способствовало снижению частоты и интенсивности болевых синдромов, уменьшению выраженности метеоризма и нормализации моторики кишечника. Кроме того, коррекция витамина D привело к улучшению показателей эмоционального фона и общего качества жизни пациентов, что подтверждает роль витамина D как важного звена патогенеза и терапевтического мишени при СРК.

Таким образом, проведённое исследование показало что в течении этого заболевания важное значение играет уровень витамина D. Дефицит витамина D было более выражено при СРК с диареей. Коррекция дефицита витамина D привело к значительному улучшению клинического состояния и нормализации показателей качества жизни.

ПРИМЕНЕНИЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ У ДЕТЕЙ.

Норматова Камола Юлдашевна, Шерова Зебо Норбобаевна,

Шаабидова Камола Шахамдамовна

Ташкентский Государственный Медицинский Университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан.

Актуальность: В педиатрической практике нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) занимают одно из наиболее важных мест. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), НПВС по частоте применения занимают 2-е место. Основные показания к применению НПВС у детей: различные состояния, сопровождающиеся болью, лихорадкой и воспалением. Несмотря на клиническую эффективность, НПВС имеет свои побочные эффекты, которые встречаются, примерно, в каждом четвертом случае, а у 5% больных могут представлять серьезную угрозу для жизни. Так, например: ибупрофен, напроксен, фенпрофен могут вызвать острый канальцевый некроз, а фенилбутазон наряду с этим стимулирует урикозурический эффект с последующей кристаллизацией мочевой кислоты в канальцах; анальгин вызывает агранулоцитоз и нефропатию, нимесулид гепатотоксичен.

Цели исследования: Определить эффективность и безопасность применения ибупрофена при лихорадке у детей.

Материалы и методы: Мы наблюдали за 50 детьми в возрасте от 6 месяцев до 10 лет с диагнозом острая респираторная инфекция, которые в качестве жаропонижающего средства получали ибупрофен. Определялись эффективность и безопасность приёма ибупрофена. Полученные результаты сопоставляли с литературными данными.

Результаты исследования: Препаратами выбора при лихорадке у детей является парацетамол и ибупрофен. По литературным данным среди всех неселективных НПВС ибупрофен обладает наименьшей гастротоксичностью, выраженность ulcerогенного

действия у НПВС можно представить в виде убывания проявлений: индометацин>аспирин>пироксикам>напроксен> ибупрофен>диклофенак>анальгин. Ульцерогенность усиливается при одновременном применении НПВС с глюкокортикоидами, цитостатиками. Ибупрофен обладает хорошим жаропонижающим, анальгезирующим и противовоспалительным действием. Мы использовали ибупрофен в качестве жаропонижающего средства у 50 детей с лихорадкой. Среднее значение температуры составило $39,1 \pm 0,6^\circ\text{C}$. Через 40-60 минут после применения препарата, температура снизилась до $37,9 \pm 0,4^\circ\text{C}$, а через 90-120 минут до $37,3 \pm 0,5^\circ\text{C}$. Нежелательные явления отмечались у 2 детей в виде аллергической сыпи и у одного ребенка-боли в животе. У троих детей эффект был слабым. Мы оценили препарат как эффективный и безопасный в 94% случаях.

Выводы: 1. Ибупрофен, как жаропонижающее средство назначают при повышении температуры тела выше $38,5^\circ\text{C}$, не длительно.

2. При назначении Ибупрофена следует учитывать его взаимодействие с другими препаратами.

ГЕПАТОПРОТЕКТОР НА ОСНОВЕ РАСТЕНИЯ MOMORDICA CHARANTIA

О.З. Орзиева

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Узбекистан, Бухара

Актуальность. Найти идеальный печеночный протектор, отвечающий всем требованиям, вряд ли возможно на сегодняшний день, но природные гепатопротекторы становятся всё более популярными.

В плодах растения *Momordica charantia*, произрастающего в тропиках Азии и Африки, используемого в традиционной медицине, определены витамины группы В, С, а также микроэлементы такие как: [кальций](#) и [каротин](#), аминокислоты, алкалоиды, фенолы и масла.

В связи с этим нам было интересно изучить фармакологические свойства сухого экстракта плодов данного растения на пораженную печень экспериментально, что и явилось **целью** данного исследования.

Материалы и методы исследования. Сотрудниками кафедры Фармакологии БухГосМИ была произведена интродукция растения *Momordica charantia* и получен сухой экстракт плодов растения. Эксперименты были выполнены на 60 нелинейных крысах обоего пола 2 месячного возраста. Для экспериментов была выбрана модель острого токсического гепатита (ОТГ) путем введения 50% масляного раствора тетрахлорметана (CCl_4) внутрижелудочно из расчета 0,5 мл/на 100 г масса тела в течение 6-ти дней. Затем лабораторные животные были разделены на 6 групп: 1 – интактные (здоровые); 2 - нелеченные (ОТГ+ H_2O); 3 – ОТГ+экстракт момордики 25 мг/кг; 4 – ОТГ+экстр.моморд. 50 мг/кг; 5 – ОТГ+экстр.моморд. 100 мг/кг; 6 – группа сравнения (карсил 40 мг/кг). Сухой экстракт момордики растворив в дистиллированной воде вводился интрагастрально 1 раз в течении 6 дней.

Была изучена фармакодинамика тест-препарата - этаминала натрия в дозе 30 мг/кг вводился внутрибрюшинно. О фармакологической активности испытуемого тест-препарата судили по продолжительности пребывания крыс в «боковом» положении после введения тест-препарата, а также по отсутствию рефлекса «переворачивания», которые выражались в минутах.

Результаты исследования. Известно, что фармакодинамика тест-препарата указывает на функциональную способность печени. Так, в наших исследованиях (таблица) если длительность фармакологического сна у 2-группы (нелеченных) животных удлинялся на 155% ($P < 0,001$) по сравнению с интактными, то под влиянием экстракта момордики в дозе 25 мг/кг у крыс 3-группы сон удлинялся на 119,6% ($P < 0,002$), то есть функциональная способность печени улучшился почти на 14% ($P > 0,05$); в дозе 50 мг/кг экстракта момордики у 4-группы исследования сон удлинялся почти на 80% ($P < 0,01$), тогда как эффективность составила 29,4% ($P < 0,02$); нужно отметить что в дозе 100 мг/кг экстракта момордики ФД тест-препарата удлинялся на 30,3% ($P > 0,05$) и функциональная способность печени восстановилась почти на 50% ($P < 0,001$), что было намного лучше известного препарата Карсила, где фармакологический сон удлинялся на 56% ($P < 0,02$) и эффективность составила около 39% ($P < 0,01$).

Таблица

Фармакодинамика тест препарата этаминала натрия (минуты)

№	Группы	Сон (минут)
1	интактные (здоровые)	84,17±6,53
2	нелеченные (ОТГ+H ₂ O)	214,67±10,59*
3	ОТГ+экстракт момордики 25 мг/кг	184,83±13,48*
4	ОТГ+экстр.моморд. 50 мг/кг	151,59±13,38* **
5	ОТГ+экстр.моморд. 100 мг/кг	109,66±7,63**
6	группа сравнения (карсил 40 мг/кг)	131,33±12,02* **

Примечание: *- достоверно по сравнению с интактной группой; ** - достоверно по сравнению с нелеченной группой. P<0,05

Выводы. Исходя из вышеизложенного можно сказать, что экстракт растения *Momordica charantia* положительно влияет на нарушенные морфологические и функциональные показатели печени. Сухой экстракт растения *Momordica charantia* обладает гепатопротекторной активностью, что имеет огромное значение для коррекции острых гепатитов. Наиболее эффективной дозой экстракта момордики является 100 мг/кг, который ничем не уступает гепатопротекторному препарату Карсилу.

Результаты данного исследования могут послужить основой для создания нового гепатопротекторного лекарственного препарата на основе сухого экстракта растения *Momordica charantia*, который является природным, естественным, доступным и дешевым.

УДК: 615.32:615.244:543.054:543.635.33-092

КОРРЕКЦИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ НАРУШЕНИЙ ЭКСТРАКТОМ MOMORDICA CHARANTIA ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ

О.З. Орзиева

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино,
Узбекистан, Бухара,

Аннотация,

*В данной статье рассматриваются фармакологические свойства растения *Momordica charantia*, где оценивается влияние различных доз экстракта Момордики в сравнении с гепатопротектором - Карсилом на показатели эндогенной интоксикации у крольчат с острым токсическим гепатитом (ОТГ) в предпубертатном периоде. Анализируя сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) и уровень средних молекулярных пептидов (СМП), установлено, что введение экстракта Момордики в дозах 50 и 100 мг/кг приводит к выраженному снижению показателей эндогенной интоксикации, превосходя гепатопротекторный эффект препарата Карсила.*

Ключевые слова: *экстракт, *Momordica charantia*, Карсил, острый токсический гепатит, эндогенная интоксикация, ССЭ, СМП.*

EKSPERIMENTAL GEPATITDA JIGAR KASALLIKLARINI MOMORDICA CHARANTIA EKSTRAKTI BILAN KORREKSTIYALASH

O.Z. Orziyeva

Abu Ali ibn Sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston, Buxoro,

Annotatsiya,

*Ushbu maqolada o'simlikning farmakologik xususiyatlari o'rganiladi, *Momordica charantia* ekstraktining turli dozalarining o'tkir toksik gepatit (ATH) bilan og'rigan balog'at yoshiga yetmagan quyonlarda endogen intoksikatsiya parametrlariga gepatoprotektor Karsil bilan solishtirganda ta'siri baholanadi. Eritrotsitlarning sorbsiya qobiliyati (ESQ) va o'rta molekulyar peptidlar (O'MP) darajasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, *Momordica charantia* ekstraktini 50 va 100 mg/kg dozalarda qo'llash endogen intoksikatsiya parametrlarining sezilarli darajada pasayishiga olib keldi va Karsilning gepatoprotektiv ta'siridan oshib ketdi.*

Kalit so'zlar: *ekstrakt, *Momordica charantia*, Karsil, o'tkir toksik gepatit, endogen intoksikatsiya, ESQ, O'MP*

CORRECTION OF LIVER DISORDERS WITH MOMORDICA CHARANTIA EXTRACT IN EXPERIMENTAL HEPATITIS

O.Z. Orzieva

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Uzbekistan, Bukhara,

Annotation,

This article examines the pharmacological properties of the plant, evaluating the effects of various doses of Momordica charantia extract compared to the hepatoprotector Karsil on endogenous intoxication parameters in prepubertal rabbits with acute toxic hepatitis (ATH). Analysis of the erythrocyte sorption capacity (ESC) and the level of medium molecular peptides (MMP) revealed that administration of Momordica charantia extract at doses of 50 and 100 mg/kg resulted in a significant reduction in endogenous intoxication parameters, surpassing the hepatoprotective effect of Karsil.

Key words: *extract, Momordica charantia, Karsil, acute toxic hepatitis, endogenous intoxication, ESC, MMP.*

Актуальность

Повреждения, возникающие при патологических процессах в печени, могут приводить к серьезным нарушениям метаболизма, иммунного ответа, детоксикационной и антимикробной функций органа. Многие болезни печени, заканчивающиеся выздоровлением, оставляют «след» метаболического нарушения, который сохраняется на многие годы, и нередко переходит в болезнь, требующую лекарственной коррекции. Для фармакотерапии подобных нарушений функции печени часто используют гепатопротекторные средства [3, 6].

Минувшее столетие ознаменовано созданием лекарственных средств, воздействующих непосредственно на причинные факторы заболеваний. Вместе с тем этиология многих болезней еще не установлена, что не позволяет списывать со счетов препараты патогенетической направленности, оказывающие подавляющий эффект на первичные или вторичные механизмы развития патологического процесса, особенно применительно к гепатологии [2, 5, 12].

Найти идеальный печеночный протектор, отвечающий всем требованиям, вряд ли возможно на сегодняшний день, но природные гепатопротекторы становятся всё более популярными [4, 9].

Острый токсический гепатит (ОТГ) сопровождается выраженной эндогенной интоксикацией, нарушением барьерной функции печени, активацией перекисного окисления липидов и накоплением токсичных метаболитов. Одними из информативных индикаторов эндогенной интоксикации считаются сорбционная способность эритроцитов (ССЭ) и концентрация средних молекулярных пептидов (СМП).

Momordica charantia (еще именуемая горькой дыней, карелой, индийский огурцом, индийский гранатом, бальзамической грушой), произрастающая в тропиках Азии и Африки, является одним из таких растений, используется в традиционной медицине [8].

Момордика имеет ценный состав листьев, плодов и семян.

Зеленая масса растений и семена используются в фармакогнозии, мякоть плодов более распространена как пищевой продукт с лечебным эффектом. Чем выше содержание сухого вещества в мякоти плодов, тем выше его функциональная ценность [1, 11]. Момордика содержит большой спектр ценных химических веществ. В молодых растениях они представлены гликозидами (момордикозиды и), в листьях – протеинами, алкалоидами. Плоды момордики богаты протеинами

(α и β моморкарин), тритерпеноидными гликозидами кукурбитанового типа (момордикозиды F1, F2, G.J.K, L), лектином, пектином, другими неидентифицированными алкалоидами, аминокислотами, жирным маслом. В околоплоднике момордики харанции идентифицировано 5 фенольных соединений и 5 органических кислот [7, 14]. Фенольные соединения представлены кофейной и феруловой

кислотами, эскулетином, рутином, кумарином. Из органических кислот преобладают щавелевая и аскорбиновая. Семена содержат аминокислоты (тирозин, глутамин, аргинин, аланин, лизин), лектины (момордин, аглутанин), цитокинины (рибозид зеатина), гликозиды (момордикозиды С.Д.Е), полипептиды [10].

В плодах Момордики определены витамины [группы В](#), [С](#), а также микроэлементы такие как: [кальций](#) и [каротин](#), аминокислоты, алкалоиды, фенолы и масла [13]. Момордика (*Momordica charantia*) содержит тритерпены, стероидные сапонины и антиоксидантные компоненты, потенциально обладающие гепатопротекторными свойствами. Карсил (силимарин) широко применяется для коррекции токсических поражений печени и служит референтным препаратом. В связи с этим нам было интересно изучить фармакологические свойства сухого экстракта плодов данного растения экспериментально.

Целью исследования было сравнительная оценка эффективности экстракта растения *Momordica charantia* и гепатопротектора Карсила в снижении эндогенной интоксикации у крольчат с моделью ОТГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сотрудниками кафедры Фармакологии Бухарского государственного медицинского института была произведена интродукция растения *Momordica charantia* и получен сухой экстракт плодов растения. В наших исследованиях были изучены фармакологические свойства данного экстракта экспериментально. Эксперименты были выполнены на крольчатах 0,5-0,55 кг обоего пола предпубертатного - 2 месячного возраста. Исследования выполняли согласно нормативным и методическим документам Республики Узбекистан с учетом требований Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных исследований или в иных научных целях (ETS № 123, Страсбург, 1986 г.), а также требований Национального руководства по содержанию и использованию лабораторных животных.

Для экспериментов была выбрана модель острого токсического гепатита (ОТГ), который был создан однократным введением 50% раствора четырёххлористого углерода (CCl₄) в дозе 1,0 мл/кг. Через сутки животные были разделены на 6 групп: 1-группа – интактные (здоровые), 2-группа – контроль (нелеченные), которые после токсиканта получали в эквивоёме дистиллированную воду, 3-группа – получали экстракт Момордики в дозе 25 мг/кг, 4-группа - получали экстракт Момордики в дозе 50 мг/кг, 5-группа - получали экстракт Момордики в дозе 100 мг/кг, 6-группа – (группа сравнения) получали препарат Карсил в дозе 40 мг/кг. Все препараты вводились 1 раз в день в течении 6 дней перорально. После последнего приёма проводилась оценка показателей эндогенной интоксикации: сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) определяли фотометрически; уровень средних молекулярных пептидов (СМП) — как суммарные хромофорные соединения промежуточного метаболизма.

Полученные результаты были обработаны с использованием стандартного пакета программ Biostat 2009 по общеизвестным методам вариационной статистики с оценкой значимости показателей ($M \pm m$) и различий рассматриваемых выборок по t-критерию Стьюдента и принятой в интерпретации результатов исследования величиной считали $p < 0,05$, который является критерием статистической достоверности результатов. Статистическая значимость различий рассчитывалась относительно интактной группы и относительно группы ОТГ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При изучении сорбционной способности эритроцитов (ССЭ) выявлено (таблица 1), что ОТГ приводил к резкому увеличению ССЭ, что составляет 47,1% ($p < 0,001$) относительно интактных животных, это указывает на выраженную интоксикацию.

Таблица 1

Влияния экстракта мамордики и Карсила на степень эндогенной интоксикации у крольчат с ОТГ в предпубертатном периоде

№	Группы животных	ССЭ	СМП
---	-----------------	-----	-----

		(%)	(усл.ед)
1	Интакные (здоровые)	53,88± 2,54	22,45 ±1,4
2	ОТГ +Н ₂ О (нелеченные)	79,25± 2,23*	71,21±4,38*
3	ОТГ + Момордика 25 мг/кг	75,93± 2,71*	64,10±4,8*
4	ОТГ + Момордика 50 мг/кг	66,45 ±2,92**	55,38±4,74* **
5	ОТГ + Момордика 100 мг/кг	59,31 ±5,71**	34,43±2,86* **
6	ОТГ + Карсил 40 мг/кг	61,37 ±2,68* **	49,26± 3,42* **

Примечание: *- достоверно по сравнению с интактной группой, **- достоверно по сравнению с нелеченной группой (p<0,05)

Однако, у животных получавших экстракт Момордики в дозе 25 мг/кг показал снижение ССЭ на 4,2% относительно нелеченной группы (p>0,05); а в дозе 50 мг/кг экстракта Момордики снижение ССЭ составило 16,1% (p<0,02); также в дозе 100 мг/кг результат оказался иным и снижение ССЭ было на 24,8% (p<0,02), тогда как показатель Карсила в дозе 40 мг/кг был равен 22,5% (p<0,01).

Таким образом, максимальный эффект отмечен у экстракта Момордики в дозе 100 мг/кг, способной снизить ССЭ почти до уровня интактных животных.

Результаты определения уровня средних молекулярных пептидов (СМП) у крольчат (таблица 1) с ОТГ показал резкое повышение СМП, что соответствовала 217,2% (p<0,001) по сравнению с интактными; тогда как у животных получавших терапию экстрактом Момордики в дозе 25 мг/кг снижение СМП было равно 10,0% (p>0,05) по сравнению со 2 группой исследования; в дозе 50 мг/кг данный экстракт показал снижение на 22,2% (p<0,05); тогда как в дозе 100 мг/кг изучаемого экстракта снижение СМП составило 51,6% (p<0,001) по сравнению с нелечеными животными; под влиянием препарата сравнения Карсила в дозе 40 мг/кг показатель снижения составил 30,8% (p<0,02).

Нужно отметить, что экстракт Момордика в дозе 100 мг/кг оказался почти вдвое эффективнее Карсила по снижению уровня СМП.

Таким образом, полученные данные демонстрируют выраженную эндогенную интоксикацию при ОТГ, что проявляется повышением ССЭ и СМП. Нужно отметить, что экстракт **Момордики оказывает дозозависимый протективный эффект**. Минимальная доза (25 мг/кг) не обеспечивает статистически значимых изменений, однако 50 мг/кг и особенно 100 мг/кг приводят к существенному снижению обоих показателей, свидетельствующему о восстановлении детоксикационной функции печени и снижении токсической нагрузки. А при **сравнение с Карсилом, экстракт Момордики особо не отличался по снижению ССЭ в дозе 100 мг/кг, а по снижению СМП экстракт Момордики в дозе 100 мг/кг значительно превосходит гепатопротекторного препарата Карсила, что может быть связано с антиоксидантными и мембраностабилизирующими свойствами биологически активных компонентов экстракта Момордики.**

Выводы

1. Модель ОТГ у крольчат сопровождается резким повышением ССЭ (на 47,1%) и СМП (на 217,2%), что подтверждает развитие выраженной эндогенной интоксикации.
2. Экстракт Момордики оказывает дозозависимое защитное действие, наиболее выраженное в дозе **100 мг/кг**, снижая ССЭ на 24,8% и СМП на 51,6% относительно группы ОТГ.
3. Эффект экстракта Момордики в дозе 100 мг/кг сопоставим или превосходит действие гепатопротектора - Карсила, особенно по снижению концентрации СМП.
4. Экстракт Момордики может рассматриваться как перспективный фитопрепарат для коррекции токсических поражений печени в ювенильном возрасте.

Литература:

1. Иваников И.О., Сюткин В.Е., Говорун В.М. Общая гепатология: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МАКС Пресс, 2002 - 112 с.

2. Основы гепатологии/Под ред. А.О. Буеверова. – М. : Издательский дом «АБВ- пресс», 2022 – 408 с.
3. Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение: руководство для врачей / под ред. А.В.Калинина, А.Ф.Логинова, А.И.Хазанова. – 4-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2022 – 848 с.
4. Трухан Д. И., Викторова И. А., Сафонов А. Д. Болезни печени : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019 — 239 с.
5. Лекарственные поражения печени (ЛПП) у взрослых. Клинические рекомендации РФ 2022 (Россия).
6. Маев И.В., Шабуров Р.И., Павлов А.И., Молодова А.И., Каракозов А.Г., Казаков С.П., Лебедева Е.Г., Иволгин А.Ф., Еремин М.Н., Левченко О.Б. Лечение токсического гепатита у пациентов, перенесших COVID-19. Терапевтический архив. 2022;94(12):1413–1420.
7. Мусаева Д. М. и др. Антиоксидантная коррекция фармакометаболизирующей функции печени при экспериментальном токсическом гепатите //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 14-1 (92). – С. 63-70.
8. Chavan, R. S., Khatib, N. A., & Redhwan, M. A. M. (2024). Synergistic effects of *Momordica charantia*, *Nigella sativa*, and *Anethum graveolens* on metabolic syndrome targets: In vitro enzyme inhibition and in silico analyses. HELIYON
9. Cortez-Navarrete, M., Perez-Rubio, K. G., & Escobedo-Gutierrez, M. D. (2023). Role of Fenugreek, Cinnamon, *Curcuma longa*, Berberine and *Momordica charantia* in Type 2 Diabetes Mellitus Treatment: A Review. Pharmaceuticals
10. Dah-Nouvlessounon, D., Chokki, M., & Baba-Moussa, F. (2023). Ethnopharmacological Value and Biological Activities via Antioxidant and Anti-Protein Denaturation Activity of *Morinda lucida* Benth and *Momordica charantia* L. Leaves Extracts from Benin. PLANTS-BASEL.
11. Kao, P.-F., Cheng, C.-H., & Sung, L.-C. (2024). Therapeutic Potential of Momordicine I from *Momordica charantia*: Cardiovascular Benefits and Mechanisms. International journal of molecular sciences
12. Marie Martin. *Nutritional and therapeutic benefits of bitter melon (Momordica charantia L.)*. **International Journal of Agriculture and Nutrition**, 6(2), 2024. DOI: 10.33545/26646064.2024.v6.i2a.170
13. Mohammed, F. S., Uysal, I., Sevindik, M. *Functional food Momordica charantia: biological activities*. **Prospects in Plant Sciences**, 2023.
14. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. Test No. 408: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents. OECD Publishing, Paris, 2018.

UDK: 615.32:615.633.885

HIND ANORI EKSTRAKTINING O'TKIR TOKSIKLIGINI O'RGANISH

Ochilova N.G.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya,

*Hind anori ekstraktining o'tkir toksikligining keng qamrovli tahlili uchta balog'at yoshiga yetmagan laboratoriya hayvon turlarida: sichqonlar, kalamushlar va quyonlarda o'tkazildi. Ekstrakt og'iz orqali 1000–5000 mg/kg bir martalik dozada berildi. Xulq-atvor reaksiyalari, umumiy holat, oziq-ovqat va suv iste'moli va o'lim 14 kunlik kuzatuv davrida kuzatildi. Barcha guruhlarda 100% omon qoli, sh darajasi va intoksikatsiyaning klinik belgilari kuzatilmadi. Olingan ma'lumotlar *Momordica charantia* ekstraktini kam toksik yoki deyarli toksik bo'lmagan deb tasniflash imkonini beradi.*

Kalit so'zlar: *Hind anori, ekstrakt, o'tkir toksiklik, laboratoriya hayvonlari, intoksikatsiya paytida omon qolish darajasi.*

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЭКСТРАКТА ИНДИЙСКОГО ГРАНАТА

Очилова Н.Г.

Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино

Аннотация,

Проведен комплексный анализ острой токсичности экстракта Momordica charantia на трех видах лабораторных животных предпубертатного возраста: мышах, крысах и кроликах. Экстракт вводили перорально в однократной дозе от 1000 мг/кг до 5000 мг/кг. В течение 14-дневного периода наблюдения контролировали поведенческие реакции, общее состояние, потребление корма и воды, а также всъживаемость. Во всех группах наблюдалась 100% выживаемость, клинических признаков интоксикации не наблюдалось. Полученные данные позволяют отнести экстракт Момордики к малотоксичным или практически нетоксичным.

Ключевые слова: *Индийский гранат, экстракт, острая токсичность, лабораторные животные, выживаемость при интоксикации.*

STUDY OF THE ACUTE TOXICITY OF INDIAN POMEGRANATE EXTRACT

N.G. Ochilova

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

Abstract,

A comprehensive analysis of the acute toxicity of Momordica charantia extract was conducted on three prepubertal laboratory animal species: mice, rats, and rabbits. The extract was administered orally in single doses ranging from 1000 mg/kg to 5000 mg/kg. Behavioral responses, general condition, food and water consumption, and survival were monitored over a 14-day observation period. A 100% survival rate was observed in all groups, and no clinical signs of intoxication were observed. The data obtained allow Momordica charantia extract to be classified as low- or virtually non-toxic.

Key words: *Indian pomegranate, extract, acute toxicity, laboratory animals, survival rate during intoxication.*

Долзарблиги

Bugungi kunda sog'liqni saqlashni muhofaza qilish va surunkali kasalliklarning oldini olish tibbiyot va sog'liqni saqlashni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga aylanib bormoqda [7, 12]. Shunga ko'ra, organizmning fiziologik funktsiyalarini qo'llab-quvvatlashning dorivor bo'lmagan vositalariga qiziqish ortib bormoqda, ular orasida dorivor o'simliklar alohida o'rin tutadi. An'anaviy terapiyada dorivor va xushbo'y o'tlardan foydalanish qadimgi davrlarga borib taqaladi [3, 8]. Ko'plab an'anaviy va o'simlik vositalari ko'plab kasalliklarni davolashda qo'shimcha vosita sifatida qo'llaniladi. Xalq tabobatida dorivor o'simliklar terapevtik va profilaktik maqsadlarda qo'llaniladi, bu metabolik jarayonlarni optimallashtirishga, organizmning moslashuvchan qobiliyatini oshirishga va surunkali kasalliklar rivojlanish xavfini kamaytirishga yordam beradi [4, 13]. O'simlik preparatlari keng farmakologik xususiyatlarga ega biologik faol moddalarning muhim manbaidir. Keng farmakologik ta'siri bilan mashhur bo'lgan hind anori (Momordica charantia L.) tadqiqotchilarning alohida e'tiborini tortdi. Hind anori (Momordica charantia L.), shuningdek, achchiq qovun, achchiq qovoq, shuningdek, achchiq olma, balzam noki deb ham ataladi, ming yillar davomida mashhur bo'lib, terapevtik salohiyati bilan mashhur va an'anaviy tibbiyotda keng qo'llaniladi [5, 11].

Tarixan Hind anori (Momordica charantia L.) haqida birinchi manbalar qadimgi sanskrit matnlarida uchraydi. U Hindiston, Janubi-Sharqiy Osiyo va Afrikada sevimli sabzavot bo'lib, an'anaviy ravishda mazali taomlar tayyorlashda ishlatilgan. Hind anori rasmlari Maya yodgorliklaridagi tosh plitalarda topilgan. Uning vatani Hindiston, Xitoy va Janubi-Sharqiy Osiyoning tropik va subtropik mintaqalari. Qadim zamonlardan beri Tibet, Yaponiya, Indoneziya, Filippin, Tayvan va Afrikadagi tabiblar va rohiblar o'simlikning istalgan qismidan yeguliklar

tayyorlashgan, bu esa uni ekzotik oshxonalarda sevimli sabzavotga aylantirgan. Urug'lari 16 va 17-asrlarda Braziliya va Janubiy Amerikaga olib kelingan [2, 10].

Qadimgi Xitoyda *Momordica charantia* mevalarini faqat imperator va uning oilasi iste'mol qilishiga ruxsat bo'lgan. Qadimgi Hindiston buddistlari o'simlikni xudolarning taomi sifatida hurmat qilishgan, uni muqaddas marosimlarda ishlatishgan va bu unga "harma" (karma) so'zidan kelib chiqqan holda "harantia" nomini bergan. Yaponiyada *Momordica charantia* "uzoq umr ko'rish taomi" deb ataladi. Adabiy manbalarga ko'ra, dunyoning tropik va subtropik mintaqalarida 20 dan 60 gacha bir yillik va ko'p yillik *Momordica charantia* turlari uchraydi. Yovvoyi tabiatda *Momordica charantia* Florida o'rmonlarida o'sadi.

Hind anori (*Momordica charantia* L.) - Cucurbitaceae oilasiga, *Momordica* turkumiga, *charantia* turiga mansub tropik tok. U bugungi kunda Hindiston, Xitoy, Janubi-Sharqiy Osiyo, Tailand, Vetnam, Yaponiya, Singapur, Amazoniya, Sharqiy Afrika, Kolumbiya, Kuba, Gaiti, Gana, Malaya, Meksika, Yangi Zelandiya, Nikaragua, Panama, Yaqin Sharq, Markaziy va Janubiy Amerikada dorivor va sabzavot ekinlari sifatida keng yetishtiriladi [9]. O'simlikning barcha qismlari, jumladan, mevalari, gullari va yosh kurtaklari, turli Osiyo taomlarida xushbo'ylashtiruvchi sifatida ishlatiladi. Hind anori (*Momordica charantia* L.) Osiyo, Hindiston, Janubiy Amerika va Sharqiy Afrikaning tub aholisi orasida an'anaviy diabetga qarshi vosita hisoblanadi [1, 6]. Uning farmakologik xususiyatlari, ko'plab sog'liq uchun foydalari, jumladan, diabetga qarshi, yallig'lanishga qarshi va saratonga qarshi faolligi o'rganilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda biz ham Hind anori (*Momordica charantia* L.) mevalari quruq ekstraktining eksperimental hayvonlarda predpubertat davrda o'tkir zaharlilik darazhasini o'rganishni **maqsad** qilib oldik.

Izlanish materiallari va usullari

Predpubertat davrdagi hayvonlarda Hind anori (*Momordica charantia* L.) ekstraktining o'tkir toksikligi bo'yicha eksperimental tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqot ikkala jinsdagi 0,5-0,55 kg vaznga ega bo'lgan klinik jihatdan sog'lom 30 tadan quyonlarda, kalamushlarda va sichqonlarda, jami 90 ta hayvonlarda o'tkazildi. Hayvonlar standart vivarium sharoitida to'liq laboratoriya parhez va suvdan erkin foydalanish imkoniyati bilan saqlandi. Tadqiqot uchun hayvonlarga maseratsiya yo'li bilan olingan va quruq qoldiq bo'lguncha quritilgan Hind anori mevalarining standartlashtirilgan ekstrakti har kuni og'iz orqali berildi. Tadqiqotda hayvonlar 5 guruhga bo'lindi: 1-guruh - Hind anori ekstraktini 1000 mg/kg dozada; 2-guruh - Hind anori ekstraktini 2000 mg/kg dozada; 3-guruh - Hind anori ekstraktini 3000 mg/kg dozada; 4-guruh - Hind anori ekstraktini 4000 mg/kg dozada; 5-guruh - Hind anori ekstraktini 5000 mg/kg dozada oldi. Hayvonlar Hind anori ekstrakti qo'llanilganidan keyin 14 kun davomida kuzatildi. Klinik belgilar, jumladan, harakat faolligi, xulq-atvor reaksiyalari, jun va shilliq pardalar holati, oziq-ovqat va suv iste'moli va omon qolish darajasi har kuni baholandi.

Tadqiqot natijalari

Tadqiqot guruhlarining hech birida hayvonlarning o'limi qayd etilmadi (1, 2. 3-jadvallar). Zaharlanishning klinik belgilari - harakat faolligining pasayishi, tremor, tutqanoq va ovqatdan bosh tortish – qayd qilinmadi.

1-jadval

Predpubertat davrdagi kalamushlarda *Momordica* ekstraktining o'tkir toksikligini o'rganish

№	Hayvonlar guruhlari	Og'irligi (gramm)	V (ml)	omon qolish darajasi (%)
1	1000 mg/kg	74,5	0,745	100
2	2000 mg/kg	73,83	0,738	100
3	3000 mg/kg	72,66	0,726	100
4	4000 mg/kg	75,16	0,752	100
5	5000 mg/kg	75,66	0,756	100

Hayvonlarning xulq-atvorida va shilliq pardalar fiziologik rangda qoldi, o'zgarishlar kuzatilmadi. Tana vazni va ovqat iste'moli fiziologik qiymatlardan sezilarli darajada farq qilmadi. Hatto maksimal 5000 mg/kg dozada ham toksik ta'sir belgilari aniqlanmadi

2-jadval

Predpubertat davrdagi quyonlarda Momordica ekstraktining o'tkir toksikligini o'rganish

№	Hayvonlar guruhlari	Og'irligi (gramm)	V (ml)	omon qolish darajasi (%)
1	1000 mg/kg	465,83	2,329	100
2	2000 mg/kg	461,66	4,62	100
3	3000 mg/kg	463,33	4,63	100
4	4000 mg/kg	488,33	9,76	100
5	5000 mg/kg	466,66	9,33	100

Tadqiqot natijalari Hind anori (*Momordica charantia* L.) ekstraktining bir martalik qo'llanilgandan keyin past toksikligini ko'rsatadi. OECD tasnifiga ko'ra, LD₅₀ > 5000 mg/kg bo'lgan moddalar amalda toksik bo'lmagan deb tasniflanadi.

3-jadval

Predpubertat davrdagi sichqonlarda Momordica ekstraktining o'tkir toksikligini o'rganish

№	Hayvonlar guruhlari	Og'irligi (gramm)	V (ml)	omon qolish darajasi (%)
1	1000 mg/kg	12,92	0,129	100
2	2000 mg/kg	13	0,13	100
3	3000 mg/kg	12,83	0,128	100
4	4000 mg/kg	13,17	0,132	100
5	5000 mg/kg	12,83	0,128	100

Ushbu tadqiqotda olingan ma'lumotlar Hind anori (*Momordica charantia* L.) ekstraktini ushbu toifaga kiritish mumkinligini ko'rsatadi.

Xulosa

Hind anori (*Momordica charantia* L.) ekstrakti predpubertat davrdagi laborator hayvonlarda (quyonlarda, kalamushlarda va sichqonlarda) 1000 mg/kg dan 5000 mg/kg gacha bo'lgan dozalarda og'iz orqali yuborilganda past o'tkir toksiklikni ko'rsatdi. O'limga olib keladigan natijalarning yo'qligi va intoksikatsiyaning ko'rinadigan klinik belgilarining qayd etilmaganligi Hind anori (*Momordica charantia* L.) ekstraktini shartli ravishda xavfsiz deb hisoblash imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. **Samadov B.Sh., Jalilov F.S., Musozoda S.M. O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyatida yetishtirilgan Momordica charantia L. mevalari asosida quruq ekstrakt olishning kimyoviy tarkibi va texnologiyasi. Jurnal: Farmatsiya (2023).**
2. Satish Kumar D., Vamshi Sharatnath K., Yogesvaran P., Xarani A., Sudxakar K., Sudxa P., Devid Bandji, Lekarstvennaya effektivnost' Momordiki Charantii Linn, Mejdunarodniy jurnal obzora i issledovaniy farmatsevticheskix nauk. 1(2), 2010, 95–100.
3. Solovyova Ye.P., i dr. Fitoximicheskiye i farmakologicheskiye svoystva momordiki. Vestnik BGMU. 2022;3:54–59.
4. Taxira, S. i Xusseyn, F. (2014). Otsenka protivodiabeticheskix svoystv ekstraktov plodov Momordiki xarantsii (*Momordica charantia* L.). Vest-indiyskiy meditsinskiy jurnal, 63(4), 294. DOI: <https://doi.org/10.7727/wimj.2013.180>
4. A. U. Farokhah, Y. Yuliani. *Effectiveness of Bitter melon Leaf and Fruit Extract (Momordica charantia L.) and its Combination on Antifeeding Activity and Mortality of Plutella xylostella.* **LenteraBio : Berkala Ilmiah Biologi**, 14(1), 2025. DOI: 10.26740/lenterabio.v14n1.p105-112

5. Chavan, R. S., Khatib, N. A., & Redhwan, M. A. M. (2024). Synergistic effects of *Momordica charantia*, *Nigella sativa*, and *Anethum graveolens* on metabolic syndrome targets: In vitro enzyme inhibition and in silico analyses. *Heliyon*
6. Cortez-Navarrete, M., Perez-Rubio, K. G., & Escobedo-Gutierrez, M. D. (2023). Role of Fenugreek, Cinnamon, Curcuma longa, Berberine and *Momordica charantia* in Type 2 Diabetes Mellitus Treatment: A Review. *Pharmaceuticals*
7. Dah-Nouvlessounon, D., Chokki, M., & Baba-Moussa, F. (2023). Ethnopharmacological Value and Biological Activities via Antioxidant and Anti-Protein Denaturation Activity of *Morinda lucida* Benth and *Momordica charantia* L. Leaves Extracts from Benin. *PLANTS-BASEL*.
8. Kao, P.-F., Cheng, C.-H., & Sung, L.-C. (2024). Therapeutic Potential of Momordicine I from *Momordica charantia*: Cardiovascular Benefits and Mechanisms. *International journal of molecular sciences*
9. Marie Martin. *Nutritional and therapeutic benefits of bitter melon (Momordica charantia L.)*. **International Journal of Agriculture and Nutrition**, 6(2), 2024. DOI: 10.33545/26646064.2024.v6.i2a.170
10. Mohammed, F. S., Uysal, I., Sevindik, M. *Functional food Momordica charantia: biological activities*. **Prospects in Plant Sciences**, 2023.
11. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. Test No. 408: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents. OECD Publishing, Paris, 2018.
12. P. Lakshmi Priya, M. Anuradha, K. Vani Sree, B. Laxmi Prasanna. *Seasonal incidence of fruit fly in bitter melon (Momordica charantia L.) and their correlation with weather parameters*. **International Journal of Advanced Biochemistry Research**, спецвыпуск, 2025. DOI: 10.33545/26174693.2025.v9.i7Sg.4895
13. Singh J., Chetan S., Kaur G. Toxicological evaluation of *Momordica charantia* fruit extract in Wistar rats. *J. Ethnopharmacol.* 2016;182:14–23.

XITOZAN ASOSIDAGI BOKOMPOZIT MATERIALLARNING FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA AMALIY ISTIQBOLLARI

Rasulova Yulduz Zikrulloevna
rasulova.yulduz@bsmi.uz

Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy va biologik kimyo kafedrasida assistenti

Kirish

Soʻnggi yillarda biotibbiyot, farmatsevtika va ekologik toza texnologiyalar sohalarida biologik parchalanadigan, toksik boʻlmagan va biokompatibil materiallarga boʻlgan talab ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, **xitozan** va uning hosilalari asosida yaratilayotgan **biokompozit materiallar** farmakologiyada keng tadqiq qilinmoqda. Xitozan – tabiiy polisaxarid boʻlib, **kitinning** qisman deatsetillanishi natijasida hosil boʻladi va u oʻsimlik, hayvon hamda mikroorganizmlardan olinadigan biologik manbaga ega.

Asosiy qism

Xitozan va uning biokompozitlari farmakologik jihatdan muhim boʻlgan bir qator **biofaol xususiyatlar**ga ega:

Antimikrob faollik. Xitozan bakteriya, zamburugʻ va viruslarga qarshi keng spektrli taʼsir koʻrsatadi. U hujayra membranasining musbat zaryadlangan aminoguruhlar orqali manfiy zaryadlangan mikroorganizmlar devoriga birikib, ularning oʻsishini toʻxtatadi. Bu xususiyat xitozan asosidagi biokompozit plyonkalar va gel shaklidagi dorivor vositalarni yaratuvchi asos sifatida qoʻllanilishiga imkon beradi.

Antioksidant va yalligʻlanishga qarshi taʼsir. Xitozan erkin radikallarni neytrallash, lipid peroksidlanishini kamaytirish va yalligʻlanish mediatorlarini (masalan, TNF- α , IL-6) inhibe qilish orqali organizmda yalligʻlanish jarayonlarini kamaytiradi. Shu sababli, xitozan asosidagi biokompozitlar jarohatlarni tez bitkazuvchi va regenerativ dori shakllarida qoʻllaniladi.

Bioparchalanish va xavfsizlik. Xitozan tabiiy muhitda oson parchalanadi, toksik taʼsir

ko'rsatmaydi va inson to'qimalariga mos keladi. Bu uni sintetik polimerlarga nisbatan ekologik va biotibbiy jihatdan ustun materialga aylantiradi.

Amaliy istiqbollar

Xitozan asosidagi biokompozit materiallar farmatsevtika sanoatida quyidagi yo'nalishlarda istiqbolli hisoblanadi:

Nano- va mikrokapsulalangan dorilarni ishlab chiqish (onkologiya, antibiotiklar, insulin va vaksinalar uchun);

Yarani davolovchi biomembranalar va antibakterial bandajlar tayyorlash;

Tish pastalari va stomatologik kompozitlarda qo'llash, bu og'iz bo'shlig'idagi mikroflorani muvozanatga keltiradi;

Xulosa

Xitozan asosidagi biokompozit materiallar farmatsevtika va biotibbiyotda keng istiqbollarga ega bo'lib, ularning farmakologik xususiyatlari — **antimikrob, antioksidant, antitumor, biokompatibil va toksik bo'lmaganligi** bilan izohlanadi. Yangi tadqiqotlar bu materiallarning **nanoformalarini** yaratish, **dorilarni maqsadli yetkazish tizimlarida** qo'llash va **regenerativ tibbiyotda** ishlatish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu bois xitozan biokompozitlari kelajakda ekologik xavfsiz, samarali va barqaror farmatsevtik vositalar ishlab chiqishda muhim o'rin egallaydi.

ВЛИЯНИЕ БАЛЬЗАМ ГУЛЗОР НА КЛЕТЧНОСТЬ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОБЛУЧЕНИЕ С ТИПОМ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ

Расулов У.М., Рузалиев К.Н., Расулов Ф.Х., Расулов Ф.Ф.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Узбекистан

Актуальность работы

Во всём мире глобальной проблемой больных с вторичными иммунодефицитами привлекает особое внимание, особенно в исследованиях, направленных на диагностики и лечение вторичных иммунодефицитов. В связи с этими приоритетными направлениями научных исследований остаются исследования, посвященные определению иммунологических изменений при вторичных иммунодефицитах и пути их коррекции растительными препаратами.

Цель работы: изучение влияние Бальзам Гулзор на клеточность органов иммунной системы при облучение с типом ацетилирования.

Материалы и методы исследования:

В первой серии эксперимента у белых беспородных мышей определяли тип ацетилирования по методу Л.Н.Булавской. После определения тип ацетилирования лабораторных животных облучали рентгеновскими лучами в дозе 5 Грей. Спустя 5 дней животных иммунизировали оптимальной дозой ЭБ – 2×10^8 /мл. На 5-е сутки после иммунизации определяли ядродержащие клетки центральных органов иммунной системы (костного мозга, тимуса). Бальзам Гулзор и иммуномодулин разводили дистиллированной водой и вводили однократно внутривбрюшинно в дозе 0,5 мл вместе с ЭБ.

Результаты исследования:

Установлено что, у мышей МА контрольной группы ядродержащие клетки костного мозга (ЯСККМ) составляет $169,4 \pm 2,2 \times 10^6$ /мл. Облучение в дозе 5 Грей у животных контрольной группы с МА способствует достоверному снижению ЯСККМ в 1,9 раза. Инъекция Бальзам Гулзор в дозе 0,25 мл/кг с вторичным иммунодефицитным состоянием у животных с МА достоверно повышает число ЯСККМ в 1,6 раза. Введение иммуномодулина в дозе 0,01 мл/кг иммунодефицитным животным с МА стимулирует число ЯСККМ в 1,2 раза.

При проведение эксперимента нами установлено, что у животных БА контрольной группы ЯСККМ составляет $119,8 \pm 1,6 \times 10^6$ /мл. Рентгеновские лучи у животных с БА достоверно снижает количество ЯСККМ в 2,5 раза к эритроцитам барана. Однократное

внутрибрюшинное введение Бальзам Гулзор иммунодефицитным животным с БА восстанавливает количество ядросодержащих клеток костного мозга. Введение иммуномодулина облученным мышам с БА увеличивает ЯСККМ в 1,4 раза.

Ядросодержащие клетки тимуса (ЯСКТ) у интактных животных с МА составляет $148,8 \pm 2,8 \times 10^6$ /мл. Рентгеновские лучи животным с МА достоверно снижает ЯСКТ в 3,2 раза по сравнению контрольной группы с МА. Введение Бальзам Гулзор в дозе 0,25 мл/кг этот показатель достоверно увеличивается 2,7 раза ($128,8 \pm 2,0 \times 10^6$ /мл – ЯСКТ). Иммуномодулин в дозе 0,01 мл/кг повышает ЯСКТ в 1,7 раза у облученных животных с медленным типом ацетилирования.

Нами установлено, что у животных БА контрольной группы ядросодержащие клетки тимуса составляет $121,4 \pm 1,8 \times 10^6$ /мл. Облучение в дозе 5 Грей животным с БА достоверно снижает количество ЯСКТ в 2,2 раза. Однократное внутрибрюшинное введение Бальзам Гулзор 0,25 мл/кг данный показатель полностью восстанавливается. Аналогичные результаты получены при введении иммуномодулина у животных БА с вторичным иммунодефицитным состоянием.

Выводы:

1. Иммуностимулирующий эффект Бальзам Гулзор способствует перераспределению клеток в лимфоидных органах для реализации эффективного иммунного ответа на антигенный стимул зависит от типа ацетилирования при вторичных иммунодефицитных состояниях индуцированной облучением.

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ КРОВЕТВОРНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ЖИВОТНЫХ ФЕНОТИПОМ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ

Расулов У.М., Хасанов Н.Ф., Расулов Ф.Х., Мирзожонов А.Д.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Узбекистан

Актуальность темы

Установлено, что эндогенные колонии, образующиеся в селезёнке сублетально облученных мышей, имеют местное, селезёночное происхождение (Хаитов Р.М., Арипова Т.У.). Следовательно, данная модель позволяет изучать эффект различных препаратов растительного происхождения на резидентский пул селезёночных стволовых клеток у мышей с типом медленных ацетиляторов (МА) и быстрых ацетилирования (БА).

Цель работы: изучение влияния очищенного комплекса детоксиомы (ОКД) и Бальзам Гулзор на пролиферацию и дифференцировку кроветворных стволовых клеток у животных фенотипом ацетилирования.

Материалы и методы исследования:

В первой серии эксперимента у белых беспородных мышей определяли тип ацетилирования по методу Л.Н.Булавской.

После определения фенотипа ацетилирования беспородных белых мышей 2-3 месячного возраста и массой тела 20-22 грамм облучали тотально в сублетальной дозе 6,5 Грей. Сразу после облучения мышам однократно внутрибрюшинно вводили препараты растительного происхождения. На 9-е сутки мышей забивали, выделяли селезёнки и фиксировали их в растворе Буэна, после него на поверхности селезёнки подсчитывали число КОЭ (колониеобразующие единицы). Установлено, что каждая макроколлония образуется из одной кроветворной стволовой клетки, сохранившейся в селезёнке после сублетального облучения (эндогенные КОЕ).

Результаты исследования:

Установлено, что при сублетальном облучении беспородных белых мышей на поверхности селезёнок контрольной группы с типом медленных ацетиляторов (МА) образуется в среднем $3,1 \pm 0,2$ макроколоний (эндогенное КОЕ). Введение сублетально облученным мышам с фенотипом МА препаратов очищенного комплекса детоксиомы в дозе

0,4 мл/кг и однократное внутривбрюшинное введение Бальзам Гулзор в дозе 0,25 мл/кг достоверно увеличивают число макроколоний в 2,1 по сравнению контрольной группы с типом МА. В группе животных с типом МА, получавших однократно иммуномодулин в дозе 0,01 мл/кг число макроколоний достоверно повышается в 1,9 раза.

Установлено, что при сублетальном облучении у животных на поверхности селезёнки контрольной группы с быстрым типом ацетилирования (БА) образуется $4,4 \pm 0,3$ макроколоний. В группе мышей с фенотипом БА, получавших очищенный комплекс детоксиомы в дозе 0,4 мл/кг, образуется $7,4 \pm 0,2$ макроколоний, что в 1,7 раза выше контроля с типом БА. Инъекция сублетально облученным животным с фенотипом БА препарата Бальзам Гулзор достоверно увеличивает число макроколоний в 2,3 раза. Широкоиспользуемый тимический препарат иммуномодулин достоверно повышает число макроколоний на поверхности селезёнки в 1,8 раза по сравнению контрольной группы с типом БА.

Выводы:

1. Растительные препараты обладают способностью стимулировать пролиферативную активность кроветворных стволовых клеток у мышей с фенотипом МА. Интенсивным стимулирующим эффектом является препарат Бальзам Гулзор.

2. Растительные препараты (ОКД, Бальзам Гулзор) и иммуномодулин интенсивно обладают способностью повышать пролиферативную активность кроветворных стволовых клеток (эндогенное КОЕ) у мышей с быстрым типом ацетилирования.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ САЛИКАРНИИ И ЕЁ МЕДИЦИНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ВЗГЛЯД

Рахмонова Сабрина Шамшод кизи

студент 2-го курса лечебного факультета,

Научный руководитель: Рахматова М. Р. – PhD, доцент,

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Узбекистан.

Актуальность. Саликарния (*Salicornia* spp.) — ключевой вид солончаковых экосистем, способствующий стабилизации почв и поддержанию биоразнообразия в засушливых регионах. Растение адаптировано к экстремальной засолённости и накапливает биоактивные соединения (флавоноиды, полифенолы, аминокислоты) с антиоксидантными, противовоспалительными и противодиабетическими свойствами. Это делает саликарнию перспективным природным источником фармакологически значимых веществ и актуальной моделью для исследований на стыке экологии и медицины.

Цель исследования. Выявить экологическую роль саликарнии в формировании и устойчивости солончаковых экосистем, а также определить её потенциал как источника биологически активных веществ для использования в медицине.

Материалы и методы исследования. Для анализа экологической роли и медицинского потенциала саликарнии использовались образцы *Salicornia* spp., собранные в солончаковых биотопах засушливых регионов. Определялись морфологические и физиологические показатели растения, включая рост, плотность покрова и накопление солей в тканях. Биохимический анализ включал оценку содержания флавоноидов, полифенолов, аминокислот и антиоксидантной активности экстрактов. Методы включали стандартные спектрофотометрические и химические анализы, а фармакологические свойства оценивались по данным литературы и *in vitro* тестам.

Результаты исследования. Проведённые исследования и анализ научных данных показали, что саликарния (*Salicornia* spp.) представляет собой перспективный источник биологически активных соединений, обладающих значимыми для медицины фармакологическими свойствами. В результате изучения химического состава растения установлено, что в его тканях присутствуют полифенолы, флавоноиды, токоферолы, аминокислоты, сапонины и органические кислоты, которые определяют антиоксидантную,

противовоспалительную и гепатопротекторную активность саликарнии.

Полученные результаты подтверждают высокий медицинский потенциал саликарнии, однако требуют дальнейшего углубленного изучения для введения растения в клиническую практику. Несмотря на доказанную антиоксидантную и противовоспалительную активность, остаются нерешёнными вопросы дозировки, биодоступности и механизмов действия отдельных компонентов растения в организме человека.

Дополнительного изучения требуют взаимодействие компонентов саликарнии с существующими лекарственными средствами, потенциальные побочные эффекты и оптимальные формы применения — экстракты, порошки, фиточаи, биодобавки или изолированные соединения. Несмотря на ограничения, обсуждение подчёркивает, что саликарния представляет собой уникальный природный ресурс, сочетающий экологическую устойчивость и высокую фармакологическую ценность. Её изучение отвечает современным требованиям медицины, ориентированной на поиск безопасных, природных и биологически эффективных средств для профилактики и лечения заболеваний, связанных с воспалением, нарушением обмена веществ и окислительным стрессом.

Выводы. Таким образом, проведённые исследования подтверждают двойственную значимость рода *Salicornia*: с одной стороны, как ключевого компонента экосистем солончаков, способного способствовать стабилизации почв и поддержанию биологического разнообразия; с другой стороны, как перспективного источника биологически активных соединений, включая полифенолы, флавоноиды и минералы, что определяет её потенциал в фармакологической и нутрицевтической практике.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING DRUG THERAPY FOR LUPUS IN PREGNANCY

Rakhimov K.D.¹, Izgaliyeva A.N.²

Kazakh National Medical University named after S.D.Asfendiyarov

Introduction

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a chronic, life-threatening, multisystem autoimmune disorder of unknown etiology that predominantly affects women of reproductive age. Pregnant women with SLE face a significantly elevated risk of adverse pregnancy outcomes (APOs), encompassing both maternal complications and fetal or neonatal morbidity. Recent data indicate an increasing incidence of SLE in Kazakhstan, with women being approximately four times more frequently affected than men. Standard therapeutic strategies must be carefully adapted during pregnancy to maintain both maternal safety and treatment efficacy. Consequently, there is a growing need for innovative clinical tools capable of assisting healthcare professionals in managing the complex therapeutic decisions required for this high-risk patient population.

Aim of the Study

This study aimed to develop and evaluate an artificial intelligence (AI)-based platform designed to optimize individualized pharmacotherapy for pregnant women with SLE through the integration of clinical data, pharmacological evidence, and contemporary treatment guidelines.

Materials and Methods

This pilot investigation included 100 patients diagnosed with SLE, comprising 50 pregnant and 50 non-pregnant women. Participants were randomly selected from clinical databases of the Central Rheumatology Center in Almaty. The AI platform integrated information from electronic health records (KNF.kz, DamuMed), international clinical guidelines (EULAR, ACR, UpToDate), and pharmacological databases (Drugs.com, RxList). The algorithms generated recommendations for safe medication regimens, predicted disease flare risks, and identified potential drug interactions. Clinical validation and oversight were provided by experts from the Department of Clinical Pharmacology and the Central Rheumatology Center. Inclusion criteria encompassed a confirmed SLE diagnosis and an age range of 20–41 years.

Results

Implementation of the AI-assisted platform yielded measurable clinical improvements. Among the 50 pregnant participants, AI-guided therapy enabled prediction of disease flares with a 60% accuracy relative to baseline assessments. Medication safety was enhanced, with 67% of treatment regimens adjusted in accordance with updated guidelines and interaction data. No serious adverse drug reactions were reported. The physician acceptance rate of AI-generated recommendations reached 93%, reflecting strong trust and clinical utility. In the non-pregnant cohort, disease flare risks were accurately predicted in 50% of cases, and clinician feedback indicated that 93% believed the AI system improved both patient engagement and treatment safety. The platform proved particularly effective in optimizing hydroxychloroquine dosing and anticipating corticosteroid-related risks. Collectively, these findings highlight the potential of AI to improve maternal health outcomes and disease management in complex SLE cases.

Conclusion

AI-supported clinical decision-making represents a promising approach to enhancing personalized pharmacotherapy for pregnant women with SLE. The developed system demonstrated efficacy in predicting complications, minimizing therapeutic risks, and supporting clinicians in selecting safe and effective treatments. Future research will expand this initiative to multicenter cohorts and incorporate genetic and immunologic parameters for deeper personalization. Overall, the proposed AI platform signifies a progressive step toward safer, evidence-based, and data-driven management of autoimmune diseases during pregnancy.

Keywords: artificial intelligence, systemic lupus erythematosus, pregnancy

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ И РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Рахимов К.Д., Мухитова Д.Т.

¹Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Введение

Современная медицина вступила в эпоху, когда эффективность лечебного процесса определяется не только диагностическими возможностями и инновационными технологиями, но и качеством фармакотерапии. Рациональное использование лекарственных средств является основополагающим элементом устойчивого здравоохранения, обеспечивающим баланс между клинической эффективностью, безопасностью и экономической целесообразностью.

В последние годы система здравоохранения Казахстана, как и многих стран мира, сталкивается с рядом вызовов: ростом хронических неинфекционных заболеваний, увеличением числа полиморбидных пациентов, широким применением полипрагмазии, повышением числа лекарственных взаимодействий и побочных реакций. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 30–50 % всех назначений лекарственных средств в мире совершаются нерационально, что ведёт к значительным финансовым и клиническим потерям.

В этих условиях развитие службы клинической фармакологии приобретает стратегическое значение для Казахстана. Она обеспечивает научно обоснованный подход к выбору и назначению лекарственных средств, формирует культуру рациональной фармакотерапии среди врачей и медицинских сестёр, а также создаёт основу для внедрения принципов доказательной медицины и клинико-экономического анализа в повседневную клиническую практику.

Клиническая фармакология как дисциплина объединяет медицину, фармацевтику и науку о здоровье, направлена на оптимизацию лекарственной терапии, снижение лекарственных ошибок и побочных реакций, а также на формирование эффективной политики лекарственной безопасности. Особую актуальность данное направление приобретает в контексте цифровизации здравоохранения, где клинический фармаколог

становится ключевым звеном между врачом, пациентом и системой электронного контроля назначений.

Цель исследования

Провести комплексный анализ современного состояния и перспектив развития службы клинической фармакологии в Республике Казахстан, определить стратегические направления реализации Дорожной карты Министерства здравоохранения РК на 2024–2026 годы, а также разработать предложения по совершенствованию механизмов рационального лекарственного обеспечения и формированию национальной системы лекарственной безопасности.

Материалы и методы

Исследование основано на анализе нормативно-правовых документов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, включая Приказ МЗ РК № 627 от 29.08.2024 г., утверждающий Дорожную карту по совершенствованию службы клинической фармакологии на 2024–2026 годы.

Применялись методы системного анализа, сравнительного обзора и контент-анализа. Рассматривались международные модели организации службы клинической фармакологии (NHS — Великобритания, EMA — Европейское агентство по лекарственным средствам, FDA — США, WHO Rational Use of Medicines Programme). Сопоставлялись национальные индикаторы лекарственной безопасности, структура лекарственного обеспечения и степень участия клинических фармакологов в управлении фармакотерапией в стационарах Казахстана.

Проведен анализ пилотных проектов по внедрению госпитальной фармации и централизованных систем разведения лекарственных средств, реализованных в университетских клиниках и областных больницах. Оценивались такие показатели, как доля рациональных назначений, уровень антибиотикорезистентности, частота побочных реакций, продолжительность госпитализации и экономическая эффективность фармакотерапии.

Результаты

Создание и функционирование отделений клинической фармакологии в стационарах Казахстана стало ключевым шагом в построении системы контроля рационального назначения лекарственных средств.

Основными направлениями деятельности службы являются:

- экспертиза лекарственных назначений и предупреждение полипрагмазии;
- анализ и предотвращение потенциальных лекарственных взаимодействий;
- контроль за соблюдением клинических протоколов и формулярных стандартов;
- ведение внутреннего фармаконадзора и регистра нежелательных реакций;
- консультирование врачей и обучение медицинского персонала принципам рациональной фармакотерапии.

Внедрение централизованного разведения и распределения лекарственных средств позволило значительно повысить качество и безопасность фармакотерапии. Внедрение ламинарных боксов, стандартизированных таблиц стабильности и асептических процедур снизило риск контаминации и ошибок при приготовлении инфузионных растворов.

Мониторинговые данные показали:

- сокращение средней длительности госпитализации на 5–7 дней;
- уменьшение числа антибиотикорезистентных осложнений на 20–25 %;
- снижение затрат на антибактериальную терапию на 18–22 %;
- снижение числа побочных реакций на лекарственные средства на 15–20 %.

Кроме того, в ряде стационаров внедрены электронные системы контроля назначений и фармаконадзора, позволяющие проводить анализ назначения в реальном времени, фиксировать частоту медикаментозных ошибок и интегрировать данные в формулярную базу.

Формулярная система, основанная на принципах ВОЗ и Европейской ассоциации клинических фармакологов (ЕАСРТ), внедряется как механизм обеспечения прозрачности и

клинико-экономической обоснованности закупа лекарственных средств. Это способствует оптимизации расходов бюджета и повышению доступности эффективных препаратов для пациентов.

В пилотных клиниках отмечено также улучшение междисциплинарного взаимодействия между врачами, провизорами и клиническими фармакологами, что позволяет рассматривать данную модель как прототип национальной системы рациональной фармакотерапии.

Заключение

Реализация Дорожной карты по развитию службы клинической фармакологии в Казахстане является системным шагом к формированию современной модели лекарственной политики, соответствующей международным стандартам ВОЗ и OECD. Внедрение служб клинической фармакологии в стационары позволило не только повысить безопасность и эффективность терапии, но и создать механизмы устойчивого управления лекарственными ресурсами.

В перспективе ключевыми направлениями развития являются:

1. **Развитие кадрового потенциала** — подготовка клинических фармакологов, провизоров и экспертов по фармаконадзору на основе международных образовательных программ.
2. **Цифровизация фармакотерапии** — внедрение систем поддержки клинических решений на базе искусственного интеллекта для анализа лекарственных комбинаций и прогнозирования побочных реакций.
3. **Формулярное управление и фармакоэкономика** — переход от затратной модели к модели оценки «стоимость–эффективность» при выборе терапии.
4. **Междисциплинарные команды** — создание интегрированных команд «врач – клинический фармаколог – провизор», обеспечивающих преемственность и качество лечения.
5. **Международная интеграция** — участие Казахстана в глобальных проектах ВОЗ по рациональному использованию лекарств и в сети WHO RUM («Rational Use of Medicines»).

Таким образом, развитие клинической фармакологии в Казахстане отражает переход к новой медицинской практике, где безопасность и эффективность фармакотерапии рассматриваются как неотъемлемые составляющие клинического результата. Рациональное использование лекарственных средств становится не только профессиональной обязанностью, но и ключевым критерием качества системы здравоохранения в целом.

Ключевые слова: клиническая фармакология, рациональная фармакотерапия, лекарственная безопасность, госпитальная фармация, фармаконадзор, цифровизация здравоохранения, формулярная система, Дорожная карта.

МНОГОЛЕТНИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Рой К.Ч., Корнилов А.А.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Россия

Актуальность темы. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, которое характеризуется повышением артериального давления выше нормальных значений. Лечение АГ направлено на снижение уровня артериального давления до целевых значений (<140/90 мм рт. ст.) и предотвращение развития осложнений. В ряде случаев, особенно при наличии коморбидной сердечно-сосудистой патологии, в лечении АГ особое внимание уделяется применению бета-адреноблокаторов (БАБ), поскольку они обладают рядом преимуществ: улучшают функциональное состояние сердца, снижая частоту сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде; обладают антиангинальным эффектом, способствуя профилактике приступов стенокардии; оказывают положительное влияние на липидный обмен,

способствуя снижению уровней холестерина и триглицеридов (вазодилатирующие БАБ); уменьшают вероятность развития аритмий и внезапной смерти.

В последние годы произошли существенные изменения в тактике применения БАБ с учетом конкретной клинической ситуации, что нашло отражение в международных и действующих клинических рекомендациях, в связи с чем определенный интерес представляет оценка динамики изменений фармацевтического рынка этого класса лекарственных средств.

Цель исследования: анализ изменений потребления отдельных наименований БАБ в период с 2018 по 2024 годы в условиях локального фармацевтического рынка Центрального федерального округа России.

Материал и методы исследования. Объект исследования: данные открытых источников, периодические издания, научные журналы, результаты независимых аналитических агентств мониторинга аптечной сети. Предмет исследования: структура потребления БАБ в количественном выражении (по упаковкам). Методы исследования: обобщение, интеллектуальный анализ данных, общенаучные инструменты анализа, методы математической статистики.

Результаты. Доля потребления исследуемых лекарственных средств от общего рынка гипотензивных препаратов составила 8,57%, 17,33%, 8,08% и 10,11% за 2018, 2020, 2023 и 2024гг., соответственно. Из них основными БАБ, потребляемыми в локальной сети, были: метопролол (25,4%), бетаксолол (9,98%), бисопролол (32,28%), карведилол (26,54%), небиволол (2,86%), соталол (2,94%, соответственно). Следует отметить, что метопролол, бетаксолол и бисопролол являются кардиоселективными препаратами (относятся ко II поколению); небиволол и карведилол, в свою очередь – вазодилатирующими препаратами, относящимися к III поколению. Соталол – препарат, не обладающий кардиоселективностью, но имеет выраженный антиаритмический эффект, в связи с чем применялся у пациентов с АГ и соответствующими нарушениями ритма сердца. В целом клинические рекомендации при отсутствии дополнительных показаний регламентируют применение кардиоселективных препаратов, а во многих случаях – вазодилатирующих препаратов, обеспечивающих дополнительные преимущества. Вместе с тем, по результатам настоящего исследования в структуре потребления преобладали БАБ без вазодилатирующих свойств.

Заключение: подводя итог исследованию роли БАБ в лечении АГ и сопутствующих заболеваний, следует подчеркнуть необходимость индивидуального подхода к выбору препарата среди представителей данной фармакологической группы, поскольку эффективность и безопасность терапии зависят от учета особенностей клинической картины пациента, наличия факторов риска и сопутствующей патологии. Применение современных селективных, и в том числе вазодилатирующих бета-блокаторов позволяет обеспечить оптимальное воздействие на патогенетические механизмы повышения артериального давления при коморбидной патологии.

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сабит А.Е., Кульбалиева Ж.Ж., Османов Р.И.,

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Цель исследования. Основной задачей данного исследования является изучение физиологические особенности питания студентов медицинского университета в современных условиях.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 студентов, обучающихся на медицинском факультете, в возрасте от 18 до 20 лет. Основным способом получения данных стало анкетирование, цель которого заключалась в изучении особенностей режима питания: частоты приёмов пищи, предпочтений и наличия отклонений в рационе. Дополнительно был проведён анализ показателей индекса массы тела (ИМТ), уровня физической активности

испытуемых и их субъективной оценки состояния здоровья.

Результаты и обсуждение. Результаты анкетирования выявили нарушения режима питания у большинства респондентов (около 70%). Наиболее распространёнными отклонениями были пропуски основных приёмов пищи, переедание в вечерние время и несбалансированный состав потребляемой пищи. Часто отмечался недостаточный уровень калорийности дневного рациона с дефицитом таких компонентов, как белки, углеводы, витамины группы В, Mg и Fe. Это отрицательно сказывалось на когнитивных возможностях студентов и уровне их энергии. У 45% участников были обнаружены признаки хронического переутомления: снижение концентрации внимания, усиление чувства тревожности и повышенная утомляемость. Более 60% опрошенных указали на регулярное потребление продуктов быстрого приготовления не менее двух раз в неделю; данное явление объяснялось нехваткой свободного времени для организации питания наряду с высоким уровнем стресса.

В процессе интерпретации полученных данных важно отметить необходимость популяризации здорового образа жизни среди студентов посредством образовательных мероприятий по сбалансированному питанию. Также предлагается разработать доступные варианты оптимального рациона для университетских столовых. Включение необходимых элементов — белков высокой биологической ценности, сложных углеводов, полезных жиров, а также основных витаминов и минералов — может существенно повысить устойчивость организма к нагрузкам как умственного характера, так и физического напряжения.

Выводы. Анализ показал, что современный рацион студентов-медиков зачастую не удовлетворяет потребностям их организма. Ключевые недостатки включают несистематическое питание, дисбаланс в потреблении необходимых веществ, недостаток важных макро- и микроэлементов, а также воздействие стрессовых ситуаций и учебной нагрузки на пищевые привычки. Эти факторы оказывают неблагоприятное воздействие на когнитивные функции, эмоциональное состояние и общее самочувствие учащихся. Оптимизация питания студентов с учётом их возраста, физиологических особенностей и специфики обучения представляется важной задачей в рамках заботы о здоровье обучающихся. Для повышения успеваемости и поддержания здоровья будущих врачей необходимо продвигать принципы здорового питания, внедрять образовательные программы в области нутрициологии, а также обеспечивать доступ к полноценному и сбалансированному питанию в учебных заведениях.

ZAMONAVIY ANESTEZIYADA QÖLLANILADIGAN VOSITALAR.

Saribaeva Madina Yakuf qizi

Davolash ishi fakulteti 310- guruh talabasi

Qoraqolpoğiston tibbiyot instituti

Ilmiy rahbar: Patologiya kafedrası assistenti N.M.Ibraimova.

Annotaciya: Ushbu tadqiqotda zamonaviy anesteziya vositalarining turlari, ularning organizmga ta'sir mexanizmi va xavfsizlik darajasi o'rganilgan. Natijalarga ko'ra, propofol va sevofluran eng samarali hamda kam nojo'ya ta'sirli preparatlar sifatida aniqlangan. Tadqiqot zamonaviy anesteziya jarayonida bemor xavfsizligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Tadqiqotning maqsadi: Zamonaviy anesteziyada qo'llaniladigan vositalarning turlari, ularning organizmga ta'sir mexanizmi va xavfsizlik darajasini o'rganish, shuningdek, klinik amaliyotda eng samarali va kam nojo'ya ta'sirli preparatlarni aniqlash.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqot davomida turli turdagi anesteziya vositalari — ingalyatsion (sevofluran, izofluran, desfluran) va noingalyatsion (propofol, ketamin, etomidat, midazolam) preparatlar o'rganildi.

Har bir preparatning farmakodinamikasi, farmakokinetikasi hamda arterial bosim, yurak urish tezligi, nafas olish chastotasi kabi fiziologik ko'rsatkichlarga ta'siri kuzatildi. Ma'lumotlar 20 nafar bemorlar kasallik tarixlaridan olindi (30-35 yosh oralig'idagi ayollar), amaliy kuzatuvlar va adabiyot manbalari asosida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari. Tahlil natijalariga ko'ra: Propofol bemorlarning 68% da tez (1–2 daqiqa ichida) anesteziya holatini ta'minladi. U hushning tiklanishini o'rtacha 6–8 daqiqada kuzatdi. Nojo'ya ta'sirlar (ko'ngil aynishi, qayt qilish) faqat 8% bemorlarda kuzatildi. Sevofluran inhalyatsion vositalar ichida eng xavfsiz deb topildi — bemorlarning 72% da yumshoq induksiya, oson hushyorlanish kuzatildi. U bolalar amaliyotida 85% hollarda afzal ko'rilgan. Ketamin kuchli analgetik ta'sirga ega bo'lib, travmatik holatlarda og'riq sezgilarini 90% ga kamaytirgan. Shu bilan birga, ba'zi bemorlarda (taxminan 15%) psixomotor qo'zg'alish kuzatildi. Etomidat yurak-qon tomir tizimi zaif bemorlarda qo'llanilganda arterial bosimning sezilarli o'zgarishi kuzatilmadi ($\pm 3-5$ mmHg). Nojo'ya ta'sirlar kam (4%) holatda qayd etildi.

Midazolam yordamchi sedatsiya vositasi sifatida samarali bo'lib, asosan stressni kamaytirish va tinchlantirish uchun qo'llanildi.

Xulosa: Zamonaviy anesteziya vositalari bemor xavfsizligi, tez hushyorlanish va minimal asoratlar bilan jarrohlikni ta'minlaydi. Eng optimal vosita tanlashda bemor yoshi, umumiy holati, jarrohlik turi, preparatning farmakokinetik

xususiyatlari va anesteziologning yondashuvi muhimdir. Tadqiqot natijalariga ko'ra, propofol va sevofluran eng samarali va xavfsiz vositalar hisoblanadi. Shaxsiy fikrimcha, oddiy va o'rta xavfli bemorlarda propofol tez induksiya va tez hushyorlanishi sababli amaliyotda eng qulay vosita sifatida qo'llanishi mumkin. Kelajakda yangi avlod anesteziyalarining tez ta'sir etuvchi, kam toksik va ekologik xavfsiz shakllarda ishlab chiqarilishi tibbiyot amaliyotida muhim yutuq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Farmakologiya: darslik
M.J.Allayeva, Z.Z.Hakimov, S.R.Ismailov, S.Dj.Aminov, T.B.Mustanov 2020- yil 680 bet
- Farmakologiya Azizova S.S. 2006-yil
- Харкевич Farmakologiya 2018- yil 582 bet

DORI ISHLAB CHIQRISHDA ULTRATOVUSHNING AHAMIYATI.

Sayidmaxmadova Nilufar Hafizovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti. Samarqand. O'zbekiston.

Ilmiy rahbar: F.N.Temirov

Farmatsevtika sanoati sohasi bugungi kunda yuqori samarali, xavfsiz va ekologik jihatdan barqaror texnologiyalarga asoslanmoqda. Shunday innovatsion yondashuvlardan biri — ultratovush texnologiyasidir. Ultratovush tebranishlari suyuqlik yoki qattiq muhitda kavitatsiyaga olib kelib, fizik-kimyoviy jarayonlarni tezlashtiradi. Bu xususiyat farmatsevtik moddalarning o'zlashtirilishini yaxshilash va yangi dori vositalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Ultratovushning fizik asoslari.

Ultratovush — chastotasi 20 kHz dan yuqori bo'lgan mexanik to'lqinlardir. Ultratovush muhitda tarqalganida kavitatsiya hodisasi yuzaga keladi. Kavitatsiya jarayonida mikro pufakchalar hosil bo'lib, ularning portlashi natijasida yuqori harorat va bosim hosil bo'ladi. Shu orqali kimyoviy reaksiyalar tezlashadi va moddalar strukturasi o'zgaradi.

2. Dori ishlab chiqarishda ultratovushdan foydalanish yo'nalishlari.

a) Ekstraksiya jarayonlari

O'simlik xomashyolaridan bioaktiv moddalarni ajratib olishda ultratovush usuli keng qo'llaniladi. An'anaviy ekstraksiyaga qaraganda tezroq va yuqori chiqim beradi. Erituvchilardan foydalanishni kamaytiradi va ekologik jihatdan xavfsiz hisoblanadi.

b) Nano va mikrokapsulalar tayyorlash.

Faol moddalarning barqarorligini oshirish uchun nanoemulsiyalar, liposomalar va mikrokapsulalar ultratovush yordamida olinadi. Bu dori vositasining bioo'zlashtirilishini va terapevtik ta'sirini oshiradi.

c) Homogenizatsiya va dispersiyalash

Kukunlar va suyuqliklarning bir jinsli aralashmasini hosil qilishda ultratovush samarali vosita hisoblanadi. Suspenziya va emulsiyalarning turg'unligini ta'minlaydi.

d) Faol moddalarni modifikatsiya qilish

Ultratovush ta'sirida molekularning kimyoviy strukturasi qisman o'zgarishi mumkin. Bu orqali yangi farmatsevtik shakllar yoki samaradorligi yuqori moddalarning olinishi ta'minlanadi.

3. Afzalliklari.

Ishlab chiqarish jarayonining tezlashishi. Kimyoviy erituvchilardan foydalanishni kamaytirish. Energiya sarfining nisbatan pastligi. Yangi yuqori samarali dori shakllarini ishlab chiqish imkoniyati.

4. Amaliy misollar.

Ultratovush yordamida polifenollar, alkaloidlar, flavonoidlar kabi bioaktiv moddalarni samarali ajratib olish mumkin. Antibiotiklar, vitaminlar va gormon preparatlari ishlab chiqarishda nanoemulsiyalar olishda qo'llanilmoqda. Biotibbiyotda qo'llaniladigan liposomal dorilar ultratovush yordamida tayyorlanmoqda.

Xulosa qiladigan bo'lsak dori ishlab chiqarishda ultratovush texnologiyasi farmatsevtika sanoatida muhim innovatsion yo'nalishlardan biri hisoblanadi. U nafaqat ishlab chiqarish jarayonini tezlashtiradi, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, chiqimni oshiradi va yangi yuqori samarali dori shakllarini yaratish imkonini beradi. Kelajakda ultratovush texnologiyasi farmatsevtik ishlab chiqarishning ajralmas qismi sifatida keng joriy etilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Biofizika.Darslik.- Bazarbayev M.I. 2018URL
2. Tibbiy_va_biologik_fizika_Remizov_A._N.-2005URL.
3. Tibbiy biofizika. B.N.Burxonov, F.N.Temirov
4. Gao, Y.et al. "Applications of ultrasound in pharmaceutical sciences." Pharmaceutics, 2021.

РАМАН ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ: МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН МУРАККАБ АНТИБАКТЕРИАЛ ТАБЛЕТКА ТАҲЛИЛИ

Саидкаримова Н.Б.

Тошкент фармацевтика институти, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент

Сўнгги йилларда антибактериал воситаларнинг комбинацияланган шакллари ишлаб чиқиш фармацевтика sanoatida кенг ривожланмоқда. Шу жумладан, орнидазол ва ципрофлоксацин комбинацияси турли бактериал ва протозоар инфекцияларни даволашда юқори самарадорлик кўрсатади. Мазкур фаол моддалар бир таблеткада мавжуд бўлганда уларнинг ўзаро мослиги, формуляцияси ва ишлаб чиқариш технологияси тайёр маҳсулот сифатига бевосита таъсир кўрсатади.

Раман спектроскопияси – бу фармацевтик маҳсулотларнинг сифатини тезкор ва аниқ баҳолаш имконини берувчи усуллардан биридир. У кимёвий таркиб, кристаллик ҳолат ва фаол моддаларнинг ўзаро таъсирини аниқлашда юқори аниқликка эга.

Мазкур тадқиқотда маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқилган мураккаб таркибли антибактериал таблетка Раман спектроскопияси ёрдамида ўрганилди. Таҳлил натижалари ёрдамида ҳар икки намуна спектрал ўхшашлиги, фаол компонентларнинг аниқланиши орқали сифати баҳоланди.

Тадқиқотнинг долзарблиги шундан иборатки, мураккаб таркибли препаратларнинг сифатини назорат қилишда Раман спектроскопияси тезкор, арзон ва намуна тайёрлашни талаб қилмайдиган муқобил усул сифатида фармацевтик назорат тизимига жорий этилиши мумкин.

Тадқиқот мақсади. Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарилган орнидазол–ципрофлоксацин мураккаб таркибли таблеткаларини Раман спектроскопик усул ёрдамида таҳлил қилиш, фаол компонентларнинг идентификациясини амалга ошириш ва спектрал ўхшашлик даражасини баҳолаш.

Тажриба қисми. Раман спектрларини олиш учун Enhanced Spectroscopy компанияси томонидан ишлаб чиқарилган R-532 русумидаги Раман спектрометридан фойдаланилди.

Асбобда тўлқин узунлиги 532 нм бўлган доимий тўлқинли лазер манбаси ва юқори сезувчанликка эга CCD детектор мавжуд. Раман силжишлар асосан 100-4000 см⁻¹ ораликда қайд этилди.

Тахлилда дастлаб ципрофлоксацин ва орнидазол дори моддаларининг Раман спектрлари олинди. Олинган Раман спектрлари ципрофлоксацин ва орнидазол молекулаларининг функционал гуруҳлари ва структуравий фрагментларига хос бўлган тебраниш чўққиларини аниқ акс эттиради. Спектрлар 200-3200 см⁻¹ диапазонни қамраб олган бўлиб, ципрофлоксацин спектрида 1384 см⁻¹ да қайд этилган юқори интенсивликка эга чўққи C–N боғининг валент тебранишлари билан боғлиқ бўлиб, ципрофлоксацин молекуласининг идентификацияловчи асосий сигналларидан биридир. 1547-1623 см⁻¹ оралиғидаги чўққилар ароматик C=C ва карбонил гуруҳининг (C=O) валент тебранишларини акс эттиради.

Натижалар ва муҳокама. Раман спектрларида орнидазол ва ципрофлоксацинга тегишли асосий чўққилар ҳар иккала ишлаб чиқарувчи намунасида аниқланган. Чўққилар интенсивлиги ва жойлашуви жиҳатидан кичик фарқлар кузатилган бўлса-да, уларнинг асосий тебраниш частоталари мос келади. Бу ҳолат формуляциядаги фаол моддаларнинг бир хил кимёвий шаклда мавжудлигини кўрсатади.

Натижалар шуни кўрсатадики, Раман спектроскопияси ёрдамида комбинацияланган антибактериал таблеткалардаги асосий фаол моддаларнинг мавжудлиги ва сифати аниқланади ҳамда бу усул фармацевтик назоратда ишончли қўлланилиши мумкин.

Хулоса. Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарилган мураккаб антибактериал таблеткаларнинг Раман спектрлари ўзаро юқори даражада ўхшашлик кўрсатди. Спектрда ципрофлоксацинга хос асосий чўққилар (1385, 1622 см⁻¹да) аниқ қайд этилган. Орнидазолнинг нитро гуруҳи ва имидазол ҳалқасига тааллуқли кучли чўққилар (1362, 1539 см⁻¹) яққол кўринган. Ушбу спектр мураккаб таркибли таблетканинг кимёвий таркибини аниқлаш ва сифатини тезкор баҳолаш учун етарли аналитик исботга эга.

АПОПТОЗ И РОЛЬ КАСПАЗ В РЕГУЛЯЦИИ КЛЕТОЧНОГО СТРЕССА

Султанова Дилдор Бахшиллоевна

ассистент, <https://orcid.org/0009-0003-1239-2347> Кафедра “Медицинской и биологической химии” Бухара, Узбекистан

Аннотация Апоптоз – это запрограммированная гибель клетки, которая запускается разрушением цитоскелета протеазами и расщеплением ДНК эндонуклеазами.[1]Этот процесс происходит по различным гомеостатическим или патологическим путям и играет важную роль в поддержании гомеостаза организма. Каспазы же играют ключевую роль как в запуске апоптоза (программированной смерти клетки) при необратимом повреждении, так и в адаптивных реакциях клетки на умеренный стресс. В более точном определении апоптоз представляет собой контролируемый процесс элиминации клеток, признанных ненужными или потенциально опасными для организма.

Механизмы гибели клеток заключаются в апоптозе. Помимо, существуют и иные типы запрограммированного конца клеток, каждый из которых наделен уникальными биохимическими путями:

- 1.Некроптоз: запускается усилением фактора распада опухолей альфа (ФНО-α) и влечет за собой активацию совокупностей от рецепторов, ответственных за гибель клеточных единиц.
- 2.Пироптоз: связан с собой потерей целостности мембраны и участием инфламмасом в запуске каспазовых каскадов.
- 3.Ферроптоз: отличается накоплением железо зависимых перекисей фосфолипидов в клеточных структурах, что приводит к субель на клетке без запуска апоптоза.
- 4.Некоторые ученые предполагают некроптоз и апоптоз в качестве ассоциированных процедур, а не самостоятельных вариантов. Этот совместный каскад назван "паноптоз", в котором пироптоз, апоптоз и некроптоз признаются частью общей запланированной клеточной смерти. Следует также упомянуть аутофагия—процедура поглощения клеточных

структур[6] или частей клетки лизосомальным комплексом, имеющим потенциал привести к потере клетки.[2]

5.Критически значимо подчеркнуть, что отдельные стадии апоптоза могут быть признаны обратимыми. Это явление, именуемое анастазом, нередко выявляется у некоторых раковых клеток.

В ходе апоптоза происходит фрагментация цитоскелета под воздействием каспаз, что приводит к уменьшению размера клетки. Клетки приобретают ярко выраженную эозинофильность и подвергаются конденсации, теряя контакт с соседними клетками.[3] Ядро погибшей клетки становится интенсивно базофильным.

Каспазы представляют собой группу протеазоподобных ферментов.[4] Эти ферменты существуют в клетке в неактивной форме и требуют протеолитического расщепления для активации. Как описано выше, эти ферменты являются основными эффекторами апоптотических реакций, активируемыми несколькими регуляторами.[5]

Учитывая тесную взаимосвязь физиологических и патологических явлений, обнаруженные факторы, управляющие как внутренним, так и внешним апоптозом, являются многообещающими целями для иммунотерапии. В качестве наглядного примера можно указать способы лечения рака, базирующиеся на подавлении Bcl-2. Запутанность и многоступенчатость апоптотических каскадов усложняют создание универсального образца терапевтического воздействия.

Литература

1. Мухаммад Зубайр; Сайед Ризван А. Бохари.12 апреля 2025 г.
2. Park W, Wei S, Kim BS, Kim B, Bae SJ, Chae YC, Ryu D, Ha KT. Разнообразие и сложность клеточной смерти: исторический обзор. *Exp Mol Med*. 2023 август;55(8):1573-1594. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]
3. Warren CFA, Wong-Brown MW, Bowden NA. Изоформы семейства BCL-2 при апоптозе и раке. *Cell Death Dis*. 21 февраля 2019 г.;10(3):177. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]
4. Chan SL, Yu VC. Белки семейства bcl-2 в сигнальных путях апоптоза: от механистических идей к терапевтическим возможностям. *Clin Exp Pharmacol Physiol*. 2004 март;31(3):119-28. [PubMed]
5. Lee SB, Lee S, Park JY, Lee SY, Kim HS. Индукция p53-зависимого апоптоза простагландином A2. *Биомолекулы*. 24 марта 2020 г.;10(3) [PMC бесплатная статья] [PubMed]
6. Султанова Дилдора Бахшилловна, 28.09.2023, Качество пищи и рождение детей определенного пола. (Экспериментальное исследование) <https://orsid.org/0009-0003-1239-2347> Журнал Американского журнала детской медицины и здравоохранения. Том1, Выпуск 07, 2023 ISSN(E): 2993-2149, 183-188

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Темиров Ф.Н.¹, Жумаева Н.Х.²

1- Самаркандский государственный медицинский университет. Самарканд, Узбекистан.

2-Самаркандский архитектурно-строительный техникум. Самарканд, Узбекистан.

Цель исследования. Целью исследования является анализ современных тенденций и проблем в области общественного здравоохранения, а также разработка рекомендаций по улучшению системы здравоохранения для повышения доступности и качества медицинской помощи.

Основные вопросы исследования

Роль профилактических мероприятий в снижении заболеваемости.

Влияние социальных и экономических факторов на здоровье населения.

Оптимизация организации медицинской помощи и ресурсного обеспечения системы здравоохранения.

Важность внедрения цифровых технологий и телемедицины в здравоохранении.

Политика в области общественного здоровья и её влияние на здоровье населения.

Методы исследования

Анализ статистических данных о состоянии здоровья населения.

Оценка влияния социальных факторов на уровень заболеваемости.

Изучение опыта различных стран в области организации здравоохранения.

Исследование эффективности цифровых решений в медицинской сфере.

Ожидаемые результаты

Разработка стратегий профилактики и снижения распространенности хронических заболеваний.

Улучшение доступности медицинской помощи за счет цифровизации и новых организационных моделей.

Оптимизация финансовых и кадровых ресурсов системы здравоохранения.

Повышение осведомленности населения о принципах здорового образа жизни.

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить основные факторы, влияющие на уровень общественного здоровья и эффективность системы здравоохранения. В результате анализа установлено, что профилактические мероприятия, цифровизация медицинской помощи и оптимизация ресурсов здравоохранения играют ключевую роль в повышении качества медицинского обслуживания. Для дальнейшего улучшения системы здравоохранения необходимы комплексные меры, направленные на внедрение инновационных технологий, развитие программ профилактики и повышение осведомленности населения о здоровом образе жизни. Оптимизация финансирования и управление ресурсами позволят повысить эффективность работы медицинских учреждений и улучшить доступность медицинской помощи для всех слоев населения.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Темиров Ф.Н.¹, Жумаева Н.Х.²

1- Самаркандский государственный медицинский университет. Самарканд, Узбекистан.

2-Самаркандский архитектурно-строительный техникум. Самарканд, Узбекистан.

Цель исследования. Целью данного исследования является анализ механических свойств лекарственных веществ и их влияния на технологические процессы производства лекарственных форм. Изучение этих характеристик позволит оптимизировать методы обработки, улучшить качество конечных продуктов и повысить их стабильность.

Материалы и методы. В данном исследовании использованы образцы лекарственных веществ в твердой форме, включая порошки и гранулы, применяемые в фармацевтической промышленности. Основные методы исследования включают:

Метод компрессионного тестирования – определение прочности таблеток при сжатии.

Тестирование на трение и пылеобразование – оценка способности порошков к трению и образованию пыли.

Измерение эластичности и пластичности – анализ способности веществ к восстановлению формы после механического воздействия.

Испытания на адгезию и когезию – изучение способности частиц к сцеплению и взаимодействию с другими компонентами.

Гранулометрический анализ – определение распределения частиц по размеру для оценки текучести и сжимаемости порошков.

Результаты исследования. В ходе исследования были получены следующие результаты:

Прочность таблеток: Испытания на сжатие показали, что наиболее прочные таблетки получены из веществ с высокой степенью сжимаемости и пластичности.

Трение и пылеобразование: Некоторые порошки продемонстрировали высокую склонность к пылеобразованию, что требует введения вспомогательных веществ для улучшения текучести.

Эластичность и пластичность: Определено, что вещества с высокой эластичностью менее подвержены растрескиванию в процессе прессования.

Адгезия и когезия: Высокая когезия наблюдалась у веществ с мелкодисперсной структурой, что улучшает качество гранул.

Выводы. Проведенное исследование показало, что механические свойства лекарственных веществ играют ключевую роль в формировании качественных лекарственных форм. Высокая сжимаемость и пластичность способствуют получению прочных таблеток, тогда как повышенная склонность к пылеобразованию может потребовать корректировки технологического процесса. Эластичность и когезия лекарственных веществ оказывают значительное влияние на устойчивость и однородность конечного продукта. Оптимизация этих параметров позволит улучшить эффективность производства и качество лекарственных средств, обеспечивая их стабильность и удобство применения.

СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСАЛЛИГИ КОМОРБИД ҲОЛАТЛАР БИЛАН АСОРАТЛАНГАН БЕМОРЛАРДА МОЛЕКУЛЯР–ГЕНЕТИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Тиллоева Ш.Ш.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Долзарблиги. Сурункали обструктив ўпка касаллиги (СОЎК) ўпканинг гетероген касаллиги бўлиб, асосан нафас йўллари ёки алвеолалар аномалиялари туфайли чекланган ҳаво оқими мавжудлиги билан тавсифланади, бу кўпинча ўпка саратони, юрак-қон томир касалликлари ва метаболлик касалликлар қаби бошқа сурункали касалликлар билан бирга келади. Маълумки, ёндош касалликлар СОЎКни баҳолаш ва самарали даволаш учун муаммо бўлиб, соғлиқ ва иқтисодиёт учун муҳим юк сифатида тан олинади. Сурункали обструктив ўпка касаллиги (СОЎК) – нафас йўлларидаги қайтмас оқим чекланиши билан кечувчи, яллиғланиш механизмига асосланган касаллик бўлиб, юрак-қон томир ва метаболлик патологиялар билан коморбид ҳолда тез-тез учрайди. Бундай ҳолатларда генетик омиллар, айниқса эндотелиал нитрит оксид синтазаси (eNOS) гени полиморфизмининг ролини ўрганиш, касалликнинг индивидуал кечишини тушуниш ва патогенетик терапияни оптималлаштиришда муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади. Коморбид ҳолатлар билан асоратланган сурункали обструктив ўпка касаллиги бўлган беморларда eNOS гени полиморфизмининг асосий аллел ва генотип кўрсаткичларини ўрганиш ҳамда уларнинг клиник аҳамиятини аниқлаш.

Изланишлар давомида СОЎК ва коморбид касалликлар билан бирга келганида беморларда EDN1 генининг (Lys198Asn) полиморфизмига оид аллел ва генотиплар частотаси тақсимоти таҳлил қилинди. Асосий гуруҳга жалб қилинган беморларда — сурункали обструктив ўпка касаллиги ва гипретония касаллиги билан асоратланган беморларда Lys/Lys гомозигота генотипи 48,51% ни, Lys/Asn гетерозигота генотипи 47,52 % ни, Asn/Asn гомозигота мутант генотипи эса 3,96 % ни ташкил этганлиги аниқланди.

Материал ва усуллар. Тадқиқотга СОЎК ташхиси кўйилган 101 нафар бемор жалб қилинди. Улардан 60 нафари фақат СОЎК билан, 41 нафари эса СОЎК ва юрак-қон томир касалликлари билан коморбид ҳолатда бўлган. Назорат гуруҳи сифатида 90 нафар соғлом кўнгиллилар олинди. Барча иштирокчиларда қон намунасида ДНК ажратилиб, eNOS гени (T786C) полиморфизми бўйича молекуляр таҳлил Real-Time PCR усули орқали ўтказилди. Генотип ва аллел тақсимотлари Ҳарди–Вайнберг тенгламаси асосида баҳоланди.

Натижалар. Асосий гуруҳда T/T гомозигота генотипи 45,1%, T/C гетерозигота генотипи 42,2%, C/C мутант гомозигота эса 12,7% ҳолларда аниқланди. Назорат гуруҳида мазкур кўрсаткичлар мос равишда 58,4%, 33,6% ва 8,0% ни ташкил этди. Мутант C аллелининг тарқалиш частотаси беморларда 0,34, назорат гуруҳида эса 0,26 бўлди. Коморбид гуруҳда eNOS гени C/C генотипининг кўпроқ учраши ($p < 0,05$) касаллик оғирлигининг юқорилиги ва ўпка гипертензияси билан боғлиқ эканлиги кузатилди.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижалари eNOS гени (T786C) полиморфизмининг сурункали обструктив ўпка касаллиги ва унинг коморбид асоратларида аҳамиятли генетик маркер сифатида баҳоланиши мумкинлигини кўрсатди. Мутант С аллелининг юқори учраш частотаси эндотелиал дисфункция ва гипоксия билан боғлиқ бўлиб, ушбу беморларда молекуляр ташхис ва индивидуал терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENOS GENE POLYMORPHISM IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Sh. Sh. Tilloieva¹, M. H. Hamidova²

¹Bukhara State Medical Institute

²2nd-year Medical Student, Faculty of Medicine, Bukhara State Medical Institute

Relevance. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a heterogeneous pulmonary disorder characterized by airflow limitation due to airway or alveolar abnormalities. It is frequently associated with comorbidities such as cardiovascular diseases, metabolic disorders, and pulmonary malignancies. Genetic factors, including endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene polymorphisms, may influence disease susceptibility and progression.

Objective. The study aimed to determine the allele and genotype frequencies of the eNOS gene (T786C) polymorphism in patients with COPD, including those with comorbid conditions.

Materials and Methods. A total of 101 patients with COPD were enrolled and divided into two groups: Group I included 60 patients with stage II–III COPD, and Group II included 41 patients with stage II–III COPD and comorbidities. All patients underwent echocardiography to assess pulmonary hypertension, spirometry to evaluate lung function, and Doppler studies to measure pulmonary artery pressure. A control group consisted of 95 healthy individuals.

Genetic analysis was performed in two stages: DNA extraction from blood samples, followed by real-time PCR to identify mutations at the T786C locus of the eNOS gene. Genotype distribution was analyzed for Hardy–Weinberg equilibrium.

Results. In the patient groups, the distribution of eNOS genotypes was as follows: T/T homozygote 47.52%, T/C heterozygote 41.58%, and C/C homozygote 10.89%. In the control group, genotype frequencies were 57.89%, 32.63%, and 9.47%, respectively. The wild-type T allele frequency in patients was 68.32%, and the mutant C allele 31.68%; in controls, T and C allele frequencies were 74.21% and 25.79%, respectively.

The C/C mutant genotype was more prevalent among patients with COPD and comorbid cardiovascular conditions (10–12.2%) compared to controls (9.47%). Statistical analysis indicated that T/T homozygotes were observed more frequently than expected in Group I (50%) and Group II (43.9%), while T/C heterozygotes and C/C homozygotes in patients were higher than predicted by Hardy–Weinberg equilibrium. Odds ratios (OR) and AUC analysis suggested that the C allele and C/C genotype increase susceptibility to COPD in the Uzbek population.

Conclusion. The eNOS gene (T786C) polymorphism plays a significant role in the development of COPD and associated cardiovascular comorbidities. In the Uzbek population, patients with COPD show a higher prevalence of the mutant C/C genotype compared to healthy controls, supporting the influence of this polymorphism on disease susceptibility. These findings provide a basis for further genetic and clinical studies on COPD risk stratification.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОБОСНОВАНИЮ СОСТАВОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ

Токсанбаева Ж.С.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г.Шымкент, Казахстан

Актуальность. Использование фитотерапии в лечении различных заболеваний демонстрирует значительные преимущества благодаря разнообразным лечебным свойствам растений, широко используемых в народной медицине:

- Синергетический эффект: сочетание различных растительных экстрактов может привести к синергетическому эффекту, при котором совокупное действие нескольких компонентов выходит за рамки воздействия каждого из них в отдельности;
- Научное обоснование и клинические испытания: для эффективного применения фитотерапии необходимо провести анализ химического состава, клинические испытания и исследования, подтверждающие эффективность и безопасность местных растений. Это послужит основой для применения фитопрепаратов в официальной медицинской практике и повысит доверие пациентов;
- Экологические аспекты: использование местных растений для фитотерапии способствует устойчивому развитию и сохранению биоразнообразия. Использование растительных продуктов из своего региона поддерживает местные сообщества и способствует экологически чистым методам лечения.

Биологически активные вещества, содержащиеся в растениях, играют важную роль в профилактике и лечении заболеваний.

Для достижения оптимальных результатов важно интегрировать фитотерапию в комплексный подход к основному лечению, особенно в оздоровительном и восстановительном лечении под контролем квалифицированного специалиста.

Цель: научное обоснование подбора и сочетания лекарственного растительного сырья для создания эффективных и безопасных растительных сборов, обладающих направленным фармакологическим действием.

Материалы и методы исследования: лекарственные растения флоры южного Казахстана, фармакогностический анализ, фитохимический скрининг, тонкослойная и высокоэффективная жидкостная хроматография, микробиологические и фармакологические тесты.

Результаты и их обсуждение: фитопрепараты часто назначают врачи детям, пожилым людям, беременным и кормящим женщинам. Однако фитопрепараты не всегда назначает врач, часто пациенты начинают применять их самостоятельно. Большинство пациентов не знают о взаимодействии между лекарствами и фитопрепаратами, и врачи недооценивают этот аспект. Вопреки распространенному мнению о безопасности природных компонентов, такое взаимодействие может существенно изменить фармакологический ответ, включая снижение эффективности или безопасности терапии.

Нами разработаны составы растительных сборов, обладающих выраженной биологической активностью и сбалансированным содержанием действующих веществ. Обоснован принцип подбора компонентов по критерию синергизма действия и фармакологической совместимости. Полученные данные подтверждают возможность использования разработанных сборов в профилактике и комплексной терапии заболеваний различной этиологии.

AHOI SALOMATLIK KO'RSATKICHINI YAXSHILASHDA ZAMONAVIY TEKSHIRISH USULLARINING AXAMIYATI

Turakulov Vali Norkulovich

Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni
ixtisoslashtirish markazi Navoiy filiali direktori, Navoiy davlat universiteti "Umumiy tibbiy fanlar"
kafedrasini mudiri PhD O'zbekiston.Navoiy

Berdikulov Javlonbek Zafar o'g'li

Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni
ixtisoslashtirish markazi Navoiy filiali direktor o'rinbosari, Navoiy davlat universiteti "Umumiy
tibbiy fanlar" kafedrasini assistenti O'zbekiston.Navoiy

Mavzuning dolzarbligi: Aholi salomatligi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining eng muhim mezonlaridan biridir. Sog'lom aholi barqaror rivojlanish, mehnat unumdorligi va iqtisodiy farovonlikning asosi hisoblanadi. Shu bois aholi salomatlik ko'rsatkichlarini muntazam baholash,

ularni tahlil qilish va sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biridir.

Tadqiqot maqsadi: Zamonaviy tibbiyotda inson organizmining holatini chuqur va aniq baholash uchun innovatsion texnologiyalar keng qoʻllanilmoqda. Shunday texnologiyalardan biri InBody bioimpedans analizatori boʻlib, u inson tanasining tarkibini (yogʻ, mushak, suyuqlik, suyak massasi va boshqalar) aniqlashga imkon beradi. Mazkur usul aholi salomatligini baholash, profilaktik tibbiyot va sogʻlom turmush tarzini targʻib qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tekshirish usuli:InBody apparati past kuchlanishdagi, xavfsiz elektr tokining tana orqali oʻtish vaqtida yuzaga kelgan elektr qarshilik (impedans)ni oʻlchaydi. Yogʻ toʻqimalari elektr tokini yomon oʻtkazadi, mushaklar va suyuqlik esa yaxshi oʻtkazadi. Shu asosda kompyuter algoritmlari yordamida tana tarkibi aniq hisoblab chiqiladi.

Tekshirish natijasi:Respublika oʻrta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Navoiy filialida 2024-2025-yil davomida 400 ta oʻrta tibbiyot xodimlari ushbu apparatga tushirildi. Ulardan 120 nafari (30 %) ortiqcha vazn, 100 nafari (25 %) vazn yetishmasligi va 180 nafari (45 %) vazni meyorida ekanligi aniqlandi.

Aniqlangan 120 nafar oʻrta tibbiyot xodimlarining 10 nafari (8 %) nafari yurak qon tomir, 6 nafari (5 %) qandli diabet va 4 nafari (3%) tayanch harakatlanish tizimidagi muammolari borligi aniqlandi. Har bir holatda individual yondoshgan holatda parhez stollari, sogʻlom turmush tarziga rioya qilish, jismoniy faollikni oshirish boʻyicha tavsiyalar berildi.

Oʻrta tibbiyot xodimlari qayta InBody apparatida tekshirib koʻrilganda ortiqcha vazndagi tekshiriluvchilar 50 nafarga (42 %) kamayganligi, ulardan yurak qon tomiri 7 nafari (70%), tayanch harakatlanish tizimi 2 nafari (50 %) da kasallik bezovta qilmayotganligiva va qandli diabet bilan kasallangan 3 nafarida (50%) qonda glukoza miqdori 5.5 mmol/l dan oshmayotganligi aniqlandi

Xulosa:InBody apparati aholining sogʻligʻini aniqlash va baholashda samarali vosita boʻlib, u tana tarkibi tahlili asosida individual sogʻlomlashtirish dasturlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Ushbu texnologiyani keng joriy etish, aholi gavjum joylarda oʻz-oʻzini tekshirish, yuqumsiz kasalliklarga olib keladigan xavf omillarini aniqlash aholining sogʻlom turmush tarzini shakllantirishga va aholi orasida eng koʻp uchraydigan yuqumsiz kasalliklarni erta aniqlashga xizmat qiladi.

ВЛИЯНИЕ АКУПUNKТУРЫ НА СЕРДЕЧНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ

Туляганова. Д. К., Рашидова Н.Р.

Ташкентский государственный медицинский университет
Тошкент, Узбекистан

Введение

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает одно из ведущих мест среди сердечно-сосудистых заболеваний и является одной из основных причин смертности и инвалидизации населения. Нарушение коронарного кровообращения приводит к гипоксии миокарда, снижению его сократительной способности и развитию сердечной недостаточности.

В последние годы в комплексной реабилитации больных ИБС наряду с медикаментозной терапией и лечебной физкультурой всё большее внимание уделяется немедикаментозным методам, в частности — акупунктуре. Этот метод способствует нормализации вегетативной нервной системы, улучшает микроциркуляцию и энергетический обмен в миокарде.

Изучение влияния акупунктуры на систолическую и диастолическую функции сердца в период реабилитации представляет собой актуальное научное и практическое направление.

Цель исследования

Оценить влияние акупунктурной терапии на систолическую и диастолическую функции сердца у больных ишемической болезнью сердца в период реабилитации.

Материалы и методы

В исследование были включены 65 пациентов с диагнозом ишемической болезни сердца, которые были разделены на две группы:

Основная группа (32 пациента) — получала стандартную реабилитацию (медикаментозное лечение, физиотерапию, лечебную физкультуру) в сочетании с курсом акупунктуры.

Контрольная группа (33 пациента) — проходила только стандартную реабилитацию без применения акупунктуры.

Курс акупунктуры включал 10–12 сеансов продолжительностью по 30 минут, проводимых через день. Использовались биологически активные точки: Neiguan (PC6), Xinshu (BL15), Shenmen (HT7), Zusanli (ST36) и Taixi (KI3).

Оценивались следующие показатели до и после лечения:

фракция выброса (EF),

соотношение скоростей раннего и позднего наполнения левого желудочка (Е/А),

частота сердечных сокращений (ЧСС),

систолическое и диастолическое артериальное давление (САД/ДАД),

частота приступов стенокардии и выраженность одышки.

Для оценки использовались эхокардиография (ЭхоКГ) и электрокардиография (ЭКГ). Статистическая обработка данных проводилась с использованием критерия Стьюдента, достоверными считались различия при $p < 0.05$.

Результаты

У пациентов основной группы, получавших акупунктурную терапию, отмечено достоверное улучшение сердечных функций. Среднее значение фракции выброса увеличилось на 9–11 %, показатель Е/А возрос с $0,9 \pm 0,1$ до $1,3 \pm 0,2$. Частота сердечных сокращений снизилась в среднем на 8 %, артериальное давление стабилизировалось.

У 70 % пациентов наблюдалось уменьшение частоты приступов стенокардии, повышение толерантности к физическим нагрузкам и улучшение общего самочувствия.

В контрольной группе положительная динамика была выражена менее значительно (увеличение EF на 3–4 %), различия между группами имели статистическую значимость ($p < 0.05$).

Обсуждение

Полученные результаты показывают, что включение акупунктуры в программу реабилитации приводит к более выраженному улучшению сердечных функций по сравнению со стандартной терапией. В основной группе наблюдалось увеличение фракции выброса, улучшение соотношения Е/А, снижение ЧСС и уменьшение частоты приступов стенокардии. Это может быть связано с улучшением микроциркуляции и нормализацией вегетативной регуляции под влиянием акупунктуры. Менее выраженная динамика в контрольной группе подтверждает дополнительный эффект данного метода. Таким образом, акупунктура может рассматриваться как эффективное дополнение к стандартной кардиологической реабилитации при ИБС.

Заключение

Результаты исследования подтверждают, что акупунктура является эффективным немедикаментозным методом в реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца. Применение данного метода способствует улучшению систолической и диастолической функций сердца, нормализации гемодинамических показателей и повышению качества жизни больных.

Рекомендуется включение акупунктуры в комплексные программы кардиологической реабилитации.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ПОД КОНТРОЛЕМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

Умарова А.А.², Рахимов К.Д.¹, Абу Жанар¹,

¹Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

²Городская клиническая больница №7, Алматы, Казахстан

Введение

Артериальная гипертензия (АГ) является одной из ведущих причин прогрессирования хронической болезни почек (ХБП) и сердечно-сосудистой смертности. У пациентов с ХБП формируются структурные изменения миокарда, включая гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ) и диастолическую дисфункцию, которые усугубляют течение заболевания. Эхокардиография (ЭхоКГ) позволяет неинвазивно оценить ремоделирование миокарда и эффективность антигипертензивной терапии. Несмотря на широкое применение стандартных схем лечения, выбор оптимальной фармакотерапии у пациентов с ХБП требует индивидуального подхода с учетом эхокардиографических показателей.

Цель исследования

Оценить влияние различных схем фармакологической коррекции артериальной гипертензии на показатели структурно-функционального состояния миокарда у пациентов с ХБП по данным ЭхоКГ.

Материалы и методы

В исследование включены 60 пациентов (средний возраст $58,4 \pm 7,2$ года) с ХБП III–V стадий и АГ II–III степени, находившихся под наблюдением в кардиологическом отделении. Критерии включения: подтвержденная ХБП, стабильное течение заболевания, наличие артериальной гипертензии. Пациенты были разделены на две группы:

1. основная ($n = 30$) — получали комбинацию иАПФ или БРА с антагонистом минералокортикоидных рецепторов (АМР);
2. контрольная ($n = 30$) — стандартная антигипертензивная терапия (иАПФ/БРА + антагонист кальция).

ЭхоКГ выполнялась на аппарате Philips Affiniti 70 с использованием стандартного протокола (Simpson biplane, GLS, E/A, E/e', LAVI). Период наблюдения составил 6 месяцев.

Результаты

Через 6 месяцев лечения в основной группе отмечалось достоверное снижение среднесуточного систолического АД (-18 мм рт. ст., $p < 0,05$), уменьшение индекса массы миокарда ЛЖ ($-9,7\%$), улучшение диастолической функции ($E/A = 1,2 \pm 0,3$ против $0,9 \pm 0,2$, $p < 0,01$) и повышение GLS (с $-10,2 \pm 2,1$ до $-13,8 \pm 2,5\%$). В контрольной группе изменения были менее выражены. Побочных эффектов, требующих отмены терапии, не отмечено.

Заключение

Применение комбинированной фармакотерапии с включением антагонистов минералокортикоидных рецепторов у пациентов с ХБП и АГ способствует улучшению структурно-функциональных показателей миокарда по данным ЭхоКГ и обеспечивает более выраженный антигипертензивный эффект. Эхокардиографический мониторинг позволяет объективно оценить динамику ремоделирования миокарда и оптимизировать индивидуальную терапию.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек; артериальная гипертензия; эхокардиография; гипертрофия левого желудочка; антагонисты минералокортикоидных рецепторов.

QORA SEDANANING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARINI O'RGANISHNING ZAMONAVIY JIHATLARI

Fayziyev X.B

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat tibbiyot instituti.
preventiv tibbiyot, jamoat salomatligi va sog'liqni saqlash menejment kafedراسи dotsenti

So'nggi paytlarda xalq tabobatining ilg'or vositalaridan biri qora sedana (**Nigella sativa**) bo'lib, u o'zining kuchli yallig'lanishga qarshi va antibakterial xususiyatlari uchun keng o'rganilmoqda, bu esa o'z navbatida biologik faol moddalar majmuasi bilan ta'minlanadi, ularning asosiysi timoxinondir.

Yallig'lanishga qarshi ta'sir

- Ta'sir mexanizmi: Timoxinon va qora sedananing boshqa tarkibiy qismlari yallig'lanishga qarshi sitokinlar (masalan, interleykinlar, o'sma nekrozi omili - TNF- α) ishlab chiqarilishini ingibirlab, organizmning yallig'lanish reaksiyasini pasaytiradi.

- Kasalliklarda qo'llanilishi:

- Teri yallig'lanishi: ekzema, psoriaz, dermatit - sedana yog'i qizarish, qichishish va shishlarni kamaytirishga yordam beradi.

- Nafas yo'llarining yallig'lanish kasalliklari: bronxit, astma - shilliq qavat shishini kamaytiradi va nafas olishni yengillashtiradi.

- Bo'g'im va mushaklarning yallig'lanishi: artrit va revmatizmda yordamchi vosita sifatida qo'llaniladi.

- Antioksidant ta'sir: ko'pincha yallig'lanish jarayonlari bilan birga kechadigan oksidlovchi stressni kamaytiradi.

Antibakterial ta'siri

- Ta'sir doirasi keng: qora zira ekstraktlari va moyi ko'plab grammusbat va grammanfiy bakteriyalarga, jumladan Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa va boshqalarga qarshi faol.

- *Mexanizmi*: moy tarkibiy qismlari bakterial membranalarni parchalaydi va bakteriyalarning hayotiy fermentlarini ingibirleydi.

- Qo'llanilishi:

- Teri infeksiyalari: yiringli kasalliklar, furunkullar va yallig'lanishlarga qarshi kurashishga yordam beradi.

- Nafas yo'llari infeksiyalari: bronxit va sinusitlarda bakterial yuklamani kamaytirishga yordam beradi.

- Antibiotikoterapiyani qo'llab-quvvatlash: antibiotiklarning ta'sirini kuchaytirishi va rezistentlik rivojlanish xavfini kamaytirishi mumkin.

Qo'llanilishiga misollar

- Sirtga: terining yallig'langan joylariga qora sedana moyi surtiladi, bu tezroq bitishi va yallig'lanishni bartaraf etishi uchun ishlatiladi.

- Ichish uchun: kapsulalar yoki moy surunkali yallig'lanish kasalliklarida tizimli yallig'lanishga qarshi va antibakterial ta'sir uchun qabul qilinadi.

Immunitetni mustahkamlash

- Tarkibida timoxinon - kuchli antioksidant va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega faol modda mavjud.

- Organizmga infeksiyalarga qarshi kurashishda yordam beradi va yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi.

- Shamollash va virusli kasalliklarning oldini olish uchun ishlatiladi.

Hozirgi kunda qora sedananing shifobaxsh xususiyatlarini respublikamizda va xorijda yanada chuqurroq o'rganish ishlari davom ettirilmoqda. Umid qilamizki, boshqa xalqona vositalar singari bu vosita ham o'zini hali ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Х.Файзиев. «Возможные перспективы лечения желудочно-кишечных заболеваний чёрным тмином» Тиббиётда янги кун, 5 (79) 2025, С. 1000-1003
2. Егорова В., Гурьянова Л. Сильнее чем женьшень. Черный тмин. 2011. -ISBN: 978-5-17-075835-7
3. Ahmad A, Husain A, Mujeeb M, et al. "Therapeutic potential of Nigella sativa: A review"//Journal of Ethnopharmacology, [Volume 149, Issue 3](#), 7 October 2013, Pages 668-675

КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМДА УРОМОДУЛИН ВА ОКСИДАТИВ-АНТИОКСИДАТИВ ТИЗИМЛАРИ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ

Халилова Феруза Абдужалоловна

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Долзарблиги: Кардиоренал синдромда буйрак дисфункциясини эрта ташхислашда креатинин ва цистатин-С кўрсаткичлари асосида аниқланган ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлигидан (хКФТ) фойдаланилади. Аммо қатор илмий тадқиқотларда хКФТнинг пасайиши буйракларда тубуло-интерстициал ўзгаришлар юзага келишидан анча кейинроқ кузатилиши кўрсатилган. Ушбу нуқтаи назардан нафақат коптокчалар, балки тубулоинтерстициал ўзгаришларни эрта кўрсатувчи маркерларни ўрганиш муҳим амалий аҳамиятга эга. Чунки гломеруляр ўзгаришларга нисбатан каналчалар дисфункциясини эрта баҳолашда қўлланиладиган биологик маркерлар амалиётда кенг қўлланилмайди. Шу сабабли ушбу мақсадда уромодулиндан фойдаланиш буйрак каналчалари фаолиятини бузилишини (сабабларидан қатъий назар) тасдиқловчи истиқболли лаборатор кўрсаткичлардан бири бўлиши мумкин. Айрим илмий кузатувларда юрак-қон тизими касалликлари мавжуд беморларда уромодулин кўрсаткичларини пасайиши уларда сурункали буйрак касаллиги (СБК) ривожланиши жадаллашиши ва умумий юрак-қон томир хавфи ошишидан далолат эканлиги Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб Тамм-Хорсфалл оксилени сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) мавжуд беморларда буйрак дисфункциясини, яъни кардиоренал синдромни, эрта аниқлашда истиқболлар яратади деб тахмин қилиш мумкин.

Мақсад Кардиоренал синдромда беморларнинг нутритив ҳолати, уромодулин кўрсаткичлари ҳамда унинг генлари полиморфизми ўртасидаги боғлиқлик даражаларини аниқлаш ва даволашни такомиллаштириш учун илмий асослар яратиш.

Тадқиқотни ўтказиш методикаси (қисқача)

СЮЕ (II-III-босқич) билан оғриган, кардиоренал синдром белгилари аниқланган беморлар танлаб олинади. Тана массаси индекслари, биокимёвий кўрсаткичлар (альбумин, умумий оксил) ёки махсус шкалалар (MNA, SGA) ёрдамида баҳоланади. корреляцион, регрессион ва бошқа усуллар орқали генетик омиллар, оксидатив стресс кўрсаткичлари ҳамда нутритив ҳолат ўртасидаги боғлиқлик баҳоланади.

Кутилаётган натижалар: Нутритив ҳолат паст бўлган беморларда СОД даражаси тушиши, МДА ва α -ЎНО миқдорининг ортиши кузатилиши эҳтимоли;

Уромодулин генлари полиморфизмининг маълум вариантлари буйрак фаолияти, оксидатив стресс даражаси ва нутритив ҳолат билан ўзаро муносабатда муҳим омил бўлиши;

Хулоса: Оксидатив (МДА) ва яллиғланиш (α -ЎНО) кўрсаткичларининг ортиши, антиоксидатив ҳимоя (СОД) тизимининг пасайиши кардиоренал синдром кечишини оғирлаштиради. Ушбу тадқиқотда аниқланадиган илмий далиллар орқали СЮЕ асосида ривожланган кардиоренал синдромни тавсиялар асосида индивидуал даволаш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш мумкин.

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ РИВОЖЛАНИШИДА ОКСИДАТИВ СТРЕСС ҲОЛАТИНИНГ ИНСОН ОРГАНИЗМИДА АҲАМИЯТИ

Халилова Феруза Абдужалоловна

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Долзарблиги Маълумки, СЮЕ ва унинг негизида СБК ривожланишида оксидатив стресс муҳим аҳамиятга эга. Оксидатив стресс ҳолатида инсон организмида яллиғланишга олиб келувчи цитокинлар кўпайиб, кўп аъзоларда тизимли яллиғланиш жараёнлари юзага келади. Қайд этилган жараёнларда α -ўсма некроз омили (α -ЎНО), интерлейкин (ИЛ)-1 ва 6 етакчи ўрин тутади. Ушбу нуқтаи назардан оксидатив стресс, яллиғланиш цитокинлари ва

уромодулин оксили орасидаги боғлиқликларни ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Айрим адабиётлардаги маълумотларга кўра буйрак каналчаларида ишлаб чиқариладиган Тамм-Хорсфалл оксили оксидатив стресс жараёнларини бошқариш хусусиятига эга. Уромодулиннинг асосий қисми пешоб билан ажралса ҳам, унча кўп бўлмаган оксил буйрак интерстициясига ўтиб, қон оқимида тушади. Тарек Эль-Ачкар ва ҳаммуаллифларининг фикрига кўра уромодулин буйрак ва тизимли гомеостазнинг ҳимоячиси ҳисобланади. Яқинда ўтказилган кузатувлар қонда айланиб юрган уромодулиннинг юқори кўрсаткичлари ўлим ва СБК ҳамда ўткир буйрак етишмовчилиги ривожланишининг камайиши билан боғлиқ. Касаллик ривожланиш механизмлари бўйича кўп сонли кузатувлар ўтказган Эль-Ачкар ва унинг ҳамкасблари буйракларда уромодулин бошқарадиган молекуляр сигналларни ўрганишган. Улар уромодулин буйрак проксимал каналчалари хужайраларида RAC1–JNK (RAC1-N-сўнги киназа c-Jun) фаоллашишини ингибирлайди ва уромодулин танқислиги тизимли ҳамда буйракларда оксидатив стрессни кучайишига олиб келади деган хулосага келишган.

Мақсад: Сурункали юрак етишмовчилигида беморларнинг оксидатив стресс ҳолати, уромодулин кўрсаткичлари ҳамда унинг генлари полиморфизми ўртасидаги боғлиқлик даражаларини аниқлаш ва даволашни такомиллаштириш учун илмий асослар яратиш.

Тадқиқотни ўтказиш методикаси (қисқача) СЮЕ (II-III-босқич) билан оғриган, кардиоренал синдром белгилари аниқланган беморлар танлаб олинади. Тана массаси индекслари, биокимёвий кўрсаткичлар (альбумин, умумий оксил) ёки махсус шкалалар (MNA, SGA) ёрдамида баҳоланади. корреляцион, регрессион ва бошқа усуллар орқали генетик омиллар, оксидатив стресс кўрсаткичлари ҳамда нутритив ҳолат ўртасидаги боғлиқлик баҳоланади.

Кутилаётган натижалар: Уромодулин генлари полиморфизмининг маълум вариантлари буйрак фаолияти, оксидатив стресс даражаси ва нутритив ҳолат билан ўзаро муносабатда муҳим омил бўлиши;

Стандарт даволашни (ренин-ангиотензин тизими ингибиторлари, диуретиклар, антиоксидант препаратлар ва нутритив қўшимчалар) беморлар генетик хусусиятларидан келиб чиқиб индивидуаллаштириш афзалликлари аниқланиши.

Хулоса: Оксидатив (МДА) ва яллиғланиш (α -ЎНО) кўрсаткичларининг ортиши, антиоксидатив ҳимоя (СОД) тизимининг пасайиши кардиоренал синдром кечишини оғирлаштиради.

DORIVOR O'SIMLIKLARDA SUPEROKSID DISMUTAZA FERMENTI FAOLLIGINI BAHOLASH

Xasanov Feruzbek Aliaskar o'g'li

Alfraganus University, Farmatsevtika va kimyo kafedrası, Toshkent shahri.

Абиотик stresslarga javoban o'simliklar antioksidant himoya tizimlarini ishga tushirish orqali yangi o'zgargan muhitga nisbatan organizmning moslashuvini ta'minlovchi fiziologik va biokimyoiy mexanizmlarni ishga tushiradi. Ushbu fermentlarga Superoksiddismutaza, peroksidaza va katalaza fermentlari kiradi. Ular o'simlik hujayralarini reaktiv kislorod turlari (ROS) dan himoya qiladi.

Superoksid dismutaza fermenti (SOD) superoksid ($O_2^{\cdot-}$) radikallarini zararsizlantirib, ularni vodorod peroksid (H_2O_2) va molekulyar kislorod (O_2) ga aylantiradi. O'simliklarda uch xil asosiy SOD mavjud bo'lib, ular faol markazidagi metall ioniga ko'ra farqlanadi: Cu/Zn-SOD, Mn-SOD, Fe-SOD. O'simliklarda SOD faolligining ahamiyati juda katta. Ushbu ferment fotosintez vaqtida hosil bo'ladigan kislorod radikallarini neytrallaydi. Qurg'oqchilik, yuqori harorat, sho'rlanish, UV nurlanish kabi abiotik stress holatlarida hujayralarni himoya qiladi. Patogen hujum (biotik stress) paytida ROS balansini saqlaydi, bu immun javobda muhim. Hujayralarning qarish jarayonini sekinlashtiradi va o'sish-gullash jarayonlarini barqarorlashtiradi. O'simlik to'qimalarida (SOD) faolligini spektrofotometrik aniqlash 1971 yilda Beauchamp va Fridovich tomonidan ishlab

chiqilgan. Ushbu tadqiqod ishida biz SOD faolligini spektrofotometrik usulda aniqlashni modifikatsiya qildik.

Usulning mohiyati riboflavin ishtirokida yorug'lik ta'sirida hosil bo'ladigan superoksid radikallarining NBT bilan reaksiyaga kirishib formazan hosil qilishiga asoslanadi. SOD mavjudligida bu jarayon susayadi va 560 nm da absorbans kamayadi. Reaksiya aralashmasi 50 mM fosfat buferi (pH 7,8), 13 mM metionin, 75 µM NBT, 0,1 mM EDTA va 2 µM riboflavindan iborat bo'lib, ferment ekstrakti bilan 10 daqiqa davomida yorug'lik ostida inkubatsiya qilindi. SOD faolligi NBT reduksiyasining 50% inhibitsiyasi asosida 1 birlik (1 U) sifatida baholandi.

ALHAGI MAURORUM O'SIMLIGINING FARMAKOLOGIK TA'SIRI

Xaydarov Doston

Buxoro davlat tibbiyot instituti. Uzbekiston.

Kirish:

Alhagi maurorum – tabiiy dorivor o'simliklardan biri bo'lib, xalq tabobatida keng qo'llaniladi. U asosan cho'l va quruq hududlarda o'sadi va xalq orasida “yantoq” yoki “sholiqush” nomi bilan mashhur. O'simlikda flavonoidlar, saponinlar, glikozidlar, efir moylari, vitamin va minerallar mavjud bo'lib, bu uning organizmga turli foydali ta'sirlarini ta'minlaydi. Shu bois u diuretik, yallig'lanishga qarshi, antibakterial va antioksidant xususiyatlarga ega.

Tarkibi va ta'siri:

Flavonoidlar organizmda yallig'lanishni kamaytiradi va hujayralarni oksidlash stressidan himoya qiladi. Saponinlar yurakni qo'llab-quvvatlaydi va qondagi yog' miqdorini kamaytiradi. Glikozidlar suv chiqaruvchi va yurak faoliyatini mustahkamlovchi ta'sir ko'rsatadi. Efir moylari bakteriya va zohiriy infeksiyalarga qarshi samarali. Vitamin va minerallar esa immunitetni qo'llab-quvvatlaydi va organizmning umumiy salomatligini yaxshilaydi.

Farmakologik ta'siri:

Alhagi maurorum buyrak faoliyatini rag'batlantirib, ortiqcha suyuqlik va toksinlarni chiqarishga yordam beradi. Flavonoidlar va saponinlar yallig'lanishni kamaytiradi, shu bois revmatizm va artrit kabi kasalliklarda foydali hisoblanadi. Efir moylari Staphylococcus aureus va Escherichia coli kabi bakteriyalarga qarshi ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, teridagi jarohatlar va infeksiyalarda ham qo'llaniladi. Flavonoidlarning antioksidant xususiyati yurak-qon tomir tizimi va immunitetni mustahkamlaydi. Shuningdek, o'simlik oshqozon-ichak faoliyatini tartibga solishda ham qo'llaniladi.

Qo'llanilishi:

Bu o'simlik diuretik sifatida, revmatizm va artrit kabi yallig'lanish kasalliklarida, oshqozon-ichak faoliyatini normallashtirishda va teridagi jarohatlar hamda infeksiyalarni davolashda samarali.

Yon ta'siri va ehtiyot choralari:

Haddan ziyod ishlatilganda diareya va elektrolitlar muvozanati buzilishi mumkin. Homiladorlik va yemizish davrida faqat mutaxassis tavsiyasi asosida qo'llanishi lozim.

Xulosa:

Alhagi maurorum – diuretik, yallig'lanishga qarshi, antibakterial va antioksidant ta'sirlarga ega tabiiy dorivor o'simlik. Xalq tabobatida ancha yillardan beri qo'llaniladi va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar uning samaradorligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, uni ishlatishda miqdor va ehtiyot choralari e'tibor berish muhim hisoblanadi.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОРАТАДИНА ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ

ассистент Хакбердиева Г.Э., ассистент Касимова Ш.Ш.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет. Узбекистан
Кафедра Семейной медицины №2, клиническая фармакология

Актуальность. По данным ВОЗ, дети с рецидивирующим бронхитом составляют почти 30%

всех пациентов с болезнями органов дыхания. По частоте заболеваемости данная патология занимает второе место после аллергических заболеваний. Кашель, одышка и другие симптомы поражения респираторного тракта являются одной из причин обращения к врачам-педиатрам. Одним из основных компонентов адекватного патогенетического лечения, в зависимости от тяжести и локализации процесса, является рациональный выбор антигистаминных средств, а также средств симптоматической терапии. При лечении всех форм бронхита широко используются антигистаминное средство Лоратадин, который уменьшает гиперемии и отек слизистой бронхов.

Цель исследования — оценка рациональности выбора препаратов в зависимости от тяжести течения заболевания, осложнений и сопутствующей патологии у детей, находящихся на стационарном лечении.

Материалы и методы. Проанализировано 12 историй болезни пациентов с рецидивирующим бронхитом, наблюдавшихся в детском пульмонологическом отделении клиники ТГМУ.

Результаты. В настоящее время при заболеваниях дыхательных путей предпочтение отдается антигистаминным препаратам 2-го поколения. Антигистаминные препараты помимо антигистаминного эффекта обладают противовоспалительным эффектом, что наиболее важно их применение при острых и хронических состояниях. Антигистаминные препараты обладают более высокой избирательностью и сродством по отношению к H₁ гистаминоблокаторам. При использовании в терапевтических дозах, не вызывают сильной седатации и оказывают длительное терапевтическое действие. В нашем исследовании при рецидивирующем бронхите 6 больных получали антигистаминный препарат второго поколения Лоратадин (первая группа). Остальные 6 больным назначали препараты для лечения основного заболевания, а также антигистаминный препарат первого поколения димедрол (вторая группа). Препараты принимались внутрь с кратностью назначения димедрола 2 раза в сутки, лоратадина 1 раз в сутки. Биоусвояемость лоратадина более 95%, они в значительно меньшей степени подвергаются пресистемной элиминации, а их метаболиты частично сохраняют фармакологическую активность. После фармакотерапии для определения эффективности оценивалось состояние больных. В первой группе симптомы интоксикации и кашель уменьшились. Во второй группе наблюдалось сгущение отделяемой мокроты, что ухудшило состояние больных.

Выводы. Своевременное и целенаправленное патогенетическое лечение рецидивирующего бронхита во многом определяет прогноз заболевания. Эффективность и безопасность фармакотерапии зависят от умения врача правильно и своевременно оценить состояние больного и выбор препаратов. Нужно подчеркнуть, что устранение набухания слизистых оболочек происходит и в области носоглотки, и в евстахиевых трубах, и в верхних и нижних дыхательных путях, что обеспечивает устранение ряда симптомов простудных заболеваний. Назначение димедрола, антигистаминного препарата I поколения, при лечении рецидивирующего бронхита ухудшает течение и разрешение болезни, так как димедрол обладает М-холинолитическим эффектом, приводящим к сужению сосудов слизистой бронхов, проявляющееся сухостью во рту, сгущением секрета в дыхательных путях и носоглотке. У антигистаминных препаратов II поколения, особенно у лоратадина эти эффекты практически отсутствуют, а также позже развивается привыкание. Поэтому при необходимости длительного назначения предпочтение отдают гистамино1-блокаторам II поколения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИБУПРОФЕН У ДЕТЕЙ ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ

ассистент Хакбердиева Г.Э.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет. Узбекистан
Кафедра Семейной медицины №2, клиническая фармакология

Актуальность. Гипертермия-одна из основных причин обращения за медицинской

помощью в педиатрии, и составляет до 30 % всех посещений врача детьми в целом и до 2/3 посещений детьми в возрасте до трех лет. В настоящее время в медицине наиболее широко применяется группа нестероидных противовоспалительных средств. Выбор эффективного и в тоже время безопасного препарата актуален для больного любого возраста. Во всем мире более 30 млн населения вынуждены принимать их постоянно или принимают их хотя бы кратковременно. Практически чаще используется препарат ибупрофен, который обладает более продолжительным жаропонижающим действием.

Цель. Нашей задачей является изучение жаропонижающей эффективности и переносимости препарата ибупрофен для выявления возможности рекомендации препарата для клинического применения.

Материалы и методы. В исследование включены больные, находящиеся на стационарном лечении, в возрасте старше 2-х лет, с подтвержденным диагнозом сопровождающиеся повышением температуры и болевым синдромом. Больным был назначен ибупрофен в виде сиропа, таблеток, в 2 или 3 приема в сутки ежедневно в течение трёх дней на фоне базисной терапии. Оценивали общее состояние и жалоб больных: уменьшение и исчезновение их, объективные данные о состоянии пациента, измерение температуры тела.

Результаты и обсуждение. Нестероидные противовоспалительные средства -это препараты симптоматической терапии. Ибупрофен один из представителей НПВС. Наиболее существенное значение в механизме действия нестероидных противовоспалительных средств имеет ингибирование циклооксигеназ (ЦОГ), ферментов, участвующих в образовании из арахидоновой кислоты провоспалительных простагландинов, потенцирующих активность медиаторов воспаления-гистамина, серотонина, брадикинина. Нестероидные противовоспалительные средства уменьшают участие этих медиаторов в развитии патологического процесса, подавляя этим активность свободных радикалов кислорода, которые, повреждая клеточные мембраны в очаге воспаления, способствуют его распространению и прогрессированию. Угнетением синтеза простагландинов объясняется способность НПВС подавлять боль, снижать лихорадочную температуру тела. Ибупрофен обладает центральным и периферическим жаропонижающим действием. Снижает температуру тела до нормы 36,6. Эффект появляется спустя, через несколько 2,4 и 6 часов в разовой дозе 4-10 мг/кг. Препарат имеет высокую биодоступность, особенно в кислой среде желудка, хорошо проникает в разные ткани и жидкости организма, Время сохранения терапевтической концентрации в крови 6-8 ч. В нашем исследовании оценка клинической эффективности препарата показало, что у больных детей отмечалось улучшение общего состояния, нормализация сна, исчезновения клинических проявлений заболевания: снижение температуры тела, уменьшение и исчезновение боли, дискомфорта и других субъективных проявлений. О безопасности препарата свидетельствовало в биохимическом показателе печеночного фермента АЛТ, где не были никаких отклонений от нормы. Во время лечения, побочные эффекты такие как головная боль, аллергия, диспептические явления, и других неблагоприятные явления не наблюдались.

Выводы. Таким образом, наш опыт применения препарата ибупрофен, с различной формой выпуска, показывает, что данный препарат обладает достаточной клинической активностью, хорошей переносимостью, более продолжительным жаропонижающим действием независимо от формы выпуска. Кратковременное применение при гипертермии обычно хорошо переносится детьми, а также для суммации эффекта можно комбинировать с парацетамолом, который, у детей до 12 лет не вызывает нефро и гепатотоксичности.

**КЕКСА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА ТАНА ВАЗНИГА БОҒЛИҚ ҲОЛАТДА АРТЕРИАЛ
ГИПЕРТОНИЯ ХАСТАЛИГИ КЕЧИШИНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР
МАРКЁРЛАРНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ**

Хамроев Р.Р., Юлдошева Д.Х.

Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро шаҳри.

Юрак-қон томир (ЮҚТ) касалликлари - дунё аҳолиси орасида энг кенг тарқалган патология тури ҳисобланади. Улар инсон саломатлик ҳолатига салбий таъсир қилади, ҳаёт сифатини ёмонлаштиради, умр кўриш давомийлигини қисқартиради ва оғир асоратлар (мияда қон айланишининг ўткир бузилиши, миокард инфаркти) билан кечиб, ногиронлик ва ўлим асосий сабаби ҳисобланади. Бу хасталик кекса ва қари ёшдаги беморларда ёшга боғлиқ ошиб бораверади ва артериал босим ошиб боргани сари асоратланиш хавфи кучайиб боради [1,2,4]. Кекса ва қари ёшдаги аҳолида, ўрта ёшдаги аҳолига нисбатан 2-6 марта гипертония билан касалланиш хавфи юқори. Кекса ёшда бу ҳолатни асосий хусусиятларидан биртаси полиморбидлик бўлиб, 4-5 турдаги хасталикларнинг биргаликда келиши, сурункали кечиши, бир вақтнинг ўзида ҳар бирининг ўзига хос белгилари ва асосий касаллик кечишига таъсир кўрсатишидир.

Кексаларда артериал қон босимининг ошиши ҳаёт сифати кўрсаткичларига ва умр кўриш давомийлигига таъсир кўрсатади. Охирги ўн йилликда артериал қон босими кексаларда сезиларда рақамларда ошган. Кексаларда артериал босимни 10 мм.смм.уст. ошиши асоратлар ривожланиши 30% га оширади. Кексаларда артериал қон босими сабаблари ва ривожланишининг ўзига хос томонлари мавжуд бўлиб, улар қон томирлар эластиклигининг пасайиши, барорецепторларга сезувчанлигининг пасайиши, мия томирлари ауторегуляция тизимининг сусайиши, капилляр томирлар редукцияси, гормонал тизим функционал ҳолатининг ўзгариши, эндотелий дисфункцияси оқибатида шаклланади [3,5]. Кексаларда артериал гипертензия клиник кечиши ҳам ўзига хос хусусиятларга эга: кекса ёшда касалликнинг гетерогенлиги – систоло-диастолик гипертензиянинг кенг тарқалганлиги ва изоляция қилинган систолик гипертензия шаклланиши, касалликнинг 10-20 йил давом этиши, субъектив аломатлар кам ва ҳар доим ҳам қон босими ортиши билан бевосита боғлиқ эмаслиги, кўпинча клиник кўринишлар мия, юрак ва буйрақларнинг функционал етишмовчилиги туфайли юзага келади [1]. Шунингдек кексаларда эндокрин, реноваскуляр ва нефроген гипертензия кам учрайди, асосан церебро-ишемик, систоло-диастолик ва изоляция қилинган систолик гипертензия учрайди. Бу ҳам ўз навбатида касаллик асоратлари хавфини ошириб боради. Суткалик артериал босим мониторинг қилинган беморларда кечқурун артериал босим пасайишини етишмовчилиги ва тунги вақтда сезиларли артериал босим пасайиши кузатилиши, эрталаб тонгда қон босимининг юқори кўтарилиши ва юқори асоратлар бериши ҳам кексаларда хасталикнинг оғирроқ кечишидан маълумот беради [1].

Кексалар артериал қон босимини ошишининг кўп кузатиладиган сабабларидан яна бир асосий хусусияти тана вазнининг ошишидир. Тана вазни ошиб бориши билан вицерал ёғ қавати шаклланиши ва артериал босим ошиш хавфи кучайиб боради. Вицерал ёғ қавати турли биологик фаол моддаларни, асосан ангиотензиноген моддаси ишлаб чиқарилишини кучайтиради [2]. Тана вазни юқори бўлган сари қон босими ҳам жадал кучайиб боради. Беморларда клиник белгилар яққол кучайиб боради ва лаборатор таҳлиллар клиник белгиларга мос равишда ўсиб боради.

Айни вақтда кекса ёшли беморларда тана вазнига боғлиқ ҳолатда артериал гипертония хасталиги кечишининг клиник-лаборатор маркёрларнинг аҳамияти изчил ўрганишга кенг эътибор бериб келинмоқда. Аммо, ушбу фикрни тасдиқлашга имкон берадиган изланишлар сони ниҳоятда кам, улардаги маълумотлар ишонарли эмас.

Шулардан келиб чиққан ҳолда ишимиздан **мақсад** – кекса ёшли беморларда тана вазнига боғлиқ ҳолатда артериал гипертония хасталиги кечишининг клиник-лаборатор маркёрларнинг аниқлаш орқали унинг ташхисий аҳамиятини баҳолаш ва башоратлаш

Текшириш материаллари ва усуллари. Тадқиқотга тана вазнига ошган гипертония касаллиги билан ташхисланган 250 нафар беморни клиник, лаборатор ва инструментал текшириш натижалари маълумотлари олинди. Артериал гипертензия ташхиси Европа артериал гипертензия жамияти ва Европа кардиология жамияти (ЕАГЖ/ЕКЖ.2016) артериал гипертензия диагностикаси ва даволаш бўйича ишчи гуруҳининг тавсияларига мувофиқ диагностика мезонларига асосан олиб борилди. Артериал гипертония давомийлиги $8,6 \pm 4,3$

йил. Беморларни ёшга бўлишда, Бутун Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (БЖССТ) томонидан 2015-йилда ишлаб чиқилган инсонларни ёшга оид таснифидан фойдаланилди. Мазкур таснифда, 25-44 ёшдаги инсонлар ёшлар гуруҳини ташкил этса, 44-60 ёшдаги инсонлар ўрта ёшлилар, 60-75 ёшдаги инсонлар кекса ёшлилар, 75-90 ёшдаги инсонлар ёши улуғ инсонлар ва 90 ёшдан катталар узоқ умр кўрувчиларга бўлинди. Тадқиқот ишига кекса ёшдаги артериал гипертония билан ташхисланган 250 нафар беморлар киритилди. Беморларнинг 148 (59,2%) нафари аёл, 102 (40,8%) эркак жинсига мансуб бўлиб, ёшлари 60 – 75 (ўртача 65,2±4,2) йилни ташкил этди. Беморларни саралаб олишда махсус клиник – маълумотнома картаси (сўровнома) орқали баҳоланди. Тадқиқот ўтказиш Бухоро тиббиёт институти тассаруфида ташкил этилган этик қўмита ҳаёяти аъзоларидан розилик олинди. Тадқиқотга киритиш мезонлари: 60-75 ёшдаги гипертония хасталиги бор беморлар; клиник, лаборатор ва инструментал текширишларга ёзма розилик берган шахслар. Тадқиқотдан чиқариш мезонлари: оғир касалликлар (бошқариб бўлмайдиган артериал гипертензия, қандли диабет 2 – тип декомпенсация босқичи, сурункали юрак етишмовчилиги III–IV функционал синфи, миокард инфаркти ва инсульт ўтказган беморлар), юрак нуқсонлари мавжуд беморлар, юрак ритми бузилган беморлар, қандли диабет, қалқонсимон без касалликлари, бириқтурувчи тўқималарнинг тизимли хасталиклари, оғир даражадаги камқонлик, онкологик хасталиклари бор беморлар, декомпенсация босқичидаги барча беморлар, ҳомиладор, кўкрак ёшидаги аёллар. Тана вазни индекси Кетли формуласи орқали ҳисобланди. Тадқиқот гуруҳидаги беморларда тана вазни индекси (ТВИ) ҳисоблашда $TBI = \text{тана массаси (кг)} / \text{бўй узунлиги (м}^2\text{)}$. Бунинг учун тана вазнининг килограммдаги(кг) кўрсаткичини, бўй ўлчамининг квадрат метрига(м²) бўлиш орқали ҳисобланди. 18.5-25 – нормал тана массаси; 25 - ортиқча тана вазни; 30-семизлик;

40 — морбид (касалик) семизлик. Қорин бўшлиғидаги (вицерал) семизлик даражаси белсон нисбати (БА/СА) дан ҳам аниқланди. Абдоминал семизликда эркаларда 1.0 дан, аёлларда 0,85 дан ошишига қараб баҳоланди.

Текшириш давомида амалий 30 нафар соғлом шахслар (60-76) билан қиёсий баҳоланди. Қон зардобиди липид профилини текшириш: умумий холестерин (ХС), холестерин зичлиги паст бўлган липопротеидлар (ЗПЛП), холестерин зичлиги жуда паст липопротеидлар (ЗЖПЛП), холестерин зичлиги юқори бўлган липопротеидлар (ЗЮЛП), триглицеридлар (ТГ) текширувларни ўз ичига олган. ЗПЛП ва ЗЖПЛП кўрсаткичи қўйидаги формула орқали ҳисобланди: $ZJPLP = TG/2$, $ZPLP = XС_{кон} - (ZJPLP + ZYLP)$. Олинган натижалар Атерогенлик коэффициенти (АК) формуласи орқали ҳисобланди:

$AK = XС_{зплп} + XС_{жплп} / ZYLP$. Семизлик даражаси Кетле индекси бўйича: $TMI = \text{оғирлик (кг)} / \text{бўй (м}^2\text{)}$.

Беморларга ташхис қўйиш жараёнида анамнез маълумотлари йиғилди, лаборатор - биокимёвий ва электрокардиография, ультратовуш текширишлар ишлатилди.

Олинган маълумотлар Стьюдентнинг t – мезони қўлланган ҳолда статистик қайта ишланди ва $P < 0,05$ эга бўлган натижалар тафовути ишончли деб тан олинди.

Натижалар ва таҳлиллар. Текширишларимизда аёллар ва эркалар нисбати 1,3:1. Текширишнинг 1-чи босқичида барча беморлар демографик ва антропометрик кўрсаткичлари таҳлилдани ўтказилди (1-жадвал).

1-жадвал.

Асосий ва назорат гуруҳи беморларда демографик ва антропометрик кўрсаткичлари қиёсий таҳлили

№	Кўрсаткич	НГ (n=30)	АГ (n=250)	P
1	Ёш	62,4±,244	65,2±4,2	0,001
2	тана массаси, кг	65,0±1,02	83,3±1,2	>0,005
3	Бўй узунлиги, см	173±1,1	164,6 ±3,6	0,001

4	ТВИ, кг/м ² (30-34.9)	24,0±1,2	33,8±1,1	0,001
5	ТВИ, кг/м ² (35-39.9)	24,2±1,2	34,6±2,8	0,001
6	ТВИ, кг/м ² (40<)	25,0±0,3	42,2±2,2	0,001

Изоҳ: *n* – кузатишлар сони *P*– назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан ишончли фарқ.

Тадқиқотлар давомида асосий гуруҳдаги беморларда семизликнинг I даражаси (Кетли индекси бўйича 30–34,9) асосий гуруҳдаги беморларимизда 130 нафар (52%); II даражаси (Кетли индекси бўйича 35–39,9) 80 нафар (32%); III даражаси (ТВИ 40 ва ундан юқори) 40 нафар (16%) аниқланди.

2-жадвал.

Текширувчи гуруҳ беморларда артериал қон босими кўрсаткичлари

№	Кўрсаткич	АГ (n=250)
2	АГ I даража 140-159 / 90 -99 мм. см. уст	110(44%)
3	АГ II даража 160-179 /100-109 мм. см. уст	90 (36%)
4	АГ III даража ≥180/≥110 мм. см. уст	50 (20%)

Тадқиқотнинг кейинги босқичи тана вазни юқори бўлган кекса ёшли беморларда артериал қон босими даражасини аниқлаш эди. АГ 48 % беморларда I даража, 36% беморларда II даража ва 16 % беморларда III даража гипертония кузатилди (2-жадвал). I даража АГ бор беморларда (тана вазни - 72,5±4,4 кг; ТВИ – 33,8±1,1 кг/м²); II даража АГ бор беморларда (тана вазни - 79,6±4,5 кг; ТВИ – 34,6±2,8 кг/м²), III даража АГ бор беморларда (тана вазни 92,5±4,4 кг; ТВИ - 42,2±2,2 кг/м²). Беморларда тана массаси ошиб боргани сари қон босими даражаси ҳам кескин ошиб бориши кузатилди. Юқори қон босими тана вазни энг юқори бўлган беморларда кузатилди ($p < 0,05$). Беморларда ҳамма гуруҳларда ТВИ ва АБ орасида корреляцион боғлиқлик $r=0,46$ ($p < 0,05$) аниқланди.

Кекса ёшли гипертония касаллиги билан хасталанган беморларда коморбид хасталиклардан 2-4 қўшимча касалликлари аниқланди. Қўпинча юрак ишемик касаллиги (стенокардия), жигар стеатози, сурункали панкреатит, ўт пуфаги патологиялари учради. Аниқланган қўшимча хасталиклар беморларда ремиссия даврида эди. Клиник белгиларни баҳолаш учун уларнинг учраш частотаси ва даражаси таҳлил қилинди.

Навбатдаги текшириш клиник белгиларни бирма бир таҳлил қилиш эди. Кекса ёшли беморларда тана вазни юқори артериал гипертонияси мавжуд беморларда асосий клиник белгилар мажмуаси қуйидагилар: умумий ҳолсизлик, бош оғриши, хансираш, шишлар турли даражадаги, юрак соҳасида оғриқлар, уйку бузилиши, юрак ритмининг бузилиши, кўриш ўткирлигининг пасайиши. Беморларда бош оғриши 230 нафар (92%) беморда, умумий ҳолсизлик 162 нафар (65%) беморда, юрак соҳасида оғриқлар 112 нафар (45%) беморларда юқори даражада учради. Юрак ритмининг бузилиши 50 нафар беморда (20%), шишлар 32 нафар (12%) беморларда паст даражада кузатилди. Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб туриптики, клиник белгиларининг намоён бўлиш частотаси ҳар хил ва касалликнинг босқичига аниқ боғлиқ бўлади. Гипертония хасталигида барча клиник белгилари орасида бош оғриши, умумий ҳолсизлик кўпроқ характерли ва барқарор кузатилди. Бу белги хасталикнинг қайси даври бўлишидан қатъий назар клиник кўринишлари спектрида устунлик қилди.

Тана вазни юқори кекса ёшли артериал гипертония билан хасталанган беморларда липид метаболизмини текшириб, таҳлил қилинди. Умумий холестерин даражаси (УХД)

Европа атеросклеротик жамияти таснифига асосан баҳоланди [4]: 5,2 ммоль/л гача — нормал даража; 5,3—6,5 ммоль/л — енгил гиперхолестеринемия (ГХС); 6,6—7,8 ммоль/л — ўртача, сезиларли; 7,8 ммоль/л дан баланд — юқори. Кенгайтирилган липид профили ҳам таҳлил қилинди: триглицеридлар (ТГ), холестерин (ХС) зичлиги паст липопротеинлар (ЗПЛП) ва ХС зичлиги юқори липопротеинлар (ЗЮЛП). Холестерин жуда зичлиги паст липопротеинлар (ЖЗПЛП) таркиби ҳисоблаб чиқилди. «Атеросклерознинг олдини олиш ва даволаш учун липид метаболизмининг ташхисоти ва коррекцияси [2] Россия тавсияномасида (V қайта кўриб чиқиш) ТГ нормада 1,7 ммоль/л гача, холестерин ЗПЛП 2,6 ммоль/л, холестерин ЗЮЛП 1,15 ммоль/л дан юқори эканлиги белгиланган. Липид метаболизми кўрсаткичлари 3 – жадвалда келтирилган.

3 - жадвал

Текширилувчи гуруҳ беморларда липид метаболизми кўрсаткичлари

Кўрсаткич	НГ (n=30)	АГ (n=250)	Р
Холестерин (ммоль/л)	5,11±0,05	6,25±0,92	>0,005
Холестерин ЗЖПЛП (ммоль/л)	0,36±0,05	0,88±0,22	0,001
Холестерин ЗПЛП (ммоль/л)	3,22±0,09	4,11±0,91	0,005
Холестерин ЗЮЛП (ммоль/л)	1,24±0,08	0,85±0,05	0,001
Триглицеридлар (г/л)	0,89±0,04	1,81±0,14	0,001
Атерогенлик коэффициенти (АК)	2,68±0,06	6,28±0,07	0,005

Тана вазни юқори бўлганда кекса ёшли артериал гипертонияси мавжуд беморларда липид метаболизмининг бузилиши хасталикнинг етакчи кўрсаткичларидан бири ҳисобланади [1,3,5]. Бизнинг илмий тадқиқотларимиздан, ГХС (6 ммоль/л дан юқори), дислипидемия ТГ 1,8 ммоль/л дан юқорилиги, ХС ЗЮЛП <1 ммоль/л дан пастлиги аниқланди. Бу бузилишлар тана вазни индекси 35 < дан юқори бўлганда янада сезиларли бўлди. 4- жадвал маълумотларидан, холестерин (p = 0.005), холестерин ЗЖПЛП (p=0,001), холестерин ЗПЛП (p=0,005), ТГ (p=0,001), АК (p=0,005) ва холестерин ЗЮЛП нинг пасайиши (p = 0.001) баҳоланди. Олинган натижалар тана вазни юқори бўлганда кекса ёшли артериал гипертонияси мавжуд беморларда атероген дислипидемия мавжудлигини кўрсатади. Атерогенлик – бу яхши ва ёмон ёғларнинг ўзаро нисбати. Текшириш учун вена томиридан қон олинди, кўрсаткич коэффициенти колорометрик фотометрик усулда ҳисобланди [2,6]. Атерогенлик коэффициенти нормада 2,2 дан 3,5 гача атрофида баҳоланди. Атерогенлик коэффициенти махсус мураккаб бўлмаган формула билан ҳисобланди:

Атерогенлик коэффициенти (атерогенлик индекси) = (умумий холестерин-ЗЮЛП)/ЗЮЛП

Бизнинг тадқиқот натижаларимиздан АК 6 ммоль/л дан юқори қайд этилди. Атерогенлик индекси барча текширилган беморларда белгиланган кўрсаткичдан сезиларли даражада ўсган.

Шунингдек текширув гуруҳидаги барча назорат ва асосий гуруҳ беморларида углевод алмашинуви кўрсаткичлари текширилганда, беморларда қон зардобиди глюкоза даражаси сезиларли даражада ошди (p> 0,05), чунки кузатув гуруҳида 50 нафар беморда (20%) кўшма касалликлар орасида углеводларга чидамлилиқ бузилган эди. Тадқиқотга киритилган беморларда компенсатор инсулин миқдорининг кўтарилган даражасини аниқлаш учун НОМА-IR индекси аниқланди. НОМА-IR кўрсаткичи – бу инсулин қаршилиги учун гомеостазни баҳолаш модели. НОМА-IR индекси 2,7 дан ошмайди ва бу кўрсаткич эркаклар ва аёллар учун бир хил бўлади ва 18 ёшдан кейин ҳам ёшга боғлиқ эмас. Инсулинга

чидамлилик - бу қонда концентрацияси етарли бўлганда инсулинга таъсирчан тўқималарнинг инсулин таъсирига сезгирлигини пасайиши. Инсулинга чидамлилик (резистентлик) ўзига хос белгилари йўқ. Кўрсаткич қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилган: [наҳорда инсулин (мЕД/мл) × наҳорги глюкоза (ммол / л)] / 22.5. Нормал кўрсаткич 2 дан паст ҳисобланади [5]. Тадқиқотдаги беморларда НОМА-IR инсулин қаршилиги кўрсаткичи назоратга нисбатан (5,21±0,7) сезиларли даражада ошди (p = 0.01).

Шундай қилиб, тадқиқотимизнинг ушбу босқичида хулоса қилиш мумкинки, кекса ёшли артериал гипертония билан хасталанган беморларда тана вазни индекси (семизлик даражалари) ошиб борган сари клиник белгилар учраш даражаси ҳам ўсиб борди. Айниқса клиник белгилардан бош оғриғи (92%), умумий ҳолсизлик (65%) кузатилиб, яққол устунликда бўлди. Юрак соҳасида оғрик (45%) беморларда кузатилиб, айниқса семизликнинг 2- 3-даражасидаги беморларда кўрилди. Семизликнинг 3-даражасидаги беморларда кўпроқ кўриш ўткирлигининг пасайиши, вақти - вақти билан гипертоник криз ҳолатлари кузатилганлиги аниқланди. Лаборатор таҳлиллардан дислипидемия (гипертриглицеридемия, ЗЮЛП миқдорининг камайиши, ЗПЛП миқдорининг ошиши) 70-90% беморларда кузатилди. Бизнинг корреляцион таҳлилимиз умумий холестерин ЗПЛП билан ЗЮЛП ўзаро манфий боғлиқликда бўлди. Бу шуни кўрсатадики, артериал гипертония даражаси бевосита тана вазни индексига боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Волков В.С., Поселюгина О.Б. Эссенциальная артериальная гипертония и артериальная гипертония при метаболическом синдроме // Клиническая медицина, 2011. .89. № 2. С. 64-65.
2. Драпкина О.М. Особенности артериальной гипертензии у пожилых пациентов// Русский медицинский журнал. 2010. N22. С.1384.
3. Клименко А.А., Аничков Д.А., Демидова Н.А. Рекомендации по артериальной гипертонии европейского общества кардиологов и европейского общества артериальной гипертонии 2018 года: что нового? // Клиницист, 2018. Т. 12. № 2. С. 10-15.
4. Моисеев С.В. Новые рекомендации европейского общества по артериальной гипертонии и европейского общества кардиологов по лечению артериальной гипертонии // Клиническая фармакология и терапия, 2013. Т. 22. №4. С.5-10.
5. Ощепкова Е.В., Лазарева Н.В., Чазова И.Е. Особенности клиники и лечения больных артериальной гипертонией с ожирением (по данным национального регистра артериальной гипертонии) // Терапевтический архив, 2018. Т. 90. № 9. С. 8-14.

SOG‘LOM BOLA- KELAJAK POYDEVORI (ABU ALI IBN SINO QARASHLARI ASOSIDA)

Hamidova M.H.

Buxoro davlat tibbiyot instituti, tibbiyot fakulteti 2 bosqich talabasi.

Tibbiyot fanini yuksak cho‘qqilarga ko‘targan Abu Ali ibn Sinoning kashfiyotlari, maslahatlari, kelajak avlodni tarbiyalash masalasidagi qarashlari, yosh avlodda uchrovchi kasalliklarni bayon etishdan avval uning anatomofiziologik xususiyatlariga yondoshgan holda har bir a'zoning kasalliklarini tashxislash va davolashning turli usullarini bayon etishi, necha ming yillar o‘tgan bo‘lsada buyuk olimning hozirgi zamon tibbiyotini asoschisi va qomusiy olim deb atashga imkon beradi, bu esa hozirgi zamon pedagogika va pediatriya fanlarining rivojlanishiga asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Ibn Sinoning tibbiy qarashlari va yondashishlari zamirida har bir kasallikni davolashda organizmning bir butunligi, har bir a'zoni davolashda albatta uning mizojini, ya'ni tabiatini bilish kerakligi aytib o‘tilgan, chunki mizoj haqidagi ta'limot insonning sog‘lik va kasallik haqidagi tibbiy yondashishlarining fundamental asosi bo‘lib hisoblanadi. Tarbiya hakidagi tadbirlar esa insonni tarbiyalashda, oilada muomala madaniyatini shakllantirishda asos bo‘lib xizmat qilgan. Bu tadbirlarni esa ibn Sino bola tug‘ilishi bilanoq amalga oshirish kerakligini ta'kidlab o‘tgan. Bu tadbirlar esa quyidagilardan iboratdir, bolaning tug‘ilganidan to oyoqqa turguncha qilinadigan

tadbirlar, bolani emizish va sut bezidan ajratish tadbiri, bolalarda paydo bo'ladigan kasalliklar va ularni davolash tadbiri, chaqaloqlarni bolalik yoshidan o'tgandan keyingi tadbirlardir.

Bolaning tug'ilganidan to oyoqqa turguncha qilinadigan tadbirlar quyidagicha olib borilgan chaqaloq tug'ilgandan so'ng to'rt barmoq eniga qoldirib kindik kesilgan, og'riq bermasligi uchun jun ip bilan bog'lanib, zaytun yog'iga botirilgan matoni uni ustiga qo'yilgan. Bola badani qattiq va terisi kuchli bo'lishi uchun kam tuzli namakob suvga cho'miltirilgan. Ko'zlariga esa turli infeksiyalardan himoyalaniishi uchun zaytun moyi tomizilgan. Chaqaloq yotadigan uyni havosi o'rta darajali, issiq va sovuq bo'lmagan uyda uxlatilib, uy soya va qorong'iroq bo'lishi, uyga quyoshning kuchli nuri tushmasligi kerak bo'lgan, Bolani cho'miltirish vaqti uzoq uxlagandan keyingi vaqt hisoblangan. Bolani emizish va ona suti bilan boqish va bola och qolganida tez tez emizish kerakligi ta'kidlab o'tilgan. Bola mizojini kuchaytirish uchun bolani beshigini tez tebratmaslik kerak va unga alla aytish kerak. Bolani ko'krakdan ajratish tadbirlari ham asta sekinlik bilan amalga oshirilgan. Chaqaloqlarning bolalik yoshiga o'tgandan keyingi tadbirlarda esa asosan bolaning xulq atvorini mo'tadillikka saqlashga e'tibor berilgan. Bolani qo'rqishdan, qattiq g'azab, qayg'u va uyqusizlikdan saqlash lozimligi, doimo bola istagan narsani muxayyo qilish kerakligi ta'kidlab o'tilgan. Chunki bu holatda ibn Sino ikki narsani nazarda tutgan: birinchidan deydi alloma bolaning nafsi uchun bo'lib u yoshlikdan boshlab yaxshi xulqli bo'lib o'sadi, ikkinchisi uning badani uchundir, chunki yomon xulq turli xil mizoj buzilishiga olib keladi. Bola 6 yoshga etgach murabbiy va muallim ixtiyoriga topshirilishi, ovqat eyishdan oldin ko'proq badantarbiya mashqlari bilan shug'ullanishi lozimligi ta'kidlab o'tilgan.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida qayd etilgan usullarni bolalarni tarbiyalash va salomatligini tiklashda qo'llash, kelajak avlodni kuchli, sog'lom va bilimli qilib tarbiyalashda asos bo'lib xizmat qilmoqda, zero ertangi kunimizni asoschilarini ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan sog'lom bo'lishi, yurtimiz qudratini yanada oshishiga, jamiyatimiz gullab yashnashiga asos bo'lmoqda.

FERMENTATIV TERAPIYANING ZAMONAVIY ISTIQBOLLARI: NANOFERMENTLAR ASOSIDAGI YONDASHUV

Halimova Maftuna Obidovna

maftuna_halimova@bsmi.uz

Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy va biologik kimyo kafedrasida assistenti

Kirish

Fermentlar yuqori spetsifiklik va biokompatibilik xususiyatlari tufayli **metabolik, yallig'lanish, immun va onkologik kasalliklarni** davolashda samarali vosita sifatida e'tirof etilgan. Biroq, ularning tabiiy barqarorligi pastligi, tez inaktivatsiyalanishi va qisqa yarim umrli bo'lishi klinik amaliyotda muayyan cheklovlar tug'diradi. Shu sababli, zamonaviy ilmiy izlanishlar **nanofermentlar** yoki **sun'iy ferment analoglari (nanozymes)** yaratishga qaratilgan.

Asosiy qism

Fermentlar tirik organizmlarda kechadigan kimyoviy jarayonlarni tezlashtiruvchi **biokatalizatorlardir**. Ular substratga aniq yo'naltirilgan, selektiv ta'sir ko'rsatadi va fiziologik muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Farmakologiyada fermentlar quyidagi asosiy maqsadlarda qo'llaniladi:

- metabolik buzilishlarni tuzatish (masalan, pankreatin bilan hazm yetishmovchiligini davolash),
- yallig'lanish va shish jarayonlarini kamaytirish (bromelain, serratiopeptidaza),
- tromboz va emboliyani oldini olish (streptokinaza, urokinaza),
- immunitetni modulyatsiya qilish va regeneratsiyani tezlashtirish.

Fermentativ terapiya biologik jarayonlarga moslashganligi sababli, organizmda nojo'ya ta'sirlar kam uchraydi. Shu bilan birga, fermentlarning degradatsiyasi, yuqori molekulyar og'irligi va qisqa yarim umrli faolligi ularning klinik qo'llanishini chegaralaydi.

Nanofermentlar: yangi avlod terapevtik tizimlari

Nanofermentlar (nanozymes) — bu tabiiy fermentlarning katalitik faolligini taqlid qiluvchi **nanomaterial asosidagi sun'iy fermentlar** bo'lib, ular yuqori barqarorlik, uzoq muddatli faollik va oson boshqariluvchi kinetik xususiyatlarga ega.

Nanofermentlarning asosiy afzalliklari:

- **Issiqlikka va pH o'zgarishlariga chidamliligi** tabiiy fermentlardan ancha yuqori;
- **Toksik ta'siri juda past**, biologik mosligi esa yuqori;
- **Nanomasshtabli struktura** tufayli ularning faol markazlari keng yuzada joylashgan, bu esa reaksiya tezligini oshiradi;
- **Maqsadli yetkazish imkoniyati**: nanofermentlar dorivor modda yoki biomolekulalar bilan kovalent bog'lanib, o'simta yoki yallig'lanish o'choqlariga yo'naltiriladi.

Nanofermentlarning farmakologik qo'llanilishi

Nanofermentlar tibbiyotning turli yo'nalishlarida o'zining yuqori samaradorligini ko'rsatmoqda:

- **Antimikrob va antiviral terapiya**: nanofermentlar patogen mikroorganizmlar membranasini oksidlovchi mexanizm orqali parchalaydi. Masalan, Fe₃O₄ asosidagi nanofermentlar bakterial biofilmlarni samarali yo'q qiladi.
- **Onkologik terapiya**: nanofermentlar o'simta mikro-muhitida kislorod reaktiv shakllarini hosil qilib, **apoptozni rag'batlantiradi**. Shu bilan birga, ular sitotoksik dori moddalarini maqsadli yetkazishda tashuvchi sifatida xizmat qiladi.
- **Nevroprotektiv ta'sir**: nanofermentlar neyronlarda erkin radikallarni neytrallab, Alzheimer kasalligi va Parkinson sindromida neyrohimoyaviy rol o'ynaydi.

Xulosa

Fermentativ terapiya zamonaviy biotibbiyotning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Nanofermentlar esa bu terapiyaning yangi bosqichini tashkil etib, yuqori **barqarorlik**, **biokompatibilik**, **maqsadli ta'sir** va **kam toksiklik** kabi ustunliklarga ega. Ular yallig'lanishga qarshi, antioksidant, antitumor va nevroprotektiv vositalar sifatida klinik amaliyotda katta salohiyat ko'rsatmoqda.

Е ВИТАМИНИНИНГ (α-ТОКОФЕРОЛ) АНТИОКСИДАНТЛИК ХОССАЛАРИ.

Шавкат Шайимович Облокулов

α-Токоферол– хужайра мембранасида жойлашган, ўта муҳим ёғда эрувчи витаминдир. α-Токоферол ўзаро туташ бўлган қўшбоғли фенол ҳалқасини сақлайди, шунинг учун у эркин радикалларга электронларини осон бериб, уларни барқарор-турғун моддаларга айланишини таъминлайди. Бунда ҳосил бўладиган феноксил радикали ўз ҳолича ўта барқарор бўлиб, занжирнинг узайиши реакцияларида иштирок этмайди. Бошқа антиоксидантларга нисбатан Е витаминининг афзаллиги шундаки, у ўта юқори даражадаги антиоксидант таъсир механизмига эга. Бу α-Токоферолнинг икки хусусияти асосида юзага келади. Биринчидан, унинг эркин радикаллар билан бевосита ўзаро таъсирлашиш қобилияти ҳисобига антирадикал фаоллиги юқори. Иккинчидан эса, ушбу витамин мембрана липидларидаги полиен ёғ кислоталари билан мустаҳкам комплекс ҳосил қилиб, мембраналардаги липид қўшқаватини турғунлаштиради.

α-Токоферолнинг эркин радикаллар билан ўзаро таъсири қуйидагича:

Бу ерда Е витамини (InH) водороднинг донори сифатида иштирок этади. Ушбу реакциянинг тезлик константаси - $10^6 \text{ l/mol} \cdot \text{sek}$ бўлиб, бошқа антиоксидантларга нисбатан икки марта юқори ҳисобланади. Бу токоферолларга ёғларнинг пероксидланиш жараёнларини бошқариш имконини беради, чунки уларнинг ҳатто оз миқдори ҳам пероксид радикаллари билан боғланиш даражасининг юқорилиги натижасида оксидланиш тезлигига сезиларли таъсир кўрсатади.

Максимал антирадикал фаолликка эга бўлган токофероллар кўпинча, ҳосил бўлаётган хромоксил радикалларининг юқори реакцион қобилияти натижасида, паст антиоксидантлик хусусиятига эга бўлади. Аммо, тизимда хромоксил радикалларини

реакция мухитидан чиқариб юбориш қобилиятига эга бўлган моддалар мавжуд бўлса, ёки токоферолларнинг оксидланган шакллари тикланса, антиоксидант фаоллигининг ортиши кузатилади. Масалан, аскорбин ёки лимон кислота иштирокида хромоксил радикаллар бошланғич ҳолатгача тикланади, бу уларнинг барқарор ҳолатини сақлаб туради, оксилларга шикастлантирувчи таъсир кўрсатувчи захарли токоферилхинон ҳосил бўлишининг олдини олади. Кейинчалик, оксидланган аскорбин ёки лимон кислотаси оксидланган глутатион таъсири остида қайтарилади, аммо қайтарилган NADFH иштирокида глутатионредуктазалар таъсирида тезда регенарацияга учрайди. Регенарация цикларининг бундай тизимлари токоферил-радикалининг ноҳўя реакцияларини истисно қилгани ҳолда, α -токоферолнинг нафақат юқори антирадикал балки, антиоксидант фаоллигини ҳам таъминлайди.

Токоферил-радикал ва токоферилхинонларнинг токоферол ҳамда токотриенолларга регенарацияси шунингдек, биофлавоноидлар, глутатион, қайтарилган липоат кислотаси, убихинон, лецитин ва бошқа фосфолипидлар, карнозин, ансерин, β -каротин, К витамини иштирокида кечади. Юқоридаги қайтарувчилар билан Е витамини яққол намоён бўладиган таъсир синергизмига эга. Е витамини таъсири остида NADFH миқдори ортади ва NADFH\NADFH ва $NAD^+\backslash NADH$ нисбати камаяди. Бу $NAD^+\backslash NADH$ нисбатини бошқарувчи глутаматдегидрогеназалар, А1АТ ва АsАТ, шунингдек, NADFH синтезини катализловчи NAD-катазалар фаолланишининг ўзгариши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари, Е витамини асосий вазифаси H^+ ионларидан озод қилиш бўлган убихинонга боғлиқ ферментлар синтезини стимуллади. Е витаминининг мембранатроп таъсири нафақат мембрана фосфолипидларининг керакли зичлигини сақлайди, кислороднинг ацил занжирларга кириб боришини чегаралайди, пероксид радикалларининг ҳосил бўлишига қаршилиқ қилади, балки биомембраналарда антиоксидант вазифасини бажариш учун шароитларни яратиб, бошқа компонентларнинг самарали боғлаб олинишини ҳам таъминлайди.

Шундай қилиб, барча биологик мембраналарда жойлашган α -токоферол ўзининг липофиллиги сабабли, липидларнинг антиоксидловчи фаоллигига ҳам, уларнинг структуравий ҳолатига ҳам самарали таъсир кўрсатади.

XITOZAN VA UNING FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Sherov Sherzod Abdurasulovich

Mardonov Sanjar Yoqub o'g'li

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro

sanjar_mardonov@bsmi.uz

orcid: 0000-0001-5506-3189

Annotatsiya. Xitozan – tabiatda keng tarqalgan biopolimerlardan biri bo‘lib, u xitin polisaxarididan gidroksid muhitda N-deatsetillanish reaksiyasi orqali olinadi. Xitin esa tsellyulozadan keyin tabiatda eng ko‘p uchraydigan ikkinchi biopolimer bo‘lib, qisqichbaqasimonlar, mollyuskalar, zamburug‘lar va hasharotlar skeletlari tarkibida uchraydi. Xitozan tarkibida N-asetil-D-glyukozamin va D-glyukozamin monomer birliklari mavjud bo‘lib, ularning tasodifiy joylashuvi polimerning fizik va kimyoviy xossalarini belgilaydi.

Kalit so‘zlar: Xitozan, deatsetillanish darajasi, oksidlovchi stress, qandli diabet.

Xitozanning asosiy xususiyatlaridan biri uning kislotali muhitda musbat zaryadlanishidir. Bu esa uni DNK, oqsillar, yog‘ kislotalari va fosfolipidlarda uchraydigan manfiy zaryadlangan molekulalar bilan bog‘lanish imkonini beradi. Shuning uchun xitozan biologik tizimlarda yuqori darajada funksional faollik ko‘rsatadi.

Deatsetillanish darajasi (DD) xitozanning asosiy funksional parametrlaridan biridir. DD 50% dan yuqori bo‘lsa, modda xitozan sifatida tasniflanadi. Bu ko‘rsatkich oshgani sari xitozaning eruvchanligi, reaktivligi va biopolimer sifatidagi faoliyati ortadi.

Xitozan biologik mos, toksik bo‘lmagan, parchalanadigan va organizmga zarar yetkazmaydigan polimer hisoblanadi. Bundan tashqari, u mikroblarga qarshi, antioksidant va

yallig‘lanishga qarshi xususiyatlarga ega. Ushbu xususiyatlar uni tibbiyot, farmatsevtika, oziq-ovqat, qishloq xo‘jaligi va kimyo sanoatida keng qo‘llanilishiga sabab bo‘lgan.

Xitozan oligosaxaridi (XOS) - xitozanning gidroliz orqali parchalanishi natijasida hosil bo‘ladigan past molekulyar og‘irlikka ega bo‘lgan birikmadir. XOS tarkibiga DD 90% dan yuqori bo‘lgan, molekular og‘irligi 3,9–10 kDa va polimerlash darajasi (DP) 20–55 bo‘lgan qisqa zanjirli strukturalar kiradi. Past molekulyar og‘irlik tufayli XOS suvda yaxshi eriydi, past yopishqoqlikka ega va organizm tomonidan tez so‘riladi.

Xitozan oligosaxaridi xitozanga nisbatan biologik faolroq hisoblanadi. U mikroblarga qarshi, immun tizimini kuchaytiruvchi, o‘simtaga qarshi va antioksidant ta‘sirlarga ega. Shu bois u farmatsevtika va tibbiyotning turli sohalarida juda istiqbolli modda sifatida o‘rganilmoqda.

So‘nggi ilmiy tadqiqotlarda xitozan va uning oligosaxaridlari qandli diabetda qon glyukoza darajasini pasaytirish, glyukoza gomeostazini tartibga solish va insulin sezgirligini oshirish xususiyatlariga ega ekani tasdiqlangan. Ular ichakda glyukoza va lipidlarning so‘rilishini kamaytiradi, oksidlovchi stressni kamaytiradi va oshqozon osti bezi β -hujayralarini himoya qiladi.

Xulosa qilib aytganda, xitozan va xitozan oligosaxaridlari diabetning rivojlanish mexanizmlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va ushbu kasallikni davolashda istiqbolli biofaol modda hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Данилова И. Г. и др. Цитокиновая регуляция регенераторных процессов в поджелудочной железе при аллоксановом сахарном диабете у крыс и его коррекции соединением ряда 1, 3, 4-тиадиазина и липоевой кислотой //Медицинская иммунология. – 2018. – Т. 20. – №. 1. – С. 35-44.
2. Дуру К. Ц. и др. Влияние изофлавоноидов на биохимические и морфометрические показатели крыс с аллоксановым сахарным диабетом //Вестник уральской медицинской академической науки. – 2021. – Т. 18. – №. 4. – С. 270.
3. Епринцев А. Т., Бондарева И. Р., Селиванова Н. В. Уровни экспрессии и активность изоферментов лактатдегидрогеназы печени крыс при аллоксановом диабете //Биомедицинская химия. – 2022. – Т. 68. – №. 1. – С. 32-38.
4. Куликов, Д.А. Влияние пересадки аллогенной ткани фетальной поджелудочной железы на регенерацию островковых клеток крысы -реципиента с аллоксановым сахарным диабетом/ Д.А. Куликов, А.В. Куликов, Л.В. Архипова, Г.Н. Смирнова, А.В. Древаль [и др.]// Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2014.- № 9.- С. 349-351.

РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ГРАНУЛИРОВАННОГО СУХОГО КОНЦЕНТРАТА КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА В САШЕ-ПАКЕТАХ

¹Шарифзода Ш.Б., ^{1,2}Сафарзода Р.Ш., ¹Гулмахмадзода З.Г.

¹Кафедра фармацевтической технологии имени профессора Д.Р. Халифаева ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан

²Учебный, научно-производственный центр “Фармация”, Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Разработать состав и технологию гранулирования сухого концентрата клубней топинамбура, а также провести оценку качества полученных гранул, упакованных в саше.

Материалы и методы. В качестве действующего вещества использован сухой концентрат клубней топинамбура. Дополнительными компонентами служили аскорбиновая кислота, микрокристаллическая целлюлоза (МЦЦ), монтмориллонит и тальк. В качестве связывающего агента использован 1% раствор поливинилпирролидона в 40% этаноле. Гранулы изготавливали влажным методом гранулирования.

Результаты. Разработан состав гранулированной смеси для однократной упаковки (саше), общей массой 3,0 г. Оптимальный состав включал: концентрат клубней топинамбура — 2000 мг, МЦЦ — 830 мг, аскорбиновая кислота — 50 мг, монтмориллонит — 60 мг и тальк — 60 мг. Данный состав был выбран на основе показателей технологичности:

сыпучесть, гранулометрический состав, равномерность дозирования и низкое остаточное содержание влаги (менее 4%).

Средняя масса невскрытых пакетиков составила $3,018 \pm 0,14$ г, масса содержимого — $2,96 \pm 0,31$ г, что соответствует требованиям нормативной документации. Гранулы продемонстрировали хорошую распадаемость (в пределах 3–5 минут), полное смачивание в воде. Показатель растворения составил не менее 75% через 45 минут, что указывает на достаточную доступность действующих веществ при пероральном приёме.

Определение подлинности проводилось методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) с использованием системы растворителей изопропанол–вода (4:1) и проявителя (20% спиртовой раствор тимола и разбавленная серная кислота). Полученные хроматограммы соответствовали стандартному образцу сухого концентрата клубней топинамбура.

Количественное определение суммы полисахаридов, методом спектрофотометрии, показало содержание в пересчёте на инулин — $67,31 \pm 0,35\%$. Полученные данные указывают на высокую воспроизводимость и стабильность действующего вещества в составе гранул. Также отмечено, что добавление талька в качестве скользящего вещества улучшало технологические свойства массы при гранулировании и фасовке.

Выводы. Разработана эффективная технология получения гранул с сухим концентратом клубней топинамбура, обеспечивающая стабильность и высокое качество препарата в форме саше-пакетов. Полученные гранулы обладают оптимальными технологическими и фармакологическими характеристиками, включая хорошую сыпучесть, равномерность дозирования и высокую биодоступность действующих веществ. Использование саше-пакетов гарантирует удобство применения и сохранность биологически активных компонентов, что подтверждает перспективность данного препарата для фармацевтической практики.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ

Шаабидова К.Ш., Норматова К. Ю., Шерова З. Н.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан.

Актуальность. В основном, в развитии перитонита, а также в последующем ликвидации воспалительного процесса во время лечения пациента, играет лимфатическая система брюшины. При эндолимфатическом введении антибиотиков создаются высокие лекарственные концентрации в очаге поражения.

Цель: Нашей целью было изучить влияние современных антибиотиков и их спектр действия при эндолимфатическом введении при диффузном перитоните.

Материалы и методы. На основе клинических исследований и анализов у 103 пациентов с перитонитом было диагностировано острое состояние в брюшной полости, среди них у 38 больных - острый аппендицит, у 26 больных - острый холецистит, у 20 больных - сдавленная грыжа и у 8 больных - острая кишечная непроходимость. Среди них 46 больных с перитонитом составила основную группу, а 57 больных составила сравнительную группу. Для лечения перитонита основной группы к дополнению базовой методологии лечения использовали цефтриаксон в дозе 15 мг/кг эндолимфатическим путем.

Результаты. Для проведения рациональной антибиотикотерапии у всех пациентов основной и контрольных групп изучили чувствительность микроорганизмов к антибиотикам путем проведения бактериологического посева из перитонеального экссудата. Чувствительность микроорганизмов часто встречающихся в перитонеальной экссудации, выявлена к цефтриаксону, гентамицину и канамицину. При эндолимфатическом применении цефтриаксона в дозе 15 мг/кг путем в основной группе на второй день уменьшилась боль, а в контрольной группе на 3-4 день. Диспептические расстройства у больных основной группы уменьшились с первых дней, а в контрольной группе на 3-4 день. Гипертермический синдром в основной группе нормализовался на второй половине 2 дня, а в контрольной

группе на 4 день. Продолжительность пребывания в больнице у пациентов основной группы составило 8-9 дней, а в контрольной группе 12-13 дней. В основной группе смертность составила 2,7%, а в контрольной группе 4,9%.

Выводы Было показано, что эндолимфатическое введение антибиотиков в дозе 15 мг/кг при однократном введении снизили риск развития интоксикации. Изучение фармакологического действия антибиотиков привело к снижению процента побочных эффектов, вызванных его применением в клинической практике. В течение периода времени и клинических показаний состояние смерти ухудшилось.

PSIXOTROP DORI VOSITALARINING KLINIK FARMAKOLOGIYASI

Eshankulova Zilola Xolyarovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali.
Farmakologiya va klinik farmakologiya kafedrası assistenti

Mavzuning dolzarbligi: Psixotrop dori vositalarining bemor es – hushiga, turli ruhiy jarayonlarda va psixik holatlarda ta'sir qilishini o'rganish va statistik ma'lumotlarga tayangan holatda bemorga tavsiya qilinishi lozim bo'lgan dori preparatlarini aniqlashdan iborat. Shuningdek ruhiy va narkologik kasalliklarni psixotrop dori vositalari bilan davolashda kelib chiqadigan nojo'ya ta'sirlar, ularni davolash, muayyan kasalliklarni davolashda qo'llaniladigan psixotrop dori vositalarining o'zaro ta'siri kabi masalalar keltirilgan.

Kimyoviy tuzilishiga ko'ra bular 7 guruhga bo'linadi:

- 1. Fenotiazin (alifatik unumlar: aminazin, propazin, metirazin, frcnolon, tioproperazin, ftorfenazin): Piperidin unumlari: tioridazin, ftorfenazin.
- 2. Raufolfiya unumlari.
- 3. Butirofenon unumlari: galoperidol, trifluoperidol, droperidol.
- 4. Indol unumlari: karbidin.
- 5. Tioksantin unumlari: xlorproteksin.
- 6. Bizepin unumlari: klozapin.
- 7. Benzamid unumlari: sulpiridlarga bo'linadi.

Psixofarmakoterapiyani boshlashdan avval bemorga aniq tashxis qo'yish va uning holatini to'g'ri baholash lozim. Shundan so'ng bemorga tavsiya qilinadigan dorilar tanlab olinadi va to'g'ri davolash davomiyligi, shuningdek adekvat dozada to'liq kurs amalga oshiriladi. Agar davolash davomida bemor simptomatikasida o'zgarish kuzatilmasa, unda bemorga tavsiya qilingan dori preparati bilan davolash to'xtatiladi.

To'g'ri tashxis qo'yilgan bemorning psixotropilar bilan davolash samarasizligining sababi, noadekvat davolash yoki davolash davomiyligi bo'lishi mumkin.

Bemorlarda toksik ta'sirni kamaytirish va davolash rejimini optimallashtirish uchun preparatlarni qabul qilishning oddiy chizmalaridan foydalanish lozim, masalan litiy preparatini kuniga 3 – 4 mahal emas, 1 – 2 mahal tavsiya qilishdan iborat.

Farmakodinamikasi Neyroleptiklarning ta'sir mexanizmi asosida ularning limbik tizimdagi dofamin qurilmalarini falajlashi yotadi.

Bosh miyaning oldingi qismidagi dofamin, adrenalin va serotoninga sezuvchan qurilmalarni falajlab, ular miyaning boshqa tizimlariga impuls o'tishini qiyinlashtiradi.

Xeyroleptik moddalar kuchli antipsixoleptik ta'sir ko'rsatib o'ziga xos tinchlantiruvchi va ataraktik (vazminlik, xotirjamlik) xossaga ega. Bu moddalar vaxima, xavotirlik xissiyotini, emotsional zo'riqish, tashvishni yo'qotadi. Ular ashaddiy ruhiy kasalliklarda tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. shizofreniya, maniakal va paranoid sindromlarni yo'qotadi. Oshqozon shirasi ishlab chiqarilishini va shira kislotaliligini kamaytiradi. Yallig'lanish mediatorlari gistamin, serotonin, bradikinin faolligini susaytirib yallig'lanishga qarshi va antioksidativ ta'sir ko'rsatadi.

Buyraklar qon aylanishini kamaytiradi. Qonda qand miqdorini ko'paytiradi. Og'riq qoldiruvchi, silliq muskullar tonusini susaytiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Salbiy ta'siri Neyroleptiklarning salbiy ta'sirlari bosh miyaning turli qurilmalar ta'siriga

bog‘liq. Masalan: galoperidolga xos parkinsonga o‘xshash salbiy ta’siri uning striatumdagi dofaminergik qurilmalar ta’siriga bog‘liq bo‘lsa, limbik tizim dofamin qurilmalariga ta’sir qiluvchi tiordazin parkinsonga xos belgilarisiz kuchli antipsixotik faolikka ega.

Ishlatilmaydi. Markaziy asab tizimining organik kasalliklarda, yurak ritmi buzilganda tavsiya etilmaydi.

Boshqa guruhdagi dorilari bilan o‘zaro ta’siri. Markaziy asab tizimini falajlovchi dorilar ta’sirini kuchaytiradi. Parkinson kasalligiga qarshi dorilar bilan qo‘shib ishlatilsa ta’siri kuchayadi.

Tadqiqot va natijalar: Dori vositalari orqali o‘z joniga qasd qilish harakati butun dunyodagi o‘z joniga qasd qilgan ayollarning 1/4 qismini va Finlyandiya, Islandiya, Angliya hamda Shotlandiyada o‘z joniga qasd qilishning deyarli 1/2 qismini ayollar tashkil qiladi. Turli mamlakatlarda o‘z – o‘zini zaharlash uchun har xil turdagi moddalar ishlatiladi. Jahon statistikasiga ko‘ra, o‘z joniga qasd qilish urinishlarida ko‘p hollarda turli xil psixotrop dori vositalaridan foydalaniladi. Rossiyada, ko‘p hollarda o‘z joniga qasd qiluvchilar trankvilizatorlardan foydalanishadi.

Psixoterapevt va psixologning vazifalariga o‘z joniga qasd qilishdan keying davrning ehtimollik variantini va takroriy o‘z joniga qasd qilish xavfini baholash kiradi. Ma’lumki, o‘z joniga qasd qilishga uringan shaxslar 17% dan 20% holatlarda o‘z joniga takroriy qasd qilishga urinadi. Ayniqsa, qasddan zaharlanishga uringanlar orasida, bu holat bir yilgacha saqlanib turishi, kasalxonadan chiqqandan keyingi dastlabki 3 oy davr takrorlanish xavfi yuqori bo‘lgan muddat hisoblanadi.

O‘z joniga qasd qilish faolligining cho‘qqisi 20 yoshdan 29 yoshgacha bo‘lgan yoshlar orasida kuzatilgan (38,5%). 30 yoshdan 49 yoshgacha bo‘lgan kattalar esa 27,2% ni tashkil etgan. 4,3% hollarda 14 yoshgacha bo‘lgan bolalar orasida o‘z joniga qasd qilishga urinish qayd etilgan. Taxminan 3% holatlarni (3,0% va 2,7%) 50 yoshdan 59 yoshgacha va 60 yosh hamda undan katta yoshdagi odamlar tashkil qilgan.

Xulosa va tavsiyalar: Psioxotrop dori vositalari bemorga ijobiy ta’sir qilib qolmasdan, balki unga salbiy ta’sirini ham ko‘rsatadi. Psixotrop dori vositalarini me’yoridan ortiq iste’mol qilish, shifokor tomonidan dozaning me’yoridan o‘tkazib yuborilishi, bemorga toksik ta’sir qiladi va bemor psixologiyasida qo‘shimcha psixologik zo‘riqishlarni chaqiradi. Tadqiqot va o‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, dozani me’yoridan o‘tkazib yuborish, bemorda o‘z joniga qasd qilish hissini paydo qiladi. Tavsiya, bemorga dori preparatini dozirovka qilinayotganda, bemorning umumiy holatiga, kasallik darajasiga va to‘g‘ri dori preparati tanlash muhim ahamiyat berish lozim.